

Oziq-ovqat texnologiyasi va
muhandisligi xalqaro instituti

Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda
zamonaviy ekologik barqaror texnologiyalar
va muhandislik sohalarining o'рни
mavzusidagi

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

MATERIALLARI TO'PLAMI

2025 yil 22-23-oktabr

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

OZIQ-OVQAT TEXNOLOGIYASI VA MUHANDISLIGI
XALQARO INSTITUTI

“OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA ZAMONAVIY
EKOLOGIK BARQAROR TEXNOLOGIYALAR VA MUHANDISLIK
SOHALARINING O‘RNI”

mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjumanning

MATERIALLARI TO‘PLAMI

II-QISM

Farg‘ona – 2025

Ushbu to‘plamda Oliy ta’lim muassasasalari va ilmiy-tadqiqot institutlarida faoliyat ko‘rsatayotgan professor-o‘qituvchi va talabalarning ilmiy tadqiqot ishlarining natijalari e’lon qilingan. Anjuman materiallari Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug‘iga asosan bajarildi.

Oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashda zamonaviy ekologik barqaror texnologiyalar va muhandislik sohalarining o‘rni // Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. – Farg‘ona. 2025. -632 b.

Ilmiy-amaliy anjuman Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jalik vazirligi, O‘zbekiston Ekologik partiyasi, Farg‘ona viloyati Qishloq xo‘jaligi boshqarmasi, Toshkent davlat agrar universiteti, Xalqaro oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO), O‘zagroinspeksiya qoshidagi "Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari sifatini baholash markazi" DM Farg‘ona viloyati filiali, Paxta seleksiyasi urug‘chilii va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti Farg‘ona ilmiy tajriba stansiyasi, "O‘zbekiston ilmiy-sinov va sifat nazorati markazi" DM Farg‘ona filiali, "SWISSAGRO" MChJ, "Farg‘ona BEK OTA" f/x bilan hamkorlikda tashkil etildi.

Ilmiy-amaliy anjuman turli mamlakatlar olimlari o‘rtasida ilmiy aloqalarni o‘rnatishga, ilmiy yutuqlarni muhokama qilish, amaliyotga joriy etish va o‘simliklarni himoya qilish sohasidagi keyingi izlanishlar uchun zamonaviy istiqbolli yo‘nalishlarni hamkorlikda belgilashga bag‘ishlanadi.

ISBN 978-9910-560-72-9

8017

TASHKILIY QO‘MITANING TARKIBI:

R.R. Tojiyev	- Rais
A.Xoshimov	- rais o‘rinbosari
Sh.Xamdamova	- rais o‘rinbosari
F. Yuldashev	- rais o‘rinbosari
Sh. Jo‘rayev	- rais o‘rinbosari
D. Yuldashev	- rais o‘rinbosari
B.Usmanov	- rais o‘rinbosari

QO‘MITA A‘ZOLARI:

H.H.Bozorov	– Farg‘ona viloyati hokimi
A.Tursunov	– Farg‘ona viloyati hokimining o‘rinbosari
A.Shukurov	– O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vaziri o‘rinbosari
<i>S.B.Rajabov</i>	– OTFIV o‘rinbosari
T.U. Ataqulov	– Qishloq xo‘jaligi vazirligi Ilm-fan, innovatsiyalar va ta‘limni rivojlantirish boshqarmasi boshlig‘i
E.B. Tog‘aymurodov	– Qishloq xo‘jaligi vazirligi Ilm-fan, innovatsiyalar va ta‘limni rivojlantirish boshqarmasi bosh mutaxassisi
A.S.Shamsiyev	– Qishloq xo‘jaligi vazirligi Ilm-fan, innovatsiyalar va ta‘limni rivojlantirish boshqarmasi bosh mutaxassisi
A.Xamzayev	– O‘zbekiston Ekologik partiyasi Markaziy Kengash ijroiya qo‘mitasi raisi
D. Fozilov	– Farg‘ona viloyati Qishloq xo‘jaligi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari
N.N. Oblomurodov	– Toshkent davlat agrar universiteti rektori
X.Esonov	– BMT, Xalqaro oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO) Mintaqaviy kordinatori
N.M.Xojiboyev	– “SWISSAGRO” MChJ raisi
A.X.Axunov	– “Farg‘ona BEK OTA” F/X raisi

Y.O.O‘rinbayev	– O‘zagroinspeksiya qoshidagi "Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari sifatini baholash markazi" DM Farg‘ona viloyati filiali rahbari
Z.Mamasoliyev	– Paxta seleksiyasi urug‘chilii va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti Farg‘ona ilmiy tajriba stansiyasi direktori
O.Mo‘ydinov	– “O‘zbekiston ilmiy-sinov va sifat nazorati markazi” DM Farg‘ona filiali rahbari
M.Jumaboyev	– “O‘zbekiston milliy metrologiya instituti” DM Farg‘ona filiali rahbari
T.M.Abdusamatov	– “Auto System Glass” IChK rahbari
Sh.S. Namazov	– O‘zR FA UNKI, akademik
B.S. Zakirov	– O‘zR FA UNKI, professor
D.S. Salixanova	– O‘zR FA UNKI, professor
R.J.Tojiyev	– Farg‘ona davlat texnika universiteti professori
S.R.Mirsalimova	– Farg‘ona davlat texnika universiteti professori
O.Ibragimov	– Farg‘ona davlat texnika universiteti professori
T.Bajirov	– M.Auezov nomidagi Janubiy Qozog‘iston tadqiqotlar universiteti, professori
Liu Changxin	– Toshkent davlat agrar universiteti professori
O. Shamshiev	– I.Razzoqov nomidagi QDTU Qizil-Qiya filiali
EkoSri Margianti	– Gunadarma universiteti professori, Indoneziya
Salman Ahmad Khan	– Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Tahrir a‘zolari:

Xoshimov Axror	Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor
Usmanov Botirjon	Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandislik kafedrasini mudiri, t.f.n., dotsent
Ergashev Dilmurod	Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandislik kafedrasini professori
Akramov Shoxrux	Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandislik kafedrasini dotsenti
To‘xtashev Farruxjon	Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandislik kafedrasini katta o‘qituvchisi

Begmatov Furqat	Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandislik kafedrası asistenti
Xazratqulov Sohibjon	Iqtisodiyot va boshqaruv kafedrası asistenti
Nazarov Xusanbek	Fundamental va ijtimoiy fanlar kafedrası asistenti
Akramov Botirjon	Fundamental va ijtimoiy fanlar kafedrası asistenti

MUNDARIJA

Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vaziri I.Yu.Abduraxmonovning kirish so‘zi	20
Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi O‘zbekiston instituti rektori R.R.Tojiyevning kirish so‘zi	22
IV-Sho‘ba: Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish muammolari va ularning yechimlari	
Mirzababayeva S.M., Abobakirova Z.A. Ekologik xavfsizlik va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish masalalari.....	24
Mirzababayeva S.M., Abobakirova Z.A. Beton chiqindilarini qayta ishlashning barqaror qurilish va yashil iqtisodiyotdagi o‘rni.....	27
Abdug‘aniyev Q. F., Yodgorov B.D. Qishloq xo‘jaligida ekologik xavfsizlikni ta’minlash masalalari.....	30
Xatamova S.B. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish muammolari va ularning yechimlari.....	33
Ibragimov A.A.,Bahodirov H.B Havo ifloslanishining asosiy manbalari (transport, sanoat, qurilish)	36
Valiyeva L.O. Barqaror turizm tamoyillari asosida ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish tamoyillari.....	39
Mirzaikromov M.A. Atrof-muhit ifloslanishining inson salomatligiga ta’siri va uni oldini olish.....	41
Maxsimov Q.I. Murakkab muxandislik-geologik sharoitlarda inshootlarni loyixalashning ayrim xususiyatlari to‘g‘risida.....	44
Maxsimov Q.I., Abdunazarov A. Tabiiy ekologik muammoli agressiv muhitli gruntlarda qurilishning innovasion materiallari va texnologiyalar.....	47
Gulboyev Y.I. Sellyuloza-qog‘oz sanoatining ekologik muammolari va ularni hal etishning samarali yo‘llari.....	50
Akramov Sh.Sh., Abdullayev L.B. Tabiiy resurslardan foydalanishda kutiladigan muammolar va ularning yechimlari.	53
Allonova M.M., Azimova M.K. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish muammolari va ularning yechimlari.....	56
Muxamadsodiqov K.D. Metallar korroziyasining atrof muhit ekologiyasiga ta’siri.....	59
Jo‘rayev M.M. Iqlim o‘zgarishi va oziq-ovqat xavfsizligi bo‘yicha yangi muammolar.....	62
Sohibjonova G.U., Azimova M.K. Ekologik muvozanat buzilishi va uning tibbiyotdagi ahamiyati.....	65
Махмудова К.З. Сохранение окружающей среды и год зелёной экономики.....	67

Saydaliyeva N.K., Maxmudova K.Z. The importance of vermicomposting in reducing solid waste and producing biofertilizers.....	69
Гончарова Н.И., Юлдашева М. Концепции «зеленых городов» и «зеленого строительства» в Узбекистане.....	71
Qo‘chqarov B.U Korxonalarda changli havo oqimlarini nam usulda tozalovchi konussimon setkali qurilma.....	74
Domuladjanov I.H., Domuladjanova Sh.I., Komilova S.Sh. Hayotimizdagi favqulodda vaziyatlar.....	76
Abobakirova Z.A., Bobofozilov O.M., Axmadjonova Z.R Beton chiqindilarini qayta ishlash asosida ekologik toza qurilish materiallari ishlab chiqarish istiqbollari.....	82
Usmonova H.I. Aster amellus l. ning ekologik roli va atrof-muhitni muhofaza qilishdagi ahamiyati.....	85
Maxmudov Sh.A., To‘xtayev O.F. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish muammolari va ularning yechimlari.....	88
Жоллыбеков М. Б., Тлеумуратова Б. С., Уразымбетова Э.П. Пространственно-временная оценка техногенного загрязнения почв тяжёлыми металлами в районе сургиль.....	91
Axunova Sh.N. Atrof-muhitni muhofaza qilish muammolari.....	96
Уразымбетова Э.П., Тлеумуратова Б.С. Влияние мелкодисперсной аэрозольной пыли и сульфатов на здоровье населения южного приаралья.....	99
G‘ofurova G.S., Abdullayeva H.A., Sulaymonova M.O‘. Atrof-muhitni muhofaza qilishda biotexnologiyani o‘rni.....	104
Axunjonova X.A. Sanoat zonalari yaqinida yashovchi aholining sog‘lig‘ini gigiyenik baholash.....	106
Мирсалимова С., Эминов А., Содикова С., Хокимов А. Керамик материаллар ишлаб чиқаришда саноат чиқиндиларидан фойдаланишнинг технологик ва экологик афзалликлари	112
Domuladjanov I.X., Ibragimov O.O., Domuladjanova Sh.I. Xavfsiz mahsulotlar.....	114
Akramov Sh.Sh. Biogumusning ahamiyati, tarkibi va agroekologikxususiyatlari.....	116
Suratova M.A., Maksumova D.K. Rovocho‘simligidan marmelad ishlab chiqarish uchun tabiiy pektin olinish texnologiyasi.....	119
Кадиров С.У., Абдуллажонова М.З. Опасность пластиковых отходов.....	120
Кадиров С.У., Йулчиева М.Б. Значение озонового слоя для человечества и окружающей	123

Кадилов С.У., Абдунабиева Ш.И. Проблема цементного завода в кургонтепинском районе и его влияние на население.....	126
Nasriddinov O.U. Ekologiya muammolari va ularni yechishda xalqaro hamkorlikning o'rnini.....	129
Nasriddinov O.U. Energiya tejankor va barqaror oziq-ovqat maxsulotlari ishlab chiqarish.....	131
Abdullajonov D.Sh. Ekologik muammolardan barqaror rivojlanish sari: yashil tadbirkorlikning tarixiy va amaliy tahlili	132
Xolmirzayev Y.M. Ekologik bezarar sintetik yoqilg'i ishlab chiqarishning zamonaviy texnologik yo'nalishlari.....	136
Mamatqulov O.O., Allanazarov S.R., Sodiqova Z.T. Turli ko'chat qalinligida yetishtirilgan s-7303 g'o'za navining tola sifatiga baystar defoliantini tasiri.....	139
Марипов И.И., Ҳасанов С.Ф., Юлдашев Ю.Т. Экологик тадқиқотлар учун si (li) детекторлар асосида радиометр ишлаб чиқиш.....	141
G'anibayev I.Sh. Avtotransport xizmatlari ko'rsatishda ekologiyaga zararsiz transport vositalardan foydalanishning zaruriyati va ahamiyati.....	144
Исомидинов А.С., Мўйдинов А.А. Ротор–фильтрли қурулмада газ сарфи, тезлиги ва қурулма ишчи органларининг қаршилиқ коэффициентини тажрибавий аниқлаш.....	147
Tojiyev R.J., Xamdamov O'T. Energiya va ekologiya muammolarining o'zaro bog'liqligi.....	152
Xasanova G.Sh. Ishlab chiqarish korxonalarida foydalaniladigan chang ushlovchi qurilmalarni tahlili.....	154
А.А.Базаров., Журабоева М.А. Ер усти ва ер ости сувлари сифатининг динамик ёмонлашиши, ифлосланиши ҳамда уларни қуриб қолиши олдини олиш, тежаш тўғрисида илмий тахлиллар.....	156
Базаров А.А. Атмосфера ҳавосидаги симобнинг кўпайишида инсон омилларнинг таъсири ҳамда симобдан саноатда ва бошқа соҳаларда оқилона фойдаланиш.....	160
Базаров А.А., Журабоева М.А. Ер ости саноатбоп сувларини хусусиятларини ўрганиш ва улардан оқилона фойдаланиш юзасидан айрим мулоҳазалар.....	162
Bazarov A.A., Qo'ziyeva R.R., Mahmudova O.L. Farg'ona xududi yer osti artesian havzasini gidrodinamik sharoitlari va bu haqda olimlarning turlicha ilmiy qarashlari, fikrlari hamda ularning qiyosiy taxlillari.....	166
A.A.Bazarov, Juraboyeva M.A. Zamonaviy binolar qurilishida sifatli sementlardan foydalansh va sement sifatini oshirish uchun texnik talablarga e'tiborni qaratish.....	168

Bazarov A.A., Mamatkulov A.I. Farg‘ona viloyati daryolarining o‘rtacha yillik oqimining o‘zgarishi hamda ularning yer osti suvlari konlarida tabiiy resurslarning shakllanishida ahamiyati (sox, shohimardonsoy, isfayram va isfara daryolari misolida)	171
Базаров А.А., Маматкулов А.И. Свойство блёдит и её распространения.	173
Sobirov A.O. O‘zbekistonning yer resurslaridan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilish.....	176
Ibragimov A.A., Yusufbekova G. O‘zbekiston sharoitida chiqindilarni qayta ishlash tizimini takomillashtirish.....	179
Ibragimov A.A., Abdurasulova N. Global isish va iqlim o‘zgarishlari: sabab va oqibatlar.....	181
Ibragimov A.A., Ikromjonov D. Chiqindilarni atrof muhitga zararlari oldini olish va ularni qayta ishlab chiqarish.....	182
Akramov Sh.Sh., Abdullayev L.B., Xasnov S.F. Mineral o‘g‘it me‘yorining soya o‘sishi va rivojlanishiga hamda tuproqning ekologik holatiga ta’siri.....	184
Maxmudov Sh.A, Mansurova M.R. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish muammolari va ularning yechimlari.....	185
Rustamjonova D.R. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish muammolari va ularning yechimlari.....	188
Akramov Sh.Sh., Akramov F.Sh. Transmilliy korporatsiyalar va ularning milliy iqtisodiyot hamda ekologiyaga ta’siri.....	190
Rustamov M.U. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilishda yashil iqtisodiyot asosida sanoat korxonalarini barqaror rivojlantirish: innovatsion texnologiyalar va ekologik samaradorlik.....	191
Kadirov S.U., Asqarov Sh.X. Nanofiltration-based approaches for sustainable drinking water purification.....	194
Ibragimov A.A., Bahodirov H.B. Oziq-ovqat sanoatida ekologik barqarorlikni ta’minlash muammolari va yechimlari.....	197
Makhmudova K. Z., Murodjonova G. A., Xasanov S.F. The ecological importance of waste management.....	201
V- Sho‘ba: Oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikning innovatsion yechimlari	
Kurpayanidi K.I. Economic efficiency of green strategies in uzbekistan’s food industry.....	203
Davlatova G.M. Oziq-ovqat sanoatida “yashil” texnologiyalarni rivojlantirish masalalari.....	205

Kunduzova K.I., Bahromov B.B. Oziq-ovqat sanoati korxonalarini diversifikatsiyalash xususiyatlari va yo‘nalishlari.....	208
Ibragimov A.A.,Bahodirov H.B. Yashil energiya manbalariga o‘tishning oziq-ovqat sanoatidagi uzoq muddatli iqtisodiy samaradorligi.....	211
Ibragimov A.A.,Bahodirov H.B. Oziq-ovqat sanoatida energiya tejamkor va innovatsion texnologiyalar orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish.....	215
Qudbiyev N. T., Alavidinova O.A. Oziq-ovqat sanoati korxonalarining innovatsion salohiyatini samarali boshqarish masalalari.....	218
Xalilova G.N. Oziq-ovqat sanoati korxonalarida faoliyatni rejalashtirish muammolari.....	221
Якубов В.Г. Развитие инфраструктуры инновационных услуг в сельском хозяйстве.....	224
Ergashev A.A. O‘zbekiston Respublikasining ayrim makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi.....	227
Tuychiyeva O.N. Oziq ovqat sanoati korxonalari samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalarni qo‘llash masalalari.....	229
Isomitdinova G.K. Oziq-ovqat sanoatida innovatsiyalar va ularning iqtisodiy samaradorligi.....	233
Xasanov I.M., Samiyev N.Sh., Ro‘ziboyev M.I. Yashil iqtisodiyot va hududlarni barqaror rivojlantirish.....	236
Ibragimov A.A.,Bahodirov H.B. Oziq-ovqat sanoatida innovatsiyalar va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta’siri.....	239
Jo‘rayev A.A. Oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarish samaradorligini kuchaytirish bo‘yicha yangi innovatsion yondashuvlar.....	242
Эргашев А.М. Sanoat tarmoqlarida biznes samaradorligini oshirishning istiqbolli yo‘nalishlari.....	246
Ergashev A.H., Ergashev A.M. Rivojlanayotgan iqtisodiyotda ahborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va biznesga ta’siri.....	254
Ahmadaliyeva M.K. Sanoat korxonalarining ishlab chiqarish potentsiali tarkibi va undan samarali foydalanishning nazariy-uslubiy asoslari.....	257
Zaylobitdinova H.X., Nurmamatov A.N. Oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikning innovatsion yechishda personalni boshqarishning o‘rni.....	259
Kurbonova Sh.A. Oziq-ovqat korxonalarida ishlab chiqarish xarajatlarini samarali boshqarishda zamonaviy yondashuvlar.....	261
Aminjonova V.M. Farg‘ona viloyatida kichik biznes subyektlarining iqtisodiy samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	265
Zaylobitdinova H.X., Nurmamatov A.N. Oziq-ovqat mahsulotlari marketing strategiyasining mintaqaviy xususiyatlari.....	268

Muminova E.A., Mo'minov Y.Sh. Raqamli transformatsiyasi jarayonida yashil iqtisodiyotini rivojlantirish.....	271
Maxkamova S.Sh. Yashil iqtisodiyot doirasida kichik biznes va sanoat klasterlari o'rtasidagi integrasiya imkoniyatlari.....	274
Tashpulatov A. Oziq-ovqat sanoati uchun malakali kadrlarni tayyorlashning dolzarb masalalari.....	279
Aminjonova V.M. Iqtisodiy samaradorlik va uni ta'minlashning ilmiy–nazariy asoslari.....	281
Usmonov M.M. Oziq ovqat sanoatida energiya tejamkorlik muammolarini bartaraf etish yo'llari.....	284
Zaylobitdinova H.X., Samiyev N.Sh. Mamlakatimizda davlat oliy ta'lim muassasalarining tijorat faoliyatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari: oziq-ovqat sanoati bilan integratsiyalashgan innovatsion yondashuvlar.....	287
Madaminov A.A., Shaxobiddinova R. Oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikning innovatsion yechimlari.....	290
Xojaev A.S., Azizjonov Sh.Sh. Agrobiznes va oziq-ovqat sanoatida bank kreditlarining samaradorligini oshirishning innovatsion yo'llari.....	293
Jo'rayev A.A. Oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarish samaradorligini kuchaytirish bo'yicha yangi innovatsion yondashuvlar.....	296
Jumakulov Z.I., Tursunaliyeva K. Bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati.....	300
Кадиров С.У. Инновационные решения экономической эффективности в пищевой промышленности.....	303
Давлятшаев А.А. Вопросы применения инновационных решений для повышения экономической эффективности пищевой промышленности.....	306
Uzaqova M.M. Farg'ona viloyatida meva-sabzavot mahsulotlari eksportining statistik tahlili.....	309
Xazratqulov S.S., Atabayeva M. Oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikka erishishning zamonaviy kontseptsiyalari va ahamiyati.....	312
Xazratqulov S.S. Innovatsiyalarning oziq-ovqat ishlab chiqarish tannarxiga va raqobatbardoshligiga ta'siri.....	314
Xazratqulov S.S. Davlat-xususiy sherikchilik va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining iqtisodiy samaradorlikdagi o'ri.....	316
Ibragimov A.A.,Bahodirov H.B Oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikni oshirishda innovatsion texnologiyalarning o'ri.....	318
Xazratqulov S.S., Tairova S. Barqaror rivojlanish va "Yashil iqtisodiyot" prinsiplarining oziq-ovqat sanoati samaradorligiga ta'siri.	321
Xazratqulov S.S., Axmadbekova M. Oziq-ovqat sanoatida tavakkalchiliklarni minimallashtirish va investitsiya xavfsizligini ta'minlash usullari.....	323

Rashidova G.A. Ekoturizmni rivojlantirish orqali atrof-muhitni muhofaza qilish.....	325
Mamajonova D.V. Yevropa Ittifoqi va Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlarida yashil kichik biznes rivojlanishi tendensiyalari: qiyosiy tahlil.....	328
Mamajonova D., Qudratullayev O. Fan-texnika taraqqiyoti va ekologik muvozanat: muammolar va mahalliy yechimlar.....	329
Xasanov I.M., Qodirova G.I. Oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash.....	332
Xasanov I.M. Tadbirkorlik faoliyatida iqtisodiy resurslardan foydalanishni boshqarishning konseptual asoslari.....	334
Атабаева З.А. Учет себестоимости готовой продукции в производстве.....	337
Yuldashev D.T. O'zbekiston iqtisodiyotining innovatsion rivojida xizmatlar sohasi va davlat dasturlarining o'ziga xos xususiyatlari.....	341
Margianti E. S. Application of cloud computing in education: economic perspectives and updates.....	347
Xomidov M.X., Nishonboyev D.E. Oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikni oshirishda sanoat kooperatsiyalaridan foydalanish usullari	350
Xomidov M.X., Nishonboyev D.E. Oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikni innovatsion yechimlari qo'llash orqali oziq-ovqat xafsizligini ta'minlash.....	353
Madraximova I.Sh. Yashil iqtisodiyot asosida oziq-ovqat tarmog'ini modernizatsiya qilishda xalqaro tajriba.....	356
Madraximova I.Sh. Yashil texnologiyalar asosida oziq-ovqat ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish yo'nalishlari.....	358
Mahkamova S.Sh., Yodgorov B.D. Oziq-ovqat sanoatida raqamli texnologiyalar yordamida iqtisodiy samaradorlikni oshirish.....	360
Aminjonova V.M., Abdumalikov S.T. Oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikni oshirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati.....	363
Yo'ldashev Sh.M. O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimini shakllanishi va innovatsion rivojlanishning zarurati.....	368
Azamatov A.X. Oziq-ovqat sanoatida ekologik innovatsiyalar va iqtisodiy samaradorlikni baholash.....	371
Azamatov A.X. Samarali marketing strategiyalari va tadbirkorlikni rivojlantirish orqali oziq-ovqat sanoatida muvaffaqiyatga erishish.....	373
Obidov R.R. Daromadlarni tan olishda milliy va xalqaro standartlarning o'ziga hos xususiyatlari.....	375
Ibragimov A.A.,Bahodirov H.B. Yashil innovatsiyalar asosida oziq-ovqat sanoatining barqaror rivojlanishi.....	378

VI- Sho'ba: Oziq-ovqat sanoatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamlashtirish imkoniyatlari	
Назаров Х.А., Бахтиёрлов И.Р., Шайдулов Б.У. Big data в пищевой отрасли: анализ потребительских предпочтений и прогнозирование спроса.....	383
Maxmudov SH.A., Yo'ldasheva Z.R., Oziq-ovqat sanoatida raqamlashtirish jarayonlari: raqamli iqtisodiyotning rivojlanish omillari va istiqbollari.....	386
O'ktamova E.B., Abduboriyeva S.A. Oziq-ovqat sanoatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamlashtirish muammolari va yechimlari.....	389
Toshtemirova Sh.N., Ro'zaliyeva M.L. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (akt) oziq-ovqat sanoatiga integratsiyalashning afzalliklari.....	391
Qobilova N.X., Boboqulova G.R. Oziq-ovqat sanoatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamlashtirish imkoniyatlari.....	393
Nasriddinov O.U. Kichik va o'rta agro-ishlab chiqaruvchilarning raqamli integratsiyasi: imkoniyatlar va muammolar.....	396
Nazarov X.A., Ibrohimova M.Z., Nuriddinov M.M. Iot texnologiyasi asosida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash imkoniyatlari.....	398
Nazarov X.A., Rozmetov T. Blokcheyn va iot texnologiyasi asosida oziq ovqat sanoati axborotlarini to'plash.....	400
Sattorov I.A., Ne'matova R.M. Oziq-ovqat ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va raqamlashtirish.....	403
Sattorov I.A. Sanoat tarmoqlarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning samaradorligi.....	405
Umarov SH.A. Ахмаджанов А.В., Blokcheyn va sun'iy intellekt asosida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning innovatsion yechimlari.....	407
Madaminov A.A. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda innovatsion texnologiyalarning o'rni va ahamiyati.....	410
Nasriddinov O.U Raqamlashtirish va iot texnologiyalari yordamida oziq-ovqat ishlab chiqarishni optimallashtirish.....	412
Nazarov Xusanbek Avazbek o'g'li. Raqamli texnologiyalar sharoitida oziq-ovqat sanoati korxonalarini faoliyatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	414
Nazarov X.A., Xaydarova G.I. Oziq-ovqat texnologiyalarini organishda aktning o'rni.....	416

Д.М.Охунов,М.Х.Охунов Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в развитии зеленой экономики и пищевой промышленности.....	419
Карабекян С.Х., Максимов А.Ю., Влияние информационных технологий на пищевую промышленность.....	421
VII- Sho'ba: Ijtimoiy va fundamental fanlarni o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar	
Azimov U.A. "Falsafa" fanini oliy ta'lim tizimida o'qitishning innovatsion pedagogik texnologiyalari.....	425
Abduhalilova D.U. Rus tili fanini o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari	427
Ro'ziyev I.X., Tashmatova R.V., Orolova Sh.Sh., Xalilov S.Sh. Zamonaviy innovatsion texnologiyalardan kimyo fanini o'qitish jarayonida foydalanish.....	429
Rafikova D.K. Simulyativ ta'lim pedagogikasining rivojlanishi.....	432
Maxmudova N.A. Oliy matematika fanini o'qitishda innovatsion va pedagogik texnologiyalar: mathcad yordamida modellashtirish va tahlil.....	436
Madaminov A.A., Shaxobiddinova R. Ijtimoiy fanlarni o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar.....	438
Madaminov A.A. Istiqbolli innovatsion texnologiyalarni yaratish yo'llari va samarali foydalanishdagi mavjud muammolar tahlili.	441
Oxunov D.M., Oxunov M.X., Sobirov I.M. Методы эффективного использования современных педагогических и цифровых образовательных технологий для организации урока физики в целях повышения мотивации обучающихся.....	445
Sultonova G.M. Teaching methods for esp students.....	448
Haydarova G.B. Preparing students for international food industry standards through english.....	450
Haydarova G.B., Yodgorov B.D. Turizm va mehmondo'stlik sohasida ingliz tilining roli.....	453
Qobilova N.X. Oziq-ovqat sanoati mutaxassislarini tayyorlashda zamonaviy o'qitish metodlaridan foydalanish.....	456
Sultonova G.M. Approaches to the assessment.....	458
Yulbarsov F.B., Yullbarsov F.B. От грамматики к коммуникации: эволюция методов обучения иностранным языкам.....	462
Gulboyeva Sh.I. Oliy ta'lim muassasalari talabalarining mustaqil ish faoliyatini samarali tashkil etishda metodik yondashuvlari.....	464
Abbasova N.B. Fundamental fanlarda kritik fikrlashni rivojlantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni.....	467

Yulbarsov F.B. Эволюция урока: от лекции к симуляциям и проектам в фундаментальных и социальных науках в контексте образовательных реформ узбекистана.....	469
Boymirzayev F.R., Ro‘ziboyev M.I. Innovatsion yondashuvlar orqali baholash tizimini o‘rgatish: bo‘lajak o‘qituvchilar uchun metodik model.....	473
Boymirzayev F.R. Innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida baholash natijalarini tahlil qilish va qayta aloqa berish.....	476
Boymirzayeva Sh.O. Innovatsion pedagogik texnologiyalar ta’lim sifatini oshirishdagi roli va ahamiyati.....	480
Boymirzayeva Sh.O. Innovatsion pedagogik texnologiyalar yordamida o‘quvchilarni tanqidiy fikrlashga o‘rgatish.....	484
Tillabayev B.Sh., Tillabayeva G.I. Ijtimoiy va fundamental fanlarni o‘qitishda integratsiyalashgan usullarni joriy etish pedagogik texnologiya sifatida.....	487
Ашуралиев П.А. Роль русского языка в профессиональной подготовке инженеров.....	491
Ашуралиев П.А. Статус и функции русского языка в современном узбекистане: Социолингвистический анализ.....	494
Gafurova F.S., Karimqulova M.T. Ijtimoiy va fundamental fanlarni o‘qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar.....	496
Akramov B.O., Davronov R.N. Yashil energetika asoslari va fizikaning zamonaviy ahamiyati.....	499
Nurmatova S.R. Bosim taqsimotining gidrostatik qonuni va Paskal qonunining tadbirlari.....	501
Tojiboyev B.T. Zamonaviy metodlardan foydalanib mutaxassislik fanlarini o‘qitish (materiallar qarshiligi fani misolida)	505
Absarova D.K. Loyiha asosida o‘qitish texnologiyalari va talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish.....	508
Boymirzayev F.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarning formatif va summativ baholash usullarini o‘zlashtirishga qaratilgan innovatsion metodika.....	511
Mirzaxo‘jayeva N.N Raqamli ta’lim platformalari orqali fundamental fanlarni interfaol o‘qitish.....	515
Kamoldinov M.B., Pirmqulova S.O. Fundamental fanlarni o‘qitishda talabalar va o‘qituvchi o‘rtasida yuzaga keladigan konfliktlar va ularni oldini olish metodikalari.	518
Kamoldinov M.B., Hakimov O.M. Oliy ta’lim muassasalarida talaba va pedagoglar o‘rtasida yuzaga keladigan turli nizolar va ularni bartaraf etish yo‘llari.....	519

Xoshimov S.S. Sharq mutafakkirlari falsafasida inson tarbiyasiga oid g'oyalarning tadrijiy rivoji va tahlili.....	523
Akramov B.O. Yarimo'tkazgichlar fizikasini o'rganishda AI sun'iy intellektdan foydalanish.	525
Mamaroziqov F.D. Talaba yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda ratsional ovqatlanishning ahamiyati.....	527
Turdaliyeva N.A. Kreativ dars tuzilishiga doir metodik tavsiyalar.....	529
Turdaliyeva N.A. Ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish.....	532
Kamoldinov M.B. Pedagog xodimlar o'rtasida kelib chiqadigan turli konfliktlar va ularni oldini olish.	536
Jalilova G.X. Texnika fanlarini o'qitishda innovatsion metodlarning amaliy ahamiyati.	538
Mamaroziqov F.D., Azizov Sh. Shaxsiy va jamoaviy gigiyenaning inson hayotidagi o'rni.....	540
Abdullajonov X. Kimyo fanini o'qitishda biologiya fanidagi vitaminlar mavzusini integratsiyalash.....	542
Azimov U.A., Rafikova D.K. Ilimiy qadriyatlarining yoshlar tarbiyasidagi o'rni.....	543
Haydarova G.B., Yodgorov B.D. Ingliz tilini globallashtirishning falsafiy tafakkurga ta'siri.....	545
Haydarova G.B., Yo'ldoshxo'jayev M.F. Raqamli logistika boshqaruvi va ingliz tili o'rganishni integratsiya qilish: xorijiy tajribalar.....	549
Nurmatova S.R., Oqbutayeva S. Gidravlik tizimlarda bosimni o'lchash: pyezometr, manometr va vakuummetrlar tahlili.....	553
Akramov B.O., Jo'raqulova Z. Talabalarda ilmiy tafakkurni rivojlantirishda fizika fanining o'rni.....	558
Rasulova Sh.A., Abduxalilova D.U, Rasuljonova M.B. Ijtimoiy fanlarda tanqidiy va kreativ fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion texnologiyalar.....	560
Uraimov S.R., Abdubannobov M.Sh. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida interaktiv trenajorlarni qo'llash orqali jismoniy mashg'ulotlarni takomillashtirish.....	563
Uzakova L. To'y leksikasi lingvistik tahlilining o'rni va ahamiyati.....	566
Sadullayev H.M. O'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni.	572
Gapparov B.N. Ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalar: ijtimoiy va fundamental fanlar misolida tahlil.....	575

Usmanova B.K., Xayrullayev I.A. Ekologiya fanini o'qitishda zamonaviy ta'lim metodlarining ahamiyati.....	578
Usmanova B.K., Mizomov J.I. Kreativ yondashuv asosida ekologiya fanini o'qitish.....	581
Xudoyberganova M.A. Zamonaviy ta'lim tizimida ingliz adabiyotini o'qitishda gamifikatsiya elementlari va integrativ yondashuv.....	584
Axmedova O.A. Oziq-ovqat texnologiyasi yo'nalishidagi talabalarda ingliz tilini rivojlantirish.....	586
Ibragimov N.K. Внедрение цифровых технологий в систему образования.....	588
Maxmudov S.Y., Maxmudova G.M. Hayot faoliyati xavfsizligi fanini oqitishning ilmiy nazariy asoslari.....	591
Maxmudov S.Y., Maxmudova G.M. Innovatsion ta'lim sharoitida "Hayot faoliyati xavfsizligi" fanini o'qitishning mazmuni va prinsiplari.....	595
Daliyeva N.G'. Ingliz tili fani o'qituvchilarini ijodkorlikka tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari.....	598
Уринбоева М. Экологик маънавий-ахлоқий нормаларнинг ёшлар тарбиясидаги мезонлари.....	599
Абдухалилова Д.У., Абдуразаков С.Б. Сопоставительный анализ словообразования с уменьшительно-ласкательными суффиксами в русском и узбекском языках.....	602
Solixo'jayeva D.A. Oliy ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'lim muhitida nogironligi bo'lgan talaba qizlarning ijtimoiy faolligini oshirishda davlat siyosati.....	604
Soatov A.M. Innovatsion g'oyalar, tarmoqlardagi innovatsiyalarni metrologik ta'minlash masalalari.....	607
Jo'rayev J.B., Mamatqulov.M. Meva va sabzavotlar po'stlog'idan bioethanol olish texnologiyasi.....	610
Dehqonov Z.Q., Masaliyeva S.N. Bodom Uni Asosida Boyitilgan Un Tarkibi.....	613
Xamraqulova M., Xudayberganova Z. O'zbekiston sharoitida yumshoq pishloqni yuqori bosim texnologiyasi asosida ishlab chiqarish.....	615
Medatov R.X., Mahsudova N.Y. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda resurs tejankor texnologiyalar va ularning dolzarb muammolari.....	619
Sattarova B.N., Hamroliyev H.H. Broyler tovuq go'shtining oziqaviy va biologik qiymatini oshirish yo'llari.....	621
Shodiyev D.A., Abduvaliyeva M.A. Amarant asosida tayyorlangan oziq-ovqat mahsulotlarining resurs tejankor texnologiyalar asosida sifati va xavfsizlik ko'rsatkichlari.....	624

Topvoldiyeva G.A., Bozorov T.T Qadoqlangan oziq-ovqat mahsulotlarini standartlashtirish va sifat ko'rsatkichlarini avtomatik nazorat qilish tizimi.....	626
Medatov R.X., Shodiyev D.A., Abduvaliyeva M.A. Amarant dorivor o'simligini qayta ishlashda zamonaviy biotexnologik usullardan foydalanish orqali oziq-ovqat sanoatining iqtisodiy samaradorligini oshirish.....	628
Shodiyev D.A., Abduvaliyeva M.A. Amarant dorivor o'simligin yetishtirishning agrotexnologik asoslari.....	630
M.B.Abdumajidova, M.S.Maxmudov, G'O.Mamajanov, Y.R.Toshmatov <i>Pseudosasa japonica</i> o'simligining kimyoviy tarkibi va uni kimyoviy texnologik jarayonlardagi o'rni.....	633

**O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vaziri I.Yu.Abduraxmonovning
“Oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda zamonaviy ekologik barqaror
texnologiyalar va muhandislik sohalarining o‘rni” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-
amaliy konferensiyadagi**

Kirish so‘zi

Hurmatli konfrensiya ishtirokchilari, professor-o‘qituvchilar, muhandislar, xalqaro tashkilotlar vakillari, hamkasblar, aziz mehmonlar!

Bugungi konferensiyada so‘zga chiqish men uchun katta sharafdir. Chunki bu anjuman nafaqat ilmiy mulohaza va tajriba almashish maydoni, balki mamlakatimiz oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, ekologik barqaror texnologiyalarni joriy etish va muhandislik sohalarini rivojlantirishda yangi strategik yo‘nalishlarni belgilab olish imkonini beradi.

Oziq-ovqat xavfsizligi – milliy taraqqiyotning ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Hozirgi kunda oziq-ovqat xavfsizligi muammosi dunyo miqyosida eng dolzarb masalalardan biriga aylangan. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo aholisining qariyb 9 foizi - ya‘ni 735 million kishi - yetarli va sifatli oziq-ovqat bilan ta‘minlanmagan. Shu sababli har bir mamlakat milliy barqarorlikni ta‘minlash uchun o‘z oziq-ovqat siyosati va ishlab chiqarish zanjirini takomillashtirishga majbur.

O‘zbekiston Respublikasida ham oziq-ovqat xavfsizligi davlat siyosatining strategik ustuvor yo‘nalishlaridan biri etib belgilangan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev ta‘kidlaganlaridek, “Xalqning farovon hayoti, iqtisodiyot barqarorligi, milliy xavfsizligimiz - barchasi oziq-ovqat mustaqilligiga bog‘liq.” Shu ma‘noda, so‘nggi yillarda mamlakatimizda qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish, innovatsion agrotexnologiyalarni joriy etish, suv va yer resurslaridan samarali foydalanish, agroekologiya va qayta ishlash sanoatini rivojlantirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Milliy qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat tizimida so‘nggi besh yil mobaynida qishloq xo‘jaligi sohasi mamlakat yalpi ichki mahsulotining 19-20 foizini tashkil etmoqda. 2024 yilda bu sohadagi mahsulot hajmi 380 trln so‘mdan oshib, 2020 yilga nisbatan 1,6 barobarga o‘sdı. Ayniqsa, don va sabzavot mahsulotlari yetishtirishdagi o‘shish dinamikasi barqaror bo‘lib, don mahsulotlari – 8,4 mln tonna, sabzavotlar – 11,6 mln tonna, kartoshka – 3,6 mln tonna, meva va uzum mahsulotlari - 3,1 mln tonna tashkil etmoqda. Mazkur natijalar - yer va suv resurslaridan oqilona foydalanish, yangi biotexnologiyalar va raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish bilan bog‘liq. Xususan, 2023 yilda 300 ming gektar maydonda raqamli agromonitoring tizimi ishga tushirildi, bu esa suv tejamkorligi va hosildorlikni 10-15 foizga oshirish imkonini berdi.

Bugungi kunda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash faqat agronomik yoki iqtisodiy muammo emas, balki injenerlik va texnologik masala sifatida ham qaraladi. Innovatsion muhandislik yondashuvlarining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

1. Biotexnologik yechimlar - mahalliy iqlimga mos yuqori hosildor, qurgoqchilikka chidamli navlar yaratish;

2. Ekologik barqaror texnologiyalar - qayta tiklanadigan energiya manbalari (biogaz, quyosh panellari) asosida faoliyat yurituvchi ishlab chiqarish tizimlari;

3. Raqamlashtirish va sun'iy intellekt - agrotexnika jarayonlarini avtomatlashtirish, dron va sensorlar orqali melioratsiyani boshqarish;

4. Yangi avlod oziq-ovqat muhandisligi - mahsulotlarni qayta ishlash, saqlash va logistikada intellektual nazorat tizimlarini joriy etish.

Mazkur yo'nalishlarda 2022-2025 yillar uchun qabul qilingan "Agroinnovatsiya dasturi" doirasida 120 ta ilmiy loyiha amalga oshirilmoqda. Ulardan 40 tasida oziq-ovqat sanoatida chiqindisiz ishlab chiqarish modellari sinovdan o'tkazilmoqda.

Barqarorlik masalasi - faqat resurs tejankorligi emas, balki tabiat bilan uyg'unlikda ishlab chiqarish tamoyilidir. O'zbekiston Respublikasida 2024 yilda ekologik barqaror agroishlab chiqarishni ta'minlash maqsadida 60 ming gektar yer maydoni qayta tiklandi, tamchilatib sug'orish tizimlari 800 ming gektarga joriy etildi, agroekologiya markazlari tashkil etilib, ular orqali 5 mingdan ortiq fermer xo'jaliklari ilmiy tavsiyalar asosida ish yuritmoqda. Bundan tashqari, 2030 yilgacha qabul qilingan "Oziq-ovqat xavfsizligi strategiyasi"ga muvofiq, barqaror qishloq xo'jaligi amaliyotlari orqali issiqxona gazlari chiqindisini 25 foizga qisqartirish rejalashtirilgan. Jahon Oziq-ovqat xavfsizligi indeksida (Global Food Security Index) O'zbekiston 2022 yilda 113 ta davlat orasida 73-o'rinni egalladi. Bu natija 2015 yildagi ko'rsatkichdan 21 pog'ona yuqori bo'lib, milliy siyosat samaradorligini tasdiqlaydi. Bir vaqtning o'zida, mamlakatimizda oziq-ovqat sanoati hajmi 2023 yilda 86 trln so'mni tashkil etdi (taxminan 6,8 mlrd dollar). Eksport geografiyasi 80 ta mamlakatga kengaydi, eksport hajmi esa 2016 yilga nisbatan 2,7 barobar oshdi.

Hurmatli ishtirokchilar, bugungi konferensiyaning asosiy mohiyati - ilmiy izlanishlar, muhandislik innovatsiyalari va ekologik yondashuvlarni uyg'unlashtirgan holda oziq-ovqat xavfsizligining yangi modelini shakllantirishdir. Biz, muhandislar, olimlar va siyosiy qaror qabul qiluvchi shaxslar, birgalikda amalga oshiriladigan harakatlarsiz barqaror natijalarga erisha olmaymiz. Shuning uchun men barchangizni ilmiy tadqiqotlar natijalarini amaliyotga joriy etish, mahalliy sharoitga mos innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirishga chorlayman.

E'tiboringiz uchun Rahmat!

**Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti rektori
R.R.Tojiyevning «Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy ekologik
barqaror texnologiyalar va muhandislik sohalarining o'rni» mavzusidagi
Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyadagi
Kirish so'zi**

Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, professor-o'qituvchilar, tadqiqotchilar, doktorantlar, magistrlar, hamkor tashkilot va muassasa vakillari, hamda aziz konferensiya ishtirokchilari!

Barchangiz Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi institutida o'tkazilayotgan "Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy ekologik barqaror texnologiyalar va muhandislik sohalarining o'rni" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaga xush kelibsiz. Bugungi anjumanda ilm, amaliyot va innovatsiyani birlashtiruvchi muhim ilmiy platforma sifatida oziq-ovqat xavfsizligi, ekologik barqarorlik, va muhandislik yondashuvlarining integratsiyasini muhokama qilish imkonini yaratadi.

Mamlakatimizda aholining salomatligi, iqtisodiy rivojlanishi va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish muammolari dolzarbligicha qolmoqda. Shuningdek, jahonda hozirgicha oziq-ovqat tizimlarining mukammal transformatsiyasi, barqarorlik va xavfsizlik masalalari ustuvor yo'nalishda turadi.

Hozirgi vaqtda oziq-ovqat xavfsizligi muammosi jahon miqyosida eng muhim ustuvor masalalardan biriga aylangan. BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha 850 milliondan ortiq aholi yetarli oziq-ovqat mahsulotiga ega emas, mazkur holat barqaror oziq-ovqat tizimlarini yaratish zarurligini yana bir bor isbotlaydi.

Yurtimizda ham mazkur masala dolzarbligicha qolmoqda. FAO va BMTning Osiyo va Tinch okeani bo'yicha mintaqaviy tahlillariga ko'ra, O'zbekiston aholisining 2,5 foizi moddiy yoki suv resurslari yetishmovchiligi sababli yetarli miqdorda oziq-ovqat iste'mol qila olmaydi, shu bilan birga bolalar o'sishining to'xtashi holati 6,5 foiz atrofida ekanligi qayd etilgan. Mamlakatdagi yuqoridagi ko'rsatgichlar oziq-ovqat tizimining ayrim bo'g'inlarida tizimli islohotlar zarurligini ko'rsatadi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, agrar ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan islohotlar samarasida sezilarli natijalarga erishilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning "Agrar sohada innovatsion texnologiyalarni joriy etish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmon va qarorlari sohadagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini yanada jadallashtirdi. 2024 yilda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish hajmi 471,2 trln so'mni tashkil etdi, bu esa 2023 yilga nisbatan 6,0 foiz o'sish demakdir. Shuningdek, oziq-

ovqat mahsulotlari eksporti 2,1 milliard AQSh dollariga yetdi, bu 2023 yildagi 1,8 milliard ko'rsatkichga nisbatan 16,7 foizga o'sishni bildiradi.

Mamlakatimizda oziq-ovqat sanoatidagi korxonalar soni 2024 yilda 12,3 mingtaga yetdi, ularning 78 foizi kichik biznes sub'ektlari hisobiga to'g'ri kelmoqda. Mazkur ko'rsatkichlar oziq-ovqat sanoatida raqobat va innovatsiya muhitining kengayayotganligidan dalolat beradi.

Zamonaviy tajribada oziq-ovqat xavfsizligi nafaqat ishlab chiqarish hajmiga, balki resurslardan oqilona foydalanish va muhandislik innovatsiyalarini joriy etish darajasiga ham bog'liq. Masalan, 2024 yilda mamlakatimizdagi sug'oriladigan yer maydonlarining 20 foizi zamonaviy tomchilatib sug'orish texnologiyalariga o'tkazildi. Bunday usul suv sarfini 35–40 foizgacha tejash imkonini berdi. Shu bilan birga, agrotizimlarda biotexnologiyalar, dron monitoringi, sensorli nazorat tizimlari va aqlli suv taqsimoti kabi innovatsiyalarning joriy etilishi qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirmoqda. "Yashil qishloq xo'jaligi" tashabbuslari doirasida kimyoviy vositalardan foydalanishni qisqartirish, tuproq unumdorligini biostimulyatorlar va mikrobiologik usullar bilan tiklash, qayta ishlash chiqindilarini energiya manbaiga aylantirish kabi yechimlar hayotga tatbiq etilmoqda.

Bu sohada muvaffaqiyatga erishish uchun oliy ta'lim muassasalari, ilmiy tadqiqot institutlari va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasidagi integratsiya hal qiluvchi ahamiyatga ega. Innovatsion yechimlar va muhandislik modellarini amaliyotga joriy etish uchun kadrlar salohiyatini oshirish, fan va ishlab chiqarish aloqalarini kuchaytirish, startup va texnoparklarni faol qo'llab-quvvatlash zarur. Shu nuqtai nazardan, ushbu konferensiya - ilmiy hamkorlikni mustahkamlash, ilg'or tajribalarni o'rganish va mahalliyashtirish uchun katta imkoniyat yaratadi. Xorijiy davlatlarda agroekologik usullar bo'yicha muayyan yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, O'zbekiston sharoitida ilmiy bilimlar va texnologiyalar to'liq moslashtirish bosqichida ekanligini ham e'tirof etish lozim. Shu bois, konferensiya - xalqaro hamkorlikni chuqurlashtirish va amaliy yechimlarni hayotga tatbiq etishning muhim ilmiy maydonidir.

Xulosa qilib aytganda, oziq-ovqat xavfsizligi va barqaror rivojlanish muammolarini yechishda ilmiy yondashuvlar, muhandislik yechimlar va ekologik texnologiyalar bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Ular birgalikda amalga oshirilsagina, iqtisodiy o'sish bilan bir qatorda, aholining sog'lom turmush tarzi va tabiiy muhit muhofazasi ta'minlanadi.

Bugungi konferensiya — ilmiy fikr almashish, innovatsion g'oyalarni muhokama qilish va kelgusi hamkorlikning aniq yo'nalishlarini belgilash uchun muhim ilmiy muhit bo'lib xizmat qiladi.

Har biringizning ilmiy tadqiqot ishlaringizda, ta'lim jarayonlaringizda va amaliy faoliyatingizda yangi yutuqlar, ilmiy g'oyalar va samarali natijalar tilayman. Sizlarning sa'y-harakatlaringiz mamlakatimizda ilm-fani, oziq-ovqat sanoati va barqaror rivojlanish strategiyasi rivojiga hissa qo'shishiga ishonaman.

E'tiboringiz uchun rahmat.

IV-SHO‘BA: EKOLOGIYA VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH MUAMMOLARI VA ULARNING YECHIMLARI

EKOLOGIK XAVFSIZLIK VA TABIIY RESURLARDAN OQILONA FOYDALANISH MASALALARI

Mirzababayeva S.M., Abobakirova Z.A.

Farg‘ona davlat texnika universiteti, O‘zbekiston

***Annotatsiya:** Maqolada qurilish sohasida ekologik yondashuvlarni joriy etish zarurati tahlil qilinib, bu jarayonning mahalliy mutaxassislar uchun istiqbolli rivojlanish yo‘nalishlarini aniqlashdagi ahamiyati yoritilgan. Ekologik nuqtai nazardan, mamlakatning barqaror taraqqiyoti biologik va fizik tabiiy tizimlarning uzviy bog‘liqligi va yaxlitligini ta‘minlash bilan chambarchas bog‘liqdir. Shu sababli, hududlarni obodonlashtirish hamda qurilish ishlarini tashkil etishda asosiy e‘tibor atrof-muhitning o‘z-o‘zini tiklash salohiyatini saqlab qolish, tabiiy muhitning o‘zgarishlarga moslashuvchanligini ta‘minlashga qaratilishi lozim. Muhimi, ekologik muvozanatni faqat mavjud holatda saqlab turish emas, balki uni doimiy ravishda yangilanish va barqaror rivojlanish jarayoniga mos holda rivojlantirishdir.*

***Kalit so‘zlar:** ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish, shaharsozlik, qurilish texnologiyalari, yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, energiya samaradorligi, chiqindilarni qayta ishlash, ekologik infratuzilma, ekologik xavfsizlik, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik muvozanat, innovatsion yechimlar, ekologik boshqaruv tizimi.*

Zamonaviy industrial taraqqiyot jarayoni butun dunyo miqyosida shahar aholisi sonining keskin ko‘payishiga sabab bo‘ldi. Bugungi kunda shaharlarning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy salohiyati faqat ishlab chiqarish yoki sanoat tarmoqlari bilan emas, balki ilm-fan, ta‘lim, transport, turizm hamda xizmat ko‘rsatish sohalarining rivojlanish darajasi bilan ham bevosita bog‘liqdir. Inson resurslari, ishlab chiqarish imkoniyatlari, innovatsion g‘oyalar va investitsion oqimlar to‘plangan yirik shaharlar paradoks tarzda yashash uchun tobora noqulay muhitga aylanib bormoqda.

Shaharlarning bugungi kundagi eng dolzarb ekologik muammolari orasida uy-joy va kommunal xizmat tizimlarining eskirganligi, ichimlik suvi ta‘minoti va kanalizatsiya tarmoqlaridagi nosozliklar, atmosfera havosining ifloslanishi, maishiy chiqindilarni yig‘ish va utilizatsiya qilishdagi muammolar hamda yashil maydonlarning kamayib borayotganligi alohida o‘rin tutadi. An‘anaviy ekologik muhofaza choralari — sanitariya-gigiyena zonalarining belgilanishi yoki suv va havo havzalarida zararli moddalarning yo‘l qo‘yiladigan miqdorini nazorat qilish — endilikda global ekologik talablarga javob bera olmaydi. Chunki bu yondashuvlar mamlakat qurilish sohasi va shahar infratuzilmasini barqaror rivojlanish strategiyasiga to‘liq moslashtirish uchun yetarli emas.

O‘zbekistonning xalqaro ekologik hamjamiyatga integratsiyasi nuqtayi nazaridan, ushbu strategiyaning asosiy tamoyillari muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, shaharlarni ekologik jihatdan samarali rivojlantirish, ularning qurilish bazasini yangilash, energiya va suv resurslaridan oqilona foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash tizimini takomillashtirish hamda transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish bo‘yicha tubdan yangi yondashuvlarni ishlab chiqish zarur. Bu yondashuvlar nafaqat ekologik xavfsizlikni, balki shaharsozlik tizimining iqtisodiy samaradorligini ham oshiradi.

O‘zbekistonning barqaror rivojlanish modeliga bosqichma-bosqich o‘tish jarayonida qurilish tizimini ekologik yo‘nalishda rivojlantirish masalasi muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu yo‘nalishda olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, shaharsozlik tizimini ekologik talablarga moslashtirishda bir necha ustuvor vazifalarni amalga oshirish zarur. Avvalo, zamonaviy sharoitda ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarning ekologik omillar ta‘sirida qanday o‘zgarishini, shahar muhitining transformatsion jarayonlarini va ularga ta‘sir etuvchi asosiy omillarni aniqlash lozim. Shuningdek, «ekoshahar» konsepsiyasi tamoyillariga tayanib, ekologik shaharsozlikning yangi modellari va yo‘nalishlarini ishlab chiqish, ularning amaliyotdagi qo‘llanilish imkoniyatlarini baholash ham dolzarb masalalardan biridir. O‘zbekiston shaharlaridagi ekologik muammolarni kamaytirish borasida uzoq yillar davomida turli chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Shunga qaramay, ayrim ko‘rsatkichlar, xususan energiya samaradorligi, chiqindilarni qayta ishlash tizimi va parnik gazlarini kamaytirish sohasida hali ham kutilgan natijalarga erishilmagan. Atmosferaga chiqarilayotgan zararli moddalarning hajmi, ishlab chiqarish chiqindilari va maishiy qattiq chiqindilar to‘planishi izchil o‘shishda davom etmoqda. Ayniqsa, aholisi tez ko‘payayotgan yirik shaharlarda chiqindilarni saralash, qayta ishlash va ularni ekologik xavfsiz tarzda utilizatsiya qilish masalalari tobora keskinlashmoqda.

Bunday holatni bartaraf etish uchun mahalliy hamda davlat miqyosida kompleks ekologik siyosatni qat‘iy amalga oshirish, ekologik infratuzilmani rivojlantirishni rag‘batlantiruvchi iqtisodiy mexanizmlarni joriy etish va “yashil iqtisodiyot” tamoyillarini to‘laqonli tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yo‘nalishda ekologik soliq imtiyozlari, ekologik loyihalarni moliyalashtirish dasturlari va barqaror energiya manbalariga o‘tish strategiyasi kabi mexanizmlar ustuvor hisoblanadi.

Ekologik islohotlarni samarali amalga oshirish uchun O‘zbekiston sharoitiga mos ilg‘or ilmiy ishlanmalarni joriy etish, xalqaro tajribani chuqur o‘rganib, uni milliy me‘yoriy bazaga integratsiya qilish talab etiladi. Ayniqsa, ekologik qurilish texnologiyalarini ishlab chiqish, chiqindilarni qayta ishlash tizimini modernizatsiya qilish, yashil hududlarni kengaytirish hamda energiya tejankor inshootlar barpo etish mamlakatning barqaror rivojlanish strategiyasida asosiy yo‘nalishlardan biriga aylanishi zarur.

Hozirgi paytda ekologik qurilishning asosiy ob‘ekti va kutilayotgan natijasi sifatida “ekoshahar” tushunchasi ilgari surilmoqda. Mutaxassislarining ta‘kidlashicha, ekoshahar — bu o‘zining barcha tarkibiy qismlari o‘zaro uyg‘unlikda, yagona biologik tizim singari faoliyat yurituvchi, barqaror energetik, ijtimoiy va ekologik infratuzilmaga ega shahar modelidir. Bunday shaharlar nafaqat energiya va resurslarni tejaydi, balki inson salomatligi uchun qulay ekologik muhitni yaratadi. Shu bois, kelgusida O‘zbekistonning yirik shaharlarini ekoshahar modeliga mos tarzda rivojlantirish — mamlakatning ekologik xavfsizlik siyosatini amalda ta‘minlashning eng muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib xizmat qiladi.

Fikrimizcha, qurilishni ekolizatsiya qilishning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

- aholi punktlari hududida tabiiy sharoitga qarab shamol, quyosh, geotermal va boshqa turdagi yangilanuvchi energetikani rivojlantirish;
- elektr va issiqlik energiyasini minimal sarflaydigan energosamarali uy-joylar qurish;
- hududni oqilona rejalashtirish, piyoda va velosiped yo‘llarini barpo etish orqali avtomobil transportiga bo‘lgan ehtiyojni kamaytirish;
- aholi maskanlarida yashil hududlar ulushini oshirish, tabiiy tizimlar va bio-xilma-xillik barqarorligini ta‘minlash;
- qurilish jarayonida va undan keyin maishiy qattiq chiqindilar hosil bo‘lishini kamaytirish, ularni saralash va chuqur qayta ishlashni ta‘minlash.

Ushbu konsepsiyani mutlaqo yangi tushuncha sifatida qarash to‘g‘ri emas, chunki u bevosita barqaror rivojlanish konsepsiyasi bilan uzviy bog‘liq. Barqaror rivojlanish esa iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash jarayonida iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik tarkibiy qismlar o‘rtasidagi muvozanatga erishishni nazarda tutadi. Rivojlangan mamlakatlarda qurilish sohasiga ekologiyani joriy etish strategiyasi «yashil iqtisodiyot» konsepsiyasi tushunchalari bilan uzviy bog‘liqdir. Chunki shaharlar an’anaviy tarzda iqtisodiy hayotning asosiy markazlari hisoblanadi va ayni shuning uchun ularning qurilish zastyokasi atrof-muhitning barcha tarkibiy qismlaridagi ifloslanishning xavfli ko‘rsatkichlarini hisobga olgan holda yangilanishni talab qiladi. Qator mamlakatlar yashil qurilish va transport, yangilanuvchi energetika sohasida salmoqli yutuqlarga erishganini hisobga olib, mazkur tajribani tizimlashtirish va tahlil qilish muhim ahamiyatga ega.

Bizning fikrimizcha, qurilish jarayonlarini ekologik yondashuv asosida tashkil etish bir necha o‘zaro bog‘liq tarkibiy jihatlarni o‘z ichiga oladi. Avvalo, aholining yashash hududlarini tabiiy sharoit va iqlim xususiyatlarini hisobga olgan holda rejalashtirish, quyosh, shamol, geotermal energiya kabi qayta tiklanuvchi manbalardan samarali foydalanish zarur. Shu bilan birga, energiya va issiqlik sarfini minimal darajada talab qiladigan, energiya tejamkor materiallar asosida barpo etilgan zamonaviy uy-joylar qurilishi ekologik barqarorlikni ta‘minlaydi. Hududni to‘g‘ri rejalashtirish orqali piyoda yurish va velosiped yo‘laklarini tashkil etish, avtomobil transportiga bo‘lgan ehtiyojni kamaytirish ham ekologik muhitni sog‘lomlashtirishda muhim omil hisoblanadi.

Bundan tashqari, aholi yashaydigan joylarda yashil hududlar va daraxtzorlar ulushini oshirish, biologik xilma-xillikni saqlab qolish hamda tabiiy tizimlarning muvozanatini ta‘minlash zarur. Qurilish jarayonida va undan so‘ng hosil bo‘ladigan maishiy qattiq chiqindilarni kamaytirish, ularni saralash, qayta ishlash va ekologik xavfsiz utilizatsiya qilish tizimini joriy etish ham ekologik qurilishning ajralmas tarkibiy qismidir.

Qurilish sohasida ekologik yondashuvlar yangi tushuncha emas, balki u bevosita “barqaror rivojlanish” konsepsiyasi bilan uzviy bog‘liq. Barqaror rivojlanish mohiyatan iqtisodiy o‘shish jarayonida ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik omillar o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlashni nazarda tutadi. Rivojlangan mamlakatlarda ekologiyani qurilish jarayonlariga joriy etish strategiyasi “yashil iqtisodiyot” tamoyillariga asoslanadi. Bu yondashuv shaharlarni nafaqat iqtisodiy markaz sifatida, balki ekologik xavfsiz va qulay yashash muhitiga ega makon sifatida qayta tashkil etish imkonini beradi. Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, ko‘plab mamlakatlar “yashil qurilish”, ekologik transport va qayta tiklanuvchi energetika sohasida katta yutuqlarga erishgan. Shuning uchun ularning ilg‘or tajribasini tizimli tahlil qilish, milliy sharoitga moslashtirish va amaliyotga tatbiq etish O‘zbekiston uchun ham dolzarb hisoblanadi.

Bugungi kunda O‘zbekistonda qurilish sohasiga ekologiyani tatbiq etish konsepsiyasi doirasida bir necha turdagi ekologik yo‘nalishdagi loyihalar ishlab chiqilmoqda. Ulardan biri yirik masshtabli “Kelajak loyihalari” bo‘lib, bunga Yangi Toshkent konsepsiyasini misol keltirish mumkin. Ushbu loyiha energiya tejamkor binolarni qurish, quyosh va shamol energiyasidan foydalanish, zamonaviy jamoat transporti tizimini rivojlantirish, keng yashil hududlarni barpo etishni o‘z ichiga oladi. Bu loyiha nafaqat mamlakat ilmiy va iqtisodiy salohiyatini aks ettiradi, balki xalqaro ekologik standartlarga yaqinlashishda ham muhim qadam hisoblanadi.

Yirik shaharlar atrofida ekologik jihatdan mustaqil, avtonom “eko-shaharlar”ni barpo etish ham istiqbolli yo‘nalishlardan biridir. Shaharlarni ekologik qayta qurish yo‘nalishi ham katta ahamiyatga ega. Andijon, Namangan, Qarshi, Buxoro kabi qadimiy shaharlarning eski turar-joy fondlarini energiya samarador texnologiyalar asosida rekonstruksiya qilish, chiqindi boshqaruv tizimini modernizatsiya etish, tarixiy me‘moriy merosni saqlagan holda “yashil texnologiyalar”ni integratsiya qilish zarur. Masalan, Samarqandning tarixiy markazida ekologik transport turlarini (elektrobus, velosiped yo‘laklari) keng joriy etish va yashil hududlarni ko‘paytirish ekologik muhitni yaxshilaydi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimov I.A. Barqaror rivojlanish va ekologik xavfsizlik strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2018. – 214 b.
2. Abobakirova Z.A., Mirzaboyeva S.M. “Qurilishda ekologik yondashuvlarning ilmiy asoslari” // Farg‘ona davlat texnika universiteti ilmiy jurnali, 2024. – №2. – B. 47–55.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 15-fevraldagi 65-son qarori — “Qurilishda energiya samarador texnologiyalarni joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.

BETON CHIQINDILARINI QAYTA ISHLASHNING BARQAROR QURILISH VA YASHIL IQTISODIYOTDAGI O‘RNI

Mirzababayeva S.M., Abobakirova Z.A.

Farg‘ona davlat texnika universiteti, O‘zbekiston

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada beton chiqindilarini qayta ishlash orqali ekologik xavfsiz hamda iqtisodiy jihatdan tejamkor qurilish materiallarini olish masalalari tahlil qilinadi. Qurilish sanoatida hosil bo‘layotgan chiqindilar hajmining ortib borishi atrof-muhitga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu sababli ularni ikkilamchi xomashyo sifatida qayta ishlash, resurslardan oqilona foydalanish va chiqindisiz ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish dolzarb masalaga aylangan. Tadqiqot davomida beton chiqindilarining fizik-mexanik xususiyatlari o‘rganilib, ularni yangi beton aralashmalarida plomba material sifatida ishlatish imkoniyatlari tahlil etiladi. Shuningdek, qayta ishlangan materiallardan foydalanish orqali ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta‘minlash yo‘nalishlari yoritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** beton chiqindilari, qayta ishlash, ekologik xavfsizlik, resurs tejash, chiqindisiz texnologiya, qurilish material, yashil iqtisodiyot, innovatsion yondashuv.*

Kirish: So‘nggi yillarda urbanizatsiya jarayonlari va infratuzilma loyihalarining kengayishi tufayli qurilish sohasi jadal sur‘atlar bilan rivojlanmoqda. Buning natijasida beton, sement, g‘isht hamda boshqa qurilish materiallariga bo‘lgan talab sezilarli darajada ortib bormoqda. Ayni paytda, foydalanish muddati tugagan bino va inshootlarning buzilishi, ularni yangilari bilan almashtirish jarayonlari natijasida katta hajmdagi beton va temir-beton chiqindilari hosil bo‘lmoqda. Ushbu chiqindilarni saqlash, tashish va utilizatsiya qilish muammolari iqtisodiy resurslarning ortiqcha sarflanishiga hamda ekologik muvozanatning buzilishiga sabab bo‘lmoqda.

Jahon miqyosida chiqindilarni kamaytirish, ularni ikkilamchi xomashyo sifatida qayta ishlab foydalanish masalalari barqaror rivojlanish siyosatining muhim tarkibiy qismi sifatida qaralmoqda. Xususan, beton chiqindilarini maydalab, ularni yangi beton aralashmalarda agregat o‘rnida ishlatish tabiiy tosh materiallariga bo‘lgan ehtiyojni kamaytiradi, ishlab chiqarish tannarxini pasaytiradi va ekologik yukni sezilarli darajada kamaytiradi. Shunday yondashuv nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki atrof-muhitni muhofaza qilishga ham xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasida ham so‘nggi yillarda ekologik xavfsizlik, resurslardan oqilona foydalanish va “yashil iqtisodiyot” tamoyillarini amaliyotga joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylangan. Qurilish sanoatida hosil bo‘layotgan chiqindilarning katta qismini beton va temir-beton qoldiqlari tashkil etadi. Shu bois, ularni qayta ishlash texnologiyalarini ishlab chiqish va ishlab chiqarishga tatbiq etish masalasi milliy miqyosda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Mazkur tadqiqot beton chiqindilarini qayta ishlash orqali ekologik toza, iqtisodiy jihatdan foydali va resurs tejankor qurilish materiallari ishlab chiqarish imkoniyatlarini aniqlashga qaratilgan. Tadqiqotda beton chiqindilarini qayta ishlash texnologiyalarining ilmiy asoslari, ularning ishlab chiqarishdagi qo‘llanish xususiyatlari hamda ekologik samaradorlik darajasi tahlil qilinadi.

Tahlil: So‘nggi yillarda beton chiqindilarini qayta ishlash masalasi nafaqat iqtisodiy foyda nuqtayi nazaridan, balki ekologik xavfsizlik jihatidan ham dunyo miqyosida keng miqyosda o‘rganilmoqda. Ko‘plab xorijiy tadqiqotlarda beton chiqindilarini maydalab, ularni yangi beton aralashmalarga qo‘shish yoki yo‘l qoplamalarining asosiy qatlamida foydalanish samarali texnologik yechim sifatida e‘tirof etilgan. Bunday yondashuv chiqindilar hajmini kamaytirish, tabiiy resurslarni tejash va ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish imkonini beradi.

Masalan, Yevropa Ittifoqi davlatlarida qurilish chiqindilarining qariyb 70–80 foizi qayta ishlanadi. Amaldagi texnologiyalar natijasida tabiiy tosh va qum kabi xomashyo resurslariga bo‘lgan talab o‘rtacha 30 foizgacha kamaymoqda. Sharq mamlakatlari, jumladan Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya tajribasida ham qayta ishlangan beton granulalarining fizik-mexanik xususiyatlari tabiiy agregatlarga deyarli teng natijalarni ko‘rsatgani aniqlangan. Shu bilan birga, ularning issiqlik o‘tkazuvchanlik koeffitsiyenti past bo‘lgani sababli, bu materiallar energiya tejankor qurilish tizimlarida qo‘llanish uchun qulay hisoblanadi [3–7].

O‘zbekistonlik olimlarning izlanishlari ham beton chiqindilarini qayta ishlashning iqtisodiy va ekologik afzalliklarini tasdiqlamoqda. Ayrim ilmiy manbalarda keltirilishicha, qayta ishlangan betonning mustahkamlik darajasi tabiiy agregatli beton ko‘rsatkichlarining 85–90 foizini tashkil etadi. Bu ularni yengil beton ishlab chiqarish, yo‘l qurilishi va ikkilamchi konstruktiv elementlarda ishlatish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga, qayta ishlash texnologiyalarini sanoat miqyosida qo‘llash ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish bilan bir qatorda, chiqindilarni kamaytirish orqali ekologik yukni sezilarli darajada pasaytiradi.

Metodologiyasi: Tadqiqot natijalari bir qator muhim ilmiy va amaliy yangiliklarni ko‘rsatdi:

Qayta ishlangan beton an'anaviy beton bilan solishtirganda 13% kam zichlikka ega bo'lib, uning mustahkamlik darajasi 92% gacha yetdi. Bu ko'rsatkich ushbu materialni ayrim konstruktiv elementlarda to'liq qo'llash imkonini beradi. Metall chiqindilarni qayta eritish jarayonida energiya sarfi 60% gacha kamaygani, atmosfera havosiga chiqadigan CO₂ miqdori esa 37% ga qisqargani kuzatildi. Yog'och va plastmassa chiqindilaridan tayyorlangan kompozit panellar issiqlik o'tkazuvchanligi bo'yicha 22% yuqori izolyatsiya samaradorligini namoyon etdi. Hayotiy sikl tahlili (LCA) natijalariga ko'ra, qayta ishlangan materiallardan foydalanish ekologik yukni 28–30% gacha kamaytiradi. Iqtisodiy tahlil shuni ko'rsatdiki, qayta ishlash texnologiyalarini sanoat ishlab chiqarishiga joriy etish qurilish tannarxini 15% gacha qisqartiradi, ishlab chiqarish jarayonidagi energiya sarfini esa 18–22% gacha tejaydi. Ushbu natijalar shuni anglatadiki, chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalarini keng joriy etish nafaqat ekologik barqarorlikni mustahkamlaydi, balki iqtisodiy samaradorlikni ham oshiradi. Bu yondashuv "yashil iqtisodiyot" tamoyillarini amaliy qurilish sohasida tatbiq etish uchun ilmiy asos yaratadi.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, quyidagi strategik yo'nalishlar taklif etiladi: Qurilish chiqindilarini manba joyida saralash tizimini joriy etish; Hududiy qayta ishlash markazlarini tashkil etish;

Qayta ishlangan materiallar uchun milliy sertifikatlash va standartlashtirish tizimini ishlab chiqish; Energiya samarador ishlab chiqarish texnologiyalaridan keng foydalanish;

"Nol chiqindi" (Zero Waste) konsepsiyasiga asoslangan ekologik boshqaruv tizimini joriy etish.

Mazkur chora-tadbirlar milliy me'yoriy hujjatlar bilan uyg'un holda amalga oshirilsa, 2030 yilga borib O'zbekistonda qurilish chiqindilarini qayta ishlash darajasini kamida 50 foizgacha oshirish imkoniyati mavjud bo'ladi.

Xulosa: Bundan tashqari, qayta ishlangan beton asosida tayyorlangan materiallarning mustahkamlik, zichlik va suvga chidamlilik ko'rsatkichlari amaldagi qurilish standartlari talablariga to'liq mos keladi. Shu bois, bunday materiallardan yo'l qoplamalari, devor panellari hamda ikkilamchi konstruktiv elementlar ishlab chiqarishda foydalanish istiqbollari yuqori baholanadi. Olingan ilmiy natijalar beton chiqindilarini qayta ishlash texnologiyalarini mahalliy xomashyo bazasiga moslashtirish, energiya tejamkor va resurs samarali ishlab chiqarish tizimini rivojlantirish uchun ilmiy asos yaratadi. Ushbu natijalar O'zbekiston sharoitida qayta ishlangan beton materiallaridan foydalanishning iqtisodiy va ekologik afzalliklarini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi.

Umuman olganda, beton chiqindilarini qayta ishlash jarayonlarini keng joriy etish orqali qurilish sohasida barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik, va resurslardan oqilona foydalanish tamoyillarini amaliyotga tatbiq etish imkoniyatlari yanada kengayadi. Kelgusida ushbu yo'nalishda milliy standartlarni takomillashtirish, innovatsion qayta ishlash texnologiyalarini ishlab chiqish va sanoat miqyosida joriy etish mexanizmlarini yaratish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa bo'lib qoladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

- [1]. Raximov A.B., Sodiqova N.A. *"Ekologik inshoot materiallari va qayta tiklanuvchi resurslar"* — Toshkent: "Fan va texnologiya", 2021 yil.
- [2]. Qodirov J.T. *"Yashil qurilish va resurs tejamkor texnologiyalar"* — Toshkent: TDTU nashriyoti, 2022 yil.
- [3]. Pacheco-Torgal, F., & Tam, V.W.Y. (2021). Recycled aggregates in construction: sustainability and performance. Elsevier.

[4]. Karimov, B. (2022). “O‘zbekiston qurilish sanoatida chiqindilarni boshqarish tizimi.” O‘zMU Ilmiy axborotlari, №3.

QISHLOQ XO‘JALIGIDA EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MASALALARI

Abdug‘aniyev Q.F., Yodgorov B.D.

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligi sohasida ekologik xavfsizlikni ta‘minlash masalalari yoritilgan. Qishloq xo‘jaligida ishlatiladigan kimyoviy o‘g‘itlar, pestitsidlar va texnologik jarayonlarning atrof-muhitga salbiy ta‘siri tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada ekologik xavfsizlikni oshirish uchun barqaror dehqonchilik, organik mahsulotlar ishlab chiqarish, suv va tuproq resurslaridan oqilona foydalanish, chiqindisiz texnologiyalarni joriy etish kabi zamonaviy yechimlar taklif etiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, qishloq xo‘jaligida ekologik xavfsizlikni ta‘minlash nafaqat tabiiy muhitni asrash, balki inson salomatligini saqlash, oziq-ovqat sifatini oshirish va barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston sharoitida bu borada hukumat siyosati, xalqaro hamkorlik va ilmiy innovatsiyalarni birlashtirish orqali ekologik xavfsizlik darajasini oshirish mumkin.*

***Kalit so‘zlar:** ekologik xavfsizlik, qishloq xo‘jaligi, organik dehqonchilik, barqaror rivojlanish, atrof-muhit muhofazasi.*

Kirish. So‘nggi yillarda dunyo miqyosida ekologik muammolar tobora keskinlashib bormoqda. Aholi sonining ortishi, sanoat va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish hajmining kengayishi natijasida atrof-muhitga ko‘rsatilayotgan bosim kuchaymoqda. Xususan, qishloq xo‘jaligi sohasida hosildorlikni oshirish maqsadida kimyoviy o‘g‘itlar, pestitsidlar va texnologik vositalardan ortiqcha foydalanish ekologik muvozanatni buzmoqda. Bu esa tuproqning unumdorligi pasayishiga, suv resurslarining ifloslanishiga hamda inson salomatligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishiga sabab bo‘lmoqda.

Qishloq xo‘jaligi O‘zbekiston iqtisodiyotining eng muhim tarmoqlaridan biri bo‘lib, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda beqiyos o‘rin tutadi. Shu bilan birga, ushbu sohada ekologik xavfsizlikni ta‘minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ularni keyingi avlodlar uchun asrab qolish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biridir. Tabiatga zarar yetkazmasdan barqaror rivojlanish modeliga o‘tish – nafaqat ekologik, balki ijtimoiy-iqtisodiy zarurat ham hisoblanadi.

Bugungi kunda mamlakatimizda ekologik xavfsizlikni mustahkamlash bo‘yicha qator davlat dasturlari, “Yashil makon” kabi tashabbuslar, suvni tejoychi texnologiyalarni joriy etish choralari amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, ekologik madaniyatni oshirish, organik dehqonchilikni rivojlantirish va chiqindisiz ishlab chiqarish tizimini yo‘lga qo‘yish masalalari ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Hozirgi davrda insoniyat oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri bu — ekologik xavfsizlikni ta‘minlash masalasidir. Xususan, qishloq xo‘jaligi sohasi tabiat bilan bevosita bog‘liq bo‘lganligi sababli ekologik muvozanatni saqlashda muhim o‘rin tutadi. Aholining oziq-ovqatga

bo‘lgan ehtiyoji ortib borayotgan bir paytda, ekin maydonlaridan yuqori hosil olish uchun kimyoviy o‘g‘itlar, pestitsidlar va intensiv texnologiyalar keng qo‘llanilmoqda. Bu esa bir tomondan ishlab chiqarishni oshirsa-da, boshqa tomondan tuproq, suv va havo sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Qishloq xo‘jaligida ekologik xavfsizlikni ta‘minlash deganda, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, tuproq unumdorligini saqlash, biologik xilma-xillikni muhofaza qilish hamda inson salomatligiga zarar yetkazmaydigan ishlab chiqarish tizimlarini yaratish tushuniladi. Ekologik xavfsizlik masalasi — nafaqat tabiatni asrash, balki barqaror iqtisodiy rivojlanishning ham kafolatidir. Shu bois, O‘zbekiston Respublikasi “Atrof-muhitni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi qonuni hamda “Yashil iqtisodiyot” strategiyasi doirasida ekologik xavfsizlikni ta‘minlash bo‘yicha keng ko‘lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda [1].

Bundan tashqari, xalqaro miqyosda ham ekologik xavfsizlikni ta‘minlash borasida bir qator dasturlar ishlab chiqilgan. Masalan, BMTning 2030-yilgacha bo‘lgan Barqaror rivojlanish maqsadlarida (SDG) “Yer hayotini asrash”, “Toza suv va sanitariya” hamda “Mas‘uliyatli iste‘mol va ishlab chiqarish” kabi yo‘nalishlar alohida o‘rin tutadi. Bu yo‘nalishlar qishloq xo‘jaligida ekologik yondashuvlarni rivojlantirishning xalqaro asosini belgilab beradi [2].

Shu o‘rinda aytish kerakki, O‘zbekistonda so‘nggi yillarda ekologik qishloq xo‘jaligi (eko-fermerlik) faoliyatini rivojlantirish, tomchilatib sug‘orish texnologiyalarini joriy etish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish kabi muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Bularning barchasi ekologik xavfsizlikni ta‘minlash, atrof-muhitga zarar yetkazmasdan yuqori iqtisodiy natijalarga erishish imkonini bermog‘da [3].

Demak, qishloq xo‘jaligida ekologik xavfsizlikni ta‘minlash masalalari bugungi kunda ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, bu borada har bir fermer xo‘jaligi, davlat va jamiyat a‘zolari o‘z mas‘uliyatini his qilishi zarur. Qishloq xo‘jaligida ekologik xavfsizlik tushunchasi va uning ahamiyati

Qishloq xo‘jaligida ekologik xavfsizlik — bu inson faoliyatining atrof-muhitga salbiy ta‘sirini kamaytirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va kelajak avlodlar uchun ularni saqlab qolish tizimidir. Bu tushuncha nafaqat ekologik, balki iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik omillarni ham o‘z ichiga oladi. Chunki qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining barqarorligi bevosita tabiiy resurslarga, ayniqsa, tuproq, suv va iqlimga bog‘liqdir.

Ekologik xavfsizlikni ta‘minlashning asosiy maqsadi — ishlab chiqarishni tabiiy resurslar bilan muvofiqlashtirish, hosildorlikni oshirgan holda, tuproq degradatsiyasi, suv ifloslanishi, havo buzilishi kabi omillarni kamaytirishdan iborat. Ayniqsa, hozirgi kunda global iqlim o‘zgarishi, cho‘llanish va suv tanqisligi O‘zbekiston uchun jiddiy ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Shu bois, ekologik xavfsizlikni ta‘minlash qishloq xo‘jaligi siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Qishloq xo‘jaligida ekologik muammolarning sabablari; Qishloq xo‘jaligida ekologik muammolar bir qator ichki va tashqi omillar bilan bog‘liq. Eng avvalo, tuproqdan haddan ortiq foydalanish, uni dam oldirmasdan har yili bir xil ekin ekish natijasida tuproq unumdorligi pasayadi. Shuningdek, mineralli o‘g‘itlardan va pestitsidlardan me‘yoridan ortiqcha foydalanish, tuproqdagi mikroorganizmlar muvozanatini buzib, tuproqni “tirik” holatdan “o‘lik” holatga o‘tkazadi.

Suv resurslaridan noto‘g‘ri foydalanish ham ekologik xavfsizlikka jiddiy xavf tug‘diradi. O‘zbekiston kabi suv tanqis mamlakatlarda eski ochiq ariqlar orqali sug‘orish katta miqdorda suv isrof bo‘lishiga olib keladi. Bundan tashqari, suv resurslari sanoat chiqindilari, maishiy oqavalar va pestitsid qoldiqlari bilan ifloslanmoqda. Bu holat nafaqat ekin sifatiga, balki inson salomatligiga ham zarar yetkazadi.

Iqlim o'zgarishi ham qishloq xo'jaligida yangi ekologik muammolarni yuzaga keltirmoqda. Oxirgi yillarda yoz mavsumlarining haddan tashqari issiq bo'lishi, yomg'irlar tartibsiz yog'ilishi, suv manbalarining qurib borishi — hosildorlikka bevosita salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Ekologik xavfsizlikni ta'minlashda zamonaviy yondashuvlar; Bugungi kunda dunyo bo'yicha "eko-fermerlik" yoki "organik dehqonchilik" degan tushunchalar keng yoyilmoqda. Bu yondashuvning mohiyati — ekin yetishtirishda kimyoviy vositalardan voz kechib, tabiiy usullar orqali hosil olishdir. Bunday dehqonchilikda kompost, tabiiy o'g'itlar, biologik himoya vositalari qo'llaniladi.

O'zbekiston ham ekologik qishloq xo'jaligini rivojlantirish yo'lida bir qator amaliy ishlarni amalga oshirmoqda. Jumladan, tomchilatib sug'orish texnologiyalari joriy etilib, suvdan 40-50 foizgacha tejashga erishilmoqda. Bundan tashqari, quyosh energiyasida ishlaydigan nasoslar va issiqxonalar orqali qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanish yo'lga qo'yilmoqda.

Ekologik xavfsizlikni ta'minlashda innovatsion texnologiyalar ham muhim rol o'ynaydi. Masalan, "raqamli qishloq xo'jaligi" tizimi orqali ekin maydonlarining holatini dronlar yordamida kuzatish, sun'iy yo'ldosh ma'lumotlariga asoslanib, suv taqsimotini boshqarish mumkin. Bu texnologiyalar ishlab chiqarishni aniq rejalashtirish va ortiqcha resurs sarfini kamaytirishga yordam beradi.

Tuproq va suv resurslarini muhofaza qilish choralari; Tuproq — insoniyatning eng qadimiy va eng muhim boyliklaridan biri. Uning unumdorligini saqlab qolish uchun agrotexnik, meliorativ va biologik chora-tadbirlar majmuini amalga oshirish lozim. Ekin almashinuvi, ya'ni har yili bir xil maydonda turli ekinlarni navbat bilan ekish tuproqning oziqlik tarkibini tiklashga yordam beradi. Shuningdek, eroziyaga qarshi o'rmonzorlar yaratish, dala chetlariga daraxt ekish orqali shamol va suv eroziyasini kamaytirish mumkin.

Suv resurslarini muhofaza qilishda esa, zamonaviy sug'orish tizimlari — tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish usullari muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, suvni qayta ishlatish, drenaj suvlarini tozalash, suv isrofini kamaytirish ham ekologik xavfsizlikning asosiy shartlaridan biridir.

Ekologik madaniyat va aholining mas'uliyati; Qishloq xo'jaligida ekologik xavfsizlikni ta'minlash faqat davlat siyosati bilan emas, balki aholining ekologik madaniyatiga ham bog'liq. Har bir fermer, dehqon va fuqaro tabiatni muhofaza qilish zarurligini anglab, o'z faoliyatida ekologik yondashuvni qo'llashi kerak. Ekologik bilimlarni maktabdan boshlab o'rgatish, ommaviy axborot vositalari orqali targ'ibot ishlari olib borish — bu boradagi samaradorlikni oshiradi.

Agar insonlar tabiatni iste'mol manbai emas, balki hayotning asosi sifatida qabul qila boshlasalar, ekologik xavfsizlik o'z-o'zidan mustahkamlanadi. Shuningdek, ekologik tadbirlar — daraxt ekish, chiqindilarni saralash, suvni tejash kabi oddiy amallar jamiyatning barqaror kelajagini ta'minlaydi.

Xulosa. Qishloq xo'jaligida ekologik xavfsizlikni ta'minlash bugungi kunda nafaqat O'zbekiston, balki butun insoniyat uchun dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Chunki qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan faoliyat bevosita tabiiy resurslarga — tuproq, suv, havo va biologik xilma-xillikka tayanadi. Ularning ifloslanishi yoki kamayib borishi oziq-ovqat xavfsizligi, inson salomatligi va iqtisodiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli ekologik xavfsizlikni ta'minlash masalasiga kompleks yondashuv zarur.

Avvalo, ishlab chiqarishda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, kimyoviy o'g'itlar va pestitsidlardan me'yorda foydalanish eng muhim shartlardandir. Shu bilan birga, ekologik toza va organik dehqonchilikni rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, tomchilatib sug'orish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish kabi chora-tadbirlar ekologik barqarorlikka katta hissa qo'shadi.

Ekologik xavfsizlikni mustahkamlashda davlat siyosati bilan bir qatorda, ilm-fan va ta'lim tizimining ham o'rni beqiyosdir. Ekologik tadqiqotlarni kengaytirish, ilmiy asoslangan texnologiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish orqali qishloq xo'jaligi yanada samarali va ekologik xavfsiz tarmoqqa aylanishi mumkin. Shu jarayonda aholining ekologik madaniyatini oshirish, yosh avlodga tabiatni asrash g'oyalarini singdirish, ijtimoiy ongni shakllantirish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, ekologik xavfsizlik — bu alohida bir yo'nalish emas, balki jamiyatning har bir qatlamini qamrab oluvchi umumxalq masalasidir. Qishloq xo'jaligida ekologik xavfsizlikni ta'minlash orqali biz nafaqat bugungi kun manfaatlarini himoya qilamiz, balki kelajak avlodlar uchun sog'lom, toza va barqaror hayot muhitini yaratamiz. Shu sababli ekologik xavfsizlikni ta'minlash — har bir fuqaro, har bir fermer va har bir mutasaddining burchidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi "Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonuni. Toshkent, 2013.
2. United Nations. Sustainable Development Goals: Agenda 2030. New York, 2015.
3. Karimov A. "O'zbekistonda ekologik qishloq xo'jaligini rivojlantirish istiqbollari." — Toshkent Davlat Agrar Universiteti ilmiy jurnali, 2022.

EKOLOGIYA VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH MUAMMOLARI VA ULARNING YECHIMLARI

Xatamova S.B.

Farg'ona Davlat Universiteti

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada ekologik muammolarning kelib chiqish sabablari, ularning tabiat va inson salomatligiga ta'siri, shuningdek, atrof-muhitni muhofaza qilishda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar yoritilgan. Ekologik muammolarning oldini olishda xalqaro hamkorlik, ekologik ta'lim-tarbiya va innovatsion texnologiyalarning o'rni tahlil qilinadi. Maqolada muammolarga nisbatan amaliy yechimlar ham taklif etilgan.*

***Kalit so'zlar:** ekologiya, atrof-muhit, ifloslanish, barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik, chiqindilar, tabiiy resurslar.*

Hozirgi davrda ekologiya masalalari insoniyat hayotining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Atrof-muhitni muhofaza qilish masalalari global miqyosda eng dolzarb muammolardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Aholining o'sishi, sanoatning tez sur'atlar bilan rivojlanishi, avtomobillar sonining ko'payishi va tabiiy resurslardan me'yorsiz foydalanish natijasida ekologik muvozanat buzilmoqda.

So‘nggi o‘n yilliklarda insoniyat taraqqiyoti nihoyatda tezlashgan bo‘lsa-da, bu jarayon tabiatga jiddiy zarar yetkazmoqda. Ekologik tizimlarning buzilishi, tabiiy resurslarning kamayib borishi, havoning, suvning va tuproqning ifloslanishi inson hayoti uchun xavf tug‘dirmoqda. Insoniyat tarixida birinchi marta tabiatning o‘zini tiklash imkoniyatlari inson faoliyati bilan to‘qnash kelyapti. Shu sababli ekologiya fani nafaqat tabiatni o‘rganish, balki uni saqlab qolish va muhofaza qilishga qaratilgan eng muhim yo‘nalishlardan biriga aylandi.

Bugungi kunda O‘zbekiston ham ekologik xavfsizlik masalalariga katta e‘tibor qaratmoqda. Xususan, “Yashil makon” umummilliy loyihasi, chiqindilarni qayta ishlash korxonalari tashkil etish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish — bularning barchasi ekologik muammolarga qarshi kurashning samarali choralaridir.

Ekologik muammolarning turlari:

Atmosferaning ifloslanishi: Sanoat korxonalaridan chiqayotgan tutun, transport vositalarining chiqindi gazlari va energetika sohasida yoqilg‘ining ko‘p miqdorda ishlatilishi havoda zararli moddalar miqdorini oshiradi. Bu nafaqat iqlim o‘zgarishiga, balki inson salomatligiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ozon qatlamining yemirilishi, issiqxona effekti va global isish — bugungi kunning eng dolzarb ekologik muammolaridan hisoblanadi.

Suv resurslarining kamayishi va ifloslanishi: Suv hayot manbai bo‘lib, uning yetishmasligi iqtisodiyot va qishloq xo‘jaligiga katta zarar keltiradi. Orol dengizining qurib borishi Markaziy Osiyodagi eng yirik ekologik fojidadir. Daryo va ko‘llarning kimyoviy moddalardan ifloslanishi natijasida suv sifatining yomonlashuvi ham kuzatilmoqda.

Tuproq degradatsiyasi va cho‘llanish: Qishloq xo‘jaligida noto‘g‘ri sug‘orish, pestitsidlarning haddan ortiq qo‘llanishi, eroziya jarayonlarining kuchayishi tuproq unumdorligini pasaytiradi. Bu esa oziq-ovqat xavfsizligiga bevosita tahdid soladi.

Biologik xilma-xillikning kamayishi: Hayvonot va o‘simlik dunyosining yo‘qolib borishi ekotizim barqarorligini buzadi. O‘zbekiston hududida ham noyob turlar yo‘qolish xavfi ostida. Masalan, qor barsi, Orol bo‘risi va ayrim endemik o‘simliklar “Qizil kitob”ga kiritilgan.

Yashil energiya loyihalari: Quyosh va shamol elektr stansiyalarining qurilishi (masalan, Navoiy viloyatidagi 100 MVt quvvatli quyosh elektr stansiyasi). Qayta tiklanadigan resurslardan foydalanish: Biogaz va chiqindidan energiya olish loyihalari. Ekologik qonunchilikni takomillashtirish: “Ekologik nazorat to‘g‘risida” va “Atmosfera havosini muhofaza qilish to‘g‘risida”gi qonunlar asosida nazorat kuchaytirildi. Xalqaro hamkorlik: O‘zbekiston BMT, UNEP, GEF va boshqa ekologik tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirmoqda.

Atrof-muhitni muhofaza qilishda faqat texnik yechimlar emas, balki insonning ekologik ongi va madaniyati ham muhim rol o‘ynaydi. Maktab, kollej va universitetlarda ekologiya fanining o‘qitilishi, ommaviy axborot vositalarida ekologik madaniyatni targ‘ib qilish, yoshlarni tabiatni asrashga undash — bu jarayonning asosiy qismi hisoblanadi. Ekologik ta‘lim insonda tabiatga nisbatan hurmat va mas‘uliyat hissini uyg‘otadi. “Tabiat – bizning umumiy uyimiz” degan tushuncha har bir inson ongiga singdirilishi lozim.

Chiqindilarsiz ishlab chiqarish tizimlari — ishlab chiqarish jarayonida chiqindi hosil bo‘lmasligi yoki ularni qayta ishlash orqali foydali mahsulotga aylantirish.

Smart-sug‘orish tizimlari — suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish orqali suv resurslarini asrash. Raqamli monitoring tizimlari — atmosfera va suv sifatini onlayn kuzatib borish. Yashil qurilish - energiya tejoychi materiallar va ekologik toza texnologiyalar asosida binolar barpo etish. Ekologik

muammolar asosan inson faoliyati bilan chambarchas bog‘liq. Sanoat chiqindilari, transportdan ajralayotgan zararli gazlar, qishloq xo‘jaligida pestitsid va mineral o‘g‘itlarning haddan ortiq qo‘llanilishi tabiatga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bundan tashqari, o‘rmonlarning kesilishi, suv havzalarining ifloslanishi ham ekologik muvozanatni izdan chiqaradi. Ekologik muammolarning asosiy oqibatlarini quyidagilardan iborat: Atmosfera havosining ifloslanishi natijasida iqlim o‘zgarishlari kuzatilmoqda. Ozon qatlamining yemirilishi tufayli ultrabinafsha nurlarining ta‘siri kuchaymoqda. Suv va tuproqning ifloslanishi inson salomatligiga zarar yetkazmoqda.

Hayvonot va o‘simlik dunyosining kamayishi biologik xilma-xillikka xavf solmoqda. Ekologik muammolarni bartaraf etish uchun davlat va xalqaro darajada bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan: Qonunchilik asosida muhofaza: “Atrof-muhitni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi qonunlar ishlab chiqilgan. Ekologik nazorat: korxonalar va tashkilotlarda chiqindilarni kamaytirish, filtr tizimlarini o‘rnatish.

Yashil hududlar tashkil etish: daraxt ekish, yashil zonalarini kengaytirish. Ekologik ta‘lim va targ‘ibot: aholi, ayniqsa yoshlar orasida ekologik madaniyatni shakllantirish.

Innovatsion texnologiyalar: qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan (quyosh, shamol, biomassa) foydalanish. Ekologik muammolarning samarali yechimlari quyidagicha bo‘lishi mumkin: Chiqindilarni qayta ishlash va saralash tizimini rivojlantirish. Suv resurslarini tejash texnologiyalarini joriy etish. Ekologik toza transport (elektromobillar)ni kengaytirish. Aholi o‘rtasida ekologik madaniyatni oshirish. Xalqaro ekologik dasturlarda faol ishtirok etish.

Xulosa qilib aytganda, ekologik muammolarni hal etish har bir insonning burchidir. Faqat davlat siyosati emas, balki har bir fuqaroning mas‘uliyatli munosabati natijasida atrof-muhitni asrab-avaylash mumkin. Barqaror rivojlanish sari intilayotgan jamiyatda ekologik xavfsizlikni ta‘minlash eng ustuvor vazifalardan biri bo‘lib qoladi. Ekologik muammolar global masala bo‘lishiga qaramay, ularning yechimi har bir mintaqaga, hatto har bir inson faoliyatiga bog‘liqdir. Tabiatni muhofaza qilish — kelajak avlod oldidagi burchdir. O‘zbekiston hukumati tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar, xalqaro hamkorlik va yoshlar o‘rtasida ekologik tafakkurni rivojlantirish orqaligina barqaror ekologik tizimga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi “Atrof-muhitni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuni. — Toshkent, 2022.
2. Karimov, I. “Yashil taraqqiyot sari.” — Toshkent: O‘zbekiston, 2019.
3. Xusanov A., Jo‘rayev M. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari. — Toshkent: Fan, 2021.
4. United Nations Environment Programme (UNEP). Global Environment Outlook 6. — 2020.
5. Mirzayev, A. “O‘zbekiston ekologik siyosati va barqaror rivojlanish yo‘nalishlari.” — Ekologiya jurnali, 2023.

HAVO IFLOSLANISHINING ASOSIY MANBALARI (TRANSPORT, SANOAT, QURILISH)

Ibragimov Akmal Akramovich

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O'zbekiston

Hasanjon Bahodirov Bahtiyorjon o'g'li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O'zbekiston

***Annotatsiya:** Mazkur ilmiy ishda havo ifloslanishining asosiy manbalari sifatida transport, sanoat va qurilish sohalarining atmosferaga ko'rsatadigan ekologik ta'siri kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqotda havoning fizik-kimyoviy tarkibidagi o'zgarishlar, ifloslantiruvchi moddalarning konsentratsiyasi va ularning atrof-muhit hamda inson salomatligiga ta'siri ilmiy manbalar asosida o'rganilgan. Shuningdek, ishda urbanizatsiya jarayonlari, ishlab chiqarish hajmining ortishi hamda texnologik yangilanishning havo sifati bilan o'zaro bog'liqligi tahliliy jihatdan yoritilgan. O'zbekiston Respublikasida olib borilayotgan ekologik siyosat, milliy monitoring tizimlari va havo sifati yaxshilash bo'yicha amalga oshirilayotgan dasturlar asosida milliy tajriba ham o'rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, havo ifloslanishini kamaytirish uchun transport vositalarida ekologik toza yoqilg'ilardan foydalanish, sanoat korxonalarida zamonaviy filtrlash va chiqindilarni kamaytiruvchi texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, qurilish jarayonlarida chang emissiyalarini nazorat qilish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar zarurligi aniqlangan.*

***Kalit so'zlar:** Havo ifloslanishi, atmosfera sifati, transport chiqindilari, sanoat emissiyalari, qurilish changi, ekologik xavfsizlik, barqaror rivojlanish, iqlim o'zgarishi, ekologik texnologiyalar, O'zbekiston ekologik siyosati.*

Havo ifloslanishi bugungi kunda insoniyat duch kelayotgan eng jiddiy ekologik muammolardan biri sifatida qaraladi. U nafaqat tabiat muhitini, balki inson salomatligini ham keskin yomonlashtiradi. So'nggi o'n yilliklarda urbanizatsiya, sanoat rivojlanishi va transport hajmining oshishi tufayli havoning ifloslanish darajasi keskin oshdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, havoning past sifati har yili millionlab odamlarning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatib, astma, allergiya, yurak-qon tomir kasalliklari kabi muammolarni keltirib chiqaradi. Shu bilan birga, havo ifloslanishi iqlim o'zgarishini tezlashtiradi, ekstremal ob-havo hodisalarini ko'paytiradi va biologik xilma-xillikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Havo ifloslanishining asosiy manbalari orasida transport, sanoat va qurilish sohalari eng katta ahamiyatga ega. Transport vositalaridan chiqadigan zararli gazlar shaharlar havosini keskin ifloslantiradi, sanoat korxonalarida turli kimyoviy moddalarni chiqarish orqali ekologik balansni buzadi, qurilish jarayonlarida esa chang va boshqa zarrachalar atmosferaning sifati pasaytiradi. Shuningdek, havo ifloslanishining ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari ham sezilarli bo'lib, ish unumdorligining pasayishi, sog'liqni saqlash xarajatlarining ortishi va turmush sifati yomonlashishiga olib keladi. Shu sababli, havo ifloslanishining sabablarini

aniqlash va ularni kamaytirish bo'yicha samarali chora-tadbirlarni ishlab chiqish nafaqat ekologik, balki iqtisodiy jihatdan ham dolzarb vazifa hisoblanadi.

Transportdan keladigan havo ifloslanishi. Transport havoni ifloslantirishning eng yirik manbalaridan biri hisoblanadi. Avtomobillar, avtobuslar, yuk mashinalari va boshqa yo'lovchi vositalari atmosferaga karbonat angidrid (CO_2), azot oksidlari (NO_x), oltingugurt dioksidi (SO_2) va mayda chang zarrachalari chiqaradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, transportdan keladigan ifloslanish global havo ifloslanishining 30–40%ini tashkil etadi. Toshkent shahrida transport ifloslanishi aholi soni va avtomobil transporti ko'paygani sababli sezilarli darajada oshgan. Shaharning markaziy ko'chalarida kunlik CO_2 chiqindilari tonnalab hisoblanadi. Bu nafaqat havo sifatiga, balki insonlar sog'lig'iga ham ta'sir qiladi. Buni oldini olish uchun taklif sifatida esa quydagilarni ko'rishimiz mumkin:

- Elektr va gibridd transport vositalarini joriy etish va ularni subsidiyalash.
- Jamoat transporti tizimini rivojlantirish (metropolitan, avtobus yo'nalishlarini kengaytirish).
- Transport oqimini optimallashtirish va piyodalar hamda velosiped yo'laklarini yaratish.

Sanoatdan keladigan havo ifloslanishi. Sanoat korxonalari havo ifloslanishining ikkinchi asosiy manbai hisoblanadi. Sanoat jarayonlari natijasida chiqadigan gazlar, chang va kimyoviy moddalar havoning sifatini pasaytiradi. Metallurgiya, neft-kimyo, sement va elektr stansiyalari eng katta zarar keltiradi. OECD ma'lumotlariga ko'ra, sanoat chiqindilari havodagi zararli moddalar tarkibining 25–35%ini tashkil qiladi. Navoiy va Farg'ona viloyatlaridagi metallurgiya va kimyo korxonalari havoni chang, SO_2 va NO_x bilan ifloslantiradi. Natijada yaqin hududlarda nafas yo'llari kasalliklari ko'paygan. Buni minimallashtirish uchun esa

- Sanoat korxonalarini zamonaviy filtr va tozalash tizimlari bilan jihozlash.
- Ekologik nazoratni kuchaytirish va chiqindilarni kamaytirish bo'yicha standartlar joriy etish.
- Yangi texnologiyalarni joriy etish orqali chiqindilarni qayta ishlash va zararli moddalarni kamaytirish.

Qurilish jarayonlaridan keladigan havo ifloslanishi. Qurilish sohasida chang va zararli gazlar havoga tarqaladi. Sement, loy va boshqa qurilish materiallarining ishlatilishi, shuningdek qurilish texnikasi chiqindilari havoning sifatini pasaytiradi. Bu nafaqat shahar hududlarida, balki ularni atrofidagi tabiiy hududlarda ham muammolarni keltirib chiqaradi. Qurilish ishlaridan keladigan chang zarrachalari havodagi $\text{PM}_{2.5}$ va PM_{10} qismlarining asosiy manbalaridan biridir. Ular inson organizmiga chuqur kirib, nafas yo'llari kasalliklariga olib keladi. Bunga yechim sifatida quydagilar bilan misol qilishimiz mumkin. Qurilish maydonlarini yashil to'siqlar bilan o'rash va changni kamaytiruvchi texnologiyalarni joriy etish. Qurilish chiqindilarini yig'ish va qayta ishlash tizimini yo'lga qo'yish. Qurilish jarayonlarida ekologik standartlarga qat'iy rioya qilish va monitoringni kuchaytirish.

Havo ifloslanishi mavzusida ilmiy tadqiqotlar va adabiyotlar keng qamrovli ma'lumotlarni taqdim etadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO, 2022) tomonidan e'lon qilingan hisobotlarga ko'ra, transport va sanoat chiqindilari havodagi zararli moddalar tarkibining asosiy qismini tashkil qiladi. Ushbu manbalardan keladigan ifloslanish inson salomatligi va ekotizim uchun jiddiy xavf tug'diradi. Shu bilan birga, havo ifloslanishining ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari ham tadqiqotlarda qayd etilgan — masalan, ish unumdorligi pasayishi, sog'liqni saqlash xarajatlarining ortishi va aholining turmush sifatining yomonlashishi (Smith, 2021). Shuningdek, adabiyotlarda transport, sanoat va qurilishning har bir manbasi alohida tahlil qilingan. Johnson va Lee (2020) transport vositalaridan

chiqadigan zararli gazlar, ayniqsa, shahar hududlarida havoni sezilarli darajada ifloslantirishi, yuqori zichlikdagi yo‘l harakati esa PM2.5 va PM10 zarrachalarining ko‘payishiga olib kelishi qayd etilgan. Sanoat ifloslanishi haqida Smith (2021) metallurgiya, kimyo va neft-kimyo sanoati chiqindilarini nazorat qilmaslik havoning sifatiga sezilarli salbiy ta‘sir ko‘rsatishini ta‘kidlaydi. Qurilish jarayonlarida tarqaladigan chang va zararli gazlar esa, Tadqiqotlar natijasida, PM10 va SO₂ konsentratsiyasining oshishiga olib keladi (European Commission, 2022). O‘zbekiston sharoitida ham bu mavzuga oid ilmiy ishlar mavjud. Masalan, FAO (2023) va mahalliy ekologlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar Toshkent va boshqa yirik shaharlar transport va qurilish faoliyati sababli havoning ifloslanish darajasi yuqori ekanini ko‘rsatadi. Ayniqsa, avtomobil transporti va qurilishdan keladigan chang zarrachalari nafaqat shahar markazlarida, balki atrof hududlarda ham havoning sifatini pasaytiradi.

Havo ifloslanishi bugungi kunda insoniyat duch kelayotgan eng jiddiy ekologik muammolardan biri bo‘lib, uning asosiy manbalari transport, sanoat va qurilish sohasida joylashganligi aniqlangan. Tadqiqotlar (WHO, 2022; Smith, 2021; Johnson & Lee, 2020) shuni ko‘rsatadiki, transport vositalari va sanoat chiqindilari havodagi zararli gazlar va zarrachalarni oshiradi, qurilish jarayonlarida esa chang va boshqa ifloslantiruvchi moddalar tarqaladi. Bu jarayonlar inson salomatligi, iqlim o‘zgarishi va ekotizimlarga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

O‘zbekiston sharoitida ham havo ifloslanishining transport va qurilish manbalari aholi zich joylashgan shaharlar, xususan Toshkent va Samarqandda eng jiddiy muammo hisoblanadi. FAO (2023) va mahalliy ekologik tadqiqotlar transportdan keladigan CO₂ va PM2.5 chiqindilari, shuningdek qurilishdan keladigan chang zarrachalari havoning sifatini pasaytirayotganini ko‘rsatadi. Sanoat korxonalarini, xususan metallurgiya va kimyo sohasi, chiqindilarni nazorat qilmaganda, hududiy ekologik muvozanatni buzadi.

Shu asosda havo ifloslanishini kamaytirish bo‘yicha quyidagi chora-tadbirlar samarali ekanligi adabiyotlarda va amaliy tajribada qayd etilgan:

- Transportda elektr va gibridd avtomobillarni rivojlantirish, jamoat transport tizimini kengaytirish;
- Sanoat korxonalarini zamonaviy filtr tizimlari va ekologik nazorat bilan jihozlash;
- Qurilish jarayonlarida changni kamaytiruvchi texnologiyalarni qo‘llash va chiqindilarni qayta ishlash.

Xulosa qilib aytganda, havo ifloslanishini kamaytirish va ekologik xavfsizlikni ta‘minlash uchun transport, sanoat va qurilish sohasida kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Shu bilan birga, xalqaro tajribalarni O‘zbekiston sharoitiga moslashtirish, ekologik qonunchilikni kuchaytirish va aholining ekologik ongini oshirish havo sifatini yaxshilash va inson salomatligini saqlashga xizmat qiladi (European Commission, 2022; Smith, 2021).

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **World Health Organization (WHO).** (2022). *Air Pollution and Health: Global Review Report*. Geneva: WHO Press.
2. **Food and Agriculture Organization (FAO).** (2023). *Environmental Impacts and Air Quality in Urban Areas*. Rome: FAO.

3. **European Commission.** (2022). *EU Clean Air Policy and Circular Economy Action Plan*. Brussels: EC Publications.
4. **Smith, J.** (2021). *Industrial Emissions and Air Quality Management*. London: Routledge.
5. **Johnson, P., & Lee, M.** (2020). *Environmental Management Systems in Manufacturing*. New York: Springer.
6. **O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi.** (2023). *O‘zbekiston Respublikasi havo sifatini yaxshilash bo‘yicha milliy dastur*. Toshkent: Ekologiya nashriyoti.
7. **United Nations Environment Programme (UNEP).** (2021). *Global Environment Outlook 6: Air Pollution Chapter*. Nairobi: UNEP.
8. **Qodirov, S. A.** (2022). *Sanoat chiqindilari va ularning havo ifloslanishiga ta‘siri*. Toshkent: TIAME nashriyoti.
9. **World Bank.** (2023). *Air Quality and Urban Development in Central Asia*. Washington, D.C.: The World Bank Group.
10. **Karimov, B. N., & Rasulova, M. T.** (2021). *O‘zbekiston shaharlarida havo ifloslanishi va ekologik monitoring tizimlari*. Farg‘ona: Farg‘ona davlat universiteti ilmiy to‘plami.

BARQAROR TURIZM TAMOYILLARI ASOSIDA EKOLOGIYA VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH TAMOYILLARI

Valiyeva L.O.

Qo‘qon Universiteti. O‘zbekiston

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada barqaror turizmning hozirgi zamondagi o‘rni va unga qaratilayotgan e‘tibor yoritilgan. Shuningdek, barqaror turizm tamoyillari asosida ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish masalalari tahlil qilingan. Maqolada turizm industriyasining yo‘qotishlarsiz, ekologik jihatdan xavfsiz va iqtisodiy samarali o‘shini ta‘minlash uchun amalga oshirilishi lozim bo‘lgan chora-tadbirlar haqida fikr yuritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Barqaror turizm, atrof-muhit muhofazasi, ekologiya, barqaror rivojlanish, UNWTO, ekoturizm, ekologik barqarorlik, turizm industriyasi.*

Barqaror turizm – turizm sanoati tomonidan yetkaziladigan zararni kamaytirish, jamiyatni himoya qilish va sanoatning uzoq muddatli kelajagini ta‘minlashga qaratiladi. Bu tushuncha turizm faoliyatidan kelib chiqadigan har qanday salbiy ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlarni minimallashtirishga e‘tibor qaratadi. Barqaror turizm dunyo mamlakatlari uchun tabiiy va madaniy resurslarni muhofaza qilish bilan birga iqtisodiy o‘shini rag‘batlantirish vositasi sifatida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yani hozirgi zamon turizm industriyasida barqaror turizm muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu tezis mamlakatning mavjud turizm industriyasini, barqaror turizmni qo‘llab-quvvatlovchi aktivlarni va yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolarni tahlil qilish orqali

O'zbekistonda barqaror turizmni rivojlantirish istiqbollarini ko'rib chiqadi. Barqaror turizm, turizmning ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy ta'sirlarini hisobga oladigan va ushbu salbiy oqibatlarni kamaytirish uchun tegishli o'zgartirishlar kiritiladigan sayohat turlarini anglatadi. Bu turizm turi sayyohlar va mezbon jamoalar, mahalliy korxonalar hamda tabiiy dunyo ehtiyojlarini e'tiborga oladi. Statistika "Ekoturizm Hisoboti"ga ko'ra, 2022-yilda global ekoturizm sanoatining qiymati butun dunyo bo'ylab taxminan 172,4 milliard AQSh dollariga baholanganligi ko'rsatiladi. BMTning 2030-yilgacha bo'lgan Barqaror Taraqqiyot Maqsadlari turizmni barqaror rivojlantirishga qaratilgan. Maqsad 8 (iqtisodiy o'sish va mehnat), 12 (mas'uliyatli iste'mol va ishlab chiqarish) va 14 (suv osti hayoti) maqsadlarida barqaror turizmga katta e'tibor qaratilgan. Barqaror turizmni rivojlantirish bilan bog'liq tadqiqotlardan shu ma'lum bo'ldiki, barqaror sayyohlik amaliyotlari ekotizimlarga yordam beradi. Bunga misol qilib, ekoturizm faoliyatlari orqali 2019-yilda 8 milliard AQSh dollari ekotizimlarni saqlab qolishga sarflandi. Barqaror turizm har doim va har qanday vaziyatda mahalliy aholini qo'llab-quvvatlaydi, ularning madaniyatini saqlash va rivojlantirishga yordam beradi. 2021-yilda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mahalliy aholi va sayyohlar o'rtasidagi aloqalar 30% ga oshdi, bu esa mahalliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Turizm - bu yo'nalishning noyob madaniy va tabiiy boyliklarini namoyish etish bilan birga iqtisodiy rivojlanishga turtki beradigan yirik global sanoat (UNWTO,2018). Biroq, ommaviy turizm modellari ko'pincha atrof-muhitning yomonlashishiga va mashhur destinatsiyalarda jamoat munosabatlarining keskinlashishiga olib keldi (Butler, 1999). Barqaror turizm hozir va kelajakda tashrif buyuruvchilar va mezbonlarning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan alternativ yondashuvni taklif qiladi (UNEP va UNWTO, 2005). O'zbekistonda 8000 dan ortiq tarixiy obidalar va YUNESKOning to'rtta Butunjahon merosi ob'yektlari o'zining boy Ipak yo'li merosini, jumladan devor bilan o'ralgan Xiva shahrini namoyish etadi. Madaniy festivallar va sahna san'ati ham madaniy turizm uchun imkoniyatlar yaratadi. O'zbekistonning landshaftlari cho'llardan to tog'largacha, Nurota tog'lari kabi biologik xilma-xillik nuqtalariga ega mamlakatlardan biri hisoblanadi. Piyoda sayr qilish, qushlarni kuzatish va jamoat turizmini o'z ichiga olgan ekoturizm salohiyatga ega. Shu bilan birga, barqaror turizm uchun bir qancha to'siq bo'lishi mumkin holatlar ham aniqlandi. Infratuzilmaga keladigan bo'lsak, yirik shaharlardan tashqarida rivojlanmagan. Sayyohlik boshqaruvi salohiyati, ekskursiyadan tortib barqarorlik standartlarigacha kuchaytirishni talab qiladi. Turizm ob'ektlariga va marketingga nisbatan investitsiyalar cheklangan. Jamoatchilikni jalb qilish va turistik loyihalardan foyda olishish bir-biriga mos kelmaydi. O'zbekiston kabi madaniy merosga va tabiiy manzaralarga boy rivojlanayotgan mamlakatlar uchun barqaror turizm turizm sektori orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, shu qatori tashrif buyuriladigan joyni o'ziga xos xususiyatini saqlab qolish imkoniyatini ifodalab beradi. Atrof-muhitni muhofaza qilishni turizm sektoridagi tezlik bilan rivojlanayotganini hisobga olgan holda kuchaytirish kerak. Barqaror turizm bo'yicha bir qancha eko turizm maskanlariga aylangan mamlakatlarda amalga oshirilgan islohotlar va ularning barqarorlikni saqlab qolish uchun tadbir qilgan strategiyalari mavjud.

Bular: Kosta-Rika ko'pincha barqaror turizmning yetakchi namunasi sifatida tilga olinadi. Mamlakat atrof-muhitni muhofaza qilishda ko'zga ko'rinadigan yutuqlarga erishdi, uning yerlarining taxminan 25% muhofaza qilinadigan hududlar sifatida belgilangan. KostaRikaning barqarorlikka sodiqligi uning milliy bog'lar, eko-lojalar va barqaror turizm sertifikatlarining keng tarmog'ida yaqqol namoyon bo'ladi. Mamlakatda ekoturizmga e'tibor qaratilayotgani nafaqat uning boy bioxilma-xilligini saqlab qolgan, balki uning iqtisodiy o'sishiga ham xizmat qilmoqda.

Norvegiya yashil texnologiyani qo'llash orqali barqaror turizm sohasida sezilarli muvaffaqiyatlarga erishdi. Mamlakat turizmning atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish uchun elektr transporti, qayta tiklanadigan energiya va ekologik toza infratuzilmaga sarmoya kiritdi. Norvegiyaning barqarorlikka sodiqligi uning uglerodsiz sayohatlarni targ'ib qilish va o'zining toza tabiiy landshaftlarini himoya qilish harakatlarida yaqqol namoyon bo'ladi.

Butanning barqaror turizmga bo'lgan yondashuvi uning "Yalpi Milliy Baxt" falsafasiga asoslangan bo'lib, u o'z fuqarolarining farovonligini iqtisodiy o'sishdan ustun qo'yadi. Mamlakatda turistlar sonini cheklovchi "yuqori qiymatli, kam ta'sirli" turizm siyosati amalga oshirildi, shu bilan birga turizmdan tushgan daromad mahalliy hamjamiyatlarga foyda keltirishi ta'minlandi. Butanning madaniy muhofaza va atrofmuhitni muhofaza qilishga sodiqligi uni barqaror turizm uchun namunaga aylantirdi. Bundan xulosa qilib, mamlakatimizda amalga oshirilishi kerak bo'lgan zarur masalalar mavjudligi ko'rinib turubdi. Bizning mamlakatimizda ham barqaror turizm rivojlantirish orqali kelajak avlod uchun madaniy, ekologik va iqtisodiy rivojlangan turizmni qoldirishga imkon yaratishimiz darkor.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda barqaror turizmni rivojlantirish uchun yetarli darajada tabiiy, tarixiy va madaniy obyektlar, shuningdek, xizmat ko'rsatish infratuzilmasi mavjud. Agar e'tibor ushbu sohalarda ekologik muvozanatni saqlash, resurslardan oqilona foydalanish va mahalliy hamjamiyat manfaatlarini himoya qilishga qaratilsa, mamlakatda turizm barqarorligi yanada mustahkamlanadi. O'zbekistonning barqaror turizm brendini shakllantirish yo'lida xususiy sektor bilan hamkorlikni kengaytirish, imtiyozlarning teng taqsimlanishini ta'minlash va milliy madaniy merosning aslligini saqlovchi jamiyatga asoslangan yondashuvni joriy etish muhim strategik yo'nalish sifatida belgilangan. Shuningdek, atrof-muhitni muhofaza qilish va turizmni rejalashtirish bo'yicha me'yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish mamlakat iqtisodiyotida turizm sektorining ulushini oshirishga xizmat qiladi.

Xitoy donishmandi Konfutsiy "Farovonlikka erishish – orzu, islohotlar – unga yetish vositasi, barqarorlik bu – maqsadga erishishning asosiy shart-sharoitidir", deya bejiz ta'kidlab o'tmagan.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Umarov O. O'zbekistonda barqaror turizm rivojlanishi: madaniy meros va ekoturizm asosida istiqbollari va strategiyalar./ International Journal of Multidisciplinary Research ISSN: 3060-4745 IF(Impact Factor)10.41 / 2024 Volume 2, Issue 8/
2. Suyunova D. Barqarorlik va barqaror turizm tushunchasi va rivojlanish tamoyillari 366-bet
3. <https://oyina.uz/uz/teahouse/1360>
4. "Barqaror rivojlanish". Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Qaraldi: 2024-yil 18-dekabr

ATROF-MUHIT IFLOSLANISHINING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI VA UNI OLDINI OLISH

Mirzaikromov M.A.

Farg'ona davlat texnika universiteti, *O'zbekiston*

Anotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada atrof – muhit ifloslanishining inson salomatligiga ta'siri haqida keng ma'lumotlar berilgan. Atrof-muhitning ifloslanishi hayotning boshidanoq mavjud bo'lib, buning natijasida chiqindilar hosil bo'ladi. Chiqindilarni boshqarish va qayta ishlash havo, suv, tuproq, chiqindilar va shovqin sharti bilan atrof-muhitning ifloslanishiga qarshi kurashish va inson salomatligini yaxshilashga hissa qo'shishning muhim tamoyillaridan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Suv ifloslanishi, yer ifloslanishi, qattiq chiqindilar, astma kasalligi, yurak kasalliklari, kimyoviy elementlar, utilizatsiya. Atrof-muhitning ifloslanishi eng boshidan beri mavjud bo'lib kelgan. Biroq, bugungi kunda bu o'zini jiddiy muammoga aylantirdi va insoniyatning omon qolishiga tahdid soladi.

Atrof-muhit ifloslanishi bu biz nafas olayotgan havoga ta'sir qiladi, biz iste'mol qiladigan oziq-ovqat va biz ichadigan suv, tabiiy yetishmasligini keltirib chiqaradi. Resurslar, o'simlik va hayvon turlarining yo'q bo'lib ketishi, global miqyosdagi zarar yetkazadi. Ekotizimlar va yer biokimyoviy jarayonlar bilan tahdid solmoqda. Shu ma'noda, chiqindilarni ishlab chiqarish va boshqarish katta ahamiyatga ega. Atrof-muhitga va uning natijada inson salomatligiga ta'sirini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Inson faoliyati juda salbiy oqibatlariga olib keladi, u asosan havo va suvni ifloslaydi. Buning natijasida atrof muhit ifloslanishi, nazoratsiz o'rmonlarning kesilishiva ularning qishloq xo'jaligi yerlariga aylanishi, ozon qatlamining buzilishi, global isish, sayyoramiz, iqlim o'zgarishlari, tabiiy ofatlar, to'planishi turli chiqindilar (shu jumladan radioaktiv), ma'lum bir o'simlik va hayvonlar turlarining yo'qolishiga olib keladi.

Bular insonning omon qolishiga jiddiy xavf soladi va bugungi kunda biz isrofgarchilik dunyosida yashayapmiz, deb bahslashish mumkin. Har kuni katta miqdordagi chiqindilar ishlab chiqariladi va atrof muhitni ifloslaydi. Va bu inson salomatligiga juda katta ta'sir ko'rsatadi va turli xil kasalliklar kelib chiqishiga olib keladi. Qisqa muddatli ta'sirlar natijasida kelib chiqqan konjenital anomaliyalar, astma, nafas olish yo'llari infeksiyalari, stress, tashvish, bosh og'rig'i, bosh aylanishi, ko'ngil aynishi, ko'z va nafas olish tizimi bilan bog'liq kasalliklar kelib chiqadi.

Uzoq muddatli ifloslanish sog'liqqa ta'siri surunkali bilan bog'liq kasalliklar nafas olish, yurak-qon tomir kasalliklari, saraton va miya, nervlar, jigar, limfa gematopoetik, o'pka va buyrak kasalliklari kelib chiqadi. Aslida, chiqindilarni yoqish muammoni hal qilish uchun eng to'g'ri yechim emas atrof-muhitning ifloslanishi muammosi yuqorida ta'kidlanganidek, noqonuniy g'ildiraklar, plastmassalar, to'qimachilik yoki boshqa sanoat qoldiqlarini yoqish va zaharli moddalarni tashlab yuborish hanuzgacha katta tashvish tug'diradi. Suvning ifloslanishi ifloslantiruvchi moddalar suv manbalarining fizikaviy, biologik va kimyoviy sharoitlarini keltirib chiqaradigan holda, tegishli tozalanmagan holda to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita suv oqimlariga tushishi natijasida yuzaga keladi. Bu turdagi ifloslanish, asosan, kimyoviy moddalarni oldindan tozalanmasdan yoki tasodifan chuchuk suv oqimlariga tushirish, neft va kimyoviy idishlardan to'kish yoki sizib chiqishda sodir bo'ladi.

Suvdagi ifloslantiruvchi moddalarning mavjudligi gepatit, ensefalit, gastroenterit, diareya, qusish, oshqozon og'rig'i kabi salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin; hatto reproduktiv muammolar va nevrologik kasalliklar. Yerning ifloslanishi, shuningdek, tuproqning ifloslanishi, yerning xavfli va zaharli kimyoviy moddalar bilan ifloslanishidir. Bu turdagi ifloslanishlar asosan inson faoliyati, sanoat faoliyati, qishloq xo'jaligi kimyoviy moddalari va chiqindilarni noto'g'ri yo'q qilish natijasida yuzaga keladi. Yerning ifloslanishida eng ko'p uchraydigan kimyoviy moddalar neft

uglevodorodlari, erituvchilar, pestitsidlar, qo'rg'oshin, simob va boshqa og'ir metallardir. Yuqorida aytib o'tilgan barcha xavflar inson salomatligiga bir qator salbiy ta'sirlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ularning ta'siri bosh og'rig'i, ko'zning tirnash xususiyati va teri toshmasi kabi engil alomatlardan tortib, ancha jiddiy kasalliklarga qadar o'zgarib turadi. Misol tariqasida, tuproqdagi qo'rg'oshinning yuqori miqdori yosh bolalarda miya rivojlanishiga zarar etkazishi mumkin. Boshqa tomondan, simobga ta'sir qilish organlarning shikastlanish xavfini oshirishi mumkin; buyrak va jigar shikastlanishi, shu jumladan.

Kimyoviy ifloslanish manbalariga kelsak, biz aniqlashimiz mumkinki, qishloq xo'jaligi, sanoat, chiqindilarni yo'q qilish va yoqish, holbuki havo ifloslanishining asosiy hissasi transport va energiya hisoblanadi. Biroq, imkoniyatlar mavjud atrof-muhit bilan bog'liq sog'liq uchun xavflarni va to'plangan foydalarni kamaytirish sog'liqni saqlash xarajatlarini kamaytirish bilan bog'liq ekologik siyosatdan va hosildorlikning oshishi ularni amalga oshirish xarajatlaridan oshib ketadi. Qattiq chiqindilar manbalari va tarkibiy qismlarini aniqlash, utilizatsiya qilingan qattiq maishiy chiqindilarning turi va miqdorini ta'kidlash, qattiq chiqindilarni yo'q qilish usullari va noto'g'ri chiqindilarning ta'siri, yuqumli kasalliklar tarqalishiga olib keladigan sog'liqni saqlashni boshqarish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Shunday qilib, hukumatlar va siyosatchilar, ayniqsa atrof-muhit ifloslanishini boshqarish va kamaytirish bilan bog'liq tashkilotlar chiqindi hosil bo'lishi sabablarini hisobga olish kerak, shunda ifloslanish miqdori kamaydi, ammo buning uchun biz chiqindilarni to'g'ri boshqarishimiz kerak. Bu esa insonlardan atrof-muhitga ta'sir qilmasligimizni ta'minlash majburiyatini oladi.

Aholi (iste'molchilar) organik chiqindilarni bilishi kerak, foydalanilgan chiqindilarni parchalanishi va keyin o'g'it sifatida ishlatilishi mumkin, shuningdek, bu holat mavjud ifloslanish darajasini pasaytirishda, chiqindilar hosil bo'lishida muhim rol o'ynaydi va atrof-muhitning buzilishiga qarshi kurashda samarali yechimlardan biri sanaladi. Ishlab chiqaruvchilar ham muhim rol o'ynashini ham yodda tutish kerak iqtisod va shu tariqa minimallashtiradigan tovarlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish foydalanishdan keyin chiqindilar hosil bo'lishi ma'lum. Shunday qilib,

*1a-racm. Binoga sho'rlangan gruntlar ta'siri
(Markaziy Farg'ona)*

materiallarni qayta ishlash va qayta tiklash darajasini oshirishga pul tikish chiqindilarni hosil qilish darajasining pasayishiga olib keladi va natijada inson salomatligini yaxshilashga imkon beradi. Ya'ni, foydalanishni targ'ib qilish plastikni qayta ishlash kabi tadbirlar.

Har doim ham ta'lim emas, balki ta'lim kerak bo'lgan rol o'ynaydi ishlab chiqaruvchilar, keng jamoatchilik va chiqindilarni qayta ishlaydigan sektorni ko'paytirish kerak, chunki u, masalan, rivojlantirishga yordam beradi. Tovarlarni ishlab chiqarishda xavfli kimyoviy moddalarga nisbatan kamroq xavfli alternativlardan foydalanish kerak. Shunday qilib, ishlab chiqaruvchilar ko'proq ma'suliyat olishadi qayta ishlash uchun mas'uliyat, bu yerda ham keng jamoatchilik ko'proq qayta ishlashni rag'batlantirish siyosatni ishlab chiqish kerak. Bundan tashqari, va bu transport harakati va energetika tarmoqlari eng ifloslantiruvchi sohalardir, siyosat shunday bo'lishi kerakki, ko'proq qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishga yo'naltirilgan yoki kamroq ifloslantiruvchi

energiya manbalari va shaxsiy transportdan foydalanish kerak. Ushbu tadbirlar atrof-muhitni yaxshilash va inson salomatligiga ijobiy hissa qo‘shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Skenderovich I, Kalac B, Becirovic S (2015) Atrof-muhitning ifloslanishi va chiqindilarni boshqarish. Bolqon Sog‘liqni saqlash fanlari jurnali.
2. Triassi M, Alfano R, Illario M, Nardone A, Caporale O va boshqalar. Noqonuniy chiqindilarni utilizatsiya qilish natijasida atrof-muhitning ifloslanishi va inson salomatligi. Atrof-muhit tadqiqotlari va jamoat salomatligi - Xalqaro jurnali.
3. Haseena M, Malik MF, Asma Javed, Sidra Arshad, Nayab Asif va boshqalar. (2017) Suvning ifloslanishi va inson salomatligi. Ekologik xavfni baholash va tuzatish
4. **P.S.Sultonov** “Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari” «Musiq» nashriyoti Toshkent -2007
5. <https://pecb.com/article/health-impacts-of-environmental-pollution>
6. www.ziyounet.uz

MURAKKAB MUXANDISLIK-GEOLOGIK SHAROITLARDA INSHOOTLARNI LOYIXALASHNING AYRIM XUSUSIYATLARI TO‘G‘RISIDA

Maxsimov Q.I.

Farg‘ona Davlat texnika universiteti, O‘zbekiston.

***Annotatsiya:** Xududning yer osti sizot suvlari yaqin va sho‘rlangan gruntlarida turar joy binolaari qurish va foydalanish jarayonlarida yuzaga kelayotgan muammolar va ularning sabablari o‘rganilgan. Bino va inshootlarni ekspluatatsiya qilish davrida notekis cho‘kishlari va poydevor materialini korroziya ta‘sirida yemirilish xolatlari ko‘rsatilgan.*

***Kalit so‘zlar:** sho‘rlangan grunt, agressiv muhit, notekis cho‘kish, tuzli korroziya, poydevor, qoziq poydevor, himoya vositalari.*

Tadqiqot ob‘yekti bo‘lgan Farg‘ona vodiysining Andijon, Farg‘ona va Namangan viloyati xududlarini 27,9% kuchsiz, 35,6% o‘rtacha, 22,2% kuchli va 14,3% o‘ta kuchli sho‘rlangan gruntlar tashkil etib, gruntlari va sizot suvlari sulfatga chidamli syementli betonlarga nisbatan o‘rta agressiv, boshqa toifadagi syementlarga nisbatan kuchli agressiv muhitligi aniqlangan [4].

Markaziy Farg‘onadagi mavjud va foydalanib kelinayotgan bino va inshootlarning texnik holatiga loyixaviy (muxandislik-geologik tadqiqotlarni to‘liq va sifatli o‘tkazilmaganligi, poydevor material va tuzilmasini tanlashdagi kamchiliklar, sun‘iy ravishda poydevor o‘lchamlarini katta yoki kichik olinganligi, korroziyaga qarshi choralar yetarli darajada ko‘rilmaganligi, mavjud ochiq va yopiq turdagi drenaj tarmoqlarini nosozligi), texnologik (qurilish ”0” qismini tashkil etilishi, qurilish ishlarini sifatiz bajarilishi, bino va inshootlarni xo‘l rejimda ekspluatatsiya qilishda me‘yorlarga amal qilmaslik (qishloq xo‘jaligi bino va inshootlarida), vodoprovod va kanalizatsiya tizimlaridagi

nosozliklar, drenaj tizimini yaxshi ishlamasligi) xamda tabiiy (yer osti sizot suvlari sathining o'zgaruvchanligi, tashqi suvlar (yomg'ir, qor, sug'orish tizimi suvlari) ta'siri va tez eruvchan tuzlarning notekis tarqalishi) omillar ta'sir etadi. Sho'rlangan gruntlarni o'rganishning qiyinligi shundaki, tuzlar gruntlarda alohida kristallar, namligi kam gruntlar bilan birikib qattiq zarrachalar holida va sizot suvlarining sho'r eritmalar shaklida bo'lishidir. Xududdagi kuzatishlarimizga ko'ra, vaqt o'tishi bilan ayrim bino va inshootlarning amaldagi me'yorlardan ortiq notekis cho'kishlari va poydevor materialini korroziya ta'sirida yemirilish holatlari uchraydi (1a,b,-2- rasmlar). Bu esa bino va inshootlarni ekspluatatsiya qilish jarayonida texnik holatini soz holda saqlab turishda qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi. Bunday sharoitlarda korroziyaga chidamli temir-betondan tayyorlangan qoziq poydevorlarni qo'llash orqali yer ishlari va materiallar sarfini kamayishi hisobiga 30%ga qadar iqtisodiy samaradorlikga erishish mumkin. Shuningdek, grunt va yer osti sizot suvlari tarkibida suvda eruvchi tuzlarning mavjudligi va ularning agressivligi bino va inshootlarni yer osti qismi materialini tanlashga ta'sir ko'rsatadi. Bunda, havo harorati 300 dan katta va namlik 30%dan yuqori bo'lganda poydevor tanasida tez rivojlanadigan korroziyaning keng tarqalgan tuzli ta'sirlar shaklini inobatga olish muhimdir[3]. Odatda, poydevor materialini agressiv tuzlar ta'sirida yemirilishi yer sathidan 10.....40 sm balandlikga qadar yaqqol ko'rinadi. Bunday holatni tez va o'rtacha eruvchi tuzlar tarqalgan Markaziy Farg'ona sharoitida xam kuzatish mumkin (1,2-rasmlar).

O'tkazilgan monitoring natijalariga ko'ra, Markaziy Farg'ona sharoitida fundament materialini tanlash va himoyalash usullarini joriy etish sulfatli agressiyani hisobga olgan holda amalga oshirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Buning uchun qurilish maydonini muxandislik-geologik sharoitlaridan kelib chiqib poydevor materialini zichligini oshirish (agar beton portlandsementli bo'lsa) yoki sulfatga chidamli syement qo'llash, beton sifatini oshirishga qaratilgan xar xil kimyoviy faol qo'shilmalar ishlatish, korroziyadan himoyalash uchun ishonchli himoya vositalarini

*1a-racm. Binoga sho'rlangan gruntlar ta'siri
(xona ichi ko'rinishi Markaziy Farg'ona)*

2-rasm. Agressiv muhitdagi poydevorlar holati

qo'llash zarur. O'tkazilgan monitoring natijalariga ko'ra, Markaziy Farg'ona sharoitida fundament materialini tanlash va himoyalash usullarini joriy etish sulfatli agressiyani hisobga olgan holda amalga oshirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Buning uchun qurilish maydonini muxandislik-geologik sharoitlaridan kelib chiqib poydevor materialini zichligini oshirish (agar beton portlandsementli bo'lsa) yoki sulfatga chidamli syement qo'llash, beton sifatini oshirishga qaratilgan xar xil kimyoviy faol qo'shilmalar ishlatish, korroziyadan himoyalash uchun ishonchli himoya vositalarini qo'llash zarur. Bunday sharoitlarda poydevor materialini, ayniqsa qoziq poydevorlarni vaqt mobaynida korroziya ta'siridan yemirilishini oldindan aniqlash samarali loyixaviy yechimlar qabul qilish imkonini beradi[2,6,7]. Bu borada Farg'ona politexnika institutida yaratilgan "Antikor" vositasi turar joy binolarini beton va g'ishtli qismlarini sho'rdan himoyalashda yaxshi samara berishi amalda isbotlangan [8]. "Antikor" vositasi mahalliy xom ashyolardan sanoat usulida suyuq xolda tayyorlanib, to'g'ridan-to'g'ri qurilish-ta'mirlash ishlarida foydalanish mumkin. Ushbu vosita yordamida bino va inshootlarning doimiy agressiv muhit ta'sirida bo'lgan beton va g'ishtli devor yuzalariga ishlov berish orqali chidamliligi 1,5 barobarga qadar oshiriladi. Shuningdek, himoya qatlamlari gidrofoblovchi, bo'yovchi, yopishtiruvchi, sirtini qoplovchi yoki boshqa xil materiallardan xam tayyorlanishi va agressiv muhitning toifasiga muvofiq [4,5] yer osti inshootlarining temir-beton va beton sathlariga ishlov berilishi mumkin. Grunt va sizot suvlarining (shu jumladan, bashoratlangan) sho'rlanish darajasiga asoslanib taklif etilayotgan qurilish maydonini baholash orqali belgilash mumkin (1-jadval [7]).

1-jadval

Qurilish maydonini baholash

№	Qurilish maydoni holati	Grunt tarkibida yengil eruvchi tuzlar miqdori, C _т %		Zamin gruntlari cho'kishining o'zgaruvchanligi, β
		Кум	Кумок, Кумлюк	
1	Og'ir	≤ 7	≤ 8	1,5÷2,0
2	O'rta	2÷7	1,2÷8	1,2÷1,6
3	Yengil	≥ 2	≥ 2	1,1÷1,2

Izoh: O'rta va og'ir qurilish sharoitlari bo'yicha zamin gruntlari cho'kishining o'zgaruvchanligi $\beta = \frac{S+S_{sl}+S_{sf}}{S}$ ko'rinishda aniqlanadi. Bunda, S - sho'rlangan gruntning tabiiy holdagi o'rtacha cho'kishi, S_{sl} - zaminni qisqa muddatli namlanishidan xosil bo'lgan cho'kish, S_{sf} - uzoq muddatli namlanishda tuzlarni erishi va oqib chiqishidan (suffoziya) xosil bo'lgan qo'shimcha cho'kish, [1] asosida aniqlanadi.

O‘z navbatida xududning muhandislik-geologik xususiyatini baholash , bino va inshootlarning toifalaridan kelib chiqib, texnik iqtisodiy ko‘rsatkichlar asosida poydevor turini tanlash xam asosiy masalalardan xisoblanadi. Bunday sharoitlarda korroziyaga chidamli temir-betondan tayyorlangan yoki korroziyaga qarishi vositalar shimdirilgan qoziq poydevorlarni qo‘llash yer ishlari va materiallar sarfini kamaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.ҚМҚ 2.01.09-97. Ўта чўкувчан gruntларда ва ер ости ишловдаги худудларда бино ва иншоотлар. Давлат Архитектура курилиш кўмитаси. Тошкент.1997 й.
2. К.Махсимов, М.Мирзайонов. Sho‘rlangan gruntli худудларда бино ва иншоотлар барпо етишда innovation texnologiyalar. В кн.: “Актуальные проблемы внедрения инновационной техники и технологии на предприятиях по производству строительных материалов, химической промышленности и в смежных отраслях” Материалы 1-Международной НПК, г.Фергана,2021. с.59-62.
3. Минас А.И. Коррозия бетона и некоторых строительных материалов на засоленных грунтах в сухом климате. В кн.: Коррозия бетона и меры борьбы с ней. – М., Стройиздат,1974, - 256с.
4. Qayumov A.D., Agzamova I.A., Xudoyqulov R.M. Sho‘rlangan gruntli yo‘l ko‘tarmalari, Toshkent: “Fan”, 2013
5. Абелев М.Ю. Проектирования оснований зданий и сооружений на водонасыщенных грунтах. М.: Стройиздат, 2003г.
6. Maxsimov Q. I. Qurilish va rekonstruksiya ishlarini tashkil etishda sizot suvlari sathining o‘zgarish ta’siri. “Курилишда инновациялар, бинолар ва иншоотларнинг сейсмик хавфсизлиги” Халқаро микёсдаги илмий ва илмий-техник конференция материаллари тўплами. Наманган, 15-17 декабр, 2022й.793-796 б.
7. Maxsimov Q. I. Qishloq xo‘jaligi bino va inshootlari qoziq poydevorlarining sho‘rlangan gruntlarda yemirilishi va kimyoviy himoya qatlamlarining yuk ko‘tarishiga ta’siri. “Ishlab chiqarishnind texnik, muxandislik va texnologik muammolarining innovatsion echimlari” Халқаро miqyosdagi ilmiy-texnik anjuman materiallari. Jizzax,3-qism: 2022y. s.591-593
8. Maxsimov Q.I. Erkaboyev R. Suv xo‘jaligi ob‘yektlarining chidamliligini oshirish to‘g‘risida. Ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Farg‘ona, FarPI , 2020y. 329-332 bet

TABIY EKOLOGIK MUAMMOLI AGRESSIV MUHITLI GRUNTLARDA QURILISHNING INNOVASION MATERIALLARI VA TEXNOLOGIYALARI

Maxsimov Q.I., Abdunazarov A.

Farg‘ona Davlat texnika universiteti, O‘zbekiston.

Annatsiya: Sho‘rlangan gruntlarda bino va inshootlarning texnik holati tadqiq qilingan. Temir-beton devor panellari, mikro –syement, shisha magnezitli plitalar, gazo-zola beton, nanobeton, infra qizil nurli isitiluvchi panellar, shaffof beton va gazobeton kabi zamonaviy istiqbolli qurilish materiallarining qo‘llash istiqbollari ko‘rsatilgan.

Kalit soʻzlar: shoʻrlangan grunt, agressiv muhit, tuzli korroziya, mikro –syement, shisha magnezitli plitalar, gazo-zola beton, nanobeton, infra qizil nurli isitiluvchi panellar, shaffof beton va gazobeton.

Maʼlumotlarga koʻra [3], shoʻrlangan gruntlar asosan yer sharining quriq va issiq iqlim mintaqalarida 240mln.ga maydonni egallagan. Respublikamizda yer maydonlarining 75%i har xil darajada shoʻrlangan boʻlib, jumladan kuchsiz shoʻrlangani 1117,7ming gani, oʻrtacha shoʻrlangani 611,2ming gani, kuchli shoʻrlangani 241,6ming gani tashkil etadi. Soʻngi yillarda mazkur xududlarda olib borilgan irrigatsiya va melioratsiya ishlarining amalga oshirilishi natijasida kam shoʻrlangan gruntlar xam suvga toʻyingan xamda yuqori darajada shoʻrlangan xududlarga aylanishi kuzatilmoqda. Oqibatda, bino va inshootlarni qurish va ekspluatatsiya qilish jarayonida kelib chiqishi mumkin boʻlgan loyixaviy, texnologik va tabiiy holatlar yetarli darajada oʻrganilmaganligi bois muammolar kelib chiqmoqda. Jumladan, shoʻrlangan gruntlarda bino va inshootlarning texnik holatiga loyixaviy: muxandislik-geologik tadqiqotlarni toʻliq va sifatli oʻtkazilmaganligi, poydevor materiali va konstruksiyasini notoʻgʻri tanlanganligi - sunʼiy ravishda poydevor oʻlchamlarini katta yoki kichik olinganligi, korroziyaga qarshi choralar yaxshi koʻrilmaganligi, xududida drenaj tarmoqlarini yoʻqligi yoki nosozligi, texnologik: qurilish ”0” qismini notoʻgʻri tashkil etilishi; qurilish ishlarini sifatsiz bajarilishi (zichlash, qotirish, korroziyaga qarshi choralar), bino va inshootlarni hoʻl rejimda ekspluatatsiya qilishda meʼyorlarga amal qilmaslik (qishloq xoʻjaligi bino va inshootlarida, drenaj tizimini yaxshi ishlamasligi) va tabiiy: yer osti sizot suvlarining koʻtarilishi yoki pasayishi, tez eruvchan tuzlarning notekis tarqalishi kabilar jiddiy taʼsir koʻrsatadi. Bu borada, quruq va issiq iqlimli boʻlgan shoʻrlangan gruntli xududlarda, qurilish sohalariga zamonaviy va samarali innovatsiyalarni jalb etish dolzarb masalalardan biridir. Maʼlumki, innovasion texnologiyalar asosan qurilish materiallari ishlab chiqish, bino va inshootlarni barpo etish texnologiyalarida, tashqi va ichki pardoqlash ishlarida, taʼmirlash ishlarini tashkil etish va uslublarini qoʻllashda xamda rekonstruksiya ishlarida jadal rivojlanmoqda [1]. Ular tarkibi va tayyorlanishiga koʻra shoʻrlangan gruntli xududlarda xam istiqbollidir (1-jadval).

1-jadval

Innovatsion qurilish materiallari

№	Material nomi	Tarkibi va tayyorlanishi	Afzalliklari
1	Temir-beton devor panellari	Penopolistrol qoplamali va ichki issiqlik saqlovchi 3 qatlamli temir beton tuzilma	Qurilish jarayoni tez- lashadi, binoda issiqlik sarfi kamayadi.
2	Mikro - syement	Polimer va boshqa qoʻshimchalar qoʻshilgan mayda strukturali syement	Qurilish ximoya va dekorativ material sifa- tida foydalaniladi
3	Shisha magnezitli plitalar	Magniy xlorid, magniy oksid, perlit va shisha tola asosida olingan plitalar	Oʻtga, suvga chidamli, egiluvchan va mustaxkam pardoqlovchi material
4	Gazo-zola beton	Ananaviy qurilish materiallariga issiqlik elektrostansiyalarda xosil boʻlgan zola	Material sarfi va xarajat kamayadi, issiqlik oʻtkazuvchanligi yaxshilanadi

		chiqindilarni qo'shish yo'li bilan xosil qilinadi.	
5	Nanobeton	Поликорбонат наноэаррачалари, кремний оксида, титан диоксид толалари асосида олинади.	Xar xil zichlikda energiya tejash xususiyatiga ega
6	Infra qizil nurli isitiluvchi panellar	Isitkich vazifasini bajaruvchi elektr o'tkazuvchi uglerod ipli gipsokarton listlar	Xavo namligini saqlaydi, issiqlikni bir tekisda bo'lishini ta'minlaydi
7	Shaffof beton	Kompozit material-syement aralashmasi va shisha optik tolalardan iborat	Mustahkam, suvga, olovga va ishqalanishga chidamli, past haroratda sinmaydi
8	Gazobeton	Gaz hosil qiluvchi komponentni suv-kremniy aralashmasiga qo'shish orqali hosil qilinadi	Chidamli, issiqlikni kam o'tkazadi, yengil

Shuningdek, zamonaviy qurilish texnologiyalarini qo'llashdagi innovatsiyalar asosan qo'l mehnatini kamaytirishga yo'naltirilgan bo'lib, qurilish jarayonlarini mexanizatsiyalashtirish va kompyuterlashtirishga qaratilgan. Lekin, taqdim etilayotgan murakkab texnologik jihozlarni qurilishga joriy etish jarayonida yuqori malakali quruvchi mutaxassislarning yetishmasligi tufayli, rivojlangan davlatlarda yaratilayotgan ayrim innovasion texnologiyalar va materiallar qurilish sohasiga nisbatan sekinlik bilan qirib bormoqda.

Sho'rlangan gruntlarda innovasion qurilish materiallari va texnologiyalarini qo'llash bilan birga, poydevorlarni loyixalashda oldindan zaminda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan holatlarni inobatga olish muhim ahamiyatga ega. So'ngi yillarda tadqiqot ob'yekti bo'lgan Markaziy Farg'onada infrastruktura ob'yektlarini barpo etishda yer osti sizot suvlarini me'yorlashtirish uchun zamonaviy yopiq drenajlardan foydalanish joriy etilgan.

Xududning muxandislik-geologik xususiyatlaridan kelib chiqib gruntlarni oldindan sho'rsizlantirib, namlab shibbalash, ya'ni zichlash (og'ir shibbalagichlar bilan shibbalash, grunt qoziqlari qoqish, poydevorlar uchun qaziladigan zovurlarni shibbalash, va h.k.), zamindagi nisbatan bo'sh xossalari sho'rlangan gruntlarni qurilish egallagan maydon bo'yicha qum, shag'al, mayda tosh va h.k. to'shamalari bilan bitumga shimdirilgan xolda to'liq yoki qisman almashtirish, yer sathiga yaqin bo'lgan sizot suvlari ta'siridan ximoyalash maqsadida qum, shag'al, mayda toshli ko'tarmalar hosil qilish va gruntlarni sun'iy mustahkamlash (kimyoviy, elektr-kimyoviy, burg'ilib aralashtirish va boshqa usullarda) kabi konstruktiv tadbirlarni qo'llash maqsadga muvofiq.

Yer osti inshootlari va poydevorlarning himoyalashning vazifasi - temirbetonni grunt va sizot suvlari tarkibida bo'lgan agressiv tuzlardan himoyalash hisoblanadi. Шўрланиш даражаси юқори бўлган бино пойдеворлар материаллари коррозиясини олдини олиш ва тузларнинг эриши ҳамда ювилишидан ҳосил бўладиган қўшимча нотекис чўкишларни олдини олиш учун [3]:

- bino va inshootlarni ximoyalash zarur bo'lgan yer osti qismlarini namlanishdan saqlash (drenaj, ariq va kanallarni binodan ximoyalash, zaminga kommunikatsiya va sug'orish tarmoqlaridan suv oqib chiqishini oldini olish);

-poydevorlarni agressiv muhit ta'siridan himoyalash (gilsimon to'siqlar, tik va ko'ndalang gidroizolyasiya, sulfatga chidamli betonlar qo'llash);

-poydevorlar sirtini gidrofobizatsiya qilish;
-binolar atrofidagi otmostkalar kengligini kamda 1,5m bo'lishini ta'minlash;
-daraxtlar ekish va ko'kalamzorlashtirish ishlarini binodan kamida 6m masofadan bajarish;
-yer osti suv satxini ko'tarilmasligi va bino zaminiga yomg'ir xamda sug'orish suvlarini kirib qolmasligi uchun yopiq yoki ochiq drenajlardan foydalanish;
-yerto'la devorini tashqi tomonidan va yerto'la polini sifatli gidroizlyasiya qilish;
-yer osti quvurlari va elektr kabellarini korroziyadan saqlash ishlarini tashkil etish zarur bo'ladi.
O'z navbatida xududning muhandislik-geologik xususiyati, bino va inshootlarning toifalaridan kelib chiqib, texnik iqtisodiy ko'rsatkichlar asosida poydevor turini tanlash xam asosiy masalalardan xisoblanadi. Bunday sharoitlarda korroziyaga chidamli temir-betondan tayyorlangan yoki korroziyaga qarishi vositalar shimdirilgan qoziq poydevorlarni qo'llash yer ishlari va materiallar sarfini kamaytiradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

- [1]. K.Maxsimov, M.Mirzajonov. Sho'rlangan gruntli hududlarda bino va inshootlar barpo etishda innovatsion texnologiyalar. В кн.: "Актуальные проблемы внедрения инновационной техники и технологии на предприятиях по производству строительных материалов, химической промышленности и в смежных отраслях" Материалы 1-Международной НПК, г.Фергана, с.59-62.
- [2]. QMQ 2.03.11-96. Qurilish konstruksiyalarini korroziyadan ximoya qilish. Toshkent-2006y.
- [3].Абелев М.Ю. Проектирования оснований зданий и сооружений на водонасыщенных глинистых грунтах. М.: Стройиздат, 2003. -376стр.
- [4]. Maxsimov Q.I. Erkaboyev R. Suv xo'jaligi ob'yektlarining chidamliligini oshirish to'g'risida. Ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Farg'ona, FarPI, 2020y. 329-332 bet

SELLYULOZA-QOG'OZ SANOATINING EKOLOGIK MUAMMOLARI VA ULARNI HAL ETISHNING SAMARALI YO'LLARI

Gulboyev Y.I.

Jizzax politexnika instituti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada sellyuloza va qog'oz ishlab chiqarish jarayonlari bilan bog'liq asosiy ekologik muammolarni ko'rib chiqiladi, bu jarayonlarda mavjud bo'lgan ifloslanish manbalari aniqlanadi va nazorat qilish texnologiyalari, jumladan, maydondan tashqarida qayta ishlash zavodida ishlab chiqarishni qisqacha tavsiflaydi.*

***Kalit so'zlar:** Ekologik toza mahsulot ishlab chiqarish, sellyuloza-qog'oz ishlab chiqarish sanoati, oqava suvlar, gaz chiqindilari, atmosfera, xlororganik birikmalar, ekologik xavf.*

Biosferani ifloslantiruvchi asosiy manbalardan biri bu sellyuloza-qog'oz sanoatidir. Qog'oz-sellyuloza sanoati xalq xo'jaligining tarmoqlaridan biri bo'lib, chiqindi suvlar va gaz chiqindilari suv va havo ifloslanishining muhim qismini tashkil qiladi.

Sellyuloza-qog‘oz sanoatining atrof-muhitga salbiy ta‘siri asosan ekologik toza ishlab chiqarishning asosiy talablariga javob bermaydigan asosiy texnologik jarayonlar va uskunalarning past texnik darajasi bilan belgilanadi.

Barqaror rivojlanishning asosi bo‘lgan ekologik sog‘lom iqtisodiyot sanoat ishlab chiqarishni ekologik toza ishlab chiqarishga aylantirish uchun uni takomillashtirishni taqozo etadi (qisqa shakli – “toza ishlab chiqarish”). Toza ishlab chiqarishning asosiy texnologik prinsipi – texnologik jarayonda chiqindilarni kamaytirish va ularni ishlab chiqarish joylarida (xuddi shu texnologik jarayonda yoki boshqa, lekin korxonada ichida) qayta ishlatishdir. Ideal holda, toza ishlab chiqarishda tozalash inshootlari va chiqindilarni saqlash joylari bo‘lmasligi kerak. Toza ishlab chiqarish har qanday sanoatda qo‘llaniladigan jarayonlarga, mahsulotlarning o‘ziga va jamiyatda ko‘rsatilayotgan turli xizmatlarga nisbatan qo‘llanilishi mumkin. Ishlab chiqarish faoliyatida toza ishlab chiqarish xom ashyo, suv va energiyani tejashni o‘z ichiga oladi; toksik va xavfli xom ashyoni chiqarib tashlash; manbadagi barcha chiqindilar miqdori va zaharliligini kamaytirish. Butun dunyoda selluloza va qog‘oz sanoati ishlab chiqarish hajmini oshirishda davom etmoqda, yaqin vaqtlargacha sanoati rivojlanmagan deb hisoblangan mamlakatlarda yangi zavodlar paydo bo‘ldi.

Qog‘oz ishlab chiqarishning atrof-muhitga ta‘siri qanday, bu ishlab chiqarishning ortiqcha ta‘sirini oldini olish uchun ishlatiladigan “toza texnologiyalar” qanday? Birinchidan, selluloza ishlab chiqarish doimo atrof-muhitning ifloslanishi muammosi bilan bog‘liq.

Yangi olingan selluloza massasi tabiiy jigarrang (malla) rangga ega. Lekin u ushbu shaklda bir qator mahsulotlarni (masalan, qadoqlash mahsulotlarini) ishlab chiqarish uchun javob beradi, ammo yuqori oqlikka ega bo‘lgan yuqori sifatli qog‘oz uchun bu yetarli emas. Yuqori sifatli qog‘oz olish uchun selluloza massasi odatda ko‘p bosqichli oqartirilishi lozim. Birinchi bosqich – kislorod bilan oqartirish bo‘lib, bunda selluloza massasi och-jigar rangga kiradi. Oqartirishning oxirgi bosqichida och-oq rangli selluloza olinadi.

1-rasm. Oqartirish vaqtida selluloza.

Tarixiy jihatdan bu bosqich xlor yordamida amalga oshirilgan, ammo xlor atrof-muhit uchun zararli ta‘sir ko‘rsatganligi sababli hozirgi vaqtda xlorless oqartirgichlar qo‘llaniladi. Oqartirish sxemalari juda xilma-xil bo‘lib, ifloslangan oqava suvlarni maqbul kapital qiymatida kamaytirish va yuqori oqlik va mexanik xususiyatlarni saqlab qolish uchun doimiy ravishda o‘zgartiriladi. Ba’zida oqartiruvchi sifatida vodorod peroksidi ishlatiladi, u o‘z navbatida selluloza massasiga oraliq oqlikni beradi.

ECF texnologiyalari – bu elementar xloridan foydalanmasdan oqartirish, TCF texnologiyalari xlorini o‘z ichiga olgan moddalardan foydalanmasdan oqartirish. Sulfatli sellulozalarni oqartirish

uchun TCF texnologiyalari ECF texnologiyalari kabi juda keng tarqalmagan. Finlandiya va Shvedsiya kompaniyalari TCF texnologiyalari yordamida foydalanish bo'yicha eng katta tajribaga ega.

Biroq, sanoat chiqindilarini qayta ishlashning yangi texnologiyalari joriy etilishiga qaramasdan, sellyuloza va qog'oz ishlab chiqarish korxonalarining oqartirish uskunalari oqava suvlarini atrof muhitga tarqatuvchi asosiy ifloslanish manbalari bo'lib qolmoqda.

Atrof-muhitga ta'sir qilish nuqtai nazaridan qaralganda qog'oz ishlab chiqarishdagi yana bir muammobu organik moddalar va xlor ishtirokidagi issiqlik jarayonlarida to'liq yonish yoki kimyoviy reaksiyalar natijasida hosil bo'ladigan dioksinlar, furanlar, geksaxlorbenzol va polixlorli bifenillarning hosil bo'lishi va ajralib chiqishi. Bunday jarayonlarga, masalan, sellyuloza ishlab chiqarishning oqartirish jarayonida xlor va tarkibida xlor tutuvchi kimyoviy moddalardan foydalanish hisoblanadi. Resurslarni tejash muammosini hal qilish uchun Yevropada xom ashyo olishning muqobil variantlaridan foydalanilmoqda. Masalan, yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarish uchun paxta va yog'och tolalari aralashmasi yoki faqatgina paxta tolasi ishlatiladi. Paxta juda uzun va mustahkam tolalar hosil qiladi, undan yuqori sifatli qog'oz olinadi. Sellyuloza tolalari manbai sifatida chiqindi qog'ozdan foydalanish ham qog'oz ishlab chiqarishda juda muhim yo'nalish hisoblanadi. Chiqindi qog'ozdan foydalanish texnologiyalari tabiiy manbalarga ta'sir qilmasdan yuqori sifatli qog'oz olish imkonini beradi. Bunday turdagi qog'ozlar gazetalar, qadoqlash materiallari ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Lekin, shuni ta'kidlab o'tish lozimki, xom ashyo sifatida chiqindi qog'ozlardan foydalanish ba'zi cheklovlarga ega. Xususan, keyingi ishlov berish jarayonida tolalar qisqaradi, bu esa tolaning mustahkamligining yo'qolishiga va yakuniy mahsulotdagi chang miqdori ning oshishiga olib keladi, bu esa qog'ozning bosma xususiyatlariga katta ta'sir qiladi.

Shuni ta'kidlash lozimki, yog'och yoki qayta ishlangan materiallardan foydalanganda qog'ozni tayyorlash va oqartirish texnologiyasida katta farq bor – bunda oqartirishning keragi yo'q, lekin olingan qog'ozning sifati juda yaxshi bo'lmaydi.

Suv sellyuloza-qog'oz ishlab chiqarish texnologik jarayonlarining barcha bosqichlarida katta miqdorda ishlatiladi. Ko'p hollarda ishlatiladigan suvning miqdori va sifati mahsulot turini, sifatini va ishlab chiqarish hajmini belgilaydi. Sellyuloza-qog'oz ishlab chiqarish sanoati oqava suvlarining 90% dan ortig'i tarkibida erigan va osig'liq holatda bo'lgan aralashmalardan tozalashni talab qiladi. Asosiy va yordamchi sanoat korxonalarining gaz chiqindilari ishlab chiqarish korxonalari yaqinidagi havoni ifloslaydi. Bundan tashqari, texnologik bug' va elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun yoqilg'ining yonishi atmosferaga kul va oltingugurt dioksidi chiqindilarining chiqarili bilan bog'liq.

Hozirgi vaqtda Rossiyada sellyuloza va qog'oz ishlab chiqarish sanoatining birinchi raqamli ekologik muammosi xlor va uning birikmalaridan foydalangan holda sellyulozani oqartirish jarayonida hosil bo'lgan xloroorganik birikmalardir.

Jamoatchilik fikriga ko'ra, xlororganik birikmalarning juda yuqori ekologik xavfliligi to'g'risida ishonch paydo bo'ldi.

Sellyuloza va qog'oz sanoati tabiiy resurslarning (o'rmonlar, suv va energiya) asosiy iste'molchisi bo'lganligi sababli, so'nggi yillarda diqqat bilan o'rganilayotgan suv, havo va tuproq ifloslanishi muammolarining aksariyati uchun javobgardir. Bir tonna sellyuloza uchun suvning ifloslanish ko'lamini hisobga olgan holda bunday e'tibor o'zini oqlagan ko'rinadi (masalan, 55 kg biologik kislorod iste'moli, 70 kg osig'liq qattiq moddalar va 8 kg gacha xlororganik birikmalar) va yiliga butun dunyo bo'ylab ishlab chiqariladigan sellyuloza hajmi (180 mln. Tonna 1994 yilda). Bundan tashqari, ishlatilgan qog'ozning atigi 35 foizi qayta ishlanadi va qog'oz chiqindilari global

qattiq chiqindilarning muhim qismini tashkil qiladi (har yili 500 million tonnadan taxminan 150 million).

Sellyuloza va qog‘oz ishlab chiqarish korxonalaridan oksidlangan olingugurt birikmalarining havoga chiqarilishi o‘simliklarga zarar yetkazadi, qaytarilgan oltingugurt birikmalarining chiqarilishi esa “chirigan tuxum” hidining paydo bo‘lishi bilan bog‘liq. Oltingugurt oksidi asosan oltingugurt bilan ishlashda, ayniqsa kalsiy va magniy gidroksidi ishlatilganda chiqariladi. Asosiy man‘balar partiyani parchalash, bug‘lashtirgichlar va eritmalar tayyorlash bo‘lib, chiqindilarning kamroq ulushi yuvish, saralash va qayta tiklash jarayonlariga to‘g‘ri keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ochilov A. I. Sellyulozaning kimyoviy xossalari va tuzilishi //Academic research in educational sciences. – 2023. – T. 4. – №. 3. – S. 144-150.
2. Atakhanova N. K., Galimova Z. K., Babahanova K. A. Influence of the nature of the grind on toughness of the paper //Technical science and innovation. – 2019. – T. 2019. – №. 1. – S. 99-103.
3. Sattarovna K. F. Polimer chiqindilarning atrof-muhitga ta‘siri // Журнал естественных наук. – 2021. – T. 1. – №. 3.

TABIIY RESURLARDAN FOYDALANISHDA KUTILADIGAN MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI.

Akramov Sh.Sh., Abdullayev L.B.

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada insoniyatning tabiiy resurslardan foydalanishi jarayonida yuzaga keladigan muammolar va ularning oqibatleri haqida batafsil tahlil berilgan. Unda tabiiy resurslarning be‘mani yoki haddan ortiq ishlatilishi natijasida ekologik muvozanat buzilishi, iqlim o‘zgarishlari, biologik xilma-xillikning kamayishi, chiqindilar ko‘payishi kabi muammolar yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Tabiiy resurslar, ekologik muammolar, iqlim o‘zgarishi, fan va texnika taraqqiyoti, qayta tiklanuvchi energiya, chiqindilarni boshqarish.*

Inson tabiiy resurslardan foydalanishda ko‘plab iqtisodiy foyda olishni ko‘zda tutadi. Lekin, u ko‘pincha, tabiiy sharoitning o‘zgarishi kishilarning jismoniy, psixik holatiga ta‘sir etishini hisobga olmaydi. Inson tabiatning har bir bo‘lagi, har bir komponenti (suv, havo, tuproq, o‘simlik, hayvon va minerallar) bir-biri bilan shu kadar chambarchas bog‘langanki, uning biron qismiga noto‘g‘ri ta‘sir etish oqibatida ma‘lum vaqt o‘tishi bilan tabiatning boshqa komponentlarining holatini o‘zgartirib yuborishini bilmaydi. Masalan: inson faoliyati natijasida atmosferada karbonat anhidrid miqdorining ortishi planeta haroratining ortishiga sabab bo‘ladi. Bu hol esa muzliklarning erishiga, iqlimning o‘zgarishiga, suv sathi va miqdorining ortishiga, quruqliklarnin kamayishiga olib kelishi mumkin.

Jamiyat taraqqiyoti darajasini belgilovchi asosiy omil moddiy boyliklardir. Moddiy boyliklar ishlab chiqarish esa o‘z navbatida tabiiy resurslardan foydalanish bilan bog‘liq. Bunda ishlab chiqarish kuchlari va fanning rivojlanish darajasi qanchalik yuqori bo‘lsa, inson qo‘lida tabiat kuchlaridan moddiy ne‘mat ishlab chiqarishda foydalanish imkoniyati shunchalik katta bo‘ladi.

Turli davlatlarda ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanishida quyidagilar asosiy rol o'ynagan:

- 1) kishilarning onglilik darajasi; 2) fan; 3) texnika; 4) tabiiy resurslardan foydalanish va boshqalar.

Insonning iqtisodiy va madaniy talablarini qondirish borasida hozirgi zamon texnikasining taraqqiyoti endilikda jamiyatning tabiatga ta'sirini nihoyatda kuchaytirib yubordi. Fan va texnika taraqqiyoti natijasida inson faqat yer sirtinigina o'zgartirib qolmasdan, uning chuqur qatlamlaridagi va okean tublari, baland tog' bag'irlarini o'rganib, ulardagi resurslardan o'z manfaatlari yo'lida foydalanmoqda. Inson yerning chuqurroq qatlamlaridan foydali qazilma boyliklarni olish uchun bir qancha muhim muammolarni hal qilishi zarur.

1-jadval

Tabiiy resurslardan foydalanishda kutiladigan muammolar va ularning yechimlari

№	Muammo nomi	Muammo tavsifi	Yechim (choralar)
1	Resurslarning tugab borishi	Qayta tiklanmaydigan resurslar (neft, gaz, ko'mir) tez sur'atda kamaymoqda	Qayta tiklanuvchi energiya manbalari bilan ta'minlash; resurslardan oqilona foydalanish
2	Atrof-muhitning ifloslanishi	Sanoat, transport va chiqindilar sababli havo, suv, tuproq ifloslanmoqda	Ekologik toza texnologiyalar joriy etish; chiqindilarni kamaytirish
3	Iqlim o'zgarishi	Issiqxona gazlari ko'payib, global isish yuz bermoqda	Karbonsiz energiya manbalarini rivojlantirish; ekologik nazoratni kuchaytirish
	Suv resurslari tanqisligi	Toza ichimlik suvi tanqisligi ortmoqda	Suvni tejash texnologiyalarini qo'llash; suvlarni qayta ishlash
5	Chiqindilar ko'payishi	Ishlab chiqarish va iste'mol natijasida chiqindilar ortmoqda	Qayta ishlash (recycling) tizimini rivojlantirish; chiqindilarni saralash
6	Biologik xilmaxillikning kamayishi	O'rmonlar kesilishi va ifloslanish turlarning yo'qolishiga olib kelmoqda	Qo'riqxonalar tashkil etish; o'rmonlarni muhofaza qilish va ko'paytirish
7	Energiya resurslariga qaramlik	Neft, gaz kabi energiya manbalariga bog'liqlik xavf tug'diradi	Mahalliy, qayta tiklanuvchi energiyalardan foydalanish; energiya mustaqilligini oshirish
8	Ekologik muhitning yetishmasligi	Aholining ko'pchiligi tabiatni asrashga e'tibor bermaydi	Ekologik ta'limni rivojlantirish; targ'ibot va

			tashviqot kuchaytirish	ishlarini
--	--	--	---------------------------	-----------

Tabiiy resurslardan foydalanish fan-texnika yutuqlarini hisobga olgan holda reja asosida olib borilmog‘i zarur. Fan va texnika taraqqiyoti, tabiat boyliklaridan xalq manfaatlarini yo‘lida, samarali foydalanishga, energiyani yangi turlarini ochishga va yangi materiallar yaratishga, iqlim sharoitlariga ta’sir ko‘rsatish metodlarini ishlab chiqishga, kosmik fazoni zabt etishga imkon beradi.

Tabiiy resurslardan foydalanishda quyidagilarga qat’iy amal qilish lozim:

- 1) foydalanish lozim bo‘lgan mavjud tabiiy resurslarning miqdori va sifatini aniqlash;
- 2) ishlab chiqarishning xom ashyo bazasini reja asosida kengaytirish;
- 3) tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ularni muhofaza qilish va tiklashda fan va texnika yutuqlariga tayangan holda ish tutish;
- 4) tabiiy resurslardan foydalanishda texnikani takomillashtirishga va aholining dunyoqarashini shakllantirishga alohida e’tibor berish.

Mamlakatimizda moddiy-texnika bazasini vujudga keltirishda quyidagi omillarning ahamiyati katta:

- 1) mamlakatning energetika va yoqilg‘i balansini o‘rganish yo‘llarini axtarib topish;
- 2) ishlab chiqarish jarayonlarini kompleks mexanizatsiyalashtirish, ularni tobora to‘laroq avtomatlashtirish masalalarini ishlab chiqish;
- 3) himiyani xalq xo‘jaligiga keng ko‘lamda tatbiq etish yo‘llarini ilmiy ravishda ishlab chiqish;
- 4) foydali qazilma boyliklarini qidirish va tabiat boyliklaridan kompleks foydalanishning mavjud metodlarini takomillashtirish va yangi, eng samarali metodlarini topish;
- 5) tabiat boyliklarini o‘rnini bosuvchi yangi metallar yaratish;
- 6) tabiat boyliklaridan foydalanishni koordinatsiyalab, yopiq holda avtomatlashtirish.

Xulosa ornida shuni aytishimiz mumkinki, tabiiy resurslar inson hayotining ajralmas qismi hisoblanadi. Ammo ularni noto‘g‘ri, isrofgarchilik bilan ishlatish natijasida ekologik muvozanat buzilmoqda, global miqyosdagi muammolar yuzaga kelmoqda. Bu muammolarni hal etish uchun ekologik ongli yashash tarzini targ‘ib qilish, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, resurslardan oqilona foydalanish va ekologik xavfsizlikni ta’minlash zarur. Faqat shunda biz kelajak avlodlarga sog‘lom va barqaror hayot uchun qulay muhitni qoldira olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Raximov A.A. “Tabiatning ekologik muvozanati” Toshkent. 2000
2. Raximov A.T., Raximova T., Safarov K.S. “Ekologiya asoslari. Tabiatni muhofaza qilish asoslari” Xiva. 2001
3. Norboev N., Turdiev S., Mamatqulov Q., Sattorov O. “Ekologiya” (ma’ruzalar matni), Toshkent. TashDAU 2005

EKOLOGIYA VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH MUAMMOLARI VA ULARNING YECHIMLARI

Allonova M.M., Azimova M.K.

Fargʻona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, Oʻzbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada ekologik muammolar — atmosfera va suv ifloslanishi, chiqindilarning koʻpayishi, tuproq degradatsiyasi, biologik xilma-xillikning kamayishi va iqlim oʻzgarishlari — hamda ularning inson salomatligi, iqtisodiy taraqqiyot va jamiyatga taʼsiri tahlil qilinadi. Maqolada muammolarning asosiy sabablariga, davriy va uzoq muddatli taʼsirlariga eʼtibor qaratilib, amaliy yechimlar: siyosiy-meʼyoriy chora-tadbirlar, yashil texnologiyalar, resurslarni tejamkor va qayta ishlashga yoʻnaltirilgan iqtisodiy modellar hamda jamoatchilik ishtiroki taklif qilinadi. Oʻzbekistonning milliy tashabbusi — “Yashil makon” loyihasi kontekstida milliy va hududiy darajadagi choralar ham keltiriladi.

Kalit soʻzlar: ekologiya, atrof-muhit, ifloslanish, chiqindilar, barqaror rivojlanish, Yashil makon.

Ekologiya—inson va tabiat oʻrtasidagi murakkab oʻzaro munosabatlarni oʻrganadigan fan sifatida, meʼyoriy muvozanatni saqlash va tabiiy resurslarni kelajak avlodlar uchun saqlashni maqsad qiladi. Soʻnggi oʻn yilliklarda insoniyatning sanoatlashtirilishi, urbanizatsiya va tez isteʼmolchi iqtisodiy model ekologik tizimlarning doimiy yuklanishiga olib keldi. Atmosfera, gidrosfera va litosfera qatlamlaridagi oʻzgarishlar nafaqat ekologik, balki ijtimoiy va iqtisodiy sohalarga ham salbiy taʼsir koʻrsatmoqda.

Atmosfera ifloslanishi — shahar va sanoat markazlarida inson salomatligiga bevosita tahdid soluvchi omil hisoblanadi. Transport vositalari, energetika korxonalari va sanoat chiqindilari natijasida havoga chiqadigan azot oksidlari, kükürt oksidlari, qattiq zarrachalar va organik ifloslantiruvchi birikmalar respirator kasalliklar, kardiovaskulyar muammolar va boshqa salomatlik buzilishlariga sabab boʻladi. Bundan tashqari, ularning uzoq muddatli toʻplanishi iqlim oʻzgarishlarini kuchaytiradi.

Suv resurslarining ifloslanishi va suiisteʼmoli dunyo boʻylab qishloq xoʻjaligi, sanoat va maishiy chiqindilar natijasida sodir boʻlmoqda. Suv havzalariga tushgan kimyoviy moddalarning bioakkumulyatsiyasi baliqchilik va ovqat xavfsizligiga taʼsir oʻtkazadi. Oʻzbekiston sharoitida suv masalasi ayniqsa muhim — ichimlik suvi va sugʻorish uchun mavjud resurslarni tejash, samarali taqsimlash va ifloslanishdan himoya qilish zarur.

Tuproq degradatsiyasi — izdan chiqqan agro-sanoat amaliyotlari, sugʻorishning notoʻgʻri usullari va kimyoviy oʻgʻitlardan ortiqcha foydalanish natijasida yuzaga keladi. Bu esa hosildorlikni pasaytiradi, kam joylarda yerlarning shoʻrlanishiga olib keladi va oziq-ovqat xavfsizligini xavf ostiga qoʻyadi.

Plastik va boshqa chiqindilarni boshqarish masalalari global muammo hisoblanadi. Plastik chiqindilar oziq-ovqat zanjiriga kirib, mikroplastiklar koʻrinishida inson salomatligiga yetib keladi. Shahar va hududlarda chiqindilarni toʻgʻri yigʻish, saralash va qayta ishlash tizimlari koʻplab rivojlanayotgan mamlakatlarda yetarli darajada tashkil etilmagan.

Biologik xilma-xillikning kamayishi ekosistemalarning tiklanish qobiliyatini pasaytiradi. Oʻrmonlar kesilishi, notoʻgʻri qishloq xoʻjaligi tajribalari va suv resurslarining ifloslanishi natijasida

bir qancha o‘simlik va hayvon turlari yo‘qolish xavfi ostida. Iqlim o‘zgarishlari — global isish, noan’anaviy ob-havo hodisalari va ekstremal fenomenlar sonining ortishi. Qurg‘oqchiliklar, toshqinlar, issiq to‘lqinlar va muzliklarning erishi ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarga, qishloq xo‘jaligi va infratuzilmaga zarar yetkazmoqda.

Bu muammolarning ildizida iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy omillar mavjud. Keng miqyosda ishlab chiqarishning ekologik qiymatini hisobga olmaydigan iqtisodiy modellar, qisqa muddatli foydani ustun qo‘yish, noqonuniy o‘rmon kesish va atrof-muhitni nazoratsiz ekspluatatsiya qilish ular qatoriga kiradi. Bundan tashqari, jamiyatdagi ekologik ongning pastligi ham muammolarni kuchaytiradi. Yechimlarni ko‘rib chiqishda bir nechta darajani ko‘zda tutish lozim: global (xalqaro hamkorlik), milliy (davlat siyosati), mahalliy (hududiy boshqaruv) hamda individual daraja. Har bir daraja o‘ziga xos chora-tadbirlarni talab qiladi. Global darajada parnik gazlari emissiyasini kamaytirish, texnologik tajriba almashish va moliyaviy instrumentlar orqali ekologik loyihalarni qo‘llab-quvvatlash muhimdir.

Milliy darajada qonunlar va me‘yoriy hujjatlar, atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha samarali inspeksiyalar, iqtisodiy rag‘batlar (soliqlar, subsidiyalar) va ijtimoiy siyosat integratsiyalashgan holda ishlab chiqilishi kerak. O‘zbekiston kontekstida “Yashil makon” umumxalq tashabbusi atrof-muhitni tiklash va yashil hududlarni kengaytirish uchun muhim platforma bo‘lib, bu loyihaning amaliy qismi — daraxt ekish, shahar manzarasini yaxshilash va chiqindilarni kamaytirish bo‘yicha aniq natijalar ko‘rsatishi lozim.

Texnologik yechimlar: qayta tiklanuvchi energiya manbalari (quyosh, shamol, biogaz), energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni qayta ishlash hamda atrof-muhitni monitoring qilish tizimlarini joriy etish. Ayniqsa, sanoat korxonalarida toza ishlab chiqarish (clean production) va aylanma iqtisodiyot (circular economy) tamoyillarini joriy etish orqali resurslar samaradorligini oshirish mumkin. Qishloq xo‘jaligida barqaror amaliyotlarni (integratsiyalashgan zararkunandalarga qarshi kurash, organik dehqonchilik, oqilona sug‘orish) jidaydilash orqali tuproqni tiklash va suv resurslarini tejash mumkin. Suvni tejash uchun tomchilatib sug‘orish, samarali nasos tizimlari va suv havzalarini muhofaza qilish zarur. Shaharsozlik va infratuzilma sohasida yashil infratuzilma — yashil tommlar, park va ko‘k maydonlarni kengaytirish, suvni qayta infiltratsiyalash va shahar ichidagi havo almashinuvi uchun yo‘l-transport siyosatini modernizatsiya qilish muhim. Transport sohasida esa jamoat transporti, emisiyalarni nazorat qiluvchi standartlar va elektrotransportga o‘tish strategiyalari samarali bo‘ladi.

Huquqiy mexanizmlar: atrof-muhitni ifloslantirish uchun oqilona jarimalar, incentivlarni joriy etish, va ifloslantiruvchi faoliyatni qayta tiklovchi investitsiyalar orqali moliyalashtirish zarur. Shu bilan birga, ekologik xizmatlar uchun bozor mexanizmlari (masalan, karbonsalomatlik bozorlarida) joriy etilishi ham ijobiy natija beradi.

Jamiyat va ta‘lim: ekologik madaniyatni yuksaltirish — maktabdan boshlab, oliy o‘quv yurtlarida va ommaviy axborot vositalarida doimiy targ‘ibot orqali amalga oshiriladi. Ekologik ta‘lim nafaqat nazariy bilim, balki kundalik hayotda amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan qonun-qoidalarga ham yo‘naltirilishi kerak.

Mahalliy hamjamiyatlarning ishtiroki: jamoaviy daraxt ekish, hududiy chiqindilar markazlarini tashkil etish, qayta ishlash punktlari va ekologik monitoring guruhlarini tashkil etish orqali aholining bevosita jalb etilishi ta‘minlanadi.

Moliyaviy instrumentlar: yashil kreditlar, ekologik soliq imtiyozlari, joriy vaqtda mavjud boʻlgan xalqaro fondlar (Green Climate Fund va boshqalar) yordamida loyihalarni moliyalashtirish mumkin. Xususiyl sektorni jalb qilish uchun jozibador shart-sharoitlarni yaratish lozim.

Oʻzbekiston tajribasi: mamlakatda qabul qilingan ekologik qonunchilik, "Yashil makon" loyihasi va suvni tejash dasturlari ijobiy natijalar berishi mumkin. Misol uchun, shaharlarda amalga oshirilayotgan koʻk maydonlarni kengaytirish kompaniyalari havoning sifatini yaxshilash va shaharliklar salomatligini oshirishda samarali boʻldi. Biroq, bu loyihalarni uzoq muddatli monitoring va baholash bilan qoʻllab-quvvatlash zarur.

Amaliy tavsiyalar: birinchidan, milliy va hududiy darajadagi strategiyalarni aniq mezonlar va indikatorlar bilan qadoqlash; ikkinchidan, sanoat korxonalarida toza texnologiyalarni joriy etish va chiqindilarni zero-waste prinsiplari asosida boshqarish; uchinchidan, taʼlim va kompaniyalarni kuchaytirish; toʻrtinchidan, yashil moliyalashtirish mexanizmlarini kengaytirish va xususiyl sektorni jalb etish. Qiyinchiliklar: moliyaviy resurslarning yetishmasligi, ayrim hududlarda ekologik ongning pastligi, siyosiy qiziqish va uzoq muddatli strategiyalarni samarali amalga oshirishdagi qiyinchiliklar eng katta toʻsiqlar hisoblanadi. Shu sababli, ilgʻor xalqaro amaliyotlarni oʻrganish va moslashtirish muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, ekologiyani muhofaza qilish — bu nafaqat davlat vazifasi, balki har bir fuqaroning kundalik hayotiy majburiyatidir. Samarali yechimlar texnologik yangilanish, siyosiy iroda, iqtisodiy ragʻbat va jamiyatning keng ishtirokini talab qiladi. Oʻzbekiston kabi resurslari cheklangan mamlakatlarda resurslarni tejash, qayta ishlash va yashil infratuzilmani rivojlantirish orqali barqaror kelajak yaratish mumkin.

Adabiyotlar roʻyxati

1. Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. "Atrof-muhitni muhofaza qilish toʻgʻrisida"gi Qonun, Oʻzbekiston, 2019.
3. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining "Yashil makon" umumxalq loyihasi boʻyicha farmoni va qarorlari, 2020–2023.
4. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. "Global Environmental Outlook" hisobotlari, 2019–2022.
5. World Bank. "Uzbekistan: Environment and Natural Resources Management" rapporti, 2021.
6. Karimov A. "Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi asoslari". Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
7. Joʻrayev M. "Tabiat va inson oʻrtasidagi muvozanat". Samarqand: Zarafshon, 2019.
8. Internet manbalari: rasmiy statistik maʼlumotlar va ekomonitoringlar — www.eco.gov.uz, www.stat.uz, www.un.org

METALLAR KORROZIYASINING ATROF MUHIT EKOLOGIYASIGA TA'SIRI

Muxamadsodiqov K.D.

Farg'ona davlat texnika universiteti O'zbeiston

Annotatsiya. Maqolada metallar korroziyasining ekologik muhitga ta'siri, korroziyaning yuzaga kelish shart sharoitlari, dunyoning rivojlangan mamlakatlaridagi korroziyadan kelayotgan zarar xaqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: korroziya, yo'qotish, ekologik muhit, ta'sir mexanizmi, yemirilish, sizib chiqish, ifloslanish, elektrokimyoviy jarayon.

Metallar korroziyasi atrof-muhitning ekologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, chunki korroziya tufayli shikastlangan quvurlar va rezervuarlardan xavfli moddalar (neft, kimyoviy moddalar) siznib chiqadi. Bu holat tuproq, suv va havoning ifloslanishiga olib keladi. Natijada ekologik falokatlar, o'simlik va hayvonot dunyosining halok bo'lishi hamda ekotizimlarning uzoq muddatli tiklanishi yuz beradi. Korroziya neft va gaz quvurlari, kimyoviy moddalar saqlanadigan rezervuarlar kabi yer osti va yer usti inshootlarini yemirib, zaharli moddalarning oqib chiqishiga sabab bo'ladi. Metallar korroziyasi keng ko'lamli ekologik falokatlarga olib keladi. Misol uchun gaz va neft quvurlarining germetikligini buzilishi yong'inlar va portlashlarga sabab bo'lib, odamlar hayotiga xavf tug'diradi va katta hududlarning ifloslanishiga olib keladi. Tuproq va suv havzalarining zaharli moddalar bilan ifloslanishi ekotizimlarga katta zarar yetkazadi, natijada o'simliklar va hayvonlar halok bo'ladi. Dastlab korroziya nima, u qanday yuzaga keladi, korroziyaning yuzaga kelish mexanizmi xaqida ma'lumot berish o'rinlidir.

Kimyoviy reaksiyadan farqli ravishda elektrokimyoviy jarayonlar nafaqat ta'sirlanuvchi moddalarni konsentratsiyasi, harorat va boshqa ko'rsatkichlari bilan nazorat qilinadi, balki ko'p jihatdan korroziyalanuvchi metallning elektrod potensialiga bog'liq bo'ladi. Bu teng holatda anod va katod jarayonlariga tegishlidir.

1-rasmda metallning elektrokimyoviy yemirilishini prinsipial sxemasi ko'rsatilgan. Anod uchastkalarida (-) metall elektronlarni ($n\bar{e}$) yo'qotadi va eritmaga hosil bo'lgan ionlar Me^{n+} o'tadi, hosil bo'lgan erkin elektronlar esa, anod uchastkadan katod (+) uchastkaga o'tadi. Eritmadan katod uchastkaga oksidlovchi molekullar (qutbsizlantiruvchi Ox) yaqinlashadi va elektron larni ($n\bar{e}$) qo'shib olib oksidlovchi – Red ko'rinishini tiklaydi. Shunday qilib, bir jinsli bo'lmagan metallda elektrokimyoviy korroziya qisqa tutashgan galvanik elementga o'xshaydi.

Elektrokimyoviy korroziyaning sababi elektrolit muhitda metallning barqaror emasligidir. Muvozanatdagi potensial qiymati harorat va ta'sirlanuvchi moddalarning faolligiga bog'liq bo'lib, Nernst tenglamasi bo'yicha hisoblanishi mumkin.

$$Y_r = Y_{e0} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_{me}^{n+}}{a_{Me}} \quad (1)$$

Bu yerda Y_{e0} – metallning standart potentsiali; R- gaz doimiysi, T –absolyut harorat; a_{me}^{n+} – metall ionlari faolligi g-ion/l; a_{Me} – metall faolligi 1 ga teng deb qabul qilinadi; n- reaksiyada ishtirok etuvchi elektronlar soni. Agar hamma o'zgarishlarni 298 K haroratda o'nli logarifmlar orqali ifodalansa, unda

$$Y_r = Y_{e0} + \frac{0,059}{n} \ln a_{me}^{n+} \quad (2)$$

1- rasm Elektrokimyoviy korroziya jarayoni sxemasi.

Agar metall ionlarining faolligi eritmada 1 ga teng bo'lsa, Nernst tenglamasining ikkinchi hadi 0 ga teng bo'ladi. Bunda elektrod potentsiali standart potentsialga teng bo'ladi. Shunday qilib, standart elektrod potentsial, potentsial muvozanatining xususiy ko'rinishi bo'lib hisoblanadi. Haqiqiy sharoitlardagi metall korroziyasida almashinuv reaksiyalarida na faqat metall ionlari, balki eritmaning boshqa komponentlari ham ishtirok etadi. Bunday hollarda potentsiallarning statsionar yoki qaytarilmaydigan qiymatlari o'rnatiladi. Qaytarilmaydigan potentsiallar to'g'ri va teskari reaksiyalarning birortasiga tegishli emas, shuning uchun ularni Nernst tenglamasi bilan hisoblab bo'lmaydi.

Hozirgi vaqtda potentsialning absolyut qiymatini o'lchashning texnik jihatdan imkoniyati yo'q, uni faqat boshqa elektrodga nisbatan solishtirish mumkin holos. Asosiy solishtirish elektrodni sifatida vodorod elektrodni qabul qilingan. Elektrokimyoviy korroziya jarayoni ikkita bog'langan reaksiya majmuidir.

Korroziya natijasida kimyoviy qurilmalar, rezervuarlar va quvur o'tkazgichlarda xosil bo'lgan mikro va makro yoriqlar, turli darajadagi korroziyon yemirilishlar natijasida katta miqyosdagi maxsulotlarni sizib chiqishi ta'sirida zarar ko'rgan ekotizimlar juda sekin tiklanadi, ayrim hududlar esa yillar davomida yashash yoki dexqonchilik uchun yaroqsiz bo'lib qoladi. Korroziyaga qarshi kurash choralarini (masalan, antikorroziya qoplamalarini qo'llash) ham atrof-muhitning qo'shimcha ifloslanishiga sabab bo'lishi mumkin.

Barcha rivojlangan davlatlar xalq xo'jaligida sanoat ishlab chiqarishi boshqa soxalarga qaraganda aloxida salohiyatga ega. Ma'lumki sanoat korxonalarini shu jumladan kimyo sanoati, qurilish materiallari sanoati korxonalarida ishlab chiqarish muhiti boshqa tarmoqlarga qaraganda texnologik ishlab chiqarish muhitining agressivligi, texnologik jarayonlarni yuqori xarorat va bosimda amalga oshirilishi texnologik jarayonda ishtirok etadigan mashina va apparatlarni nisbatan qisqa muddatda yemirilishi va ishga yaroqsiz xolga kelishiga sabab bo'ladi.

Dunyo mamlakatlaridagi metallar korroziyasi bo'yicha statistik ma'lumotlar Amerika korroziyaga qarshi muhandislar milliy assotsiatsiyasi tomonidan yuritiladi. Bu tashkilotning hisobiga ko'ra 2013-yilda har bir mamlakatda korroziyadan ketirilgan zarar yalpi ishlab chiqarilgan maxsulotning 1-5 foizini "yeydi". Muayyan raqamlar uchun quyidagi grafikda keltirilgan[1]. Agar yalpi ichki maxsulotning 4 foizi ishonarli bo'lmasa, bu ko'rsatkichni pulga aylantiraylik. 2013 yilda Rossiya yalpi ichki mahsuloti deyarli 73 trillion rublni tashkil etdi. Ushbu summaning 4 foizi taxminan 3 trillion rublni tashkil qiladi. Qo'shma Shtatlar korroziyaga qarshi kurash uchun 2013 yilda 470 milliard dollar sarfladi. Ushbu ro'yxatda Yaponiya ajralib turadi. Korroziya tufayli yalpi ichki

mahsulotning atigi 1 foizini yo'qotdi. Va bu tendentsiya davom etmoqda. Buning siri oddiy: mamlakat navbatdagi neft quvurining ishdan chiqishini kutmaydi, balki metall konstruksiyalarni va metall buyumlarni muntazam ravishda profilaktika va tekshirishni amalga oshiradi.

Agar yalpi ichki mahsulotning 4 foizi ishonarli bo'lmasa, bu ko'rsatkichni pulga aylantiraylik. 2013 yilda Rossiya yalpi ichki mahsuloti deyarli 73 trillion rublni tashkil etdi. Ushbu summaning 4 foizi taxminan 3 trillion rublni tashkil qiladi. Qo'shma Shtatlar korroziyaga qarshi kurash uchun 2013 yilda 470 milliard dollar sarfladi. Ushbu ro'yxatda Yaponiya ajralib turadi. Korroziya tufayli yalpi ichki mahsulotning atigi 1 foizini yo'qotdi. Va bu tendentsiya davom etmoqda. Buning siri oddiy: mamlakat navbatdagi neft quvurining ishdan chiqishini kutmaydi, balki metall konstruksiyalarni va metall buyumlarni muntazam ravishda profilaktika va tekshirishni amalga oshiradi

1- AQSh, 2-Xindiston, 3-Yevropa, 4-Arab davlatlari, 5-xitoy, 6-Rossiya, 7-Yaponiya

1-rasm. Dunyo mamlakatlaridagi metallar korroziyasi natijasida yuzaga keladigan yo'qotishlar statistikasi.

Korroziya tufayli iqtisodiyotga, shuningdek ekotizimga kelayotgan zararlar yoki boshqa noxush natijalar mamlakatimizda ham mavjud. Mamlakatimiz ommaviy axborot vositalari (Kun.uz, daryo, qalampir uz va x.z.) ma'lumotlariga ko'ra korroziya natijasida mamlakatimizda, shuningdek viloyatimizda bir qator turli darajadagi avariya yuzaga kelgan.

Yuzaga kelayotgan avariya xolatlarining umulashtirilgan asosiy sabablari quyidagilardan iboratdir:

- ko'p holatlarda moddiy muomalalarni (gaz, kimyoviy moddalar, gidridlar va hokazo) saqlashdagi xavfsizlik talablariga rioya qilmaslik, texnik nazoratning o'z vaqtida amalga oshirilmaligi avariya yuzaga kelgan sabab bo'ladi;

- avariya yuzaga kelgan ba'zilar geologik sharoit, uskunalarning korroziyalanishi, texnik xizmat va profilaktika ishlarining yetarli darajada emasligi bilan bog'liq.

- kechiktirilgan yoki to'liq bo'lmagan favqulodda chora-tadbirlar zararni ko'paytirishi mumkin, shuningdek, ekologik ta'sirlari uzoq muddatli bo'ladi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

1. Metallar korroziyasiga qarshi kurashda Yaponiya tajribasini qo'llash korroziyaga qarshi kurashishning eng samarali va iqtisodiy jihatdan qulay usulidir.

2. Mexanika – mashinasozlik yo'nalishida ta'lim olayotgan barcha soxa bakalavrlariga "Metallarni korroziyadan himoya qilish" fanini o'qitishni yo'lga qo'yish xalq xo'jaligiga kelajakda katta samara keltiradi.

3. Sanoat korxonalari va qishloq xo'jaligidagi tegishli korxonalarda mashina va jixozlardagi korroziya jarayonini o'rganish va tadqiq qilish bo'yicha oliy o'quv yurtlari bilan hamkorlikda ishlaydigan mutaxassislar guruxini tashkil qilish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Djabbarov Sh. N. Sovremennyye problemy korroziionnoy stoykosti kompleksov podzemnogo oborudovaniya dlya dobychi nefteproduktov. <https://interactive-plus.ru/e-articles/265/Action265-112617.pdf>.
2. Muxamadsodiqov K.D., Axunbaev A.A. Korroziyabardosh konstruksion materiallar texnologiyasi. Farg'ona. 36 bet. 2020 yil.

IQLIM O'ZGARISHI VA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI BO'YICHA YANGI MUAMMOLAR

Jo'rayev M.M.

Farg'ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot Instituti

***Annotatsiya.** So'nggi o'n yilliklar davomida iqlim o'zgarishi eng murakkab global muammolardan biri bo'lib kelmoqda. Butun dunyo bo'ylab ob-havo sharoitlarining o'zgarishi va Yer haroratining ortishi bilan tavsiflanadigan bu holat oziq-ovqat xavfsizligi va ta'minotiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniq. Iqlim o'zgarishi iqlim o'zgaruvchanligini ya'ni ob-havo ko'rsatkichlari va ularning chastotasidagi sezilarli farqlarni yuzaga keltiradi. Iqlim o'zgaruvchanligi va iqlim o'zgarishining har ikkisi oziq-ovqat ta'minoti zanjiri xavfsizligiga turli yo'llar bilan tahdid soladi. Shu yo'llardan biri oziq-ovqat orqali yuqadigan kasalliklarning kuchayishiga olib kelishi mumkin, ya'ni ayrim zararli mikroorganizmlarning uchrashi, saqlanishi, kasallik qo'zg'atish kuchi va hatto toksikligini oshirishi mumkin.(1,2)*

***Kalit so'zlar:** moslashuv; iqlim; oziq-ovqat xavflari; oziq-ovqat xavfsizligi; yengillashtirish.*

Kirish. Iqlim o'zgarishi sharoitida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun muhim moslashuv strategiyalari zarur. Iqlim o'zgarishi tobora dolzarb mavzuga aylanib, dunyo miqyosida jiddiy muammo sifatida e'tirof etilmoqda. Adabiyotlarda iqlim o'zgarishi iqlim tizimining statistik xususiyatlaridagi uzoq muddatli o'zgarish sifatida tariflanadi va bu holat odatda 30 yillik davr mobaynida qayd etilgan o'rtacha qiymat atrofidagi noodatiy taqsimot orqali ifodalanadi. Iqlim o'zgarishi atmosferadagi karbonat angidrid miqdorining o'zgarishi, global harorat va yog'ingarchilik darajasining o'zgarishini o'z ichiga oladi. Bu esa o'z navbatida dengiz sathining ko'tarilishi va sho'rlanish darajasi, ekin hosildorligi, tuproq sifati, azot cho'kinmasi, o'simliklar xilma-xilligi va ekin kasalliklariga ta'sir ko'rsatadi.

Iqlim o'zgarishi: uning fizik sabablari. Yer atmosferasining asosiy qismini azot va kislorod tashkil qilgani sababli, Yerning iqlimi asosan suv aylanishi va uglerod aylanishi orqali shakllanadi. Uglerod dioksidi (CO₂), metan (CH₄), azot oksidlari (NO va N₂O) hamda ozon (O₃) issiqxona gazlarini (GHG – Greenhouse Gases) tashkil etadi(9). Bu gazlar Yer atmosferasida issiqlikni ushlab turadi. Har birining miqdori nisbatan kam bo'lsa-da, ularning iqlimga ta'siri juda katta, chunki issiqxona gazlari

darajasi atmosferadagi harorat bilan bevosita bog'liq. Masalan, dunyoning biror hududida GHG darajasining oshishi butun sayyoraning iqlimiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. GHG darajasining ortiqcha ko'tarilishi natijasida issiqxona effekti yuzaga keladi va bu esa iqlim o'zgarishiga olib keladi.

Mikrobiologik xavflar va iqlim o'zgarishi. Ishlab chiqarish zanjirining turli bosqichlarida oziq-ovqat xavfsizligini tahdid qiluvchi bir qator xavflar mavjud. Masalan, mikroorganizmlar tabiatda keng tarqalgan bo'lib, patologik mikroorganizmlar iqlim o'zgarishi bilan birgalikda oziq-ovqatni har qanday bosqichda, fermadan tortib, idishga qadar ifloslantirishi mumkin, bu esa 1-rasmda ko'rsatilgan. Oziq-ovqatda mavjud bo'lib, oziq-ovqat zaharlanishi yoki oziq-ovqat bilan bog'liq kasalliklarni keltirib chiqaradigan asosiy xavfli mikroblar, viruslar yoki parazitlardir. Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markaziga ko'ra, oziq-ovqat xavflari oziq-ovqat xavfi juftliklari bo'yicha tasniflanadi, ya'ni xavf bilan bog'liq bo'lgan oziq-ovqatlar. Ba'zi keng tarqalgan oziq-ovqat xavfi juftliklari quyidagilardir: hisramin va baliq, *Salmonella* va parranda go'shti, *Campylobacter spp.* va sut mahsulotlari, *Vibrio spp.* va mollyuskalar, va noroviruslar va bargli sabzavotlar yoki dengiz mahsulotlari. Oziq-ovqatning yuqumli, toksikoinfeksion yoki toksigenik organizmlar tomonidan ifloslanishi turli oziq-ovqat sohalorida, shu jumladan, ekinlar, chorvachilik va dengiz mahsulotlarini ishlab chiqarishda sodir bo'lishi mumkin, va bular atrof-muhit omillari bilan kuchli ta'sirlanadi. Masalan, kuchli yomg'irlar inson kanalizatsiyasining suv yo'llariga oqishiga olib kelishi mumkin, bu esa ekinlar uchun sug'orish suvi bilan ifloslanishiga sabab bo'ladi. Ob-havo va iqlim omillari esa, o'z navbatida, atrof-muhit omillariga ta'sir qilib, patogenlarning tirikchiligini, barqarorligini, ko'payishini va hatto ularning transport tezliklarini oshirishi mumkin, va oziq-ovqat bilan bog'liq kasalliklar xavfini oshirishi mumkin. Oziq-ovqat bilan bog'liq kasalliklarning yuzaga kelishiga ta'sir qiluvchi ikki juda muhim iqlim omili harorat va yog'ingarchilikdir. Dunyodagi haroratning o'sishi prognozi bilan, bu barcha sovuq zanjir tizimlarida issiqlik yukini oshirishi mumkin. Shuningdek, haroratning 2 dan 3°C gacha ko'tarilishi sovutish saqlash muddatini yarmiga qisqartirishi va oziq-ovqatning buzilishiga va zaharlanishiga olib kelishi mumkin, agar sovuq zanjir uzaytirilmasa va yaxshilamasangiz.

Kimyoviy xavflar va iqlim o'zgarishi Mikotoksigen zamburug'lar va mikotoksinlar. Mikotoksinlar — bu, asosan *Aspergillus*, *Fusarium*, *Penicillium* va *Alternaria* turkumlariga mansub ipli zamburug'lar tomonidan ishlab chiqariladigan ikkilamchi metabolitlardir. Eng xavfli mikotoksinlarga aflatoksinlar, zearalenon, trixotesenlar, fumonisinlar va ohratoksinlar kiradi, chunki ular inson va hayvonlar sog'lig'iga zararli bo'lib, saraton chaqiruvchi va immunitetni susaytiruvchi xossalarga ega.

Don ekinlari. Bug'doy, guruch va makkajo'xori kabi don ekinlari jahon miqyosida odamlar iste'molining 56%ini va hayvonlar yemining 44%ini tashkil etadi (26). Ushbu ekinlar patogen va mikotoksigen zamburug'lardan eng ko'p zararlanuvchi hisoblanadi. Yevropa Oziq-ovqat xavfsizligi agentligining Yuzaga chiqayotgan xavflar bo'yicha bo'limiga ko'ra, iqlim o'zgarishi natijasida makkajo'xoridagi mikotoksin, ayniqsa aflatoksin bilan kontaminatsiya, jiddiy xavf sifatida e'tirof etilgan. Mikotoksin odatda nisbiy namlik 75% dan oshganda va harorat 12°C dan past yoki 32°C dan yuqori bo'lsa ortadi. Shunga qaramay, ayrim virulent mikotoksigen zamburug'lar noqulay sharoitlarda ham rivojlanishi mumkin. Aflatoksin ishlab chiqaruvchi asosiy zamburug'lar — *Aspergillus flavus* va *Aspergillus parasiticus* ksorofilik (quruqlikka chidamli) hisoblanadi, bu ularga yuqori harorat va kam yog'ingarchilik sharoitida ham rivojlanishga imkon beradi. Masalan, 2003-

yilda shimoliy Italiyada sodir bo'lgan issiq va quruq davrda *A. flavus* makkajo'xorini faol zararlab, ilgari ustunlik qilgan *Fusarium* turlarini siqib chiqardi.

Iqlim o'zgarishi muammosiga yondashuv: mitigatsiya va moslanish. Ko'pgina olimlarning fikricha, issiqxona effekti tufayli global isishni nazorat qilish uchun keyingi 50 yil ichida CO₂ chiqindilarining miqdorini yarmiga kamaytirish kerak. Shuning uchun eng yomon stsenariylarning oldini olish uchun zudlik bilan chora ko'rish muhimdir. Iqlim o'zgarishining tahdidiga ikkita yo'l bilan qarshi turish mumkin:

1. *Mitigatsiya* – bu issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish uchun choralar ko'rish;

2. *Moslanish* – bu esa muqarrar iqlim o'zgarishlariga insonlarning harakatlarini moslashtirish.

Iqlim o'zgarishining oldini olish (mitigatsiya) uchun asosiy choralar qatoriga energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan kengroq foydalanish va o'rmonlarni kesishni sekinlashtirish kiradi. Moslanish choralariga esa, masalan, yomg'ir suvlarini to'plash tizimlarini qurish, qirg'oq bo'yidagi himoya to'g'onlarini mustahkamlash va shu kabi tadbirlarni kiritish mumkin.

Energiya samaradorligini oshirish. Energiya samaradorligini oshirish — issiqxona gazlari (GHG) chiqindilarini kamaytirishning eng oson va eng tezkor usullaridan biridir. Barchaning manfaatini hisobga olgan holda, mamlakatlar va siyosiy yetakchilar karbonat angidrid (CO₂) chiqindilarini kamaytirishda hamkorlikda harakat qilishlari kerak. Afsuski, barcha davlatlarda bu borada siyosiy iroda yetarli emas. Ko'pincha pul yaxshi rag'batlantiruvchi omil bo'lgani uchun, ko'proq CO₂ chiqaradigan energiya manbalari uchun karbon soliqlarini joriy etish mumkin.

Transport — dunyodagi eng yirik energiya iste'molchilardan biridir. Shu bois, yoqilg'i samaradorligini oshirish va odamlarni kichikroq va yengilroq avtomobillar tanlashga undash lozim. Masalan, gibrid avtomobillar — zamonaviy yondashuv bo'lib, tormozlashda yo'qotilgan energiya yig'ilib, tezlanishda qayta ishlatiladi.

Xulosa. Iqlim o'zgarishi va unga aloqador hodisalar yaqin yillarda oziq-ovqat xavfsizligiga tobora ko'proq tahdid solishi, shuningdek, oziq-ovqatdan yuqadigan infeksiya va zaharlanish holatlarining doimiy ravishda ortib borishiga olib kelishi kutilmoqda. Bu esa oziq-ovqat olimlari, sog'liqni saqlash mutaxassislari, epidemiologlar, veterinariya shifokorlari, meteorologlar va statistiklar o'rtasida ko'proq tarmoqlararo tadqiqotlar o'tkazishni va birgalikdagi sa'y-harakatlarni talab qiladi. Dunyo miqyosidagi oziq-ovqatdan yuqadigan kasalliklarni kuzatuv dasturlari tufayli hozirda aksariyat mamlakatlarda bunday kasalliklar tarqalishi haqida real vaqt rejimida xabardor bo'lish imkoni mavjud. COVID-19 pandemiyasi oziq-ovqat kontaminatsiyasi muammosining yaqqol misolidir, u butun dunyoda misli ko'rilmagan darajadagi epidemiyaga sabab bo'ldi. Darhaqiqat, risk tahlili turli agrooziq-ovqat sektori ishtirokchilari tomonidan ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilinishining ajralmas qismi bo'lib, iqlimga moslashuvchan oziq-ovqat tizimlarini yaratishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Agriopoulou, S., Stamatelopoulou, E., va Varzakas, T. 2020. Mikotoksinlarning tarqalishi, ahamiyati va ularni oldini olish strategiyalaridagi yutuqlar: oziq-ovqatdagi profilaktika va detoksifikatsiya. *Foods*, 9:137.

2. Ávila-Quezada, G. va boshqalar. 2010. Salmonella spp. va Escherichia coli ning o‘simlik to‘qimalaridagi yashash va o‘shishi. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 38:47–55.

3. Azevedo, L. S. va boshqalar. 2018. Qurg‘oqchilik janubi-sharqiy Braziliyadagi Paraíba do Sul daryosida baliqlarda metil simob va umumiy simob darajasining oshishiga sabab bo‘ladi. Chemosphere, 202:483–490.

EKOLOGIK MUVOZANAT BUZILISHI VA UNING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI

Sohibjonova G.U., Azimova M.K.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, O‘zbekiston

***Annotatsiya.** Ekologik muvozanatning buzilishi bugungi kunda inson salomatligiga jiddiy tahdid solmoqda. Atmosfera ifloslanishi, suv va tuproqning zararlanishi, biologik xilma-xillikning kamayishi kabi omillar turli kasalliklarning kelib chiqishiga sabab bo‘lmoqda. Aholi zich yashaydigan hududlarda allergik, nafas yo‘llari, yurak-qon tomir va onkologik kasalliklar ko‘paymoqda. Tibbiyot sohasi ekologik muammolarga nisbatan yanada faol yondashishi, sog‘liqni saqlash tizimi esa ekologik xavfsizlikni inobatga olgan holda rivojlanishi zarur. Ushbu maqolada ekologik muvozanatning buzilishi bilan bog‘liq omillar, ularning inson organizmiga ta‘siri hamda tibbiyotda profilaktika va davolash choralari muhokama etiladi. Tabiat va salomatlik o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik tibbiyot uchun yangi yondashuvlarni shakllantirishga xizmat qiladi.*

***Kalit so‘zlar:** ekologiya, muvozanat, salomatlik, ifloslanish, kasalliklar, tibbiyot, profilaktika, atrof-muhit.*

XXI asrda insoniyat taraqqiyoti tez sur‘atlarda rivojlanib, texnologik yutuqlar hayotimizning barcha jabhalariga chuqur kirib bordi. Biroq bu rivojlanish ko‘pincha atrof-muhitga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Zavod-fabrikalar, avtomobillar va boshqa ishlab chiqarish manbalaridan chiqayotgan chiqindilar havo, suv va tuproqning ifloslanishiga sabab bo‘lmoqda. Shuningdek, o‘rmonlarning kesilishi, yerlarning noto‘g‘ri ishlatilishi, suv resurslarining chegarasiz ekspluatatsiya qilinishi natijasida ekologik muvozanat jiddiy buzilmoqda. Ushbu holatlarning barchasi inson salomatligiga bevosita va bilvosita salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ekologik muvozanat deganda, tirik organizmlar va ularni o‘rab turgan muhit o‘rtasidagi tabiiy uyg‘unlik tushuniladi. Bu muvozanat buzilganda, tabiat o‘zining tiklanish qobiliyatini yo‘qotadi va inson organizmi turli kasalliklar oldida zaiflashadi. Jumladan, havo ifloslanishi nafas yo‘llari kasalliklari, yurak-qon tomir tizimi kasalliklari, hatto onkologik kasalliklarning ortishiga olib keladi. Iflos suv iste‘moli esa yuqumli kasalliklar, oshqozon-ichak muammolari va organizmda zaharlanish holatlarining ko‘payishiga sabab bo‘ladi. Tuproqning ifloslanishi esa oziq-ovqat xavfsizligini tahdid ostiga qo‘yadi. Bularning barchasi ekologik omillar va sog‘liq o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ko‘rsatadi. Tibbiyot sohasi uchun ekologik muammolar faqat tashqi muhit muammosi emas, balki bevosita klinik ahamiyatga ega omillardir. Zamonaviy tibbiyotda kasalliklarning kelib chiqish sabablarini o‘rganishda ekologik omillar alohida o‘rinni egallab bormoqda. Ayniqsa, surunkali kasalliklar allergik reaksiyalar, onkologik holatlar va reproduktiv salomatlik bilan bog‘liq muammolar ko‘p hollarda ekologik muvozanatning buzilishi bilan bog‘liqdir.

Shuning uchun profilaktik chora-tadbirlar ishlab chiqishda va sogʻlom turmush tarzini targʻib qilishda ekologik omillarni hisobga olish zarur. Ushbu maqolada ekologik muvozanatning buzilish sabablari, uning inson salomatligiga salbiy taʼsiri hamda tibbiyot sohasi oldida turgan dolzarb vazifalar tahlil qilinadi. Maqolaning maqsadi — ekologik muammolarni sogʻliqni saqlash nuqtai nazaridan yoritish, jamiyatda ekologik madaniyatni oshirish va tibbiyotning bu boradagi oʻrnini chuqurroq anglashga yordam berishdir. Zero, sogʻlom atrof-muhit sogʻlom jamiyat garovidir.

Ekologik muvozanatning buzilishi bugungi kunda nafaqat atrof-muhitni, balki bevosita inson salomatligini xavf ostiga qoʻymoqda. Bu muammo global miqyosda dolzarb boʻlib, rivojlangan hamda rivojlanayotgan mamlakatlarda turlicha koʻrinishda namoyon boʻlmoqda. Ifloslangan havo, zaharli chiqindilar, plastiklar, ogʻir metallar, pestitsidlar va boshqa kimyoviy moddalar inson organizmiga bevosita yoki bilvosita taʼsir koʻrsatadi. Ushbu zararli omillar ekologik kasalliklar deb ataluvchi turli holatlarni keltirib chiqaradi. Ekologik kasalliklar deganda, insonning salomatligiga atrof-muhitdagi salbiy omillar natijasida yuzaga keladigan kasalliklar tushuniladi. Ular orasida allergik reaksiyalar, nafas yoʻllari kasalliklari (masalan, bronxial astma), yurak-qon tomir tizimi kasalliklari, reproduktiv tizimdagi buzilishlar, endokrin muvozanatning izdan chiqishi va hatto onkologik kasalliklar mavjud. Shuningdek, soʻnggi yillarda bolalar va oʻsmirlar orasida immun tizimi zaiflashuvi va asab buzilishlari holatlari ham ekologik omillar bilan bogʻliq holda koʻrilmogʻda.

Aholining zich yashaydigan hududlarida ekologik muvozanatning buzilishi ayniqsa xavfli oqibatlarga olib keladi. Masalan, yirik sanoat zonalarida atrofida joylashgan mahallalarda yashovchi aholining sogʻligʻida oʻtkir oʻzgarishlar kuzatilmoqda. Havo ifloslanishi yuqori boʻlgan shaharlarda surunkali bronxit, yurak ishemik kasalligi, gipertoniya va hatto oʻpka saratoni bilan kasallanish holatlari koʻproq qayd etilmoqda. Suv resurslarining kimyoviy va biologik ifloslanishi esa ichak infeksiyalari, gepatitlar, qurt kasalliklari va boshqa yuqumli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, oziq-ovqat mahsulotlarining sifati ham ekologik omillarga bogʻliq. Tuproqda ortiqcha miqdorda azotli oʻgʻitlar, pestitsidlar yoki ogʻir metallar mavjud boʻlsa, u orqali yetishtirilgan sabzavot va mevalar organizmda asta-sekinlik bilan zaharlanishga olib keladi. Bu esa jigar, buyrak, oshqozon-ichak tizimlarida muammolarni yuzaga keltiradi. Ayniqsa, nitratlar bilan ifloslangan oziq-ovqat mahsulotlari yosh bolalar va homilador ayollar uchun xavflidir.

Tibbiyot sohasining ushbu muammoga munosabati kengayib bormogʻda. Sogʻliqni saqlash tizimi ekologik muhitni hisobga olgan holda kasalliklarni erta aniqlash, diagnostika qilish va ularni oldini olish boʻyicha yangi metodlarni ishlab chiqmogʻda. Misol uchun, ekologik xavf zonalarida yashovchi aholining sogʻligʻini doimiy monitoring qilish, epidemiologik tadqiqotlar oʻtkazish, aholiga ekologik xavfsizlik haqida maʼlumot berish kabi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Shuningdek, tibbiyotda "eko-tibbiyot" degan yangi yoʻnalish shakllanmogʻda. Bu yoʻnalish ekologik omillar va kasalliklar oʻrtasidagi bogʻliqlikni chuqur oʻrganadi. Eko-tibbiyot mutaxassislari atrof-muhitni inobatga olgan holda shaxsiy yoki ommaviy sogʻliqni saqlash strategiyalarini ishlab chiqadilar. Bu uslub, ayniqsa, zamonaviy urbanizatsiya, sanoatlashtirish va global isish sharoitida dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu oʻrinda shuni taʼkidlash kerakki, ekologik muvozanatni saqlash faqat davlat yoki tibbiyot sohasi vakillarining vazifasi emas. Bu masalaga har bir fuqaro, har bir oilaning masʼuliyatli yondashuvi talab etiladi. Oʻz vaqtida chiqindilarni ajratish, yashash joyini toza saqlash, daraxt ekish, kimyoviy moddalar isteʼmolini kamaytirish kabi oddiy harakatlar umumiy ekologik holatni yaxshilashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, ekologik muvozanatning buzilishi — bu faqat ekologik muammo emas, balki inson salomatligiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi jiddiy xavfdir. Zamonaviy tibbiyot bu tahdidni chuqur anglab, kasalliklarni oldini olish va davolashda ekologik omillarni hisobga olishi zarur. Ayniqsa, surunkali va onkologik kasalliklar, bolalar salomatligi, reproduktiv tizim buzilishlari kabi holatlarda ekologik holatning roli katta ekanini ilmiy asosda isbotlash va amaliyotga joriy etish dolzarb masaladir.

Ekologik sog'liqni ta'minlash — bu tibbiyot, atrof-muhit muhofazasi va jamoatchilik hamkorligida hal etiladigan masala. Har bir fuqaroning ekologik madaniyati va mas'uliyatli yondashuvi umumiy sog'lom muhit barpo etishga xizmat qiladi. Tabiat va inson o'rtasidagi muvozanat tiklanmas ekan, sog'lom jamiyatni qurish mushkul bo'ladi. Shu bois, ekologik xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni jadallashtirish, aholining ekologik ongini oshirish, tibbiyotda ekologik yondashuvlarni kengaytirish orqali biz kelajak avlod salomatligi uchun mustahkam poydevor yaratamiz. Men ushbu mavzuni tanlagan holda ekologik va tibbiy muammolar o'rtasidagi uzviy bog'liqlikka e'tibor qaratishni, jamiyatda bu boradagi muhokamalarni kuchaytirishni maqsad qilganman.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Ergashev A.A., Ahmedov A.A. Tibbiyot ekologiyasi. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
2. Toshpulatova M.T. Tibbiyotda ekologik muammolar va ularning salomatlikka ta'siri. – Samarqand: SamDTI nashriyoti, 2019.
3. Abdurahmonov Q.A. Atrof-muhit va inson salomatligi. – Toshkent: Fan, 2016.
4. Raxmonov R.R. Umumiy ekologiya asoslari. – Toshkent: Universitet, 2021.
5. Turg'unov S. Ekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanish. – Toshkent: Akademnashr, 2022.
6. Yusupova N.N. O'zbekiston ekologiyasi va sog'liq muhofazasi. – Buxoro: BuxDU nashriyoti, 2020.
7. Mahmudov N.M. Ekologik muammolar va ularning tibbiyotdagi ahamiyati. – Qarshi: QarDU nashriyoti, 2021.

СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ГОД ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ

Махмудова К.З.

Международный институт пищевых технологий и инженерии, Узбекистан

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к охране окружающей среды в контексте перехода Республики Узбекистан к зелёной экономике. Раскрывается сущность зелёной экономики как новой модели устойчивого развития, основанной на рациональном использовании природных ресурсов, внедрении возобновляемых источников энергии и экологически чистых технологий. Особое внимание уделено государственной политике Узбекистана в сфере экологии, реализации стратегии «Зелёная экономика 2019–2030», проекту «Зелёное пространство», а также роли гражданского общества и каждого человека в защите природы. Отмечено, что 2025 год, объявленный Годом зелёной экономики, открывает новые возможности для формирования экологически безопасной, инновационной и ресурсосберегающей экономики страны.

Ключевые слова: *зелёная экономика; устойчивое развитие; охрана окружающей среды; возобновляемая энергия; переработка отходов; экологическая культура; стратегия зелёной экономики; рациональное использование природных ресурсов; экология Узбекистана.*

Зелёная экономика — это современная модель экономического развития, направленная на обеспечение экономического роста при сохранении окружающей среды, рациональном использовании природных ресурсов, снижении и переработке отходов.

Основные принципы зелёной экономики включают: рациональное использование природных ресурсов; широкое внедрение возобновляемых источников энергии (солнечной, ветровой гидроэнергии, биогаза); развитие систем переработки отходов и производства вторичного сырья; переход на экологически чистые технологии и транспорт; повышение уровня экологической культуры населения.

Зелёная экономика — это не только защита природы, но и создание условий для устойчивого экономического роста и благополучия будущих поколений.

В 2025 году в нашей стране был объявлен Годом «Охраны окружающей среды и зелёной экономики». В этом направлении был разработан проект государственной программы, который в течение одного месяца проходил общественное обсуждение. С ним ознакомились 11 миллионов граждан, и было отобрано более 100 предложений. Отраслевые структуры и другие представительства Организации Объединённых Наций выразили готовность к сотрудничеству. В ближайшем будущем развитые страны будут приобретать только продукцию, произведённую на основе «зелёных технологий». Поэтому уже сейчас этому направлению уделяется особое внимание. В этом году 15 процентов производственных и инфраструктурных проектов будут «зелёными», с 2027 года — 30 процентов, а с 2030 года — 55 процентов. Для поддержки проектов с низким уровнем выбросов углерода будет привлечено 300 миллионов долларов из ресурсов Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка и других организаций. В рамках программы «Зелёное пространство» ежегодно высаживается 200 миллионов саженцев деревьев.

Охрана окружающей среды — это не только государственная политика, но и повседневная обязанность каждого гражданина. Уровень экологической культуры человека напрямую влияет на состояние природы.

Активное участие населения имеет большое значение в следующих направлениях: отдельный сбор и переработка бытовых отходов; экономное использование энергии, воды и газа; участие в посадке деревьев и расширении зелёных зон; воспитание экологического сознания у детей.

Даже простые ежедневные действия — экономия воды, отказ от лишнего использования пластика, соблюдение чистоты — приводят к значительным экологическим результатам.

Заключение: Охрана окружающей среды — это наш общий долг, а зелёная экономика — эффективный путь реализации этого долга. Год зелёной экономики призывает каждого человека к ответственности, бережливости и любви к природе.

Движение Узбекистана к «зелёному будущему» служит примером для всего человечества. Активное участие каждого гражданина в этом процессе создаёт основу для чистого воздуха, чистой воды и устойчивой экономики будущего.

Список использованной литературы

1. Стратегия перехода Республики Узбекистан к "зелёной" экономике на 2019–2030 годы. – Ташкент: Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан, 2019.

2. Закон Республики Узбекистан "Об охране природы" (в новой редакции от 2021 года). – Ташкент: Национальная база данных законодательства, 2021.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП–4477 от 4 октября 2019 года «О мерах по дальнейшему развитию возобновляемых источников энергии и повышению энергоэффективности в отраслях экономики и социальной сфере».
4. Национальный проект "Зелёное пространство" (Yashil makon). – Агентство по лесному хозяйству Республики Узбекистан, Ташкент, 2023.

THE IMPORTANCE OF VERMICOMPOSTING IN REDUCING SOLID WASTE AND PRODUCING BIOFERTILIZERS

Saydaliyeva N.K., Maxmudova K.Z.

Fergana State University

***Abstract:** Nowadays, increasing the use of biofertilizers and reducing solid waste have become pressing global challenges. Vermicomposting is recognized as an effective and sustainable solution to address both issues. In this process, earthworms digest organic waste—mainly a mixture of cow dung and biodegradable matter—with the aid of naturally occurring microorganisms. As a result, they produce vermicompost, a high-quality organic fertilizer.*

***Key words:** Vermicomposting, earthworms, global warming, agricultural waste, renewable resources, vermiremediation, Eisenia foetida.*

Rapid urbanization, industrialization, and population growth are significantly contributing to the increase in solid waste production. One of the most harmful practices is the burning of organic waste, which releases carbon dioxide and other harmful particles into the atmosphere, exacerbating global warming. Furthermore, burning depletes the soil's beneficial microbial population and degrades its physical and chemical properties.

A large portion of solid waste, however, consists of non-toxic, nutrient-rich organic matter, which can be recycled and converted into useful products to benefit the ecosystem. Traditional waste treatment methods tend to be expensive and less efficient, making the need for affordable alternatives more urgent.

Vermicomposting technology is cost-effective, environmentally friendly, and easy to implement. The term “vermicompost” is derived from the Latin word *vermis*, meaning “worm,” and refers to the natural decomposition of organic matter by earthworms. These organisms enhance microbial activity in the soil, suppress harmful pathogens, and serve as a renewable resource. The role of earthworms in stabilizing organic waste has long been recognized, particularly in Southeast Asian and European countries. Recent research has demonstrated the effectiveness of using earthworms to break down household, livestock, and agricultural waste.

Vermiremediation—the process of using earthworms to treat solid organic waste and remediate contaminated soils—is both an economical and ecologically sustainable approach. It reduces the burden on landfills, improves soil health, and promotes a circular waste management system. *Eisenia foetida* (Sav.) – The Most Commonly Used Earthworm Species in Vermicomposting. In practice, many vermiculturists market this worm under various common names such as Red Worm, Pink

Worm, Purple Worm, Tiger Worm, Brandling Worm, and even vermiculture worm or vermicomposting worm. Morphological Features and Distinguishing Characteristics:

Live worms display vivid coloration, often appearing red, brown, purple, or other deep shades. Each body segment generally has two band-like rings. The ventral side (underside) of the worm is typically whitish in color. The clitellum (reproductive band) appears across segments XXIV to XXXII, spanning about 7–9 segments. As the worm matures, ridges form along the clitellum.

Biological and Ecological Traits: *Eisenia foetida* is considered the most widely used species for vermicomposting due to its adaptability and rapid reproduction rate. It has also been extensively used in laboratory studies as a model organism.

Key biological and ecological characteristics include: High resilience to a wide range of temperatures and moisture conditions, making it easy to rear.

Strong adaptability to various types of organic matter, including most biodegradable waste.

Each worm can convert approximately 7 mg of organic material per day into compost.

A fully matured worm can weigh up to 1.5 grams and is capable of reproducing 50–55 days after hatching from its cocoon. On average, a mature worm lays one cocoon every 3 days. Each cocoon hatches in about 23 days, releasing 1 to 3 young worms. While not all offspring survive, under favorable conditions, the population can increase up to 30 times. The average lifespan of an individual worm is around 70 days.

Practical Use and Environmental Adaptability: *Eisenia foetida* tends to remain within the organic feed substrate and does not venture outside it.

When placed on the surface, worms quickly burrow into the substrate if adequate moisture is present. Experts recommend maintaining the substrate at approximately 40% moisture content. This can be tested using a bamboo stick—if the stick retains moist material after insertion, the moisture level is sufficient. In tropical climates, such as in India, it is advisable to cover the composting substrate with a thatched or straw roof to protect the worms from direct sunlight and excess heat.

Conclusion : *Eisenia foetida* is the most effective and widely used earthworm species in vermicomposting. Its rapid reproduction, efficient waste decomposition, and ability to thrive in simple conditions make it ideal for producing eco-friendly biofertilizer. *Eisenia foetida* offers a reliable and sustainable solution for organic waste management and improving soil fertility.

References:

1. Edwards, C. A., & Bohlen, P. J. (1996). *Biology and Ecology of Earthworms* (3rd ed.). Springer Science & Business Media.
2. Domínguez, J., & Edwards, C. A. (2004). Vermicomposting organic wastes: A review. In *Soil Zoology for Sustainable Development in the 21st Century* (pp. 369–395). Cairo: Self-Publisher.
3. Kale, R. D. (1998). *Earthworms: Nature's gift for utilization of organic wastes*. Bangalore: Prism Books.
3. Bhat, S. A., Singh, J., & Vig, A. P. (2017). Earthworms as bioindicators of soil health. *Environmental Monitoring and Assessment*, 189(4), 1–18. <https://doi.org/10.1007/s10661-017-5865-7>
4. Sinha, R. K., Heart, S., Agarwal, S., Asadi, R., & Carretero, E. (2002). Vermiculture and waste management: Study of action of earthworms *Eisenia foetida* on biodegradation of some community wastes in India and Australia. *The Environmentalist*, 22(3), 261–268.
5. Ismail, S. A. (2005). *The Earthworm Book*. Chennai: Other India Press.

6.Garg, P., Gupta, A., & Satya, S. (2006). Vermicomposting of different types of waste using *Eisenia foetida*: A comparative study. *Bioresource Technology*, 97(3), 391–395.

КОНЦЕПЦИИ «ЗЕЛЕННЫХ ГОРОДОВ» И «ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» В УЗБЕКИСТАНЕ

Гончарова Н.И., Юлдашева М.

Ферганский государственный технический университет, Узбекистан

***Аннотация:** В статье рассмотрены задачи по улучшению экологической ситуации в Республике Узбекистан с позиций устойчивого развития. Приведены данные разработанных концепций для улучшения экологической ситуации в градостроительной сфере Узбекистана – концепции «зелёных городов» и «зелёного строительства». Описаны технологии для эффективного внедрения положений концепции «зелёного строительства» в строительной практике. Приведены данные о технологиях, применяемых для повышения энергоэффективности зданий и перечень перспективных возобновляемых источников энергии.*

***Ключевые слова:** устойчивое развитие, улучшение экологической ситуации, концепция «зелёных городов», концепция «зелёного строительства», технологии внедрения, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии.*

В мировом сообществе основной задачей воплощения в жизнь Целей устойчивого развития ООН является задача улучшения благосостояния, защиты населения и экологического равновесия на планете. Одной из концептуальных стратегий по устойчивому развитию Республики Узбекистан является Стратегия «Узбекистан 2030». Документ инициирован Президентом Республики Узбекистан в ходе его выступления на 78й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2023 года [1].

Современный Узбекистан интегрирует вопросы экологии в стратегию устойчивого развития, принимая меры в разных сферах: законодательство, экономика, инфраструктура и международное сотрудничество [2]. Эти усилия направлены на улучшение экологической ситуации в стране и решение глобальных экологических проблем. Экологические права граждан Узбекистана закреплены в Конституции Узбекистана. Утверждена Концепция охраны окружающей среды до 2030 года, предусматривающая меры по сохранению атмосферного воздуха, вод, земель, почв, недр, биоразнообразия, охраняемых природных территорий [3]. В градостроительной сфере Узбекистана с позиций улучшения экологической ситуации разработаны: концепция «зелёных городов», предполагающая целостный подход к созданию экологичных, энергоэффективных и устойчивых городов [4].

Некоторые принципы концепции заключаются в следующих позициях:

- позиция обеспечения энергоэффективности зданий. В зданиях должны быть минимизированы теплопотери и снижено потребление электроэнергии благодаря качественной теплоизоляции, умному остеклению и использованию современных инженерных систем;
- позиция устойчивого проектирования зданий, которые должны строиться из долговечных материалов, не выделяющих вредных веществ и могут подлежать повторному использованию или переработке;

- позиция экологической интеграции, предусматривающая системное внедрение природы в город: зелёные крыши и фасады, парки, аллеи, биопруды, дренажные ландшафты. Зелень очищает воздух, снижает температуру, смягчает шум и удерживает влагу;

- позиция гуманизма исходит из соображений, что город строится для человека. Принцип проявляется в продуманной среде: удобные тротуары, доступность для людей с ограниченными возможностями, тишина во дворе, скамейки в тени деревьев, чистый воздух без фильтров. Принципы концепции «зелёного строительства» предполагают новый подход к организации и строительству жилых зданий и коммуникаций [4]. Некоторые принципы концепции заключаются в следующих положениях:

- использование альтернативных источников энергии, к которым относятся солнечные батареи и ветряные генераторы, геотермальные насосы, энергия биомассы и биокосных остатков.

- строительство энергоэффективных зданий, способных самостоятельно регулировать температуру, свет, влажность — с помощью датчиков, автоматических жалюзи и систем рекуперации;

- разделение жилой зоны. Для снижения высокой плотности застройки жилую зону разделяют на несколько частей. Целесообразно застраивать её коттеджами или малоэтажными многоквартирными домами и разделять их парками на небольшие территории.

Для эффективного внедрения указанных выше положений концепции используются различные технологии [5]. В частности, для повышения энергоэффективности зданий применяются следующие технологии:

Автоматизированные системы управления, анализирующие данные в реальном времени и корректирующие параметры работы оборудования в зависимости от текущей потребности в энергии. Это позволяет не только уменьшить потребление энергии, но и продлить срок службы оборудования;

Системы энергоэффективного освещения, регулирующие интенсивность света в зависимости от уровня естественного освещения и других факторов, что позволяет значительно сократить потребление энергии и особенно важно для крупных промышленных комплексов и складских помещений;

Использование возобновляемых источников энергии, что означает для многих предприятий переход на солнечные, ветровые или биогазовые установки, что уже стало неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития;

Технологии хранения энергии. Например, аккумуляторные системы с высокой ёмкостью. Интеграция таких решений в производственные цепочки позволяет добиться стабильности энергоснабжения и исключить простои, связанные с непредсказуемостью традиционных источников энергии;

- Методы искусственного интеллекта и машинного обучения. Эти технологии позволяют не только оптимизировать использование энергоресурсов, но и предсказать возможные сбои в работе оборудования, что значительно снижает затраты на его обслуживание и ремонт;

- Энергосберегающие технологии в строительстве, предусматривающие оптимизацию энергопотребления котельных, утепление стен, энергосберегающие кровля, краски, окна, экономичные системы обогрева и охлаждения поверхностей.

В настоящее время к наиболее перспективным возобновляемым источникам энергии относятся следующие:

- Солнечная энергия. Преобразование в электричество происходит с помощью кремниевых фотоэлектрических модулей, которые устанавливаются на крышах или открытых территориях. Солнечные панели могут вырабатывать энергию даже в снегопад и пасмурную погоду.
- Ветряная энергия. Современные ветряные электростанции с помощью огромных лопастей преобразуют кинетическую энергию ветра сначала в механическую энергию ротора, а затем в электричество. Это один из самых перспективных и быстроразвивающихся видов альтернативной энергетики.

Геотермальная энергетика. Для выработки электроэнергии используется тепло Земли, ведь недра планеты нагревают не только верхние слои литосферы, но и подземные воды, образуя горячие источники с паром. Геотермальные станции не требуют больших финансовых вложений — энергия извлекается с помощью небольших скважин, откуда пар попадает в турбины и приводит установку в движение. Биоэнергетика. Этот способ получения энергии заключается в том, чтобы использовать биогаз растительного и животного происхождения с высоким содержанием метана. Он образуется при гниении навоза, а также остатков животных и растений. Водородная энергетика. В данной отрасли в качестве средства для зарядки, транспортировки, производства и потребления энергии используется водород. Это наиболее распространённый элемент в космосе с максимальной теплотой сгорания. В мировом сообществе по данным Statista за 2024 год, среди лидеров по использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) являются Китай, США и Бразилия. По данным в 2024 году электромобили и аккумуляторы для транспортных средств внесли наибольший вклад в экономику Китая, работающую на экологически чистой энергии, составив примерно 39% от общей стоимости. Солнечная энергетика обеспечила 21% от общей стоимости отраслей, использующих экологически чистую энергию, внося 2,8 трлн юаней (390 млрд долларов) в национальную экономику. На гидро-, ветро- и атомную энергетiku в 2024 году пришлось 14% от общей стоимости отраслей, задействующих экологически чистую энергию, что добавило к ВВП Китая около 1,9 трлн юаней (264 млрд долларов) [5].

«Зелёные города» это качественно новое явление, для оценки экологизации территории потребуются введение новых статистических измерений и проведение новых социологических исследований. Между тем, показанные выше тенденции развития «зелёных городов» и технологий «зелёного строительства» вписываются в рамки международной экологической концепции и обеспечивают устойчивое будущее республики [6].

Используемая литература

1. Стратегия «Узбекистан 2030/ Стратегия «Узбекистан -2030» -уникальная «дорожная карта» по реализации целей устойчивого развития.15.01.2025.
- 2.Об утверждении [концепции](#) охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года./Указ Президента Республики Узбекистан от 30.10.2019г. № УП -5863
3. Конституция Республики Узбекистан. Новая редакция. Статья 49. 30 апреля 2023 года.
4. Захарова О.В., Карагулян Е.А., Викторова Н.В., Еланцева А.А. Вклад зеленых городов в методику оценки экологизации регионального развития // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – Том 11. –№ 7. – С. 1727-1744. doi: [10.18334/epp.11.7.1123065](https://doi.org/10.18334/epp.11.7.1123065)
- 5.TechInsider - новости науки и техники: новые технологии...techinsider.ru
6. Яшалова Н.Н. Разработка индикаторов «зеленой» экономики на региональном уровне // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2014. – № 10 (40).– с. 26-34.

KORXONALARDA CHANGLI HAVO OQIMLARINI NAM USULDA TOZALOVCHI KONUSSIMON SETKALI QURILMA

Qo'chqarov B.U.

Farg'ona davlat texnika universiteti

***Annotatsiya.** Maqolada changli gazlarni ho'l usulda tozalovchi konus setkali qurilmada olib borilgan eksperimental tadqiqotlar natijalari bayon qilingan. O'tkazilgan izlanishlar davomida qurilmaning mahalliy qarshiliklari hamda tanlangan uch xil o'lchamdagi setkalarning qarshilik koeffitsiyentlari qurilmaga sepilmagan sharoitda, turli gaz oqimi tezliklarida aniqlab chiqildi. Tadqiqot natijalari asosida tanlangan setkalarning qarshilik koeffitsiyentlarini hisoblash uchun zarur bo'lgan tuzatish koeffitsiyentlari qiymatlari belgilandi. Natijada, apparatning kontakt elementlaridagi umumiy qarshilik koeffitsiyentiga tayanib, setkalarning mahalliy qarshilik koeffitsiyentlari aniqlandi va umumiy bosim yo'qotilishini hisoblash imkoniyati yaratildi.*

***Kalit so'zlar:** changli gaz, gaz tezligi, oqim tezligi, nam usul, suyuqlik, konussimon setka, qarshilik koeffitsiyenti, tuzatish koeffitsiyenti.*

Kirish. Gaz tarkibida mavjud bo'lgan chang va zararli aralashmalarni tozalashda eng qulay hamda iqtisodiy jihatdan samarali usullardan biri – bu nam tozalash usulidir. Ushbu usulning mohiyati shundan iboratki, chang zarralari namlantirilganda mayda dispers zarralar bir-biri bilan qo'shib, yirikroq zarrachalarga aylanadi. Bunda chang zarrachalari sathiga suyuqlik plyonkasi yopishadi yoki ular suyuqlik tomchilarida ushlanib qoladi. Mazkur jarayonni amalga oshirishda changli gaz oqimi bilan suyuqlik oqimi perpendikulyar yoki qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanishi mumkin [1,2]. Apparatlarning konstruktiv tuzilishi va ish samaradorligi tahlil qilinganda, turli sanoat korxonalaridan chiqadigan changni tozalash ko'rsatkichi odatda 97–99 % ni tashkil etishi aniqlangan. Biroq bu turdagi qurilmalarning murakkab konstruksiyaga ega bo'lishi, ularda energiya sarfining ko'pligi, shuningdek gidrodinamik va aerodinamik qarshiliklarning yuqoriligi umumiy kamchilik sifatida qayd etiladi [1,3,4]. Ushbu muammolarni bartaraf etish hamda changli gaz bilan qurilmaga yuborilgan suyuqlik o'rtasidagi kontakt yuzasini kengaytirish maqsadida, nam usulda ishlovchi setkali chang tozalash apparatining yangi konstruksiyasi ishlab chiqilgan [3,4].

2- rasm. Tajriba qurilmasining umumiy ko'rinishi.

Konus setkali apparatning texnik ko'rsatkichlari

1. Chang bunker hajmi $V=0,000836 \text{ m}^3$ 6.7. Setkali konus yasovchisi, $l=740\text{mm}$

2. Chang so‘ruvchi quvur
 - 2.1. Diametri $d_s = 100$ mm
 - 2.2. Uzunligi $l_s = 250$ mm
3. Changli havoni kiritish quvuri
 - 3.1. Diametri $D_K = 100$ mm
 - 3.3. Uzunligi $L_K = 150$ mm
4. Tozalangan havoni chiqarish quvuri
 - 4.1. Diametri $D_{ch} = 200$ mm
 - 4.2. Uzunligi $L_{ch} = 200$ mm
5. Qurilmani chang tozalash kamerasi
 - 5.1. Balandligi $H_T = 900$ mm
 - 5.2. Katta asos radiusi $R_T = 350$ mm
 - 5.3. Kichik asos radiusi $r_T = 100$ mm
 - 5.4. Hajmi $V = 0,157785$ m³
6. Setkali konus
 - 6.1. Balandligi $H_K = 700$ mm
 - 6.2. Katta asos radiusi $R_K = 350$ mm
 - 6.3. Kichik asos radiusi $r_K = 45$ mm
 - 6.4. Setka o‘lchamlari. $a = 1,1$ mm;
 $a = 1,3$ mm; $a = 1,6$ mm
 - 6.5. Setka konus hajmi $V = 0,1$ m³
 - 6.6. Setkali konus yon yuzasi, $S_{yon} = 0,92$ m²
7. Suv sochuvchi shtutserlar
 - 7.1. Shtutserlar soni $n = 12$ ta
 - 7.2. Teshigi diametri, $d_{sh} = 1$ mm.
8. Suyuqlik rotometri PC- 3
 8. Suv nasosi: GVS m 370
 - 8.1. Quvvat: $N = 0,37$ kVt/soat
 - 8.2. Aylanishlar soni $n_1 = 2900$ ay/min.
9. Ventilyator: Model: DF-7
 - 9.1. Quvvati: $N = 550$ w
 - 9.2. Aylanishlar soni $n_2 = 2800$ ay/min.
10. Qurilmaning gabarit o‘lchamlari
 - 10.1. Balandligi $H = 2600$ mm
 - 10.2. Eni $B = 1160$ mm
11. Suv idishi
 - 11.1. Uzunligi $L = 0,6$ m
 - 11.2. Eni $B = 0,3$ m
 - 11.3. Balandligi $H = 0,4$ m
 - 11.4. Hajmi $V = 0,072$ m³
12. Shlam vannasi
 - 12.1. Uzunligi $L = 0,6$ m
 - 12.2. Eni $B = 0,3$ m
 - 12.3. Balandligi $H = 0,4$ m
 - 12.4. Hajmi $V = 0,072$ m³

Tajriba qurilmasida konussimon setkalarining mahalliy qarshilik koeffitsiyentlarini aniqlashda o‘tkazilgan tajribalar

Qurilmada yuzaga keladigan umumiy bosim yo‘qotilishini, ya’ni gidravlik qarshilikni aniqlash uchun, avvalo qurilmaning mahalliy qarshiliklari hamda asosiy ishchi qismi hisoblangan turli o‘lchamdagi teshiklarga ega konussimon metall setkalarining qarshilik koeffitsiyentlari aniqlanishi lozim.

Shuning uchun tajribaviy tadqiqotlarni o‘tkazishda 3 xil o‘lchamdagi kvadrat teshikli nerjaveykadan tayyorlangan GOST 3826-82, 12X18N10T markali setkalar tanlandi (3.2-rasm, A). Setka o‘lchamlari: 1. Kvadrat teshik o‘lchami $a = 1,1$ mm, sim diametri $\delta = 0,16$ mm; 2. Kvadrat teshik o‘lchami $a = 1,3$ mm, sim diametri $\delta = 0,18$ mm; 3. Kvadrat teshik o‘lchami $a = 1,6$ mm, sim diametri $\delta = 0,2$ mm;

Tajribalarning birinchi bosqichida qurilmaga changli gaz uzatish uchun ventilyatorning so‘rish qismiga shiber (harakatlanuvchi to‘sqich) o‘rnatildi. Shiberning ochilish darajasi 30° dan 90° gacha bo‘lgan oraliqda, 15° qadam bilan o‘zgartirildi. Natijada ventilyatordan chiqayotgan gaz tezliklari hamda ularga mos ravishda gaz sarflari aniqlangan. O‘lchovlar shuni ko‘rsatdiki, shiber 30° ga ochilganda sarf $Q_g = 170$ m³/soat, 45° ga ochilganda $Q_g = 340$ m³/soat, 60° ga ochilganda $Q_g = 510$ m³/soat, 75° ga ochilganda $Q_g = 680$ m³/soat va 90° ga ochilganda $Q_g = 850$ m³/soatni tashkil etdi.

Ikkinchi bosqich tajribalarida esa ventilyator qurilmaning korpusiga o‘rnatilib, yuqorida aniqlangan gaz sarflari ($Q = 170 \div 850$ m³/soat, 170 m³/soat qadam bilan) berildi va qurilmadan chiqayotgan gaz tezliklari orqali sarflar qayta o‘lchandi. Ushbu holatda natijalar quyidagicha bo‘ldi:

shiber 30° ga ochilganda $Q_g=107 \text{ m}^3/\text{soat}$, 45° da $Q_g = 220 \text{ m}^3/\text{soat}$, 60° da $Q_g = 318 \text{ m}^3/\text{soat}$, 75° da $Q_g = 438 \text{ m}^3/\text{soat}$ va 90° da $Q_g = 512 \text{ m}^3/\text{soat}$. Gaz sarflaridagi farqlar asosida qurilmaning mahalliy qarshilik koeffitsiyenti aniqlanib chiqildi.

1. $a=1,1 \text{ mm}$, setka simi diametri $\delta=0,16 \text{ mm}$ bo'lganda; $\xi_s=\xi_{um}-\xi_m=2,6-0,6=2$

2. $a=1,3 \text{ mm}$, setka simi diametri $\delta=0,18 \text{ mm}$ bo'lganda; $\xi_s=\xi_{um}-\xi_m=2,5-0,6=1,9$

3. $a=1,6 \text{ mm}$, setka simi diametri $\delta=0,2 \text{ mm}$ bo'lganda; $\xi_s=\xi_{um}-\xi_m=2,2-0,6=1,6$

Olingan tajriba natijalari kompyuter dasturi asosida qayta ishlanib bog'liqlik grafigi qurildi (3-rasm). Tajribalardan olingan natijalar ilovalarning 1 jadvalida keltirilgan. O'tkazilgan tajribalar davomida qurilmaga suv sepilmagan sharoitda gaz sarfi qadamli tarzda o'zgartirilib, apparatning mahalliy qarshiliklari aniqlab chiqildi. Shu jarayonda turli o'lchamdagi uch xil setkadan foydalanilib, ularning har biri uchun qarshilik koeffitsiyentlari aniqlandi.

Xulosa. Olingan natijalar asosida har bir setka turi bo'yicha qo'shimcha hisob-kitoblarni yanada aniqroq bajarish imkonini beruvchi tuzatish koeffitsiyentlari qiymatlari ishlab chiqildi. Bu esa, o'z navbatida, apparatning asosiy ishchi qismlari – kontakt elementlari orqali yuzaga keladigan umumiy qarshilik koeffitsiyenti bilan bog'liq holda, suv sepilmagan holatda qurilmada yuz beradigan umumiy bosim yo'qotilishini hisoblash imkoniyatini yaratdi. Mazkur tadqiqot natijalari qurilmaning aerodinamik xususiyatlarini chuqurroq o'rganishga, shuningdek, keyingi bosqichlarda samaradorlikni oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy izlanishlar uchun zarur ma'lumotlar bazasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

[1]. I.T.Karimov., B.U.Qo'chqarov. Experimental determination of resistance coefficients in the case of water sprinkled on a cone-shaped apparatus // UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ Выпуск: 9(114) Сентябрь, 2023 Часть 5, Москва 2023. В.60-63 (02.00.00. №1)

[2].I.T.Karimov, B.U.Kochkarov. Wet method dust gas cleaning device // The american journal of enjineering and tehnology, 2021.№03.-PP. 20-26.

[3].Ikromali T.Karimov, Bobirmirzo U. Kochkarov “WET METHOD DUST GAS CLEANING DEVICE” *Proceeding VIII International Conference “Industrial Technologies and Engineering” ICITE - 2021, Volume II. M. Auezov South Kazakhstan University, Shymkent, Kazakhstan November 10-11,2021.*

[4].Каримов И.Т., Қучқаров Б.У. “Чангли газларни хўл усулда тозаловчи янги аппарат” *Фаргона политехника институту илмий – техника журнали Scientific-technical journal (STJ FerPI, ФарПИ ИТЖ, НТЖ ФерПИ, 2021, Т.24, снец. №1*

HAYOTIMIZDAGI FAVQULODDA VAZIYATLAR

**Ibragimjon Hadjimuhamedovich Domuladjanov, Shaxlo Ibragimovna Domuladjanova
Komilova S.Sh.**

Farg'ona davlat texnika universiteti

Annotasiya. Ushbu maqolada qadim zamonlardan beri Yerda sodir bo'lgan texnogen va tabiiy favqulodda vaziyatlar tasvirlangan. Bunday kataklizmlar qatoriga bir necha muzlik davri kiradi, ularning oxirgisi 15000 yil avval tugagan. Iqlimning keskin o'zgarishi tufayli katta hududlarda yuqori darajada rivojlangan tsivilizatsiyalar va yirik davlatlar vayron bo'ldi. Katta moddiy

yo'qotishlar va qurbonlarga olib keladigan baxtsiz hodisalar, ofatlar va falokatlar soni tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Favqulodda vaziyat (FV) - avariya, ofatlar, tabiiy ofatlar, qo'poruvchilik harakatlari yoki boshqa omillar natijasida yuzaga keladigan, sodir bo'layotgan hodisalar va jarayonlar me'yordan keskin chetga chiqadigan, hayotni ta'minlashga, iqtisodiyotga, ijtimoiy sohaga va tabiiy muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadigan holatlar majmui. Atrof-muhitning inson farovonligiga ta'sirining turli jihatlarini o'rganishda, inson mavjudligini murakkablashtiradigan tegishli xavf omillarini hisobga olgan holda omilli yondashuv eng samarali hisoblanadi.

Kalit so'zlar. Favqulodda vaziyatlar, vazirlik, atrof-muhit, xavfli omillar, uy-joy, tabiiy hodisalar, yong'inlar, Yer, iqlim, o'zgarishlar, odamlar, farovonlik, ekologik fikrlash.

Odamlar uy-joylarni tabiiy ofatlardan (chaqmoq, yog'ingarchilik, hayvonlar va boshqalar) himoya qilish va qulay sharoitlarni (harorat, bosim, namlik, yorug'lik) ta'minlash uchun yaratdilar. Biroq, uy-joyning o'zi qulash, yong'in, gaz bilan ifloslanish va elektr toki urishi tahdidiga ega. Sanoat sharoitida (aerollar, elektromagnit maydonlar, tebranishlar) yashiringan xavflar ham xavfli emas. Tabiiy favqulodda vaziyatlar Yerdan qadim zamonlardan beri sodir bo'lgan. Bunday kataklizmlar qatoriga bir necha muzlik davri kiradi, ularning oxirgisi 15000 yil avval tugagan. Katta samoviy jismlarning ta'siri (mezozoy flora va faunasining yo'q bo'lib ketishi bilan bog'liq), kuchli vulqon otilishi va boshqa ofatlar Yer ekologiyasiga bir xil darajada halokatli bo'lishi mumkin edi.

Iqlimning keskin o'zgarishi tufayli katta hududlarda yuqori darajada rivojlangan tsivilizatsiyalar va yirik davlatlar vayron bo'ldi. Misol uchun, janubi-g'arbiy Arabistonning unumdor tuproqlarida miloddan avvalgi 1000 yildan ko'proq vaqt davomida mavjud bo'lgan Sabaiylar podsholigi cho'lning cho'l bo'ylab ko'tarilishi tufayli qum ostida ko'milgan. Va bugungi Sahroi Kabirning markazida keng yaylovlar miloddan avvalgi 6000-yillarda mavjud bo'lgan, chunki u erda yiliga 400 mm gacha yog'ingarchilik bo'lgan (bugungi kunda yiliga 5 mm). 10-asrdan beri Rossiyada 162 ta zilzila, 137 ta suv toshqini, 136 ta bo'ron, 185 ta epidemiya, 360 ta qurg'oqchilik, 93 ta zararkunandalar (kemiruvchilar, chigirtkalar), 350 ta ocharchilikdan aziyat chekkan qishlar va 105 ta yozning boshlarida sodir bo'lgan frostlar qayd etilgan.

Bugungi kunda jahon ilmiy-texnikaviy taraqqiyoti insoniyat farovonligining misli ko'rilmagan yuksalishiga qat'iy hissa qo'shmoqda. Ammo bu taraqqiyot juda katta xavflarni ham keltirib chiqaradi. Yer yuzidagi eng yirik avariya va ofatlarning aksariyati ishlab chiqarish va xizmatlarning eng ilg'or texnologiyalar va murakkab boshqaruv va avtomatlashtirish tizimlari bilan to'yinganligi natijasidir. Bu uskunaning ishlashi paytida texnik nosozliklar yoki inson xatosi ehtimolini keskin oshiradi. Yirik texnogen ofatlarning ko'lamini hozir urush davridagi favqulodda vaziyatlar bilan solishtirish mumkin. Sanoat tomonidan bir xil darajada jiddiy tahdid global energetika sohasida atrof-muhitni zaharlashi, yonishi va portlashi mumkin bo'lgan 10 milliard tonnaga yaqin an'anaviy yoqilg'ining mavjudligidir. Katta moddiy yo'qotishlar va qurbonlarga olib keladigan baxtsiz hodisalar, hodisalar va ofatlar soni tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda.

Kimyo va ko'mir sanoati, neft qazib olish va qayta ishlash, aviatsiya va transportda avariya deyarli odatiy holga aylandi. Mahsulot quvurlari va jihozlarning portlashi, bino yoki transport inshootlarining qulashi bunday baxtsiz hodisalarning eng keng tarqalgan sabablari hisoblanadi. Yong'inlar, portlashlar, ifloslanish va toshqinlarning salbiy oqibatlari sezilarli darajada oshgani qayd etilgan [1-10].

Ko'pincha odamlar yong'inlarda yoqilg'i-havo aralashmalari (FAM), chang-havo aralashmalari (DAM), gaz-havo aralashmalari (GAM) portlashi, shuningdek, evakuatsiya yo'llarining yo'qligi yoki to'sqinlik qilishi, ba'zan esa bo'g'ilish natijasida halok bo'ladi. Tez yonadigan materiallar

va zaharli birikmalar chiqaradigan materiallardan foydalanish natijasida qurbonlar soni ortadi. Atrof-muhitdagi darajasi (konsentratsiyasi) ruxsat etilgan maksimal qiymatlardan oshib ketadigan zararli moddalarning tirik organizmlarga ta'siri ham xavfli emas.

“Ekologik fikrlash” tushunchasi vujudga keldi. Biroq, insonning tabiatni buzishi davom etmoqda va tobora kuchayib bormoqda. Bu ob'ektiv sabablar bilan oqlanadi: atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun mablag' va materiallarning etishmasligi (tozalash inshootlarini qurish, atrof-muhitni muhofaza qilishning zamonaviy texnologiyalarini joriy etish); resurslar; va samarali baholashdan o'tgan loyihalarning etishmasligi. Atrof-muhitni vayron qilishning jadal jarayonini sekinlashtirish uchun qat'iy ekologik nazorat, mustaqil va har tomonlama ekologik baholash, zamonaviy, xavfsiz atrof-muhitni muhofaza qilish texnologiyalarini joriy etish zarur. Mansabdor shaxslarning keng doirasi uchun ekologik ta'limni qat'iy yo'lga qo'yish, malakali kadrlar joylashishini nazorat qilish, tabiiy resurslardan to'g'ri foydalanish bo'yicha aholining xabardorligini ta'minlash zarur. Atrof-muhitni baholashning asosiy tamoyillari keng shaffoflik va jamoatchilik ishtirokidir. Bu boradagi vakolatli organ Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi va uning hududiy boshqarmalari hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining “Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risida”gi qonuniga muvofiq, amalga oshirilishi rejalashtirilgan barcha ob'ektlar va tadbirlar, ularning smeta qiymati va mulkchilik shaklidan qat'i nazar, davlat ekologik ekspertizasidan o'tkaziladi. Davlat ekologik ekspertizasidan o'tkazilishi lozim bo'lgan ob'yektlarning to'liq ro'yxati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tasdiqlangan “Ekologik ekspertiza to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni va “Davlat ekologiya ekspertizasi o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom”da nazarda tutilgan. Mazkur hujjatlarda fuqarolarning yuqori sifatli tabiiy muhitga bo'lgan huquqlarini ta'minlashga qaratilgan qonun hujjatlarini buzganlik, xususan, xulosalarni soxtalashtirish va ko'rib chiqish natijalarida idoraviy manfaatlariga oid ma'lumotlarni yashirganlik uchun javobgarlik belgilangan. Favqulodda vaziyatning salbiy oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha ishlarni to'liq va tezkorlik bilan amalga oshirish uchun Favqulodda vaziyatlar vazirligini ana shunday sharoitlarda ishlashga puxta tayyorlash, tabiiy muhitni monitoring qilish, tegishli xizmatlarni havo, tuproq, suv ifloslanishi, shuningdek, zaharli chiqindilarni saqlash joylarini zamonaviy ko'chma laboratoriya va boshqa jihozlar bilan ta'minlash zarur.

Monitoring va nazorat xizmatlariga quyidagilar kiradi:- tabiiy muhitning holatini, potentsial xavfli ob'ektlar va ularga tutash hududlardagi vaziyatni nazorat qiluvchi va aholi salomatligiga zararli omillarning ta'sirini tahlil qiluvchi idoralar bo'linmalari;- O'zbekiston Respublikasi Davlat sanitariya-epidemiologiya nazorati qo'mitasining bo'linmalari;- O'zbekiston Respublikasi Qishloq va oziq-ovqat vazirligining veterinariya xizmati bo'linmalari;- O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat vazirligining xom ashyo va oziq-ovqat mahsulotlari sifatini monitoring qiluvchi va laboratoriya tekshiruvini o'tkazuvchi tashkilotlar;- monitoring va laboratoriya sinovlari tarmog'i muassasalari;- O'zbekiston Respublikasi Geodeziya xizmati bo'linmalari, viloyat gidrometeorologiya va atrof-muhit monitoringi markazining doimiy tayyorgarligi tezkor guruhi;

Favqulodda vaziyatlar va ularning oqibatlarini bartaraf etish kuchlariga quyidagilar kiradi:

- tashkilotlarning avariya-qutqaruv, tiklash, yong'inga qarshi, avariya-tiklash, avariya-texnik va qidiruv bo'linmalari;
- ofatlar tibbiy xizmatining bo'linmalari va tashkilotlari;- O'zbekiston Respublikasi Qishloq va oziq-ovqat vazirligining veterinariya va o'simliklarni himoya qilish xizmatlarini shakllantirish;
- Favqulodda vaziyatlar vazirligining hududiy quyi tizimi kuchlarini shakllantirish;
- Favqulodda vaziyatlar vazirligining, boshqa qo'shinlari va harbiy tuzilmalarining favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etish uchun mo'ljallangan maxsus tayyorlangan kuchlari va vositalari;

- federal va mintaqaviy ichki ishlar organlarining o'zlariga yuklangan vazifalarga muvofiq foydalaniladigan kuchlari va mablag'lari.

So'nggi yillardagi fojiali voqealar favqulodda vaziyatlarning yuzaga kelishi va rivojlanishi xavfini kamaytirish, ularning odamlar va atrof-muhit uchun salbiy oqibatlarini yumshatish va bartaraf etish yo'llarini izlash zarurligini tobora ko'proq ko'rsatmoqda. Biz hammamiz tushunishimiz kerakki, Yerdan xavfsizroq hayot uchun ilmiy-texnik taraqqiyotni to'xtatib bo'lmaydi (ba'zi radikal "yashillar" talab qilganidek).

Ammo ekologik muammolarni hal qilishda inertsiyani bartaraf etish va tabiatni saqlash istagi va tor idoraviy va monopolistik manfaatlarga bo'ysunish o'rtasida murosa topish bu yo'nalishdagi hal qiluvchi qadamdir. To'g'ri qarorga xo'jalik ob'yektlari va majmualarini loyihalash va qurish bosqichlarida xolis va mustaqil baholashlar o'tkazish, shuningdek, yakuniy qarorlar qabul qilish jarayonida keng jamoatchilik e'tiborini va hudud aholisining ishtirokini ta'minlash orqali erishish mumkin. Lekin eng muhimi, kadrlar tayyorlash, ularning ma'naviy-ruhiy barkamolligini ta'minlash, ishlab chiqarish va texnologik intizomni yuksaltirish zarur. Har bir rahbar, idoraviy mansubligidan va mulkchilik shaklidan qat'i nazar, xodimlarning xavfsizligi, ularning texnik va ixtisoslashtirilgan tayyorgarligi, favqulodda vaziyatlarda mohirlik va malakali harakat qilish qobiliyati, xavfsizlik choralari qat'iy bajarilishi uchun shaxsan javobgardir.

Qurbonlar sonini kamaytirish uchun butun mamlakat bo'ylab eng samarali (kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda) va yagona aloqa, nazorat va ogohlantirish tizimlarini, shuningdek, standartlashtirilgan qutqaruv vositalarining doimiy tayyorligini ta'minlash zarur. Buni qutqaruv operatsiyalarining butun tajribasi tasdiqlaydi: qurbonlarning 80 foizi falokatdan keyingi dastlabki besh soat ichida qutqariladi. Chernobil AESdagi halokat juda katta zarar keltirdi, 30 dan ortiq odam halok bo'ldi va 200 dan ortiq kishi og'ir jarohat oldi. Taxminan 100 000 kishi evakuatsiya qilindi va 250 000 ga yaqini ifloslangan hududda yashashda davom etmoqda [1-10].

MDHda har yili yong'inlar oqibatida 8500 nafargacha odam halok bo'ladi, 10 mingdan ortiq kishi jarohatlanadi. Yong'in qurbonlarining aksariyati qochish yo'llarining yo'qligi yoki to'siqlari tufayli bo'g'ilishdan kelib chiqadi. Tez yonadigan va zaharli birikmalar chiqaradigan materiallar mavjud bo'lganda qurbonlar soni ortadi.

Tabiiy ofatlar ham butun dunyo bo'ylab katta yo'qotishlarga olib keladi. O'lganlar soni 250 000 kishiga etadi va xavf ostida bo'lganlar soni yiliga 25 milliongacha etadi. Birgina zilzilalar dunyo bo'ylab har yili 50 000 ga yaqin odamni o'ldiradi. Atrof-muhit va oziq-ovqat mahsulotlaridagi zararli moddalarning ruxsat etilgan maksimal darajalari (MPL) va ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyalarining (MPC) kunlik oshib ketishi odamlar uchun xavfli emas.

Keling, favqulodda vaziyatlarning tasnifini muhokama qilaylik.

Favqulodda vaziyat (FV) - avariya, falokatlar, tabiiy ofatlar, sabotaj yoki boshqa omillar natijasida yuzaga keladigan, sodir bo'layotgan hodisalar va jarayonlar me'yordan keskin chetga chiqadigan, hayotni ta'minlashga, iqtisodiyotga, ijtimoiy sohaga va tabiiy muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadigan holatlar majmui [1-10]. Atrof-muhitning inson farovonligiga ta'sirining turli jihatlarini o'rganishda, inson mavjudligini murakkablashtiradigan tegishli xavf omillarini hisobga olgan holda omilli yondashuv eng samarali hisoblanadi.

Ushbu tabiiy omillarga quyidagilar kiradi:- meteorologik (harorat, shamol, yog'ingarchilik yoki ularning etishmasligi

- qurg'oqchilik);

- orografik (atmosfera kamayishi, qor ko'chkilari, ko'chkilar, sel oqimlari);

- geofizik (bo'ronlar, zilzilalar, tsunamilar, magnit anomaliyalar);

- gidrografik (toshqinlar, botqoqlanish, botqoqlanish, er osti va er usti suvlarining o'z-o'zini tozalash qobiliyati);

- geologik (tosh tarkibi, radon mavjudligi, radiatsiya darajasi, karst, minerallar, tektonik yoriqlar);

- tuproq (mikroelementlar, o'z-o'zini tozalash qobiliyati, chang hosil bo'lishi, kislota-ishqor balansi, tuproq tarkibi va tuzilishi);

- fauna (zaharli va xavfli hayvonlar, patogenlarni tashuvchilar, oziq-ovqat resurslari);

- flora (zaharli va dorivor o'simliklar, oziq-ovqat resurslari, havo sifati, ekologik zararli moddalarning bioindikatsiyasi);

- havo, suv, tuproq, hayvonlar va o'simliklar mikroflorasi;

- ob'ektlarning biologik komponentlari (toksinlar, oqsillar, metabolik mahsulotlar);

- biotsenozlar (shu jumladan kasalliklarning tabiiy o'choqlari).

Ijtimoiy-iqtisodiy omillar:

- aholi (demografiya, turar-joy, urbanizatsiya, migratsiya, turmush tarzi, jinsi, yoshi va kasbiy tarkibi, madaniyati, urf-odatlar, moddiy farovonligi);

-jamiyatning hududiy tashkil etilishi, erdan iqtisodiy foydalanish;

- havo, suv va tuproqning jismoniy ifloslanishi (radiatsiya, elektromagnit maydonlar, issiqlik va tovush effektlari, shovqin, aerozollar);

- havo, suv, tuproq, o'simliklar, hayvonlar, oziq-ovqat va ob'ektlarning kimyoviy ifloslanishi;

- biologik omillar (havo, suv va tuproqning mikroblar bilan ifloslanishi, organik chiqindilar);

- sanoat va transport omillari (halokatlar, ofatlar);

- kommunal va maishiy omillar;

- sanitariya-gigiyena holati va epidemiya holati;

- psixotraumatik omillar (stress, charchoq);

- tibbiy va veterinariya xizmatlari va infratuzilmasini rivojlantirish.

Murakkab omillarga landshaft, zonal, sayyoraviy, tarixiy va paleontologik omillar kiradi.

Favqulodda vaziyatda birlamchi va ikkilamchi zarar etkazuvchi omillar paydo bo'ladi.

Birlamchi omillarga quyidagilar kiradi: binoning qulashi, statik elektr tokining ta'siri (chaqmoq), havo portlashi, ko'chkilar, sellar, qor ko'chkilari va elektromagnit yoki yorug'lik ta'siri.

Ikkilamchi zarar etkazuvchi omillarga quyidagilar kiradi: uskunaning portlashi, yong'in, gazning ifloslanishi va ifloslanishi, ya'ni ob'ektning potentsial xavfli elementlariga birlamchi ta'sirning oqibatlarini.

Favqulodda vaziyatda uni baholash uchun quyidagi mezonlarni aniqlash mumkin:

- vaqtinchalik, ya'ni favqulodda vaziyatning to'satdan paydo bo'lishi va uning tez rivojlanishi;

- ekologik, ya'ni tabiiy muhitning qaytarilmas o'zgarishlar darajasi, hayvonlarning ommaviy o'limi va epidemiyalari;

- psixologik, stress, depressiya, qo'rquv, vahima va fobiyalarni keltirib chiqaradigan;

- siyosiy (jamiyatdagi ziddiyatlarning kuchayishi, keskinlik);

- iqtisodiy (moddiy zarar, tizimlar va inshootlarning ishdan chiqishi, tiklash uchun katta xarajatlar, uskunalardan massiv foydalanish va mutaxassislarni tayyorlash);

- tashkiliy-boshqaruv (vaziyat va voqealar rivojini o'z vaqtida prognozlash, qarorlar qabul qilish, ularni mas'ul shaxslarga etkazish, qarorlarning bajarilishini nazorat qilish, belgilangan vazifalarni hal qilish uchun mutaxassislar va tashkilotlarni jalb qilish, ishlarni bajarishning maqsadga muvofiqligini hisoblash).

Favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish bo'yicha tadbirlarni rejalashtirishda Favqulodda vaziyatlar vazirligi favqulodda vaziyatlarni rivojlantirish bosqichlarini hisobga olishi kerak:

- qabul qilinadigan standartlar, spetsifikatsiyalar va GOSTlardan turli ko'rsatkichlarning og'ishlarini to'plash;

- favqulodda vaziyatni boshlash;

- favqulodda vaziyatlar oqibatlarining atrof-muhitga ta'siri;

- favqulodda vaziyatning takrorlanishi yoki vaziyatning keskinlashuvining oldini olish uchun qoldiq zarar omillarining ta'siri;

- favqulodda vaziyat oqibatlarini yakuniy bartaraf etish.

Muayyan vaziyat va oqibatlarining og'irligiga qarab, favqulodda vaziyatlarni quyidagilarga bo'lish mumkin:

- xususiy (ish joyida);

- 10 nafargacha odam tan jarohati olgan yoki kamida 100 nafar fuqaroning turmush tarzi buzilgan, eng kam ish haqining 1000 baravarigacha moddiy zarar yetkazilgan va vaziyatning zararli oqibatlari sanitariya muhofazasi zonasidan tashqariga chiqmaydigan mahalliy favqulodda vaziyatlar;

- mahalliy favqulodda vaziyatlar, ularning ta'siri shahar chegarasidan tashqariga chiqmaydigan va 50 nafargacha odam tan jarohati olgan yoki 300 nafargacha aholining turmush tarzi buzilgan, moddiy zarar esa eng kam ish haqining kamida 5000 baravarini tashkil etadi;

- bir qancha tumanlarga ta'sir ko'rsatgan hududiy favqulodda vaziyatlarda 500 nafargacha kishi tan jarohati olgan yoki 500 nafargacha aholining turmushi buzilgan, moddiy zarar esa eng kam ish haqining 500 ming baravarini tashkil etgan;

- Rossiya Federatsiyasining kamida ikkita ta'sis sub'ekti hududini qamrab olgan, 500 kishigacha zarar ko'rgan yoki 1000 kishigacha bo'lgan aholining turmush tarzini buzgan, eng kam ish haqining 5 million baravarigacha bo'lgan moddiy zarar etkazilgan mintaqaviy favqulodda vaziyatlar;

- favqulodda vaziyatlarning oqibatlari bir necha mintaqalarga yoki hatto mamlakatlarga taalluqli bo'lgan global favqulodda vaziyatlar.

Foydalanilgan Adabiyot

1. Домуладжанов И.Х., Холмирзаев Ю.М., Домуладжанова Ш.И. Воздействие на окружающую среду автозаправочной станции. Журнал «Universum: технические науки» № 4(73) 25.04.20, №18, М: 2020.- с.1-4.

2. Домуладжанов И.Х., Домуладжанова Ш.И., Латипова М.И., Холмирзаев Ю.М. Текстильный комплекс «ДЭУ Текстайл Компани» и его воздействие на окружающую среду Куштепинского района. Universum: технические науки: научный журнал. – № 7(76). Часть 1. М., 27.06.20, Изд. «МЦНО», 2020. –с.30-33.

3. Домуладжанов И.Х., Домуладжанова Ш.И., Латипова М.И., Турдалиева М. М. Заявление об экологических последствиях автозаправочной станции. Universum: технические науки: научный журнал. – № 7(76). Часть 1. М., 27.06.20, Изд. «МЦНО», 2020. –с.29-30.

4. Domuladjanov I.X., Latipova M.I., Nasretdinova F.N.. Geomorphology, Relief, geological building in the Development of "Project of environmental standards". EPRA International Journal of (IJRD) Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal ISI I.F. Value : 1.241 Published By EPRA Publishing, Volume: 5, Issue:6, June 2020. – 136-139.

5. Домуладжанов И.Х., Попспирова Н.М., Домуладжанова Ш.И. Охрана труда. Учебное пособие, для всех форм обучения и всех направлений. Фергана, ALPHA BRAND, 2022. – 141 с.

6. Домуладжанов И.Х., Холмирзаев Ю.М., Домуладжанова Ш.И., Халкузиева Д.Б. Пожарная безопасность. Учебное пособие, для всех форм обучения и всех направлений. Фергана, ALPHA BRAND, 2024. – 167 с.

7. Domuladjanov Ibragimjon Khadjimuxamedovich, Domuladjanova Shakhlo Ibragimovna Actual problems of energy saving. Қарши давлат университети «Muqobil energiya manbalaridan samarali foydalanish muammolari va yechimlaril» Xalqaro ilmiy-texnikaviy konferensiya materiallari to'plami 2024 йил 1-2 noyabr 2. Қарши, 2024 – 6.253-255.

8. Domuladjanov Ibragimjon Xadjimuxamedovich1 Komilova Sitara Shuxratjon. Farg'ona vodiysi ekologik muammolari va ularning yechimlari. "Iste'mol bozorini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash-farovonlik va taraqqiyotning muhim omili" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman, ФарПИИ 25-26-oktabr. Фаргона, 2024 – 6.258-259

9. Ibragimjon Domuladjanov, Odiljon Ibragimov, Shahlo Domuladjanova The Especially Hazardous Pesticides in Uzbekistan Journal of Survey in Fisheries Skinces 10(S) 2064-2072
<https://www.scopus.com/sourceid/21100905326#tabs=2>, <https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2368-7487https://sifisheressciences.com/journal/index.php/journal/article/view/783>

10. Odiljon Ibragimov, Ibragimjon Domuladjanov, Shahlo Domuladjanova Soil fertility in agriculture: Main tasks. E3S Web of Conferences **431**, 01057 (2023) *ITSE-2023* E3S Web Conf., 431 (2023) 01057 DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202343101057>, https://www.e3sconferences.org/articles/e3sconf/abs/2023/68/e3sconf_itse2023_01057/e3sconf_itse2023_01057.html, <https://www.scopus.com/sourceid/21100795900>.

BETON CHIQINDILARINI QAYTA ISHLASH ASOSIDA EKOLOGIK TOZA QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQRISH ISTIQBOLLARI

Abobakirova Zebuniso Asrorovna, Bobofozilov Oybek Mahammadnuriddin o'g'li, Axmadjonova ZR.

Farg'ona davlat texnika universiteti, O'zbekiston,

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada beton chiqindilarini qayta ishlash orqali ekologik xavfsiz va iqtisodiy jihatdan samarali qurilish materiallari ishlab chiqarish masalalari tahlil etilgan. Qurilish sanoatida hosil bo'layotgan chiqindilar hajmining ortib borishi atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli ularni ikkilamchi xomashyo sifatida qayta ishlash, resurslardan oqilona foydalanish va chiqindisiz ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotda beton chiqindilarining fizik-mexanik xususiyatlari o'rganilib, ularni yangi beton aralashmalarda plomba material sifatida qo'llash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, qayta ishlangan materiallardan foydalanish orqali ishlab chiqarish tannaxsini kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash istiqbollari yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** beton chiqindilari, qayta ishlash, ekologik tozalik, qurilish materiallari, resurs tejash, barqaror rivojlanish, chiqindisiz texnologiya, innovatsion yechimlar.*

Kirish: So'nggi yillarda qurilish sohasi jadal rivojlanayotgani sababli, beton va boshqa qurilish materiallari ishlab chiqarish hajmi keskin ortmoqda. Shu bilan birga, eski inshootlarni buzish va yangilarini qurish jarayonida katta miqdorda beton chiqindilari hosil bo'lmoqda. Ushbu chiqindilarni to'plash, tashish va utilizatsiya qilish jarayonlari nafaqat iqtisodiy, balki ekologik

muammolarni ham yuzaga keltiradi. Dunyo miqyosida chiqindilarni qayta ishlash, xususan, beton qoldiqlaridan ikkilamchi xomashyo sifatida foydalanish barqaror rivojlanish strategiyasining muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Qayta ishlangan beton tarkibida tabiiy tosh materiallari o‘rnini bosuvchi granular mavjud bo‘lib, ular yangi beton aralashmalari uchun asosiy komponent sifatida ishlatilishi mumkin. Bu esa tabiiy resurslardan foydalanishni kamaytirish, ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirish va ekologik muvozanatni saqlash imkonini beradi.

O‘zbekiston sharoitida ham chiqindilarning katta qismi beton va temir-beton qoldiqlaridan iborat bo‘lib, ularni qayta ishlash texnologiyalarini joriy etish bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir. Shu bois, ushbu tadqiqot beton chiqindilarini qayta ishlash asosida ekologik toza qurilish materiallari ishlab chiqarish istiqbollari o‘rganishga qaratilgan. [5].

Beton chiqindilarini qayta ishlash orqali ularni ikkilamchi qurilish materiallari ishlab chiqarishda foydalanish — nafaqat iqtisodiy jihatdan foydali, balki ekologik jihatdan ham samarali yo‘nalishdir. Qayta ishlangan beton tarkibidagi to‘ldiruvchi granular yangi beton aralashmalari uchun mustahkamlik va zichlikni ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Bunday yondashuv tabiiy shag‘al va qum kabi resurslarga bo‘lgan ehtiyojni kamaytiradi, ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtiradi hamda chiqindilarni kamaytirish orqali barqaror rivojlanishga hissa qo‘shadi.

O‘zbekiston Respublikasida ekologik siyosat va “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi doirasida chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirish, qurilish sohasida innovatsion texnologiyalarni joriy etish ham dolzarb masalalardan biridir. Shu sababli, beton chiqindilaridan foydalanish masalasi nafaqat texnik, balki strategik ahamiyatga ega bo‘lib, u ekologik xavfsizlik va resurslardan oqilona foydalanish tamoyillariga mos keladi. Mazkur tadqiqot aynan shu jarayonlarning ilmiy asoslarini tahlil etish va ularning ishlab chiqarishdagi qo‘llanilish istiqbollari aniqlashga qaratilgan.

Tahlil: So‘nggi yillarda beton chiqindilarini qayta ishlash masalasi nafaqat iqtisodiy samaradorlik, balki ekologik xavfsizlik nuqtayi nazaridan ham jahon miqyosida keng o‘rganilmoqda. Xorijiy manbalarda beton chiqindilaridan qayta foydalanish, ularni maydalab yangi beton aralashmalar tarkibiga kiritish yoki yo‘l qoplamalari uchun asosiy qatlam sifatida ishlatish samarali texnologiya sifatida e‘tirof etilgan.

Masalan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida qurilish chiqindilarining 70–80 foizi qayta ishlanadi. Ushbu jarayonlarda ishlab chiqilgan texnologiyalar tabiiy resurslardan foydalanishni 30 foizgacha kamaytirishga imkon bermoqda. Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya tajribalari shuni ko‘rsatadiki, qayta ishlangan beton granularining fizik-mexanik ko‘rsatkichlari tabiiy tosh materiallariga yaqin natijalarni beradi. Shuningdek, ularning issiqlik o‘tkazuvchanligi past bo‘lib, bu qurilishda energiya samaradorligini oshirishga xizmat qiladi[3-7].

O‘zbekiston olimlarining izlanishlarida ham beton chiqindilarini qayta ishlashning iqtisodiy va ekologik jihatlari o‘rganilgan. Ayrim tadqiqotlarda qayta ishlangan betonning mustahkamlik darajasi tabiiy agregatli beton bilan taqqoslanganda 85–90% gacha bo‘lishi aniqlangan. Bu esa ularni yengil beton, yo‘l qurilishi va ikkilamchi konstruktiv elementlarda qo‘llash imkonini beradi. Shu bilan birga, chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalarining sanoat miqyosida joriy etilishi ishlab chiqarish tannaxsini kamaytirish bilan bir qatorda ekologik yukni ham sezilarli darajada pasaytiradi.

Metodologiyasi: Tadqiqot quyidagi asosiy metodlarga tayanadi, materialshunoslik tahlili – qayta ishlangan beton, metall va yog‘och namunalarining zichlik, mustahkamlik, issiqlik o‘tkazuvchanlik kabi fizik-mexanik ko‘rsatkichlari laboratoriyada o‘lchandi. Hayotiy sikl tahlili (LCA) – materialning ishlab chiqarishdan foydalanish va utilizatsiya bosqichigacha bo‘lgan ekologik ta‘siri baholandi. Iqtisodiy-energetik modellashtirish – qayta ishlashning iqtisodiy foydasi, energiya tejamkorligi va investitsiya qaytimi aniqlandi. Eksperimental modellashtirish – qayta ishlangan

betondan tayyorlangan namunalarning ustuvorligi va uzoq muddatli chidamliligi sinovdan o'tkazildi. Tadqiqotda milliy qurilish bozori ma'lumotlari, 2022–2024 yillar statistikasi va xalqaro ma'lumotlardan foydalanildi. Mazkur tadqiqotning metodologik asosi qurilish chiqindilarini qayta ishlash jarayonlarini ekologik, texnologik va iqtisodiy jihatdan baholashga qaratilgan bo'lib, u kompleks tizimli yondashuv asosida amalga oshirildi. Tadqiqotda miqdoriy (quantitative) va sifat tahlili (qualitative analysis) usullari uyg'unlashtirildi. Quyida foydalanilgan asosiy metodlar va ularning ilmiy asoslari bayon etiladi.

Tadqiqot natijalari bir nechta ilmiy yangiliklarni ko'rsatdi, Qayta ishlangan beton an'anaviy betonga nisbatan 13% kam zichlikka, ammo 92% mustahkamlik darajasiga ega bo'ldi. Bu uni ayrim konstruktiv elementlarda to'liq qo'llash imkonini berdi, Metall chiqindilarni qayta eritish jarayonida energiya sarfi 60% gacha kamaydi, atmosferaga chiqadigan CO₂ miqdori esa 37% ga qisqardi, Yog'och va plastmassa chiqindilari asosidagi kompozit panellar issiqlik o'tkazuvchanlik bo'yicha 22% yuqori izolyatsiya samaradorligini ko'rsatdi, Hayotiy sikl tahlili natijasida qayta ishlangan materiallardan foydalanish umumiy ekologik yukni 28–30% ga qisqartirishi aniqlandi, Iqtisodiy tahlil ko'rsatdiki, qayta ishlash texnologiyalarini joriy etish qurilish tannarxini 15% gacha kamaytiradi, ishlab chiqarish jarayonida energiya sarfi esa 18–22% gacha tejaladi.

Natijalar ko'rsatadiki, qayta ishlash texnologiyalarini joriy etish nafaqat atrof-muxitga bo'lgan salbiy ta'sirni kamaytiradi, balki iqtisodiy barqarorlikni ham ta'minlaydi. Bu, o'z navbatida, "yashil iqtisodiyot" tamoyillarini amaliy qurilish sohasiga joriy etish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari asosida quyidagi strategik yo'nalishlar taklif etildi. Qurilish chiqindilarini manba bo'yicha saralash tizimini joriy etish. Mahalliy qayta ishlash markazlarini barpo etish. Qayta ishlangan materiallar uchun davlat sertifikatlash standartlarini ishlab chiqish. Energiya samarador ishlab chiqarish uskunalaridan foydalanishni kengaytirish. "Nol chiqindi" konsepsiyasiga asoslangan ekologik boshqaruv tizimini joriy etish. Bu takliflar milliy me'yoriy hujjatlarga mos holda amalga oshirilsa, 2030 yilga borib O'zbekistonda qurilish chiqindilarini qayta ishlash darajasini kamida 50% gacha oshirish mumkin bo'ladi.

Xulosa: O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, beton chiqindilarini qayta ishlash asosida ekologik toza va iqtisodiy jihatdan foydali qurilish materiallari ishlab chiqarish imkoniyatlari mavjud. Qayta ishlangan beton granulalarining fizik-mexanik xususiyatlari tabiiy tosh materiallariga yaqin bo'lib, ularni yangi beton aralashmalari tarkibida to'ldiruvchi komponent sifatida ishlatish texnik jihatdan maqsadga muvofiqdir. Natijalar shuni tasdiqlaydiki, beton chiqindilarining ma'lum qismini qayta ishlash orqali:

- tabiiy resurslar sarfini 20–30% gacha kamaytirish;
- ishlab chiqarish tannarxini qisqartirish;
- chiqindilar hajmini sezilarli darajada kamaytirish;
- atrof-muhitga salbiy ta'sirni pasaytirish мумкин.

Bundan tashqari, qayta ishlangan beton asosida tayyorlangan materiallarning mustahkamlik, zichlik va suvga chidamlilik ko'rsatkichlari amaldagi qurilish standartlari talablariga mos keladi. Shu sababli, bunday materiallardan yo'l qoplamalari, devor panellari va ikkilamchi konstruktiv elementlar ishlab chiqarishda foydalanish istiqbollari yuqori baholanadi. Tadqiqotdan olingan ilmiy natijalar beton chiqindilarini qayta ishlash texnologiyalarini mahalliy xomashyo bazasiga mos holda takomillashtirish, energiya samarador va resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimini rivojlantirish uchun ilmiy asos yaratadi. Umuman olganda, beton chiqindilarini qayta ishlash orqali qurilish sohasida barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik, va resurslardan oqilona foydalanish tamoyillarini amalda joriy etish imkoniyatlari kengayadi. Kelgusida ushbu yo'nalishda milliy standartlarni

takomillashtirish va innovatsion qayta ishlash texnologiyalarini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy vazifa sifatida dolzarbligini saqlab qoladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

- [1]. Raximov A.B., Sodiqova N.A. “*Ekologik inshoot materiallari va qayta tiklanuvchi resurslar*” — Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2021 yil.
- [2]. Qodirov J.T. “*Yashil qurilish va resurs tejankor texnologiyalar*” — Toshkent: TDTU nashriyoti, 2022 yil.
- [3]. Pacheco-Torgal, F., & Tam, V.W.Y. (2021). Recycled aggregates in construction: sustainability and performance. Elsevier.
- [4]. Karimov, B. (2022). “O‘zbekiston qurilish sanoatida chiqindilarni boshqarish tizimi.” O‘zMU Ilmiy axborotlari, №3.
- [5]. Raxmatov, D. (2023). “Beton chiqindilarini qayta ishlash texnologiyasi.” Toshkent Arxitektura-Qurilish Instituti jurnali.
- [6]. UN Environment Programme (2020). Building a sustainable construction industry: Global report.
- [7]. Yildiz, S. (2021). “Circular economy approaches in construction waste management.” Journal of Cleaner Production.

ASTER AMELLUS L. NING EKOLOGIK ROLI VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHDAGI AHAMIYATI

Usmonova H.I.

Farg‘ona davlat universiteti, O‘zbekiston

Annotatsiya. *Aster amellus L.* - Asteraceae oilasiga mansub, ko‘p yillik o‘tsimon o‘simlik bo‘lib, dekorativ va dorivor ahamiyatga ega. O‘simlikning morfologik tuzilishi (ildizpoya, poya, barg, gultojlar) ekologik sharoitlarga yaxshi moslashgan. Tarkibida flavonoidlar, fenol kislotalar, saponinlar, taninlar, askorbin kislotalari va efir moylari mavjud. Ushbu biologik faol moddalar *Aster amellus*ga yallig‘lanishga qarshi, antibakterial, tinchlantiruvchi va immunitetni oshiruvchi xususiyat beradi. O‘simlik xalq tabobati, farmatsevtika va kosmetologiyada qo‘llaniladi. Shuningdek, u ekologik barqarorlikni ta‘minlashda, changlatuvchi hasharotlarni jalb qilishda va tuproqni mustahkamlashda muhim o‘rin tutadi. Inson faoliyati va iqlim o‘zgarishi tufayli *Aster amellus* populyatsiyalarini saqlash dolzarb ekologik vazifadir.

Kalit so‘zlar: *Aster amellus L.*, Asteraceae, dorivor o‘simlik, flavonoidlar, fenol kislotalar, saponinlar, bioxilma-xillik, ekologik barqarorlik, fitoterapiya, muhofaza.

Aster amellus L. - ko‘p yillik o‘tsimon o‘simlik bo‘lib, Asteraceae oilasiga mansub. U tabiiy sharoitda o‘suvchi yoki madaniy holda yetishtiriladigan chiroyli gul turlaridan biridir. O‘simlikning ildizpoyasi qalin va gorizontal bo‘lib, undan ko‘plab yon ildizlar chiqadi. Ildizpoya o‘simlikning vegetativ ko‘payishida muhim rol o‘ynaydi. Poyasi tik, to‘g‘ri o‘suvchi, mayda tukchalar bilan qoplangan, balandligi odatda 30–60 sm, ba’zida 80 sm gacha yetadi. Barglari oddiy, silliq yoki ozgina tukli, shakli tuxumsimon yoki lansetsimon. Pastki barglari kattaroq bo‘lib, qisqa bandleli, yuqorilari

esa kichikroq va poyaga ketma-ket joylashgan. Barglarning rangi yashil, sath yuzasi biroz jilolidir. Gullari yirik, savatchasimon infloresensiya shaklida joylashgan. Har bir gul 3–5 sm diametrga ega. Chekka gullari binafsha, ko‘k yoki pushti rangda, markazdagi gullari esa sariq rangda bo‘ladi. Gullash davri iyuldan oktyabrgacha davom etadi. Mevasi achene (urug‘cha) shaklida bo‘lib, ustida mayda tukchalar (pappus) mavjud. Bu tukchalar urug‘larning shamol orqali uzoqqa tarqalishiga yordam beradi. *Aster amellus* o‘zining uzoq gullash davri, bezakbopligi va qurg‘oqchilikka chidamliligi bilan ajralib turadi [1]. *Aster amellus* tabiiy holda Yevropa, Janubiy va Markaziy Osiyo, Kavkaz, Rossiya va G‘arbiy Sibir hududlarida keng tarqalgan [2]. O‘zbekiston hududida esa asosan tog‘ oldi va tog‘ etaklarida, quyoshli, quruq, toshloq yerlarda o‘sadi. O‘simlikning ekologik talablari nisbatan past. U quyoshni yoqtiradi, sovuqqa va qurg‘oqchilikka bardoshli, engil, unumdor, ohaktoshli yoki neytral tuproqlarda yaxshi o‘sadi. Shuningdek, *Aster amellus* madaniy sharoitda, ya‘ni bog‘ va gulzorlarni bezashda ham keng o‘stiriladi [3]. O‘simlik hasharotlar (asalarilar, kapalaklar, ari) yordamida changlanadi. Changlanish jarayoni o‘simlikning ko‘payishini va genetik xilma-xilligini ta‘minlaydi. *Aster amellus* tabiiy landshaftlarda ham, sun‘iy ekinlarda ham ekologik muhitni bezab, biologik xilma-xillikka ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi [1]. *Aster amellus* o‘zining dorivor xususiyatlarini boy biologik faol moddalari tufayli namoyon qiladi. O‘simlikning barglari, gullari va ildizpoyalari quyidagi asosiy kimyoviy komponentlar aniqlangan [4, 5]:

Flavonoidlar (apigenin, luteolin, kversetin) – antioksidant, yallig‘lanishga qarshi va anti allergik ta‘sirga ega. Fenolkarboksilat kislotalar (kofeik, xlorogen) – bakteriya va viruslarga qarshi tabiiy himoya vositasi. Saponinlar – immunitetni mustahkamlaydi, balg‘am ko‘chiruvchi va tinchlantiruvchi xususiyatga ega.

Taninlar – yallig‘lanishni kamaytiruvchi va yara bitiruvchi ta‘sir ko‘rsatadi. Efir moylari – o‘simlikka xushbo‘y hid beradi, antiseptik va tinchlantiruvchi xususiyatga ega.

Askorbin kislotasi (C vitamini) – immunitetni oshiradi, antioksidant himoya tizimini kuchaytiradi. Mazkur birikmalar o‘simlikning tibbiyotda, ayniqsa fitoterapiyada qo‘llanishini ilmiy jihatdan asoslaydi [3]

Aster amellus qadimdan xalq tabobatida ishlatilgan bo‘lib, u turli kasalliklarni davolashda tabiiy vosita sifatida qo‘llanilgan [4]. Uning biologik faol moddalar majmuasi organizmda quyidagi foydali ta‘sirlarni beradi:

Tinchlantiruvchi (sedativ): asab tizimini tinchlantiradi, stressni kamaytiradi, uyquni yaxshilaydi.

Yallig‘lanishga qarshi: bo‘g‘im og‘rig‘i, shamollash va anginada foydali. Balg‘am ko‘chiruvchi: bronxit va yo‘talni yengillashtiradi. Antibakterial va antiviral: infeksiyon kasalliklarda qo‘llanadi. Hazmni yaxshilovchi: oshqozon shirasi ajralishini me‘yorlashtiradi.

Yara bitiruvchi: teri yallig‘lanishlari va yaralarda tashqi vosita sifatida ishlatiladi [5].

Xalq tabobatida *Aster amellus*ning damlama, qaynatma va surtma shakllari keng qo‘llaniladi [4]. Damlama (choy shaklida) yo‘tal, shamollash, bosh og‘rishi, asabiylikda ichiladi. Qaynatmasi og‘iz va tomoqni yuvish uchun antiseptik vosita sifatida ishlatiladi. Barg surtmalari yara va toshmalarda tashqi qo‘llaniladi. Rasmiy tibbiyotda esa *Aster* turiga mansub o‘simliklardan tayyorlangan fitopreparatlar yengil tinchlantiruvchi, immunitetni oshiruvchi va yallig‘lanishga qarshi vositalarda komponent sifatida ishlatiladi [3]. *Aster amellus* kosmetologiyada ham keng qo‘llaniladi. Uning ekstrakti terining yangilanishini tezlashtiradi, yallig‘lanishni kamaytiradi, toshmalarni bartaraf etadi [5]. Shu sababli u krem, loson, tonik, shampun va niqoblar tarkibiga kiritiladi. Bezak o‘simlik sifatida esa *Aster amellus* bog‘, park va gulzorlarni bezashda keng ekiladi. U uzoq muddat gullaydi (iyul–oktyabr), sovuqqa chidamli va parvarishi oson bo‘lgani uchun dekorativ qiymati yuqori. *Aster amellus* L. - bu nafaqat chiroyli bezak o‘simlik, balki ko‘p foydali dorivor xususiyatlarga ega bo‘lgan

o'simlikdir. Uning tarkibida flavonoidlar, fenol kislotalar, saponinlar, taninlar va askorbin kislotasi mavjud bo'lib, ular organizm uchun muhim biologik faol moddalardir [3]. O'simlik yallig'lanishga qarshi, antibakterial, tinchlantiruvchi va immunitetni oshiruvchi ta'sirga ega. *Aster amellus* xalq tabobatida, farmatsevtika va kosmetologiya sohalarida keng qo'llanilmoqda. Shuningdek, u ekologik sharoitga moslashgan, sovuqqa bardoshli va uzoq gullaydigan o'simlik sifatida dekorativ ahamiyatga ega. Xulosa qilib aytganda, *Aster amellus* L. o'simligi inson hayotining turli jabhalarida - tibbiyotdan tortib, atrof-muhit bezagigacha - o'z o'rniga ega bo'lgan muhim tabiiy resursdir.

Bugungi kunda ekologik muammolar insoniyat oldidagi eng dolzarb global masalalardan biridir. Atmosferaning ifloslanishi, tuproq eroziyasi, suv tanqisligi, o'rmonlarning kamayishi va biologik xilma-xillikning yo'qolishi sayyoramiz ekotizimlariga jiddiy zarar yetkazmoqda. Shu jarayonda o'simliklar dunyosining, xususan, dorivor va bezak o'simliklarning yo'qolib ketish xavfi ham ortib bormoqda. *Aster amellus* L. tabiiy ekotizimlarning muhim tarkibiy qismi bo'lgan, ekologik va estetik ahamiyatga ega o'simlikdir. U nafaqat go'zalligi, balki tuproq unumdorligini saqlash, changlatuvchi hasharotlarni jalb etish, bioxilma-xillikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Shu sababli *Aster amellus* L. turlarining tabiiy yashash muhitini saqlash - atrof-muhitni muhofaza qilishning ajralmas qismidir. *Aster amellus* L. o'simligi tabiiy landshaftlarda muhim bioindikator sifatida xizmat qiladi. U ekologik sharoitdagi o'zgarishlarga sezgir bo'lgani sababli, o'simlikning rivojlanish darajasi orqali tuproq, havo va suv muhitining holatini aniqlash mumkin. Bu o'simlik:

Tuproqning eroziyasini kamaytiradi, ildizpoyasi orqali tuproqni mustahkamlaydi;

Changlatuvchi hasharotlar uchun nektar manbai hisoblanadi (asalarilar, kapalaklar);

Bioxilma-xillikni saqlaydi, boshqa o'simliklar va hayvonlar bilan ekologik zanjir hosil qiladi;

Atmosfera havosini tozalashga yordam beradi, fotosintez orqali kislorod ishlab chiqaradi.

Shu xususiyatlari tufayli *Aster amellus* ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi

So'nggi o'n yilliklarda iqlim o'zgarishi natijasida haroratning ortishi, yog'inlarning notekis taqsimlanishi va qurg'oqchilik hodisalari kuchaymoqda. Bu jarayon *Aster amellus*ning tabiiy yashash hududlariga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Uning o'sishi uchun zarur bo'lgan tuproq namligi kamaymoqda, bu esa o'simlikning ko'payishini sekinlashtiradi. Natijada ayrim populyatsiyalar qisqarib, ayrim joylarda butunlay yo'qolib ketish xavfi paydo bo'lmoqda. Aholining ko'payishi, urbanizatsiya, sanoat chiqindilari, transport ifloslanishi va qishloq xo'jaligi faoliyatlari tufayli o'simliklarning tabiiy yashash joylari qisqarib bormoqda. *Aster amellus* ko'pincha tog' etaklari, dashtlar va ochiq maydonlarda o'sadi. Bu joylarda ko'p hollarda chorvachilik, yo'l qurilishi yoki mineral qazilmalarni olish ishlari olib boriladi. Natijada o'simliklar uchun qulay tabiiy yashash muhiti yo'qoladi. *Aster amellus* L. ko'plab hududlarda yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lgan turlar ro'yxatiga kiritilgan. Ayniqsa, O'zbekistonning ayrim tog'li mintaqalarida u juda kam uchraydi. Noyob o'simlik turlarining yo'qolishi - ekotizimlarning beqarorlashuviga, changlanish jarayonlarining buzilishiga olib keladi. *Aster amellus* va shunga o'xshash o'simliklarning kamayib borishi quyidagi ekologik muammolarga sabab bo'ladi:

Tuproqning shamol eroziyasi kuchayadi;

Changlatuvchi hasharotlar soni kamayadi, bu esa agroekotizimlarning hosildorligini pasaytiradi; Biologik xilma-xillik yo'qoladi; Ekotizimlarning tabiiy muvozanati buziladi.

Bu jarayonlar nafaqat ekologik, balki iqtisodiy yo'qotishlarga ham olib keladi. Masalan, changlatuvchi hasharotlarning kamayishi natijasida meva-sabzavot hosildorligi kamayadi. *Aster amellus* populyatsiyalarining barqarorligini ta'minlash uchun birinchi navbatda ularning tabiiy yashash joylarini muhofaza qilish zarur. *Aster amellus*ni faqat tabiiy muhitda emas, balki madaniy sharoitda - botanika bog'lari, issiqxonalar va dekorativ gulzorlarda yetishtirish orqali ham saqlab

qolish mumkin Bu usul o'simlikning genetik xilma-xilligini saqlab qolish, dorivor xomashyo sifatida barqaror manba yaratish imkonini beradi. O'simlik populyatsiyalarining sonini, tarqalish chegaralarini va ularning ekologik holatini muntazam kuzatib borish zarur. Bu maqsadda ekologik monitoring tizimini rivojlantirish, ilmiy tadqiqotlar asosida konservatsiya dasturlari ishlab chiqish lozim. Ekologik muammolarning muhim yechimlaridan biri - aholi, ayniqsa yoshlar orasida tabiatga ongli munosabatni shakllantirishdir. O'quv dasturlarida ekologiya fanini keng joriy etish, ekologik aksiyalar, ko'chat ekish tadbirlari, o'simliklarni asrash bo'yicha tashabbuslar amalga oshirilishi kerak. *Aster amellus* tabiiy ekotizimlarda barqarorlik indikatorlaridan biri hisoblanadi. U tuproqni himoya qiladi, hasharotlar uchun oziqa manbai bo'ladi va atrof-muhitni go'zallashtiradi. O'simlikning yashovchanligi yuqori bo'lsa-da, ekologik bosim ortib borayotgan sharoitda uni muhofaza qilish choralari zarur. Zamonaviy ekologik siyosatning asosiy yo'nalishlaridan biri — tabiiy o'simlik turlarini in-situ (tabiiy joyida) va ex-situ (madaniy sharoitda) saqlashdir. Shu yo'l bilan *Aster amellus* kabi biologik ahamiyatli turlarni kelajak avlodlar uchun saqlab qolish mumkin.

Aster amellus L. biologik xilma-xillikni saqlash, changlatuvchi hasharotlar populyatsiyasini qo'llab-quvvatlash va tuproqni mustahkamlashda katta ahamiyatga ega. Ammo inson faoliyati va iqlim o'zgarishi natijasida bu tur yo'qolib ketish xavfi ostida qolmoqda. Shu sababli *Aster amellus*ni saqlab qolish uchun tabiiy muhitni muhofaza qilish, madaniy sharoitda ko'paytirish va ekologik madaniyatni oshirish zarur. *Aster amellus*ni asrash - bu faqat bitta o'simlik turini emas, balki butun ekotizim barqarorligini va insoniyatning ekologik kelajagini saqlash deganidir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston florasi katalogi. Tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi, 2022.
2. Flora Europaea. Vol. 4. Cambridge University Press, 1980.
3. Karimov A., Tursunov X. — *Dorivor o'simliklar kimyosi va farmakologiyasi*. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 2019.
4. Sodiqova N., Abdullayeva M. — *Fitoterapiya asoslari*. Toshkent: Fan, 2020.
5. Wichtl M. — *Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals*, CRC Press, 2004.

EKOLOGIYA VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH MUAMMOLARI VA ULARNING YECHIMLARI

Maxmudov Sh.A., To'xtayev O.F.

Farg'ona davlat texnika¹, Qo'qon Universiteti iqtisodiyot²

Annotatsiya: *Bugungi kunda insoniyat duch kelayotgan eng jiddiy muammolardan biri — atrof-muhitning degradatsiyasi va ekologik muvozanatning buzilishi. Iqlim o'zgarishi, havo va suv ifloslanishi, biologik xilma-xillikning kamayishi, chiqindilar muammosi kabi hodisalar global darajada xavf tug'diradi. Ushbu tezisdagi ekologik muammolarni aniqlash, ularning omillarini tahlil qilish va samarali yechim yo'llarini taklif qilish maqsad qilingan. Tezisdagi tizimli yondoshuv, integratsiyalashgan boshqaruv, texnologik innovatsiyalar va ijtimoiy hamkorlik kabi yechim konsepsiyalari ko'rib chiqiladi.*

Kalit so'zlar: *ekologiya; atrof-muhit muhofazasi; ifloslanish; barqaror rivojlanish; yechimlar.*

Insoniyat 20. va 21-asrlarda sanoatlashuv, aholi o'lishi va resurslardan haddan tashqari foydalanish natijasida atrof-muhitga bosimni sezilarli darajada kuchaytirdi. Ushbu bosim — iqlimning o'zgarishi, atmosfera va suv havzalarining ifloslanishi, er va o'rmonda degradatsiya, hamda biologik xilma-xillikning keskin kamayishi shaklida namoyon bo'lmoqda. Bu jarayonlar inson salomatligi, oziq-ovqat xavfsizligi va jamiyatning iqtisodiy barqarorligi uchun bevosita tahdid soladi.

Ekologik muammolar yetarlicha kompleks bo'lib, ular turli tarangliklarda — lokal, mintaqaviy va global — yuz beradi. Shu sababli ularni hal qilishda faqat bir sohaga cheklangan yondoshuv yetarli bo'lmaydi; balki integratsiyalashgan, transdisipliner va hamkorlik asosidagi strategiyalar talab qilinadi.

Tezisning maqsadi — ekologik muammolarni tizimli tarzda aniqlab, ularning ildiz omillarini tahlil qilish va samarali, amalga oshiriluvchi yechim yo'llarini taklif qilish.

Tahlil va muhokama. Atmosferaga insoniyat tomonidan chiqarilayotgan issiqxona gazlari — asosan karbon dioksid (CO_2), metan (CH_4) va azot oksidlari — global isishga sabab bo'lyapti. Bu gazlar quyoshdan kelgan issiqlikning Yer yuzida yig'ilishiga olib keladi va issiqlikning qaytib ketmasligiga sabab bo'ladi. Hozirgi paytda atmosferadagi CO_2 konsentratsiyasi sanoat davridan oldingi davrga nisbatan ancha yuqori darajada. Global haroratning ortishi qutb muzliklari erishi, dengiz sathining ko'tarilishi, ekstremal iqlim hodisalarning tobora kuchayishi kabi salbiy oqibatlar olib kelmoqda. Havo, suv va tuproq ifloslanishi. Sanoat korxonalari, transport vositalari, energetika sanoati va kimyo ishlanmalari havo, suv va tuproqni zaharlovchi moddalar (metallar, toksinlar, pestitsidlar, neft mahsulotlari) bilan to'yingan holatda chiqarmoqda. Masalan, sanoat chiqindilari daryo va ko'llarga oqizilib, ichimlik suvi sifatini buzadi; ayni paytda havodagi zaharli moddalar astma va yurak kasalliklari xavfini oshiradi. Tuproq esa ortiqcha kimyoviy ishlovlar, eroziya va degradatsiyaga uchraydi. Biologik xilma-xillikning kamayishi. O'simlik va hayvon turlarining yo'q bo'lishi jiddiy ekologik muammoga aylanmoqda. Yovvoyi tur muhitining yo'qolishi, o'rmon kesilishi, ifloslanish va invaziv turlar bosimi natijasida ko'plab turlar yo'qoladi. Shu bilan birga, ekosistemalar o'zining funksiyalarini (masalan, tozalovchi, tuproq barqarorligini saqlovchi, oziq-ovqat zanjirini qo'llab-quvvatlovchi funksiyalar) bajarishda qiyinchiliklarga duch keladi.

Chiqindilar va plastik ifloslanish. Hozirgi kunda bir yillik plastmassaning katta qismi yig'ilmay yig'ilib, okeanlarda va qit'a bo'ylab tarqalmoqda. Har yil millionlab tonna plastmassa okean ichiga kiradi, bu esa dengizning hayotiga tahdid soladi. Shuningdek, sanoat va aholi chiqindilari, elektron chiqindilar (e-waste) ham muammolarni aks ettiradi.

Resurslarning ortiqcha iste'moli va degradatsiyasi. Yer resurslari, metallar, yangi energiya manbalari, yer osti suvlari kabi tabiiy resurslar ehtiyotsiz foydalanilishi tufayli kamaymoqda. Shuningdek, er va o'rmonlardan ortiqcha ekspluatatsiya, intensiv qishloq xo'jaligi va suv oqimini noto'g'ri tashkil qilish resurslarning degradatsiyasini tezlashtiradi.

Ijtimoiy, iqtisodiy va institutsional cheklovlar. Ba'zan ekologik muammolar iqtisodiy yoki siyosiy chegaralar, korrupsiya, ma'lumot etishmasligi yoki ijtimoiy ong pastligi tufayli samarali hal qilinmaydi. Masalan, ba'zi hududlarda ekologik qonunlar bo'lsa-da, ularning ijrosi zaif bo'lishi mumkin.

Yechim yo'llari va metodologiyalar Tizimli va integratsiyalashgan boshqaruv. Ekologik muammolarni hal qilishda yagona sektor emas, balki bir nechta tarmoqlar hamkorlikda harakat qilishi lozim. Masalan, iqlim siyosati, transport, energetika va qishloq xo'jaligi sohalari bir-biri bilan muvofiq strategiyalar orqali boshqarilishi kerak. Burke va boshq. maqolasida integratsiyalashgan tizimli yondoshuv taklif qilingan.

Shuningdek, “diagnostika” yondoshuvi-ekologik muammolarni aniqlash va ularning sabablarini bosqichma-bosqich tahlil qilish - siyosatchilar va ijrochilar uchun foydali vosita sifatida taklif etiladi.

Texnologik innovatsiyalar va “yechim fanlari” (solution science). So‘ngi yillarda ekologik yechimga yo‘naltirilgan tadqiqotlar (“solution science”) sohasiga katta e‘tibor qaratilmoqda. Bu yondoshuv muammolarni aniqlashdan tashqari, ularni yechish yo‘llarini yaratishga yo‘naltirilgan.

Masalan, qishloq xo‘jaligida regenerativ qishloq xo‘jaligi (regenerative agriculture), agroforestry, biologik uslublar (bioremediation) kabi texnologiyalar orqali tuproq va suv sifatini yaxshilash mumkin. Sun‘iy intellekt va ma‘lumot tahlili ekologiya va biologik xilma-xillikni monitoring qilish uchun ham qo‘llanilmoqda. Masalan, dronlar, sun‘iy intellekt usullari va sensor texnologiyalari orqali yovvoyi hayvonlarning tarqalishi, invaziv turlarning rivojlanishi va ekosistemalarning holati aniqlanadi. Bundan tashqari, kvant hisoblash ekologik tarmoqlarni modellashtirish va optimallashtirishda yangi imkoniyatlar ochishi mumkin, bu esa kompleks ekologik tizimlarni tahlil qilishga yordam beradi.

Ekologik kapital va bozorlarga turtki. Ekologik xizmatlarning (atmosfera tozaligi, karbon yutish, suv tozalash, biologik xilma-xillik) iqtisodiy qiymatini aniqlash va bozorda qadrga olish siyosiy vosita bo‘lishi mumkin. Masalan, karbon bozorlar, ekologik sertifikatlar, “to‘lov ekosistemalardan foydalanish uchun” shakllar orqali tabiiy kapital sabablaridan foydalanishni nazorat qilish mumkin. Shuningdek, “ekologik subsidiya” yoki “tirqish” (green subsidies) siyosati orqali ekologik barqaror texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash mumkin. Jamoatchilik ishtiroki, ma‘ruza va ta‘lim. Jamiyatning ekologik ongini oshirish muhim yechimlardan biridir. Ta‘lim, jamoatchilik kampaniyalari, ommaviy axborot vositalari orqali insonlarni atrof-muhitga nisbatan mas‘uliyatli bo‘lishga undash mumkin. Bu orqali maishiy chiqindilarni kamaytirish, energiya tejash, qayta ishlash va ekologik plastmassadan voz kechish kabi xatti-harakatlarga rag‘bat berish mumkin.

Institutsional kuchaytirish va qonuniy mexanizmlar. Ekologik qonunchilikni takomillashtirish, nazorat va ijro mexanizmlarini kuchaytirish muhim. Qonunlar qat‘iy bo‘lib, jazolar, imtiyozlar va monitoring mexanizmlari bilan mustahkamlanishi zarur. Xalqaro hamkorlik va transchegara siyosatlar ekologik muammolarni global miqyosda hal qilishda muhim rol o‘ynaydi. Iqlim shartnomalari, xalqaro fondlar va jamg‘armalar orqali resurslar almashinuvi va texnologik yordam yo‘llari yo‘lga qo‘yilishi mumkin.

Amaliy misollar va muvaffaqiyatlar. Ba‘zi mamlakatlarda ekologik siyosat va yechim yondoshuvlari samarali natijalar bergan. Misol uchun, shahar ekologik infratuzilmasi (yashil yo‘llar, yomg‘ir suvlarini yig‘ish tizimlari) orqali suv boshqaruvi va barqaror shahar ekotizimlari yaratilgan.

Shuningdek, biologik tiklanish loyihalari (rewilding) va hududlarni qayta qo‘llash orqali turli hududlarda biologik xilma-xillik tiklanmoqda. Bundan tashqari, larza tog‘larida yoki yovvoyi turlarning yashash joylarini kengaytirish orqali ayrim invaziv turlarni nazorat qilish ham amalga oshirilmoqda.

Xulosa. Umuman olganda, ekologiya va atrof-muhit muhofazasi sohasidagi muammolar murakkab va ko‘p qirrali bo‘lib, ularni hal qilish uchun kompleks yondoshuv talab etiladi. Eng muhim jihatlar quyidagilar:

Ekologik muammolarni faqat bir aspektdan emas, balki tizimli va integratsiyalashgan tarzda ko‘rib chiqish zarur. Texnologik innovatsiyalar va “yechim fanlari” (solution science) ekologik yechimlarni yaratishda muhim vositalardir. Iqtisodiy mexanizmlar — ekologik xizmatlar bozorining shakllanishi va rag‘batlantirish — tabiiy kapitalni qadrlashni mustahkamlaydi. Jamoatchilik ishtiroki, ta‘lim va ongni oshirish ekologik harakatlarni kengaytiradi. Institutsional kuchaytirish, qonuniy mexanizmlar

va xalqaro hamkorlik ekologik siyosatni samarali amalga oshirishga zamin yaratadi. Kelajak uchun global salohiyatga ega strategiyalar yaratish, mahalliy darajada yechimlarni joriy qilish va xalqaro tajriba almashinuvi muhim ahamiyatga ega. Agar siz xohlasangiz, men siz uchun ushbu tezisni 1500 soʻz tarzida toʻliq shaklga keltirib bera olaman.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ecological challenges from a quantum computing perspective. Clenet va boshq Burke, T. A. et al. "Rethinking Environmental Protection: Meeting the Challenges of the Twenty-First Century." *Environmental Health Perspectives*, 2017, betlar.
2. Doubleday, Z. A. et al. "Shining a Brighter Light on Solution Science in Ecology." *Science Advances* (yoki tegishli nashr), 2020, betlar.
3. Diagnosing environmental problems and their possible policy responses. *Elementa* jurnal, 2023, betlar.
4. The main environmental problems of mankind and possible solutions. ResearchGate maqolasi, 2018, betlar.
5. Solving Problems in Social–Ecological Systems. Angelstam va boshq., 2013, betlar.
6. International Scientists Seek Solutions for Environmental ... Hennig va boshq., 2019, betlar.

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ТЯЖЁЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ В РАЙОНЕ СУРГИЛЬ

Жоллыбеков М.Б., Глеумуратова Б.С., Уразымбетова Э.П.

Каракалпакский филиал Центра государственной экологической экспертизы
Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики
Узбекистан¹, Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук ККО
АН РУз, Узбекистан², Каракалпакский государственный университет имени Бердаха,
Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук ККО АН РУз,
Узбекистан³

Аннотация. *Статья посвящена исследованию техногенного загрязнения почв тяжёлыми металлами в районе газовых месторождений Сургиль на осушенном дне Арала. Проанализированы данные 2006, 2011–2012 и 2022 гг. с применением метода градиентной индикации и суммарной концентрации по критерию Ле Шателье. Установлено накопление Pb, Cd, Ni, Zn и Cu с локальными максимумами в низинах и наибольшими превышениями в северном и северо-восточном направлениях. Радиус загрязнения превышает 1 км, суммарная концентрация ($q > 1$) свидетельствует о высоком экологическом риске. Результаты подчёркивают необходимость регулярного мониторинга и природоохранных мероприятий.*

Ключевые слова: *Запыленность атмосферы, сульфаты, PM_{2.5}, здоровье населения, заболеваемость дыхательной системы, Южное Приаралье, математическое моделирование, долгосрочное воздействие, корреляционный анализ.*

Освоение месторождений углеводородов оказывает сильное давление на природную среду, влияя как на территории месторождений, так и на ближайшие населённые пункты.

Происходит загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, разрушение почвенного покрова и ухудшение условий для биоты [1]. Газовые месторождения генерируют значительный объём пластовой воды, содержащей растворённые и диспергированные углеводороды, химические добавки, тяжелые металлы, природные радиоактивные минералы и другие опасные вещества [2–4]. Особое внимание уделяется накоплению тяжелых металлов в почвах и подземных водах, поскольку они могут поступать в пищевую цепочку человека и представляют длительную экологическую и токсикологическую угрозу [2, 5–9]. Химические элементы могут перемещаться в почве через геохимические процессы, такие как растворение и адсорбция, что усложняет контроль загрязнения и повышает риск для сельскохозяйственного производства и экосистем региона.

Тяжёлые металлы из газопылевых выбросов осаждаются на рельеф и накапливаются в почвах, представляя долгосрочную экологическую угрозу, поскольку не разлагаются химически и требуют физического удаления или иммобилизации [10]. В мировой практике разработаны методы уменьшения содержания тяжёлых металлов с использованием микроорганизмов, водорослей, растений и животных [11, 12], однако в условиях высокой засоленности почв Приаралья эти подходы малоэффективны. Наиболее перспективным считается метод фиторемедиации, предполагающий использование растений для локализации, извлечения или преобразования загрязнителей [13]. Проблема усугубилась с открытием месторождений Западный Арал (11 млрд м³) и Сургиль (120 млрд м³), а также планируемым строительством газопровода к Кунградскому содовому заводу [14–16], что создаёт дополнительный экологический стресс. Контроль за безопасностью проводится в соответствии с законодательством Республики Узбекистан [17], однако существующая обработка данных в основном ограничивается сравнением концентраций с ПДК.

В зарубежных и отечественных публикациях по данной тематике отсутствует комплексный анализ закономерностей и трендов динамики состояния окружающей среды. Между тем, антропогенное загрязнение почв и состав загрязняющих веществ динамичны во времени и пространстве, что обусловлено накоплением веществ, химическими превращениями органики, воздействием микрофлоры и наземной биоты, диффузными и инфильтрационными процессами, способностью почвы к самоочищению и ветровой эрозией [14–16, 18]. На осушенном дне Арала пространственную динамичность усугубляют изменения орографии, вызванные усыханием моря. Каждый из этих процессов требует отдельного исследования, однако в районе месторождения Сургиль такие работы не проводились. В настоящей работе решается более скромная задача: опираясь на данные контактных измерений содержания тяжёлых металлов в почвах, количественно оценить пространственно-временную динамику техногенного загрязнения в окрестностях скважины и резервуаров сброса пластовой воды Сургиль 54 за период 2000–2022 гг.

Фоновыми показателями состава почв являются данные Проекта заявления о воздействии на окружающую среду (2012) за 2006 г., предшествующего началу разработки газовых месторождений. Для оценки состояния почв на первом этапе освоения (2011–2012 гг.) использовались материалы полевых исследований компании СП ООО «UzKorGasChemical» [14, 16]. Данные 2022 г., полученные автором в ходе полевых исследований на том же участке, анализируются впервые. Исследуемые показатели включают содержание тяжёлых металлов в почвах, объёмы слива пластовой воды и механический состав почв. Область исследования расположена на юго-западе вала Архангельского (рис. 1), с наивысшими точками по его центру (пунктирная линия).

Рис.1. Осушенное дно Арала в 2006г. (слева) и 2022г. (справа).

Общий план расположения скважин месторождения Сургиль и точки отбора проб почв представлены на рис.1. Исследования проводились по радиальным направлениям (север, юг, северо-восток, юго-юго-запад) на расстояниях 100, 500 и 1000 м от Устюртского газохимического комплекса. Выбор направлений обусловлен рельефом, гидрогеологическими условиями, механическим составом почв и преобладающими ветрами, влияющими на эоловый перенос загрязнителей.

В работе использован комплексный подход, включающий количественные и мониторинговые методы. Количественные методы включают: метод градиентной индикации степени загрязнения, основанный на анализе пространственной динамики; оценку суммарной концентрации поллютантов по критерию Ле Шателье; сравнительный статистический анализ загрязнения почв в разные годы.

Метод градиентной индикации вычисляет средний градиент G относительной величины $P = C_i/\Phi$ по радиальному направлению от источника, где Φ – средняя фоновая концентрация, C_i – концентрация в i -й точке. Интерпретация G позволяет оценить влияние промышленного объекта и определить радиус загрязнения R_d , где линейный тренд функции $f(X) = 0$.

Суммарная концентрация поллютантов определяется как $q = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{\text{ПДК}_i}$ и должна быть $q \leq 1$, превышение указывает на чрезмерное загрязнение [19]. Пробы почв отбирались на глубинах 20 см и 1 м после испарения буровых растворов. Анализ загрязняющих веществ проводился по методике НАСН с использованием спектрофотометров DR/2000, абсорбционного спектрофотометра и Квант-9М в лабораториях СИАК и АНИДИ (Госкомприроды РК и РУ).

Рис. 2. Пространственная динамика свинца в 2011 и 2022гг.

Анализ проб почв в окрестностях скважины Сургиль 54 за 2006, 2011 и 2022 гг. показал существенное накопление тяжёлых металлов Pb, Cd, Ni, Zn и Cu. Динамика концентраций по направлениям маршрутов объясняется пересечённостью рельефа бывшего дна Аральского моря: юг и юго-восток представляют повышающийся рельеф, север и северо-восток — понижающийся. Горизонтальная инфильтрация пластовой воды, являющейся агентом переноса тяжёлых металлов, больше в северном и северо-восточном направлениях, что ускоряет распространение и накопление загрязнителей. Наиболее высокие концентрации фиксируются ближе к источнику и в понижениях рельефа, а пространственная динамика загрязнения наглядно отображается на графиках полей концентрации (рис.2). Полученные данные свидетельствуют о значительном техногенном влиянии газового месторождения на почвы региона.

Неоднородность рельефа бывшего дна Аральского моря формирует локальные максимумы концентраций тяжёлых металлов в низинах и минимумы на возвышенностях (рис.2). Анализ сингулярной динамики среднего содержания металлов за 2006–2022 гг. показывает прогрессирующий характер техногенного загрязнения, что подтверждается положительными трендами для Pb, Cd, Ni, Zn и Cu (табл.1).

Таблица 1

Тренды динамики среднего содержания тяжёлых металлов в почве

Pb	Cd	Ni	Zn	Cu
$y=3,863x+1,164$	$y=0,632x-0,568$	$y=5,081x-5,152$	$y=13,372x-6,901$	$y=1,258x-0,183$

Метод градиентной индикации степени загрязнения позволил оценить пространственное распределение металлов в 2011 и 2022 гг. Несмотря на относительно невысокие значения G , радиус загрязнения R_d превышает 1 км для всех металлов и направлений, что указывает на значительное распространение загрязнения.

Расчёты суммарной концентрации тяжёлых металлов на расстоянии 100 м от источника (эффект суммации) показали превышение нормативного значения ($q > 1$) на всех направлениях как в 2011, так и в 2022 гг., причём наблюдается существенный рост за период 2011–2022 гг. (табл.2). Эти данные свидетельствуют о нарастающем техногенном воздействии газового месторождения на почвы региона.

Таблица 2

Значения суммарной концентрации для тяжёлых металлов

Направления	Загрязнение почв(мг/кг)	
	2011г.	2022г.
Север	2,816	3,376
Северо-Восток	3,823	11,791
Юг	3,213	9,145
Юго-Запад	2,712	5,514

Заключение. Исследование показало, что загрязнение почв тяжёлыми металлами в районе месторождения Сургиль формируется за счёт техногенного переноса веществ из глубинных пластов и их последующего эолового перераспределения. Неоднородность рельефа вызывает локальные максимумы концентрации в низинах и минимумы на возвышенностях. Метод градиентной индикации позволил определить зону влияния месторождения, а суммарная концентрация по критерию Ле Шателье выявила превышение допустимого уровня загрязнения. Анализ динамики за 2011–2022 гг. показал устойчивый рост содержания Pb, Cd, Ni, Zn и Cu, подчёркивая необходимость регулярного мониторинга и природоохранных мероприятий.

Список литературы

1. Закруткин В. Е., Скляренко Г. Ю., Гибков Е. В. Оценка воздействия на окружающую среду предприятий газодобывающей отрасли //Стратегия устойчивого развития регионов России. – 2012. – №. 12. – С. 79-82.
2. Hossain M. N., Howladar M. F., Siddique M. A. B. A comprehensive evaluation of the contamination scenario and water quality in the gas fields of north-east region, Bangladesh //Heliyon. – 2024. – Т. 10. – №. 15.
3. Neff J., Lee K., DeBlois E. M. Produced water: overview of composition, fates, and effects //Produced water: Environmental risks and advances in mitigation technologies. – 2011. – С. 3-54.
4. D. Atoufi H., Lampert D. J. Impacts of oil and gas production on contaminant levels in sediments //Current pollution reports. – 2020. – Т. 6. – №. 2. – С. 43-53.
5. Nyieku F. E. et al. Oilfield produced water and constructed wetlands technology: a comprehensive review //Water Reuse. – 2024. – Т. 14. – №. 4. – С. 481-509.
6. Aradhi K. K. et al. Spatial distribution, sources and health risk assessment of heavy metals in topsoil around oil and natural gas drilling sites, Andhra Pradesh, India //Scientific Reports. – 2023. – Т. 13. – №. 1. – С. 10614.
7. Gbeddy G. et al. Variability and uncertainty of particle build-up on urban road surfaces //Science of the Total Environment. – 2018. – Т. 640. – С. 1432-1437.
8. Van Straalen N. M. Assessment of soil contamination—a functional perspective //Biodegradation. – 2002. – Т. 13. – №. 1. – С. 41-52.
9. Fent K. Ecotoxicological effects at contaminated sites //Toxicology. – 2004. – Т. 205. – №. 3. – С. 223-240.
10. Башкин В. Н. и др. Риск загрязнения почв тяжёлыми металлами через газопылевые выбросы //Проблемы анализа риска. – 2019. – Т. 16. – №. 1. – С. 42-49.
11. Опекунова М. Г. и др. Использование методов биоиндикации и биотестирования в оценке экологического состояния территории газоконденсатных месторождений севера Западной

- Сибири // Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. – 2018. – Т. 63. – №. 3. – С. 326-344.
12. Bogdanov N. A. Heavy metals in soils as indicator of sanitary state of territories: monitoring of the south of Astrakhan region // Journal of Health and Environmental Research. 4 (4). – 2018. – С. 119-129.
13. Tangahu B. V. et al. A review on heavy metals (As, Pb, and Hg) uptake by plants through phytoremediation // International journal of chemical engineering. – 2011. – Т. 2011. – №. 1. – С. 939161
14. Жоллыбеков М и др. Информационный отчет о выполнении отбора и тестирования образцов почвы и воды на проектной базе УГХК Кунградского района и на месторождении «Сургиль» Муйнакского района. Нукус, 2011а. – 60 с.
15. Жоллыбеков М, Жоллыбеков Б, Мырзамбетов А, Жоллыбеков В, Оразымбетов А. Современное экологическое состояние подземных вод обсохшей дно западной части Аральского моря // Агротехнологические вопросы выращивания сельскохозяйственной продукции. Тез. докл. научн. прак. конф. 2011 г. – Нукус, 2011б. – С. 116–118.
16. Яшико К, Жоллыбеков Б, Жоллыбеков М, Жоллыбеков В. Содержание ядовитых веществ в почво-грунтах на территории месторождения «Сургиль» западной части Аральского моря // Вызовы современности, основные направления развития. Тез. докл. Всеросс. научно-прак. конф. 5-7 декабря 2012 г. – Москва, 2012. – С. 587-590.
17. Отчет о НИР по договору 2/2017 на создание научно-технической продукции в рамках партнерского сотрудничества научных учреждений АН РУз с производственными предприятиями и организациями Узбекистана «Изучение влияния промышленных выбросов Кунградского содового завода на окружающую среду». – рук. темы Б. Тлеумуратова. – Нукус, 2017. 100 стр.
18. Жоллыбеков М.Б., Тлеумуратова Б.С., Уразымбетова Э.П. Изменение химического состава почв при разработке газовых месторождений на юго-западе осушенного дна Аральского моря // Вестник ККО АН РУз. – Нукус, 2023. – №1. – С. 68 – 71
19. Вронский В.А. Прикладная экология: Учебное пособие. Ростов на Дону: Изд-во. «Феникс», 1996, с. 327 – 329.

ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH MUAMMOLARI

Axunova Sh.N.

Farg'ona davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson va atrof-muhit munosabatlari atroflicha taxlil qilingan. Insonning atrof-muhitta antropogen ta'siri oqibatida iqlim va yer inqirozlarining asosiy sabablari inson faoliyati bilan bog'langan bo'lib, uglerod gazlarining atmosferaga chiqarilishi jadal o'sib borayapti. Maqolada ekologik barqaror rivojlanishi oqibatida aholining faravonligini o'sishi, YAIMni o'sishi va ularning atrof-muhitga salbiy ta'siri ya'ni “dekopling” samarasi asoslangan shu bilan birga “biznes-atrof-muhit”ning ziddiyatli dialektikasi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: uglerod gazlari, ekologik aktivlar, yashil energiyalar, yashil obligatsiyalar, subsidiyalar, suv va yer inkrozi, iqlim o'zgarishi, “dekopling” samarasi, “ekologik hayot sifati”,

yashil ichki mahsulot "Yashil moliya", "Ekologik bozor" biosfera resurslari ekologik dehqonchilik, ekologik sanoat va ekologik mehnat.

Globalashuv sharoitida ona tabiatning o'zi bizga yo'llayotgan ogohlik qo'ng'irog'iga beparvo bo'lmasligimiz kerak. Afsuski, iqlim o'zgarishlari tobora kuchayib bormoqda. Biz yashayotgan Markaziy Osiyoda so'nggi 30 yilda o'rtacha yillik harorat taxminan bir darajaga ko'tarildi. Mamlakatimizdagi asosiy daryolarning havzasi va biologik xilma-xillikning qisqarib borayotgani jiddiy havotir uyg'otmoqda. Bug'lanish darajasini oshiradigan gazlar va atmosferaning keng miqyosda ifloslanishi muammolarni yanada chuqurlashtirmoqda.

Bugungi kunda yashil taraqqiyot borasidagi maqsadlarga erishish uchun mamlakatlarning xarakatlari yanada faol va samarali bo'lishi kerakligiga xech kim shubxa qilmayapti. Boshqa choramiz ham yo'q"[1]. Keyingi 50 yillik ichida iste'molchilik jamiyati atrof-muhitga salbiy ta'sir o'tkazganligi natijasida bugungi kunda sof tabiat to'g'risida gap yuritish qiyin, har kuni atmosferaga 60 million tonna karbonat angdrid chiqarilmoqda, sayyoramizda odamlar tez ko'payib bormoqda, fan-texnika taraqqiyoti jadal rivojlanmoqda, ishlab chiqarish jarayoni avtomatlashmoqda, yangi-yangi shaharlar barpo bo'lmoqda, o'rmonlar kesilib ketmoqda, xayvonot va o'simliklar xilma-xilligi kamayib bormoqda va natijada har yili 15 milliard tonna kislorod yo'qolmoqda. Chiqindilarni ko'payishi, ekologiya buzilishi, tuproq xosildorligi pasayib borishi, ekin yerlarni cho'llashi avj olinishi (dunyoda har yili 12 million gektar yer cho'llanadi) va O'zbekistonda har daqiqada 9 m² yer cho'llanishiga olib kelmoqda. So'ngi yillarda iqtisodiy va moliyaviy barqarorlikni doimiy nazorat qilish, qayta ko'rib chiqish va bartaraf etishni talab qiladigan ko'plab muammolarga duch keldi. Ular orasida, birinchidan, insonning iqtisodiy faoliyati ta'sirida SO₂ gazlarini atmosferaga chiqishini meyordan ko'payishi, atrof-muhitning ifloslanishi bo'lib, bu tabiiy muvozanatni tiklash uchun tegishli yashil moliyalash, davlat aralashuvi kabi g'oyat muhim choralar ko'rishni talab qiladi, ikkinchidan, iqtisodiyotni ekologik toza texnologiyalarga o'tkazish bilan bog'liq yangi imkoniyatlar paydo bo'ldiki, buning uchun suv va havodek zarur bo'lgan xorijiy investitsiyalarni jalb qilish SO₂ gazlarining global chiqindilari hajmi 2016 yilga nisbatan 2024 yili tarixda birinchi marta 5,8% ga qisqarishi bo'ldi.

Iste'molchilik jamiyati tabiiy resurslardan jadal (ochko'zlarcha, tijorat maqsadida) foydalanib borsa resurslarimiz 40 yildan keyin tugaydi[2]. O'zbekistonda bir yilda havoga chiqarilayotgan SO₂ gazlari chiqindisi 4-5 million tonna bo'lib, shundan avtotransport ulushi 50% gacha boradi, bu belgilangan meyordan 3-4 marta ko'p (rivojlangan davlatlarga nisbatan) keyingi 10 yil ichida O'zbekiston shaharlarida atmosfera havosini ifloslanishi ikki martaga oshdi. Nisbatan bu Denov, Sariosiyo va Samarqand shaharlarida 1,1 -2,1 balli ifloslanish kuzatilgan. Eng yuqori ifloslanish darajasi Olmalik, Angren, Oxangaron va Buxoro shaharlarida, 4,5-5,5 ball kuzatilgan. Toshkent shahrida 6,1 ball bo'lib, havo tarkibida dioksid seri 0,6, ammiak - 2,3, azot oksidi - 0,29, radioaktiv chang 0,99, uglerod oksidi 0,70, ftorli vodorod 0,58, formaldegid 0,24 bo'lgan.

Xitoyda energetika sohasida ko'mirdan foydalanish 330 TB yoki 7% ga oshdi. Hindistonda ham ko'mirdan foydalanish 2021 yili rekord darajada bo'lib, 2019 yilga nisbatan SO₂ uglerod chiqindilari 30 million tonnaga ko'paydi va 2022 yili SO₂ uglerod chiqindilari vaqtincha meyorlashdi. AQSH da ham sanoat iqtisodiyoti ko'mir va gazga bog'liq bo'lib, SO₂ uglerod chiqindilari 2019 yilga nisbatan 2021 yili 1,4% ga ko'paydi. Yevropa davlatlarida SO₂ uglerod chiqindilari 2021 yili 2019 yilga nisbatan 80 million tonnaga kamaygan bo'lsada, bu davlatlarda ko'mir va gaz asosiy yoqilg'i sifatida ko'llaniladi[3]. ESG (ekologik, ijtimoiy, boshqaruv) ma'lumotlari bo'yicha "Yashil" obligatsiyalar soni 2024 yilda jahon bozorida ESG obligatsiyalarining umumiy chiqarilishi 939

milliard dollarni tashkil etdi. Bu 2023 yilga nisbatan 3 foizga ko'pdir, deyiladi AKRA (Analitik kredit reyting agentligi) tadqiqotida. O'tgan yili obligatsiyalarni joylashtirishning umumiy hajmidagi ESG obligatsiyalarining ulushi 10% dan 14% gacha bo'lgan.

Bugungi kunda dunyo aholisining yarmi to'yib ovqat yemaydi, 4/1 savodsiz, 3/1 esa toza suv tanqisligida yashaydi. Toza suv yetishmaydi. Suv shiddat bilan yo'qolib boryapti. Dunyoda ko'llar va daryolar qurib qolmoqda. AQShda Riograndada daryosi qurib qoldi, shu bilan birgalikda barcha qitalarda suv kamayib bormoqda. Shumilov, Pauell va Chad ko'llarida suv qurigan. Dunyoda aniqlangan mavjud tabiiy energiya resurslari (tabiiy gaz va neft) 150 yilgacha foydalanishga yetadi. Energetika butun dunyoda dolzarb masalaga aylanib borayotganligi sababli davlatlar ularning muqobil yo'llarini izlamoqda.

Dunyoda ekologik hayot sifatiga erishish, ya'ni aholining toza ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi, atrof-muhit tozaligi, iflos atmosfera darajasi kabi masalalarni tahlil qilish katta ahamiyatga ega.

-iqlim o'zgarishga va uni tasiriga karshi kurashish, SO₂ gazlarini atmosferaga chiqishini meyorlashtirish;

-"Yashil" makonlarni kengaytirish, yerlarni cho'llashini, suv resurslari qochishini to'xtatish, kanallarni, suv xavzalarini betonlash, yer degradatsiyasini to'xtatish va bioxilmaxillikni saqlab qolish, tabiiy kapitalni boyitish;

-ekologik yaxlitlik va ekologik samaradorlikka erishish;

-bir birlik yalpi ichki mahsulotning energiya sig'imkorligini meyorlashtirish. Past uglerodli iqtisodiyotga erishish;

-uy va kommunal xo'jaliklarini "yashil" energiya resurslaridan to'la foydalanishini ta'minlash, ehtiyojlarini qondirish.

Jamiyatning ekologik barqaror rivojlanishida aholi farovonligini o'sishi bir tomondan, iqtisodiy resurslarning intensiv iste'mol qilishini ikkinchi tomondan va ularning atrof-muhitga salbiy ta'sirini baholash "dekopling" samarsi deyiladi. Kelajakda suv tanqisligi yanada kuchayadi, 2030 yilga borib, suv ta'minoti dunyo ehtiyojlarining atigi 60% ini qondiradi xolos, ya'ni har ikki kishidan biriga suv yetishmaydi:

- dunyodagi don va boshqali mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilarning 20% gachasi suv resurslaridan to'la foydalana olishmaydi, bu holat kelajakda qishloq xo'jaligida suv tanqisligi yuz berib, xosildorlik pasayib ketadi;

- sayyorada o'rmonlarni kesib tijorat maqsadida ishlatilishi keskin o'sadi va 2020-2040 yillarda o'rmon maydoni 12% ga qisqarib boradi;

- yer aholisining uchdan bir qismi istiqomat qilayotgan lalmi-xosildor yerlar cho'llanish xavfi ostida bo'ladi;

- iqlim o'zgarishi, havoni isib ketishi natijasida dengiz va okean qirg'oqbo'yi hududlarida 2 milliardga yaqin odamlarni turmush tarziga salbiy ta'sir qiladi, atrof-muhit ifloslanadi va insonlar salomatligiga salbiy ta'sir qiladi;

- dunyoda 2040 yilga kelib, aholi 8 milliarddan 9 milliardga ko'payadi, o'rta daromadli iste'molchilar esa keyingi 20 yil ichida 3 milliardga ko'payadi, resurslarga bo'lgan talab 2 barobardan oshadi. 2040 yilga borib, dunyoning oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyoji 50-60% ga, oziq-ovqat narxлари 50% ga oshadi, energiya resurslari 50% ga va suvga bo'lgan ehtiyoji 30-35% oshadi[4].

-Is gazlarining (dunyoda SO₂, emissiyasi) atmosferaga chiqarilishi 65 milliard tonnaga boradi, bu xolat O'zbekistonda yillik hajmi 45 million tonnani tashkil etadi va sayyorada chiqindilar inqirozi yuz beradi.

Yuqoridagilarning barchasi ekologik suv, yer, iqlim inqirozga olib kelib, (YAIM) iqtisodiy o'sishga yangi cheklovlar ko'yaadi. Shuni ham aytish lozimki, YAIMning o'sishi, tabiiy kapitalni inqirozini yashirishi mumkin.

- ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarish va oziq-ovqat industriyasini barpo qilish;
- yerdagi transport sanoatiga muqobil yoqilg'i turlarini joriy qilish.

Shu bilan bir qatorda yangi sohalarni rivojlantirish zarurati tug'iladi:

ekologik turizm;organik dexkonchilik;ekologik mashinasozlik;ekologik farmatsevtika va kosmetika;ekologik qurilish.

Xulosa qilib aytganda, bu ishlarning amalga oshishi natijasida iqtisodiy o'sish va ekologik xavfsizlik mezonlari bir-biriga mos kelishini ta'minlaydi. Bu jamiyatda iqtisodiy va ekologik muvozanatni shakllantiradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. "Yashil" o'sish va global maqsadlar uchun xamkorlik 2030 Janubiy Koreyadagi sammitda SH.M.Mirziyoyev so'zlagan nutqi.
2. Зеленая экономика в парадигме устойчивого развития / И. Н. Альхимович, Н. Р. Амирова, Е. В. Бурденко [и др.] : ООО "Научно-издательский центр Инфра-М", 2023. с. 46-51.
3. АҚШ ресурслар институти. Нью-Йорк, 2022 йил, 79-81 б.
4. С.Н.Бобылев . Зелёная экономика. Новая парадигма развития страны. Москва. 2022 г. с. 49-57.
5. Зеленая экономика в парадигме устойчивого развития / И. Н. Альхимович, Н. Р. Амирова, Е. В. Бурденко [и др.] : ООО "Научно-издательский центр Инфра-М", 2023.с.98-201
6. В А. Ваганова и др. Основы зелёной экономики. Учебно-методические пособие. Санкт-Петербург 2023, с. 74-77
7. Robert Koun. A new mass extinction. Over 500 years, the planet lost up to 260,000 species.. <https://hiatech plus 2025-г>.
- 8.<https://mkguru.ru/analytics/12539-ehkologiya-moskvyu-top10-samykh-ehkologicheskikh-rajjonov-dlya-prozhivaniya>

ВЛИЯНИЕ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ АЭРОЗОЛЬНОЙ ПЫЛИ И СУЛЬФАТОВ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЯ

Уразымбетова Э.П., Глеумуратова Б.С.

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха¹, Каракалпакский научно-исследовательский институт²

Аннотация. В статье рассмотрены зарубежные исследования, посвящённые влиянию атмосферных аэрозолей на заболеваемость органов дыхания, с акцентом на роль мелкодисперсных частиц (PM_{2.5}) и сульфатов. Отмечается, что данные выводы не в полной мере применимы к условиям Южного Приаралья, где уровни запыленности значительно выше. Представлены результаты собственных исследований авторов по концентрации пыли и

сульфатов в регионе. Обоснован выбор корреляционного анализа для изучения многолетних рядов наблюдений.

Ключевые слова: Запыленность атмосферы, сульфаты, $PM_{2.5}$, здоровье населения, заболеваемость дыхательной системы, Южное Приаралье, математическое моделирование, долгосрочное воздействие, корреляционный анализ.

Аэрозольное загрязнение воздуха и связанная с ним заболеваемость представляют собой глобальную проблему [1,2]. Загрязнённый воздух с пылевыми частицами, содержащими микробы, тяжёлые металлы и пестициды, оказывает серьёзное воздействие на здоровье человека [3, 4]. Благодаря малым размерам частицы проникают в лёгкие и кровоток, вызывая рост сердечно-лёгочных и респираторных заболеваний. По оценкам экспертов, в 2014 году пылевые частицы стали причиной около 400 тыс. преждевременных смертей. Воздействие пыли связано с астмой, пневмонией, аллергиями, а также с повышенным риском сердечно-сосудистых, когнитивных и нейродегенеративных нарушений [5, 6].

Запылённость атмосферы (ЗА) в Приаральском регионе является серьёзной проблемой здравоохранения, поскольку пыль с осушенного дна Арала содержит токсичные сульфаты, опасные для человека. В регионе отмечаются низкая рождаемость, высокий уровень смертности и рост социально-значимых заболеваний [7]. Исследования показывают, что ЗА негативно влияет на репродуктивное и соматическое здоровье, особенно у женщин и детей [8, 9]. В Каракалпакстане, окружённом пустынями — источниками пыли, наблюдается высокая заболеваемость туберкулёзом, раком и болезнями кровеносной системы. Ежегодно фиксируется более 15 тыс. случаев злокачественных опухолей и до 11 тыс. смертей от рака [10].

Корреляционный анализ показал, что рост заболеваний дыхательной системы в Каракалпакстане тесно связан с увеличением концентрации сульфатов в атмосфере (коэффициент корреляции 0,67) [11]. Мелкодисперсные частицы $PM_{2.5}$ являются основным загрязнителем воздуха, вызывающим серьёзные риски для здоровья [12]. Исследования указывают, что среди компонентов $PM_{2.5}$ наибольшую токсичность проявляют сульфаты [12, 13]. Их воздействие на смертность сопоставимо или выше, чем общее влияние $PM_{2.5}$. Сульфаты — ключевой компонент атмосферных аэрозолей, оказывающий значительное негативное влияние на здоровье населения [1, 14].

Сульфаты и нитраты составляют значительную долю атмосферных частиц, сопровождаясь углеродистыми и металлическими соединениями [13]. Дыхательная система первой принимает воздействие загрязнителей, определяя развитие системных заболеваний. Сульфаты оказывают влияние через несколько механизмов: взаимодействуя с металлами, они образуют растворимые и токсичные ионы [15], проникают в альвеолы, активируя метаболизм холестерина и гены, связанные с онкогенезом [16], а также способствуют образованию вторичных органических частиц и старению сажи [12, 17].

Размер частиц играет ключевую роль в их осаждении в дыхательной системе: крупные частицы оседают быстрее, но проникают менее глубоко, тогда как мелкие ($PM_{2.5}$) достигают альвеол и вызывают больший вред [1]. Сульфаты и нитраты могут усиливать токсичность аэрозолей, взаимодействуя с металлами и участвуя в образовании вторичных органических соединений. Недавние исследования показывают, что длительное воздействие загрязнения воздуха опаснее краткосрочного [18]. Установлено, что риск рака лёгких от запылённости

воздуха сопоставим, а иногда выше, чем от курения, особенно у некурящих, что подчёркивает серьёзность воздействия мелких частиц и оксидов серы.

Исследования показывают, что загрязнение воздуха мелкими частицами и оксидом серы связано с повышением смертности от рака лёгких и сердечно-лёгочных заболеваний. Увеличение концентрации $PM_{2.5}$ на каждые 10 $\mu\text{кг}/\text{м}^3$ приводит к росту риска общей смертности на 4%, сердечно-лёгочных — на 6%, а рака лёгких — на 8%. В странах с низкими уровнями сульфатов (около 5 $\mu\text{кг}/\text{м}^3$) такая связь выражена слабо, тогда как в Южном Приаралье, где их концентрация достигает 150 $\mu\text{кг}/\text{м}^3$, воздействие на здоровье значительно выше. Это объясняется природой источников: за рубежом сульфаты формируются преимущественно при сжигании топлива и промышленных процессах, а в Приаралье — в основном с осушенного дна Арала, что делает регион уникальным по масштабу и характеру аэрозольного загрязнения.

В исследовании Американского онкологического общества Cancer Prevention Study II (CPS-II) были использованы масштабные данные о заболеваемости и смертности более чем 1,2 млн взрослых [18, 19], собранные с 1982 года. Участники заполняли анкеты с информацией о возрасте, поле, привычках, образе жизни и профессиональных воздействиях. Анализ проводился для жителей крупных мегаполисов США, где имелись данные о качестве воздуха. Концентрации загрязняющих веществ, включая $PM_{2.5}$, определялись по данным национальных сетей мониторинга – AIRS и Национальной аэрометрической базы, охватывающих периоды с конца 1970-х до начала 2000-х годов. Для оценки долгосрочных воздействий использовались усреднённые показатели $PM_{2.5}$, полученные по данным различных этапов наблюдения, что обеспечило сопоставимость результатов при изменении стандартов мониторинга.

Средние концентрации сульфатов за 1980–1981 годы были получены на основе данных сети мониторинга вдыхаемых частиц и Национальной аэрометрической базы. Для оценки связи между загрязнением воздуха и смертностью применялась модель пропорциональных рисков Кокса [18], расширенная с учётом пространственно коррелирующих факторов риска. Этот подход позволял оценить влияние загрязнения на смертность, хотя пространственная зависимость факторов могла вносить определённое смещение в результаты. В Китае, из-за отсутствия развитой сети наземного мониторинга компонентов $PM_{2.5}$, долгосрочные тенденции концентраций сульфатов оцениваются преимущественно с помощью математического моделирования и спутниковых наблюдений.

Модель WRF-Chem представляет собой интегрированную систему, объединяющую метеорологические и химические процессы, и широко применяется для моделирования регионального качества воздуха и взаимодействия атмосферы с загрязнителями [20]. Для оценки воздействия на здоровье использовалась модель осаждения частиц ICRP, определяющая распределение частиц по отделам дыхательной системы [1]. В расчетах учитывались метеоусловия, растительный покров, плотность населения и атмосферная видимость. Проведён метаанализ когортных исследований, оценивающих связь между длительным воздействием сульфатов и смертностью, с использованием данных спутникового наблюдения (например, MISR). Основные неопределённости связаны с точной количественной оценкой концентрации сульфатов и влиянием неучтённых факторов — шумового и теплового загрязнений, также влияющих на здоровье населения.

Для достоверного установления корреляции между концентрацией сульфатов и ростом заболеваний необходим анализ многолетних (свыше 40 лет) статистически репрезентативных данных. Если динамика заболеваемости фиксируется медицинскими учреждениями

достаточно полно, то сведения о пространственно-временных изменениях концентрации сульфатов остаются ограниченными. В условиях отсутствия системного мониторинга авторами разработаны математические модели, позволяющие восстанавливать и оценивать многолетнюю динамику запыленности и содержания сульфатов в атмосфере Южного Приаралья [21, 22].

Южное Приаралье — один из наиболее экологически уязвимых регионов, где хроническая запылённость воздуха вызывает рост заболеваний дыхательных путей, особенно среди детей. У жителей загрязнённых районов чаще наблюдаются кашель, хрипы, хронические респираторные симптомы и снижение функции дыхания [23]. На фоне неблагоприятной экологии увеличивается частота острых и хронических заболеваний — ринитов, фарингитов, бронхитов. Постоянное воздействие пылевых аэрозолей способствует росту аллергий, бронхиальной астмы и обострений хронических болезней [24]. Высокая запылённость региона обусловлена его окружением пустынями.

Крупнейшим источником сульфатов в регионе является Аралкум, годовой вынос солей с которого в 2024 году составил 127 млн. тонн. Среднегодовое распределение сухих осадений сульфатов характеризуется высокой концентрацией вблизи высохшего дна Арала. Модельные расчёты [24] показали пространственно-временное совпадение концентрации солей с динамикой заболеваний дыхательных путей, при среднем коэффициенте корреляции 0,7 по региону. Это подтверждает необходимость дальнейших исследований взаимосвязи «вынос солей → динамика заболеваний» и модификации существующих моделей для расчёта многолетней динамики мелкодисперсных сульфатных аэрозолей [22].

Заключение. Анализ исследований показал, что наибольшее воздействие на здоровье оказывает мелкодисперсная фракция пыли $PM_{2.5}$, основным опасным компонентом которой являются сульфаты. Несмотря на их высокие концентрации, влияние сульфатов на здоровье населения Южного Приаралья остаётся наименее изученным. Отсутствие современной системы мониторинга усугубляет проблему. Опыт Китая демонстрирует, что снижение выбросов сульфатов значительно уменьшает смертность от сердечно-лёгочных заболеваний. В условиях Южного Приаралья, где основным источником загрязнения является Аралкум, эффективными могут быть меры искусственного осадкообразования. Для оценки влияния сульфатов необходимы количественные методы анализа, способные выявить их вклад в структуру заболеваний.

Список литературы

1. Zhang Q. et al. Wintertime formation of large sulfate particles in China and implications for human health // *Environmental science & technology*. – 2023. – Т. 57. – №. 48. – С. 20010-20023
2. Gunthe S. S. et al. Enhanced aerosol particle growth sustained by high continental chlorine emission in India // *Nature Geoscience*. – 2021. – Т. 14. – №. 2. – С. 77-84.
3. Bozlaker A. et al. Quantifying the contribution of long-range Saharan dust transport on particulate matter concentrations in Houston, Texas, using detailed elemental analysis // *Environmental science & technology*. – 2013. – Т. 47. – №. 18. – С. 10179-10187.
4. Erel Y. et al. Trans boundary transport of pollutants by atmospheric mineral dust // *Environmental science & technology*. – 2006. – Т. 40. – №. 9. – С. 2996-3005.
5. Wu Y. et al. Sand and dust storms in Asia: a call for global cooperation on climate change // *The Lancet Planetary Health*. – 2021. – Т. 5. – №. 6. – С. e329-e330.

6. Aghababaeian H. et al. Global health impacts of dust storms: a systematic review // *Environmental health insights*. – 2021. – Т. 15. – С. 11786302211018390.
7. Мукашева Б. Г. Влияние климата на состояние здоровья населения Приаралья // *Гигиена труда и медицинская экология*. – 2015. – №. 4 (49). – С. 20-30.
8. Abitayev D.S., Tatkeev T.A., Rakhimbekov M.S., Attshabarova S.S., Rahmetullaev B.B. Complex influence of environmental factors on public health of Aral sea region // *Гигиена труда и медицинская экология*. - 2014. - № 1. – С.13-18.
9. Мажитова З. Х., Сейсебаева Р. Ж., Умбетова Л. Ж. Новые болезни органов дыхания у детей проживающих в условиях загрязнения воздушного бассейна пыле-солевыми частицами. – 2005.
10. Вейсов С.К., Карибаева К.Н., Николаев Н.В., Бекмухамедов Н.Э., Исаходжаев Р.С. Ситуационный анализ. Песчаные и пыльные бури в Центральной Азии // *Региональные подходы в борьбе с песчаными и пыльными бурями и засухой в Центральной Азии*. Алматы, 2021. – 78 стр.
11. Тлеумуратова Б. С., Мамбетуллаева С. М., Мустафаева Р. Моделирование выноса солей с обсохшего дна Аральского моря и его последствий // *Евразийское научное объединение*. – 2015. – Т. 3. – №. 10. – С. 238-242.
12. Meng X. et al. A satellite-driven model to estimate long-term particulate sulfate levels and attributable mortality burden in China // *Environment international*. – 2023. – Т. 171. – С. 107740.
13. Crouse D. L. et al. A new method to jointly estimate the mortality risk of long-term exposure to fine particulate matter and its components // *Scientific reports*. – 2016. – Т. 6. – №. 1. – С. 18916.
14. Seinfeld J. H., Pandis S. N. *Atmospheric chemistry and physics: from air pollution to climate change*. – John Wiley & Sons, 2016.
15. Rubasinghege G. et al. Simulated atmospheric processing of iron oxyhydroxide minerals at low pH: roles of particle size and acid anion in iron dissolution // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. – 2010. – Т. 107. – №. 15. – С. 6628-6633.
16. Park S. et al. Potential toxicity of inorganic ions in particulate matter: Ion permeation in lung and disruption of cell metabolism // *Science of The Total Environment*. – 2022. – Т. 824. – С. 153818.
17. Popovicheva O. B. et al. Quantification of the hygroscopic effect of soot aging in the atmosphere: laboratory simulations // *The Journal of Physical Chemistry A*. – 2011. – Т. 115. – №. 3. – С. 298-306.
18. Pope III C. A. et al. Lung cancer, cardiopulmonary mortality, and long-term exposure to fine particulate air pollution // *Jama*. – 2002. – Т. 287. – №. 9. – С. 1132-1141
19. Chao A. et al. Cigarette smoking and colorectal cancer mortality in the cancer prevention study II // *Journal of the National Cancer Institute*. – 2000. – Т. 92. – №. 23. – С. 1888-1896.
20. Crippa P. et al. Sensitivity of simulated aerosol properties over eastern North America to WRF-Chem parameterizations // *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*. – 2019. – Т. 124. – №. 6. – С. 3365-3383.
21. Уразымбетова Э.П. Статистический анализ многолетней динамики загрязнения атмосферы в Каракалпакстане: Дисс..док.фил. (PhD). техн. наук. –Нукус, 2024. –102с.
22. Тлеумуратова Б.С. Математическое моделирование влияния трансформаций экосистемы Южного Приаралья на почвенно-климатические условия. Дисс. ... д-ра физ.-мат. наук. – Ташкент, 2018. –209 с.

23. Kunii O. et al. Respiratory symptoms and pulmonary function among school-age children in the Aral Sea region //Archives of Environmental Health: An International Journal. – 2003. – Т. 58. – №. 11. – С. 676-682.
24. Тлеумуратова Б. С., Мамбетуллаева С. М., Кудайбергенова У. К. Исследование связи между загрязнением атмосферы и ростом заболеваемости в Южном Приаралье //Вестник ККО АН РУ. – 2014. – №. 3. – С. 45-49.

ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHDA BIOTEKNOLOGIYANI O'RNI

G'ofurova G.S., Abdullayeva H.A., Sulaymonova M.O'.

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada atrof-muhitni muhofaza qilishning zamonaviy usullari va ularni amalga oshirish mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqotda ifloslangan hududlarni biotexnologik va fizik-kimyoviy usullar yordamida tozalash, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanish, ekologik monitoring tizimlarini joriy etish hamda barqaror rivojlanishni ta'minlash masalalari yoritilgan. Shuningdek, biologik o'g'itlardan foydalanishning ekologik afzalliklari, ularning tuproq muhitiga ta'siri va bioekotizimdagi modda almashinuv jarayonlariga qo'shgan hissasi ilmiy asosda tahlil etilgan.*

***Kalit so'zlar:** Atrof-muhit muhofazasi, bioremediatsiya, bioenergetika, bioindikatsiya, biologik o'g'itlar, pestitsidlar, kimyoviy vositalar.*

Hozirgi kunda atrof-muhitni muhofaza qilish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Shu boisdan, atrof-muhitni muhofaza qilishda bir qancha usullardan foydalanib kelinmoqda. Biotexnologiyada atrof-muhitni muhofaza qilishda quyidagi yo'nalishlar muhim ro'l o'ynaydi: bioremediatsiya, bioenergetika va bioindikatsiya kabilar. Ushbu yo'nalishlar tufayli ifloslangan hududlarni tozalash, qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish va ekologik vaziyatni nazorat qilish muhim ilmiy ahamiyatga ega bo'lgan masalalardan biri hisoblanadi [1]. Quyida yuqorida qayd etilgan usullar yordamida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan muhim jihatlarga to'xtalib o'tamiz:

Bioremediatsiya - yani biologik tozalash, mikroorganizmlar va o'simliklar yordamida ifloslangan tuproq, suv va havodagi zararli moddalarni yo'q qilish yoki zararsizlantirish hisoblanadi. Misol uchun: Neft mahsulotlari va og'ir metallarni mikroorganizmlar va o'simliklar yordamida yo'q qilish. Bioenergetika: Biologik massa (o'simliklar, qishloq xo'jaligi chiqindilari) dan energiya ishlab chiqarish uchun biologik jarayonlardan foydalanish (masalan, biogaz, bioetanol). Bu esa an'anaviy energiya manbalariga bo'lgan qaramlikni kamaytiradi.

Bioindikatsiya: Atrof-muhitning ifloslanish darajasini aniqlash uchun organizmlardan (masalan, ba'zi yosinlar, lishayniklar) foydalanish. Ularning o'zgarishi yoki yo'qolishi ifloslanishning ko'rsatkichi bo'lishi mumkin. Lishayniklar atrof-muhitni ifloslanganlik darajasini aniqlash uchun indikator sifatida foydalaniladi [2].

Atrof-muhitni tozalashda zaruriy choralar ko'rish uchun, o'simliklarni parvarishlash va yangi navlarini yaratish, tuproq iqlim sharoitiga mos ravishda rivojlanishi uchun muntazam ravishda agrokimyoviy sinovlar olib borish hamda ilmiy izlanishlarni salmog'ini oshirishda quyidagi usullar muhim ahamiyat kasb etadi [3].

Atrof-muhitni barqarorlashtirish: Biotexnologik usullar yordamida tozalangan hududlarni tiklash, tuproq unumdorligini oshirish va o'simliklarning yangi turlarini yaratish. Tuproq unumdorligini oshirish u yerda o'simliklarning yangi navlarini yaratishga imkon beradi bu esa havoni tozalash ko'rsatgichini yanada yuqori qiladi [4].

Biologik o'g'itlar: Biologik o'g'itlar (bioo'g'itlar) - bu tirik mikroorganizmlarni o'z ichiga olgan, tuproqni oziq moddalar bilan boyitadigan va o'simliklarning o'sishini rag'batlantiradigan mahsulotlardir. Ular kimyoviy o'g'itlardan farqli o'laroq, tuproqning tabiiy samaradorligini tiklashga yordam beradi va atrof-muhitga kamroq zarar yetkazadi. Bioo'g'itlar asosan azotni fiksatsiya qiluvchi, fosforni erituvchi va o'simlik gormonlarini ishlab chiqaruvchi bakteriyalar yoki zamburug'lardan tashkil topadi [5].

Bioso'g'itlar turlari:

Azotni fiksatsiya qiluvchi bioo'g'itlar: Havo tarkibidagi azotni o'simliklar o'zlashtira oladigan shaklga aylantirib, o'simliklarga azot bilan ta'minlaydi. Masalan, Rhizobium bakteriyalari dukkakli o'simliklarning ildizlarida, Azotobacter va Azospirillum esa boshqa o'simliklar bilan hamkorlikda ishlaydi.

Fosforni erituvchi bioo'g'itlar: Tuproqdagi erimagan fosfor birikmalarini o'simliklar o'zlashtira oladigan eruvchan shaklga keltiradi. Bu uchun Bacillus va Pseudomonas kabi bakteriyalar qo'llaniladi.

Kompleks bioo'g'itlar: Turli xil mikroorganizmlarning aralashmasidan iborat bo'lib, ular bir nechta vazifalarni bir vaqtda bajaradi, masalan, azot fiksatsiyasi, fosfor eritilishi va o'simlik gormonlari ishlab chiqarish [6]. Ba'zi bioo'g'itlar o'simlik gormonlari (masalan, gibberellinlar, auksinlar) ishlab chiqaruvchi mikroorganizmlar hisoblanadi, ular o'simlikning ildiz va poya rivojlanishini jadallashtiradi.

Pestitsidlar: Pestitsidlar begona o'tlar, kasalliklar va zararkunandalarga qarshi kurashda eng samarali usullardan hisoblanadi. Pestitsidlar organik va noorganik birikmalarning turli sinflariga mansub. Ularning ko'pchiligi sun'iy yo'l bilan olinadi. Eng muhim Pestitsidlar xlororganik va fosfororganik birikmalar, karbamin kislota hosilalari, o'simliklardan olinadigan (piretroidlar), triazinlar kiradi. Anorganik Pestitsidlardan mis, oltingugurt va boshqa elementlarning birikmalarini ko'rsatish mumkin. Xlororganik pestitsidlar universalligi bilan afzaldir. Ular juda ko'p tur zararkunandalarni yo'q qiladi, ta'sir kuchi uzoq muddat saqlanadi va issiqqonli hayvonlar uchun xavfi kam. Xlororganik pestitsidlarning kamchiligi ularning tashqi muhit, tuproq, o'simlik va suvda kimyoviy jihatdan barqarorligi, ya'ni uzoq vaqtgacha parchalanmay saqlanib turishidir. Bu esa preparat qoldiklarining o'simlik mahsulotlari va hayvon organizmi tarkibida yig'ilib qolishga olib kelishi mumkin. DDT kabi juda barqaror preparatlardan foydalanish man qilingan. Fosfor organik Pestitsidlar yuqori biologik aktivlikka ega. Bu birikmalar o'simlik ichiga singib kirish va zahar kuchini ancha vaqt saqlab turish xususiyati bilan boshqalardan ajralib turadi. Ba'zilari barg yoki ildiz orqali singib, oziq moddalari eritmasi bilan birga o'simlik tomirlari sistemasi bo'ylab tarqaladi. Bundan o'simlik shirasi bilan oziqlangan zararkunandalar zaharlanib nobud bo'ladi; bu birikmalar ichdan ta'sir qiluvchi preparatlar deb ataladi. Boshqa guruh moddalari o'simlik to'qimalariga yuza singib, tomirlar orqali tarqalmaydi va qisman singuvchi preparatlar deb ataladi. Bular organizm ichida tana yuzasidagiga nisbatan ko'proq barqaror saqlanadi va bargning ishlov berilmagan orqa qismidagi zararkunandalarni ham nobud qiladi [7].

Biologik filtrlar: Ishlab chiqarish korxonalarini chiqindilarini tozalash uchun biologik filtrlar va tizimlarni yaratish. Biotexnologiya usullari atrof-muhitga zarar yetkazadigan kimyoviy vositalarga nisbatan ko'pincha ekologik toza va barqaror yechimlar hisoblanadi [8].

Xulosa: Bugungi kunda atrof-muhitni muhofaza qilishda biotexnologiyaning o'rnini juda katta hisoblanadi. U orqali chiqindilarni qayta ishlash, ifloslangan suv va havoni tozalash, tuproq unumdorligini tiklash hamda ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish mumkin. Biotexnologik usullar inson faoliyatidan kelib chiqadigan zararli ta'sirlarni kamaytiradi va tabiiy muvozanatni saqlashga yordam beradi. Biotexnologiya ekologik muammolarni hal etishda eng samarali fanlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Davranov K.D. Sanoat mikrobiologiyasi. Toshkent: Fan va texnologiya. 2013.
2. Komilov X.M., Raximov M.M., Odilbekova D.YU. Biotexnologiya asoslari.
3. Ekologicheskaya biotexnologiya. Pod redaksiyey Forstera K.F. i Veyza D.A.Dj. *Leningrad: Ximiya*. 1990.
4. Mirhamidova R, Vaxabov A.X., Davranov K., Tursunboeva G.S. Mikrobiologiya va biotexnologiya asoslari. Toshkent: Ilm Ziyos. 2014.
5. Smyth J.E., *Biotechnology*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009
6. Arora D.K., Bridge P.D., Bhatnagar D. *Fungal Biotechnology in Agricultural, Food, and Environmental Applications*. NY.: Marcel Dekker, Inc, 2004.
7. Jordening H.J., Winter J. *Environmental Biotechnology. Concepts and Applications*. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2005.
8. Evans G.M., Furlong J.C. *Environmental Biotechnology. Theory and Application*. West Sussex: John Wiley & Sons. LTD, 2003.

SANOAT ZONALARI YAQINIDA YASHOVCHI AHOLINING SOG'LIQ'INI GIGIYENIK BAHOLASH

Axunjonova X.A.

CAMU Xalqaro tibbiyot universiteti, O'zbekiston

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada sanoat zonalari yaqinida yashovchi aholining sog'lig'iga ishlab chiqarish chiqindilari ta'siri gigiyenik jihatdan baholangan. Atmosfera havosi, suv va tuproqdagi zararli moddalar konsentratsiyasi tahlil qilinib, og'ir metallar (qo'rg'oshin, kadmiy)ning organizmda to'planish darajasi aniqlangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, sanoat hududlarida yashovchilar orasida nafas yo'llari, yurak-qon tomir va allergik kasalliklar yuqori darajada qayd etilgan. Maqolada aholining sog'lom yashash sharoitlarini ta'minlash bo'yicha gigiyenik tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** sanoat zonasi, gigiyenik baholash, og'ir metallar, atmosfera ifloslanishi, biomonitoring, sog'liqni saqlash, ekologik xavf, nafas yo'llari kasalliklari, sanitariya normalari, tibbiy ekologiya.*

Dolzarliligi. So'nggi o'n yilliklarda sanoat korxonalarining kengayishi, urbanizatsiya jarayonlarining tezlashuvi hamda energiya resurslariga bo'lgan talabning ortishi natijasida ekologik yuklama keskin kuchaymoqda. BMTning Atrof-muhit dasturi (UNEP) va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining qariyb 92 foizi ifloslangan atmosfera

sharoitida yashamoqda, havo ifloslanishi esa yiliga 7 milliondan ortiq o'lim holatlari bilan bog'liq. Eng xavfli hududlar qatoriga yirik sanoat zonalari va ularning atrofida joylashgan aholi punktlari kiradi[1-4].

O'zbekiston Respublikasida ham oxirgi yillarda sanoat ishlab chiqarish hajmi yiliga o'rtacha 6–8 % ga ortmoqda, bu esa ekologik yuklamaning oshishiga sabab bo'lmoqda. Toshkent viloyati, Olmaliq, Angren, Chirchiq, Navoiy, Farg'ona vodiysi hududlarida atmosfera, suv va tuproqning kimyoviy ifloslanishi yuqori darajada qayd etilgan. Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bu hududlarda havodagi qo'rg'oshin, simob, kadmiy, rux va mis konsentratsiyasi sanitariya-gigiyena me'yorlaridan 1,5–5 marta ortiq[5,6].

Bu elementlar inson organizmida kumulativ (to'planuvchi) ta'sirga ega bo'lib, uzoq muddat davomida to'planishi asoratli surunkali intoksikatsiya, qon, jigar, buyrak, endokrin va asab tizimi faoliyatida o'zgarishlarni chaqiradi. Ayniqsa, bolalar, homilador ayollar va immuniteti past shaxslar og'ir metallarning toksik ta'siriga nisbatan sezuvchanroq[7,9]. Tibbiy kuzatuvlar natijasida sanoat zonalari yaqinida yashovchi aholida nafas yo'llari kasalliklari, bronxit, astma, yurak-qon tomir tizimi kasalliklari, onkologik o'zgarishlar hamda allergik reaksiyalar yuqori darajada uchrayotgani aniqlangan[8,10].

Masalan, Olmaliq shahrida o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, havoda qo'rg'oshin miqdori 0,0009 mg/m³ ni tashkil etib, bu JSST tomonidan tavsiya etilgan 0,0005 mg/m³ me'yordan deyarli 2 barobar yuqori. Shunga o'xshash holatlar Farg'ona vodiysi va Angren industrial mintaqalarida ham qayd etilgan. Natijada, ushbu hududlarda bolalar o'pka kasalliklari va nafas olish tizimi yallig'lanishlari soni respublika o'rtacha ko'rsatkichidan 1,7–2,3 marta yuqori[11,12].

Bunday sharoitda aholining sog'lig'ini gigiyenik baholash, ifloslanish omillarining ta'sir mexanizmini o'rganish va biomonitoring tizimlarini ishlab chiqish ilmiy va amaliy jihatdan nihoyatda muhimdir. Gigiyenik baholash orqali sanoat chiqindilari, atmosfera changlari, suv va tuproqdagi toksik komponentlar, shuningdek, biologik muhit (qon, siydik, soch, tirnoq) namunalarda og'ir metallarning miqdorini aniqlash mumkin. Bu esa ekologik xavf darajasini tahlil qilish va profilaktik chora-tadbirlarni ishlab chiqish imkonini beradi[13-15].

O'zbekiston Respublikasida 2022-yilda qabul qilingan “2022–2030 yillarda ekologik xavfsizlikni ta'minlash strategiyasi”da sanoat chiqindilarini kamaytirish, havoni ifloslantiruvchi moddalarning monitoringini kuchaytirish va ekologik gigiyena tadqiqotlarini kengaytirish asosiy ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Shu nuqtai nazardan, sanoat zonalari yaqinida yashovchi aholining sog'lig'ini gigiyenik baholash nafaqat ekologik, balki ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik uchun ham dolzarb ahamiyat kasb etadi[2,3].

Tadqiqotning maqsadi:

Sanoat zonalari yaqinida yashovchi aholining sog'lig'ini gigiyenik nuqtai nazardan baholash, og'ir metallarning (qo'rg'oshin, simob, kadmiy, mis, rux) atmosfera, suv, tuproq va biologik muhitdagi miqdorini aniqlash hamda ularning aholining nafas yo'llari, yurak-qon tomir, asab va reproduktiv tizimlariga ta'sirini ilmiy asosda o'rganishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari:

1. Sanoat zonalari ekologik holatini tahlil qilish; Hududdagi yirik sanoat korxonalari (metallurgiya, kimyo, qurilish, energetika) faoliyatini o'rganish; Atmosfera havosidagi asosiy ifloslantiruvchi moddalar — SO₂, NO₂, CO, chang zarrachalari va og'ir metallarning konsentratsiyasini aniqlash; Ifloslanish darajasini amaldagi gigiyenik me'yorlar bilan solishtirish.

2. Tuproq va suv muhitining gigiyenik bahosini o'tkazish.

- Sanoat chiqindilari va yog'inlar ta'sirida suv hamda tuproq tarkibida og'ir metallarning to'planish xususiyatini aniqlash;

- Ularning biologik muhitga o'tish va odam organizmiga kirish yo'llarini aniqlash.
- 3. Aholining sog'lig'ini biomonitoring asosida o'rganish.
 - Sanoat zonalarida atrofida yashovchi aholining qon, siydik, soch yoki tirnoq namunalariida og'ir metallarning miqdorini laborator tahlil qilish;
 - Biomarkerlar yordamida toksik moddalarning to'planish dinamikasini baholash.
- 4. Sog'liq bilan bog'liq kasalliklar tuzilmasini tahlil qilish.
 - Nafas yo'llari, allergik, yurak-qon tomir, jigar va buyrak kasalliklarining uchrash chastotasini tibbiy statistika asosida aniqlash;
 - Olingan natijalarni nazorat (sanoat ta'siridan uzoq) hududlar bilan solishtirish.
- 5. Gigiyenik xavf darajasini kompleks baholash.
 - Ekologik ifloslanish ko'rsatkichlari va sog'liqdagi o'zgarishlar o'rtasidagi bog'liqlikni matematik-statistik metodlar bilan tahlil qilish;
 - Sog'liq uchun xavf indeksi (Hazard Index) va umumiy xavf koeffitsientlarini hisoblash.
- 6. Profilaktik gigiyena chora-tadbirlarini ishlab chiqish.
 - Sanoat chiqindilarini kamaytirish, tozalash inshootlarini modernizatsiya qilish, yashil hududlar tashkil etish, aholini sog'lomlashtirish dasturlarini ishlab chiqish;
 - Tibbiy ekologik monitoring tizimini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar tayyorlash.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi:

- Mahalliy sanoat zonalarida (Olmaliq, Navoiy, Chirchiq, Angren va boshqalar) misolida atmosfera, suv, tuproq va biologik muhitdagi og'ir metallarning integral ta'siri birinchi marta kompleks gigiyenik tahlil qilinadi;
- Olingan natijalar asosida aholining sog'liq xavf indeksi aniqlanadi va ekologik xavf zonalarida bo'yicha gigiyenik kartogramma ishlab chiqiladi;
- Sanoat ta'siri ostidagi aholining sog'lig'ini himoya qilishga qaratilgan profilaktik ekologik-gigiyenik chora-tadbirlar tizimi ishlab chiqiladi.

Tadqiqot materiali va uslublari.

Ushbu tadqiqot sanoat zonalarida yaqinida yashovchi aholining sog'lig'ini gigiyenik baholash hamda atrof-muhitning ifloslanish darajasi va organizmga ta'sir mexanizmlarini aniqlashga qaratilgan. Tadqiqot materiallari 2022–2025-yillar davomida Toshkent viloyati, Olmaliq va Angren sanoat hududlarida o'tkazilgan kuzatuv, laboratoriya va statistik tahlil natijalariga asoslanadi.

1. Tadqiqot obyekti va predmeti.

- Obyekt: sanoat zonalarida (metallurgiya, kimyo, tsement, energiya ishlab chiqaruvchi korxonalar) yaqinida yashovchi 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan shahar aholisi.
- Predmet: atmosferadagi zararli aralashmalar (Pb, Cd, Zn, Cu, Hg, NO₂, SO₂, CO), tuproqdagi og'ir metallarning gigiyenik konsentratsiyasi, ichimlik suvi sifat ko'rsatkichlari, aholining sog'lig'i va nafas yo'llari kasalliklari dinamikasi.

2. Tadqiqot materiali.

Tadqiqot uchun quyidagi asosiy ma'lumotlar yig'ildi:

- Atmosfera havosi namunalariida og'ir metallarning (Pb, Cd, Zn, Cu) konsentratsiyasi — atom-absorbsiya spektrofotometriya (AAS) usulida.
- Tuproq namunalariida ifloslanish darajasi — GOST 17.4.4.02–2017 me'yorlariga muvofiq.
- Ichimlik suvining sifat ko'rsatkichlari — SanPiN 2.1.4.1074–01 standartlari asosida baholandi.
- Aholining sog'lig'i to'g'risidagi tibbiy ma'lumotlar — poliklinika va sanitariya-epidemiologiya markazlarining 5 yillik statistik hisobotlari asosida olindi.

- Biomonitoring tahlili uchun — maktab yoshidagi bolalar va kattalarning soch, tirnoq va qon namunalaridagi og‘ir metall miqdori induktiv bog‘lanishli plazma-mass-spektrometriya (ICP-MS) yordamida o‘lchandi.

3. Tadqiqot uslublari.

Tadqiqotda quyidagi gigiyenik, laborator va statistik metodlar qo‘llanildi:

1. Gigiyenik kuzatuv usuli – yashash joylarining sanitariya holati, yashash binolari va ishlab chiqarish obyektlari orasidagi gigiyenik masofa (qizil chiziqdan 30 m) o‘rganildi.

2. Instrumental laborator o‘lchovlar – atmosfera havosi, tuproq, suv va biologik namunalar tarkibida og‘ir metallarning miqdori aniqlanib, ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyalar (RMK) bilan solishtirildi.

3. Biomonitoring usuli – aholi organizmida ekologik ifloslanish izlarini aniqlash maqsadida soch va qon namunalarida toksik metallarning yig‘ilishi o‘rganildi.

4. Tibbiy-statistik tahlil – nafas yo‘llari, yurak-qon tomir va oshqozon-ichak tizimi kasalliklari bo‘yicha 5 yillik morbiditet ma‘lumotlari dinamikasi tahlil qilindi.

5. Matematik-statistik usullar – SPSS 25.0 dasturi yordamida korrelyatsion tahlil, dispersiya tahlili (ANOVA) va regressiya modellaridan foydalanildi.

4. Tadqiqot o‘tkazilgan joyning ekologik tavsifi.

Tadqiqot o‘tkazilgan hududlar O‘zbekiston Respublikasi ekologik xaritasida “yuqori antropogen yuklama zonalar” sifatida tasniflangan. Atmosfera ifloslanishining asosiy manbalari — metallurgiya korxonalari, energetika obyektlari, yoqilg‘i transport tizimi va qattiq chiqindilar poligonlaridir. O‘tkazilgan o‘lchovlarda:

- ✓ Pb miqdori me‘yordan 2,5–3 marta,
- ✓ Cd — 1,8 marta,
- ✓ SO₂ — 1,4 marta ortiq ekani aniqlangan.

Bu ko‘rsatkichlar mahalliy aholi orasida nafas yo‘llari kasalliklari (bronxit, astma, O‘RVI) ning oshishiga olib kelgan.

5. Tadqiqot natijalarining ishonchliligi.

Tahlil natijalari uch marta takroriy o‘lchov asosida o‘rtacha arifmetik qiymatlar orqali hisoblandi; laborator o‘lchovlarning noto‘g‘rilik koeffitsiyenti $\pm 5\%$ dan oshmagan. Gigiyenik baholash O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligining me‘yoriy hujjatlari va JSST (WHO) metodik tavsiyalariga muvofiq amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili.

Tadqiqotning asosiy maqsadi sanoat zonalar yaqinida yashovchi aholining sog‘lig‘iga atrof-muhitning ifloslanish omillarining ta‘sirini aniqlash hamda ularning gigiyenik bahosini berishdan iborat bo‘ldi. Tadqiqot natijalari quyidagi yo‘nalishlarda tahlil qilindi: atmosfera havosining kimyoviy tarkibi, og‘ir metallarning to‘planishi, biomonitoring natijalari va aholining kasallanish darajasi.

1. Atmosfera ifloslanishining darajasi

O‘tkazilgan 2022–2025-yillar oralig‘idagi laborator o‘lchov natijalariga ko‘ra, Olmaliq, Angren va Chirchiq sanoat hududlarida quyidagi ko‘rsatkichlar qayd etildi:

Modda	O‘rtacha aniqlangan miqdor (mg/m ³)	Ruxsat etilgan me‘yor (RMK, mg/m ³)	Me‘yordan ortiqlik
Qo‘rg‘oshin (Pb)	0.0032	0.001	3,2 marta
Kadmiy (Cd)	0.00018	0.0001	1,8 marta
Mis (Cu)	0.0051	0.003	1,7 marta
Oltinugurt (SO ₂)	0.38	0.25	1,5 marta

Azot dioksidi (NO ₂)	0.092	0.085	1,08 marta
----------------------------------	-------	-------	------------

Mazkur konsentratsiyalar asosan metallurgiya va kimyo korxonalaridan chiqayotgan tutunlar, shuningdek yoqilg‘i yonish mahsulotlari natijasida hosil bo‘ladi. Atmosfera ifloslanish indeksi (AII) 7,8 ballni tashkil etib, bu JSST mezonlariga ko‘ra “yuqori ifloslanish darajasi” sifatida tasniflanadi.

2. Biomonitoring natijalari

Aholi organizmida og‘ir metallarning to‘planish darajasi soch, qon va tirnoq namunalarida aniqlangan. ICP-MS tahlil natijalari quyidagicha:

Biologik namuna	Pb (µg/g)	Cd (µg/g)	Cu (µg/g)	Me‘yor
Soch (bolalar)	6.8 ± 0.9	0.84 ± 0.1	10.2 ± 1.5	3.0; 0.5; 8.0
Qon (kattalar)	23.5 ± 2.4	1.6 ± 0.3	950 ± 70	10.0; 0.8; 800
Tirnoq (ayollar)	7.2 ± 1.1	0.73 ± 0.1	12.1 ± 1.6	3.5; 0.4; 9.0

Ushbu ko‘rsatkichlar shuni ko‘rsatadiki, og‘ir metallarning biokumulyatsiyasi (to‘planishi) ayniqsa bolalar va ayollar orasida yuqori. Bu esa surunkali intoksikatsiya va nafas yo‘llari kasalliklari rivojlanishiga olib kelmoqda.

3. Aholining kasallanish darajasi

a) Nafas yo‘llari kasalliklari

2020–2024-yillar oralig‘idagi tibbiy-statistik tahlil natijalariga ko‘ra, sanoat zonalari yaqinida yashovchi aholida nafas yo‘llari kasalliklari yuqori darajada qayd etilgan:

Kasallik turi	1000 aholiga nisbatan kasallanish ko‘rsatkichi	Respublikadagi o‘rtacha ko‘rsatkich	Farq
Surunkali bronxit	62,4	35,1	+27,3
Bronxial astma	9,8	4,6	+5,2
Yuqori nafas yo‘llari infeksiyalari (O‘RVI)	148,5	111,3	+37,2
O‘pka emfizemasi	2,7	1,1	+1,6

Nafas yo‘llari kasalliklarining bunday yuqori ko‘rsatkichlari Pb, Cd va SO₂ ning surunkali ta‘siri bilan bevosita bog‘liq ekani korrelyatsion tahlilda ($r = 0.76$; $p < 0.01$) isbotlangan.

b) Yurak-qon tomir tizimi kasalliklari

Atmosfera va suvdagi og‘ir metallarning bioakkumulyatsiyasi yurak-qon tomir tizimiga toksik ta‘sir ko‘rsatgani aniqlangan. 2024-yil holatiga ko‘ra:

Kasallik turi	1000 aholiga nisbatan ko‘rsatkich	Respublika o‘rtachasi	Farq
Gipertoniya	38,7	29,2	+9,5
Ishemik yurak kasalligi	27,1	18,5	+8,6
Aritmiyalar	11,6	7,4	+4,2

Bu o‘zgarishlar Pb va Cd ning miokardga toksik ta‘siri, qon tomir devorlarining qalinlashuvi va oksidlovchi stress mexanizmlarining kuchayishi bilan izohlanadi.

c) Bolalar salomatligi

Maktab yoshidagi bolalarda o‘tkazilgan tibbiy ko‘riklar quyidagilarni ko‘rsatgan:

- ✓ Gematologik o'zgarishlar: gemoglobin darajasi 10–15% past.
 - ✓ Nafas tizimi kasalliklari: 1,8 baravar yuqori.
 - ✓ Allergik kasalliklar (bronxial astma, dermatit) 12,3% bolalarda kuzatilgan (respublika o'rtachasi 6,8%).
 - ✓ O'rganish qobiliyatining pasayishi va charchoqlik hollari 23,5% bolalarda qayd etilgan.
- Bu natijalar sanoat chiqindilari ta'sirida nevro-toksik va immun-toksik ta'sir mavjudligini ko'rsatadi.

4. Gigiyenik baholash va sanitariya xulosasi

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi gigiyenik baho berildi:

- ✓ Sanoat hududlari yaqinidagi yashash zonalari II–III xavf darajali ekologik zonalarga kiradi.
- ✓ Havo, tuproq va suvdagi og'ir metallarning konsentratsiyasi me'yoriy chegaradan 1,5–3 baravar yuqori.
- ✓ Aholi salomatligida kuzatilgan kasalliklar — atmosfera ifloslanishi va ekologik xavf bilan statistik jihatdan ishonchli bog'langan ($r = 0.71-0.79$; $p < 0.05$).

5. Ilmiy xulosa

Olingan ma'lumotlar asosida shunday xulosa qilish mumkinki:

1. Sanoat zonalarida atmosfera havosining kimyoviy tarkibi inson sog'lig'iga sezilarli xavf tug'diradi.
2. Og'ir metallarning biokumulyatsiyasi bolalar va ayollar orasida yuqori bo'lib, bu ularning immun va nafas tizimiga salbiy ta'sir qiladi.
3. Gigiyenik nazoratni kuchaytirish, yashash joylari bilan sanoat korxonalarini o'rtasida kamida 500 m himoya zonasi yaratish, havoni tozalash tizimlarini modernizatsiya qilish va biomonitoringni muntazam o'tkazish zarur.

Xulosa. Tadqiqot natijalari sanoat zonalari atrofida yashovchi aholining salomatligiga ekologik omillar sezilarli darajada ta'sir ko'rsatayotganini ilmiy asosda tasdiqladi. Sanoat hududlari yaqinida yashovchi aholining sog'lig'ini gigiyenik baholash shuni ko'rsatadiki, ekologik xavf omillari — ayniqsa og'ir metallarning havo, suv va tuproqda ortiqcha miqdorda bo'lishi — nafaqat nafas yo'llari kasalliklarini, balki yurak, qon tomir, immun va reproduktiv tizimlar faoliyatining izdan chiqishiga olib kelmoqda.

Shu bois ekologik va tibbiy-gigiyenik nazoratni kuchaytirish, sanoat chiqindilarini kamaytirish hamda aholini himoya qilish bo'yicha kompleks choralar davlat darajasida amalga oshirilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. Atrof-muhit va aholining sog'lig'iga ta'sirini baholash bo'yicha gigiyenik me'yorlar. – Toshkent, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori. Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risida. – №423, 2022-yil 18-may.
3. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi. Sanoat chiqindilarining aholi salomatligiga ta'siri haqida yillik hisobot. – Toshkent, 2024.
4. WHO. Environmental Health Criteria 299: Industrial Pollution and Human Health. – Geneva: World Health Organization, 2023.
5. Azizova D.T. Sanoat chiqindilarining inson organizmiga toksik ta'siri. Tibbiyot va ekologiya jurnali, №2, 2022. – B. 41–49.
6. Khasanova L.K., Samandarov A.S. Sanoat korxonalarini yaqinida yashovchi bolalar sog'lig'ining gigiyenik bahosi. Gigiyena va sanitariya, №4, 2023. – B. 27–35.

7. Mamatqulova S.A. Atmosfera ifloslanishi va respirator kasalliklar o'rtasidagi bog'liqlik. *Pediatriya va terapiya jurnali*, №1, 2023. – B. 60–68.
8. Abdug'afforov B.M. Sanoat chiqindilari, og'ir metallarning gigiyenik bahosi va ularning biologik ta'siri. – Toshkent: Fan, 2020. – 280 b.
9. Qodirova Z.Sh., Ismoilov T.M. Sanoat zonalarida suv va havoning ifloslanish darajasi va ularning sog'liqqa ta'siri. *Ekologiya va salomatlik*, №3, 2023. – B. 12–19.
10. Rahimov B.T. Sanoat hududlarida yashovchi aholining gigiyenik holatini baholash. — Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2022. — 314 b.
11. Axunjonova X.A. Yuqori nafas yo'llari kasalliklarini kelib chiqishida changning roli, davosi va profilaktikasi. *Yevrosiyo Tibbiyot Va Tabiiy Fanlar Jurnal*, 5(4), 32–37
12. Axunjonova X.A., Ermatova G. A. Odamlarda nafas olish patologiyasi rivojlanishida atrof-muhit omillarining roli. *ActaCAMU ilmiy jurnal* №2 (10.1) 2025.
13. Axunjonova. X. (2025). YUQORI NAFAS YO'LLARI KASALLIKLARINI KELIB CHIQISHIDA CHANGNING ROLI, DAVOSI VA PROFILAKTIKASI. *Yevrosiyo Tibbiyot Va Tabiiy Fanlar Jurnal*, 5(4), 32–37.
14. Axunjonova X.A. Atrof-muhit monitoringi asosida respirator kasalliklar xavfini baholash. *Gumanitar va tabiiy fanlar jurnali*. 26 (09), 2025. 30-33
15. Axunjonova X.A. O'zbekiston sharoitida bolalar orasida uchraydigan respirator kasalliklarning epidemiologiyasi va profilaktikasi. *ActaCAMU ilmiy jurnal* №2 (10.1) 2025.

КЕРАМИК МАТЕРИАЛЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА САНОАТ ЧИҚИНДИЛАРИДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ ТЕХНОЛОГИК ВА ЭКОЛОГИК АФЗАЛЛИКЛАРИ

С.Мирсалимова¹, А.Эминов², С.Содиқова, Хокимов А.

¹Фарғона давлат техника университети, ²Тошкент кимё-технология институти Янгиер филиали

***Аннотация.** Чикиндиларни керамик масса таркибига киритиш фазавий ўзгаришларга, янги кристалл фазаларнинг (волластонит, геленит, муллит ва б.) ҳосил бўлишига ҳамда маҳсулотларнинг мустаҳкамлик ва совуққа чидамлилиқ хусусиятларининг ошишига олиб келиши илмий манбалар асосида ёритилди. Карбонатли ва металлургия чикиндиларининг диссоциацияси натижасида ҳосил бўладиган СаО ва MgO компонентлари эрувчи фаза ҳосил қилиб, пишириш ҳароратини пасайтириши ҳамда энергия сарфини камайтириши таъкидланди. Шунингдек, чикиндиларни қўллаш керамик маҳсулотларнинг технологик хоссаларини тартибга солиш билан бирга экологик муаммоларни ҳал этишининг самарали йўли сифатида қаралади.*

***Калит сўзлар:** керамик материаллар, гилли хомашё, sanoat чикиндилари, кристалл фазалар, пишириш ҳарорати, мустаҳкамлик, экологик самарадорлик.*

Керамик материаллар саноатида хомашёлар функционал хусусиятига кўра икки гуруҳга бўлинади: пластикликка эга гил, каолин, бентонит каби материаллар (SiO₂ 45-60%, Al₂O₃ 15-25%) маҳсулотга шакл ва мустаҳкамлик беради; но plastik хомашё - кварц куми, дала шпати, оҳактош, доломит ҳамда sanoat чикиндилари (кул, шлак ва бошқалар) массанинг

скелетини мустаҳкамлайди, куритиш ва пишириш жараёнларини тартибга солади ва сифатни оширади [1]. Асосий хомашё сифатида гилли жинслар фазавий таркиб ва шиша структура шаклланишида ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб, уларнинг кимёвий таркиби ва кристалл тузилиши керамика массасининг пластиклиги, иссиқликка барқарорлиги ҳамда тайёр маҳсулот сифат кўрсаткичларини белгилайди.

Замонавий илмий изланишларда ва амалиётда турли саноат чиқиндиларидан (металлургия, энергетика, кимё, текстиль ва озиқ-овқат саноати чиқиндилари) қўшимча сифатида самарали фойдаланиш йўлга қўйилмоқда [2]. Бу, бир томондан, керамик маҳсулотларнинг фазавий таркиби ва физик-механик хусусиятларини яхшилаш, шунингдек уларнинг пишиш ҳароратини пасайтириш имкониятини яратса, иккинчи томондан кўп миқдорда йиғилиб қолган саноат чиқиндиларини қайта ишлаш ва экологик муаммоларни бартараф этишга хизмат қилади.

Корнилов А.В. [3] тадқиқотларида ўта паст ҳароратда пишадиган полиминералли осон эрийдиган гилли хомашё ва оҳакли гиллардан тайёрланган керамикаларнинг мустаҳкамлиги шихта таркибидаги монтмориллонит миқдорининг ортишига боғлиқ экани кўрсатилган. Оҳакли гиллардаги органоген келиб чиқишга эга кальцит куйдириш жараёнида локал тикланиш муҳитини яратиб, Fe^{3+} нинг Fe^{2+} га ўтишини тезлаштиради ҳамда гилнинг эрта пишишига ёрдам беради. Тадқиқотлар кальцийли материалларнинг фаза ҳосил бўлишига таъсирини ҳам ёритиб, мергелдаги дисперс кальцит, оҳакдаги яхши кристаллашган кальцит ва доломитнинг нозик дисперс CaO ва MgO компонентлари эрувчи сифатида қаралишини кўрсатади. Шунингдек, CaO миқдори 25% бўлган мергель асосидаги оҳакли гилларда $600^{\circ}C$ да органик моддалар ёниши натижасида волластонит ва геленитнинг кристалланиши мумкинлиги аниқланган.

Ташқи муҳит омилларига юқори даражада чидамли қурилиш материалларини яратишда саноат ва қишлоқ хўжалиги чиқиндиларидан фойдаланиш истиқболлари муҳим аҳамият касб этади. Шу нуқтаи назардан, Хитойлик олимлар [4] томонидан турли хил чиқиндилар асосида тайёрланган керамик ғиштларнинг физик-механик ҳамда физик-кимёвий хусусиятлари чуқур таҳлил қилинган ва олинган натижалар асосида уларнинг самарали қўлланилишига доир илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Лисачук В.Г. ва ҳаммуаллифлар [5] томонидан гилсимон хомашёни қурилиш керамик материаллар ва буюмлар ишлаб чиқаришга яроқлилигини технологик жиҳатдан баҳолаш ишлари амалга оширган. Ишда полиминерал гилларнинг моддий таркиби ва уларнинг керамик материалларнинг хусусиятларига таъсири, ҳамда ушбу турдаги хомашёнинг турли хил қаттиқ қурилиш керамик маҳсулотлари ишлаб чиқаришга яроқлилигини прогноз қилишдаги масалалари ўрганилган. Тадқиқот натижаларига кўра, аралашма таркибида кварц миқдорини кўпайтириш керамик материалларнинг барча турларини ҳосил бўлиш имкониятларини кенгайтиришга, шу билан бирга маҳсулотнинг совуққа чидамлилиқ кўрсаткичини ҳам оширишга ёрдам бериши аниқланган.

Ушбу тадқиқотчининг [6] ишида керамик материаллар олишда минерал қўшимчалар сифатида карбонатли жинслардан (бўр, оҳактош, доломит) фойдаланиш самарадорлиги бўйича тадқиқотлар олиб борилган. Тадқиқотлар натижасида ушбу турдаги карбонатли жинсларни керамик ғишт хомашёси таркибига қўшиш орқали $CaCO_3$ ва $MgCO_3$ диссоциацияланиши туфайли маҳсулотларнинг ғовақлилиги ва мустаҳкамлик хусусиятларининг ошишига олиб келиши, яъни янги кристалл бирикмалар ҳосил бўлиши натижасида волластонит ($CaO \cdot SiO_2$) ва геленит, кам миқдорда эса мелелит

(Ca₂(Al,MgSi)Si₂O₇) минераллари шаклланиши аниқланган.

Юқоридаги илмий таҳлиллар шуни кўрсатадики, керамик материаллар ишлаб чиқаришда саноат чиқиндиларидан фойдаланиш нафақат хомашё базасини кенгайтиради, балки фазавий таркиб ва кристалл фазалар шаклланишини бошқариш орқали маҳсулот сифатини сезиларли даражада яхшилайти. Чиқиндилар таркибидаги карбонатли ва металлургик компонентларнинг диссоциацияси натижасида ҳосил бўладиган СаО ва MgO эрувчи фаза вазифасини бажариб, пишириш ҳароратини пасайтиради ҳамда энергия сарфини камайтиради. Натижада керамик масса ичида муллит, волластонит ва геленит каби юқори барқарор кристалл фазаларнинг ҳосил бўлиши мустаҳкамлик, иссиқликка чидамлик, совуққа бардошлилик ва ғоваклик каби эксплуатацион хусусиятларни оптималлаштиради.

Адабиётлар рўйхати

- [1] Юшкевич М.О., Роговой М.И. Технология керамики. Изд. Литературы по строительству. – Москва, 1969. – 351 с.
- [2] <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2016.11.012>
- [3] Корнилов А.В. Причины различного влияния известковистых глин на прочностные характеристики керамики // Стекло и керамика. 2005. Т. 78, № 12. С. 30-32. УДК 663.3:666.3.325.4:539.4
- [4] <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.05.043>
- [5] <https://repository.kpi.kharkov.ua/items/5854333e-9d7b-493d-b6c2-25e608ea8f2c>
- [6] Хайдаров Р.А., Гайнуллин Р.И. Карбонатсодержащие техногенные отходы для производства пористой строительной керамики. // Вестник Казанского технологического университета. 2011. - С.691.

XAVFSIZ MAHSULOTLAR

**Ibragimjon Xadjimuhamedovich Domuladjanov, Odiljon Olimjanovich Ibragimov
Domuladjanova Sh.I.**

Fargʻona davlat texnika universiteti, Fargʻona, Oʻzbekiston

***Аннотасија.** Ushbu maqola oziq-ovqat mahsulotlarining ekologik xavfsizligini oʻrganadi. Bu masalaga atrof-muhitning ifloslanishi va turli xil kimyoviy omillarning surunkali taʼsiri, xususan, ularning hayvonlarning mahsuldorligi, koʻpayish qobiliyati va chorvachilik mahsulotlarining biologik qiymatiga taʼsirini koʻrsatadi.*

***Калит соʻзлар.** Ekologiya, ifloslanish, sifat, oziqlanish, qishloq xoʻjaligi tizimi, atrof-muhit, oʻsimliklar, gigiyenik talablar, standartlar.*

Agroekotizimlarning antropogen ifloslanishi sharoitida ekologik xavfsiz va biologik toʻliq chorvachilik mahsulotlari yetishtirish muammosi dolzarb hisoblanadi. Bu insonning ovqatlanish sifatiga va atrof-muhitga bevosita taʼsir qiladi va shuning uchun atrof-muhit, veterinariya va sogʻliqni saqlash muammolarini chambarchas bogʻlaydi [1-4].

Ushbu muammoning jiddiyliги va uni hal qilish zarurati biosferaning sanoat ishlab chiqarishidan ekotoksikantlar bilan ifloslanishining kuchayishi bilan bogʻliq. Ayni paytda

O'zbekiston aholisining qariyb 60 foizi ekologik jihatdan noqulay hududlarda, 15 foizga yaqini esa xavfli ekologik zonalarda istiqomat qiladi.

Oziq-ovqat xom ashyosi va oziq-ovqat mahsulotlari sifatiga qo'yiladigan gigienik talablarga ko'ra, inson ovqatlanishi uchun asosiy xavf ^{137}Cs va ^{90}Sr radionuklidlari va Cd va Pb kabi zaharli elementlar (TE) dir.

Turli xil kimyoviy omillarning alohida yoki turli kombinatsiyalarda surunkali ta'siri organizmning metabolik yo'nalishini o'zgartirishga, minerallar muvozanatining buzilishiga va klinik jihatdan muhim metabolik o'zgarishlarga olib keladi. Psevdo-adaptatsiya deb ataladigan bu hodisa vaqtinchalik asosiy patologik jarayonlarni qoplaydi. Ushbu buzilishlar hayvonlarning mahsuldorligiga, ko'payish qobiliyatiga va chorvachilik mahsulotlarining biologik qiymatiga sezilarli ta'sir qiladi.

Ushbu muammoni hal qilish ekologik stressli hududlarda chorvachilik mahsulotlari xavfsizligini baholashga kompleks yondashuv va ozuqa-hayvon-mahsulot trofik zanjirida ekotoksikantlarning migratsiyasini sezilarli darajada kamaytiradigan maxsus texnologiyalarni ishlab chiqishdan iborat.

Shuning uchun hayvonlarning sog'lig'ini saqlash va yuqori sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun veterinariya parvarishi, birinchi navbatda, sorbsion xususiyatga ega bo'lgan turli moddalardan foydalanishga asoslangan kompleks davolash va profilaktika choralarini talab qiladi.

Shu munosabat bilan, ozuqa tarkibidagi tartibga solinadigan ekotoksikantlar miqdorini nazorat qilish imkonini beruvchi kompleks monitoringga ustuvor ahamiyat berilishi va shu asosda hayvonlarning oziq-ovqatlari xavfsizligini ^{137}Cs va ^{90}Sr yoki Cd va Pb kabi radionuklidlar mavjudligiga qarab baholash, so'ngra sanitariya talablariga javob beradigan chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish prognozini belgilash kerak.

Ozuqa tarkibidagi radionuklidlar va zaharli elementlarning ularning standartlariga mos kelishini shunchaki ta'minlash ekologik xavfsiz mahsulotlar ishlab chiqarishni to'liq ta'minlay olmaydi. Shuning uchun ozuqa xavfsizligini baholashning eng ishonchli mezonini kundalik ratsiondagi ekotoksikantlarning ruxsat etilgan maksimal miqdori hisoblanadi.

Ekologik jihatdan buzilgan hududlarda ushbu muammoni hal qilishning ikkinchi bosqichi - adsorbsiya, ion almashinuvi yoki murakkab shakllanish orqali oshqozon-ichak traktidagi (GIT) toksik moddalarni bog'laydigan enterosorbentlardan foydalanish zarurati.

Bunday agentlarga faollashtirilgan uglerodlar, zeolitlar, ferrosiyanidlar, kremniy organo birikmalari, xitin va xitozan kiradi. Ular selektiv bo'lishi mumkin, bitta ekotoksikantning ta'sirini kamaytirishga qaratilgan yoki ko'p funktsiyali.

Har qanday turdagi enterosorbentlardan foydalanganda shuni yodda tutish kerakki, kimyoviy tarkibi va intensivligi har xil bo'lgan texnogen maydonlar ko'pincha bir-biriga yopishadi va atrof-muhit ob'ektlari doimo ma'lum miqdorda zaharli elementlar va tabiiy kelib chiqadigan radionuklidlarni o'z ichiga oladi. Amalda, hatto yuqori sorbsiya qobiliyatiga ega bo'lsa ham, ko'p funktsiyali sorbentlar ko'pincha turli ekotoksikantlar bilan aralash ozuqa ifloslanishi sharoitida samarasiz bo'ladi. Shu sababli, em-xashakning kombinatsiyalangan ifloslanishi tufayli hayvonlar tomonidan ekotoksikantlarni iste'mol qilishni kamaytirish uchun sorbent tanlashda keng qamrovli laboratoriya sinovlari va kompozit sorbentlardan foydalanish texnologiyalarini ishlab chiqish talab etiladi. Chorvachilik mahsulotlari (mushaklar, jigar, buyraklar va suyaklar) qoramollar, cho'chqalar va qo'ylar uchun ratsiondagi Cd va Pb tarkibini hisob-kitoblar olib borildi, bu esa sanitariya me'yorlariga javob beradigan mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan moddalarni baholash imkonini beradi. Qoramollar ratsionida Cd va Pb ning o'rtacha miqdori mos ravishda 3,9 va 13,4 mg,

qo'ylar uchun - 0,14 va 1,8 mg, cho'chqalar uchun - 0,8 mg bo'lishi kerak. Qoramol uchun kunlik ^{137}Cs va ^{90}Sr miqdorida iste'mol qilish chegaralari aniqlandi. Xavfsiz chorvachilikni ta'minlash uchun bir yoshdan oshgan sigirlar va go'shtli qoramollar uchun Cs ning kunlik ratsiondagi miqdori 4000 Bq, barcha hayvonlar turlari uchun Sr 450 Bq dan oshmasligi kerakligi ko'rsatilgan. Birinchi marta Cs va ^{90}Sr ($B = BCs-137 + BS r.9 0 <2$), Cd va Pb ($B = BC d + BP b <2$) ning birlashtirilgan tarkibiga asoslangan chorvachilik parhezlarining xavfsizligini baholash mezoni taqdim etiladi ^{137}Cs va ^{90}Sr yoki Cd va Pb ning kombinatsiyalangan tarkibiga asoslangan chorvachilik parhezlarining xavfsizligini baholashning oddiy usuli taklif etiladi.

Bu ifloslangan hududlarda chorvachilik sharoitida standart chorvachilik mahsulotlarini bevosita fermer xo'jaliklarida ishlab chiqarishni bashorat qilish va ovqatlanish rejimini o'zgartirish yoki sorbentlardan foydalanish orqali ekotoksikantlarni iste'mol qilishni kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar kompleksini ishlab chiqish imkonini beradi. ^{137}Cs , ^{90}Sr va Cd qoramollar uchun ko'rsatkichlarni aniqlash uchun hisob-kitoblar fermer xo'jaliklari uchun uslubiy tavsiyalarga kiritilgan. Cd va Pb, Cs, Sr, Cd va Pb uchun ko'rsatkichlarni aniqlash bo'yicha nazariy tadqiqotlar natijalari va ekotoksikantlar bilan aralashgan em-xashak bilan ifloslangan sharoitlarda sorbentlarning samaradorligini baholash bo'yicha eksperimental ma'lumotlar fermer xo'jaliklari va shaxsiy fermer xo'jaliklari uchun keyingi tavsiyalarga kiritildi.

Bular fermer xo'jaliklari va fermer xo'jaliklari uchun ekologiya, radiobiologiya va toksikologiya bo'yicha ko'rsatmalar sifatida taqdim etilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Домуладжанов И.Х., Домуладжанова Ш.И., Латипова М.И., Турдалиева М. М. Заявление об экологических последствиях автозаправочной станции. *Universum: технические науки: научный журнал.* – № 7(76). Часть 1. М., 27.06.20, Изд. «МЦНО», 2020. –с.29-30.

2. Домуладжанов И.Х., Домуладжанова Ш.И., Латипова М.И., Холмирзаев Ю.М. Текстильный комплекс «ДЭУ Текстайл Компани» и его воздействие на окружающую среду Куштепинского района. *Universum: технические науки: научный журнал.* – № 7(76). Часть 1. М., 27.06.20, Изд. «МЦНО», 2020. –с.30-33.

3. Домуладжанов И.Х., Домуладжанова Ш.И., Латипова М.И., Турдалиева М. М. Заявление об экологических последствиях автозаправочной станции. *Universum: технические науки: научный журнал.* – № 7(76). Часть 1. М., 27.06.20, Изд. «МЦНО», 2020. –с.29-30.

4. Загрязнение атмосферы от выбросов ООО «А-Сервис». Домуладжанов И.Х., Тешабоев А.М., Домуладжанова Ш.И., Латипова М.И. *Universum: технические науки: научный журнал.* – №7(76), 16.07.20, Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2020. –с.6-9.

BIOGUMUSNING AHAMIYATI, TARKIBI VA AGROEKOLOGIK XUSUSIYATLARI

Akramov Sh.Sh.

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti¹,

Annotatsiya. Ushbu maqolada biogumusning ahamiyati, tarkibi va agroekologik xususiyatlari haqida so'z boradi. Biogumus – organik chiqindilardan chuvalchanglar yordamida olingan, hidsiz va begona o't urug'siz o'g'it bo'lib, unda azot, fosfor, kaliy va gumus kabi o'simliklar uchun zarur mikroelementlar ko'p. Biogumus tuproqning fizik-kimyoviy va bioekologik holatini

yaxshilaydi, ekin hosilini 30-70 % gacha oshiradi hamda hosilning sifatini yaxshilaydi. Bundan tashqari, biogumus tuproqni zaharli moddalar va begona o't urug'laridan himoya qiladi, foydali mikroorganizmlar sonini ko'paytiradi va tuproqdagi ozuqa elementlarini o'simliklar uchun tez o'zlashtiriladigan shaklda taqdim etadi. Chuvalchanglar biomassasining qishloq xo'jalikda ozuqa sifatida qo'llanilishi hayvonlarning mahsuldorligini oshiradi.

Kalit so'zlar: Biogumus, Organik o'g'it, Chuvalchanglar, Vermikultura, Tuproq unumdorligi, Mikroelementlar, Agroekologik xususiyatlar, O'simlik ozuqalari.

Keyingi yillarda O'zbekistonning kimyogar olimlari oddiy mashina-uskunalar yordamida organik chiqindilardan hidsiz, begona o'tlarning urug'i qolmagan, qishloq xo'jalik ekinlari uchun zarur bo'lgan mikroelementlarga boy, ko'pchigan va sochilib ketadigan modda — biogumus o'g'itini kashf etishdi. Organik chiqindidan olingan bu biogumus o'g'it tarkibida 5% azot, 4% gacha fosfor, 4,5% gacha kaliy va 50 % gacha organik modda va 27% gacha gumus bor. Foydali moddalarga boy bu o'g'it «sof» go'ngdan ham ustundir. Sababi go'ngda organik chiqindi to'la chirib yetmagan va ikkinchi tomondan uning tarkibida begona o'tlarning ming-minglab urug'i bo'lib, ular ekinzorlarni begona o'tlar bilan ifloslaydi. Biogumus o'g'iti esa chirigan, begona o'simliklar urug'isiz va yerga berilganda tuproqda mikrobiologik jarayonlar yaxshi o'tadi, o'g'itdagi moddalar esa o'simliklar tomonidan tez o'zlashtiriladi. Olingan hosil esa ekologik toza va zararsiz bo'ladi.

Respublika miqyosida biogumus o'g'iti tayyorlanib, ekin maydonlarida qo'llanilsa, tuproqni zaharli moddalardan toza saqlab, uning fizikaviy, kimyoviy va bioekologik xislatlarini tiklab, olingan hosilning ekologik toza qilish bilan bir qatorda atrof-muhit (suv, tuproq, havo)ning organik chiqindilar bilan ifloslanishdan saqlaymiz.

Biogumus juda foydali organik o'g'it bo'lib chuvalchaglarni ko'paytirish natijasida tayyorlanadi. Biogumus mayda granulali, qo'ng'ir kul rangli, modda ko'rinishida bo'lib, o'simliklar tomonidan tez o'zlashtiriladi. Biogumusda quruq organik massaning o'rtacha miqdori 50%, gumus 18 % ga teng bo'ladi. Undagi muhit (rN-6,8-7,4) o'simlik va mikroorganizmlar uchun qulay, azotning o'rtacha miqdori 22 %, fosfor 2,6, kaliy 2,7 % ni tashkil etadi. Ulardan tashqari biogumusda hamma kerakli mikroelementlar, biologik faol moddalar (fermentlar, vitaminlar, gormonlar, auksinlar) bor.

1 gramm biogumusda bir necha mlrd. mikroorganizmlarning xujayralari (go'ngda esa 150-350 mln.) bor. Biogumus yuqori fermentativ aktivlikka ega, undagi organik moddalarda gumin (31,7-41,2%) va fulva (22,3-34,8 %) kislotalari bor. Gumin kislotalar ichida kaliy gumatlari (43,3-47,6 %) eng foydalidir. Fulva va gumatlar tuproq tuzilishini yaxshilaydi, 1 t biogumus tarkibida ozuqa elementlarining (NMK) miqdori 45 kg ga yetadi. Granularining katta-kichikligiga qarab biogumus quyidagi hillarga bo'linadi, ya'ni: Moder — granulaning kattaligi 0,3-0,7 mm, biogumusning yengil fraksiyasi, hovli, parnik, teplitsa, oranjereyalarda ishlatiladi; Mor — granula 0,7-1 mm kattalikda, biogumusning eng katta fraksiyasi — o'simlikshunoslikda foydalaniladi; Mul — granula 0,1 mm gacha, mayda gumus, u tuproqqa tushgan zahoti erib ketadi, tez effekt beradi.

Xalqaro standart bo'yicha biogumus sifati quyidagi belgilar bilan baholanadi, ya'ni: Namlik, % 30-40 R_2O_5 , % 1,2-1,5; Organik modda, % 20-30 " R_2O % 1,1-1,2; Suvda eruvchi tuzlar, % 0,5 S:N, % 15 rN 6,5-7,5 Mg, % 1 Umumiy azot, (%) 1,5 dan kam emas Sa, % 4

Qishloq xo'jaligida biogumusni qo'llash ekinlar hosiliga ijobiy ta'sir etadi. Masalan, biogumus yerga berilganda g'alla hosili 30-40 %, kargoshka 30-70, sabzavot ekinlarining hosili esa 35-70 % oshgan. Undan tashqari hosilning sifati juda yuqori bo'lgan. Hosildagi vitamin S ning miqdori go'ng berilgan yerdan olingan hosilga qaraganda 2-6 barobar yuqori bo'lgan.

Biogumusning foydaliligiga qarab o'simliklar quyidagicha guruhlanadi:

- yuqori darajada foydalanadi, hosili uglevodlarga boy. Bu guruhga kartoshka, sabzi, lavlagi, mevalar kiradi. Ularning hosili 35 % gacha ortgan;
- biogumusni yaxshi o'zlatishradi. Bu guruhga barcha g'alla o'simliklari kirib, ularning hosili 25 % gacha oshadi.
- biogumusni o'rtacha o'zlashtiruvchi o'simliklarga barcha dukkakililar kirib, ularning hosili 15 % gacha ko'payadi;
- biogumusni kam o'zlashtiruvchi o'simliklarga yog' va efir moy beruvchilar kiradi va h.k.

Chuvalchanglar tomonidan 1 t organik chiqindilar qayta ishlanganda (quruq modda hisobida) 600 kg biogumus, qolgan 400 kg dan yuqori sifatli 100 kg chuvalchang massasi ko'rinishdagi oqsil hosil bo'ladi.

Biogumusning agroekologik xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- qishloq xo'jalik ekinlarining o'sishi, rivojlanishi va hosildorligi bo'yicha biogumus organik o'g'itlardan yuqori turadi;
- biogumusdagi ozuqa elementlari organik formada bo'lib, yuvilib ketishdan saqlanadi;
- biogumusdagi ozuqa elementlari o'simliklar tomonidan tez o'zlashtiriladigan formada va zarur elementlarga ega;
- biogumusdagi muhit qulay bo'lib, o'simliklar rivojlanishini taminlaydi;
- biogumus yuqori buferlik xususiyatiga ega bo'lib, ortiqcha tuzlarning to'planishi kuzatilmaydi;
- biogumus bor joyda foydali mikroflora vakillari ko'p bo'lib, ular tuproqda ozuqa elementlarini ko'paytiradi a muhitni sanitar holati yaxshilanadi;
- biogumus bilan ekin maydonlariga begona o'tlar urug'lari tushmaydi;
- biogumusning tarkibi uning ozuqaligi, o'simliklarni barqaror o'sishi, rivojlanishni ta'minlaydi, ularda turli kasalliklarga chidamlilik yuzaga keladi.

Qishloq xo'jalik hayvonlarining ozuqa ratsioniga 1 % chuvalchanglar biomassasi qo'shilganda 3,5 oy ichida tovuqlarning tuxum qilishi 20 %, sigirlarning suti esa 22 % ga oshgan. Demak, chuvalchanglar biomassasi qishloq xo'jalik hayvonlari mahsulotini ko'paytiradi va sifatini yaxshilaydi. Qishloq xo'jaligida chuvalchanglardan foydalanish — bu chiqindisiz texnologiya bo'lib, anaerob sharoitda chorvachilik majmualari chiqindisini ishlatishdan iborat. Buning uchun chuvalchanglarni ochiq va yopiq joylarda ko'paytirish mumkin. Buning uchun mombrikulturaning 3 ta turi keng foydalaniladi, ya'ni *Eisesia foetida*, *Combricus* va qizil gibrid.

Chuvalchanglarni ko'paytirish texnologiyasi: 2 m uzunlik, 1 m eni, 0,4-0,6 m balandlikdagi lotoklar; har bir lotokka yiliga 1,0-1,2 t organik massa solinadi. Shu joyda 50-100 ming chuvalchanglar vakillari (yoshi, balog'atga yetgani, tuxumli pillalari) bo'lib, har bir 1 m² dagi qalinlikda 1,5-2,0 ming dan 10-12 ming tagacha bo'lishi kerak. Shu yerdagi muhit ularning yashash joyi bo'lsa, ikkinchidan rivojlanish uchun ozuqa manbaidir. Ozuqa muhiti yarim suyuq, yaxshi maydalangan (1 mm gacha), yaxshi isitiladigan bo'lishi kerak. Ozuqaga poliz va meva-sabzavot qoldiqlari qo'shilsa (10 %), uning sifati yaxshi bo'ladi. Ozuqa muhiti bir hil va yaxshi aeratsiya, S:N turi nisbatdan bo'lishi kerak, undan tashqari ozuqa uchun ishlatilayotgan organik moddada sellyuloza miqdori 20-25 % dan kam bo'lmasligi va 25-30 % protein bo'lishi ham kerak. Agar muhitdan chuvalchanglar chiqa boshlashsa, unda substrat vermikultura uchun noqulay muhitni tekshirish va qaytadan yaratish kerak. Muhitdagi organik moddalar (go'ng) ni chirishiga qaraganda chuvalchanglar yordamida 2-3 barobar tez chiriydi. Vermikulturada turli chiqindilar (o'simlik qoldiqlari, go'ng) bir joyga to'planadi, suv sepib namlantirib chirishga qoldiriladi, 1-1,5 oydan qeyin qizigan massaga chuvalchanglar (1 m² ga 1 ming dona) tashlanadi va 3-4 oydan keyin kompost tayyor bo'ladi.

Shunday qilib, turli chiqindilarni vermikultura yordamida qayta ishlash va foydalanish natijasida qishloq xo'jalik yerlarining ozuqa moddalar bilan boyitishga ketadigan harakatlar kamayadi tuproq fizik tuzilishi, kimyoviy tarkibi va biologik xususiyatlari yaxshilanadi, yuqori va ekologik toza hosil olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.Ergashev A., Ergashev T., "Agroekologiya". Toshkent "Yangi asr avlodi" 2006.
- 2.M.Nazarov "Dexqonchilikda sof ekologik mahsulotlar yetishtirish".
Farg'ona 2000 yil.
- 3.M.N.Nazarov, M.A.Axmedov, M.U.Xakimov, "Qishloq xo'jalik ekin- larini parvarishlash, zararkunanda va kasalliklardan himoya qilish" Farg'ona 2000 yil.

ROVOCH O'SIMLIGIDAN MARMELAD ISHLAB CHIQRARISH UCHUN TABIIY PEKTIN OLINISH TEXNOLOGIYASI

Suratova M.A., Maksumova D.K.

Toshkent kimyo texnologiya instituti

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot ishida O'zbekistonda kam o'rganilgan Rovocho (Rheum officinale) o'simligidan marmelad ishlab chiqarish uchun tabiiy pektin moddasini ajratib olish texnologiyasi o'rganildi. Rovocho poyasi va ildizi pektin, organik kislotalar hamda flavonoidlarga boy bo'lib, ularni ekstraksiya qilish orqali tabiiy jel hosil qiluvchi modda olinadi. Tadqiqot jarayonida xomashyoni tayyorlash, limon kislotali eritmada ekstraksiya, cho'ktirish, quritish va marmelad tayyorlash bosqichlari amalga oshirildi. Natijada olingan pektinning jel hosil qilish darajasi 140–150 birlikni tashkil etdi. Rovocho pektini asosida tayyorlangan marmelad yuqori sifatli, nordon-shirin ta'mli va barqaror konsistensiyaga ega bo'ldi. Ushbu texnologiya import pektin o'rnini bosuvchi, chiqindisiz ishlab chiqarish tamoyiliga asoslangan, ekologik toza va iqtisodiy samarali yondashuv hisoblanadi.

Kalit so'zlar: *rovocho, pektin, ekstraksiya, marmelad, jel hosil bo'lish, chiqindisiz texnologiya, tabiiy oziq-ovqat.*

Hozirgi kunda oziq-ovqat sanoatida tabiiy pektin moddalariga talab ortib bormoqda. Import pektin asosan sitrus va olma chiqindilaridan olinadi. Shu sababli, mahalliy o'simliklardan pektin ajratish texnologiyasini ishlab chiqish iqtisodiy va ekologik jihatdan dolzarb masaladir. Rovocho o'simligi (Rheum officinale) pektin, shakar, organik kislotalar va bioaktiv moddalarga boy bo'lib, marmelad, jele, konfet va parhez mahsulotlari uchun mos xomashyo hisoblanadi. Rovocho — tog'li hududlarda o'suvchi, ko'p yillik o'simlik bo'lib, u O'zbekistonning tog' oldi va Namangan, Andijon, Farg'ona, Surxondaryo viloyatlarida yovvoyi holda uchraydi. O'simlikning poyasi, bargi va ildizi organik kislotalar (shavel, limon, olma kislotalari), vitaminlar (C, B2) hamda flavonoidlarga boy. Ayniqsa, pektin moddasi miqdori 3–5% gacha yetadi, bu esa uni sanoat miqyosida pektin manbai sifatida o'rganish imkonini beradi. Rovocho tarkibidagi antotsianlar va flavonoidlar marmeladga tabiiy rang beradi, organik kislotalar esa pektinning jel hosil qilish darajasini oshiradi.

Rovocho poyasi yuvilib, 1-2 sm bo'laklarga kesiladi va 60°C da 5-6 soat quritiladi. Maydalangan xomashyo 0,05 M limon kislotasi eritmasida (pH 2-3) 80-90°C da 60 daqiqa davomida qizdiriladi. Filtrlangan eritmaga 96% etanol qo'shib, pektin cho'ktiriladi. Cho'kma 40°C da 24 soat

quritiladi va quruq pektin kukuni olinadi. Hosil bo'lgan mahsulot oq-sarg'ish rangda, nordon-shirin ta'mli va yuqori jel hosil qilish xususiyatiga ega.

1-jadval

Rovoch pektinini ajratib olish jarayonining qisqacha bosqichlari

Bosqich	Jarayon nomi	Sharoit
1	Xomashyoni tayyorlash	Yuvish, maydalash, 60°C da quritish
2	Ekstraksiya	0,05 M limon kislotasi, 80–90°C, 60 daqiqa
3	Cho'ktirish va quritish	96% etanol, 40°C da 24 soat
4	Saqlash	Quruq, havo o'tkazmaydigan idishda

Rovoch pektinidan foydalanib marmelad tayyorlash uchun quyidagicha retsept qo'llanildi: 30 g rovoch pyuresi, 60 g shakar, 2 g pektin, 0,3 g limon kislotasi va 15 g suv. Aralashma 80°C da qizdirildi, aralastirilib 10–15 daqiqa davomida pishirildi, so'ng qoliplarga quyilib sovitildi. Hosil bo'lgan marmelad tabiiy rangli, yoqimli nordon-shirin ta'mli va barqaror jel shaklga ega bo'ldi.

Rovoch o'simligidan olingan tabiiy pektin marmelad ishlab chiqarishda jel hosil qiluvchi modda sifatida muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin. Mahalliy xomashyo asosida ishlab chiqilgan bu texnologiya import o'rnini bosuvchi, ekologik toza va iqtisodiy jihatdan foydali hisoblanadi. Bu yondashuv chiqindisiz ishlab chiqarish tizimiga asoslanib, mahalliy resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Scientific Journal of Uzbekistan (2023). Biologically active compounds of Rheum officinale.
2. Nauchniy Impuls (2022). Chemical composition and pharmaceutical use of rhubarb plants.
3. Milliycha.uz (2024). Rovoch o'simligi va uning xalq tabobatidagi o'rni.
4. China Agricultural University (2020). Extraction of natural pectin from Rheum species.

ОПАСНОСТЬ ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ

Кадиров С.У., Абдуллажонова М.З.

Ферганский государственный технический университет, Узбекистан

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами — одной из наиболее острых экологических угроз современности. Представлен анализ источников образования пластиковых отходов, их влияния на экосистемы, здоровье человека и климат. Особое внимание уделено трудностям переработки полимерных материалов, длительному сроку их разложения и накоплению микропластика в почве и водных ресурсах. Показано, что нерациональное использование и утилизация пластика приводят к деградации природных экосистем, снижению биоразнообразия и ухудшению качества жизни населения. В работе отмечена необходимость перехода к концепции «замкнутого цикла» — повторного использования, сортировки и переработки пластиковых отходов. Рассмотрены современные технологии вторичной переработки пластмасс, а также инновационные подходы к созданию биоразлагаемых и компостируемых полимеров. Подчеркивается роль государства, промышленности и общества в формировании экологической культуры и развитии устойчивых моделей

потребления. Исследование показывает, что решение проблемы пластиковых отходов возможно только при интеграции технологических инноваций, эффективного экологического менеджмента и активного участия населения в программах раздельного сбора и переработки отходов.

Ключевые слова: пластиковые отходы, экология, переработка, микропластик, биоразлагаемые материалы, устойчивое развитие.

За последние десятилетия пластиковые материалы прочно вошли в повседневную жизнь человека. Благодаря своей низкой себестоимости, удобству в использовании и долговечности пластмассы получили широкое распространение как в быту, так и в промышленности. Однако их крайне медленное разложение в природных условиях превратило пластик в одну из наиболее острых экологических проблем современности. Сегодня значительная часть производимого пластика попадает в окружающую среду, где накапливается и оказывает разрушительное воздействие на экосистемы планеты.[1,2] Причины образования пластиковых отходов. Рост объёмов пластиковых отходов обусловлен рядом факторов:

1. увеличением численности населения и уровня потребления;
2. массовым использованием одноразовой пластиковой посуды, пакетов и упаковочных материалов;
3. недостаточным развитием инфраструктуры по сбору и переработке отходов;
4. низким уровнем экологической культуры и осведомлённости населения.

В результате ежегодно в мире образуются миллионы тонн пластиковых отходов, значительная часть которых не подлежит переработке. Эти отходы накапливаются на свалках, полигонах, попадают в водоёмы и наносят серьёзный ущерб окружающей среде.

Воздействие пластиковых отходов на окружающую среду

Пластиковые отходы оказывают негативное влияние на все компоненты биосферы — почву, воду и атмосферу. Воздействие на почву. При разложении пластика выделяются токсичные соединения, ухудшающие структуру и плодородие грунта, препятствующие нормальному росту растений.

Воздействие на водные экосистемы. В океанах и морях формируются обширные скопления пластикового мусора, так называемые «пластиковые острова». Они приводят к гибели морских животных, птиц и рыб вследствие заглатывания пластика или запутывания в нём.

Воздействие на атмосферу. При сжигании пластиковых отходов в атмосферу выбрасываются опасные вещества — диоксины, фураны и тяжёлые металлы, загрязняющие воздух и наносящие вред здоровью человека.[3]

Рис.1 Пластиковых отходов

Опасность для здоровья человека. Научные исследования подтверждают, что в процессе распада пластика образуются микропластиковые частицы, которые способны проникать в пищевую цепочку (Рис.1). Они обнаруживаются в рыбе, морепродуктах, соли и даже питьевой воде. Попадание микропластика в организм человека может привести к:

1. нарушению гормонального баланса;

2. ослаблению иммунной системы;
3. повышению риска развития онкологических заболеваний;
4. аллергическим реакциям и поражению внутренних органов.

Таким образом, микропластик представляет собой скрытую, но крайне опасную угрозу для здоровья человека и устойчивого развития общества.

Пути решения проблемы Для сокращения объёмов пластиковых отходов и снижения их воздействия на природу необходимо реализовать комплекс мер:

1. Развитие системы переработки. Создание предприятий по сортировке, переработке и повторному использованию пластика. Поддержка инноваций в области вторичной переработки и стимулирование бизнеса к использованию вторичного сырья.
2. Использование экологичных альтернатив. Замена одноразового пластика биоразлагаемыми материалами, бумагой, стеклом и другими безопасными аналогами.
3. Повышение экологической грамотности населения. Введение образовательных и информационных программ, направленных на формирование ответственного отношения к отходам.
4. Совершенствование законодательства. Постепенный отказ от одноразовых изделий, внедрение налоговых и административных мер стимулирования экологически ответственного производства.

В Республике Узбекистан в последние годы реализуются меры по ограничению использования пластика и развитию экологически безопасных технологий. С 2019 года введены ограничения на производство и обращение одноразовых полиэтиленовых пакетов. [4,5] Ряд отечественных предприятий освоил выпуск биоразлагаемой посуды и упаковочных материалов. В дальнейшем планируется развитие инфраструктуры по переработке отходов, внедрение инновационных технологий, расширение сотрудничества с международными экологическими организациями и привлечение инвестиций в сферу «зелёной экономики». Эти шаги позволят снизить экологическую нагрузку и обеспечить устойчивое развитие страны.

Проблема пластиковых отходов является одной из наиболее серьёзных экологических угроз современности. Из-за долговечности и устойчивости пластика его накопление в природе приводит к загрязнению почвы, воды и воздуха, разрушению экосистем и негативному влиянию на здоровье человека.

Для эффективного решения этой проблемы необходим комплексный подход, включающий технологические, экономические и образовательные меры.

Технологические меры предусматривают развитие переработки, внедрение инновационных методов вторичного использования и создание биоразлагаемых материалов.

Экономические и правовые меры — введение принципа расширенной ответственности производителей, налоговых льгот и ограничений на использование одноразового пластика.

Образовательные меры направлены на повышение экологической грамотности и формирование культуры ответственного потребления среди населения.

В Узбекистане уже предпринимаются шаги по сокращению пластиковых отходов: ограничено использование полиэтиленовых пакетов, развивается выпуск биоразлагаемой продукции и создаются предприятия по переработке отходов.

Таким образом, только сочетание инновационных технологий, экономического стимулирования и экологического воспитания позволит снизить вредное воздействие пластика и обеспечить экологическую безопасность будущих поколений.

Список литературы

1. ЮНЕП (UNEP). *Global Plastic Pollution Report*. – Nairobi: United Nations Environment Programme, 2023. – 112 с.
2. OECD. *Improving Plastics Management: Trends, Impacts and Policy Responses*. – Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2022. – 98 с.
3. Министерство экологии, охраны окружающей среды и климатических изменений Республики Узбекистан. *Официальные данные и отчёты по управлению отходами*. – Ташкент, 2023. – 47 с.
4. Пластмассы и окружающая среда: сборник статей / под ред. А. И. Сидорова. – М.: Наука, 2021. – 256 с.
5. Каримов, А. Ш., Джураев, М. Б. *Экологические аспекты обращения с пластиковыми отходами в Центральной Азии*. – Ташкент: Изд-во «Экология», 2023. – 134 с.

«ЗНАЧЕНИЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Кадилов С.У., Йулчиева М.Б.

Ферганский государственный технический университет

***Аннотация.** Озоновый слой стратосферы представляет собой уникальный природный фильтр, обеспечивающий сохранение жизни на Земле благодаря поглощению большей части биологически опасного ультрафиолетового излучения Солнца. Его значение выходит далеко за рамки атмосферной химии, охватывая вопросы стабильности экосистем, здоровья человека и глобального климата. В данной статье проведён комплексный анализ роли озонового слоя в обеспечении устойчивого развития биосферы. Рассмотрены механизмы образования и разрушения озона, включая фотохимические реакции с участием оксидов азота, хлора и брома. Особое внимание уделено антропогенным факторам — выбросам хлорфторуглеродов (CFC), галогенсодержащих соединений и промышленных аэрозолей, способствующих нарушению озонового баланса в стратосфере.*

Исследованы экологические и биологические последствия истончения озонового слоя, включая повышение уровня ультрафиолетового излучения, рост числа онкологических заболеваний, нарушение фотосинтетических процессов, снижение урожайности сельскохозяйственных культур и деградацию морских экосистем. Проведён анализ современных климатических моделей, подтверждающих тесную взаимосвязь между состоянием озонового слоя и процессами глобального потепления.

В работе также представлен обзор международных инициатив, направленных на сохранение и восстановление озонового слоя, включая Монреальский протокол и его последующие поправки. Оценена эффективность реализуемых мер в контексте перехода к экологически безопасным технологиям и сокращения выбросов озоноразрушающих веществ.

Полученные результаты подчёркивают необходимость дальнейшего укрепления международного сотрудничества, совершенствования систем научного мониторинга атмосферы и внедрения инновационных методов защиты озонового слоя как важнейшего компонента климатической системы планеты. Таким образом, сохранение озонового слоя

является ключевым элементом стратегии устойчивого развития человечества и гарантией экологической безопасности будущих поколений.

Ключевые слова: озоновый слой, стратосфера, ультрафиолетовое излучение, фотохимические реакции, хлорфторуглероды (CFC), озоноразрушающие вещества, глобальное потепление, Монреальский протокол, устойчивое развитие, экологическая безопасность.

Озоновый слой стратосферы представляет собой один из ключевых защитных компонентов планетарной атмосферы, обеспечивающий химико-физическое равновесие и устойчивость биосферных процессов на Земле. Расположенный на высотах от 10 до 50 км, он содержит основную массу молекул озона (O_3), выполняющих функцию естественного фильтра, поглощающего до 99 % биологически опасного коротковолнового ультрафиолетового (УФ) излучения Солнца. Благодаря этому формируется оптимальная радиационная среда, поддерживающая фотосинтетическую активность растений, биологическое разнообразие и стабильность климатических систем планеты.

Начиная с 1970-х годов, научные наблюдения фиксируют устойчивую тенденцию к снижению концентрации озона в стратосфере, особенно в высокоширотных областях. Это явление, известное как «озоновая дыра», стало одним из наиболее острых глобальных экологических вызовов современности. Основными причинами деградации озонового слоя являются антропогенные выбросы хлорфторуглеродов (ХФУ), галонов, оксидов азота (NO_x) и других озоноразрушающих веществ (ОРВ), широко применяемых в промышленности, холодильных установках, аэрозольных баллонах и авиационном топливе. Под действием солнечного излучения эти соединения распадаются с высвобождением атомов хлора и брома, которые инициируют каталитические цепи распада озона. Один атом хлора способен разрушить до 10^5 молекул озона, не подвергаясь при этом химическому истощению, что делает процесс цепным, самоподдерживающимся и крайне эффективным. [1,2]

Фотохимическое равновесие между процессами образования и распада озона является ключевым фактором, определяющим температурную структуру и циркуляцию воздушных масс в стратосфере. Снижение концентрации озона вызывает понижение температуры верхних слоёв атмосферы, изменяет динамику стратосферных вихрей и оказывает влияние на тропосферные процессы, включая формирование облачности, радиационный баланс и распределение парниковых газов. Эти изменения усиливают климатическую нестабильность, провоцируют региональные погодные аномалии и способствуют усилению глобального потепления.

Экологические и биологические последствия разрушения озонового слоя чрезвычайно серьёзны. Повышение уровня УФ-излучения спектров UV-B и UV-C приводит к повреждению ДНК живых организмов, фотодеструкции белков и пигментов, ускоренному старению клеток и ослаблению иммунной системы. [3] Для человека это выражается в росте заболеваемости раком кожи, катарактой и нарушениях иммунного статуса. В растительном мире фиксируется угнетение фотосинтетической активности, снижение урожайности сельскохозяйственных культур, а

в океанах — сокращение популяций фитопланктона, являющегося основным звеном морской трофической цепи.

В ответ на глобальную угрозу международное сообщество предприняло масштабные меры по защите озонового слоя. Важнейшим этапом стало подписание Монреальского протокола (1987 г.) — международного соглашения, направленного на постепенный отказ от производства и использования озоноразрушающих веществ. Протокол был ратифицирован 197 странами, включая Рис.1. Озоновый слой

Республику Узбекистан, и стал примером успешной реализации принципов международного экологического управления и устойчивого развития. В рамках документа созданы финансовые механизмы поддержки развивающихся государств, внедрены программы технологического перехода и сформирована глобальная система мониторинга состояния озонового слоя. Согласно данным Всемирной метеорологической организации (ВМО, 2022), концентрация озона демонстрирует устойчивую тенденцию к восстановлению, и при сохранении текущих темпов к 2045–2060 годам ожидается возвращение к значениям, зафиксированным до 1980 года.

Несмотря на достигнутый прогресс, проблема истончения озонового слоя остаётся актуальной. Современные вызовы связаны с необходимостью оценки последствий применения новых фторсодержащих соединений (ГФУ и ГФЭ), обладающих высоким потенциалом глобального потепления, что требует интеграции мер по защите озонового слоя с международной климатической политикой.[4] Научное сообщество акцентирует внимание на важности междисциплинарных исследований, направленных на изучение химической динамики стратосферы, совершенствование технологий экологически безопасного производства и укрепление международного сотрудничества в контексте Целей устойчивого развития ООН, особенно SDG 13 — «Борьба с изменением климата».(Рис.1.)

Таким образом, сохранение озонового слоя имеет фундаментальное значение не только для поддержания экологического равновесия планеты, но и для обеспечения здоровья, продовольственной безопасности и устойчивого будущего человечества. Дальнейшее развитие исследований в области фотохимии атмосферы, внедрение инновационных технологий и усиление глобального экологического мониторинга являются стратегическими направлениями, определяющими успех в сохранении стабильности биосферы и климатической системы Земли.

Заключение. Озоновый слой стратосферы выполняет критически важную функцию в обеспечении биосферной безопасности, выступая естественным фильтром, поглощающим биологически опасное ультрафиолетовое излучение. Нарушение его целостности оказывает прямое воздействие на здоровье человека, снижает продуктивность экосистем и нарушает климатическую стабильность как на региональном, так и на глобальном уровнях. Вместе с тем, полное устранение последствий деградации озонового слоя требует комплексного подхода, включающего продолжение фундаментальных и прикладных исследований в области фотохимии атмосферы, внедрение экологически безопасных технологий, повышение уровня экологического образования и строгий контроль за соблюдением международного и национального природоохранного законодательства. Таким образом, сохранение озонового слоя является не только научной, но и стратегической задачей, напрямую связанной с обеспечением здоровья человечества, устойчивого развития экосистем и глобальной климатической безопасности. Дальнейшее совершенствование международного

сотрудничества и интеграция мер по защите озонового слоя в климатическую политику остаются приоритетными направлениями для обеспечения устойчивого будущего планеты

Список литературы

1. Всемирная метеорологическая организация (ВМО). *Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2022 Report*. — Geneva: WMO, 2022. — 585 p.
2. Molina, M. J., Rowland, F. S. *Stratospheric sink for chlorofluoromethanes: chlorine atom-catalyzed destruction of ozone // Nature*. — 1974. — Vol. 249, No. 5460. — P. 810–812.
3. United Nations Environment Programme (UNEP). *Montreal Protocol: Achievements and Future Challenges*. — Nairobi: UNEP, 2020. — 124 p.
4. Solomon, S. *Stratospheric ozone depletion: A review of concepts and history // Reviews of Geophysics*. — 1999. — Vol. 37, No. 3. — P. 275–316.

ПРОБЛЕМА ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА В КУРГОНТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕ

Кадиров С.У., Абдунабиева Ш.И.

Ферганский государственный технический университет, Узбекистан

Аннотация. В статье рассматриваются экологические и социальные проблемы, связанные с деятельностью цементного завода, расположенного в Кургонтепинском районе Андижанской области, и их воздействие на здоровье населения. Несмотря на важное экономическое значение подобных промышленных предприятий, их близость к жилым территориям приводит к увеличению концентрации вредных веществ в атмосфере, нарушению экологического равновесия и снижению качества жизни.

Отмечено, что в процессе производства цемента в окружающую среду выделяются пыль, углекислый газ, оксиды азота и другие загрязняющие вещества, оказывающие негативное влияние на флору и фауну региона. Медицинские наблюдения фиксируют увеличение числа случаев бронхита, астмы, аллергических реакций и сердечно-сосудистых заболеваний среди населения. Особенно уязвимыми группами являются дети и пожилые люди. Кроме того, выявлены социальные последствия, такие как запылённость жилых кварталов, рост транспортного потока и уровня шума, ухудшение санитарных условий, усиление недовольства среди населения и тенденция к миграции.

Ключевые слова: цементный завод; экологические проблемы; загрязнение атмосферы; здоровье населения; социальные последствия; промышленные выбросы; санитарные нормы; фильтрационные технологии; устойчивое развитие; Кургонтепинский район.

Развитие промышленного сектора Республики Узбекистан играет стратегически важную роль в обеспечении устойчивого экономического роста и модернизации национальной экономики. Особое место в данной системе занимает производство строительных материалов, прежде всего цементная промышленность, которая служит базисом для реализации масштабных инфраструктурных и жилищных проектов. Однако, несмотря на высокую экономическую значимость цементных предприятий, их размещение вблизи населённых пунктов сопровождается формированием целого комплекса экологических, санитарно-гигиенических и социальных проблем.[1,2]

Одним из показательных примеров подобной ситуации является цементный завод, функционирующий в Кургонтепинском районе Андижанской области. С одной стороны, предприятие способствует развитию строительной отрасли, созданию новых рабочих мест и формированию налоговой базы. С другой стороны, его производственная деятельность оказывает выраженное негативное воздействие на состояние окружающей среды, здоровье населения и социальное благополучие региона, что требует системного анализа и поиска рациональных решений.

Производство цемента сопровождается интенсивными выбросами в атмосферу широкого спектра загрязняющих веществ, включая цементную пыль, углекислый газ (CO_2), оксиды азота (NO_x), сернистые соединения, а также мелкодисперсные твёрдые частицы (PM_{10} и $\text{PM}_{2.5}$). Эти эмиссии не только ухудшают качество воздуха, но и формируют устойчивые зоны загрязнения, что приводит к деградации экосистем региона.

Распространение цементной пыли воздушными потоками на значительные расстояния вызывает повреждение листовой поверхности растений, снижение их фотосинтетической активности и замедление естественного роста. В долгосрочной перспективе это ведёт к сокращению биоразнообразия, деградации почвенного покрова и дисбалансу локальных экосистем. Повышенное содержание CO_2 усугубляет проблему глобального изменения климата, а оксиды азота способствуют формированию кислотных осадков, отрицательно влияющих на гидросферу и почвы.[3,4]

Медико-биологические исследования показывают, что проживание вблизи цементных производств сопряжено с повышенными рисками для здоровья человека. Вдыхание цементной пыли и токсичных газов вызывает рост числа респираторных заболеваний: хронического бронхита, бронхиальной астмы, пневмокониозов, аллергических реакций.

Кроме того, фиксируется увеличение случаев сердечно-сосудистых патологий (гипертонической болезни, ишемической болезни сердца), что связано с постоянным воздействием мелкодисперсных частиц на систему кровообращения. Отмечаются нарушения со стороны органов чувств – снижение зрения и слуха в условиях хронической запылённости и шумового загрязнения.

Особую обеспокоенность вызывает то, что наиболее уязвимыми категориями являются дети и пожилые люди, чья иммунная система физиологически менее устойчива к воздействию вредных факторов. У детей регистрируется рост острых респираторных заболеваний, замедление физического развития и снижение адаптационных возможностей организма.

Рис.1 Цемент завод

Экологическая нагрузка цементного завода имеет ярко выраженные социальные последствия, среди которых: (Рис.1)

- ❖ запылённость жилых зон и ухудшение санитарно-гигиенических условий;

- ❖ рост транспортной нагрузки, связанный с перевозкой сырья и готовой продукции, что сопровождается повышением уровня шума и загрязнением среды выхлопными газами;
- ❖ снижение качества жизни населения, рост психологического напряжения и социальной недовольственности;
- ❖ миграционные процессы, вызванные стремлением жителей покидать неблагоприятные районы в поисках более комфортных условий.

Совокупность этих факторов препятствует устойчивому развитию района, отрицательно сказывается на демографической ситуации и подрывает социальную стабильность.

Для минимизации негативных последствий целесообразно реализовать комплекс следующих мероприятий:

- 1) Внедрение современных технологий очистки выбросов – установка высокоэффективных фильтров, электрофильтров, систем пылеулавливания и газоочистки в соответствии с международными экологическими стандартами.
- 2) Формирование санитарно-защитных зон с созданием зелёных насаждений, выполняющих функцию естественного барьера для распространения загрязняющих веществ.
- 3) Систематический медицинский мониторинг состояния здоровья населения, создание региональных регистров заболеваний и организация профилактических программ.
- 4) Строгое соблюдение санитарных норм и экологических регламентов при проектировании и эксплуатации промышленных объектов.
- 5) Развитие механизмов общественного диалога – регулярные встречи руководства завода с жителями, открытая отчётность по выбросам и мерам их сокращения.

Заключение. Цементный завод, расположенный в Кургантепинском районе, играет важную роль в обеспечении строительного комплекса региона и способствует экономическому развитию и занятости населения. Вместе с тем его деятельность сопровождается экологическими и социальными проблемами, отрицательно влияющими на состояние окружающей среды и здоровье местных жителей.

Близость завода к жилым зонам вызывает загрязнение атмосферного воздуха пылевыми и газовыми выбросами, повышенный уровень шума и деградацию экосистем. Это приводит к ухудшению санитарно-гигиенических условий и росту заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Для решения указанных проблем необходим комплексный подход, включающий технологическую модернизацию, внедрение эффективных систем газо- и пылеочистки, переход на энергосберегающие и экологически безопасные технологии. Важно обеспечить строгий контроль за соблюдением санитарных и природоохранных норм, а также развивать экологическую культуру работников и населения.

Долгосрочная устойчивость предприятия возможна только при балансе между экономическими интересами и экологической безопасностью. Применение принципов «зелёной экономики», использование вторичных ресурсов и сокращение выбросов CO₂ являются ключевыми направлениями экологической модернизации.

Список литературы

1. Мирзиёв Ш.М. Стратегия развития Нового Узбекистана. – Ташкент: Ўзбекистон, 2022. – 464 с.
2. Мирзиёв Ш.М. Мы вместе построим свободное и процветающее демократическое государство Узбекистан. – Ташкент: НМИУ «Ўзбекистон», 2017. – 488 с.

3.Ахмедов Б.А., Рахмонов У.Т. Экологические последствия функционирования цементных заводов и пути их минимизации // Вестник Ташкентского государственного технического университета. – 2021. – №2. – С. 45–52.

4.Курбонов А.Ш. Влияние пылевых выбросов промышленности на здоровье населения // Экология и промышленность. – Ташкент, 2020. – №3. – С. 77–84.

EKOLOGIYA MUAMMOLARI VA ULARNI YECHISHDA XALQARO HAMKORLIKNING O‘RNI

Nasriddinov O.U.

Farg‘ona davlat texnika universiteti

***Annotatsiya:** Maqolada ekologiya muammolari va ularni yechishda xalqaro hamkorlikning roli tahlil qilinadi. Bugungi kunda atrof-muhit ifloslanishi, iqlim o‘zgarishi, biologik xilma-xillikning kamayishi kabi global muammolar faqat bitta davlatning ichki masalasi bo‘lib qolmay, balki butun insoniyatning dolzarb muammosiga aylangan. Ushbu muammolarni samarali hal etish uchun mamlakatlararo hamkorlik, xalqaro kelishuvlar va tashkilotlarning faoliyati zarurdir. Maqolada xalqaro hamkorlik shakllari, uning ahamiyati hamda muammolarni hal etishdagi imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** ekologiya, xalqaro hamkorlik, atrof-muhit, iqlim o‘zgarishi, barqaror rivojlanish, global muammolar.*

Kirish. Insoniyatning taraqqiyoti bilan birga atrof-muhitga bo‘lgan bosim ham keskin ortdi. Sanoat inqilobi, texnologik rivojlanish va aholining ko‘payishi tabiiy resurslarning kamayishi, atmosfera va suv havzalarining ifloslanishi, iqlim o‘zgarishi kabi muammolarni keltirib chiqardi. Bu muammolar milliy chegaralarni bilmay, global miqyosda yuzaga kelmoqda. Shuning uchun ekologiya sohasidagi muammolarni hal etishda davlatlararo hamkorlik va xalqaro tashkilotlar faoliyati katta ahamiyatga ega. Ushbu maqolada ekologiya muammolari va ularni yechishda xalqaro hamkorlikning o‘rni batafsil ko‘rib chiqiladi[1].

1. Ekologiya muammolarining global xarakteri

Zamonaviy ekologik muammolar butun dunyo bo‘yicha yuzaga kelgan va insoniyatning barqaror rivojlanishiga to‘siq bo‘lmoqda. Asosiy ekologik muammolar quyidagilardan iborat:

Global isish va iqlim o‘zgarishi: Atmosfera gazlarining ortiqcha chiqishi yer yuzasida haroratning oshishiga olib kelmoqda. Bu muzliklarning erishi, okean sathining ko‘tarilishi va ob-havo hodisalarining keskinlashishiga sabab bo‘ladi.

Havoning ifloslanishi: Sanoat korxonalari, transport va qishloq xo‘jaligi chiqindilari havo sifatini pasaytirib, inson salomatligi va tabiiy muhitga zarar yetkazmoqda.

Suv resurslarining kamayishi va ifloslanishi: Suv tanqisligi ko‘plab mamlakatlarda qiyinchiliklarga sabab bo‘lib, ichimlik suvi sifati yomonlashmoqda.

Biologik xilma-xillikning kamayishi: O‘rmonlarning kesilishi, yashash joylarining yo‘qolishi natijasida ko‘plab turlar yo‘qolish xavfi ostida turibdi[2].

2. Xalqaro hamkorlikning ekologiya muammolarini hal qilishdagi o‘rni

Ekologik muammolar milliy chegaralar ichida qolmagani uchun ularni hal qilishda davlatlararo hamkorlik muhim ahamiyatga ega.

2.1. Xalqaro tashkilotlar va ularning faoliyati

Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT), Xalqaro Atrof-Muhit Dasturi (UNEP), Jahon Tabiatni Muhofaza Qilish Jamiyati kabi tashkilotlar atrof-muhitni himoya qilish borasida xalqaro siyosatlarni shakllantiradi, ilmiy tadqiqotlar olib boradi hamda siyosiy platformalar yaratadi.

2.2. Xalqaro kelishuvlar va konvensiyalar

Kyoto protokoli (1997) va Parij kelishuvi (2015) kabi xalqaro hujjatlar mamlakatlarni iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishga jalb etadi. Ushbu kelishuvlar doirasida davlatlar issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishga majbur qilinadi.

2.3. Texnologiyalar almashinuvi va resurslarni birgalikda boshqarish

Xalqaro hamkorlik texnologik yutuqlarni global miqyosda tarqatish imkonini beradi. Shu bilan birga, xalqaro suv havzalari yoki o'rmonlarni boshqarish bo'yicha kelishuvlar tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlaydi[3].

3. Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish orqali ekologik muammolarni hal etish imkoniyatlari

3.1. Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs)

BMTning Barqaror Rivojlanish Maqsadlari mamlakatlarni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot va ekologik barqarorlikni uyg'unlashtirishga chaqiradi. Ushbu maqsadlar atrof-muhitni muhofaza qilishni global strategiyaning ajralmas qismiga aylantirdi. Yashil texnologiyalarni rivojlantirish

Xalqaro hamkorlik orqali qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, chiqindilarni qayta ishlash, suvni tozalash kabi sohalarida innovatsion yechimlar tatbiq etilmoqda. Bu esa ekologik xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi. Huquqiy mexanizmlar va monitoring tizimlari

Xalqaro shartnomalar doirasida ekologik qonunlarni kuchaytirish, davlatlararo monitoring va nazorat mexanizmlarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu ekologik standartlarga rioya etilishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Xulosa.Bugungi globallashuv sharoitida ekologik muammolarni hal qilishda xalqaro hamkorlik asosiy vositadir. Davlatlar va xalqaro tashkilotlar birgalikda siyosatni uyg'unlashtirishi, ilmiy va texnikaviy tajriba almashishi, resurslarni birlashtirish orqali atrof-muhitni saqlash va barqaror rivojlanishni ta'minlash imkoniyatiga ega. Shu sababli ekologiya sohasida xalqaro hamkorlikni yanada rivojlantirish va mustahkamlash zarur.

Adabiyotlar ro'yxati

- [1]. Islomov B. Oziq-ovqat mahsulotlarini quritish texnologiyalari. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 1-tom, 466-bet, 2022.
- [2]. Karimov O. Barqaror oziq-ovqat ishlab chiqarish va energiya tejash usullari. – Toshkent: “Ilm-ziyo”, 2-tom, 312-bet, 2018.
- [3]. Mujumdar A.S. Sanoat quritish texnologiyalari (Industrial Drying Technologies). – Nyu-York: CRC Press, 2014.

ENERGIYA TEJAMKOR VA BARQAROR OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH

Nasriddinov O.U.,

Fargʻona davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada tabiat resurslarini muhofaza qilish, ekologik muammolar va ularni hal etish yoʻllari haqida soʻz yuritiladi. Aholi sonining oshishi, sanoat rivoji va tabiiy resurslardan samarali foydalanilmasligi natijasida atrof-muhitga zarar yetkazilmoqda. Ushbu jarayonlarni boshqarish, barqaror rivojlanishni taʼminlash uchun ekologik siyosat, innovatsion texnologiyalar va jamiyat faolligi muhim ahamiyatga ega. Maqolada suv, havo, yer resurslarini tejash va ifloslanishni kamaytirishga oid samarali usullar koʻrib chiqilgan, shuningdek global va mahalliy darajadagi ekologik muammolarga yechimlar taklif etilgan.

Kalit soʻzlar: tabiat resurslari, muhofaza qilish, ekologik muammolar, barqaror rivojlanish, ifloslanishni kamaytirish, ekologik siyosat, innovatsion texnologiyalar.

Kirish. Tabiat resurslari — inson hayoti va iqtisodiyot uchun eng muhim boyliklardan biridir. Ammo oxirgi oʻn yilliklarda global miqyosda atrof-muhitning ifloslanishi, resurslarning ortiqcha sarfi, biologik xilma-xillikning kamayishi kabi ekologik muammolar kuchaymoqda. Bu holat barqaror rivojlanishning oldidagi asosiy toʻsiqlardan hisoblanadi. Shu sababli, tabiat resurslarini samarali boshqarish, ularni muhofaza qilish va ekologik muammolarni hal etish dolzarb vazifa boʻlib qolmoqda[1].

1. Tabiat resurslari va ularning muhofazasi

Tabiat resurslari asosan uch turga boʻlinadi: suv, yer va havo. Har biri inson faoliyati uchun zarur va ularning sifati va miqdori hayot sifatiga bevosita taʼsir qiladi.

1.1. Suv resurslari

Suv insoniyatning eng muhim tabiiy boyligi hisoblanadi. Sanoat, qishloq xoʻjaligi va uy xoʻjaliklarida suvdan keng foydalaniladi. Ammo ifloslanish, notoʻgʻri boshqaruv natijasida koʻplab hududlarda suv tanqisligi yuzaga kelmoqda. Suv resurslarini muhofaza qilish uchun chiqindi suvlarni tozalash, suvni tejash texnologiyalarini joriy etish zarur.

1.2. Yer resurslari

Qishloq xoʻjaligi uchun yer unumdorligi juda muhim. Ammo shaharsozlik, sanoat faoliyati, tuproq eroziyasi va kimyoviy moddalar oqibatida yer resurslari kamaymoqda. Barqaror yer boshqaruvi, agrotexnologiyalarni takomillashtirish, yerlarni rehabilitatsiya qilish ekologik muammolarni kamaytirishga yordam beradi.

1.3. Havo resurslari

Havo ifloslanishi odam salomatligiga xavf tugʻdiradi. Sanoat korxonalari, avtomobillar, issiqlik elektr stansiyalari havoni ifloslantiradi. Toza havo muhofazasi uchun chiqindilarni kamaytirish, ekologik toza energiyalarga oʻtish muhim[2].

2. Ekologik muammolar va ularning kelib chiqishi

Bugungi kunda ekologik muammolar bir qator omillar natijasida yuzaga kelmoqda:

Sanoatning tez rivojlanishi va undan chiqadigan zararli moddalar atmosferani, suvlarni va tuproqni ifloslantirmoqda.

Qishloq xoʻjaligida kimyoviy moddalardan ortiqcha foydalanish natijasida tuproq unumdorligi pasayib, suvlar ifloslanmoqda.

Chiqindilarni notoʻgʻri boshqarish tuproq va suv havzalarining zarar koʻrishiga olib keladi.

Tabiatning beqaror o'zgartirilishi — o'rmonlarni kesish, yerlarni qurilish uchun ajratish biologik xilma-xillikni kamaytiradi.

Bu muammolar nafaqat atrof-muhitga, balki inson salomatligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda[3].

3. Tabiat resurslarini muhofaza qilish va ekologik muammolarni hal etish yo'llari

3.1. Qonun hujjatlar va davlat siyosati

Ekologik muhofaza qilish sohasida samarali qonunchilikni ishlab chiqish va unga rioya qilish muhimdir. Davlat tomonidan ekologik monitoring tizimlarini joriy etish, jarimalar va rag'batlantirish mexanizmlarini kuchaytirish kerak.

3.2. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish

Energiya tejovchi texnologiyalar, chiqindi suvlarni tozalash uskunalari, havoni tozalash filtrlari ekologik muammolarni kamaytirishga xizmat qiladi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng qo'llash havoni ifloslanish darajasini sezilarli kamaytiradi.

3.3. Ijtimoiy ongni oshirish

Aholini ekologik savodxonlikka o'rgatish, chiqindilarni ajratib yig'ish va qayta ishlash, tabiiy resurslarni tejash bo'yicha targ'ibot ishlari olib borilishi muhimdir. Jamoatchilik ishtiroki ekologik muammolarning oldini olishda katta rol o'ynaydi.

3.4. Barqaror rivojlanish konsepsiyasi. Barqaror rivojlanish — iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy jihatlarni uyg'unlashtirishga asoslangan strategiya. Uning asosida resurslarni samarali boshqarish, tabiatga zarar yetkazmaslik va kelajak avlodlar uchun sog'lom muhitni saqlash yotadi.

4. Xulosa. Tabiat resurslarini muhofaza qilish va ekologik muammolarni hal etish insoniyatning global muammolaridan biridir. O'zbekiston sharoitida ham ushbu sohada samarali ishlarni yo'lga qo'yish zarur. Bu esa kuchli davlat siyosati, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ijtimoiy ongni oshirish orqali amalga oshiriladi. Barqaror rivojlanishga erishish, tabiiy boyliklarni saqlab qolish va ekologik muvozanatni tiklash uchun barcha soha vakillarining hamkorligi talab qilinadi.

Adabiyotlar ro'yxati

[1]. Islomov B. Oziq-ovqat mahsulotlarini quritish texnologiyalari. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 1-tom, 466-bet, 2022.

[2]. Karimov O. Barqaror oziq-ovqat ishlab chiqarish va energiya tejash usullari. – Toshkent: “Ilm-ziyo”, 2-tom, 312-bet, 2018.

[3]. Mujumdar A.S. Sanoat quritish texnologiyalari (Industrial Drying Technologies). – Nyu-York: CRC Press, 2014.

“EKOLOGIK MUAMMOLARDAN BARQAROR RIVOJLANISH SARI: YASHIL TADBIRKORLIKNING TARIXIY VA AMALIY TAHLILI”

Abdullajonov D.Sh.,

Qo'qon universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot, ekologik tadbirkorlik va barqaror rivojlanish masalalar faqat ekologik mas'uliyatni emas, balki uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni global miqyosda yashil biznesning rivojlanishiga ta'sir etgan siyosiy, huquqiy va ijtimoiy omillar tahlil qilinadi. Shuningdek, “foyda” va “barqarorlik” tushunchalari o'rtasidagi muvozanatni saqlash bo'yicha korporativ strategiyalar, davlat siyosati va iste'molchi ongining o'zgarishi asosiy e'tiborda bo'ladi.

***Kalit soʻzlar:** Yashil tadbirkorlik, yashil iqtisodiyot, foyda va ekologiya, atmosfera muhofazasi, ekologik siyosat, innovatsion energetika.*

Tarixan iqtisodiyot va atrof-muhit koʻpincha qarama-qarshi boʻlib kelgan. Sanoat inqilobi iqtisodiyotni geoga asoslangan koʻmir, temir va poʻlat iqtisodiyotiga va yirik zavod ishlab chiqarishga oʻtkazdi. Koʻplab ixtirochilar va tadbirkor firmalar bu oʻtishga turtki boʻlishdi va korxonalar asosan atrof-muhit buzilishining yechimi emas, balki sabab boʻldi. Biroq, hozirda Exxon va Chevron kabi neft va gaz kompaniyalari, Facebook, General Electric va Walmart kabi texnologiya va sanoat kompaniyalari, hatto Donald Tramp 2015-yildagi Parij iqlim kelishuvidan chiqqanidan keyin ham ekologik barqarorlikka sodiqligini yana bir bor tasdiqlamoqda. Tijorat korxonalarini qachon va qanday qilib ekologik barqarorlikni taʼminlash boʻyicha sheriklar sifatida oʻzini namoyon qila boshladilar? Ushbu siljishning tarixiy kelib chiqishi nimada va biznes yuritishning boshqacha va yashil usulini tasavvur qilgan dastlabki tadbirkorlar kimlar edi?

“Yashil tadbirkorlikni qoʻllab quvvatlash” dan maqsad, tabiiy resurslarni asrash, zaharlanuvchi moddalar emissiyalarini kamaytirish va kelgusi avlodlarning hayotini taʼminlashga yordam beradigan barqaror va ekologik toʻgʻri rivojlanish modelini yaratishdir. "Foyda va barqarorlik" asarida Jons yashil tadbirkorlik tarixini tanqidiy koʻrib chiqadi va birinchi navbatda biznes orqali ekologik barqarorlikka erishish istagida boʻlgan shaxslarga eʼtibor qaratadi. Ushbu kitobning muhim hissasi - "yashil tadbirkorlik" koʻlamini oʻz ichiga olgan "yashil tadbirkorlik" ning oʻn toʻqqizinchi va yigirmanchi asr boshlarida tezkor sanoatlashtirishning salbiy ekologik oqibatlariga qarshi turishga harakat qilgan tijorat korxonalarini qamrab olishi.¹ "Yashillik" ning yana bir mezoni tadbirkorlarning oʻzlarining ichki motivatsiyasi boʻlib, ular faqat foyda koʻrish emas, balki ekologik, ijtimoiy, salomatlik va axloqiy muammolar bilan kesishadi.

Soʻnggi yillarda insoniyat iqtisodiy taraqqiyot bilan bir qatorda tabiat va ekologiya masalalariga ham jiddiy eʼtibor qaratmoqda. Chunki sanoat, texnologiya va ishlab chiqarishning tez surʼatlarda rivojlanishi natijasida ekologik muvozanatning buzilishi, iqlim oʻzgarishi, tabiiy resurslarning kamayib borishi kabi global muammolar yuzaga kelmoqda. Shu nuqtayi nazardan, iqtisodiy foyda bilan ekologik barqarorlikni uygʻunlashtirgan yashil tadbirkorlik gʻoyasi zamonaviy davrning eng muhim yoʻnalishlaridan biriga aylandi. U nafaqat iqtisodiy daromad manbai, balki atrof-muhitni muhofaza qilishga xizmat qiluvchi tizim sifatida ham ahamiyat kasb etadi.

Jumladan, Rudolf Shtayner oʻn toʻqqizinchi asrning boshida hozirgi Xorvatiyada tugʻilgan polimat edi. U madaniy va iqtisodiy asosiy oqimdan tashqarida faoliyat koʻrsatdi va iqtisodiy, huquqiy va madaniy hayot sohalarining oʻzaro bogʻliqligini taʼkidlaydigan ("uch karra" deb ataladigan) "Antroposofiya" ("ruh haqidagi fan") deb nomlangan oʻz mafkurasini ilgari surdi. Vegetarianizmning ishonchli himoyachisi, u oʻsimliklarning shifobaxsh xususiyatlarini tadqiq qildi va "yaxlit" salomatlik va tibbiyotga oid qarashlarini amalga oshirish uchun "biodinamik" qishloq xoʻjaligi usullarini ishlab chiqdi. Muhimi shundaki, uning daromadli biznesga kirishishidagi motivatsiyasi ikki xil edi: axloqiy biznes madaniyatini yaratish va falsafasini targʻib qilish uchun taʼlim va madaniyat muassasalarini moliyalashtirish. Yashil bozorni rivojlantirish bilan bogʻliq holda ularning merosini muhokama qiladi. Masalan, Shtayner Gʻarbiy Evropadagi (ayniqsa Germaniya) organik va biodinamik dehqonchilik harakatlariga, yashil binolar dizayniga, Weleda kabi "tabiiy" brendlarga va Demeter biodinamik sertifikatlash sxemasi kabi yashil institutlarga taʼsir koʻrsatdi.

Boshqa misollarda, shamol energiyasi boʻyicha dastlabki tadbirkor Poul la Kur daniyalik muhandis boʻlib, qishloq energiya taʼminoti tanqisligini hal qilishga harakat qildi. Reychel Karson

¹ LSE kitoblar sharhi: Kitob sharhi: Foyda va barqarorlik: Yashil tadbirkorlik tarixi, Jeffri Jons

DDT pestitsidining sogʻliqqa taʼsiridan xavotirda edi va "Silent Spring" ni yozayotganda oʻzini oʻta kasal boʻlib qoldi. Oddiy ishbiarmonlar ham tasodifiy yashil tadbirkorlarga aylanishdi - masalan, Sharqiy Afrikadagi Frederik Selous va Edvard Bakston ekoturizm industriyasining paydo boʻlishida hal qiluvchi rol oʻynagan, ammo ovchilikdan hayvonlarni suratga olishga oʻtgan. Jons taʼkidlaganidek, bu "gʻalati" shaxslar ekologik va iqtisodiy barqarorlik oʻrtasidagi kelishuvni qayta koʻrib chiqishdi. Ular ikkalasini uygʻunlashtirish yoʻllarini izlashdi va oʻzlarining radikal gʻoyalari va mahsulotlarini isteʼmolchilarga, investorlarga va davlatga oʻzlarining qonuniyligini va yangi paydo boʻlgan yashil iqtisodiyotni oʻrnatish uchun sotish muammosiga duch kelishdi.

Qayta tiklanadigan manbalarning birinchi toʻlqinida dastlabki tadbirkorlar kapital, ishlab chiqarish va tarqatish tarmoqlarini talab qildilar va qazib olinadigan yoqilgʻi kompaniyalarining qattiq raqobatiga duch kelishdi. Moliyaviy kapitalga kirish qiyin edi va turli strategik fikrlarga ega boʻlgan koʻplab manbalardan, jumladan, 1970-yillardagi neft inqirozi davrida Exxon va Mobil kabi neft va gaz kompaniyalaridan kelib chiqdi. Dastlab davlat nazorati fotoalbom yoqilgʻilarni qoʻllab-quvvatladi va quyosh energiyasini qoʻllab-quvvatlash zaif edi - AQShda hukumat siyosati quyoshdan mudofaa va kosmik dastur doirasida foydalanishni chekladi. Keyingi davlat siyosati ishlab chiqarish va quvvatni oshirishda muhim rol oʻynadi (masalan, quyosh tomi dasturlari va Germaniya, AQSh va Yaponiyada oziq-ovqat tariflari). Ammo sanoatning soliq imtiyozlari va subsidiyalarga bogʻliqligining salbiy tomonlari, hukumatning oldindan aytib boʻlmaydigan siyosati bilan birgalikda, Evropa va AQShda quyosh energiyasida gullab-yashnash va pasayish tsikllariga olib keldi (Ronald Reygan qazib olinadigan yoqilgʻi foydasiga jamoatchilik tomonidan qoʻllab-quvvatlangan va hatto Oq uyning tomidan quyosh panellarini olib tashladi). Shu tariqa, Jons davlat siyosatining "Yanus-yuzi" ni uning yangi boshlanayotgan yashil biznesni koʻtarish yoki yoʻq qilish qobiliyati bilan bogʻliqligini taʼkidlaydi.

Barcha davlatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan dunyo manfaatlarini ifodalovchi barqaror rivojlanishga erishish uchun qabul qilingan chora-tadbirlar va konsepsiyada "yashil" iqtisodiyotga oʻtish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Bu esa barqaror oʻsishga erishishning eng muhim vositalaridan biri hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar tahlili. "Yashil" iqtisodiyot tushunchasining keng tarqalgan, nisbatan toʻliq taʼrifi BMTning Atrof-muhitni muhofaza qilish dasturi (UNEP) tomonidan ishlab chiqilgan boʻlib, "Yashil" iqtisodiyot, bu odamlar farovonligi va ijtimoiy tengligining yaxshilanishi, ekologik risklar va ekologik taqchillikni sezilarli darajada kamaytirish"ga olib keluvchi iqtisodiyotdir. Mahalliy madaniy va diniy tizimlar koʻpincha noanʼanaviy dastlabki tadbirkorlarni (masalan, Shtayner hinduizm, buddizm va teosofiyadan taʼsirlangan) va 1960-yillardan boshlab ekologiyaning ikkinchi toʻlqinini qanday ilhomlantirgani haqidagi tez-tez muhokamalardan farq qiladi. Global janubda yashil tadbirkorlikning baʼzi anekdot dalillari mavjud. Masalan, Hindistonda 'The Himolaya Drug Company' va 'Hamdard' 1930 va 1906 yillarda M. Manal va Hakim Hofiz Abdul Majid tomonidan Dehradun va Dehlida boshlangan va Ayurveda va Unani tibbiyotini bozorga asoslangan shaklda jamiyatga olib kirishga harakat qilgan. Jonsning misrlik arxitektor Hassan Fati haqidagi yozuvi eʼtiborga molik istisno boʻlib, u kambagʻallarni uy-joy bilan taʼminlash uchun mahalliy qurilish anʼanalarini qayta kashf etishga kirishgan. Ushbu boʻlimda geografik va madaniy jihatdan muvozanatli tahlil rivojlanayotgan yashil bozorlarning rivojlanishi va global iqlim oʻzgarishiga qarshi kurashda tadbirkorlarning roliga koʻproq oydinlik kiritadi.

Metodologiya. Ushbu tadqiqotning metodologik asosi kompleks yondashuvga asoslanadi. Tadqiqot jarayonida ikkilamchi maʼlumotlar tahlili usuli qoʻllanilgan boʻlib, mahalliy va xorijiy mualliflarning ilmiy ishlarini, Davlat statistika qoʻmitasi maʼlumotlarini, Markaziy bankning

hisobotlarini va xalqaro tashkilotlarning tadqiqotlarini o‘rganish orqali mavzu bo‘yicha nazariy asoslar shakllantirish maqsad qilingan. Jadval va grafik tahlili - Yashil tadbirkorlikning iqtisodiy va ekologik natijalari tahlilida Yo‘nalishlar, An’anaviy tadbirkorlik, Yashil tadbirkorlik va ulardagi Natija (Tahlil) olingan.

Tahlil va natija

Daromad va barqarorlik uyg‘unligi: Yashil tadbirkorlik tahlili

1-Jadval: Yashil tadbirkorlikning iqtisodiy va ekologik natijalari tahlili

Yo‘nalishlar	An’anaviy tadbirkorlik	Yashil tadbirkorlik	Natija (Tahlil)
Energiya manbasi	Neft, gaz, ko‘mir	Quyosh, shamol, biomassa	Qayta tiklanuvchi energiya resurslariga o‘tish barqarorlikni ta’minlaydi
Ishlab chiqarish chiqindilari	Yuqori, tabiatga zararli	Minimal, qayta ishlanadi	Atrof-muhitni muhofaza qilish darajasi ortadi
Investitsion samaradorlik	Qisqa muddatli foyda	Uzoq muddatli barqaror foyda	Iqtisodiy barqarorlik mustahkamlanadi
Ijtimoiy ta’sir	Ish o‘rinlari cheklangan	Ekologik sohalarda yangi ish o‘rinlari	Bandlik oshadi, ijtimoiy barqarorlik mustahkamlanadi
Innovatsion daraja	Past	Yuqori	Innovatsion texnologiyalar rivojlanadi

Quyidagi grafik 2020–2025 yillarda O‘zbekistonda yashil energetika loyihalari o‘shish tendensiyasini ifodalaydi (ma’lumotlar shartli, dissertatsiyada real raqamlar bilan almashtiriladi):

2-grafik. Grafik (O‘zbekiston misolida yashil iqtisodiyotning o‘shish dinamikasi)
Yashil energetika loyihalari soni (2020–2025)

2020	***.....	10 ta
2021	*****.....	25 ta
2022	*****.....	45 ta
2023	*****.....	60 ta
2024	*****.....	80 ta
2025	*****.....	95 ta

Ko‘rinib turibdiki, 2020–2025 yillar oralig‘ida O‘zbekistonda yashil energetika loyihalarining soni deyarli 10 barobar oshgan. Bu esa mamlakatda ekologik innovatsiyalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga sarmoya kiritish va yashil tadbirkorlik siyosatining kuchayib borayotganini ko‘rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR. Yashil tadbirkorlik ekologik muammolarning barqaror yechimlarini taklif etadi. Masalan, chiqindilarni kamaytirish orqali havo va suv ifloslanishining oldini olish, energiya samaradorligini oshirish orqali iqlim o‘zgarishini sekinlashtirish, shuningdek, biologik xilma-xillikni asrash orqali ekologik muvozanatni tiklash mumkin. Shu bilan birga, bu soha

yangi ish o‘rinlari yaratadi, aholi o‘rtasida ekologik madaniyatni rivojlantiradi va iqtisodiyotning innovatsion salohiyatini oshiradi. O‘zbekiston misolida ham bu yo‘nalishda ijobiy o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Mamlakatda “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi (2019–2030)”, “Qayta tiklanuvchi energiya manbalari to‘g‘risida”gi qonun va boshqa me‘yoriy hujjatlar qabul qilingan. Ular asosida quyosh va shamol elektr stansiyalari qurilmoqda, chiqindilarni qayta ishlash korxonalari tashkil etilmoqda, ekologik toza transport tarmoqlari yo‘lga qo‘yilmoqda. Bu esa yashil tadbirkorlikni nafaqat ekologik, balki iqtisodiy jihatdan ham istiqbolli yo‘nalishga aylantirmoqda. Yashil tadbirkorlik — bu kelajak iqtisodiyotining kaliti. U insoniyatni nafaqat iqtisodiy boylikka, balki ekologik barqarorlikka ham yetaklaydi. Daromad va barqarorlik o‘rtasidagi uyg‘unlikni ta‘minlash orqali yashil tadbirkorlik nafaqat ekologik muammolarni kamaytiradi, balki yangi innovatsion imkoniyatlar yaratadi. Shu bois, har bir mamlakat, jumladan O‘zbekiston ham, ushbu sohani rivojlantirishni ustuvor vazifa sifatida belgilab olishi lozim. Zero, atrof-muhitni asrash – bu insoniyatning o‘z kelajagini asrashidir.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Jones, Geoffrey. *Profits and Sustainability: A History of Green Entrepreneurship*. Oxford University Press, 2017
2. Esty, Daniel C., and Andrew S. Winston. *Green to Gold: How Smart Companies Use Environmental Strategy to Innovate, Create Value, and Build Competitive Advantage*. Yale University Press, 2006.
3. Amory B. Lovins. *Reinventing Fire: Bold Business Solutions for the New Energy Era*. Chelsea Green, 2011.
4. Diesendorf, Mark. *Greenhouse Solutions with Sustainable Energy*. UNSW Press, 2007.
5. Porter, M. E., & van der Linde, C. (1995). Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 97-118.
6. *Green Entrepreneur Handbook: The Guide to Building and Growing a Green and Clean Business* — Eric Koester, 2011.
7. *Footprint and Entrepreneurship: Global Green Initiatives* (Aldo Alvarez-Risco, Subramanian Senthilkannan Muthu, Shyla Del-Aguila-Arcenales, 2023). Springer.
8. Bobojanov, A. R., & Karimova, D. S. (2024). O‘zbekistondagi kichik biznes moliyalashtirish muammolari va yechimlar: yashil iqtisodiyot kontekstida. *Biznes va boshqaruv*, 2(1), 23-35.
9. Ismatov, B. K., & Yusupov, F. T. (2022). Mintaqaviy moliyalashtirish mexanizmlarining samaradorligini baholash metodologiyasi. *Moliya va kredit*, 8(4), 67-78.
10. Karimov, O. J., & Abdullayeva, M. H. (2021). Farg‘ona vodiysida yashil texnologiyalarga o‘tishning iqtisodiy samaradorligi. *Iqtisodiy tadqiqotlar jurnali*, 5(2), 112-125.

EKOLOGIK BEZARAR SINTETIK YOQILG‘I ISHLAB CHIQRISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIK YO‘NALISHLARI

Xolmirzayev Y.M.,

Far‘gona davlat texnika universiteti. O‘zbekiston

Anotatsiya. Maqolada ekologik zarar keltirmaydigan sintetik yoqilg‘ilar ishlab chiqarishning zamonaviy texnologik yo‘nalishlari, ularning energetik samaradorligi, ekologik afzalliklari hamda global va mahalliy miqyosdagi tadqiqot tendensiyalari tahlil qilingan. Karbon neytral sintez

yoqilg'ilar, vodorod energetikasi va biomassa asosidagi sintez texnologiyalarining ilmiy asoslari yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida ushbu texnologiyalarni joriy etish istiqbollari haqida ilmiy mulohazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: *sintetik yoqilg'i, ekologik texnologiya, vodorod, Fisher–Tropsch sintezi, CO₂ qayta ishlash, e-yoqilg'i.*

So'nggi yillarda global iqlim o'zgarishi, atmosferadagi karbonat angidrid miqdorining ortishi va tabiiy resurslarning cheklanganligi insoniyatni yangi energetik yechimlarni izlashga majbur qilmoqda. Shu jarayonda ekologik bezarar sintetik yoqilg'ilar ishlab chiqarish g'oyasi energetika va kimyo sanoati uchun strategik yo'nalish sifatida shakllanmoqda. Qoida tariqasida, bu atama qattiq (ko'mir, talaş, slanets) yoki gazsimon yoqilg'idan olingan suyuq yoqilg'iga ishora qiladi. "Sintetik yoqilg'i" atamasi turli xil ma'nolarga ega va har xil turdagi yoqilg'iga tegishli bo'lishi mumkin. "Xalqaro energetika agentligi" an'anaviy ravishda "sintetik yoqilg'i" ni ko'mir yoki tabiiy gazdan olinadigan har qanday suyuq yoqilg'i sifatida belgilaydi. Sintetik yoqilg'ilar ishlab chiqarilishi tarixi bosh-boshida ikki xil yo'nalishda rivojlangan. Shulardan birinchisi - muqobil yoqilg'i manbalari deb atalgan va ushbu yo'nalish avvalboshdan, suyuq uglevodorodlarni o'rmini bosuvchi, o'z nomi bilan muqobil yoqilg'i sifatida qaralgan. Uning maqsadi masalan, transport vositalarini ichki yonuv dvigatellaridan xalos qilib, uning o'rniga biror boshqa muqobil dvigatel va unga mos arzon yonilg'i taklif qilish edi. Bunday yonilg'ini olishga bo'lgan urinishlar deyarli o'sha zamonlardan beri (1910-yillardan beri) davom etib kelmoqda. Aslini olganda, ichki yonuv dvigatellarini ilk namunalari shundoq ham neftdan olingan suyuq uglevodorodlarda ishlamagan, aksincha, ko'mir changida, yoki, spirtida ishlagan. Ushbu yoqilg'ilarning har ikkalasi ham samaradorlik nuqtai nazaridan suyuq uglevodorodlardan ancha orqada qoladi. Bu yo'nalishda ish olib borayotgan izlanuvchilar bugungi kunda ham topiladi. Sintetik yoqilg'i ishlab chiqarish borasidagi ikkinchi yo'nalish - vodorod energetikasidir. Bu haqida ko'pchilik eshitgan albatta. Agar, xuddi shaharlardagi tabiiy gaz tarmoqlari singari, vodorod tarmoqlari tortib chiqilsa va vodoroddan yoqilg'i sifatida foydalanilsa bormi! Bu energetik samaradorlik jihatdan ham, ekologik jihatdan ham ulkan muvaffaqiyat bo'lgan bo'lardi. Bir qarashda, vodorod ideal yoqilg'i hisoblanadi. Birinchidan, u koinotda eng keng tarqalgan element bo'lib, ikkinchidan, u yondirilganda, hech qanday zararli gazlar chiqarmasdan katta miqdorda energiya ajralib chiqadi va suv hosil bo'ladi. Insoniyat vodorod energiyasining afzalliklarini uzoq vaqtdan beri tan olgan, ammo uni yirik sanoat miqyosida qo'llashga shoshilmayapti. Balki, kelajakda vodorod energetikasi jahon energiya bozorida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lar. Lekin, hozircha bu borada aytarli istiqbolli natijalar ko'zga tashlanmayapti. Aksincha, vodorod energetikasi ham hozircha suyuq uglevodorodlar energetikasi bilan bellash olmaydi. Qolaversa, sintetik muqobil yonilg'i ishlab chiqarishgan bo'lgan urinishlarning ushbu har ikkala yo'nalishi ham, o'zining qator boshqa kamchiliklariga ega. Vodorod gazsimon, suyuq va qattiq (bog'langan) holatda tashilishi mumkin. Ammo gazsimon vodorodni tashish juda qimmatga tushadi, chunki vodorodning zichligi past. Shu sababli, butun dunyo bo'ylab vodorod tashishning iqtisodiy samaradorligi va xavfsizligini oshirish bo'yicha ishlanmalar davom etmoqda. Masalan, quvur liniyasi tizimidagi bosimni oshirish, vodorodni suyultirilgan holatda tashish, gaz tashuvchilar, temir yo'l va avtomobil tanklaridan foydalanish mumkin.

Masalan, vodorod energetikasining asosiy elementi - vodorod gazi favqulodda darajada portlovchi moddadir. Vodorodning portlash xavfi oddiy benzinnikidan 10000 (o'n ming!) marta yuqori. Bioyonilg'i deb yuritiladigan muqobil yonilg'i turlarining, masalan, spirtlar, o'simlik moylari, yoki, ularning o'zaro aralashmalarining energetik quvvati esa juda past. Boz ustiga, turli manbalardan

olingan bioyonilg'ilarning energetik samaradorligi hech qachon bir xil bo'lmaydi. Neft suyuq uglevodorodlari esa buning tamomila aksi. Xususan, yer yuzining istalgan qismidan qazib olingan neftni qayta ishlash natijasida o'sha-o'sha benzinni olish mumkin. Biroq, moylar va spirtlarning turli xillaridan aynan bir xildagi bioyoqilg'i olishning iloji yo'q. Bu esa, mabodo shundoq ham past energetik quvvatga ega bunday yoqilg'ilarni avtomobillarda qo'llashga qaror qilinsa ham, ulardan olinadigan yonilg'ini standartlashtirish imkonini yo'qqa chiqaradi. Ya'ni, bir turdagi spirt yoki moydan olingan yonilg'ida yuradigan avtomobilga doimo faqat shu turdagi yonilg'i quyish shart bo'lib qoladi. Spirtlarning va moylarning turlari juda xilma-xilligi, qolaversa ularning manbalari yer yuzining turli geografik hududlari bo'ylab cheklanganligi bunga yo'l bermaydi. Xullas, suyuq uglevodorodlarning o'rnini bosa oladigan muqobil yonilg'i manbalarini yaratish borasidagi ushbu ikki xil yo'nalishning birortasi ham hozirgacha neft suyuq uglevodorodlaridan ko'ra samaraliroq bo'la olmadi.

Shunga qaramasdan, muqobil yoqilg'i manbalarini yaratish borasidagi urinishlar hozirgi kungacha tinimsiz davom etib kelmoqda va mutaxassislar energiya yetkazib berishning yangicha muqobil variantlarini o'ylab topishdan charchashmayapti. Xususan, elektr energiyasini to'g'ridan-to'g'ri foydalanishga urinish, yoki, ishlab chiqarilgan elektr energiyasini litiy-ionli ulkan batareyalarda saqlab, keyin bunday batareyalardan energiya manbai sifatida foydalanish kabi yo'nalishlar, muqobil yoqilg'i manbalarini yaratish borasidagi zamonaviy tendensiyalarning yaqqol namunasi. Ko'pchilik oxirgi yillarda elektromobillar, yoki, Tesla nomli batareyadagi tok hisobiga yuradigan avtomobil haqida eshitgan bo'lsa kerak. Aytib o'tishim joizki, Tesla-mobil, yoki, elektromobillar, elektr batareyasi asosida yuradigan avtomobilni loyihalash va uni seriyali ishlab chiqarishga bo'lgan urinishlarning birinchisi emas. Bu so'nggi 120 yil ichidagi shunday urinishlarning uchinchisidir. Sintetik yoqilg'ilar asosan ikki turdagi xom ashyolardan olinadi: karbonat angidrid va vodorod aralashmasidan ($\text{CO}_2 + \text{H}_2$) yoki organik biomassa va chiqindi uglevodorodlardan. Asosiy reaksiya quyidagicha: $\text{CO}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{OH} + \text{H}_2\text{O}$. Hosil bo'lgan metanol Fisher–Tropsch sintezi orqali dizel va benzin turidagi yoqilg'ilarga aylantiriladi.

Fisher–Tropsch sintezi CO va H_2 gaz aralashmasini katalizator yordamida yuqori harorat va bosimda uzun uglevodorod zanjirlariga aylantiradi. Bunda temir, kobalt yoki ruteniy asosidagi katalizatorlar ishlatiladi. 2024–2025 yillardagi tadqiqotlarda karbon neytral e-yoqilg'i ishlab chiqarishning energetik samaradorligi 61% gacha yetkazilgani qayd etilgan. Nanostrukturali katalizatorlar reaksiya tezligini oshirib, energiya sarfini kamaytiradi. Biomassadan yoqilg'i olishning muhim yo'nalishi — gidrotermal likvifatsiya (HTL) jarayonidir. Bu usulda nam biomassa yuqori harorat va bosimda suv muhitida parchalanib biocrude mahsulotini beradi. Bu mahsulot gidrokraking orqali sintetik dizelga aylantiriladi.

OAV vakillari tomonidan biror bir ilmiy muassasadagi sintetik yoqilg'i olishga bo'lgan urinishlar haqida gapirilganda, odatda "innovatsiya", "zamonaviy texnologiya" degan iboralar ishlatiladi. Taassufki, OAV vakillarining sintetik yoqilg'i texnologiyalariga nisbatan bunday iboralarni qo'llashi biroz o'rinsizdir. Zero, yuqorida ham aytilganidek, sintetik yoqilg'i olishga bo'lgan urinishlar va bu boradagi texnologiyalar paydo bo'lganiga allaqachon yuz yildan oshgan. Bunday texnologiyalarning aksariyati asosan o'zining favqulodda murakkabligi, demakki, iqtisodiy jihatdan o'zini mutlaqo oqlamasligi tufayli, kasodga uchrab, barbod bo'lgan. Undan ko'ra, neftni hatto okean tubidan qazib olib, keyin uni qirg'oqqa eltib, zavodda qayta ishlab, benzin olish bir necha barobar oson va arzon bo'lavergan. Lekin, hozirda, aynan XXI asr boshiga kelib, yoqilg'ini neftdan emas, balki boshqa manbalardan olish borasida ham texnologik, ham iqtisodiy samaradorroq bo'lgan

yangi yo‘nalishlar ochilganday ko‘rinmoqda. Bu borada asosiy sintetik yonilg‘i xom-ashyolari sifatida ko‘mir, o‘tin (yog‘och) va gaz qaralmoqda.

Ekologik bezarar sintetik yoqilg‘i olishning eng samarali texnologik usullarini yo‘lga qo‘yish borasida hozirgi kunda jahonning eng nufuzli kimyo-texnologiya ilmiy dargohlarini izchil ish olib borilmoqda. Qaysi reaksiyalar natijasida eng sifatli va toza sintetik yonilg‘i olinishi, bunday texnologiyaning sanoat miqyosiga olib chiqilishi masalalari hozirgi kun sintetik yoqilg‘i masalalari bo‘yicha izlanayotgan kimyogar-texnolog-muhandislar oldidagi eng dolzarb vazifadir. Yuqorida aytganimdek, hozirning o‘zida bu yo‘nalishda muayyan yutuqlar mavjud va umid qilamizki, yaqin yillar ichida sintetik yoqilg‘i sanoati neft sanoatini quvib o‘tib, insoniyatni ekologik bezarar va arzon yoqilg‘i manbalari bilan ta‘minlay boshlaydi.

Ekologik bezarar sintetik yoqilg‘i ishlab chiqarish — kelajak energetikasining asosiy yo‘nalishlaridan biridir. Bu texnologiya neftga qaramlikni kamaytirish, CO₂ emissiyalarini cheklash va qayta tiklanuvchi manbalardan foydalanishni rag‘batlantiradi. Fisher–Tropsch sintezi va CO₂-H₂ asosidagi texnologiyalar O‘zbekiston sharoitida ham iqtisodiy va ekologik jihatdan istiqbolli hisoblanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Берлин М.А., Гореченко В.К., Волков Н.П. Переработка нефтяных и природных газов. М., Химия, 1981. 472с.
2. Смидович Е.В. Технология переработки нефти и газа, ч. 2; Учеб. для вузов. М., Химия, 1980. 328с.
3. Домуладжанов Ибрагимжон Хаджимухамедович, Дадакузиев Музаффар Рахномоевич, Холмирзаев Юсуфали Мухаммадсаидович СПОСОБЫ ОБЖИГА ИЗВЕСТНЯКА НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ // Universum: технические науки. 2021. №9-1 (90). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-obzhiga-izvestnyaka-na-prirodnom-gaze> (дата обращения: 12.10.2022).

TURLI KO‘CHAT QALINLIGIDA YETISHTIRILGAN S-7303 G‘O‘ZA NAVINING TOLA SIFATIGA BAYSTAR DEFOLIANTINI TASIRI

**Mamatqulov O.O., Allanazarov S.R.,
Sodiqova Z.T**

Farg‘ona davlat universiteti¹,
Paxta selleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti²,

Anotatsiya: Ushbu tadqiqotda o‘rta tolali S-7303 g‘o‘za navining turli ko‘chat qalinliklarida yetishtirilganda Baystar defoliantini qo‘llashning tolaning sifat ko‘rsatkichlariga ta‘siri o‘rganildi. Tajribada 70-80, 100-110 va 130-140 ming tup/ga qalinlik variantlarida o‘simliklar parvarishlandi hamda Baystar defolianti 0,500-0,600-0,700 l/ga me‘yorlarda qo‘llanildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, ko‘chat qalinligi ortishi bilan tolaning texnologik sifat ko‘rsatkichlari biroz pasaygan. Shu bilan birga, defoliant qo‘llangan barcha variantlarda defoliatsiya o‘tkazilmagan nazorat variantiga nisbatan tola sifati nisbatan yuqori bo‘lgani qayd etildi.

Kalit so‘zlar: Tola chiqimi, Str, UHML, Elg, UNF, SCI, Mic, Rd, ko‘chat qalinligi, baystar, entodefol, nazorat.

Salomov Sh. Tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda aniqlanishicha paxta tolasi sifatining yuqori bo'lishi undan olinadigan maxsulotlarni jahon andoza talablariga javob berishini taminlovchi asosiy hususiyat ekanligi aytib o'tilgan. Buni inobatga oldigan bo'lsak tolaning texnologik sifatini yaxshilashda barcha agrotexnik tadbirlarning o'rni yuqorili bo'lib, bularni ilmiy va amaliy jihatdan asoslash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

B.G'aniyev ma'lumotlariga ko'ra, bir xil navli g'o'za turli tuproq-iqlim sharoitlarida parvarishlanganda tolaning xo'jalik sifati va texnologik xususiyatlari ham o'zgarishi tajribalarda naiqlangan. Misol tariqasida 108-F g'o'za navi bitta ko'sak paxtasining og'irligi 1,5 gramm, tola chiqishi 5,9%, 1000 dona chigitning og'irligi 21,0 gramm, tola uzunligi 2,6 mm, tolasining pishiqligi 0,7 gramm, metrik nomeri 790 birlik, uzulish uzunligi esa 1,2 km ga o'zgarishi mumkinligini ta'kidlashgan [2; 72-75-b].

Z.Jumaboyev, G'.Parpiyev, M.Parpiyevalarning ma'lumotlariga ko'ra, yangi istiqbolli va har tomonlama kuchli navni ishlab chiqarishga joriy etish hisobiga 30% gacha qo'shimcha hosil olish mumkin. Dunyoda paxta asosan tolasi uchun yetishtiriladi. Qaysi yo'llar bilan tola hosilini oshirish mumkin degan savollarga albatta ko'plab tadqiqotlar o'tkazish, izlanishlar olib borish orqali javob topiladi [3; 507-509-b].

Kanash M., Mirjo'rayev M. tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda g'o'za tuplari qalinligi ortib borishi bilan o'rtapishar g'o'za navlari tolasining uzunligi ortadiyu, lekin pishiqligi bir qator omillarga qarab pastligicha qolaveradi. Paxta tolasi uzunligining nechog'lik ortib, pishiqligining qanchalik darajada kamayishi tegishli navning amal davri hamda muhit sharoitlariga ham bog'liqdir [4; 55-60-b].

Tadqiqot natijalari: Tadqiqot ishlari olib borilgan 2022-2024 yillarda orta tolali S-7303 g'o'za navini Ilmiy izlanishlarimizda S-7303 g'o'za navini 70-80; 100-110; 130-140 ming tup/ga ko'chat qalinligida parvarishlab, mos holda Baystar defoliantini kam, o'rtacha va yuqori meyorlari qo'llanilganda paxta tolasining texnologik sifat ko'rsatkichlari ko'chat qalinligi fonlari va variantlar bo'yicha biroz farqlanganligi kuzatildi. Shuning uchun natijalar tahlilini tushuntirishda eng yuqori natijalar qayd qilingan 2022-yil malumotlari bilan kifoyalanamiz. Chunki olingan xulosalar va tadqiqot ishi doirasidagi aniqlangan qonuniyatlar 2023-2024 yillar uchun ham xosdir.

Ko'chat qalinligini 100-110 ming tup/ga etib belgilanganda, defoliatsiya qilinmagan nazorat variantimizda eng yaxshi natijalar olindi, jumladan tola chiqimi 33,8% ga, mikroneyr (Mic) 4,5 ga, tola uzunligi 1,13 dyuymga (UHML) tengligi, solishtirma uzilish kuchi (Str) 32,5 gkuch/teks ga, uzulishdagi uzayish 6,4 ga, uzunlik bo'yicha bir xillik indeksi 83,4% ga, ip yigiruvchanlik koeffitsiyenti 136,3 ga, nur qaytarish koeffitsiyenti (Rd) 81,8% ga teng ekanligi aniqlandi.

Ko'chat qalinliklariga mos holda andoza sifatida qo'llanilgan Entodefol 0,150 l/ga variantida (Mic) 4,5-4,4-4,5 ni, solishtirma uzilish kuchi (Str) 32,4-32,8-32,2 gkuch/teks ga, tola uzunligi 1,14-1,14-1,15 dyumga, uzulishdagi uzayish 6,3-6,3-6,7 ga, nur qaytarish koeffitsiyenti (Rd) 81,8-82,0-81,6% ga teng bo'lganligi aniqlandi va tolaning texnologik sifat ko'rsatkichlari bo'yicha olingan barcha natijalar defoliatsiya o'tkazilmagan nazorat variantiga nisbatan biroz yuqori bo'lganligi kuzatildi. Buni defoliatsiya o'tkazilgandan so'ng o'simlik barglarida hosil bo'lgan organik moddalar generativ organlarga xusuan ko'saklarga ko'proq borganligi hamda tolaning yetilishiga ijobiy ta'sir etganligi bilan izoxlash mumkin.

Baystar defoliantini qo'llash bo'yicha olib borilgan tajribada eng yuqori natijalar ko'chat qalinligi 100-110 ming tup/ga, Baystar defoliantini esa 0,600 l/ga etib belgilanganda kuzatildi. Binobarin, ushbu variantda tolaning sifat ko'rsatkichlari tahlil qilib o'rganilganda, mikroneyrlari (Mic) 4,4, solishtirma uzilish kuchi (Str) 32,9 gkuch/teks ni, tola uzunligi 1,15 dyuymni, uzulishdagi

uzayish 6,1 ni, uzunlik bo'yicha bir xillik indeksi 82,9% ni tashkil etib, nur qaytarish koeffitsiyenti ham ushbu variantda yuqori ya'ni, 82,8% ga teng bo'lganligi, bu nazoratdan 1,0% ga oshganligi ma'lum bo'ldi.

Ko'chat qalinligini 130-140 ming tup/ga etib belgilanishi natijasida tolaning sifat ko'rsatkichlari qolgan ikkita fonga nisbatan biroz pasaygan jumladan 100-110 ming tup/ga foniga solishtiradigan bo'lsak. Tajriba variantlariga mos holda tola chiqimi, 0,7-0,7-0,6-1,2-0,6%, Str esa 0,5-0,6-0,6-0,4-0,3, UNF ko'rsatkichi bo'yicha 1,1-0,1-0,1-0,1-0,2, SCI bo'yicha esa 1,3-1,3-1,8-2,2-1,6 miqdorda kamayish kuzatilgan.

Xulosa: O'rta tolali g'o'za navida ko'chat qalinligi oshib borishi bilan tolaning texnologik sifat ko'rsatkichlari biroz kamayganligi, defoliant qo'llanilgan variantlarning barchasida ham defoliatsiya o'tkazilmagan nazorat variantiga nisbatan biroz yuqori bo'lganligi aniqlandi. To'qimachilik sanoati talablariga to'liq javob beradigan yuqori sifatli tola olish uchun, S-7303 g'o'za navining 100-110 ming tup/ga ko'chat qalinligigida parvarishlab, Baystar defoliantini gektariga 0,600 l/ga meyorda qo'llash maqsadga muvofiqligini yana bir bor ta'kidlab o'tamiz

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Salomov Sh. G'o'zani turli qator oralig'ida parvarishlashning paxta hosili va tolaning sifat ko'rsatkichlariga ta'siri // Qishloq xo'jaligi ekinlari genetikasi, seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalarining dolzarb muammolari hamda rivojlantirish istiqbollari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. – Toshkent: 2018. – B. 198-200.
2. G'aniyev V. va boshqalar Paxta sifatini yaxshilash omillari. Toshkent. O'zbekiston. 1977. 72-75 b.
3. Jumaboyev Z., Parpiyev G., Parpiyeva M. Paxta tolasi sifati va hosildorligiga o'g'it meyorini ta'siri // Qishloq xo'jaligi ekinlari genetikasi, seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalarining dolzarb muammolari hamda rivojlantirish istiqbollari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. – Toshkent: 2018. – B. 507-509.
4. Kanash M., Mirjo'rayev M. Paxta tolasi. – Toshkent, O'zbekiston. 1976. 55-60 b.

ЭКОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР УЧУН Si (Li) ДЕТЕКТОРЛАР АСОСИДА РАДИОМЕТР ИШЛАБ ЧИҚИШ

Марипов И.И., Ҳасанов С.Ф., Юлдашев Ю.Т.

Тошкент давлат аграр университети, Ўзбекистон

***Аннотация:** Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти ядровий нурланишли қайт қилувчи Si(Li), Si(Au) ва Si(Ge) асосидаги яримўтказгичли детекторлар тайёрлаш учун янги технологик жараёнлар қўрилган ва уларнинг электрофизик ва радиометрик характеристикасини аниқланилган. Бундай натижалар ҳар хил яримўтказгичли қурилмаларни амалиётда қўллашда муҳим аҳамият касб этиши билан изоҳланади.*

***Калит сўзлар:** детектор, гамма квант ,спектр,заряд, электрон , яримўтказгич, кристалл, ионизацион камера, реконбинация, электр майдон.*

Кириш. Биз ўрганаётган сцинтилляцион Si(Li) детекторларнинг бошқа детекторларга нисбатан устунлиги унинг зарраларни қайд қилиш эффективлигининг катталиги, вақт бўйича

ажрата олиш қобилияти кичиклиги ҳамда тажрибада ишлатиш қулайлигидадир. Si(Li) асосидаги сцинтилляцион детекторлар ионлаштирувчи зарралар люминесенция чақнашини келтириб чиқарадиган сцинтиллятор ва қайд қилувчи электрон тизимдан иборат. Сцинтилляцион детекторлар нафақат ионлаштирувчи нурланишни қайд қилиш, балки альфа зарраларининг ҳажмли фаоллигини ва тупроқ ҳавосидаги бета ва гамма нурланиш фаоллигини мониторинг қилиш натижалари келтирилган, бу радиация фаоллигининг ҳарорат ва намликка боғлиқлигини кўрсатади. ва γ -кванта ва нейтронларни аниқлаш учун ҳам қўлланилади.

Тадқиқот методологияси. Ҳозирги вақтга келиб, ядровий нурларни қайд қилувчи бинар асосли яримўтказгич (Ge(Li), Ge, CdTe, CdZnTe, HgIn, GaAs) детекторлар ясаиб кенг қўлланилмоқда. Бундай турдаги детекторлар хона температурасида ишлаши, тезкорлиги ва экспресс ўлчашларда қўлланилиши билан самарали ҳисобланади. [1]

Ядро нурланишларини қайд қилувчи яримўтказгичли детекторлар тайёрлаш мураккаб бўлиб, у механик, кимёвий ва температурали операциялардан ҳамда структуравий дизайнлардан иборат. Уларнинг ҳар бири ўз вазифасига эга ва аниқ назоратни талаб қилади. Ядро нурланишнинг характеристикасини жуда узоқ вақт мобайнида сақлаб қолиши, яримўтказгичли детекторларнинг намунавий технологиялари асосида аниқланади. Қуйидаги кетма-кетликда нурланишнинг кремнийли детекторларда олиш усуллари детекторлар тайёрлашнинг алоҳида босқичлари ҳамда технологик жараёнларнинг назорати кўриб чиқилди. [2]. Кремний монокристалл пластинкаларини кесиш учун, текисликка параллел қилиб ўрнатилган ички кесадиган олмосли дисклардан фойдаланилди. Бундай кесишда бузилган структура ва юзадаги ёриқлар қатлам қалинлиги 10 мкм ва ундан юқори бўлади. Юзадаги бузилган структура қатлами пластинада детекторнинг электр ва ядро хусусиятини ёмонлаштиради. Ёриқлар ва бошқа структуравий нуқсонлар адсорбланган намлик, кесиш ва силлиқлаш (шлифовка) жараёнида тушган бегона ионларнинг йиғилиш жойи бўлиб хизмат қилади. Буларнинг барчаси ташувчиларнинг яшаш вақтини қисман камайтирувчи рекомбинация марказларини вужудга келтиради. [3]

Шунинг учун пластиналарни М14-М5 микрокукунлар билан 50 мкм чуқурликда иккала томондан силлиқлаш лозим, сўнгра бошқа майда кукунлардан фойдаланиб ишлов берилади. Ультратовушли аралаштиргичлардан фойдаланиб ҳар бир маркали кукундан сўнг пластиналар дистилланган сувда ювилади. Сўнгра улар таркибида совунли сув бўлган ультратовушли ваннада ёғсизлантирилиб оқова дистилланган сувда ювилади, 3-4 минут давомида махсус тоза (МТ) русумли толуолда бир неча марта қайнатилади ва якуний ювилишга қўйилади. Қаршилиги 10 М Ω ·см дан кам бўлмаган оқова дистилланган сувда қайта ишлангач, намуналар 30-40 минут давомида фильтр билан қуритилади. Силлиқлаш (шлифовка) жараёнида пайдо бўлган шикастланиш чуқурлиги силлиқланган кукун заррасидан сезиларли даражада катта бўлади. Олмосли кукундан фойдаланилганда эса шикастланиш чуқурлиги ундан ҳам кўпроқ бўлади. Механик силлиқлашни тўлиқ кириш (травления) билан ўзгартириш мумкин. Кимёвий емирилиш жараёнидан олдин кремний пластинаси сирти тозалаб олинади, намуна дистилланган сувда 15 минутдан кам бўлмаган вақтда ювилади. [4]. Кремний пластинасини кимёвий ишлов беришда фторли водород (HF), азот (HNO₃) ва уксус (CH₃COOH) кислоталари фторопласт материалдан тайёрланилган ваннада кимёвий қоришма тайёрлаб олинади ва амалга оширилади. Кимёвий емирилиш жараёни 1:5:1 нисбатда кислоталар ёрдамида қоришма тайёрланиб олинади ва ҳарорати 5 °С гача пасайтирилади. Бунда қоришма ва ванна ҳарорати паст бўлса кимёвий емирилиш жараёни секин амалга ошади, шу аснода 15÷20 дақиқа

оралиғида электродвигатель қурилмасидан фойдаланилган ҳолда амалга оширилди ва емирилишни вақт бирлигида назорат қилиш имконини беради. [5].

Таҳлиллар ва натижалар. Экспериментал тадқиқотлар ўтказишга мўлжалланган кремний пластинкалари устида юқорида айтиб ўтилган ишларни босқичма-босқич бажарилгандан кейинги ҳолатлари 1-(а б-с) расмда кўрсатиб ўтилган.

а) Кремний пластинкасини кесилгандан кейинги кўриниши

б) Кремний пластинкасига механик ишлов берилганда кейинги кўриниши

с) Кремний пластинкасига кимёвий ишлов берилгандан кейинги кўриниши

2-(а-б-с) расмларда технологик жараёнлардан сўнг сканерловчи электрон микроскоп - SEM томонидан олинган кремний пластиналарнинг тасвири кўрсатилган.

2 (а)-расм

2 (б) расм

2 (с) расм

2 (а)-расмдан кўриниб турибдики, кремний пластинаси кесилгандан сўнг юзасида 250 нм қалинликда нотекистиклар ҳосил бўлади; механик ишловдан сўнг 200 нм қалинликга туширилади 2 (б) расмда кимёвий тозалашдан кейин носимметрик қатлам 150 нм гача туширилади 2(с) расм) Бугун технологик жараёндан сўнг кремний юзасида носимметрик қатлам камайиб бориши кўрсатилган.

Тайёр кремний пластинкаларига контакт ҳосил қилиш вакуумнй универсал пост қурулмасида ВУП-4 амалга оширилди. Махсус дизайндаги тагликлар молибден ва волфрамдан тайёрланади, улар спиртда ювилади ва кейин 10-15 дақиқа давомида вакуумда қиздирилади. Молибден узунлиги 40 мм, буғлатгич ва кремний пластинкаси орасидаги масофа 80 мм қилиб олинган. Тайёр кремний пластинкалари буғлатгичга жойлаштирилди ва $5 \cdot 10^{-5}$ мм сим уст босим остида вакуумли қурулма орқали контактлар олинади. Контакт сифатида кремний пластинкалар учун Al (300 Å) ва Au (~ 200 Å) қалинликда ҳосил қилинди 3 (а ва б) расмлар

а) Al (300 Å) учирилгандан кейинги кўриниши

б) Au ~200 Å) учирилгандан кейинги кўриниши

Автоматик ўлчаш қурилмасида детекторларнинг вольт-ампер, вольт-сигим, юқори частотали вольт-сигим ва спектрометрик ва радиометрик катталикларини аниқлаш, экспериментал ва назарий маълумотларни таҳлил қилиш ва уларни таққослаш каби тадқиқот усуллари қўлланилади.

Адабиётлар

1. Яфасов А.Я., Акимов В.А. Тектонический фактор в формировании радоновых полей в атмосфере ташкентского метрополитена // Атомная энергия. – Москва, 2001 г. – № 2. – С.115-121. 3.
2. Maripov Ilhom Isakovich, Xasanov Sardor Faxriddinovich, Yuldashev Yusuf Toshpo'latovich. "Al-pGe(p-i-n)-Au va Au-nSi-Al Struktura asosidagi ionlashtiruvchi nurlarni aniqlovchi detektorlarning texnologik va elektrofizik xususiyatlari" QarDU xabarлари 2025 №2(2) 37-42 bet.
3. Нурбоев К.М Муллағалиева Ф.Г., Отабоев С.К., Марипов И.И., "Разработка многоканального радиометра на основе кремниевых детекторов больших размеров для экологических исследований." Горный вестник Узбекистана № 4 (95) 2023 72-74 с
4. Radjarov Sali Ashirovich, Maripov Ilhom Isakovich, Otaboyev Sirojiddin Komilovich. (Si (Au), Si (Li) Va Si (Ge) asosidagi fotodetektorlarni tayyorlash va ishlab chiqish. NamDU ilmiy axborotnomasi–2023-yil_9-son 3-9 bet
5. Maripov Ilhom Isakovich, Otaboyev Sirojiddin Komilovich, Mullagalieva Fanuza Gallievna, "Electrophysical properties of Al-pGe(p-i-n)-Au and Au-nSi-Al structural detectors prepared on the basis of Si and Ge" Physical and Mathematical Sciences 28 февраля 2025 г. №2 Астана, Казахстан 23-30 с

AVTOTRANSPORT XIZMATLARI KO'RSATISHDA EKOLOGIYAGA ZARARSIZ TRANSPORT VOSITALARDAN FOYDALANISHNING ZARURIYATI VA AHAMIYATI.

G'anibayev I.Sh.

Farg'ona davlat texnika universiteti, O'zbekiston

Annotatsiya. Maqolada avtotransport transporti, mamlakat iqtisodiyotida avtomobil transporti xizmatlarini ahamiyati, ekologik toza transport vositalaridan foydalanishning dolzarbligi, ularning atrof-muhitga ta'siri va afzalliklari yoritib berilgan. Shuningdek, O'zbekistonda ekologik transport vositalarini joriy etish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, mavzga oid muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ham bayon etilgan.

Kalit so'zlar: avtomobil transporti, ekologik transport, elektromobil, zararli chiqindilar, "yashil iqtisodiyot".

Mamlakat iqtisodiyotida avtomobil transporti eng muhim tarmoqlardan biri hisoblanadi. U mahsulot ishlab chiqarish uzluksizligini va aylanishini ta'minlaydi, aholini transport xizmatiga bo'lgan ehtiyojini qondiradi. Hozirgi jadal rivojlanayotgan raqamli iqtisodiyot sharoitida, mahsulot (ish, xizmatlar) ni ishlab chiqarish ko'lamini kengayishi, aholini o'sishi avtomobil transporti xizmatlariga bo'lgan talabni o'sishiga olib keladi. Bu o'z navbatida avtomobil transporti xizmatlari sifatini oshirish, mazkur soha korxonalarini yangi, zamonaviy texnikalar bilan ta'minlash va ularga texnik xizmatlar ko'rsatish saviyasini oshirishni talab qiladi.

Avtomobil transporti — tarkibiga yuridik va jismoniy shaxslar kiruvchi, iqtisodiyot va aholining yo‘lovchilar, bagaj va yuklarni, shu jumladan pochmani avtomobilda tashishga bo‘lgan ehtiyojlarini ta‘minlovchi ishlab chiqarish-texnologiya majmuidir

O‘zbekiston Respublikasida barcha transport turlarining rivojlanishi muhim ahamiyatga ega. Ammo bugungi kunda o‘rganishlar shuni ko‘rsatadiki, yuk va yo‘lovchi tashishda ham avtomobil transporti yetakchi o‘rinni egallamoqda. Albatta, yo‘lovchi tashishda butun dunyo avtomobil transporti yetkachilik qiladi, biroq yuk tashishda daryo transportining o‘rni beqiyos. Mamlakatimizda esa yuk tashish xizmatlarida ham avtomobil transporti asosiy o‘rinni egallaydi. Respublikamizning geografik o‘rni, tabiiy-iqlimiy sharoiti, uni dunyoning boshqa mamlakatlari bilan bog‘lovchi daryo va dengiz yo‘llarining yo‘qligi, shuningdek, boshqa obyektiv va subyektiv sharoitlar sababli mamlakatimiz transport tarmog‘ida avtotransport o‘ziga xos o‘rin egallaydi. Jumladan, 2025 yilning yanvar-iyun oylarida umumiy yuk tashish hajmida eng yuqori ulushni avtomobil transporti 89,3 % ni, yo‘lovchi tashish hajmida 95,4 foizi tashkil qilgan. Bugungi kunda dunyo miqyosida ekologik muammolarni hal etish insoniyat oldidagi eng dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar, transport vositalaridan kelayotgan chiqindilar va yo‘l harakati zichligining ortishi ekologik muvozanatni izdan chiqarmoqda. Shu munosabat bilan avtotransport xizmatlari sohasida ekologik toza, ya‘ni alternativ yoqilg‘ida ishlaydigan yoki elektr energiyasida harakatlanuvchi transport vositalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Avtomobil transporti asosan yoqilg‘i yonishi natijasida atmosferaga zararli moddalar chiqaradi. Ushbu moddalar quyidagi ekologik muammolarni keltirib chiqaradi:

1. Havo ifloslanishi – avtomobillardan chiqqan gazlar shahar havosining zararlanishiga olib keladi va nafas yo‘llari kasalliklarini keltirib chiqaradi. Ayniqsa, katta shaharlarda bu muammo dolzarb bo‘lib, turli nafas yo‘llari kasalliklari sonining ortishiga sabab bo‘lmadi.
2. Iqlim o‘zgarishi – CO₂ va boshqa issiqxona gazlari atmosferaga tarqalib, global isish jarayonini tezlashtiradi. Bu esa qutbiy muzliklarning erishi, dengiz sathining ko‘tarilishi va qurg‘oqchilik muammolarining ortishiga olib keladi.
3. Suv va tuproqning ifloslanishi – avtomobillardan chiqqan chiqindilar yomg‘ir suvlari orqali tuproq va suv havzalariga tushib, ularning sifatiga zarar yetkazadi. Yoqilg‘i qoldiqlari va moylar ham tuproq va suvni ifloslantiruvchi asosiy omillardan biridir.
4. Shovqin – avtomobil transportining salbiy oqibatlaridan yana biri bu shovqin muammosidir. Bu ayniqsa, aholi zich yashaydigan hududlarda insonlar salomatligiga salbiy ta‘sir qiladi.
5. Transport vositalari chiqindilari – avtomobillarning shinalari, tormoz qismi va yoqilg‘i qoldiqlari mikroplastik zarralar hosil bo‘lishiga sabab bo‘ladi. Bu mikroplastikalar atmosfera orqali inson organizmiga kirib, sog‘liq muammolarini keltirib chiqarishi mumkin.
6. Kimyoviy moddalar tarqalishi – avtomobil yuvish vositalari, moylash materiallari va yoqilg‘idan chiqqan qoldiqlar tuproq va suv resurslarini ifloslantiradi. Bu esa suv havzalaridagi biologik hayotga jiddiy xavf tug‘diradi.

Hozirgi kunda dunyo avtomobilsozlik sohasi jadal sur‘atlar bilan rivojlanmoqda, natijada, avtomobillarni yoqilg‘isiz, atrof muxitga zararli chiqindilarni chiqishdan holi bo‘lgan elektr energiya bilan xarakatlanadigan avtomobillar yaratildi va ularga bo‘lgan talab kundan kunga ortib bormoqda. Jumladan, bizning mamlakatimizda ham yo‘lovchilarni tashishda elektrobustlardan foydalanish yo‘lga qo‘yilgan, kelajakda yo‘lovchi va yuklarni tashishda elektr energiya bilan xarakatlanadigan transport vositalari barcha yo‘nalishlarni to‘liq qamrab olishi tabiiy.

Ekologik transportdan foydalanish, an‘anaviy avtomobillarga nisbatan bir qator ustunliklarga ega: Atmosferaga chiqariladigan zararli moddalarning kamayishi; Yoqilg‘i sarfining tejalishi;

Shovqin darajasining pastligi; Texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarining kamayishi; Shahar ekologiyasini yaxshilash va aholi sog'lig'ini muhofaza qilishga hissa qo'shish. Ekologik transportdan foydalanishning keng ommalashmaganligiga quyidagi omillar to'siqlik qilmoqda:

Elektr quvvatlash infratuzilmasining yetarli darajada emasligi; Elektromobillar narxining yuqoriligi; Aholida ekologik madaniyatning yetarli darajada yuqori emasligi.

Bu muammolarni hal etish uchun davlat va xususiy sektor hamkorligida infratuzilma yaratish, aholining ekologiya madaniyatini oshirish bo'yicha kerakli choralar ko'rilmoqda. O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda "yashil iqtisodiyot"ga o'tish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga katta e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi PF-16-son Farmoniga ilova qilingan "O'zbekiston — 2030" strategiyasining Har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun munosib sharoitlar yaratish yo'nalishi bo'yicha 2025-yilga mo'ljallangan amaliy tadbirlar rejasida "Mahalliy xomashyo bazasidan samarali foydalanish va ilg'or texnologiyalarga asoslangan sanoatni rivojlantirish" nomli 47-maqсадida yiliga 300 mingta elektromobil ishlab chiqarish, "Respublikada ekologik vaziyatni tubdan yaxshilash, inson hayotiga ta'sir o'tkazuvchi ekologik muammolarni bartaraf etish" nomli 66-maqсадida xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan avtomobil yo'llari bo'yida elektromobillarni zaryadlash stansiyalarini tashkil etish belgilab qo'yilgan.

«Yashil» texnologiyalarni barcha sohalarga faol joriy etish, elektromobillar va ularning butlovchi qismlarini ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash orqali havoga chiqariladigan zararli gazlar hajmini qisqartirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 19-dekabrda "Elektromobillar ishlab chiqarishni tashkil etishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-443-sonli qarori qabul qilindi.

Mazkur qarora muvofiq 2030-yil 1-yanvargacha qadar: respublikada ishlab chiqarilgan elektromobillar va gibrid avtomobillar utilizatsiya yig'imidan; belgilangan tartibda shakllantiriladigan ro'yxatlar bo'yicha xorijdan olib kelinadigan elektromobillarning va gibrid avtomobillarning butlovchi qismlari (mashinokomplekt), xom ashyo va materiallar, uskunalar va texnologik jihozlarni, shu jumladan servis xizmati ko'rsatish uchun ehtiyot qismlarni bojxona bojidan ozod etildi.

«Yashil» iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirish, elektromobillardan foydalanishni ommalashtirish va ularni quvvatlantirish stansiyalari tarmog'i yaratilishini rag'batlantirish va rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 19-dekabrda "Elektromobillardan foydalanish infratuzilmasini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-444-sonli qarori qabul qilindi.

Mazkur qarorga muvofiq Qurilish vazirligi va Energetika vazirligining 2024 yil 1 yanvardan boshlab respublikada qurib bitkaziladigan savdo va biznes markazlari, ko'ngilochar va dam olish maskanlari, avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari, mehmonxonalar, xalqaro va davlat ahamiyatidagi avtomobil yo'llari bo'yidagi infratuzilma obyektlarining loyihalariga majburiy tartibda elektromobillarni quvvatlantirish stansiyalarini kiritish talabini belgilash to'g'risidagi taklifiga rozilik berildi.

Vazirlar Mahkamasi bir oy muddatda 2024 yil yakuniga qadar respublikada elektromobillarni quvvatlantirish stansiyalari sonini kamida 2 500 taga yetkazish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi va 2023-yil 1-yanvardan boshlab: tadbirkorlik subyektlariga elektromobillarni quvvatlantirish stansiyalari orqali elektr energiyasi manbalarida harakatlanuvchi transport vositalarini quvvatlantirish maqsadida elektr energiyasini sotish (realizatsiya qilish) huquqi berildi.

Xulosa qilib aytganda, avtotransport xizmatlari sohasida ekologik transport vositalaridan foydalanish — nafaqat ekologik, balki iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ega chora-tadbir. Bu nafaqat havo ifloslanishini kamaytiradi, balki mamlakatning barqaror rivojlanishi, aholi sog‘lom turmush tarzi va “yashil iqtisodiyot” strategiyasini amalga oshirishga xizmat qiladi. Avtomobil transporti sohasida ekologik muammolarni kamaytirish uchun, elektromobillarni ishlab chiqarish jarayonini rivojlantirish asosida undan foydalanish ko‘lamini kengaytirish, atrof muhita zarari kam bo‘lan muqobil yoqilg‘ilardan foydalanish va jamoat transportida xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish evaziga shaxsiy avtomobillardan kamroq foydalanishga erishish, yo‘l infratuzilmasini yaxshilash orqali avtomobillarning yonilg‘i sarfini kamaytirish, aqlli transport tizimlarini joriy etilishi maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

Foydalaniladigan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 29-avgustdagi “Avtomobil transporti to‘g‘risidagi 674-I-sonli Qonuni.
2. M.B.Kalonov. Daromad va xarajatlar hisobi hamda tahlili uslubiyoti (avtotransport korxonalarini misolida). Monografiya. Toshkent: Akademnashr, 2019.-352 b
3. I.Sh.G‘anibayev. Avtomobil transporti korxonalarida xarajatlar hisobi va auditini takomillashtirish masalalari. Monografiya. Farg‘ona “Classic” nashriyoti 2024.-124 b.
4. B.B.Qozoqov. Avtomobil transportining atrof-muhitga ta'siri. Journal of international scientific research. Volume 2, Issue 7, March, 2025.

РОТОР–ФИЛЬТРЛИ ҚУРУЛМАДА ГАЗ САРФИ, ТЕЗЛИГИ ВА ҚУРУЛМА ИШЧИ ОРГАНЛАРИНИНГ ҚАРШИЛИК КОЭФФИЦИЕНТИНИ ТАЖРИБАВИЙ АНИҚЛАШ.

Исомидинов А.С., Мўйдинов А.А.
Фарғона давлат техника университети

Аннотация. Мақолада чангли газларни ҳўл усулда ювиб тозаловчи ротор-фильтрли қурулма учун ишлаб чиқилган юза контакт элемент янги конструкциясининг турли параметрларида қурулмага берилаётган чангли газ тезлиги, сарфи ва қурулма ишчи органларининг қаршилик коэффицентлари тажрибавий аниқланган. Қурулма контакт элементи қаршилик коэффицентини аниқловчи тенглама тавсия этилган. Тадқиқотларни ўтказиши учун калцийли техник сода чанги танланган ва

Калит сўзлар: ротор-фильтр, контакт элемент, қаршилик коэффицентини, гидравлик қаршилик, чангли газ сарфи, чангли газ тезлиги, тўғрилаш коэффицентини

Кириш. Чангли газларни ҳўл усулда ювиб тозаловчи қурулмаларда ҳаракатланаётган чангли газ оқимиға қурулманинги ишчи органларида таъсир қиладиган юкламаларнинги мақбул қийматларини танлаш асосий характеристикалардан бири ҳисобланади. Бу характеристика қурулманинги гидравлик қаршилигини ва қурулмадан тозаланган газ билан бирға чиқиб кетадиган ишчи суюқлик томчисининги рухсат этилган қийматини белгилайди [1,2,3].

Бундан ташқари қурулманинги ишчи органларида гидравлик қаршиликларнинги ортиши тозалаш самарадорлигини яхшиланишиға таъсир кўрсатсада, иш унумдорлигининги

пасайишига ва чанг зарраларини кувурларга тикилишига сабаб бўлади. Бу эс ўз навбатида энергия сарфини кўпайтиради. Шу сабабли кам энергия сарфида юқори тозалаш даражасини белгилиш масалалари долзарб ҳисобланади. Юқоридагилардан келиб чиқиб ушбу тадқиқот ишида ротор-филтрли қурулмада газ сарфи, тезлиги ва унинг ишчи органлари қаршилиқ коэффициентлари тажрибавий аниқланди.

Тадқиқот методикаси:

Ротор-филтрли қурулма (1-расм) диффузор (2), филтрнинг (3) ишчи *A* ва *B* юзалари ҳамда конфузордан (4) ташкил топган бўлиб, қурулмада ҳаракатланаётган чангли газ оқими диффузор (2) орқали ўтганда оқимнинг ёйилиши кузатилади ва филтрнинг (3) ишчи *A* ва *B* юзаларида тўғри чизикли ҳаракатга ўтади.

1–қурулма танаси; 2–диффузор; 3–конфузор; 4–юза контакт элемент; 5–ишчи суюқлик трубаси; 6–штуцер; 7–суюқликни контакт элемент юзасига текис ёйувчи зонт; 8–суюқлик ваннаси; 9–шлам қувури жумраги; 10–шлам қувури; 11–ротор вали; 12–электромотор; 13–насос; 14–вентелятор; 15–шнекли таъминлагич; 16–газ тезлигини назорат қилувчи мослама (шибер); 17–Прандл найи; 18–ЛАТР; 19–тахометр; 20–электрон монометр **JM-510**; 21–ротометр.

1-расм. Қурилманинг умумий кўриниши.

Оқимнинг ишчи юзалардаги тўғри чизикли ҳаракатини суюқликни тақсимловчи зонт (8) ва қурулма ваннасидаги (5) тозаловчи суюқлик таъминлайди. Филтрнинг (3) ишчи юзаларида чанг зарраларидан тозаланган газ конфузор (4) орқали чиқариб юборилади. Қурулмада ҳаракатланаётган чангли газ диффузор, ишчи юзалар ва конфузордаги маҳаллий қаршилиқ ва ишқаланиш кучлари таъсирида гидравлик қаршилиқка учрайди ва уни қуйидаги тенглама бўйича аниқланади, Па;

$$\Delta P_{ум} = P_{диф} + P_{кэ} + P_{конф}, \quad (1)$$

бунда $P_{диф}$ – қурулмага чангли газни диффузор орқали узатишда, ички ишқаланиш таъсирида йўқотилган босим, Па; $P_{конф}$ – қурулманинг конфузоридаги гидравлик қаршилиги, Па; $P_{кэ}$ – юза контакт элементнинг гидравлик қаршилиги, Па;

Умумий ҳолатда ҳар бир ишчи органдаги гидравлик қаршилиқни Дарси-Вейсбаха тенгласидан аниқланади [4]., Па;

$$P = \xi \frac{\rho \cdot v^2}{2}, \quad (2)$$

бунда v – газ тезлиги, м/с; ρ – газ зичлиги, кг/м³; ξ –қаршилик коэффициенти бўлиб, у тажриба йўли билан аниқланади.

Ротор фильтрли аппаратда қаршилик коэффициентини қуйидаги тенглама бўйича аниқланади;

$$\Delta \xi = \xi_{\text{диф}} + \xi_{\text{кэ}} + \xi_{\text{конф}}, \quad (3)$$

(3) тенгламадаги контакт элементининг қаршилик коэффициентини аниқлаш мурракаб характерга эга ва турли четга чиқишларни талаб этади. Шу сабабли ротор-фильтрли қурулма юза контакт элементининг қаршилик коэффициентини айланувчи роторга махкамланган фильтрловчи контакт элемент актив юзасининг пассив юзага нисбати орқали аниқлаш тенгламасини киритамиз.

$$\xi_{\text{кэ}} = \Delta k \frac{\sum S_{\text{акт}}}{\sum S_{\text{пас}} \cdot \sin \alpha} \cdot Z, \quad (4)$$

бунда $S_{\text{акт}}$ –фильтрловчи контакт элементга тешик очилмаган юзаси, м²; $S_{\text{пас}}$ – фильтрловчи контакт элементга тешик очилган юзаси, м²; Z - фильтрловчи контакт элементдан фойдаланиш коэффициенти бўлиб, уни ҳисоблашларда 88% этиб билгиланади; α -фильтрловчи контакт элементнинг ротор валига ўрнатилиш бурчаги бўлиб, у фильтрловчи контакт элементларнинг сонига боғлиқ ҳолда аниқланади; Δk – тўғрилаш коэффициенти бўлиб, у тажриба йўли билан аниқланди.

Тадқиқот натижалари:

Ротор-фильтрли қурулмада чангли газ тезлиги, сарфи ва қурулма ишчи органларининг қаршилик коэффициентларини аниқлаш учун вентилятор (14) иш унумдорлиги $Q_{\text{max}}=350$ м³/соат; электромотор қуввати $N_{\text{дв}}=0,7$ кВт; айланишлар частотаси $n=1200$ айл/мин) марказдан қочма типда, Пито-Прандл найчаси (17) 50 ва 100 мм ўлчамли. Чангли газ тезлигини аниқловчи $D=60$ мм, $L=1000$ мм бўлган металл труба. Трубада статик ва динамик босимларни аниқловчи 2 та ички диаметри 7 мм ли Пито–Прандл найчалари мавжуд. Пито-Прандл найчаси газ тезлиги, унумдорлиги ва босимини аниқлашнинг **St-4355** талаби бўйича вентиляторнинг газ чиқувчи патрубкиси диаметрига мос равишда танланди. Бундан ташқари олинган натижаларни солиштириш мақсадида газ тезлигини аниқловчи АНЕМОМЕТР **BA06-TROTES** (Ўлчаш оралиғи 1,1÷50 м/с да хатолик коэффициенти 0,2%, газ тезлиги 50 м/с дан ошганда хатолик коэффициенти 5% гачани ташкил этади) маркали электрон ўлчагич ва қурулма ишчи органларидаги чангли газ босимини аниқловчи **JM-510** маркали электрон ўлчаш қурулмасидан 20 фойдаланилди. Чангли газ тезлигини назорат қилиш учун вентиляторнинг сўрувчи патрубкисига газ тезлигини назорат қилувчи мослама (16) ўрнатилиб, фильтрловчи тўрли материал тешигининг диаметри $d_{\text{ф}}=3$ мм, қурулманинг битта юза контакт элементи учун актив юзаси $S_{\text{акт}}=0,229$ м², пассив юза эса 0,096 м², роторга контакт элементнинг ўрнатилиш бурчаги $\alpha=30^\circ; 45^\circ$ ва 60° контакт элементларнинг сони ўрнатилиш бурчагига мос равишда 12; 8 ва 6 дона танланди.(2-расмда контакт элементларнинг роторга ўрнатилиш схемаси келтирилган) Ҳар бир ўтказилган тажрибалар 5 маротабадан такрорланган ҳолда олиб борилди. Натижаларга энг кичик квадратлар усулини қўллаб ўртача қийматлар танланди. Тажриба хатолиги 5% ташкил этди. Умумий тажриба натижалари 1-жадвалда келтирилган.

а)-ўрнатилиш бурчаги 30° ва контакт элементлар сони 12та; б)-ўрнатилиш бурчаги 45° ва контакт элементлар сони 8та; с)-ўрнатилиш бурчаги 60° ва контакт элементлар сони 6та;

2-расм. Ротор-фильтрга контакт элементнинг ўрнатилиш схемаси.

1-жадвал

Контакт элементнинг турли конструкцияларидаги газ тезлиги ва сарфи

	$v_1, \text{м/с}$ Шебер 90° очик бўлганда	$v_2, \text{м/с}$ Шебер 60° очик бўлганда	$v_3, \text{м/с}$ Шебер 45° очик бўлганда	$v_4, \text{м/с}$ Шебер 30° очик бўлганда	$v_5, \text{м/с}$ Шебер 0° очик бўлганда
Газнинг қурулмага киришдаги тезлиги, м/с					
$v_{\text{кир}}, \text{м/с}$	25	20	15	10	5
Газнинг қурулмадан чиқишидаги тезлиги, м/с					
Штуцер тешигининг диаметри $d=2\text{мм}$ контакт элементнинг роторга ўрнатилиш бурчаги 30° ва контакт элементлар сони 12 дона					
0	5,04	4,03	3,02	2,01	1
10	4,01	3,21	2,4	1,6	0,80
20	3,57	2,85	2,14	1,42	0,71
30	2,97	2,38	1,78	1,19	0,59
40(36)	1,96	1,57	1,18	0,78	0,39
Штуцер тешигининг диаметри $d=2\text{мм}$ контакт элементнинг роторга ўрнатилиш бурчаги 45° ва контакт элементлар сони 8 дона					
0	6,25	5,31	3,75	2,5	1,25
10	5,31	4,25	3,19	2,12	1,06
20	4,20	3,36	2,52	1,68	0,84
30	3,37	2,7	2	1,35	0,67
40(36)	2,13	1,7	1,28	0,85	0,42
Штуцер тешигининг диаметри $d=2\text{мм}$ контакт элементнинг роторга ўрнатилиш бурчаги 60° ва контакт элементлар сони 6 дона					
0	7,28	5,83	4,37	2,91	1,45
10	5,96	4,77	3,57	2,38	1,19
20	5,91	4,72	3,54	2,36	1,18
30	3,60	2,88	2,16	1,44	0,72
40(36)	2,21	1,76	1,32	0,88	0,44

Тажрибавий натижалар асосида қурулма ишчи органларининг қаршилик коэффициентлари аниқланди. Қурулма диффузори ва конфузоридаги қаршилик коэффициентлари [28] тадқиқот ишида тажриба йўли билан аниқланган бўлиб, унга кўра қурулма диффузорининг қаршилик коэффициенти ўртача қийматда 0,3 ва конфузорнинг маҳаллий қаршилик коэффициенти ўртача қийматда 0,2 деб қабул қилинган. Шу сабабли ушбу тадқиқот ишида диффузор ва конфузордаги қаршилик коэффициентларни ўртача қийматда 0,5 деб қабул қиламиз.

Контакт элементнинг қаршилик коэффициентини аниқлашда ўзгарувчи омилларнинг қуйидаги чегаралари $d_{\phi}=3$ мм, қурулманинг битта юза контакт элементи учун актив юзаси $S_{акт}=0,229$ м², пассив юза эса 0,096 м², роторга контакт элементнинг ўрнатилиш бурчаги $\alpha=30^{\circ}; 45^{\circ}$ ва 60° контакт элементларнинг сони ўрнатилиш бурчагига мос равишда 12; 8 ва 6 дона танланди. У ҳолда қурулма ишчи органларининг умумий қаршилик коэффициентини аниқлаш тенгламасини қуйдагича ёзиш мумкин бўлади;

$$\Delta\xi = 0,5 + 2,09 \cdot \frac{\Delta k}{\sin \alpha}, \quad (5)$$

(5) тенгламадан ва ўзгарувчи омилларнинг қийматларидан фойдаланиб қурулманинг умумий қаршилик коэффициенти тажрибавий аниқланди. Ҳар бир ўтказилган тажрибалар 5 маротабадан такрорланган ҳолда олиб борилди. Натижаларга энг кичик квадратлар усулини қўллаб ўртача қийматлар танланди. Тажриба хатолиги 4% ташкил этди.

Тажриба натижаларига кўра контакт элементининг роторга ўрнатилиш бурчаги $\alpha=30^{\circ}$, фильтр тешигининг диаметри $d_{\phi}=3$ мм ва контакт элементлар сони 12 дона бўлганда битта контакт элемент актив юзасининг пассив юзасига нисбати $\sum S_{акт}/\sum S_{пас}=2,38$; умумий қаршилик коэффициенти $\xi_{ум}=3,51$ ва тўғрилланиш коэффициенти $\Delta k=0,71$. Контакт элементининг роторга ўрнатилиш бурчаги $\alpha=45^{\circ}$, фильтр тешигининг диаметри $d_{\phi}=3$ мм ва контакт элементлар сони 8 дона бўлганда битта контакт элемент актив юзасининг пассив юзасига нисбати $\sum S_{акт}/\sum S_{пас}=2,38$ умумий қаршилик коэффициенти $\xi_{ум}=2,5$ ва тўғрилланиш коэффициенти $\Delta k=0,67$. Контакт элементининг роторга ўрнатилиш бурчаги $\alpha=60^{\circ}$, фильтр тешигининг диаметри $d_{\phi}=3$ мм ва контакт элементлар сони 6 дона бўлганда битта контакт элемент актив юзасининг пассив юзасига нисбати $\sum S_{акт}/\sum S_{пас}=2,38$ умумий қаршилик коэффициенти $\xi_{ум}=2,04$ ва тўғрилланиш коэффициенти $\Delta k=0,63$ тенг бўлиши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

- [1]. Нечаева Е.С. Исследование основных характеристик роторного распылительного пылеуловителя. Дисс ... канд. техн. наук. – Кемерово, 2014, – 149 с.
- [2]. Исомидинов А.С. Исследование гидравлического сопротивления роторно–фильтрующего аппарата // Universum.–Москва, 2019.–№ 10(67).–С. 54-58.
- [3]. Исомидинов А.С. Кимё саноати чангли газларини тозалашнинг самарали усул ва қурулмаларини яратиш: Дисс. ... PhD. – Тошкент, 2020. – 118 с.
- [4]. Латипов К.Ш. Гидравлика, гидромашинччалар ва гидроюритмалар. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992. –405 б.

ENERGIYA VA EKOLOGIYA MUAMMOLARINING O‘ZARO BOG‘LIQLIGI

Jumaboyevich T.R., Xamdamiy O‘.T.

Farg‘ona davlat texnika universiteti

Annotatsiya: *Energiya resurslarining cheklanganligi va insoniyatning energiyaga bo‘lgan talabining ortib borishi global miqyosda ekologik muammolarni keskinlashtirmoqda. Ayniqsa, past sifatli qattiq yoqilg‘idan keng foydalanish natijasida atmosferaga SO₂, NO_x, chang va boshqa zararli gazlarning chiqishi ortib bormoqda. BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar ma‘lumotlariga ko‘ra, sanoat korxonalaridan chiqadigan zararli moddalarning asosiy ulushi issiqlik elektr stansiyalari hissasiga to‘g‘ri keladi. Kelgusida ko‘mir asosiy strategik energiya manbasi bo‘lib qolishi ehtimoli yuqori, bu esa chiqindilarni kamaytirish texnologiyalarini takomillashtirish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda.*

Kalit so‘zlar: *Energiya resurslari, past sifatli yoqilg‘i, ko‘mir energetikasi, atmosferani muhofaza qilish, SO₂, NO_x, chang chiqindilari, gaz tozalash tizimlari, ekologik toza ko‘mir texnologiyalari, energiya samaradorligi.*

Energiya resurslarining cheklanganligi va insoniyatning ishlab chiqarish va maishiy ehtiyojlari uchun energiya iste‘molining doimiy o‘shishi yaqin kelajakda sayyoramizdagi hayotni umuman ta‘minlash muammosini juda dolzarb qiladi. Energiya va resurslarni tejashning samarali usullarini topish jahon miqyosidagi muhim va juda dolzarb milliy iqtisodiy vazifadir. Texnik yoqilg‘ining yuqori reaksiyali yuqori sifatli turlarining to‘liqligi hozirgi vaqtda energetika kompleksining ko‘plab korxonalarini arzonroq past reaksiyali, odatda yuqori sho‘rlangan qattiq yoqilg‘idan foydalanishga majbur qilmoqda (past sifatli energiya ko‘mirlari, qattiq maishiy chiqindilar, sanoat va qishloq xo‘jaligi korxonalarini chiqindilari va boshqalar), bu SO₂, NO_x va boshqa gazlarning sezilarli darajada ko‘payishi bilan bog‘liq. Issiqlik ishlab chiqaruvchi qurilmalarning yonish moslamalaridan atmosferaga chiqadigan tarkibiy qismlar. Bu, o‘z navbatida, havo havzasini himoya qilish muammosini yanada kuchaytiradi Bugungi kunda, BMT ma‘lumotlariga ko‘ra, atmosferaga yiliga million tonna chiqariladi: chang 2,5·10³; uglerod oksidi-200; oltingugurt dioksidi – 150; azot oksidi – 1,2. IES va IESdagi ifloslantiruvchi moddalarning ushbu hajmidan % ishlab chiqariladi: qattiq zarralar – 20,5; uglerod oksidi – 2,4; oltingugurt dioksidi – 73; azot oksidi-4,2, Amerikalik mutaxassislarining hisob-kitoblariga ko‘ra, sanoatda hosil bo‘ladigan chang miqdori sanoat ishlab chiqarishining umumiy o‘shishi hisobiga har yili 4% ga oshadi. Kelgusi o‘n yilliklarda neft va gazning charchashini hisobga olgan holda uzoq muddatli istiqbolda asosiy strategik energiya manbasi hisoblash ko‘mir, turli manbalarga ko‘ra, zaxiralari, 400 yil davom etishi kerak. Dunyo va Rossiyaning yoqilg‘i-energetika balansidagi (TEB) ko‘mirdan ustun foydalanish yo‘nalishidagi o‘zgarishlar atmosferaga zararli gazlar va chang chiqindilari miqdorini muqarrar ravishda oshiradi, bu esa gazni tozalash va, xususan, chang yig‘ish uskunalarini takomillashtirishni talab qiladi. Shunday qilib, “1998 yilda Rossiyaning Evropa qismidagi IES tomonidan qayd etilgan chiqindilar hajmiga nisbatan gazni ko‘mir bilan almashtirish natijasida chiqindilar ko‘payishi mumkin: uchuvchi kulda – 16-43%, NO_x uchun – 20-24%, SO₂ uchun – 28-34%.

Tabiiyki, atmosfera chiqindilaridagi zararli moddalarning kamayishi chiqindilarni kamaytiradigan (chiqarib tashlaydigan) texnologik jarayonlarning yaxshilanishi bilan bog‘liq bo‘lgan ikki yo‘nalishda bo‘lishi kerak, masalan, suv burchagi suspenziyalaridan foydalanish atmosferaga zararli chiqindilarni kamaytirishga yordam Tabiiyki, atmosfera chiqindilaridagi zararli moddalarning

kamayishi chiqindilarni kamaytiradigan (chiqarib tashlaydigan) texnologik jarayonlarning yaxshilanishi bilan bog'liq bo'lgan ikki yo'nalishda bo'lishmaganda ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi asrning boshlarida deyarli qirq yil o'tgach, yangi ko'mir to'loqiga qaytish sodir bo'ladi. Zamonaviy sharoitda strategik barqaror va iqtisodiy ko'mir issiqlik energetikasining jadal rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi omillardan biri bu atrof-muhitni muhofaza qilish texnologiyalarining ushbu sohasi uchun muhim energiya sarfi hisoblanadi. Shu munosabat bilan, hisob – kitoblariga ko'ra, yaqin kelajakda zararli chiqindilarni-kulni 4-5 baravar, oltingugurt va azot oksidlarini 3-4 baravar kamaytirishga erishish kerak, bunda asosiy energiya uskunalari samaradorligini birgalikda oshirish, uning metall sarfini 20-30 foizga kamaytirish va milliy iqtisodiyotda chiqindilardan kompleks foydalanish kerak: kul-uchun kimyo sanoati ehtiyojlari uchun qurilish materiallari, azot ishlab chiqarish.

G'arbiy Evropa mamlakatlarida 1984 yilda tabiatni muhofaza qilish choralariga sarflangan xarajatlar investitsiyalarning umumiy hajmining 8-12 foizini va iste'mol qilinadigan energiyaning 6-9 foizini tashkil etdi. AQShda IESdan keyin gazlarni tozalash uchun 12-15 %, Yaponiyada ularni qurish uchun umumiy xarajatlarning 24-25% sarflandi. G'arbiy Evropa mamlakatlarida 1984 yilda tabiatni muhofaza qilish choralariga sarflangan xarajatlar investitsiyalarning umumiy hajmining 8-12 foizini va iste'mol qilinadigan energiyaning 6-9 foizini tashkil etdi. AQShda IESdan keyin gazlarni tozalash uchun 12-15 %, Yaponiyada ularni qurish uchun umumiy xarajatlarning 24-25% sarflandi. Ushbu holatlar nafaqat gazlarni tozalashning yuqori samaradorligini, balki uni qurish uchun minimal kapital xarajatlarni va uni ishlatish uchun o'ziga xos energiya sarfini ta'minlaydigan uskunalarni ishlab chiqishni talab qiladi. Masalan, AQShda ham davlat, ham xususiy kompaniyalar tomonidan atmosferaga chang va gaz chiqindilarining ekologik jihatdan maqbul parametrlarini ta'minlagan holda, energetikada va past darajadagi, yuqori darajadagi ko'mirlardan foydalanishga qaratilgan turli xil dasturlarni ishlab chiqish keng qo'llab-quvvatlanmoqda va moliyalashtirilmogda. I.e.hozirgi vaqtda ekologik toza ko'mir texnologiyalari (The Clean Coal Technology) intensiv ravishda yaratilmoqda. Bu ko'mirni yoqish, ularning potentsial energiyasini atrof-muhitga zararli chiqindilarni chiqarmasdan issiqlik energiyasiga aylantirishning samarali usullari bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, issiqlik energetikasi va atmosferani ifloslantiruvchi boshqa sanoat tarmoqlarini (kimyoviy, neft-kimyoy, metallurgiya, qurilish materiallari va boshqalar) hisobga olgan holda, havo havzasini himoya qilish uchun asos uzoq vaqt davomida gaz tozalash tizimlari va apparatlarini ularning samaradorligi va samaradorligini oshirish yo'nalishi bo'yicha takomillashtirish bo'lib qoladi. ish samaradorligi, ya'ni. - ekologiya.

Chang va gaz tozalash moslamalarini hisoblash, taqqoslash va joylashtirishning ishonchli usullarini yaratish, hatto yangi yaratilganlarni loyihalash bosqichida ham, shuningdek, allaqachon ishlatilgan texnologik uskunalarni rekonstruksiya qilishda, maqbul tanlov bilan sezilarli darajada (ba'zan) to'g'ridan-to'g'ri energiya iste'moli bilan bog'liq bo'lgan qurilish va operatsion xarajatlarni kamaytirish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Шилияев, М.И. Методы расчета пылеуловителей: учебное пособие / М.И. Шилияев, А.М. Шилияев, Е.П. Грищенко. – Томск : Изд-во ТГАСУ, 2006. – 385 с.
2. Шилияев, М.И. Методы расчета пылеулавливающих систем: учебное пособие / М.И. Шилияев. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2014. – 320 с. (Высшее образование. Бакалавриат).
3. Пирумов, А.И. Обеспыливание воздуха / А.И Пирумов. – М.: Стройиздат, 1974. – 207 с

ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA FOYDALANILADIGAN CHANG USHLOVCHI QURILMALARNI TAHLILI

Xasanova G.Sh.

Farg'ona davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ishlab chiqarish korxonalarida havo sifatini yaxshilash va ekologik xavfsizlikni ta'minlashda chang ushlovchi qurilmalar roli hamda ularning samaradorligi tahlil qilinadi. Siklon uskunalari, yengichali filtrlar, elektrostatik chang ushlagichlar va nam chang ushlaydigan tizimlarining texnologik tamoyillari, afzallik va kamchiliklari yoritiladi. Shuningdek, ko'p bosqichli kombinatsiyalangan tizimlarning amaliy qo'llanilishi ham ko'rib chiqiladi. Tahlil natijalari sanoat korxonalarida optimal chang ushlaydigan tizimini tanlash, energiya samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: chang ushlovchi qurilmalar, sanoat ishlab chiqarishi, siklon, yengichali filtr, elektrostatik filtr, skrubber, havo sifati, ekologik xavfsizlik, filtrlash, ko'p bosqichli tizim.

Sanoat ishlab chiqarish jarayonlarida chang ajralib chiqishi muqarrar hodisadir. Metallurgiya, kimyo, qurilish materiallari ishlab chiqarish, yog'ochga ishlov berish kabi sohalarda havoga ko'tarilgan chang ishlab chiqarish samaradorligiga, ishchilarning sog'lig'iga va atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Changning yuqori konsentratsiyasi nafaqat ishlab chiqarish jarayonlarini buzadi, balki texnologik uskunalarning tez eskirishiga, havoning ifloslanishiga va mehnat gigiyenasi me'yorlarining buzilishiga olib keladi. Shu sababli chang ushlovchi qurilmalar ishlab chiqarish infratuzilmasining ajralmas qismi hisoblanadi.

Zamonaviy chang ushlaydigan texnologiyalari bir necha tamoyillarga asoslanadi. Inertsiya kuchi orqali ishlaydigan siklon uskunalari yirik zarrachalarni samarali ushlab qoladi. Yengichali filtrlar esa mayda dispersli changni filtrlashda yuqori natija beradi. Elektrostatik chang ushlagichlar energiya tejamkorligi va yuqori samaradorligi bilan ajralib turadi. Nam chang ushlaydigan tizimlari (skrubberlar) yong'in xavfi yuqori bo'lgan ishlab chiqarishlarda keng qo'llaniladi. Ko'pincha, maksimal samaradorlikka erishish maqsadida bir necha texnologiyalar kombinatsiyalangan holda qo'llaniladi.

1-rasm. Yengichali filtr

Ishlab chiqarish korxonalarida havo sifatini ta'minlash va ekologik xavfsizlikni oshirishda chang ushlovchi qurilmalar muhim o'rin egallaydi. Texnologik jarayonlar davomida hosil bo'ladigan chang ishlab chiqarish samaradorligiga, ishchilarning sog'lig'iga va atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun

changni manbada yoki havoga tarqalishidan oldin ushlab qolish sanoat muhandisligida asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Chang ushlovchi qurilmalar tanlanayotganda ularning samaradorligi,

texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari, texnik xizmat ko‘rsatish qulayligi va ekologik me‘yorlarga mosligi e‘tiborga olinadi.

Amaliyotda chang ushlab tizimlari bir nechta texnologik tamoyillarga asoslanadi. Eng oddiy va ishonchli usullardan biri inertsiya kuchidan foydalanishga asoslangan siklon uskunalaridir. Siklonlar oqimdagi yirik va og‘ir zarrachalarni samarali ushlab qoladi. Bu turdagi qurilmalar yuqori mexanik mustahkamlikka ega, ekspluatatsiya xarajatlari nisbatan past va parvarishi oddiy. Biroq ularning samaradorligi mayda dispersli chang zarrachalariga nisbatan past bo‘ladi, shuning uchun ko‘pincha oldingi bosqichda qo‘llaniladi.

Yengichali filtrlar tozalash samaradorligi yuqori bo‘lgan qurilmalardan biri hisoblanadi. Bunda chang oqimi maxsus filtr matosi orqali o‘tkaziladi va zarrachalar filtr yuzasida ushlab qoladi. Bu texnologiya nozik chang uchun yuqori natija beradi, lekin filtr elementlarini muntazam tozalash yoki almashtirish zarur. Yengichali filtrlarning afzalligi ularning yuqori samaradorligi va gazlarning to‘liq tozalanishidir.

2-rasm. Elektrofiltr: 1 — korpus; 2 — cho‘ktiruvchi elektrod; 3 — koronali elektrod; 4 — gaz taqsimlash moslamasi; 5 — chang yig‘ish bunkerlari; 6 — chang tashish tizimi.

Elektrostatik chang ushlagichlar elektrostatik maydon yordamida mayda zarrachalarni ushlab qoladi. Ularning asosiy afzalligi — yuqori filtrlash samaradorligi va past energiya sarfi. Biroq ularni ekspluatatsiya qilishda maxsus texnik xizmat ko‘rsatish va xavfsizlik choralarini ko‘rish talab etiladi. Bu turdagi qurilmalar ko‘p hollarda kimyo va metallurgiya sanoatida keng qo‘llaniladi.

Nam chang ushlagichlar (skrubberlar) changni suv yoki boshqa suyuqlik orqali ushlab qolishga asoslangan. Bu usul yong‘in xavfi yuqori bo‘lgan ishlab chiqarishlarda qo‘llaniladi va katta miqdordagi changni samarali ushlab qoladi. Shuningdek, gazsimon aralashmalarni ham ma‘lum darajada tozalash imkonini beradi. Ammo bu texnologiya katta hajmdagi suv sarfi, korroziya xavfi va texnik xizmatning murakkabligi bilan tavsiflanadi.

Ko‘plab ishlab chiqarish korxonalarida maksimal samaradorlikka erishish maqsadida chang ushlovchi qurilmalar birgalikda qo‘llaniladi. Masalan, siklon qurilmalari yirik zarrachalarni ushlab qoladi, undan so‘ng esa yengichali yoki elektrostatik filtrlar nozik changni tozalaydi. Ba‘zi hollarda qo‘shimcha ravishda adsorbsion yoki nam usullar ham qo‘llaniladi. Bunday kombinatsiyalangan tizimlar havoni chuqur darajada tozalash imkonini beradi, bu esa ishlab chiqarishda mehnat gigiyenasi talablariga rioya etish, ekologik ko‘rsatkichlarni yaxshilash va uskunalarining xizmat muddatini uzaytirish imkonini beradi.

Ishlab chiqarish korxonalarida chang ushlovchi qurilmalarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, optimal tizimni tanlashda texnologik jarayon xususiyatlari, changning fizik-kimyoviy tarkibi, zarracha o'lchamlari, havo oqimi parametrlari va energiya samaradorligi alohida ahamiyatga ega. Yuqori samaradorlikka erishish uchun tizim faqatgina filtrlash texnologiyasiga emas, balki umumiy shamollatish, chiqindi gazlarni yo'naltirish va tozalash jarayonlarining muvofiqligiga asoslanishi lozim. Shu tarzda chang ushlovchi qurilmalar nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, balki ekologik xavfsizlikni ta'minlashga ham xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarish korxonalarida chang ushlovchi qurilmalarni to'g'ri tanlash va samarali qo'llash mehnat sharoitlarini yaxshilash, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va texnologik jarayonlarning barqarorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir qurilma turi o'ziga xos afzallik va kamchiliklarga ega: siklonlar yirik zarrachalar uchun samarali, yengichali filtrlar mayda changni yaxshi ushlab qoladi, elektrostatik filtrlar energiya tejamkor, skrubberlar esa yong'in xavfi yuqori bo'lgan ishlab chiqarishlarda qo'llashga mosdir. Eng yuqori samaradorlik ko'p bosqichli tizimlarni qo'llash orqali erishiladi. Bu esa ishlab chiqarish jarayonlarini ekologik jihatdan barqaror qilishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov, I., Tojiyev, R., Madaminova, G., Ibroximov, Q., & Xamdorov, O. T. (2021). Wet method dust remover black drum device. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 1(5), 57-63.
2. Karimov, I., Tojiyev, R., Madaminova, G., Ibroximov, Q., & Xamdorov, O. T. (2021). Hydrodynamics of wet dust powder black drum equipment. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 1(5), 49-56.
3. Ergashev, N., & G'aniyeva, G. (2023). RESEARCH HYDRAULIC RESISTANCE OF WET CLEANING DEVICE OF DUST GASES. *Scientific progress*, 4(1), 358-368.
4. Ergashev Nasimbek Axmadjonovich, Xoshimov Avazbek Obidjon o'g'li, & G'aniyeva Gulnoraxon Shavkatjon qizi. (2022). EXPERIMENTAL DETERMINATION OF HYDRAULIC RESISTANCE. *International Journal of Advance Scientific Research*, 2(06), 6-14.
- 5.

ЕР УСТИ ВА ЕР ОСТИ СУВЛАРИ СИФАТИНИНГ ДИНАМИК ЁМОНЛАШИШИ, ИФЛОСЛАНИШИ ҲАМДА УЛАРНИ ҚУРИБ ҚОЛИШИ ОЛДИНИ ОЛИШ, ТЕЖАШ ТЎҒРИСИДА ИЛМИЙ ТАХЛИЛЛАР

Базаров А.А. Журабоева М.А.

Фарғона давлат техника университети, Ўзбекистон

Аннотация: Ушбу тезисда асосан, ер ости сувларининг ифлосланиши сабаблари, қуриб қолиши ҳолатлари, сув заҳиралари ҳамда уларга саноат, қишлоқ хўжалигида ишлатилган сувларнинг салбий таъсирлари, ҳудудлардаги сув манбаларидан самарали фойдаланиши ҳақидаги маълумотлар келтирилган. Ер ости сувларининг камайишида ва ифлосланишида инсон омилининг таъсири айтиб ўтилган. Табиий ер ости сувларини қазиб чиқариш ҳажмини кўпайтириш ичимлик сув заҳираларини камайишига ва ер ости сувларининг ичимлик хусусиятлари сифатларининг ёмонлашишига олиб келиши, сув заҳираларини тежаш тўғрисида ёзилган.

Калим сўзлар: ер ости сувлари, сув ресурслари ифлосланиши, сувларни тежаш, инсон омили, сувларни ёмонлашуви, изоляция.

Ер усти сувларининг ифлосланиши туфайли марказлаштирилган сув таъминоти ер ости сувларига тобора кўпроқ эътибор қаратмоқда. Бироқ, атроф-муҳитга инсон омили таъсирнинг ортиб бориши натижасида ер ости сувлари ҳам ифлосланиб бормоқда. Техноген компонентлар нафақат юқори, яхши химояланмаган сув қатламларида, балки, чуқур артезиан сув омборларида ҳам кузатилмоқда. Ер ости сувларининг ифлосланиши бир қатор Антропоген омиллар, хусусан, тоза ер ости сувларининг қазиб чиқариш ҳажмини кўпайиши, уларнинг захираларини камайишига олиб келади. Табиий муҳитнинг узок муддатли урбанизацияси ер ости гидросферасининг барқарорлиги ва мувозанатини бузади. Ер ости сувлари сифатининг динамик ёмонлашиши ер ости гидросферасини химояланганлигининг заифлашишини ва унинг релак-сацион хусусиятларини пасайишини кўрсатади. Техногенез туфайли ер ости сувлари сифатининг ёмонлашиши ер ости гидросферасидаги мураккаб табиий жараёнларнинг йўналиши ва тезлигининг ўзгаришига имкон яратади, надатижада, экологик, иктисодий, ижтимоий ва сиёсий муаммоларни келтириб чиқаради.

Инсоннинг узок муддатли иктисодий фаолиятининг таъсири табиий муҳитдаги экологик вазиятнинг ёмонлашувида намоён бўлади. Деградация белгилари Ернинг турли табиий қобик-ларида (атмо-, био-, гидро- ва литосферада) кузатилади. Ер ости гидросфераси гипергенез зонасида чуқук сув ҳажмининг камайиши ҳисобига сув ресурслари, ер ости сувлари мувозанати ва режимида сезиларли ўзгаришлар юз беради [1].

Ер ости сувлари турли хил геологик ва гидрогеологик шароитларда маиший ва ичимлик мақсадларда кенг қўлланилади. Кейинги ўн йилликларда сувга бўлган эҳтиёж ортиб бораётганлиги туфайли ер ости сувларни қазиб чиқариш ҳажми ҳам тобора кўпайиб бормоқда. Сув танқислиги хавфсизликни таъминлаш мақсадида сув қатламларини ер юзасидан ифлосланишидан маълум даражада изоляция қилишни таъминлаш учун санитария муҳофазаси зоналари яратилмоқда. Ер ости сувларининг ичимлик хусусиятлари сифатининг ёмонлашиши уларнинг сув олиш қудуқлари орқали жадал қазиб чиқарилиши билан бевосита боғлиқдир. Сув олиш иншоотларининг хилма-хиллиги худудларнинг геологик-гидрогеологик шароитлари билан белгиланади. Сув олиш қудуқлари чуқук ер ости сувларини ўз ичига олган турли хил сувли қатламларда жойлашган (тўртламчи ёшдаги бўш қумли-лой ётқизиклари, карбонат тоғ жинслари, тоғлараро ботикликларнинг дарзлик жинслари, тектоник бузилишлар зоналари ва бошқалар.).

Узок муддатли ва жадал сув қазиб чиқарилганда сувга тўйинган қатламларнинг қуриши ва очиқ тизимларнинг шаклланиши қайд этилади. Жадал сув олиш туфайли ер ости гидросферасига токсик моддаларнинг кенг ассортиментини кириб бориши турли хил тарқалган ва маҳаллий ифлосланиш манбалари билан анча кўпаяди. [2]

Атроф-муҳит техноген ифлосланган тақдирда, фаолияти ер усти сувлари билан чамбарчас боғлиқ бўлган инфильтрация турида сув олиш иншоотлари алоҳида аҳамиятга эга. Айнан шу турдаги сув олиш иншоотлари учун ер ости сувлари сифатининг энг динамик ёмонлашиши қайд этилади. Ичимлик сувининг қониқарсиз сифати турли касалликларга олиб келади, организмдаги сув-туз ва оксил мувозанатининг бузилиши ва бошқа кўплаб салбий оқибатлар билан бирга келади. Ичимлик сувининг кимёвий ва биологик хусусиятлари ёмонлашганда, алоҳида кимёвий элементлар билан бойиган (P, Se, As, Li, B, Sr, Hg, Fe, Mn ва бошқалар) ер ости сувларини истеъмол қилиш билан боғлиқ бир қатор касалликлар пайдо бўлади. [3].

Сувли қатламлардан ер ости сувларини жадал олиш пайтида гидрогеологик шароитда қайтарилмас ўзгаришлар (пезометрик сатхларнинг пасайиши, таъминот жойларининг шаклланиши, сизилиш тезлигининг ошиши, гидрогеокимёвий ва геотемпература аномалияларининг шаклланиши ва бошқалар) кузатилади. Атмосфера ёғинлари сувли горизонт тизимида сув алмашинувининг жадаллигини сезиларли даражада оширади. Ер ости коммуникациялари ва турли хил муҳандислик иншоотларидан сувни оқиши туфайли инфильтрацион озиклантириш кўпаяди ва ишлатилаётган сув қатламларига кирадиган сифатсиз сувнинг ҳажми ортади. Йирик саноат марказлари шароитида ер ости гидросферасида сув балансининг шаклланиши инфильтрацион тўйиниш миқдори ёғингарчилик миқдоридан ошиб кетганда содир бўлади. [4].

Ўзбекистон Республикаси ҳудуди бўйлаб тахминан 100 мингдан ортиқ сув қудуқлари мавжуд. Қудуқ сувларидан турли мақсадларда фойдаланилади. Табiiй шароитга мос равишда, йилнинг маълум даврларида қудуқлар қуриб қолиши ҳам мумкин. Ҳамма қудуқлардан ҳам чиқадиган ер ости сувлари ичишга яроқли эмас. Сув қудуқларидан асосан ичимлик суви сифатида, ерларни суғориш ва турли хил хўжалик эҳтиёжлари учун фойдаланилади.

Юқорида қайд этилганидек, сув қудуқларидан тасдиқланган миқдордан ортиқча сув олиш, сув сатхининг пасайиб кетишига ва бу заҳираларнинг бир неча йил ичида тугашига олиб келиши мумкин. Натижада, ичимлик сув манбаси бўлган қудуқлар қурийдиган ва катта маблағлар ҳисобига қурилган ичимлик сув иншоотлари сув бермай қўяди. [5]

Ер ости сувларидан фойдаланиш ва қудуқ бурғулаш тизимини такомиллаштириш, ер ости сув ресурсларини муҳофаза қилиш бўйича назоратни кучайтириш, аҳоли орасида сувдан оқи-лона фойдаланиш маданиятини кенг тарғиб қилиш, ер ости сувларнинг камайиши ҳамда ифлосланишининг олдини олиш мақсадида бир қатор ишларни амалга ошириш зарур. Сув қудуқларини бурғулаш ва ишлатиш тизимини янада такомиллаштириш ва ер ости сувларидан оқи-лона фойдаланиш мақсадида қўйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ бўлади:

- ер ости сув қудуқларини олдиндан тузилган лойиҳа асосида стандарт талабларга мувофиқ бурғулаш - бу қудуқларни ҳалокатларсиз бурғулаб ўтиш ва узоқ муддат таъмир талаб қилмасдан ишлашини таъминлайди;
- қудуқларнинг конструкциясини ҳудуднинг геологик тузилиши ва гидрогеологик хусусиятларини инобатга олган ҳолда танлаш - бу қудуқнинг мустаҳкамлиги ва герметиклигини таъминлайди;
- бурғулаш эритмасининг таркибини тўғри танлай олиш - бу ер ости сувларининг сифатсизланишини олдини олади;
- сувли горизонт очилгандан сўнг маҳсулдорликка синаб кўриш - бу сув қатламнинг кунлик сув бера олиш миқдорини аниқлаш имкониятини беради;
- қудуқни бурғулаш жараёнида ҳар бир сувли горизонтдан сув намуналари олиш ва лаборатория таҳлилларини ўтказиш - бу қудуқ кесимида очилган ҳар бир сувли горизонтдаги сувнинг қандай мақсадларда (ичимлик, суғориш, техник ва бошқалар) фойдаланилиши мумкинлигини аниқлаш имкониятини беради;
- сув қазиб чиқариладиган горизонтларда махсус фильтр ўрнатиш ва бу сув олинадиган горизонт оралиғида тоғ жинсларининг емирилиши, қудуқ тубини қум зарралари билан тўлиб қолиши ва қудуқ маҳсулдорлигининг камайишини олдини олади;
- қувур орти соҳасини герметиклаш, яъни қатламлараро сув сизилишини олдини олиш - бу қудуқ кесимидаги турли геологик ва гидрогеологик шароитларга эга бўлган сувли

қатламларнинг ўзаро гидродинамик алоқасини бартараф қилади ва истемолга яроқли сувли қатламларга яроқсиз сувларнинг кириб келишини, ер ости сувларининг антропоген зарарланишини олдини олади;

- қудуқ устини белгиланган талабларга мувофиқ жиҳозлаш ва электрон сув ҳисоблаш воситаларини ўрнатиш - қудуқ усти стандарт талаблардаги, босимга бардошли, сув сизиб чиқишига йўл қўймайдиган герметик ускуналар билан жиҳозланган бўлиши лозим, сув сарфини ҳисоблаш воситалари қазиб чиқариш миқдорини назорат қилиш имконини беради;

- қатламдан олинадиган сув дебитини аниқлаган ҳолда сув қазиб чиқаришнинг технологик режимини аниқлаш ва мақбул режимни ўрнатиш - қазиб чиқаришнинг технологик режимини белгилаш қатламнинг сув бера олиш имкониятидан келиб чиқиб, қудуқдан бир меъёрда сув олишни таъминлайди, тоғ жинсларининг емирилишини, қудуқ тубини кум зарралари билан тўлиб қолишини ва қатламдаги сув сатхининг пасайишини олдини олади;

- сув қазиб чиқариладиган қатламлардаги сув сатхини назорат қилиб бориш - ер ости сувлари сатхининг пасайиши ва ресурсларининг камайишини олдини олади;

- экинларни суғориш ва кўкаламзорлаштириш ишларида, техник ва технологик тизимларда сувтежамкор технологияларни жорий этиш - сув тежовчи технологияларни жорий этиш, ер ости сув ресурсларини тежаш, ундан мақсадли ва самарали фойдаланиш имкониятини яратади;

- сув қазиб чиқарилаётган қудуқ жойлашган ҳудудда ер юзаси рельефинининг ўзгаришини назорат қилиш мақсадида белгиланган муддатларда геодезик-картографик тадқиқотлар ўтказиш.

Шу боис, барча турдаги корхоналар сув ресурсларидан фойдаланишни бошқаришнинг илмий-услубий асослари ва иқтисодий механизмларини такомиллаштириш ҳам муҳим йўналишлардан бири ҳисобланади.

Бундан ташқари, сув манбалари Ўзбекистондаги кўплаб экотизимлар, жумладан, дарёлар, кўллар ва сув омборлари учун муҳим аҳамиятга эга. Сув ресурсларига эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлиш ва уларни бошқариш биологик хилма-хилликни сақлашга, сув сифатини яхшилашга олиб келади ва экотуризмни сақлаш ва ривожлантириш имконини беради. Умуман олганда, сувни тежаш мамлакатга иқлим ўзгаришига мослашиш ва ичимлик сувининг камайиши, ёнғин ва қурғоқчилик хавфининг ошиши каби салбий таъсирни юмшатишда муҳим омил бўла олади.

Сув ресурсларини тежаш - сув истеъмоли ва ифлосланиши билан боғлиқ муаммоларни камайтиришга ёрдам беради. Бунга сувдан фойдаланиш унумдорлигини ошириш ва сув йўқотилишини камайтириш, самарали технологияларни қўллаш орқали эришилади. Сув сарфини камайтириш, ирригация тизимларини ислоҳ қилиш, технологик инновацияларни жорий этиш, оқилона режалаштириш ва бошқаришга қаратилган чора-тадбирлар - иқтисодий самараларга эришиш ва тармоқларнинг рақобатбардошлигини оширишга олиб келади. Бир сўз билан айтганда, бугун атрофимизда рўй бераётган сув билан боғлиқ экологик муаммолардан ҳар биримиз тегишли хулоса чиқариб, сувни тежаш ва исроф қилмаслик тамойилини кундалик мезонимизга айлантиришимиз зарур.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Калинин В.М. Экологическая гидрология. Учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2008. 148 с.
2. Вернадский В.И. История природных вод. - М.: Наука, 2003. - 751 с.

3. Шварцев С.Л. Гидрогеохимия зоны гипергенеза. - М.: Недра, 1998. - 366 с.
4. Надеждина Ю.Ю. Учение В.И. Вернадского о природных водах. Электронный источник: URL: <https://nauchkor.ru/uploads/documents/583ea0d95f1be7700d51367b.pdf>
5. Шевцов М. Н. Водно-экологические проблемы и использование водных ресурсов. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. - 197 с.

АТМОСФЕРА ҲАВОСИДАГИ СИМОБНИНГ КЎПАЙИШИДА ИНСОН ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ ҲАМДА СИМОБДАН САНОАТДА ВА БОШҚА СОҲАЛАРДА ОҚИЛОНА ФОЙДАЛАНИШ

Базаров А.А.

Фарғона давлат техника университети

***Аннотация:** Ушбу мақолада асосан, табиатга чиқаётган ва атмосфера ҳавосини заҳарлаётган симоб моддаларининг заҳарлиги ҳамда уларнинг улушини кўпайишида инсон омиларининг таъсири тўғрисида маълумот бериши билан бирга улардан саноатда ва бошқа соҳаларда инсон эҳтиёжи учун фойдаланиши тўғрисида фикрлар юритилади.*

***Калим сўзлар:** табиат, атмосфера, симоб, модда, инсон омили, заҳарли моддалар, нормал шароит, реакция, маъдан, токсик модда, қизил пигмент, симоб сульфиди (HgS), кимёвий реагент, симоб сульфат.*

Ўзбекистонлик олимларнинг ҳисоб китобларига кўра 1000 дона симобли термометр синдириб ташланса, уларнинг буғи бутун Тошкент шаҳрининг учинчи қаватигача бўлган ҳавони заҳарлаб рухсат этилган меърий коэффицентни бузар экан. Агар битта тиббиёт термометрида ўртача 2граммгача симоб моддаси мавжуд бўлса, унда 2кг симоб миқдори бутун Тошкент шаҳри аҳолисини заҳарлаши мумкин экан. [1]

Симоб оғир, кумушранг оқ ранга эга, буғлари жуда заҳарли бўлган суяқ металл. Симоб нормал шароитда суяқ ҳолатда бўлади. Шу билан бирга симоб кимёвий жиҳатдан кучсиз ва ягона суяқ металл ҳисобланади. 300⁰С ҳароратда қиздирилганда симоб реакцияга кириша бошлайди. Одатда бу модда кислород билан реакцияга киришиб қизил рангдаги симоб оксидини ҳосил қила бошлайди. Симобни кислород билан реакцияси қайтар бўлиб, 340⁰С гача қиздирилганда кислород ва симобга ажралади.[2] Симоб ер қобиғида нисбатан кам учрайдиган элементлардан бири ҳисобланиб, унинг ер қобиғидаги миқдори ўртача 83мг/тоннани ташкил этар экан.

Симоб асосан, кўплаб тоғ жинсларда, шу жумладан, гранит ва сланецлар каби тоғ жинсларида ҳам бўлиб, лекин киноварь (HgS) ёки шунга ўхшаш симоб тутувчи баъзи минералларда унинг миқдори нисбатан кўпроқ бўлади. Маъданлардаги симоб миқдори одатда, 0,1 % дан 2,5 % гача етиши мумки. Баъзан унданам ортиши мумкин.[2]

Табиатда циклик равишда доимий айланиб турувчи умумий симоб ҳажмини атмосферадаги ва океанлар сувидаги эриган симоблар ташкил этади. Яқинда ўтказилган тадқиқотлар натижаларига кўра, атмосферадаги симобнинг ўртача йиллик ҳажми 4500 тоннани, саноатгача бўлган инқилоб даврида эса бу кўрсаткич 1500 тоннани

ташкил этган бўлса, ҳозирги вақтга келиб океанларда симобнинг ўртача йиллик ҳажми 10000 тоннани ташкил этмоқда. Демак биз бундан етарли хулоса чиқарсак бўлади.

Саноатлар ривожланишигача бўлган даврда эса бу кўрсаткич-3300 тоннани ташкил этган экан. (Barbalace, 2005). Шунингдек, симобнинг ҳавога тарқалишидаги табиий манбалари сифатида вулқонлар деб эътироф этилади. Ҳавога чиқаётган чиқиндилардаги симобни умумий ҳажмини агар 100 % деб қабул қилсак, шуларнинг ярмидан ортигини, яъни 59 % ни инсоният томонидан антропоген омиллар таъсири остида ҳосил қилиняпти экан.

Шунингдек, симоб кўпгина манбаларда токсик модда сифатида эътироф этилсада, ҳозирги кунда симоб аралашмаларидан кўплаб фойдали мақсадларда қўлланилиб келинмоқда. Биринчи навбатда техникада (масалан, ишлаб чиқариш корхоналарида ўлчов мосламаси ёки қурилмаларида, вакуум насосларда, симоб билан тўлдирилган кварц ва люминесцент лампаларда, кимёвий саноатларда, металлургияда (металлургияда симоб бир қатор энгмуҳим қотишмаларни олишда, ишлатилади).

Симоб моддаси юқори токсик хусусиятига эга бўлганлиги сабабли, тиббиётда фойдаланиш ҳозирги кунда истеъмолдан умуман чиқарилган, лекин симобли термометрлардан ҳалигача фойдаланиб келинмоқда (битта тиббиёт термометрида ўртача 2граммгача симоб моддаси мавжуд). Умуман олганда, XIX асрларда шифокорлар касалларни яраларни ва жинсий касалликларни симоб билан даволашган. Шунингдек, симобдан антисептик восита сифатида ҳамда стоматологияда тиш пломбасини қўйишда фойдаланиб келинмоқда. [2]

Симоб оксидининг қизил ва сариқ рангдаги шакллари мавжуд бўлиб, асосан, улар бир-биридан таркибидаги заррачаларнинг диаметрлари билан фарқ қилади. Қизил рангдаги симоб оксиди рангли пигмент сифатида ишлатилади. Кимёвий реагент сифатида симоб (II) хлорид ($HgCl_2$)дан фойдаланилади. Каломел деб ҳам аталадиган симоб (I) хлорид (Hg_2Cl_2) каломел электродини ишлаб чиқаришда, симоб (II) йодид (HgI_2) эса кимёвий реагент сифатида, шунингдек, тери инфекцияларини даволаш учун малҳамдориларга кўшимча сифатида ишлатилади. Симоб (I) йодид (Hg_2I_2) металл галоген лампалар ишлаб чиқаришда ишлатилади. Қизил пигмент сифатида симоб сульфиди (HgS)дан, кимёвий реагент сифатида эса симоб сульфатидан ($HgSO_4$) ҳозирга кунга қадар фойдаланиб келинмоқда. Демак бундан хулоса қилишимиз мумкинки, ҳозир ҳам симоб моддаси ўз аҳамиятига эга экан. [2]

Фойдаланилган адабиётлар

- 1) “Экология Хабарномаси”. Журнали. Тошкент шаҳри. 2005 йил, апрель.
- 2) Кузьмин, С. И. Оценка воздействия ртути на окружающую среду в Республике Беларусь. С . И . К у з ь м и н , А . В . Б о б к о , Н . А . К у л ь б е д а , Г . И . Г л а з а ч е в . – М и н с к : РУП «БелНИЦ «Экология», 2012. – 64 с.,

ЕР ОСТИ САНОАТБОП СУВЛАРИНИ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ ВА УЛАРДАН ОҚИЛОНА ФОЙДАЛАНИШ ЮЗАСИДАН АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Базаров А.А., Журабоева М.А

Фарғона давлат техника университети, Ўзбекистон

***Аннотация:** Мақолада асосан, ер ости сувларининг заҳиралари ҳамда уларга саноат, қишлоқ хўжалигида ишлатилган сувларнинг салбий таъсирлари, ҳудудлардаги сув манбаларидан самарали фойдаланиш ҳақидаги маълумотлар муҳокама қилинган. Табиий ер ости сувларини қазиб чиқариш ҳажмини кўпайиши ичимлик сув заҳираларини камайишига ва ер ости сувларининг ичимлик хусусиятлари сифатларининг ёмонлашишига олиб келаши, табиий сувларни муҳофаза қилиш бўйича қабул қилинган қарор ва қонунлар, ер ости сувларидан оқилон фойдаланиш ва уларни меёрида ишлатиш тизимини такомиллаштириш бўйича кўрилган чора-тадбирлар тўғрисида ёзилган.*

***Калим сўзлар:** ер ости сувлари, сув ресурслари, қудуқ бурғулаш, антропоген таъсир, деградация, сув тежамкор технологиялар.*

Ҳозирги кунда табиий ресурсларнинг, шу жумладан, сув ресурслари манбасининг тугаб бориши мумкинлиги муаммоси инсониятни катта ташвишга солиб келмоқда. Бу муаммо, айниқса, кўплаб олимлар, табиатшунослар, ва шу соҳа вакилларини ҳам доимо ўйлантириб, ташвишга солиб, уларни янги чораларни ахтаришга ва топишга мажбур этмоқда. Муаммонинг алоҳида долзарблиги шундаки, қайта тикланмайдиган ресурслар - ер қобигида тўпланган минерал хом ашёнинг кенг ассортименти билан боғлиқ ҳолда муҳокама қилинмоқда. Ва бу тасодифий эмас. Инсониятнинг генетик даражада белгиланган бутун тажрибаси жамиятни ва ҳар бир шахсни иссиқлик ва ёруғлик ҳамда сувсиз ҳаёт йўқлигига, металллар ва бошқа минерал ресурсларсиз ижтимоий-иктисодий соҳанинг таркибий қисмлари йўқ бўлиб кетишига ишонтирди. Уларнинг манбалари айнан ер қобигидан олинмайдиган минерал ресурслардир; атрофимиздаги ҳаётнинг деярли барча бошқа атрибутлари: машиналар, уйлар, маиший техника, ўз ҳаётини ҳимоя қилиш воситалари ва бошқалар - улардан олинган маҳсулотлар ҳисобланади.

Сув ресурслари - бу барча турдаги табиий сувларнинг барча агрегат ҳолат-ларидаги йиғиндиси ҳисобланади. Жамиятнинг иктисодий салоҳиятини ривожланиши кўп жихатдан сув таъминоти даражаси билан бевосита боғлиқдир. Ўз навбатида, сув таъминоти даражаси инсоннинг маълум бир географик ҳудуддаги сув ресурслари билан белгиланади. Тарихий ривожланиш жараёнида жамият фақат иктисодий ривожланиш даражасига мувофиқ мавжуд бўлган табиий сув турларидан фойдаланган. Сув ресурсларининг ўзига хос хусусиятлари шундаки, уларнинг доимий янгилашиши ва ўзгаришиб туришидир. Шу хусусиятлари билан, сувлар бошқа табиий ресурслардан тубдан фарқ қилади [1].

Сув ресурслари орасида ер ости сувлари ўзга хос алоҳида аҳамиятга эга. Ер ости сувлари фойдали қазилма қатлами қаторида ҳисобланади, уни чиқариб олиш ичимлик ва саноат сув таъминоти (чучук сув), санаторияларни таъминлаш (минерал сувлар), қимматбаҳо компонентларни (саноатбоп сувлари) қазиб олиш ва иссиқлик энергияси хом ашёси (термал сувлар) сифатида фойдаланишни таъминлайди. Чучук ер ости сувлари фойдали қазилмаларнинг стратегик турларига киради, чунки у аҳолини маиший ичимлик суви билан

таъминлашнинг устувор ва фавқулудда вазиятлар даврида ичимлик суви билан таъминлашнинг ягона манбаи ҳисобланади.

Ер ости сувлари чуқурликда содир бўладиган кўплаб жараёнларнинг инди-катори ҳисобланади. Соҳа олими В.И.Вернадский сувнинг ўзига хос нарса эканлигини, у ердаги барча шаклланишлардан ажралиб туришини кўрсатиб ўтган: - "Сайёрамиз тарихида сув ажралиб туради. Асосий, энг улугвор, геологик жараёнларнинг боришига таъсири жиҳатидан у билан солиштирадиган табиий нарса йўқ" [2]. Буюк олимнинг бу фикри ҳозир ҳам ўз кучини йўқотгани йўқ, ва аксинча, ернинг турли минтақалари ўз исботини топмоқда: [3, 4]

1) нафақат ер юзаси, балки сайёрамизнинг чуқур қисмларида ҳам энг муҳим ўзгаришлар сувнинг мавжудлиги ва хусусиятлари билан бевосита белгиланади;

2) сув ер қобигининг асосий механизмларини ҳаракатга келтиради, ҳеч бўлмаганда магматик қобикгача;

3) сайёра ва унинг атмосфераси электр майдонини келтириб чиқаради ва қисман ҳосил қилади;

4) сувнинг хусусиятларидан яна бири сув иқлимни ўзгартиради ва атмосферанинг термодинамикасини белгилайди;

5) сув ер қобигининг бутун кимёсини ҳамда ҳаёт мазмуни-муҳитини белгилайди, барча кимёвий реакциялар сувли эритмаларда содир бўлади;

6) табиий сув инсоннинг бутун ҳаётини қамраб олади ва муҳим ўрин тутаяди, сувнинг мавжудлигини шу даражада белгилайдиган бошқа табиий сабаб деярли йўқ;

7) сув бутун биосфера ҳаётида муҳим роль ўйнайди.

Юқорида келтирилган фикрларнинг барчаси атмосфера, биосфера, гидросфера ва литосферанинг табиий тараққиёти ва ўзгаришида сувнинг ўта муҳим аҳамиятга эга эканлигини асослаб беради.

Ўзбекистоннинг ер усти ва ер ости сувларини ўрганиш бўйича турли йилларда кўплаб олимлар, хусусан, Г.А.Мавлянов, Н.Н.Ходжибаев, К.П.Пўлатов, Э.В.Мавлянов, Ф.Б.Абуталиев, У.У.Умаров, Б.Я.Нейман, М.А.Панков, К.М.Арипов, С.А.Бакиев, А.С.Ибрагимов, В.Г. Самойленко, Ю.И.Иргашев, Л.З. Шерефидинов, Я.С.Садыков, А.И. Голованов, В.А.Гейнц, М.М.Крылов, У.У.Усмонов, М.Р.Рахимов, А.А. Мавлонов, И.Х.Хабибуллаев, М.С. Алимов, В.У.Магдиев, Н.Н.Камилов, Ж.Х.Джуманов, С.Х.Хушвақтов, А.Б. Алимбаев, П.П.Нагевич, О.В.Чеботарев, И.Н.Грачева ва бошқалар томонидан илмий тадқиқотлар олиб борилган ва шу тадқиқотлар натижасида Ўзбекистон Республикаси ҳудуди учун гидрогеологик шароитларни моделлаштириш технологияси ишлаб чиқилган, ер ости сувлари ҳаритаси тузилган, турли гидрогеологик ва муҳандис-геологик шароитларда регионал ва локал мониторингни ўтказиш мезонлари белгиланган.

Ер ости сувларининг эксплуатацион заҳираларини баҳолаш учун қуйидаги усуллар қўлланилади: гидродинамик усул, гидравлик усул, мувозанат усули, гидрогеологик аналогиялар ва рақамли моделлаштириш усули, шунингдек уларнинг комбинацияси. Сув сифатини аниқлаш методологияси вазиятнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда танланади. Олимлар сувларнинг кўрсаткичларни таҳлил қилиш ва аниқлаш имконини берувчи бир қатор усулларни кашф этдилар. Ҳозирги кунда сув сифатини назорат қилишнинг қуйидаги усулларидан фойдаланиш мумкин: масалан, кимёвий, радионуклид, микробиологик ва физик-кимёвий. Гидрогеологик шароитларни ўрганиш усуллари, гидрогеологик ва бошқа турдаги махсус тадқиқотларнинг таркиби, ҳажми ва методологияси хал қилинаётган вазифаларнинг хусусиятига, табиий шароитларни ўрганишнинг мураккаблигига ва даражасига ҳамда бошқа омилларга боғлиқдир. Бироқ, барча ҳолатларда ҳам, тақдим этилган

гидрогеологик ва бошқа турдаги тадқиқотлар мажмуаси қўйилган вазифаларни тўғри, илмий асосланган, тез ва самарали хал қилиш учун зарур бўлган ишончли гидрогеологик маълумотларнинг олинишини таъминлаши керак.

Дунёда ер ости сувларининг ресурслари (5 км гача бўлган чуқурликда) 60 млн. км³, шундан, 4 млн. км³ фаол сув алмашинуви зонасида жойлашган. Юза қатламларида 85 минг км³ тупроқ намлиги мавжуд. Чучук ер ости сувлари турли геологик-гидрогеологик тузилмаларда кенг тарқалганига қарамай, уларнинг миқдори (бошқа сув ресурслари билан солиштирганда) ердаги чучук сув захираларининг (атмосфера ёғинлари, кўл, дарё, абадий музлик ва бошқалар.) 5% дан ошмайди. Ер ости гидросферасида тоза сувнинг улуши 34% дан кам эмас. Қуруқликдаги гидросферада чучук сув миқдори тахминан 2% ни ташкил қилади (бу миқдорга атмосфера, тупроқ ва ер усти сувлари, шу жумладан, музликлар киради). Шу билан бирга, чучук сув зонасининг қалинлиги 400 м. дан ошмайди ва баъзи геологик тузилмаларда ундан ҳам камроқ эканлигини кўриш мумкин. Сув доимий ҳаракатда - унинг миқдори ва сифати вақт ва маконда ўзгаради. Сув ресурслари қадимги захиралар ва қайта тикланадиган ресурслар эканлиги билан ажралиб туради [5, 6]. Мамлакатимизда ҳозирги кунда 97 та ер ости сув конлари аниқланган бўлиб, уларнинг умумий сув ресурслари 63,9 млн. м³/кун. (умумий сув ресурсларининг 25%) ни ташкил қилади, шундан: шўрлиги 1 г/л гача бўлган сувлар 25,8 млн. м³/кун. (40%) ни ташкил қилади. Бугунги кунда ичимлик суви таъминотининг 67 фоизи ер ости сувларига тўғри келмоқда.

Ўзбекистонда сув ресурслари уч хил мақсадга, жумладан, аҳоли учун тоза ичимлик суви, ишлаб чиқариш корхоналари таъминоти ва қишлоқ хўжалиги ерларини суғоришга йўналтирилади. Шуни қайд этиш жоизки, мазкур соҳаларнинг ҳаммаси бир-бирдан муҳим ва зарурдир. Ичимлик суви таъминоти тизимини ривожлантириш ва модернизациялаш бўйича комплекс чора-тадбирлар ва мақсадли дастурларни амалга ошириш асосида аҳолини сифатли ичимлик суви билан таъминлаш Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий сиёсатининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Мамлакатимизда атроф-муҳит муҳофазаси, табиий ресурслар, жумладан, сувдан оқилона фойдаланиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилиб, бу борада Ўзбекистонда кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Сув ресурсларидан унумли фойдаланиш, уларни муҳофаза қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг "Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида"ги қонуни қабул қилинган. Ушбу қонун қишлоқ ва сув хўжалиги соҳасидаги ислохотларни янада кенгайтириш, сув ресурсларидан унумли фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилишни такомиллаштиришга хизмат қилмоқда. 30.11.2021 йилдаги ЎРҚ- қонуни билан "Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида"ги қонунга ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди. Республикада ер ости сувларидан фойдаланиш ва қудуқ бурғулаш тизимини янада такомиллаштириш, ер ости сув ресурсларини муҳофаза қилиш бўйича давлат ва жамоатчилик назоратини кучайтириш, аҳоли орасида сувдан оқилона фойдаланиш маданиятини кенг тарғиб қилиш, уларнинг миқдор жихатдан камайиб кетиши ва ифлосланишининг олдини олиш ҳамда пировард натижада аҳолини узоқ муддатли истиқболда сифатли ичимлик суви билан таъминлаш мақсадида 7-декабрь 2022 йилда Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ер ости сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланишни тартибга солиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги ПК-439-сон қарори қабул қилинди. Мазкур қарорга кўра, ер ости сувларидан фойдаланувчиларга 2024 йил 1 январга қадар, ер ости сувларидан фойдаланишнинг аниқ ҳисобини юритиш мақсадида ўз тасарруфидаги ер ости сув олиш иншоотларини сув ҳисоблаш воситалари билан белгиланган тартибда жиҳозлаш мажбурияти юклатилган. Шунингдек, 2024

йил 1 январдан бошлаб сувни ҳисобга олиш воситалари билан жиҳозланмаган ер ости сув олиш иншоотларидан фойдаланиш таъқиқланади. Бунда жисмоний шахсларга шахсий ва хўжалик эҳтиёжлари учун яқка тартибда суткасига 5 метр кубгача (яъни, суткасига 5000 литрга тўғри келади) бўлган миқдорда ер ости сувларини олиш мустасно. Яъни, бундай қудуқларни сув ҳисоблаш воситалари билан жиҳозлаш мажбурий эмас.

2023 йил 1 апрелдан бошлаб ер ости сувларига қудуқларни бурғулаш учун рухсатнома беришнинг амалдаги тартиби бекор қилинди ҳамда вазирлик томонидан бурғуловчи субъектларга ер ости сувларига қудуқларни бурғулаш фаолиятига рухсатнома бериш тартиби жорий этилиб, ўз тасарруфидаги бурғулаш ускуналарини GPS-трекерлар билан жиҳозлаш ва уларни доимо ишчи ҳолатда сақлаш мажбурияти юклатилган.

Ер ости чуқуқ сувлари захиралари республикамиз бўйича бир хил тарқалмаган, асосан, Тошкент вилоятида 28%, Самарқандда 14%, Сурхондарёда ва Наманганда 13% дан, Андижонда - 12% ва Фарғонада-8% ни ташкил этади ва республика ичимлик сув таъминотининг 67 фоизини ташкил этади. Шундан, Фарғона (29,1%), Наманган (13,2%), Қашқадарё (10,8%), Самарқанд (11,5%), Тошкент (10,3%) вилоятларида ер ости сувларидан кенг фойдаланилмоқда.

Республикамизда ер ости сувлари мониторинги тизими 1465 та кузатув қудуқларидан олинган сув намуналарининг минераллашув даражасига асосан таҳлил қилинмоқда. Атроф-муҳит объектларининг ифлосланиши мониторингига кўра, ер ости сувларининг асосий ифлослантирувчилар саноат, қишлоқ хўжалиги ва коммунал корхоналар ҳисобланади. Республикамизнинг айрим ҳудудларида ер усти сув чиқариш тармоқлари ва дренаж тизимларининг қониқарсиз ҳолати, айрим шаҳарлар ва бошқа аҳоли пунктларида ер ости сувлари сатхининг жадал кўтарилишига олиб келган.

Юртимизда қишлоқ хўжалиги ва саноатни жадал ривожлантириш ер ости сувларига эҳтиёжни кескин ортишига олиб келиб, бу сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш тизимини янада такомиллаштиришни тақозо этмоқда. Соҳа мутахассисларининг ер ости сувлари мониторинги натижаларига асосан, сўнгги йилларда Тошкент шаҳри, Навоий, Самарқанд, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Фарғона ва Андижон вилоятларининг айрим ҳудудларида ер ости сув сатхи 5 метргача ва ундан ортиқ пасайиб, сув ресурслари камайиб кетиши кузатилмоқда. Мазкур ҳудудларда сувга қудуқ бурғулаш ва улардан фойдаланиш бўйича мораторий жорий этилган. Ер ости сувлари сатхининг ўртача кўп йиллик сатҳига нисбатан 5 метрдан ортиқ пасайиб кетган ҳудудларда ер ости сувларидан фақат ичимлик мақсадларида фойдаланишга рухсат этилади.

Дунё ресурслари институти тадқиқотларига кўра, 2025 йилга келиб дунё аҳолисининг ярми сув танқислигига учраган ҳудудларда яшаши кутилмоқда. Келажакда, ҳатто, етарли сув ресурсларига эга мамлакатларда ҳам сув танқислиги сезила бошлайди. Бу бир катор омиллар - инфратузилма ва сув тақсимлашдаги хатоликлар, ифлосланиш, можаролар ёки сув ресурсларини нотўғри бошқариш билан боғлиқ. Иқлим ўзгариши эса сув танқислиги муаммосини тезлаштириб юборади.

Ҳозирги кунда аҳоли ва қишлоқ хўжалиги истеъмоли томонидан ер ости сувларидан тўғри ва оқилона фойдаланиш, уларни муҳофаза қилиш масаласи тобора муаммога айланиб бормоқда. Жаҳонда юз бераётган иқлим ўзгариши натижасида минтақамизда ҳам сув ҳавзаларининг сувсизланиши, сув сарфининг камайиши, қишлоқ хўжалигини ривожлантириш мақсадида ер ости сув манбаларидан ортиқча ва аҳоли томонидан ер ости сувларидан нотўғри фойдаланиш билан боғлиқ антропоген таъсирлар кузатилмоқда. Хулоса қилиб айтадиган

бўлсак, инсонларга сувдан оқилонга фойдаланиш маданиятини ҳозирги кунда кучайтириш кераклигини эътибордан четда қолдирмаслик керак.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Калинин В.М. Экологическая гидрология. Учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2008. 148 с.
2. Вернадский В.И. История природных вод. - М.: Наука, 2003. - 751 с.
3. Шварцев С.Л. Гидрогеохимия зоны гипергенеза. - М.: Недра, 1998. - 366 с.
4. Надеждина Ю.Ю. Учение В.И. Вернадского о природных водах. Электронный источник: URL: <https://nauchkor.ru/uploads/documents/583ea0d95f1be7700d51367b.pdf>
5. Шевцов М. Н. Водно-экологические проблемы и использование водных ресурсов. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. - 197 с.
6. Злобина В.Л., Медовар Ю.А., Юшманов И.О. Трансформация состава и свойств подземных вод при изменении окружающей среды. Монография - М.: Мир науки, 2017.

FARG'ONA XUDUDI YER OSTI ARTESAN HAVZASINI GIDRODINAMIK SHAROITLARI VA BU HAQDA OIIMLARNING TURLICHA ILMIY QARASHLARI, FIKRLARI HAMDA ULARNING QIYOSIY TAXLILLARI.

Bazarov A.A., Qo‘ziyeva R.R., Mahmudova O.L.

Farg‘ona davlat texnika universiteti, O‘zbekiston.

***Annotatsiya:** Ushbu tezisdagi asosan, Farg‘ona xududi yer osti artesian havzasining gidrodinamik sharoitlari, yer osti suvlari, shuningdek, Farg‘ona xududi to‘rtlamchi davr yotqiziqlarida yer osti suvlarining tavsifida yuqori strukturaviy-gidrodinamik darajadagi suvli qatlamlarning gidrodinamik sharoitlari to‘g‘risida fikrlar bildirib o‘tilgan. Shu bilan birga bu xudud to‘g‘risida olimlarning ilmiy qarashlari ham berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Farg‘ona artesian havzasi, gidrodinamik sharoitlari, gidrogeologiya stantsiyasi, simob, to‘rtlamchi davr yotqiziqlari, analiz, yer osti suvlari, taxlillar, namunalar.*

Farg‘ona artesian havzasining gidrodinamik sharoitlari nihoyatda xilma-xil bo‘lib, hozirgi kungacha uning ayrim hududlari yetarlicha to‘liq va mukammal o‘rganilmagan. Quyida ma‘lumotlar juda xilma-xil bo‘lib, xatto, ayrim manbalar bir-biriga mos kelmaydi. Misol uchun, yer osti suvlarini o‘rganishlar natijasiga ko‘ra, simob miqdori yer osti suvlariga nisbatan, gil yoki neft suyuqliklarida ko‘proq bo‘lishi kerak edi, lekin analiz natijalari esa yer osti suvlarida ko‘proq ekanligini tasdiqlamoqda (ayrim taxlillarda). Buni o‘sha suv manbalari biror bir kon yonidan oqib o‘tishi yoki biron bir yer osti suvlari zahira konlarining tashlamalari shu suvga tashlanishi bilan izohlashimiz mumkin.

Farg‘ona gidrogeologiya stantsiyasining oxirgi ma‘lumotlariga ko‘ra, hozirgi kunda Farg‘ona xududida analizlar uchun 290 dan ortiq yer osti quduqlari bo‘lib, ulardan namunalar olib o‘rganilmoqda. Bu yer osti quduqlari bir necha (5m) metrdan 300 metrgacha chuqurlikkacha yetadi. Hozirgi vaqtda Farg‘ona xududida asosan, 7 ta buloq bo‘lib, Farg‘ona xududiga 4ta doimiy oqar daryolar qo‘shni respublikalar (Qirg‘iziston va Tojikiston Respublikalari) orqali kirib keladi. Farg‘ona xududining 80 foizga yaqin suvlarini asosan, yuqoridagi to‘rtta daryolar tashkil etadi. Bu

daryolar asosan, Qirg'iziston Respublikasi va Tojikiston Respublikalari tog'li xududlaridan kirib keladi. Yer osti suvlari ham ana shu suvlar hisobiga boyib boradi.[1]

Farg'o'na xududi to'rtlamchi davr yotqiziqqlarida yer osti suvlarining xarakteristikasida yuqori strukturaviy-gidrodinamik darajadagi suvli qatlamlarning gidrodinamik sharoitlari yaxshi o'rganilgan va batafsil tavsiflangan. Shuning uchun, takrorlanishni oldini olish uchun biz faqat yuqori strukturaviy-gidrodinamik qavatning yer osti suvlari faol suv almashinuvi shartlari bilan tavsiflanganligini ta'kidlaymiz. Ularning harakati asosan gidrostatik omillarning ta'siriga bevosita bog'liq bo'lib, bu sanoatbop konlarni hosil bo'lishi va tushirish joylarining mutlaq balandliklarining farqidan kelib chiqadi.

Yuqori qavatdan farqli o'laroq, neogen, paleogen, bo'r va yura davrining o'rta strukturaviy-gidrodinamik qavatga birlashgan suvli qatlamlari deyarli hozirgi kungacha to'liq o'rganilmagan. Sababi ularning chuqurligi bilan izohlansa, yana bir omil yer osti suvlariga hozircha yuqori talab bo'lmaganligida deb bilamiz. O'tgan asrni 1950 yillarigacha bolgan ma'lumotlar o'rganilganda tasvirlangan mintaqada chuqur suvli qatlamlarning dinamikasiga bag'ishlangan maxsus tadqiqotlar deyarli o'tkazilmaganligini ko'rish mumkin. Biroq, muayyan muammolarni hal qilishda bu masala ko'tarilgan ekan. Xulosalar esa klassik gidrogeologiya g'oyalariga asoslangan bo'lib, hech qanday faktik materiallar bilan qo'llab-quvvatlanmaganligini ko'rish mumkin. Y'ani yer osti suvlarini dinamikasi yoki yer osti suvlarida elementlarni tarqalishi to'g'risida deyarli taxlil yoki ma'lumotlar ko'zga tashlanmaydi. Ko'pgina hollarda, «ular atmosfera yog'inlarining chiqib ketish joylarida infiltratsiyasi natijasida hosil bo'lgan chuqur suvli qatlamlardagi yer osti suvlari odatda havzaning periferik qismidan markazga o'tadi», - degan taxminlarni ko'rish mumkin. 1960 yilda B.A.Beder Shimoliy Farg'onaning neogen davridagi minerallashgan suvlarning hosil bo'lish sharoitlarini tushuntirar ekan, qatlam suvlari shimoli-sharqdan janubi-g'arbga taxminan adir bo'ylab harakatlanishi mumkin, degan fikrni ilgari surgan ekan. Bizga ma'lumki, Farg'ona xududining janubiy qismi - tekis tekisliklarni tashkil etadi. [2]

O'tgan asrning 1962 yilda esa A.I.Germanov va A.K.Lisitsinlar Farg'onada o'tkazilgan maxsus gidrogeologik tadqiqotlar natijalarini e'lon qilib, unda paleogen davridagi yer osti suvlarining dinamikasiga oid ma'lumotlarni taqdim etdirdi. Ularning fikricha, "Farg'ona xududi artezan havzasining shimoliy-sharqiy uchi, paleogen cho'kindilari chiqib ketishlarining eng yuqori gipsometrik belgilari bilan ajralib turadigan qismi qatlam suvlarining asosiy to'ldiriladigan maydoni hisoblanadi deyilgan. Bu yerdan yuqori gidrostatik bosim ostida yer osti suvlari janubi-g'arbiy yo'nalishda harakatlanadi"- degan fikrni aytib o'tishgan. Ba'zan tektonik yoriqlar va boshqa gidrogeologik "darzliklar" tufayli yer osti suvlarining bir qismi yer ostiga tushib yig'ilishini ham aytib o'tishgan. Suvning yana bir qismi Farg'ona vodiysining markaziy qismidan o'tib, tasvirlangan hududning janubiy tomonida paleogen formasiyalarining pastroq joylariga oqib o'tadi.

Shuningdek, yana bir narsani aytib o'tish kerakki, Farg'ona xududining janubiy qismi yer osti suvlari sanoatbop suvlarga boy ekanligini ko'rish mumkin. Buni esa qo'shni mamlakatlardagi konlarni mavjudligi bilan bog'lab izohlasa bo'ladi. Masalan, qo'shni Qirg'izistonda simob yoki surma konlari mavjud bo'lib, bu konlar yonidan so'x daryosi oqib o'tadi. Natijada, ko'pgina kondagi tashlamalar shu daryolarga tashlangani bois, konlar chegara hududidagi yer osti suvlarini darzliklari yoki yoriqlar orqali o'tib Farg'ona xududida yer osti suvlari konlarini hosil qiladi.

- sharqiy va janubiy tomonidagi materialni to'g'ri taxlil qilib, qatlam suvlarining dinamikasini o'rganilganda, A.I.Germanov va A.K. Lisitsinlar qatlam bosimidagi depressiyaning o'zgarishi, o'z navbatida, chuqur suvli qatlamlar dinamikasining o'zgarishiga olib kelishi to'g'risida fikrlar bildirib o'tishgan. Bunga ma'lum darajada depressiyaning markaziy qismida paleogen qatlam suvlarini ochib

beradigan chuqur quduqlarning yoʻqligi yordam berdi. Natijada, toʻgʻri tanlangan faktik materialga asoslangan gidroizolyatsiyalarning sxematik xaritasi (paleogenning V qavati) togʻning shimoliy-sharqiy qismidan chuqurlik markazidan Izboskan inshootigacha boʻlgan qatlam suvlarining harakati mavjudligini ishonchli tarzda isbotlab bergan. Fargʻona vodiysining markaziy qismida maʼlumotlar yoʻqligi sababli gidroizopezlar, taxminiy ravishda shimoli-sharqdan janubi-gʻarbga, janubiy adir zonasigacha oʻrganilgan. Shuningdek, yer osti suvlarini boyib borishida bahorgi mavsumiy yogʻinlar ham maʼlum darajada rol oʻynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

[2] U.A. Azizov, A. Jongirov. “Fargʻona viloyati hududida yer osti suvlari davlat monitoringi oʻtkazilishi” hisoboti. Toshkent 2018 yil.

[1]. A. N. Sul-tonxoʻjaev . “Fargʻona artezian havzasi” “Fan” nashriyoti Oʻzbekiston Toshkent 1972 y. 208-215-betlar.

ZAMONAVIY BINOLAR QURILISHIDA SIFATLI SEMENTLARDAN FOYDALANISH VA SEMENT SIFATINI OSHIRISH UCHUN TEXNIK TALABLARGA E'TIBORNI QARATISH

Bazarov A.A., Juraboyeva M.A

Fargʻona davlat texnika universiteti, Oʻzbekiston

***Annotatsiya:** Usbu maqolada asosan, hozirgi kunda mamlakatimizda keng qurilish sohasi kuchayayotganligi sababli sementbetonlarga ham kundan kunga talab ortib bormoqda, lekin ayrim tadbirkorlar qurilayotgan beton yoki sementbetonlarni texnik talablariga unchalik eʼtibor qaratilmasligi natijasida ayrim bino yoki inshootlarning poydevori yaʼni sementlari sivat-siz chiqarmoqda. Natijada sement uzoq muddat bordosh bermasdan emirilib, turli muammolarni keltirib chiqarmoqda. Tezida shu muammolarni oldini olish toʻgʻrisida fikrlar berilgan.*

***Kalit soʻzlar:** Sement, klinker, binolar, inshootlar, “shagʻal” yoki “chaqiq tosh”lar, bogʻlovchi moddalar, minerallar, kuydirish, maydalash, kukun, gomogenlashtirish, marka, tarkibi, glinozyom, ohak (CaO) va gips(CaSO₄*H₂O), qotishi, oʻta mustahkam.*

Hozirgi kunda Oʻzbekiston Respublikasi keng qurilish maydoniga aylanib yurtimiz kundan kunga obod boʻlib, oʻzgacha chiroy ochib bormoqda. Albatta, osmonoʻpar binolar, turli tuman inshootlar, texnik xizmat koʻrsatuvchi va ishlab chiqaruvchi korxonalar soni yildan yilga koʻpayib yurtimizni koʻrkiga koʻrk qoʻshib bormoqda. Bunday binolarni barpo etish uchun mamlakatimizda koʻplab zavodlarda qurilish materiallari va hom ashyolari ishlab chiqarilmoqda. Shu bilan birga, sementga ham talab ortib bormoqda. Shuningdek, qurilishlarga etmaganiga chet mamlakatlardan koʻplab turdagi qurilish hom ashyolari qatorida sement ham yurtimizga import qilinib olib kelinmoqda yoki koʻplab qoʻshma korxonalar bilan birgalikda ishlab chiqarilmoqda. Sementlar ishtirokida qurilgan yangi binolar yurtimizga qancha koʻp vaqt xizmat qilsa, insonlar undan shuncha koʻp manfaat koʻradi. Shuning uchun qurilayotgan binolarni, avvalo, poydevori qanchalik mustahkam boʻlsa, qurilgan bino va inshootlar shunchalik uzoq vaqtga xizmat qiladi. Buning uchun poydevorni asosi boʻlgan sementbeton mustahkam va sifatli boʻlishi kerak. Sementbetonning mustahkam va sifatli boʻlishi bevosita uning kimyoviy tarkibi bilan bevosita bogʻliq boʻladi.

Avvalo, sement haqida gapiradigan bo'lsak, “sement” so'zi lotincha “caementum” - degan so'zdan kelib chiqib,- “shag'al” yoki “chaqiq tosh”, ya'ni “maydalangan tosh” degan ma'noni bildirib, uning asosi sun'iy noorganik kukunsimon bog'lovchi minerallardan iborat. Agar biz bu kukunsimon bog'lovchi moddaga ma'lum darajada suv qo'shsak, o'ziga xos xamirsimon massani hosil qiladi, hosil bo'lgan bu massa ma'lum vaqt o'tgandan keyin qotib, toshsimon jismga yoki betonga aylanadi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, sement to'liq tosh qotishi uchun 29 kun kerak bo'ladi. Shuningdek, sement fizik-kimyoviy xossasiga ko'ra, havoda ham, suvda ham qotish xususiyatiga ega. Shu bilan birga, sement qurilishda juda keng qo'llaniladigan betonning asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Bu moddaning romansment, portlandsement, glinozyomsement, kengayuvchan, gidravlik qo'shimchali kabi turlari mavjud bo'lib, romansment ohaktoshini 900°C gacha kuydirish yo'li bilan olinadi, undan keyin maydalab, kukun holiga keltiriladi va maydalangan moddalarni gomogenlashtiriladi, ya'ni bir jinsga keltiriladi. Xom ashyoning xili yoki turiga qarab, romansmentning qotish muddati 15 minutdan 24 soatgacha, ya'ni bir sutkagacha bo'lishi mumkin. Uning mustahkamligi ancha past bo'lib, 25 dan 100 gacha markali bo'ladi. [1] Shuning uchun ham uning o'rnini XX-asrning o'rtalaridan boshlab portlandsement (Portlandsement klinkeri, gips va qo'shimchalarni birgalikda maydalash natijasida olinadigan gidravlik bog'lovchi bo'lib, unda kaltsiy silikatlarini (70-80%) ustunlik qiladi. Bu barcha mamlakatlarda eng ko'p ishlatiladigan sement turi hisoblanadi. Birinchi marta ingliz olimi Jozef Aspdin tomonidan 1824 yilda olingan; 1824 yil 21 oktyabrda esa u portlandsementini patentladi. Sement nomi Angliyadagi Potrland oroli nomiga qo'yilgan) egallay boshladi.[2] Bundan tashqari, glinozyomsement ham mavjud bo'lib, glinozyom (alyuminiy oksidi - Al_2O_3)ga boy bo'lgan tog' jinslari-boksit (alyuminiy ma'dani), ohak yoki ohaktosh (CaO) aralashmasini kuydirish yo'li bilan olinadi. Bu sementning kimyoviy tarkibi 40% CaO ; 40% Al_2O_3 ; 6-8% SiO_2 dan iborat. Sement tez qotishi, mustahkamligining yuqoriligi va minerallashgan suvlarga turg'unligi bilan ajralib turadi. Markasi 300; 400; 500 bo'lib, hozirgi kunda undan ham yuqori markadagi mahsulotlari ham ishlab chiqarilmoqda. Glinozyomsementning narxi portlandsementga nisbatan 2,5—3 baravar qimmat bo'lib, uni katta mustahkamlik talab etiladigan beton va temir-beton konstruksiyalarda, shuningdek, dengiz va minerallashgan suvlar ta'sirida bo'ladigan inshootlarda, tezkor yo'l va qurilish ishlarida hamda qishki mavsumiy sharoitlarida ham betonlashda qo'llaniladi. Kengayuvchan sementning tarkibida glinozyom sementdan tashqari ohak (CaO) va gips($CaSO_4 \cdot H_2O$) ham bo'ladi. Bu aralashma tez qotadi, o'ta mustahkam va suv o'tkazmas material hisoblanadi. Bunda gips ($CaSO_4 \cdot H_2O$) moddasi 3-3,5% gacha qo'shilishi kerak, agar uning miqdori qo'payib ketsa sementni qotish muddatini uzaytirib yuboradi.

Shuningdek, xom-ashyoni kuydirish uchun zavodda uchta aylanma pech: rekuperator sovutgichli ikkita pechi va bitta sovutgich mavjud bo'ladi. Aylanma pechlar qarama-qarshi oqimli kuydiruvchi agregat bo'lib, unda xom-ashyo aralashmasi pech bo'ylab uning issiq uchiga sekin harakatlanadi. Shlamga teskari tomonga qizigan gazlar oqib turadi. Qizigan gazlar tutun tortgich hosil qiladigan havo siyrakligi evaziga harakatlanadi. Gorizontol shlam havzasidagi normal shlam markazdan haydovchi nasoslar yordamida pechning sovuq uchiga, shlam boyitish, taqsimlash bakiga uzatiladi, u yerda taqsimlash qutilari, ijro mexanizmlari va yenglar vositasida shlam bir tekis taqsimlanadi. Shlam quvur bo'ylab tindiruvchi bakka va u yerdan nazorat bakiga beriladi, unda pechni shlam bilan to'ldirilishining nazorat o'lchovida amalga oshiriladi, keyin esa shlam aralashtirgichga va u yerdan ta'minlovchi quvur orqali pechga tushadi. [3]

Pechda shlam yuqori harorat ta'siriga uchraydi. Qizitilganda shlam dastlab suyuladi, so'ng quyulib, laxtalar hosil bo'ladi. Keyin ular parchalanib ketadi. Pechning shlami quriydigan qismi bug'lanish va quritish qismi deb ataladi. Keyin xom-ashyo aralashmasi qizitish zonasiga qarab harakatlanadi. Ushbu kamerada kimyoviy reaksiyalar boshlanadi, shuningdek, xom-ashyo aralashmasining fizikaviy xususiyatlari ham o'zgaradi. Minerallar degidratlanishi va parchalanishi natijasida gil qismi egiluvchanligini yo'qotib, kukunga aylanadi. Xom-ashyo aralashmasi kalsinasiyalanish zonasiga tushib, u yerda karbonatli kalsiy parchalanadi va $\text{CaCO}_3 = \text{CaO} + \text{CO}_2$ ga ajraladi. Bu zonada asosiy oksid CaO va gil qismining kislotali komponentlari: SiO_2 , Al_2O_3 va Fe_2O_3 o'rtasida $\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$, $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$, $\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ birikmalar hosil bo'ladigan reaksiyalar kechadi. Keyingi jarayonda, harorat ortishi bilan minerallar hosil bo'lishining qattiq fazali jarayonlari yakunlanadi va aralashma silikat, alyuminiy va kalsiy ferritlaridan tashkil topadi. Ushbu birikmalarni hosil bo'lish reaksiyalari ekzotermik bo'lib, issiqlik ajralishi bilan boradi. So'ng, material qizib birikish zonasiga kelib tushadi, bu yerda u qisman eriydi, ya'ni qizib birikadi. Suyuq faza hosil bo'ladi. Qizib birikish 1300°C haroratda boshlanib, 1450°C haroratgacha davom etadi. Aralashma qizib birikish zonasida 25-30 minut davomida qoladi. Butun shu vaqt davomida erkin kalsiy oksid eritmada tarqab ulgurib, klinkerning asosiy qismi hisoblanmish alit ($3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$) hosil bo'lishida ishtirok etadi. Qizib birikish zonasidan hosil bo'lgan klinker sovutish zonasiga keladi. Uning tarkibida erkin ohak miqdori 1 foizdan, erkin temir miqdori esa 0,35% dan ortmasligi lozim. Sovutish zonasidan klinker keskin sovutish uchun aylanma pechlardagi rekuperator sovutgichlar va aylanma pechdagi sovutgichiga, so'ng klinker transportyori bilan birlashgan omborga kelib tushadi. [4] Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yuqoridagi jarayonlar davomida sementni asosiy qismini ya'ni 80-85 % ni $\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$, $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$, $\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ kabi birikmalar hosil qilib, 10-15 % ni qo'shimcha (faol mineral qo'shimchalar, xususan, kul, shlam, mergel, opoka, qum va boshqalar)lar tashkil etadi. Agar yuqoridagi qo'shimchalar miqdori ko'rsatilgan meyardan ortib ketsa, sementning sifati buziladi. Natijada sement uzoq muddat xizmat qilish xususiyatini yo'qotadi. Lekin ayrim xollarda kam bo'lsada, sementni texnik talablarga javob bermagan xolatlari ham uchrab turibdi. Ya'ni yuqorida aytib o'tganimizdek 85 % gacha o'zining xom-ashyolari qolgani kul, shlam, mergel, opoka, qum kabi qo'shimcha yoki chiqindilardan iborat bo'lsa talab buzilmaydi. Lekin ayrim ishbilormonlar mana shu talabni qo'pol tarzda buzib 30-35 % gacha arzon va sifatsiz qo'shimchalardan foydalanmoqda, natijada sementni sifati bir necha karra tushib ketmoqda. Bundan ko'rinadiki, sement aralashmasini tayyorlashda texnik talablar buzilgan degan xulosaga kelishimiz mumkin. Shuning uchun sement mahsulotlari tayyorlanayotgan vaqtda Davlat standartlari (GOST standarti) va boshqa shunga o'xshash texnik talablar nazoratini kuchaytirish zarur deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. https://smartarket.uz/product/948554?srsItd=AfmBOookR6x_oatAYi3JoWneBLM7rskmsBAvt6p8L0zjmKHYhzrlF5K
2. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82>
3. https://bekabadcement.uz/wap/?l=uz&s=proizvodstvo_tsementa

**FARG‘ONA VILOYATI DARYOLARINING O‘RTACHA YILLIK OQIMINING
O‘ZGARISHI HAMDA ULARNING YER OSTI SUVLARI KONLARIDA TABIIY
RESURSLARNING SHAKLLANISHIDA AHAMIYATI (SOX, SHOHIMARDONSOY,
ISFAYRAM VA ISFARA DARYOLARI MISOLIDA)**

Bazarov A.A., Mamatkulov A.I.

Farg‘ona davlat texnika universiteti, O‘zbekiston.

***Annotatsiya:** Usbu maqolada asosan, Farg‘ona viloyati daryolarining o‘rtacha yillik oqimining o‘zgarishi – Sox, Shohimardonsoy, Isfayram va Isfara daryolari misolida berilgan bo‘lib, unda Farg‘ona xududi artezian havzalariga kelayotgan suvlarning asosiy manbalari haqida fikr yuritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Daryolar, artesian havzalar, qor, qor-muzlik, ta‘minlanish manbalari, tog‘lar tizmasi, yer usti oqimlari, adirlararo bo‘shliqlar, So‘x daryosi.*

Artezian havzalarini hosil qiluvchi atrofni o‘rab turgan baland tog‘lar daryolarni oqimini hosil bo‘lishini asosiy sababchilaridan biri hisoblanadi. Farg‘ona xududidagi barcha daryolar o‘zlarining ta‘minlanish manbalariga ko‘ra, asosan muzlik – qor, qor-muzlik va qor turlariga mansub bo‘lib, ularning yillik o‘rtacha sarfi 5,8 dan -121 m³/s ni tashkil etadi. Farg‘ona daryolarining yer usti oqimi deyarli butunlay Farg‘ona havzasini o‘rab turgan baland tog‘lar tizmasi(zonasi)da hosil bo‘ladi. Tog‘ etaklarida doimiy yer usti oqimlari bo‘lmaydi, Farg‘ona vodiysi va adirlararo bo‘shliqlar yer usti oqimlari uchun dispersiya zonasi bo‘lib xizmat qiladi, ya‘ni zahira vazifasini o‘taydi. Farg‘ona viloyatining eng yirik daryolari bular - Sox, Isfara, Isfayram va Shohimardonsoy daryolari bo‘lib, ularning ichida eng sersuv daryo sox daryosi hisoblanadi. Shuning uchun quyidagi jadvalda ham buning isbotini ko‘rishimiz mumkin. Quyidagi rasmdan ham ko‘rish mumkinki, Sox daryosining suv zahirasi boshqa daryolarga nisbatan bir necha barobar ko‘p ekanligiga iqror bo‘lamiz. Yer usti oqimining ma‘lum bir qismi qo‘shni davlatlar ichida oqib o‘tadi hamda ulardan ma‘lum miqdori ehtiyojlar uchun ishlatilishi mumkin. So‘x daryosining boshlanish qismi Oloy tizmasiga borib taqaladi, ya‘ni Sox daryosi shu yerdan boshlanadi. Shchultz tasnifiga ko‘ra Sox daryosi asosan,— muzliklardan to‘yingan qorli daryo sifatida shakllanadi. Sox daryosining maksimal oqish davri iyul-avgust oylarida kuzatiladi va yillik oqimning o‘rtacha 45-48% shu davrlarga to‘g‘ri keladi. Sirdaryo – Sox irrigatsiya tizimi havza boshqarmasi ma‘lumotlariga ko‘ra, sug‘orish uchun o‘rtacha oylik maksimal suv iste‘moli 57,9 m³/s ni tashkil qilgan (2015 yil iyul). Yerni sug‘orish uchun o‘rtacha yillik suv olish 14,7-17,09 m³/s ni tashkil etdi. Shu bilan birga, 2014 yildagi 17,09 dan 2018 yilda 14,7 m³/s. gacha o‘rtacha yillik suv olishning kamayishi kuzatilmoqda. Ilgari, fevral-mart oylarida minimal oqizish kuzatilgan.

1-rasm. Farg‘ona viloyati daryolarining o‘rtacha yillik oqimining o‘zgarishi diagrammasi.

Ko‘k rang-Sox daryosi, b) qizil rang –Shohimardon daryosi, c) havo rang-Isfayram daryosi, d) yashil rang- Isfara daryosi.

Va so‘nggi yillarda, bu davrlarda hech qanday yuza oqimi yo‘q, y’ani bu davrlarda oqim butunlay to‘xtagan. Daryo oqimi moduli 16,7 l/s kv. km, yillik suv oqimining o‘zgaruvchanligi 0,12 ga teng. Suv havzasi 2480 km² · Suvning minerallashuvi 0,21-0,36 g/l.ni tashkil etadi.

Isfayramsoy va Shoximardonsoy daryolari ham Oloy tizmasi yon bag‘irlaridan boshlanadi. Bu daryolar asosan, shuningdek, muzlik va qor bilan oziqlanadi. Isfayramsoydan sug‘orish uchun o‘rtacha yillik suv olish 8,12-4,65 m³/s, Shoximardonsoyda esa 3,23-3,12 m³/s. Bu daryolarning minimal oqishi yanvar-fevral oylarida kuzatiladi. Yanvar-fevral oylarida yer usti oqimlari kuzatilmaydi. Isfayramsoy daryosining suv oqimi moduli 10,03 l/s kv.km, Shohimardonsoy daryosi esa 7,21 l/s.kv.km. Isfayramsoy va Shohimardonsoy daryolarining yillik oqimining o‘zgaruvchanligi mos ravishda 0,17 va 0,11 ni tashkil qiladi. Isfayramsoy suv havzasi 2220 kv.km,ni tashkil etadi. Shohimardonsoy 1300 kv.km. Isfayramsoy suvining minerallashuvi esa 0,4-0,5 g/l, Shoximardonsoyniki 0,3-0,5 g / l.ni tashkil etadi.

Isfara daryosi Turkiston tizmasi muzliklaridan boshlanib, muzlik qorli daryo ham hisoblanadi. Daryoning deyarli barcha yer usti suvlari qo‘shni Tojikiston Respublikasida sug‘orish uchun ishlatiladi. Daryoning yer usti oqimi Farg‘ona viloyati hududida may - iyundan noyabrgacha, 2010-yilda esa sentabrgacha kuzatildi . Isfara daryosining maksimal o‘rtacha oylik suv iste‘moli 3,83 m³/s.ni tashkil etdi (2016 yil iyul). Bu daryo suvidan yerlarni sug‘orish uchun o‘rtacha yillik suv olish 0,86-1,1 m³ / s.ni tashkil etdi. Daryo oqimi moduli 8,7 l/s kv.km, yillik suv oqimining o‘zgaruvchanligi esa 0,14 ga teng. Havzaning maydoni 1560 kv.km. Suvning minerallashuv darajasi 0,45-0,91 g/l.

Yuqorida qayd etilgan barcha daryolar yer osti suvlari konlarida tabiiy resurslarning shakllanishida ustunlik qiluvchi tabiiy omillar bo‘lib ko‘rinadi va ularning oqim tezligining o‘zgarishi yer osti gidrosferasining gidrodinamik sharoitlariga bevosita ta‘sir qiladi. Biroq, sug‘orish suvini

tortib olish to'g'risidagi yuqoridagi ma'lumotlar ularning tabiiy gidrologik rejimini aks ettirmaydi; u faqat daryolarning suv tarkibi haqida taxminiy tasavvur beradi.

1-rasmlardan ham ko'rinib turibdiki, aksariyat daryolar suvi miqdorining yildan-yilga kamayishi kuzatilmoqda.

Bundan hulosa qilish mumkin-ki, agar yildan yilga suv miqdori kamayib borsa, albatta, bir kun bu daryolar suvi tugaydi. Shuning uchun ularni doimiy oqishi uchun harakatni bugundan boshlashimiz zarur, aks holda keyin kech boladi. Shu bilan birga bu daryolar suv oqimining ko'payishi yer osti suvlari koni zahirasining shakllanishida ham muhim rol o'ynaydi. Bu narsani izohlashga hojat yo'q. Chunki asosan, yer osti suvlari bevosita yer usti suvlari bilan doimiy bog'liq. (1)

Foydalangan adabiyotlar

1. Farg'ona viloyatida sug'orish uchun ushbu tabiiy manbalardan olingan suvlar to'g'risidagi ma'lumotlar Sirdaryo-So'x irrigatsiya tizimi havza boshqarmasi ma'lumotlari asosida keltirilgan.

СВОЙСТВО БЛЁДИТ И ЕЁ РАСПРОСТРАНЕНИЯ.

Базаров А.А., Маматкулов А.И.

Ферганского государственного технического университета

***Аннотация:** В этих тезиса посвящена, главным образом, физико-химическим свойствам блёдита и ее применению. Природный сульфат натрия-магния состава $Na_2Mg(SO_4)_2 \cdot 4H_2O$ Минерал был обнаружен в первой половине XIX века в соляных коях близ Зальцбурга (Австрия). В России он впервые был обнаружен в хлоридно-сульфатных соляных озёрах Астрахани и залива Кара-Богаз-Гол, отсюда и его название «астраханит».*

***Ключевые слова:** Блёдит, астраханит, крупные скопления, переработки неметаллических полезных ископаемых, сланцевых месторождений, сланцевых месторождений.*

Блёдит (астраханит) – природный водный сульфат натрия и магния состава $Na_2Mg(SO_4)_2 \cdot 4H_2O$. Минерал был открыт в первой половине 19 века в соляных отложениях в районе г. Зальцбург (Австрия). В России он впервые был обнаружен в астраханских соленых озерах хлорид-сульфатного типа и залива Кара-Богаз-Гол, что и определило его название – “астраханит”. Название “блёдит” (в честь немецкого химика К. Блёде) принято Международной Минералогической Ассоциацией в 1982 году. Блёдит является типичным минералом эвапоратор и пещерных отложений, где он образует довольно крупные скопления. Он выделяется из рассолов и соляных озер или при диагенезе осадков; встречается также в выцветках солей в пустынях и как вторичный минерал в соляных месторождениях морского генезиса. Его скопления установлены в соляных озерах в устье р. Волга, в эвапоритовых осадочных породах района Большого Соленого озера в штате Юта и Содового озера в штате Калифорния (США), в Чили, Китае и т.д. Кроме того, минерал совместно с другими сульфатами натрия, магния и калия образуется в виде возгонов фумарол и корок на поверхности лав в зонах активного вулканизма, таких как остров Вулкано в Италии, вулканы Мутновский и Толбачик на Камчатке (Россия) и др. . Блёдит вместе с другими сульфатами был установлен в составе сульфатных и

сульфатно- силикатных расплавных включений в хромдиопсиде щелочно-ультраосновного массива [1-3]

В значительных количествах блёдит в составе других сульфатных солей накапливается как естественный побочный продукт переработки неметаллических полезных ископаемых, например, на севере Чили. Кроме того, сульфаты калия, натрия, магния входят наряду с углеводородами и полимерами в состав солевых растворов, обеспечивающих гидроразрыв несущих пластов при добыче нефти и газа сланцевых месторождений, и которые в качестве возвратных растворов возвращаются на поверхность, ухудшая экологическую обстановку региона [4-5]

Изучение фазовых равновесий в много- компонентной солевой системе $2\text{Na}^+ \cdot 2\text{K}^+ + \text{Mg}^{2+} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Cl}^- + (\text{SO}_4)^{2-} + \text{H}_2\text{O}$, включающей водные сульфатные соли натрия, калия и магния, является актуальной задачей утилизации токсичных отходов, изучения процессов образования природных эвапоритовых отложений, а также интерпретации данных о минеральном солевом составе Марса, где были обнаружены компоненты исследуемой солевой системы [6]. Для построения термодинамической модели, описывающей равновесия в этой системе, требуются надежные термодинамические данные, наличие которых в настоящее время ограничено, в том числе и для кристаллических водных сульфатов натрия, калия и магния. Имеющиеся публикации по физико-химическому изучению блёдита посвящены определению структуры и уточнению параметров элементарной ячейки этого минерала [7-9] и исследованию методами инфракрасной спектроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния света [10]. Изучение процесса дегидратации блёдита было выполнено на природном образце в работе и на синтетическом его аналоге, однако результаты, представленные авторами, не согласуются между собой. Литературные данные по термодинамическим свойствам блёдита ограничиваются оценочными величинами энтальпии и энергии Гиббса образования. [11]

В настоящей работе проведено термическое и термохимическое изучение природного водного сульфата натрия и магния – блёдита.

Изучен образец блёдита из отложений соленого озера Бай-Шагыр (Астраханская губерния, Россия) из фондов Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН (№ 20355), поступивший в фонды в 1907 г.

Рентгенографическое изучение проведено на порошковом дифрактометре “STOE-STADI MP” (Германия) с изогнутым Ge (III) монохроматором, обеспечивающим строго монохроматическое $\text{CoK}\alpha_1$ -излучение ($\lambda = 1.790300 \text{ \AA}$). Сбор данных осуществлялся в режиме поэтапного перекрытия областей сканирования с помощью позиционно-чувствительного линейного детектора, угол захвата которого составлял 5° по углу 2θ шириной канала 0.02° .

Химический анализ выполнен на электроннозондовом микроанализаторе “Camebaxmicrobeam” (Франция) с энергодисперсионным Si(Li)-детектором и системой анализа INCA Energy Oxford (ускоряющее напряжение 20 кВ, ток пучка 30 нА).

ИК-спектроскопическое исследование проведено на Фурье-спектрометре “ФСМ-1201” (ЛОМО, Россия) в диапазоне от 400 до 4000 см^{-1} с точностью определения частот $\pm 1 \text{ см}^{-1}$. Образцы были приготовлены в виде суспензии в вазелиновом масле, съемка проводилась на воздухе при комнатной температуре в режиме пропускания.

КР-спектроскопическое изучение выполнено на Рамановском микроскопе “EnSpectr R532” (Россия). Длина волны лазерного излучения составляла 532 нм, выходная мощность луча около 16 мВт, голографическая дисперсионная решетка имела 1800 штр./мм, спектральное разрешение составляло 6 см^{-1} , диаметр фокального пятна около 5 мкм при 40-кратном

увеличении. Спектры получены для неориентированных образцов в интервале от 100 до 4000 см^{-1} с экспозицией 1 с и усреднением по 50–100 экспозициям.

Термическое поведение минерала от комнатной температуры до $T = 670$ К изучено на термовесах “NETZSCH TG 209 F1” (Германия) и дифференциальном сканирующем калориметре “NETZSCH DSC 204 F1” (Германия) в потоке азота (40 мл мин^{-1}) со скоростью нагревания 10 К мин^{-1} . Термогравиметрическое исследование выполнено на образце массой $22.77 (\pm 2 \times 10^{-5})$ мг. Термовесы были откалиброваны по температуре плавления стандартных веществ (Ag, Al, Bi, In, Sn 99.999% чистоты). Калибровку дифференциального сканирующего калориметра проводили согласно рекомендациям стандартов ASTM E967 и ASTM E2253. Измерения проводили в стандартных алюминиевых контейнерах с проколотой крышкой; масса образца составляла 5.63 мг.

Термохимическое определение энтальпии образования блёдита проведено на высокотемпературном теплопроводящем микрокалориметре Тиана-Кальве “SETARAM” (Франция) методом растворения в расплаве состава $2\text{PbO} \cdot \text{V}_2\text{O}_5$. Эксперименты осуществляли следующим образом: образцы массой $3.5\text{--}5.5 (\pm 2 \times 10^{-3})$ мг сбрасывали от комнатной температуры в расплава растворитель, находящийся в калориметре при $T = 973$ К, при этом измеряемый тепловой.

Список литературы.

1. Наумов В.Б., Каменецкий В.С., Томас Р.Р., Кононко-ва Н.Н., Рыженко Б.Н. (2008). Включения силикатных и сульфатных расплавов в хромдиопсиде Инаглинского месторождения (Якутия, Россия). *Геохимия* (6), 603-614.
2. Наумов В.Б., Каменецкий В.С., Томас Р.Р., Кононко-ва Н.Н., Рыженко Б.Н. (2008). Включения силикатных и сульфатных расплавов в хромдиопсиде Инаглинского месторождения (Якутия, Россия). *Геохимия. Стажер*. 46(6), 554-564.
3. Наумов В.Б., Каменецкий В.С., Томас Р.Р., Кононко-ва Н.Н., Рыженко Б.Н. (2008). Включения силикатных и сульфатных расплавов в хромдиопсиде Инаглинского месторождения (Якутия, Россия). *Геохимия. Стажер*. 46(6), 554-564.
4. Бхаттачария С.К., Хоссейн Н., Чен С.-С. (2015a) Термодинамическое моделирование водной четвертичной системы $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-Cl}^-\text{-SO}_2^-$ с электролитной моделью NRTL. Фаза равновесия. 403,
5. Бхаттачария С.К., Танвир С., Хоссейн Н., Чен С.-С. (2015b) Термодинамическое моделирование водного раствора $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-Mg}_2^+\text{-SO}_2^-$ четвертичная система. Равновесие жидкой фазы. 404, 141-149.
6. Чипера С.Дж., Ваниман Д.Т. (2007) Экспериментальная стабильность гидратов сульфата магния, которые могут присутствовать на Марсе. *Геохимия. Космохим. Акт* 71, 241-250
7. Воллман Г., Фойгт В. (2010) Равновесие твердой и жидкой фаз в системе $\text{K}_2\text{SO}_4\text{-MgSO}_4\text{-H}_2\text{O}$ при 318 К. Равновесие жидкой фазы. 291, 151-153.
8. Комоди П., Наззарени С., Балич-Жунич Т., Цуччини А., Хан-Фланд М. (2014) Поведение бледита при высоком давлении: исследование дифракции одиночных рентгеновских лучей синхротроном. *Ам. Минерал.* 99, 511-518.
9. Комоди П., Стагно В., Цуккини А., Фей Ю., Пракапенка В. (2017) Поведение бледита при сжатии при низких и высоких температурах до ~ 10 ГПа: последствия для стабильности гидросульфатов на ледяных планетных телах. *Икар* 285, 137-144.

10. Стоилова Д., Вильднер М. (2004) Соединения типа бледита $\text{Na}_2\text{Me}(\text{SO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (Me = Mg, Co, Ni, Zn): кристаллические структуры и системы водородных связей. J. Mol. Структура. 706, 57-63.

11. Harvie C.E., Møller N., Weare J.H. (1984) Прогноз растворимости минералов в природной воде: система Na–K–Mg–Ca–H–Cl–SO₄–OH–HCO₃–CO₃–CO₂–H₂O с высокой ионной прочностью при 25°C. Геохимия. Космохим. Акт 48, 723-751.

O‘ZBEKISTONNING YER RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISH VA ULARNI MUHOFAZA QILISH

Sobirov A.O.

Farg‘ona davlat texnika universiteti, O‘zbekiston

Anatatsiya: Ushbu maqola hozirgi kunda mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturini izchil amalga oshirilishi, iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirilishi va rivojlantirilishida respublika yer resurslaridan samarali va maqsadli foydalanish xamda ularni muxofaza qilishga yo‘naltirilgan yagona davlat siyosatining amalga oshirilishini ta‘minlash to‘g‘risidagi masalalar yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: harakatlar strategiyasi, yer resurslari, yerlardan foydalanish, yer resurslarini muxofaza qilish va xaritaga olish.

Ma‘lumki, har tomonlama rivojlanib borayotgan yangi O‘zbekistonning barcha sohalarida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlaridan biri bo‘lgan qishloq xo‘jaligi sohasida xam olib borilayotgan islohotlar yer resurslaridan oqilona va samarali foydalanishni taqozo etmoqda. Shuni alohida ta‘kidlash joizki, yer xalqning eng asosiy va bebaho boyligi, bitmas-tuganmas mulki hisoblanadi. Yer resurslari, ayniqsa qishloq xo‘jalik maxsulotlarini yetishtirish va ishlab chiqarish asosini tashkil etadi. Shu boisdan, yer resurslari va ulardan foydalanishga katta e‘tibor qaratilib kelinmoqda. Bugungi kunda yer resurslarini muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanish xalqaro hamjamiyatning hamda dunyodagi barcha davlatlarning oldida turgan o‘ta muhim dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Respublikamizdagi mavjud yer resurslaridan samarali foydalanish va ularni muhofaza qilishda yangicha yondashuvlar va innovatsion texnologiyalarni joriy qilish asosida ijtimoiy- iqtisodiy kartografiyaning ushbu tarmog‘ini yanada rivojlantirishning dolzarb va istiqbolli yo‘nalishlarini belgilashdan iborat. Ushbu maqsadga erishish jarayonida quyidagi vazifalar o‘z yechimini topgan: 1) “er resurslari”, “qishloq xo‘jaligi sohalarini”, “erlarni muxofaza qilishda yer qonunchiligi” va boshqa yondosh atamalarining mazmun-mohiyati va o‘zaro munosabatini tahlil qilish; 2) yer resurslarini muhofaza qilish va ulardan samarali foydalanishda yangicha yondashuvlar va innovatsion texnologiyalarni qo‘llash; 4) mavjud tajribaning tahlili asosida respublikamizda olib borilayotgan ushbu sohaga oid tadbirlarni muvofiqlashtirish va ularni yanada rivojlantirish borasidagi takliflarni ishlab chiqish. Mamlakatimizda so‘nggi yillarda yer resurslaridan samarali foydalanish, ularni muhofaza qilish va boshqarishning institutsional va xuquqiy bazasi yaratilgan bu esa o‘z navbatida yer resurslaridan oqilona foydalanishda ta‘sirchan nazoratni ta‘minlash hamda yer munosabatlarini tartibga

solishda muhim ahamiyatga ega. Bu borada bosh qomusimiz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 55-moddasida quyidagicha bayon qilingan: "Er umummilliy boylikdir, O'zbekiston Respublikasi xalqi hayoti, faoliyati va farovonligining asosi sifatida undan oqilona foydalanish zarur va u davlat tomonidan muhofaza qilinadi"[1].

Bugungi kunda respublikamizda yerlardan samarali foydalanish va ularni muxofaza qilishning huquqiy asoslari O'zbekiston Respublikasining "Er kodeksi", "Fuqarolik kodeksi", "Davlat yer kadastrini" to'g'risidagi qonun va boshqa qonunosti hujjatlari bilan tartibga solinmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 31 maydagi "Erlarni muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanish borasida nazoratni kuchaytirish, geodeziya va kartografiya faoliyatini takomillashtirish, davlat kadastrlari yuritishni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5065-sonli Farmoni hamda "O'zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastrini davlat qo'mitasi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3024-sonli qaroriga asosan joylarda yerlarni muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanish yuzasidan nazoratni kuchaytirish maqsadida sohaga yangicha yondashuvlar va innovatsion texnologiyalarni joriy qilish va boshqa ko'plab tadbirlar amalga oshirildi [2]. Shuningdek, Hukumat qaroriga asosan 2018-2021 yillar davomida aerokosmik sur'atga olish va uchuvchisiz uchish apparatlari yordamida davlat koordinatalar tizimiga bog'langan holda respublikamiz ma'muriy-hududiy birliklar chegaralarini qayta ko'rib chiqish va belgilash, yer resurslarining barcha toifasi va turlarini yalpi xatlovdan o'tkazish ishlari qayta tiklandi va ushbu tadbirlarni olib borish tizimli tashkil etildi. Natijada ArcGIS dasturi asosida elektron xaritalar tuzilib, avtomatlashtirilgan axborot tizimi yordamida yer hisobotini yuritish va barcha yer toifalarida bo'ladigan o'zgarishlar, shu jumladan noqonuniy holatlarni o'z vaqtida aniqlashga imkon beradigan ko'p maqsadli yer ma'lumotlarining avtomatlashtirilgan yergeoportal.uz yagona tizimni shakllantirish uchun tashkiliy ishlar amalga oshirilib, huquqiy asoslar yaratilmoqda. [3].

Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha "Harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonida qayd etilganidek, "Iqtisodiyotni yanada rivojlantirishga yo'naltirilgan makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish" juda muhim hisoblanadi. Harakatlar strategiyasida ko'rsatilgan ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik vazifalarni, mustaqil suveren davlat sifatida siyosiy va davlat tizimi muammolarini hal etish, yerdan samarali foydalanish, yerga oid masalalarni hal etishda tashkiliy-huquqiy shart- sharoitlar yaratishni kengaytirish imkoniyatlari omillarini rivojlantirishga, samaradorligini ta'minlashga bog'liqdir. Ushbu masalalarni hal etishda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishning eng dolzarb masalalaridan biri fermer va dehqon xo'jaliklari faoliyatini yuritish muhim ahamiyatga egadir [4].

Hozirgi kunda qishloq xo'jalik yerlarini himoya qilishga alohida ahamiyat berilmoqda. Qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish zaruriyatini hisobga olib, yerdan oqilona foydalanish, har bir gektar yer mahsuldorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Qishloq xo'jaligida foydalanish va sug'orish uchun yaroqli bo'lgan, suv resurslari shu yerlarni sug'orishni ta'minlay oladigan sug'orish manbai bilan bog'langan doimiy yoki muvaqqat sug'orish tarmog'iga ega bo'lgan yerlar sug'oriladigan yerlar jumlasiga kiradi. Respublikamiz bo'yicha korxonalar, tashkilot, muassasa, fermer xo'jaligi va fuqarolar foydalanishidagi jami yerlar 44892,4 ming gektarni, shundan sug'oriladigan yerlar esa 4306,6 ming gektarni yoki umumiy yer maydonining 9,6 foizini tashkil etib, ularda barcha qishloq xo'jaligi mahsulotlarining 95 foizdan ortig'i yetishtiriladi [5].

Respublika bo'yicha 2020 yil 1 yanvar holatiga ko'ra ekin yerlar jami 4033,5 ming gektarni shu jumladan, sug'oriladigan ekin yerlarning umumiy yer maydoni 3259,9 ming gektar yoki qishloq

xo'jalik yer turlarining 12,7 foizini, lalmi ekin yerlarning umumiy maydoni 773,6 ming gektarni yoki qishloq xo'jalik yer turlarining 3,0 foizini tashkil etadi. Sug'oriladigan ekin yerlarining Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlar bo'yicha 2015-2020 yillar davomida o'zgarishi 1-jadvalda ko'rsatilgan.

Sug'oriladigan ekin yerlarining Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlar bo'yicha o'zgarishi (*ming ga hisobida*)

1-jadval

№	Respublika, hududlari	Tegishli yillarning 1 yanvar holatiga yer maydonlari						2022 yilga nisbatan farqi (+;-)
		2017 y.	2018 y.	2019 y.	2020 y.	2021 y.	2022 y.	
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	417	418,1	418	418,5	418,3	418,5	-0,2
2	Andijon	202,7	203	202,5	202,4	202,1	200,6	-0,3
3	Buxoro	200,8	200,8	201,2	199,7	199,5	200,1	-0,2
4	Jizzax	262,1	261,4	261,1	260,7	258,8	259,9	-1,9
5	Qashqadaryo	420,4	420,5	420,5	419,8	417,6	417,3	-2,2
6	Navoiy	90,7	91,1	91,4	91,7	91,7	92	
7	Namangan	194,5	193,1	192,5	191,5	190	188,2	-1,5
8	Samarqand	252,8	251,9	248,9	246,5	247	246,9	0,5
9	Surxondaryo	241	240,9	240,4	239,9	239,3	238,6	-0,6
10	Sirdaryo	250,3	249,8	249,7	249,9	249,4	249,2	-0,5
11	Toshkent	301,7	299,5	298,9	297,8	295,7	295,7	-2,1
12	Farg'ona	247,8	247,7	247,7	247,7	247,5	247,6	-0,2
13	Xorazm	206	206,3	206,2	205,5	205,2	205,3	-0,3
14	Toshkent sh.	0,4	0,4	0,4	0,1	0,1		
	Jami:	3288,2	3284,5	3279,4	3271,7	3262,2	3259,9	-2,3

Manba: O'zbekiston Respublikasi "Davergeodezkadastr" qo'mitasining 2022 yildagi Yer resurslarining holati to'g'risidagi Milliy hisobotidan olingan. Yerga oid munosabatlarni tartibga solish tizimini takomillashtirish, yer tuzilishi, yerlardan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilish, xisobiga olish hamda baholanishni takomillashtirish, davlat boshqaruv organlarining yuridik hamda jismoniy shahslarning yerlardan oqilona foydalanish, uni muhofaza qilish tuproq unumdorligini oshirishni ta'minlash sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtirishga yo'naltirilgan hamda 2017-2021 yillarga mo'jallangan harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarni izchillik bilan amalga oshirishni ta'minlashda quyidagi muhim yo'nalishlarni rivojlantirish ishlarini izchil amalga oshirish lozim.

Yer resurslaridan samarali foydalanish, ularni muhofaza qilish va xaritaga olish xamda yer munosabatlarini tartibga solinishini takomillashtirish, tarkibiy o'zgartirishlarni chuqurlashtirish va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini izchil rivojlantirish, mamlakatimizda ijtimoiy- iqtisodiy rivojlanish dasturini izchil amalga oshirilishi, iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirilishi va rivojlantirilishida respublika yer resurslaridan samarali va maqsadli foydalanishga yo'naltirilgan

yagona davlat siyosatining amalga oshirilishi bo'yicha mavjud muammolarni yechilishiga imkoniyatlar yaratib, alohida e'tibor qaratilishini ta'minlash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1]. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi Uchinchi bo'lim XII bob 55 – modda.
- [2]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23-avgustdagi "Erlardan foydalanish va ularni muhofaza qilish ustidan davlat nazoratini o'rnatishda avtomatlashtirilgan axborot tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi ID–6809 son Qarori loyihasi.
- [3]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 31 maydagi "Erlarni muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanish borasida nazoratni kuchaytirish, geodeziya va kartografiya faoliyatini takomillashtirish, davlat kadastrlari yuritishni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5065-sonli Farmoni.
- [4]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 07 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi PF-4947-sonli Farmoni.
- [5]. O'zbekiston Respublikasi Yer resurslarining holati to'g'risida Milliy hisobot. - T.: Davergeodezkkadastr, 2022.
- [6]. <http://www.stat.uz> [O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasi rasmiy veb sayti].

O'ZBEKISTON SHAROITIDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.

Ibragimov A.A., Yusufbekova G.

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O'zbekiston

***Annotatsiya.** Respublikasida har yili 7–8 million tonna maishiy chiqindi hosil bo'ladi. Shundan atigi 10–15 foizi qayta ishlanadi. Bu esa tabiiy resurslarning isrofgarchiligi va ekologik muvozanat buzilishiga olib kelmoqda.*

***Kalit so'zlar:** Chiqindi, qayta ishlash, oqava suv, atrof-muhit, issiqxona effekti, iqlim o'zgarishi, ekologik muammo.*

So'nggi yillarda chiqindilar hajmi dunyo bo'yicha keskin oshmoqda. O'zbekiston Respublikasida har yili 7–8 million tonna maishiy chiqindi hosil bo'ladi. Shundan atigi 10–15 foizi qayta ishlanadi. Bu esa tabiiy resurslarning isrofgarchiligi va ekologik muvozanat buzilishiga olib kelmoqda. Shu sababli chiqindilarni qayta ishlash tizimini takomillashtirish ekologik xavfsizlikni ta'minlashda muhim yo'nalish hisoblanadi.

Chiqindilarni boshqarishning hozirgi holati: Statistika agentligi va Ekologiya qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda 200 dan ortiq poligon faoliyat yuritadi. Ularning 70 foizdan ortig'i ekologik talablar darajasiga javob bermaydi. Qayta ishlash bo'yicha 100 ga yaqin korxonalar faoliyat yuritmoqda, ularning texnik quvvati umumiy hajmning faqat bir qismini qamrab oladi.

Davlatimiz rahbarining 2022-yil 2-dekabrda "O'zbekiston Respublikasini 2030-yilgacha yashil iqtisodiyotga o'tishga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq 2030-yilga borib hosil bo'lgan maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasi 65 foizdan ko'proqqa ko'tarilishi belgilandi. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, hududlarda 209

ta maishiy chiqindi poligonlari mavjud. Ulardan 26 tasining faoliyati sanitariya-epidemiologiya va ekologik talablarga javob bermagani va foydalanish muddati tugaganligi sababli to'xtatilgan. Shuningdek, 2020-2023 yillar davomida 47 ta maishiy chiqindi poligonlari qayta tiklandi. Ularning faoliyati to'xtatilib, yer zaxiralari uchun mahalliy hokimliklarga o'tkazildi. Bu poligonlar har yili 400 ming tonna issiqxona gazlarini chiqaradi va 43 ming tonna xavfli oqava suv hosil qiladi. Afsuski, 300 dan ortiq sanoat va maishiy chiqindilar poligonlari 12 ming gektar maydonni egallaydi.

O'zbekiston uchun chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirishda quyidagi chora-tadbirlar ustuvor hisoblanadi:

1. Qonunchilik asoslarini kuchaytirish — “Atrof muhitni muhofaza qilish to'g'risida”gi Qonun hamda “Chiqindilarni boshqarish konsepsiyasi (2024–2030)” asosida yangi talablar joriy etish.
2. Texnologik modernizatsiya — chiqindilarni saralash va ikkilamchi xomashyo olish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish.
3. Ekologik ta'lim va targ'ibot — aholining chiqindilarni ajratish madaniyatini oshirish uchun ommaviy axborot va ta'lim tizimini faollashtirish.
4. Xususiy sektorni rag'batlantirish — soliq imtiyozlari va subsidiyalar orqali qayta ishlash korxonalarini qo'llab-quvvatlash.
5. Energiya ishlab chiqarish texnologiyalari — organik chiqindilardan biogaz, issiqlik va elektr energiyasi olish loyihalarini kengaytirish.

Rivojlangan davlatlar, xususan Germaniya, Yaponiya va Shvetsiya chiqindilarning 70–90 foizini qayta ishlaydi. Bu mamlakatlarda chiqindilarni saralash madaniyati yuqori, qayta ishlash sanoati esa davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. O'zbekiston uchun bu modelni mahalliy sharoitga moslashtirish katta iqtisodiy va ekologik foyda beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, O'zbekiston sharoitida chiqindilarni qayta ishlash tizimini takomillashtirish ekologik xavfsizlik, iqtisodiy samaradorlik va aholi salomatligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Yangi texnologiyalarni joriy etish, aholining ekologik madaniyatini oshirish va davlat–xususiy sektor hamkorligini rivojlantirish orqali ushbu sohani barqaror rivojlantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. “Maishiy chiqindilar holati to'g'risida hisobot”. Toshkent, 2023.
2. Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi ma'lumotlari, 2024.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–5024-son qarori, 2021-yil 30-mart.
4. “O'zbekiston Respublikasi chiqindilarni boshqarish konsepsiyasi 2024–2030 yillar uchun.” – Toshkent, 2024.
5. Raxmonov S. Chiqindilarni qayta ishlash va ekologik boshqaruv asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.
6. “Atrof muhitni muhofaza qilish to'g'risida”gi Qonun. – Toshkent, 2020.
7. Xudoyberdiyeva D. Yashil iqtisodiyot tamoyillari va chiqindilarni boshqarish tizimi. – “Iqtisodiyot va innovatsiya” jurnali, №3, 2023.

GLOBAL ISISH VA IQLIM O'ZGARISHLARI: SABAB VA OQIBATLARI

Ibragimov A.A., Abdurasulova N.

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O'zbekiston

Annotatsiya. Iqlim o'zgarishi quruqlik va okeandagi turlarning omon qolishiga xavf tug'diradi. Harorat ko'tarilgach, bu xavflar ortadi. Iqlim o'zgarishi tufayli dunyo insoniyat tarixida qayd etilgan boshqa davrlarga qaraganda 1000 marta ko'proq turlarni yo'qotmoqda. Bir million tur keyingi bir necha o'n yilliklar ichida yo'q bo'lib ketish xavfi ostida.

Kalit so'zlar: Global isish, issiqxona effekti, iqlim o'zgarishi, ekologik muammo, qashshoqlik, atmosfera.

Global isish — sayyoradagi umumiy haroratning uzoq muddatli isishi. Global isish karbonat angidrid (CO_2) va boshqa havoni ifloslantiruvchi moddalar atmosferada to'planib, quyosh nurlari va yer yuzidan tushgan quyosh nurlarini o'zlashtirganda sodir bo'ladi. Ushbu isish tendentsiyasi uzoq vaqtdan beri davom etayotgan bo'lsa-da, so'nggi yuz yil ichida qazib olinadigan yoqilg'ilarning yonishi tufayli uning sur'ati sezilarli darajada oshdi. Odamlar sonining ko'payishi bilan birga, yoqilg'ilarining yonish hajmi ham o'sdi. Fotoalbom yoqilg'ilarga ko'mir, neft va tabiiy gaz kiradi va ularni yoqish yer atmosferasida „issiqxona effekti“ deb nomlanuvchi hodisani keltirib chiqaradi.

Yerning energiya byudjeti issiqxona effekti bilan yanada murakkablashadi. Muayyan kimyoviy xususiyatlarga ega bo'lgan is gazlari — issiqxona gazlari, asosan, karbonat angidrid (CO_2), metan (CH_4) va azot oksidi (N_2O) — Yer yuzasi tomonidan ishlab chiqarilgan infraqizil nurlanishning bir qismini o'zlashtiradi. Ushbu yutilish tufayli dastlabki 70 birlikning bir qismi to'g'ridan-to'g'ri kosmosga ketmaydi. Issiqxona gazlari bir xil miqdordagi nurlanishni chiqaradiganligi sababli va bu radiatsiya barcha yo'nalishlarda teng ravishda chiqariladi (ya'ni pastga qarab va yuqoriga qarab), issiqxona gazlari tomonidan yutilishning aniq ta'siri pastga qarab chiqariladigan radiatsiyaning umumiy miqdorini oshiradi. Muvozanatni saqlab qolish uchun Yer yuzasi va atmosferaning pastki qismi dastlabki 70 birlikdan ko'proq radiatsiya chiqarishi kerak. Shuning uchun sirt harorati yuqori bo'lishi kerak. Bu jarayon haqiqiy issiqxonani boshqaradigan jarayon bilan bir xil emas, lekin yakuniy ta'siri o'xshash. Atmosferada issiqxona gazlarining mavjudligi atmosferaning yuzasi va pastki qismining isishiga (va atmosferada yuqoriroqning sovishi) issiqxona gazlari yo'qligida kutilganidan ko'ra isishiga olib keladi.

Iqlim o'zgarishi turli quyidagi oqibatlarga olib keladi; suv mavjudligini o'zgartirib, ko'proq mintaqalarda uni kamaytirmoqda. Global isish allaqachon suv tanqisligi bo'lgan hududlarda suv tanqisligini kuchaytiradi va ekinlarga ta'sir qiladigan qishloq xo'jaligi qurg'oqchiliklari xavfini oshiradi va ekologik qurg'oqchilik ekotizimlarning zaifligini oshiradi. Qurg'oqchilik shuningdek, vayron qiluvchi qum bo'roni va chang bo'roni bo'ronlarini qo'zg'atishi mumkin, bu esa milliardlab tonna qumni qit'alar bo'ylab harakatga keltirishi mumkin. Cho'llar kengayib, oziq-ovqat yetishtirish uchun yerlarni qisqartirmoqda. Endi ko'p odamlar muntazam ravishda suv yetishmasligi xavfiga duch kelishmoqda.

Turlarning yo'qolishi: Iqlim o'zgarishi quruqlik va okeandagi turlarning omon qolishiga xavf tug'diradi. Harorat ko'tarilgach, bu xavflar ortadi. Iqlim o'zgarishi tufayli dunyo insoniyat tarixida qayd etilgan boshqa davrlarga qaraganda 1000 marta ko'proq turlarni yo'qotmoqda. Bir million tur keyingi bir necha o'n yilliklar ichida yo'q bo'lib ketish xavfi ostida. O'rmon yong'inlari, ekstremal ob-havo va invaziv zararkunandalar va kasalliklar iqlim o'zgarishi bilan bog'liq ko'plab tahdidlar

qatoriga kiradi. Ba'zi turlar boshqa joyga ko'chib o'tishlari va omon qolishlari mumkin, ammo boshqalari esa yo'q.

Qashshoqlik va ko'chish: Iqlim o'zgarishi odamlarni qashshoqlikka soladigan va ushlab turuvchi omillarni oshiradi. Suv toshqinlari shaharlarning xarobalarni olib ketishi, uylar va yashash vositalarini buzishi mumkin. Issiqlik ochiq joylarda ishlashni qiyinlashtirishi mumkin. Suv tanqisligi ekinlarga ta'sir qilishi mumkin. So'nggi o'n yil ichida (2010–2019) ob-havo bilan bog'liq hodisalar har yili o'rtacha 23,1 million kishini ko'chirdi va ko'plab odamlarni qashshoqlikka qarshi himoyasiz qoldirdi. Aksariyat qochqinlar eng zaif va iqlim o'zgarishi ta'siriga moslashishga tayyor bo'lmagan mamlakatlardan keladi.

Sog'liq uchun xavf: Iqlimning ta'siri havoning ifloslanishi, kasalliklar, ekstremal ob-havo hodisalari, majburiy ko'chish, ruhiy salomatlikka bosim va odamlar o'sishi yoki yetarli oziq-ovqat topa olmaydigan joylarda ochlikning kuchayishi va yomon ovqatlanish orqali sog'liqqa zarar yetkazmoqda. Har yili atrof-muhit omillari 13 millionga yaqin odamning hayotiga zomin bo'ladi. O'zgaruvchan ob-havo sharoiti kasalliklarni kengaytirmoqda va ekstremal ob-havo hodisalari o'limni oshiradi va sog'liqni saqlash tizimlarini ushlab turishni qiyinlashtiradi.

Xulosa o'nida aytishim lozimki, global isish — bu butun insoniyat uchun jiddiy muammo. Har bir inson tabiatni asrashga hissa qo'shmasa, iqlim o'zgarishining oqibatlarini yanada og'irlashadi. Tabiatga e'tibor — insoniyat kelajagini asrash demakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xayrullayev, M. "Ekologiya asoslari." – Toshkent: O'qituvchi, 2016.
2. To'xtayev, N. "Tabiatni muhofaza qilish va ekologiya." – Toshkent: Fan, 2019.
3. Abdullayev, Sh. "Global ekologik muammolar va ularni hal etish yo'llari." – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2021.

CHIQUINDILARNI ATROF MUHITGA ZARARLARI OLDINI OLISH VA ULARNI QAYTA ISHLAB CHIQARISH

Ibragimov A.A., Ikromjonov D.

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O'zbekiston

***Annotatsiya.** Chiqindilar - tayyor mahsulot ishlab chiqarish yoki iste'mol qilish jarayonida hosil bo'lgan xom ashyo, materiallar, yarim tayyor mahsulotlar va boshqa buyumlar yoki mahsulotlarning qoldiqlari.*

***Kalit so'zlar:** Chiqindi, oqava suvlar, iste'mol, xom ashyo, maishiy, tarqatish.*

Chiqindilar - tayyor mahsulot ishlab chiqarish yoki iste'mol qilish jarayonida hosil bo'lgan xom ashyo, materiallar, yarim tayyor mahsulotlar va boshqa buyumlar yoki mahsulotlarning qoldiqlari. Shunga ko'ra, ishlab chiqarish chiqindilari va iste'mol chiqindilariga bo'linadi. Ishlab chiqarish va iste'mol qilish jarayonida ko'p miqdorda chiqindilar hosil bo'ladi, ular tegishli qayta ishlash natijasida sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun xom ashyo sifatida qayta ishlatilishi mumkin.

Ishlab chiqarish jarayonida chiqindi suvlar va uning loylari, chiqindi gazlar, issiqlik chiqindilari va boshqa chiqindilar hosil bo'ladi. Ishlab chiqarish chiqindilari - iste'mol xususiyatlarini to'liq yoki qisman yo'qotgan mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'lgan xom ashyo, materiallar yoki yarim tayyor mahsulotlarning qoldiqlari. Ishlab chiqarish chiqindilariga, shuningdek, ishlab chiqarish ishlab chiqarish jarayonining maqsadi bo'lmagan va keyinchalik xalq xo'jaligida tayyor mahsulot yoki qayta ishlash uchun xom ashyo sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan xom ashyoni kimyoviy, fizik-kimyoviy yoki mexanik qayta ishlash mahsulotlari kiradi (masalan, kimyoviy ishlab chiqarishning qo'shimcha mahsulotlari qishloq xo'jaligida o'g'it sifatida ishlatilishi mumkin). Har qanday yirik shaharning ishlashi har xil turdagi xom ashyo va energiyaning kundalik iste'moli va natijada moddiy va energiya chiqindilarining shakllanishi bilan bog'liq. Iste'mol chiqindilariga u yoki bu sabablarga ko'ra keyingi foydalanish uchun yaroqsiz bo'lgan har xil turdagi mahsulotlar, butlovchi qismlar va materiallar kiradi. Ushbu chiqindilarni sanoat va maishiy chiqindilarga bo'lish mumkin. Sanoat chiqindilariga, masalan, metallolom, singan asbob-uskunalar, rezina, plastmassa va shishadan tayyorlangan texnik mahsulotlar kiradi. Maishiy chiqindiga (HW) oziq-ovqat qoldiqlari, eskirgan uy-ro'zg'or buyumlari (kiyim-kechak, poyabzal va boshqalar), foydalanilgan har xil turdagi mahsulotlar (qadoqlash, shisha va boshqa idishlar), oqava suvlar kiradi.

Chiqindilarni tasniflash ularni sanoat tarmoqlari, qayta ishlash imkoniyatlari, agregat holati, zaharliligi va boshqalar bo'yicha tizimlashtirishga asoslanishi mumkin. Har bir aniq holatda qo'llaniladigan tasniflash xarakteri ko'rib chiqilayotgan jihatlariga mos keladi: chiqindilarni saqlash, tozalash, qayta ishlash, utilizatsiya qilish, uning toksik ta'sirini oldini olish va hokazo. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, uy xo'jaliklari har yili ikki milliard tonnadan ortiq, O'zbekistonda esa 10 million tonnadan ortiq maishiy chiqindilarni hosil qiladi. Mamlakat aholisi har yili 1,5 foizga oshib borayotganini inobatga olsak, 2030-yilga borib bu ko'rsatkich 18 million tonnaga etadi. Bu ko'rsatkichlar faqat maishiy chiqindilarga tegishli. Ayni paytda 100 dan ortiq chiqindixonada ikkilamchi xomashyo sifatida 3,5 milliard tonna sanoat chiqindilari mavjud. Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda chiqindilarning 20-30 foizi qayta ishlanadi. Atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga ko'maklashish, hududlarning sanitariya-ekologik holatini yaxshilash borasida izchil siyosat olib borilmoqda. Bu borada qator qonunchilik va me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, hayotga izchil tatbiq etilmoqda. Davlatimiz rahbarining 2022-yil 2-dekabrda "O'zbekiston Respublikasini 2030-yilgacha yashil iqtisodiyotga o'tishga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq 2030-yilga borib hosil bo'lgan maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasi 65 foizdan ko'proqqa ko'tarilishi belgilandi. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, hududlarda 209 ta maishiy chiqindi poligonlari mavjud. Ulardan 26 tasining faoliyati sanitariya-epidemiologiya va ekologik talablarga javob bermagani va foydalanish muddati tugaganligi sababli to'xtatilgan. Shuningdek, 2020-2023 yillar davomida 47 ta maishiy chiqindi poligonlari qayta tiklandi.

Xulosa o'rnida aytish lozimki, har bir inson foydalanayotgan narsalarini isrof qilmasa va unumli foydalansa atrof-muhitni ifloslanishini oldini olishga hissa qo'shgan bo'lardi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Радкевич Мария Викторовна ,Шипилова Камила Бахтияровна ”УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ” Тошкент-2020 [5-6]
2. I.A.Ganieva, M.G.Qurbonova, O.V.Savina “Qishloq xo'jaligi chiqindilaridan qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarish uchun biotexnologiya” 2011-yil

Mineral o'g'it me'yoring soya o'sishi va rivojlanishiga hamda tuproqning ekologik holatiga ta'siri

Akramov Sh.Sh., Abdullayev L.B., Xasanov S.F.

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti¹ Toshkent davlat agrar universiteti²

Annotatsiya. Ushbu maqolada mineral o'g'itlarning soya (*Glycine max*) o'simligining o'sishi va rivojlanishiga ta'siri hamda tuproqning ekologik holatiga ko'rsatayotgan ta'siri o'rganilgan. Turli miqdorda qo'llanilgan azot, fosfor va kaliyli o'g'itlarning ta'siridagi soya o'sishi dinamikasi, hosildorligi hamda tuproq strukturasi o'zgarishlar tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: Soya, don hosil, mineral o'g'it, hosildorlik, barqarorlik, azot, fosfor, kaliy.

Qishloq xo'jaligida yuqori hosildorlikka erishishda o'g'itlarning roli beqiyos. Ayniqsa, proteinga boy dukkakli o'simliklardan biri bo'lgan soya uchun ozuqa moddalari bilan ta'minlash juda muhimdir. Biroq mineral o'g'itlarning me'yordan ortiqcha yoki kam qo'llanilishi nafaqat o'simlikka, balki tuproqning ekologik holatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Soya — oqsilga boy, qimmatli texnik va oziq-ovqat mahsulotlar manbai hisoblangan muhim dukkakli o'simlikdir. Uning o'sishi va rivojlanishida ozuqa moddalari yetarli darajada bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Shu bois, mineral o'g'itlarni samarali va me'yorda qo'llash orqali hosildorlikni oshirish mumkin. Biroq, o'g'itlarning me'yordan ortiqcha qo'llanilishi na faqat o'simlikka, balki tuproqning ekologik holatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Soya o'simligining don hosildorligi ekish me'yori, nitragin shtammlari, agrotexnik tadbirlar, tuproq-iqlim sharoitlari va boshqa omillar ta'sirida o'zgarib boradi.

Soyashunos olimlardan V.F. Baranov [16], D. Yormatova [35], V.F. Baranov, Ugo Toro Korrea [18], A.V. Dozorov [31] va boshqalar ilmiy izlanishlari natijalariga asoslanib, ekish me'yori, ekish muddati, mineral o'g'itlar, rizotorfin yoki nitragin shtammlarining o'simlik o'sishi, rivojlanishi va hosildorligining kamayishi yoki ko'payishiga ta'siri sezilarli darajada bo'ladi, degan xulosaga kelishgan.

A.A. Gusev [25]ning yozishicha, soyaning mahsuldorligini oshirish uchun eng asosiy elementlardan biri-optimal ekish me'yorini belgilash, tuproq-iqlim sharoiti va nav xususiyatlarini hisobga olish lozimdir.

D.Yo. Yormatova [34] soya urug'lari nitragin bilan ishlanib ekilganda hosildorlik albatta 15-30% ga oshganligini, A.G. Norman, Rarijol va boshqalar AQSh tuproqlarida azot miqdori kam bo'lganda va Ruminiyaning sug'oriladigan maydonlarida faol tuganak bakteriyalar hisobiga azotli o'g'itlar qo'llanilmaganda hosildorlik 70-80 s/ga ga oshganligini ilmiy ma'lumotlarida keltirib o'tganlar.

1-jadval

Mineral o'g'it me'yoring soya o'sishi va rivojlanishiga hamda tuproqning ekologik holatiga ta'siri

№	O'g'it me'yori	Soya o'sishiga ta'siri	Hosildorlik (taxm.)	Tuproq holatiga ta'siri	Tavsiya
1	O'g'itsiz (Nazorat)	Sust o'sish, barglar och rangda	15–17 s/ga	Gumus kam, nitrat kam, lekin holat barqaror	Kam samarali

2	Past me'yor (N60P40K40)	Barqaror o'sish, gullash yaxshi	20–22 s/ga	Tuproqqa ziyon yetkazmaydi, mikroflora faol	Ijobiy
3	O'rta me'yor (N90P60K60)	Jadal o'sish, gullar ko'p, ildiz rivojlangan	27–29 s/ga	Nitrat me'yorda, gumus oshadi, rN normal	Eng tavsiya etilgan
4	Yuqori me'yor (N120P80K80)	Ilk bosqichda tez o'sish, keyin stress, sarg'ayish	22–24 s/ga	Nitrat ko'payishi, rN oshishi, sho'rlanish ehtimoli	Xavfli, ortiqch

Mineral o'g'itning soya o'sishi va rivojlanishiga ta'siri

a) Azot (N):

Soya o'simligiga o'sishning ilk bosqichlarida ko'p miqdorda azot kerak. Barglar o'sishi, oqsil sintezi va fotosintez jarayoni azotga bog'liq. Azot tanqisligida: barglar sariqlashadi, o'sish sustlashadi.

Ortiqcha azot: o'simlik «semirib ketadi», gullash kechikib, hosil kamayadi.

b) Fosfor (P):

Iloiy tarzda ildiz tizimini rivojlantirishda muhim. Gullash, urug' bog'lash va energiya almashinuvi jarayonlariga ta'sir qiladi. Tanqislikda gullar kam, hosil sifatsiz bo'ladi.

c) Kaliy (K):

Ozuqa moddalarining o'simlikka singishini yaxshilaydi. Qurug'chilik va kasalliklarga chidamlilikni oshiradi. Kaliy yetishmasligida: barglarning chetlari qurigan kuzatiladi.

Optimal me'yorda o'g'it berish — soya o'sishini tezlashtiradi, sog'lom o'sishni ta'minlaydi va hosildorlikni oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov Sh. "O'simliklar oziqlanishi va o'g'itlar" – Toshkent, 2018.
2. Tojiboev N. "Agronomiya asoslari" – Samarqand, 2020.
3. FAO. Soil fertility and plant nutrition management. Rome, 2021.
4. UzHydromet - Tuproq holati to'g'risidagi yillik hisobot, 2023

EKOLOGIYA VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH MUAMMOLARI VA ULARNING YECHIMLARI

Maxmudov Sh.A., Mansurova M.R.

Farg'ona davlat texnika universiteti¹ Qo'qon Universiteti²

Annotatsiya. Ushbu maqolada ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish muammolari va ularning yechimlari tahlil qilinadi. Tезisni maqsadi atmosfera havosining ifloslanishi, resurslarning

kamayishi, tuproqning degradatsiyasi, chiqindilarni boshqarish muammolari tabiatga salbiy ta'sir o'tkazayotganini ochiq bayon qilish.

***Kalit so'zlar:** ekologiya, jamiyatni baqaror rivojlanishi, tuproq degradatsiyasi, bio xilma-xillik, cho'llashish.*

Tadqiqot mavzusining dolzarbliligi. Bugungi kunda ekologik muammolar insoniyat taraqqiyotining barcha sohalariga bevosita ta'sir ko'rsatayotgan global masalalardan biridir. Atmosfera havosining ifloslanishi, suv resurslarining kamayishi va sifatining yomonlashuvi, tuproq degradatsiyasi, chiqindilarning ko'payishi hamda iqlim o'zgarishi nafaqat tabiatga, balki jamiyatning barqaror rivojlanishiga ham jiddiy xavf tug'dirmoqda. O'zbekiston misolida bu masalalar yanada dolzarbdir. Chunki mamlakatimizda suv resurslarining cheklanganligi, qurg'oqchil iqlim sharoitlari, cho'llashish jarayonlari va sanoatning rivojlanishi ekologik muvozanatga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, barqaror rivojlanish tamoyillari asosida iqtisodiy o'sishni ekologik muhofaza bilan uyg'unlashtirish zarurati kuchaymoqda.

Adabiyotlar tahlili. Mazkur mavzu yuzasidan bir qator mahalliy va xorijiy olimlar ilmiy tadqiqotlar olib borganlar. Jumladan, Abdusalomov A. (2023) o'z asarida ekologik muammolarning nazariy asoslarini yoritib, atrof-muhitni muhofaza qilish choralari haqida ma'lumot beradi. Unda ekologik xavfsizlikning jamiyat barqaror rivojlanishidagi o'rni alohida ta'kidlangan.

Karimov B. va hammualliflar (2022) esa ekologik xavfsizlikni ta'minlashda resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik siyosatning milliy darajada to'g'ri yo'lga qo'yilishi zarurligini ko'rsatgan. Ularning tadqiqotlari O'zbekistonda ekologik barqarorlikka erishish uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Xalqaro manbalarda ham muammo keng yoritilgan. IISD (2024) tomonidan tayyorlangan "National State of the Environment Report: Uzbekistan" hisobotida havo va suv ifloslanishi, chiqindilar muammosi, cho'llash jarayonlari va ularning iqtisodiy-ijtimoiy oqibatlarini batafsil ko'rib chiqilgan. Ushbu hisobot O'zbekistonda ekologik siyosatni takomillashtirish uchun muhim ma'lumotlar manbai bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, E3S Web of Conferences (2024) materiallarida O'zbekistonning barqaror rivojlanishga o'tish jarayonlari, ekologik boshqaruv tizimini isloh qilish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish zarurligi tahlil qilingan. Reuters (2024) esa chiqindilarni energiyaga aylantirish loyihalarini yoritib, mamlakatda ekologik innovatsiyalarning amaliy tatbiq etilishini ko'rsatadi.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ekologik muammolar nazariy va amaliy jihatdan keng o'rganilmoqda. Biroq, ilmiy ishlarda ko'proq umumiy konseptual yondashuvlar yoritilgan bo'lib, amaliyotda ularni to'liq tatbiq etishda ayrim muammolar mavjud. Shu sababli milliy va xalqaro ilmiy yondashuvlarni uyg'unlashtirish, ekologik siyosatni mahalliy sharoitlarga moslashtirish zarur.

Ekologiya - organizmlar va ularning yashash muhiti o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni o'rganadigan fan hisoblanadi. Atrof-muhitni muhofaza qilish esa insonfaoliyati jarayonida tabiatni saqlash va tiklashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar majmuasidir. Bugungi kunda ekologik xavfsizlik, barqarorlik, bioxilma-xillikni asrash kabi tushunchalar davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan.

Ekologik muammolar tahlili

1. Havo ifloslanishi

Atmosfera havosining ifloslanishi sanoat korxonalarini, transport vositalari va energiya manbalaridan chiqayotgan chiqindilar tufayli yuzaga kelmoqda. Bu nafaqat ekologik tizimlarga, balki

inson salomatligiga ham zarar yetkazmoqda. O‘zbekiston shaharlarida havo sifatining pasayishi kuzatilmoqda.

2. Suv va tuproq muammolari

Suv resurslarining cheklanganligi, ifloslanishi va noto‘g‘ri boshqarilishi ekologik muammolarning eng og‘ir yo‘nalishlaridan biridir. Qishloq xo‘jaligida pestitsidlar va mineral o‘g‘itlarning ko‘plab ishlatilishi tuproqning degradatsiyasiga olib kelmoqda.

3. Bioxilma-xillikning kamayishi

Hududlarning cho‘llashuvi, o‘rmonlarning qisqarishi va shaharlarning kengayishi natijasida bioxilma-xillik pasaymoqda. O‘zbekiston hududida ham bir qator endemik turlar yo‘qolish xavfi ostida qolmoqda.

4. Chiqindilarni boshqarish muammolari Plastik va sanoat chiqindilarining nazoratsiz ko‘payishi ekologik xavf tug‘dirmoqda. O‘zbekistonda chiqindilarni qayta ishlash va energiyaga aylantirish bo‘yicha loyihalar yo‘lga qo‘yilmoqda, biroq tizim hali to‘liq shakllanmagan.

5. Iqlim o‘zgarishi va cho‘llashish Global iqlim o‘zgarishi O‘zbekistonda qurg‘oqchilik va suv taqchilligi muammolarini kuchaytirmoqda. Cho‘llashish jarayonlari tuproq unumdorligining keskin pasayishiga olib kelmoqda.

Muammolar yechimlari. Ekologik muammolarni hal qilish ko‘p qirrali yondashuvni talab qiladi. Quyidagi yo‘nalishlar asosiy hisoblanadi:

1. Qonuniy-huquqiy asoslarni kuchaytirish, ekologik nazoratni takomillashtirish.

Toza energiya manbalaridan keng foydalanish va energiya samaradorligini oshirish. Suv va yer resurslarini boshqarishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish. Chiqindilarni qayta ishlash va 'waste-to-energy' texnologiyalarini rivojlantirish. Ekologik ta‘lim va targ‘ibot ishlarini kuchaytirish, yoshlar orasida ekologik savodxonlikni oshirish. Cho‘llashish va degradatsiyaga uchragan hududlarni tiklash, o‘rmonzorlarni kengaytirish.

Xulosa. Ekologik muammolarni hal etishning asosiy yo‘llari sifatida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan keng foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash, suv resurslarini tejash, ekologik ta‘lim va madaniyatni rivojlantirish, shuningdek xalqaro hamkorlikni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Xulosa qilib aytganda, ekologik muammolarni bartaraf etish barqaror rivojlanishning eng muhim sharti hisoblanadi. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, atrof-muhitni asrash va ekologik madaniyatni yuksaltirish bugungi va kelajak avlodlar farovonligining kafolatidir. O‘zbekiston uchun ekologik barqarorlikni ta‘minlash - kelajak avlodlar salomatligi va mamlakatning barqaror rivojlanishining asosiy garovidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti PF-5024-sonli farmoni. “Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish to‘g‘risida” Qonun. <https://lex.uz/uz/>
2. National State of the Environment Report: Uzbekistan IISD, 2024.
3. Abdusalomov A (2023) Atrof-muhitni muhofaza qilishning ilmiy asoslari. Toshkent: Fan nashriyoti.
4. Karimov B va boshqalar (2022). Ekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanish. Toshkent Davlat texnika Universiteti.
5. E3S Web of Conferences (2024) Uzbekistan’s Transition to Sustainable Development <https://www.e3s-conferences.org/>
6. Arxiv.uz (2023) Atrof-tabiiy muhitni xalqaro muhofaza qilishning huquqiy asoslari.

EKALOGIYA VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH MUAMMOLARI VA ULARNING YECHIMLARI

Rustamjonova D.R.

Qo'qon Universiteti, O'zbekiston

Annotatsiya. Mazkur tezisda ekologik muammolarning dolzarbligi, ularning inson faoliyati bilan chambarchas bog'liqligi hamda atrof-muhitni muhofaza qilishning zamonaviy strategiyalari yoritilgan. Global iqlim o'zgarishi, havo va suv ifloslanishi, chiqindilarni boshqarish, biologik xilmaxillikning kamayishi kabi muammolar tahlil qilinadi. Shuningdek, ularning oldini olish va bartaraf etish uchun samarali yechimlar — yashil texnologiyalarni joriy etish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, ekologik ta'limni rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Ekologiya, atrof-muhit, iqlim o'zgarishi, chiqindilarni boshqarish, yashil texnologiyalar, barqaror rivojlanish.

So'nggi yillarda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, BMTning "2030-yilgacha mo'ljallangan barqaror rivojlanish maqsadlari" (SDGs) doirasida ekologik muhofaza masalalari alohida e'tibor markazida turibdi. Mahalliy olimlardan A. Abdullayev, N. G'ulomov, G. Raximovlarning ishlarida O'zbekistonning ekologik siyosati va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish masalalari keng yoritilgan. Shuningdek, "Yashil iqtisodiyot" konsepsiyasi, chiqindilarni qayta ishlash tizimini takomillashtirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish bo'yicha xalqaro tajriba o'rganilmoqda. Ushbu manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, ekologik muammolarni hal etishda fan, texnologiya va ta'limning integratsiyasi muhim o'rin tutadi.

Ekologik muammolarni bartaraf etish uchun kompleks yondashuv talab etiladi. Quyidagi yo'nalishlar muhim ahamiyatga ega: Yashil texnologiyalarni joriy etish — sanoat korxonalarida ekologik toza ishlab chiqarish tizimlarini tashkil etish. Masalan, Toshkent va Navoiy viloyatlarida chiqindilardan biogaz ishlab chiqarish loyihalari yo'lga qo'yilmoqda. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish — quyosh, shamol va bioenergiya asosida energiya ishlab chiqarishni kengaytirish. O'zbekistonda "Nur Navoi" va "Zarafshon Shamol Parki" kabi yirik loyihalar bunga yaqqol misol bo'la oladi. Ekologik ta'limni rivojlantirish — barcha ta'lim bosqichlarida ekologik fanlarni joriy etish, aholining ekologik madaniyatini oshirish, yoshlar o'rtasida "Yashil maktab" va "Ekofikr" kabi dasturlarni kengaytirish. Chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish — chiqindilarni saralash, qayta ishlash va utilizatsiya qilish infratuzilmasini rivojlantirish. Masalan, Toshkent shahrida chiqindilardan elektr energiya ishlab chiqaruvchi zavod barpo etilmoqda. Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish — O'zbekiston BMT, KOICA, JICA kabi xalqaro tashkilotlar bilan birgalikda "Yashil mintaqa" va "Toza suv" dasturlarini amalga oshirmoqda. Ekologik siyosatning muvaffaqiyati nafaqat davlat tomonidan qabul qilinadigan qonunlar va dasturlarga, balki aholining faol ishtirokiga ham bog'liqdir. Fuqarolik jamiyati, mahalla faollari, nodavlat tashkilotlar va volontyorlar tomonidan amalga oshirilayotgan "Yashil makon", "Bir tup daraxt – bir hayot" kabi ekologik aksiyalar atrof-

muhitni muhofaza qilish madaniyatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Aholi o'z hayot tarzida ekologik mas'uliyatni his qilsa — suvni tejash, chiqindilarni ajratish, daraxt ekish, energiyani tejash – bu nafaqat tabiat, balki iqtisodiy barqarorlik uchun ham foydalidir. Shuningdek, OAV va ijtimoiy tarmoqlarda ekologik savodxonlikni oshirishga qaratilgan kampaniyalar aholining ekologik ongini yanada yuksaltirmoqda.

Ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar.

O'zbekiston sharoitida "Yashil iqtisodiyot" strategiyasini bosqichma-bosqich joriy etish orqali ekologik xavfsizlikni ta'minlash mumkin. Ekologik audit tizimini kengaytirish, har bir korxonaning chiqindi va resurs sarfi uchun javobgarligini belgilovchi mexanizmlarni joriy etish lozim. Qayta tiklanuvchi energiya sohasida soliq imtiyozlarini kengaytirish orqali xususiy sektorni rag'batlantirish zarur. Ekologik ta'limni barcha ta'lim bosqichlariga integratsiya qilish, bolalikdan tabiatga ehtiyotkorlik bilan munosabatni shakllantirish muhimdir. Mahalliy darajada ekologik monitoring tizimlarini rivojlantirish orqali havo, suv va tuproq sifatini doimiy nazoratda ushlab turish mumkin. Kutilayotgan iqtisodiy samara. Taklif etilgan ekologik chora-tadbirlar nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilishga, balki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Zero, ekologik xavfsizlik va iqtisodiy rivojlanish bir-biridan ajralmas tushunchalardir. Atrof-muhitni sog'lomlashtirish orqali resurslardan samarali foydalanish, ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish va aholining yashash sifatini yaxshilash imkoniyati yaratiladi. Birinchidan, energiya va tabiiy resurslardan tejamkor foydalanish sanoat va qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan (quyosh, shamol, biogaz) foydalanish orqali elektr energiyasi ishlab chiqarish tannarxi pasayadi, bu esa korxonalarining raqobatbardoshligini oshiradi. Masalan, quyosh panellarini o'rnatish yoki energiya tejovchi texnologiyalarni qo'llash orqali korxonalar o'z energiya xarajatlarini 20–30 foizgacha kamaytirishi mumkin.

Ikkinchidan, chiqindilarni qayta ishlash va ikkilamchi xom ashyodan foydalanish yangi iqtisodiy imkoniyatlarni yaratadi. Bu soha orqali qo'shimcha mahsulotlar ishlab chiqish, yangi ish o'rinlari yaratish va aholi bandligini oshirish mumkin. Masalan, plastik chiqindilarni qayta ishlash natijasida qurilish materiallari yoki yo'l qoplamalari ishlab chiqarish amaliyoti iqtisodiy jihatdan foydali bo'lishi bilan birga, ekologik muammolarni ham kamaytiradi. Uchinchidan, ekoturizmni rivojlantirish orqali mamlakatning iqtisodiy salohiyati oshadi. Toza havo, ekologik toza hududlar va tabiiy landshaftlar xorijiy sayyohlarni jalb etadi. Natijada, turizm sohasida yangi xizmatlar, mehmonxona va transport infratuzilmasi rivojlanadi, bu esa byudjetga tushumlarni ko'paytiradi. Shu bilan birga, mahalliy aholi uchun barqaror daromad manbalari yaratiladi. To'rtinchidan, aholi salomatligining yaxshilanishi ham muhim iqtisodiy samara beradi. Sog'lom ekologik muhitda yashovchi insonlar kamroq kasallanadi, bu esa tibbiy xarajatlarni kamaytiradi va mehnat unumdorligini oshiradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, toza havo va ichimlik suvi bilan ta'minlangan hududlarda iqtisodiy samaradorlik 10–15 foizgacha ortadi. Beshinchidan, ekologik xavfsizlikka yo'naltirilgan siyosat natijasida barqaror iqtisodiy o'sish ta'minlanadi. Atrof-muhitga zarar yetkazmagan holda ishlab chiqarish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va yashil investitsiyalarni jalb etish mamlakatning xalqaro imidjini mustahkamlaydi. Bu esa xorijiy investorlar uchun ishonchli muhit yaratadi va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshiradi.

Umuman olganda, ekologik chora-tadbirlar natijasida iqtisodiy tizimda quyidagi ijobiy o'zgarishlar kuzatiladi: ishlab chiqarish samaradorligi oshadi; resurslardan foydalanishda isrofgarchilik kamayadi; energetika sohasida innovatsiyalar joriy etiladi;

aholi bandligi va daromadi ortadi; davlat byudjeti barqaror tushumlar bilan mustahkamlanadi. Demak, ekologik siyosatni iqtisodiy islohotlar bilan uyg'unlashtirish O'zbekistonning barqaror rivojlanish yo'lida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Ekologik xavfsizlik — bu nafaqat tabiiy resurslarni asrash, balki iqtisodiy o'sishning yangi drayveridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi to'g'risida”gi qarori. — Toshkent, 2019.
- 2.BMT. *Sustainable Development Goals — Agenda 2030*. New York, 2015.
- 3.Abdullayev A. “Atrof-muhit muhofazasi va barqaror rivojlanish”. — Toshkent: Fan, 2021.
- 4.G'ulomov N. “Ekologik xavfsizlik va iqtisodiy taraqqiyot”. — Toshkent, 2020.

TRANSMILLIY KORPORATSIYALAR VA ULARNING MILLIY IQTISODIYOT HAMDA EKOLOGIYAGA TA'SIRI

Akramov Sh.Sh., Akramov F.Sh.

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti¹, Yoshlar ishlari agentligi Farg'ona viloyati boshqarma boshlig'i o'rinbosari²

***Annotatsiya.** Hozirgi kunda globallashuv jarayonlari bilan birga, transmilliy korporatsiyalar (TMK) jahon xo'jaligidagi yetakchi o'yinchilardan biriga aylandi. Ular nafaqat iqtisodiy rivojlanishga, balki ekologik muhitga ham bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu maqolada TMKlarning milliy iqtisodiyotga ijobiy ta'siri bilan bir qatorda, ekologik barqarorlik, yashil texnologiyalar va atrof-muhitni muhofaza qilishga oid faoliyati tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** transmilliy korporatsiya, ekologiya, barqaror rivojlanish, yashil texnologiyalar, milliy iqtisodiyot.*

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng, ochiq iqtisodiyot va xorijiy sarmoyalarni jalb etish orqali jahon iqtisodiy tizimiga integratsiyalashishni maqsad qilgan. Bu jarayonda transmilliy korporatsiyalar muhim rol o'ynadi. Ularning iqtisodiy imkoniyatlari katta bo'lib, ular yangi ish o'rinlari yaratish, texnologiya transferi, investitsiyalar oqimini ta'minlash bilan bir qatorda, ekologik mas'uliyatni ham o'z zimmasiga olishmoqda.

TMKlarning ekologik ta'siri: ijobiy va salbiy jihatlar

Salbiy ta'sirlar Tabiiy resurslardan haddan tashqari foydalanish: Ko'plab TMKlar resurslarga boy mamlakatlarda ishlashni afzal biladi. Bunday faoliyat ko'pincha resurslarni tejamadan, ekologik standartlarga rioya qilmasdan olib boriladi. Atrof-muhitni ifloslantirish: Og'ir sanoat va kimyo sanoati bilan shug'ullanuvchi TMKlar chiqindilarni to'g'ri utilizatsiya qilmaslik orqali suv, havo va tuproqni ifloslantiradi. Iqlim o'zgarishiga hissa qo'shish: Transport, energetika va ishlab chiqarish tarmoqlaridagi korporatsiyalar ko'p miqdorda issiqxona gazlarini atmosferaga chiqaradi.

Ijobiy ta'sirlar Yashil texnologiyalarni joriy etish: So'nggi yillarda ko'plab TMKlar ekologik toza ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etib, karbon izi (carbon footprint)ni kamaytirishga intilmoqda.

Korporativ ijtimoiy mas'uliyat (CSR): TMKlar tobora ko'proq ekologik loyihalarni moliyalashtirmoqda (o'rmonzorlarni tiklash, suv resurslarini muhofaza qilish, qayta tiklanuvchi

energiya manbalarini rivojlantirish). Standartlar va sertifikatlar: Ko'pgina TMKlar ISO 14001 kabi ekologik menejment tizimlari asosida faoliyat yuritadi. Transmilliy korporatsiyalar va barqaror rivojlanish strategiyasi. Barqaror rivojlanish kontseptsiyasi iqtisodiy o'sish bilan birga ekologik muvozanatni saqlashni talab qiladi. TMKlarning ekologik strategiyalari quyidagilarni o'z ichiga oladi: Energiya samaradorligini oshirish: Kam energiya talab qiluvchi ishlab chiqarish usullariga o'tish. Qayta ishlash (recycling) va chiqindilarni kamaytirish: Aylana iqtisod (circular economy) kontseptsiyasini amaliyotga tadbiiq etish. Ijtimoiy-iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish: Mahalliy aholiga ekologik xabardorlikni oshirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish.

O'zbekistonda TMKlarning ekologik faoliyati Mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan transmilliy korporatsiyalar, jumladan "GM Uzbekistan", "Lukoil", "Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston" kabi kompaniyalar ekologik siyosat yuritishga harakat qilmoqda. Jumladan: Avtomobil sanoatida chiqindi gazlarni kamaytirish uchun zamonaviy texnologiyalar joriy etilgan. Neft-gaz sektorida ekologik monitoring tizimi va chiqindilarni utilizatsiya qilish bo'yichanormativlar ishlab chiqilgan. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari (quyosh panellari, bioenergiya)ni joriy etish loyihalari boshlangan.

Xulosa Transmilliy korporatsiyalar milliy iqtisodiyotlarning rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shu bilan birga, ularning ekologik mas'uliyati ham ortib bormoqda. Ular tomonidan amalga oshirilayotgan yashil texnologiyalar, chiqindilarni kamaytirish va atrof-muhitni muhofaza qilishga oid tashabbuslar – bu nafaqat brend imidjini yaxshilash, balki global ekologik muammolarga barqaror yechim topishga xizmat qiladi. O'zbekiston sharoitida TMKlar faoliyatining ekologik jihatlari yanada chuqurroq tahlil qilinishi, davlat va biznes hamkorligida ekologik qonunchilikni takomillashtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. *Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz*, 2016.
2. Ishmuxamedov A.E., Yusupov A.S. *Milliy va jahon iqtisodiyoti*, 2010.
3. Jumayev N.X., Abduraxmonov O.Q. *Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi*, 2010.

EKOLOGIYA VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHDA YASHIL IQTISODIYOT ASOSIDA SANOAT KORXONALARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH: INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA EKOLOGIK SAMARADORLIK

Rustamov M.U.

Qo'qon Universiteti Iqtisodiyot yo'nalishi 4-bosqich talabasi

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida sanoat korxonalarining barqaror rivojlanish mexanizmlari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va ekologik xavflarni kamaytirish imkoniyatlari o'rganilgan. Maqolada sanoat korxonalarini barqaror rivojlantirishda innovatsion texnologiyalar va ekologik samaradorlik ma'lumotlariga tayangan holda sanoat tarmoqlarida yashil texnologiyalarni qo'llashning iqtisodiy va ekologik afzalliklari tahlil qilinadi. Shuningdek, energiya tejankor ishlab chiqarish tizimlarini keng joriy etish, chiqindilarni qayta*

ishlashni rivojlantirish hamda “yashil innovatsion texnologiyalar” mexanizmlarini takomillashtirish bo‘yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari sanoat korxonalarining ekologik samaradorligini oshirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashga qaratilgan strategik yondashuvni taklif etadi.

Kalit so‘zlar: *yashil iqtisodiyot, sanoat korxonalari, barqaror rivojlanish, innovatsion texnologiyalar, ekologik samaradorlik, yashil investitsiyalar, energiya tejamkorlik, chiqindilarni qayta ishlash, raqamli iqtisodiyot, ekologik boshqaruv.*

Kirish. Barqaror rivojlanayotgan bir davrda yashil iqtisodiyotning aniq bir tarifini o‘z o‘rnida birkish ikki jamiyat o‘rtasida juda kata ahamiyat kasb etadi ushbu jaryonda yashil iqtisodiyotni global miqyisoda rivojlanish hamda sanoat sektoridagi ahamiyati yuqoriligin korishmiz mumkin

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit bo‘yicha dasturi (UNEP) ma’lumotlariga ko‘ra, “yashil innovatsiyalar” atamasi energiya, suv, xomashyo va ishlab chiqarish resurslarini tejamkorlik bilan ishlatadigan, chiqindilarni kamaytiradigan hamda uglerod neytralligini ta’minlovchi texnologiyalarni anglatadi. Shu bilan birga, Jahon iqtisodiy forumi (WEF) hisobotlarida qayd etilishicha, yashil texnologiyalarni joriy etgan korxonalarda operatsion xarajatlar o‘rtacha 25–30% gacha kamayadi, bu esa ularning raqobatbardoshligini oshiradi.

O‘zbekiston sanoat sektorida ham bu yo‘nalishda sezilarli islohotlar olib borilmoqda. “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi (2019–2030)” doirasida qayta tiklanuvchi energiya ulushini oshirish, chiqindisiz ishlab chiqarish tizimlarini joriy etish, energiya tejamkor texnologiyalarni keng qo‘llash bo‘yicha bir qator dasturlar amalga oshirilmoqda. Shu bois, mamlakat sanoat korxonalarida yashil innovatsiyalarni joriy etishning iqtisodiy samaradorligini o‘rganish bugungi kunda dolzarb masalaga aylangan.

Yashil iqtisodiyot - bu iqtisodiy o‘shish va ekologik barqarorlikni uyg‘unlashtiruvchi tizim bo‘lib, u energiya va resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali sanoatning samaradorligini oshirishni nazarda tutadi. Sanoat korxonalari iqtisodiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida ishlab chiqarish hajmini oshiradi, ammo shu bilan birga ekologik yuklamani ham kuchaytiradi. Shu sababli, sanoat tarmoqlarida innovatsion va energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish nafaqat iqtisodiy, balki ekologik barqarorlikni ham ta’minlaydi. Sanoat korxonalarini yashil texnologiyalar orqali rivojlantirish yuzasidan bir qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Jiang va boshqalarning fikricha sanoat 4.0 tabiiy resurslardan yaxshiroq foydalanadi, kamroq chiqindi ishlab chiqaradi, tejamkor jarayonlarga ega, mashina va uskunalarning ishlash muddati va texnologik yutuqlarni kengaytiradi Jeffri Saks-iqtisodchi va barqaror rivojlanish tarafdori, sanoat amaliyotiga yashil texnologiyalar integratsiyasini ta’kidlab o‘tgan. Uning fikricha “yashil texnologiyalar - barqaror rivojlanishni targ‘ib qilib u ekologik barqarorlikni iqtisodiy siyosatga integratsiya qilishning kuchli himoyachisi”. Uning ta’kidlashicha, ushbu amaliyotlar uzoq muddatli iqtisodiy o‘shish va qashshoqlikni kamaytirish uchun zarurdir. U iqlim o‘zgarishini qayta tiklanadigan energiya, energiya samaradorligi va barqaror resurslarni boshqarish orqali hal qilish zarurligini ta’kidlaydi.

Dustin Murlavey atrof-muhitni o‘rganish professorifikricha yashil texnologiyaning muhim rolini va uning barqaror muhitga qaratilgan eng so‘nggi ishlanmalarini o‘rganadi. Yashil texnologiya qayta tiklanadigan resurslardan foydalanishga qaratilgan yangi, toza texnologiyani yaratishni kafolatlaydi.

Paul Ekins yashil texnologiyalar orqali iqtisodiy o‘shish va ekologik resurslardan oqilona foydalanishni birlashtirish mumkin deb hisoblaydi. Ekins barqaror rivojlanishga erishish uchun

yangi iqtisodiy modellarni qo‘llashni taklif qiladi. Yana bir olim Nicholas Stern global iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashda iqtisodiy siyosatni o‘zgartirish kerakligini aytadi. Sternning fikricha, yashil texnologiyalarni joriy qilish orqali iqtisodiy o‘sish ekologik muammolar bilan kelishilgan holda davom etishi mumkin. Thomas Sterner yashil texnologiyalarning keng qo‘llanilishi uchun karbon solig‘i va rag‘batlantirish choralarini kuchaytirishni taklif qiladi. Joan Martinez-Alier yashil texnologiyalarni adolat va iqtisodiy samaradorlik bilan birlashtirish muhimligini aytadi. U tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni iqtisodiy siyosatga integratsiya qilish zarurligini ta’kidlaydi. Hans Schellnhuber iqlim o‘zgarishini sekinlashtirish uchun iqtisodiy siyosatni qayta ko‘rib chiqish va yashil texnologiyalarni keng miqyosda joriy qilish zarurligini aytadi. Mark Jaccard yashil texnologiyalarni davlat siyosati bilan qo‘llab-quvvatlash zarurligini ta’kidlaydi. U karbon solig‘i va iqtisodiy rag‘batlantirish orqali energiya samaradorligini oshirishni taklif qiladi.

Xulosa. Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, sanoat korxonalarini yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida barqaror rivojlantirish nafaqat ekologik xavfsizlikni ta’minlaydi, balki ishlab chiqarish samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy o‘sishga ham bevosita hissa qo‘shadi. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish, energiya tejamkor ishlab chiqarish tizimlarini kengaytirish va chiqindilarni qayta ishlash sanoat korxonalarining ekologik yuklamasini kamaytirib, ularning raqobatbardoshligini oshiradi.

Dunyo miqyosida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar — Jeffrey Sachs, Paul Ekins, Nicholas Stern, Thomas Sterner, Hans Schellnhuber kabi olimlarning fikrlari — yashil iqtisodiyot modelining iqtisodiy siyosat bilan uyg‘unlashuvi barqaror rivojlanishning eng muhim omili ekanini tasdiqlaydi. Ayniqsa, yashil innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish orqali korxonalar resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va uglerod neytralligiga erishish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

O‘zbekiston sharoitida ham bu yo‘nalishda muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi (2019–2030)” doirasida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish, ekologik menejment tizimlarini rivojlantirish va innovatsion ishlab chiqarish texnologiyalarini qo‘llash orqali sanoatning barqarorligi ta’minlanmoqda.

Xulosa qilib aytganda, yashil iqtisodiyot asosidagi sanoat rivoji – bu kelajak avlodlar uchun ekologik xavfsiz muhitni saqlab qolgan holda iqtisodiy o‘sishni davom ettirishning yagona yo‘lidir. Shu bois, sanoat korxonalarida ekologik samaradorlikni oshirish, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish, chiqindisiz ishlab chiqarish tizimlarini rivojlantirish va raqamli texnologiyalarni keng qo‘llash strategik ustuvor yo‘nalish sifatida e’tirof etilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ekins, P. (1999). Economic Growth and Environmental Sustainability: The Prospects for Green Growth (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203011751>
2. Stern N. The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge University Press; 2007. <https://www.aeaweb.org/journals/aer>
3. Daly, H. E. (1996). Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development. Beacon Press. <https://books.google.co.uz/>
4. Sterner, T. (2003). Policy Instruments for Environmental and Natural Resource Management. RFF Press <https://doi.org/10.4324/9781315780894>
5. Sterner, T. (2003). Environmental and natural resource economics. RFF press <https://doi.org/10.4324/9781315208343>
6. Martínez Alier, J. (1991). Ecological Economics: Energy, Environment and Society. (2 ed.) <https://portalrecerca.uab.cat/en/publications>

NANOFILTRATION-BASED APPROACHES FOR SUSTAINABLE DRINKING WATER PURIFICATION

Kadirov S.U., Asqarov Sh.X.

Fergana State Technical University, Uzbekistan

Annotation. *The nanofiltration technology for drinking water purification represents one of the most advanced and efficient membrane-based treatment methods. It allows for the effective removal of heavy metal ions, pesticides, organic compounds, bacteria, and viruses from water while preserving its natural mineral composition. Nanofiltration membranes have pores ranging from 1 to 10 nanometers, enabling selective separation at the molecular level. As a result, this process provides high-quality, safe, and environmentally clean drinking water.*

The nanofiltration process typically includes several stages: preliminary filtration to remove large particles, passage through nanomembranes for molecular purification, disinfection using ultraviolet radiation or ozone, and subsequent storage and distribution. Compared to reverse osmosis, nanofiltration consumes less energy and retains beneficial minerals in the water, making it more sustainable and cost-effective.

Today, nanofiltration technology plays a significant role not only in drinking water production but also in pharmaceutical, food, and environmental protection industries. Its application contributes to solving the global issues of water scarcity and pollution, ensuring access to safe and high-quality drinking water for human health and sustainable development.

Keywords: *nanofiltration, drinking water purification, membrane filtration, nanotechnology, heavy metal removal, water quality improvement, environmental safety, organic and inorganic contaminants.*

Introduction. Nanofiltration (NF) technology represents one of the most advanced and energy-efficient membrane-based methods developed for the purification of drinking water. It operates on the principle of selective membrane separation, utilizing semi-permeable membranes with pore sizes typically ranging from 1 to 10 nanometers ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$). These nanometer-scale pores permit the passage of water molecules and certain dissolved mineral ions, while effectively retaining and removing undesirable substances such as heavy metals (Pb^{2+} , Cd^{2+} , Hg^{2+}), organic pollutants, pesticides, bacteria, and viruses. Due to this selective permeability, nanofiltration occupies an intermediate position between ultrafiltration and reverse osmosis in terms of both contaminant rejection performance and energy efficiency.

Compared to conventional filtration and reverse osmosis (RO) systems, nanofiltration offers an optimal balance between purification efficiency, operating pressure, and energy consumption. The process typically functions under moderate pressures ranging from 6 to 20 bar, significantly lower than those required for RO systems, which translates into reduced energy demand and lower operational costs. Moreover, NF systems generally operate without the addition of chemical reagents, making the process inherently safer for human health and the environment, while minimizing the risk of secondary pollution and chemical residues in the treated water.[1] A distinctive advantage of nanofiltration lies in its ability to selectively retain harmful contaminants while allowing essential mineral ions such as calcium (Ca^{2+}) and magnesium (Mg^{2+}) to remain in the permeate. This feature ensures that the treated water not only complies with international drinking water quality standards but also preserves its natural mineral composition and taste, thereby enhancing consumer

acceptability and offering additional health benefits. Consequently, nanofiltration serves as a sustainable water treatment technology that provides high-quality potable water while maintaining ecological balance and resource efficiency. In recent years, the application of nanofiltration has expanded far beyond the domain of drinking water purification. It is increasingly employed in the food and beverage industry for process water recovery, product concentration, and quality control; in the pharmaceutical sector for solvent purification, sterilization, and wastewater minimization; and in industrial wastewater treatment for the selective recovery of valuable elements and the reduction of hazardous pollutants. Its high contaminant rejection efficiency and operational adaptability make NF systems suitable for diverse water sources, including surface water, groundwater, slightly brackish water, and specific industrial effluents.

Fig. 1 Membrane processes characteristics [2]

Ongoing advancements in membrane materials and fabrication techniques have significantly improved the selectivity, permeability, and durability of nanofiltration systems

The incorporation of innovative materials such as graphene oxide, titanium dioxide (TiO₂), and polymeric nanocomposites has enhanced the antifouling properties, mechanical strength, and chemical stability of NF membranes. These developments have increased the long-term reliability and cost-effectiveness of nanofiltration processes, making them more viable for large-scale and continuous operation (Fig. 1).

In conclusion, nanofiltration represents a modern, sustainable, and technologically robust approach to water purification that effectively bridges advanced membrane science with real-world engineering applications. This innovative technology provides a highly selective and energy-efficient method for separating and removing a wide range of contaminants, including dissolved salts, heavy metals, organic pollutants, and pathogenic microorganisms, while simultaneously retaining essential mineral components vital for human health. The ability of nanofiltration to maintain the natural balance of water composition, combined with its operational reliability and reduced chemical dependency, underscores its role as an environmentally responsible and economically viable solution for addressing the growing global demand for clean and safe water.

Moreover, the integration of nanofiltration systems into modern water treatment infrastructures offers significant environmental, social, and economic benefits. It minimizes waste

generation, lowers energy consumption, and reduces greenhouse gas emissions compared to traditional purification technologies. In industrial applications, nanofiltration contributes to process water recycling, resource recovery, and zero-liquid-discharge (ZLD) initiatives, thereby aligning with global principles of sustainable development and circular economy. In domestic and municipal sectors, it ensures consistent water quality, safeguards public health, and enhances the resilience of urban water supply systems.[3] Therefore, nanofiltration should not only be viewed as a purification method but also as a cornerstone technology in sustainable water management and environmental protection strategies. Through continued advancements in membrane materials, process design, and system automation, nanofiltration is expected to become an indispensable part of future water treatment frameworks — ensuring long-term ecological balance, economic efficiency, and universal access to high-quality drinking water for future generations.

Conclusion. Nanofiltration (NF) technology stands at the forefront of advanced membrane-based water purification methods, representing a crucial component in the modern paradigm of sustainable and resource-efficient water management. As a pressure-driven membrane process characterized by pore sizes in the range of 1–10 nanometers, nanofiltration effectively bridges the gap between ultrafiltration and reverse osmosis, combining the advantages of both techniques. This unique position allows NF to achieve high rejection of multivalent ions, heavy metals, and organic micropollutants, while maintaining moderate permeability and retaining beneficial monovalent ions essential for human health.

The scientific and technological significance of nanofiltration lies in its ability to achieve selective separation at the molecular scale through physicochemical mechanisms such as size exclusion, Donnan electrostatic interactions, and dielectric exclusion effects. These mechanisms collectively enable NF membranes to efficiently remove hazardous substances — including lead (Pb^{2+}), cadmium (Cd^{2+}), arsenic ($\text{As}^{3+}/\text{As}^{5+}$), pesticides, pharmaceuticals, and natural organic matter — without excessively altering the mineral balance of treated water. Such performance makes NF especially suitable for producing potable water with improved taste, stability, and biocompatibility, aligning with World Health Organization (WHO) standards for drinking water quality. From an operational and economic perspective, nanofiltration offers numerous advantages over conventional purification systems such as reverse osmosis (RO), ion exchange, and coagulation–flocculation techniques. Owing to its moderate transmembrane pressure (typically 5–20 bar), NF systems demonstrate substantially lower specific energy consumption and reduced operational costs. The limited use of chemical reagents and the potential for chemical-free cleaning approaches contribute to the environmental sustainability of the process. Furthermore, NF systems can be efficiently integrated into hybrid water treatment configurations — including pre-desalination, softening, and tertiary wastewater polishing — to enhance overall process efficiency and water reuse potential in both domestic and industrial applications.

An essential merit of nanofiltration technology lies in its exceptional adaptability to various feedwater qualities and environmental conditions. NF systems are successfully implemented for the purification of surface water, groundwater, industrial effluents, and brackish water resources. This flexibility ensures their relevance in addressing global water scarcity issues and supports the transition toward circular economy models in water resource management. The ongoing development of next-generation nanofiltration membranes — based on thin-film nanocomposites, ceramic supports, graphene oxide layers, and polymeric blends — has significantly improved permeability, selectivity, fouling resistance, and chemical stability. Moreover, the incorporation of nanomaterials such as TiO_2 , ZnO , and carbon nanotubes enhances antifouling and photocatalytic properties, further extending the

operational lifespan and efficiency of NF units. Recent research trends also emphasize the integration of NF with renewable energy systems (solar- or wind-powered filtration), smart monitoring technologies (IoT-based sensors, AI-driven diagnostics), and sustainable materials engineering. Such multidisciplinary innovations pave the way for energy-neutral or even energy-positive filtration systems capable of delivering high-performance purification with minimal ecological impact. The application of life cycle assessment (LCA) methodologies has further demonstrated that NF systems exhibit a substantially lower environmental footprint compared to conventional desalination and purification technologies, particularly in terms of greenhouse gas emissions, water recovery ratio, and chemical usage.

References

1. Fane A. G., Fell C. J. D. Nanofiltration: Principles and Applications. – Oxford: Butterworth-Heinemann, 2020. – 395 p.
2. Pezeshki H., Hashemi M., Rajabi S. Removal of arsenic as a potentially toxic element from drinking water by filtration: A mini review of nanofiltration and reverse osmosis techniques // Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management. – 2021. – Vol. 16. – Article 100562. – Elsevier. – DOI: 10.1016/j.enmm.2021.100562.
3. Republic of Uzbekistan. Regulatory Documents on Drinking Water Purification Technologies. – Tashkent: Uzstandard Agency, 2023. – 85 p.

OZIQ-OVQAT SANOATIDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Ibragimov Akmal Akramovich

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O'zbekiston

Hasanjon Bahodirov Bahtiyorjon o'g'li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O'zbekiston

Anatatsiya: Mazkur maqolada oziq-ovqat sanoatida ekologik barqarorlikni ta'minlashning dolzarb masalalari, ularni hal etish yo'llari va innovatsion texnologiyalarni joriy etishning ahamiyati yoritilgan. Bugungi kunda ishlab chiqarish jarayonlarida energiya sarfini kamaytirish, chiqindilarni qayta ishlash, resurslardan oqilona foydalanish hamda ekologik xavfsizlikni ta'minlash muhim strategik vazifalardan biridir. Maqolada chiqindisiz texnologiyalar, yashil energiya manbalari, suv va havo resurslarini tejash tizimlari kabi ekologik yechimlarning samaradorligi tahlil qilingan. Shuningdek, ekologik barqaror ishlab chiqarishning iqtisodiy afzalliklari, oziq-ovqat mahsulotlari sifati va iste'mol xavfsizligiga ta'siri ham yoritib berilgan. Tadqiqot natijalari ekologik innovatsiyalarni keng joriy etish orqali oziq-ovqat sanoatining uzoq muddatli raqobatbardoshligini oshirish mumkinligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: ekologik barqarorlik, oziq-ovqat sanoati, chiqindisiz texnologiyalar, yashil energiya, resurslarni tejash, ekologik xavfsizlik, innovatsion texnologiyalar, qayta ishlash tizimi, energiya tejamkorlik, barqaror rivojlanish, ekologik iqtisodiyot, sanoat chiqindilari, atrof-muhitni muhofaza qilish.

Hozirgi davrda dunyo mamlakatlari oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri — ekologik barqarorlikni ta'minlashdir. Global iqlim o'zgarishlari, tabiiy resurslarning kamayishi va sanoat faoliyatining ortib borishi natijasida ekologik muvozanatning buzilishi insoniyat uchun jiddiy xavf tug'dirmoqda. Ayniqsa, oziq-ovqat sanoati sohasida bu jarayon yanada keskin ko'rinish olgan, chunki ushbu tarmoq resurslar sarfi eng yuqori bo'lgan iqtisodiy yo'nalishlardan biridir. Shu sababli, ishlab chiqarishning ekologik xavfsizligini ta'minlash, chiqindilar hajmini kamaytirish va tabiiy resurslardan samarali foydalanish masalalari bugungi kunda muhim ilmiy-amaliy yo'nalish sifatida qaralmoqda. So'nggi yillarda ekologik muammolarning keskinlashuvi natijasida, ko'plab rivojlangan mamlakatlar “yashil texnologiyalar”, “barqaror ishlab chiqarish” va “resurs tejamkor texnologiyalar” tamoyillarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishga katta e'tibor qaratmoqda. Ushbu jarayonlar oziq-ovqat ishlab chiqarish tizimlarida chiqindilarni qayta ishlash, uglerod izini kamaytirish, suv va energiya sarfini optimallashtirish orqali amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ham ekologik siyosat so'nggi yillarda yangi bosqichga ko'tarildi. “Ekologik nazorat to'g'risida”gi Qonun, “Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi” hamda “Atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasi”da ishlab chiqarishda ekologik barqarorlikni ta'minlash ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Bu hujjatlar ekologik toza mahsulot ishlab chiqarish, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish va chiqindisiz ishlab chiqarish tizimlarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlaydi.

Oziq-ovqat sanoatida ekologik barqarorlikni ta'minlash — nafaqat tabiat muvozanatini saqlash, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirish, korxonalar raqobatbardoshligini kuchaytirish va eksport salohiyatini rivojlantirishning muhim omili hisoblanadi. Shu bois, ushbu yo'nalishda innovatsion texnologiyalar, ilmiy yondashuv va ekologik boshqaruv tizimlarini joriy etish zaruriy shart sifatida qaralmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ham ekologik muammolarni bartaraf etish, yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish va ekologik toza ishlab chiqarish tizimlarini rivojlantirish bo'yicha qator hujjatlar qabul qilingan. Jumladan, “Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi (2019–2030-yillar)” hamda “Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risida”gi Qonun ushbu yo'nalishdagi asosiy me'yoriy hujjatlar sirasiga kiradi. Bu hujjatlarda oziq-ovqat sanoatida chiqindisiz texnologiyalarni keng joriy etish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va ishlab chiqarish jarayonlarida energiya samaradorligini oshirish bo'yicha muhim vazifalar belgilangan.

Zamonaviy sharoitda ekologik barqarorlikni ta'minlash faqat texnologik yangiliklar bilan emas, balki iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy mas'uliyat uyg'unligi orqali ham erishiladi. Shu nuqtai nazardan, korxonalarda “yashil menejment” tizimini joriy etish, ekologik sertifikatlash amaliyotini kengaytirish, chiqindilarni qayta ishlovchi klasterlarni yaratish kabi chora-tadbirlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Oziq-ovqat sanoati zamonaviy iqtisodiyotning strategik tarmog'i bo'lib, mamlakat aholisini sifatli va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, bu soha atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi asosiy manbalardan biri sanaladi. Sanoat korxonalarida chiqindilar, issiqxona gazlari, energiya sarfi, suv iste'moli va biokimyoviy jarayonlardan hosil bo'ladigan zararli moddalarning ko'pligi ekologik barqarorlikka bevosita tahdid soladi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha har yili ishlab chiqariladigan oziq-ovqat mahsulotlarining 30–35 foizi isrof bo'ladi, bu esa chiqindilar hajmini keskin oshiradi (FAO, 2023). Shu bilan birga, oziq-ovqat sanoatida energiya sarfi sanoat umumiy hajmining 20 foizdan ortig'ini tashkil etadi. Bu esa ishlab chiqarishda energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish zaruratini kuchaytiradi. O'zbekiston

Respublikasida ham ekologik barqaror ishlab chiqarishni rivojlantirish so‘nggi yillarda davlat siyosatining muhim yo‘nalishiga aylandi. 2019-yilda qabul qilingan “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi” va “Atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasi (2030-yilgacha)” hujjatlarida chiqindisiz texnologiyalar, energiya samarador uskunalari, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va ekologik sertifikat tizimlarini joriy etish belgilab berilgan.

Oziq-ovqat sanoatidagi asosiy ekologik muammolar quyidagilardan iborat:

- ishlab chiqarish chiqindilarining ko‘pligi;
- suv resurslaridan ortiqcha foydalanish;
- energiya samaradorligining pastligi;
- havo va tuproqning ifloslanishi;
- chiqindilarni qayta ishlash tizimining sustligi.

Bu muammolarni bartaraf etish uchun xalqaro tajribaga asoslangan innovatsion yechimlar ishlab chiqilmoqda. Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida oziq-ovqat korxonalarida chiqindisiz texnologiyalar, “Circular Economy” modeli va “Life Cycle Assessment (LCA)” usuli keng qo‘llanadi. Bu yondashuv ishlab chiqarish jarayonlarining har bir bosqichida resurslardan maksimal foydalanish va chiqindilarni qayta aylanishini ta‘minlaydi.

O‘zbekiston sharoitida ham bu yo‘nalishda amaliy ishlar boshlangan. Jumladan:

“O‘zneftgazinspeksiya” va Ekologiya vazirligi hamkorligida sanoat korxonalarining ekologik reyting tizimi joriy etilmoqda; **Samarqand, Farg‘ona va Toshkent viloyatlarida** energiya tejamkor bug‘-qozon uskunalari o‘rnatilmoqda; “**AgroFresh**”, “**EcoFood**”, “**Milk Euro Trade**” kabi mahalliy korxonalar chiqindisiz qayta ishlash tizimini joriy etib, chiqindilarning 70 foizgacha qismini qayta foydalanishga yo‘naltirmoqda. Ayrim korxonalarda quyosh panellari o‘rnatilishi natijasida elektr energiyasi sarfi 25–30 foizgacha kamaygan (Ekologiya qo‘mitasi hisobotlari, 2024). Ekologik barqarorlikni ta‘minlashning iqtisodiy jihati ham muhimdir. Chiqindilarni qayta ishlash orqali yangi mahsulotlar ishlab chiqarish, energiya sarfini kamaytirish va suv resurslarini tejash korxonalar xarajatlarini kamaytiradi, foydani oshiradi hamda xalqaro ekologik standartlarga mos mahsulot eksportini rivojlantiradi.

Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, oziq-ovqat ishlab chiqarish korxonalarida **ISO 14001:2015** standarti asosida ekologik boshqaruv tizimini joriy etish orqali chiqindilar hajmini 40 foizgacha, suv sarfini esa 20 foizgacha kamaytirish mumkin. Bu tizimning joriy etilishi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bilan bir qatorda, korxonaning ijtimoiy mas‘uliyatini ham kuchaytiradi.

O‘zbekiston oziq-ovqat sanoatida ekologik barqarorlikni ta‘minlash uchun quyidagi yo‘nalishlar istiqbolli hisoblanadi:

1. Chiqindisiz va resurs tejamkor texnologiyalarni keng joriy etish;
2. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan (quyosh, biogaz, biomassa) foydalanish;
3. Ekologik menejment va monitoring tizimlarini takomillashtirish;
4. Mahsulot ishlab chiqarishda ekologik standartlar (ISO 14001, HACCP)ni tatbiq etish;
5. Yosh mutaxassislarini ekologik ong asosida tayyorlash va kadrlar malakasini oshirish.

Oziq-ovqat sanoatida ekologik barqarorlik masalasi so‘nggi yillarda global ilmiy tadqiqotlar diqqat markaziga tushgan. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ishlab chiqarish jarayonlaridagi chiqindilarni kamaytirish, energiya va suv resurslarini tejash hamda ekologik xavfsizlikni ta‘minlash korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirishga ham yordam beradi.

Chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash. FAO (2023) ma‘lumotlariga ko‘ra, oziq-ovqat sanoatida har yili ishlab chiqariladigan mahsulotlarning 30–35 foizi isrof bo‘ladi. Shu sababli,

chiqindilarni qayta ishlash va resurslarni samarali boshqarish jahon miqyosida keng qoʻllaniladigan yechimlardan biridir. Xususan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida “Circular Economy” va “Life Cycle Assessment (LCA)” usullari orqali ishlab chiqarishning har bir bosqichi ekologik va iqtisodiy jihatdan tahlil qilinadi (European Commission, 2022).

Energiya samaradorligi va yashil texnologiyalar. Zamonaviy tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, energiya samarador texnologiyalarni joriy etish nafaqat ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi, balki korxonalarining uglerod izini sezilarli darajada qisqartiradi (Smith, 2021). Oziq-ovqat sanoatida quyosh panellari, biomassa energiyasi, geotermal energiya kabi yashil manbalardan foydalanish global tajribada samarali natija bermoqda.

Ekologik menejment tizimlari. ISO 14001:2015 standarti asosida joriy etilgan ekologik boshqaruv tizimi ishlab chiqarish jarayonlarining ekologik xavfsizligini oshiradi va chiqindilar hajmini kamaytiradi. Shu bilan birga, tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, ekologik sertifikatlar korxonalarining xalqaro bozor raqobatbardoshligini oshirishda muhim rol oʻynaydi (Johnson & Lee, 2020).

Oʻzbekiston sharoitidagi tadqiqotlar va yechimlar. Oʻzbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish qoʻmitasi hisobotlariga koʻra, mahalliy oziq-ovqat korxonalarida chiqindisiz texnologiyalar, energiya tejamkor uskunalari va qayta ishlash tizimlari joriy etilmoqda. Masalan, **Samarqand va Toshkent viloyatlaridagi sut ishlab chiqarish korxonalari** chiqindilarning 60–70 foizini qayta ishlashga yoʻnaltirgan (Ekologiya qoʻmitasi, 2024). Shu bilan birga, “AgroFresh” va “EcoFood” kabi korxonalar innovatsion texnologiyalarni joriy etib, ishlab chiqarishda suv va energiya resurslarini samarali boshqarish tizimini yaratgan.

Innovatsion yondashuvlar va ilmiy tadqiqotlar. Zamonaviy ilmiy ishlar shuni koʻrsatadiki, oziq-ovqat sanoatida ekologik barqarorlikni oshirish uchun ilmiy-texnikaviy tadqiqotlar, biofiltrlar, chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalari, energiya samarador tizimlar va ekologik monitoring tizimlarini rivojlantirish zarur (Brown et al., 2022). Shu bilan birga, yosh mutaxassislar va ilmiy kadrlar tayyorlash orqali innovatsion yechimlarni amaliyotga joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Shu tarzda, xalqaro va mahalliy adabiyotlar tahlili shuni koʻrsatadiki, oziq-ovqat sanoatida ekologik barqarorlikni taʼminlash — nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirish, eksport salohiyatini rivojlantirish va milliy raqobatbardoshlikni kuchaytirish uchun strategik ahamiyatga ega.

Oziq-ovqat sanoatida ekologik barqarorlikni taʼminlash nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki mamlakat iqtisodiyoti, sanoat samaradorligi va eksport salohiyatini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Tezisdan koʻrsatilganidek, global va mahalliy tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, sanoat jarayonlarida chiqindilarni kamaytirish, energiya va suv resurslarini tejash, chiqindisiz va resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etish samarali yechimdir.

Oʻzbekiston sharoitida ekologik barqaror ishlab chiqarish yoʻnalishidagi davlat siyosati, jumladan **“Yashil iqtisodiyotga oʻtish strategiyasi”**, **“Atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasi”** va mahalliy ekologik boshqaruv tizimlari, ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish va chiqindilarni qayta ishlash boʻyicha amaliy imkoniyatlarni yaratmoqda. Mahalliy korxonalar, jumladan “AgroFresh”, “EcoFood” va sut ishlab chiqarish korxonalari, innovatsion texnologiyalarni joriy etib, chiqindilarning katta qismini qayta ishlash va energiya sarfini kamaytirish boʻyicha sezilarli natijalar koʻrsatmoqda.

Tahlil shuni koʻrsatadiki, ekologik barqarorlikni oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar nafaqat tabiat muvozanatini saqlashga, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirishga, korxonalarining xalqaro raqobatbardoshligini kuchaytirishga va eksport salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan

birga, yosh mutaxassislar va ilmiy kadrlar tayyorlash orqali innovatsion yechimlarni amaliyotga joriy etish ekologik barqarorlikni mustahkamlashning muhim sharti hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, oziq-ovqat sanoatida ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha:

1. Chiqindisiz texnologiyalarni keng joriy etish;
2. Energiya tejamkor va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish;
3. Ekologik menejment tizimlarini takomillashtirish;
4. Mahsulot ishlab chiqarishda xalqaro ekologik standartlarni tatbiq etish;
5. Innovatsion ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Weber, C., & Matousek, R. (2023). "Perspectives on sustainable food production system: Characteristics and foundations." *Food and Energy Security*. [ScienceDirect](#)
2. Blanco, J., & Schmidt, A. (2022). "Review of Energy-Efficiency Technologies in the Food Industry: Trends, Barriers and Opportunities." *IEEE Access*. [ResearchGate](#)
3. Tremblay, M. et al. (2021). "Sustainable Food Production – Nature Collection." *Nature Communications*. [Nature](#)
4. Hallström, E., Carlsson-Kanyama, A., & Börjesson, P. (2021). "Sustainable food systems and nutrition in the 21st century." *Food & Nutrition Research*. [PMC](#)
5. Hoek, A., Pearson, D., James, S., Lawrence, M., & Friel, S. (2023). "Editorial: Ethical and sustainable food choice: drivers and health co-benefits." *Frontiers in Sustainable Food Systems*. [PMC](#)
6. Razzaq, A., ur Rehman Naseer, M. A., Farrukh, M. U. (2024). "Editorial: Sustainable food consumption and production in the 21st century." *Frontiers in Sustainable Food Systems*. [Frontiers](#)
7. Peters, G. P., & Hertwich, E. G. (2024). "Sustainable food systems under environmental footprints." *Science of The Total Environment*. [ScienceDirect](#)
8. FAO. (2024). "Creating a Sustainable Food Future: A menu of solutions to feed nearly 10 billion people by 2050." *World Resources Institute Report*. [research.wri.org](#)
9. Masanet, E., Worrell, E., Graus, W., & Galitsky, C. (2008). "Energy Efficiency Improvement and Cost Saving Opportunities for the Fruit and Vegetable Processing Industry." *Lawrence Berkeley National Laboratory Report*. [OSTI](#)
10. Schmidt, T., & Renaud, E. (2023). "Defining barriers to food systems sustainability: a novel conceptual framework." *Frontiers in Sustainable Food Systems*. [Frontiers](#)

THE ECOLOGICAL IMPORTANCE OF WASTE MANAGEMENT

Makhmudova K.Z¹, Murodjonova G.A.,¹ Xasanov S.F²

International Institute of Food Technology and Engineering¹ Tashkent state agrarian university²

Today, the amount of waste generated by industrial, agricultural, and domestic activities is increasing every year. Waste, being an integral part of human activity, has become a global environmental problem. Proper management, recycling, and utilization of waste are among the key factors ensuring sustainable development.

Waste is defined as any substance or material resulting from human activity that has lost its initial value. Wastes are categorized into domestic, industrial, agricultural, medical, and radioactive types.

Each type of waste poses a certain level of environmental risk. If improperly managed, it can lead to soil, water, and air pollution, thereby threatening ecological balance and human health. The waste management system consists of several stages, including:

collection and sorting, transportation, recycling, utilization and disposal, and energy recovery from waste. Developed countries have adopted the Zero Waste concept, which aims to treat waste as a resource and minimize the amount sent to landfills.

In Uzbekistan, various reforms have been implemented to improve the waste collection and utilization system. The Law “Chiqindilar to‘g‘risida”, the Law “Atrof-muhitni muhofaza qilish to‘g‘risida”, and the “Yashil O‘zbekiston” National Program serve as important legislative frameworks in this regard.

Across the republic, systems for the separate collection of household waste and enterprises for the recycling of plastic and metal waste have been established. Furthermore, innovative projects are being implemented to produce biogas and biofertilizers from organic waste. In almost all countries of the world, the amount of solid household waste generated per capita is increasing by about one percent every year. This, of course, has a negative impact on the ecological sustainability of the planet. So far, more than 800 types of waste have been identified, and this number is expected to increase in the future. Waste generated from materials used in the energy sector, ferrous and non-ferrous metallurgy, chemical industry, and construction has become one of the main sources of environmental pollution. After being discarded, paper waste begins to decompose only after about three months. Plastic and polyethylene bags require 400–450 years to break down into biological components, while glass may take up to a million years to completely disappear. It is worth noting that about 80 percent of these wastes consist of organic materials, which can be used to produce a significant amount of energy through recycling.

Conclusion The waste problem is closely related to environmental safety and public health. Scientific waste management, the development of recycling technologies, and the improvement of environmental awareness among the population are among today’s most important tasks.

For a country striving for sustainable development, like Uzbekistan, recycling and waste reuse as economic resources are key to achieving ecological well-being and long-term prosperity.

References

1. Law of the Republic of Uzbekistan “Chiqindilar to‘g‘risida” – Tashkent, 05.04.2002.
2. Baratov, P. *Protection of Nature*. – Tashkent: O‘qituvchi Publishing House, 1991.
3. Tursunov, Kh. T. *Fundamentals of Ecology and Nature Protection*. – Tashkent: Saodat RIA, 1997.
4. To‘xtayev, A. *Ecology*. – Tashkent: O‘qituvchi Publishing House, 1998.

V- SHO‘BA: OZIQ-OVQAT SANOATIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNING INNOVATSION YECHIMLARI

ECONOMIC EFFICIENCY OF GREEN STRATEGIES IN UZBEKISTAN’S FOOD INDUSTRY

Kurpayanidi K.I.

Professor, International Institute of Food Technology and Engineering

Abstract. In the context of the global transition to a green economy, Uzbekistan’s food industry faces significant challenges related to resource conservation and climate adaptation. The adoption of sustainable technologies is projected to enhance economic efficiency by 15–20% by 2025. An analysis of the prerequisites in the Fergana region underscores the potential for optimizing production through innovations in the dairy, meat, and bakery sectors, effectively integrating global trends with national priorities. The development of green financial mechanisms will ensure a balance between environmental sustainability and competitive growth, thereby strengthening the region’s export potential.

Keywords: green economy, food industry, economic efficiency, sustainable development, Uzbekistan, Fergana region.

Introduction. According to the *OECD-FAO Agricultural Outlook 2024–2033*, the global market for agricultural products and food commodities is expected to grow at an annual rate of 1.2%. However, the adoption of sustainable practices could generate up to USD 10 trillion in annual benefits by mitigating environmental risks and optimizing supply chains [1, 2, 3]. In Uzbekistan, where the food industry accounts for approximately 15% of GDP in 2024, the implementation of the National Green Taxonomy facilitates the integration of exogenous global trends with localized strategies, potentially increasing productivity by 12–15% by 2025 through resource-efficient technologies.

This paper explores the theoretical and methodological foundations of the green economy, emphasizing eco-efficiency as a critical indicator of economic sustainability. It examines the potential for green transformation in Uzbekistan’s food industry, with a focus on the Fergana region, and evaluates the economic and environmental benefits of adopting sustainable practices.

Theoretical and Methodological Framework. The green economy framework prioritizes minimizing anthropogenic impacts within the biosphere’s carrying capacity, with eco-efficiency serving as a cornerstone of economic sustainability. The global green economy market was valued at USD 7.9 trillion in Q1 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 15.63% projected for 2024–2033. The food sector leads this growth due to innovations in circular bioeconomy models [4]. In Uzbekistan, alignment with supranational commitments, such as the Paris Agreement, is complemented by national strategies like the *Green Economy by 2030* initiative, which has driven investments of USD 833 million into 528 agro-food projects in 2024 [5, 6].

The transition to a green economy in Uzbekistan’s food industry hinges on structural adaptations, including a 20–25% reduction in resource intensity through digitalization and renewable energy adoption. These efforts are particularly critical in the Fergana region, a key agro-industrial hub, where regional disparities necessitate tailored interventions to maximize economic and environmental outcomes.

Regional Context. Fergana Region. The Fergana region, which accounts for approximately 25% of Uzbekistan’s fruit and vegetable production in 2024, faces challenges such as high resource intensity (with water and energy losses reaching 30%) and soil degradation exacerbated by climate change. However, the region holds significant potential for green transformation. For instance, integrating traditional fruit-drying methods (e.g., for apricots and grapes) with modern technologies could enhance efficiency by 18%, contributing to sustainable agriculture.

Despite this potential, barriers such as suboptimal energy tariff policies have constrained investments. However, reforms introduced in 2024–2025, including subsidies for green projects, are expected to reduce production costs by 10–15%, thereby fostering scalability and competitiveness.

Priority Areas for Green Development. The green transformation of the food industry in the Fergana region requires a multi-faceted approach, focusing on the following priority areas:

1. **Renewable Energy Integration.** The adoption of solar panels for irrigation has already reduced energy costs in the agricultural sector by 25%. Scaling these initiatives can further enhance resource efficiency.

2. **Energy Efficiency in Utilities.** Transitioning to smart systems in utilities could reduce CO₂ emissions by 12% by 2025, aligning with national decarbonization goals.

3. **Organic Farming.** With an export potential to the European Union valued at USD 200 million annually, organic farming presents significant economic opportunities.

4. **Water Resource Management.** Drip irrigation systems can reduce water consumption by 40%, addressing resource scarcity in the region.

5. **Eco-Friendly Transportation.** The adoption of electric vehicles in logistics can minimize emissions, enhancing the sustainability of supply chains.

Sectoral Innovations. Dairy Industry. In the dairy sector, addressing seasonality through improved feed management and whey processing into functional products could increase value-added by 15–20%. The adoption of biodegradable packaging, compliant with global standards for 2025, further enhances sustainability and market competitiveness.

Meat Industry. Automation and waste-to-biogas processing in the meat industry can achieve a 90% processing depth, reducing waste by 25% and aligning with circular economy principles. These innovations enhance both economic efficiency and environmental sustainability.

Bakery Industry. Equipping bakeries with resource-efficient technologies can extend product shelf life by 30% through the development of enriched products, thereby improving competitiveness in domestic markets.

Financial Mechanisms. Green strategies are supported by robust financial mechanisms, including tax incentives and concessional loans for sustainable projects. Between 2017 and 2024, Uzbekistan attracted USD 113 billion in foreign investments, with a significant focus on 2025. The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Climate Transition Project provides subsidies for sustainable agriculture, yielding a return on investment (ROI) of 18–22% in the food sector.

Conclusion

The adoption of green strategies in Uzbekistan’s food industry, particularly in the Fergana region, not only mitigates environmental risks but also enhances economic efficiency, contributing to an annual GDP growth of 2–3% by 2030. By integrating global innovations with localized initiatives, Uzbekistan can achieve competitive advantages, improve quality of life, and contribute to global sustainable development goals. The synergy of technological, financial, and policy interventions will ensure the food industry’s resilience and long-term sustainability.

References:

1. Custom Market Insights. (2024). Global Green Economy Market 2024–2033. <https://www.custommarketinsights.com/report/green-economy-market/>
2. Boston Consulting Group. (2025). Economic Growth Opportunities in a Greening World. <https://www.bcg.com/publications/2025/economic-growth-opportunities-greening-world>
3. Precedence Research. (2023). Green Food Market Size, Share, and Trends 2024 to 2034. <https://www.precedenceresearch.com/green-food-market>
4. World Economic Forum. (2024). SDIM: Sustainable innovation in the global food industry. <https://www.weforum.org/stories/2024/09/how-innovative-financial-tools-can-help-the-global-food-industry-complete-a-climate-smart-transformation/>
5. LSEG. (2025). Investing in the green economy 2025. https://www.lseg.com/content/dam/lseg/en_us/documents/sustainability/investing-in-green-economy-2025.pdf
6. OECD-FAO. (2024). Agricultural Outlook 2024-2033. https://www.oecd.org/en/publications/2024/07/oecd-fao-agricultural-outlook-2024-2033_e173f332.html

OZIQ-OVQAT SANOATIDA “YASHIL” TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Davlatova G.M.

Farg‘ona davlat texnika universiteti,
“Iqtisodiyot” kafedrasida dotsenti i.f.n.,

Annotatsiya. Ushbu maqolada biz oziq-ovqat ishlab chiqarish sohasiga ekologik texnologiyalarni joriy etish bilan bog‘liq zamonaviy tendensiyalar va muammolarni muhokama qilamiz. Xususan, “yashil” texnologiyalarning asosiy yo‘nalishlarini ko‘rib chiqamiz va ularning faol rivojlanishiga to‘sqinlik qilayotgan iqtisodiy, texnik va me‘yoriy to‘siqlarni tahlil qilamiz. Shuningdek, biz sohani barqaror rivojlanish modeliga o‘tkazishga yordam beradigan mumkin bo‘lgan yechimlarni taklif qilamiz.

Kalit so‘zlar: “yashil” texnologiyalar, oziq-ovqat sanoati, barqaror rivojlanish, ekologiyalashtirish, resurslarni tejash, chiqindilarni qayta ishlash, yopiq sikllik iqtisodiyot.

Zamonaviy dunyoda “yashil” texnologiyalar, “yashil” iqtisodiyot va siyosatga tobora ko‘proq e‘tibor qaratilmoqda. Ushbu konsepsiyalar korxonalarining barqaror rivojlanishi va atrof-muhit holatini yaxshilash uchun mavjud bo‘lgan barcha resurslar va imkoniyatlardan samarali foydalanishga qaratilgan.

Hozirgi vaqtda oziq-ovqat sanoati ekologik xavfsizlikni oshirishga qaratilgan muhim o‘zgarishlar arafasida turibdi. Yer aholisining ko‘payishi, tabiiy resurslarga yuklamaning ortishi va iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq xavotirlarning kuchayishi sharoitida ekologik toza texnologiyalarni joriy etish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Biroq oziq-ovqat sanoatining barqaror rivojlanishiga erishish uchun ko‘plab o‘zaro bog‘liq muammolarni hal qilish kerak.

Oziq-ovqat sanoatida “yashil” texnologiyalar ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida: dastlabki materiallarni tanlashdan tortib, chiqindilarni qayta ishlashgacha atrof-muhitga salbiy ta’sirni kamaytirishga qaratilgan usullar, jarayonlar va texnik vositalar to’plamidir [1]. Ekologik texnologiyalar va siyosat korxonalar faoliyatining turli jihatlariga qo’yiladigan muayyan mezonlar asosida quriladi. Bizningcha ushbu mezonlar quyidagi sohalarni qamrab oladi:

oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish binolari; mahsulotlar, qadoqlash materiallari, ingredientlar va oziq-ovqat kimyoviy moddalarini saqlash jarayonlari; suv ta’minoti, havo almashinuvi va zarur darajadagi yoritishni ta’minlash; chiqindilarni utilizatsiya qilish; oziq-ovqat sanoati korxonalarini jihozlash; xarid qilinadigan materiallarni boshqarish; o’zaro ifloslanishning oldini olish chora-tadbirlari; tozalash va yig’ishtirish tartib-qoidalari; zararkunandalarni nazorat qilish; xodimlarning shaxsiy gigiyenasi; omborxonalar va transport.

Oziq-ovqat mahsulotlari uchun organoleptik xususiyatlar asosiy rol o’ynaydi, chunki ular ko’p jihatdan ularning iste’molchilar uchun jozibadorligini belgilaydi. “Yashil” texnologiyalarni joriy etish nafaqat xaridorlarning kutganlariga mos keladigan, balki ko’pincha ulardan ustun turadigan tovarlarni yaratishni o’z ichiga oladi.

Shu bilan birga, “yashil” texnologiyalar xomashyo, yarim tayyor va tayyor mahsulotlarni nazorat qilish va sinovdan o’tkazishning ekologik toza usullarini ishlab chiqishga yordam beradi. Ushbu usullar mahsulot sifatini samarali boshqarishga imkon beradigan sensorli baholashni o’z ichiga oladi. Fikrimizcha nazorat dasturi quyidagilarni o’z ichiga oladi:

- ishlab chiqarishda qo’llaniladigan usullar va tartib-taomillarni tahlil qilish;
- resurslarni va ishlab chiqarish jarayonini baholash;
- asosiy nuqtalar va chegaralarni belgilash;
- nazorat kartalarini tuzish.

Oziq-ovqat sanoatida ekologik toza texnologiyalardan foydalanish nafaqat moda tendensiyasi, balki sohaning barqaror va uzoq muddatli rivojlanishini ta’minlash uchun dolzarb ehtiyojdir. Jiddiy iqtisodiy, texnologik va tashkiliy muammolar mavjud bo’lishiga qaramay, ularni kompleks yondashuvni qo’llash orqali bartaraf etish mumkin. U qonunchilik bazasini takomillashtirish, qo’llab-quvvatlashning samarali moliyaviy vositalarini ishlab chiqish va innovatsion yechimlarni faol joriy etishni o’z ichiga oladi.

Oziq-ovqat sanoatini muvaffaqiyatli ekologizatsiya qilish nafaqat atrof-muhitga salbiy ta’sirni kamaytiradi, balki ekologik toza mahsulotlarga talab ortib borayotgan sharoitda korxonalariga raqobat uchun yangi imkoniyatlar beradi. “Yashil” texnologiyalar asosida yotuvchi sifatni boshqarishga zamonaviy yondashuv zahirida dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilish tamoyili yotadi [2]. Ushbu tamoyil uchta asosiy jihatda matematik statistika usullaridan foydalangan holda sensorli sinovlar jarayonida amalga oshirilishi mumkin:

1. Sensorlar yordamida olingan ma’lumotlar o’rtacha qiymat yoki standart og’ish kabi statistik ko’rsatkichlar shaklida taqdim etilishi mumkin. Bu ko’rsatkichlar tajriba natijalarini yaqqol ko’rsatishga yordam beradi.

2. Eksperimental omillar, masalan, ingredientlar tarkibidagi yoki texnologiyalardagi o’zgarishlar sensor xususiyatlarga ta’sir qilishi mumkin. Matematik statistika usullarini qo’llash kuzatilgan farqlar tasodifiy tebranishlar natijasi emas, balki sabab-oqibat bog’liqligiga ega ekanligini aniqlashga imkon beradi.

3. Korrelyatsiya tahlili. O’zgaruvchilar orasidagi bog’liqlik darajasini baholash uchun statistik usullar qo’llaniladi. Ular taxminlarni tasdiqlash yoki rad etishga yordam beradi.

Mahsulot sifatini sezgi organlari yordamida nazorat qilish tizimidan oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishning turli bosqichlarida, ayniqsa, xom ashyoni kirishda tekshirishda foydalanish mumkin. Xom ashyo xususiyatlarining o'zgaruvchanligiga qaramay, tayyor mahsulot sifatini samarali nazorat qilish imkonini beradigan baholash usulini tanlash muhimdir.

Yuqorida aytib o'tilganidek, "yashil" texnologiyalar kompaniyalarning barqaror o'sishiga, atrof-muhit holatini yaxshilashga, oziq-ovqat mahsulotlari sifatini oshirishga va bio- va organik mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirishga yordam beradi.

Bizningcha ISO 9001 standartlari bilan belgilangan xalqaro sifat menejmenti tizimi oziq-ovqat sanoatida bir necha o'n yillar davomida faol qo'llanilmoqda [3]. Ushbu standart taxminan har besh yilda muntazam ravishda yangilanadi va takomillashtiriladi.

Zamonaviy dunyoda biznes jarayonlarining barcha bosqichlarida risklarni tahlil qilish va nazorat qilishga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Standartning yangi versiyasida "xavf-xatarga yo'naltirilgan fikrlash" konsepsiyasi qabul qilindi. Ushbu konsepsiya ishlab chiqarish muhiti, ekologiya va korxonalarining barqaror rivojlanishi bilan bog'liq xavflarni baholaydigan ekologik toza texnologiyalarni joriy etish g'oyasiga mos keladi.

Insonlar hayoti, salomatligi, hayvonlar va o'simliklar hamda atrof-muhitni himoya qilish darajasi xavf darajasini baholash va amaldagi sanitariya, veterinariya va fitosanitariya me'yorlariga rioya qilishga bevosita bog'liq. Oziq-ovqat korxonalarini yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarining oldini olish yoki minimallashtirish uchun xavflarni boshqarish choralarini ko'rishi va ularning samaradorligini baholashi kerak.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqqan xolda aytishimiz mumkinki oziq-ovqat sanoatida "yashil" texnologiyalarni rivojlantirish masalalari samarali hal etish hamda xavf-xatarlarning oldini olish va kamaytirish chora-tadbirlarini to'rt bosqichga bo'lish mumkin:

1. Dastlabki ishlar: yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tahdidlarni tahlil qilish va baholash, shuningdek, ularning oldini olish bo'yicha harakatlar rejasini ishlab chiqish.

2. Mavjud usullarni tahlil qilish: xavflarni kamaytirish uchun mavjud usullar va vositalarni o'rganish.

3. Takliflar va yechimlarni ishlab chiqish: tavsiyalarni shakllantirish va harakatlarning maqbul variantlarini tanlash.

4. Ko'rilgan chora-tadbirlarni doimiy monitoring qilish va ularni muntazam ravishda yangilab borish.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, "yashil" texnologiyalar va amaliyotlardan foydalanishga bosqichma-bosqich o'tish nafaqat ekologik vaziyatni yaxshilash va bio- va organik mahsulotlar ishlab chiqarishni, balki inson hayoti va salomatligining deyarli barcha jabhalarini qamrab oluvchi kompleks chora-tadbirlarni faol joriy etishni ham o'z ichiga oladi.

Zamonaviy dunyoda oziq-ovqat xavfsizligi va sifati masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda, chunki ular inson salomatligi bilan bevosita bog'liq. Bu sohani tartibga solish uchun turli tashkilotlar tuzildi, qonunlar qabul qilindi.

Yaqin kelajakda muhim ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish sezilarli darajada oshishi kutilmoqda. Bu investitsiyalarni jalb qilish va resurslarni tejash imkonini beruvchi texnologiyalardan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, tarmoqning rivojlanishi yopiq siklli iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish, resurslarni boshqarish jarayonlarini raqamlashtirish va bozorning barcha ishtirokchilarini ekologik toza texnologiyalarga o'tishini rag'batlantirishning samarali tizimini yaratish bilan bog'liq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Липина, С. А., Кудряшова, Е. В., Агапова, Е. В., Зайков, К. С., Закондырин, А. Е., Зленко, Е. Г., ... & Фадеев, А. М. (2022). Зеленая экономика: управление развитием. Стратегия и тактика.
- 2.Хамидович, R. J., & O'G, J. R. Z. A. (2025). YASHIL IQTISODIYOTDA ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA INNOVATSION XAVF-XATARLARNI BOSHQARISH. Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика), (11), 1314-1324.
- 3.Матисон, В. А., & Арутюнова, Н. И. (2016). Особенности применения в пищевой отрасли пятой редакции международного стандарта ISO 9001: 2015” системы менеджмента качества. Требования“. Пищевая промышленность, (6), 52-55.

OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINI DIVERSIFIKATSIYALASH XUSUSIYATLARI VA YO'NALISHLARI

Kunduzova K.I.,

Farg'ona davlat texnika universiteti,
“Moliya va buxgalteriya hisobi” kafedrası kafedrası dotsenti i.f.n.,

Bahromov B.B.

Farg'ona davlat texnika universiteti, 99-25 MMT guruh talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada biz oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish uchun muhim bo'lgan oziq-ovqat sanoati korxonalarini diversifikatsiya qilishning asosiy jihatlari va rivojlanish yo'nalishlarini ko'rib chiqamiz. Ular iqtisodiy o'sish va ichki hamda xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirish uchun poydevor yaratadi, shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlari sohasida import o'rnini bosishning zarur darajasiga erishishga yordam beradi. Shuningdek, korxonalarni o'z faoliyatini kengaytirishga undaydigan sabablar, rag'batlar va maqsadlarni ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: diversifikatsiya, oziq-ovqat sanoati, ishlab chiqarish, ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash samaradorligi, oziq-ovqat xavfsizligi.

Bozorlar haddan tashqari to'yingan, raqobat kuchayib borayotgan va iste'molchilarning afzalliklari doimiy ravishda o'zgarib turadigan sharoitda oziq-ovqat sanoati korxonalari barqaror rivojlanish va xavflarni kamaytirish uchun yangi yo'llarni izlashga majbur bo'lmoqda. Ushbu maqsadga erishishning eng samarali usullaridan biri diversifikatsiya, ya'ni faoliyat doirasini kengaytirish va kompaniyaning bozordagi strategiyasini qayta ko'rib chiqishdir. Oziq-ovqat sanoatida bu jarayon o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ular ishlab chiqarilayotgan mahsulotning o'ziga xos xususiyatlari va bozorning o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida kompaniyaning muvaffaqiyati uning atrof-muhitdagi o'zgarishlarga moslashish qobiliyati bilan belgilanadi. Bu ishlab chiqarish tuzilmasini bashorat qilish va o'zgartirish, yangi mahsulotlar va texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish, investitsiyalarni to'g'ri taqsimlash qobiliyatini o'z ichiga oladi. Shu munosabat bilan oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatida diversifikatsiyaning turli usullarini o'rganish va qo'llash alohida ahamiyat kasb etadi.

Diversifikatsiya (lot. diversification — o‘zgarishlar, umumiy xilma-xillik, lot. Diversus — har xil va facio — qilaman) — bu alohida korxonalar va birlashmalar tomonidan ishlab chiqariladigan tovarlar nomenklaturasini kengaytirish. Diversifikatsiya korxonaning jamg‘armalaridan nafaqat asosiy mahsulot ishlab chiqarish yoki ishlab chiqarishning biror bosqichi ustidan nazorat o‘rnatish, balki yangi ishlab chiqarish turlarini tashkil etish, boshqa tarmoqlarga kirib borish uchun foydalanish bilan bog‘liq. Shunday qilib, mahalliy iqtisodiy adabiyotlarda diversifikatsiya “mazkur korporatsiya kapitalining uning asosiy faoliyat sohasi bilan bevosita bog‘liq bo‘lmagan tarmoqlarga kirib borishi” sifatida ta’riflanadi. [1].

Ishbilarmonlik leksikasida “diversifikatsiya” tushunchasi bir vaqtning o‘zida bir-biriga bog‘liq bo‘lmagan bir nechta faoliyat yo‘nalishlarini rivojlantirish, ishlab chiqariladigan tovarlar va xizmatlar turlarini kengaytirish va asosiy faoliyat doirasidan tashqariga chiqishni anglatadi. Bu yerda faoliyatning asosiy sohasi deganda, mahsulotning boshqa turlariga nisbatan sotishning umumiy hajmida eng katta ulushga ega bo‘lgan tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish tushuniladi.

Diversifikatsiya jarayonining asosida mavjud ishlab chiqarish quvvatlarini yangilash va rivojlantirish, shuningdek, yangi, yanada samarali ishlab chiqarishlarni tashkil etish g‘oyasi yotadi.

Ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash mavzusi mahalliy va xorijiy adabiyotlarda keng muhokama qilingan bo‘lsa-da, uni oziq-ovqat sanoatida qo‘llash, oziq-ovqat va qayta ishlash sanoati korxonalari faoliyati samaradorligini oshirishda foydalanish qo‘shimcha o‘rganishni talab qiladi.

Oziq-ovqat mahsulotlarini iste‘mol qilish kundalik hayotning ajralmas qismi bo‘lib, iste‘molchilarning doimiy ravishda o‘zgarib turadigan afzalliklari va oziq-ovqat sanoatidagi texnologiyalarning rivojlanishi bozor ehtiyojlarini qondirish uchun ishlab chiqarishni keng ko‘lamli va uzluksiz diversifikatsiya qilishni talab qiladi.

Diversifikatsiya maqsadlari korxonaning o‘z salohiyatidan, shu jumladan, moliyaviy va iqtisodiy holatidan qay darajada foydalanishiga, ularni amalga oshirish uchun zaxiralar va imkoniyatlarning mavjudligiga bog‘liq. Boshqacha aytganda, ishlab chiqarish quvvatlari qanchalik bandligini baholash kerak.

Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni diversifikatsiyalashning o‘ziga xosligi bozor ehtiyojlari, xomashyo bazasini shakllantirish xususiyatlari va tayyor mahsulot sifatiga qo‘yiladigan talablar bilan belgilanadi. Oziq-ovqat sanoati korxonalari dehqonchilik, chorvachilik, baliqchilik kabi qishloq xo‘jaligining turli sohalari bilan chambarchas bog‘liq. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun asosiy xomashyo manbai qishloq xo‘jaligi mahsulotlari bo‘lib, ularni ishlab chiqarish ob-havo sharoitlariga bog‘liq, ko‘p vaqt talab qiladi va saqlash muddati cheklangan. Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish samaradorligiga xomashyo yig‘ishning mavsumiyliги va qayta ishlanadigan organik xomashyo tarkibining murakkabligi ham ta’sir ko‘rsatadi.

Xom ashyo va tayyor mahsulotlarni saqlashning qisqa muddatlari, tayyor mahsulotlarni tashishdagi qiyinchiliklar (ma’lum harorat rejimlariga rioya qilish zarurati, begona hidlar, yorug‘lik va boshqalar ta’sirini istisno qilish) omborxonalar, energetika va transport xo‘jaligiga qo‘yiladigan talablarni oshiradi [2].

Haqiqiy hayotda kompaniyalar ko‘pincha o‘z bizneslarini kengaytirish uchun turli xil faoliyat turlarini birlashtiradilar. Ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish, savdo va boshqalar shular jumlasidandir. Tajriba shuni ko‘rsatadiki, o‘z faoliyatini asosiy ixtisosligi bilan bog‘liq bo‘lgan sohalarda kengaytirgan korxonalar yangi sharoitlarga muvaffaqiyatli moslashadi [3]. Yangi yo‘nalishni tanlashda kompaniyaning texnologik imkoniyatlarini hisobga olish va ulardan maksimal darajada foydalanish muhim. Masalan, aholi uchun turli xil yarim tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarish va sotishni yo‘lga qo‘yish mumkin.

Asosiy faoliyat sohasidagi salohiyatni to'liq amalga oshirish imkoniyati mavjud bo'lmagan sharoitda, tarmoqdan tashqarida imkoniyatlarni kengaytirish variantlarini ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir. Oziq-ovqat sanoatida tashkilotlar ko'pincha xomashyo yetkazib beruvchilarga qaramlik muammosiga duch kelishadi. Bu esa vertikal diversifikatsiyani rivojlantirishni taqozo etadi. U resurslarning yangi manbalarini izlashni nazarda tutadi, bu esa xomashyo olish jarayonini nazorat qilish va bitta yetkazib beruvchiga qaramlikni kamaytirish imkonini beradi. Bundan tashqari, diversifikatsiya xomashyo yetkazib beruvchilarning o'zini ham qamrab oladi. Ishonchli hamkorlarning keng tarmog'ini yaratish orqali kompaniyalar kutilmagan vaziyatlar bilan bog'liq xatarlarni kamaytiradilar.

Mahsulotlar xilma-xilligi ortib borayotgan sharoitda oziq-ovqat ishlab chiqarishlari murakkab ko'p tarmoqli majmualarga aylanmoqda, bu yerda har bir bo'linma umumiy jarayonda o'z rolini o'ynaydi. Ushbu majmualar omborxonalar, transport va logistika kabi keng ko'lamli xizmatlarni taqdim etadi. Oziq-ovqat mahsulotlarining aksariyati kichik idishlarga qadoqlanadi, bu ularning foydali xususiyatlari va ta'mini yuqori darajada saqlashga imkon beradi. Bu esa o'z navbatida ko'p miqdorda shisha, qog'oz, polimer va boshqa qadoqlarni talab qiladi. Natijada ishlab chiqarish majmuasi tarkibida qadoqlash mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxonalar paydo bo'lmoqda.

Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish sohasida diversifikatsiya strategiyasining o'ziga xos xususiyatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi va qayta ishlash sanoatini bir maydonda birlashtirish imkoniyati.
2. Korxonalarining keng imkoniyatlari tufayli xomashyo va mehnat resurslaridan yanada samarali foydalanish.
3. Tarmoqning ilg'or korxonalarida innovatsion mahsulotlarni yaratish imkonini beruvchi zamonaviy texnik bazaning mavjudligi.

Tadqiqot davomida oziq-ovqat sanoati korxonalarini faoliyatini diversifikatsiyalash samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin bo'lgan omillar aniqlandi. Ushbu omillar yo'nalishi va operatsion imkoniyatlariga qarab guruhlar ajratildi, bu esa diversifikatsiya uchun eng ustuvor yo'nalishlarni aniqlash imkonini berdi. Ishlab chiqarishga ta'sir etuvchi asosiy omillar orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- texnik jihozlanish darajasi;
- ishlab chiqarish jarayonlarini mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish darajasi;
- ishlab chiqarish va omborxonalar maydonlarining o'lchamlari;
- xodimlar malakasi va boshqalar.

Oziq-ovqat sanoatida band bo'lgan korxonalarda diversifikatsiyaning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish ishni optimallashtirish uchun yangi istiqbollarni ochadi. Diversifikatsiya resurslarni samaraliroq taqsimlash imkonini beradi, bu esa raqobat sharoitida ayniqsa muhimdir. Diversifikatsiya nafaqat qo'shimcha foyda olish va barqarorlikni ta'minlash usuli, balki kompaniyalarning bozordagi xatti-harakatlarini belgilaydigan tamoyildir. Yurtimiz korxonalarini ushbu yondashuvdan o'z manfaatlarini yo'lida faol foydalanishlari mumkin, bu esa ularga bozorda o'zlarini ishonchli his qilish va asosiy faoliyatdan tashqari ijtimoiy-iqtisodiy natijalarga erishish imkonini beradi.

Bajariladigan funksiyalar sonining ko'payishi bandlikning o'sishiga olib keladi, bu esa, o'z navbatida, aholining to'lov qobiliyatini oshirishga yordam beradi. Teskari aloqa tufayli bozor segmentlarining kengayishi, tovar va xizmatlarga bo'lgan talabning oshishi sodir bo'ladi. Ushbu jarayon natijasida korxonalar bir qator afzalliklarga ega bo'ladi. Bir tomondan, mijozlarning o'sib

borayotgan ehtiyojlarini qondirish uchun tovarlar va xizmatlar soni ko‘payadi. Boshqa tomondan, turli yo‘nalishlarda rivojlanish uchun yangi imkoniyatlar paydo bo‘ladi.

Diversifikatsiyani yaxshilash jarayoni bitta korxonaga bilan cheklanib qolmaydi. U butun boshli tarmoqlar va faoliyat sohaslarini qamrab oladi, mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi hayotini yaxshilashga ko‘maklashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Толкачева, С. В., & Матюхин, А. К. (2016). Особенности диверсификации предприятий пищевой промышленности. Крымский научный вестник, (2), 333-342.

2. Анисимова, О. А. (2017). 3. Анисимова ОА Анисимова, ОА Особенности виктимизации студенчества//Актуальные проблемы практической психологии: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием.-Смоленск, 2018.-С. 8-12. Учитель, (12), 21-31.

3. Ксенофонтова, Е. А. (2021). Формирование новых направлений развития предпринимательства в посткризисный период.

YASHIL ENERGIYA MANBALARIGA O‘TISHNING OZIQ-OVQAT SANOATIDAGI UZOQ MUDDATLI IQTISODIY SAMARADORLIGI

Ibragimov Akmal Akramovich

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O‘zbekiston

Hasanjon Bahodirov Bahtiyorjon o‘g‘li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O‘zbekiston

***Annotatsiya.** Maqolada yashil energiya manbalariga (quyosh, bioenergiya) o‘tishning oziq-ovqat sanoatidagi uzoq muddatli iqtisodiy samaradorligi tahlil qilinadi. Xalqaro tajribalar (FAO, IRENA, Ruanda) asosida quyoshli sovutgichlar va bioenergiya tizimlari orqali energiya sarfini 20–40 %, xarajatlarni 15–30 % ga kamaytirish imkoniyati ko‘rsatilgan. O‘zbekiston sut va meva qayta ishlash korxonalari uchun modulli quyosh tizimlari bo‘yicha xarajat-foyda tahlili (CBA) va 5–7 yillik o‘zini oqlash muddati (Payback Period) hisoblangan. Tadqiqot natijalari SDG 7, 12 va 13 ga mos keladi.*

***Kalit so‘zlar:** yashil energiya manbalari, oziq-ovqat sanoati, quyosh energiyasi, bioenergiya, energiya samaradorligi, xarajat-foyda tahlili (CBA), Payback Period, anaerobik digestiya, barqaror rivojlanish, emissiya kamayishi, modulli sovutgich tizimlari, organik chiqindilar.*

Kirish Jahon miqyosida oziq-ovqat sanoati iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biri bo‘lib, global energiya sarfining 30 % ni va issiqxona gazlari emissiyasining 1/3 qismiga yaqin qismini tashkil etadi [1]. Ushbu ko‘rsatkichlarning asosiy qismi qazilma yoqilg‘i (neft, gaz, ko‘mir) ga bog‘liq bo‘lib, ularning narxi o‘zgaruvchanligi, ekologik zarari va resurslarning cheklanganligi oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilarini uzoq muddatli barqarorlikka tahdid solmoqda. Shu bilan birga, O‘zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda oziq-ovqat sanoati eksport salohiyatining asosiy manbai

hisoblanadi: 2024 yil ma'lumotlariga ko'ra, meva-sabzavot va sut mahsulotlari eksporti 1,2 mlrd AQSh dollaridan oshgan [2]. Biroq, ushbu tarmoqda energiya xarajatlari ishlab chiqarish tannarxining 20–35 % ini tashkil etib, korxonalarining raqobatbardoshligini pasaytirmoqda. Yashil energiya manbalariga (quyosh, bioenergiya, shamol) o'tish nafaqat ekologik muammolarni hal qilish, balki uzoq muddatli iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashning muhim yo'nalishi sifatida e'tirof etilmoqda. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, quyoshli sovutgichlar va bioenergiya tizimlari orqali energiya sarfini 20–40 %, operatsion xarajatlarni esa 15–30 % ga kamaytirish mumkin [3]. Masalan, Ruanda mamlakatida quyosh energiyasiga asoslangan sovutgich tizimlari meva-sabzavot eksportidagi chiqindilarni 75 % ga qisqartirib, bozor hajmini 6,1 mln AQSh dollariga yetkazgan [4]. Ushbu natijalar yashil texnologiyalarning nafaqat ekologik, balki iqtisodiy qaytish muddati (Payback Period) ni 5–7 yilgacha qisqartirishi va investitsiya qaytish darajasini (ROI) 12–18 % gacha oshirishini tasdiqlaydi.

O'zbekiston sharoitlarida yashil energiyaga o'tish alohida ahamiyatga ega. Mamlakat yiliga 300 dan ortiq quyoshli kun ga ega bo'lib, bu quyosh energiyasidan foydalanish uchun ideal sharoit yaratadi [5]. Shu bilan birga, paxta, meva va sut mahsulotlari ishlab chiqarishda hosil bo'ladigan organik chiqindilar (paxta poyasi, meva qoldiqlari, sigir go'ngi) bioenergiya ishlab chiqarish uchun katta salohiyatga ega. Biroq, mahalliy korxonalarda ushbu texnologiyalarning iqtisodiy samaradorligi yetarli darajada o'rganilmagan. Masalan, sut korxonasida quyoshli sovutgich tizimi joriy etish dastlabki investitsiyani (50 000 AQSh dollari) 4,2 yilda oqlashi va 10 yillik NPV (Net Present Value) ni +45 000 dollar ga yetkazishi mumkinligi hisob-kitoblarda ko'rsatilgan. Yashil energiya texnologiyalarining oziq-ovqat zanjiridagi o'rni va global tajribalar. Oziq-ovqat zanjirida energiya sarfi asosan qayta ishlash (pasteurizatsiya, sovutish, quritish), logistika va saqlash bosqichlarida ro'y beradi. Dahunsi va boshq. (2024) tadqiqotiga ko'ra, global oziq-ovqat sanoatida yillik energiya sarfi 1,1–1,4 GJ/tonna mahsulotni tashkil etadi, shundan 80–90 % qazilma yoqilg'iga to'g'ri keladi [1]. Yashil energiya texnologiyalari ushbu ko'rsatkichlarni sezilarli darajada pasaytiradi. Ruanda misolida quyoshli sovutgich tizimlari (solar cold storage) joriy etilganda, meva-sabzavot eksportida chiqindilar 75 % ga kamaygan va bozor hajmi 6,1 mln AQSh dollariga yetgan [4].

Bu tahlil asosan **Farg'ona viloyatidagi kichik o'rta korxonalar (kunlik 10 tonna sut ishlab chiqarish)** misolida qurilgan bo'lib, xalqaro tajribalar (FAO, IRENA, Ruanda va Hindiston loyihalari) va O'zbekiston sharoitlariga (quyosh potentsiali, elektr narxi) moslashtirilgan. Ma'lumotlar 2024–2025 yilgi global bozor tahlillari (Polaris Market Research, IEA) va ilmiy manbalarga asoslangan.

1-jadvalda

Ruanda loyihasining iqtisodiy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	Qiyamati	Izoh
Dastlabki investitsiya	120000 \$	10 ta sovutgich
Yillik tejash	25000 \$	Elektr + chiqindi
Payback Period	4,8 yil	CBA hisobi
10 yillik NPV	+95 000 \$	8 % diskont
Emissiya kamayishi	45 t CO ₂ /yil	LCA tahlili

Manba: [4], muallif tomonidan qayta ishlangan. Xuddi shunday, FAO va IRENA (2021) hisobotida bioenergiya (anaerobik digestiya) orqali sut fermalarida chiqindilarni energiyaga aylantirish 20 % gacha qo'shimcha daromad keltirishi ko'rsatilgan [3].

O'zbekiston sharoitlarida yashil energiya texnologiyalarining iqtisodiy samaradorligi
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoatining asosiy yo'nalishlari – sut, meva qayta ishlash va konserva

ishlab chiqarish. Ushbu korxonalarda elektr energiyasi sarfi yillik 1,2–1,5 mln kVt·soat/tonna mahsulotni tashkil etadi. Quyosh energiyasi potentsiali (yillik 1800–2200 kVt·soat/m²) va organik chiqindilar hajmi (paxta poyasi – 2,5 mln tonna/yil) yashil energiyaga o‘tish uchun katta imkoniyat yaratadi. Bioenergiya – organik chiqindilardan (oziq-ovqat qoldiqlari, paxta poyasi, sigir go‘ngi, meva qobig‘i) biogaz, elektr va issiqlik ishlab chiqarish texnologiyasi. Oziq-ovqat sanoatida anaerobik digestiya va biomass qayta ishlash asosiy usullar hisoblanadi. Global miqyosda bioenergiya oziq-ovqat zanjirida energiya sarfining 15–25 % ni ta‘minlaydi va issiqxona gazlari emissiyasini 30–50 % ga kamaytiradi [3]. Anaerobik digestiya – organik chiqindilarni kislorodsiz muhitda metan (CH₄) va karbonat angidrid (CO₂) ga aylantiruvchi biologik jarayon. Bu jarayon bioenergiya ishlab chiqarishning eng samarali usuli bo‘lib, oziq-ovqat sanoatida sut go‘ngi, paxta poyasi, meva qoldiqlari kabi chiqindilardan biogaz, elektr, issiqlik va yuqori sifatli o‘g‘it olinadi.

Yashil energiya texnologiyalarining ijtimoiy-iqtisodiy ta‘siri va barqaror rivojlanishga hissa qo‘shishi. Yashil energiya manbalariga o‘tish faqat iqtisodiy samaradorlik bilan cheklanmaydi, balki ijtimoiy barqarorlik va ekologik xavfsizlikni ham ta‘minlaydi. Oziq-ovqat sanoatida quyoshli sovgichlar va bioenergiya tizimlari joriy etilishi natijasida qishloq joylarida yangi ish o‘rinlari yaratiladi. Masalan, har bir o‘rta hajmli bioenergiya loyihasi o‘n besh-yigirma nafar mahalliy mutaxassisni doimiy ish bilan ta‘minlay oladi. Bu esa qishloq aholisining daromadini oshiradi va migratsiyani kamaytiradi. Bundan tashqari, chiqindi boshqaruvi tizimining yaxshilanishi tufayli oziq-ovqat ishlab chiqarishdagi yo‘qotishlar kamayadi. An‘anaviy usullarda sut va meva mahsulotlarining yigirma-yigirma besh foizi saqlash jarayonida nobud bo‘lsa, quyoshli sovgichlar bu ko‘rsatkichni besh foizgacha pasaytiradi. Natijada fermer xo‘jaliklari daromadi o‘n-o‘n besh foizga oshadi, mahalliy bozorlarda mahsulot narxi barqarorlashadi. Ekologik jihatdan yashil energiya texnologiyalari uglerod izini sezilarli darajada qisqartiradi. Oziq-ovqat sanoati global issiqxona gazlari emissiyasining deyarli uchdan bir qismiga sababchi bo‘lsa, bioenergiya va quyosh energiyasi bu ko‘rsatkichni yigirma-yigirma besh foizga kamaytirish imkonini beradi. Bu O‘zbekistonning Parij kelishuvidagi majburiyatlariga to‘liq mos keladi va xalqaro moliyaviy institutlardan yashil loyihalar uchun grantlar olish imkonini oshiradi.

Kelajakdagi istiqbollar va innovatsion yondashuvlar. Kelajakda yashil energiya texnologiyalarini yanada rivojlantirish uchun sun‘iy intellekt va Internet of Things texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, quyosh panellari va bioenergiya tizimlariga o‘rnatilgan aqlli sensorlar energiya sarfini real vaqtda nazorat qilib, samaradorlikni o‘n foizgacha oshirishi mumkin. Shuningdek, modulli va ko‘chma quyoshli sovgichlar kichik fermer xo‘jaliklarida keng qo‘llanilishi uchun ishlab chiqarilmoqda. O‘zbekiston sharoitlarida paxta poyasi va meva qoldiqlaridan bioyoqilg‘i ishlab chiqarish yo‘nalishi ham istiqbolli hisoblanadi. Bu nafaqat energiya xarajatlarini kamaytiradi, balki qishloq xo‘jaligi transportini ham ekologik toza yoqilg‘i bilan ta‘minlaydi. Davlat tomonidan yashil energiya loyihalariga soliq imtiyozlari berilishi va xususiy sektor bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali 2030 yilga qadar oziq-ovqat sanoatida energiya sarfini yigirma besh foizga qisqartirish real maqsadga ayplanadi.

Xalqaro hamkorlik va moliyalashtirish imkoniyatlari Oziq-ovqat sanoatida yashil energiyaga o‘tishni tezlashtirish uchun xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik muhimdir. Xalqaro qayta tiklanadigan energiya agentligi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti kabi institutlar O‘zbekistonda quyosh va bioenergiya loyihalarini moliyalashtirishga tayyor. Masalan, ushbu tashkilotlar tomonidan taqdim etiladigan grantlar dastlabki investitsiyaning yigirma-yigirma besh foizini qoplashi mumkin. Shuningdek, Osiyo taraqqiyot banki va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki tomonidan yashil obligatsiyalar chiqarish orqali katta hajmdagi mablag‘ jalb qilish

imkoniyati mavjud. Bu mablag'lar kichik va o'rta korxonalariga modulli quyosh tizimlari va bioenergiya stansiyalarini o'rnatishda ishlatiladi. Mahalliy hokimiyatlar esa yer ajratish va infratuzilma ta'minoti orqali loyihalarni qo'llab-quvvatlashi lozim.

Xulosa. Yashil energiya manbalariga o'tish oziq-ovqat sanoatida uzoq muddatli iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashning muhim strategik yo'nalishi hisoblanadi. Quyoshli sovutgich tizimlari va anaerobik digestiya asosidagi bioenergiya texnologiyalari energiya sarfini yigirma-qirq foizga, operatsion xarajatlarni esa o'n besh-o'ttiz foizga kamaytirish imkonini beradi. O'zbekiston sharoitlarida sut korxonalarida quyoshli sovutgichlar to'rt ikki yilda, paxta chiqindilaridan bioenergiya esa bir yetti yilda o'zini oqlaydi. Bu texnologiyalar nafaqat iqtisodiy tejamkorlikni ta'minlaydi, balki oziq-ovqat chiqindilarini yetmish yetmish besh foizga qisqartirib, eksport salohiyatini oshiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonning quyosh radiatsiyasi va organik chiqindilar salohiyati yashil energiyaga o'tish uchun katta imkoniyat yaratadi. 2030 yilga qadar energiya xarajatlarini yigirma besh foizga qisqartirish real maqsad bo'lib, bu davlat iqtisodiyotiga yillik yuzlab million dollar tejash keltiradi. Shu bilan birga, emissiya kamayishi va chiqindisiz ishlab chiqarish tufayli ekologik barqarorlik ta'minlanadi. Davlat siyosati nuqtai nazaridan subsidiyalar, uglerod solig'i va modulli texnologiyalarni joriy etish orqali kichik va o'rta korxonalar yashil energiyaga oson o'tishi mumkin. Xalqaro hamkorlik va grantlar esa loyihalarni moliyalashtirishda muhim rol o'ynaydi. Umuman, yashil energiya texnologiyalari oziq-ovqat sanoatining raqobatbardoshligini oshirish, ijtimoiy farovonlikni yaxshilash va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Ushbu yo'nalishdagi izchil islohotlar O'zbekistonni mintaqaviy yashil iqtisodiyot yetakchisiga aylantirish imkonini beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Dahunsi S.O. et al. A comprehensive investigation on energy consumptions... Energy Conversion and Management: X, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2024.100661>
2. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. Eksport tahlili, 2024.
3. IRENA, FAO. Renewable energy for agri-food systems, 2021. <https://www.irena.org/publications/2021/Nov/Renewable-Energy-for-Agri-food-Systems>
4. Bazilian M. et al. Investing in solar energy in Rwanda, 2021. <https://www.researchgate.net/publication/354783279>
5. Bathaei A., Štreimikienė D. Renewable Energy and Sustainable Agriculture: Review of Indicators. Sustainability, vol. 15, no. 19, 14307, 2023. <https://doi.org/10.3390/su151914307>
6. Wang L. Energy efficiency technologies for sustainable food processing. Energy Efficiency, vol. 7, pp. 791–810, 2014. <https://doi.org/10.1007/s12053-014-9256-8>

OZIQ-OVQAT SANOATIDA ENERGIYA TEJAMKOR VA INNOVATSION TEKNOLOGIYALAR ORQALI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH

Ibragimov Akmal Akramovich

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O‘zbekiston

Hasanjon Bahodirov Bahtiyorjon o‘g‘li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O‘zbekiston

***Annotatsiya:** Ushbu maqola oziq-ovqat sanoatida energiya tejamkor va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish masalalarini o‘rganadi. Ishlab chiqarish jarayonida eng ko‘p energiya va suv sarflanadigan operatsiyalar tahlil qilinib, minimal ishlov berish, enzimatik jarayonlar, aqlli paketlash va IoT tizimlari kabi innovatsion texnologiyalarning samaradorligi ko‘rsatildi. Shu bilan birga, barqaror ishlab chiqarish tamoyillari orqali chiqindilarni kamaytirish va ekologik xavfsizlikni ta‘minlash muhimligi ta‘kidlandi. Tadqiqotda energiya va suvni tejash, tannarxni kamaytirish va mahsulot sifatini saqlashning amaliy yo‘llari ko‘rib chiqildi.*

***Kalit so‘zlar:** Oziq-ovqat sanoati, energiya tejamkor texnologiyalar, minimal ishlov berish, innovatsion texnologiyalar, iqtisodiy samaradorlik, barqaror ishlab chiqarish, IoT tizimlari, aqlli paketlash*

Oziq-ovqat sanoati mamlakat iqtisodiyoti uchun strategik ahamiyatga ega bo‘lgan sohalardan biridir. Shu bilan birga, ushbu sanoat energiya va suv kabi resurslarni ko‘p sarflashi bilan ajralib turadi. Jarayonlarning samaradorligini oshirish va tannarxni kamaytirish, shuningdek ekologik xavfsizlikni ta‘minlash zamonaviy korxonalar uchun muhim vazifa hisoblanadi. Innovatsion texnologiyalar va energiya tejavchi yechimlar ushbu sohada iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Oziq-ovqat sanoatida energiya va suv iste‘moli Oziq-ovqat sanoati – energiya va suv sarfi yuqori bo‘lgan sanoat tarmoqlaridan biridir. Mahsulot sifatini saqlab qolish, ishlab chiqarish jarayonlarini samarali bajarish va barqaror ishlab chiqarishni ta‘minlash uchun energiya va suvning katta miqdori talab qilinadi. Oziq-ovqat ishlab chiqarish jarayonida eng ko‘p energiya quyidagi texnologik operatsiyalarga sarflanadi:

Isitish va bug‘lash: Mahsulotni pishirish, pasterizatsiya va sterilizatsiya qilish jarayonlari energiya sarfining 30–50% ini tashkil qiladi. Misol uchun, sutni pasterizatsiya qilish jarayonida har bir litr sutni isitish uchun 0,8–1,2 kWh energiya talab qilinadi.

Sovutish va muzlatish: Sovutish va muzlatish jarayonlari (masalan, meva-sabzavot, go‘sht va sut mahsulotlari uchun) energiya iste‘molining 20–30% ini tashkil qiladi. Bu jarayonlar mahsulot sifatini uzoq muddat saqlashga xizmat qiladi.

Quritish: Guruch, don mahsulotlari, meva quritish kabi jarayonlar ko‘p miqdorda issiqlik energiyasini talab qiladi. Quritish jarayonlarida energiya sarfi 15–25% ni tashkil etadi.

Pishirish va qayta ishlash: Tayyor ovqatlar, konserva va boshqa mahsulotlarni ishlab chiqarishda pishirish va boshqa jarayonlar ham energiya sarfini oshiradi.

Suv iste‘moli. Suv oziq-ovqat sanoatida ham muhim resurs hisoblanadi. Uning asosiy ishlatilish yo‘llari quyidagilar: **Yuvish va tozalash:** Xom ashyo, jihozlar va ishchi maydonlarni yuvish jarayonida suvning katta miqdori ishlatiladi. Masalan, go‘shetni qayta ishlash korxonalarida xomashyoni yuvish uchun kuniga 10–15 m³ suv sarflanishi mumkin. **Sovutish jarayonlari:** Sovutish tizimlarida suvdan issiqlikni olish vositasi sifatida foydalaniladi, ayniqsa sovuq suvli yoki suv bilan

ishlaydigan kondensator tizimlarida. **Texnologik jarayonlar:** Pishirish, bug‘lash, aralashtirish kabi jarayonlarda ham suv ishlatiladi.

Energiya va suv iste‘molini kamaytirish usullari. Oziq-ovqat sanoatida resurslarni tejash va ishlab chiqarish tannaxini kamaytirish uchun quyidagi texnologik va boshqaruv choralari qo‘llash tavsiya etiladi: **Jarayonlarni optimallashtirish:** Energiya talab qiladigan jarayonlarni birlashtirish va jarayonlar oralig‘ida issiqlikni qayta ishlatish. Sovutish tizimlarida energiya tejovchi kompressor va sovutgichlardan foydalanish. Ishlab chiqarish liniyalarini avtomatlashtirish orqali energiya va suv sarfini kamaytirish.

Energiyani boshqarish tizimlari:

- Energiya monitoringi va real vaqt rejimida boshqarish tizimlarini joriy etish.
- IoT qurilmalari orqali energiya iste‘molini kuzatish va samarali boshqarish.
- **Suvni qayta ishlash va takroran foydalanish:**
- Texnologik jarayonlarda ishlatilgan suvni filtratsiya va dezinfeksiya orqali qayta ishlatish.
- Sovutish va yuvish tizimlarida takroran suv ishlatish imkoniyatlarini yaratish.
- Chiqindilarni kamaytirish va suvni tejovchi jihozlardan foydalanish.

Innovatsion texnologiyalar va minimal ishlov berish. Oziq-ovqat sanoatida energiya samaradorligini oshirish va ishlab chiqarish tannaxini kamaytirishning asosiy yo‘llaridan biri — innovatsion texnologiyalarni joriy etishdir. Innovatsion texnologiyalar nafaqat ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirishga yordam beradi, balki mahsulot sifatini saqlash, energiya va suv resurslaridan samarali foydalanish imkonini ham yaratadi. Minimal ishlov berish (minimal processing) texnologiyalari — oziq-ovqat mahsulotlarini maksimal darajada tabiiy holatda saqlagan holda ishlov berish usullaridir. Ushbu yondashuvning asosiy afzalliklari:

Energiya tejamkorligi: An’anaviy kimyoviy yoki issiqlik ishlov berish jarayonlariga qaraganda minimal ishlov berish texnologiyalari kamroq energiya talab qiladi. Misol uchun **enzimatik ishlov berish** jarayonlarida mahsulotni qayta ishlash uchun zarur bo‘lgan energiya an’anaviy termal ishlov berishga nisbatan 20–30% kam bo‘ladi.

Mahsulot sifatini saqlash: Minimal ishlov berish mahsulotdagi ozuqa moddalarini, vitamin va minerallarni maksimal darajada saqlash imkonini beradi. Shu bilan birga, mikrobiologik xavfsizlikni ta‘minlash orqali mahsulotning saqlash muddatini uzaytiradi.

Jarayonlarning tezligi: Minimal ishlov berish texnologiyalari ishlab chiqarish siklini qisqartiradi, bu esa ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.

Avtomatlashtirilgan va aqlli tizimlar. Innovatsion yondashuv doirasida **avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlari, aqlli paketlash va IoT (Internet of Things) qurilmalari** ham keng qo‘llaniladi:

Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalari jarayonlarni inson omilidan mustaqil ravishda boshqaradi, energiya va xom ashyo sarfini optimallashtiradi, shuningdek, ishlab chiqarishdagi chiqindilarni kamaytiradi.

Aqlli paketlash tizimlari mahsulotni uzoqroq saqlash va transport vaqtida sifatini yo‘qotmaslik imkonini beradi. Bu jarayonda energiya va resurslar sarfi sezilarli darajada kamayadi. **IoT tizimlari** ishlab chiqarish jarayonlarini real vaqt rejimida monitoring qilish imkonini yaratadi. Bu esa energiya sarfini kuzatish, jarayonlarni optimallashtirish va resurslardan samarali foydalanishga yordam beradi.

- Iqtisodiy va ekologik samaradorlik. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish natijasida:

- Ishlab chiqarish jarayoni tezlashadi;
- Chiqindilar va ortiqcha energiya sarfi kamayadi;
- Tannarx pasayadi, natijada korxonaning iqtisodiy samaradorligi oshadi;
- Resurslarni tejash bilan birga ekologik barqarorlik ta'minlanadi.

Barqaror ishlab chiqarish va chiqindilarni kamaytirish. Barqaror ishlab chiqarish tamoyillari va chiqindilarni kamaytirish strategiyasi energiya va resurslardan samarali foydalanishga yordam beradi. Ishlab chiqarish chiqindilarini qayta ishlash orqali ular foydali mahsulotlarga aylantirilishi mumkin. Shu bilan birga, barqaror ishlab chiqarish ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi va kompaniyaning ijtimoiy mas'uliyatini oshiradi.²

Iqtisodiy samaradorlikka ta'siri. Oziq-ovqat sanoatida innovatsion va energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish ishlab chiqarish tannarxini sezilarli darajada kamaytiradi. Bunday texnologiyalar jarayonlarni optimallashtirish, resurslardan samarali foydalanish va ortiqcha energiya sarfini qisqartirish imkonini beradi. Innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali quyidagi asosiy afzalliklar ta'minlanadi:

Ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish: Energiya va xomashyo sarfini kamaytirish orqali tannarx pasayadi, bu esa korxonaga foydasini oshiradi.

Mahsulot sifatini saqlash va barqarorlikni ta'minlash: Minimal ishlov berish va aqlli texnologiyalar mahsulotning ozuqaviy qiymatini va saqlash muddatini uzaytiradi.

Korxonaga raqobatbardoshligini oshirish: Energiya samaradorligi va barqaror ishlab chiqarish kompaniyaga bozor sharoitida ustunlik beradi. Bundan tashqari, texnologik innovatsiyalar uzoq muddatda energiya xarajatlarini pasaytiradi va ishlab chiqarish jarayonini yanada samarali qiladi. Shu bilan birga, resurslardan tejash va chiqindilarni kamaytirish orqali ekologik barqarorlikni ham ta'minlash mumkin.

Tadqiqotdagi bo'shliq va istiqbollari. Hozirgi vaqtda oziq-ovqat sanoatida innovatsion va energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish bo'yicha bir qator bo'shliqlar mavjud:

Mahalliy sharoitlarni hisobga olgan tadqiqotlarning yetishmasligi: Ko'plab ilmiy ishlanmalar global tajribaga asoslangan, ammo har bir mintaqaning energiya manbalari, ishlab chiqarish quvvatlari va texnologik imkoniyatlari o'ziga xos bo'lgani sababli mahalliy sharoitlarga mos tadqiqotlar yetarli emas.

Iqtisodiy samaradorlikni tahlil qilish metodikasining yetishmasligi: Innovatsion texnologiyalarni amaliyotga joriy etish jarayonida tannarx va foyda bilan bog'liq tahlillarni aniq va standart usulda amalga oshirish imkoniyati cheklangan.

Kelajakda tadqiqotlar quyidagi yo'nalishlarda rivojlanishi lozim:

Mahalliy sharoitlarga mos texnologiyalarni ishlab chiqish: Oziq-ovqat sanoatining energetik va texnologik imkoniyatlariga mos energiya tejamkor texnologiyalarni tadqiq qilish va joriy etish.

Texnologik innovatsiyalarni samaradorlik va iqtisodiy foyda jihatidan baholash: Yangi texnologiyalarni tanlash va ularning ishlab chiqarishga ta'sirini baholash uchun ilmiy asoslangan metodikalarni ishlab chiqish.

Xulosa qilib aytganda oziq-ovqat sanoatida energiyani tejamkor va innovatsion texnologiyalarni joriy etish ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning eng samarali usuli hisoblanadi. Minimal ishlov berish texnologiyalari, enzimatik jarayonlar, aqlli paketlash tizimlari va IoT qurilmalari energiya va suv sarfini kamaytiradi, ishlab chiqarish tannarxini pasaytiradi va

² ResearchGate. *Food processing industry: Energy and water consumption in the Pacific Northwest*. 2018

mahsulot sifatini yuqori darajada saqlash imkonini beradi. Shuningdek, barqaror ishlab chiqarish tamoyillari chiqindilarni kamaytirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi. Shu yo'l bilan korxonalar nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki resurslardan samarali foydalanadi va bozor sharoitida raqobatbardoshligini mustahkamlaydi. Kelajakdagi tadqiqotlar innovatsion texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish va energiya samaradorligini oshirish usullarini yanada mukammallashtirishga qaratilishi lozim. Bu esa oziq-ovqat sanoatida barqaror rivojlanish va iqtisodiy foydaning uzluksiz oshishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. ResearchGate. *Food processing industry: Energy and water consumption in the Pacific Northwest*. 2018. https://www.researchgate.net/publication/324323363_Food_processing_industry_energy_and_water_consumption_in_the_Pacific_northwest
2. FoodSafety Institute. *Energy efficiency in food processing*. <https://foodsafety.institute/food-fundamentals-chemistry/energy-efficiency-food-processing/>
3. MDPI. *Energy efficiency and innovative technologies in food industry*. *Energies*, 2024, 17(12), 3051. <https://www.mdpi.com/1996-1073/17/12/3051>
4. GFC Asia. *Sustainable food processing solutions*. 2023. <https://www.gfc-asia.com>

OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINING INNOVATSION SALOHIYATINI SAMARALI BOSHQARISH MASALALARI

Qudbiyev N.T.,

Farg'ona davlat texnika universiteti,
"Moliya va buxgalteriya hisobi" kafedrasida assistenti,

Alavidinova O.A.

Farg'ona davlat texnika universiteti, 67A-22 BHA guruh talabasi

***Annotatsiya.** Ushbu tadqiqotda zamonaviy sharoitda oziq-ovqat sanoati korxonalarining innovatsion salohiyatini boshqarish bilan bog'liq asosiy masalalar va muammolar ko'rib chiqilgan. Innovatsion salohiyatning tarkibiy komponentlari tahlil qilingan, uni amalga oshirish yo'lidagi asosiy to'siqlar aniqlangan hamda raqobatbardoshlik va barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun uni boshqarish samaradorligini oshirish yo'nalishlari taklif etilgan.*

***Kalit so'zlar:** innovatsion salohiyat, innovatsiyalarni boshqarish, oziq-ovqat sanoati, innovatsion faoliyat, raqobatbardoshlik, boshqaruv samaradorligi.*

Ishlab chiqarishning barqarorligi va turg'unligini ta'minlash uchun har bir korxonada muntazam ravishda boshqarish tizimiga tuzatishlar kiritishi zarur. Bu korxonaga zamonaviy bozor sharoitlariga moslashish imkonini beradi. Korxonani boshqarishning asosiy maqsadi uning iqtisodiy salohiyatini oshirishdir. Buning uchun xarajatlar va ishlab chiqarish natijalari nisbatini ilmiy asoslash, kapital

qo'yishning yangi imkoniyatlarini izlash, mahsulotni siljitishning yanada samarali usullarini ishlab chiqish lozim. Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish har qanday davlat iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, aholini oziq-ovqat bilan ta'minlaydi va uning asosiy ehtiyojlarini qondiradi.

Bozorning globallashuvi, raqobatning kuchayishi va iste'molchilarning oziq-ovqat mahsulotlarining sifati, xavfsizligi va xilma-xilligiga bo'lgan talablarining ortishi, shuningdek, sog'lom ovqatlanish va barqaror rivojlanish tendensiyalari ta'siri ostida korxonalarining yangi g'oyalar va texnologiyalarni joriy etish qobiliyati ularning muvaffaqiyatining hal qiluvchi omiliga aylanmoqda.

Bugungi kunda innovatsion faoliyat iqtisodiy taraqqiyotni belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. U yangi texnologiyalar, mahsulotlar va xizmatlarni joriy etishga, shuningdek, ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarish usullarini optimallashtirishga qaratilgan. Innovatsiya bilan shug'ullanuvchi korxonalarini boshqarishning o'ziga xosligi shundaki, ular eng kam xarajatlar bilan yuqori natijalarga erishishlari va iqtisodiy muhitning tez o'zgarishiga tayyor bo'lishlari kerak.

Ishlab chiqarish tobora innovatsiyalarga yo'naltirilayotgan, shu bilan birga, xavf-xatar ortib borayotgan sharoitda tizimli yondashuv nuqtai nazaridan samaradorlikni baholash va ilmiy-texnik yechimlarni optimallashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Innovatsion faoliyat korxonalar muvaffaqiyatining asosiy omiliga aylanmoqda, shuning uchun uning asoslanganligiga qo'yiladigan talablar ortib bormoqda. Bu esa o'z navbatida innovatsiya bilan bog'liq muammolarni o'rganishni taqozo etadi.

Innovatsion salohiyatdan samarali foydalanish qobiliyati endi yuqori texnologiyali tarmoqlarning o'ziga xos xususiyati emas, balki oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish sohasida faoliyat yurituvchi korxonalar uchun zarur bo'lib qolmoqda. Biroq, ushbu salohiyatni ro'yobga chiqarish bir qator tizimli muammolar va qiyinchiliklar bilan bog'liq bo'lib, ularni hal qilishga kompleks yondashuvni talab qiladi.

Innovatsion faoliyat — yangi ishlanmalarni tashkil etish, shuningdek ishlab chiqarish sohasida ularning o'tkazilishi va amalga oshirilishini ta'minlash bo'yicha faoliyat [1].

Oziq-ovqat sanoatida faoliyat yurituvchi korxonaning innovatsion salohiyati — bu yangi yoki takomillashtirilgan mahsulotlar, texnologiyalar, jarayonlar va boshqaruv usullarini yaratish, joriy etish va tijoratlashtirishga qaratilgan innovatsion faoliyatni samarali amalga oshirishga imkon beradigan resurslar, qobiliyatlar va shart-sharoitlar majmuidir [2].

Oziq-ovqat sanoatida faoliyat yurituvchi korxonalar asosan innovatsion salohiyat quyidagi asosiy elementlardan iborat:

1. Ilmiy-texnik tarkibiy qismga tadqiqot bazalari, laboratoriyalar, tajriba-sanoat qurilmalari, texnologik uskunalar parki, shuningdek, patentlar, nou-xau va texnik hujjatlar kiradi.

2. Kadrlar komponenti xodimlarning malakasi va kompetensiyalari bilan tavsiflanadi, ayniqsa tadqiqot va ishlanmalar (R&D), texnologiyalar va marketing sohasida. O'rganish va ijodkorlik qobiliyati, shuningdek, xodimlarning innovatsion madaniyati muhim jihatlardir.

Shu bilan birgalikda oziq-ovqat sanoati korxonalarining ishlab chiqarish-texnologik tarkibiy qismi muhim ahamiyat kasb etadi, zero, u moddiy-texnik ta'minotini tashkil etish va boshqarishga zamonaviy yondashuvni o'z ichiga oladi [3]. Bizningcha ushbu jihatni hisobga olgan holda oziq-ovqat sanoati korxonalarida innovatsion salohiyatni boshqarish jarayonini shu jihatni hisobga olgan holda amalga oshirish darkor. Bu bir qator o'ziga xos muammolar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi, ularni bir necha guruhlariga bo'lish mumkin:

1. Strategik masalalar:

1.1. Aniq innovatsion strategiyaning yo‘qligi. Innovatsion faoliyat ko‘pincha uzoq muddatli rejaning bir qismi bo‘lmasdan, raqobatchilarning harakatlariga javob beradigan ma’lum bir rejasiz amalga oshiriladi.

1.2. Ustuvorliklarni tanlashda noaniqlik. Savol tug‘iladi: resurslarni qayerga yo‘naltirish kerak: prinsipial yangi mahsulotlarni ishlab chiqishga (tubdan yangilovchi innovatsiyalar) yoki mavjudlarini modifikatsiyalashga (inkremental innovatsiyalar)? Yangi qayta ishlash texnologiyalariga mablag‘ sarflash kerakmi yoki ekologik qadoqlashni ishlab chiqishga?

2. Resurslar va moliyaviy cheklovlar:

2.1. Moliyalashtirishning yetishmasligi: ilmiy-tadqiqot faoliyati, asbob-uskunalarni takomillashtirish va yangi mahsulotni bozorga chiqarish xarajatlari juda katta bo‘lishi mumkin. Ayniqsa, bu muammo kichik kompaniyalar oldida dolzarb bo‘lib turibdi.

2.2. Xavfsizlik va standartlashtirish bo‘yicha yuqori talablar: har qanday o‘zgarishlar, ayniqsa mahsulot tarkibi yoki texnologiya sohasida, qat’iy sertifikatlash va xavfsizlik tekshiruv jarayonlaridan o‘tishi kerak. Bu vaqt va xarajatlarni sezilarli darajada oshiradi.

2.3. Ishlab chiqarish tizimlarining inertligi: yangi texnologiyalarni joriy etish ko‘pincha ishlab chiqarishni to‘xtatishni, katta investitsiyalarni talab qiladi va joriy etish bosqichida unumdorlikning pasayishi xavfi bilan bog‘liq.

3. Marketing va bozor bilan bog‘liq xatarlar:

3.1. Oziq-ovqat iste’molchilari ko‘pincha yangi tarkibiy qismlar, g‘ayrioddiy ta’mlar yoki o‘zgartirilgan xususiyatlarga ega bo‘lgan mahsulotlarga, masalan, hasharotlar yoki sun’iy go’shtga asoslangan mahsulotlarga xavotir bilan munosabatda bo‘lishadi.

3.2. Yangi oziq-ovqat mahsulotining bozorda muvaffaqiyatli bo‘lishini oldindan aytish juda qiyin, bu esa biznes uchun yuqori xavflarni keltirib chiqaradi.

Fikrimizcha, yuqorida keltirilgan muammolarni hal qilish uchun bir nechta yo‘nalishlarda tizimli ish olib borish kerak:

1. Innovatsiyalarning yaxlit strategiyasini yaratish. Innovatsiyalar korxonalarining umumiy strategiyasining bir qismi bo‘lishi kerak. Maqsadlar, ustuvor vazifalarni aniq belgilab olish, harakatlar rejasi va samaradorlikning asosiy ko‘rsatkichlari (KPI) tizimini ishlab chiqish zarur.

2. Ochiq innovatsiyalarni rivojlantirish. Korxonada yopiq tadqiqotlar va ishlanmalar modelidan voz kechish kerak. Ilmiy-tadqiqot tashkilotlari, universitetlar, startaplar, yetkazib beruvchilar va hatto raqobatchilar bilan hamkorlik xavflarni bo‘lishish, mahsulotni bozorga chiqarish vaqtini qisqartirish va yangi g‘oyalarni va texnologiyalarga kirish imkonini beradi.

3. Innovatsiyalarni boshqarishda moslashuvchan yondashuvlarni qo‘llash. Loyihalarni boshqarishning o‘ziga xos usullaridan foydalanish maqsadli guruhlarda gipotezalar va mahsulot prototiplarini tezda tekshirish, shuningdek, tezkor o‘zgartirishlar kiritish imkonini beradi, bu esa xavflarni sezilarli darajada kamaytiradi.

4. Raqamlashtirish va Sanoat 4.0 ga investitsiyalar. Uskunalarni kuzatish uchun buyumlar interneti (IoT), iste’molchilar xulq-atvorini tahlil qilish uchun katta ma’lumotlar (Big Data) va retseptlar va ta’minot zanjirlarini optimallashtirish uchun sun’iy intellekt (AI) texnologiyalarini joriy etish innovatsiyalar uchun yangi imkoniyatlar ochadi va ish samaradorligini oshirishga yordam beradi.

5. Inson kapitalini rivojlantirish. O‘qitish va malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqish, tashqi mutaxassislarni jalb qilish, yangi g‘oyalarni yaratish va joriy etishni rag‘batlantiruvchi motivatsiya tizimini yaratish, shuningdek, oqilona xavf-xatarlar va muvaffaqiyatsizliklarga chidamli korporativ

madaniyatni shakllantirish — ularning barchasi muvaffaqiyatning asosiy omili boʻlgan inson kapitalini rivojlantirishga yordam beradi.

6. Davlat bilan samarali hamkorlik. Oziq-ovqat sanoati korxonalarini innovatsiyalarni qoʻllab-quvvatlash boʻyicha davlat dasturlarida faol ishtirok etmoqda. Ular bu sohada ilm-fan va texnologiyalarni rivojlantirishga moʻljallangan grantlar, subsidiyalar va soliq imtiyozlariga ega boʻlmoqda.

Xulosa qilib aytganda, oziq-ovqat sanoati korxonalarini uchun innovatsion salohiyatni samarali boshqarish shunchaki oʻsish vositasi emas, balki ularning uzoq muddatli istiqbolda omon qolishi va raqobatbardoshligini saqlab qolishning zaruriy shartidir. Menejment strategiya, resurslar, texnologiyalar va bozor bilan bogʻliq asosiy masalalarni hal qilishda kompleks va tizimli yondashishi kerak.

Oʻzgaruvchan dunyo sharoitida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish sohasida faoliyat yurituvchi kompaniyalar strategik rejalashtirishga alohida eʼtibor qaratishlari lozim. Ochiq innovatsiyalar tamoyillarini joriy etish, raqamli transformatsiya va inson kapitalini rivojlantirish ularga nafaqat yangi sharoitlarga moslashish, balki kelajak bozorini faol shakllantirish imkonini beradi. Buning natijasida kompaniyalar isteʼmolchilarga xavfsiz, sifatli va dolzarb tendensiyalarga mos mahsulotlarni taklif eta oladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oʻzbekiston Respublikasining “Innovatsion faoliyat toʻgʻrisida”i Qonuni, 24.07.2020 yildagi OʻRQ-630-son. <https://lex.uz/docs/-4910391>

2. Xamrokulov, UlugʻBek Abudraxmatovich (2022). OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALAR INNOVATSION SALOHİYATINI BOSHQARISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (3), 1184-1190.

3. А.С. Пензиев (2025). МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС–ПРОЦЕССАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. *Вестник Академии знаний*, (4 (69)), 839-841.

OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA FAOLIYATNI REJALASHTIRISH MUAMMOLARI

Xalilova G.N.

Fargʻona davlat texnika universiteti,
“Moliya va buxgalteriya hisobi” kafedrasida assistenti,

***Annotatsiya.** Ushbu oʻrganishda oziq-ovqat sanoati korxonalarini tezkor va strategik rejalashtirish jarayonida duch keladigan asosiy qiyinchiliklar koʻrib chiqiladi. Bunda tarmoqning oʻziga xos xususiyatlari, yaʼni mavsumiylik, xomashyoning saqlanish muddatining cheklanganligi, isteʼmolchilarning beqaror talabi hisobga olinadi, bu esa rejalashtirish jarayonini ancha murakkablashtiradi. Tahlillar natijasida oziq-ovqat korxonalarining samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan rejalashtirish tizimini takomillashtirishning mumkin boʻlgan yoʻllari taklif etiladi.*

***Kalit soʻzlar:** rejalashtirish, oziq-ovqat sanoati, logistika, talab, xomashyo, ishlab chiqarish, xatarlar, operatsion samaradorlik.*

Korxonaning ish rejalarini ishlab chiqish va amalga oshirish uning raqobatbardoshligini ta'minlovchi asosiy omil hisoblanadi. Raqobatning kuchayishi va axborot texnologiyalarining rivojlanishi sharoitida hatto kichik korxonalar ham bozorda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun rejalashtirishning zamonaviy usullari va vositalaridan foydalanishlari kerak.

Oziq-ovqat sanoati iqtisodiyotning eng jadal rivojlanayotgan va ijtimoiy ahamiyatga ega tarmoqlaridan biridir. Uning xususiyatlari boshqaruv tizimi oldiga o'ziga xos vazifalarni qo'yadi va bu jarayonda rejalashtirish funksiyasi asosiy rol o'ynaydi. Faoliyatni samarali rejalashtirish foydalilik, ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksizligi va talabni qondirishning asosi hisoblanadi. Biroq, oziq-ovqat korxonalarida bu jarayon mahsulot va bozorning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq ma'lum qiyinchiliklarga duch keladi.

Oziq-ovqat sanoatida ijobiy tendensiyalar kuzatilmoqda, ammo ba'zi sohalarda ishlab chiqarishning biroz o'sishi yoki hatto pasayishi kuzatilmoqda. Bu, ayniqsa, ishlab chiqarish uchun qishloq xo'jaligi xom ashyosidan foydalaniladigan mahsulotlarga tegishli bo'lib, ularni yetkazib berish mamlakatda hali ham muammolarni keltirib chiqarmoqda. Oziq-ovqat sanoatidagi yirik korxonalarining muvaffaqiyati ko'p jihatdan ularning faoliyatini rejalashtirish samaradorligiga bog'liq [1]. Ammo O'zbekistondagi kichik biznes rejalashtirishga yetarlicha e'tibor bermaydi, vazifalarni belgilash va maqsadlarga erishishda intuitsiyaga tayanadi.

Rejalashtirish tashkilotning taktika va strategiyasini shakllantirishning asosi hisoblanadi. Oziq-ovqat sanoati sohasida samarali boshqaruv uchun korxonalarining umumiy rivojlanish strategiyasini o'z ichiga olgan reja ishlab chiqish kerak. Tashkilot strategik rejasining asosiy vazifasi uning butun faoliyatini samarali boshqarishni ta'minlashdir [2]. Reja iste'molchiga va korxonaga o'z mahsulotlari yoki xizmatlarini sotadigan aniq bozorga qaratilgan.

Oziq-ovqat korxonasi faoliyatining strategik rejasini ishlab chiqish jarayoni bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Ularning har birida boshqaruv organlari katta hajmdagi axborotni to'playdi va tahlil qiladi, shundan so'ng tegishli qarorlar qabul qiladi.

1. Tarmoqning o'ziga xosligi rejalashtirishdagi qiyinchiliklarning sababi sifatida

Muayyan muammolarni muhokama qilishdan oldin, ularni nima keltirib chiqarayotganini tushunish muhim. Mana asosiy omillar:

- Xomashyo ta'minotidagi mavsumiy o'zgarishlar. Qishloq xo'jaligi sikliga bog'liqlik zaxiralarni yaratish yoki muqobil manbalarni izlashni talab qiladi, bu esa rejalashtirishni murakkablashtiradi.

- Mahsulot va xomashyoning cheklangan yaroqlilik muddati. Sotish muddatlarini puxta nazorat qilish va tovarlarning uzoq muddatli zaxiralarni yaratish zarur, bu esa rejalashtirishni murakkablashtiradi.

- Xomashyo sifati barqaror emas. Qishloq xo'jalik xom ashyosining parametrlari, masalan, sutning yog'liligi, mevalarning qandliligi va boshqalar o'zgarishi mumkin, bu esa tayyor mahsulot chiqishiga va texnologik jarayonlarga ta'sir qiladi.

- Xavfsizlik bo'yicha qat'iy talablar. Sanitariya me'yorlari va standartlariga (XASSP, GOST, TR TS) qat'iy rioya qilish zarur, bu esa rejalashtirish jarayonlariga cheklovlar qo'yadi.

Keskin raqobat va xaridorlarning doimiy o'zgaruvchan didi sharoitida yangi tendensiyalarga tezkor munosabat bildirish zarur. Masalan, hozir sog'lom turmush tarzi, veganlik va organik mahsulotlar ommalashib bormoqda, shuning uchun assortimentdagi o'zgarishlarga tayyor bo'lish muhim.

2. Xomashyo ta'minoti bilan bog'liq muammolar

Asosiy muammolardan biri xomashyo narxlari va yetkazib berish hajmining beqarorligidir. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining tannarxi ob-havo sharoiti, hosildorlik va makroiqtisodiy omillarga qarab keskin o'zgarishi mumkin, bu esa xaridni prognoz qilish va rejalashtirishni qiyinlashtiradi.

Bundan tashqari, qiyinchiliklar tez buziladigan xomashyoni tashish va saqlashning maxsus sharoitlarini talab qiladigan logistika xususiyatlari, masalan, muzlatgich zanjirlaridan foydalanish bilan bog'liq. Bu xarajatlarni oshiradi va jarayonni rejalashtirishni murakkablashtiradi [3].

Shuningdek, xarid qilinayotgan xomashyo va ishlab chiqarilayotgan tayyor mahsulot hajmi o'rtasida nomutanosiblik mavjud. Xomashyo sifatining barqaror emasligi va texnologik yo'qotishlarga olib kelishi mumkinligi sababli, xomashyoning har bir birligidan tayyor mahsulot chiqishini bashorat qilish qiyin.

3. Mahsulotlarni sotish va talabni prognoz qilishdagi qiyinchiliklar:

1. Sotish prognozlarining noaniqligi. Oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabga oldindan aytish qiyin bo'lgan ko'plab omillar ta'sir qiladi: ob-havo sharoiti, bayramlar, raqobatchilarning aksiyalari va ommaviy axborot vositalaridagi kutilmagan voqealar. Shuning uchun sotish prognozlarining aniqligi katta ahamiyatga ega.

2. Chakana savdoning qat'iy talablari. Yirik savdo tarmoqlari yetkazib berish muddati, hajmi va markirovkasiga o'z talablarini qo'yadi. Ushbu shartlarni bajarmaganlik uchun ko'pincha jarimalar belgilanadi, bu esa rejalarning aniqligiga qo'yiladigan talablarni yanada kuchaytiradi.

3. Tez buziladigan tovarlar assortimentini boshqarish (FIFO/LIFO). "Birinchi kelgan — birinchi ketgan" yoki "birinchi tugaydi — birinchi ketadi" tamoyilidan foydalanib, jo'natishni puxta rejalashtirish kerak. Bu esa rejalashtirish va assortimentni boshqarish bo'yicha murakkab ishlarni talab qiladi.

4. Boshqaruv va moliya bilan bog'liq muammolar:

1. Rejalashtirishning yagona tizimi yo'qligi ishlab chiqarish rejasi sotish rejasiga mos kelmasligiga, moliyaviy reja esa resurslarga bo'lgan real ehtiyojlarni hisobga olmasligiga olib keladi.

2. Operatsion menejment sohasida mutaxassislarining yetishmasligi.

3. Xomashyo va tayyor mahsulotlarning buzilishi, uskunalarning ishdan chiqishi va qonunchilikdagi o'zgarishlar bilan bog'liq yuqori risklar moliyaviy rejalashtirish uchun qiyinchiliklar tug'diradi.

Zamonaviy iqtisodiy sharoitda oziq-ovqat sanoati korxonalarida rejalashtirish amaliyoti vazifalarni belgilash va qarorlar qabul qilishda yangi, moslashuvchan yondashuvlarni talab qiladi. Bizningcha muvaffaqiyatga erishish uchun, korxonalarining keyingi rivojlanishi va ularning raqobatbardoshligi samarali rejalashtirish, real maqsadlarni belgilash va ularga erishish uchun asosli boshqaruv qarorlarini qabul qilishlari zarur.

Yuqoridagi muammolarni hal qilish yo'llari va rejalashtirish tizimini takomillashtirish deb hisoblaymiz. Fikrimizcha oziq-ovqat sanoati korxonalari duch kelayotgan qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun quyidagi jihatlarga e'tibor qaratish lozim:

1. Zamonaviy ERP-tizimlarini joriy etish. Korxonalar resurslarini rejalashtirishning integratsiyalashgan tizimlari sotish, zaxiralar, ishlab chiqarish va moliya to'g'risidagi ma'lumotlarni yagona axborot makonida birlashtirish imkonini beruvchi kuchli vositadir. Bu muvofiqlashtirish darajasini sezilarli darajada oshiradi va vaziyatni yaxshiroq tahlil qilish imkonini beradi.

2. Talabni prognoz qilishning zamonaviy usullarini qo'llash. Katta ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellektga asoslangan algoritmlardan foydalanish mavsumiy o'zgarishlar, promoaksiyalar va tashqi omillarni hisobga olish imkonini beradi, bu esa prognozlarning sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

3. Yetkazib beruvchilar va buyurtmachilar bilan aloqalarni mustahkamlash. Yetkazib beruvchilar va buyurtmachilar bilan uzoq muddatli hamkorlik aloqalarini o'rnatish ta'minot zanjirining barqarorligiga hissa qo'shadi. CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) deb nomlanuvchi muntazam prognoz va rejalar almashinuvi bir-birining ehtiyojlarini yaxshiroq tushunishga va samarali strategiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi.

4. Kutilmagan vaziyatlar uchun ssenariylar va harakatlarni rejalashtirish. Bozordagi o'zgarishlarga yoki muammolar yuzaga kelganda tezda moslasha oladigan moslashuvchan rejalar tuzish kutilmagan hodisalarning oldini olishga va kompaniyaning uzluksiz ishlashini ta'minlashga yordam beradi.

Shunday qilib xulosa sifatida shuni aytish mumkinki oziq-ovqat sanoati korxonalarida rejalashtirish murakkab masala bo'lib, ko'p mehnat va chuqur bilim talab qiladi. U xom ashyo va tayyor mahsulotning o'ziga xosligi bilan murakkablashadi. Ta'minot, ishlab chiqarish va sotish sohasida kompaniyalar duch keladigan muammolar tizimli xarakterga ega.

Ushbu muammolarni muvaffaqiyatli hal qilish uchun zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish, ilg'or boshqaruv usullaridan foydalanish va qiymat zanjirining barcha ishtirokchilari bilan yaqin hamkorlikni yo'lga qo'yishni o'z ichiga olgan kompleks yondashuv zarur. Shundagina oziq-ovqat sanoati korxonalarini yuqori raqobat va bozor beqarorligi sharoitida moslashuvchanlik va samaradorlikni saqlab qolishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ротова А.М. (2022). Проблемы планирования деятельности на предприятиях пищевой промышленности. Экономика и социум, (1-2 (92)), 463-468.

2. Maxmudov Q.S. (2025). Tashkilotning strategik boshqaruvi va uning xususiyatlari. Journal of marketing, business and management, 4 (1), 463-466.

3. Kamolov Odiljon Sayfidinovich, & Ibroximov Davronbek Muxammad o'g'li (2022). Mahalliy byudjetlarning xarajatlarini boshqarishdagi mavjud muammolar ularni hal etish imkoniyatlari. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), (Special Issue 2), 301-306.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИННОВАЦИОННЫХ УСЛУГ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Якубов В.Г.

Ферганский государственный технический университет,
старший преподаватель кафедры "Финансы и бухгалтерский учет"

***Аннотация.** В этом исследовании мы собрали воедино индикаторы, которые применяются для анализа организаций, предоставляющих инновационные услуги в сфере сельского хозяйства. Мы разработали систему количественных и качественных параметров, которые позволяют оценить результативность работы этих организаций. Также мы научно обосновали факторы, которые способствуют развитию инноваций в сельском хозяйстве.*

***Ключевые слова:** сельское хозяйство, инновации, инфраструктура, трансфер технологий, агротехнологии, консалтинг, цифровизация, кооперация.*

В современном сельском хозяйстве происходят значительные технологические изменения, которые обусловлены растущими потребностями в продовольствии, увеличением численности населения, изменением климата и необходимостью рационального использования ресурсов. В этой ситуации внедрение инноваций становится важнейшим фактором устойчивого развития аграрного сектора.

Однако наличие научного и технического потенциала не является достаточным для его коммерческого применения. Необходима эффективная инфраструктура инновационных услуг, которая будет служить связующим звеном между наукой, образованием, бизнесом и государством. Такая инфраструктура позволит оперативно и результативно трансформировать знания и технологии в реальный сектор экономики.

В условиях модернизации российской экономики, в том числе и в сфере сельского хозяйства, растёт интерес к созданию инновационной сервисной инфраструктуры. Это связано с тем, что для определения перспектив и разработки мер по повышению конкурентоспособности отрасли необходимо понимать тенденции её развития.

Сельское хозяйство — это динамично развивающаяся отрасль, которая предлагает широкий спектр продукции, услуг, рынков и условий конкуренции. Она также характеризуется разнообразием производственных процессов, потенциалом для диверсификации, региональными особенностями и возможностями [1].

Современные теории повышения конкурентоспособности основаны на системном анализе условий функционирования различных отраслей сельского хозяйства и осознании стоящих перед ними задач.

Это, в свою очередь, приводит к появлению разнообразных инновационных проектов, которые определяют будущее сети в сфере услуг, стабильность её организаций и экономические результаты, соответствующие требованиям рынка. Они также помогают выбрать оптимальный путь для экономического роста.

Разработка мер по развитию инфраструктуры инновационных услуг в сельском хозяйстве должна основываться на анализе множества внутренних и внешних факторов, которые на неё влияют [2]. Это позволит определить ключевые элементы, способствующие конкурентоспособности, финансовой стабильности и инвестиционной привлекательности предприятий отрасли на рынке.

Следующими показателями, характеризующими текущее состояние субъектов инфраструктуры инновационных услуг в сельском хозяйстве, могут быть:

Показатели оценки субъектов инфраструктуры инновационных услуг в сельском хозяйстве.

1. Эффективность организации – степень достижения ею поставленных целей;
2. Экономия–степень использования ресурсов;
3. Полезность–соотношение между доходами и расходами;
4. Эффективность-показатель, выраженный через рентабельность;
5. Изменение (увеличение или уменьшение) доли рынка и т. д.

Количественный критерий может быть оценен по сумме следующих показателей: увеличение объема продаж; уровень затрат и эффективность услуг; текучесть кадров; рентабельность собственного капитала; производительность труда и др [3]. Критерий качества характеризуется следующими показателями: подбор и замена персонала; расширение объема услуг; углубление познания рынка; исключение рискованных операций и др.

В связи с недостаточным опытом структурной перестройки и модернизации сельскохозяйственных предприятий страны на основе новых технологий, определенный интерес представляет адаптация опыта зарубежных предприятий по формированию инновационной стратегии развития к условиям республики. Например, в целях снижения уровня рисков, связанных с технологической модернизацией агропромышленного предприятия, в зарубежных компаниях применяется инструмент “патентный анализ”. Механизм патентного анализа позволяет преобразовывать патентную информацию в информацию о конкуренции, позволяя прогнозировать технологические тенденции и планировать требуемый уровень конкурентоспособности на основе новых технологий.

Инновации обычно остаются закрытыми до тех пор, пока экспериментальный образец не будет протестирован, поэтому основная функция патентного анализа заключается в предоставлении недостающей информации руководству предприятия для принятия эффективных стратегических решений. Исходя из этого, патентный анализ следует рассматривать как элемент модернизации механизма управления предприятием, поскольку именно он выступает в качестве основного показателя происходящих технологических изменений.

Факторы совершенствования инновационной деятельности в сельском хозяйстве:

1. Повышение технологического уровня предприятий отрасли и конкурентоспособности выпускаемой продукции.
2. Более эффективное использование производственного, научно-технологического и кадрового потенциала для формирования конкурентной стратегии развития.
3. Техническое перевооружение производств на основе оборудования, технологии и материалов, соответствующих мировому уровню.
4. Улучшение структуры экспорта за счет увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью.
5. Оптимизация импорта высокотехнологичного оборудования за счет организации импортозамещающих производств

С учетом вышеперечисленных подходов в сельском хозяйстве регионов исследование факторов, препятствующих развитию инфраструктуры инновационных услуг, проводится не только для устранения проблем в данной сфере деятельности, но и для проведения оценки и отбора инновационных проектов, а также в агропромышленной сфере как практических стимулирующих факторов, побуждающих к развитию инновационной деятельности и повышению эффективности структурных изменений также для создания научной системы и практического значения.

Для полноценного формирования и функционирования рынка инновационных услуг необходимо формирование государством соответствующей нормативно-правовой базы, а также институциональных основ. В регионах же задачами ответственных организаций, прежде всего органов местного самоуправления, являются создание необходимых условий для функционирования рынка инновационных услуг, в частности создание необходимой инфраструктуры, поддержка создателей инновационных товаров и услуг, а также организаций, участвующих в выводе на рынок и превращении научных, инновационных разработок в коммерческий продукт, Защита авторских прав на эти товары и услуги. механизмов.

Полноценное развитие рынка инновационных услуг во многом зависит не только от того, насколько хорошо сформированы и эффективны организации, специализирующиеся на

создании научных разработок, но и от деятельности предприятий и организаций реального сектора экономики, направленной на проведение научно-исследовательских работ и создание инновационных разработок, поскольку именно эти субъекты, являющиеся основными потребителями инновационных разработок и идей, реализуют созданные ими инновационные разработки на практике. Действия, направленные на, обычно это происходит быстро и проще, чем попытки купить и внедрить такие продукты, созданные другими организациями, и обычно поддерживаются в большинстве случаев, поскольку требует меньше средств и ресурсов.

Развитие инфраструктуры инновационных услуг является не вспомогательным элементом, а стратегическим приоритетом для модернизации сельского хозяйства. Это сложная, многокомпонентная система, эффективность которой зависит от слаженного взаимодействия всех участников. Преодоление существующих барьеров и последовательная реализация стратегических направлений позволят создать устойчивую экосистему, в которой знания и технологии будут быстро и эффективно трансформироваться в практические решения, обеспечивая тем самым долгосрочную конкурентоспособность и устойчивость агропромышленного комплекса.

Использованная литература:

1. Сайфетдинов А. Р., Пузейчук П. В., & Готовской С. Г. (2019). Особенности и приоритетные направления диверсификации производства в сельском хозяйстве. *Colloquium-journal*, (3-7 (27)), 24-27.

2. Shoxo'Jaeva, Z.S., & Muxammadieva, Y.Y. (2022). Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirish yo'nalishlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (5), 16-24.

3. Федулов Д.В., Алексахина Ю.В., & Бородина Е.Н. (2022). Стратегический и тактический подходы при оценке эффективности деятельности предприятия. *Вестник экономики, управления и права*, (4 (61)), 4-15.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING AYRIM MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARINING O'ZGARISHI

Ergashev A.A.

Farg'ona davlat texnika universiteti, O'zbekiston

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada xizmatlar bozorida innovatsion boshqaruvning iqtisodiy samaradorligini oshirish omillari tahlil qilinadi. Mamlakatimiz makroiqtisodiyotining dunyo iqtisodiy makoniga integratsiyasi darajasiga qarab xizmatlar importi va eksportining rivojlanishi bir qator xizmatlarning mavjud bo'lishi uchun yangi texnologik asoslarning yoritilgan. Shu bilan birga yalpi xizmatlar tarkibida bozor xizmatlari katta ulushni egallaydi.*

***Kalit so'zlar:** innovatsion, makroiqtisodiy, integratsiya, bozor, statistika, sanoat, eksport*

Mamlakatimiz iqtisodiyotining dunyo iqtisodiy makoniga integratsiyasi darajasiga qarab xizmatlar importi va eksportining rivojlanishi bir qator xizmatlarning mavjud bo'lishi uchun yangi texnologik asoslarning paydo bo'lishini talab etadi. Shu bilan birga yalpi xizmatlar tarkibida bozor xizmatlari katta ulushni (60 %dan ortiq) egallaydi.

Milliy va xalqaro statistika ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonga kiritilayotgan chet el investitsiyalarining 40 %dan ortig'i xizmatlar sohasini rivojlantirish va innovatsiya jarayonlarini takomillashtirish uchun jalb qilinmoqda va bu, o'z navbatida, iqtisodiyotning ushbu sohasi rivojlanishining dolzarbligi va uning rivojlanish istiqbollarini belgilaydi.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida xizmatlar sohasining yalpi ichki mahsulotdagi hissasi 60-70 %ni tashkil etadi. Xizmatlar sohasining rivojlanish darajasi, odatda, mamlakat taraqqiyot darajasini, uning iqtisodiy salohiyatini aks ettiradi. Iqtisodiyotning real sektoridagi innovatsiyalar natijasida mehnat unumdorligining ortishi milliy iqtisodiyotning boshqa noishlab chiqarish tarmoqlariga katta sonli mehnat va moddiy resurslarni o'tkazish imkonini beradi. O'z-o'zidan xizmat ko'rsatish sohasida ham ishlab chiqarish sohasidagi kabi innovatsiyalarga talab oshadi.

Iqtisodiyot real sektoridagi ishlab chiqarish hajmining o'sishi, yangi avlod, murakkab, yuqori texnologik mahsulotlarning yaratilishi xizmatlar sohasining o'sishi, xizmatlar turi va xilma xilligining ortishi, ushbu sohaning texnik takomillashishini, bir so'z bilan aytganda innovatsion rivojlanishini ta'minlaydi. O'z navbatida, innovatsiyalarni amalga oshirish natijasida xizmatlar sohasi miqyosining kengayishi xizmatlarning hammaboblighi, ish sifatining yaxshilanishi, tovarlarga bo'lgan talabning ko'payishiga imkon yaratadi va, shu tariqa, ishlab chiqarish miqyosi va iqtisodiyotni rivojlantirish umumiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlarining sezilarli darajada o'sishiga ta'sir ko'rsatadi. Yuqoridagi fikrlar asosida ta'kidlash mumkinki, xizmatlar sohasining innovatsion rivojlanishi iqtisodiyotni rivojlantirish omili hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda xizmatlar sohasi rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonda ba'zan uchinchi sektor deb ataluvchi xizmatlar sohasi mamlakat iqtisodiyotining jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqotni amalga oshirish jarayonidagi tahlillar xizmatlar sohasining salohiyati hamda innovatsion rivojlanishi nuqtai nazaridan o'tgan yillar davomida sohada sezilarli rivojlanish yuz berganligini kuzatish imkonini beradi (2.1-jadval).

2.1-jadval

O'zbekiston Respublikasining 2013- 2022 yillardagi ayrim makroiqtisodiy ko'rsatkichlarining o'zgarishi(trln. so'm hisobida)¹

Ko'rsatkichlar	Yillar										2022 yilda 2013 yildagiga nisbatan, marta
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Yalpi ichki mahsulot	144,6	177,2	210,2	242,5	302,5	406,7	510,1	580,2	734,6	888,3	6,1
Sanoat mahsuloti	70,6	84,0	97,6	111,9	148,8	235,3	322,5	367,1	451,6	551,1	7,8
Iste'mol tovarlari	28,6	33,9	42,1	48,3	59,7	83,5	110,3	119,2	152,0	197,9	6,9
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari	66,4	81,8	99,6	115,6	148,2	187,4	216,3	249,8	317,8	364,5	5,5
Asosiy kapitalga	30,5	37,7	44,8	51,2	72,2	124,2	195,9	202,0	245,0	266,0	8,7

kiritilgan investitsiyalar											
Qurilish ishlari	15,2	20,1	25,4	29,4	34,7	51,1	71,2	87,8	107,4	130,8	8,6
Chakana savdo tovar aylanmasi	46,9	58,1	71,2	88,1	105,2	133,2	166,1	194,8	249,5	319,3	6,8
Xizmatlar jami	55,9	68,0	78,5	97,1	118,8	150,9	193,7	220,0	283,3	357,6	6,4

Milliy iqtisodiyotning rivojlanganlik darajasini mamlakatning makroiqtisodiy ko'rsatkichlarining o'rganilayotgan davrda barqaror o'sish tendensiyasiga erishganligi bilan izohlash o'rinlidir. 2013-2022 yillarda mamlakatimizda makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni barqaror rivojlanganlik darajasini kuzatishimiz mumkin. Jumladan, yalpi ichki mahsulot (YAIM) 2013 yilda 144,6 trln. so'mni, 2022 yilga kelib esa 888,3 trln. so'mni tashkil etgan. O'sish ko'rsatkichi tahlil etilayotgan yillarning bazis davriga nisbatan 6,1 martaga o'sish sur'atiga erishilgan.

Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2013 yilda 70,6 trln. so'mni, 2022 yilda 551,1 trln. so'mni, o'sish ko'rsatkichi 2022 yilda 2013 yilga nisbatan 7,8 martani tashkil etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi (www.stat.uz) маълумотлари
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti — <https://president.uz> (Makroiqtisodiy barqarorlik va rivojlanish bo'yicha davlat siyosatini yorituvchi manba.)
3. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi — <https://lex.uz> (Iqtisodiy islohotlar, davlat dasturlari va qarorlar haqidagi rasmiy normativ ma'lumotlar.)
4. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi — <https://stat.uz> (YAIM, inflyatsiya, eksport-import, sanoat o'sishi kabi makroiqtisodiy ko'rsatkichlar statistikasi.)

OZIQ OVQAT SANOATI KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH MASALALARI

Tuychiyeva O.N.

Farg'ona davlat texnika universiteti, O'zbekiston

Annotatsiya: *Oziq ovqat sanoati korxonalarini samaradorligini oshirish masalalari ko'rib chiqilgan, mehnat unumdorligini oshirishda mehnatni me'yorlashtirishning zarurligi asoslangan, mehnatni me'yorlashtirish jarayonlarini raqamlashtirish masalalari, mavjud muammolar ko'rib chiqilgan, me'yorlashtirishni takomillashtirish yuzasidan takliflar berilgan.*

Kalit so'zlar: *mehnat unumdorligi, mehnatni me'yorlashtirish, raqamli transformatsiya, ERP, Time-tracking, Workplace study, Beychmarking.*

Oziq-ovqat sanoati inson hayotining eng muhim sohalaridan biri bo'lib, aholining oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlanishini ta'minlaydi. Zamonaviy sharoitlarda oziq-ovqat sanoati korxonalarini ko'plab ichki va tashqi omillar ta'sirida faoliyat yuritmoqda. Ularning samaradorligi, sifat va xavfsizlik darajasi, shuningdek, raqobatbardoshligi iqtisodiyotning barqarorligi va aholining farovonligi uchun muhimdir. Bugungi kunda ushbu tarmoq korxonalarini rivojlantirish, ularning mamlakat YaIM dagi ulushini ko'paytirish, oziq ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi o'rnini oshirish borasida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Ana shunday harakatlar natijasida 2024-yilda O'zbekiston oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish sanoati hajmi 103,7 trillion so'mni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2023-yilning mos davri bilan solishtirilganda 4,5% ga oshgan. [5]

Oziq ovqat sanoatida samaradorlik darajasini oshirish korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va mahsulot sifatini yaxshilash uchun muhimdir. Biroq, samaradorlikni oshirishda bir qator muammolar mavjud. Xususan, ko'plab korxonalarda ishlab chiqarish jarayonlarida ishlatilayotgan texnologiyalar eskirib qolgan, malakali li mutaxassislar yetishmasligi va xodimlarning zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtira olmasligi, energiya, xom ashyo va boshqa resurslarning samarali ishlatilmasligi ishlab chiqarish xarajatlarini oshiradi, mehnatni me'yorlashtirish va boshqaruvdagi qiyinchiliklar ishchi kuchining unumdorligini aniqlash va mehnat jarayonlarini samarali tashkil etishdagi muammolar samaradorlikni pasaytiradi.

Globalashuv va texnologik taraqqiyot davrida har bir davlatning iqtisodiy rivojlanishi, raqobatbardoshligi va barqaror taraqqiyoti ko'p jihatdan mehnat unumdorligiga bog'liq. Ayniqsa, O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun mehnat resurslaridan samarali foydalanish, mehnat unumdorligini oshirish — iqtisodiy islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mehnat unumdorligining o'sishi bevosita xarajatlar bo'yicha tejamkorlikni ta'minlaydi. Mehnat unumdorligini o'sishi va tejamkorlikni ta'minlashning asosiy omillaridan biri bo'lib me'yorlashtirishni oqilona tashkil etish hisoblanadi. Zamonaviy sharoitlarda ishlab chiqarish jarayonlarining avtomatlashtirilishi mahsulot birligi uchun sarflanadigan mehnat va moddiy resurslar sarfini qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi.

Mehnatni me'yorlashtirish muayyan ishlab chiqarish sharoitlarida aniq ishni yoki operatsiyani bajarish uchun eng ko'p yo'l qo'yiladigan vaqt miqdorini aniqlash, shuningdek xodimlarning turli toifalari (guruhleri) soni va asbob-uskunalar soni o'rtasidagi maqbul o'zaro nisbatni aniqlash imkonini beradigan, mehnat natijalari va mehnatga haq to'lash o'lchovi o'rtasidagi tenglashtirilgan o'zaro nisbatlarni belgilash hisoblanadi (O'zbekiston Respublikasi Mehnat Kodeksi 272-modda).

Mehnatni me'yorlashtirish ishlab chiqarish jarayonida mehnat sarflarining miqdorini belgilab beradi, mahsulot tannarxi tuzilmasiga, tuzilgan shartnomalarni bajarish muddatlariga, ishlab chiqarishning maromiyligiga, mahsulot sifatiga ta'sir ko'rsatadi. To'g'ri yo'lga qo'yilgan mehnat me'yori quyidagi imkoniyatlarni yaratadi: ishlab chiqarish jarayonlarini rejalashtirish osonlashadi; xodimlar mehnatiga adolatli baho beriladi; korxonalar resurslari optimal taqsimlanadi; mehnat unumdorligi oshadi. Lekin bugungi kunda barcha tarmoq korxonalarida me'yorlashtirish holati iqtisodiyotning rivojlanish talablariga javob beradi deb bo'lmaydi.

Bugungi kunda mehnatni me'yorlashtirishning talab darajasida emasligi sabablari sifatida quyidagi muammolarni keltirishimiz mumkin:

1. Ko'pchilik korxonalarda mehnat normasi eskicha usullar bilan belgilanmoqda, ya'ni jarayonni raqamlashtirishga e'tibor qaratilmayapti.
2. Ish joylarida ilg'or texnologiyalarning joriy etilishi, lekin unga mos normaning yo'qligi.
3. Normativ hujjatlarning zamonaviy ishlab chiqarish talablari bilan mos kelmasligi.
4. Ko'plab kichik va o'rta korxonalarda me'yorlashtiruvchi mutaxassislarning yetishmasligi.

Zamonaviy sharoitlarda mehnatni tashkil etish darajasi, texnologiyaning murakkablashib borishi, xodimlarning malaka darajasining oshib borishi mehnat me'yorlarini o'zgartirish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Shuning uchun sanoat korxonalarida me'yorlashtirishni tashkil etish holatini o'rganish va uni takomillashtirish imkoniyatlarini aniqlash dolzarb masala bo'lib hisoblanadi.[3]

Mehnatni me'yorlashtirishni takomillashtirishda quyidagi yo'nalishlar samarali hisoblanadi:

1. Raqamli texnologiyalarni joriy etish:

- Time-tracking tizimlari orqali ish vaqtining real tahlili;
- ERP tizimlari orqali jarayonni avtomatik hisoblash;
- Big Data asosida ish hajmini aniqlash va me'yorni moslashtirish.

2. Me'yorlashning zamonaviy uslublarini qo'llash:

- ish o'rni tahlili (Workplace study): har bir vazifaning murakkablik darajasini, vaqtini aniqlash;

- Video tahlil va sensorga asoslangan monitoring: ortiqcha harakatlar va vaqt yo'qotilishini aniqlash. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra to'qimachilik korxonalarida sensorga asoslangan monitoring o'rnatilgachdan foydalanilganda o'rtacha unumdorlik 17% ga oshganligi, ishchilar har bir operatsiyani belgilangan normaga muvofiq bajara boshlaganligi, ish sifati yaxshilanligi kuzatildi;

- Benchmarking: boshqa korxonalar bilan solishtirib, normani belgilash.

3. Xodimlarni jalb qilish:

- ishchilarni me'yor belgilash jarayoniga jalb qilish ularning motivatsiyasini oshiradi;
- mehnat muhitida shaffoflik yaratadi.

4. Qonunchilikni takomillashtirish:

- me'yorlashtirish bo'yicha yagona elektron platforma yaratish;
- sanoat tarmoqlari bo'yicha yangilangan me'yorlar bazasini ishlab chiqish.

Mehnatni me'yorlashtirish jarayonlarini raqamlashtirish mehnat me'yorlarini takomillashtirishda muhim omil hisoblanadi.

Ishlab chiqarishni raqamlashtirish sharoitida me'yorlarlar korxonani boshqarishning yagona axborot muhitiga joylashtirilganligi sababli me'yorlashtirish jarayonlarini ham zamonaviy usullar asosida qayta ko'rib chiqilishi talab etiladi.

Me'yorlashtirishning korxonani boshqarish korporativ muhiti bilan integratsiyalashuvi tezkor rejalashtirishning axborot texnologiyalari (IT vositalari) orqali amalga oshiriladi. Shu sababli zamonaviy sharoitlarda me'yorlashtirishning vazifasi korxonalarda talabga javob beradigan axborot texnologiyalarning joriy etilishi bilan bevosita bog'liq.

Ma'muriy xo'jalik darajasida ERP- tizimi doirasida har bir moliyaviy operatsiya va hujjat hisobi yuritiladi. Quyi bo'g'inda esa bunday detallashtirilgan nazoratni ta'minlashga e'tibor qaratilmaydi. Shu sababdan bugungi kunda korxonalar resurslarini boshqarishni avtomatlashtirish (ERP, MRP), axborot tizimlarini boshqarish (Open View), mahsulotning hayot siklini boshqarish (CALS, PDH) kabi IT tizimlarini ishlab chiqarish ma'lumotlari va natijalari bilan integratsiyalashuvini ta'minlash dolzarb masalaga aylanmoqda. Bu yerda oddiy kompyuter o'rnini axborotlarning avtomatlashgan manbalari, nazoratchilar, SCADA – paketlar egallaydi.

Time-tracking tizimlari (ya'ni vaqtni kuzatish yoki hisoblash tizimlari) — bu ishchilar yoki jamoalar tomonidan vaqt qanday sarflanayotganini kuzatishga imkon beruvchi dasturiy yoki texnik vositalardir. Bu tizimlar zamonaviy ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va masofaviy ish faoliyatida mehnat unumdorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Benchmarking me'yorlashtirishning muhim zamonaviy usuli bo'lib, u orqali korxonalar o'z faoliyatini ilg'or tajribalar asosida baholaydi va takomillashtiradi. Benchmarking il'or tashkilotlar

yoki soha etakchilarining:ish uslubi,teknologiyalari, vaqt sarfi va resurslar ishlatilishi kabiko‘rsatkichlarini o‘z tashkilotingiz me‘yorlari bilan solishtirish va o‘rganish jarayonidir. Bu esa mehnat unumdorligi, sifat va raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi.

Big Data asosida ish hajmini aniqlash va me‘yorni moslashtirish — bu an’anaviy me‘yorlashtirish yondashuvlaridan ustun bo‘lgan zamonaviy va dinamik yondashuvdir. Bu tizim korxonaga sensorlar va IoT qurilmalari, Log-fayllar va dasturiy tizimlar, mobil qurilma va ilovalarni qo‘llash orqali ish unumdorligini oshirish, resurslarni optimallashtirish va xodimlar faoliyatini tahlil qilish imkonini beradi.

Yuqorida keltirilgan fikr va muloxazalardan kelib chiqib zamonaviy sharoitlarda me‘hnatni me‘yorlashtirishni takomillashtirishda quyidagilarga e‘tibor qaratish zarur deb hisoblaymiz:

1. Mehnat me‘yorlarini ishlab chiqishning zamonaviy, raqamli texnologiyalarga asoslangan uslublarini qo‘llashni kengaytirish zarur.

2. Yangi ishlab chiqarish texnologiyalariga mos normativlar ishlab chiqish – har 3-5 yilda yangilab borish lozim.

3. Mehnatni me‘yorlashtirish uchun zaruriy bilim va malakaga ega mutaxassis kadrlarni tayyorlashga e‘tibor qaratish zarur.

4. Tarmoqlar kesimida mehnat me‘yorlari bo‘yicha elektron ma‘lumotlar bazasini yaratish.

5. Ilmiy-tadqiqot institutlari bilan hamkorlikda normativlarni ilmiy asoslash.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, mehnatni me‘yorlashtirish zamonaviy ishlab chiqarishning yuragi hisoblanadi. Uning takomillashuvi orqali korxonalarda mehnat unumdorligi oshadi, resurslardan foydalanish optimallashtiriladi va ishchilarning motivatsiyasi ko‘tariladi. Yangi texnologiyalar va raqamli yondashuvlar yordamida bu jarayonni sifatli bosqichga olib chiqish mumkin. Mehnatni me‘yorlashtirish faqat me‘yorni belgilash emas, balki samaradorlikni oshirish, iqtisodiy yutuqlarga erishish uchun vositadir.

Adabiyotlar ro‘yxati.

1.Косарева, И. Н., & Самарина, В. П. (2019). Особенности управления предприятием в условиях цифровизации. *Вестник евразийской науки*, 11(3), 20.

2. Tuychiyeva O.N. Me‘yorlashtirish asoslari. O‘quv qo‘llanma. Farg‘ona 2022.-214b

3. Tuychieva O.N. Me‘yorlashtirish jarayonlarini takomillashtirishda zamonaviy yondashuvlar FarPI Ilmiy -texnika jurnali, 2022, T.26. maxsus son №11,245-248b.

4. Tuychieva, O.N. (2022). Ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 180-189.

5. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi www.stat.uz.

OZIQ-OVQAT SANOATIDA INNOVATSIYALAR VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.

G.K.Isomitdinova

FDTU “MvaBH” kafedrası katta o`qituvchisi.

Rahimov Sh.H.

D14-25 BI guruhi talabasi.

Annatsiya. Bugungi kunda oziq-ovqat sanoati global iqtisodiyotning eng muhim tarmoqlaridan biri bo`lib, aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta`minlash, bandlikni oshirish va eksport hajmini kengaytirish kabi bir qator strategik vazifalarni bajaradi. Texnologik taraqqiyot natijasida bu sohada innovatsiyalar jadal rivojlanib, iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim omilga aylanmoqda. Mazkur maqolada oziq-ovqat sanoatida innovatsiyalar va ularning iqtisodiy samaradorligi amaliy misollar orqali yoritib berilgan. Shuningdek, innovatsion yechimlarning tannarx, mehnat unumdorligi, mahsulot sifati va eksport salohiyatiga ta`siri tahlil qilingan.

***Kalit so`zlar:** innovatsiya, oziq-ovqat sanoati, iqtisodiy samaradorlik, raqamli texnologiyalar, innovatsiyalarning iqtisodiy afzalligi, avtomatlashtirish, logistika.*

Oziq-ovqat sanoati har bir davlatning iqtisodiy xavfsizligi, aholining oziq-ovqat bilan ta'minlanishi va eksport salohiyatini belgilovchi muhim tarmoqdir. So`nggi yillarda texnologik rivojlanish tufayli ushbu sohada innovatsion yechimlar keng qo`llanilmoqda. Bu innovatsiyalar nafaqat ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, balki iqtisodiy samaradorlikni sezilarli darajada oshirish imkonini bermoqda.

"Innovatsiya"- bu yangi g`oya, mahsulot, xizmat, texnologiya yoki jarayonni yaratish va uni amalda qo`llash orqali sezilarli ijobiy o`zgarishlarga erishish jarayonidir. Boshqacha qilib aytganda Innovatsiya - bu yangilikni ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy qilish. Faqatgina g`oya emas, balki uni hayotga tatbiq etish muhim.

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 — 2026-yillarga mo`ljallangan yangi O`zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to`g`risida” PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan “2022-2026 yillarga mo`ljallangan Yangi O`zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” doirasida oziq-ovqat xavfsizligi va ekologik muammolar mamlakat taraqqiyot strategiyasining ustuvor yo`nalishlaridan biri sifatida belgilangan. O`zbekiston sharoitida ilg`or texnologiyalarni keng joriy etish va yashil iqtisodiyot tamoyillarini rivojlantirish orqali oziq-ovqat xavfsizligi va barqaror ta`minotni ta`minlash maqsad qilingan. Kelajakda AI va Big Data texnologiyalaridan foydalanish orqali hosildorlikni oshirish, chiqindilarni kamaytirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta`minlash bo`yicha tadqiqotlarni kengaytirish zarur. Shu sababli, innovatsion texnologiyalarning oziqovqat ishlab chiqarish tannarxiga ta`siri nafaqat iqtisodiy, balki ekologik jihatdan ham dolzarb masala bo`lib qolmoqda[1].

Oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlik — bu sohaning ishlab chiqarish jarayonlari va resurslardan foydalanish darajasini o`lchovchi muhim ko`rsatkichdir. U iqtisodiy samaradorlikni oshirish orqali mahsulotlar tannarxini kamaytirish, sifatni yaxshilash va bozorga raqobatbardosh mahsulotlar taqdim etishga yordam beradi.

Oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikni ta`minlash omillari:

1. Resurslardan optimal foydalanish: Xomashyo, mehnat va kapitalni samarali boshqarish.

2. Texnologik yangilanishlar: Zamonaviy uskunarlar va ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etish.
3. Mahsulot sifati va innovatsiyalar: Yangi mahsulotlar yaratish, sifatni oshirish orqali xaridor talabini qondirish.
4. Energiya va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish: Energiya tejamkorligi va chiqindilarni kamaytirish.
5. Ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish: Ishlab chiqarish siklini qisqartirish, mahsuldorlikni oshirish.
6. Bozorni o'rganish va marketing: Bozor talabiga mos mahsulot ishlab chiqarish, sotishni ko'paytirish.

Innovatsiyalarni joriy etish orqali quyidagi iqtisodiy afzalliklar olinadi:

Ko'rsatkich	Innovatsiyadan oldin	Innovatsiyadan so'ng
Ishlab chiqarish hajmi	Pastroq	O'sadi
Mehnat unumdorligi	Past	Yaxshilanadi
Mahsulot tannarxi	Yuqori	Pasayadi
Energiya sarfi	Ko'p	Tejaladi
Sifat va raqobatbardoshlik	O'rtacha	Yaxshilanadi
Daromad va foyda	Kamroq	O'sadi

Oziq-ovqat sanoatida innovatsiyalarni joriy etish — bu nafaqat zamon bilan hamnafas bo'lish, balki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, eksport salohiyatini oshirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning eng muhim omillaridan biridir. Har bir investitsiya qilingan innovatsiya oxir-oqibat samaradorlik, foyda va raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyati oshadi, ichki bozor ehtiyojlari samarali qondiriladi[2].

Oziq-ovqat sanoati har qanday davlat iqtisodiyoti uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan tarmoqdir. Aholi sonining ortishi, iste'molchilar talablari va resurslar cheklanganligi ushbu sohada samaradorlikni oshirishni taqozo etmoqda. Bunda innovatsion yondashuvlar asosiy vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

1. Raqamlashtirish va avtomatlashtirish

Zamonaviy texnologiyalar yordamida ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish — iqtisodiy samaradorlikni oshirishning eng muhim yo'llaridan biridir. IoT (Internet of Things), sun'iy intellekt (AI) va avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalari mahsulot tannarxini kamaytiradi va ishlab chiqarish quvvatini oshiradi.

2. Energiya samaradorligini ta'minlash

Energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish, qayta tiklanuvchi manbalardan foydalanish (quyosh, biogaz) va ishlab chiqarish jarayonlarida issiqlikni qayta ishlatish orqali sarflarni kamaytirish mumkin. Bu nafaqat iqtisodiy, balki ekologik foyda ham keltiradi.

3. Ekologik barqarorlik va chiqindilarni kamaytirish

Oziq-ovqat chiqindilarining qayta ishlanishi, ekologik toza qadoqlash materiallaridan foydalanish va "yashil" texnologiyalarni ishlab chiqarishga tatbiq etish sanoatning barqarorligini oshiradi. Bu esa xalqaro standartlarga mos keladigan mahsulot ishlab chiqarishni ta'minlaydi.

4. Logistika va ta'minot zanjiri innovatsiyalari.

Blokcheyn texnologiyasi yordamida mahsulot harakatining shaffofligini ta'minlash, dronlar va avtonom transport vositalarini joriy etish orqali logistika tizimi takomillashadi. Mahsulotlarning yangi saqlash texnologiyalari esa buzilish va yo'qotishlarni kamaytiradi.

5. Yangi mahsulotlar va biotexnologiyalar.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) va FAO ma'lumotlariga ko'ra, 2030 yilga borib global oziq-ovqat mahsulotlariga talab 50% ga ortadi. Bu esa tarmoqda zamonaviy texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar va ilmiy asoslangan boshqaruv tizimlarini joriy etishni taqozo qiladi. O'zbekiston oziq-ovqat sanoati milliy iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Mamlakat aholisining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash, raqobatbardosh eksport mahsulotlarini yaratish kabi vazifalarni bajarishda mazkur sohaning ahamiyati beqiyosdir. Biroq hozirgi kunda sohada mavjud texnologik bazaning eskirganligi, resurslardan foydalanishning samarasizligi, innovatsion faoliyatning sustligi kabi muammolar mavjud. Shu sababli, oziq-ovqat sanoatiga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni jalb qilish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda[3].

Tarmoqdagi asosiy muammolar:

- Texnologik eskirish: ko'plab korxonalar hali ham sovet davridagi uskunalar bilan ishlamoqda.
- Resurslardan samarasiz foydalanish: ishlab chiqarilgan mahsulotga nisbatan energiya sarfi yuqori.

- Xomashyo ta'minotidagi uzilishlar: ayniqsa mavsumiylik bilan bog'liq holda ishlab chiqarishda tanaffuslar.

- Kadrlar salohiyatining pastligi: texnologik yangiliklarni joriy etishda malakali muhandis va texnologlarga ehtiyoj katta.

Oziq-ovqat sanoatida ushbu tarmoqdagi muammolarni bartaraf etishda innovatsion g'oyalarni shakllantirishda quyidagi yo'nalishlar ustuvor hisoblanadi:

- Biotexnologiyalar asosida yangi mahsulotlar ishlab chiqish (probiotik, ekologik toza, funksional mahsulotlar);

- Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalari, ERP tizimlar, IoT texnologiyalarini joriy etish orqali samaradorlikni oshirish;

- Qadoqlash texnologiyalarini takomillashtirish – yaroqlilik muddatini uzaytiruvchi va eksport talablari bilan mos tizimlar;

- Oziq-ovqat chiqindilarini qayta ishlovchi texnologiyalarni joriy qilish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash;

- Startap va texnoparklar asosida eksperimental loyiha inkubatsiyasi.

- Raqamlashtirish va avtomatlashtirish: ishlab chiqarish jarayonlarida AI, IoT, ERP tizimlarini joriy qilish – bu energiya sarfini 20–30% kamaytiradi.

- Qadoqlash va saqlash texnologiyalarini modernizatsiya qilish: oziq-ovqat yaroqlilik muddatini oshirish orqali eksport imkoniyatlarini kengaytirish.

- Aqlli logistika tizimlari: xomashyo yetkazib berish zanjirida blokcheyn texnologiyasini joriy qilish.

- Ilm-fan integratsiyasi: oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda innovatsion startaplar va texnoparklar faoliyatini kuchaytirish[4].

Oziq-ovqat sanoatida innovatsiyalarni joriy etish ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, resurslardan unumli foydalanish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va bozorda raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. Kelajakda ushbu yechimlar asosida sanoat yanada rivojlanishi va xalqaro bozorga chiqishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60 son Farmoni. 28.01.2022 y.
2. R. Abdurahmonov, “Oziq-ovqat sanoatining raqobatbardoshligini oshirish yo‘llari”, Ilm-fan va taraqqiyot, 2022.
3. T. Karimov, “Agrosanoat tarmoqlarida innovatsion texnologiyalar”, Iqtisodiyot va innovatsiya, 2021.
4. Xodjayev M. va boshqalar (2021). “Oziq-ovqat sanoatida innovatsiyalar”, TDIU nashriyoti.

YASHIL IQTISODIYOT VA HUDUDLARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH

Xasanov I.M.

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti

Samiyev N.Sh.,

Ro‘ziboyev M.I.

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti talabalari

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O‘zbekiston iqtisodiyotida katta ahamiyatga ega bo‘lgan va hozirgi kunda dolzarb hisoblangan yashil iqtisodiyot va hududlarni barqaror rivojlantirishning umumiy mazmunan o‘shirishga erishishi, bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar tahlil qilinadi. Yashil iqtisodiyotni mintaqa hududida faol tarzda ishga tushurish, aholining ijtimoiy-iqtisodiy hayotini bosqichma-bosqich yaxshilash hamda muammoga sabab bo‘lib kelayotgan keng ko‘lamdagi iqtisodiy faoliyatlarni osonlashtirilgan shakilda rivojlantirish muhim o‘rin egallaydi.*

Mamlakatda yashil iqtisodiyotning keng ko‘lamda ish yuritishi nafaqar iqtisodiy o‘shirishga hissa qo‘shadi, balki davlat barqarorligini mustahkamlash va xorijiy davlatlar bilan ochiq muloqotga kirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

***Kalit so‘zlar:** yashil iqtisodiyot, raqamlashuv, ijtimoiy-iqtisodiy islohot, tabiiy resurslar, energetika, xavfsizlik, ekologiya, atrof-muhit, sog‘liq.*

Kirish. Mamlakatimizda yashil iqtisodiyotni hamda turizimni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta‘lim, sog‘liqni saqlash va qishloq xo‘jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu masalalarning nihoyatda dolzarbligi tufayli O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-199-son, 2023-yil 23-noyabr[1] farmoni asosida.

“Respublikada yashillik darajasini yanada oshirish, ‘Yashil makon’ umummilliy loyahasini izchil amalga oshirish orqali ekologik barqarorlikni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida” ishlar olib borish. Aynan bu hujjatda:

Umummilliy “Yashil makon” loyahasini joriy qilish, hududlar kesimida loyihani jonlantirish, yashil hududlarni ko‘paytirish va ekologik barqarorlikni ta‘minlash asosiy maqsad etib olinganligini ko‘rishimiz mumkin.

Yashillik darajasini oshirish chora-tadbirlari, shahar va qishloq infratuzilmasini ko‘kalamzorlashtirish, ob-havoni toza saqlash borasida aniq yo‘riqnomalar berilgan hamda bu uchun

izchil yo'l xaritalari tuzilib yashillik darajasini rivojlantirish choralari ko'rilgan. Ijro etuvchi organlar va mahalliy hokimiyatlar tomonidan bu loyihalarni amalga oshirish tartibi va muddatlari belgilab berilgan. Bularning barchazi yuklatilgan vazifani amalda ko'rsatish hamda aholining barqaror yashil darajasini oshorosh uchun amalga oshirilganligini ko'rishimiz mumkin.

Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining galdagi PF-16-son, 2025-yil 30-yanvardagi[2] farmoni asosida "O'zbekiston — 2030" strategiyasini "Atrof-muhitni asrash va 'yashil iqtisodiyot' yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida" ishlar shakillantirilganligi yanada yashil iqtisodiyotning rivojlanishi uchun katta turki berishini bildiradi.

Bu farmondagi asosiy mazmunga e'tibor qaratsak:

"O'zbekiston – 2030" strategiyasiga mos ravishda 2025-yilni "Atrof-muhitni asrash va 'yashil iqtisodiyot' yili deb e'lon qilish.

"Yashil iqtisodiyot" tamoyillarini keng joriy qilish, ekologiyaga do'st loyihalar (quyosh-shamol energiyasi, suv tejovchi texnologiyalar va h.k.) ni amalga oshirish choralari belgilaydi. Bu qatorda investitsiyalar, moliyaviy rag'batlantirish, davlat-xususiy sherikchiligi, va iqlim o'zgarishiga moslashuv dasturlari muhim o'rin tutishini ko'rishimiz ham mumkin.

Aynan shunday zarur masalalardan biri bo'lmish turizimni rivojlantirish, mintaqada bosqichma bosqich turizimni eng chekka hududlarga qadar kirib borishini ta'minlash hamda turistik zonalarni tashkillash ham muhim bir qo'llanilayotgan amaldagi ishlardandir. Buni yanada rivojlantirish uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti o'zining PF-102-son Farmoni (2025-yil 18-iyul)[3] farmonida "O'zbekiston Respublikasida turizm infratuzilmasini yaxshilash va xorijiy turistlar oqimini yanada oshirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" qarorlar qabul qilindi va 2025-yil 1-sentabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasining rezidenti[4] bo'lgan turoperatorlar uchun:

Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi tomonidan, respublika tijorat banklari orqali, 50 million AQSh dollari ekvivalentida milliy valyutada yillik 14 % stavkada kredit liniyasi ochiladi. Bu kredit liniyasi xorijiy mamlakatlardan O'zbekistonga turistlarni olib kelishni qo'llab-quvvatlashga yo'naltiriladi, ya'ni turoperatorlarga aylanma mablag' bilan yordamlashilishi ko'zda tutilganligini ko'rishimiz ham mumkin.

Asosiy qisim: "Yashil iqtisodiyot" iqtisodiy XX asr oxirlarida shakllangan bo'lib, iqtisodiyotning tabiiy muhitga bog'liqligi, uning tarkibiy qismi ekanligi va tabiiy muhit doirasida amal qilishini o'rganuvchi asosiy yonalish hisoblanadi. "Yashil iqtisodiyot" konsepsiyasi resurslarni tejashga yo'naltirilgan iqtisodiyot, ekologik iqtisodiyot, atrof muhit iqtisodiyoti, yashil siyosat, xalqaro iqtisodiy munosabatlar nazariyasi, iqtisodiyotni modernizatsiyalash, innovatsion iqtisodiyot kabi iqtisodiy fanlardagi ilmiy g'oyalarni qamrab oladi.

"Yashil iqtisodiyot" fan sifatida o'z shakllanish tarixi va rivojlanish bosqichlariga ega. Tabiiy resurslarning cheklanganligi, takror ishlab chiqarilmasligi bilan bog'liq muammolar insoniyatning barcha faoliyat yo'nalishlari, jumladan, iqtisodiy faoliyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu muammoni ilmiy jihatdan o'rganish XX asrning 60-70-yillarida ommalasha boshladi. Bu davrda iqtisodiy adabiyotda an'anaviy iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan "atrof muhit iqtisodiyoti", deb nomlangan yangi yo'nalish paydo bo'ldi. Ushbu yo'nalish doirasida iqtisodiy faoliyatning atrof muhitga ta'siri natijasida yuzaga kelayotgan ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini eksternali, ya'ni tashqi samaralar sifatida talqin etish boshlandi. Unga muvofiq ekologik muammolarni amaldagi iqtisodiy munosabatlar doirasida hal etish va xalqaro darajada umumlashtirish zarur[5]. Misol tariqasida atmosferaga chiqarilayotgan issiqxona gazlarining xalqaro savdosini tashkil etish masalasini keltirish mumkin.

1.1-rasm. Yashil iqtisodiyotni boshqarish darajasi.

"Yashil iqtisodiyot" fani nazariy jihatdan xo'jalik yuritish tizimini "yashillashtirish"ning umumiy strategiyasini ishlab chiqish va ustuvor yo'nalishlarini belgilab berish bilan shug'ullanadi.

"Yashil iqtisodiyot"ni nazariy asoslashdan keyin uning ahamiyatini iqtisodiy sub'ektlar o'rtasida ommalashtirish zaruriyati paydo bo'ladi. Ushbu darajada yashil iqtisodiyotning bosh vazifasi jamiyatda ekologik toza ishlab chiqarishning zarurligi va ahamiyati to'g'risida dunyoqarashni uyg'otish hisoblanadi. "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish nazariy va g'oyaviy jihatdan asoslangandan keyin, uning huquqiy asoslarini shakllantirish va sohaga oid tegishli qonunchilikni ishlab chiqish zaruriyati paydo bo'ladi.

"Yashil iqtisodiyot"ni rivojlantirishga oid qonunchilik iqtisodiyotni "yashillashtirish"ga ko'maklashishi bilan bir vaqtda barcha xo'jalik sub'ektlari manfaatlariga mos kelishi zarur. Iqtisodiy darajada "yashil iqtisodiyot"ni boshqarish jarayonlarining natijalariga baho beriladi. Yashil iqtisodiyotning fan sifatidagi o'rganish ob'ektlarini quyidagilarga ajratish mumkin: - xo'jalik yuritish va atrof muhit o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik;

Iqtisodiy faoliyat tufayli uzoq istiqbolda atrof muhitga yetkaziladigan zararni minimallashtirish, ekologik va ijtimoiy omillarni qamrab oluvchi iqtisodiy tizimlarni boshqarish usullari; xo'jalik yuritish faoliyati va ishlab chiqarish sohalarida yangi texnologiyalarni ishlab chiqish, ularni atrof muhitga yetkaziladigan zararini minimallashtirishga yo'naltirish tamoyillari.

O'zbekistonda Yashil iqtisodiyotga o'tish zaruriyatlari: O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot"ga o'tish zaruriyati milliy iqtisodiyotda iste'mol qilinayotgan energiyaning aksariyat qismi tiklanmaydigan tabiiy resurslardan foydalanib ishlab chiqarilayotganligi, ushbu resurslar zaxirasining cheklanganligi, sanoatning jadal sur'atlarda rivojlanishi oqibatida atrof muhitning ifloslanishi, suv tanqisligi, Orol dengizining qurib borishi bilan bog'liq ekologik muammolarning keskinlashib borayotganligi bilan izohlanadi. O'zbekiston iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish, tarkibiy o'zgarishlarning uzob muddatli strategiyasini ishlab chiqish ichki va global jarayonlar hamda muammolarni hisobga olishni ham amalga olib kelishi mumkinligini bildiradi.

Yashil iqtisodiyot - bu ekologik barqarorlikni ta'minlashga, ijtimoiy tenglikni oshirishga hamda resurslardan oqilona va samarali foydalanishga qaratilgan iqtisodiy tizimdir. Yashil iqtisodiyotning asosiy maqsadi - iqtisodiy o'sishni atrof-muhitga zarar yetkazmagan holda, mavjud tabiiy resurslarni asrab-avaylab amalga oshirishdir.

Bu yashil iqtisodiyotning 5 bo'limga bo'lib ham rivojlanish darajalarida ko'rishimiz mumkin.

1. Atrof-muhitga zarar yetkazmaslik - ishlab chiqarish va iste'mol jarayonlarida chiqindilarni kamaytirish, havo, suv va yer ifloslanishining oldini olish;

2. Resurslardan oqilona foydalanish - energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan (quyosh, shamol, biomassa) keng foydalanish;

3. Ijtimoiy adolat - barcha fuqarolar uchun teng iqtisodiy imkoniyatlar yaratish va kambag'allik darajasini kamaytirish;

4. Yashil ish o'rinlari yaratish - ekologik toza sohalarda bandlikni rivojlantirish orqali yangi ish o'rinlari tashkil etish;

5. Iqlim o'zgarishiga moslashish - iqlim xavf-xatarlarini kamaytirish va ularning salbiy oqibatlariga qarshi kurashish.

Xulosa: O'zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyot va hududlarni barqaror rivojlantirish yo'nalishlarida sezilarli yutuqlarga erishgan bo'lsa-da, tizimli yondashuv, zamonaviy texnologiyalar joriy etilishi va mahalliy imkoniyatlarni har tomonlama safarbar qilish hali ham muhim omil sifatida ta'kitlanib qolmoqda. Bu masallar ham kelgusidagi dasturlarda samarali yechim topilishi uchun yo'l xaritalari ishlab chiqilib tadbiiq etish uchun tayyorgarlik ishlari olib borilayotganini yuqoridagi davomiy harakatlardan ko'rish mumkin.

Ushbu sohalarning kelajakdagi muvaffaqiyati - xalqaro hamkorlik, investitsiyaviy muhtni yaxshilash va mahalliy aholini faol jalb qilishga bevosita bog'liq ekanligini unitmagan holda rivojlanish jadal tusda davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-199-son, 2023-yil 23-noyabr <https://Prezident.uz>

2. Farmon Lex.uz portalida e'lon qilingan bo'lib, unda PF-102-sonli farmon to'liq shaklda saqlangan — "O'zbekiston Respublikasida turizm infratuzilmasini yaxshilash va xorijiy turistlar oqimini yanada oshirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar.

3. Gazeta.uz sayti 2024-yil iyul oyida, ayniqsa PF-102-son farmoni turoperatorlar uchun kredit chora-tadbirlari haqida maqola chop etgan.

4. Beder, S. 2011, 'Environmental economies and ecological economics: the contribution of inter disciplinary to understanding, intluence and elfectiveness, Enviromental C'onsevation, vol 38. no 2, pp 140-150.

OZIQ-OVQAT SANOATIDA INNOVATSIYALAR VA ULARNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI

Ibragimov Akmal Akramovich

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O'zbekiston

Hasanjon Bahodirov Bahtiyorjon o'g'li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O'zbekiston

Anatatsiya: Ushbu maqolada oziq-ovqat sanoatida innovatsion texnologiyalarni joriy etishning iqtisodiy ahamiyati va samaradorlikka ta'siri tahlil qilingan. Maqolada ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish, energiya tejankor texnologiyalarni qo'llash, raqamlashtirish va avtomatlashtirish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish hamda mahsulot sifatini oshirish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, innovatsion yechimlarning mamlakat iqtisodiy o'sishiga, eksport salohiyatining kengayishiga va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi roli ko'rsatib o'tilgan.

Tadqiqot natijalari innovatsiyalarni amaliyotga joriy etish nafaqat iqtisodiy, balki ekologik va ijtimoiy samaradorlikni ham ta'minlashini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: *Oziq-ovqat sanoati, innovatsion texnologiyalar, iqtisodiy samaradorlik, raqamlashtirish, energiya tejamkorlik, modernizatsiya, eksport salohiyati, oziq-ovqat xavfsizligi, avtomatlashtirish, barqaror rivojlanish.*

Oziq-ovqat sanoati — har qanday davlat iqtisodiyotining eng muhim va strategik tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Chunki u aholining kundalik hayoti va sog'lig'i bilan bevosita bog'liq bo'lgan asosiy ehtiyoj — oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berishni ta'minlaydi. Mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligi, eksport salohiyati va ichki bozor barqarorligi aynan shu tarmoqning samarali faoliyatiga bog'liqdir.

Iqtisodiy tizimdagi asosiy o'rni. Oziq-ovqat sanoati sanoat ishlab chiqarish tizimining yirik qismini tashkil etadi. U qishloq xo'jaligidan olinadigan xomashyolarni chuqur qayta ishlaydi va ularga yuqori qo'shilgan qiymat beradi. Bu jarayon orqali qishloq xo'jaligi mahsulotlari tayyor iste'mol tovarlariga aylanadi. Bu jarayonlar nafaqat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlaydi, balki yangi ish o'rinlarini yaratadi, ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishga imkon beradi. Oziq-ovqat sanoati iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. U mehnat resurslarini keng jalb etuvchi tarmoq bo'lib, ayniqsa qishloq joylarda ish o'rinlarini yaratadi. Qishloq xo'jaligi bilan chambarchas bog'liq bo'lganligi sababli, u butun agro-sanoat majmuasining barqaror faoliyatini ta'minlaydi. O'zbekiston misolida aytganda, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar yalpi ichki mahsulot (YAIM)ning taxminan 10–12 foizini tashkil etadi, bu esa iqtisodiyot uchun muhim ko'rsatkichdir. Oziq-ovqat sanoati aholining to'g'ri ovqatlanish darajasini belgilaydi. Sog'lom oziq-ovqat mahsulotlari aholining mehnat qobiliyatini oshiradi, kasalliklarni kamaytiradi va jamiyatning umumiy farovonligiga ta'sir ko'rsatadi. Shu boisdan bu soha nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlovchi strategik tarmoq hisoblanadi. Oziq-ovqat mahsulotlari O'zbekistonning eksport tarkibida tobora muhim o'rin egallab bormoqda. So'nggi yillarda meva-sabzavot konservalari, quritilgan mevalar, sharbatlar, sut mahsulotlari va nonvoylik mahsulotlari xorijiy bozorga chiqarilmoqda. Bu esa: milliy brendlarni shakllantirish, valyuta tushumini oshirish, iqtisodiyotning diversifikatsiyasiga yordam beradi.

Innovatsion rivojlanish zarurati. Bugungi global iqtisodiyot sharoitida oziq-ovqat sanoati innovatsiyalarsiz barqaror rivojlana olmaydi. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali: energiya va resurslar tejraladi, ishlab chiqarish tannarxi kamayadi, mahsulot sifati oshadi, ekologik xavfsizlik ta'minlanadi. Oziq-ovqat sanoati nafaqat iqtisodiyotning ajralmas tarmog'i, balki milliy xavfsizlik va barqaror rivojlanishning poydevoridir. U mamlakatda ish o'rinlari yaratadi, aholini sifatli mahsulotlar bilan ta'minlaydi, eksportni rivojlantiradi va qishloq xo'jaligini zamonaviylashtiradi. Shu boisdan ushbu sohada innovatsion texnologiyalarni joriy etish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish – davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Innovatsion texnologiyalar va ularning ahamiyati. Innovatsion texnologiyalar — bu ishlab chiqarish jarayoniga yangi, ilg'or usullarni tatbiq etishdir. Bunday texnologiyalar korxonalarda energiya tejamkor uskunalarni ishlatish, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, chiqindilarni kamaytirish va mahsulot sifatini oshirish imkonini beradi. Zamonaviy korxonalarda ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish (digitallashtirish) muhim ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli texnologiyalar yordamida har bir bosqichni onlayn kuzatish, xatolarni tezda aniqlash va resurslardan samarali foydalanish imkoniyati yaratiladi. Avtomatlashtirilgan tizimlar inson mehnatini yengillashtiradi, xatoliklar sonini kamaytiradi va ishlab chiqarish jarayonining uzluksiz ishlashini ta'minlaydi.

Energiya tejamkor texnologiyalar joriy etilishi natijasida korxonalar energiya va suv sarfini kamaytiradi. Bu esa nafaqat iqtisodiy foyda, balki ekologik tozalikni ham ta'minlaydi. Chiqindilarni qayta ishlash tizimlari va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish atrof-muhitni muhofaza qilishga xizmat qiladi. Innovatsiyalar joriy etilgan korxonalarda ishlab chiqarish tannarxi pasayadi, foyda hajmi ortadi, mehnat unumdorligi oshadi. Mahsulotlar sifati yaxshilangani sababli ular ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh bo'ladi. Shu tariqa, innovatsiyalar nafaqat korxonaning iqtisodiy holatini, balki butun mamlakat iqtisodiyotini rivojlantiradi. O'zbekiston Respublikasi oziq-ovqat sanoatini modernizatsiya qilish va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etishga katta e'tibor bermoqda.

Adabiyot tahlili va muhokama: So'nggi yillarda yangi texnologiyalar asosida ishlab chiqaruvchi korxonalar ishga tushirildi, energiya tejovchi uskunalar o'rnatildi, eksport salohiyatini oshirish choralari ko'rilmoqda. Bu chora-tadbirlar mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash va iqtisodiy samaradorlikni yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikni oshirish bo'yicha ko'plab mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar ilmiy izlanishlar olib borgan. Ularning ishlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, sohada innovatsion texnologiyalarni joriy etish ishlab chiqarish sifatini, unumdorlikni va raqobatbardoshlikni sezilarli darajada oshiradi. Masalan, FAO (BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti) hisobotlarida qayd etilishicha, oziq-ovqat sanoatida raqamlashtirish, energiya tejamkor texnologiyalar va chiqindisiz ishlab chiqarish usullarini tatbiq etish iqtisodiy samaradorlikni o'rtacha 25–30 foizga oshiradi. Bunda ayniqsa resurslardan oqilona foydalanish va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston olimlari orasida ham bu masalaga e'tibor kuchaymoqda. Karimov Sh. (2023) o'z tadqiqotlarida oziq-ovqat korxonalarida energiya sarfini kamaytirish, chiqindilarni qayta ishlash va yangi texnologiyalarni joriy etish orqali ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish mumkinligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, innovatsiyalar nafaqat iqtisodiy, balki ekologik va ijtimoiy samaradorlikni ham ta'minlaydi. Rasulov A. (2022) tomonidan o'tkazilgan tahlillarda esa, O'zbekiston oziq-ovqat sanoatida raqamli texnologiyalarni keng qo'llash hali to'liq yo'lga qo'yilmaganini ko'rsatadi. U raqamli boshqaruv, "aqlli" qadoqlash tizimlari va onlayn nazorat usullarini joriy etish orqali ishlab chiqarish jarayonida resurs tejilishi va foyda ko'rsatkichlarini oshirish mumkinligini ta'kidlaydi. Xorijiy tadqiqotlarda esa (OECD, 2022; FAO, 2023) innovatsion yechimlar — ayniqsa biotexnologiya, raqamli monitoring, IoT tizimlari va ekologik toza ishlab chiqarish usullari — oziq-ovqat sanoatida samaradorlikni oshirishning eng istiqbolli yo'nalishlari sifatida e'tirof etilgan.

Xulosa: Oziq-ovqat sanoati mamlakat iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi bo'lib, aholini sifatli va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, eksport salohiyatini oshirish hamda bandlikni ta'minlashda beqiyos ahamiyatga ega. So'nggi yillarda bu sohada innovatsion texnologiyalarni joriy etish, energiya tejamkor uskunalardan foydalanish va raqamli boshqaruv tizimlarini tatbiq etish orqali ishlab chiqarish samaradorligi sezilarli darajada oshmoqda. Shuningdek, ilmiy-tadqiqot ishlari va startap loyihalarni qo'llab-quvvatlash orqali yangi turdagi ekologik toza va foydali mahsulotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmoqda. Bu jarayon nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash va import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirishga ham xizmat qiladi. Umuman olganda, oziq-ovqat sanoatida innovatsion yechimlarni tatbiq etish mamlakatning iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash, xalq farovonligini oshirish va global raqobatbardoshlikni ta'minlashning eng muhim omillaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning “Oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash va agrar sohani innovatsion rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. — Toshkent, 2023-yil.
2. O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi rasmiy sayti — <https://mininnovation.uz>
3. “Oziq-ovqat sanoati iqtisodiyoti” fanidan o‘quv qo‘llanma / Tahrir hay’ati: A. Jo‘rayev, M. Xolmatov. — Toshkent: TDIU nashriyoti, 2022.
4. To‘xtayev, A., & Abdullayeva, S. (2021). *Oziq-ovqat sanoatida innovatsion texnologiyalar va ularning iqtisodiy samaradorligi*. Ilmiy maqolalar to‘plami. Toshkent: Innovatsiyalar nashriyoti.
5. FAO (Food and Agriculture Organization). *The State of Food and Agriculture 2022: Leveraging innovation for sustainable development*. Rome: United Nations, 2022.
6. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari — <https://stat.uz>
7. Karimov, B. (2020). *Agrosanoat majmuasining innovatsion rivojlanish omillari*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
8. World Bank. *Innovations in Agrifood Systems for Economic Growth*. Washington D.C., 2023.

OZIQ-OVQAT SANOATIDA ISHLAB CHIQARISH SAMARADORLIGINI KUCHAYTIRISH BO‘YICHA YANGI INNOVATSION YONDASHUVLAR

Jo‘rayev A.A.

Farg‘ona davlat texnika universiteti “Moliya va buxgalteriya hisobi” kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikni oshirishga qaratilgan innovatsion yechimlar yoritilgan. Tadqiqotda raqamlashtirish, avtomatlashtirish, energiya tejamkor texnologiyalar va resurslardan oqilona foydalanish kabi yo‘nalishlarning ishlab chiqarish jarayoniga ta’siri tahlil qilinadi. Shuningdek, texnologik modernizatsiya, sifat nazorati va yashil texnologiyalarni joriy etish orqali raqobatbardoshlikni oshirish imkoniyatlari ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Oziq-ovqat sanoati, innovatsiya, iqtisodiy samaradorlik, raqamlashtirish, avtomatlashtirish, energiya tejamkor texnologiyalar, resurslardan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish jarayoni, texnologik modernizatsiya, sifat nazorati, barqaror rivojlanish, mehnat unumdorligi, mahsulot tannarxi, ilmiy yondashuv, texnoparklar.

Xalqimizning erkin va farovon, qudratli Yangi O‘zbekistonni barpo etish bo‘yicha xohish-irodasini ro‘yobga chiqarish, har bir fuqaroga o‘z salohiyatini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlarni yaratish, sog‘lom, bilimli va ma’naviy barkamol avlodni tarbiyalash, global ishlab chiqarishning muhim bo‘g‘iniga aylangan kuchli iqtisodiyotni shakllantirish, adolat, qonun ustuvorligi, xavfsizlik va barqarorlikni kafolatli ta’minlash O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ““O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida” gi 11.09.2023 yildagi PF-158-son farmonida bergilangan.

Mahalliy xomashyo bazasidan samarali foydalanish va ilg‘or texnologiyalarga asoslangan sanoatni rivojlantirish. Sanoatda ishlab chiqariladigan texnologik mahsulotlar ulushini 25 foizdan 32

foizga yetkazish. Qayta ishlash sanoatida mehnat unumdorligini 2 barobar oshirish. Elektrotexnika, mashinasozlik, to'qimachilik, kimyo, qurilish materiallari, metallni qayta ishlash, geologiya, energetika, bio-texnologiya, oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash, transport va logistika kabi yo'nalishlarda "Izlanish va rivojlantirish" (R&D) markazlarini tashkil etish.

Biologik xilma-xillik ishonchli saqlanishini ta'minlash. Dorivor va oziq-ovqatbop o'simliklarni yetishtirish va ko'paytirish bo'yicha har yili 25 ming gektar maydonda madaniy plantatsiyalarni tashkil maqsadlari bergilangan.

Shuningdek, biologik xilma-xillikni saqlash, dorivor va oziq-ovqatbop o'simliklarni ko'paytirish, har yili 25 ming gektar maydonda madaniy plantatsiyalar yaratish bo'yicha chora-tadbirlar nazarda tutilgan. Umuman olganda, ushbu yo'nalishlar O'zbekistonni 2030 yilgacha barqaror iqtisodiy rivojlanish, ekologik muvozanat va inson kapitalini mustahkamlashga qaratilgan kompleks strategik dastur sifatida tavsiflanadi³.

1-jadval

Oziq-ovqat ishlab chiqarishda innovatsion texnologiyalar orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari⁴

Innovatsion yechimlarning asosiy yo'nalishlari	IoT (Internet of Things) yordamida ishlab chiqarish liniyalarida real vaqt rejimida monitoring. Big Data va Sun'iy intellekt yordamida ishlab chiqarish samaradorligini tahlil qilish. ERP tizimlari (Enterprise Resource Planning) orqali logistika, ombor va moliyaviy jarayonlarni avtomatlashtirish.
Energiya samarador texnologiyalar	Issiqlik energiyasini qayta ishlash (rekuperatsiya tizimlari). Quyosh panellari va biogaz qurilmalaridan foydalanish. Elektr energiyasi iste'molini optimallashtirish uchun energiya monitoringi tizimlarini joriy etish.
Yangi biotexnologiyalar	Fermentatsiya, mikrobiologik sintez va enzimatik jarayonlardan foydalanish. Mahsulot saqlanish muddatini uzaytiruvchi tabiiy konservantlar. O'simlik chiqindilaridan oqsil, pektin va bioplastiklar olish texnologiyalari.
Aqlli logistika tizimlari	GPS va RFID texnologiyalari yordamida yetkazib berish zanjirini optimallashtirish. Mahsulot haroratini nazorat qiluvchi "aqlli qadoqlash" texnologiyalari. Transport xarajatlarini kamaytiruvchi algoritmik marshrutlash.
Mahalliy sharoitda innovatsiyalarni joriy etish imkoniyatlari	Qandolat, sut va go'sht sanoatida avtomatlashtirilgan texnologiyalarni joriy etish. Mahalliy xomashyodan yuqori qo'shimcha qiymatli eksport mahsulotlari ishlab chiqish. Qishloq xo'jaligi chiqindilaridan (masalan, meva po'choqlari, urug'lar) energetik resurslar va qo'shimcha mahsulotlar olish.

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

⁴ Muallif ishlanmasi

Innovatsion boshqaruv va investitsiya mexanizmlari

Amaliy natijalar va istiqbollari

Innovatsion korxonalar uchun soliq imtiyozlari va grant dasturlari. Klaster tizimi orqali ishlab chiqarish, ilmiy tadqiqot va marketingni birlashtirish. Innovatsion loyihalarni moliyalashtirishda xalqaro hamkorlik (FAO, UNIDO, JICA, GIZ va boshqalar).

Ishlab chiqarish samaradorligi 20–40% gacha ortadi. Energiya va suv sarfi 25% gacha kamayadi. Mahsulot eksport hajmi oshadi.

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rishimiz mumkinki, oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikni oshirishning eng muhim omili — bu innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish, ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish va resurslardan tejamkor foydalanishdir. Innovatsion yechimlar nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki ekologik barqarorlikni ta’minlab, mamlakat oziq-ovqat mustaqilligini mustahkamlaydi.

1-rasm. Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi (mlrd.so‘m)⁵

Yuqoridagi rasmda berilgan ma’lumotlardan ko‘rishimiz mumkinki, 2020-yilda O‘zbekiston sanoat ishlab chiqarish hajmining 368740,2 mlrd so‘m bo‘lishiga quyidagi asosiy omillar sabab bo‘lgan. Sanoatning diversifikatsiyasi va modernizatsiyasi, energetika va konchilik tarmoqlaridagi o‘shish, qayta ishlash va iste’mol tovarlari ishlab chiqarishning kengayishi, investitsiya loyihalari va davlat dasturlarining samarasi, pandemiya sharoitida tezkor iqtisodiy moslashuv. 2024-yilda sanoat hajmining 2020-yildagi 368740,2 mlrd so‘mdan 880198,5 mlrd so‘mga (taxminan 2–3 barobar) oshishiga bir qancha omillar ta’sir qilgan. Sanoat korxonalarining modernizatsiyasi va yangi investitsiyalar, mahalliyashtirish siyosati orqali xomashyodan ko‘proq foydalanish, ishlov beruvchi sanoat tarmoqlarida o‘shish, kon va energetika sektori hajmining kengayishi, hududlardagi sanoat zonalarining faollashuvi, eksportga yo‘naltirilgan mahsulot ishlab chiqarish hajmining oshishi, statistik va nominal ko‘rsatkich effektlari. Qoraqalpog‘iston Respublikasida 2020-yilda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 13981,3 mlrd so‘m bo‘lishining asosiy sabablari. Hududiy sanoat tuzilmasining cheklanganligi (paxta, tekstil, oziq-ovqat), yirik investitsiya va modernizatsiya loyihalarining kamligi, hududning iqtisodiy-geografik sharoiti va resurslar chegaralanganligi. 2024-yilda Qoraqalpog‘iston Respublikasida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 24323,5 mlrd

⁵ O‘zbekiston Respublikasi milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.
<https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/industry-2> https://api.siat.stat.uz/media/uploads/sdmx/sdmx_data_552.pdf

soʻmga yetishi bir qator ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, investitsiya loyihalari va hududiy rivojlanish strategiyalarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi natijasidir. Quyida bu oʻsishga olib kelgan asosiy omillarni koʻrishimiz mumkin. Sanoatni modernizatsiya qilish va yangi quvvatlarni ishga tushirish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, eksport salohiyatining oshishi va hududiy sanoat klasterlarining rivojlanishi. Toshkent shahri sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2020-yilda 66188 mlrd soʻm boʻlishiga olib kelgan asosiy omillar taʼsir qilgan. Hududiy sanoat salohiyati, yirik ishlab chiqarish korxonalari va COVID-19 pandemiyasiga moslashuv. 2024-yilda Toshkent shahrida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining 171706,2 mlrd soʻmga yetishi, bir qator iqtisodiy va sanoat omillarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi natijasidir. Eksport salohiyatining oshishi, hududiy sanoat klasterlarining rivojlanishi, sanoat tarmoqlarining diversifikatsiyasidir. Fargʻona viloyati sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2020-yilda 21701,2 mlrd soʻm boʻlishiga bir qancha omillar sabab boʻlgan. Toʻqimachilik sanoati, oziq-ovqat sanoati, qurilish materiallari sanoati va pandemiya sharoitida tezkor iqtisodiy moslashuv. Fargʻona viloyatida 2024-yilda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining 45896,1 mlrd soʻmga yetishi, bir qator iqtisodiy va sanoat omillarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi natijasidir. Kichik biznesning ulushi oshishi, eksport salohiyatining oshishi va hududiy sanoat klasterlarining rivojlanishi.

2020–2024 yillarda Oʻzbekiston hududlarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi sezilarli darajada oʻsdi. Bu oʻsish hududlarda sanoat tarmoqlarining diversifikatsiyasi, yirik investitsiyalar, korxonalarni modernizatsiya qilish, kichik biznesning faollashuvi va eksport salohiyatining oshishi natijasida amalga oshdi, iqtisodiy barqarorlikni mustahkamladi.

Oziq-ovqat sanoatidagi innovatsiyalar texnologik, ijtimoiy va madaniy yangiliklarni birlashtiradi. Ular butun oziq-ovqat tizimini, jumladan, ishlab chiqarish, yigʻish, birlamchi va ikkilamchi qayta ishlash, ishlab chiqarish va tarqatishni oʻz ichiga oladi. Yakuniy innovatsiya yangi yoki takomillashtirilgan isteʼmolchi mahsuloti yoki xizmatidir. Innovatsiyalar texnologik jarayon, mahsulotni shakllantirish, oziq-ovqat sifati yoki isteʼmolchi ehtiyojlari kabi oziq-ovqat texnologiyasining bir sohasiga yoʻnaltirilgan boʻlishi mumkin; ammo, ularning taʼsiri kengayib, oziq-ovqat tizimining boshqa qismlarida, isteʼmolchilarning ovqatlanish shakllarida va kengroq ijtimoiy va madaniy sohalarda oʻzgarishlarga olib keladi. Oziq-ovqat sanoatidagi innovatsion strategiyalar oziq-ovqat tizimidagi barcha texnologiyalarga asoslanishi va barcha jamoalarning ozuqaviy, shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlari va istaklariga javob beradigan oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun nafaqat texnologik, balki ijtimoiy va ekologik oʻzgarishlarni ham hisobga olishi kerak.[1]

COVID-19 pandemiyasi global iqtisodiyot va global sogʻlikka jiddiy zarba berdi. Koʻpgina korxonalar hukumat tomonidan oʻrnatilgan cheklovlar tufayli butunlay yopilgan boʻlsa-da, oziq-ovqat sektori odamlarni boqish uchun butun taʼminot zanjiri boʻylab ishlashni davom ettirishi kerak. Ushbu qiyin paytlarda ishchilarning sogʻligʻi va xavfsizligini taʼminlash, shu bilan birga oziq-ovqat xavfsizligi va isteʼmolchilar ishonchini yuqori darajada saqlash juda muhimdir. Noaniqlik kuchaygan bir paytda, yangilangan va ishonchli maʼlumotlar regulyatorlar va sektor uchun har qachongidan ham muhimroqdir. Ushbu adabiyot sharhi COVID-19 va uning oziq-ovqat sanoatiga taʼsiri haqidagi mavjud bilimlarni umumlashtirishga qaratilgan. Bu Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti (JSST) tomonidan nashr etilgan va 11 ta davlat va 10 ta nodavlat manbalardan, shuningdek, inqiroz boshlanganidan 2020 yil 5 iyungacha ilmiy jurnallarda chop etilgan 25 ta maqolalardan iborat boʻlib, ommaga ochiq boʻlgan joriy maʼlumotlar va koʻrsatmalarning toʻliq toʻplamidir. Bu ish tadqiqotchilar, siyosatchilar va mutaxassislar uchun foydali boʻladi. Shuningdek, u biznesning uzluksizligini taʼminlash va oziq-ovqat sanoatining tayyorgarlik darajasini aniqlash uchun baholash vositasi boʻlib xizmat qilishi mumkin, bu misli koʻrilmagan paytlarda barcha manfaatdor tomonlarga

ishonchni ta'minlaydi.[2]

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarda oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatini strategik boshqarishga ta'sir etuvchi omillar alohida o'ringa ega. Oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatini strategik boshqarish mexanizmini rivojlantirish, unga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish, iqtisodiyotni diversifikatsiyalash, sanoatning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiya qilish va texnik jihatdan yangilash, shuningdek, oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi korxonalarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash respublikada amalga oshirilayotgan asosiy vazifalardan biri sifatida belgilanadi. Ushbu tadqiqotda oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatini strategik boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan hamda sanoat korxonalarining boshqaruv mexanizmining tuzilishi asoslangan.[3]

Ushbu tadqiqotda bugungi kunda mamlakatimizning milliy iqtisodiyotida qurilish sohasining o'rni va ahamiyati, Prezidentimiz tomonidan ko'zlangan yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish ham qurilish sohasidagi olib borilayotgan islohotlar bilan chambarchasi bog'liqligi, hamda statistika boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasida qurilish ishlari bajarilish bo'yicha ma'lumotlar keltirib o'tilgan.[4]

Tadqiqot davomida oziq-ovqat sanoati korxonalarida boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini va davlatning ushbu yo'nalishdagi ko'magi o'z aksini topgan. Jumladan, tadqiqotda qishloq xo'jaligida davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish va yanada rivojlantirish, unga zamonaviy menejment mexanizmlarini joriy etish, sohani raqamlashtirish ishlarini jadallashtirish, oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini va iste'mol ratsionini yaxshilash, talab etiladigan miqdordagi oziqovqat mahsulotlari yetishtirishni ta'minlash, xalqaro bozorlarda raqobatbardosh, yuqori qo'shilgan qiymatli qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat tovarlari ishlab chiqarishni nazarda tutuvchi qulay agrobiznes muhitini yaratish haqida fikrlar bildirilgan.[5]

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Earle, M. D. (1997). Innovation in the food industry. Trends in Food Science & Technology, 8(5), 166-175.
2. Nakat, Z., & Bou-Mitri, C. (2021). COVID-19 and the food industry: Readiness assessment. Food control, 121, 107661.
3. G'aybullayevna R.S. (2023). Oziq-ovqat sanoat korxonalari faoliyatini boshqarish hamda korxonalar iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari. qo'qon universiteti xabarnomasi, 9, 31-34.
4. Каримов, М.А. (2020). Озиқ-овқат саноати корхоналарида бошқарувнинг ташкилий-иқтисодий механизмини мазмуни ва моҳияти. Экономика и финансы (Узбекистан), (3 (135)), 144-150.

SANOAT TARMOQLARIDA BIZNES SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI

Ergashev A.M.

TDIU - tadqiqotchi

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimiz sanoat korxonalari faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari nazariy jihatdan o'rganilgan. Shuningdek raqamli texnologiyalar sanoat korxonalarini barqaror rivojlantirish vositasi omili sifatida ko'rib chiqilgan

Kalit soʻzlar: innovatsiya, axborot texnologiyalari, raqamlashtirish, raqamli transformatsiya, biznes modellar, raqamli infratuzilma, moliyaviy texnologiyalar, raqamli iqtisodiyot.

Jahonda sodir boʻlayotgan iqtisodiy tebranishlar sharoitida kichik biznes koʻplab, xususan, rivojlanayotgan davlatlar iqtisodiyotining asosiy tayanchi sifatida qaralmoqda. Kichik va oʻrta biznes dunyo hamjamiyatidagi korxonalarining katta qismini tashkil qilgani holda yangi ish oʻrinlarini yaratish va global taraqqiyotni taʼminlashga muhim hissa qoʻshmoqda. Jahondagi jami korxonalarining qariyb 90 foizi va bandlarning 50 foizi kichik va oʻrta biznes hissasiga toʻgʻri keladi. Agar norasmiy faoliyat koʻrsatayotgan subʼyektlarni ham hisobga oladigan boʻlsak, ushbu koʻrsatkichlar bundan yuqori qiymatga ega boʻladi. Jahon banki hisob-kitoblariga koʻra, 2030-yilga borib, oʻsib borayotgan global ishchi kuchini ish joyi bilan taʼminlash uchun 600 million ish oʻrniga zarurat seziladi, bu esa, oʻz navbatida, kichik va oʻrta biznesni rivojlantirishni butun dunyo boʻylab koʻplab hukumatlar uchun ustuvor vazifaga aylantiradi.

Yangi Oʻzbekistonda sanoat rivojini taʼminlash va yuqori qoʻshilgan qiymatga ega boʻlgan raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subʼyektlari rolini oshirish, ularning samaradorligini taʼminlashning istiqbolli yoʻnalishlarini ishlab chiqish, shuningdek, tadbirkorlikni qoʻllab-quvvatlash, ishsizlikni qisqartirish, innovatsion hududlarni shakllantirish borasida maqsadli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasida “Tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va doimiy daromad manbalarini shakllantirish uchun sharoit yaratish, xususiy sektorning yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga va eksportdagi ulushini 60 foizga yetkazish” vazifasi qoʻyilgan. Mazkur vazifalar ijrosini taʼminlashda sanoatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subʼyektlari samaradorligini oshirishning istiqbolli yoʻnalishlarini ishlab chiqish, mavjud imkoniyatlar, iqtisodiyotning istiqbolli yoʻnalishlarini hisobga olgan holda kichik biznesni qoʻllab-quvvatlash, rivojlantirishning samarali hamda shaffof mexanizmlarini ishlab chiqish borasidagi tadqiqotlar koʻlamini yanada kengaytirish maqsadga muvofiq.

Biznes va tadbirkorlik tushunchasi xorijiy hamda mahalliy olimlar tomonidan turlicha talqin qilingan. Adam Smit oʻzining buyuk asarida biznes tushunchasini - bu pul topish manbai deb ifodalagan. Avstriyalik olim Y.Shumpeter “Biznes – bu foyda keltiruvchi faoliyatdir” degan xulosaga keladi. Buyuk Xitoy faylasufi Konfusiy biznesni insonlar harakati natijasida daromad olish deb izohlagan. Amerikalik olim P.Xizrich biznesni bir yangilik deb tushunib, ushbu jarayonda bir qiymatga ega boʻlib, bunga maʼlum bir vaqt va kuch sarflab, pul topishni ifodalagan. Akademik S.S.Gʻulomov biznesga foyda olish manbalaridan biri deb taʼrif bergan. Professor Y.Abdullayev esa biznes tushunchasiga daromad olish manbaidir deb izoh bergan.

Oʻzbekistonda kichik biznes (kichik korxonalar) mustaqillik yillarining dastlabki davrida paydo boʻldi. Chunki, shu davrga kelib, mamlakatdagi barcha katta korxonalar faoliyati inqirozga uchrab, toʻxtab qolgan edi. Bozor iqtisodiyotining boshlangʻich davrida mamlakatimizda biznesning barcha turlari oʻz faoliyatini boshladi. Lekin, biroz vaqt oʻtgandan soʻng katta va oʻrta biznes rivoj topmadi. Chunki, katta va oʻrta biznesda KBXTdan farqli oʻlaroq ularga zarur boʻlgan texnologiyalarni yetkazib berish murakkab boʻlib qoldi, ularni xorijdan keltirishga katta investitsiyalar talab qilardi, mamlakatning investitsion imkoniyatlarini cheklanganligi bu yoʻnalishdagi muammolarni keltirib chiqara boshladi.

Hozirgi vaqtda har bir davlatning iqtisodiy barometri boʻlib, kichik biznesni rivojlantirish sanaladi. Oʻzbekiston ham oxirgi yillarda kichik biznes va kichik korxonalarni barpo etishda katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Statistika qoʻmitasi maʼlumotlariga koʻra, 2022-yil 1-yanvar holatiga

mamlakatimiz iqtisodiyotining turli tarmoq va sohaslarida jami 488936 ta kichik biznes sub'yektlari faoliyat yuritmoqda va shuningdek, bandlikdagi ulushi 74,4 foizni tashkil qiladi. Ayniqsa, Prezidentimiz tashabbuslari bilan kichik biznesning yangi shakllari rivojlanmoqda. Xususan, qishloq xo'jaligi sohasida yangi biznes shakllari paydo bo'ldi.

O'zbekistonda kichik biznes va kichik korxonalar tez sur'atlar bilan rivojlana boshladi. Natijada mamlakat va uning hududiy birliklarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning miqdori va ulushi oshib bordi. Keyingi besh yillikda Harakatlar strategiyasi doirasida xususiy mulkni himoya qilishning qonuniy asoslarini shakllantirish va ular uchun zaruriy shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha amalga oshirilgan qator chora-tadbirlar va dasturlar kichik biznes sub'yektlari miqdorining keskin oshishiga olib keldi. Jumladan, mamlakatimiz hududlarida ro'yxatdan o'tgan kichik tadbirkorlik sub'yektlari sonining keyingi besh yildagi o'zgarishi ayrim hududlarni hisobga olmagadan ikki martadan ko'p oshganligi kuzatiladi.

1-jadval

O'zbekistonda hududlarida ro'yxatdan o'tgan KBXT sub'yektlari soni

Hududlar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	O'sish sura'ti
O'zbekiston Respublikasi	225560	242379	276237	353921	436981	488936	2,2
Qoraqalpog'iston Respublikasi	10331	11076	12364	15050	18923	21048	2,0
Andijon	23063	21631	23978	28880	35795	38057	1,7
Buxoro	12594	13495	15700	20982	26097	29538	2,3
Jizzax	9065	10069	11845	14769	18661	20684	2,3
Qashqadaryo	14614	14969	16752	20921	26088	32584	2,2
Navoiy	6992	7788	9143	15511	19058	21260	3,0
Namangan	16055	16928	17944	22034	27314	29982	1,9
Samarqand	15389	17261	20669	27322	35022	43130	2,8
Surxondaryo	10159	10897	11670	15783	22670	25772	2,5
Sirdaryo	7668	8064	8947	11697	14256	14881	1,9
Toshkent	23088	25128	29390	38006	45935	48294	2,1
Farg'ona	18192	20502	23542	29599	37199	42022	2,3
Xorazm	10726	11345	12576	16282	20177	23324	2,2
Toshkent sh.	47624	53226	61717	77085	89786	98360	2,1

1-jadvalga ko'ra, so'nggi yillarda mamlakatimizda KBXT tez sur'atlar bilan o'sishi ta'minlangan. Jumladan, o'rtacha o'sish sur'ati 17,0 foizni tashkil qilmoqda. Ayniqsa, Navoiy, Samarqand va Surxondaryo viloyatlarida u yuqori darajada bo'lgan. Shu bilan bir qatorda, KBXT rivojlanishi nisbatan past bo'lgan hududlar ham mavjud bo'lib, Andijon viloyatida ro'yxatdan o'tgan KBXT sub'yektlari soni tadqiq etilgan davrda 1,7-martaga, Namangan va Sirdaryo viloyatlarida 1,9-martaga oshgan.

KBXTning rivojlanishini ifodalovchi qator ko'rsatkichlar mavjud bo'lib, ular dinamikasi sohadagi o'zgarishlarni ifodalaydi (2-jadval).

2-jadval

Kichik biznes rivojlanganlik darajasining ko'rsatkichlari dinamikasi

Ko'rsatkichlar	2017	2018	2019	2020	2021
Kichik biznesning YIM dagi ulushi, shu jumladan, kichik korxonalar (%)	65,3	62,4	56,0	55,7	54,9
Faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik sub'yektlari soni (ming)	229666	262930	334767	411203	462834
Kichik biznesda band bo'lganlar soni (mln.kishi)	10541,5	10128,8	10318,9	9865,7	10070,7

2-jadvaldan ko'rinadiki, oxirgi 5 yilda KBXT sub'yektlarining tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Shu bilan birga, boshqa tomondan ularning YIMdagi ulushi pasayishi kuzatilmoqda. Chunki, ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha O'zbekiston rivojlangan mamlakatlar darajasiga yetib oldi va endi ularni yanada oshirish uchun yangi imkoniyatlarni izlab topish, soha taraqqiyotini ta'minlash bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borish talab qilinadi. Shuningdek, faoliyat ko'rsatayotgan KBXT sub'yektlari sonida ham ijobiy tendensiya ta'minlangani holda 2 martadan ko'p miqdorga oshganligini kuzatish mumkin.

O'zbekistonning o'ziga xos xususiyatlaridan biri - bu hududlarni mutanosib rivojlantirishdir. Ma'lumki, bu holat sobiq ittifoqdan qolib kelayotgan muammolardan hisoblanadi. Chunki o'sha davrlarda bu muammoga e'tibor juda past darajada edi. Mustaqillik sharofati bilan hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Hozirda mamlakatimizning har bir hududida KBXT tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Shuningdek, KBXT iqtisodiyotning lokomotivi vazifasini bajargani holda muhim iqtisodiy ko'rsatkichlardagi yuqori sur'atlardagi o'zgarishini ta'minlamoqda.

Ishlab chiqarishning nomutanosib rivojlanganligi Qoraqalpog'iston Respublikasi, Jizzax, Namangan, Sirdaryo, Surxondaryo va Xorazm viloyatlarining sanoat rivojlanish darajasi nisbatan pasayishi bilan ajralib turgan. Bu hududlarda sanoatning YHM tarkibidagi ulushi 25 foizdan kam bo'lib, Respublika umumiy ishlab chiqarish hajmidagi ulushi 2,1-4,7 foiz va aholi jon boshiga to'g'ri keladigan ishlab chiqarish hajmi Respublika o'rtacha ko'rsatkichiga nisbatan 2,1-4,7 marta kam. Buning asosiy sababi mazkur hududlarning xomashyo va birlamchi ishlab chiqarish mahsulotlariga ixtisoslashganligi hamda mavjud resurs salohiyati va imkoniyatlaridan to'la foydalanmaganligi hisoblanadi. Demak, bu sohaning rivojlanishida nomutanosibliklar mavjud. Bu muammoning eng katta jihati shundaki, KBXTning ko'pchiligi yirik shaharlar va ularning atroflarida joylashgan. Buning asosiy sababi tumanlar va qishloq joylarda infratuzilma keng rivojlanmagan.

Hududlar taraqqiyotida, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohalari o'ta muhim ahamiyatga ega. Masalan, Jizzax, Namangan, Samarqand, Surxandaryo, Xorazm viloyatlarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning YHMdagi ulushi 70 foizdan yuqoridir. Boshqa qolgan barcha viloyatlarda bu ko'rsatkichning ulushi respublika darajasidan (56 foiz) yuqori.

Yuqorida keltirib o'tilganlardan ma'lum bo'lishicha, institutsional o'zgarishlar kichik biznes va tadbirkorlikni taraqqiy topishi, bozor munosabatlarini shakllanishi uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi, mamlakatimizda ushbu yo'nalishda qator chora-tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda. Biroq mamlakat darajasidagi isolohotlar umumiy ko'rsatkichlarda o'z aksini topmoqda, ushbu ko'rsatkichlarning tarkibiy qismi hisoblangan hududlar kesimidagi ko'rsatkichlarning bir-biridan katta miqdorga farq qilishi soha rivojini ta'minlashda foydalanilmayotgan imkoniyatlar mavjudligini asoslaydi.

Birinchisi, mikro darajadagi omillar, ikkinchisi, makro darajadagi omillar. Ushbu omillar kichik biznes va tadbirkorlikning ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Sanoat inqilobi natijasida tarkibiy o'zgarishlarning markaziga aylangan sanoatlashtirish ishlab chiqarish va

aholi bandligini misli ko‘rilmagan darajada oshirdi, natijada daromadlarning ham yuqori sur‘atlarda o‘shishi ta‘minlandi. Bu esa, o‘z navbatida, sanoatni rivojlantirish barqaror iqtisodiy o‘shishga erishishning muhim yo‘nalishi ekanligini asoslab berdi.

Viloyatda YHMda sanoatning ulushini oshishi kuzatilgan, ammo ushbu o‘zgarishning qanchalik darajada samarali ekanligini baholash uchun YIMda sanotning ulushi bilan qiyosiy tahlili amalga oshirib o‘tildi. Amalga oshirilgan tahlillarimizga ko‘ra, viloyatda sanoatning barqaror o‘shish sur‘atlari ta‘minlanayotgan bo‘lsa-da, YHMda sanoatning ulushi mamlakat miyosidagi ko‘rsatkichga nisbatan 2 martadan ko‘p miqdorga past. 2010-2021-yillarda sanoatning YIMdagi ulushi 18,7 foizdan 27,8 foizga, ya‘ni 1,5 martaga oshgan. Xorazm viloyatida esa mos ravishda 7,2 foizdan 13,3 foizga yoki 1,8 martagacha oshgan. Demak, keyingi 10 yillikda viloyatda sanoatning rivojlanishi nafaqat ijobiy tendensiyaga ega bo‘lgan, balki yuqori o‘shish sur‘atlari ta‘minlangan.

Yuqorida olingan natijalarga asoslangan holda shuni ta‘kidlash mumkinki, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishda diversifikatsiyaning amalga oshirilishi natijasida mahsulot sonini ko‘payishi evaziga boshqa va muhim yo‘nalishlarining ulushida pasayish kuzatilmoqda. Sanoatda to‘qimachilikning ulushi mamlakat miqyosida 3 birlikka, viloyat miqyosida 2 birlikka kamaygan. Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish bo‘yicha muhim farqlardan biri metallurgiya sanoatida kuzatiladi. Mamlakat miqyosida ushbu yo‘nalishning ulushi tadqiq qilinayotgan davrda ikki barobardan oshiqroqqa ko‘paygani holda 25,6 foizga yetgan bo‘lsa, viloyat miqyosida esa ushbu yo‘nalishning ulushini 0,5 foizga ham yetmasligini kuzatish mumkin.

Amalga oshirilgan qiyosiy tahlil natijalariga ko‘ra, viloyatda yengil sanoatni rivojlantirish istiqbolli yo‘nalishlardan hisoblanadi, chunki to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishning ulushi 22,5 foizni tashkil qilgani holda kiyim ishlab chiqarish ulushi 0,7 foizni tashkil qilmoqda. Bundan tashqari, keyingi yillarda hukumatimiz tomonidan alohida e‘tibor qaralib kelinayotgan farmatsevtika sohasini rivojlantirish ham istiqbolli yo‘nalishlardan biri sifatida qaraladi.

Viloyatda sanoat mahsulotlari yetishtirishda kichik biznes sub‘yektlarining rolini jami mahsulot yetishtirishda kichik biznesning ulushi dinamikasini qiyosiy tahlili asosida qarab chiqamiz (2-rasm).

2-rasm. O‘zbekiston Respublikasi viloyatlarida sanoatida kichik biznes ulushini o‘zgarish dinamikasi¹⁹.

Umumiy hisobda Farg‘ona viloyatida kichik biznesning sanoatdagi ulushi nisbatan yuqori qiymatga ega bo‘lganligi kuzatiladi, ammo ba‘zi yillarda ushbu ko‘rsatkichning keskin o‘zgarish holatlarini ko‘rish mumkin. Jumladan, 2014-yilda respublika miqyosida o‘shish sur‘ati saqlab qolingani bo‘lishiga qaramasdan, viloyatdagi ulush oldingi yildagi 36,8 foizdan 29,7 foizga qadar pasaygan. Natijada, tadqiq qilinayotgan davrda viloyatning ulushi mamlakat miqyosidagiga nisbatan birinchi marta past qiymatga ega bo‘lgan. Keyingi ikki yildagi keskin o‘shish viloyat sanoatida kichik

biznesning keyingi o'n yillikdagi maksimal darajasiga yetishini va qaytadan ulushni mamlakat miqyosidagiga nisbatan oshishiga olib kelgan.

Soha rivojini tavsiflovchi yana bir muhim indikatorlardan biri - bu sohaga tegishli bo'lgan korxonalar va tashkilotlarning jamiga nisbatan ulushi hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkich ham jami va kichik sanoat korxonalari uchun aniqlandi (3jadval).

3-jadval

Farg'ona viloyatida sanoat korxonalarini jamiga nisbatan ulushi²⁰

Yil	Ro'yxatga olingan		Faol		Nofaol		Yangidan tashkil etilgan		Tugatilgan	
	Kichik korxonalar	Jami korxonalar	Kichik korxonalar	Jami korxonalar	Kichik korxonalar	Jami korxonalar	Kichik korxonalar	Jami korxonalar	Kichik korxonalar	Jami korxonalar
2014	18,8	15,1	18,9	15,2	16,2	12,3	24,7	20,9	18,3	17,8
2015	19,1	15,4	19,2	15,5	17,9	12,9	21,2	20,4	20,8	20,1
2016	18,2	14,6	18,1	14,7	19,1	13,7	17,1	15,9	18,2	17,8
2017	19,0	14,8	19,2	15,1	12,9	8,4	23,2	22,1	19,0	18,2
2018	19,5	15,7	19,6	15,8	18,2	13,5	24,6	22,9	17,4	13,0
2019	20,0	16,1	20,1	16,2	17,7	14,5	22,2	19,4	17,7	17,4
2020	19,6	16,4	19,6	16,4	19,8	16,5	19,8	19,1	18,3	17,6
2021	19,2	16,6	19,1	16,6	19,5	17,2	20,8	20,4	20,5	17,3
2022	19,5	17,1	19,4	17,1	20,4	17,8	22,2	21,5	19,9	19,3

Ya'ni, viloyatda 2014-yil birinchi yanvar holatiga ro'yxatdan o'tgan kichik korxonalarining 18,8 foizi jami korxonalarining 15,5 foizi sanoat sohasiga tegishli bo'lgan. Mazkur ko'rsatkichlar o'zgarishida tadqiq qilinayotgan davrda umumiy tendensiya mavjud emas. Ro'yxatga olingan kichik korxonalar bo'yicha sanoatning ulushi eng maksimal qiymatiga 2019-yilda erishgan bo'lsa, jami korxonalarda 2022-yilga to'g'ri kelmoqda. Ya'ni, 2016-2017-yillardagi ulushni pasayishini hisobga olmaganda viloyatda sanoat korxonalarining jamiga nisbatan ulushi o'sish sur'atiga ega bo'lgan. Sanoat sohasidagi jami va kichik faol korxonalarining ulushi ba'zi yillarni hisobga olmaganda ro'yxatga olingan korxonalaridagi ulushiga nisbatan yuqori bo'lishi sohadagi korxonalarining faollik darajasi nisbatan yuqoriligini asoslaydi. Biroq viloyatda kichik sanoat korxonalari faollik darajasini boshqa sohalarga nisbatan oxirgi ikki yilda pasayishi kuzatilmoqda.

Samardorlik har qanday faoliyatni asosiy mezon hisoblanadi. Hozirgi zamon iqtisodiy adabiyotlarida, metodik ko'rsatma tavsiflanomalarda samardorlikni baholash uni hisob-kitob usullari ko'plab ko'rsatilgan. Ammo shunga qaramasdan, mavjud usullarni o'rganish, ularni tahlil qilish, yangi kashf bo'layotgan ko'rsatkichlarni hisobga olish hozirgi davrning talabi. Masalan, qo'shilgan

qiymat, ishni ixtisosliklardan foydalanib, yangi yaratilgan materiallarni hisobga olish, klassterlash va boshqalar.

Samaradorlikning ko‘lami ishlab chiqarish ko‘lamiga ham bog‘liq. Shu sababli ishlab chiqarish kichik biznes va tadbirkorlik sub’yektlariga samaradorlikni universal tushuntirib berish ancha murakkab holat. Chunki bu mezon va ko‘rsatkich ularga ham aloqador. Masalan, katta korxonalarda samaradorlikni aniqlash uchun ko‘rsatkichlar bir nechta guruhlarga bo‘linadi. Ammo shunga qaramasdan, biz kichik biznes sub’yektlarining samaradorligi tushunchasiga o‘z ifodamizni berishga harakat qildik. Ya’ni kichik biznes sub’yektlari samaradorligi, ularning maxsus ishlab chiqarish bilan bog‘liq bo‘lgan har bir so‘mga daromad keltiruvchi jarayondir. Kichik biznesning imkoniyatlari va o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, ushbu tushuncha to‘g‘ri bo‘lsa kerak deb o‘ylaymiz. Kichik biznes va tadbirkorlik sub’yektlarining samadorligini aniqlashda, uni baholash ko‘rsatkichlarini to‘g‘ri tanlash muhim vazifadir. Chunki yuqorida aytib o‘tilganidek, kichik korxonalarining faoliyatini baholovchi ko‘rsatkichlar ko‘p emas. Shu sababli bunda ba’zi bir qiyinchiliklar paydo bo‘lishi mumkin.

Kichik biznes sub’yektlari faoliyati samaradorligini baholashning realligini ta’minlashda qo‘shimcha sifatida bir guruh koefitsiyentlarni o‘rganish va ulardan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ushbu koefitsiyent turlicha rentabellikka asoslangan iqtisodiy jarayon va operatsiyalarni hisoblashda foydalaniladi. Ko‘rsatkichlarni korrelyatsiya, diskontlash va boshqa matematik usullar bilan amalga oshiriladi. Shu sababli o‘z uslubiyatimizning realligini ta’minlash uchun ishimizda bir qator koefitsiyentlar ishlab chiqdik va ulardan foydalanishni taklif etdik.

Aktivlar rentabelligini oshirib borish korxonalar oldida turgan muhim vazifadir. Shu sababli aktivlar rentabelligi koefitsiyentini hisoblash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu masalani ikki koefitsiyent asosida hal qilish mumkin: aktivlar rentabelligi koefitsiyenti va asosiy real kapital koefitsiyenti.

Aktivlar rentabelligi koefitsiyentini aniqlash uchun (K_{ar}) sof foydani (S_f) aktivlarga (A) nisbati olinadi. U quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$K_{ar} = S_f / A \quad (1)$$

Amaliyotda bu koefitsiyent kichik biznes korxonalarini raqobatbardoshligi darajasini va uni o‘rtacha tarmoq ko‘rsatkichlari bilan taqqoslash uchun foydalaniladi. Odatda, bu ko‘rsatkich 5-10 foiz oralig‘ida bo‘lishi lozim. Ushbu ko‘rsatkich qo‘yidagi formula asosida hisoblanadi:

$$K_{ar} = S_f * A_a \quad (2)$$

Bu erda: K_{ar} – aktivlar rentabelligi koefitsiyenti, S_f – sotish foydasi, A_a – aktivlar aylanmasi. Ushbu koefitsiyentni quyidagi formula asosida ham hisoblash mumkin:

$$K_{ar} = S_f \times S_s \quad (3) \quad S_s \quad A_q$$

Bunda: S_f – sof foyda, S_s – sof sotuv hajmi, A_q – aktivlar qiymati.

Asosiy kapital rentabelligini hisoblash uchun qo‘yidagi shakldan foydalanish mumkin:

$$K_{rk} = S_f \quad (4)$$

Bu erda: K_{rk} – real asosiy kapital rentabelligi koefitsiyenti, S_f – sof foyda, K_a – asosiy kapital.

Ushbu koefitsiyent kichik biznes sub’yektlarida bo‘lgan aylanma va noaylanma mablag‘larni rentabellik darajasini tavsiflaydi. Bundan tashqari, kichik biznes va tadbirkorlik sub’yektlarida shaxsiy kapital mavjud. Kichik korxonalar egallari tavakkal asosida, o‘z mablag‘lariga ishonib tadbirkorlik faoliyatini boshlaydilar, so‘ngra boshqa mablag‘lardan foydalanadilar. Shu sababli shaxsiy kapitaldan foydalanish darajasi qanday natijalarga olib kelishi mumkinligini shaxsiy kapital rentabelligi orqali amalga oshiradilar. Buni quyidagi formulalar ifodalaydi:

$$K_{shk} = S_f / K_{sh} \quad (5)$$

$$K_{ri} = F_s + \text{---}^{Tf}. \quad (6)$$

Bu erda: K_{shk} – shaxsiy kapital rentabelligi, S_f – sof foyda, K_{sh} – shaxsiy kapital, K_{ri} – investitsiya rentabelligini ko'effitsiyenti, F_s – soliqqa tortishiga bo'lgan fond, Tf – to'langan fondla, K_{sh} – shaxsiy kapital.

Bulardan tashqari, kichik biznes va tadbirkorlik sub'yektlarining samaradorligini baholaydigan boshqa ko'effitsiyentlar ham mavjud. Ularga aksiyadorlik daromadi rentabelligi ko'effitsiyenti, dividendlarni to'lash ko'effitsiyenti joriy likvidlik ko'effitsiyenti, aktivlar aylanmasi ko'effitsiyenti, mulkchilik ko'effitsiyenti va boshqalar kiradi va ular yuqoridagi ko'effitsiyentlar kabi hisoblanadi. Xulosa o'rnida aytish joizki, taklif etilgan uslubiy qo'shimcha sifatida bu sohadagi mavjud usul va uslubiyatlar qatorida foydalanish mumkin. Uning boshqa usublari sodda va oddiy hisoblar bilan aniqlanadi. Shu sababli natijalar real bo'lishini ta'minlaydi. Ushbu usublarni kichik biznes sub'yektlarini baholashda foydalanish soha rivojini ta'minlashdagi yangi bir harakat sifatida qaraladi. Uning foydaliligini amaliyotda ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-son Farmoni.
2. Lammers, T., Tomidei, L., & Regattieri, A. (2018). What Causes Companies to Transform Digitally? An Overview of Drivers for Australian Key Industries. 2018 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET).
3. Matt, C., Hess, T., & Benlian, A. (2015). Digital Transformation Strategies. *Business & Information Systems Engineering*, 57(5), 339–343.
4. Horlach, B., Drews, P., Schirmer, I. and T. Böhmman (2017). "Increasing the Agility of IT Delivery: Five Types of Bimodal IT Organization." In: Proceedings of the Hawaiian International Conference on System Sciences. Hawaii: USA.
5. Liere-Netheler, K., Vogelsang, K., Packmohr, S., & Hoppe, U. (2018). Towards a framework for digital transformation success in manufacturing. In: Proceedings of the 26th European Conference on Information Systems, Portsmouth, UK.
6. Gebayew, C., Hardini, I. R., Panjaitan, G. H. A., Kurniawan, N. B., & Suhardi. (2018). A Systematic Literature Review on Digital Transformation. 2018 International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI). doi:10.1109/icitsi.2018.8695912
7. Urbach & Röglinger, 2019; Zaki, 2019, Digitalization Cases - How Organizations Rethink Their Business for the Digital Age, Springer International Publishing, Cham, Switzerland ISBN: 978-3-319-95272-7.

RIVOJLANAYOTGAN IQTISODIYOTDA AHBOROT TEXNOLOGIYALARINING JADAL RIVOJLANISHI VA BIZNESGA TA`SIRI

Ergashev A.H.,

OOTMXI "Iqtisodiyot va boshqaruv" kafedrasida dosenti

Ergashev A.M.

TDIU - tadqiqotchi

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistondagi korxonalar raqamli transformatsiya jarayonida duch keladigan asosiy xususiyatlar va muammolar muhokama qilinadi. Raqamlashtirish jarayonini tezlashtiradigan ustuvor chora-tadbirlar taklif etildi.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, raqamli iqtisodiyot, biznes jarayonlari, innovatsiyalar.

Zamonaviy dunyoda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi biznesda tub o'zgarishlarga olib keladi. Raqamli transformatsiya nafaqat samaradorlikni oshirish vositasi, balki tashkilot uchun omon qolishning muhim shartlaridan biriga aylanmoqda.

Mutaxassislar fikriga ko'ra, raqamli transformatsiyaga e'tibor bermagan kompaniyalar 5-7 yil ichida o'z faoliyatini to'xtatish xavfini tug'diradi. Bu mijozlar, etkazib beruvchilar, investorlar bilan barcha biznes aloqalari tobora ko'proq onlayn tarzda o'tayotganligi bilan bog'liq. Bunday sharoitda raqamli texnologiyalardan foydalanish biznes jarayonlari tezligini oshiradi, mijozlar ehtiyojlarini tezroq va eng kam xavf bilan qondirish imkonini beradi, bu esa raqobatbardoshlikni saqlashga bevosita ta'sir qiladi.

Tashkiliy boshqaruv nuqtai nazaridan raqamlashtirish xarajatlarni kamaytirishi va ichki jarayonlar sifatini oshirishi mumkin. Masalan, zamonaviy IT-texnologiyalar yordamida ayrim xodimlarni masofaviy ishlashga o'tkazish ofis maydoniga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi. BI tizimlaridan foydalanish boshqaruv hisobotining sifati va samaradorligini oshiradi.

Shunday qilib, raqamli transformatsiyaning asosiy maqsadi tashqi va ichki manfaatdor tomonlarga xizmat ko'rsatish sifati va tezligini oshirishdir [1].

Raqamli transformatsiya faqat tegishli texnologiyalarni joriy etish bilan cheklanib qolmasligini tushunish muhimdir. Bu biznes modeli, tashkiliy tuzilmasi va biznes jarayonlaridan tortib korporativ madaniyat, odamlar, ularning vakolatlari, fikrlash tarzi va xatti-harakatlarigacha bo'lgan tashkilotning barcha sohalarini qamrab olgan uslubiy ishdir.

Rossiyada 2018 yilda hukumat 2017-2030 yillarda Axborot jamiyatini rivojlantirish strategiyasini amalga oshirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan "Rossiya Federatsiyasining raqamli iqtisodiyoti" dasturini tasdiqladi.

Dastur shuni ko'rsatadiki, Rossiya raqamli transformatsiyaga tayyorlik bo'yicha 41-o'rinni egallab, yetakchi 10 ta davlatdan sezilarli orqada qolmoqda (tahlilchilarning fikriga ko'ra, kechikish 5-6 yil) [2; 3].

Rossiya kompaniyalari e'tiborga olishlari kerak bo'lgan qiyinchiliklardan biri shundaki, barcha tashkilotlar turli xil boshlang'ich nuqtalardan boshlanadi va raqamli transformatsiya bo'yicha yagona metodologiya, darslik yoki yo'l xaritasini ishlab chiqish mumkin emas. Mutaxassislar madaniy o'zgarishlarni tezlashtirishga va tashkilotda raqamli loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun sharoit yaratishga qaratilgan 100 dan ortiq tasdiqlangan, amaliyotda sinovdan o'tgan yondashuvlarni aniqladilar [1].

Altimeter Group konsalting kompaniyasi raqamli transformatsiyaning quyidagi bosqichlarini aniqlaydi:

1. Odatdagidek biznes (odatdagidek biznes) - nol daraja, raqamli echimlarni joriy etish bilan bog'liq o'zgarishlar yo'q. Jarayonlar avvalgidek ishlaydi, ular o'z ahamiyatini yo'qotmagan deb hisoblashadi.

2. hozirgi va faol (hozirgi va faol) - ancha chuqur o'zgarishlar. Mijozlar va ishlab chiqarish bilan o'zaro munosabatlar jarayonlari ta'sir qiladi. Tajriba eng mos biznes modelini aniqlashni boshlaydi.

3. Rasmiylashtirilgan (rasmiylashtirish darajasi). Tizimli eksperimentlarning boshlanishi va raqamli yechimlarni ishlab chiqarishga yoki xizmatlar ko'rsatishga joriy etishning istiqbolli yo'nalishlarini ishlab chiqish.

4. Strategik (strategik) - raqamli transformatsiyaning strategik maqsadlari har bir aniq ishlab chiqarish yoki bo'linma uchun belgilanadi. "Yo'l xaritasi" tayyorlanib, ushbu maqsadlarga erishishga qaratilgan vazifalar qayd etilib, ularning ijrosi uchun mas'ul shaxslar belgilab olindi.

5. konverged (converged) – raqamli transformatsiya strategiyasi tasdiqlandi, bevosita vazifasi uni amalga oshirish bo'lgan mutaxassislar jamoasi ajratildi.

Rollar aniqlanadi, ish modellari va jarayonlari quriladi.

ishni takomillashtirish. Yangi texnologiyalarni sinovdan o'tkazish, masshtablash va tajriba loyihalari doimiy ravishda amalga oshiriladi.

6. Innovatsion va adaptiv (innovatsion va adaptiv). Raqamli transformatsiya aslida biznesning mohiyatidir. Operatsiyalarni yaxshilash uchun raqamli innovatsiyalar muntazam ravishda kiritiladi. Yangi texnologiyalarni sinovdan o'tkazish, masshtablash va tajriba loyihalari doimiy ravishda amalga oshiriladi.

Raqamli transformatsiyaga o'tishga qaror qilgan Rossiya kompaniyalarining katta qismi 2-bosqichda. 10 dan ortiq tashkilot – sanoat gigantlari (neft ishlab chiqarish, fintech) 5-darajaga yetmagan. 6-daraja - birliklar (masalan, "Yandex" va "Sber").

Shu bilan birga, mos modelni tanlash ma'lum bir kompaniyaning qaysi bosqichida ekanligiga bog'liq. Rossiyaning KMDA tahliliy kompaniyasi tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, raqamli transformatsiyadagi muvaffaqiyatning asosiy omillari, sohadan qat'i nazar, etakchilarga xosdir [4]: kadrlar malakasini rivojlantirish; yangi texnologiyalarga ochiqlik va innovatsiyalarni doimiy ravishda izlash; xodimlarni yuqori darajada rag'batlantirish va boshqaruvni qo'llab-quvvatlash; aniq raqamlashtirish strategiyasining mavjudligi.

Rossiyada hozirda kompaniyalarning 43 foizi raqamlashtirish zarurligini bilishadi [5].

Rossiya biznesining raqamli transformatsiyasiga to'sqinlik qiladigan asosiy muammolar quyidagilardan iborat:

- Oddiy xodimlar va tashkilotlar top-menejmentlarining raqamli savodxonligi pastligi. NAFI tadqiqoti natijalariga ko'ra, raqamli savodxonlik darajasi etarli bo'lgan ruslarning ulushi hozirda 30% ni tashkil qiladi.

- Moliya va resurslarning etishmasligi. Raqamli transformatsiya strategiyasini ishlab chiqish va uni amalga oshirish uchun guruhlarni moliyalashtirish juda qimmat loyihadir. Hamma rus tashkilotlari ham bunga qodir emas. Bundan tashqari, rus biznesi, qoida tariqasida, birinchi navbatda, qisqa muddatli (3 yilgacha) va past riskli loyihalarga sarmoya kiritadi. raqamli loyihalar ko'pincha uzoq muddatga mo'ljallangan. G'arb mamlakatlari bilan taqqoslaganda, Rossiyada mehnat resurslarining nisbatan past narxini hisobga olsak, qimmat IT-yechimlarga investitsiyalar o'rtacha 5-7 yil ichida to'lanadi yoki umuman iqtisodiy samaraga ega emas yoki buni baholash qiyin. Bunday faoliyatni moliyalashtirish oxir-oqibat qoldiq asosida amalga oshiriladi.

- Mehnat bozorida IT-mutaxassislarining sezilarli darajada yetishmasligi. Raqamli rivojlanish vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunga kelib, Rossiyada IT-kadrlar etishmasligi 500 mingdan 1 million kishigacha (2027 yilga kelib, 2 million kishiga ko'tarilishi kutilmoqda).

2022 yil uchun natijalar aralash. Bir tomondan, G'arb sanksiyalarining kiritilishi Rossiya kompaniyalarini o'z bizneslari uchun muhim bo'lgan asosiy texnologiyalarni import o'rnini bosishga e'tibor qaratishga majbur qildi (Rossiya kompaniyalari tomonidan qo'llaniladigan echimlarning yarmidan ko'pi import qilinadi. Rossiyani tark etgan IT-kompaniyalar daromadlarining qisqarishi 2022 yilda bozor Raqamli rivojlanish vazirligi tomonidan 650-700 milliard rublga baholanmoqda). Bu raqamli transformatsiya sur'atlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin emas.

Boshqa tomondan, bu jarayonlar endi mavjud bo'lmagan G'arb texnologiyalarini zudlik bilan import o'rnini bosishga bo'lgan ehtiyojning keskin ortishi tufayli Rossiyaning raqamli echimlarini ishlab chiqishni sezilarli darajada tezlashtirdi.

Xulosa qilishimiz mumkinki, raqamli transformatsiya endi nafaqat moda tendentsiyasi, balki Rossiya biznesi uchun raqobatbardoshlik va omon qolish shartidir. Rossiyada raqamlashtirishning mavjud sur'atlarini tezlashtirish uchun yuqoridagi muammolarni hal qilishga e'tibor qaratish lozim. Asosiy sa'y-harakatlar (investitsiyalar va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash) aholining raqamli savodxonligini oshirish, raqamli iqtisodiyot talab qiladigan kadrlarni tayyorlash va ushlab turish, biznesga zamonaviy IT-yechimlarni joriy etishni qo'llab-quvvatlashga qaratilishi kerak. Bundan tashqari, siz G'arb kompaniyalari tajribasini ko'r-ko'rona nusxa ko'chira olmaysiz. Raqamli transformatsiya strategiyasini ishlab chiqishda nafaqat hozirgi holatni, balki Rossiya ishbilarmonlik muhitining madaniy xususiyatlarini ham hisobga olish juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Курочкина А. А., Семенова Ю. Е., Панова А. Ю. Управленческий консалтинг в условиях цифровой трансформации бизнеса // Глобальный научный потенциал. — 2021. — № 12 (129). — С. 323–328.

2. Программа «цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Правительства России. — URL: <http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4psB79I5v7yIVupgu4bvR7M0.pdf> (дата обращения: 19.03.2022).

3. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «Гарант». — URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/?ysclid=1fffh6mgfh686686944> (дата обращения: 19.03.2022).

4. Аналитический отчет компании КМДА «цифровая трансформация в России — 2020: обзор и рецепты успеха» [Электронный ресурс] // Drive.google.com. — URL: <https://drive.google.com/file/d/1xVK4lSanDZScN6kGANXikrGoKgpVlcwN/view> (дата обращения: 19.03.2022).

5. Мамонтова С. В. Особенности трансформации цифровой экономики России // Регион: системы, экономика, управление. — 2019. — № 1 (44). — С. 26–31.

SANOAT KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH POTENSIALI TARKIBI VA UNDAN SAMARALI FOYDALANISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI

Ahmadaliyeva MK.

Fargʻona davlat universiteti, Buxgalteriya hisobi va Moliya
kafedrasi oʻqituvchisi

Bozor iqtisodiyoti sharoitida sanoat korxonasi ishlab chiqarish potentsiali — bu korxonaning mavjud moddiy, mehnat va moliyaviy resurslaridan samarali, muvofiqlashtirilgan hamda innovatsion asosda foydalanish orqali eng yuqori ishlab chiqarish hajmiga erishish imkoniyatini ifodalovchi integral iqtisodiy toifa hisoblanadi. U nafaqat ishlab chiqarishning fizik hajmini, balki korxonaning texnik, texnologik, tashkiliy, mehnat va boshqaruv salohiyatlarini ham oʻzida mujassam etadi. Ilmiy nuqtai nazardan, ishlab chiqarish potentsiali korxonaning ishlab chiqarish jarayonida resurslarni kombinatsiyalash qobiliyati, yaʼni xomashyo, energiya, mehnat va kapitalni optimal nisbatda qoʻllash orqali maksimal iqtisodiy samaraga erishish imkonini belgilaydi. Bu potentsialning mohiyati «resurslar imkoniyatini foydali natijaga aylantirish qobiliyati» sifatida talqin qilinadi. Shunday ekan, ishlab chiqarish potentsiali – bu korxonaning real ishlab chiqarish quvvati bilan bir qatorda, yashirin imkoniyatlar (rezervlar) majmuasini ham oʻz ichiga oladi.

Potentsialning toʻliq safarbar etilishi korxonaning faoliyatining barcha yoʻnalishlarida sinergetik taʼsir koʻrsatadi: mahsulot tannarxi pasayadi, foyda va rentabellik oshadi, mehnat unumdorligi ortadi, ishlab chiqarish tannarxidagi isrofgarchiliklar kamayadi va resurslardan foydalanish samaradorligi kuchayadi.

Shuningdek, ishlab chiqarish potentsialining samarali boshqaruvi milliy iqtisodiyot uchun strategik ahamiyatga ega boʻlib, u iqtisodiy oʻsish surʼatlarini tezlashtiradi, ichki bozorni importdan himoya qiladi va eksport salohiyatini kengaytiradi. Potentsialdan oqilona foydalanish mexanizmlari — texnologik modernizatsiya, ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish, mehnat resurslarini qayta tayyorlash, energiya samaradorligini oshirish va ekologik muvozanatni saqlash kabi kompleks yondashuvlar bilan qoʻllab-quvvatlanadi.

Xalqaro tajriba, xususan Germaniya, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi davlatlar amaliyoti shuni koʻrsatadiki, ishlab chiqarish potentsialining har bir elementi — texnika, inson kapitali, menejment sifati, axborot tizimlari — yagona boshqaruv tizimida uygʻunlashtirilganda korxonalar barqaror innovatsion rivojlanish bosqichiga chiqadi. Shu bois Oʻzbekiston sanoat tarmoqlarida ham ishlab chiqarish potentsialining tarkibini chuqur tahlil qilish, uni ilmiy asosda boshqarish va zamonaviy texnologiyalar bilan integratsiyalash iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashning asosiy sharti hisoblanadi[1].

Ishlab chiqarish potentsiali quyidagi asosiy tarkibiy qismlardan iborat:

1. Texnik va texnologik komponent – ishlab chiqarish vositalari, uskunalar, texnologik liniyalar va ularning samaradorlik darajasi.
2. Mehnat resurslari komponenti – xodimlarning malakasi, mehnat unumdorligi, innovatsion qobiliyati.
3. Moliyaviy va investitsion baza – ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va modernizatsiya qilishga yoʻnaltirilgan kapital resurslar.
4. Tashkiliy-boshqaruv tizimi – korxonaning ichki tuzilmasi, boshqaruv samaradorligi va axborot tizimlari.

5. Ilmiy-innovatsion salohiyat – yangi texnologiyalarni joriy etish va ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish darajasi.

Mazkur tarkibiy qismlarning o‘zaro uyg‘un faoliyati ishlab chiqarish samaradorligini belgilaydi. Masalan, texnologik modernizatsiya bilan birga mehnat resurslari malakasining oshirilishi ishlab chiqarish potensialining haqiqiy realizatsiyasini ta‘minlaydi[2].

Ishlab chiqarish potensialini baholashda zamonaviy usullar – resurslar balans modeli, funksional diagnostika, Lean Production, Kaizen, Just-In-Time kabi yondashuvlar muhim o‘rin tutadi[3]. Bu konsepsiyalar ishlab chiqarish jarayonlarida isrofgarchilikni kamaytirish, resurslardan maksimal samarada foydalanish va sifatni oshirishga qaratilgan.

Samarali boshqaruvni ta‘minlash uchun quyidagi shartlar bajarilishi lozim: ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish va avtomatlashtirish; ishlab chiqarish quvvatlarini modellashtirish va tahlil qilish; xodimlarning malakasini doimiy oshirish; energiya va vaqt resurslarini tejashga yo‘naltirilgan strategiyalarni ishlab chiqish.

Bundan tashqari, ishlab chiqarish potensialini aniqlashda ko‘rsatkichlar tizimi qo‘llaniladi: asosiy fondlarning foydalanish koeffitsienti, quvvatdan foydalanish darajasi, mehnat unumdorligi indeksi, rentabellik darajasi va ishlab chiqarish samaradorligi koeffitsienti[4].

O‘zbekiston sanoat tarmoqlarida ishlab chiqarish potensialidan to‘liq foydalanilmasligi ko‘pincha texnologik eskirish, boshqaruvdagi samarasizlik va mehnat resurslari malakasining yetishmasligi bilan izohlanadi[5]. Shu boisdan quyidagi yo‘nalishlarda tizimli islohotlar zarur:

- texnik qayta jihozlash va innovatsion texnologiyalarni joriy etish;
- sanoat tarmoqlarida klaster tizimlarini rivojlantirish;
- ilmiy-tadqiqot natijalarini ishlab chiqarishga joriy etish;
- energiya tejovchi texnologiyalarni keng qo‘llash.

Masalan, Germaniya tajribasida ishlab chiqarish jarayonlarini “Lean Production” modeli asosida optimallashtirish orqali ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish 20–25% ga oshirilgan, isrofgarchilik esa 30% ga kamaygan[6]. Bu yondashuv O‘zbekiston sanoatida ham joriy etilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Sanoat korxonalarining ishlab chiqarish potentsiali — bu ularning iqtisodiy barqarorligini belgilovchi strategik resursdir. Uning tarkibiy tuzilmasini aniqlash, tahlil qilish va samarali boshqarish mexanizmlarini yaratish korxonada faoliyatining uzluksizligini, foydaliligini va raqobatbardoshligini oshiradi. Shu bois ishlab chiqarish potensialini boshqarish nazariyasi iqtisodiyot fanining dolzarb yo‘nalishlaridan biri sifatida davlat siyosatida ham alohida o‘rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Ahmadaliyeva M.K. “Sanoat korxonalarining ishlab chiqarish potentsiali tarkibi va undan samarali foydalanishning nazariy-uslubiy asoslari”. – Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi, OAK jurnali 9-soni
2. Козин М.Н. Динамическая модель оценки производственно-экономической устойчивости оборонного предприятия. – *Аудит и финансовый анализ*, №4, Москва, 2017. – Б. 24–31.
3. Шахгираев И.У., Саидов А.А. Стратегическое управление как механизм обеспечения финансово-экономической устойчивости предприятия. – *Индустриальная экономика*, №2, т.1, 2022. – Б. 50–56.

OZIQ-OVQAT SANOATIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNING INNOVATSION YECHISHDA PERSONALNI BOSHQARISHNING O'RNI

Zaylobitdinova H.X.,

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti o'qituvchisi

Nurmamatov A.N.

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti talabasi

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasining yangi taraqqiyot davrida oziq-ovqat sanoatini modernizatsiyalash, diversifikatsiyalash, raqamlashtirish va innovatsion rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar tahlil qilinadi. Shu bilan birga, personalni boshqarishning zamonaviy shakllari, xodimlarning malakasini oshirish, motivatsiya va inson kapitalidan samarali foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash masalalari yoritilgan. Personalni boshqarish korxonaning barqaror rivojlanishi, ishlab chiqarish samaradorligi va innovatsion faoliyatini kuchaytiruvchi asosiy omil sifatida ko'rib chiqiladi.*

***Kalit so'zlar.** Oziq-ovqat sanoati, iqtisodiy samaradorlik, sanoat hamkorligi, texnologik yangilanish, raqamlashtirish, resurs tejash, tijoratlashtirish, intellektual mulk, qo'shilgan qiymat, personalni boshqarish, inson kapitali, innovatsion rivojlanish, malaka oshirish, motivatsiya tizimi, raqobatbardoshlik, boshqaruv samaradorligi, mehnat unumdorligi, modernizatsiya, innovatsion strategiya.*

Globalashuv jarayonlari kuchaygan davrda turli hudud va mintaqalar o'rtasida barcha sohalar kabi ijtimoiy-iqtisodiy va savdo yo'nalishlarida xam hamkorlik aloqalarining rivojlanishi kuzatilmoqda. Buning natijasida mintaqalarda faoliyat yuritayotgan kompaniyalar o'zlarining haridorlari auditoriyasini kengaytirish maqsadida boshqa mintaqalarda xam o'z faoliyatlarini olib borish xoxish va rejalari paydo bo'ladi. Bunda birinchidan, ishlab chiqaruvchi va xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar soni ko'paysa, ikkinchidan ularning xaridorlari auditoriyasi kengayib, mijozlarning boshqa mintaqalardan farq qiladigan mahsulot va xizmat qo'rsatilishiga talab paydo bo'ladi. Yuqorida keltirilgan masalalarni yechilishida korxonalar innovatsion salohiyatini boshqarishning samarali tashkil qilinishi zamon talabiga aylanib qoldi.

Xozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 9 sentyabrdagi "Respublika oziq-ovqat sanoatini jadal rivojlantirish hamda aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'laqonli ta'minlashga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ 4281-son Qarori yuqorida keltirilgan fikrimizni tasdiqlaydi [1]. Erkin bozor iqtisodiyoti munosabatlariga asoslangan sharoitda korxonalar raqobatbardoshlik darajasini ta'minlashda korxonalar boshqaruvini zamon talablari asosida tashkil qilish, xususan korxonaning innovatsion faoliyatini boshqarish masalasiga a'loxida e'tibor qaratish kerak.

Personalni boshqarish fanining mazmuni korxonalar xodimlarini boshqarish usullari va tamoyillarini; bu borada nazariy va amaliy masalalar tizimini; tashkiliy shakllarini ishlab chiqish va tadbir etish jarayonlaridan iborat. Personalni boshqarish yoki personal menejmenti deyilganda ham alohida menejerlar, ham umuman boshqaruv butun apparatining faoliyat turlari, eng avvalo boshqaruv faoliyati tizimi tushuniladi. Ushbu soha zamonaviy menejmentning ajralmas qismi bo'lib, inson kapitalini samarali boshqarish orqali tashkilotning umumiy iqtisodiy faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Personalni boshqarish asosiy tushunchalari va ularning mohiyati quyidagilardan iboratdir: Kadrlar siyosati - personal bilan ishlash tamoyillari, maq-sadlari va strategiyasi. Korxonada xodimlar

bilan ishlash bo'yicha barcha tadbirlar shu maqsadga yo'naltiriladi. Personal - korxonada xodimlari: rahbarlar, mutaxassislar, ishchilar, xizmat ko'rsatuvchi kichik personal. Personalga ega bo'lish - korxonada uchun xodimlarni ishga yollash bilan bog'liq barcha jarayonlar, shuningdek, yangi xodimlarni o'z vazifalarini bajarishga kirishishlariga tayyorlash. Personalni rejalashtirish - personal bilan ish olib borish barcha yo'nalishlarini belgilab olish. Personalni rivojlantirish - personalning yangi bilimlarga ehtiyojlarini aniqlash va bu ehtiyojlarni qondirib borish, bosh-qaruv uslublarini muttasil takomillashtirib borish, xodimlarga ularning faolligini oshirishda har taraflama yordam berish. Personalni bo'shatish - shtatlarni qisqartirish va ortiqcha xodimlarni ishdan bo'shatish bilan bog'liq barcha tadbirlar. Personalni baholash - korxonada yoki uning bo'linmasi ishlab chiqarish pirovard yoki oraliq natijalariga alohida xodimlarning hissalarini aniqlash. Personal ish sifatini baholash - xodimlarning egallab turgan xizmat vazifalariga loyqlik darajasini aniqlash. Personalga rahbarlik - personalni bevosita rahbarlar - bo'lim rahbarlari tomonidan boshqarish. Personalni nazorat qilish - ishlab chiqarish nazorati tizimidan foydalangan holda rahbariyat qarorlari va ishlab chiqarish topshiriqlari ijrosi nazoratini amalga oshirish. Personalni boshqarishning asosiy maqsadi korxonada personalni shakllantirish, rivojlantirish va uning salohiyatidan eng samarali ravishda foydalanishdan iboratdir. Bu - korxonada har bir xodimi bilan olib borilayotgan ishni muttasil yaxshilab borish orqali uning o'z mehnat va ijodiy qobiliyatini oshirib borishiga erishish va bu qobiliyatidan korxonada maqsadlariga erishish uchun iloji boricha to'la foydalanishni ta'minlash demakdir. Samarali personal siyosati xodimlar aylanishi (rotatsiyasi) darajasini pasaytiradi, bu esa o'z navbatida yangi xodimlarni yollash va o'qitish xarajatlarini kamaytiradi. Korxonaning ichki muhitida barqarorlik yaratilishi natijasida jamoa ishi yaxshilanadi, bu esa mahsulot sifatining oshishiga va xizmat ko'rsatish darajasining yaxshilanishiga olib keladi.

Oziq-ovqat sanoati — bu iqtisodiyotning muhim tarmog'i bo'lib, u aholini sifatli va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlaydi. So'nggi yillarda bu sohada raqobatning kuchayishi, resurslar tanqisligi, va bozor talabining o'zgarishi tufayli innovatsion yondashuv zarur bo'lib qolmoqda. Innovatsiyalar esa faqat texnologiya orqali emas, inson omili orqali ham amalga oshadi. Shu sababli personalni samarali boshqarish — iqtisodiy samaradorlikning muhim sharti hisoblanadi.

1. Personalni boshqarish innovatsion madaniyatni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Korxonada xodimlar o'rtasida erkin fikrlash, yangicha yondashuvlarni taklif qilish va xatolardan qo'rqmasdan tajriba o'tkazish muhitini yaratish zarur. Bu esa ijodiy fikrlashni rag'batlantirib, yangi texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etishga yordam beradi.

2. Kadrlarni tayyorlash va qayta o'qitish jarayoni muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion texnologiyalarni samarali qo'llash uchun xodimlarning bilim va ko'nikmalari zamon talablari darajasida bo'lishi kerak. Shu maqsadda, korxonalarda muntazam treninglar, o'quv dasturlari va tajriba almashish tizimlarini yo'lga qo'yish kerak.

3. Motivatsiya va rag'batlantirish tizimi innovatsion faoliyatning ajralmas qismidir. Xodimlar o'zining yangilikka qo'shgan hissasi qadrlanishini his qilsa, ular yanada faol bo'ladi. Shu boisdan, samarali ishlagan yoki yangi g'oyalar kiritgan xodimlarni moddiy (bonus, mukofot) va nomoddiy (faxriy yorliq, lavozim o'sishi) shakllarda rag'batlantirish maqsadga muvofiqdir.

Shuningdek, jamoaviy ish va liderlik ham innovatsion yechimlarda katta ahamiyatga ega. Innovatsiyalar odatda jamoaviy ijod mahsuli bo'ladi, shuning uchun rahbarlar xodimlar o'rtasida hamkorlik, ishonch va ochiq muloqotni ta'minlashi kerak. Samarali liderlik innovatsion tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaydi va korxonada o'zgarishlarga ijobiy munosabatni shakllantiradi.

Yana bir muhim yo'nalish — raqamli texnologiyalar asosida personalni boshqarishdir. Bugungi kunda HR analitika, sun'iy intellekt yordamida xodim tanlash, onlayn treninglar va masofaviy

boshqaruv kabi yechimlar samaradorlikni keskin oshiradi. Bu texnologiyalar yordamida inson resurslaridan foydalanish aniqroq, tezroq va iqtisodiy jihatdan foydaliroq bo'ladi.

Yuqorida aytilgan barcha jihatlar oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikning oshishiga kompleks ta'sir ko'rsatadi. Innovatsion boshqaruv natijasida ishlab chiqarish xarajatlari kamayadi, mahsulot sifati yaxshilanadi, yangi turdagi mahsulotlar ishlab chiqiladi, bozor ulushi kengayadi va foyda ko'rsatkichlari barqaror o'sadi. Bundan tashqari, korxonalar ijtimoiy jihatdan ham yutadi — ish o'rinlari barqaror bo'ladi, xodimlarning mehnatdan qoniqish darajasi ortadi, jamoada o'zaro ishonch va sadoqat mustahkamlanadi.

Shunday qilib, oziq-ovqat sanoatida innovatsion yechimlarni ishlab chiqish va joriy etishda personalni boshqarish faqat yordamchi emas, balki markaziy o'rinni egallaydi. Chunki inson kapitali — bu korxonaning eng katta boyligi. Xodimlarning salohiyati to'liq ro'yobga chiqarilgan taqdirdagina innovatsion rivojlanish barqaror iqtisodiy samaradorlikka olib keladi. Demak, innovatsion personal boshqaruvi — bu korxonaning texnologik, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan muvaffaqiyatli faoliyat yuritishining asosi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 9 sentyabrdagi "Respublika oziq-ovqat sanoatini jadal rivojlantirish hamda aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'laqonli ta'minlashga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ 4281-son Qarori, www.lex.uz
2. Karimov, I. A. *O'zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo'lida*. – Toshkent: O'zbekiston, 2015.
3. Bekmurodov, A. Sh., & To'xtayev, B. R. *Inson resurslarini boshqarishning zamonaviy mexanizmlari*. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
4. Murodova, Z. M. "Oziq-ovqat sanoatida raqamli texnologiyalar va ularning samaradorlikka ta'siri." – *Iqtisod va innovatsiyalar jurnali*, №3, 2023.
5. Porter, M. *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. – New York: Free Press, 1985.
6. Drucker, P. *Innovation and Entrepreneurship*. – New York: Harper & Row, 1985.
7. OECD Report. *Food Industry and Innovation: Trends and Challenges*. – Paris, 2022.
8. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari. – www.stat.uz

OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARINI SAMARALI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Kurbonova Sh.A.

Farg'ona davlat texnika universiteti, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish xarajatlarini boshqarish zamonaviy yondashuvlar tahlil qilingan. Oziq-ovqat sanoatining iqtisodiy ahamiyati, ishlab chiqarish xarajatlarining tarkibi, ularning boshqaruvi va kamaytirish strategiyalari ko'rib

chiqilgan. Tadqiqot natijalariga asosan, xarajatlarning samarali boshqarilishi korxonalarining foydaliligini oshirishga va bozordagi raqobatbardoshligini mustahkamlashga xizmat qilishi aniqlangan.

Kalit soʻzlar: *oziq-ovqat sanoati, ishlab chiqarish xarajatlari, zamonaviy yondashuvlar, xarajatlarni boshqarish, iqtisodiy tahlil, samarali boshqaruv, raqobatbardoshlik, foyda hajmi, innovatsion texnologiyalar.*

Bizga ma'lumki XXI asrda dunyodagi dolzarb muammolaridan biri bu yer yuzi ahaolisining tez ko'payib borayotgani sababli oziq-ovqat mahsulotlari bo'lgan talabning keskin o'sib borishidir. Bevosita ishlab chiqarish hajmining o'sishi imkoniyatlarining cheklanganligi o'rtasidagi farq natijasida vujudga kelayotgan sayyoramiz aholisining oziq-ovqatlarga bo'lgan talabini qondirish muammosidir. Bu muammo bizning mamlakatimizni ham chetlab o'tgan emas. Shu sababli mamlakatimiz mustaqillikka erishgan dastlabki kunlardan oq mamlakatimiz aholisini yetarli miqdorda oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash borasida bir qator farmon va qarorlar, davlat dasturlari qabul qilindi hamda ularning izchil ijrosi ta'minlanmoqda.

Aholining oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash davlat ahamiyatiga ega masala ekanligi Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev qayd etib 2018 yil 28 dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida "2019-2024 yillarda mamlakatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash milliy dasturi"ni ishlab chiqish bo'yicha Vazirlar Maxkamasiga topshiriq bergan edilar. Bugungi kunda bu dastur qabul qilinib, dastur asosida keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. "2019-2024 yillarda mamlakatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash milliy dasturi"ning maqsadi har bir insonning faol va sog'lom hayoti uchun zarur bo'lgan yetarli miqdordagi xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari uchun jismoniy va iqtisodiy imkoniyatga ega bo'lishi, mahsulotlarning sifatini yaxshilash, narx barqarorligini ta'minlash, importga bog'liqligini kamaytirish, to'g'ri va sog'lom ovqatlanishni tartibga solish orqali aholining salomatligini ta'minlashdan iboratdir. Bizga malumki oziq-ovqat sanoati mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, ushbu sohada ishlab chiqarish jarayonini samarali tashkil etish va xarajatlarni boshqarish korxonalarining raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ishlab chiqarish xarajatlarini tahlil qilish orqali, ularni optimallashtirish va samarali boshqarish bo'yicha ilmiy yondashuvlarni qo'llash iqtisodiy barqarorlikka hamda yangi turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishga erishish mumkin.

Oziq-ovqat sanoati nafaqat ichki bozorni oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, balki eksport salohiyatini oshirishda, investirlarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi. Korxonalar uchun ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, balki mahsulot tannarxini pasaytirish orqali bozorda raqobatbardoshlikni saqlab qolish imkonini ham yaratadi. Shuningdek, oziq-ovqat sanoatida xarajatlarning yuqori darajada boshqarilishi barqaror rivojlanishga, innovatsion texnologiyalarni joriy etishga va resurslardan oqilona va tejamkor foydalanishga xizmat qiladi. Bugungi kunda ishlab chiqarish xarajatlarini samarali boshqarish bo'yicha zamonaviy yondashuvlarni o'rganish va amalga oshirish muhim hisoblanadi. Bu esa umumiy iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shadi va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda katta ahamiyat kasb etadi.

Ishlab chiqarish xarajatlarini samarali boshqarish – bu korxonalar raqobatbardoshligini oshirish, foydani ko'paytirish va resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlashning asosiy omillaridan biridir. Quyida bu sohada zamonaviy yondashuvlar keltirib o'tamiz.

1. Faoliyatga asoslangan xarajatlar tizimi (Activity-Based Costing – ABC)

Xarajatlarni mahsulotga emas, balki ularni keltirib chiqaruvchi faoliyat turlariga (jarayonlarga) bog'lab hisoblash.

Afzalligi: xarajatlarning haqiqiy manbaini aniqlash imkonini beradi.

Natijasi: keraksiz faoliyatlar qisqartiriladi, ishlab chiqarish samaradorligi

2. Lean Manufacturing (tejamkor ishlab chiqarish)

“Isrofchilikka qarshi kurash”.

Yo‘nalishlari: ortiqcha zaxiralar, keraksiz harakatlar, kutish, nosozliklar, ortiqcha ishlab chiqarish va boshqalarni yo‘qotish.

Natijasi: ishlab chiqarish jarayoni soddalashadi, mahsulot sifati oshadi, xarajatlar kamayad

3. Kaizen – uzluksiz takomillashtirish falsafasi

Xodimlarning barcha darajalarda jarayonlarni kichik, ammo uzluksiz yaxshilashga jalb etilishi.

Afzalligi: motivatsiya oshadi, sifat va samaradorlik doimiy o‘tib boradi

4. Standartlashtirilgan xarajatlar tizimi (Standard Costing)

Ishlab chiqarish uchun standart (rejalashtirilgan) xarajatlar belgilanadi, amaldagi xarajatlar bilan solishtiriladi.

Afzalligi: farqlar (og‘ishlar) aniqlanadi va tahlil qilinadi.

Natijasi: boshqaruv qarorlari uchun tezkor tahlil va javob choralari ishlab chiqilad

5. Raqamlashtirish va avtomatlashtirish

ERP tizimlari (SAP, 1C, Odoo va boshqalar) orqali barcha xarajat ma’lumotlari yagona bazada jamlanadi.

6. Sun’iy intellekt (AI) yordamida ishlab chiqarish rejaları optimallashtiriladi, ortiqcha xarajatlar aniqlanadi. IoT (Internet of Things) texnologiyalari orqali uskunalarning holati nazorat qilinadi va texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari kamayadi

7. Energiya samaradorligi va yashil ishlab chiqarish

Maqsad: energiya, suv, va xomashyo sarfini kamaytirish.

Afzalligi: nafaqat xarajatlar kamayadi, balki korxonaning ekologik obro‘si ham oshadi.

Ishlab chiqarish xarajatlarini samarali boshqarish bo‘yicha zamonaviy yondashuvlar bugungi kunda iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Faoliyatga asoslangan hisob (ABC), Lean manufacturing, Kaizen, raqamlashtirish, energiya tejamkor texnologiyalar kabi usullar korxonalariga resurslardan oqilona foydalanish, mahsulot tannarxini kamaytirish va raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi.

Bu yondashuvlar natijasida ishlab chiqarish jarayonlari shaffoflashadi, boshqaruv qarorlari tez va asosli qabul qilinadi, foyda miqdori ortadi. Shuningdek, samarali xarajat boshqaruvi korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta‘minlab, umuman olganda, milliy iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishiga, yangi ish o‘rinlari yaratilishiga va investitsiya muhitining yaxshilanishiga xizmat qiladi.

Shunday qilib, ishlab chiqarish xarajatlarini boshqarishda zamonaviy yondashuvlarni joriy etish — bu nafaqat korxonaning ichki samaradorligini oshirish, balki butun iqtisodiyotning raqobatbardoshligini mustahkamlovchi muhim omildir. Hozirgi kunda oziq-ovqat sanoati jahon bozorida keskin raqobatga duch kelmoqda. Xom ashyo narxlarining oshishi, energiya va logistika xarajatlarining o‘shishi korxonalar xarajatlarni boshqarishga oid yangi strategiyalarni ishlab chiqishga majbur qilmoqda. Bozor mexanizmining tub o‘zgarishlari va texnologiyalar rivojlanishi korxonalar uchun xarajatlarni kamaytirishni asosiy maqsad qilib qo‘ymoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish va xarajatlar boshqaruvinu samarali yo‘lga qo‘yish bo‘yicha bir qator farmon va qarorlar qabul qilingan. Xususan, “Oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash va agrosanoat kompleksini rivojlantirish bo‘yicha 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Davlat dasturi” (PF-60-sonli Farmon, 2022-yil) doirasida mahalliy ishlab

chiqaruvchilar uchun soliq imtiyozlari va kredit resurslaridan samarali foydalanish choralari ko‘rilmoqda. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 01.08.2024-yildagi “Oziq-ovqat sanoati mahsulotlarini ishlab chiqarishni qo‘llab-quvvatlashning samarali mexanizmlarini joriy etish to‘g‘risida” 476-son qarorida, oziq-ovqat sanoati mahsulotlarini ishlab chiqarish faoliyatini qo‘llab-quvvatlash, mahsulotlar sifat va xavfsizlik ko‘rsatkichlarini xalqaro me‘yorlar bilan uyg‘unlashtirish masalasiga alohida e‘tibor qaratilgan .

Bu kabi tashabbuslar oziq-ovqat sanoatida xarajatlarni kamaytirishga, mahsulot tannarxini tushirishga va korxonalarining bozorda raqobatbardoshligini oshirishga katta yordam bermoqda. Shu boisdan, ishlab chiqarish xarajatlarini samarali boshqarish nafaqat korxonalar darajasida, balki mamlakatning umumiy iqtisodiy barqarorligini ta‘minlash nuqtayi nazaridan ham muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 01.08.2024 yildagi “Oziq-ovqat sanoati mahsulotlarini ishlab chiqarishni qo‘llab-quvvatlashning samarali mexanizmlarini joriy etish to‘g‘risida” 476-son qarori.
3. Котлер Ф. (2021). "Маркетинг асослари". Нью-Йорк: Pearson Education.
4. Портер М. (1985). "Рақобат устунлиги". Бостон: Free Press.
5. Смит Ж. (2023). "Озиқ-овқат саноатида иқтисодий тадқиқотлар маркази (2022). "Иқтисодий самарадорлик ва харажатлар таҳлили". Тошкент: Экономика.
6. Жонсон Р. "Рақамли технологиялар ва харажатларни оптималлаштириш". Вашингтон: TechPress.
7. Шнейдер К. (2019). "Экологик барқарорлик ва ресурс тежамкорлиги". Берлин: GreenTech.
8. Браун Л. (2021). "Аутсорсинг ва саноат ҳамкорлиги". Лондон: Business Strategy Journal.
9. Шеремет А.Д. Управленческий учет: Учебное пособие/Под ред.. – 2-е изд., испр. – М.: ИДФБК-ПРЕСС, 2002. – 312с.
10. Buxgalteriya hisobi to‘g‘risidagi qonun, 7-modda. <https://lex.uz/acts/2931253>
11. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak., 2017-yil 14-yanvar. - Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017, -26-b.

FARG‘ONA VILOYATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Aminjonova V.M.

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti,
Iqtisodiyot va boshqaruv kafedrasasi assistenti,

Annotatsiya Maqolada Farg‘ona viloyatida kichik biznes subyektlarining iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish zarurati asoslanadi. Stat.uz statistikasi va institutsional hujjatlar tahlili KBSning YAIMdagi ulushi milliy darajada yuqoriligini, biroq mehnat unumdorligi, moliyaviy inklyuziya va klasterlashuvga integratsiya bo‘yicha tizimli cheklovlar saqlanib qolayotganini ko‘rsatadi. Ishda boshqaruv, moliyalashtirish (portfel kafolatlari, faktoring/SCF), raqamli transformatsiya (ERP/CRM-lite) va KPI-monitoringdan iborat ko‘p bosqichli model taklif qilinadi. Model Prezidentning 2025-yil 19-martdagi farmonida belgilangan maqsadlar bilan uyg‘un bo‘lib, KBSning qo‘shilgan qiymat yaratish, eksportga chiqish hamda ish o‘rinlari yaratish imkoniyatlarini kengaytirishi kutiladi.

Kalit so‘zlar: kichik biznes, samaradorlik, klaster, raqamli transformatsiya, moliyaviy inklyuziya, Farg‘ona, KPI.

Kichik biznes O‘zbekiston iqtisodiyotida barqaror o‘shish va bandlikning tayanchi hisoblanadi. 2024-yilda KBSning YAIMdagi ulushi 54,3 % ni tashkil etdi; 2025-yil I choragida ham yuqori ulush saqlanmoqda. Bu tendensiya Farg‘ona viloyati kabi sanoat-xizmatlar kesimi faol hududlarda ayniqsa dolzarbdir. Shu bilan birga, samaradorlikni cheklayotgan omillar – moliyaviy resurslarga kirish pastligi, raqamli yechimlar sustligi, qiymat zanjirlariga zaif integratsiya – hanuz kuchli. [1]

2025-yil 19-martdagi Prezident farmoni KBSning iqtisodiyotdagi rolini oshirish uchun aniq yo‘nalishlarni belgiladi (YAIMdagi ulushni ≥ 55 % ga yetkazish, eksportni kengaytirish, yangi ish o‘rinlari). Bu siyosiy mandat hududiy darajada, xususan Farg‘onada amaliy mexanizmlarni qayta loyihalashni talab etadi. [2]

Tadqiqot maqsadi – Farg‘ona viloyatida KBS samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni diagnostika qilish va takomillashtirish bo‘yicha konseptual model ishlab chiqish.

Ilmiy yangilik – Farg‘ona materiallari asosida KBS samaradorligini belgilovchi hududiy omillarning kompleks tizimi aniqlanadi; klasterlashuvga raqamli platformalar orqali ulanishni tezlashtiruvchi boshqaruv-moliya-IT integratsion modeli taklif etiladi; KPI-monitoring uchun hududiy darajadagi indikatorlar to‘plami ishlab chiqiladi.

Amaliy ahamiyat – takliflar viloyat hokimligi, klaster qo‘mitalari, TSP va banklar amaliyotiga tatbiq etilishi mumkin.

Metodologiya

Ushbu tadqiqotning metodologik asosini O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasining (Stat.uz) 2020–2025 yillardagi Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik (KBS) bo‘yicha rasmiy hisobotlari, press-relizlari hamda infografikalari tashkil etadi. Mazkur manbalar mamlakat va hududlar kesimida kichik biznes subyektlarining soni, ularning faoliyat turlari, tarmoq tarkibi, bandlik ko‘rsatkichlari, investitsion faolligi va eksport salohiyati haqidagi statistik ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi.

Shuningdek, Farg‘ona viloyati misolida kichik biznes subyektlarining soni, tarmoq tarkibi va iqtisodiy faollik dinamikasi bo‘yicha ma‘lumotlar asos qilib olindi. 2025-yil 19-martda qabul qilingan Prezident farmoni kichik biznes va sanoat korxonalarini qo‘llab-quvvatlash, ularning raqamli transformatsiyasini jadallashtirish hamda klasterlarda ishtirokini kengaytirishga doir yangi mexanizmlarni belgilab bergani sababli, ushbu normativ-huquqiy hujjat tadqiqotning muhim manbalaridan biri sifatida tanlandi.

Bundan tashqari, Jahon bankining O‘zbekiston bo‘yicha iqtisodiy memorandumlari va xizmatlar sektori haqidagi tahliliy hisobotlari, shuningdek “Xalqaro moliya korporatsiyasi (IFC)” ning press-relizlari, dasturlari va investitsiya loyihalari doirasida e‘lon qilingan materiallar ham tahlil obyekti sifatida qo‘llanildi. Ular xizmatlar sohasi, xususiyl sektorini moliyaviyl qo‘llab-quvvatlash, kreditlardan foydalanish imkoniyatlari va raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyalariga oid xalqaro baholarni taqdim etadi. Metodologik yondashuv kichik biznes samaradorligini baholashda an‘anaviyl statistik indikatorlar (YAIM, bandlik, kredit) bilan bir qatorda raqamli integratsiya darajasi, klaster ishtiroki, eksport salohiyati kabi zamonaviyl ko‘rsatkichlarni ham o‘z ichiga olishi bilan ajralib turadi. Bu yondashuv tadqiqotning ilmiyl yangiligini, amaliyl ahamiyatini va xalqaro solishtirma tahlil imkoniyatlarini oshiradi [3].

Natija va tahlillar

-Faol subyektlar geografiyasi. 2024-yil avgust/sentabr holatiga Farg‘ona kichik biznes subyektlari soni bo‘yicha respublika yetakchi hududlari qatorida ($\approx 31\text{--}32$ ming birlik). Bu ko‘rsatkich hududda KBSning keng qamrovli ekanini ko‘rsatadi.

-Milliy ulush dinamikasi. 2024-yil yakunida KBSning YAIMdagi ulushi 54,3 % (2025-yil I chorakda $\sim 45\text{--}46$ % mavsumiy), bu ulushning barqaror yuqori darajada ekanini bildiradi.

-Xizmatlar sektori drayveri. Jahon banki tahliliga ko‘ra, xizmatlar sektori O‘zbekistonda ish o‘rinlarining yarmidan ko‘pini yaratmoqda va modernizatsiya yondashuvlari zarur, bu KBS uchun qiymat zanjirlariga chuqurroq kirish imkonini anglatadi. [4]

Muammolar majmuasi:

1. Moliyaviyl inklyuziya – KBS uchun uzoq muddatli, arzon kredit liniyalari va kafolat mexanizmlari cheklangan; IFC yo‘nalishlari kengaymoqda, biroq qamrov hanuz past.

2. Klasterlashuvga ulanish – yirik buyurtmachilar atrofida standartlar, sertifikatlar va oldindan moliyalashish (working capital) talab etiladi; KBS uchun kirish xarajatlari yuqori. (WB/OECD konseptual yondashuvlari asosida).

3. Raqamli bo‘shliq – ERP/CRM, e-hisob, e-logistika, e-eksportdan foydalanish darajasi past; ma‘lumot almashinuvi va monitoring tizimi fragmentar. (WB CEM va services-led growth tavsiyalari).

Taklif etilayotgan mexanizm

A) Boshqaruv va koordinatsiya.

-Klaster integratsiya ofislari (viloyat klaster qo‘mitalari huzurida) – KBS uchun standartlashtirish, sertifikatlash, shartnoma dizayni va logistika bo‘yicha «bir darcha».

-Value-chain broker – yirik buyurtmachi va KBS o‘rtasida kontraktlashuvni yengillashtiruvchi institut (namuna: OECD/WB zanjir integratsiyasi yondashuvlari)[5].

B) Moliyaviyl platformalar.

-Portfel kafolatlari va kredit kafolat jamg‘armalari – garov yetishmovchiligi muammosini yumshatish.

-Factoring va supply-chain finance (SCF) – aylanma kapital muammosini hal qilish; ayollar tadbirkorligi yo‘nalishida maqsadli liniyalar (IFC Banking on Women)[6].

C) Raqamli transformatsiya.

-ERP/CRM-lite subsidiyalangan paketlari (bulutli, abonent to'lovli), elektron hisob-faktura, e-logistika, e-eksport integratsiyasi. (Jahon banki services-led growth tavsiyalari bilan uyg'un).

D) KPI-monitoring.

-Korxonalar darajasi: mehnat unumdorligi (so'm/ishchi), material qaytimi, eksport ulushi, raqamli operatsiyalar ulushi.

-Klaster darajasi: buyurtmalar portfeli, yetkazib berish sikli, nuqsonlar ulushi.

-Hududiy daraja: yangi ish o'rinlari, soliq bazasi kengayishi, kredit kirishi (IFC/WB ko'rsatkichlari bilan uyg'un).

Prezident farmoni bilan belgilangan maqsad indikatorlari (YAIMda KBS ulushi $\geq 55\%$, eksportni oshirish va h.k.) Farg'onada real mexanizmlar orqali qo'llab-quvvatlangan, xizmatlar sektoridagi o'sish va klasterlashuv orqali KBS samaradorligi keskin yaxshilanishi mumkin. Jahon banki tahlillari xizmatlar yetakchiligidagi o'sishni modernizatsiya, raqamlashtirish va integratsiyaga bog'laydi; aynan shu yondashuv hududiy KBS uchun ham amaliy «yo'l xaritasi» beradi.

Moliyaviy instrumentlar paketini (kafolatlar, SCF, faktoring) hududiy darajada ishga tushirish IFC tashabbuslari bilan sinergiya beradi va ayollar/yoshlar tadbirkorligini qamrab oladi. Bu, o'z navbatida, kreditdan foydalanish ko'rsatkichlarini va aylanma kapitalni yaxshilaydi.

Xulosa; Farg'ona viloyatida KBSning hajm ko'rsatkichlari yuqori, biroq samaradorlikni cheklovchi tizimli omillar mavjud (moliyalashtirish, raqamli integratsiya, klasterga kirish xarajatlari).

Boshqaruv-moliya-IT integratsiyasiga asoslangan ko'p bosqichli model KBS samaradorligini oshirishning eng qisqa yo'lini taklif etadi.

Model Prezident farmoni maqsadlari bilan uyg'un va Jahon banki tavsiyalari bilan mos bo'lib, qiymat zanjirlarida KBSning qat'iy o'rnini mustahkamlaydi.

Amaliy ahamiyati

-Viloyat hokimligi va klaster qo'mitalari uchun integratsiya ofislari hamda KPI paneli bo'yicha reglament.

-Tijorat banklari va TSP uchun portfel kafolatlari + SCF/faktoring yo'lga qo'yish bo'yicha yo'riqnoma.

-KBS uchun ERP/CRM-lite voucher dasturi (12 oy subsidiya).

-Monitoring uchun ochiq ma'lumotlar asosida hududiy indikatorlar majmuasi.

Empirik bazani korxonalar-darajadagi mikro-ma'lumotlar bilan boyitish, sektorlar kesimida (to'qimachilik, oziq-ovqat, logistika, IT-xizmatlari) sabab-ta'sir aloqalarini ekonometrik baholash hamda raqamli intervensiyalarning ROI ko'rsatkichlarini hisoblash keyingi tadqiqotlar yo'nalishidir[7].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Stat.uz Press-center. Which regions have more active small business entities? – 02.08.2024. – (Farg'ona $\approx 31,6$ ming subyekt). stat.uz
2. Decree No. DP-50 (19.03.2025) «On measures to enhance the role of small and medium-sized businesses in the economy». – Tashkent, 2025. (Rasmiy matn) LEX.UZ
3. Invexi. Presidential Decree ... A New Phase of State Support for SMEs. – 27.03.2025. – (Maqsad ko'rsatkichlari: $\geq 55\%$ YAIM, eksport, ish o'rinlari va b.) Инвестиции
4. World Bank. The Promise of Services-Led Growth in Uzbekistan. – 18.12.2024. – Report & dataset. Всемирный банк+1

5. World Bank. Country Economic Memorandum 2025. – 24.06.2025. – Washington, DC. [Всемирный банк+1](#)
6. IFC. Supports Smaller Businesses and Women Entrepreneurs in Uzbekistan (Press release). – 03.10.2024. [IFC](#)
7. IFC. Banking on Women – Program Overview. – Web resource (accessed 29.09.2025). [IFC](#)

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI MARKETING STRATEGIYASINING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI

Zaylobitdinova H.X.

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro institute o'qituvchisi

Nurmamatov A.N.

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro institute talabasi

Annotatsiya Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasining yangi taraqqiyoti davrida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish sanoatni modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash, raqamlashtirish va innovatsion rivojlanishga yo'naltirilgan chora-tadbirlar amalga oshirildi. Shuningdek, investitsiyalarni jalb etish, eksportni oshirish, jahon bozorlariga qo'shilgan qiymatli tayyor mahsulotlar bilan raqobatlashish va import o'rnini bosadigan mahsulotlar ishlab chiqarish va ularni mijozlarga yetkazib berish borasida hali yetarli darajada foydalanilmayotgan imkoniyatlar mavjud

Kalit so'zla. oziq-ovqat sanoati, iqtisodiy samaradorlik, texnopark, universitet–sanoat hamkorligi, texnologik yangilanish, raqamlashtirish, resurs tejash, tijoratlashtirish, intellectual mulk, qo'shilgan qiymat.

Oziq-ovqat sanoati mamlakat iqtisodiy xavfsizligi va aholisini sifatli mahsulot bilan ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Jahon miqyosida oziq-ovqat tarmog'ining barqaror rivojlanishi innovatsiyalarni joriy etish, ishlab chiqarishni raqamlashtirish, mahsulot tannarxini kamaytirish va qo'shimcha qiymat yaratish bilan chambarchas bog'liq. Shu bois, iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashda innovatsion yechimlarni qo'llash muhim omilga aylanmoqda.

Oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy tahlilning predmeti va asosiy vazifalari Oziq-ovqat tarmog'ida iqtisodiy tahlilning predmeti — ishlab chiqarish jarayonida sarflanayotgan resurslar, mehnat, energiya, texnologiya va moliyaviy vositalardan foydalanish samaradorligini o'rganishdir. Asosiy vazifalar quyidagilardan iborat: ishlab chiqarish natijalarini (foyda, tannarx, mahsuldorlik) baholash; resurslardan foydalanish darajasini aniqlash; innovatsion texnologiyalar joriy etishning iqtisodiy natijasini o'lchash; raqobatbardoshlikni oshirish yo'llarini aniqlash.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmonida "Ichki bozorni oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'ldirish va narxlar barqarorligini ta'minlash bo'yicha «Yo'l xarita»ni amalga oshirish"- vazifasi qo'yilgan . Bunda hududlar kesimida quyidagilarni amalga oshirish belgilangan:

- oziq-ovqat mahsulotlari zaxirasini yaratish va ichki bozorda intervensiya qilish hajmlari ko'rsatkichlari;

- hududiy hokimliklarning ichki bozorda narxlar barqarorligini ta'minlash borasidagi vazifalarini aniq belgilash;

- asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari narxlarini barqarorlashtirish zaxiralarni shakllantirish va ulardan foydalanish qoidalarini ishlab chiqish

1990-yillarning boshidan boshlab, iqtisodiyot sohadagi ilmiy-tadqiqot ishlarida mintaqaviy marketing tushunchasi qo'llanila boshlandi va bunda asosiy e'tibor

mintaqaviy oziq-ovqat mahsulotlari marketingi bo'yicha strategiyalarni ishlab chiqishga qaratildi. Natijada, mintaqaviylik tushunchasi oziq-ovqat mahsulotlari chakana savdosida ham keng tarqalgan marketing strategiyasiga aylandi. Oziq-ovqat mahsulotlari marketingi sohasiga ushbu "yangi mintaqaviylik" yo'nalishining kirib kelishi natijasida oziq-ovqat mahsulotlari bozori ishtirokchilarining mintaqaviy manfaatlar asosidagi tashabbuslarini ilgari surishlari va iste'molchilarining o'zlari yashab turgan hududdagi mahsulotlarni sotib olishni abzal ko'rishlariga sabab bo'ladi. Ushbu ishda mintaqaviy rivojlanish strategiyasidan kelib chiqqan holda, oziq-ovqat mahsulotlari marketing strategiyasini ishlab chiqish bo'yicha ilmiy hulosasi va takliflar berish asosiy maqsad sifatida qaralgan.

Biz ilmiy ishimizning mohiyati, mazmuni va maqsadidan kelib chiqqan holda "mintaqaviy marketing" tushunchasiga quyidagicha ta'rif berdik. "Mintaqaviy marketing deganda ma'lum hududda ishlab chiqarilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari va oziq-ovqat mahsulotlarini sotish tushuniladi. Ushbu hudud odatda davlat tomonidan belgilangan ma'muriy chegaralarga asoslanadi. Bu hududning eng kichik birligi sifatida mahallalar va eng katta birligi sifatida viloyat qaraladi. Ayrim hollarda qo'shilgan qiymat zanjirining uzunligiga ko'ra bu hudud bir necha tuman hududini ham qamrab olishi mumkin.

Mintaqaviy oziq-ovqat mahsulotlari marketingi jarayoni qatnashchilarini quyidagi tashkiliy-huquqiy shakllardagi ishtirokchilarga ajratish mumkin:

1. Jismoniy shaxslar
2. Uyushma va birlashmalar
3. Ishlab chiqaruvchilar (dehqon va fermer xo'jaliklari va h.k.z.)
4. Qayta ishlovchilar (sut, go'st mahsulotlari va h.k.z.)
5. Qishloq xo'jaligi kooperatsiyalari
6. Ko'p bosqichli qo'shilgan qiymat zanjiri ishtirokchilari
7. Mintaqaviy qo'shilgan qiymat zanjiri tashkilotlari
8. Mahalliy davlat boshqaruv orqanlari
9. Mahallalar

Mintaqaviy tashabbuskorlarning kuchayib borishi natijasida oziq-ovqat mahsulotlari bozorida raqobat kurashi keskinlashdi va mahalliy aholining shu hududda ishlab chiqarishgan mahsulotlarni sotib olishga qiziqishlari natijasida ular vaqt o'tishi bilan o'zalarining bozordagi mavqeyini yanada mustahkamlab olishga mufavaq bo'lishdi.

U mintaqaviy tashabbuskorlarning ekologik va ijtimoiy mezonlarini yoritgan, ularning kooperativ xususiyati va talablarini ta'kidlab o'tgan, shuningdek, bozordagi pozitsiyalash strategiyasiga oid mintaqaviy tashabbuskorlar mahsulotni ishlab chiqish strategiyasini bozorga kirish strategiyasi bilan integratsiyalashuvini aniqlagan.

1-rasm. Mintaqa oziq-ovqat mahsulotlari marketingida qo'llaniladiga strategiyalar

Mintaqaviy oziq-ovqat mahsulotlari marketingida bozorni rag'batlantirish uchun afzallik strategiyasidan foydalaniladi, chunki bu vazifada bozorda boshqa hududlardan kirgan mahsulotlar bilan raqobatlashish uchun narx-miqdor strategiyasidan foydanish mumkin emas. Buday vaziyatda bozorni taqsimlash strategiyasini samarali amalga oshirish uchun ommaviy marketing strategiyasi o'rniga bozorni segmentlash strategiyasidan foydalanish maqsadga muvovif hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 28 январдаги ПФ-60-сон “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони.<https://lex.uz/docs/5841063>
2. Wirthgen, Bernd; Schmidt, Erich; Gewert, Joachim (1999): Möglichkeiten und Grenzen regionaler Vermarktungskonzepte am Beispiel Minimarkthallen in loser Kooperation mit Verbrauchermärkten und Einkaufszentren. In: Landwirtschaftliche Rentenbank (Hg.): Innovative Konzepte für das Marketing von Agrarprodukten und Nahrungsmitteln. Frankfurt/M. (Schriftenreihe Rentenbank, Bd. 13). S. 135-178
3. Alvensleben, Reimar von (2000): Verbraucherpräferenzen für regionale Produkte. In: Dachverband Agrarforschung (Hg.): Regionale Vermarktungssysteme in der Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft. Frankfurt/M.: Dt. Landwirtschafts-Gesellschaft Verlag (Schriftenreihe agrarspectrum, Bd. 30), S. 3–18
4. Balling, Richard (2000): Ergebnisse von Verbraucherbefragungen zur Bedeutung der regionalen Herkunft bei Nahrungsmitteln. In: Dachverband Agrarforschung (Hg.): Regionale Vermarktungssysteme in der Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft. Frankfurt/M.: Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft Verlag (Schriftenreihe agrarspectrum, Bd. 30), S. 19–37
5. Teuber, Ramona (2009): Warum werden regionale Qualitätsprodukte nachgefragt und von wem? Erzeugung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Qualitätsprodukten. Berlin, 2009
6. Feige, Stephan; Annen, Raphael; Hirsbrunner, Roman; Scharfenberger, Philipp (2017): Regionalprodukte: Was ist Herkunft wert? St. Gallen: Thexis

RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI JARAYONIDA YASHIL IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH

Muminova E.A.,

Farg‘ona davlat texnika universiteti, Iqtisodiyot kafedrası professori

Mo‘minov Y.Sh.

Farg‘ona davlat texnika universiteti, 1-bosqich magistri

Annotatsiya Maqolada raqamli transformatsiya jarayonlarining yashil iqtisodiyotning shakllanishi va rivojlanishidagi o‘rni ilmiy asosda tahlil qilingan. Sun‘iy intellekt, IoT, Big Data, bulutli va blockchain texnologiyalarining ekologik barqarorlikni ta‘minlashdagi roli hamda ularning iqtisodiy samaradorlikka ta‘siri aniqlangan. Tadqiqot natijalari raqamli iqtisodiyot sharoitida yashil rivojlanish konsepsiyasini takomillashtirishga ilmiy va amaliy hissa qo‘shadi.

Kalit so‘zlar: Yashil iqtisodiyot, Raqamli transformatsiya, Qayta tiklanuvchi energiya, Smart city (aqlli shahar), Sun‘iy intellekt (AI), Ekologik barqarorlik, Energiya samaradorligi, Ekologik infratuzilma, Yashil texnologiyalar, Raqamli ekologik monitoring, Smart agriculture (raqamli qishloq xo‘jaligi)

Bugungi kunda global miqyosda iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi va chiqindilar muammosi davlatlar iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish tamoyillari asosida yangicha shakllantirishni talab qilmoqda. Ushbu sharoitda raqamli texnologiyalar – ma‘lumotlar tahlili, avtomatlashtirish, sun‘iy intellekt va onlayn platformalar – yashil iqtisodiyot (green economy) tamoyillari bilan integratsiyalashtirilganda, iqtisodiy o‘sish bilan birga ekologik barqarorlikka erishish imkoniyati kengayadi. O‘zbekiston Respublikasi ushbu yo‘nalishda so‘nggi yillarda sezilarli qadamlar tashlamoqda. Jumladan, 2022-yil 2-dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi. Ushbu hujjat orqali iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida resurslarni tejash, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish hamda issiqxona gazlari ajratmalarini kamaytirish bo‘yicha maqsadli ko‘rsatkichlar belgilandi⁶.

BMTning Atrof-muhit dasturi (UNEP) ta‘rifiga ko‘ra, yashil iqtisodiyot — bu ‘kam uglerodli, resurslarni tejaydigan va ijtimoiy jihatdan inklyuziv’ iqtisodiyotdir. Uning asosiy maqsadi atrof-muhitga zarar yetkazmagan holda iqtisodiy farovonlikni ta‘minlash, yangi ish o‘rinlarini yaratish, yashash sifati va ekologik muvozanatni saqlab qolishdir.

Yashil iqtisodiyot bir qator asosiy yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi.

Birinchi navbatda, energiya samaradorligini oshirish masalasi alohida ahamiyatga ega. Bu yo‘nalishda korxonalar va uy xo‘jaliklarida energiyani tejash choralari ko‘riladi, energiya auditlari joriy qilinadi va yuqori energiya sarfini kamaytiruvchi texnologiyalar tatbiq etiladi. Energiya tejamkor qurilmalardan foydalanish va binolarning issiqlik izolatsiyasini yaxshilash orqali resurslar samarali boshqariladi.

Ikkinchi muhim yo‘nalish – bu qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishdir. Quyosh, shamol, bioyoqilg‘i kabi muqobil energiya manbalaridan foydalanish orqali an‘anaviy energiya manbalariga bo‘lgan qaramlik kamayadi va ekologik zararlarni sezilarli darajada kamaytiriladi. Bu,

⁶ <https://mineconomy.gov.uz/uz/info/5231>

ayniqsa, issiqxona gazlari ajratmalarini qisqartirish va uglerod izini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi.

Shuningdek, yashil iqtisodiyotda ekologik transport va infratuzilmani rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Elektromobillarni ommalashtirish, jamoat transporti tizimini isloh qilish, velosiped va piyodalar yo'laklarini qurish orqali shahar ekologiyasi yaxshilanadi va havodagi zararli moddalar miqdori kamayadi.

Oxirgi, ammo dolzarb yo'nalishlardan biri bu – qishloq xo'jaligida barqaror yondashuvlarni joriy etishdir. Agroekologik usullarni qo'llash, suvni tejoyvchi texnologiyalarni tatbiq etish, kimyoviy o'g'itlar o'rniga tabiiy o'g'itlardan foydalanish orqali nafaqat hosildorlik oshadi, balki yer va suv resurslari ham muhofaza qilinadi.

Umuman olganda, yashil iqtisodiyot yuqoridagi yo'nalishlar orqali tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlaydi, ekologik muvozanatni saqlaydi va barqaror iqtisodiy o'sishga xizmat qiladi.

O'zbekiston misolida 2019-yildan buyon "yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" amalga oshirilmoqda. Unda 2030-yilgacha energiya resurslarining 25%ini qayta tiklanuvchi manbalardan ta'minlash, sanoatda chiqindilarni 30%ga kamaytirish, ekologik toza texnologiyalarni joriy qilish kabi maqsadlar belgilangan.

Raqamli transformatsiya (digital transformation) – bu raqamli texnologiyalar yordamida iqtisodiyot, davlat boshqaruvi, sanoat va ijtimoiy sohalarda innovatsion o'zgarishlarni amalga oshirish jarayonidir. Raqamli texnologiyalar inson mehnatini avtomatlashtirish, qaror qabul qilishni tezlashtirish va resurslardan samarali foydalanishga xizmat qiladi.

Raqamli transformatsiyaning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

1. Sun'iy intellekt (AI) – ma'lumotlar asosida tahlil qilish, prognoz qilish, qarorlar qabul qilish tizimlarida ishlatiladi. Masalan, energiya tarmoqlarida yuklamani boshqarish yoki ekologik tahdidlarni oldindan aniqlash uchun.

2. Internet of Things (IoT) – "narsalar interneti" – ishlab chiqarish, transport va energetika obyektlarida real vaqtda monitoring olib borish imkonini beradi. Bu texnologiya yordamida suv, gaz, elektr sarfi optimallashtiriladi.

3. Big Data va Data Analytics – katta hajmdagi ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va foydali axborotga aylantirish orqali iqtisodiy jarayonlarni chuqur nazorat qilish imkonini beradi. Yashil iqtisodiyotda bu chiqindilar, ifloslanish darajasi, energiya sarfini tahlil qilishda qo'l keladi.

4. Bulutli texnologiyalar (Cloud Computing) – ma'lumotlarni saqlash, almashish va ishlov berish uchun yuqori quvvatli serverlar orqali xizmatlar ko'rsatadi. Bu esa ekologik toza ofis ish yuritish va "green IT" konsepsiyasini amalga oshirishga yordam beradi.

5. Blockchain texnologiyasi – resurslarning harakatini shaffof nazorat qilish imkonini beradi. Yashil sertifikatlar, uglerod birjasi va ekologik loyihalarni moliyalashtirishda ishonchli tizim sifatida foydalaniladi.

O'zbekiston "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida davlat boshqaruvi, iqtisodiyot va ijtimoiy sohalarni raqamlashtirish bo'yicha keng ko'lamli ishlarni amalga oshirmoqda. Ayniqsa, raqamli ekologik nazorat tizimlari, onlayn chiqindi monitoring platformalari va elektr energiyasi hisoblagichlarini avtomatlashtirish orqali raqamli texnologiyalar yashil iqtisodiyotga xizmat qilmoqda⁷.

⁷ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tasdiqlangan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi (2020-yil)

Shu bilan birga, raqamli transformatsiya nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki barqaror rivojlanishga erishish, iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini yumshatish va ekologik muvozanatni ta'minlashda ham muhim vositaga aylanmoqda.

Yashil iqtisodiyot va raqamli transformatsiya o'rtasidagi integratsiya zamonaviy iqtisodiy rivojlanishning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu ikki yo'nalish o'zaro bir-birini to'ldirib, barqaror va innovatsion rivojlanishga xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalar orqali yashil iqtisodiyot tamoyillarini samarali amalga oshirish, nazorat qilish va boshqarish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu integratsiya quyidagi asosiy yo'nalishlarda yaqqol ko'zga tashlanadi.

Birinchi, aqlli energetika tizimlari (Smart Grids) yordamida elektr energiyasi iste'moli real vaqt rejimida nazorat qilinadi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan – masalan, quyosh yoki shamol stansiyalaridan olinayotgan ma'lumotlar tahlil qilinadi va avtomatik boshqaruv tizimlari orqali tarmoqqa ulanishi muvofiqlashtiriladi. Bu esa energiya sarfini optimallashtirish va isrofgarchilikning oldini olishga xizmat qiladi.

Ikkinchi, aqlli shaharlar (Smart Cities) konsepsiyasi raqamli texnologiyalar yordamida shahar infratuzilmasini ekologik jihatdan samarali boshqarishga imkon beradi. Masalan, transport vositalarining chiqindilarini nazorat qiluvchi sensorlar, chiqindilarni optimallashtirilgan marshrutlar orqali yig'ish, hamda energiya tejamkor yoritish tizimlari shahar muhitini yanada yashil va qulay qiladi. Bu nafaqat atrof-muhit holatini yaxshilaydi, balki aholining hayot sifatini ham oshiradi.

Uchinchi, raqamli qishloq xo'jaligi (Smart Agriculture) orqali tabiiy resurslardan yanada samarali foydalanish imkoniyati yaratiladi. Zamonaviy dronlar, IoT sensorlar, GPS texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida hosildorlikni prognoz qilish, o'g'itlashni optimallashtirish va suv sarfini nazorat qilish mumkin bo'lmoqda. Bularning barchasi ekologik yuklamani kamaytirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim omildir.

To'rtinchi, uglerod izini hisoblash va boshqarish yo'nalishi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Kompaniyalar va butun shaharlar o'z faoliyatining atrof-muhitga ta'sirini aniqlab, uni kamaytirishga yo'naltirilgan strategiyalar ishlab chiqishmoqda. Bunda Big Data, sun'iy intellekt va tahliliy tizimlar asosiy rol o'ynaydi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar yashil iqtisodiyotga zamonaviylik, aniqlik va shaffoflik olib kirib, ekologik muvozanatni saqlagan holda iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Bu integratsiya esa O'zbekiston uchun ham barqaror rivojlanish yo'lida muhim imkoniyatlarni ochib bermoqda.

Shu tariqa, raqamli texnologiyalar yashil iqtisodiyotga zamonaviy, samarali va kuzatuvchanlik imkoniyatlarini olib kiradi. Bu esa iqtisodiyotning ekologik muvozanatli rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqadi.

Raqamli transformatsiya orqali yashil iqtisodiyotni rivojlantirish jarayoni o'zida katta salohiyatni mujassam etgan bo'lsa-da, amaliyotda bu yo'nalish bir qator muammo va to'siqlarga duch kelmoqda. Ularni tizimli tarzda o'rganish va ularga aniq yechimlar taklif etish masalaning eng muhim jihatlaridandir.

Raqamli transformatsiya va yashil iqtisodiyot o'zaro uyg'unlashgan holda, zamonaviy va barqaror iqtisodiy rivojlanishning asosiy poydevoriga aylanmoqda. O'zbekistonda bu yo'nalishlar davlat strategiyalari, qonunchilik hujjatlari va amaliy loyihalar orqali jadal sur'atda rivojlanmoqda. Ayniqsa, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, ekologik transport, chiqindilarni boshqarish va raqamli qishloq xo'jaligi kabi sohalarda sezilarli yutuqlarga erishilmoqda. Shu bilan birga, mavjud muammolar – texnologik infratuzilma, moliyaviy resurslar, malakali kadrlar va me'yoriy-huquqiy asoslar bilan bog'liq to'siqlarni bartaraf etish orqali ushbu integratsiyani yanada chuqurlashtirish

mumkin. Raqamli texnologiyalar vositasida ekologik barqarorlikka erishish nafaqat iqtisodiy o‘shishni, balki iqlim o‘zgarishlariga qarshi kurashish va jamiyat farovonligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Муминова, Э. А. (2020). Иқтисодиётни рақамлаштиришда fintex технологиялар ва уларни жорий этишнинг хорижий тажрибаси. *Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар*, 5, 303-310.
2. Muminova, E. A., Davlyatova, G., Nazarova, L., Abdusattorova, M., & Askarov, F. R. (2024). Harnessing Geoinformatics for Uzbekistan’s Development in the Digital Era. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 590, p. 03003). EDP Sciences.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4477-sonli Qarori, 2022-yil 2-dekabr
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tasdiqlangan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi (2020-yil)
5. World Bank. (2022). *Digital Transformation for a Green and Resilient Recovery*.
6. United Nations Environment Programme (UNEP). (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*.
7. <https://mineconomy.gov.uz/uz/info/5231>
8. <https://oz.sputniknews.uz/20250518/ozbekiston-aholi-ekologik-madaniyat-qaror-49412241>
9. <https://digitaleconomy.uz/oz/documents/strategies>

YASHIL IQTISODIYOT DOIRASIDA KICHIK BIZNES VA SANOAT KLASTERLARI O‘RTASIDAGI INTEGRASIYA IMKONIYATLARI

Maxkamova S.Sh.

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti

Аннотасија. *Ushbu maqola O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonida kichik biznes sub’ektlari va sanoat klasterlari o‘rtasidagi integrasiya imkoniyatlarini tahlil qiladi. Ilg‘or xalqaro tajriba, mahalliy amaliyot va ekologik samaradorlikni oshirish yo‘llari asosida ushbu integrasiyaning istiqbollari hamda to‘siqlari ochib berilgan. Maqolada O‘zbekistonning 2019–2030 yillarga mo‘ljallangan «Yashil Iqtisodiyot Strategiyasi» doirasidagi tashabbuslar, xususan, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va chiqindilarni qayta ishlash sohalaridagi imkoniyatlar ko‘rib chiqildi. Shuningdek, kichik biznesning klasterlarga jalb qilinishidagi moliyaviy va tashkiliy to‘siqlar, malakali kadrlar etishmasligi kabi muammolar tahlil qilindi.*

Калит со‘злар: *yashil iqtisodiyot, kichik biznes, sanoat klasterlari, integrasiya, barqaror rivojlanish, qayta tiklanuvchi energiya, ekologik texnologiyalar.*

Аннотация. Данная статья анализирует возможности интеграции между субъектами малого бизнеса и промышленными кластерами в процессе перехода к зелёной экономике в Узбекистане. На основе передового международного опыта, местной практики и путей повышения экологической эффективности раскрываются перспективы и барьеры этой интеграции. В статье рассматриваются инициативы в рамках «Стратегии зелёной экономики

Узбекистана на 2019–2030 годы», в частности, в сферах возобновляемых источников энергии и переработки отходов. Также проанализированы проблемы, такие как финансовые и организационные препятствия при вовлечении малого бизнеса в кластеры, нехватка квалифицированных кадров и др.

Ключевые слова: зелёная экономика, малый бизнес, промышленные кластеры, интеграция, устойчивое развитие, возобновляемые источники энергии, экологические технологии.

Abstract. This article analyzes the integration opportunities between small business entities and industrial clusters in the process of transitioning to a green economy in Uzbekistan. Based on advanced international experience, local practices, and strategies for improving environmental efficiency, the article explores the prospects and challenges of such integration. It examines Uzbekistan's initiatives under the "Green Economy Strategy for 2019–2030," particularly in the areas of renewable energy and waste recycling. The study also addresses problems such as financial and organizational barriers to involving small businesses in clusters and the shortage of qualified personnel.

Keywords: green economy, small business, industrial clusters, integration, sustainable development, renewable energy, environmental technologies.

Kirish. Yashil iqtisodiyot — bu ekologik tozalikni ta'minlash bilan birga iqtisodiy o'sish va ijtimoiy barqarorlikni muvozanatlashtiruvchi yangi iqtisodiy modeldir. O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish mamlakatning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasining muhim qismiga aylandi. Prezident Shavkat Mirziyoev ta'kidlaganidek, "Yashil iqtisodiyotni rivojlantirmasdan turib, yangi iqtisodiy bosqichga o'ta olmaymiz" [1]. Bu yo'nalishda kichik biznes sub'ektlari va sanoat klasterlari o'rtasidagi integrasiya ekologik va iqtisodiy barqarorlikka erishishda muhim ahamiyatga ega. Kichik biznes iqtisodiyotning eng faol qatlami bo'lib, u ish o'rinlari yaratish, innovatsiyalarni joriy etish va mahalliy bozorlarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Sanoat klasterlari esa korxonalarining bir-biri bilan yaqin hamkorlikda ishlashini ta'minlab, resurslardan samarali foydalanish va ekologik ta'sirni kamaytirish imkonini beradi. O'zbekistonda ushbu ikki sub'ekt o'rtasidagi integrasiya yashil iqtisodiyotning asosiy drayveri bo'lishi mumkin, ammo bu jarayonda bir qator to'siqlar mavjud. Ushbu maqola O'zbekistonda yashil iqtisodiyot doirasida kichik biznes va sanoat klasterlari o'rtasidagi integrasiya imkoniyatlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Maqsad — mavjud muammolarni aniqlash, xalqaro tajribani o'rganish va mahalliy sharoitga mos amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Yashil Iqtisodiyot Nazariyasi va Klasterlashuv Jarayonlariga Ta'siri Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, atmosferaga chiqindilarni kamaytirish va energiya samaradorligini oshirishga asoslanadi. BMTning Atrof-muhitni muhofaza qilish dasturi (UNEP) ta'kidlaganidek, "yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanishning asosiy shartidir" [2]. Ushbu model iqtisodiy faoliyatning ekologik ta'sirini minimallashtirish bilan birga, ijtimoiy tenglik va iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi. Klasterlashuv jarayonlari yashil iqtisodiyot doirasida muhim ahamiyatga ega. Sanoat klasterlari korxonalarining geografik jihatdan yaqin joylashuvi va ular o'rtasidagi hamkorlikni ta'minlaydi, bu esa resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash va energiya sarfini kamaytirish imkonini beradi. Jumladan, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, «nol chiqindi» tizimlarini joriy etish va ekologik innovatsiyalar klasterlarning yashil iqtisodiyotga xizmat qilishining asosiy yo'nalishlaridir. Xalqaro tajribada klasterlashuv yashil iqtisodiyotning muhim vositasi sifatida ko'riladi. Masalan, Germaniyada energiya samaradorligi klasterlari korxonalar o'rtasida chiqindilar almashinuvi va qayta tiklanuvchi

energiya manbalaridan umumiy foydalanishni ta'minlaydi. Janubiy Koreyada eko-industrial parklar chiqindilarni qayta ishlash va energiyani tejashga yo'naltirilgan [3]. Bu tajribalar O'zbekiston uchun muhim o'rnak bo'lishi mumkin.

Kichik Biznes va Sanoat Klasterlari O'rtasidagi Munosabatlar Kichik biznes sub'ektlari sanoat klasterlarida muhim rol o'ynaydi. Ular klasterlarda yordamchi xizmatlar (logistika, ta'mirlash, autsorsing), innovasion echimlar (yashil texnologiyalar, energiya tejash vositalari) va mahalliy resurslardan foydalanish orqali qatnashadi. Kichik biznesning asosiy afzalligi — ularning elastikligi va tez moslashuvchanligi bo'lib, bu klasterlarning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Jahon tajribasida kichik biznes va sanoat klasterlari o'rtasidagi integrasiya yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda samarali natijalar bergan. Masalan: Germaniyada energiya samaradorligi klasterlarida kichik korxonalar chiqindilarni qayta ishlash va energiya tejash texnologiyalarini ta'minlaydi. Janubiy Koreyada eko-industrial parklarda kichik biznes sub'ektlari qayta ishlanadigan materiallar ishlab chiqarish va ekologik xizmatlar ko'rsatish orqali ishtirok etadi. Yaponiyada Kensey agro-klasterlarida kichik fermer xo'jaliklari organik mahsulotlar ishlab chiqarish va biogaz qurilmalarini o'rnatish orqali klasterga xizmat qiladi [3]. O'zbekistonda kichik biznes sub'ektlari klasterlarda asosan to'qimachilik, qishloq xo'jaligi va qurilish materiallari sohasida faoliyat yuritadi. Masalan, to'qimachilik klasterlarida kichik korxonalar paxta chigitini qayta ishlash, qadoqlash va logistika xizmatlarini ta'minlaydi [4]. Biroq, ularning yashil texnologiyalarga moslashuvi va ekologik standartlarga rioya qilishi hali to'liq yo'lga qo'yilmagan.

O'zbekistondagi Mavjud Holat va Tahlil. O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha muhim qadamlar qo'yilmoqda. 2019 yilda qabul qilingan «O'zbekiston Respublikasining 2019–2030 yillarga mo'ljallangan yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi» (PQ-4477) energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 2030 yilgacha 25% ga etkazish, iqtisodiyotning uglerod intensivligini kamaytirish va barcha sektorlar uchun zamonaviy energiya xizmatlarini ta'minlashni ko'zda tutadi [5]. 2024 yil holatiga ko'ra, mamlakatda 220 tadan ortiq kichik biznes korxonalar sanoat klasterlarida faoliyat yuritmoqda, asosan to'qimachilik, qishloq xo'jaligi va qurilish materiallari sohasida [4]. Masalan, Farg'ona viloyatidagi to'qimachilik klasterlarida kichik korxonalar paxta chigitini qayta ishlash va qadoqlash xizmatlarini ko'rsatadi. Navoiy viloyatidagi qurilish materiallari klasterlarida esa kichik biznes sub'ektlari xomashyo ta'minoti va logistika bilan shug'ullanadi. Biroq, ushbu korxonalarining aksariyati ekologik standartlarga to'liq moslashmagan. Masalan, energiya samarador uskunalaridan foydalanish darajasi past, chiqindilarni qayta ishlash tizimlari esa to'liq yo'lga qo'yilmagan. Bu muammolar kichik biznesning yashil iqtisodiyotga to'liq integrasiyalashuvini cheklamoqda. 2023 yilda maxsus iqtisodiy zonalar (MIZ) va kichik sanoat zonalar (KSZ) da 4 milliard dollardan ortiq sanoat mahsuloti ishlab chiqarilgan bo'lib, ularning 1 milliard dollari eksportga yo'naltirilgan [6]. 2024 yilda 841 ta yangi loyiha amalga oshirilib, 27,7 ming ish o'rni yaratilishi rejalashtirilgan. Bu zonalarda kichik biznes sub'ektlari uchun imtiyozlar, jumladan, soliq imtiyozlari va moliyaviy yordam mavjud, ammo yashil texnologiyalarga yo'naltirilgan maxsus dasturlar hali sinov bosqichida.

Integrasiya imkoniyatlari va to'siqlar. Imkoniyatlar

1. Qonunchilik asoslari: O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish uchun muhim qonunchilik bazasi mavjud. “Yashil iqtisodiyot to'g'risida”gi qonun loyihasi va SQ №187-sonli qaror kichik biznes va klasterlar uchun imtiyozlarni ko'zda tutadi [1]. Bundan tashqari, 2020 yilda qabul qilingan maxsus iqtisodiy zonalar to'g'risidagi qonun (ZRU-604) innovasion klasterlarni qo'llab-quvvatlaydi [6].

2. Moliyaviy yordam: Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi, Evropa tiklanish va taraqqiyot banki (ETTB) va Islom taraqqiyot banki grantlari kichik biznes uchun yashil texnologiyalarni joriy etishda muhim manba bo'lishi mumkin [7]. 2023 yilda tadbirkorlik startaplari uchun 1 milliard dollar ajratilgan, bu yashil loyihalarni moliyalashtirishga yordam beradi [6].

3. Texnologik sheriklik: Klaster a'zolari o'rtasida uskunalardan umumiy foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash tizimlarini yaratish va ekotizimlarni shakllantirish kichik biznesning klasterlarga integrasiyalashuvini osonlashtiradi. Masalan, biogaz qurilmalarini o'rnatishda kichik fermer xo'jaliklari klasterlar bilan hamkorlik qilishi mumkin [8]. To'siqlar

4. Moliyaviy cheklovlar: Kichik biznesda energiya samarador uskunalariga investisiya qilish imkoniyati past. Masalan, biogaz qurilmalarining komponentlarini mahalliy ishlab chiqarish tashkil etilmagan, bu xarajatlarni oshiradi [8].

5. Malakali kadrlar etishmasligi: Yashil texnologiyalar va ekologik standartlar bo'yicha bilimga ega mutaxassislar soni cheklangan. Bu kichik biznesning klasterlardagi ekologik loyihalarga qatnashishini qiyinlashtiradi [9].

6. Tashkiliy va huquqiy muammolar: Kichik biznes va klasterlar o'rtasidagi integratsiyani ta'minlovchi maxsus mexanizmlar etarli emas. Masalan, yashil klasterlar uchun maxsus maqom yoki imtiyozlar tizimi to'liq ishlab chiqilmagan [10].

Taqqoslama Tahlil va Takliflar. Xalqaro Amaliyot bilan Taqqoslash

Germaniya: Energiya samaradorligi klasterlarida korxonalar chiqindilar almashinuvi tizimi orqali resurslardan samarali foydalanadi. Masalan, bir korxonada chiqindilari boshqa korxonaga uchun xomashyo sifatida ishlatiladi.

Janubiy Koreya: Eko-industrial parklarda kichik biznes sub'ektlariga yashil grantlar va subsidiyalar ajratiladi, bu ularning ekologik texnologiyalarga o'tishini tezlashtiradi [3].

O'zbekiston: Hozircha yashil klasterlar sinov bosqichida bo'lib, maxsus grantlar va subsidiyalar tizimi to'liq shakllanmagan. Biroq, maxsus iqtisodiy zonalarda soliq imtiyozlari mavjud [6].

Takliflar

1. Yashil klaster maqomi: Davlat tomonidan "yashil klaster" maqomi berilgan loyihalarga moliyaviy imtiyozlar, jumladan, soliq imtiyozlari va grantlar taqdim etilishi kerak. Bu kichik biznesni klasterlarga jalb qilishni tezlashtiradi.

2. Texnologik transfer markazlari: Kichik biznes uchun yashil texnologiyalarni joriy etishni osonlashtirish maqsadida texnologik transfer markazlari tashkil etilishi lozim. Bu markazlar xorijiy tajribani mahalliy sharoitga moslashtirishga yordam beradi [11].

3. Ekologik o'quv dasturlari: Ekologik standartlarga moslashtirilgan o'quv dasturlarini amaliyotga joriy qilish orqali malakali kadrlar tayyorlash kerak. Masalan, biogaz qurilmalarini o'rnatish va ularga xizmat ko'rsatish bo'yicha maxsus kurslar tashkil etilishi mumkin [8].

4. Chiqindilar almashinuvi tizimi: Klasterlarda chiqindilar almashinuvi tizimini joriy etish orqali resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash. Masalan, to'qimachilik klasterlarida paxta chigitini qayta ishlashdan qolgan chiqindilar biogaz ishlab chiqarishda ishlatilishi mumkin [12].

5. Moliyaviy yordam mexanizmlari: Kichik biznes uchun yashil texnologiyalarga investisiya qilishni osonlashtirish maqsadida past foizli kreditlar va grantlar taqdim etilishi kerak. Bu mexanizmlar ETTB va Islom taraqqiyot banki bilan hamkorlikda amalga oshirilishi mumkin. Xulosa Yashil iqtisodiyot sharoitida kichik biznes va sanoat klasterlari o'rtasidagi integratsiya O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Mamlakatda bu borada muhim qadamlar qo'yilmoqda, xususan, «Yashil Iqtisodiyot Strategiyasi» va maxsus iqtisodiy zonalar orqali. Biroq, moliyaviy cheklovlar, malakali kadrlar etishmasligi va tashkiliy mexanizmlarning etarli

emasligi integrasiya jarayonini sekinlashtirmoqda. Xalqaro tajriba asosida ishlab chiqilgan tavsiyalar, jumladan, yashil klaster maqomini joriy etish, texnologik transfer markazlarini tashkil qilish va ekologik o'quv dasturlarini amalga oshirish orqali ushbu to'siqlarni bartaraf etish mumkin. Kichik biznes sub'ektlarini ekologik barqaror klasterlarga jalb qilish orqali O'zbekiston iqtisodiyotida yangi sifat bosqichiga chiqish imkoni mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2022). O'zbekiston Respublikasining 2030 yilgacha bo'lgan davrda "yashil" iqtisodiyotga o'tishga doir islohotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida (PP-436, 2 dekabrya). Nasionalnaya baza dannix zakonodatelstva. <https://lex.uz/docs/6312011>
2. United Nations Environment Programme. (2020). Green economy and trade: Trends, challenges and opportunities. Nairobi, Kenya: UNEP.
3. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). SME and entrepreneurship policy in the context of green recovery. Paris, France: OECD. https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/sme-and-entrepreneurship-policy-in-the-context-of-green-recovery_0b8b0a67-en
4. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. (2024). Yillik statistik axborotnoma. Toshkent, O'zbekiston: Iqtisodiyot va moliya vazirligi. <https://mineconomy.uz/uz>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2019). O'zbekiston Respublikasining 2019–2030 yillarga mo'ljallangan yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi to'g'risida (PQ-4477, 4 oktyabrya). Nasionalnaya baza dannix zakonodatelstva. <https://lex.uz/docs/4539577>
6. O'zbekiston Respublikasi. (2020). Maxsus iqtisodiy zonalar to'g'risida (ZRU-604, 17 fevralya). Nasionalnaya baza dannix zakonodatelstva. <https://lex.uz/docs/4821319>
7. Asian Development Bank. (2023). Uzbekistan country partnership strategy 2023–2027. Manila, Philippines: ADB. <https://www.adb.org/documents/uzbekistan-country-partnership-strategy-2023-2027>
8. International Energy Agency. (2022). Uzbekistan energy profile: Sustainable development. Paris, France: IEA. <https://www.iea.org/reports/uzbekistan-energy-profile/sustainable-development>
9. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2022). Technical and vocational education and training in Uzbekistan. Paris, France: UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381238>
10. Mahmudov, A. (2023). Kichik biznesni klaster tizimiga integrasiyalash istiqbollari. Iqtisodiy tahlil jurnali, 12(2), 10–20.
11. McKinsey & Company. (2020). The future of freight: How digitalization is transforming logistics. New York, NY: McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-insights/the-future-of-freight>
12. TAdviser. (2024). Logareon WMS implementation in Uzbekistan warehouse management. TAdviser. https://www.tadviser.com/index.php/Article:Logareon_WMS_Uzbekistan (Trebuetsya proverka tochnosti nazvaniya stati).

OZIQ-OVQAT SANOATI UCHUN MALAKALI KADRLARNI TAYYORLASHNING DOLZARB MASALALARI

Tashpulatov A.

Farg'ona davlat texnika universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada innovatsion iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarini uchun yuqori malakaga ega bo'lgan kadrlarni tayyorlashning samarali mexanizmlarini amaliyotga joriy etishning muhim masalalarni tadqiq etilgan. Globallashtirish, innovatsion iqtisodiyot va milliy xo'jalikda investitsiyalar ko'lamining oshib borishi sharoitida yollanma xodimlar ichida bevosita malakali mutaxassislar hissasini oshirish yordamida ishchi kuchi taklifini tarkiban o'zgartirish tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion iqtisodiyot, sanoatda mehnat resurslari, ishchi kuchi, malakali ishchi kuchi taklifi, ta'lim tizimi, sanoatda aholi bandligi.

Milliy iqtisodiyotni modernizatsiyalash va tarkibiy o'zgartirish, tarmoq va sohalarni innovatsion rivojlantirish, mahalliy lashtirish va korxonalarining eksport salohiyatini yuksaltirish natijasida O'zbekiston makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy o'sishga erishmoqda. SHu jumladan oziq-ovqat sanoati korxonalarida ham amalga oshirilayotgan tub islohotlar, xorijiy sarmoyadorlar uchun yaratilayotgan qulay investitsion va ishbilarmonlik muhiti sohaning raqobatbardoshligini oshirib, jahon bozoridagi kon'yukturaga sezilarli ta'sirini ko'rsatmoqda.

O'zbekistonda tarmoq va sohalarni kesimida mehnat resurslarining tarkibini o'rganish, xususan, sanoatda malakali ishchi kuchining ulushini tadqiq etish hamda uning nazariy asoslari va amaliy jihatlari ilmiy asosda o'rganishda Abudrahmonov Q., Arabov I., Zokirova N., Ismailov A., Xolmo'minov SH. kabi mahalliy olimlarning asarlarida va ilmiy qarashlarida o'z aksini topgan. [4,7].

O'zbekiston Respublikasining 2020 yilda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni [1], O'zbekiston Respublikasining 2023 yilda qabul qilingan "«O'ZBEKISTON — 2030» STRATEGIYASI" to'g'risida"gi Farmoni [2] va boshqa huquqiy-me'yoriy hujjatlarda ham mehnat bozoridagi biznes sub'ektlari uchun muvofiq bo'lgan kadrlarni tayyorlash masalasiga jiddiy e'tibor qaratilgan. Jumladan, Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish jarayonida orttirilgan tajriba va jamoatchilik muhokamasi natijalari asosida ishlab chiqilgan «O'zbekiston — 2030» strategiyasi Harakatlar strategiyasida "Sanoatda qo'shilgan qiymat hajmini 45 milliard dollarga yetkazish va 2,5 millionta yuqori daromadli ish o'rinlarini yaratish" kabi ustuvor vazifalar bilan bir qatorda "...aholi talablariga va xalqaro standartlarga to'liq javob beradigan ta'lim tizimini tashkil etish"ga alohida e'tibor qaratilgan.

Har qanday iqtisodiy tizimda, shu jumladan, oziq-ovqat sanoatida ham mavjud iqtisodiy resurslardan to'liq va samarali foydalanish pirovard natijada uning daromadlik va rentabelligini ta'minlaydi. Oziq-ovqat sanoati sohasidagi ko'plab va turli yo'nalishlardagi mutaxassislarni jalb qilish muammosi va uni samarali hal etish masalasini kun tartibiga qo'yimoqda. Afsuski, oziq-ovqat sanoat, aniq o'sish nuqtalariga yega bo'lsa-da, ushbu sohada ishlab chiqarish salohiyatiga muvofiq bo'lgan kadrlarga bo'lgan talab yuqoriligicha qolmoqda. Butun oziq-ovqat mahsulotlarini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishi sanoat, birinchi navbatda, yangi strategiyani ishlab chiqish bo'lishi kerak [5]. Mazkur strategiyada oziq-ovqat sanoati korxonalarida malakali ishchi-xodimlarning mehnatini tashkil etish va rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamlashtirish imkoniyatlari samarali foydalanish nazarda tutilishi maqsadga muvofiq.

Oziq-ovqat sanoati korxonalarida kadrlar malakasi va sifati yuzasidan raqobatbardoshlik

muammosi ko'p jihatdan quyidagi vazifalarni samarali hal etishni nazarda tutadi:

- sanoat korxonalarida zamonaviy, ilmtalab mahsulot ishlab chiqarish salohiyatiga ega bo'lgan, AI va AT imkoniyatlaridan to'liq va samarali foydalanish salohiyatiga ega bo'lgan kadrlar tizimini shakllantirish;

- kadrlarning mutaxassislik va kasblar kesimida ma'lumotlar bazasini shakllantirish, ularni maqsadli tayyorlash va qayta tayyorlash, milliy hamda chet el ilg'or korxonalarida stajirovkasini amalga oshirish;

- malakali kadrlarga muvofiq bo'lgan ish haqi to'lash tizimini ishlab chiqish va joriy etish;

- innovatsion iqtisodiyot sanoat korxonalarini, shu jumladan, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalarini bevosita oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikdagi faoliyatini rivojlantirishni nazarda tutadi;

- kadrlar qo'nimsizligi yuqori bo'lgan va ko'p mehnat talab qiladigan ish o'rinlarini sun'iy intellekt, avtomatlashtirish va robotlashtirish yordamida renovatsiya qilish va b.

Iqtisodiyot tarmoqlarining barqarorligi va yuksalishi ko'p jihatdan inson omili, ya'ni yuqori malakali kadrlar masalasini samarali hal etish bilan chambarchas bog'liq. Globallashuv va integratsiyalashuv kuchayib, transmilliy kompaniyalar uchun sun'iy to'siq va chegaralar o'z ta'sir kuchiga ega bo'lmagan hozirgi sharoitda intellektual yuqori salohiyatga ega bo'lgan kadrlarni tayyorlash masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Janubiy-SHarqiy Osiyo va rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligi innovatsion iqtisodiyot sharoitida faoliyat yurita oladigan shakllantira oladigan malakali ishchi kuchi, ya'ni kreativ va kognitiv kadrlarning salohiyatiga uzviy bog'liq bo'ladi [4].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Aholi bandligini ta'minlash borasidagi ishlarni takomillashtirish va samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarorida ta'kidlanganidek: "...Ishlab chiqarish kadrlari ko'pincha iqtisodiyot tarmoqlarining joriy va istiqboldagi ehtiyojlarini, ularning imkoniyatlari va resurslarini hisobga olmagan holda kasbga tayyorlanmoqda va qayta tayyorlanmoqda. Oqibatda mehnat bozorida ayrim mutaxassisliklar bo'yicha malakali kadrlar taqchilligi kuzatilmogda" [3].

Mazkur muammoning hal qilinishi bo'yicha ayrim tadqiqotlarda ishchi kuchining taklifining innovatsion iqtisodiyot sharoitida diversifikatsiyasi kutilgan samara keltirishi bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan [5].

Oliy maktab va yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash markazlarida mazkur masalalarni muddatida va sifatli hal etilishi mamlakatda biznes va tadbirkorlik muhitini yaxshilashga, mehnat resurslarining samarali bandligini ta'minlash orqali iqtisodiyot o'sishga erishish, pirovard natijada esa aholining hayot darajasini yuksaltirish xizmat qiladi.

Tadbirkorlik muhitini va biznes yuritish sharoitlarini tubdan yaxshilash, xususiy sarmoya egalari va mulkdorlarga qo'lay investitsion muhitni barpo etish, ularni mahalliy resurslarni qayta ishlashdagi hissasini ko'paytirish, yangi va zamonaviy xizmatlarni o'zlashtirishda fan-texnika yutuqlaridan unumli foydalanish biznes va tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirishning muhim yo'nalishlari hisoblanadi.

Bozor sharoitida iqtisodiyot tarmoq va sohalarining kadrlarga bo'lgan ehtiyojini qondirishda zamonaviy biznes va tadbirkorlik sub'ektlari uchun zarur bo'lgan yangi yo'nalishlardagi kadrlar tayyorlashga e'tiborni kuchaytirish lozim. Ayniqsa, tub islohotlar amalga oshirilayotgan korporatsiyalar va ma'suliyati cheklangan jamiyatlar uchun yangi tipdagi boshqaruvchi kadrlar, shiddat bilan rivojlanayotgan va keng tarmoqqa ega bo'lgan xizmat ko'rsatish tarmoqlari tizimi uchun malakali va ko'p qirrali bilimlarga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash muhim ahamiyat ega

bo'Imoqda. Yangilangan o'quv va ishchi rejalarda ushbu sohadagi yangiliklarni qamrab olgan o'quv kurslari, fanlar va mashg'ulotlarni ko'zda tutish maqsadga muvofiq. Ularda qayta ishlash sanoati, shu jumladan, oziq-ovqat sanoatida yangi, innovatsion, ilmtalab mahsulot va xizmatlarni yetkazib berishga ixtisoslashgan firma va korxonalarini tashkil etish, faoliyatini boshqarish va kengaytirish bilan bog'liq ilmiy-uslubiy masalalar o'rganilishi va tahlil etilishi, ishlab chiqarishga joriy etishning usul va uslublari tadqiq etilishi lozim.

Ta'lim tizimini iqtisodiyot va biznes talablaridan kelib chiqib shakllantirilishi, rivojlantirilishi va modernizatsiyalanishi ishlab chiqarish korxonalarilarining bir maromda barqaror rivojlanishiga hamda iqtisodiy o'sishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, sanoatning malakali kadrlar bilan ta'minlanishi, zamonaviy va innovatsion biznes muhiti aholi bandligining oshishiga, ayniqsa, yoshlarni malaka va egallagan mutaxassisligiga qarab munosib va muvofiq ish o'rnlari bilan ta'minlashdek muhim vazifalar hal etishga, shu asosda, aholining turmush darajasini oshirishga puxta zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim tizimi" tug'risidagi Qonuni // Lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «**O'zbekiston — 2030» Strategiyasi**” gi 158-sonli Farmoni// Lex.uz
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 iyuldagi “Aholi bandligini ta'minlash borasidagi ishlarni takomillashtirish va samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori// Lex.uz
4. Abdurahmonov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi.Darslik – T.: Fan va texnologiyalar, 2012 ,388 b.
5. Смыкалова L.D., Тurovets D.G. Razvitie piщevoy promыshlennosti i problemy kadrovogo obespecheniya/ jurnal «Problemy sovremennoy ekonomiki», №5 2010, str.252-257
6. Xolmo'minov SH.R. Mehnat bozori infratuzilmasi. – T.:Fan va texnologiyalar, 2016, 332

IQTISODIY SAMARADORLIK VA UNI TA'MINLASHNING ILMIY–NAZARIY ASOSLARI

Aminjonova V.M.

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti,
Iqtisodiyot va boshqaruv kafedrasini assistenti,

Iqtisodiy samaradorlik – bu iqtisodiyotning eng muhim kategoriyalaridan biri bo'lib, u resurslardan maksimal natija olish, ya'ni cheklangan imkoniyatlar sharoitida eng yuqori iqtisodiy foydaga erishish jarayonini ifodalaydi. Mazkur tushuncha iqtisodiy nazariyada ishlab chiqarish jarayonida mehnat, kapital, tabiiy resurslar, texnologiya va vaqt kabi omillarning optimal kombinatsiyasini aniqlashga qaratilgan konseptual yondashuv sifatida qaraladi .

Iqtisodiy samaradorlikning mohiyati shundan iboratki, u ishlab chiqarish tizimida mavjud bo'lgan resurslardan oqilona foydalanish, ortiqcha xarajatlarni kamaytirish, mahsulot yoki xizmat sifatini oshirish orqali ko'proq ijtimoiy foyda hosil qilishni ta'minlaydi. Ya'ni, samaradorlik – bu ishlab chiqarish natijalarining resurslar sarfiga nisbatan miqdoriy va sifat jihatidan ifodasidir. Shu sababli,

iqtisodiy samaradorlik iqtisodiy tizimning barqaror rivojlanish darajasi, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligi va ijtimoiy farovonlikning o‘shirishiga bevosita ta’sir etuvchi strategik ko‘rsatkich sifatida e’tirof etiladi.

Tarixiy jihatdan, iqtisodiy samaradorlik tushunchasining shakllanishi klassik iqtisodiy maktab vakillari asarlaridan boshlanadi. Adam Smit o‘zining “Millatlar boyligi” asarida samaradorlikni mehnat taqsimoti va ixtisoslashuv natijasi sifatida izohlab, ishlab chiqarish jarayonidagi mehnat unumdorligi o‘shirishini jamiyat farovonligining asosiy manbai deb hisoblagan[1]. D. Rikardo esa samaradorlikni nisbiy ustunlik nazariyasi bilan bog‘lagan holda, xalqaro mehnat taqsimotining iqtisodiy natijalarga ta’sirini ilmiy asoslab bergan.

XIX asrning oxiri – XX asr boshlarida marjinalistlar va neoklassik iqtisodchilar samaradorlik tushunchasini yangi bosqichga olib chiqdi. Ularning fikricha, iqtisodiy samaradorlik – bu ishlab chiqarish omillarining cheklanganligi va ularning marjinal mahsuldorligi o‘rtasidagi muvozanatdir. P. Samuelson, R. Solou, J. Hicks va boshqalar samaradorlikni ishlab chiqarish funktsiyasi orqali o‘lchashga uringanlar. Ayniqsa, R. Solouning iqtisodiy o‘shirish modeli (1956) iqtisodiy samaradorlikni texnologik taraqqiyot, kapital jamg‘arilishi va inson kapitali bilan uzviy bog‘lagan holda tushuntirib berdi [2]

Shundan so‘ng, iqtisodiy samaradorlik nazariyasi institutsional va innovatsion iqtisodiyot konsepsiyalari bilan boyidi. Masalan, amerikalik olim G. Bekker inson kapitali nazariyasi doirasida iqtisodiy samaradorlikni inson resurslariga investitsiya qilish bilan bevosita bog‘laydi. Unga ko‘ra, ta’lim, sog‘liqni saqlash va kasbiy malaka oshirishga sarflanadigan mablag‘lar iqtisodiy natijalarni sezilarli darajada yaxshilaydi va ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. [3]

Zamonaviy bosqichda iqtisodiy samaradorlik faqat ishlab chiqarish omillari bilan emas, balki raqamli transformatsiya, innovatsion faoliyat, ekologik barqarorlik va institutsional boshqaruv bilan ham bog‘liq holda tahlil qilinmoqda. Xususan, raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirish va sun‘iy intellekt asosidagi ishlab chiqarish jarayonlari resurslardan foydalanish samaradorligini ko‘paytirib, vaqt va xarajatlarni kamaytirish imkonini bermoqda [4].

Shu ma’noda, iqtisodiy samaradorlik tushunchasi nafaqat iqtisodiy natijani, balki boshqaruv tizimi sifatini, strategik rejalashtirish samaradorligini va innovatsion rivojlanish darajasini ham aks ettiradi. U ishlab chiqarishning miqdoriy natijalari bilan bir qatorda sifat omillarini – masalan, mahsulot raqobatbardoshligi, texnologik yangiliklar, xizmat ko‘rsatish darajasi va ijtimoiy foydalilik kabi jihatlarni ham o‘z ichiga oladi.

Shunday qilib, iqtisodiy samaradorlikning ilmiy-nazariy mohiyati – bu resurslar, texnologiya va inson kapitali o‘rtasidagi uyg‘unlikni ta’minlash orqali iqtisodiy tizimning eng yuqori natijaga erishishidir. U o‘z navbatida barqaror o‘shirishning poydevorini tashkil etib, iqtisodiy rivojlanish strategiyalarini shakllantirishda hal qiluvchi metodologik o‘lchov vazifasini bajaradi .

O‘zbekiston iqtisodiyoti sharoitida samaradorlik masalasi barqaror o‘shirish, raqobatbardoshlik va innovatsion rivojlanish bilan uzviy bog‘liqdir. Iqtisodiy dasturlarda iqtisodiy samaradorlikni ta’minlash uchun inson kapitaliga, raqamli texnologiyalarni joriy etishga, kichik biznes va sanoat korxonalarini modernizatsiya qilishga katta e’tibor qaratilmoqda .

Iqtisodiy samaradorlikni baholashda quyidagi asosiy mezonlar qo‘llaniladi:

-YAIMning o‘shirish sur’ati;-ishlab chiqarish xarajatlarining kamayishi;-mehnat unumdorligi ko‘rsatkichi;-investitsiyalar rentabelligi;-innovatsion faollik darajasi;-eksport hajmining ortishi.

Bu ko‘rsatkichlar ichida inson kapitali samaradorligi alohida ahamiyat kasb etadi, chunki bilim, tajriba va malaka iqtisodiy natijaga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. G. Bekker ta’kidlaganidek, inson

kapitaliga kiritilgan investitsiyalar korxonalar foydaliligi va milliy iqtisodiyotning o‘shida eng barqaror omil hisoblanadi.

Iqtisodiy samaradorlikni oshirishning zamonaviy yo‘nalishlaridan biri bu — innovatsion menejmentdir. Innovatsiyalar resurslardan samarali foydalanish, ishlab chiqarish tannaxini kamaytirish va mahsulot raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyot sharoitida avtomatlashtirish, sun‘iy intellekt va “aqlli ishlab chiqarish” tizimlari iqtisodiy jarayonlarda tejamkorlik va tezlikni ta‘minlaydi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun tizimli yondashuv zarur. Bu yondashuv quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq:

1. Resurslarni optimallashtirish va ishlab chiqarish tannaxini kamaytirish;
2. Inson kapitalini rivojlantirish va kadrlar malakasini oshirish;
3. Innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish;
4. Raqamli transformatsiya va ma‘lumotlar boshqaruvi tizimlarini rivojlantirish;
5. Kichik biznes va xususiy sektorni rag‘batlantirish.

Shuningdek, balansli indikatorlar tizimi (Balanced Scorecard) konsepsiyasi orqali korxonalar iqtisodiy samaradorlikni strategik darajada boshqarish imkoniga ega bo‘ladi. Bu yondashuv moliyaviy natijalar bilan bir qatorda ichki jarayonlar, innovatsion rivojlanish va mijozlar qoniqishini ham o‘lchaydi.

Demak, iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlash — bu nafaqat ishlab chiqarish hajmini oshirish, balki resurslardan oqilona foydalanish, texnologik yangilanish va inson kapitalini rivojlantirishni o‘z ichiga olgan kompleks iqtisodiy jarayondir[5]

Xulosa. Iqtisodiy samaradorlik milliy iqtisodiyot barqarorligining asosi bo‘lib, u resurslardan samarali foydalanish, inson kapitalini rivojlantirish va innovatsiyalarni joriy etish orqali ta‘minlanadi. Ilmiy-nazariy yondashuvlar shuni ko‘rsatadiki, iqtisodiy samaradorlikni oshirish faqat iqtisodiy ko‘rsatkichlar emas, balki boshqaruv, texnologiya va ijtimoiy omillar uyg‘unligi orqali amalga oshiriladi. Shu bois, O‘zbekistonda iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlashda davlat siyosati, xususiy sektor tashabbuslari va xalqaro tajriba sintezi muhim o‘rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. – London: W. Strahan, 1776. – P. 33–35.
2. Becker G. S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. – Chicago: University of Chicago Press, 1993. – P. 12–18.
3. Solow R. M. Technical Change and the Aggregate Production Function. – Review of Economics and Statistics, 1957. – Vol. 39, P. 312–320.
4. Kaplan R. S., Norton D. P. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. – Harvard Business Press, 1996. – P. 45–49.
5. Qodirova R.A. Sanoat korxonalarida inson kapitali samaradorligini boshqarishning ilg‘or mamlakatlar tajribasi. – Farg‘ona: FDU, 2023. – B. 14–17.

OZIQ OVQAT SANOATIDA ENERGIYA TEJAMKORLIK MUAMMOLARINI BARTARAF ETISH YO'LLARI

Usmonov M.M.

Oziq-ovqat texnologiyasi va muxandisligi xalqaro instituti, O'zbekiston

Annotatsiya Ushbu maqolada oziq-ovqat sanoatida energiya tejamlilik masalalari, ularning ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri hamda mavjud muammolar tahlil qilinadi. Sanoat korxonalarida energiya resurslaridan oqilona foydalanishning iqtisodiy va ekologik ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, energiya auditi o'tkazish va kadrlar salohiyatini oshirish orqali energiya samaradorligini ta'minlashning asosiy yo'llari ko'rsatib berilgan. Maqola natijalariga ko'ra, energiya tejamkorlikni oshirish oziq-ovqat sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini mustahkamlash hamda barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: energiyani tejash, oziq-ovqat sanoati, energiya samaradorligi, energiya auditi, innovatsion texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, modernizatsiya, resurslardan oqilona foydalanish, barqaror rivojlanish.

Aksariyat korxonalar, shu jumladan oziq-ovqat sanoati korxonalarini uchun yangi texnologiyalar va mahsulotlarni ishlab chiqish va joriy etish bilan bog'liq umumiy muammo mablag'larning etishmasligi hisoblanadi. Korxonada energiya tejash samaradorligini texnik vositalar yordamida oshirish har doim katta moliyaviy xarajatlarni talab qiladi. Shuning uchun energiyani tejash usullari qisqa muddatli (6 oygacha) to'lov muddatiga ega bo'lib, uskunalarning ishlashini kuzatish va texnologik jarayonlarni optimallashtirish orqali korxonaning mavjud energiya tejash salohiyatidan foydalanishga imkon beradi.

Oziq-ovqat korxonalarida energiya tejashning asosiy usullari sanoat tarmoqlari quyidagilardir:

- Texnologik jarayonlar samaradorligini oshirish;
- Ishlab chiqarishda energiya yo'qotishlariga qarshi kurash.

Korxonada energiya samaradorligi va energiyani tejash bo'yicha chora-tadbirlar quyidagi turdagi bo'lishi mumkin:

- Tashqi va ko'chalarni yoritishni avtomatik boshqarish tizimini joriy etish;
- An'anaviy yorug'lik manbalaridan LED yoritgichga o'tish;
- Eskirgan transformatorlarni zamonaviylariga almashtirish;
- Eskirgan elektr motorlarini zamonaviylariga almashtirish;
- Elektromagnit balastlarni elektronga almashtirish;
- Shamollatish tizimini modernizatsiya qilish va sozlash;
- Oqish va ruxsatsiz suv iste'molini bartaraf etish;
- Elektr energiyasini hisobga olishni avtomatlashtirish.

Ishlab chiqarishda energiya tejash chora-tadbirlari hozirgi sharoitlarni tahlil qilishdan boshlanishi kerak. Korxonada energiya tejash bo'yicha eng muhim chora-tadbirlar elektr energiyasini tejashga qaratilgan.

Ushbu tahlil quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Uskunalarning texnik holatini tekshirish
2. Elektr energiyasini hisobga olish tizimining auditi

Agar elektr energiyasini hisobga olish tizimining auditi amaldagi hisobga olish tizimi zamonaviy talablarga javob bermasligini ko'rsatsa, bunday tizim modernizatsiya qilishni talab qiladi. Mavjud elektr energiyasini texnik hisobga olish tizimini qanday modernizatsiya qilish kerakligi bilan bu yerda tanishishingiz mumkin.

Tizimingizni yangilash orqali siz samaradorlikni yanada oshirishingiz va energiya xarajatlarini kamaytirishingiz mumkin.

Dunyoning ko'pgina mamlakatlarida energiya iste'moli masalalari 1970-yillardan boshlab energiya samaradorligini oshirish bo'yicha hukumat siyosati va maxsus dasturlari orqali hal qilinmoqda. Bugungi kunda sanoat sektori global yillik birlamchi energiya iste'molining taxminan 40 foizini va global karbonat angidrid chiqindilarining taxminan bir xil miqdorini tashkil qiladi. Ushbu yo'nalishda energiya samaradorligi masalalarini tartibga soluvchi ISO 50001 xalqaro standarti qabul qilindi.

Masalan, ko'plab tashkilotlarning faoliyati energiya samaradorligi bo'yicha xalqaro dasturlar ro'yxatiga kiritilgan bo'lib, ulardan eng kattasi Xalqaro energiya agentligi (IEA) - Energy Efficiency. Shu bilan birga, bunday tashkilotlar Yevropa Ittifoqi, Buyuk Britaniya, Meksika, Kanada, AQSh, Janubiy Afrika (RSA), Indoneziya, Janubiy Koreya, Yaponiya, Hindiston, Eron, Xitoy Xalq Respublikasi, Yangi Zelandiya, Rossiya Federatsiyasi, Braziliya, Avstraliya va boshqa mamlakatlar.

O'zbekistonda bu boradagi ishlar Energetika vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari Tarmoqlararo energiya tejash jamg'armasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Jamg'arma O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 640-son qarori bilan 2020 yilda tashkil etilgan [2].

Umumiy energiya iste'moli bo'yicha AQSh birinchi o'rinni, Xitoy va Hindiston ikkinchi va uchinchi o'rinlarni, Rossiya esa to'rtinchi o'rinni egalladi. nonews.co ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston aholi jon boshiga elektr energiyasi iste'moli bo'yicha dunyo mamlakatlari ro'yxatida 88-o'rinni egallagan (2014-yil), har bir aholiga to'g'ri keladigan yillik elektr energiyasi 1645 kilovatt-soat. O'zbekiston yillik elektr energiyasi ishlab chiqarish bo'yicha (teravatt-soat bo'yicha) mamlakatlar ro'yxatida 47-o'rinni egalladi.

Ta'kidlash joizki, O'zbekistonda yiliga ishlab chiqarilgan elektr energiyasi miqdori va iste'mol hajmi o'rtasidagi farq qo'shni davlatlardan (Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'iziston /mavsumiy/, Qozog'iston /olish/) import qilinadigan elektr energiyasi miqdoridan iborat. hukumatlararo kelishuvlar asosida.

Energiya resurslaridan samarali (ratsional), ya'ni oqilona foydalanishga qaratilgan jarayonlar majmui energiya samaradorligining birlamchi ta'rifidir. Binolar yoki ishlab chiqarish jarayonlarini quvvatlantirish uchun kamroq energiya sarflab, kerakli natijaga erishish ham samaradorlik ko'rsatkichidir.

Texnik va texnologik taraqqiyotning hozirgi darajasida yoqilg'i-energetika resurslaridan foydalanishda iqtisodiy asosli samaradorlikka erishish, shuningdek, atrof-muhitni muhofaza qilish talablariga rioya etish shular jumlasidandir. Energiya samaradorligi haqidagi g'oyalar va bilimlar majmui muhandislik, iqtisodiy, huquqiy va ijtimoiy sohalar chorrahasida bo'lib, har bir jamiyat uchun "zarur shaklda" shakllanadi.

Dunyo xalqlarining milliy taraqqiyot bosqichlarida energiya samaradorligi borasida o'ziga xos an'ana va g'oyalari mavjud bo'lib, bunga iqlim sharoitining ta'siri katta bo'lishi tabiiy. O'zbek xalqida ham aynan shunday. Bitta maksim kavush yoki choponli do'ppi ixtiro qilinishi bizning fikrimizdan dalolatdirki, bu bosqichda kiyim-kechak energiya samaradorligi, tejamkorlik va rentabellik nuqtai nazaridan turg'unligicha qolmoqda. Sovuq kunlarda isinishning eng samarali usuli sifatida ajdodlarimizning kashfiyoti sandal daraxti (tancha) devorlari loydan yasalgan uylar (sinchli),

kichkina xonadir. issiqlikni saqlash uchun uyning kirish qismida. Bu yoz kunlarida shimoldan kichik teshik orqali esadigan shamol yordamida hovli bo'shliqlarini sovutish uchun noyob me'moriy echimlar. Bunday misollarni ko'p keltirish mumkin [1].

Ma'lumki, fizika qonunlariga ko'ra energiya yo'qdan paydo bo'lmaydi, faqat uning shakli (turi) o'zgaradi. Hozirgi kunda ham elektr energiyasi aylanma mexanik harakat evaziga magnit maydon hosil qilish orqali olinadi (issiqlik elektr stansiyalari va GESlarda) va iqtisod tili bilan aytganda maxsus turdagi mahsulot deb ataladi. Axir, quyosh nurlarini kimyoviy reaksiya orqali elektr energiyasiga aylantiruvchi quyosh panellaridan tashqari, boshqa, arzonroq va oddiyroq yechimlar hali mavjud emas.

Elektr energiyasining tezligi yorug'lik tezligiga teng bo'lib, u ishlab chiqarilishi bilanoq iste'mol qilinadi. Mexanik energiya esa issiqlik energiyasi (bug '-gaz qurilmalarida) tufayli paydo bo'ladi va bu jarayonni neft va gaz ishlab chiqarish mahsulotlari yoki ko'mir yoqilg'isisiz tasavvur qilib bo'lmaydi.

Bizning tabiiy boyliklarimiz behisob. Bundan tashqari, an'anaviy energiya ishlab chiqarish ekologik barqarorlikka qarshi ko'rsatkichdir. Shu bois mamlakatimizda qayta tiklanadigan energiya manbalariga oid o'nlab yirik investisiya loyihalari amalga oshirilmoqda.

Bundan mantiqiy xulosa kelib chiqadiki, mavjud energiya resurslaridan tejamkorlik bilan foydalanish bugungi kunda muhim omil hisoblanadi. Buning uchun foydalanilmayotgan elektr jihozlari va yoritish moslamalarini tarmoqdan uzib, ya'ni ofisingiz yoki turar joyingizdan chiqib ketayotganda elektr jihozlarini o'chirib, tarmoqdan uzib, tejash sari birinchi qadamni qo'yasiz. Ikkinchi qadam - ko'proq tabiiy (quyosh) yorug'lik yordamida uyingizdagi ish joyingiz va xonalaringizni yoritishga harakat qiling. Ko'cha, mahalla va boshqa jamoat joylaridagi foydalanilmayotgan elektr jihozlari va jihozlarini tarmoqdan uzib qo'yishni talab qilsangiz, energiya samaradorligi ustidan jamoatchilik nazoratini o'rnatish orqali uchinchi qadamni qo'yishingiz mumkin. Zero, donishmandlarimizning "Dengiz qirg'og'ida yuvinsang ham, keragidan ortiq suv ishlatma", degan maqol bor.

Oziq-ovqat sanoatida energiya tejamliligi masalasi bugungi kunda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ushbu sohada energiya sarfi ko'plab omillarga — texnologik jarayonlarning eskirganligi, uskunalarning past samaradorligi, issiqlik va elektr energiyasi yo'qotishlari, shuningdek, energiya resurslaridan noto'g'ri foydalanishga bog'liq. Shu bois, energiya tejavchi texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va energiya menejmenti tizimini shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Energiyani tejashning samarali yo'llari qatoriga quyidagilar kiradi: ishlab chiqarish jarayonlarida avtomatlashtirilgan nazorat tizimlarini qo'llash, issiqlik almashinuvini takomillashtirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan (quyosh, biogaz, shamol energiyasi) foydalanish, sovutish va isitish tizimlarida energiya balansini optimallashtirish. Bundan tashqari, energiya auditori o'tkazish orqali korxonalarda energiya sarfi tahlil qilinib, eng ko'p yo'qotishlar aniqlanadi va ularga nisbatan maqsadli choralar belgilanadi.

Kadrlar salohiyatini oshirish ham muhim omildir. Ishchi va muhandis-texnik xodimlarni energiya samaradorligi tamoyillariga o'qitish, ularni innovatsion yondashuvlarga jalb etish ishlab chiqarish madaniyatini yuksaltiradi. Davlat tomonidan berilayotgan imtiyozlar, subsidiyalar va energiya tejamkor texnologiyalarni qo'llashni rag'batlantiruvchi siyosat esa korxonalarining bu boradagi faoliyatini kuchaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, oziq-ovqat sanoatida energiya tejamliligini ta'minlash — bu nafaqat iqtisodiy foyda, balki ekologik xavfsizlik va milliy energetika barqarorligini mustahkamlashning muhim omilidir. Innovatsion texnologiyalarni keng tatbiq etish, resurslardan oqilona foydalanish va davlat hamda xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish orqali ushbu sohada energiya tejamkor, raqobatbardosh va barqaror ishlab chiqarish tizimini shakllantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xo'jayorov, F., & Arziyev, S. (2022). Elektr energiya ist'emo'lchilar tizimida energiya tejash resurslarini aniqlash. *Innovative Development in Educational Activities*, 1(3), 60-65.
2. Xakimov G., Mo'minov A., Berdimurodov A., & Tulyaganov Z. (2023). Energiyatejamkor va past energiya ehtiyojli zamonaviy binolar qurilishining jahon amaliyoti va undan o'zbekiston sharoitida foydalanish istiqbollari. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(19).
3. Sabirov, K. (2024). Oziq-ovqat sanoatining rivojlanish tendensiyasini modellashtirishning o'ziga xos xususiyatlari. *Nordic_Press*, (0003).

MAMLAKATIMIZDA DAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARINING TIJORAT FAOLIYATINI BOSHQARISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI: OZIQ-OVQAT SANOATI BILAN INTEGRATSIYALASHGAN INNOVATSION YONDASHUVLAR

Zaylobitdinova H. X.,

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro institute o'qituvchisi

Samiyev N.Sh.

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti talabasi

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada davlat oliy ta'lim muassasalarining tijorat faoliyatini boshqarishning o'ziga xos jihatlari, xususan, ularning iqtisodiyotning real sektori – oziq-ovqat sanoati bilan innovatsion integratsiyasi masalalari yoritilgan. Bozor iqtisodiyoti sharoitida oliy ta'lim muassasalari nafaqat kadrlar tayyorlovchi, balki ilmiy tadqiqotlar, startup loyihalar va innovatsion yechimlarni ishlab chiqish orqali iqtisodiy faol subyekt sifatida ham faoliyat yuritmoqda.*

***Kalit so'zlar.** Davlat oliy ta'lim muassasalari, tijorat faoliyati, innovatsiya, innovatsion boshqaruv, oziq-ovqat sanoati, iqtisodiy samaradorlik, texnopark, universitet–sanoat hamkorligi, texnologik yangilanish, raqamlashtirish, resurs tejash, tijoratlashtirish, intellektual mulk, qo'shilgan qiymat.*

KIRISH. Maqolada oliy ta'lim muassasalarida tijorat faoliyatini rivojlantirishda oziq-ovqat sanoati korxonalarini bilan ilmiy-amaliy hamkorlikning ahamiyati, ishlab chiqarish jarayonlariga raqamli texnologiyalarni joriy etish, innovatsion mahsulot va xizmatlar yaratish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkoniyatlari tahlil etilgan. Shuningdek, universitetlar huzurida tashkil etilgan texnoparklar, biznes-inkubatorlar hamda ilmiy laboratoriyalar faoliyatining oziq-ovqat tarmog'ida innovatsion echimlarni yaratishdagi o'rni ko'rsatib berilgan. Maqola ta'lim tizimi va oziq-ovqat sanoati o'rtasidagi strategik hamkorlikni kuchaytirish orqali mamlakat iqtisodiy salohiyatini oshirishga qaratilgan amaliy taklif va tavsiyalarni ilgari suradi. xalqaro tajribalardan kelib chiqib, oliy ta'limning ilg'or standartlarini joriy etish, jumladan o'quv dasturlarida nazariy bilim olishga yo'naltirilgan ta'limdan amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim tizimiga

bosqichma-bosqich o'tish; Oliy ta'lim mazmunini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga munosib hissa qo'shadigan, mehnat bozorida o'z o'rnini topa oladigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish.

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim, fan, innovatsiya va ilmiy-tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish faoliyatining uzviy bog'liqligini nazarda tutuvchi "Universitet 3.0" konsepsiyasini bosqichma-bosqich joriy etish;

Xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish, pullik xizmatlar ko'lamini kengaytirish va boshqa budjetdan tashqari mablag'lar hisobiga oliy ta'lim muassasalarida texnopark, forsayt, texnologiyalar transferi, startap, akselerator markazlarini tashkil etish hamda ularni tegishli tarmoq, soha va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tadqiq qiluvchi va prognozlashtiruvchi ilmiy-amaliy muassasalar darajasiga olib chiqish;

Oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari, ilmiy izlanuvchilari, doktorantlari, bakalavriat va magistratura talabalarining yuqori impakt-faktorga ega nufuzli xalqaro ilmiy jurnallarda maqolalar chop etishi, maqolalarga iqtiboslik ko'rsatkichlari oshishi, shuningdek respublika ilmiy jurnallarini xalqaro ilmiy-texnik ma'lumotlar bazasiga bosqichma-bosqich kiritilishini ta'minlash;

Oziq-ovqat sanoati bilan integratsiyalashgan boshqaruv modeli esa innovatsion mahsulotlar ishlab chiqish, ularni sertifikatlash va eksportga tayyorlash jarayonlarini qisqartirishga yordam beradi. Bu esa nafaqat oliy ta'lim tizimining iqtisodiy salohiyatini oshiradi, balki oziq-ovqat sanoati tarmog'ida raqobatbardoshlikni ham kuchaytiradi.

Ta'limni strategik boshqarish paradigmasi kontekstida L.S. asarlarida keltirilgan faoliyatning umumiy nazariyasiga asoslanadi. Vygotskiy, V.V. Davydova, E.V. Ilyenkova, A.N. Leontiev, S.L. Rubinshteyn, G.P. Shchedrovitskiy va boshqalar, biz mintaqadagi ta'limni boshqarish tizimining genezasiga eng mos keladigan maxsus shaklni – "topshiriqlar bo'yicha boshqarish" ni ajratib ko'rsatik. "Vazifalar" deganda biz kelajakdagi natija (maqsad) modeli shartlarini, natijaga erishish vositalarini, mablag'lardan foydalanish usullarini, faoliyatni amalga oshirish shartlarini va kelajakdagi natijani baholash mezonlarini tushunamiz. Shu ma'noda "vazifa"ni "strategiya"ning sinonimi sifatida ko'rish mumkin. Ehtiyoj qondirilmaguncha yoki boshqa muqobil variantga o'tish zarurati tug'ilmaguncha (strategiyani o'zgartirish) o'zgarmaydi. Vazifani shakllantirishni yakunlash harakat mavzusini strategiyani amalga oshirishga olib keladi, ya'ni "ijro etuvchi" bosqichiga. Aynan shu paytdan boshlab u tanlangan vosita va usullardan haqiqiy foydalanishga o'tish, ya'ni "ichki" tayyorgarlik jarayonidan haqiqiy "tashqi" faoliyatga o'tish, qondirishning haqiqiy amaliyotiga o'tish imkoniyatini oladi. dastlabki ehtiyoj.

Strategiyani amalga oshirish o'zaro bog'liq ikkita vazifani hal qiladi:

1. Strategiya - bu ta'lim muassasasining sheriklar va raqobatchilar bilan munosabatlarini o'zgartirish vositasi, buning natijasida ta'lim muassasasi raqobatdosh ustunliklarga ega bo'ladi.

2. Ta'lim tizimini boshqarish: ichki o'zgarishlar (majmui moddiy-texnikaviy, moliyaviy-iqtisodiy, uslubiy jihozlar muassasalar, tashkiliy tuzilmadagi o'zgarishlar va professional mukammallik uning rahbarlari va xodimlari). Bu sizga tashqi muhitdagi o'zgarishlarga munosib munosabatda bo'lish, ularga moslashish va ulardan o'z maqsadlarida foydalanish imkonini beradi. Strategiyani ishlab chiqish quyidagi savollarga batafsil javob berishdan boshlanadi: Bugungi kunda ta'lim tizimi, ta'lim muassasasi va ularning faoliyati qanday? Bizning xizmatlar va mahsulotlarimiz, vazifalari, ta'lim bozoridagi o'rni qanday? Ertaga, 5-10 yildan keyin ular qanday bo'lishi kerak? Maqsadlarimizga erishish uchun nima qilishimiz kerak? Usullar Strategiyani ishlab chiqishda ta'lim muassasasi faoliyatining ko'p bosqichli xususiyatini hisobga olish kerak. Korporativ daraja manfaatlarni hisobga olgan holda butun ta'lim muassasasi bilan bog'liq shahar tizimi ta'lim. Assortiment darajasi

iste'molchilarning barcha toifalari uchun ta'lim xizmatlarini amalga oshirish bo'yicha faoliyat yo'nalishlarini belgilaydi. Funktsional daraja oldingi darajalarda qo'yilgan vazifalarni hal qilishni ta'minlaydi. Strategiyani ishlab chiqishda ta'lim tizimi atrofida yuzaga kelgan shartsharoitlar tahlil qilinadi:

Ta'lim tizimi, ta'lim muassasasi xizmatlariga budjet va tijorat talabining rivojlanish imkoniyatlari va tendentsiyalari;

Boshqa ta'lim tizimlari, ta'lim muassasalari bilan integratsiya qilish imkoniyatlari; Ta'limning tashqi ishlab chiquvchilar, mijozlar, vositachilar va xizmatlar iste'molchilari bilan vertikal integratsiyalashuvi imkoniyatlari;

Strategiyani ishlab chiqish strategik maqsadlarga erishish yo'llarini aniqroq aniqlash imkonini beruvchi bir qator tamoyillarga asoslanadi. Asta-sekin o'sish nazariyasi – ta'lim muassasasi tizimini tashqi muhit sharoitlariga bosqichma-bosqich moslashtirish. Moslashuvchan yondashuv – joriy sharoitga qarab tezkor o'zgarishlar va rejalashtirish tadbirlari. Ijodkorlik – hozirgi va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilishda oldindan ko'ra bilishga urg'u berish. Strategiyani ishlab chiqishda quyidagilarni hisobga oling:

-ta'lim tizimi, ta'lim muassasasi faoliyatining barcha sohalarini qamrab olish;

-tashqi sharoitlar bilan muvofiqlik;

-resurs imkoniyatlariga muvofiqligi;

-ta'lim tizimini, ta'lim muassasasini rivojlantirishning uzoq muddatli yo'nalishlari bilan aloqa qilish;

-ta'lim muassasasi tomonidan qabul qilingan maqsad va vazifalarda ustuvorliklarni hisobga olish;

-ta'lim muassasasining rivojlanish strategiyasi strategik reja shaklida taqdim etilishi mumkin.

Strategik reja - bu ta'lim muassasasining raqobatbardoshligini oshirish uchun asosiy narsaga qaratilgan qisqa hujjat. Strategik rejada ma'muriyat va xodimlar, potentsial investorlar, hokimiyat va jamoatchilik uchun kelajakni ko'rishni hisobga olgan holda tezkor qarorlar qabul qilishda yo'l-yo'riq ko'rsatadigan g'oyalar mavjud. Strategik reja boshqa turdagi rejalarni bekor qilmaydi yoki almashtirmaydi, u faqat ta'lim muassasasi uchun eng muhim, ustuvor yo'nalishlarda rivojlanishni belgilaydi. Strategik reja ochiq, davlat-xususiy sheriklik asosida ishlab chiqiladi va amalga oshiriladi. Strategik reja ta'lim muassasasini 10 yilgacha rivojlantirishning umumiy yo'nalishini (strategiyasini) belgilaydi.

Barcha ta'lim muassasalari ushbu ish uchun yetarli kadrlar salohiyatiga ega ekanligini tasavvur qilish qiyin. Shu sababli, ushbu sohalarida kadrlar tayyorlash va (yoki) ushbu ishlarni tegishli miqyosda amalga oshirishga qodir ixtisoslashgan tashkilotlarni tashkil etish ko'zda tutilishi kerak. Oliy ta'lim tizimida va alohida ta'lim muassasasi doirasida maqsadlarni belgilash va ularga erishishda resurs cheklovlarini va ularni ta'lim tizimidagi tashkilotlarga berishning amaldagi tartibini hisobga olish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida". 2019 yil 8 oktabr, №PF-5711

2. Mirziyoyev Sh. Maktabgacha va maktab ta'limini rivojlantirish choralari muhokama qilindi, 22.05.2023 <https://president.uz/oz/lists/view/6361>

3. Зернов В. Негосударственный сектор: анализ, прогноз развития. // Высшее образование в России 2004. №9. С. 52-56.

4. Беляков, С. А. (2009). Зарубежный опыт совершенствования управления образованием: основные модели. Университетское управление: практика и анализ, (1), 45-63. <https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-sovershenstvovaniya-upravleniya-obrazovaniem-osnovnye-modeli/viewer>

5. Гумбольдт В. О внутренней и внешней организации высших научных заведений в Берлине // Университетское управление: практика и анализ. 1998. № 3(6).

6. Дуда Г. Введение к меморандуму Вильгельма фон Гумбольдта «О внутренней и внешней организации высших научных заведений в Берлине». // Университетское управление: практика и анализ. 1998. №3(6). С. 24-27.

7. Ляхович Е. Модель Гумбольдта: университеты - центры эталонного знания (опыт воплощения идеала) // Alma Mater: вестн. высш. школы. 1994. № 2. С. 35-38.

OZIQ-OVQAT SANOATIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNING INNOVATSION YECHIMLARI

Madaminov A.A.,

Shaxobiddinova R.

4-25I guruh talabasi

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O‘zbekiston

***Annotatsiya** Mazkur maqolada oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikni oshirishga qaratilgan innovatsion yechimlarning mohiyati, ularning amaliy ahamiyati hamda zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlaridagi o‘rni tahlil qilingan. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish natijasida resurslardan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish va mahsulot sifatini oshirish imkoniyatlari ochib berilgan. Shuningdek, maqolada oziq-ovqat sanoatida raqamli boshqaruv tizimlari, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalari va ekologik barqarorlikni ta‘minlovchi texnologiyalarni qo‘llash orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo‘llari ilmiy asosda yoritilgan. Tadqiqot natijalari oziq-ovqat sohasida innovatsion yondashuvlarni kengaytirish, ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligini kuchaytirish va milliy oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.*

***Kalit so‘zlar:** innovatsion texnologiyalar, oziq-ovqat sanoati, iqtisodiy samaradorlik, raqamli boshqaruv, avtomatlashtirish, resurs tejamkorligi, raqobatbardoshlik, barqaror rivojlanish, ishlab chiqarish jarayoni, oziq-ovqat xavfsizligi.*

Hozirgi globallashuv davrida oziq-ovqat sanoati mamlakat iqtisodiy xavfsizligi, aholi farovonligi va barqaror rivojlanishining muhim tayanchi hisoblanadi. Oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talabning ortib borishi, resurslar cheklanganligi, raqobatning kuchayishi hamda ekologik muammolarning mavjudligi ushbu sohada iqtisodiy samaradorlikni oshirishni dolzarb masalaga aylantirmoqda.

Iqtisodiy samaradorlik deganda, ishlab chiqarish jarayonlarida resurslardan oqilona foydalanish, xarajatlarni kamaytirish, mahsulot sifatini oshirish va foyda hajmini ko‘paytirish tushuniladi. Bunday natijalarga erishish esa innovatsion yondashuvlarsiz mumkin emas.

Oziq-ovqat sanoatida innovatsion yechimlar — bu ishlab chiqarishni avtomatlashtirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, energiya tejamkor tizimlardan foydalanish, biotexnologiyalarni

rivojlantirish, logistika va ta'minot zanjirini optimallashtirish kabi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Shu bois, zamonaviy iqtisodiyotda innovatsiyalar iqtisodiy samaradorlikni oshirishning eng asosiy omiliga aylanmoqda.

Oziq-ovqat sanoatining hozirgi holati va iqtisodiy muammolari:

O'zbekiston Respublikasida oziq-ovqat sanoati mamlakat yalpi ichki mahsulotining muhim qismini tashkil etadi. So'nggi yillarda bu sohada modernizatsiya, texnik qayta jihozlash va eksportni kengaytirish borasida sezilarli o'zgarishlar amalga oshirilmoqda.

Shunga qaramay, ayrim muammolar hamon mavjud: ishlab chiqarish quvvatlarining eskirganligi, energiya sarfining yuqoriligi, resurslardan foydalanish samaradorligining pastligi va kadrlar malakasining yetarli emasligi. Bularning barchasi mahsulot tannarxining oshishiga va raqobatbardoshlikning pasayishiga olib keladi.

Innovatsion texnologiyalar va ularning iqtisodiy samarasi

Innovatsiyalarni joriy etish orqali korxonalar ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishi, mahsulot sifatini yaxshilashi va ishlab chiqarish hajmini oshirishi mumkin. Masalan:

Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlari inson omilini kamaytirib, mehnat unumdorligini oshiradi.

Raqamli boshqaruv tizimlari (ERP, SCADA) ishlab chiqarish jarayonlarini real vaqt rejimida nazorat qilish imkonini beradi.

Energiya tejamkor uskunalar ishlab chiqarish xarajatlarini 15–25 foizgacha kamaytiradi.

Biotexnologik yechimlar esa mahsulotning ekologik tozaligini va sifatini yaxshilaydi.

FAO (BMT Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti) ma'lumotlariga ko'ra, innovatsion texnologiyalarni qo'llagan korxonalarda ishlab chiqarish samaradorligi o'rtacha 30 foizga oshgan. Jahon banki hisobotlarida ham innovatsion yechimlar eksport salohiyatini kuchaytirishning asosiy omili sifatida qayd etilgan.

O'zbekiston tajribasi

O'zbekiston hukumati oziq-ovqat sanoatini modernizatsiya qilishga katta e'tibor qaratmoqda. 2022–2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi"da oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va sanoatni raqamlashtirish asosiy yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan.

Masalan, "Oziq-ovqat sanoatini raqamlashtirish" loyihasi doirasida ko'plab korxonalar ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va sun'iy intellekt tizimlari yordamida nazorat qilishni yo'lga qo'ymoqda. Bundan tashqari, qadoqlash, saqlash va logistika tizimlarida ham zamonaviy texnologiyalar joriy etilmoqda.

Qishloq xo'jaligi vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda qayta ishlovchi oziq-ovqat korxonalari soni 1800 tadan oshgan, ularning 40 foizida raqamli tizimlar joriy etilgan. Bu esa ishlab chiqarish hajmining 1,5 baravar ortishiga va eksportning sezilarli darajada kengayishiga olib kelgan.

Jahon tajribasidan misollar

Yaponiyada oziq-ovqat sanoatida robotlashtirish darajasi 80 foizga yaqin. Germaniya, Niderlandiya va AQSH kabi mamlakatlarda "aqli fermer xo'jaliklari" va "raqamli zavodlar" konsepsiyasi orqali resurslardan tejamkor foydalanish yo'lga qo'yilgan.

Masalan, Niderlandiyada "smart greenhouse" tizimlari yordamida suv sarfi 50 foizga kamaygan, hosildorlik esa 2 baravar oshgan. Bunday tajribalarni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish mahalliy ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Bundan tashqari, oziq-ovqat sanoatida samaradorlikka erishish uchun inson kapitalini rivojlantirish va boshqaruv innovatsiyalarini joriy etish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Korxonalarining raqobatbardoshligi ko'p hollarda xodimlarning malakasi, texnologik jarayonlarni

boshqarish qobiliyati va ilmiy-texnik tafakkur darajasiga bog‘liq bo‘ladi. Shu sababli, ishlab chiqarish korxonalarida xodimlarni qayta tayyorlash, malakasini oshirish va yangi texnologiyalar bilan ishlashga o‘rgatish samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi.

Innovatsion faoliyatning yana bir yo‘nalishi bu resurslardan kompleks foydalanishdir. Ko‘p hollarda ishlab chiqarish chiqindilari yoki yon mahsulotlar qayta ishlanmasdan yo‘qotiladi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida bu chiqindilardan ikkilamchi mahsulotlar ishlab chiqarish, masalan, bioyoqilg‘i, hayvon ozuqasi yoki o‘g‘it olish mumkin. Bu nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki ekologik barqarorlikni ham ta‘minlaydi.

Shuningdek, so‘nggi yillarda oziq-ovqat sanoatida sun‘iy intellekt va ma‘lumotlar tahlili (data analytics) texnologiyalari keng joriy qilinmoqda. Bu tizimlar ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qilish, ehtimoliy nosozliklarni oldindan aniqlash va xarajatlarni optimallashtirish imkonini beradi. Masalan, IoT (Internet of Things) texnologiyalari yordamida zavoddagi uskunalarning ishlash holatini doimiy kuzatish orqali nosozliklar vaqtda aniqlanadi, bu esa texnik to‘xtash vaqtlarini kamaytiradi va unumdorlikni oshiradi.

Shunday qilib, innovatsiyalar faqat yangi texnikalar emas, balki boshqaruv, resurslardan foydalanish va inson salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan kompleks tizimdir. Shu yondashuvlar uyg‘un holda qo‘llansa, oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlik yuqori darajada ta‘minlanadi.

Xulosa qilib aytganda, oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikka erishishning asosiy yo‘li innovatsion texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish va resurslardan oqilona foydalanishdan iboratdir.

Innovatsiyalar nafaqat ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi, balki mahsulot sifatini oshiradi, eksport hajmini kengaytiradi va ekologik barqarorlikni ta‘minlaydi. Shu bois, har bir oziq-ovqat korxonasi o‘z faoliyatida ilmiy yondashuv, yangi texnologiyalar va zamonaviy boshqaruv tizimlarini qo‘llashi lozim.

O‘zbekiston tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, davlat tomonidan berilayotgan qo‘llab-quvvatlash, xalqaro hamkorlik va innovatsion yondashuvlar birgalikda oziq-ovqat sanoatini raqobatbardosh va samarali tarmoqqa aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi – <https://www.mineconomy.uz>
2. O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi – <https://www.agro.uz>
3. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi – <https://stat.uz>
4. FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations – <https://www.fao.org>
5. World Bank. Agro-Food Industry Development Reports – <https://www.worldbank.org>
6. OECD. Food Industry Innovation and Efficiency Studies – <https://www.oecd.org>
7. “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi 2022–2026” – Prezident.uz, rasmiy hujjat.
8. Karimov, A. (2023). Oziq-ovqat sanoatida innovatsion boshqaruv. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti ilmiy to‘plami.
9. ScienceDirect va ResearchGate bazalaridagi maqolalar: “Economic efficiency in food production” (2022).
10. World Bank <https://www.worldbank.org>

AGROBIZNES VA OZIQ-OVQAT SANOATIDA BANK KREDITLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION YO‘LLARI

Xojaev Azizxon Saidaloxonovich

Farg‘ona davlat texnika universiteti “Moliya va buxgalteriya hisobi” kafedrasini mudiri,
iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Azizjonov Shohruxbek Shuxratjon o‘g‘li

Farg‘ona davlat texnika universiteti bank ishi ta‘lim yo‘nalishi talabasi

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada agrobiznes va oziq-ovqat sanoatida bank kreditlarining samaradorligini oshirishning innovatsion yo‘llari tahlil qilingan. Tadqiqotda milliy va xorijiy tajribalar asosida bank kreditlash tizimining hozirgi holati, mavjud muammolar hamda ularni hal etishda raqamli texnologiyalar va fintex yechimlarining ahamiyati o‘rganilgan. Blokcheyn, sun‘iy intellekt va raqamli kredit platformalarini joriy etish kredit samaradorligini 20-25 foizgacha oshirishi mumkinligi ko‘rsatib berildi. Shu bilan birga innovatsion kreditlash modellarini qo‘llash orqali sanoat korxonalarining rentabellik darajasi 1,4 barobarga oshishi kelib chiqqan.*

***Kalit so‘zlar:** oziq-ovqat sanoati, bank kreditlari, innovatsion moliyalashtirish, raqamli bank xizmatlari, sun‘iy intellekt, blokcheyn texnologiyasi, yashil kreditlar, kredit samaradorligi.*

Zamonaviy iqtisodiyotda agrobiznes va oziq-ovqat sanoati milliy xavfsizlik hamda ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashda strategik ahamiyat kasb etadi. Bu tarmoqning samarali faoliyati ko‘p jihatdan moliyaviy resurslarning yetarli darajada jalb etilishi va ulardan oqilona foydalanishga bog‘liq. Shu nuqtai nazardan, bank kreditlari oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi korxonalarni rivojlantirish, ularning ishlab chiqarish quvvatini oshirish va raqobatbardosh mahsulot yaratishda muhim moliyaviy vosita sifatida namoyon bo‘lmoqda. Biroq amalda agrosanoat tarmog‘ida kreditlash tizimida bir qator muammolar mavjud. Jumladan, kredit resurslarining qimmatligi, garov talablarining yuqoriligi, kredit tarixining shaffof emasligi hamda moliyaviy savodxonlik darajasining pastligi korxonalar faoliyatini cheklab qo‘yadi. Bunday sharoitda banklar va agrobiznes sub‘ektlari o‘rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga ko‘tarish uchun innovatsion yondashuvlar zarur bo‘lmoqda.

So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalar, fintex yechimlari, sun‘iy intellekt va blokcheyn asosida yaratilgan moliyaviy instrumentlar kreditlash jarayonlarini optimallashtirishga, tavakkalchiliklarni kamaytirishga hamda qaror qabul qilish sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, agrar sektor uchun maxsus mo‘ljallangan “yashil kreditlar”, “agroinnovatsion investitsiyalar” va “aqlli loyiha moliyalashtirish” kabi mexanizmlar bank tizimida yangi tendensiya sifatida shakllanmoqda. Shu bois, agrobiznes va oziq-ovqat sanoatida bank kreditlarining samaradorligini oshirish masalasi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy ahamiyatga ham ega. Ushbu tadqiqotda bank kreditlarini samarali taqsimlash va ulardan foydalanishda innovatsion yondashuvlarni qo‘llash orqali oziq-ovqat sanoatining barqaror rivojlanishiga erishish imkoniyatlari ilmiy jihatdan tahlil etiladi.

Ushbu tadqiqotda agrobiznes va oziq-ovqat sanoatida bank kreditlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlarni ilmiy asosda tahlil qilish maqsad qilindi. Shuning uchun tadqiqot jarayonida tizimli tahlil, qiyosiy tahlil, iqtisodiy modellashtirish va empirik baholash usullaridan foydalanildi. Avvalo, mavjud milliy va xorijiy manbalar asosida agrar tarmoqdagi bank kreditlash tizimining hozirgi holati o‘rganildi. Bu jarayonda O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki, Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi, hamda qishloq xo‘jaligi sohasini moliyalashtiruvchi tijorat banklarining hisobot ma‘lumotlari tahlil qilindi. Shuningdek, Jahon banki, Xalqaro valyuta

jamg'armasi va Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlar tahliliy baza sifatida foydalanildi.

Innovatsion yondashuvlarni baholash uchun fintex texnologiyalari, raqamli kredit platformalari, blokcheyn asosidagi moliyaviy tranzaksiyalar hamda sun'iy intellekt vositalari qo'llanilgan xorijiy tajribalar tahlil qilindi. Shu bilan birga, tijorat banklari mutaxassislari, fermer xo'jaliklari rahbarlari va iqtisodiy tahlilchilar fikrlari o'rganilib, amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda asos sifatida qabul qilindi.

O'rganish jarayonida agrobiznes va oziq-ovqat sanoatida bank kreditlarining samaradorligini oshirish bo'yicha olib borilgan tahlillar bir qator muhim natijalarni ko'rsatdi. Birinchidan, so'nggi besh yillikda agrosanoat tarmoqlariga ajratilayotgan kreditlar hajmi yil sayin o'sib borayotgan bo'lsa-da, ularning umumiy tarmoq salohiyatiga nisbatan ulushi hali ham past ekanligi aniqlandi. Masalan, agrobiznesning investitsion ehtiyojlarini qoplash uchun ajratilayotgan bank mablag'lari umumiy kredit portfelining o'rtacha 12-15 foizini tashkil etadi, bu esa tarmoqdagi modernizatsiya jarayonlarini to'liq qo'llab-quvvatlash uchun yetarli emas. Ikkinchidan, agrobiznes sub'ektlariga ajratilgan kreditlarning qaytarilish darajasi 87–90 foiz atrofida bo'lib, bu ko'rsatkich sanoatning boshqa yo'nalishlariga nisbatan yuqoriroq tavakkalchilikka ega ekanligini anglatadi. Uchinchidan, so'rovnoma natijalariga ko'ra, tijorat banklari va fermer xo'jaliklari vakillarining 68 foizi kreditlash jarayonlarida raqamli texnologiyalarning yetarli darajada qo'llanilmayotganini ta'kidlagan. To'rtinchidan, xorijiy tajriba tahlili shuni ko'rsatdiki, fintex yechimlari, blokcheyn orqali kredit nazorati, sun'iy intellekt asosida risklarni baholash tizimlarini joriy etish kredit samaradorligini 20–25 foizgacha oshirishi mumkin. Beshinchidan, tadqiqotda modellashtirish usuli orqali innovatsion kreditlash mexanizmlari joriy etilgan ssenariyda agrobiznes korxonalarining rentabellik darajasi o'rtacha 1,4 barobarga oshishi mumkinligi aniqlandi.

Agrobiznes va oziq-ovqat sanoatida bank kreditlarining samaradorligi ko'p jihatdan moliyaviy vositalarning raqamli va innovatsion transformatsiya darajasiga bog'liq. Traditsion kreditlash usullari agrar sektorning mavsumiy xususiyati va bozor tavakkalchiliklarini to'liq hisobga ololmasligi sababli, kredit resurslaridan foydalanish samarasi past bo'lib qolmoqda. Natijalar tahliliga ko'ra, raqamli texnologiyalar, fintex platformalar va sun'iy intellekt vositalari asosida kreditlarni ajratish va monitoring qilish tizimlarini joriy etish, kredit risklarini kamaytirish hamda kredit qaytarilish darajasini oshirish imkonini beradi. Masalan, blokcheyn orqali kredit jarayonlarini raqamlashtirish orqali har bir operatsiya shaffofligi ta'minlanadi, bu esa banklar uchun riskni baholashda yangi darajadagi aniqlikni yaratadi.

Bundan tashqari, "yashil kreditlar" va "aqlli moliyalashtirish" dasturlari joriy etilgan ssenariyda agrobiznes korxonalarining moliyaviy barqarorligi va faoliyat samaradorligi sezilarli oshishi kutilmoqda. Bu esa banklar uchun foiz risklarini kamaytiradi, fermerlar uchun esa uzoq muddatli investitsiya muhitini shakllantiradi. Muhim jihat shundaki, tadqiqotda aniqlangan holatlarga ko'ra, agrosanoat sub'ektlarining moliyaviy savodxonlik darajasi ham kredit samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, bank tizimida foydalanuvchilar uchun "agrofinans savodxonligi"ni oshirish dasturlarini amalga oshirish zarur. Bu yo'nalishda banklar va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlik muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Agrobiznes va oziq-ovqat sanoatida bank kreditlarining samaradorligini oshirish masalasi iqtisodiy barqarorlik va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning muhim omili hisoblanadi. Bu yo'nalishdagi tahlillar asosida quyidagi ilmiy va amaliy xulosalar ishlab chiqildi:

Birinchidan, O'zbekistonda agrosanoat tarmoqlariga ajratilayotgan kreditlar hajmi so'nggi besh yilda o'rtacha 27 foizga o'sgan, biroq ularning umumiy kredit portfelidagi ulushi 15 foizdan

oshmagan. Bu holat tarmoqdagi modernizatsiya jarayonlarini to‘liq moliyalashtirish imkonini cheklab qo‘yadi.

Ikkinchidan, tadqiqot ma’lumotlariga ko‘ra, agrobiznes sub’ektlarida kreditlarning qaytarilish darajasi 87–90 foiz atrofida bo‘lib, bu sanoat va xizmat ko‘rsatish sohalariga nisbatan past ko‘rsatkichdir. Asosiy sabablar - mavsumiy daromadlar, agrotexnik xatarlar va bozor narxlarining o‘zgaruvchanligi. Shuning uchun banklar kredit portfelini tuzishda tavakkalchilikni baholashning intellektual usullarini joriy etishi lozim.

Uchinchidan, xorijiy tajriba tahlili shuni ko‘rsatdiki, fintex yechimlari va blokcheyn texnologiyalarini joriy etish natijasida kredit samaradorligini 20–25 foizgacha oshirish mumkin. Masalan, Niderlandiya tajribasida raqamli kredit skoringi tizimlarini joriy etish kredit qaytarilish darajasini 1,3 barobarga oshirgan.

To‘rtinchidan, tadqiqotda modellashtirish usuli orqali innovatsion kredit mexanizmlari joriy etilgan sharoitda agrobiznes korxonalarining rentabellik darajasi 1,4 barobarga, mahsulot ishlab chiqarish hajmi esa 18–22 foizga oshishi mumkinligi aniqlandi.

Xulosa sifatida ta’kidlash mumkinki, agrobiznes va oziq-ovqat sanoatida bank kreditlarining samaradorligini oshirishning eng muhim sharti - bu innovatsion moliyalashtirish mexanizmlari, raqamli yechimlar va davlat qo‘llab-quvvatlovi o‘rtasidagi o‘zaro uyg‘unlikni ta’minlashdir. Ana shundagina mamlakatda barqaror agroiqtsodiy rivojlanish va oziq-ovqat xavfsizligini kafolatlash mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduraxmanova Sh. R., Zakirova Z. R. Sanoat korxonalarida raqobatbardoshlikni boshqarish strategiyasining o‘ziga xos xususiyatlari //Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting. – 2024. – T. 4. – №. 05. – S. 26-31.
2. Umarov I. Yu. i dr. Oziq-ovqat sanoati korxonalaridatashkiliy-iqtisodiy mexanizmni boshqarish metodologiyasi //Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting. – 2024. – T. 4. – №. 01. – S. 200-205.
3. Zhidkov S. A. et al. Food security as a result of the effective use of agricultural land in the agricultural region //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – T. 845. – №. 1. – S. 012144.
4. Tukhtabaev J. S. et al. The role of industrial enterprises in ensuring food security //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2022. – T. 1043. – №. 1. – S. 012023.
5. Могхарбел Р. Р., могхарбел Н. О. Риски предприятий пищевой промышленности //Менеджмент и финансы производственных систем: сборник научно-практических. – 2023. – С. 228.
6. Azizjonovich U. S., Abdulhay A. Axborot xavfsizligi tizimlarini intellektuallashtirish masalalari //Al-Farg‘oniy avlodlari. – 2024. – №. 1. – С. 4-10.

OZIQ-OVQAT SANOATIDA ISHLAB CHIQARISH SAMARADORLIGINI KUCHAYTIRISH BO‘YICHA YANGI INNOVATSION YONDASHUVLAR

Jo‘rayev Asadbek Anvarjon o‘g‘li
Farg‘ona davlat texnika universiteti,
“Moliya va buxgalteriya hisobi” kafedrasida assistenti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikni oshirishga qaratilgan innovatsion yechimlar yoritilgan. Tadqiqotda raqamlashtirish, avtomatlashtirish, energiya tejamkor texnologiyalar va resurslardan oqilona foydalanish kabi yo‘nalishlarning ishlab chiqarish jarayoniga ta‘sirini tahlil qilinadi. Shuningdek, texnologik modernizatsiya, sifat nazorati va yashil texnologiyalarni joriy etish orqali raqobatbardoshlikni oshirish imkoniyatlari ko‘rsatib o‘tilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Oziq-ovqat sanoati, innovatsiya, iqtisodiy samaradorlik, raqamlashtirish, avtomatlashtirish, energiya tejamkor texnologiyalar, resurslardan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish jarayoni, texnologik modernizatsiya, sifat nazorati, barqaror rivojlanish, mehnat unumdorligi, mahsulot tannarxi, ilmiy yondashuv, texnoparklar.*

Xalqimizning erkin va farovon, qudratli Yangi O‘zbekistonni barpo etish bo‘yicha xohish-irodasini ro‘yobga chiqarish, har bir fuqaroga o‘z salohiyatini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlarni yaratish, sog‘lom, bilimli va ma‘naviy barkamol avlodni tarbiyalash, global ishlab chiqarishning muhim bo‘g‘iniga aylangan kuchli iqtisodiyotni shakllantirish, adolat, qonun ustuvorligi, xavfsizlik va barqarorlikni kafolatli ta‘minlash O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ““O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida” gi 11.09.2023 yildagi PF-158-son farmonida bergilangan.

Mahalliy xomashyo bazasidan samarali foydalanish va ilg‘or texnologiyalarga asoslangan sanoatni rivojlantirish. Sanoatda ishlab chiqariladigan texnologik mahsulotlar ulushini 25 foizdan 32 foizga yetkazish. Qayta ishlash sanoatida mehnat unumdorligini 2 barobar oshirish. Elektrotexnika, mashinasozlik, to‘qimachilik, kimyo, qurilish materiallari, metallni qayta ishlash, geologiya, energetika, bio-texnologiya, oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash, transport va logistika kabi yo‘nalishlarda “Izlanish va rivojlantirish” (R&D) markazlarini tashkil etish.

Biologik xilma-xillik ishonchli saqlanishini ta‘minlash. Dorivor va oziq-ovqatbop o‘simliklarni yetishtirish va ko‘paytirish bo‘yicha har yili 25 ming gektar maydonda madaniy plantatsiyalarni tashkil maqsadlari bergilangan.

Shuningdek, biologik xilma-xillikni saqlash, dorivor va oziq-ovqatbop o‘simliklarni ko‘paytirish, har yili 25 ming gektar maydonda madaniy plantatsiyalar yaratish bo‘yicha chora-tadbirlar nazarda tutilgan. Umuman olganda, ushbu yo‘nalishlar O‘zbekistonni 2030 yilgacha barqaror iqtisodiy rivojlanish, ekologik muvozanat va inson kapitalini mustahkamlashga qaratilgan kompleks strategik dastur sifatida tavsiflanadi⁸.

1-jadval

Oziq-ovqat ishlab chiqarishda innovatsion texnologiyalar orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo‘llari⁹

⁸ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

⁹ Muallif ishlanmasi

Innovatsion yechimlarning asosiy yoʻnalishlari

IoT (Internet of Things) yordamida ishlab chiqarish liniyalarida real vaqt rejimida monitoring. Big Data va Sunʼiy intellekt yordamida ishlab chiqarish samaradorligini tahlil qilish. ERP tizimlari (Enterprise Resource Planning) orqali logistika, ombor va moliyaviy jarayonlarni avtomatlashtirish.

Energiya samarador texnologiyalar

Issiqlik energiyasini qayta ishlash (rekuperatsiya tizimlari). Quyosh panellari va biogaz qurilmalaridan foydalanish. Elektr energiyasi isteʼmolini optimallashtirish uchun **energiya monitoringi tizimlarini** joriy etish.

Yangi biotexnologiyalar

Fermentatsiya, mikrobiologik sintez va enzimatik jarayonlardan foydalanish. Mahsulot saqlanish muddatini uzaytiruvchi tabiiy konservantlar. Oʻsimlik chiqindilaridan oqsil, pektin va bioplastiklar olish texnologiyalari.

Aqlli logistika tizimlari

GPS va RFID texnologiyalari yordamida yetkazib berish zanjirini optimallashtirish. Mahsulot haroratini nazorat qiluvchi “aqlli qadoqlash” texnologiyalari. Transport xarajatlarini kamaytiruvchi algoritmik marshrutlash.

Mahalliy sharoitda innovatsiyalarni joriy etish imkoniyatlari

Qandolat, sut va goʻsht sanoatida avtomatlashtirilgan texnologiyalarni joriy etish. Mahalliy xomashyodan yuqori qoʻshimcha qiymatli eksport mahsulotlari ishlab chiqish. Qishloq xoʻjaligi chiqindilaridan (masalan, meva poʻchoqlari, urugʻlar) energetik resurslar va qoʻshimcha mahsulotlar olish.

Innovatsion boshqaruv va investitsiya mexanizmlari

Innovatsion korxonalar uchun soliq imtiyozlari va grant dasturlari. Klaster tizimi orqali ishlab chiqarish, ilmiy tadqiqot va marketingni birlashtirish. Innovatsion loyihalarni moliyalashtirishda xalqaro hamkorlik (FAO, UNIDO, JICA, GIZ va boshqalar).

Amaliy natijalar va istiqbollar

Ishlab chiqarish samaradorligi 20–40% gacha ortadi. Energiya va suv sarfi 25% gacha kamayadi. Mahsulot eksport hajmi oshadi. Yangi ish oʻrinlari yaratiladi va oziq-ovqat xavfsizligi mustahkamlanadi.

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rishimiz mumkinki, oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikni oshirishning eng muhim omili — bu innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish, ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish va resurslardan tejamkor foydalanishdir. Innovatsion yechimlar nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki ekologik barqarorlikni ta’minlab, mamlakat oziq-ovqat mustaqilligini mustahkamlaydi.

1-rasm. Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi (mlrd.so‘m)¹⁰

Yuqoridagi rasmda berilgan ma’lumotlardan ko‘rishimiz mumkinki, 2020-yilda O‘zbekiston sanoat ishlab chiqarish hajmining 368740,2 mlrd so‘m bo‘lishiga quyidagi asosiy omillar sabab bo‘lgan. Sanoatning diversifikatsiyasi va modernizatsiyasi, energetika va konchilik tarmoqlaridagi o‘shish, qayta ishlash va iste‘mol tovarlari ishlab chiqarishning kengayishi, investitsiya loyihalari va davlat dasturlarining samarasi, pandemiya sharoitida tezkor iqtisodiy moslashuv. 2024-yilda sanoat hajmining 2020-yildagi 368740,2 mlrd so‘mdan 880198,5 mlrd so‘mga (taxminan 2–3 barobar) oshishiga bir qancha omillar ta’sir qilgan. Sanoat korxonalarining modernizatsiyasi va yangi investitsiyalar, mahalliy lashtirish siyosati orqali xomashyodan ko‘proq foydalanish, ishlov beruvchi sanoat tarmoqlarida o‘shish, kon va energetika sektori hajmining kengayishi, hududlardagi sanoat zonalarining faollashuvi, eksportga yo‘naltirilgan mahsulot ishlab chiqarish hajmining oshishi, statistik va nominal ko‘rsatkich effektlari. Qoraqalpog‘iston Respublikasida 2020-yilda **sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 13981,3 mlrd so‘m** bo‘lishining asosiy sabablari. Hududiy sanoat tuzilmasining cheklanganligi (paxta, tekstil, oziq-ovqat), yirik investitsiya va modernizatsiya loyihalarining kamligi, hududning iqtisodiy-geografik sharoiti va resurslar chegaralanganligi. 2024-yilda Qoraqalpog‘iston Respublikasida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi **24323,5 mlrd so‘m**ga yetishi bir qator ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, investitsiya loyihalari va hududiy rivojlanish strategiyalarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi natijasidir. Quyida bu o‘shishga olib kelgan asosiy omillarni ko‘rishimiz mumkin. Sanoatni modernizatsiya qilish va yangi quvvatlarni ishga tushirish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, eksport salohiyatining oshishi va hududiy sanoat klasterlarining rivojlanishi. **Toshkent shahri sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2020-yilda 66188 mlrd so‘m bo‘lishiga** olib kelgan asosiy omillar ta’sir qilgan. Hududiy sanoat salohiyati, yirik ishlab chiqarish korxonalari va COVID-19 pandemiyasiga moslashuv. 2024-yilda Toshkent shahrida sanoat

¹⁰ O‘zbekiston Respublikasi milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

<https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/industry-2> https://api.siat.stat.uz/media/uploads/sdmx/sdmx_data_552.pdf

mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining 171706,2 mlrd so‘mga yetishi, bir qator iqtisodiy va sanoat omillarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi natijasidir. Eksport salohiyatining oshishi, hududiy sanoat klasterlarining rivojlanishi, sanoat tarmoqlarining diversifikatsiyasidir. **Farg‘ona viloyati sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2020-yilda 21701,2 mlrd so‘m bo‘lishiga** bir qancha omillar sabab bo‘lgan. To‘qimachilik sanoati, oziq-ovqat sanoati, qurilish materiallari sanoati va pandemiya sharoitida tezkor iqtisodiy moslashuv. Farg‘ona viloyatida 2024-yilda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining 45896,1 mlrd so‘mga yetishi, bir qator iqtisodiy va sanoat omillarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi natijasidir. Kichik biznesning ulushi oshishi, eksport salohiyatining oshishi va hududiy sanoat klasterlarining rivojlanishi.

2020–2024 yillarda O‘zbekiston hududlarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi sezilarli darajada o‘ydi. Bu o‘zgarish hududlarda sanoat tarmoqlarining diversifikatsiyasi, yirik investitsiyalar, korxonalarni modernizatsiya qilish, kichik biznesning faollashuvi va eksport salohiyatining oshishi natijasida amalga oshdi, iqtisodiy barqarorlikni mustahkamladi.

Oziq-ovqat sanoatidagi innovatsiyalar texnologik, ijtimoiy va madaniy yangiliklarni birlashtiradi. Ular butun oziq-ovqat tizimini, jumladan, ishlab chiqarish, yig‘ish, birlamchi va ikkilamchi qayta ishlash, ishlab chiqarish va tarqatishni o‘z ichiga oladi. Yakuniy innovatsiya yangi yoki takomillashtirilgan iste‘molchi mahsuloti yoki xizmatidir. Innovatsiyalar texnologik jarayon, mahsulotni shakllantirish, oziq-ovqat sifati yoki iste‘molchi ehtiyojlari kabi oziq-ovqat texnologiyasining bir sohasiga yo‘naltirilgan bo‘lishi mumkin; ammo, ularning ta‘siri kengayib, oziq-ovqat tizimining boshqa qismlarida, iste‘molchilarning ovqatlanish shakllarida va kengroq ijtimoiy va madaniy sohalarida o‘zgarishlarga olib keladi. Oziq-ovqat sanoatidagi innovatsion strategiyalar oziq-ovqat tizimidagi barcha texnologiyalarga asoslanishi va barcha jamoalarning ozuqaviy, shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlari va istaklariga javob beradigan oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun nafaqat texnologik, balki ijtimoiy va ekologik o‘zgarishlarni ham hisobga olishi kerak.[1]

COVID-19 pandemiyasi global iqtisodiyot va global sog‘likka jiddiy zarba berdi. Ko‘pgina korxonalar hukumat tomonidan o‘rnatilgan cheklovlar tufayli butunlay yopilgan bo‘lsa-da, oziq-ovqat sektori odamlarni boqish uchun butun ta‘minot zanjiri bo‘ylab ishlashni davom ettirishi kerak. Ushbu qiyin paytlarda ishchilarning sog‘lig‘i va xavfsizligini ta‘minlash, shu bilan birga oziq-ovqat xavfsizligi va iste‘molchilar ishonchini yuqori darajada saqlash juda muhimdir. Noaniqlik kuchaygan bir paytda, yangilangan va ishonchli ma‘lumotlar regulyatorlar va sektor uchun har qachongidan ham muhimroqdir. Ushbu adabiyot sharhi COVID-19 va uning oziq-ovqat sanoatiga ta‘siri haqidagi mavjud bilimlarni umumlashtirishga qaratilgan. Bu Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) tomonidan nashr etilgan va 11 ta davlat va 10 ta nodavlat manbalardan, shuningdek, inqiroz boshlanganidan 2020 yil 5 iyungacha ilmiy jurnallarda chop etilgan 25 ta maqolalardan iborat bo‘lib, ommaga ochiq bo‘lgan joriy ma‘lumotlar va ko‘rsatmalarning to‘liq to‘plamidir. Bu ish tadqiqotchilar, siyosatchilar va mutaxassislar uchun foydali bo‘ladi. Shuningdek, u biznesning uzluksizligini ta‘minlash va oziq-ovqat sanoatining tayyorgarlik darajasini aniqlash uchun baholash vositasi bo‘lib xizmat qilishi mumkin, bu misli ko‘rilmagan paytlarda barcha manfaatdor tomonlarga ishonchni ta‘minlaydi.[2]

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarda oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatini strategik boshqarishga ta‘sir etuvchi omillar alohida o‘ringa ega. Oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatini strategik boshqarish mexanizmini rivojlantirish, unga ta‘sir etuvchi omillarni o‘rganish, iqtisodiyotni diversifikatsiyalash, sanoatning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiya qilish va texnik jihatdan yangilash, shuningdek, oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi korxonalarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash respublikada amalga oshirilayotgan asosiy

vazifalardan biri sifatida belgilanadi. Ushbu tadqiqotda oziq-ovqat sanoati korxonalarini faoliyatini strategik boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan hamda sanoat korxonalarining boshqaruv mexanizmining tuzilishi asoslangan.[3]

Ushbu tadqiqotda bugungi kunda mamlakatimizning milliy iqtisodiyotida qurilish sohasining o'rni va ahamiyati, Prezidentimiz tomonidan ko'zlangan yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarni saqlab qolish ham qurilish sohasidagi olib borilayotgan islohotlar bilan chambarchasi bog'liqligi, hamda statistika boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasida qurilish ishlari bajarilish bo'yicha ma'lumotlar keltirib o'tilgan.[4]

Tadqiqot davomida oziq-ovqat sanoati korxonalarida boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini va davlatning ushbu yo'nalishdagi ko'magi o'z aksini topgan. Jumladan, tadqiqotda qishloq xo'jaligida davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish va yanada rivojlantirish, unga zamonaviy menejment mexanizmlarini joriy etish, sohani raqamlashtirish ishlarini jadallashtirish, oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini va iste'mol ratsionini yaxshilash, talab etiladigan miqdordagi oziqovqat mahsulotlari yetishtirishni ta'minlash, xalqaro bozorlarda raqobatbardosh, yuqori qo'shilgan qiymatli qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat tovarlari ishlab chiqarishni nazarda tutuvchi qulay agrobiznes muhitini yaratish haqida fikrlar bildirilgan.[5]

Foydalanilgan adabiyotlar

5. Earle, M. D. (1997). Innovation in the food industry. Trends in Food Science & Technology, 8(5), 166-175.

6. Nakat, Z., & Bou-Mitri, C. (2021). COVID-19 and the food industry: Readiness assessment. Food control, 121, 107661.

7. G'aybullayevna, R. S. (2023). Oziq-ovqat sanoat korxonalarini faoliyatini boshqarish hamda korxonalar iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari. qo'qon universiteti xabarnomasi, 9, 31-34.

BO'LAJAK MUTAXASSISLARNI TAYYORLASHDA INNOVATSION TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Jumakulov Zamir Islomovich

Farg'ona davlat universiteti.

Tursunaliyeva Kamola

Buxgalteriya hisobi yo'nalishi 2-kurs talabasi.

***Annotatsiya:** XXI asrda ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri — talabalarda raqobatbardosh mutaxassislik kompetensiyalarini shakllantirishdir. Bu jarayonda an'anaviy metodlar bilan cheklanib qolish mumkin emas. Zamonaviy innovatsion texnologiyalar ta'lim jarayoniga joriy etilishi, ularni samarali ishlab chiqish va amalda qo'llash talab etiladi. Ushbu maqolada bo'lajak mutaxassisning bilim, ko'nikma va shaxsiy sifatlar uyg'unligini ta'minlashda ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish masalalari yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** innovatsion texnologiyalar, kasbiy kompetenlik, bilim, ko'nikma, malaka, interfaol texnologiyalar, masofaviy ta'lim texnologiyalari, shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar.*

Zamonaviy ta'lim tizimida talabalarda nazariy bilimlarni shakllantirish bilan bir qatorda, ularni kasbiy faoliyatga tayyorlash, ya'ni kasbiy kompetentlikni rivojlantirish asosiy vazifa sifatida qo'yilgan. Bu jarayonda turli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, ularni to'g'ri loyihalash va rejalashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kasbiy kompetentlik – bu mutaxassisning bilim, ko'nikma va shaxsiy sifatlar uyg'unligi asosida kasbiy vazifalarni samarali bajara olish qobiliyatidir. Uni shakllantirishda ta'lim jarayonini zamonaviy talablar asosida tashkil etish zarur.

Bunda ta'lim texnologiyalarini loyihalashtirish va rejalashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Loyihalashtirish – bu ta'lim jarayonining maqsad, mazmun, metod va shakllarini oldindan belgilash va modellashtirish jarayonidir. Uning asosiy bosqichlari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin-maqsadni belgilash, metodlarni tanlash, vositalarni aniqlash va natijani prognozlash.

Ta'lim texnologiyalarini rejalashtirish esa, bu ta'lim jarayonini muayyan vaqt doirasida samarali tashkil qilish uchun reja va stsensariy tuzish jarayonidir. Masalan, yillik va semestr rejasi, dars rejasi, interfaol metodlar rejalari, nazorat rejasi va boshqalar.

Shunday qilib, kasbiy kompetentlikni shakllantirishda ta'lim texnologiyalarini to'g'ri loyihalash va samarali rejalashtirish hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayonda fan mazmuni, metod va vositalar uyg'unligi ta'minlansa, talabalarda nazariy bilim bilan birga amaliy ko'nikma va ijodkorlik ham shakllanadi. Shu orqali zamonaviy mehnat bozori talab qiladigan raqobatbardosh mutaxassis tayyorlanadi.

Bizga ma'lumki, zamonaviy mehnat bozori mutaxassisdan faqat nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni emas, balki keng qamrovli kasbiy kompetentlikni talab qiladi. Bu kompetentlikni shakllantirish jarayonida ta'lim metodlarini to'g'ri tanlash hal qiluvchi ahamiyatga ega. Chunki metod – bu ta'lim jarayonining asosiy quroli, uning samaradorligi esa to'g'ridan-to'g'ri metodlarning maqsadga muvofiqligi va to'g'ri tanlanganiga bog'liq.

Metod – o'qitish jarayonida o'qituvchi va talaba o'rtasidagi hamkorlik harakatlari usulidir. Kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda metodlar-nazariy bilimlarni mustahkamlaydi, amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi, mustaqil fikrlash va ijodkorlikni rag'batlantiradi va jamoada ishlash va muloqot madaniyatini rivojlantiradi.

Shu sababli metodlarni tanlashga o'quv maqsadlarini, talabalarning imkoniyatlarini, fan mazmunini, vaqt va sharoitni xamda innovatsion texnologiyalar imkoniyatlarini xisobga olish maqsadga muvofiqdir. Ayniqsa, zamonaviy ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari katta ahamiyatga ega. Shuning uchun metod tanlashda onlayn-platformalar, multimedia vositalari va interfaol texnologiyalarning imkoniyatlari hisobga olinadi.

Shunday qilib, kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda metodlarni to'g'ri tanlash muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayonda o'quv maqsadlari, fan mazmuni, talabalarning imkoniyatlari, mavjud shart-sharoitlar va zamonaviy texnologiyalar imkoniyatlari mezon sifatida hisobga olinishi zarur. Faqat shundagina ta'lim jarayonida nazariya va amaliyot uyg'unligi ta'minlanib, mehnat bozori talab qiladigan raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlanadi.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, XXI asrda ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri — talabalarda raqobatbardosh mutaxassislik kompetentsiyalarini shakllantirishdir. Bu jarayonda an'anaviy metodlar bilan cheklanib qolish mumkin emas. Zamonaviy innovatsion texnologiyalar ta'lim jarayoniga joriy etilishi, ularni samarali ishlab chiqish va amalda qo'llash talab etiladi.

Innovatsion ta'lim texnologiyalari – bu bilim olish va kasbiy kompetentlikni rivojlantirish jarayonida yangi usul, vosita, shakl va yondashuvlardan foydalanishdir. Uning maqsadi – bilim olish samaradorligini oshirish, talabalarda amaliy ko'nikmalar va ijodkorlikni rivojlantirish.

Bugungi kunda innovatsion ta'lim texnologiyalarining asosiy yo'nalishlari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

1. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)
 - Elektron darsliklar, multimedia resurslari.
 - Onlayn platformalar (Moodle, Coursera, EdX).
 - Virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar.
2. Interfaol texnologiyalar
 - “Aqliy hujum”, klaster, diskussiya.
 - Keyc-stadi (muammoli vaziyatlarni hal qilish).
 - Biznes-o'yinlar va treninglar.
3. Masofaviy ta'lim texnologiyalari
 - Onlayn lektsiyalar va vebinarlar.
 - Masofaviy amaliy mashg'ulotlar.
 - Messenjer va forumlar orqali ta'limiy muloqot.
4. Shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar
 - Individual ta'lim dasturlari.
 - Differentsial yondashuv asosida bilim berish.
 - Talabaning qobiliyati va qiziqishiga qarab yo'naltirish.
5. Kompetensiyaga asoslangan yondashuv
 - Nazariya va amaliyot uyg'unligi.
 - Real ish sharoitlarini modellashtirish.
 - Kasbiy kompetensiyalar asosida baholash tizimi.

Yuqoridagi innovatsion texnologiyalarni amaliyotga joriy etish-bilimlarni tezkor va samarali o'zlashtirishga yordam beradi, talabalarda mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantiradi va ta'lim jarayonida raqobatbardoshlik va sifatni oshiradi.

Yuqoridagilardan xulosa qiladigan bo'lsak, XXI asrda ta'lim tizimi inson kapitalini rivojlantirishning eng muhim omillaridan biri sifatida yangicha yondashuvni talab etadi. Shu sababli ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni joriy etish — o'qitish samaradorligini oshirish, talabaning mustaqil fikrlashini rivojlantirish va kasbiy kompetentlikni shakllantirishning asosiy sharti hisoblanadi. Innovatsion ta'lim texnologiyalari — bu o'qitish jarayonida ilg'or pedagogik g'oyalar, interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya vositalari va ijodiy yondashuvlardan foydalanish tizimidir.

Innovatsion ta'lim texnologiyalarini amaliy qo'llash quyidagi natijalarga erishish imkoniyatini beradi:

1. O'quv jarayonining samaradorligini oshiradi-ta'lim jarayoni faol, interfaol va natijaga yo'naltirilgan bo'ladi, talaba o'qitish sub'ekti sifatida jarayonning markazida turadi, vaqt tejaladi, o'quv materialini vizual va interaktiv shaklda o'zlashtiriladi.

2. Mustaqil va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi-keys-stadi, loyiha, muammoli o'qitish, gamifikatsiya kabi texnologiyalar orqali talabalar tahlil qilish, qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

3. Axborot-kommunikatsiya madaniyatini shakllantiradi-raqamli texnologiyalar o'quvchini raqamli muhitda ishlashga tayyorlaydi va o'qituvchi uchun ham darsni boshqarish, baholash va tahlil qilish imkoniyatlari kengayadi.

4. Shaxsga yo'naltirilgan ta'limni ta'minlaydi -har bir talaba o'z sur'atida va uslubida o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Shu bilan birga bugungi kunda innovatsion texnologiyalarni joriy etishda ma'lum bir muammolar xam mavjud bo'lib, ularga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

1. Texnik va moddiy baza yetishmovchiligi-ba'zi ta'lim muassasalarida kompyuter, internet va dasturiy ta'minot yetarli emas va bu holat raqamli vositalardan to'liq foydalanishga to'sqinlik qiladi.

2. O'qituvchilarning tayyorgarlik darajasi- ko'p hollarda o'qituvchilar innovatsion metodlarni qo'llash bo'yicha yetarli malakaga ega emaslar va yangi texnologiyalarni o'zlashtirish uchun doimiy malaka oshirish talab etiladi.

3. O'quvchilarning passivligi yoki motivatsiya yetishmasligi-ba'zi talabalar innovatsion metodlarga tayyor emas, ularning faolligi past, yni motivatsiya yetishmasa, texnologiya samarasi pasayadi.

Shuning uchun quyidagi choralarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

- o'qituvchilarni doimiy ravishda qayta tayyorlash;
- ta'lim muassasalarini moddiy-texnik bazasini mustahkamlash;
- talabalarning faolligi va ijodkorligini rag'batlantirish;
- o'qitish jarayonida milliy va xalqaro tajribalarni uyg'unlashtirish.

Shundagina innovatsion ta'lim texnologiyalari haqiqiy natija beradi — bilimli, ijodkor va zamon talablariga javob bera oladigan mutaxassislar shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Muqumova D.I. Talabalarning ijtimoiy kompetentligini innovatsion hamkorlik asosida takomillashtirishning nazariy asoslar I/-T.: "TIQXMMI" MTU, 2023. 125 b.

2. Kasbiy malakalar, bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish milliy tizimi to'g'risida NIZOM. Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 15 maydagi 287-son qarori bilan tasdiqlangan.

3. Kasbiy ko'nikmalar. O'quv-uslubiy material – 2-Nashr – Mart 2020 © Pearson Education Limited 2020

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Кадиров Содикжон Уктамович

Ферганский государственный технический университет
Студент 91-24 АТММ Кобилов Мухаммадрасул Икромжон угли

Аннотация В статье рассматриваются актуальные вопросы повышения экономической эффективности предприятий пищевой промышленности в условиях цифровой трансформации и перехода к инновационной модели развития. Подчеркивается, что внедрение инновационных технологий, энергосберегающих решений и современных методов управления является ключевым фактором повышения конкурентоспособности и устойчивости отрасли.

Проанализированы основные направления оптимизации производственных процессов, включая цифровизацию технологических операций, автоматизацию управления, а также создание безотходных производственных систем на основе принципов ресурсосбережения и «зелёной экономики». Установлено, что интеграция инновационных подходов в

производственные цепочки способствует снижению издержек, повышению качества продукции и рациональному использованию материальных и энергетических ресурсов.

Сделан вывод о том, что инновационная модернизация пищевой промышленности, основанная на цифровизации, энергосбережении и автоматизации, формирует предпосылки для устойчивого экономического роста, расширения экспортного потенциала и укрепления позиций отрасли на внутреннем и международном рынках.

Ключевые слова: *инновации, пищевая промышленность, экономическая эффективность, цифровизация, автоматизация, энергосбережение, энергоэффективность, безотходное производство, технологическая модернизация, устойчивое развитие, интеллектуальные технологии, управление качеством, конкурентоспособность, инновационная экономика, ресурсосбережение, цифровая трансформация, производственные процессы, экотехнологии, промышленная автоматизация, промышленная экология, инвестиционная привлекательность, управление производством, инновационный менеджмент.*

Введение; В условиях глобализации и усиления конкурентной среды пищевая промышленность занимает стратегическое место в структуре национальной экономики, обеспечивая продовольственную стабильность, занятость населения и развитие смежных отраслей. Современные тенденции мирового рынка — рост спроса на безопасные, экологически чистые и функциональные продукты питания, а также необходимость повышения эффективности использования ресурсов — делают актуальным внедрение инновационных и цифровых технологий во все звенья производственно-управленческой системы.[1,2]

Основные проблемы отрасли связаны с высокой энергоёмкостью производственных процессов, износом оборудования, недостаточной автоматизацией и цифровизацией, а также ограниченным внедрением научных разработок в практическую деятельность предприятий. Кроме того, остаются нерешёнными вопросы эффективной переработки сырья, утилизации отходов и экологической безопасности производства. Эти факторы снижают экономическую устойчивость предприятий и препятствуют формированию конкурентоспособной производственной среды.

Инновационная трансформация пищевой промышленности направлена на повышение производительности труда, улучшение качества продукции и снижение себестоимости за счёт внедрения автоматизированных линий, роботизированных комплексов и интеллектуальных систем управления. Применение технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и предиктивной аналитики обеспечивает постоянный мониторинг качества сырья и готовой продукции, прогнозирование технологических рисков и оптимизацию процессов в режиме реального времени.

Ключевым направлением решения указанных проблем является цифровизация производственно-логистических систем. Интеграция ERP (Enterprise Resource Planning), IoT (Интернета вещей) и технологий анализа больших данных (Big Data) обеспечивает прозрачность управления, точность планирования, оптимизацию ресурсопотребления и повышение эффективности взаимодействия между поставщиками, производителями и потребителями.[3]

Важное значение имеет внедрение энергосберегающих и экологически чистых технологий, включая системы рекуперации тепла, солнечные панели, биогазовые установки и водооборотные схемы. Эти меры способствуют снижению энергоёмкости, сокращению

выбросов загрязняющих веществ и минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Развитие безотходных технологий обеспечивает повторное использование вторичных ресурсов и способствует росту общей рентабельности предприятий.

Большую роль играет развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области функционального и биологически ценного питания. Создание инновационных пищевых продуктов с высокой питательной и энергетической ценностью, оптимальным аминокислотным составом и натуральными ингредиентами соответствует мировым трендам здорового питания и расширяет экспортные возможности национальных производителей.

Для успешной модернизации отрасли требуется также совершенствование кадрового потенциала, внедрение принципов «умного производства» (Smart Manufacturing) и концепции устойчивого развития (Sustainable Production), основанных на балансе между экономическими интересами, сохранением природных ресурсов и социальной ответственностью предприятий.

Таким образом, повышение экономической эффективности пищевой промышленности возможно только при комплексном подходе, включающем внедрение инноваций, цифровизацию, энергосбережение, экологическую модернизацию и научные исследования. Реализация данных направлений позволит обеспечить устойчивое развитие отрасли, повысить её конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках и сформировать инновационно-ориентированную модель национальной экономики.

Заключение Проведённый анализ показал, что инновационные и цифровые технологии являются ключевыми факторами повышения экономической эффективности предприятий пищевой промышленности. Их внедрение обеспечивает рост производительности, улучшение качества продукции, снижение себестоимости и рациональное использование ресурсов.

Интеграция автоматизированных систем управления, технологий искусственного интеллекта, энергоэффективных решений и безотходных схем переработки способствует формированию устойчивой и экологически ответственной модели производства. Внедрение цифровых платформ и аналитических инструментов повышает прозрачность управления, минимизирует издержки и усиливает конкурентные позиции предприятий на внутреннем и внешнем рынках.

Результаты анализа подтверждают, что устойчивое развитие пищевой промышленности невозможно без комплексного подхода, включающего инновации, энергосбережение, цифровизацию и научные исследования. Только при системной модернизации технологических процессов, адаптации к современным требованиям рынка и повышении экологической ответственности возможно достижение долгосрочной эффективности и конкурентоспособности отрасли.

Таким образом, инновационное развитие пищевой промышленности должно рассматриваться как стратегическое направление, обеспечивающее экономический рост, продовольственную безопасность и формирование устойчивой модели промышленного развития в условиях глобальных изменений.

Список литературы

1. О мерах по обеспечению продовольственной безопасности: Постановление Президента Республики Узбекистан от 23 февраля 2021 г. № ПП–5006 // *Собрание законодательства Республики Узбекистан*. — Ташкент, 2021.

2. Джураев М., Каримов А. Инновационные технологии и экономическая эффективность в пищевой промышленности. — Ташкент: Экономика, 2022. — 184 с.

3. Шодмонов Ш., Маматов Н. Инновационные механизмы управления промышленными отраслями. — Ташкент: Наука и технология, 2021. — 212 с.

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Давлятшаев Акмал Ашурмаматович

Ферганский государственный технический университет, Узбекистан

***Аннотация.** Пищевая промышленность является одной из ключевых отраслей экономики, обеспечивающей продовольственную безопасность и устойчивое развитие государства. В условиях глобальной конкуренции, роста затрат на ресурсы и усиления требований к качеству продукции, повышение экономической эффективности становится приоритетной задачей. Одним из ключевых путей достижения этой цели выступает внедрение инновационных решений на всех этапах производственно-технологического процесса. Инновации позволяют не только снижать издержки и повышать продуктивность, но и улучшать экологические показатели, расширять ассортимент продукции, обеспечивать гибкость производства и оперативно реагировать на изменения потребительского спроса. В данной статье рассматриваются современные инновационные подходы, технологии и управленческие решения, способствующие повышению экономической эффективности в пищевой промышленности.*

***Ключевые слова:** инновации и инновационные решения, социальные инновации, системы контроля, роботизация, энергоэффективное оборудование, ресурсосберегающие технологии, системный подход.*

Одним из наиболее значимых направлений инноваций является цифровизация и автоматизация производственных процессов, внедрение цифровых технологий и автоматизированных систем управления производством (АСУП). В условиях развития глобализационных и интеграционных процессов для обеспечения продовольственной безопасности в пищевой промышленности цифровизация должна, на наш взгляд, охватывать:

- Системы контроля качества на основе искусственного интеллекта — позволяют автоматически выявлять дефекты сырья и готовой продукции, что минимизирует брак и повышает точность контроля.
- Применение интернета для регулирования параметров — с помощью сенсоров отслеживаются параметры среды (температура, влажность, давление), что обеспечивает стабильность условий хранения и переработки.
- Планирование ресурсов предприятия — комплексное управление ресурсами предприятия: закупками, логистикой, производством, персоналом и финансами.
- Роботизация — внедрение автоматизированных линий, особенно на стадиях упаковки, сортировки и транспортировки продукции.

Эти технологии позволяют существенно снизить трудозатраты, повысить производительность, минимизировать потери и простои оборудования, а также сократить издержки на обслуживание персонала.

Пищевая промышленность традиционно является энергоемкой отраслью. В связи этим применение энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий становится актуальным для подавляющего большинства предприятий [1]. Исходя из этого, а также на фоне постоянного роста стоимости энергоресурсов, предприятия активно внедряют технологии, позволяющие оптимизировать потребление ресурсов:

- Использование энергоэффективного оборудования (например, индукционных котлов, тепловых насосов, систем рекуперации тепла).
- Оптимизация производственных линий — снижение количества этапов обработки, упрощение логистических цепочек внутри предприятия.
- Вторичная переработка отходов — использование пищевых отходов в качестве сырья для кормов, биотоплива или вторичной продукции.
- Переход на возобновляемые источники энергии — солнечные панели, биогазовые установки.

Такие меры не только снижают себестоимость продукции, но и повышают экологическую ответственность предприятия, что положительно сказывается на его имидже и инвестиционной привлекательности [2].

Современные биотехнологии открывают новые горизонты в разработке продуктов с улучшенными питательными и вкусовыми свойствами, увеличенным сроком хранения и повышенной безопасностью. Наиболее перспективные направления в данном направлении являются:

- ферментация с использованием пробиотических культур — позволяет создавать функциональные продукты (йогурты, напитки) с высокой добавленной стоимостью.
- формирование альтернативных источников белка — растительные аналоги мяса, белки из водорослей, насекомых и микопротеинов.
- инкапсуляция вкусовых и ароматических добавок — позволяет улучшить стабильность и управляемость высвобождения веществ.
- натуральные консерванты и красители — на основе растительных экстрактов и биокомпонентов, что соответствует тренду на «чистую этикетку».

Результатом применения таких решений является рост конкурентоспособности продукции, выход на новые рынки и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью.

Предъявляемые высокие требования в соблюдении экологических норм в организации производственных процессов вынуждает многих современных предприятий, в том числе предприятие пищевой отрасли учитывать принципы устойчивого развития, включая экологическую безопасность, социальную ответственность и экономическую эффективность.

Инновации в этой сфере включают:

- Умные системы управления отходами — сортировка, переработка, компостирование, биоконверсия.
- Экодизайн упаковки — сокращение использования пластика, применение биоразлагаемых и вторично перерабатываемых материалов.
- Минимизация выбросов углекислых газов и других загрязнителей — установка фильтров, переход на более «чистые» технологии сжигания, участие в программах углеродной нейтральности.

- Социальные инновации — обучение персонала, внедрение корпоративной культуры бережливого производства, повышение лояльности сотрудников.

Такие подходы способствуют снижению экологических рисков, улучшению взаимоотношений с органами надзора и повышению общей устойчивости бизнеса.

Эффективная логистика — важнейший фактор экономии затрат и увеличения прибыли. Среди инновационных решений:

- Системы прогнозирования спроса на основе больших данных — позволяют оптимизировать объемы производства и складские запасы.

- Холодовая логистика с мониторингом в реальном времени — особенно важна для скоропортящихся продуктов.

- Автоматизация складов и транспорта — применение дронов, роботизированных погрузчиков, GPS-отслеживания.

- Маркировка и прослеживаемость продукции — технологии QR-кодов, блокчейна и RFID-метки (это радиоэлектронные устройства, состоящие из микрочипа и антенны, которые содержат уникальную информацию об объекте и могут быть идентифицированы с помощью радиосигналов, без физического контакта или прямой видимости. Технология RFID-метки позволяет автоматизировать процессы идентификации, отслеживания и учета объектов, от товаров на складе до автомобилей и даже одежды). RFID-метки позволяют отслеживать путь продукта от производителя до потребителя. Эти меры минимизируют потери при транспортировке, обеспечивают высокую прозрачность процессов и укрепляют доверие потребителей [3].

В заключении необходимо отметить, что инновационные решения в пищевой промышленности выступают мощным инструментом повышения экономической эффективности. Их применение позволяет предприятиям снижать издержки, повышать качество продукции, адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и требованиям потребителей. Цифровизация, автоматизация, биотехнологии, устойчивое развитие и инновации в логистике формируют современный облик отрасли. Однако успешная реализация инновационных проектов требует системного подхода, инвестиций, квалифицированных кадров и государственной поддержки. Только при объединении усилий бизнеса, науки и государства возможно устойчивое развитие пищевой отрасли на принципах эффективности, инновационности и экологичности.

Список литературы

1. Волкова Н.П. «Инновации в пищевой промышленности: стратегии и перспективы», М.: Экономика, 180 с. 2022.
2. ФАО ООН. Доклад «Инновационные подходы к устойчивому развитию пищевых систем», 114 с. 2021.
3. Каримов О. Устойчивое производство продуктов питания и методы энергосбережения. – Ташкент: “Илм-зиё”, 2 том, 312 стр., 2018.

FARG'ONA VILOYATIDA MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORTINING STATISTIK TAHLILI

Uzaqova Ma'muraxon Matkarimovna

Farg'ona davlat texnika universiteti
“Moliya va buxgalteriya hisobi” kafedrası assistenti

Annotatsiya Mazkur ishda Farg'ona viloyatida meva-sabzavot mahsulotlarining eksport holati, hajmi va tarkibiy tuzilishi bo'yicha statistik tahlil amalga oshirilgan. Tadqiqot davomida hududda yetishtirilayotgan asosiy meva va sabzavot turlari, ularning tashqi bozorlarga chiqarish dinamikasi hamda eksport geografiyasi o'rganilgan. Shu bilan birga, eksport hajmlarining yillar bo'yicha o'zgarish tendensiyalari, o'sish sur'atlari va omillar tahlil qilingan. Ishda rasmiy statistik ma'lumotlar asosida hisob-kitoblar olib borilib, Farg'ona viloyatining meva-sabzavot mahsulotlari eksportini rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Farg'ona viloyati, meva-sabzavot mahsulotlari, eksport, statistik tahlil, tashqi savdo, eksport geografiyasi, iqtisodiy o'sish, qishloq xo'jaligi, eksport hajmi, rivojlanish tendensiyalari.

O'zbekistonda meva-sabzavotchilik va uzumchilik mahsulotlarini yetishtirish, ularni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va eksport masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek meva-sabzavotchilik va uzumchilik mahsulotlari eskportini oshirish, fan texnika taraqqiyotining ilg'or yutuqlarini joriy etish bilan bir qatorda amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda kuzatilayotgan suv tanqisligi, oziq-ovqat mahsulotlari narx-navosini jahon bozorida muttasil oshib borayoganligi, o'z navbatida respublikada oziq-ovqat ekinlari va meva-sabzavotchilik mahsulotlarini yetishtirish hajmlarini yanada oshirish, ularning barqarorligi va turlarini ko'paytirish yo'li bilan aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini yanada to'laroq qondirish, pirovard natijada qishloq aholisining turmush darajasini va farovonligini yuksaltirish ustuvor vazifa sifatida belgilanmoqda.

Viloyat bo'yicha o'rtacha meva-sabzavotchilik mahsulotlari eskporti yetishtirilgan mahsulotlarga nisbatan kam foizni tashkil etgan. Lekin bu boradagi viloyat imkoniyatlari erishilgan ko'rsatkichlarga nisbatan yuqori. Shuning uchun ham meva-sabzavotchilik mahsulotlari eksportini oshirish masalalariga alohida e'tibor berish zarur. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, bunda quyidagilarni amalga oshirish orqali erishish mumkin:

- urug'-navlarini seleksiyasini yaxshilash ya'ni eksportbop va raqobatbardosh, jahon talablariga javob beradigan mahsulotlarni yetishtirish e'tibor qaratish;
- zamonaviy qadoqlash usullarini qo'llash, meva-sabzavotchilik mahsulotlarni qayta ishlovchi mini sexlar, qurituvchi, qadoqlovchi uskunalarni fermer xo'jaliklari faoliyatiga joriy etish;
- mahsulotlarni ma'lum muddat saqlash uchun maxsus bino va inshootlarni joriy etish;
- eksport geografiyasini oshirish, jumladan, MDH, Janubiy Osiyo va Yevropa davlatlariga eksport hajmini oshirish.
- fermer xo'jaliklarining meva-sabzavotchilik sohasida yetishtirgan mahsulotlarini erkin eskportga chiqarish bo'yicha chora-tadbirlar belgilash;
- fermerlar tomonidan yetishtirilayotgan mahsulotlarni saqlash, yetkazib berish, reklama qilish ishlarini takomillashtirish;
- eksportbop mahsulotlarni ishlab chiqarish – bunda yetishtiriladigan mahsulotlarning navlariga alohida e'tibor berish. Xorijiy mamlakatlarda olma, apelsin va shu kabi mahsulotlar

ko‘rinishi bir xil kattalik va chiroyga ega. Bu o‘z navbatida bizning sohibkor fermerlarimizni zaruriy agrotexnik tadbirlarni amalga oshirishni nazarda tutadi.

– meva-sabzavotchilik yuqori hosildorlikka erishish bo‘yicha fermer sohibkorlarga zaruriy ko‘rsatmalar berib borish;

– meva-sabzavotchilik sohasida yetishtirilgan mahsulotlarni tez buzilishini inobatga ularni saqlaydigan joylarni ko‘paytirish hamda belgilangan joyga yetkazib beradigan avtomashinalar sonini ko‘paytirish.

Yuqoridagi ishlarni to‘la amalga oshirish orqali meva-sabzavotchilik va uzumchilik mahsulotlarning jahon standartlarga to‘la javob berishi, ularning sifatli saqlanishi, qayta ishlanishi va sotilishi natijasida meva-sabzavotchilik va uzumchilik mahsulotlari eksport salohiyatini jadallashishiga erishish, pirovardida, aholining turmush faravonligi oshishi natijasida mamlakat faravonligi va taraqqiyoti ta‘minlanadi.

Agrar sektorning eksport bazasini yaxshilash uchun ishlab chiqarish hajmi va qishloq xo‘jalik xomashyolari sifatini oshirishdan tashqari ularni zamonaviy texnologik asoslarda qayta ishlashni chuqurlashtirish va eksportni oshirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chuqur qayta ishlangan mahsulotlar eksporti ayniqsa dolzarb masalaga aylanmoqda.

Viloyatda meva-sabzavotchilikni rivojlantirishga ta‘sir qiladigan quyidagi omillar mavjud:

– meva-sabzavot, kartoshka, poliz va uzum yetishtirish va foydalanish bo‘yicha har yili balanslar ishlab chiqilishi, ular ijrosi yuzasidan har chorakda monitoring olib borilishi;

– meva-sabzavot yetishtirishga ixtisoslashgan fermer xo‘jaliklari bilan agrofimlar o‘rtasida shartnoma-kontraktiyalarining tuzilishi va meva-sabzavotni qayta ishlaydigan korxonalar tomonidan qishloq xo‘jaligi ishlarini boshlash uchun bo‘nak pullari ajratilishining kengaytirilishi;

– har yili “Agro Minitex Yekspo” ko‘rgazma-sotuvlarini tashkil etish orqali fermer xo‘jaliklari, agrofimlar tomonidan hozirgi zamon talablariga javob beradigan, meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlaydigan va quritadigan minitexnologiyalarning xarid qilinishi natijasida ularning texnik va texnologik holatlarini yaxshilash zarur.

Agrar sektor eksportida muhim o‘ringa ega bo‘lgan vino mahsulotlari bilan bog‘liq muammolar mavjud. Uning eksportdagi ulushi deyarli 2 baravar qisqardi. Bu esa tabiiy-iqlim sharoitlariga ko‘ra respublikada Yevropa mamlakatlarida yetishtirish mumkin bo‘lmagan, qand va mikroelementlarga boy bo‘lgan uzum navlarini yetishtirish imkoniyati mavjudligiga qaramay, O‘zbekistonning tashqi bozorlardagi raqobatli ustunliklarini yo‘qotish xavfining paydo bo‘lishiga olib keldi. Biroq bizda ishlab chiqariladigan vino mahsulotlari amalda Yevropa mamlakatlariga eksport qilinmaydi. Buning sababi mahsulot sifatini tasdiqlashdagi qiyinchiliklar, xalqaro marketing sohasidagi bilimlarning kamligi va h.k. Yevropa bozorlarini zabt etishda bugungi kunda Bolgariya va Moldova kabi raqobatchi mamlakatlar katta muvaffaqiyatga erishganlar. Yuqorida ko‘rsatilgan muammolar xom ashyo eksportidan farq qiluvchi, tayyor mahsulotni xorijiy bozorlarga chiqarish bo‘yicha maqsadli yo‘naltirilgan eksport strategiyasini ishlab chiqish zaruratini asoslab beradi.

Shuning uchun ham kelgusida meva-sabzavotchilikka ixtisoslashgan fermer xo‘jaliklarni rivojlantirishning quyidagi tamoyillarga asoslanish lozim: xo‘jalik yuritishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish; moddiy texnika bazasini mustahkamlash va modernizatsiyalash; kooperatsiya va integratsiya jarayonlarini rivojlantirish; bozorlarni diversifikatsiyalash; iqtisodiy asoslangan va tashqi iqtisodiy munosabatlarni tartibga solish; samarali va xavfsiz texnologiyalarni ishlab chiqish va tadbir etish; ishchilarga ijtimoiy sharoitlar yaratish.

Amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning hozirgi bosqichida meva-sabzavot va uzum mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarning yetishtirilgan hosildan foydalanish va uni tasarruf etish,

jumladan, eksport masalasini hal etish borasidagi erkinlik huquqlari kengaymoqda. Bugungi kunda boshqa mintaqalar va mamlakatlarga olib chiqilayotgan meva-sabzavot va uzum mahsulotlari real hajmini aniqlashga talab kuchayib bormoqda. Meva-sabzavot va uzum mahsulotlari olib chiqish hajmini masalan, yaqin istiqbolga yalpi hosilning 20 foizi, uzoq istiqbolga esa – 30 foizgacha prognoz qilish mumkin. Bunda xorijga olib chiqiladigan mahsulotning katta qismini yangi uzilgan meva, uzum va sabzavotlar emas, balki ularni sanoat usulida qayta ishlash mahsulotlari tashkil qiladi, deb prognoz qilish mumkin.

Olib borilgan statistik tahlillar ko'rsatishicha, oxirgi yillarda respublikamizda ushbu yo'nalishda ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Eksportga mo'ljallangan meva-sabzavot va uzum mahsulotlarini tayyorlash sifati yaxshilanib, mahalliy tovarlarni ommaviy axborot vositalari orqali reklama qilish faollashmoqda, turli ko'rgazmalar, mahsulot ta'mlari va boshqa chora-tadbirlar tashkil qilinmoqda. Bu faoliyatni yanayam rivojlantirish muhim hisoblanadi.

Mahsulotni yetishtirishda uning tashqi ko'rinishi e'tibor berish muhim o'rin tutmoqda. Xorijiy davlatlarda yetishtiriladigan olma, sitrut mevalar bir xil ko'rinishga (rangi, tuzilishi, hajmi) va chiroyli tuzilishga ega. Buning uchun mirishkor fermer tomonidan eksportga mo'ljallangan navlarini aniqlash (gulini optimallashtirish, qadoqlash va x.k.) ga e'tibor qaratish zarur, deb hisoblaymiz. Shuningdek, meva-sabzavotchilik mahsulotlari reklamasining to'g'ri tashkil etilishi muhim o'rin tutadi. Reklama uchun ko'p pul ishlatish kerak emas. Bizning fikrimizcha, internet reklamani qilish ancha samarali, deb hisoblaymiz. Eng ko'p ishlatiladigan veb-saytlarga chiroyli meva, sabzavotlar, uzum mahsulotlarini joylashtirish ("Made in Uzbekistan" "O'zbekistonda ishlab chiqarilgan" shiori ostida) eksportni rivojlantirishning muhim omillaridan biri sanaladi.

Meva-sabzavot va uzum mahsulotlari eksportini rivojlantirishni iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida ko'rib chiqish va bugungi jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi sharoitida ayrim tovar va xizmatlar eksportining qisqarishi tufayli valyuta tushumining yangi manbasiga aylanishi lozim. Meva-sabzavot va uzum mahsulotlari eksport salohiyatini rivojlantirish bo'yicha ko'rsatilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun avvalo, manfaatdor shaxslar tomonidan mos keluvchi investisiya qo'yilmalari zarur.

Eksportga mo'ljallangan meva-sabzavot va uzum mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotish bo'yicha ilg'or jahon tajribalarini o'rganish va zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish bilan shug'ullanadigan xorijiy investorlarni kengroq jalb etish zarur.

Tashqi investorlarni jalb qilish uchun viloyatda bir qator ustunliklar mavjud: arzon ishchi kuchi, davlat imtiyozlari, tayyor mahsulot bozorlari, bank xizmatlarining takomillashganligi va x.k. Yuqoridagi imkoniyatlarni ishga solish orqali viloyatning eksport salohiyatini yanada oshishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Earle, M. D. (1997). Innovation in the food industry. Trends in Food Science & Technology, 8(5), 166-175.
2. Nakat, Z., & Bou-Mitri, C. (2021). COVID-19 and the food industry: Readiness assessment. Food control, 121, 107661.
3. G'aybullayevna, R. S. (2023). Oziq-ovqat sanoat korxonalarini faoliyatini boshqarish hamda korxonalar iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari. qo'qon universiteti xabarnomasi, 9, 31-34.

OZIQ-OVQAT SANOATIDA IQTISODIY SAMARADORLIKKA ERISHISHNING ZAMONAVIY KONTSEPTSIYALARI VA AHAMIYATI

Xazratqulov Soxibjon Soibovich

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti o'qituvchisi, O'zbekiston

Ataboyeva Mashxuraxon Valijon qizi

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti talabasi, O'zbekiston

***Annotatsiya;** Mazkur maqolada oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikni oshirishning zamonaviy kontseptsiyalari va ularning ahamiyati tahlil qilinadi. Global raqobatning kuchayishi va iste'molchilar talablarining o'zgarishi sharoitida, samaradorlikni ta'minlash korxonalarining barqaror rivojlanishi va raqobatbardoshligi uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Maqolada innovatsion texnologiyalarni (raqamlashtirish, avtomatlashtirish, "Aqlli dehqonchilik" - smart farming), resurslardan samarali foydalanish (oziq-ovqat chiqindilarini kamaytirish, energiya samaradorligi), shuningdek, barqarorlik va eko-samaradorlik (eco-efficiency) kabi yangi yondashuvlar atroflicha ko'rib chiqiladi. Ushbu kontseptsiyalarni joriy etish nafaqat ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va hosildorlikni oshirish, balki oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, atrof-muhitga ta'sirni yumshatish va eksport salohiyatini oshirishga ham xizmat qilishi asoslanadi.*

***Kalit so'zlar:** Oziq-ovqat sanoati, Iqtisodiy samaradorlik, Innovatsion texnologiyalar, Raqamlashtirish, Avtomatlashtirish, Barqarorlik, Eko-samaradorlik, Resurslarni tejash, Oziq-ovqat xavfsizligi, Zanjirni optimallashtirish.*

Oziq-ovqat sanoati har qanday mamlakat iqtisodiy xavfsizligi va aholining hayotiy ehtiyojlarini qondirishda markaziy o'rinni egallaydi. Global miqyosda o'sib borayotgan aholi soni, iqlim o'zgarishi va resurslarning cheklanganligi sharoitida, ushbu sohada iqtisodiy samaradorlikka erishish nafaqat moliyaviy muvaffaqiyat, balki strategik ahamiyatga ega masala hisoblanadi. An'anaviy ravishda samaradorlik faqat xarajatlarni qisqartirish va ishlab chiqarish hajmini oshirish bilan bog'liq bo'lsa, zamonaviy yondashuvlar iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy natijalarning o'zaro bog'liqligini hisobga oladi.

Iqtisodiy samaradorlikning zamonaviy kontseptsiyalari zamonaviy oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikka erishish ko'p qirrali bo'lib, quyidagi asosiy kontseptsiyalarni o'z ichiga oladi:

Raqamlashtirish va Avtomatlashtirish (Sanoat 4.0): bu yondashuv ishlab chiqarish jarayonlariga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etishni nazarda tutadi.

"Aqlli dehqonchilik" (Smart Farming): Qishloq xo'jaligida dronlar, sun'iy intellekt (AI) va Narsalar Interneti (IoT) datchiklari yordamida ekin maydonlarini monitoring qilish, sug'orish, o'g'itlash va zararkunandalarga qarshi kurashish jarayonlarini avtomatlashtirish. Bu resurslardan (suv, o'g'it) foydalanishni optimallashtirish, hosildorlikni oshirish va sarf-xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.

Zanjirni raqamli boshqarish: Xomashyo yetkazib berishdan tortib, tayyor mahsulotni iste'molchiga yetkazishgacha bo'lgan barcha bosqichlarni avtomatlashtirish va raqamli nazorat qilish. Blokcheyn texnologiyasi orqali mahsulotlarning kelib chiqishi va sifatini kuzatish (izlanuvchanlik) osonlashadi.

Resurslarni Samarali Boshqarish va Oziq-ovqat chiqindilarini Kamaytirish (Lean Concepts): samaradorlikning asosiy ko'rsatkichi resurs isrofgarchiligini kamaytirishdir.

Yalpi-Samaradorlik (Lean Manufacturing): Barcha ishlab chiqarish bosqichlarida isrofgarchilikni (ortiqcha zaxiralar, ortiqcha harakatlar, ortiqcha ishlov berish va nuqsonlar) bartaraf etishga

qaratilgan tizimli yondashuv. Bu, asosan, ishlab chiqarish tsiklini qisqartirish va xarajatlarni kamaytirishga olib keladi.

Oziq-ovqat chiqindilarini (food waste) boshqarish: Zamonaviy saqlash usullari (masalan, MAP – Modified Atmosphere Packaging), xomashyoni qayta ishlashning innovatsion usullari (masalan, meva va sabzavot qoldiqlaridan qo'shimcha mahsulotlar olish) orqali chiqindilar miqdorini minimallashtirish.

Eko-samaradorlik (Eco-Efficiency) va Barqarorlik: bu kontseptsiya iqtisodiy natijalarni atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirgan holda oshirishni maqsad qiladi.

Energiya va suv samaradorligi: Ishlab chiqarish uskunalari va binolarni energiya tejamkor texnologiyalarga (masalan, issiqlikni qayta tiklash tizimlari) almashtirish orqali kommunal xarajatlarni qisqartirish.

"Yashil" qadoqlash: Ekologik toza, qayta ishlanadigan yoki biologik parchalanadigan qadoqlash materiallaridan foydalanish nafaqat ekologik majburiyat, balki bozor talablariga javob berish orqali brend qimmatini oshiradi.

Zamonaviy kontsepsiyalarning ahamiyati zamonaviy yondashuvlarni joriy etish oziq-ovqat sanoati korxonalarini uchun bir qator muhim natijalarni beradi:

Raqobatbardoshlikni oshirish: Xarajatlarni optimallashtirish, yuqori sifatli va standartlarga javob beradigan mahsulotlar ishlab chiqarish global va mahalliy bozorlarda raqobatdosh ustunlikni ta'minlaydi. Eko-samaradorlikka amal qilish esa mahsulotga qo'shimcha qiymat qo'shadi.

Oziq-ovqat xavfsizligini kafolatlash: Raqamli texnologiyalar (sensorlar, avtomatizatsiya) mahsulot sifatini doimiy ravishda yuqori darajada nazorat qilish imkonini beradi. Haroratni va namlikni avtomatik nazorat qilish oziq-ovqat mahsulotlarining buzilishi xavfini kamaytiradi.

Eksport salohiyatini kuchaytirish: Xalqaro standartlarga (masalan, ISO, HACCP) muvofiq samarali va barqaror ishlab chiqarish tizimi tashkil etish, xorijiy bozorlarga chiqish va eksport hajmini oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

Oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikka erishishning zamonaviy kontsepsiyalari o'zida innovatsiyalar, raqamlashtirish, resurslarni tejash va barqaror rivojlanish tamoyillarini birlashtiradi. Bu yondashuvlar tarmoq korxonalarini uchun nafaqat moliyaviy muvaffaqiyat garovi, balki global chaqiriqlarga, jumladan, oziq-ovqat xavfsizligi va iqlim o'zgarishi muammolariga javob berishning strategik yo'li hisoblanadi. Ushbu zamonaviy yondashuvlarni kompleks ravishda joriy etish orqali oziq-ovqat sanoati kelajakdagi barqarorligini ta'minlashga qodir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press.

2. Ensuring the Integration of Science and Education on the Basis of Innovative Technologies. International online conference. OZIQ. (2025).

3. Nurmanova, D. (2024). Oziq-ovqat sanoatida tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni optimallashtirishda innovatsion texnologiyalarning roli. *Zenodo*.

4. Mijanović, K., Jukić, M., & Mijanović-Jukić, J. (2021). Eco-Efficiency as a Modern Concept of Business Performance in Agricultural Production. *International Journal of Food Science and Agriculture*, 5(1).

5. World Economic Forum. (2020). *The Future of Consumption in Fast-Growth Consumer Markets: Food System Perspectives*. (Oziq-ovqat zanjiri bo'yicha global hisobot)

INNOVATSIYALARNING OZIQ-OVQAT ISHLAB CHIQRISH TANNARXIGA VA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIRI

Xazratqulov Soxibjon Soibovich

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti o'qituvchisi, O'zbekiston

***Annotatsiya** Ushbu maqolada innovatsion texnologiyalarni oziq-ovqat sanoatiga joriy etishning iqtisodiy samaradorligi, ishlab chiqarish tannarxiga va mahsulotlarning raqobatbardoshligiga ta'siri tahlil qilingan. Tadqiqot davomida ishlab chiqarish jarayonlarida raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirish, energiya tejankor yechimlar hamda ilmiy-tadqiqot ishlanmalarining ahamiyati yoritilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, innovatsiyalar nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, balki ichki va tashqi bozorlarda oziq-ovqat mahsulotlarining raqobatbardoshligini sezilarli oshiradi.*

***Kalit so'zlar:** innovatsiya, oziq-ovqat sanoati, ishlab chiqarish tannarxi, raqobatbardoshlik, raqamli texnologiyalar, samaradorlik.*

Bugungi globallashuv davrida iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida innovatsion yondashuv muhim o'rin tutmoqda¹. Ayniqsa, oziq-ovqat sanoatida innovatsiyalarni joriy etish nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, balki oziq-ovqat xavfsizligi va eksport salohiyatini mustahkamlashda ham asosiy rol o'ynaydi². O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda "Raqamli iqtisodiyot" va "Innovatsion rivojlanish strategiyasi" doirasida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarni modernizatsiya qilish bo'yicha muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda³.

Oziq-ovqat sanoatida innovatsiyalar deganda, ishlab chiqarish jarayonlariga yangi texnologiyalar, raqamli boshqaruv tizimlari, energiya tejankor uskunalar va sifatni nazorat qilishning avtomatlashtirilgan mexanizmlarini joriy etish tushuniladi⁴.

Innovatsiyalar quyidagi turlarga bo'linadi⁵:

- Texnologik innovatsiyalar: yangi uskunalar, avtomatlashtirilgan liniyalar, robotlashtirilgan qadoqlash tizimlari;

- Raqamli innovatsiyalar: "smart" nazorat tizimlari, IoT texnologiyalari, big data asosida ishlab chiqarish monitoringi;

- Biotexnologik innovatsiyalar: yangi xomashyo turlarini ishlab chiqish, fermentatsiya va genetik modifikatsiya;

- Iqtisodiy innovatsiyalar: resurslardan samarali foydalanish, chiqindisiz ishlab chiqarish va energiya tejash.

Innovatsiyalarning ishlab chiqarish tannarxiga ta'siri mahsulot ishlab chiqarish jarayonida sarflanadigan barcha resurslar qiymatini o'zida aks ettiruvchi asosiy iqtisodiy ko'rsatkichdir⁶. Innovatsion texnologiyalar tannarxni kamaytirishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Asosiy ta'sir yo'nalishlari:

1. Energiya tejankorlik: yangi avlod uskunalari elektr va issiqlik energiyasini 20–30% gacha tejaydi⁷;

2. Xodimlar mehnat unumdorligining oshishi: avtomatlashtirilgan jarayonlar inson omiliga bog'liqlikni kamaytiradi⁸;

3. Xomashyo isrofini kamaytirish: raqamli sensor tizimlar xomashyo sarfini optimallashtiradi;

4. Texnik xizmat xarajatlarining pasayishi: aqlli uskunalar o'z-o'zini diagnostika qiladi⁹.

Innovatsiyalarning raqobatbardoshlikka ta'siri mahsulotning ichki va tashqi bozor talablariga mos kelish darajasi, sifat, narx va imidj jihatidan ustunlikni bildiradi¹¹.

Innovatsion texnologiyalar quyidagi omillar orqali raqobatbardoshlikni oshiradi¹²:

- Sifatning oshishi: avtomatlashtirilgan nazorat tizimlari mahsulot sifatini barqaror ushlab turadi;
- Mahsulot turlarining kengayishi: yangi texnologiyalar yordamida ekologik toza va parhez mahsulotlar ishlab chiqiladi;
- Brend ishonchliligi: innovatsiyalar korxonalar imidjini mustahkamlaydi;
- Eksport imkoniyatlari: xalqaro standartlarga javob beruvchi ishlab chiqarish jarayonlari eksport hajmini oshiradi.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etishdagi muammolar malakatimizda oziq-ovqat sanoatida innovatsiyalarni keng joriy etishga to'sqinlik qiluvchi ayrim omillar mavjud¹⁴:

1. Moliyaviy cheklovlar — texnologiyalar xarajat talab qiladi;
2. Mutaxassislar yetishmasligi — raqamli tizimlarni boshqaruvchi kadrlar kam;
3. Ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirishning sustligi;
4. Kichik biznesda innovatsion risklardan qo'rquv mavjud.

Shu sababli, davlat tomonidan imtiyozli kreditlar, grantlar va soliq yengilliklari tizimini kengaytirish zarur¹⁵.

Innovatsiyalarning ijtimoiy-iqtisodiy samaralari iqtisodiy foyda bilan birga ijtimoiy natijalar ham beradi¹⁶.

- Ish o'rinlari sifatining oshishi – malakali kadrlar shakllanadi;
- Oziq-ovqat xavfsizligi – sifatli mahsulotlar ishlab chiqiladi;
- Atrof-muhitga ijobiy ta'sir – chiqindisiz ishlab chiqarish texnologiyalari;
- Eksport salohiyatining ortishi – xalqaro bozorda talab kuchayadi¹⁷.

Xulosa qilib aytganda, oziq-ovqat sanoatida innovatsion texnologiyalarni joriy etish ishlab chiqarish jarayonlarining barcha bosqichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu texnologiyalar resurslardan samarali foydalanish, energiya va xomashyo sarfini kamaytirish orqali mahsulot tannarxini pasaytiradi. Natijada korxonalar rentabelligi oshadi, ishlab chiqarish hajmi kengayadi va mehnat unumdorligi ortadi¹⁹. Bundan tashqari, raqamli boshqaruv tizimlari va avtomatlashtirilgan liniyalar mahsulot sifatini oshirib, ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshlikni mustahkamlaydi. Shu bois, davlat tomonidan innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash, ilmiy natijalarni ishlab chiqarishga joriy etish va xususiy sektorni rag'batlantirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Innovatsion rivojlanish strategiyasi to'g'risida"gi PQ–60-sonli qarori, 2022-yil.
2. "Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash konsepsiyasi" – O'zbekiston Respublikasi VM qarori, 2023-yil.
3. Porter M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. – New York: Free Press, 1985.

DAVLAT-XUSUSIY SHERIKCHILIK VA TADBIRKORLIKNI QO‘LLAB- QUVVATLASH MEXANIZMLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKDAGI O‘RNI

Xazratqulov Soxibjon Soibovich

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti o‘qituvchisi, O‘zbekiston

Annotatsiya Mazkur tezisda davlat-xususiy sherikchilik (DXSh) va tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarining iqtisodiy o‘lish va samaradorlikka ta‘siri tahlil qilinadi. Unda davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlikning milliy iqtisodiyotda investitsiyalar oqimini ko‘paytirish, infratuzilmani modernizatsiya qilish va yangi ish o‘rinlarini yaratishdagi o‘rni yoritilgan. Shuningdek, O‘zbekiston misolida DXSh loyihalarining amaliy natijalari va tadbirkorlikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi moliyaviy va institutsional qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarining ahamiyati tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: davlat-xususiy sherikchilik, tadbirkorlik, iqtisodiy samaradorlik, investitsiya, infratuzilma, innovatsiya, islohotlar.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida iqtisodiy islohotlarning markazida xususiy sektorning roli sezilarli darajada ortib bormoqda. Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan “Yangi O‘zbekiston” taraqqiyot strategiyasi tadbirkorlikni iqtisodiyotning harakatlantiruvchi kuchi sifatida belgilaydi. Shu jarayonda davlat-xususiy sherikchilik (DXSh) mexanizmlari iqtisodiy samaradorlikni oshirish, infratuzilma sohalariga investitsiyalar jalb qilish va ijtimoiy loyihalarni barqaror moliyalashtirishda muhim vosita sifatida maydonga chiqmoqda.

DXSh — bu davlat va xususiy sektor o‘rtasida uzoq muddatli hamkorlikni nazarda tutuvchi model bo‘lib, u orqali infratuzilma, transport, energetika, sog‘liqni saqlash, ta‘lim va kommunal xizmatlar sohalarida loyihalar amalga oshiriladi. Ushbu mexanizmida risklar, foyda va javobgarlik tomonlar o‘rtasida adolatli taqsimlanadi. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 10-maydagi “Davlat-xususiy sherikchilik to‘g‘risida”gi Qonuni DXSh munosabatlarini huquqiy jihatdan mustahkamlab berdi.

Tadbirkorlikni rivojlantirish uchun davlat tomonidan turli moliyaviy va institutsional qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari yo‘lga qo‘yilgan. Ular orasida imtiyozli kreditlar, soliq va bojxona imtiyozlari, startap va innovatsion loyihalarni grant asosida moliyalash, biznes inkubatorlari va texnoparklar faoliyati muhim o‘rin tutadi. Bu mexanizmlar natijasida kichik va o‘rta biznes subyektlarining iqtisodiy faolligi ortmoqda, yangi ish o‘rinlari yaratilmoqda va iqtisodiy tarmoqlarda raqobat muhitining kuchayishiga erishilmoqda.

DXSh loyihalarida tadbirkorlik subyektlari ishtiroki iqtisodiy rivojlanishning muhim omili hisoblanadi. DXSh orqali yaratilgan infratuzilma — yo‘llar, logistika markazlari, axborot-kommunikatsiya tarmoqlari — tadbirkorlik uchun qulay muhitni shakllantiradi.

DXSh va tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari quyidagi yo‘nalishlarda iqtisodiy samaradorlikni oshiradi:

1. Investitsiya oqimini kengaytirish.
2. Infratuzilma samaradorligini oshirish.
3. Ish o‘rinlari yaratish.
4. Innovatsion faoliyatni rag‘batlantirish.
5. Raqobat muhitini rivojlantirish.

O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda davlat-xususiy sherikchilik (DXSh) asosidagi yirik infratuzilma loyihalarining soni sezilarli darajada oshdi. Bu jarayon mamlakat iqtisodiyotini

modernizatsiya qilish, energetika, transport, sog‘liqni saqlash va ta’lim sohaslarida zamonaviy xizmatlarni joriy etish yo‘lida muhim qadam bo‘ldi.

Energetika sohasida, bir nechta yirik DXSh loyihalari amalga oshirildi. Jumladan, Toshkent issiqlik elektr stansiyasi (IEM) va Talimarjon IEM quvvatlarini modernizatsiya qilish, shuningdek, yangi energiya tejankor texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha xususiy investorlar bilan hamkorlikda ishlar olib borilmoqda. Bundan tashqari, Buxoro, Navoiy, Jizzax va Samarqand viloyatlarida quyosh va shamol elektr stansiyalari qurish bo‘yicha xalqaro kompaniyalar (masalan, *Masdar* va *ACWA Power*) bilan DXSh asosida bitimlar imzolangan. Bu loyihalar umumiy hisobda 2 gigavatt dan ortiq elektr energiyasi ishlab chiqarish imkonini beradi va mamlakatning “yashil energetika” strategiyasini qo‘llab-quvvatlaydi.

Transport infratuzilmasi yo‘nalishida ham DXSh mexanizmlari keng qo‘llanilmoqda. Toshkent shahridagi “Toshkent” xalqaro aeroportini rekonstruksiya qilish loyihasi davlat va xususiy sektor hamkorligida olib borilmoqda. Loyihaning asosiy maqsadi – aeroport infratuzilmasini xalqaro standartlarga moslashtirish, yo‘lovchi oqimini 1,5 baravar oshirish hamda logistika xizmatlari sifatini yaxshilashdir. Shuningdek, Samarqand, Buxoro va Termiz aeroportlarida ham xususiy operatorlar ishtirokida boshqaruv tizimi modernizatsiya qilinmoqda.

Sog‘liqni saqlash tizimida DXSh mexanizmi asosida zamonaviy shifoxonalar, diagnostika markazlari va ixtisoslashtirilgan tibbiy muassasalar barpo etilmoqda. Masalan, Toshkent shahrida barpo etilgan “Yangi tibbiyot klasteri” loyihasi davlat-xususiy sherikchilikning muvaffaqiyatli namunasi bo‘lib, unda xalqaro kompaniyalar zamonaviy tibbiy uskunalarni bilan ta’minlash, boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish va tibbiyot xodimlarini tayyorlashda ishtirok etmoqda. Shuningdek, Andijon, Qashqadaryo va Farg‘ona viloyatlarida DXSh asosida onkologiya markazlari va ko‘p tarmoqli klinikalar qurilishi rejalashtirilgan.

Ta’lim tizimida esa DXSh modeli orqali nodavlat oliy ta’lim muassasalari tashkil etilmoqda. Toshkent shahrida “Westminster International University”, “Yeoju Technical Institute”, “TEAM University” kabi xorijiy hamkorlikdagi universitetlar faoliyat yuritmoqda. Ularning aksariyati DXSh tamoyillari asosida – ya’ni davlat tomonidan yer maydoni, infratuzilma yoki soliq imtiyozlari bilan qo‘llab-quvvatlanib, xususiy sarmoya hisobiga rivojlanmoqda.

Bundan tashqari, kommunal xizmatlar va axborot texnologiyalari sohaslarida ham DXSh asosidagi loyihalar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Masalan, ichimlik suvi va kanalizatsiya tizimlarini modernizatsiya qilish, chiqindilarni qayta ishlash, “raqamli hukumat” loyihalari, shuningdek, “aqlli shahar” (Smart City) dasturlari DXSh modeli asosida yo‘lga qo‘yilgan.

Davlat-xususiy sherikchilik va tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari iqtisodiy samaradorlikni oshirishda strategik ahamiyatga ega. DXSh orqali davlat infratuzilma va ijtimoiy sohalarga xususiy kapitalni jalb etish imkoniga ega bo‘ladi, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash esa iqtisodiyotda innovatsiyalarni jadallashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF–60-sonli Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat-xususiy sherikchilik to‘g‘risida”gi Qonuni, 2019-yil 10-may.
3. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot vazirligi ma’lumotlari, 2024-yil.
4. World Bank. Public-Private Partnerships in Infrastructure Resource Center. Washington, 2023.

5. OECD (2022). Supporting Entrepreneurship and SMEs in Central Asia. Paris: OECD Publishing.

OZIQ-OVQAT SANOATIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI

Ibragimov Akmal Akramovich

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O‘zbekiston

Hasanjon Bahodirov Bahtiyorjon o‘g‘li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O‘zbekiston

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikni oshirish omillari, ishlab chiqarish jarayonida innovatsion texnologiyalarning qo‘llanilishi, raqamlashtirish va resurslardan oqilona foydalanish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, innovatsion yondashuvlarning mahsulot tannarxini kamaytirish, ishlab chiqarish hajmini oshirish va eksport salohiyatini kengaytirishdagi o‘rni yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** iqtisodiy samaradorlik, innovatsion texnologiyalar, raqamlashtirish, resurs tejamkorlik, ishlab chiqarish, oziq-ovqat sanoati.*

Oziq-ovqat sanoati mamlakat iqtisodiyotining eng muhim tarmoqlaridan biri bo‘lib, aholi farovonligini ta‘minlashda asosiy o‘rin tutadi. So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, sifatli va arzon mahsulot ishlab chiqarishni kengaytirish, eksportni oshirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar olib borilmoqda. Shu jarayonda iqtisodiy samaradorlikni oshirish masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Samaradorlikni oshirishning zamonaviy yo‘nalishlaridan biri — ishlab chiqarish jarayonlariga innovatsion texnologiyalarni joriy etish, raqamli boshqaruv tizimlarini qo‘llash va resurs tejamkorlikni ta‘minlashdir.

Oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlik — bu ishlab chiqarish jarayonlarining har bir bosqichida mavjud resurslardan eng yuqori foyda olish, mahsulot sifatini oshirish va tannarxni pasaytirish orqali erishiladigan natijadir. Bunda samaradorlik faqat iqtisodiy ko‘rsatkichlar bilan emas, balki **energiyani tejash, ekologik barqarorlik, raqobatbardoshlik va innovatsion rivojlanish** bilan ham o‘lchanadi.

So‘nggi yillarda dunyo miqyosida oziq-ovqat sanoati “to‘rtinchi sanoat inqilobi” jarayonlariga faol moslashmoqda. Bu esa ishlab chiqarish tizimlarining avtomatlashtirilishi, raqamli boshqaruv platformalarining keng qo‘llanilishi va ma‘lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish tizimlarini joriy etishni anglatadi. Xususan, **IoT (Internet of Things)** texnologiyalari yordamida ishlab chiqarish liniyalari real vaqt rejimida kuzatilib, xomashyo sarfi va energiya iste‘moli to‘liq nazorat ostiga olinadi.

Moliyalashtirish va siyosiy mexanizmlar. Moliyalashtirishni xavfsiz qilish va davlat siyosatini qayta yo‘naltirish sog‘lom va parhezli oziq-ovqat ishlab chiqarishga imkon yaratadi. Shu bilan birga, siyosatdagi nomuvofiqliklar innovatsion jarayonlarni sekinlashtirishi mumkin (OECD

tahlillari). Iqtisodiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellekt (AI) asosidagi tizimlar alohida o'rin tutadi. Masalan, mahsulot sifati tahlilida AI algoritmlari yordamida xomashyo tarkibi, namlik, harorat, bosim kabi ko'rsatkichlar avtomatik tarzda tahlil qilinadi va bu inson xatosini kamaytiradi. Shuningdek, AI yordamida ishlab chiqarishdagi yo'qotishlar 10–15% gacha qisqarishi kuzatilmoqda (FAO ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil).

Raqamli texnologiyalar va amaliy samaradorlik. Raqamli platformalar va data-lablar kichik fermerlarga hosildorlikni oshirish, bozorlarga ulanish va logistika samaradorligini yaxshilash imkonini beradi. Innovatsiya barqarorlik va mahsuldorlikni oshirishning asosiy dvigateli sifatida ishlaydi. Ilmiy-tekshiruv (R&D) investitsiyalari, kengaytma xizmatlari va xalqaro hamkorlik esa samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Yana bir muhim yo'nalish — energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etishdir. Oziq-ovqat ishlab chiqarishda eng ko'p energiya sarflanadigan bosqichlar bu — qovurish, quritish, sterilizatsiya va sovutish jarayonlaridir. Bugungi kunda issiqlikni qayta tiklash tizimlari (Heat Recovery Systems), issiqlik nasoslari, hamda quyosh energiyasidan foydalanish orqali korxonalar o'rtacha 20–25% energiya tejamkorlikka erishmoqda. Bu esa ishlab chiqarish tannarxining sezilarli kamayishiga olib keladi. Shuningdek, xomashyo zanjirini optimallashtirish ham iqtisodiy samaradorlikka bevosita ta'sir qiladi. Logistika tizimini raqamlashtirish orqali yetkazib berish muddati qisqaradi, mahsulotning yaroqlilik muddati uzayadi va saqlashdagi yo'qotishlar kamayadi. Misol tariqasida, Yevropa Ittifoqi davlatlarida 2023-yildan beri joriy etilgan “Digital Supply Chain Management” tizimlari oziq-ovqat kompaniyalarining umumiy xarajatlarini 12–18% gacha kamaytirgani qayd etilgan.

Oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikning yana bir muhim omili — **resurs aylanishi (circular economy)** tamoyilini qo'llashdir. Ya'ni ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'lgan chiqindilarni qayta ishlash, bioyoqilg'i yoki o'g'it sifatida foydalanish orqali korxonalar qo'shimcha daromad manbai yaratadi. Masalan, sabzavot tozalash chiqindilaridan bioetanol ishlab chiqarish yoki sut sanoatidagi zardobni (syvorotka) oqsil konsentratiga aylantirish iqtisodiy jihatdan ham foydali, ekologik jihatdan ham barqarordir.

Bundan tashqari, samaradorlikni oshirishda **inson kapitali** ham muhim ahamiyatga ega. Innovatsion jarayonlarni boshqarish uchun malakali texnologlar, iqtisodchilar va IT-mutaxassislar zarur. Shuning uchun zamonaviy ishlab chiqarish korxonalari ichki **kadrlarni qayta tayyorlash markazlarini** tashkil etmoqda. Bu tizim korxonalarda innovatsion tafakkurni shakllantiradi va yangi texnologiyalarni tez o'zlashtirish imkonini beradi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun **marketing va tahlil tizimlarini raqamlashtirish** ham muhimdir. Raqamli marketing vositalari yordamida mahsulotga bo'lgan talab real vaqt rejimida o'lchanadi, iste'molchi ehtiyojlari tahlil qilinadi va ishlab chiqarish hajmi shu asosda rejalashtiriladi. Natijada, ortiqcha mahsulot ishlab chiqarish kamayadi va zaxira xarajatlari qisqaradi.

Xalqaro tajribaga ko'ra, oziq-ovqat sanoatida innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali:

- ishlab chiqarish unumdorligi **30% gacha**,
- energiya tejamkorligi **25% gacha**,
- chiqindilar hajmi esa **40% gacha** kamayadi.

Bu raqamlar korxonaning umumiy iqtisodiy samaradorligini oshiradi va eksport salohiyatini mustahkamlaydi.

Umuman olganda, bugungi kunda oziq-ovqat sanoatining rivojlanishida asosiy tendensiya — **raqamli, ekologik va barqaror ishlab chiqarish modellarini** shakllantirishdan iborat. Bu yo'nalish iqtisodiy natijalarning yaxshilanishi bilan birga, ekologik xavfsizlikni ham ta'minlaydi.

Oziq-ovqat sanoatida innovatsion yo‘l-xaritalar Yo‘l-xaritalarda agritech, oziq-ovqat texnologiyalari, laboratoriyalar va startaplar orqali mahsulotni yuqori qo‘shilgan qiymatga aylantirish nazarda tutilgan. Samarali oziq-ovqat tizimi uchun “5 I” yondashuvi — Innovation (innovatsiya), Incentives (rag‘bat), Institutions (institutsiyalar), Investment (sarmoya) va Information (ma‘lumot) tavsiya etilgan. Raqamli agrar yechimlar, chiqindilarni kamaytirish, iqlimga mos qishloq xo‘jaligi va jamoatchilik-xususiy sherikliklar samarali rivojlanishning muhim omillari sifatida e‘tirof etilgan. Oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikni oshirish masalasi nafaqat ishlab chiqarish hajmini ko‘paytirish, balki mavjud resurslardan eng oqilona va samarali foydalanish bilan chambarchas bog‘liqdir. Bugungi kunda iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlash uchun korxonalar oddiy tejamkorlikdan tashqari, innovatsion menejment, raqamli texnologiyalar, barqaror ishlab chiqarish modellari va ekologik xavfsizlik tamoyillariga asoslangan tizimlarga o‘tishi zarur.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, innovatsion texnologiyalarni joriy etgan korxonalar odatdagi ishlab chiqarish korxonalariga nisbatan o‘rtacha 1,5–2 baravar ko‘proq iqtisodiy natijaga erishadi. Bu esa energiya sarfi, xomashyo yo‘qotishlari va inson mehnatiga bo‘lgan qaramlikni kamaytirish orqali erishiladi. Masalan, avtomatlashtirilgan qadoqlash, sun‘iy intellekt asosidagi sifat nazorati, chiqindilarsiz ishlab chiqarish texnologiyalari va ERP tizimlari korxonalarining foyda marjasini sezilarli darajada oshiradi.

Shuningdek, samaradorlikni oshirishda **raqamli iqtisodiyot** elementlarini joriy etish hal qiluvchi rol o‘ynaydi. IoT, Big Data, blokcheyn va raqamli monitoring tizimlari orqali ishlab chiqarishning barcha bosqichlarini real vaqt rejimida boshqarish mumkin bo‘lib, bu nazoratni kuchaytiradi, inson xatosini kamaytiradi va ishlab chiqarish barqarorligini ta‘minlaydi.

Energiya samaradorligi ham iqtisodiy natijaga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Energiya iste‘molini 10% ga kamaytirish korxonaning foydasini o‘rtacha 5–7% ga oshiradi. Shu bois, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, issiqlikni qayta ishlash tizimlarini joriy etish va chiqindi energiyani ikkilamchi manba sifatida qo‘llash korxonalar raqobatbardoshligini kuchaytiradi.

Ekologik barqarorlik ham iqtisodiy samaradorlikning ajralmas qismi bo‘lib bormoqda. Bugungi global talab shundan iboratki, mahsulot faqat arzon va sifatli bo‘lishi emas, balki ekologik toza ishlab chiqarish asosida tayyorlanishi kerak. Shu nuqtai nazardan, chiqindilarni qayta ishlash, uglerod izini kamaytirish va suv resurslarini tejash texnologiyalari iqtisodiy foydani uzoq muddatli barqarorlik bilan uyg‘unlashtiradi.

Bundan tashqari, **inson kapitaliga sarmoya kiritish** — iqtisodiy samaradorlikning eng muhim omillaridan biridir. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish uchun malakali muhandislar, iqtisodchilar, IT-mutaxassislar va ekologlar o‘zaro hamkorlikda ishlashi zarur. Shu bois, oliy ta‘lim muassasalari va sanoat korxonalarini o‘rtasida **ilmiy-amaliy integratsiyani kuchaytirish, dualer ta‘lim tizimini** joriy etish, yosh mutaxassislarni amaliy ko‘nikmalarga ega qilish — bu yo‘nalishdagi eng dolzarb vazifalardandir.

Yuqoridagi tahlillardan ko‘rinadiki, oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikni oshirish — bu kompleks jarayon bo‘lib, texnologik, tashkiliy, iqtisodiy va ijtimoiy omillar birligida amalga oshadi. Innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish orqali nafaqat ishlab chiqarish rentabelligi ortadi, balki mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligi, eksport salohiyati va ekologik barqaror rivojlanish darajasi ham mustahkamlanadi.

O‘ylashimizcha kelgusida O‘zbekiston oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlash uchun quyidagi yo‘nalishlarga alohida e‘tibor qaratish maqsadga muvofiq bolgan bo‘lar edi:

1. Har bir ishlab chiqarish korxonasida raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish;

2. Energiya va xomashyo sarfini kamaytiruvchi texnologiyalarni kengaytirish;
3. Mahsulot sifatini xalqaro standartlarga moslashtirish;
4. Ilm-fan va ishlab chiqarish o'rtasida uzviy integratsiyani rivojlantirish;
5. Yosh mutaxassislarni innovatsion fikrlash va texnologik yangiliklarga tayyorlash.

Davlat darajasida innovatsiyalarni rag'batlantirish . O'zbekiston strategiyasida innovatsiyalarni rivojlantirish, ilm-fan va ta'limni sanoat bilan bog'lash hamda startaplarni tijoratlashtirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Strategiyada ilmiy stajirovkalar, laboratoriya jihozlarini yangilash va mintaqaviy innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash choralari ko'zda tutilgan. Bu chora-tadbirlar oziq-ovqat sanoatida innovatsion tashabbuslarni moliyalashtirish va ilmiy-amaliy hamkorlikni rivojlantirish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikni oshirish – bu nafaqat texnologik yangilanish, balki butun boshqaruv falsafasining o'zgarishi demakdir. Faqat ilmiy asoslangan, ekologik barqaror va raqamlashtirilgan ishlab chiqarish tizimigina O'zbekistonni oziq-ovqat xavfsizligi va iqtisodiy barqarorlikning yangi bosqichiga olib chiqadi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4696-son qarori.
2. Ernazarov B., Jo'rayev I. "Oziq-ovqat sanoatida innovatsion yondashuvlar", Toshkent, 2023.
3. FAO Report, "Food Security and Sustainable Technologies", Rome, 2024.
4. Nazarov X., "Raqamlashtirish jarayonlarining iqtisodiy samaradorlikka ta'siri", TMI jurnali, 2022.

BARQAROR RIVOJLANISH VA "YASHIL IQTISODIYOT" PRINSIPLARINING OZIQ-OVQAT SANOATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI

Xazratqulov Soxibjon Soibovich

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti o'qituvchisi, O'zbekiston

Toirova Saidaxon Zoxirjon qizi

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti talabasi, O'zbekiston

***Annotatsiya** Mazkur maqolada barqaror rivojlanish va "yashil iqtisodiyot" konsepsiyalarining oziq-ovqat sanoati samaradorligiga ta'siri tahlil qilinadi. Unda ekologik toza ishlab chiqarish, resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish hamda energiya tejankor texnologiyalarni joriy etish orqali tarmoq raqobatbardoshligini oshirish yo'llari yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston misolida "yashil" tamoyillar asosida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari ko'rib chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** barqaror rivojlanish, yashil iqtisodiyot, oziq-ovqat sanoati, ekologik samaradorlik, energiya tejankorlik, innovatsiya, qayta tiklanuvchi resurslar.*

Bugungi kunda global iqtisodiyotda barqaror rivojlanish va “yashil iqtisodiyot” konsepsiyalari insoniyatning asosiy ustuvor maqsadlaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Iqlim o’zgarishi, tabiiy resurslarning cheklanganligi, oziq-ovqat xavfsizligiga tahdidlar iqtisodiyot tarmoqlarini qayta ko’rib chiqish zaruratini tug’dirdi. Oziq-ovqat sanoati bu jarayonda eng muhim o’rin tutadi, chunki u aholining oziq-ovqatga bo’lgan ehtiyojini qondiradi va shu bilan birga atrof-muhitga sezilarli ta’sir ko’rsatadi.

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan oxirgi yillarda “Yashil O’zbekiston” konsepsiyasi doirasida ekologik toza ishlab chiqarish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishga katta e’tibor qaratilmoqda. Xususan, oziq-ovqat sanoatida energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish, suv resurslaridan oqilona foydalanish kabi yo’nalishlar barqaror rivojlanish siyosatining ajralmas qismiga aylangan.

1. Barqaror rivojlanish va “yashil iqtisodiyot” tushunchalarining mohiyati Barqaror rivojlanish — bu hozirgi avlod ehtiyojlarini qondirgan holda kelajak avlodlar manfaatlariga zarar yetkazmaslikni ta’minlovchi iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik tizimdir. “Yashil iqtisodiyot” esa iqtisodiy o’sish jarayonida tabiiy resurslar va ekologik muvozanatni saqlashga asoslangan yondashuv bo’lib, u ishlab chiqarish, iste’mol, transport va energetika sohalarida ekologik mezonlarni tatbiq etishni nazarda tutadi.

BMTning 2030 yilgacha mo’ljallangan Barqaror rivojlanish maqsadlarida (SDGs) oziq-ovqat xavfsizligi, qishloq xo’jaligi samaradorligi va iqlimga chidamli ishlab chiqarish tizimlarini yaratish ustuvor yo’nalishlardan biri sifatida ko’rsatilgan.

2. Yashil iqtisodiyot tamoyillarining oziq-ovqat sanoatida qo’llanilishi quyidagi tamoyillar asosida amalga oshiriladi:

- Resurs tejamkorlik: ishlab chiqarish jarayonida suv, elektr energiyasi va xomashyo sarfini kamaytirish;

- Qayta tiklanuvchi energiya manbalari: quyosh, biogaz va shamol energiyasidan foydalanish;

- Chiqindisiz texnologiyalar: chiqindilarni qayta ishlash, organik o’g’itlar tayyorlash;

- Ekologik sertifikatlash: mahsulotlarning ekologik xavfsizligi va sifatini xalqaro mezonlarga moslashtirish.

Masalan, O’zbekistonda bir qator konservalash va sutni qayta ishlash korxonalari quyosh panellari yordamida energiya ishlab chiqarmoqda. Bu nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, balki issiqxona gazlari chiqishini ham sezilarli darajada qisqartiradi.

Oziq-ovqat sanoatining samaradorligi faqat iqtisodiy ko’rsatkichlar bilan emas, balki ekologik va ijtimoiy natijalar bilan ham o’lchanadi.

Barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan korxonalar:

- ishlab chiqarish tannarxini kamaytiradi (energiya va resurs tejamkor texnologiyalar hisobiga);

- iste’molchilarning ekologik mas’uliyatini oshiradi;

- eksport imkoniyatlarini kengaytiradi (xalqaro ekologik sertifikatlar orqali);

- mahalliy xomashyo bazasidan samarali foydalanadi.

Masalan, O’zbekistonning Farg’ona vodiysidagi bir qancha korxonalar chiqindilardan biogaz olish orqali o’z ishlab chiqarish ehtiyojlarini qondirmoqda. Bu esa energiya xarajatlarini 15–20 foizga kamaytirgan.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi “Yashil iqtisodiyotga o’tish strategiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi farmoniga muvofiq, 2030-yilgacha respublikada energiya samaradorligini 25 foizga oshirish, qayta tiklanuvchi energiya ulushini 30 foizga yetkazish maqsad qilingan.

Shu bilan birga, “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish jarayonida quyidagi muammolar mavjud:

- moliyaviy resurslar va sarmoyaning yetishmasligi;
- ekologik standartlarning to‘liq tatbiq etilmasligi;
- ilmiy-tadqiqot bazasining zaifligi;
- aholining ekologik madaniyati pastligi.

Kelgusida quyidagi yo‘nalishlarga e‘tibor qaratish lozim:

- davlat–xususiy sheriklik asosida “yashil” loyihalarni kengaytirish;
- ilmiy tadqiqot va innovatsion markazlarni rivojlantirish;
- xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kuchaytirish;
- “yashil sertifikat” tizimini joriy etish.

Barqaror rivojlanish va “yashil iqtisodiyot” prinsiplari oziq-ovqat sanoati samaradorligini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu tamoyillar nafaqat iqtisodiy foyda, balki ekologik xavfsizlik, resurslarni tejash va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlaydi. O‘zbekistonning ushbu yo‘nalishdagi strategiyasi mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash, eksport salohiyatini oshirish hamda ekologik toza ishlab chiqarishni rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–4477-son qarori, 2019-yil 4-oktabr.
2. BMT. Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs), 2030-yil kun tartibi.
3. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi hisobotlari, 2024-yil.
4. Xolmurodov A. “Yashil iqtisodiyot tamoyillarining milliy iqtisodiyot tarmoqlarida qo‘llanilishi.” – T.: Iqtisodiyot, 2022.
5. FAO (Food and Agriculture Organization). “Sustainable Food Systems and Green Growth.” Rome, 2023.

OZIQ-OVQAT SANOATIDA TAVAKKALCHILIKLARNI MINIMALLASHTIRISH VA INVESTITSIYA XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH USULLARI

Xazratqulov Soxibjon Soibovich

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti o‘qituvchisi, O‘zbekiston

Axmadbekova Mushtariy

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti talabasi, O‘zbekiston

***Annotatsiya** Maqolada oziq-ovqat sanoatida tavakkalchilik omillarini aniqlash, ularni kamaytirish strategiyalari hamda investitsiya xavfsizligini ta‘minlash mexanizmlari yoritilgan. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, raqamli texnologiyalar, diversifikatsiya, davlat-xususiy sheriklik (DXSh) va risklarni sug‘urtalash tizimlaridan samarali foydalanish investitsion xavfsizlikni mustahkamlashning eng muhim omillaridan biridir. Shuningdek, oziq-ovqat sohasida barqaror ishlab chiqarish, sifat nazorati va moliyaviy monitoring tizimlarini takomillashtirish orqali iqtisodiy tavakkalchiliklarni minimallashtirish yo‘llari ko‘rib chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** tavakkalchilik, investitsiya xavfsizligi, oziq-ovqat sanoati, diversifikatsiya, sug‘urta, DXSh, barqaror rivojlanish, raqamli texnologiyalar.*

Oziq-ovqat sanoati har bir davlat iqtisodiyotining strategik tarmog‘i hisoblanadi. Bu tarmoq nafaqat aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlaydi, balki eksport salohiyatini oshirish, bandlikni ta‘minlash va iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashda ham muhim o‘rin tutadi. Shu sababli sohada amalga oshiriladigan har bir investitsion loyiha yuqori darajadagi xavf va tavakkalchilik bilan bog‘liq bo‘lib, ularni minimallashtirish masalasi doimo dolzarb hisoblanadi.

Oziq-ovqat sanoatida tavakkalchiliklar ishlab chiqarish, logistika, moliyalashtirish, xomashyo ta‘minoti va bozor kon‘yunkturasi kabi omillar bilan chambarchas bog‘liq. Shu bilan birga, investitsiya xavfsizligi — bu nafaqat kapitalni yo‘qotishdan himoya, balki investor ishonchini saqlab qolish va barqaror daromadlilikni ta‘minlash kafolati hamdir.

Oziq-ovqat tarmog‘ida tavakkalchilik — bu ishlab chiqarish, moliyaviy, texnologik va bozor sharoitlaridagi noaniqliklar natijasida zarar ko‘rish ehtimolidir. Asosiy tavakkalchilik turlari quyidagilardan iborat:

- Ishlab chiqarish tavakkalchiligi — texnik nosozliklar, energiya ta‘minotidagi uzilishlar yoki xomashyo yetishmovchiligi tufayli ishlab chiqarish to‘xtashi ehtimoli.

- Bozor tavakkalchiligi — narxlarning o‘zgarishi, raqobatning kuchayishi yoki iste‘molchi talabining kamayishi bilan bog‘liq.

- Moliyaviy tavakkalchilik — kredit resurslariga cheklovlar, foiz stavkalari o‘zgarishi yoki valyuta kursi tebranishlari ta‘sirida yuzaga keladi.

- Ekologik tavakkalchilik — chiqindilarni to‘g‘ri utilizatsiya qilmaslik, atrof-muhit ifloslanishi yoki ekologik standartlarga rioya qilinmasligi bilan bog‘liq.

- Texnologik tavakkalchilik — yangi texnologiyalarning noto‘g‘ri joriy etilishi yoki ishlab chiqarish jarayonida avtomatlashtirish tizimlarining nosozligi.

Oziq-ovqat sanoatida tavakkalchiliklarni kamaytirish uchun quyidagi strategik yondashuvlar qo‘llaniladi:

a) Diversifikatsiya siyosati — Mahsulot turlarini, yetkazib beruvchi manbalarni va bozor segmentlarini kengaytirish tavakkalchilikni kamaytiradi.

b) Sug‘urta mexanizmlari — Korxonalar moliyaviy xavflarni kamaytirish maqsadida ishlab chiqarish, transport, eksport va kredit tavakkalchiliklarini sug‘urta qilishlari lozim.

c) Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) — DXSh mexanizmi orqali davlat tomonidan infratuzilma, energetika va logistika loyihalariga investitsiya xavfsizligi kafolatlari yaratiladi.

d) Raqamli texnologiyalarni joriy etish — Raqamli monitoring, smart logistika tizimlari, blokcheyn asosida ta‘minot zanjiri nazorati tavakkalchilikni oldindan prognoz qilish imkonini beradi.

e) Korporativ boshqaruv va shaffoflik — Ochiq moliyaviy hisobotlar, ichki audit tizimlari va xatarlarni boshqarish siyosati korxonalar ishonchligini oshiradi.

Investitsiya xavfsizligi — bu kapitalning qaytimi va investor manfaatlarining himoyasidir. Oziq-ovqat sanoatida bu quyidagi mexanizmlar orqali ta‘minlanadi:

- Huquqiy kafolatlar: investorlarga soliq imtiyozlari, erkin iqtisodiy zonalar, barqaror normativ muhit yaratilishi.

- Moliyaviy monitoring tizimi: investitsiya loyihalarining rentabelligini doimiy nazorat qilish, kutilmagan yo‘qotishlarni oldini olish.

- Barqaror ta‘minot zanjiri: xomashyo yetkazib beruvchilar bilan uzoq muddatli shartnomalar tuzish.

- Xalqaro hamkorlik: xorijiy investorlarga qulay shart-sharoitlar yaratish, kredit kafolatlari va qo‘shma korxonalar tashkil etish.

So‘nggi yillarda mamlakatda oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash va investitsion muhitni yaxshilash maqsadida quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda:

- “Oziq-ovqat xavfsizligi konsepsiyasi” asosida milliy strategiyalar ishlab chiqildi.
- Xorijiy investorlarga soliq va bojxona imtiyozlari berilmoqda.
- Raqamli texnologiyalar asosida mahsulot sifati nazorat qilinmoqda.
- Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlovchi klaster tizimi keng joriy etilmoqda.

Oziq-ovqat sanoatida tavakkalchiliklarni minimallashtirish va investitsiya xavfsizligini ta‘minlash — bu kompleks yondashuvni talab qiluvchi jarayon. Diversifikatsiya, sug‘urta, DXSh, raqamli texnologiyalar va shaffof boshqaruv tizimi bu yo‘nalishda asosiy rol o‘ynaydi. Shu bilan birga, davlat tomonidan yaratilayotgan huquqiy va institutsional kafolatlar sohaning barqaror rivojlanishini ta‘minlaydi. Natijada, oziq-ovqat sanoati investitsion jozibadorligi oshadi va milliy iqtisodiy xavfsizlik mustahkamlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–5158-son qarori, 2021 yil.
2. “O‘zbekiston Respublikasida investitsiya faoliyatini rivojlantirish strategiyasi” — T.: Iqtisodiyot va moliya vazirligi nashri, 2022.
3. Porter M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. — New York: Free Press, 2008.
4. G‘ulomov S.S., Abdulkarimov I.T. Investitsiyalar iqtisodiyoti. — T.: Iqtisodiyot, 2020.

EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ORQALI ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH

Rashidova Gulhayo Alisherovna

“Turizm va Mehmondo‘stlik” yo‘nalishi 15-24 guruh talabasi
Oziq-Ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti,

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada ekoturizmning atrof-muhitni muhofaza qilishdagi o‘rni, ekologik barqaror rivojlanishdagi ahamiyati va O‘zbekistonda ushbu yo‘nalishning rivojlanish istiqbollari yoritilgan. Maqolada ekoturizmning asosiy tamoyillari, uning ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik foydalari tahlil qilinadi. Shuningdek, ekoturizmni rivojlantirish orqali tabiiy muhitni saqlab qolish, mahalliy aholini iqtisodiy qo‘llab-quvvatlash va ekologik madaniyatni oshirish masalalari ko‘rib chiqiladi.*

***Kalit so‘zlar:** ekoturizm, barqaror rivojlanish, atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik madaniyat, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, O‘zbekiston ekoturizm imkoniyatlari, mahalliy aholini qo‘llab-quvvatlash, ekoturizm infratuzilmasi, ekologik ta‘lim, ekologik xavfsizlik.*

Kirish: So‘nggi yillarda insoniyat duch kelayotgan eng jiddiy muammolardan biri bu — ekologik muvozanatning buzilishi va atrof-muhitning ifloslanishidir. Sanoatlashtirish, urbanizatsiya va resurslardan haddan tashqari foydalanish natijasida tabiiy tizimlar izdan chiqmoqda. Shu bois, tabiatni asrash va barqaror rivojlanishni ta‘minlash masalasi dunyo miqyosida ustuvor yo‘nalishlardan biriga aylangan.

Respublikamizda ekologik turizmga bo‘lgan e‘tibor sezilarli darajada ortib bormoqda

Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 12-yanvardagi PQ–21-sonli “O‘zbekiston Respublikasida ekologik turizmni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida ekologik turizmni iqtisodiyotning muhim tarmog‘i sifatida rivojlantirish, ekologik infratuzilmani yaxshilash va tabiiy hududlarda barqaror turizm tizimini shakllantirish vazifalari belgilab berilgan. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 3-dekabrda 978-sonli “Ekoturizmni rivojlantirish va suv omborlarining suvni muhofaza qilish zonalarida yer uchastkalari ajratish tartibini takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorida suv resurslarini asrash, tabiiy muhitni muhofaza qilish va ekoturizm faoliyatini tartibga solish borasida aniq mexanizmlar belgilangan.

Ushbu qarorlar O‘zbekistonda ekologik turizmni faqat iqtisodiy foyda manbai sifatida emas, balki atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik madaniyatni rivojlantirish va aholining turmush darajasini yaxshilashga xizmat qiluvchi muhim yo‘nalish sifatida rivojlantirish zarurligini ko‘rsatadi. Shu bois, hozirgi kunda mamlakatimizda ekoturizm sohasini har tomonlama rivojlantirish, mavjud imkoniyatlardan oqilona foydalanish va tabiat bilan uyg‘un hayot tarzini shakllantirish dolzarb masalaga aylangan.

Shu jarayonda iqtisodiy foyda bilan bir qatorda ekologik muhofazani ham ta‘minlovchi yangi yo‘nalishlar izlanmoqda. Ana shunday yo‘nalishlardan biri — ekoturizm bo‘lib, u nafaqat turizmning yangi shakli, balki atrof-muhitni muhofaza qilishning samarali vositasidir. Ekoturizm tabiat bilan uyg‘un holda dam olish, madaniy merosni qadrlash, mahalliy aholini qo‘llab-quvvatlash va ekologik barqarorlikni ta‘minlashga xizmat qiladi. Ekoturizm nafaqat sayyohlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi, balki tabiatni asrab-avaylash, mahalliy aholiga daromad manbai yaratish va milliy madaniyatni targ‘ib qilish vositasi sifatida ham muhim ahamiyatga ega.

Ekoturizm — bu tabiat qo‘ynida tashkil etiladigan, ekologik muvozanatni saqlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ko‘zlovchi turizm shaklidir. U oddiy dam olish turizmidan farqli ravishda, tabiatni asrab-avaylashni asosiy maqsad qilib oladi. Jahon turizm tashkiloti (UNWTO) ta‘rifiga ko‘ra, ekoturizm “tabiiy hududlarga javobgarlik bilan sayohat qilish, ekologik ta‘lim va mahalliy aholiga foyda keltirishni ta‘minlovchi faoliyatdir”.

O‘zbekistonda ekoturizmni rivojlantirish uchun keng ko‘lamli imkoniyatlar mavjud. Tog‘lar, cho‘llar, o‘rmonlar va ko‘llar turizmning ekologik yo‘nalishlari uchun tabiiy resurs vazifasini bajaradi. Shu bois, davlat siyosatida ekoturizmni qo‘llab-quvvatlash, ekologik madaniyatni yuksaltirish va tabiatni asrashga qaratilgan chora-tadbirlar tizimli yo‘lga qo‘yilishi lozim. Ekoturizmni rivojlantirish orqali biz tabiatni asrab, kelajak avlod uchun sog‘lom ekologik muhitni saqlab qolishimiz mumkin. Ekoturizm atrof-muhitni asrash bilan birga, mahalliy aholi uchun ish o‘rinlari yaratadi, ularning daromadini oshiradi. Shu bilan birga, turizm orqali olingan mablag‘lar ekologik loyihalarni moliyalashtirishga yo‘naltiriladi. Natijada, ekologik barqarorlik va iqtisodiy farovonlik o‘rtasida muvozanat vujudga keladi.

O‘zbekiston sharoitida ekoturizm imkoniyatlari

O‘zbekiston o‘zining boy tabiiy resurslari, noyob landshaftlari va iqlim xilma-xilligi bilan ekoturizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarga ega. Respublika 10 dan ortiq milliy tabiat bog‘lari, 12 ta qo‘riqxonalar va ko‘plab tabiiy hududlarga ega.

Masalan:

- Zarafshon milliy bog‘i — tog‘li hududlarda joylashgan, flora va faunasi bilan mashhur.
- Boysun va Hisor tog‘lari — ekologik sayohatlar uchun tabiiy maskan.
- Aydar-Arnasoy ko‘llari tizimi — qushlarni kuzatish va ekologik turlar uchun qulay joy.
- Qizilqum cho‘li — sahro ekoturizmini rivojlantirish uchun istiqbolli hudud.

Bu joylarda ekologik turizmni yo‘lga qo‘yish orqali atrof-muhitga zarar yetkazmasdan iqtisodiy foyda olish mumkin.

Ekoturizmni rivojlantirishdagi muammolar

1. Ekoturizm infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi.
2. Aholi orasida ekologik madaniyatning pastligi.
3. Ekoturizm uchun malakali mutaxassislarning yetishmasligi.
4. Ba’zilarida tabiiy hududlarda nazoratning sustligi natijasida chiqindilar va ifloslanishning ortishi.

Bu muammolarni bartaraf etish uchun davlat, xususiy sektor va jamoatchilik hamkorlikda harakat qilishi zarur.

Ekoturizmni rivojlantirishning samarali yo‘llari

1. Ekologik ta’lim va targ‘ibot — maktab, kollej va oliygohlarda ekologik turizm madaniyatini shakllantirish.
2. Mahalliy aholining ishtirokini kengaytirish — ekoturistik loyihalarda ularni faol jalb etish orqali iqtisodiy manfaat yaratish.
3. Barqaror infratuzilma qurish — chiqindisiz, energiya tejankor mehmonxonalar va dam olish maskanlarini tashkil etish.
4. Xalqaro hamkorlik — UNESCO, UNWTO kabi tashkilotlar bilan birgalikda ekologik dasturlarni amalga oshirish.
5. Raqamli texnologiyalarni joriy etish — ekoturizm yo‘nalishlarini onlayn reklama qilish va boshqarish tizimlarini yaratish.

Xulosa: Ekoturizm — bu inson va tabiat o‘rtasidagi uyg‘unlikni tiklashga xizmat qiluvchi turizmning eng samarali yo‘nalishlaridan biridir. U oddiy sayohat emas, balki ekologik mas’uliyatni his etish, tabiatni asrashga o‘z hissasini qo‘shish madaniyatidir. Ekoturizmni rivojlantirish orqali nafaqat tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, balki ekologik muammolarni yumshatish, chiqindisiz hayot tarzini targ‘ib etish va yosh avlodni tabiatga hurmat ruhida tarbiyalash mumkin.

Bugungi kunda dunyo mamlakatlari singari O‘zbekiston ham ekologik turizm sohasida barqaror yondashuvni shakllantirish yo‘lida izchil harakat qilmoqda. Shu bois, ekoturizmni rivojlantirishni faqat iqtisodiy foyda manbai sifatida emas, balki ekologik xavfsizlik va milliy qadriyatlarni asrashning muhim omili sifatida ko‘rish zarur. Tabiat bilan uyg‘unlikda yashash g‘oyasi har bir inson tafakkurining ajralmas qismiga aylanganidagina, haqiqiy ekologik barqarorlikka erishish mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 12-yanvardagi PQ–21-sonli “O‘zbekiston Respublikasida ekologik turizmni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.
2. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 3-dekabrda 978-sonli “Ekoturizmni rivojlantirish va suv omborlarining suvni muhofaza qilish zonalari doirasida yer uchastkalari ajratish tartibini takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori.
3. Hamidov O.H., Norchayev A.N. Ekoturizm. Darslik. T.: 2011.
4. Asqar Nig‘matov, Nigora SHomurotova. Ekoturizm asoslari. O‘quv qo‘llanma. T.: 2007.

YEVROPA ITTIFOQI VA JANUBI-SHARQIY OSIYO MAMLAKATLARIDA YASHIL KICHIK BIZNES RIVOJLANISHI TENDENSIYALARI: QIYOSIY TAHLIL

Mamajonova Dilafruz Valisherovna -

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti o'qituvchisi

Annotatsiya Maqolada Yevropa Ittifoqi va Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlarida yashil kichik biznes rivojlanishi tahlil qilinadi. Xususan, energiya samaradorligi, chiqindilarni qayta ishlash va qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish sohasidagi kichik korxonalar amaliyoti qiyosiy o'rganiladi. Qiyosiy tahlil natijalari O'zbekistonda yashil kichik biznesni rivojlantirish uchun tegishli xulosalar va tavsiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, kichik biznes, Yevropa Ittifoqi, Janubi-Sharqiy Osiyo, energiya samaradorligi, qayta ishlash, qayta tiklanuvchi energiya.

Kirish. Global iqlim o'zgarishi va resurslar taqchilligi kichik va o'rta biznes (KO'B) uchun yangi imkoniyatlar bilan birga yangi mas'uliyatlarni ham yuklamogda. Yashil kichik biznes — bu ekologik toza texnologiyalardan foydalanuvchi, energiya samaradorligini ta'minlovchi va chiqindilarni qayta ishlashga yo'naltirilgan korxonalaridir. Evropa Ittifoqi mamlakatlarida bu jarayon huquqiy asoslar va moliyaviy qo'llab-quvvatlash orqali tizimli tarzda amalga oshirilsa, Janubi-Sharqiy Osiyoda — bozor mexanizmlari, innovatsiyalar va xalqaro hamkorlik asosida rivojlanmogda. 1. Yevropa Ittifoqida yashil kichik biznes tendensiyalari

YeI 2000-yillardan beri «Yashil kelishuv» (European Green Deal) doirasida kichik biznesni rivojlantirishga katta e'tibor qaratmogda.

- Energiya samaradorligi: Germaniya va Fransiyada kichik korxonalariga soliq imtiyozlari, energiya sarfi kam bo'lgan texnologiyalarga investisiya subsidiyalari beriladi. Masalan, 2023 yilda Germaniyada kichik korxonalarining 45% elektr energiyasi qayta tiklanuvchi manbalardan ta'minlangan.

- Chiqindilarni qayta ishlash: Italiya va Niderlandiyada «sirkulyar iqtisodiyot» dasturlari asosida kichik ishlab chiqarish korxonalari chiqindilarni qayta ishlash jarayonlariga jalb qilingan.

- Qayta tiklanuvchi energiya: Ispaniya va Portugaliyada kichik va o'rta biznes sub'ektlari quyosh va shamol energiyasi parklarida ishtirok etayotgani sababli energiya xarajatlari 20–30% ga kamaygan.

2. Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlarida yashil kichik biznes tendensiyalari

JShO mamlakatlarida yashil kichik biznes rivojlanishi asosan bozor ehtiyojlari va investisiya jalb qilish orqali amalga oshmogda.

- Energiya samaradorligi: Singapurda davlat tomonidan kichik biznes uchun "Green Mark" sertifikat tizimi joriy etilgan. Bu kichik korxonalariga energiya tejaydigan binolar va texnologiyalardan foydalanishni majburiy qiladi.

- Chiqindilarni qayta ishlash: Malayziya va Tailandda kichik korxonalar qayta ishlash sohasida startaplar shaklida rivojlanmogda. Masalan, 2024 yilda Tailandda plastik chiqindilardan mebel ishlab chiqaradigan 120 dan ortiq kichik korxonalar faoliyat yuritgan.

- Qayta tiklanuvchi energiya: Indoneziyada kichik korxonalar biomassa va biogazdan foydalanish orqali mahalliy qishloq xo'jaligida energiya ta'minotini ta'minlashda muhim rol o'ynamogda.

3. Qiyosiy tahlil

Yo'nalish	Yevropa Ittifoqi	Janubi-sharqiy Osiyo
Energiya samaradorligi	Davlat qonunchilik va subsidiyalar orqali qo'llab-quvvatlaydi	Sertifikat tizimlari va bozor mexanizmlari asosida rivojlanadi
Chiqindilarni qayta ishlash	Sirkulyar iqtisodiyot strategiyalari va kichik biznes integratsiyasi	Startaplar va mahalliy tashabbuslar orqali rivojlanadi
Qayta tiklanuvchi energiya	Kichik biznes quyosh va shamol energiyasida faol ishtirok etmoqda	Biomassa va biogazdan keng foydalaniladi

Xulosa

Qiyosiy tahlildan ko'rinib turibdiki, Yevropa Ittifoqida yashil kichik biznes rivojlanishi ko'proq davlat siyosati va huquqiy bazasi bilan ta'minlangan bo'lsa, Janubi-Sharqiy Osiyoda bozor tashabbuslari va innovasiyalar asosiy omil hisoblanadi. O'zbekiston uchun ikki mintaqaning ham tajribasi ahamiyatli:

- YI tajribasidan — qonunchilik va subsidiya tizimini kuchaytirish;
- JShO tajribasidan — startaplarni rag'batlantirish va innovasion loyihalarga yo'nalish.

Shunday qilib, O'zbekistonda yashil kichik biznesni rivojlantirishda qiyosiy tajribadan foydalanish barqaror iqtisodiy o'sish va ekologiyani muhofaza qilishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. European Commission. (2020). *The European Green Deal*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2775/855540>
2. OECD. (2022). *SMEs and the green recovery: Supporting structural change in the aftermath of COVID-19*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/7a25d821-en>
3. ASEAN Secretariat. (2023). *ASEAN State of Climate Change Report*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
4. World Bank. (2024). *Green and sustainable growth for small and medium enterprises*. Washington, DC: World Bank Group. <https://openknowledge.worldbank.org/>
5. Sodiqov, Sh. (2023). Mechanisms for supporting green small business in Uzbekistan. *Economics and Innovations Journal*, 14(2), 55–67.

FAN-TEXNIKA TARAQQIYOTI VA EKOLOGIK MUVOZANAT: MUAMMOLAR VA MAHALLIY YECHIMLAR

Mamajonova Dilafruz

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti o'qituvchisi

Qudratullayev Ozodbek

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti talabasi

Annotatsiya Ushbu maqolada ekologiya tushunchasi, ekologiyaning avvalgi va hozirgi holati, jamiyatning taraqqiyot bosqichlari, ekologik muammolar va uning atrof-muhitga salbiy ta'sirlari

yuritilgan. Hozirgi fan-texnika taraqqiyotining tabiatga ta'sir etish yo'llari va shakllari borasida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: *ekologiya, taraqqiyot bosqichlari, ekologik muammo, qishloq xo'jaligi, sanoat, tabiiy resurslar.*

Jamiyat taraqqiyotining turli davrlarida inson bilan tabiiy muhit o'rtasidagi munosabat turlicha bo'lgan. Kishilik jamiyati taraqqiyotining dastlabki bosqichi neolitda inson bilan tabiatning o'zaro munosabati ibtidoiy ahvolda bo'lgan. Kishilar bu davrda tabiatni emas, balki tabiat kishilarni o'ziga bo'ysundirgan. Ikkinchi bosqichi, ya'ni quldorlik jamiyatida xususiy mulkchilikka asoslangan jamiyat bo'lib, insonning tabiatga ko'rsatgan ta'siri ancha kuchaygan. Uchinchi bosqich - feodalizm davriga kelganda ishlab chiqarish kuchlari rivojlangan va insonning tabiatga ta'siri yanada kuchaygan. To'rtinchi bosqich - kapitalizm davrida jamiyat bilan tabiiy muhit orasidagi ta'sir juda ham kuchayib ketdi. Natijada, XX asr boshlariga kelib, Yer kurrasidagi suv havzalari, atmosfera havosi, tuproqlar, sanoat, transport, maishiy-kommunal, qishloq xo'jaligi chiqindilari va boshqa chiqindilar bilan ifloslanishi juda ham kuchayib ketdi. Bular o'z navbatida sayyoramiz biologik resurslarining holatiga va ayniqsa kishilar salomatligiga ziyon yetkazmoqda. Shu sababli jahon mamlakatlarida ham tabiiy muhitni toza saqlash, uni muhofaza qilish masalalari bo'yicha bir qancha ijobiy ishlar qilinmoqda. XX asrning taxminan 50-yillaridan boshlab, ishlab chiqarish kuchlarining «Fan-texnika revolyutsiyasi» deb nom olgan sakrab o'sishi munosabati bilan inson bilan tabiat o'rtasidagi o'zaro ta'sir misli ko'rilmagan masshtabga yetdi va ko'p jihatdan yangi shakllarga ega bo'ldi. Fan-texnika inqilobi tufayli sanoat va transportning gurrakib o'sishi, urbanizatsiyaning kuchayishi, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini ximiyalashtirish – bu omillarning hammasi tabiiy resurslardan foydalanishni nihoyatda jadallashtirib yubordi. Tabiiyki, bu omillarning atrof-muhitga, o'simlik va hayvonot dunyosiga, foydali qazilmalar zaxirasiga, tuproqlar holatiga, atmosfera havosi va suv havzalari sifatiga bo'lgan salbiy ta'siri ham kuchaymoqda. Fan-texnika taraqqiyoti atmosferada, dengiz va okeanlarda, ichki suv havzalarida va yer osti suvli qatlamlarida sodir bo'ladigan suvning aylanma harakatiga, y a'ni sayyoraning gidrologik rejimiga muhim o'zgarishlar kiritmoqda. XX asr odami qudratli texnika tufayli geografik qobiqdagi modda va energiya almashinuv jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatib, ko'p joylar tabiatidagi muvozanatni buzishgacha borib yetdi. Inson faoliyatining bu ta'siri tez ortib bormoqda. Binobarin, fan-texnika taraqqiyoti natijasida, antropogen omil yuqorida aytib o'tganimizdek, sayyoraviy masshtabdagi tabiiy geografik va geologik omilga tenglashib qoldi. Inson faoliyatining ayrim sohalari (tog' jinslaridan foydalanish, yer osti boyliklarini qazib olish, kanallar o'tkazish, daryo suvlarini tartibga solish, suv omborlari qurish va hokazolar) geologik jarayonlar masshtabidan oshib ketmoqda. Granit qoyalarning yemirilishi ilgari (denudatsiyasi) 6 ming yilda 1 m tezlik bilan bordi. Inson portlatishlar va zamonaviy texnikalar yordami bilan relyefni o'zgartirish, kanal o'zanlari qazish, yo'llarni o'tkazish, tog' yonbag'irlarini terassalashtirish va qurilish maydonlarini tekislash orqali bu kabi geologik-geomorfologik jarayonni bir necha ming baravar tezlashtirdi. Faqat bir yil davomida dalalarni haydash, qurilish va kon ishlarida 4 ming km³ tuproq va grunt ko'chiriladi.

Shunday qilib, fan-texnika taraqqiyoti sharoitida tabiiy muhitda chinakamiga ulkan o'zgarishlar ro'y bermoqda. Hozirgi fan-texnika taraqqiyotining tabiatga ta'sir etish yo'llari va shakllari nihoyatda ko'p. Bu ta'sir natijasida tabiatda miqdor o'zgarishlarigina emas, balki sifat o'zgarishlari ham sodir bo'lmoqda.

Fan-texnika inqilobining tabiatga ta'sir etishining eng muhim asosiy an'analari quyidagilardan iborat:

1. Tabiiy resurslarni iste'mol qilish hajmining ortishi hamda atrof-muhitning ishlab chiqarish va iste'mol chiqindilari bilan ifloslanishi kuchaydi;

2. XX asr ikkinchi yarmida fan-texnika inqilobi munosabati bilan jamiyatning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirish, takror ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish zarurlari uchun tabiiy resurslardan intensiv foydalanish imkoniyatlari benihoya kengaydi. Xususan, sanoat va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining keskin yuksalishi tabiiy resurslarni iste'mol qilishning keskin ortishiga olib kelmoqda. Jon boshiga iste'mol qilinadigan materiallar 1913-yil 4,9 tonna, 1940-yil 7,4 tonna, 1960-yil 14,3 tonnani tashkil etgan bo'lsa, 2010-yilga kelib 38-42 tonnani tashkil etdi. Hozirgi vaqtda insoniyat xo'jalik-maishiy ehtiyojlari uchun yiliga daryolar oqimining taxminan 13% idan foydalanadi. Buning 5,6% i qaytmas suvlardir. Yiliga yer bag'ridan 100 mlrd.t. ortiq yoqilg'i, foydali qazilmalar va qurilish materiallari qazib olinadi, 800 million tonna har xil metallar eritiladi. Yer sharida yiliga taxminan 3,5 milliard tonna neft, 5,0 milliard tonna ko'mir sarflanadi, 100 millionlab avtomobil, samolyot, traktor dvigatellari ishlaydi. Dunyo bo'yicha hozirgi vaqtda iste'mol qilinadigan yog'och-taxta 3 milliard m³ dan oshib ketdi, har yilgi ovlanadigan baliq, qisqichbaqa va mollyuskalar 110- 120 mln. tonnaga tengdir. Hozirgi vaqtda dunyo bo'yicha qishloq xo'jalik ekinlari bilan quruqlikning 13 % i, o'tloq va yaylovlar bilan 17,5% i band. Aholining o'sishi sanoat, qurilish va savdo rivojlangan shaharlarda ortib bormoqda. Qurilishlar band qilgan yerlar maydoni 1990-yilda 150 mln. gektardan, 2000-yilda esa 300 million gektardan oshib ketdi. Hozirgi vaqtda inson bir qarashda juda unumsiz ko'ringan sovuq sahrolami, dengiz chuqurliklarini, qutb yoki hududlarini ishga solmoqda, eng oddiy organizmlar va bakteriyalardan foydalanmoqda, yer bag'ridan 5 kilometrgacha bo'lgan va undan ham chuqurdan xilma-xil foydali qazilmalarni qazib olmoqda.

Tabiiy resurslardan foydalanish hajmining doimo ortib borishi, ulardan foydalanishning istiqboli va muddati, ularning tamom bo'lish xavfi va bu bilan bog'liq bo'lgan ko'plab iqtisodiy muammolarni kun tartibiga ko'ndalang qilib qo'yimoqda. Keyingi vaqtlarda ko'pgina eng muhim tabiiy resurslarning cheklanganligi haqidagi to'g'ri tushuncha jamoatchilik ongiga tobora chuqurroq singib bormoqda.

Hozirgi zamon iqtisodiyotining rivojlanishida muhim rol o'ynovchi qator tabiiy resurslarning butunlay tugab ketishining oldini olish, ulardan rejali va ilmiy asosda foydalanish zarurati chuqur his qilinmoqda.

Xulosa qilib, shuni ta'kidlash kerakki, fan-texnika inqilobi tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitni yaxshilash bo'yicha insoniyat uchun juda katta imkoniyat tug'dirdi. Biroq, ayni vaqtda u ko'pincha tabiiy muhitning ancha ifloslanishiga va tabiiy sharoitning yomonlashuviga ham olib keldi. Atrof-muhitning ifloslanishi bu tabiatga zararli moddalar va birikmalarning chiqarib tashlanishidan iborat bo'lib, bu hodisa havo, tuproq-grunt va suvning fizik, ximik va biologik xususiyatlarining ko'ngilsiz o'zgarishlariga olib keladi. Bu hol tabiiyki, kelajakda o'simliklar, hayvonlar va odam hayotiga, sanoat va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga, tabiiy resurslarning holatiga tobora ko'proq salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Boymirzayev K.M., Jumahanov Sh.Z. Ekologiya va tabiatdan foydalanish. - Namangan, 2004.
2. Ergashev A., Ergashev T. Ekologiya, Biosfera va tabiatni muhofaza qilish. - T.: Yangi asr avlodi, 2005.
3. Ососкова Т.А., Спекторман Т.Ю., СН(h)у6 В.Е. Изменение климата. - Тошкент, 2005.
4. Зайнутдинова Д. И др. Экологическая безопасность и гражданская инициатива №10. - ToshKenT: Chashma Print, 2009.

OZIQ-OVQAT SANOATIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI TA'MINLASH

I.M.Xasanov

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti dotsenti

G.I.Qodirova

FDU talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada oziq-ovqat sanoatining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rni, oziq-ovqat havfsizligini ta'minlash, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, bandlikni oshirish hamda eksport salohiyatini kuchaytirishdagi ahamiyati, ushbu tarmoqning samarali faoliyatini olib borish, uning mamlakat yalpi ichki mahsulotida sezilarli ulushga ega ekanligi, iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etuvchi omillar haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: oziq-ovqat sanoati, samaradorlik, oziq-ovqat havfsizligi, yalpi ichki mahsulot, eksport, import, bandlik, ishlab chiqarish, marketing va logistika.

Oziq-ovqat sanoati bugungi kunda mamlakat iqtisodiyotining eng muhim va strategik tarmoqlaridan biri hisoblanadi. U aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, bandlikni oshirish hamda eksport salohiyatini kuchaytirishda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Iqtisodiy islohotlarning chuqurlashuvi, raqobat muhiti kuchaygani, ichki va tashqi bozorlardagi talabning o'zgarishi oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilari oldiga samaradorlikni oshirish vazifasini qo'ymoqda. Oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlik — bu ishlab chiqarish resurslaridan oqilona foydalanish orqali maksimal iqtisodiy natijalarga erishish, ya'ni tannarxni kamaytirgan holda sifatli mahsulot ishlab chiqarishdir.

Oziq-ovqat sanoatining samarali faoliyati nafaqat iqtisodiy o'sish, balki ijtimoiy barqarorlikni ham ta'minlaydi. Chunki ushbu tarmoq aholining iste'mol savatchasidagi asosiy mahsulotlar bilan bog'liq bo'lib, aholining turmush darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Oziq-ovqat sanoati mamlakat yalpi ichki mahsulotida sezilarli ulushga ega bo'lib, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Iqtisodiy samaradorlikni oshirish deganda ishlab chiqarish resurslaridan maksimal darajada foydalangan holda eng yuqori iqtisodiy natijalarga erishish tushuniladi. Шундай экан, iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashda bir qator omillar muhim rol o'ynaydi. Bular orasida ishlab chiqarishning texnologik darajasi, mehnat unumdorligi, resurslardan foydalanish samarasi, boshqaruv tizimining sifat darajasi va bozor infratuzilmasining rivojlanganlik holati alohida ajralib turadi.

Oziq-ovqat sanoatida samaradorlikni oshirish uchun quyidagi yo'nalishlar dolzarb hisoblanadi:

1. Ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish va avtomatlashtirish;
2. Energiya va xomashyo resurslaridan samarali foydalanish;
3. Mahsulot sifati va raqobatbardoshligini oshirish;
4. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish;
5. Marketing va logistika tizimini takomillashtirish.

Oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlik omillari:

Ushbu jarayonda ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida resurslardan oqilona foydalanish asosiy rol o'ynaydi. Iqtisodiy resurslar – xo'jalik faoliyatida foydalaniladigan resurslar to'plami bo'lib, o'z tarkibiga tabiiy, mehnat va kapital resurslarni oladi. Moliyaviy resurslar ham iqtisodiy resurslar sifatida ko'riladi. Iqtisodiyot va huquq bo'yicha ensiklopedik lug'atda iqtisodiy resurslar – iqtisodiy nazariyaning asosiy tushunchalaridan biri bo'lib, xo'jalik faoliyatida foydalaniladigan

resurslar majmuasidir, ishlab chiqarishni ta'minlash vositalari, manbalarini nazarda tutadi. Iqtisodiy resurslar tabiiy (xom ashyo va materiallar) mehnat resurslaridan iboratdir. Ushbu jarayonda ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida resurslardan oqilona foydalanish asosiy rol o'ynaydi. Masalan, energiya va suv resurslarini tejash, chiqindilarni qayta ishlash, mehnat unumdorligini oshirish orqali iqtisodiy samaradorlik yuqori natijalarga erishadi.

O'zbekiston oziq-ovqat sanoati so'nggi yillarda sezilarli o'sish sur'atlarini namoyon etmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ushbu tarmoqda ishlab chiqarish hajmi yil sayin 8–10 foizga ortib bormoqda. Bu esa davlat tomonidan yaratilayotgan imtiyozlar, xorijiy investitsiyalarni jalb etish va eksport imkoniyatlarining kengayishi bilan bog'liq.

Shuningdek, sohada raqamli texnologiyalarni joriy etish ham samaradorlikni oshirishning muhim manbai hisoblanadi. Masalan, ishlab chiqarish jarayonlarida avtomatlashtirilgan nazorat tizimlaridan foydalanish xatoliklarni kamaytirib, vaqt va resurslarni tejaydi.

Samaradorlikni oshirish mexanizmi:

Yuqoridagi sxemadan ko‘rinib turibdiki, samaradorlikni oshirish innovatsiyalar, resurslardan samarali foydalanish, ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish, mahsulot sifatini oshirish va texnologik yangilanishlar bilan chambarchas bog‘liq. Korxonalar o‘z ishlab chiqarish tizimini modernizatsiya qilmas ekan, ular ichki va tashqi bozorda raqobatbardosh bo‘la olmaydi.

Xulosa qilib aytganda, oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlash ko‘p omilli jarayon bo‘lib, u ishlab chiqarishdan tortib, marketing va logistika tizimlarigacha bo‘lgan barcha bosqichlarni qamrab oladi. Samaradorlikni oshirish mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, aholi farovonligini yuksaltirish hamda iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Quyidagi takliflar ushbu jarayonni yanada jadallashtiradi:

- Innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish;
- Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni soliq va bojxona imtiyozlari bilan qo‘llab-quvvatlash;
- Oziq-ovqat mahsulotlari eksportini rag‘batlantirish;
- Kadrlar tayyorlash va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish;
- Korxonalar o‘rtasida kooperatsiyani kuchaytirish;
- Xomashyo bazasini mustahkamlash va import o‘rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish;
- Mahsulot eksportini rag‘batlantirish va xalqaro standartlarni joriy etish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash to‘g‘risida”gi qarori, 2023-yil.
2. Karimov A. va boshqalar. Oziq-ovqat sanoatini boshqarishning iqtisodiy asoslari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
3. www.stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi rasmiy sayti.
4. FAO (Food and Agriculture Organization) hisobotlari, 2024-yil.
5. Xodjayeva N., To‘xtayeva M. Oziq-ovqat sanoatida innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: Fan, 2022.

TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA IQTISODIY RESURLARDAN FOYDALANISHNI BOSHQARISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI

I.M.Xasanov

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti dotsenti

Annotatsiya; Mazkur maqolada iqtisodiy faoliyat asosida resurslar turishi, Iqtisodiyot va boshqaruv sohalaridagi tadqiqotlarda konseptual asoslarning ahamiyati, konseptual asoslar iqtisodiy masalani o‘rganishda muammoni to‘laroq ochib berish maqsadida amalga oshirilishi, konseptual asoslarni aniqlashda konseptual modeldan foydalanizarurligi, konseptual model faoliyatni amalga oshirishda yuzaga kelgan muammoni modellashtirish masalasi yoritiladi.

Kalit so‘zlar: iqtisodiy resurslar, iqtisodiy faoliyat, o‘zgarishlar sharoiti, raqobat, tadbirkorlik faoliyati, jahon iqtisodiyoti, iqtisodiy resurslarni boshqarish, konseptual model, konseptual asos.

Har qanday iqtisodiy faoliyat asosida resurslar turadi. Iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishda resurslarni topish va ulardan samarali foydalanish eng asosiy masala hisoblanadi. “Iqtisodiy resurslar mahsulotlar ishlab chiqarish va xizmatlar ko‘rsatishni amalga oshirishda qo‘llaniladigan barcha resurslardir. O‘zgarishlar sharoitida va keskin raqobat kurashida faoliyat samaradorligi bir oz pasayishi mumkin, foyda normasi 10-15 %ga pasayib ketishi mumkin. Bunday sharoitda ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish muhim ahamiyatga ega bo‘ladi. Ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishning asosiy yo‘nalishi – iqtisodiy resurslardan tejamkorlik bilan foydalanishdir”.

Tadbirkorlik faoliyati korxonalarida resurslarni topish va ulardan samarali foydalanish ularni yashab qolishi va faoliyatini davom ettirishining asosiy shartidir. “Iqtisodiy resurslar (yoki ishlab chiqarish omillari) iqtisodiy ne‘matlarni ishlab chiqarish va yaratish jarayonida foydalaniladigan barcha elementlar bo‘lib, o‘z tarkibiga yer, mehnat, kapital, tadbirkorlik qobiliyati va axborotlarni oladi”. Shu nuqtai nazardan olganda tadbirkorlik faoliyatida iqtisodiy resurslardan foydalanishni boshqarish hozirgi vaqtdagi ilmiy-tadqiqot ishlarining ustuvor yo‘nalishlaridan hisoblanadi.

Jahon iqtisodiyotida ro‘y berayotgan turli o‘zgarishlar tadbirkorlik faoliyatini yanada yuqori sur‘atlarda o‘sishini ta‘minlash uchun tadbirkorlik va uning faoliyatida iqtisodiy resurslardan foydalanishning nazariy va uslubiy asoslarini takomillashtirishni talab qiladi.

O‘zgarishlar muhitida tadbirkorlik faoliyatida iqtisodiy resurslardan foydalanishni boshqarishning konseptual asoslarini ochib berish, tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishida resurslarning tutgan o‘rnini baholash, tadbirkorlik korxonalarida iqtisodiy resurslardan foydalanishni boshqarish masalalari, tadbirkorlik korxonalarida iqtisodiy resurslardan foydalanishni boshqarish faoliyati samaradorligini oshirish, tadbirkorlik korxonalarida iqtisodiy resurslardan foydalanish mexanizmini takomillashtirish, hududlar iqtisodiyotini rivojlantirishda tadbirkorlik faoliyatining ta‘sirini oshirish yo‘nalishlarini ishlab chiqish masalalari ustuvor yo‘nalishlardan hisoblanadi.

Mamlakatimizda tadbirkorlik faoliyatini jadal sur‘atlarda rivojlantirish va uning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushini oshirish, tadbirkorlik faoliyatida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanib borib, xalqimizning ortib borayotgan ehtiyojlarini qondirishga katta ahamiyat qaratilmoqda. “O‘zbekiston-2030” strategiyasida bu yo‘nalishda qator maqsadlar belgilangan. Iqtisodiy resurslardan hamda mahalliy xom ashyo resurslaridan samarali foydalanish “O‘zbekiston-2030” strategiyasida alohida maqsad qilib belgilangan: “Mahalliy xomashyo bazasidan samarali foydalanish va ilg‘or texnologiyalarga asoslangan sanoatni rivojlantirish” maqsadi qabul qilingan.

O‘zbekiston Respublikasini 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasida belgilangan “Tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va doimiy daromad manbalarini shakllantirish uchun sharoitlar yaratish, xususiy sektorning yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga va eksportdagi ulushini 60 foizga yetkazish” vazifasini bajarishda tadbirkorlik korxonalarida iqtisodiy resurslarni boshqarishni takomillashtirish orqali samarali yo‘nalishlarni ishlab chiqish muhim rol o‘ynaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF- 60-son «2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston-2030 strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-sonli Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 8 apreldagi PF-101-sonli “Tadbirkorlik muhitini yaxshilash va xususiy sektorni rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o‘shish uchun shart-sharoitlarni yaratish borasidagi navbatdagi islohotlar to‘g‘risida”gi Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 9 noyabrdagi PF-244-son “Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 30 sentabrdagi PF-228-son «Tadbirkorlik subyektlarining eksport

salohiyatini yanada kengaytirish chora tadbirlari to‘g‘risi» Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 21 yanvardagi PF-54-son “Respublika hududlarida tadbirkorlik infratuzilmasini rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 7 martdagi PQ-4231- sonli “Hududlarda aholini tadbirkorlikka keng jalb qilish va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni, 2022 yil 21 dekabrda PF-269-son “Yangi O‘zbekiston ma‘muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 19 sentabrdagi 745-son “Boshqaruv kadrlarini tayyorlash va ularning malakasini oshirishga doir normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarorlari hamda sohaga tegishli boshqa meyoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda muayyan darajada xizmat qiladi.

Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish va uning samaradorligini oshirish maqsadida foydalaniladigan iqtisodiy resurslarni boshqarish masalalari bo‘yicha jahon mamlakatlarida hozirgi iqtisodiyotning globallasuvi sharoitida qator tadqiqotlar olib borilmoqda: tadbirkorlik va uning faoliyatida iqtisodiy resurslardan foydalanishning nazariy va uslubiy asoslari tadqiq qilingan, resurslarni boshqarish tushunchasining ilmiy nazariy asoslari o‘rganilgan, iqtisodiyot taraqqiyotida tadbirkorlik faoliyatining tutgan o‘rni o‘rganilgan, tadbirkorlik korxonalarida faoliyatida resurslarning ahamiyati va ulardan foydalanish masalalari tadqiq qilingan, tadbirkorlikni rivojlantirishning metodologik asoslari o‘rganilgan, tadbirkorlik faoliyati korxonalarida iqtisodiy resurslardan foydalanishni boshqarish masalalari o‘rganilgan, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish yo‘llari aniqlangan, tadbirkorlik faoliyatida iqtisodiy resurslardan foydalanish samaradorligining istiqboldagi holati prognoz qilingan.

Iqtisodiyot va boshqaruv sohalaridagi tadqiqotlarda konseptual asoslar o‘rganiladi. Konseptual asoslar iqtisodiy masalani o‘rganishda muammoni to‘laroq ochib berish maqsadida amalga oshiriladi. Konseptual asoslarni aniqlashda konseptual modeldan ham foydalaniladi. Konseptual model faoliyatni amalga oshirishda yuzaga kelgan muammoni modellashtiradi. Muammoga tashxis qo‘yish uchun uni modellashtirib, ta’sir etuvchi kuchlarini aniqlanadi va ularning ta’sirini o‘zgartirish yo‘nalishida faoliyat olib boriladi. Konseptual model o‘rganilayotgan sohani rasmiy ravishda tushuntirilishi degan tushuncha ham mavjud. Konseptual modelga yana quyidagicha ta’rif ham berilgan: konseptual model – o‘rganilayotgan sohani tavsiflovchi abstrakt tushunchalar to‘plamidir.

Konseptual model – bu o‘rganilayotgan masalaning yoki sohaning ma’nosini va tuzilishi tavsiflaydigan tushunchalar va ular o‘rtasidagi munosabatlardir. Ushbu ta’rif konseptual model tushunchasining mohiyatini to‘la ifodalaydi.

Konseptual asoslar o‘rganilayotgan sohada qo‘llanilayotgan tamoyillarni o‘rnatadi, fikrlarni jamlaydi, baholaydi va muammoni hal qilish yo‘llarini ishlab chiqishga yordam beradi. Ushbu tamoyillar qo‘yilgan maqsaddan kelib chiqadi va o‘rganilayotgan sohani rivojlantirishga xizmat qiladi.

Konseptual asoslarni ishlab chiqishda konseptual struktura tayyorlanadi. Konseptual struktura o‘rganilayotgan soha yoki masala atrofidagi bir nech anazariy asoslarni o‘z ichiga oladi. U g‘oyalar o‘rtasidagi munosabatlarni namoyon qilishga xizmat qiladi. har qanday tadqiqot ishining konseptual asoslari bo‘ladi. Ilmiy tadqiqot ishlarining zaruriy qismi hisoblangan konseptual asoslar o‘rganilayotgan masalaning asosi bo‘lib xizmat qiladi va uning mohiyatini ochib berishga olib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston-2030 strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-sonli Farmoni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 12.09.2023 y., 06/23/158/0694-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son "2022-2026 yillarga mo'njallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi farmoni (<https://lex.uz/docs/5841063>).
3. Артеменко, В.Г. Экономический анализ: Учебное пособие / В.Г. Артеменко, Н.В. Анисимова. - М.: КноРус, 2013. - 288 с.
4. Gafurov U. V. "Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish". –T.: 2017. -42 b.
5. Aripov O.A. "Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solish va ishbilarmonlik muhitini rivojlantirish". –T.: 2020. -48 b.
6. А. Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов.–М.: 1976.-332 с.
7. Кантильон Р. Основы предпринимательской деятельности.- М.:1994.– 144 с.

УЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ

Атабаева Замирахон Абдужалиловна

Старший преподаватель кафедры «Финансы и бухгалтерский учёт»
Ферганский государственный технический университет, Фергана

***Аннотация.** Основной целью статьи является правильная организация учета и методов определения себестоимости готовой продукции в хозяйствующих субъектах республики Узбекистан. В данной статье мы подробно разберемся, как правильно вести учет и методов определения себестоимости готовой продукции в хозяйствующих субъектах республики Узбекистан в бухгалтерском учете на основе нормативных документов республики Узбекистан.*

***Ключевые слова:** готовая продукция, затраты, себестоимость, основное производство, вспомогательное производство, нормативная себестоимость, простой метод, нормативный метод, позаказный метод, попередельный метод.*

Введение. Организация документооборота по учету готовой продукции, то есть определение перечня первичных документов, формы этих документов, порядок их оформления, передачи на исполнение и т.д., определяются учетной политикой предприятия (НСБУ № 1).

Передача готовой продукции на склад оформляется приемо-сдаточной накладной, актом приемки готовой продукции, ведомостью сдачи продукции, в которых указываются номер цеха, выпустившего продукцию, и номер склада, ее получившего.

На складах учет готовой продукции ведут в карточках складского учета (по аналогии с учетом материалов). В конце месяца остатки, выведенные в карточках, заведующий складом переносит в книгу остатков готовой продукции. Документы по приходу и расходу готовой продукции вместе с реестрами сдачи документов поступают в бухгалтерию. [9].

Анализ и обсуждение результатов. На основании приходных документов, поступивших со складов, в бухгалтерии составляют ведомость выпуска готовой продукции. В которой

указывают наименование, учетную цену единицы и всей продукции. В конце месяца после составления калькуляций в ведомости проставляют фактическую себестоимость всей продукции и определяют разницу между фактической себестоимостью и стоимостью по учетным ценам. На основании ведомости выпуска готовой продукции дебетуют счет 2810 “Готовая продукция на складе” и кредитуют счет 2010 “Основное производство”.

Готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связанным с ее изготовлением (по фактической производственной себестоимости). Все производственные затраты за отчетный период включаются в себестоимость всей выработанной продукции.

Затраты на производство продукции включают в себя прямые и косвенные, переменные и постоянные производственные расходы.

Прямые затраты - это затраты, непосредственно связанные с производством единицы продукции, такие как:

- производственные материальные затраты;
- расходы на оплату труда основных производственных рабочих;
- отчисления на социальное страхование, относящиеся к производству.

Эти затраты являются переменными, так как их размер непосредственно связан с изменением объема производства.

Косвенные затраты - это затраты производственного назначения, связанные с обслуживанием производственного процесса, такие как повременная заработная плата вспомогательных рабочих, амортизация производственных основных средств, содержание, текущий и капитальный ремонт производственных основных средств и другие затраты, которые остаются относительно постоянными, независимо от изменения объема продукции.

Готовая продукция приходится по дебету счета 2810 “Готовая продукция на складе” по фактической производственной себестоимости в корреспонденции со счетами учета затрат [4].

Оприходование готовой продукции по фактической производственной себестоимости	
Дебет	Кредит
2810 “Готовая продукция на складе”	2010 “Основное производство”, 2310 “Вспомогательное производство”, 2710 “Обслуживающие хозяйства”

Готовая продукция, переданная на выставку и на продажу по договорам комиссии и консигнации, отражается на счетах 2820 “Готовая продукция на выставке” и 2830 “Готовая продукция, переданная на комиссию” по фактической производственной себестоимости [6].

Передача готовой продукции на выставку и для реализации по договорам комиссии	
Дебет	Кредит
2820 “Готовая продукция на выставке”, 2830 “Готовая продукция, переданная на комиссию”	2810 “Готовая продукция на складе”

Учет готовой продукции по фактической производственной себестоимости.

Предприятие выпускает аксессуары. Расходы основного производства на выпуск партии аксессуаров составили 155 400 тыс. сум, включая расходы на материалы 105 000 тыс. сум,

заработная плата рабочих и социальный налог - 50 400 тыс. сум. Отдельные работы выполняет вспомогательное производство. Его расходы по этой партии аксессуаров составили 44 800 тыс. сум.

Фактическая себестоимость аксессуаров составит

$105\,000 + 50\,400 + 44\,800 = 200\,200$ тыс. сум, где

105 000 тыс. сум - стоимость материалов, использованных в производстве,

50 400 тыс. сум - заработная плата рабочих с соцналогом;

44 800 тыс. сум - затраты вспомогательного производства.

Затраты сначала отражаются по месту возникновения (основное и вспомогательное производство), а затем списываются на счет 2810 “Готовая продукция на складе”.

Готовая продукция приходится по производственной себестоимости. В производственную себестоимость готовой продукции включаются затраты, непосредственно связанные с ее производством согласно технологии и организации производства (п. 1 Положения о составе затрат, утв. Постановлением КМ РУз от 05.02.1999 г. № 54) [2].

При этом определение безопасности или вреда пищевых продуктов для здоровья человека осуществляется государственными органами санитарного надзора.

Себестоимость продукции может быть определена различными методами в зависимости от вида продукции, типа производства, его сложности, наличия незавершенного производства, длительности производственного цикла, номенклатуры продукции.

Основными методами определения себестоимости продукции являются:

- простой;
- нормативный;
- позаказный;
- попередельный.

При простом методе определения себестоимости продукции все производственные затраты за отчетный период (прямые материалы, прямой труд и производственные накладные расходы) относятся на себестоимость всей выработанной продукции. Себестоимость единицы продукции определяется путем деления суммы производственных затрат на общее количество единиц произведенной продукции.

Простой метод определения себестоимости готовой продукции применяется предприятиями, вырабатывающими однородную продукцию и не имеющими полуфабрикатов и незавершенного производства.

При нормативном методе определения себестоимости затраты учитываются по установленным нормам использования сырья, материалов, труда и производственной мощности. Нормативы периодически анализируются и пересматриваются в соответствии с текущими условиями.

Нормативный метод определения себестоимости готовой продукции применяется предприятиями с массовым и серийным характером производства. Обязательным при применении нормативного метода является составление нормативной калькуляции по действующим на начало периода нормам и систематический анализ отклонений от этих норм (экономия, перерасход) в конце месяца. Такой учет обеспечивает возможность своевременно принимать меры по предотвращению перерасхода затрат.

Для определения себестоимости составляется карточка нормативной себестоимости для каждого вида продукции.

Нормативная себестоимость сравнивается с фактическими результатами и рассчитываются отклонения по материалам, трудозатратам, по переменным и постоянным общепроизводственным затратам, а также по объемам реализации.

При позаказном методе определения себестоимости производственные расходы идентифицируются и учитываются по отдельным заказам на продукцию (группу одинаковых изделий). Объектом заказа является продукция, мелкие серии одинаковой продукции, отдельные агрегаты, узлы, представляющие собой законченные конструкции. Соответственно, и метод расчета себестоимости называется позаказным.

Позаказный метод определения себестоимости готовой продукции применяется предприятиями индивидуального и мелкосерийного производства.

Вплоть до окончания заказа все затраты собираются по каждому заказу (партии продукции), а не по отдельным подразделениям или отчетным периодам и учитываются как незавершенное производство. Аналитическая информация по заказу ведется на карточках заказов.

Основными характеристиками метода позаказного калькулирования являются:

- множество заказов выполняются в течение периода;
- по каждому заказу аккумулируются затраты на производственные материалы, оплату труда производственных рабочих и производственные накладные расходы;
- позаказная карточка является ключевым документом;
- затраты списываются по мере завершения заказа [9].

Выводы и предложения. Себестоимость единицы заказа определяется по окончании его выполнения. Вся сумма затрат по заказу составляет его себестоимость. Если этот заказ состоит из серии одинаковой продукции, то себестоимость единицы продукции (работ, услуг) определяется делением суммы затрат по данному заказу на количество единиц продукции.

При частичном выполнении заказа и сдаче его заказчику себестоимость частичного выпуска оценивается по себестоимости ранее выполненных заказов с учетом изменений конструкции, технологии, условий производства.

При попередельном методе определения себестоимости сначала определяется себестоимость всей продукции, а затем себестоимость ее единицы. В зависимости от отраслевой принадлежности попередельный метод расчета себестоимости может быть осуществлен в двух вариантах: полуфабрикатном и бесполуфабрикатном.

При полуфабрикатном варианте себестоимость продукции исчисляются по каждому переделу. Она состоит из себестоимости продукции предыдущих переделов и расходов по данному переделу. Себестоимость продукции последнего передела является себестоимостью всей готовой продукции.

При бесполуфабрикатном варианте рассчитывается только себестоимость продукции последнего передела. При этом затраты учитываются отдельно по каждому переделу без учета себестоимости продукции предыдущих переделов. В себестоимость готовой продукции включаются затраты на ее производство по всем отдельным переделам.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Налоговый Кодекс Республики Узбекистан, утвержденный в новой редакции Законом Республики Узбекистан от 30 декабря 2019 года № ЗРУ-599.

2. Положение «О составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов», утвержденном Кабинетом Министров Республики Узбекистан от 5 февраля 1999г. № 54.

3. Национальный стандарт бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ № 4) «Товарно-материальные запасы» (Утвержден Приказом министра экономики и финансов от 30.06.2020 г. № 3259, зарегистрированным МЮ 30.06.2020 г.

4. Национальный стандарт бухгалтерского учёта республики Узбекистан НСБУ № 21 «План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и инструкция по его применению».

5. Атабаева З.А., Махкамова С.Г. Учёт затрат есть неотъемлемая составляющая управления производством ведения нефтегазового бизнеса. // Журнал «Развитие учетно-аналитической и контрольной системы в условиях глобализации экономических процессов. Российская Федерация, Пермь, 26 ноября 2021 года. с. 194-203.

6. Атабаева З.А. Учётная политика организации и, её связь с налоговым планированием. International Conference on Developments in Education, Sciences and Humanities Hosted from Hamburg, Germany, 2022 - <https://econferencezone.org>.

7. Атабаева З.А. Учётная политика организации и, её связь с налоговым планированием. International Conference on Developments in Education, Sciences and Humanities Hosted from Hamburg, Germany, 2022 - <https://econferencezone.org>. str. 35-38.

O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINING INNOVATION RIVOJIDA XIZMATLAR SOHASI VA DAVLAT DASTURLARINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Yuldashev Doniyor Tayirovich

OOTM iqtisodiyot fanlar bo‘yicha falsafa doktori, (PhD)

Mamlakatimizda iqtisodiy taraqqiyotning hozirgi bosqichi uchun ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish modellari orasida mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirishni ta'minlayotgan modellar alohida qiziqish uyg'otadi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan *mahalliy lash tirish dasturlarining asosiy maqsadi* - O'zbekiston Respublikasida eksportga mo'ljallangan va import o'rnini bosadigan raqobatbardosh zamonaviy mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, mahalliy xom ashyo va mineral resurslar negizida ichki va tashqi bozor talablariga javob beradigan mahalliy mahsulotlarni ishlab chiqarishni rag'batlantirishdan iboratdir [24].

Milliy iqtisodiyotning yetakshi tarmoqlarining raqobatbardoshligini oshirish masalasini hal etish bo'yicha Harakatlar strategiyasida iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlaridagi 4400 dan ortiq korxonalarining rentabellik darajasini oshirish va moliyaviy sog'lomlashtirish hamda ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish darajasini oshirish asosida ishshilar sonini ko'paytirishga erishish rejalashtirilgan.

Harakatlar strategiyasini amalga oshirishga oid davlat dasturining asosiy maqsadi xalq farovonligini oshirish va uning ertangi kunga ishonshini oshirish hamda rozilik hissini ta'minlash bo'yicha ustuvor vazifalarni amalga oshirishdir. Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning asosida albatta tarkibiy o'zgartirishlarni chuqurlashtirish, milliy iqtisodiyotning yetakshi tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish hisobiga uning raqobatbardoshligini oshirish masalasi turadi.

Jahon bozorlaridagi keskin kurash iqtisodiy o'sish sur'atlarining pasayishi va texnik taraqqiyotning susayishi o'nlab chiqarishda tub o'zgarishlarni amalga oshirishni talab qildi, chunki ishlab chiqarish uchun ilg'or texnika va texnologiyalarni sotib olishning o'zi yetarli bo'lmay qoldi.

Diversifikatsiya kapital to'planuvining keng tarqalgan shakllaridan biriga aylanishi ko'p jihatdan aynan mana shu bilan tuchuntiriladi. O'z navbatida, yirik korxonalar ilmiy-texnika taraqqiyotini amalga oshirish uchun yaxshi shart-sharoitga ega. Qolaversa, ulardagi imkoniyat ilmiy-texnika bilan bog'liq bo'lgan masalalarni yaxshi hal qilishga ko'maklashadi. Aynan yirik sanoat korxonalarida aylanma mablag'larni turli-tuman variantlarida ishlatish oson, kredit bilan ta'minlash yengilroq kechadi.

Shunday qilib, diversifikatsiya strategiyasi sanoat korxonalarini tomonidan faoliyatni tamomila yangi, bozor ehtiyojini qondirish imkonini beradigan va korxonani moliyaviy barqarorligini oshirish, yangi ish joylarini yaratish hamda hududlarda ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilgan yo'nalishlarni o'zlashtirish bo'yicha boshqarish qarorlari yig'indisini o'zida ifoda qiladi.

Hozirgi zamon iqtisodiyoti, ayniqsa sanoat majmuasida, diversifikatsiyaga ehtiyoj iqtisodiy qiyinchilik, murakkabliklar tufayli tug'ildi. O'z navbatida, yirik korxonalar ilmiy-texnika taraqqiyotini amalga oshirish uchun yaxshi shart-sharoitga ega. Qolaversa, ulardagi imkoniyat ilmiy-texnika bilan bog'liq bo'lgan masalalarni yaxshi hal qilishga ko'maklashadi. Aynan yirik sanoat korxonalarida aylanma mablag'larni turli-tuman variantlarida ishlatish oson, kredit bilan ta'minlash yengilroq kechadi.

Shunday qilib, diversifikatsiya strategiyasi sanoat korxonalarini tomonidan faoliyatni tamomila yangi, bozor ehtiyojini kondirish imkonini beradigan va korxonani moliyaviy barqarorligini oshirish, yangi ish joylarini yaratish hamda hududlarda ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilgan yo'nalishlarni o'zlashtirish bo'yicha boshqarish qarorlari yig'indisini o'zida ifoda qiladi.

Qayd etilgan muhim ustuvor vazifalarni amalga oshirish maqsadida Hukumat bir qator dasturiy hujjatlar loyihasini ishlab chiqishni va ularni yaqin muddatlarda tasdiqlash uchun kiritishni ta'minlaydi. Ushbu loyihalarning har birida iqtisodiyot tarmoqlari va infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha maqsadli dasturlar hamda ularni amalga oshirish mexanizmlari belgilab beriladi.

Yaqin istiqbolda mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy hayotida muhim o'rin tutuvchi qator dasturlar amalga oshirilishi mo'ljallanmoqda. Ma'lumki, mamlakatni modernizatsiya qilish va yangilash chora-tadbirlarini amalga oshirishning muhim sharti va manbai sifatida faol investitsiya siyosatini amalga oshirish va xorijiy investitsiyalarni jalb etish zarur hisoblanadi.

Davlatimiz rahbari o'zining 2023 yil uchun Murojaatnomasida [1] o'tgan yil yakunlarini sarhisob qilar ekan: "...Aholimiz bizdan maktab, bog'cha va shifoxonalarni ko'paytirish, ta'lim va tibbiyot sifatini oshirishni, mahallada yo'l, suv, elektr, transport muammolarini hal qilishni, ish o'rinlarini ko'paytirish, tadbirkorlikka yangi imkoniyatlar yaratishni, adolatni ta'minlashni kutmoqda.

Biz O'zbekistonda olib borilayotgan davlat siyosatining markazida inson va uning manfaatlarini ta'minlashni ustuvor vazifa etib belgiladik. 2023 yildagi ustuvor yo'nalishlarga to'xtalib o'tmoqchiman:

Iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlashni kengaytiramiz. Kimyo sanoati, elektr texnikasi, transport va energetika sohalarida nufuzli xalqaro tashkilotlar bilan birga, alohida Muhandislik maktablari tashkil qilinadi. Bu yil ilm-fan va innovatsiyalarga 1,5 trillion so'm yo'naltirildi. Bu – 2017 yilga nisbatan qariyb 6 barobar ko'p, degani.

Olimlarning ish haqi ham 4,5 barobar oshirildi. Bularning barchasi hisobidan nano va biotexnologiyalar, raqamli geologiya kabi 18 ta yangi ilmiy yo'nalish tashkil etildi.

Kelgusi yili ilm-fan va innovatsiyalarga 1,8 trillion so'm ajratiladi.

Yangi yilda qo'shimcha 140 ta oilaviy shifokor punkti va poliklinikalari, 520 ta olis va chekka mahallada ixcham tibbiyot punktlari tashkil etiladi.

2023 yilda aholi tomonidan taklif berilgan suv, elektr energiyasi, yo‘l, maktab kabi yo‘nalishlar bo‘yicha loyihalar uchun qariyb 3 barobar ko‘p, ya‘ni 8 trillion so‘m yo‘naltiriladi. Aholi uchun yangi uy-joylar qurish hajmini 1,5 barobar oshirib, 90 mingga yetkazamiz. Bu borada ikki yil oldin boshlangan imtiyozli shartlar asosida ipoteka kreditlari berish davom ettiriladi.

Bundan tashqari, jamoat transportidagi vaziyat mutlaqo o‘zgaradi. Toshkent shahri uchun qo‘shimcha ravishda 1 mingta zamonaviy avtobus sotib olinadi, 7 ta yer usti metro bekati ishga tushiriladi. Bularning hisobidan har kuni 500 mingdan ziyod poytaxt aholisi va mehmonlariga qo‘shimcha qulayliklar yaratiladi.

Hududlarda ham yo‘lovchi tashish sifatini yaxshilash maqsadida yana 1 mingta avtobus harakati yo‘lga qo‘yiladi. Bu orqali jamoat transporti bo‘yicha ahvol og‘ir bo‘lgan 300 ta mahalladagi 1 million aholining uzog‘i yaqin qilinadi.

2023 yilda ham suv ta‘minoti yaxshi bo‘lgan 100 ming gektar qo‘shimcha ekin maydonlarini aholiga ajratamiz. Buning hisobidan qariyb 350 mingta yangi dehqon xo‘jaligi tashkil etiladi. Umuman, agrar sohada yuqori qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratish loyihalariga 2023 yilda 1 milliard dollar ajratiladi.

Endi toifaga qarab, tumanlarning iqtisodiy rivojlanishini belgilaymiz. Tadbirkorlar uchun subsidiya, kreditlar va kompensatsiyalar toifalardan kelib chiqib ajratiladi. Ular uchun soliq stavkalari har xil bo‘ladi. Byudjet xarajatlari, aholi va tadbirkorlar oldidagi majburiyatlarimizni qisqartirmagan holda, biznesga soliq yukini kamaytirish bo‘yicha ishlarni davom ettiramiz. Jumladan, 1 yanvardan boshlab qo‘shilgan qiymat solig‘i stavkasini 15 foizdan 12 foizga pasaytirish hisobidan tadbirkorlar ixtiyorida yiliga kamida 14 trillion so‘m mablag‘ qoladi. Lekin biznes muhitini yaxshilash uchun faqat soliqni kamaytirishning o‘zi etarli emas.

Biz so‘nggi olti yilda investitsiyalar hajmini yalpi ichki mahsulotning 30 foizidan oshirishga erishdik. Kelgusi yili qariyb 30 milliard dollar sarmoya jalb qilinadi, shundan 25 milliard dollar xususiy investitsiyalar bo‘ladi. Jumladan, umumiy qiymati 8 milliard dollarlik 300 dan ziyod loyihani ishga tushiramiz va yana 40 ta yangi yirik loyiha boshlanadi.

Navbatdagi masala – 2023 yilda tayyor mahsulotlar eksportini qo‘shimcha 4 milliard dollarga oshirish asosiy maqsadimiz bo‘ladi. Bu yil boshlangan “*Yangi O‘zbekiston – raqobatbardosh mahsulotlar yurti*” dasturi o‘z samarasini bermoqda. Bir yilning o‘zida 2 mingga yaqin tadbirkorlar ilk bor tashqi bozorlarga chiqdi.

Yevropa bozorlariga tekstil, elektr texnikasi, charm-poyabzal va boshqa tayyor mahsulotlar eksportini kamida 2 barobar oshiramiz. Mahsulotlar eksporti bo‘yicha hozirgi 9 ta bosqichdan iborat bojxona rasmiylashtiruv 3 barobar qisqaradi. Umuman, 2023 yilda eksport hajmi tariximizda ilk bor 23 milliard dollardan ortadi”, - deya ta‘kidlab o‘tdi.

Xizmat ko‘rsatish sohasini jadal rivojlantirish, avvalambor qishloq joylarda ko‘rsatilayotgan xizmatlarning turini kengaytirish hamda sifatini yaxshilash va buning asnosida mamlakat iqtisodiyotini barqaror va shiddatli rivojlantirishda, aholining bandligini ta‘minlash, daromadini ko‘paytirish va farovonligini yuksaltirishda xizmat ko‘rsatish sohasining roli hamda ahamiyatini oshirish hozirgi kundagi dolzarb masalalardan biriga aylanmoqda. Shu munosabat bilan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 10 mayda qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirish dasturi to‘g‘risida”gi PQ-1754 sonli qarori ushbu sohani yanada rivojlanishiga turtki bo‘lmoqda. Ushbu Dasturda xizmat ko‘rsatish sohasining ulushini mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotida 55 foizgacha oshirish belgilangan.

Xizmatlar sohasi bu - korxonalar, tashkilotlar, shuningdek, jismoniy shaxslar tomonidan ko‘rsatiladigan turli xil xizmatlar, ishlab chiqarishni o‘z ichiga olgan umumlashtirilgan toifadir.

Xizmatlar sohasining rivojlanishi aholining hududiy va ijtimoiy, yangi iqtisodiy hududlarni o'zlashtirishni, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishni va moddiy ne'matlarni iste'mol qilishni ta'minlaydi. 2022 yilning yanvar-dekabr oylarida aholi jon boshiga ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 10 030,1 ming so'mga yetdi. 2021 yilga nisbatan o'sish sur'ati 113,5 % ni tashkil etgan. Mamlakatimizda xizmat ko'rsatish sohasining tezkor rivoji va bu sohada qo'shimcha ish o'rinlarini tashkil etish uchun sharoitlar yaratilayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz [2] (1-jadval). 2021 yil yakunlari bo'yicha xizmat ko'rsatishning o'sish sur'atlari 138,6 foizni tashkil etib, xizmat ko'rsatish sohasining YaIMdagi ulushi muntazam ortmoqda.

Tarmoqning tarkibiy tuzilmasida o'zgarishlar kuzatilmoqda, jumladan, transport xizmatlari, savdo va umumiy ovqatlanish xizmatlari o'zni mustahkamlanmoqda. Aholi soni xizmatlar sohasining o'rtacha jon boshini rivojlanish ko'rsatkichiga muhim ta'sir ko'rsatmoqda.

1-jadval

O'zbekiston Respublikasi hududlari bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar hajmining o'sish sur'atlari [23], (oldingi yilga nisbatan, % da)

Hududlar	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
O'zbekiston Respublikasi	114.4	114.2	113.4	114.7	110.7	108.9	113.2	103.0	119.5	115.9
Qoraqalpog'iston Respublikasi	114.8	119.6	118.5	113.2	108.3	113.2	112.8	106.1	121.5	115.7
Andijon	123.2	120.7	119.4	115.8	105.3	107.2	110.9	105.6	118.3	112.9
Buxoro	120.4	119.8	116.4	115.6	104.6	108.6	113.3	106.1	118.0	115.8
Jizzax	119.4	118.7	119.4	117.0	106.7	114.3	117.5	105.9	117.8	115.7
Qashqadaryo	121.6	119.9	117.0	118.1	104.5	106.6	111.1	106.7	114.4	114.1
Navoiy	116.1	120.2	117.4	115.8	108.0	111.4	115.2	105.8	118.3	114.2
Namangan	119.1	121.6	117.8	124.4	103.6	107.6	113.3	103.8	119.7	116.6
Samarqand	122.1	120.1	115.2	113.9	106.4	107.3	112.4	101.0	119.0	114.9
Surxondaryo	120.5	123.4	117.7	116.6	105.8	119.2	103.8	104.5	120.1	114.5
Sirdaryo	116.4	118.5	118.2	116.7	107.7	112.1	121.5	110.7	118.8	112.5
Toshkent	118.4	117.2	113.2	116.9	105.1	107.0	113.4	102.0	117.8	113.2
Farg'ona	121.5	120.3	118.1	117.7	104.9	108.0	113.0	105.3	117.4	114.5
Xorazm	121.8	115.9	115.4	115.9	108.2	110.1	113.4	101.5	118.9	114.6
Toshkent sh.	112.8	116.1	117.3	119.9	118.0	110.9	115.6	108.2	123.4	118.2

2021-2023 yillarda O'zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasini rivojlantirish dasturini amalga oshirish natijasida 2021 yilda xizmatlar ko'rsatish hajmi qariyb 20 foizga o'sdi (2-jadval).

Shu bilan birga, xizmatlar sohasini rivojlantirishga yangicha uondashuvlarni joriy etish orqali bozor xizmatlari hajmini 2022 yilda 1,5 baravarga oshirildi hamda qo'shimcha 1,5 million yangi ish o'rinlarini yaratildi. Yangi ish o'rinlari yaratish, aholi bandligini ta'minlash va daromadlarini oshirishda xizmat ko'rsatish va servis sohasining alohida o'zni bor. Bu sohada yangi ish o'rinlarini kam xarajat bilan va qisqa muddatda tashkil etish mumkin.

Chunki mamlakatimizda bu tarmoqni rivojlantirish imkoni katta bo'lib, u ortiqcha mablag' talab etmaydi. Hozirgi kunda xizmatlar sohasi iqtisodiyotning tez rivojlanuvchi tarmoqlari bo'lib, u O'zbekiston iqtisodiyotining taraqqiyo'lini belgilovchi yangi uo'nalish sifatida namoyon bo'lmoqda. Xizmatlarning xilma-xil yangi turlari kengayib, xizmatlar bozorida salmoqli o'rinni egallab

borayotgan bank-moliya, turizm, sug'urta, axborot-kommunikatsiya xizmatlari va boshqalarni rivojlantirish hisobiga yangi ish o'rinlari barpo etilmoqda.

Mamlakatimizda xizmatlarning yuqori texnologiyalarga asoslangan va bozor iqtisodiyotiga xos bo'lgan turlari jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda.

Xizmat ko'rsatish sohasini jadal rivojlantirish, avvalambor, qishloq joylarda ko'rsatilayotgan xizmatlarning turini kengaytirish hamda sifatini yaxshilash va buning asnosida mamlakatimiz iqtisodiyotini barqaror va jadal rivojlantirishda, aholining bandligini ta'minlash, daromadini ko'paytirish va farovonligini yuksaltirishda xizmat ko'rsatish sohasining roli hamda ahamiyatini oshirish hozirgi kundagi dolzarb masalalardan biriga aylanmoqda. Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish dasturi maqsadli parametrlarining belgilangan muddatlarda sifatli hamda to'liq hajmda amalga oshirilishi yuzasidan shaxsiy javobgarlik tegishli davlat va xo'jalik boshqaruvi idoralari, korxonalar va tashkilotlarning rahbarlari zimmasiga yuklangan.

2-jadval

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot sohaslarining asosiy turlari bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar hajmi [23], (mlrd.so'm hisobida)

Ko'rsatkichlar	2018	2019	2020	2021	2022²⁾
Xizmatlar - jami	150,889.8	193,697.8	219,978.5	284,388.1	357,554.5
axborot va aloqa sohasidagi xizmatlari	10,332.6	10,891.7	13,852.3	17,755.1	22,917.6
moliya xizmatlari	21,296.3	34,036.6	45,783.0	59,733.3	80,431.0
transport xizmatlari	44,159.4	54,473.5	53,662.9	67,202.9	81,006.6
shu jumladan: avtotransport xizmati	21,786.8	25,527.5	28,474.1	36,253.3	41,318.3
yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar	4,673.3	5,933.6	5,431.7	8,375.4	11,322.8
savdo xizmatlari	39,743.4	48,748.2	57,572.7	72,483.2	88,847.9
ko'shmas mulk bilan bog'liq xizmatlar	4,949.2	5,950.7	6,016.9	8,081.1	9,674.3
ta'lim sohasidagi xizmatlar	5,416.5	7,164.9	8,539.4	12,102.6	15,395.7
sog'liqni saqlash sohasidagi xizmatlar	2,220.0	3,104.3	3,386.7	5,105.9	6,384.2
ijara va lizing bo'yicha xizmatlar	3,297.4	3,733.5	4,149.0	5,351.0	6,444.3
kompyuterlar, shaxsiy foudalanish buuumlari va maishiy tovarlarni ta'mirlash bo'yicha xizmatlar	2,630.7	3,200.1	3,347.8	4,680.5	5,842.3
shaxsiy xizmatlar	3,700.6	4,575.6	5,032.2	6,799.8	8,713.9
me'morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar	2,953.6	4,543.1	4,907.5	6,306.8	7,338.2
boshqa xizmatlar	5,516.8	7,342.0	8,296.4	10,410.5	13,235.7

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida aholi daromadlarini ko'paytirish va turmush farovonligini yaxshilashning muhim omili bo'lgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, xizmat ko'rsatish va kasanachilik sohaslarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirishni rag'batlantirish, ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmani yanada rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Chunki mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligi va milliy iqtisodiyotning jadal

rivojlanishi ko‘p jihatdan ushbu muammoni hal etilishiga bog‘liqdir. Shu sababli bugungi kunda respublikamizda aholini ish bilan ta‘minlash va uning farovonligini oshirish masalasiga ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning ustuvor uo‘nalishi sifatida qaralmoqda [2].

O‘zbekiston iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ulushining o‘shib borishi - ichki bozorni sifatli va raqobatbardosh tovarlar bilan to‘ldirishning zamonaviy talablarini hisobga olgan holda, xizmat ko‘rsatish sohasi kengayishining jahon bozori talablariga mos eksport tarkibi ko‘payishining, yangi ish o‘rinlari yaratishning, avvalo, yoshlarni ish bilan ta‘minlashning va shu asosda aholi daromadlari va turmush farovonligini oshirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Mamlakatimizda iqtisodiyotdagi tarkibiy o‘zgartirishlarni yanada kengaytirish, sanoatning etakchi tarmoqlarini modernizatsiya va faol diversifikatsiya qilishni amalga oshirish doirasida sanoatni yanada rivojlantirish va uning raqobatdoshligini oshirish ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ana shundan kelib chiqqan holda, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 4 martdagi “Ishlab chiqarishni modernizatsiya va diversifikatsiya qilish va tarkibiy o‘zgartirishni ta‘minlashning dasturiy chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-4707-sonli farmoni qabul qilindi.

Dasturni amalga oshirish davomida mashinasozlik, kimyo, neft-gaz-kimyo, to‘qimachilik va oziq-ovqat sanoati kabi yuqori qo‘shimcha qiymatga ega bo‘lgan mahsulotlar ishlab chiqaruvchi tarmoqlar jadal rivojlantiriladi. Buning natijasida sanoat mahsulotlarining 1000 tadan ortiq yangi turini ishlab chiqarish o‘zlashtiriladi. Mamlakatimizda axborot-kommunikatsiya tizimini, yo‘l-transport va muhandislik-kommunikatsiya qurilishini rivojlantirish bo‘yicha ustuvor yo‘nalishni amalga oshirish doirasida barcha infratuzilma sohalarini yanada rivojlantirish va modernizatsiya qilish, shuning hisobidan o‘zimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni jahon bozorlariga chiqarish xarajatlarini kamaytirish muhim vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2023 йил учун Мурожаатномаси (+тўлиқ матн) 22.12.2022 17:18, <https://president.uz/uz/lists/view/5774>
2. Boyzoqova D. Xizmat ko‘rsatish va servis sohasining makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashdagi o‘rni. "Экономика и социум" №10 (101)-1 2022, www.iupr.ru, 42-44 b.
3. Олимова, Н. Х. (2019). Пути формирования и эффективного развития стратегии управления персоналом предприятия. *Тенденции развития мировой торговли в XXI веке: Материалы VIII*, 536.
4. Олимова, Н. Х., & Каримов, Ш. Х. (2020). Реал сектор корхоналарида инновацион янгиликларни жорий қилишнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш. In *Минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари* (pp. 423-427).
5. Олимова, Н., Хазраткулов, С., Каримов, Ш., & Сотволдиев, Н. (2020, November). Информатизация системы и методология внедрения информационно-коммуникативных технологий в процесс непрерывного образования. In *Информационные системы и коммуникативные технологии в современном образовательном процессе* (pp. 60-65).
6. Karimov, S. H. (2021). Improvement of the personnel management system in the hotel business when organizing tourist routes. *Cognitio rerum*, (7), 20-22.
7. Shahbozxo‘ja, K., & Elmurod, U. (2023). Approaches to Ensuring the Welfare of the Population and Assessing Poverty. *EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY*, 3(2), 84-88.

8. Doniyor, Y., & Doniyor, N. (2022). Content and Main Components of the Economic Mechanism of Family Business Development. *Miasto Przyszłości*, 28, 411-418.
9. Erkinjon o'g'li, N. D. (2023). The Character of the Development of International Economic Relations. *Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation (2993-2777)*, 1(8), 29-33.
10. Doniyor, Y., & Doniyor, N. (2022). COMPETITIVENESS OF A FAMILY BUSINESS WAYS TO IMPROVE. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(10), 175-183.
11. Nishonboyev, D. (2023). THE IMPORTANCE OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. *Current approaches and new research in modern sciences*, 2(11), 78-86.
12. Эргашев, А. Х., Зайлобитдинова, Х. Х. К., & Зайлобитдинов, Д. Н. (2022). Пути совершенствования банковской системы и механизма финансирования инвестиционной деятельности в Узбекистане. *CETERIS PARIBUS*, (4), 50-53.

APPLICATION OF CLOUD COMPUTING IN EDUCATION: ECONOMIC PERSPECTIVES AND UPDATES

Prof. Dr. E. S. Margianti,
Gunadarma University, Indonesia

Abstract: *As a professor of economics with extensive research in technological impacts on growth, I revisit the role of cloud computing in education, emphasizing its economic implications. Education drives economic development by fostering human capital, yet traditional systems in Indonesia and globally prioritize rote metrics over practical skills. From 2020-2025, cloud adoption in education surged, with the global market valued at USD 46.3 billion in 2024, growing at a CAGR of 21.2% to reach USD 316.7 billion by 2034. This technology enables cost reductions of up to 20%, enhances productivity, and promotes equitable access, outsourcing non-core IT to focus on core educational outcomes. Updated data highlight how cloud services mitigate infrastructure costs, boost innovation, and address skill gaps, as noted in PwC's 2024 Cloud and AI Survey, where 56% of CEOs report efficiency gains from AI-integrated cloud solutions. This thesis outlines cloud architectures, economic benefits, and challenges, advocating for strategic adoption to sustain economic growth.*

Keywords: *Cloud Computing, Higher Education, Economic Impact, SaaS, PaaS, IaaS, Digital Transformation*

I. INTRODUCTION

From an economic standpoint, education is a cornerstone of sustainable growth, investing in human capital to enhance productivity and innovation. However, traditional systems often emphasize grades over critical thinking, limiting competitiveness in knowledge economies. Between 2020 and 2025, the COVID-19 pandemic accelerated digital shifts, with 80% of educational institutions relying on cloud-based solutions by 2025. Cloud computing offers scalable, cost-effective tools, allowing institutions to reallocate resources from IT maintenance to pedagogical innovation. Economically, this reduces capital expenditure (CapEx) by 20-30%, converting it to operational expenditure (OpEx)

models. In Indonesia, where government schools lag in IT integration, cloud adoption could bridge urban-rural divides, fostering inclusive growth. As per PwC's 28th Global CEO Survey (2025), 70% of leaders view generative AI and cloud as transformative for business models, extending to education for skill development.

II. CLOUD COMPUTING OVERVIEW

Cloud computing, as defined by NIST, enables ubiquitous access to shared resources with minimal management. Its economic appeal lies in elasticity and pay-per-use models, reducing fixed costs. Global adoption reached 94% of enterprises by 2025, with 72% of workloads cloud-hosted. In education, this translates to efficient resource allocation, mirroring utility computing's economic efficiency.

Essential Characteristics:

- On-demand self-service: Automates provisioning, cutting administrative costs.
- Broad network access: Enables remote learning, expanding market reach for educational content.
- Resource pooling: Shares infrastructure, achieving economies of scale.
- Rapid elasticity: Scales with demand, optimizing spending during peak academic periods.
- Measured service: Provides transparency, aiding budgeting and ROI analysis.

Service Models:

- SaaS: Applications like Google Workspace for Education reduce software costs by 25-40%.
- PaaS: Platforms like Azure enable custom development without hardware investment.
- IaaS: Providers like AWS offer virtual infrastructure, with global IaaS market at USD 171.8 billion in 2024, growing 22.5%.

Deployment Models:

- Private: High security but costly; 38% adoption in 2024 [updated from original].
- Public: Scalable and low-cost; 26% investment globally.
- Community: Shared among institutions for cost-sharing.
- Hybrid: Combines benefits, favored by 20% of firms for flexibility.

Globally, cost reduction drives 84% of adoptions, with productivity gains in 56% via AI integration. PwC's 2024 survey indicates 53% of CEOs cite skill shortages as challenges, underscoring training needs.

III. PRESENT EDUCATION SYSTEM

Private institutions increasingly depend on IT, with cloud services offering higher availability at lower costs. By 2025, 90% of organizations use cloud, yet Indonesian public schools remain manual, hindering efficiency. Economically, this inefficiency wastes resources; cloud migration could save 20% on operations, redirecting funds to human capital development. Future projections suggest 50% of educational data cloud-stored by 2025, reducing data center costs.

IV. IMPLEMENTATION OF CLOUD TECHNOLOGY IN EDUCATION SYSTEM

Cloud enables centralized control, with users (students, faculty, staff) accessing resources 24/7. Teachers upload materials, analyzing records for targeted improvements, enhancing learning outcomes and economic value. Implementation reduces operational costs by sharing servers, as seen in US institutions saving 21.5% annually.

V. BENEFITS OF CLOUD COMPUTING FOR INSTITUTIONS AND STUDENTS

Economically, benefits include:

- Personalized Learning: Increases engagement, boosting graduation rates and workforce readiness.

- **Reduced Costs:** Institutions save on hardware; global education cloud market growth reflects 21% CAGR.

- **Accessibility:** 24/7 access promotes lifelong learning, expanding economic participation.
- **Efficiency:** Frees administrative resources for core activities.
- **Scalability:** Supports big data for research, driving innovation.
- **Environmental:** Reduces carbon footprint, aligning with sustainable development goals.

From PwC data, 56% report efficiency gains, with 60% expecting AI-cloud synergies to transform education.

VI. CONSIDERATIONS, SECURITY ISSUES AND LIMITATIONS

Key economic considerations: Business case for ROI, model selection, migration architecture. Security risks include data breaches, but hybrid models mitigate via SLAs. Limitations: High maintenance in low-connectivity areas, electricity dependency. In rural Indonesia, low internet speeds (major issue) could limit benefits, requiring infrastructure investment for equitable growth.

CONCLUSION

Cloud computing economically transforms education by optimizing costs, enhancing access, and fostering innovation. With 2025 market at USD 912.77 billion globally, strategic adoption can drive Indonesia's growth. Institutions must address skills and security to maximize returns.

REFERENCES:

- [1] Market.us. (2025). Cloud Computing in Education Market Size. Retrieved from <https://market.us/report/cloud-computing-in-education-market/>
- [2] CloudZero. (2025). 90+ Cloud Computing Statistics. Retrieved from <https://www.cloudzero.com/blog/cloud-computing-statistics/>
- [3] Pelanor. (2025). 60 Cloud Computing Statistics. Retrieved from <https://www.pelanor.io/learning-center/learn-cloud-computing-statistics>
- [4] PwC. (2024). 2024 Cloud and AI Business Survey. Retrieved from <https://www.pwc.com/us/en/tech-effect/cloud/cloud-ai-business-survey.html>
- [5] PwC. (2025). 28th Annual Global CEO Survey. Retrieved from <https://www.pwc.com/gx/en/issues/c-suite-insights/ceo-survey.html>
- [6] OneCore DevIT. (2025). Cloud Computing in Education. Retrieved from <https://onecoredevit.com/news-and-insights/online-education-and-e-learning/cloud-computing-in-education-transforming-learning-through-managed-it-services/>
- [7] Spacelift. (2025). 55 Cloud Computing Statistics. Retrieved from <https://spacelift.io/blog/cloud-computing-statistics>
- [8] SQ Magazine. (2025). Cloud Adoption Statistics. Retrieved from <https://sqmagazine.co.uk/cloud-adoption-statistics/>

OZIQ-OVQAT SANOATIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHDA SANOAT KOOPERATSIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI

Xomidov Mirodiljon Xasanboy o'g'li

Farg'ona davlat texnika universiteti, tayanch doktorant

Nishonboyev Doniyor Erkinjon o'g'li

Oziq-ovqat texnologiyasi vamuhandisligi xalqaro instituti, katta o'qituvchisi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O'zbekistonda oziq-ovqat sanoatining iqtisodiy samaradorligini oshirishda sanoat kooperatsiyasining o'rni va mexanizmlari ko'rib chiqiladi. Unda barqaror o'sishni ta'minlash, xarajatlarni kamaytirish va eksport salohiyatini kengaytirishda kooperatsiyalashgan ishlab chiqarish modellari, klasterlash va korxonalararo sheriklikning ahamiyati ta'kidlangan. Tadqiqotda O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi va Davlat statistika qo'mitasining so'nggi (2020-2024) statistik ma'lumotlaridan foydalangan holda ishlab chiqarish hajmi, investitsiya faolligi va agrosanoat klasterlarining rivojlanish tendensiyalari baholanadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, sanoat kooperatsiyasi mahsuldorlikning o'sishi, innovatsiyalarning tarqalishi va raqobatbardoshlikka sezilarli hissa qo'shadi. Maqola oziq-ovqat sohasida hamkorlik mexanizmlari va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash siyosatini kuchaytirish bo'yicha tavsiyalar bilan yakunlanadi.*

***Kalit so'zlar:** Oziq-ovqat sanoati, sanoat kooperatsiyasi, iqtisodiy samaradorlik, agroklaster, qayta ishlash, eksport, logistika, raqamli transformatsiya, qo'shimcha qiymat zanjiri, innovatsion rivojlanish.*

Kirish. Oziq-ovqat sanoati har bir davlatning iqtisodiy barqarorligi, xavfsizligi va aholining turmush darajasini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Xususan, O'zbekistonda qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoati barqaror rivojlanishida strategik soha sifatida belgilangan. Masalan, O'zbekistonda qishloq xo'jaligi sektori yalpi ichki mahsulot (YaIM)ning taxminan 23-25 % atrofida ishtirok etadi. Bunday holatda oziq-ovqat mahsulotlari iste'moli, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, eksport imkoniyatlarini kengaytirish kabi yo'nalishlarda samaradorlikni oshirish zarurati yuzaga keladi.

Sanoat kooperatsiyalari — ya'ni bir necha ishlab chiqaruvchi yoki qayta ishlovchi korxonalar, fermer xo'jaliklari, qishloq xo'jaligi sektori sub'ektlari, logistik va qayta ishlash xizmatlari kooperativ tarzida hamkorlik qilishi orqali — resurslardan unumli foydalanish, miqyoslilikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish, bozorga chiqish imkoniyatlarini kuchaytirish kabi manfaatlar beradi. Xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, agrokooperatsiyalar orqali kichik va o'rta fermer xo'jaliklari birlashtirilganda, texnologiyalarga kirish, bozorga chiqish, inflyatsiyaga chidamlilik jihatlari yaxshilanadi. Masalan, kooperatsiyalarning engilroq kredit va subsidiyalarga yo'l ochishi, innovatsion usullarni joriy qilishi, mahsulotni birlashtirilgan standartlar asosida qayta ishlashi mumkinligi qayd etilgan.

Mahalliy olimlar va tadqiqotchilarning nuqtai nazari ham shundan iborat: O'zbekistonda sanoat va agroklaster shaklida kooperatsiyalarni rivojlantirish, ishlab chiqaruvchilarni qayta ishlovchilar bilan integratsiya qilish orqali qo'shimcha qiymat yaratish, eksport hajmini oshirish imkoniyati mavjudligi ko'p muhokama qilinmoqda. (Xujakulov H. va boshq.)

Shu bilan birga, kooperatsiyalarni shakllantirish va rivojlantirish jarayonida muammolar ham uchraydi: masalan, korporativ boshqaruv jihatlari, ishonchli integratsiya, infratuzilma cheklovlari, qayta ishlash quvvatlarining kamligi va logistika muammolari. Ushbu jihatlar kooperatsiyalar samaradorligini to'liq oshirishga to'sqinlik qilishi mumkin.

Shu ma'noda, maqolaning maqsadi — O'zbekistonda oziq-ovqat sanoatida sanoat kooperatsiyalarini qo'llash orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish usullarini aniqlash, amalda qanday model va mexanizmlar samarali bo'lishi mumkinligini tahlil qilishdir. Tadqiqot doirasida so'nggi 2024–2025 yillarda mavjud bo'lgan ma'lumotlar, xalqaro tajribalar va mahalliy muhit inobatga olinadi.

Natijalar.

Tadqiqot natijalari quyidagicha xulosa qilindi:

O'zbekistonda oziq-ovqat qayta ishlash sanoati 2026 yilgacha jami oziq-ovqat mahsulotini taxminan 7,4 million tonnagacha oshirishni maqsad qilgan. 2022 yil ma'lumotlariga ko'ra, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 345,2 trln so'm atrofida bo'lib, bu sohadagi o'sish sur'ati 2010-2022 yillarda taxminan 169,1 %ni tashkil etgan. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda agro-klastar va kooperativ tizimlarini rivojlantirishga urg'u berilmoqda (2020–2030 strategiyasi doirasida) va bu – ishlab chiqarish tarmoqlarini integratsiyalashuvi uchun muhim imkoniyat yaratmoqda.

Statistik jihatdan, kichik fermer xo'jaliklari va qayta ishlovchi korxonalar odatda alohida faoliyat yuritadi; samaradorlikni oshirish choralari sifatida kooperatsiyalar tashkil etilgan taqdirda, resurslarga birlashish orqali xarajatlar pastroq bo'lishi, texnologiyaga kirish osonroq bo'lishi va bozorga chiqish kuchayishi kuzatilgani xalqaro tadqiqotlarda qayd etilgan. Masalan, kooperativlar orqali ishlab chiqaruvchi birlashgan holda mahsulotni bir galda katta miqdorda qayta ishlovchi korxonalarga yetkazib bera olish, sxematik integratsiya qilish mumkin — bu o'z navbatida bir birlik mahsulotga tushgan xarajatni kamaytiradi.

Konseptual model asosida tahlil qilganda, sanoat kooperatsiyalari quyidagi usullar orqali samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi:

1. Yagona yig'ish-logistika tizimi yaratish (fermerlardan to'plash, markazlashgan saqlash, qayta ishlashga uzilishsiz yetkazish)
2. Qayta ishlash va paketlash texnologiyalariga kirish va xarajatlarni birlashtirish (masalan, kooperativ orqali birgalikda investitsiya ajratish)
3. Birgalikda brend yaratish va marketingni qo'shish – eksport imkoniyatini kengaytirish
4. Birgalikda bozorga chiqish va savdo kanalini kengaytirish, xususiyl tadbirkorlik bilan aloqalarni mustahkamlash
5. Ma'lumot va servislarni (masalan, ta'lim, texnik yordam, moliyaviy xizmatlar) kooperativ orqali almashish – huquqiy, moliyaviy, texnik jihatdan savodli bo'lmagan kichik fermerlarni himoya qilish

Bu usullarning to'liq empirikasini mamlakat ichida 2024–2025 yillarga mo'ljallangan chinakam statistik ma'lumotlar bilan ko'rsatish uchun ochiq manbalar cheklangan bo'lganiga qaramay, mavjud ma'lumotlar va konseptual tahlil shuni ko'rsatadiki: sanoat kooperatsiyalari amalda iqtisodiy samaradorlikni oshirishda real imkoniyatga ega.

Muhokama.

Tadqiqot natijalarini quyidagicha tahlil qilish mumkin. Avvalo, O'zbekistonda oziq-ovqat sanoatida qayta ishlash va kooperatsiyalar rivojlanishi uchun qulay sharoitlar mavjud. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi va maydonlari barqaror o'sib bormoqda, davlat strategiyalari kooperativ va agro-klastar shakllarini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan. Misol uchun, "O'zbekiston-2030"

strategiyasi doirasida agrobiznesni rivojlantirish va qo‘shimcha qiymat zanjirini kuchaytirish belgilangan. Xalqaro tajribaga nazar tashlasak, kooperatsiyalar agrar va oziq-ovqat sanoati rivojida ko‘plab mamlakatlarda ijobiy natijalar bergan. Masalan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida kichik fermalar birgalikda kooperatsiyalar orqali mahsulotni qayta ishlash va brendlashtirish orqali bozorda yaxshiroq pozitsiyalarga ega bo‘lgan. Bunday tajribaning O‘zbekistonga muvofiqligini kooperativlar shaklida ishlab chiqaruvchilarni birlashtirish bilan ko‘rib chiqish mumkin.

Shuningdek, ushbu tadqiqot kooperatsiyalar orqali samaradorlikni oshirishga xizmat qiluvchi bir qator ijobiy jihatlarni aniqladi: resurslarni birlashtirish orqali xarajatlarni kamaytirish, texnologiyalar va infratuzilmaga kirishni osonlashtirish, brend va eksportga chiqish imkoniyatini oshirish, bozorga kirish kanalini kengaytirish. Bular kooperatsiyalarning o‘ziga xos salohiyatini ko‘rsatadi.

Biroq, muhokamada salbiy jihatlarni ham e‘tiborga olish zarur. O‘zbekistonda kooperatsiyalar to‘liq rivojlanmaganligi, huquqiy va moliyaviy qo‘llab-quvvatlash hamon yetarli emasligi, infratuzilma (logistika, saqlash, sovutish zanjiri) zaifligi, texnologiya va investitsiyalarga kirish qiyinligi muammo sifatida qolmoqda. Masalan, qayta ishlash darajasi hali pastligidan kelib chiqib — faqat 15 % atrofidagi meva-sabzavot mahsulotlari qayta ishlanishi holati qayd etilgan.

Shu bilan birga, kooperativ shaklidagi hamkorlikni tashkil etishda amaliy jihatdan integratsiya, ishonch muammolari, savdo va biznes bilimi etishmovchiligi, kichik fermerlar tomonidan tashkilotga qo‘shilishdagi to‘sqinliklar – bular ham ko‘plab tadqiqotlarda urg‘ulanadi.

Natijalar va tahlil shuni ko‘rsatadiki: — agar O‘zbekistonda oziq-ovqat sanoatida sanoat kooperatsiyalari faol va samarali shaklda tashkil qilinsa, iqtisodiy samaradorlik sezilarli darajada yaxshilanishi mumkin. Biroq, bu yo‘lda huquq-tartibot, infratuzilma, texnologik qo‘llab-quvvatlash, moliyaviy resurslarni jalb qilish kabi muhim omillar yodda tutilishi lozim.

Xulosa.

Ushbu maqolada O‘zbekistonda oziq-ovqat sanoatida sanoat kooperatsiyalarini qo‘llash orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishga doir usullar ilmiy jihatdan ko‘rib chiqildi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki: kooperatsiyalar resurslarni birlashtirish, texnologiyaga kirishni osonlashtirish, brend va eksport yo‘nalishlarini kengaytirish kabi yo‘llar orqali oziq-ovqat sanoatida samaradorlikni oshirishda muhim rol o‘ynashi mumkin.

Amaliy jihatdan, quyidagi takliflar keltiriladi:

1. Davlat tomonidan sanoat kooperativlarini tashkil qilish va qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha aniq dasturlar ishlab chiqilsin (moliyaviy subsidiyalar, imtiyozli kreditlar, huquqiy kafolatlar).

2. Kooperativlar infratuzilmasini mustahkamlash – ayniqsa, yig‘ish, saqlash, sovutish, qayta ishlash korxonalarini bilan integratsiya qilish.

3. Texnologiyalar va qayta ishlash usullariga kirishni kooperativ shaklda tashkil qilish – kichik ishlab chiqaruvchilarni birlashtirib, birgalikda investitsiya jalb qilish.

4. Bozorga chiqish va brendni rivojlantirish bo‘yicha kooperativlar marketing va eksport faoliyatini birgalikda olib borishlari kerak.

5. Ta’lim-malaka oshirish, biznes va menejment ko‘nikmalarini rivojlantirish – kooperativ a’zolari va rahbarlari uchun treninglar tashkil etilsin.

Kelajakda, 2024–2025 yillar va undan keyingi davrda aniq empirik ma’lumotlar bilan kooperativlarning iqtisodiy samaradorlikka qo‘shgan hissasi bo‘yicha qo‘shimcha tadqiqotlar olib borilishi maqsadga muvofiqdir. Shunday qilib, sanoat kooperatsiyalari — O‘zbekistonda oziq-ovqat sanoatida raqobatbardoshlikni oshirish va qo‘shimcha qiymat yaratish yo‘lida muhim instrumentga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Anderson, J. (2019). The Role of Collaborative R&D in the U.S. Automotive Industry. *Journal of Industrial Innovation*, 15(2), 120-135.
2. Bailey, D., & De Propriis, L. (2018). USMCA and the Future of the North American Automotive Industry. *International Journal of Automotive Technology and Management*, 18(3), 250-265.
3. Ghosh, S., & Lane, S. (2020). Strategic Alliances in the Automotive Industry: The Ford-Volkswagen Partnership. *Journal of Strategic Management*, 12(1), 67-82.
4. Johnson, M., & Lee, K. (2021). Industry 4.0 in Automotive Manufacturing: The Case of Ford's Kentucky Truck Plant. *Technology and Operations Management Review*, 22(4), 99-112.
5. Miller, A. (2017). Just-In-Time Manufacturing in the U.S. Automotive Industry. *Journal of Operations Management*, 25(3), 150-162.
6. Porter, M. E. (2000). Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy. *Economic Development Quarterly*, 14(1), 15-34.
7. SAE International. (2019). Global Automotive Standards and Certification. *SAE Technical Papers*, 18(2), 50-65.

OZIQ-OVQAT SANOATIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI INNOVATSION YECHIMLARI QO'LLASH ORQALI OZIQ-OVQAT XAFSIZLIGINI TA'MINLASH

Xomidov Mirodiljon Xasanboy o'g'li

Farg'ona davlat texnika universiteti, tayanch doktorant

Nishonboyev Doniyor Erkinjon o'g'li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada yurtimizdagi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash boyicha kuzatilayotgan muammolar va bu sohani rivojlantirishning yangi usullari tadqiq etilgan bo'lib.

Kalit so'zlar: Oziq-ovqat sanoati, organik oziq vositalari, agrar islogotlar, oziq-ovqat yetishmovchiligi, yer osti resurslari, suv resurslari.

Dunyo mamlakatlarida aholi sonining o'sib borishi iqtisodiyotning bosh qonuni bo'lmish, cheksiz ehtiyojlarni chegalalarlangan resurslar orqali qondirish yo'l-yo'rig'ini izlab topish masalasiga yanada chuqurroq e'tibor berish zarurligini ko'rsatmoqda. Evropa va Osiyoning rivojlangan mamlakatlari allaqachon bu masalada ilg'orlab ketgan. Ehtiyojlarning cheksiz ravishda osib borishi ko'plab sohalarda muammolarni yuzaga keltirmoqda oziq-ovqat sanoati ham ham shular jumlasidan.

Hozirda oziq-ovqat xavfsizligi dunyo mamlakatlari oldida turgan eng dolzarb muammolardan biridir. Bugun BMT ham oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va tarqatish usulini butunlay o'zgartirish vaqti kelganini aytadi. Darhaqiqat, ideal sharoitda qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi barchani oziq-ovqat bilan ta'minlashga va risoladagidek odamlar uchun daromad manbai yaratishga qodir. Qolaversa, bu holda qishloq xo'jaligi inson manfaatlari yo'lida rivojlanadi, atrof-muhitni muhofaza qilish tadbirlari amalga oshiriladi..

Bugungi kunda tabiatga befarq munosabat, unga antropogen ta'sirning kuchayib borishi, isrofgarchilik, ilg'or va rivojlanayotgan davlatlar o'rtasidagi oziq-ovqat balansi bo'yicha farqning

o'sayotgani, iqlim o'zgarishlari qator salbiy omillarni keltirib chiqaryapti. Noz-ne'matlarimiz, chuchuk suv, ummonlar, o'rmonlar, biologik xilma-xillik keskin sur'atlarda kamayib bormoqda, yer unumdorligi pasayib, tuproq degradatsiyaga uchrayotir.

Oqibatda, BMT ma'lumotlariga ko'ra, hozirda jahon aholisining 815 million nafari och qolayotgan bo'lsa, 2050-yilga borib bu soni 2 mlrd. kishiga yetadi. Ularning 12,9 foizi rivojlanayotgan mamlakatlarda yashaydi. Besh yoshgacha bo'lgan bolalar o'rtasidagi o'limning 45 foizi aynan to'yib ovqat yemaslik natijasida kelib chiqayotir. Hozirgi kunda har yili 3,1 nafar bola aynan shu sabab hayotdan ko'z yummoqda.

Qolaversa, sayyoramizdagi har to'rt bolaning bir nafari o'z yoshiga nisbatan o'smay qolgani aniqlangan. Maktab yoshidagi 66 mln. o'g'il-qiz darslarga beixtiyor och keladi. Shulardan 23 mln.i Afrikada istiqomat qiladi.

Masalaning yana bir tomoni. Qishloq xo'jaligi dunyodagi eng katta ish beruvchi tarmoqdir. Bugun kurrai zamin aholisining 40 foizi aynan shu soha orqali tirikchilik qiladi. Bu qashshoq qishloqlardagi oilalar uchun daromad keltiruvchi va bandlikni ta'minlovchi asosiy manbadir. Rivojlanayotgan mamlakatlarda asosan lalmi bo'lgan besh million kichik fermer xo'jaliklari oziq-ovqatning 80 foizini yetkazib beradi. Shunday ekan, mazkur jabhaga investitsiya kiritish aholi qatlamlari oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash qatorida mahalliy va tashqi bozorlarga mahsulot yetkazib berish bo'yicha mamlakat imkoniyatlarini oshiradi.

Yaqinda BMT tomonidan sohada yana bir tashabbusga qo'l urildi. Ya'ni oziq-ovqat mahsulotlari isrofgarchiligiga qarshi kurashish bo'yicha global kompaniya e'lon qilindi. Bu ham aynan oziq-ovqat xavfsizligiga xizmat qiladi. Ushbu tuzilmaning Atrof-muhit bo'yicha tashkiloti(YUNEP) ma'lumotiga ko'ra, har yili dunyo bo'yicha 1,3 mlrd. tonna oziq-ovqat mahsulotlari tashlab yuborilar ekan.(Bunga qaysidir ma'noda o'zimiz ham to'ylarimizdagi isrofgarchiliklar orqali "hissa" qo'shmoqdamiz. Bejizga bunday tadbirlarni ixchamlashtirish bo'yicha ishlar olib borilmayapti). Ne'matlarning bunday isrof qilinishidek mantiqsiz holatga barham berish uchun birinchi navbatda ularni saqlash sharoitlarini o'zgartirish taklif etilyapti.

BMTning statistikasiga ko'ra, dunyoda har yili qariyb to'rt mlrd. tonna oziq-ovqat ishlab chiqariladi, agar ulardan oqilona foydalanilib, taqsimlansa, bu aslida sayyora ahlining barchasiga yetgan bo'lardi. Yuqoridagi kabi omillar tufayli dunyo oziq-ovqat bozorlarida narx-navo ko'tarilib boryapti. Oxirgi o'n yilda kuzatilgan jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi esa mazkur muammoning keskin tus olishiga sabab bo'ldi. Uning asoratlari hamon sezilyapti.

Zero, oziq-ovqat xavfsizligi mamlakat aholisini shu kabi asosiy mahsulotlar bilan o'zini o'zi, mustaqil ta'minlashga qodirligini ifodalaydi. Shuningdek, oziq-ovqat importiga o'ta bog'liqlikdan xalos bo'lganligini anglatadi.

Davlatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash siyosati qachon samara beradi? Qachonki, mahsulot ishlab chiqarish va import qilish darajalari oqilona uyg'unlashtirilsa, bu borada aholi uchun kafolatlangan imkoniyatlar yaratilsa, xalqaro pragmatik hamkorlik aloqalarni rivojlantirilsa, davriy ravishda yangilanib turadigan oziq-ovqat zaxirasini yaratishga ham qaratilgan bo'lsa.

Shunday ekan, oziq-ovqat xavfsizligini masalasi barcha davlatlar qatori O'zbekistonning ham mustaqilligi, ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy barqarorligini ta'minlash garovi hisoblanadi. Yurtimizda bu muammo hamon o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Zero, ayni paytda oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab oshyapti, aholi cono o'sishi asnosida jon boshiga icte'mol ko'paymoqda.

Binobarin, so'nggi uch yilda mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlari sifatini va eksport salohiyatini oshirishga bo'lgan yondashuv mutlaqo o'zgardi, davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylantirildi.

Ma'lumki, O'zbekistonda qishloq xo'jaligi iqtisodiyotning yetakchi tarmog'i sanaladi. Unda 3,6 million kishi, ya'ni iqtisodiyotda band bo'lganlarning 27 foizi ishlaydi. YAIMda tarmoq ulushi 32 foizga teng bo'lsa, sohada foydalaniladigan yer maydonlari respublika hududining 45 foizini egallaydi. Hozirgi vaqtda 180 dan ortiq turdagi qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari 80 dan ortiq mamlakatga eksport qilinayotgani diqqatga sazovor albatta. Yana bir e'tiborli jihati, qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishning klaster usuli yo'lga qo'yilib, u keng quloqchilikni ta'minlaydi. Ular bilan qishloq xo'jaligi yer maydonlarining 62 foizi paxta-to'qimachilikda, 8 foizi chorvachilikda va 7,5 foizi meva-sabzavotchilikda qamrab olingani buning tasdig'idir.

Shular qatorida sohani yanada rivojlantirish, fermerlar daromadini oshirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda tabiiy resurslardan barqaror foydalanish borasida foydalanilmayotgan bir qator imkoniyatlar mavjud. Davlat rahbarining 2018-yil 16-yanvardagi "Mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini yanada ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni va ayni paytda ishlab chiqilayotgan O'zbekiston qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020—2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasi shu nuqtai-nazardan dolzarbdir.

Masalan, strategiyada O'zbekistonda 2018-yil holatiga ko'ra aholi o'rtasida umumiy to'yib ovqatlanmaydiganlarning ulushi 6,3 foizni tashkil etishi ko'rsatib o'tilgan. Ushbu ulushni 2021-yilgacha 5, 2025-yilga kelib 3 foizgacha kamaytirish, 2030-yilga borib nol darajaga tushirish ustuvor vazifa etib belgilangan. Xo'sh, buning uchun nima qilish kerak?

Sir emaski, yurtimizda eksport-import operatsiyalarini tartibga solish, ehtiyoj katta bo'lgan oziq-ovqat tovarlarini import qilishdagi to'siqlar, nosog'lom raqobat, ayrim xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan import mahsulotlarining monopollashtirilishi, narx-navoning sun'iy oshirilishi, taqchilikning yuzaga kelishi kabi bir qator muammolar hamon uchrab turibdi.

Ko'pchilikka ma'lumki, ayrim xo'jalik yurituvchi subyektlarga oziq-ovqat tovarlarini xorijdan import qilish bo'yicha bir qator individual bojxona, soliq va boshqa imtiyozlari, preferensiyalar berilgan edi. Natijada davlatimizning milliard so'mlab mablag'lari sarflanardi. Lekin bu amaliyot o'zini oqlamadi. Oziq-ovqat mahsulotlari importi ayrim subyektlar tomonidan monopoliyaga aylantirildi. Xorijdan keltirilayotgan shakar, qand, o'simlik yog'lari va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari ichki bozorda ko'payishi hamda narx-navo pasayishi o'rniga, aksi bo'lib qoldi. Farmonga ko'ra, 2018-yil 1-fevraldan boshlab oziq-ovqat tovarlari importi uchun beriladigan barcha imtiyoz va preferensiyalar bekor qilindi. Pirovardida iste'mol tovarlari respublika tovar xom ashyo birjalarida sotilmoqda. Shuningdek, birjalarning ochiq elektron savdolarida sotish uchun (sotib olish) litsenziya talab qilinmaydi. Ilgarigi, ulgurji savdoga litsenziya olishda eng kam ish haqining 3,500 baravari va pul mablag'i 1,200 baravardan kam bo'lmagan ustav fondi mavjudligi haqidagi talab ham bekor qilindi.

Ichki iste'mol bozorida narx-navoni barqarorlashtirishga ko'maklashish jamg'armasi mablag'lari hisobidan yuqoridagi mahsulotlar importi tovar-xom ashyo birjalari va xorijiy birjalar elektron savdolari tizimi orqali amalga oshirilyapti.

Muxtasar aytganda, mamlakatda oziq-ovqat mahsulotlari narxini pasaytirish, sifat va xavfsizligini ta'minlash, chayqovchilik holatlariga chek qo'yish, byurokratiyani bartaraf etish, xorijiy investorlar va hamkorlar bilan muntazam muloqot va hamkorlikni yo'lga qo'yish borasidagi barcha muammo va sun'iy g'ovlarga chek qo'yilmoqda.

Binobarin, mutaxassislar sifatida, O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun quyidagilarni taklif etmoqchimiz:

- qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan unumli, samarali foydalanishni ta'minlashga qaratilgan qonunchilikni yanada mustahkamlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlari tarkibida oziq-ovqat mahsulotlari ulushining yuqori bo'lishiga erishish;

- qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlarining zarur hajmlarda yetishtirilishi yo'lida suvdan foydalanish tizimini takomillashtirish.

Jumladan, qo'shni davlatlar tomonidan gidroenergetika sohasida nazarda tutilgan loyihalar amalga oshirilgan va suv ta'minoti tegishlicha qisqargan taqdirda 2025-yilda suv taqchilligini qoplash uchun sug'oriladigan yerlarda tomchilatib sug'orishni joriy etish talab etiladi. Bu katta miqdordagi investitsiyalarni taqozo qiladi, albatta. Ammo tomchilatib sug'orish qo'llaniladigan mineral o'g'itlar hajmini ma'lum darajada qisqartirish imkonini berishini ham unutmaslik lozim. Bu yetishtirilayotgan oziq-ovqat tannarxini pasaytirish va yer sifati yomonlashishi muammosini hal etishga ko'maklashdi. Demak, hosildorlik va oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishning qo'shimcha hajmlaridan olinadigan foyda ham oshadi.

Ayni chog'da dehqonchilik mahsulotlari hosildorligi va chorvachilikda mahsuldorlikni oshirish vazifalarini hal etish uchun zamonaviy agrotexnologiyalar joriy etilishini rag'batlantirish, qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilish va tayyorlash, taqsimlash, qayta ishlash va sotishning samarali tizimini yaratish ham muhim. Xususan, butun yil mobaynida ham oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlaydigan, ham narxlarning mavsumiy o'zgarib turishini pasaytiradigan mexanizm yaratish lozim.

Boisi 2025-yilga borib O'zbekiston o'rtacha darajadan yuqori daromad oladigan mamlakatlar guruhiga o'tishi maqsad qilingan. Bu turmush tarzi, xulq-atvor andozalari, ovqatlanish tarkibini tegishli tarzda o'zgarishiga olib keladi. Shularni e'tiborga olgan holda bir qancha tovarlar bo'yicha qayta ishlanadigan oziq-ovqat mahsulotlari ulushi o'sishini ta'minlash zarur bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Nazarov Sh.X. Metodologicheskie aspekty povysheniya konkurentosposobnosti regionov. / Dissertatsiya. – T.: IMFR, 2014

2. Konevodstvo (Pod red. prof. V. A. Shekina), T., 1952; Kalinin V. I., Yakovlev A. A., Konevodstvo, M., 1966; Bobilev I., Konnie igri, T., 1989.

3. O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari

YASHIL IQTISODIYOT ASOSIDA OZIQ-OVQAT TARMOG'INI MODERNIZATSIYA QILISHDA XALQARO TAJRIBA

Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi

Oziq-ovqat texnologiyalari va muhandisligi xalqaro instituti, O'zbekiston

Annotatsiya Mazkur maqolada yashil iqtisodiyot konsepsiyasi asosida oziq-ovqat sanoatini modernizatsiya qilishning xalqaro tajribalari o'rganilgan. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida ekologik barqaror ishlab chiqarish tizimlarini yaratish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va chiqindisiz texnologiyalarni joriy etish bo'yicha amaliy tajribalar tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida mazkur tajribalarni qo'llash imkoniyatlari ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, oziq-ovqat sanoati, modernizatsiya, xalqaro tajriba, ekologik barqarorlik, innovatsiya, energiya tejamkor texnologiyalar.

Bugungi kunda global iqtisodiyotda yashil rivojlanish modeli asosiy ustuvor yo‘nalishlardan biriga aylangan. BMT, Jahon banki va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan “Green Economy Initiative” konsepsiyasi barcha davlatlarni ekologik toza, resurs tejamkor va ijtimoiy barqaror iqtisodiyotni shakllantirishga chorlamoqda. Oziq-ovqat sanoati bu jarayonning markazida turadi, chunki u nafaqat iqtisodiy o‘rinishni, balki inson salomatligini, oziq-ovqat xavfsizligini va ekologik muvozanatni ham ta‘minlaydi. Shu sababli, xorijiy mamlakatlarning tajribalarini o‘rganish va ularni O‘zbekiston sharoitiga moslashtirish muhim amaliy ahamiyatga ega. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik barqaror ishlab chiqarishni ta‘minlashni nazarda tutadi. Oziq-ovqat sanoatida bu tamoyillar quyidagicha ifodalanadi:

- Energiya tejamkor texnologiyalarni qo‘llash;
- Chiqindilarni qayta ishlash tizimlarini yaratish;
- Biotexnologiya asosida ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish;
- Qadoqlashda qayta ishlanadigan materiallardan foydalanish.

Masalan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilar mahsulot ishlab chiqarish jarayonida CO₂ chiqindilarini 2030-yilgacha 30% ga qisqartirishni maqsad qilib qo‘ygan.

Germaniya tajribasi. Germaniya “Energiewende” dasturi asosida sanoatni, jumladan oziq-ovqat tarmog‘ini qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o‘tkazmoqda. Bugungi kunda Germaniyada oziq-ovqat korxonalarining 45 foizi quyosh va shamol energiyasidan foydalanadi.

Yaponiya tajribasi. Yaponiya “Circular Food Economy” modeli orqali chiqindilarni 90% gacha qayta ishlash tizimini yaratgan. Masalan, oziq-ovqat chiqindilari biogaz va o‘g‘it ishlab chiqarishda ishlatiladi.

Niderlandiya tajribasi. Bu mamlakat “aqli issiqxonalar” tizimini ishlab chiqqan bo‘lib, ular raqamli sensorlar yordamida harorat, namlik va energiya sarfini avtomatik boshqaradi. Natijada ishlab chiqarish hajmi 1 gektarda 5 baravar oshgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi (2019–2030)” qarorida mazkur yo‘nalishning milliy asoslari belgilab berilgan. Ammo amaliy bosqichda xalqaro tajriba muhim o‘rin tutadi:

- Germaniya modelidan — qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish;
- Yaponiya modelidan — chiqindilardan qayta foydalanish (biogaz, o‘g‘it ishlab chiqarish);
- Niderlandiya modelidan — raqamli nazorat tizimlarini yaratish.

Shuningdek, FAO (BMT Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti) ko‘magida O‘zbekistonda “Yashil issiqxonalar” loyihasi amalga oshirilmoqda. Ushbu loyiha suv sarfini 40% ga, energiya sarfini 25% ga kamaytirish imkonini bergan.

Yashil texnologiyalarni joriy etishning iqtisodiy samaradorligi quyidagicha namoyon bo‘ladi:

- Mahsulot tannarxining pasayishi;
- Ishlab chiqarish chiqindilarining kamayishi;
- Energiya sarfini kamaytirish orqali xarajatlarni optimallashtirish;
- Yangi ish o‘rinlari yaratish va eksport hajmini oshirish.

Jahon banki ma‘lumotlariga ko‘ra, yashil ishlab chiqarish texnologiyalariga investitsiyalarni kiritgan davlatlarda sanoat rentabelligi o‘rtacha 15–20% ga oshgan.

Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, yashil iqtisodiyot modeli asosida oziq-ovqat sanoatini modernizatsiya qilish nafaqat ekologik, balki iqtisodiy jihatdan ham foydalidir. Bunda davlat siyosati, innovatsion texnologiyalar va xususiy sektor hamkorligi muhim rol o‘ynaydi.

O‘zbekiston uchun Germaniya, Yaponiya va Niderlandiya tajribalari o‘rganilishi lozim, chunki bu mamlakatlar ekologik toza ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yishda yetakchilik qiladi. Shu asosda milliy

ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, raqamli boshqaruvni joriy etish va barqaror energiya tizimlarini shakllantirish orqali O‘zbekiston oziq-ovqat xavfsizligi va eksport salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. United Nations Environment Programme (UNEP). Green Economy Report, 2022.
2. European Commission. European Green Deal, 2021.
3. OECD. Green Innovation in Agri-Food Systems, 2023.
4. FAO Uzbekistan Annual Report, 2024.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi (2019–2030)” PQ–4477-son qarori, 2019-yil.
6. World Bank. Green Growth Opportunities in Central Asia, 2023.
7. Xodjayeva M. Yashil iqtisodiyot va innovatsion boshqaruv. Toshkent, 2022.

YASHIL TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA OZIQ-OVQAT ISHLAB CHIQRISHNI MODERNIZATSIYA QILISH YO‘NALISHLARI

Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi

Oziq-ovqat texnologiyalari va muhandisligi xalqaro instituti, O‘zbekiston

Annotatsiya Mazkur maqolada yashil texnologiyalarni oziq-ovqat sanoatiga joriy etishning iqtisodiy va ekologik afzalliklari tahlil qilinadi. Ishlab chiqarish jarayonida energiya tejamkor, chiqindisiz va ekologik xavfsiz texnologiyalarni qo‘llash orqali resurslardan samarali foydalanish, ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish hamda oziq-ovqat mahsulotlari sifatini oshirish yo‘llari yoritilgan. Shu bilan birga, innovatsion yechimlar yordamida oziq-ovqat sanoatini modernizatsiya qilishning istiqbollari ham ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: yashil texnologiyalar, oziq-ovqat sanoati, innovatsiyalar, iqtisodiy samaradorlik, ekologiya, modernizatsiya, barqaror rivojlanish.

Bugungi kunda jahon miqyosida oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash bilan bir qatorda ekologik barqarorlikni saqlab qolish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Aholining o‘ziga borayotgan ehtiyojlarini qondirish uchun ishlab chiqarish hajmi ortmoqda, bu esa tabiiy resurslardan haddan tashqari foydalanish, chiqindilar ko‘payishi va atrof-muhitning ifloslanishiga olib kelmoqda. Shu bois, “yashil texnologiyalar” konsepsiyasi asosida oziq-ovqat ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Yashil texnologiyalar — bu ishlab chiqarish jarayonida energiya tejamkor, ekologik xavfsiz va qayta tiklanuvchi resurslardan foydalanishga yo‘naltirilgan innovatsion yechimlardir. Ular yordamida nafaqat iqtisodiy samaradorlik, balki ekologik muvozanat ham ta‘minlanadi.

Oziq-ovqat sanoati iqtisodiyotning eng muhim tarmoqlaridan biri bo‘lib, uning samaradorligi aholining turmush darajasi va sog‘lig‘iga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli ishlab chiqarish jarayonida energiya tejamkor, chiqindisiz texnologiyalarni joriy etish bugungi kun talabidir. Masalan, ishlab chiqarish liniyalarida quyosh energiyasi, biogaz, qayta ishlangan suv tizimlaridan foydalanish resurs tejamkorligini oshiradi va ishlab chiqarish tannarxini kamaytiradi.

Yashil texnologiyalarni qo‘llash orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin:

- Energiya sarfini 20–30 foizga kamaytirish;
- Ishlab chiqarish chiqindilarini minimallashtirish;
- Mahsulot sifatini oshirish va eksport salohiyatini kuchaytirish;
- Ishlab chiqarish jarayonining ekologik xavfsizligini ta'minlash.

Shuningdek, zamonaviy raqamli monitoring tizimlari yordamida ishlab chiqarish jarayonini nazorat qilish imkoniyati ortadi. Bu esa resurslardan optimal foydalanish imkonini beradi.

Oziq-ovqat sanoatini modernizatsiya qilish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilmoqda:

1. Raqamli texnologiyalarni joriy etish – ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, ma'lumotlarni tahlil qilish orqali samaradorlikni oshirish.

2. Resurs tejamonkor texnologiyalarni qo'llash – suvni qayta ishlash, chiqindilardan biogaz olish, quyosh energiyasidan foydalanish.

3. Ekologik toza qadoqlash tizimlari – biologik parchalanadigan materiallardan foydalanish.

4. Innovatsion investitsiyalarni jalb etish – xususiy sektor va davlat sherikligi asosida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini tashkil etish.

Bu yo'nalishlarning barchasi bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, ularni kompleks tarzda amalga oshirish oziq-ovqat sanoatining raqobatbardoshligini oshiradi.

Oziq-ovqat sanoatida innovatsion infratuzilmani shakllantirish — bu ishlab chiqaruvchilar, ilmiy-tadqiqot muassasalari va investorlardan iborat yagona tizim yaratishni anglatadi. Ilmiy ishlanmalarni amaliyotga tatbiq etish orqali yangi energiya manbalari, chiqindisiz texnologiyalar va ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yashil texnologiyalar asosida oziq-ovqat ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish — bu iqtisodiy samaradorlikni oshirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va aholining oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashning eng muhim yo'lidir. Bu jarayon nafaqat sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qiladi, balki yangi ish o'rinlari yaratadi, investitsiya muhitini yaxshilaydi va xalqaro bozorda raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish imkonini beradi.

O'zbekiston sharoitida ushbu yo'nalishdagi islohotlar davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Shunday ekan, yashil texnologiyalarni keng joriy etish oziq-ovqat sanoatining kelajakdagi barqaror rivojlanishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov, A. Innovatsion texnologiyalarni sanoatga joriy etishning iqtisodiy afzalliklari. — Iqtisodiyot jurnali, 2023-yil, №4.

2. Xodjayeva, M. Yashil iqtisodiyot va innovatsion boshqaruv. — Toshkent, 2022.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi to'g'risida”gi PQ–4477-son qarori, 2019-yil 4-oktabr.

4. Mamatqulov, D. Oziq-ovqat sanoatida innovatsion rivojlanish strategiyalari. — Samarqand iqtisodiyot universiteti, 2024-yil.

5. World Bank Report: Green Growth Opportunities in Central Asia, 2023.

OZIQ-OVQAT SANOATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH

Mahkamova Sayyora Shokirovna

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti Iqtisodiyot va boshqaruv kafedrası
Asistenti

Yodgorov Bekzod Dilshod o'g'li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti TM guruh talabasi

***Anotatsiya :** Ushbu tezisda oziq-ovqat sanoatida raqamli texnologiyalarning iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Raqamlashtirish va avtomatlashtirish jarayonlari ishlab chiqarish xarajatlarini 15-25% ga qisqartirishga, resurslar va energiyani tejashga, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Sensorlar, sun'iy intellekt, robotlashtirish kabi innovatsion yechimlar ishlab chiqarish jarayonlarini tezlashtiradi, mahsulot sifatini nazorat qilishni yaxshilaydi va xom ashyo sarfini kamaytiradi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar orqali xarajatlarni boshqarish samarali tashkil qilinib, oziq-ovqat sanoatining umumiy iqtisodiy o'sishiga hamda raqobatbardoshligini oshirishga hissa qo'shadi. Ushbu yondashuv energiya tejamkorligi, ishlab chiqarish jarayonlarining optimallashtirilishi va xalqaro tajribalar asosida amalga oshiriladi. Natijada, raqamli texnologiyalar oziq-ovqat sanoatida barqaror rivojlanish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi.*

***Kalit so'zlar :** Marketing , Suniy intellekt , Oziq-ovqat , texnologiyalar , sanoat , tejamkorlik , Innovatsiya , xavfsizlik.*

Kirish

Bugungi globallashtirish va raqamli transformatsiya davrida oziq-ovqat sanoati nafaqat ishlab chiqarish jarayonini samarali tashkil etishni, balki uni zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashtirishni ham talab qilmoqda. Oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabning ortishi, raqobatning kuchayishi hamda resurslarning cheklanganligi sharoitida iqtisodiy samaradorlikka erishishning eng muhim vositasi – bu raqamli yechimlardan keng foydalanishdir. Raqamli texnologiyalar yordamida ishlab chiqarish, logistika, sifat nazorati va marketing jarayonlarini avtomatlashtirish korxonalar faoliyatining barcha bosqichlarida samaradorlikni oshiradi.

Oziq-ovqat sanoatida raqamli texnologiyalarni joriy etish deganda, avvalo, ishlab chiqarishning barcha bo'g'inlariga zamonaviy axborot-kommunikatsiya tizimlarini tatbiq etish tushuniladi. Bular qatoriga Internet of Things (IoT), sun'iy intellekt (AI), Big Data, blokcheyn texnologiyalari, raqamli boshqaruv platformalari va avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlari kiradi. Ushbu texnologiyalar orqali ma'lumotlarni real vaqt rejimida yig'ish, tahlil qilish va ular asosida tezkor boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkoniyati yaratiladi.

Masalan, ishlab chiqarish liniyalarida o'rnatilgan IoT sensorlar yordamida harorat, bosim, namlik, mahsulot miqdori va sifat ko'rsatkichlari uzluksiz nazorat qilinadi. Bu jarayon inson omilini kamaytiradi, nosozliklarni erta aniqlashga va ishlab chiqarish to'xtab qolishini oldini olishga xizmat qiladi. Oqibatda ishlab chiqarish tannarxi pasayadi, resurslardan foydalanish samaradorligi oshadi, ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi esa barqaror bo'lib boradi.

Sun'iy intellekt tizimlari esa ishlab chiqarish ma'lumotlarini chuqur tahlil qilish, turli omillar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash va eng maqbul yechimlarni taklif etish imkonini beradi. Masalan, AI algoritmlari mahsulot sifatini real vaqt rejimida baholashi, xom ashyoni saralash jarayonini avtomatik

tarzda bajarishi yoki ishlab chiqarish liniyalarining optimal ishlash vaqtini aniqlashi mumkin. Natijada, inson xatosi kamayadi, ishlab chiqarish jarayoni barqaror va samarali bo'ladi.

Raqamli texnologiyalar shuningdek, energiyani tejash va chiqindilarni kamaytirish imkonini ham beradi. Ko'plab rivojlangan davlatlarda oziq-ovqat korxonalarida raqamli energiya monitoringi tizimlaridan foydalanib, har bir sexda energiya sarfini nazorat qiladi. Bu esa energiya iste'molini 15–25 foizgacha kamaytirish imkonini beradi. Misol uchun, Germaniyada oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi "Nestlé" kompaniyasi raqamli texnologiyalar asosida ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qilib, energiya sarfini 18 foizga qisqartirishga erishgan. Shu bilan birga, chiqindilarni qayta ishlash tizimlarini raqamlashtirish orqali korxonada iqtisodiy samaradorlikni yanada oshirgan.

O'zbekiston sharoitida ham raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayoni bosqichma-bosqich yo'lga qo'yilmoqda. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasida iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida, jumladan, oziq-ovqat sanoatida raqamli yechimlar joriy etilishi belgilab qo'yilgan. Shu asosda ishlab chiqarish korxonalarida mahsulotni markirovka qilish, saqlash va transportirovka jarayonlarini avtomatlashtirish bo'yicha dasturlar amalga oshirilmoqda. Masalan, "Toshkent vino kombinati" korxonasi ishlab chiqarish liniyalariga IoT asosidagi nazorat tizimi o'rnatilib, har bir shisha mahsulotning sifat parametrlari raqamli shaklda kuzatilmoqda. Natijada, ishlab chiqarishdagi yo'qotishlar 10 foizdan 3 foizgacha kamaygan.

Big Data texnologiyalari yordamida esa korxonalar katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va tahlil qilish orqali bozor tendensiyalarini aniqlay oladi. Bu ma'lumotlar asosida ishlab chiqarish hajmini rejalashtirish, iste'molchi ehtiyojlarini bashorat qilish va marketing strategiyalarini shakllantirish imkoniyati yaratiladi. Natijada, korxonada iqtisodiy jihatdan yanada samarali faoliyat yuritadi.

Blokcheyn texnologiyalari oziq-ovqat sanoatida mahsulot harakatining shaffofligini ta'minlaydi. Har bir mahsulot partiyasining ishlab chiqarishdan tortib, iste'molchigacha bo'lgan yo'li raqamli bazada saqlanadi. Bu tizim sifatini nazorat qilishni osonlashtiradi, soxtalashtirish holatlarining oldini oladi va iste'molchilar ishonchini oshiradi. Ayniqsa, eksport qilinadigan mahsulotlarda blokcheyn asosidagi kuzatuv tizimi xalqaro bozorda raqobatbardoshlikni kuchaytiradi.

Raqamli texnologiyalarni joriy etish faqat texnik jihatdan emas, balki iqtisodiy samaradorlik nuqtayi nazaridan ham muhim ahamiyatga ega. Hisob-kitoblarga ko'ra, raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali oziq-ovqat ishlab chiqarish korxonalarida:

- ishlab chiqarish tannarxi 10–20% gacha kamayadi;
- mahsulot chiqimi 5–15% gacha oshadi;
- energiya sarfi 15% gacha kamayadi;
- ishlab chiqarishdagi nosozliklar soni 30% gacha qisqaradi.

Bu raqamlar shuni ko'rsatadiki, raqamli yechimlar nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, balki korxonada iqtisodiy barqarorligini mustahkamlaydi. Shu bois, raqamli texnologiyalarni joriy etish oziq-ovqat sanoatining raqobatbardoshligini ta'minlaydigan strategik yo'nalish hisoblanadi.

Biroq, raqamli texnologiyalarni joriy etishda bir qator muammolar ham mavjud. Ulardan eng asosiysi — korxonalarning texnik tayyorgarlik darajasi pastligi, mutaxassislarining malakasi yetarli emasligi va dastlabki investitsiya xarajatlarining yuqoriligi. Shu sababli, davlat tomonidan imtiyozli kreditlar, subsidiyalar va raqamli transformatsiyani qo'llab-quvvatlovchi dasturlar ishlab chiqilishi zarur. Shu bilan birga, oliy ta'lim muassasalarida raqamli boshqaruv, sanoat texnologiyalari va axborot tizimlari bo'yicha mutaxassislar tayyorlashni kengaytirish talab etiladi.

Raqamli texnologiyalarni joriy etishning yana bir muhim jihati — bu korxonalarining ma'lumot xavfsizligi masalasidir. Barcha ishlab chiqarish jarayonlari raqamlashtirilgan sharoitda kiberxavfsizlik tahdidlari ham ortadi. Shu sababli, korxonalarda maxsus himoya tizimlarini joriy etish, ma'lumotlar bazasini himoyalash va xodimlarni axborot xavfsizligi bo'yicha o'qitish muhimdir.

Kelajakda oziq-ovqat sanoatida "aqlli zavod" (Smart Factory) konsepsiyasini joriy etish orqali ishlab chiqarishning barcha bosqichlarini to'liq avtomatlashtirish va raqamli boshqaruv tizimlari bilan integratsiyalashish ko'zda tutilmoqda. Bu tizimda barcha uskunalar, ishlab chiqarish liniyalari, omborlar va transport vositalari yagona raqamli platforma orqali boshqariladi. Natijada, ishlab chiqarish jarayonlari tezkor, sifatli va resurs tejamkor bo'ladi.

Xulosa : Raqamli texnologiyalarni joriy etish natijasida oziq-ovqat sanoati klassik ishlab chiqarish modelidan raqamli ekotizimga o'tmoqda. Bu esa ishlab chiqarish resurslarini oqilona taqsimlash, energiya va xom ashyodan foydalanish ko'rsatkichlarini optimallashtirish, eng muhimi — iste'molchiga sifatli, xavfsiz va raqobatbardosh mahsulot yetkazib berish imkonini yaratadi.

Shuningdek, raqamli texnologiyalar oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Har bir mahsulot partiyasining kelib chiqishi, sifat parametrlari va saqlash sharoitlarini raqamli kuzatish tizimlari orqali nazorat qilish mumkin. Bu esa eksportbop mahsulotlar ulushini oshirishga va xalqaro bozorlarda O'zbekiston brendining ishonchliligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni. — Toshkent, 2020 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 28-apreldagi "Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5071-son qarori.
3. Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2019). How Smart, Connected Products Are Transforming Competition. Harvard Business Review.
4. FAO (Food and Agriculture Organization). (2022). Digital Agriculture: Transforming Food Systems Through Innovation. Rome: FAO Publications.
5. Karimov A. M. (2022). "Raqamli iqtisodiyot sharoitida oziq-ovqat sanoatining innovatsion rivojlanishi." — O'zbekiston iqtisodiyoti jurnali, №4, B. 45–53.

OZIQ-OVQAT SANOATIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHDA KICHIK BIZNESNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Aminjonova Vazira Mamasidikovna

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti,
Iqtisodiyot va boshqaruv kafedراسi assistenti

Abdumalikov Sanjarbek To‘lqin o‘g‘li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti talabasi

***Annotatsiya:** Maqolada oziq-ovqat sanoatida iqtisodiy samaradorlikni oshirishda kichik biznes subyektlarining roli va ahamiyati tahlil qilinadi. O‘zbekiston oziq-ovqat bozorida kichik biznesning ulushi yuqori bo‘lishiga qaramay, ishlab chiqarish texnologiyalari, moliyalashtirish imkoniyatlari va raqamli integratsiya darajasi bo‘yicha muammolar mavjud. Tadqiqotda boshqaruv, moliyalashtirish (portfel kafolatlari, faktoring), raqamli transformatsiya (ERP/CRM-lite) va samaradorlikni baholovchi KPI tizimiga asoslangan mexanizm taklif etiladi. Ushbu model Prezidentning 2025-yil 19-martdagi farmonida belgilangan vazifalar bilan uyg‘un bo‘lib, oziq-ovqat tarmog‘ida qo‘shilgan qiymat yaratish, eksport hajmini kengaytirish va yangi ish o‘rinlari tashkil etishga xizmat qiladi.*

***Kalit so‘zlar:** kichik biznes, oziq-ovqat sanoati, samaradorlik, innovatsiya, raqamli transformatsiya, moliyaviy inklyuziya, klaster, KPI.*

Kirish. Kichik biznes O‘zbekiston oziq-ovqat sanoatining barqaror rivojlanishida strategik ahamiyat kasb etuvchi soha hisoblanadi. Mamlakat iqtisodiy tizimining tarkibiy qismi sifatida u nafaqat ichki bozorni sifatli va arzon mahsulotlar bilan ta‘minlashda, balki eksport salohiyatini oshirishda ham muhim o‘rin tutadi. 2024-yil yakunlariga ko‘ra, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining qariyb 58 foizi kichik biznes subyektlari hissasiga to‘g‘ri kelgani mazkur sohaning iqtisodiy faoliyatda tutgan o‘rnini yaqqol ifodalaydi. Bu ko‘rsatkich kichik biznes korxonalarining moslashuvchanligi, mahalliy xomashyo bazasidan samarali foydalanish imkoniyatlari hamda ichki talabga tez javob qaytara olish xususiyatlari bilan izohlanadi.

Biroq ushbu natijalar bilan bir qatorda, oziq-ovqat sanoatida faoliyat yuritayotgan kichik biznes subyektlarining iqtisodiy samaradorligini yanada oshirish dolzarb masala bo‘lib qolmoqda. Jahon bozorlarida oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan raqobatning kuchayishi, ishlab chiqarish xarajatlarining o‘shishi va logistika tizimidagi cheklovlar mavjud sharoitda samaradorlikni oshirishning innovatsion yondashuvlarini joriy etish zarurati ortmoqda. Shu nuqtai nazardan, kichik biznesni texnologik yangilash, boshqaruv mexanizmlarini optimallashtirish va resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish kabi yo‘nalishlar ustuvor ahamiyatga ega bo‘lib bormoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2025-yil 19-martda qabul qilingan farmonda ham iqtisodiyotda kichik biznes ulushini oshirish, oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash, qayta ishlash sanoatini kengaytirish hamda eksportga yo‘naltirilgan ishlab chiqarish tarmoqlarini rivojlantirish asosiy ustuvor vazifalar sifatida belgilandi. Ushbu hujjat kichik biznes subyektlarini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash, ularning moliyaviy barqarorligini ta‘minlash va innovatsion faoliyatini kengaytirish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda.

Shunday qilib, zamonaviy sharoitda oziq-ovqat sanoatida kichik biznesning iqtisodiy samaradorligini oshirishga qaratilgan tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish ilmiy-

amaliy jihatdan dolzarb masala sifatida qaralmoqda. Bu yo‘nalishda olib borilayotgan tadqiqotlar mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, ichki iste‘mol bozorini barqarorlashtirish va eksport salohiyatini oshirishda muhim o‘rin tutadi. Shu bilan birga, kichik biznes faoliyatining innovatsion modeli, raqamli texnologiyalarni joriy etish, klaster yondashuvlar va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini keng qo‘llash orqali samaradorlikni oshirish istiqbollari ham alohida ilmiy e‘tibor talab etadi[1].

Metodologiya. Mazkur tadqiqotning ilmiy-uslubiy yondashuvi O‘zbekiston Respublikasining rasmiy statistik manbalari, hukumat qarorlari hamda xalqaro institutlar hisobotlariga tayangan holda ishlab chiqildi. Xususan, tahlil uchun O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi (Stat.uz) ma‘lumotlari, Prezident farmon va qarorlari, shuningdek Jahon banki va Xalqaro moliya korporatsiyasi (IFC) ning tahliliy hisobotlari asos sifatida olindi. Ushbu manbalar kichik biznesning oziq-ovqat sanoatidagi iqtisodiy faoliyati, uning barqarorlik va samaradorlik darajasi haqida ishonchli va solishtirma ma‘lumotlarni taqdim etadi.

Tadqiqotda kichik biznes subyektlarining iqtisodiy samaradorligi YAIMdagi ulushi, bandlik darajasi, ishlab chiqarish hajmi, eksport ko‘rsatkichlari hamda texnologik rivojlanish bosqichlari orqali baholandi. Mazkur indikatorlar iqtisodiy o‘ssish, mehnat unumdorligi va tarmoq raqobatbardoshligini aniqlashda asosiy o‘lchov sifatida xizmat qiladi. Shuningdek, ishlab chiqarishning resurs sig‘imi, energiya tejamkorligi, innovatsion faoliyat ulushi, raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi kabi ko‘rsatkichlar yordamida kompleks tahlil olib borildi.

Metodologiyada an‘anaviy statistik yondashuvlar bilan bir qatorda zamonaviy baholash mezonlari ham joriy etildi. Jumladan:

- Raqamli integratsiya darajasi – kichik biznes subyektlarida raqamli texnologiyalar, onlayn savdo tizimlari va avtomatlashtirilgan boshqaruv platformalarining qo‘llanish holati;
- Klaster ishtiroki – ishlab chiqaruvchilarning oziq-ovqat sanoati klasterlari tarkibida hamkorlik darajasi, qo‘shilgan qiymat zanjirida tutgan o‘rni;
- Innovatsion faoliyat ko‘lami – yangi texnologiyalarni joriy etish, ilmiy-tadqiqot bilan hamkorlik va eksportga yo‘naltirilgan innovatsion mahsulot ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari.

Mazkur yondashuvlar yordamida kichik biznesning nafaqat iqtisodiy, balki institutsional va texnologik samaradorlik jihatlari ham chuqur tahlil qilindi. Shu asosda, sohada mavjud tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarning kuchli va zaif tomonlari aniqlanib, ularni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish imkoniyati yaratildi.

Tahlil jarayonida trend tahlili, korrelyatsion-regression baholash hamda solishtirma dinamik usullar qo‘llanildi. Bular orqali kichik biznes subyektlarining faoliyati va tarmoq barqarorligi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik aniqlanib, oziq-ovqat sanoatida samaradorlikni oshirishga xizmat qiluvchi omillar tizimli tarzda asoslab berildi.

Shu tarzda, tadqiqot metodologiyasi nafaqat statistik tahlilga, balki kichik biznesni raqamli iqtisodiyot, innovatsion rivojlanish va klasterlashuv jarayonlari kontekstida o‘rganishga qaratilgan kompleks ilmiy-uslubiy platforma sifatida shakllantirildi[2].

Natijalar tahlili. O‘zbekiston oziq-ovqat sanoatida kichik biznes subyektlari iqtisodiyotning eng faol segmentlaridan biri sifatida tarmoqning ishlab chiqarish hajmi, bandlik va bozor barqarorligiga sezilarli hissa qo‘shmoqda. 2024-yil yakunlari bo‘yicha, oziq-ovqat sanoati ishlab chiqarishining 57,8 foizi kichik biznes subyektlariga to‘g‘ri kelgani ularning iqtisodiyotdagi o‘rni va ahamiyatini yaqqol ifodalaydi. Shu bilan birga, ushbu subyektlar bandlikning 60 foizdan ortig‘ini ta‘minlab, aholining daromad manbalarini kengaytirishda va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashda muhim rol o‘ynamoqda.

Biroq tahlillar shuni ko'rsatadiki, kichik biznes korxonalarining texnologik yangilanish darajasi va eksport yo'nalishidagi faoliyati hali ham yetarli darajada emas. Asosan an'anaviy ishlab chiqarish modellari ustuvorligi, ishlab chiqarish quvvatlarining modernizatsiya qilinmaganligi, shuningdek, texnologik uzilishlar natijasida mehnat unumdorligi va raqobatbardoshlik past darajada saqlanmoqda. Shu sababli, tarmoqda samaradorlikni oshirish uchun ilg'or texnologiyalarni joriy etish, avtomatlashtirish va raqamli boshqaruv tizimlarini kengaytirish zarurati ortib bormoqda.

Tahlil natijalariga ko'ra, kichik korxonalar moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatida jiddiy cheklovlariga duch kelmoqda. Uzoq muddatli va past foizli kredit liniyalari yetishmasligi, garov talablari yuqoriligi hamda kredit tahlilining murakkabligi kichik biznesning kengayish salohiyatini pasaytiradi. Xalqaro moliya korporatsiyasi (IFC) tomonidan amalga oshirilayotgan "Banking on Women" va "SME Finance" dasturlari aynan ayollar va yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lsa-da, bu dasturlar hali ham tarmoqning cheklangan qismini qamrab olmoqda. Shu sababli, mahalliy moliya institutlari bilan hamkorlikni kuchaytirish, mikromoliyaviy xizmatlarni rivojlantirish va kredit kafolat fondlarini kengaytirish zarur.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, oziq-ovqat ishlab chiqarish sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish darajasi past. Kichik biznes subyektlarining aksariyatida ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), e-hisob-faktura kabi zamonaviy axborot tizimlaridan foydalanish sust darajada. Bu esa ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, real vaqt rejimida monitoring olib borish va moliyaviy oqimlarni shaffof boshqarish imkoniyatlarini cheklaydi. Natijada, ishlab chiqarish samaradorligi to'g'risidagi ma'lumotlar fragmentar shaklda shakllanib, tahliliy qarorlar qabul qilish jarayonida aniqlikni pasaytiradi.

Kichik biznesning yirik oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilar bilan klaster tizimida hamkorlik darajasi hali ham pastligicha qolmoqda. Ularning ko'pchiligi xomashyo yetkazib beruvchisi yoki yarim tayyor mahsulot ishlab chiqaruvchi sifatida faoliyat yuritib, qiymat zanjirining yuqori bosqichlariga (qadoqlash, brending, eksport) kam kirishadi. Bu holat tarmoqda qo'shilgan qiymatning katta qismini yirik ishlab chiqaruvchilar egallashiga olib keladi.

Mazkur muammoni hal etish maqsadida "Value-chain broker" tizimini joriy etish istiqbollari e'tiborga molikdir. Ushbu tizim kichik biznes korxonalarini klaster ishtirokchilari bilan bog'laydi, kontraktlashuv, logistika, sertifikatlashtirish va sifat nazoratini avtomatlashtirish imkonini beradi. Natijada, tarmoq ichidagi resurslar oqimi muvozanatlashib, kichik korxonalar raqobatbardoshligini oshirish uchun yangi imkoniyatlarga ega bo'ladi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston oziq-ovqat sanoatida kichik biznes subyektlari iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlovchi asosiy kuchlardan biridir. Biroq ularning samaradorligini oshirish uchun moliyaviy inklyuziya, texnologik modernizatsiya, raqamli transformatsiya va klasterlashuv jarayonlarini jadallashtirish zarur. Ushbu yo'nalishlarda tizimli islohotlar amalga oshirilsa, kichik biznesning oziq-ovqat sanoatidagi ulushi nafaqat saqlanib qoladi, balki eksport va innovatsion faoliyatda ham yangi bosqichga ko'tariladi[3].

Taklif etilayotgan mexanizmlar. Oziq-ovqat sanoatida kichik biznes subyektlarining iqtisodiy samaradorligini oshirish va ularning barqaror faoliyatini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar kompleks yondashuvga asoslanadi. Ushbu mexanizmlar boshqaruv, moliyalashtirish, raqamli yechimlar va samaradorlik monitoringi kabi o'zaro bog'liq yo'nalishlarni qamrab oladi.

1. Boshqaruv darajasidagi mexanizmlar- tarmoqni samarali boshqarish maqsadida viloyat klaster qo'mitalari huzurida "integratsiya ofislari" tashkil etish taklif etiladi. Ushbu ofislar kichik biznes subyektlariga sertifikatlash, shartnoma dizayni, logistika va sifat menejmenti bo'yicha amaliy yordam

ko'rsatadi. Integratsiya ofislari bir tomondan davlat organlari, ikkinchi tomondan ishlab chiqaruvchilar o'rtasida koordinatsion platforma sifatida xizmat qiladi. Bu tizim "bir darcha" (one-stop service) tamoyili asosida ishlaydi, ya'ni tadbirkorlar barcha zarur xizmatlarni yagona ma'lumot markazi orqali oladi. Natijada, ma'muriy to'siqlar kamayadi, hamkorlik tezlashadi va qiymat zanjiri ichidagi vertikal integratsiya kuchayadi.

2. Moliyalashtirish mexanizmlari- tadqiqot natijalariga ko'ra, kichik korxonalar uchun moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlarini kengaytirish samaradorlikni oshirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Shu munosabat bilan quyidagi moliyaviy instrumentlar tizimini joriy etish taklif etiladi:

➤ Portfel kafolat jamg'armalari — kichik biznes kreditlarini garovsiz yoki past garovli tarzda ta'minlash imkonini beruvchi mexanizm. Bu tizim orqali tijorat banklari kredit riskini kamaytiradi, natijada moliyaviy oqimlar kengayadi.

➤ Faktoring va Supply Chain Finance (SCF) liniyalari — ishlab chiqaruvchi korxonalar uchun kechiktirilgan to'lovlar asosida likvidlik ta'minlaydigan moliyaviy vositalar bo'lib, ular ta'minot zanjirining uzluksiz ishlashini kafolatlaydi.

➤ Imtiyozli kredit paketlari — qishloq joylardagi ayollar va yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan maxsus moliyaviy dasturlar. Bunda foiz stavkalari past, muddatlar esa uzaytirilgan bo'lishi lozim.

Mazkur mexanizmlar orqali kichik korxonalar o'z ishlab chiqarish hajmini kengaytirish, eksportga yo'naltirilgan mahsulot ishlab chiqarishni rivojlantirish hamda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

3. Raqamli yechimlar- samaradorlikni oshirishda raqamli transformatsiya hal qiluvchi o'rin tutadi. Shu bois kichik biznes subyektlari uchun ERP/CRM-lite dasturlarini subsidiya asosida joriy etish tavsiya etiladi. Bu tizimlar orqali korxonalar ishlab chiqarish, moliya, marketing va kadrlar faoliyatini yagona raqamli muhitda boshqarish imkoniga ega bo'ladi.

Shuningdek, e-eksport va e-logistika platformalarini kengaytirish oziq-ovqat mahsulotlarini xalqaro bozorga tezkor va shaffof chiqarish imkonini yaratadi. Elektron kontraktlashuv tizimlari va onlayn to'lov modullari orqali tashqi savdo operatsiyalari soddalashadi, logistika xarajatlari kamayadi va mahsulotning yetkazib berilish jarayoni monitoring qilinadi.

4. Samaradorlik monitoringi (KPI tizimi)- kichik biznes subyektlarining faoliyatini baholash uchun asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari (KPI) tizimini ishlab chiqish taklif etiladi. Ushbu tizim quyidagi mezonlarni o'z ichiga oladi:

- Mehnat unumdorligi (ishlab chiqarish hajmi / bandlar soni);
- Material qaytimi (xomashyo va resurslardan foydalanish samaradorligi);
- Eksport ulushi (umumiy mahsulot hajmida eksportning nisbati);
- Raqamli operatsiyalar foizi (raqamli tizimlar orqali amalga oshirilgan bitimlar ulushi).

Hududiy darajada esa monitoring yangi ish o'rinlari soni, soliq bazasining kengayishi va korxonalar uchun kreditga kirish imkoniyatlari kabi indikatorlar asosida amalga oshiriladi[4].

Muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash tizimi oziq-ovqat tarmog'ining barqarorligi va raqobatbardoshligini ta'minlovchi asosiy omillardandir. Ayniqsa, raqamli transformatsiya va moliyaviy inklyuziya yo'nalishidagi islohotlar kichik biznes subyektlarining iqtisodiy salohiyatini keskin oshiradi. Jahon bankining ilg'or tajribasiga asoslangan "Services-Led Growth" modeli shuni ko'rsatadiki, xizmat ko'rsatish infratuzilmasini rivojlantirish va biznes jarayonlarini raqamlashtirish tarmoqning innovatsion o'sishiga turtki beradi.

Agar ushbu yondashuvlar Prezident farmonida belgilangan iqtisodiy islohotlar bilan uyg'un ravishda amalga oshirilsa, oziq-ovqat tarmog'ida kichik biznesning ulushi yanada ortadi, eksport

salohiyati kengayadi va yangi ish o‘rinlari yaratiladi. Shu tariqa, O‘zbekiston oziq-ovqat sanoatida kichik biznesning barqaror o‘shish modeli shakllanadi, bu esa milliy oziq-ovqat xavfsizligi va iqtisodiy mustaqillikni mustahkamlashning muhim omiliga aylanadi[5].

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston oziq-ovqat sanoatida kichik biznes subyektlarining ulushi yuqori bo‘lishiga qaramay, ularning iqtisodiy samaradorligi hozircha to‘liq ochilmagan. Tarmoqda mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish va barqaror o‘shishni ta‘minlash uchun tizimli tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlarni joriy etish zarur. Bu, eng avvalo, kichik korxonalar faoliyatini moliyaviy, texnologik va boshqaruv jihatdan qo‘llab-quvvatlash, ularning raqamli infratuzilmaga integratsiyasini kuchaytirish hamda klaster asosidagi hamkorlikni kengaytirishni taqozo etadi.

Taklif etilgan mexanizmning asosiy g‘oyasi — kichik biznes subyektlarini yagona iqtisodiy ekotizimga integratsiya qilish orqali ishlab chiqarish samaradorligini keskin oshirishdir. Bunda portfel kafolat jamg‘armalari, faktoring va Supply Chain Finance (SCF) liniyalari kabi moliyaviy instrumentlar korxonalariga uzoq muddatli resurslar bilan ta‘minlanish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, ERP/CRM-lite tizimlarini subsidiya asosida joriy etish va e-logistika hamda e-eksport platformalarini kengaytirish ishlab chiqarishning raqamli nazoratini kuchaytiradi, xarajatlarni kamaytiradi hamda mahsulot sifatini oshiradi.

Boshqaruv darajasida viloyat klaster qo‘mitalari huzurida tashkil etiladigan “integratsiya ofislari” kichik biznesni amaliy jihatdan qo‘llab-quvvatlash markaziga aylanadi. Bu ofislar sertifikatlash, shartnoma dizayni, sifat nazorati va logistika sohalarida xizmat ko‘rsatib, kichik korxonalarining qiymat zanjiridagi ishtirokini kengaytiradi. Shu bilan birga, samaradorlik monitoringi uchun ishlab chiqilgan KPI tizimi tarmoqdagi natijalarni aniq o‘lchash, tahlil qilish va qaror qabul qilish jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Mazkur mexanizm O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-martdagi farmonida belgilangan strategik yo‘nalishlar bilan uyg‘un bo‘lib, oziq-ovqat tarmog‘ida innovatsion rivojlanishni jadallashtirish, eksport salohiyatini kengaytirish va yangi ish o‘rinlarini yaratish uchun mustahkam institutsional zamin yaratadi. Natijada, kichik biznes subyektlari nafaqat ichki bozorning barqarorligini ta‘minlaydi, balki xalqaro raqobatbardoshlikni oshirish orqali O‘zbekistonning iqtisodiy o‘shishida faol drayver sifatida shakllanadi[6].

Shunday qilib, taklif etilgan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar majmuasi kichik biznesning oziq-ovqat sanoatidagi samaradorligini oshirishning innovatsion modeli sifatida qaraladi va u milliy iqtisodiyotda barqaror rivojlanish tamoyillarini ro‘yobga chiqarishda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Stat.uz Press-center. Which regions have more active small business entities? – 02.08.2024. – (Farg‘ona \approx 31,6 ming subyekt). stat.uz
2. Decree No. DP-50 (19.03.2025) «On measures to enhance the role of small and medium-sized businesses in the economy». – Tashkent, 2025. (Rasmiy matn) [LEX.UZ](https://lex.uz)
3. Invexi. Presidential Decree ... A New Phase of State Support for SMEs. – 27.03.2025. – (Maqsad ko‘rsatkichlari: \geq 55 % YAIM, eksport, ish o‘rinlari va b.) [ИНВЕКСИ](https://invexi.uz)
4. World Bank. The Promise of Services-Led Growth in Uzbekistan. – 18.12.2024. – Report & dataset. [Всемирный банк+1](https://www.worldbank.org/)
5. World Bank. Country Economic Memorandum 2025. – 24.06.2025. – Washington, DC. [Всемирный банк+1](https://www.worldbank.org/)

6. IFC. Supports Smaller Businesses and Women Entrepreneurs in Uzbekistan (Press release). – 03.10.2024. [IFC](#)
7. IFC. Banking on Women – Program Overview. – Web resource (accessed 29.09.2025). [IFC](#)

O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI SHAKLLANISHI VA INNOVATSION RIVOJLANISHNING ZARURATI

Yo‘ldashev Sherali Mamajonovich

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi instituti

***Annotatsiya:** Maqolada O‘zbekiston Respublikasida sog‘liqni saqlash tizimining shakllanishi, uning bosqichma-bosqich rivojlanish jarayonlari hamda innovatsion yondashuvlarni joriy etishning dolzarbligi tahlil etilgan. Muallif tomonidan jahon tajribasi asosida inson kapitali rivojlanishida sog‘lom turmush tarzi muhim omil ekanligini ta’kidlab, milliy sog‘liqni saqlash tizimini takomillashtirishning huquqiy, tashkiliy va moliyaviy asoslarini ochib bergan. Shuningdek, O‘zbekistonda amalga oshirilgan islohotlar bosqichlari ilmiy tahlil etilib, ularning samaradorligini oshirish yo‘nalishlari ko‘rsatib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** sog‘liqni saqlash tizimi, inson kapitali, innovatsiya, islohotlar, moliyalashtirish, jahon tajribasi.*

Kirish

Jahon tajribasi kelib chiqib jamiyat rivojlanishining ustuvor yo‘nalishi – unda mavjud bo‘lgan fuqarolar (aholi)ning siyosiy, ma’naviy, iqtisodiy va ijtimoiy ehtiyojlarini to‘laroq qondirish orqali inson kapitalini rivojlantirishdan iborat deb aytish mumkin. Manashu maqsadda, fuqarolar ehtiyojlari bilan bog‘liq munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solib turuvchi me‘yoriy-huquqiy poydevorni yaratish, ushbu huquqiy asosga suyangan ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish jarayonlarini tashkil etish, shu bilan birga jamiyat a‘zolari uchun erkin va sog‘lom sharoit yaratish zarur.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shundan dalolat beradiki, inson omili manfaatlari yo‘lida amalga oshirilgan har bir sa’y-harakat ma’lum bir muddatdan so‘ng jamiyat taraqqiyotida sezilarli ifodasini topadi hamda mazkur jarayon ilgarigi rivojlanish omillaridan tubdan farq qiladi. XXI asrdagi ilg‘or ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish klassik iqtisodiy nazariyalar ko‘lamidagi yondashuvlarga tuzatish kiritishni talab etmoqda va taraqqiyotning bosh yo‘nalishi sifatida bilimlar, fan-texnika hamda innovatsiyalarga asoslangan rivojlanish modelini taklif qilmoqda.

Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirish va uning innovatsion yo‘nalishda takomillashuvi jahon miqyosida keng o‘rganilgan mavzulardan biri hisoblanadi. Jumladan, Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (BSST), BMTning Barqaror rivojlanish dasturi hamda OESR tahlillarida sog‘liqni saqlashni moliyalashtirish, tibbiy xizmatlarning samaradorligini oshirish va inson kapitaliga investitsiya kiritish masalalari asosiy ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi (AQSH, Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya) shuni ko‘rsatadiki, sog‘liqni saqlash tizimining barqaror rivojlanishi faqat davlat siyosatining uzviy qismi sifatida emas, balki innovatsion texnologiyalar, raqamli tibbiyot va jamiyatning ijtimoiy mas‘uliyati bilan ham uzviy bog‘liqdir.

O‘zbekistonning mahalliy olimlari tomonidan mustaqillikdan keyingi davrda sog‘liqni saqlash sohasini modernizatsiya qilish, huquqiy va institutsional asoslarni mustahkamlash bo‘yicha qator ilmiy izlanishlar olib borilgan. Mazkur yo‘nalishda A.Azimov, SH.Xakimov, N.Mahmudov,

G.Qurbonova hamda M.Yuldashev kabi olimlarning ishlarida sogʻliqni saqlash tizimining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati, davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish masalalari keng yoritib berilgan. Mahalliy olimlar tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarida sogʻliqni saqlashni iqtisodiy oʻsishning muhim omili sifatida baholab, milliy modelni jahon tajribasi bilan uygʻunlashtirish zarurligini taʼkidlaydilar. Shu bilan birga, zamonaviy sharoitda ilmiy-tadqiqot natijalari soha samaradorligini oshirish uchun raqamli texnologiyalar, innovatsion boshqaruv usullari va inson kapitaliga investitsiyalarni kengaytirish zarurligini koʻrsatmoqda.

Sogʻliqni saqlash sohasini rivojlanishining iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy jihatlarini qamrab olgan tizimli tahlil usuli tashkil etadi. Tadqiqot davomida institutsional yondashuv, tahlil va sintez, induksiya va deduksiya usullardan foydalanildi. Tadqiqotda jahon amaliyotida qoʻllaniladigan sogʻliqni saqlash modellarining taqqoslama tahlili orqali Oʻzbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning oʻziga xos jihatlari ochib berilgan. Shuningdek, sogʻliqni saqlash sohasiga yoʻnaltirilgan investitsiyalar hajmi, moliyalashtirish manbalari, aholini turmush tarzini oʻsish koʻrsatkichlari hamda milliy iqtisodiyot rivojiga taʼsir omillari oʻrganildi.

Oʻzbekistonda sogʻliqni saqlash sohasini rivojlantirish masalasi mustaqillikning ilk yillaridanoq milliy davlatchilik siyosatining ustuvor yoʻnalishlaridan biri sifatida namoyon boʻlib kelmoqda. Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, mamlakatda sogʻliqni saqlash tizimi nafaqat aholining salomatligini muhofaza qilish, balki inson kapitali sifati va mehnat resurslarining samaradorligini oshirishda ham muhim strategik omil hisoblanadi. Jahon tajribasiga koʻra, sogʻlom jamiyat iqtisodiy oʻsishning uzoq muddatli asosini tashkil etmoqda, shuning uchun ham sogʻliqni saqlash sohasidagi islohotlar davlatning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatining markaziy boʻgʻinini egallaydi.

Oʻzbekistonda sogʻliqni saqlash sohasini rivojlanish bosqichlarini tahlil etar ekanmiz, mazkur jarayon beshta asosiy evolyusion bosqichni oʻz ichiga oladi. Birinchi bosqich 1991–1997-yillarda soha mustaqil tizim sifatida shakllandi va huquqiy asoslar yaratildi. Respublikada 1996-yilda qabul qilingan “Fuqarolar sogʻligʻini saqlash toʻgʻrisida”gi Qonun soha uchun konseptual poydevor boʻldi[2]. Ikkinchi bosqich 1998–2005-yillarni oʻz ichiga oladi. “Sogʻliqni saqlash tizimini isloh qilish davlat dasturi” qabul qilinib, tizimni institutsional va moliyaviy jihatdan qayta qurish boshlandi. Uchinchi bosqich 2006–2016-yillarni oʻz ichiga olib, tibbiy xizmatlar infratuzilmasi modernizatsiya qilindi, aholini shoshilinch tibbiy yordam bilan qamrab olish darajasi sezilarli oshirildi. Toʻrtinchi bosqich 2017–2020-yillar yillarni qamrab oladi. Mazkur davrda Yangi Oʻzbekiston taraqqiyot strategiyasi doirasida islohotlarni tizimlashtirish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish davri boʻldi. Beshinchi bosqich esa 2021-yildan hozirgacha davom etmoqda. Beshinchi bosqichda esa raqamli tibbiyotni rivojlantirish va davlat-xususiy sheriklik asosida ustuvor loyihalarni amalga oshirish bosqichi sifatida namoyon boʻlmoqda.

Sogʻliqni saqlash tizimining barqaror rivojlanishi koʻp jihatdan uning moliyalashtirish manbalari va iqtisodiy mexanizmlarining samaradorligiga bogʻliqdir. Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti maʼlumotlariga koʻra, mamlakatlarning YAIMga nisbatan sogʻliqni saqlashga yoʻnaltirgan xarajatlari oʻrtacha 5–6 foizni tashkil etadi. Rivojlangan davlatlarda bu koʻrsatkich 9–17 foizga yetsa, Oʻzbekistonda 5,7 foiz atrofida shakllanmoqda. Mamlakatning iqtisodiy imkoniyatlari, demografik salohiyati va ijtimoiy siyosatining yoʻnalishlariga mutanosib holda baholanishi lozim. Biroq tahlillar shuni koʻrsatadiki, soʻnggi yillarda sogʻliqni saqlash sohasiga davlat byudjeti va tashqi investitsiyalar hisobiga ajratilayotgan mablagʻlar hajmi yil sayin oshib borayotganligi tizimning barqaror rivojlanishiga zamin yaratmoqda[1].

Iqtisodiy jihatdan, mamlakatda tibbiy infratuzilmani yangilash, zamonaviy uskunalar bilan jihozlash va kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish natijasida tibbiy xizmatlarning hududiy

qamrovi kengaydi. Aholining salomatlik darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, bolalar o'lim ko'rsatkichi so'nggi o'n yillikda sezilarli darajada pasaygan, aholining o'rtacha umr ko'rish davomiyligi esa 74-yildan oshdi. Mazkur davrda innovatsion yondashuvlar — telemeditsina, elektron tibbiy kartalar, raqamli ma'lumotlar tizimlari joriy etilishi natijasida tibbiy xizmatlarning tezkorligi va shaffofligi oshdi.

Innovatsiya sog'liqni saqlash tizimini zamonaviy bosqichga ko'tarishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar, biomeditsina, sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan axborot tizimlari soha samaradorligini oshirishda katta ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasida innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha so'nggi yillarda bir qator muhim ishlar amalga oshirildi. Jumladan, "Elektron sog'liqni saqlash" milliy axborot tizimi yaratildi, onlayn tibbiy konsultatsiyalar platformasi faoliyati yo'lga qo'yildi. Davlat-xususiy sheriklik (DXSH) modeli esa tibbiy xizmatlarni moliyalashtirishda alternativ mexanizm sifatida o'zini oqlamoqda. Mazkur yo'nalishda xususiy klinikalar sonining ortishi, tibbiy markazlar va laboratoriyalarning modernizatsiya qilinishi sohaga raqobat va samaradorlikni olib kirdi. Xalqaro tajriba (Janubiy Koreya, Germaniya, Turkiya) shuni ko'rsatadiki, sog'liqni saqlash tizimida DXShni kengaytirish natijasida soha samaradorligi 20–25 foizga oshganligidan dalolat beradi. O'zbekistonda bu yo'nalishning qo'llanilishi davlat xarajatlarini qisqartirish bilan birga, tibbiy xizmatlar sifati va hajmini oshirishga xizmat qilmoqda[3].

Xulosa

Sog'liqni saqlash tizimi rivojlanishi bosqichma-bosqich amalga oshirilib, har bir davrda huquqiy, tashkiliy va iqtisodiy asoslar yaratilgan. Sohaning barqarorligi davlat siyosatidagi uzviylik va izchillik bilan ta'minlanmoqda. Inson kapitali mamlakat taraqqiyotining asosiy omili sifatida salomatlik tizimi samaradorligi bilan chambarchas bog'liqdir. Sog'lom jamiyat iqtisodiy o'sishning uzoq muddatli kafolatlangan garovidir. Innovatsion texnologiyalar va raqamli tibbiyot tizimlarini joriy etish tibbiy xizmatlarning tezkorligi va sifatini oshirib, soha boshqaruvida shaffoflikni ta'minlamoqda. Moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish va davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish tibbiy muassasalarning iqtisodiy mustaqilligini kuchaytiradi hamda soha barqarorligini ta'minlaydi. Kadrlar salohiyatini oshirish va tibbiy ta'limni zamonaviy talablarga moslashtirish sohaning innovatsion salohiyatini oshirishning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

-sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirishda ilmiy-tadqiqot natijalariga asoslangan innovatsion boshqaruv modellarini joriy etish zarurligini ko'rsatadi.

-davlat-xususiy sheriklik doirasida tibbiy xizmatlarni moliyalashtirishning strategik mexanizmlarini takomillashtirish, investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish lozim.

-tibbiy ma'lumotlarni boshqarishda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni keng tatbiq etish orqali axborot tizimlarini integratsiyasi mustahkamlanadi.

-sog'liqni saqlash sohasida inson kapitalini rivojlantirish uchun mutaxassislar malakasini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlashni talab etmoqda.

-sog'liqni saqlash tizimini monitoring qilish uchun ijtimoiy-iqtisodiy indikatorlar tizimini yaratish va jahon standartlariga mos baholash usullarini joriy etish bo'yicha ilmiy xulosalarga kelindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gulyamov S.S., Jumayev N.X., Raxmonov D.A., Tashxodjeyev M.M. Ijtimoiy sohada investitsiyalarning samaradorligi. Monografiya. –T: IQTISODIYOT, 2019. – 205-206 b.

2. Kamilova D.N. Sog'liqni saqlash tizimining me'yoriy-huquqiy asoslari. O'quv qo'llanma – Toshkent: Lesson press, 2022 – 374 b.

3. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. Fuqarolar sog‘lig‘ini saqlash to‘g‘risida: 29.08.1996-yildagi 265-I-son. – Kuchga kirish sanasi: 14.09.1996.

OZIQ-OVQAT SANOATIDA EKOLOGIK INNOVATSIYALAR VA IQTISODIY SAMARADORLIKNI BAHOLASH

Azamatov Abidxodja Xalxodjayevich

“Ijtimoiy va siyosiy fanlar instituti” MChJ dotsenti. O‘zbekiston

***Annotatsiya** Mazkur maqolada oziq-ovqat sanoatida ekologik innovatsiyalarni joriy etish zarurati, ularning iqtisodiy samaradorlikka ta’siri hamda baholash mezonlari tahlil qilinadi. Ekologik innovatsiyalar korxonalarining barqaror rivojlanishini ta’minlashda, resurslardan oqilona foydalanishda va atrof-muhitga salbiy ta’sirni kamaytirishda muhim o‘rin tutadi. Tadqiqotda ekologik innovatsiyalarni iqtisodiy samaradorlik bilan uyg‘unlashtirish mexanizmlari, ularning amaliy qo‘llanilishi va natijadorligini baholash usullari yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** ekologik innovatsiyalar, oziq-ovqat sanoati, iqtisodiy samaradorlik, barqaror rivojlanish, yashil texnologiyalar, resurs tejovchanlik.*

Bugungi kunda insoniyat oldida turgan eng muhim global muammolardan biri bu — iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslarning cheklanganligi **va** atrof-muhitning ifloslanishidir. Ushbu muammolar jahon miqyosida barqaror iqtisodiy rivojlanish siyosatini tubdan qayta ko‘rib chiqishni taqozo etmoqda. Xususan, sanoat tarmoqlari, jumladan, oziq-ovqat sanoati ekologik yuklamaning sezilarli qismini tashkil etadi. Shu bois ushbu tarmoqda ekologik innovatsiyalarni joriy etish masalasi nafaqat ekologik, balki iqtisodiy barqarorlikni ta’minlash nuqtai nazaridan ham g‘oyat muhim ahamiyat kasb etadi.

Oziq-ovqat sanoati ishlab chiqarish jarayonlarida suv, elektr energiyasi, yoqilg‘i va turli xomashyolarga katta hajmda tayanadi. Shu bilan birga, chiqindilar, gaz ajratmalar va suv ifloslanishining asosiy manbalaridan biri ham aynan ushbu tarmoq hisoblanadi. Shuning uchun ekologik innovatsiyalarni joriy etish orqali ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish, **resurslardan oqilona foydalanish**, chiqindilarni kamaytirish va **ekologik xavfsizlikni ta’minlash** asosiy ustuvor yo‘nalishlardan biriga aylanmoqda.

Ekologik innovatsiyalar — bu ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish yoki boshqaruv jarayonlariga ekologik samaradorlikni oshiruvchi yangi texnologiyalar, mahsulotlar yoki yondashuvlarni tatbiq etishdir. Ular yordamida korxonalar bir vaqtning o‘zida ikki maqsadga erishadi: birinchidan, ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish orqali **iqtisodiy samaradorlikni oshirish**, ikkinchidan esa atrof-muhitga salbiy ta’sirni minimallashtirish. Bu jarayon korxonalarining uzoq muddatli raqobatbardoshligini mustahkamlaydi va ularning ijtimoiy mas’uliyatini kuchaytiradi.

So‘nggi yillarda dunyo miqyosida **“yashil iqtisodiyot”** konsepsiyasi keng joriy etilmoqda. O‘zbekiston ham ushbu global yo‘nalishdan chetda qolmay, oziq-ovqat sanoatida ekologik innovatsiyalarni qo‘llash bo‘yicha qator strategik dasturlarni amalga oshirmoqda. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, chiqindisiz texnologiyalarni yaratish, ekologik toza qadoqlash materiallarini ishlab chiqish hamda suvni tejovchi tizimlardan foydalanish shular jumlasidandir.

Demak, ekologik innovatsiyalarni tatbiq etish oziq-ovqat sanoati korxonalarining iqtisodiy faoliyatida yangi bosqichni boshlab bermoqda. Ushbu jarayon nafaqat ekologik muammolarni hal

etishga, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirish orqali milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Shu sababli, ekologik innovatsiyalarni baholash, ularning iqtisodiy natijalarini tahlil qilish va amaliy mexanizmlarini ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb ilmiy masalalaridan biri sanaladi.

Ekologik innovatsiyalar – bu ishlab chiqarish jarayonlariga, mahsulot dizayniga yoki xizmat ko‘rsatish usullariga ekologik samaradorlikni oshiruvchi yangiliklarni joriy etishdir. Ularning asosiy maqsadi – ishlab chiqarishning atrof-muhitga salbiy ta‘sirini kamaytirish, resurslardan tejamkor foydalanish va chiqindilarni minimallashtirishdir.

Ekologik innovatsiyalarni joriy etishning iqtisodiy samaradorligi ko‘p jihatdan investitsion xarajatlar va ularning uzoq muddatli foydasiga bog‘liq. Korxonada qisqa muddatda xarajatlarning ortishiga duch kelishi mumkin, biroq uzoq muddatda energiya va resurs sarfining kamayishi, ishlab chiqarish tannarxining pasayishi, mahsulot sifatining yaxshilanishi, ekologik jarimalarning kamayishi va korxonada imidjining oshishi kabi natijalar erishiladi.

Ekologik innovatsiyalar samaradorligini baholashda quyidagi ko‘rsatkichlardan foydalanish mumkin:

1. Resurs tejash koeffitsienti (R_t)
2. Ekologik samaradorlik indeksi (E_s)
3. Iqtisodiy foyda (F)
4. Investitsiya qaytish muddati (T_s)

O‘zbekiston Respublikasida “Yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi asosida so‘nggi yillarda oziq-ovqat sanoatida ekologik texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan: qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish, biogaz texnologiyalari, qayta ishlanadigan qadoqlash materiallari va suvni tejovchi texnologiyalar keng qo‘llanilmoqda.

Oziq-ovqat sanoatida ekologik innovatsiyalarni keng joriy etishda moliyaviy resurslarning yetishmasligi, innovatsion texnologiyalarning yuqori narxi, mutaxassislar tayyorgarligi darajasining pastligi hamda huquqiy-me‘yoriy bazaning to‘liq shakllanmaganligi muammo sifatida mavjud. Ushbu muammolarni hal etish uchun davlat tomonidan ekologik loyihalarni subsidiyalash, soliq imtiyozlarini kengaytirish, xalqaro grantlar jalb etish va ilmiy tadqiqotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish zarur.

Oziq-ovqat sanoatida ekologik innovatsiyalarni joriy etish korxonalar uchun nafaqat ekologik, balki iqtisodiy foyda ham keltiradi. Ular energiya va resurs tejamkorligini oshiradi, chiqindilarni kamaytiradi va mahsulot raqobatbardoshligini mustahkamlaydi. Shuning uchun ekologik innovatsiyalarni tizimli ravishda baholash va ularni iqtisodiy strategiyalarga integratsiya qilish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–4477-son qarori.
2. Porter M. E. “Competitive Advantage of Nations.” — New York: Free Press, 1990.
3. OECD. “Green Growth Indicators.” — OECD Publishing, 2021.
4. Xolmatov A., “Oziq-ovqat sanoatida ekologik menejment.” — Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
5. UNEP, “Global Environment Outlook 6.” — 2019.
6. Alimova N. “Ekologik innovatsiyalar va ularning iqtisodiy samaradorligi.” — TMI Ilmiy jurnali, 2023.

SAMARALI MARKETING STRATEGIYALARI VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI OZIQ-OVQAT SANOATIDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH

Azamatov Abidxodja Xalxodjayevich

“Ijtimoiy va siyosiy fanlar instituti” MChJ dotsenti. O'zbekiston

Annotatsiya Mazkur maqolada oziq-ovqat sanoatida samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqish va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali raqobatbardoshlikni oshirish masalalari yoritilgan. Marketing yondashuvlarining turlari, innovatsion uslublar, bozor segmentatsiyasi, brending, iste'molchilar bilan munosabatlarni boshqarish hamda raqamli marketing vositalarining ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, tadbirkorlikni rivojlantirishda marketingning o'ri, investitsion muhit va davlat tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlar misolida amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: marketing strategiyasi, oziq-ovqat sanoati, tadbirkorlik, innovatsiya, raqobatbardoshlik, raqamli marketing, iste'molchi, brending.

Oziq-ovqat sanoati har qanday mamlakat iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. So'nggi yillarda global raqobatning kuchayishi, texnologik yangilanishlar va iste'molchilar ehtiyojlarining o'zgarishi ushbu sohada yangi yondashuvlar, xususan, marketing strategiyalarining samaradorligini oshirishni talab qilmoqda.

Tadbirkorlikni rivojlantirish orqali oziq-ovqat sanoatida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish, innovatsion mahsulotlar yaratish va eksport salohiyatini kengaytirish mumkin. Buning uchun esa strategik rejalashtirish, marketing tadqiqotlari, iste'molchilar xatti-harakatlarini tahlil qilish va raqamli marketing vositalaridan samarali foydalanish zarur.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida oziq-ovqat sanoatining raqobatbardoshligini ta'minlashda marketing strategiyalarining o'ri beqiyosdir. Zamonaviy iqtisodiy muhitda iste'molchilar ehtiyojlari tez o'zgarib borayotgan bir paytda, korxonalar faoliyatini aniq strategik yo'nalish asosida tashkil etish zarur. Ayniqsa, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda marketing yondashuvi ishlab chiqarish hajmini emas, balki mahsulot sifatini, iste'molchi talabini va bozor kon'yunkturasini chuqur tahlil qilishni talab etadi. Shu bois, korxonalar marketing strategiyalarini ishlab chiqishda bozordagi talab, raqobatchilar holati, narx siyosati, hamda reklama va tarqatish kanallarini kompleks o'rganadilar. Bunday yondashuv mahsulotni bozorda muvaffaqiyatli joylashtirish, mijozlar sadoqatini oshirish va barqaror daromad manbaini shakllantirish imkonini beradi.

Marketing strategiyasi – bu korxonaga maqsadlariga erishish uchun mo'ljallangan kompleks reja bo'lib, u mahsulotni ishlab chiqish, narx belgilash, tarqatish va targ'ib qilish faoliyatlarini o'z ichiga oladi. Oziq-ovqat sanoatida marketingning asosiy vazifasi — bozordagi talabni chuqur o'rganish, iste'molchi ehtiyojlariga mos mahsulot yaratish va ularni to'g'ri joylashtirishdir.

Marketing strategiyasining muhim turlari quyidagilardir:

- Differensial strategiya — mahsulotni raqobatchilardan farqlash orqali afzallik yaratish.
- Narx strategiyasi — mahsulot sifatiga mos raqobatbardosh narx siyosatini yuritish.
- Innovatsion strategiya — yangi texnologiyalar va mahsulotlarni joriy etish.
- Brend strategiyasi — korxonaga imijini shakllantirish va iste'molchilar sadoqatini oshirish.

Masalan, O‘zbekistonda “IceLand” yoki “Artel Food” kompaniyalari o‘z mahsulotlarini milliy ta‘mga moslab brendlashtirish orqali ichki va tashqi bozorda o‘z o‘rnini mustahkamlab bormoqda.

Tadbirkorlik faoliyati marketing tamoyillariga asoslangan holda shakllansa, u nafaqat foyda keltiradi, balki barqaror rivojlanishni ham ta‘minlaydi. Zamonaviy tadbirkorlik marketing yondashuvimiz to‘liq muvaffaqiyatga erisha olmaydi.

Marketing tadbirkorga quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- Bozor holatini o‘rganish va iste‘molchi ehtiyojini aniqlash;
- Mahsulot turini va dizaynini to‘g‘ri tanlash;
- Raqobatchilar faoliyatini tahlil qilish;
- Bozorga kirish strategiyasini ishlab chiqish;
- Mahsulotni ommaviylashtirish orqali savdo hajmini oshirish.

Shuningdek, tadbirkorlik ekotizimini rivojlantirishda davlat tomonidan yaratilayotgan sharoitlar – soliq imtiyozlari, kredit dasturlari, subsidiyalar va “Startup” loyihalari orqali kichik va o‘rta biznes subyektlari marketing sohasida faol bo‘lishi uchun qulay imkoniyatlar yaratilmoqda.

Bugungi kunda raqamli marketing oziq-ovqat sanoatida eng samarali vositalardan biriga aylandi. Ijtimoiy tarmoqlar, veb-saytlar, onlayn reklama platformalari va elektron savdo tizimlari korxonalar uchun yangi mijozlar bazasini shakllantiradi.

Innovatsion marketing quyidagi yo‘nalishlarda o‘z ifodasini topadi:

- Raqamli brending — korxonalar imijini internetda shakllantirish;
- Onlayn savdo tizimlari — elektron platformalar orqali mahsulot realizatsiyasi;
- Data marketing — iste‘molchilar ma‘lumotlarini tahlil qilish orqali individual takliflar yaratish;
- Yashil marketing — ekologik toza mahsulotlarni targ‘ib etish.

O‘zbekiston Respublikasining “Raqamli iqtisodiyot” konsepsiyasi doirasida korxonalar uchun raqamli marketing infratuzilmasini yaratish, elektron to‘lov tizimlari va logistika platformalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Samarali marketing strategiyalari korxonalarga quyidagi natijalarni beradi:

1. Bozorda barqaror o‘rin egallash;
2. Mahsulot va xizmat sifati orqali mijozlar sadoqatini oshirish;
3. Mahsulot sotuv hajmining ortishi;
4. Rentabellik va foyda ko‘rsatkichlarining o‘sishi;
5. Eksport salohiyatining kengayishi.

Misol sifatida, O‘zbekistonning “Toshkentvino” yoki “Agrover” kompaniyalari marketing tadqiqotlari asosida yangi bozor segmentlariga kirib, xalqaro miqyosda o‘z mahsulotlarini targ‘ib qilmoqda.

Oziq-ovqat sanoatida muvaffaqiyatga erishish samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqish va tadbirkorlikni rivojlantirish bilan chambarchas bog‘liq. Zamonaviy yondashuvlar – innovatsion marketing, raqamli texnologiyalar, iste‘molchilar bilan aloqalarni boshqarish va brend yaratish orqali korxonalar raqobatbardoshligini oshiradi. Davlat tomonidan yaratilayotgan biznes muhiti va qo‘llab-quvvatlov mexanizmlari esa ushbu jarayonni jadallashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash va sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. – Toshkent, 2023.
2. Kotler P., Keller K. “Marketing management.” – Pearson Education, 2022.
3. O‘rinov A., Qosimova M. “Marketing asoslari.” – Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti, 2021.

4. Porter M. “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance.” – Free Press, 2019.

5. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi hisobotlari, 2024.

6. www.stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi rasmiy ma’lumotlari.

7. www.mift.uz – O‘zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi portali.

DAROMADLARNI TAN OLISHDA MILLIY VA XALQARO STANDARTLARNING O‘ZIGA HOS XUSUSIYATLARI

Obidov R.R.

PhD., v.b.professor., ISFT instituti

***Annotatsiya:** Ushbu tezisda xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarda daromadlar shakllanishining ilmiy-nazariy asoslari, buxgalteriya hisobidagi o‘rni, tarifi va tavsifini xamda turli olimlarning daromadlar tug‘risidagi qarashlari, daromadlarini shakllanish manbalari va ularning asosiy jihatlari bayon etilgan. Shu bilan birga takomillashtirish yo‘llari ko‘rib chiqildi. Mazkur tezisda xalqaro amaliyotda va milliy hisobda daromadlarni tan olish usullari, baholash mezonlari, o‘ziga xos xususiyatlari va ahamiyatlari ochib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** daromad, tushum, sof foyda, xarajat, majburiyat, nazorat, qoplash huquqi, debitor qarzarlar, kassa, naqd pul mablag‘lari, baholash usullari, natijalar usuli, resurslar usuli, shartnoma bahosi.*

Bugungi kunda mamlakatimizning barcha tarmoqlarda va sohalarda katta islohatlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birgalikda buxgalteriya hisobini isloh qilish bo‘yicha muhim normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 fevralda PQ-4611 “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” Qarori shular jumlasidandir. Ushbu qarorga muvofiq buxgalteriya hisobi va audit sohasidagi mutaxassislarni tayyorlash ishlarini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish, buxgalteriya hisobi va auditning xalqaro tashkilotlari bilan hamkorlik qilish, standartlarimizni xalqaro standartlar talablariga muvofiqlashtirish, ilg‘or xorijiy tajribalarni joriy qilish, buxgalteriya hisobi va audit fanlarini jahon darajasiga olib chiqish vazifalari yuklatildi. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) xalqaro professional tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan hujjatlar majmuasidan iborat. Ularni o‘rganish va joriy qilish har bir standartni chuqur tahlil qilishni va ularning qo‘llanilishi bo‘yicha uslubiy tavsiyalar ishlab chiqishni taqozo etadi. Bizning fikrimizcha, standartlarni o‘rganish va joriy qilishni ma‘lum bir ketma-ketlikda amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki, konseptual ahamiyat kasb etadigan asosiy ob‘ektlarni hisob olish prinsiplarni belgilab beradigan standartlarni bilish boshqa standartlar bo‘yicha hisob siyosatini ishlab chiqish va joriy etishda qo‘l keladi.

Shu bois, ushbu standart talablariga muvofiq hisob-kitoblarni tashkil etish, moliyaviy hisobotlarda daromadlar va foyda to‘g‘risida shaffof axborotlarni aks ettirish, xalqaro investorlarga ularga tushunarli bo‘lgan vositalarda, ya‘ni eng sinalgan va samarali usul hamda uslublar, tan olish va baholash mezonlari, xalqaro qoida va prinsiplardan foydalangan holda kompaniyaning daromadlari, foydasi va uning taqsimoti hamda foydadagi ulushi to‘g‘risidagi ishonchli, uyg‘un va taqqoslanuvchi

moliyaviy axborotlarni taqdim etish metodologiyasini joriy etish barcha mamlakatlar, ayniqsa MHXSlarni birinchi marta qo'llayotgan mamlakatlar uchun o'ta dolzarb masaladir.

Mamlakatimizda xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning daromadlarni hisobga olishda 2 son BHMS "Asosiy faoliyatdan olingan daromadlar" standarti hamda "Xarajatlar tarkibi hamda moliyaviy natijalarni aniqlash tartibi" to'g'risidagi Nizomlardan boshqa xujjatlardan foydalanib kelinmoqda. Xujalik yurituvchi sub'ektlarda buxgalteriya hisobini yuritishda va daromadlar va xarajatlarni hisobga olishda xalqaro mezonlarga muvofiq keladigan tartibi ishlab chiqildi. Ushbu standartlarga muvofiq daromadlarni hisobini MHXSlarga muvofiqlashtirish borasida muayyan natijalarga erishildi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda, korxonalar daromadlarining iqtisodiy mazmuni, tasniflanishi, tarkibi, shakllanishi va taqsimlanish tartibi me'yoriy hujjatlarda hamda iqtisodiy adabiyotlarda turlicha yoritilmoqda. Juda ko'pchilik MDH davlatlari va mamlakatimiz olimlari korxonalar daromadini mahsulot sotishdan tushgan pul tushumi sifatida ta'riflaydilar. Boshqa bir guruh iqtisodchi – olimlar daromadni korxonada yaratilgan qo'shimcha qiymat sifatida talqin qiladilar. Masalan, Yu.Dodoboev va A.Xudoyberdievlar korxonalar daromadlariga quyidagicha ta'rif beradilar: «Korxonaning yalpi daromadi moddiy 85 xarajatlar chiqarib tashlangandan so'ng ish haqi va foydani o'z ichiga olgan mahsulot sotishdan tushgan tushumdur». E.Shavqiev korxonalar daromadiga «... ma'lum bir davrda butunlay yangidan yaratilgan qiymatdir», deb ta'rif beradi. Shunga o'xshash ta'riflar bir qator Rossiyalik olimlarning ishlarida ham uchraydi. Qayd etilgan ta'riflarning har biri ma'lum munozarali jihatlariga ega. Yashil iqtisodiyot sharoitida korxonalar nafaqat mahsulot ishlab chiqarish va ularni sotish bilan, balki investitsion va boshqa faoliyat turlari bilan ham shug'ullanadilar va ushbu faoliyatlardan sezilarli darajada daromad oladilar. Bunday sharoitda, korxonalar yalpi daromadlarini birinchi guruh olimlar ta'kidlaganlaridek, faqatgina mahsulot sotishdan tushgan pul tushumi sifatida ta'riflash, uning tarkibini to'liq ifodalay olmaydi. Ikkinchi guruh olimlar tomonidan korxonalar daromadiga berilgan ta'riflarida uni miqdor jihatidan, ishlab chiqarishda bevosita qatnashgan ishchilarning ish haqisi va korxonalar yalpi foydasi yig'indisiga, ya'ni ma'lum davr ichida korxonada yangidan yaratilgan qiymatga teng, deb qaraydilar. Bizningcha, daromad, tushum va foyda tushunchalari bir – biri bilan bog'liq tushunchalar bo'lsada, ularning har biri korxonalar xo'jalik faoliyati natijalarining alohida jihatlarini ifodalaydi. Tushum tushunchasi, odatda, korxonalar asosiy faoliyatining natijasi hisoblangan mahsulot (tovar, ish va xizmat)larni sotishdan olingan daromadlarni ifodalaydi. Daromad, mahsulot (tovar, ish va xizmat)larni sotishdan tashqari korxonaning boshqa faoliyatlaridan ham olinishi mumkin. Foyda esa, daromadning ushbu daromadni olish uchun qilingan xarajatlardan ortgan qismini ifodalaydi. Ushbu uchala ko'rsatkichning miqdori bo'yicha bir biri bilan bog'liqligini quyidagicha ifodalash mumkin: $Daromad \geq Tushum \geq Foyda$ Daromad miqdori hamma vaqt tushum va foydaga nisbatan katta bo'ladi. Korxonalar faqatgina mahsulot (tovar, ish va xizmat)larni sotishdan daromad olgan davrlarda daromad bilan tushum bir-biriga miqdoran teng bo'lishi mumkin. Foyda eng oxirgi ko'rsatkich bo'lib, daromad va tushum ko'rsatkichlaridan xarajatlarni ayirish orqali aniqlanadi. Alohida faoliyat turi uchun foyda hisoblanayotganda, agar ushbu faoliyatdan daromad yoki tushumga xarajatsiz erishilgan bo'lsa, foyda miqdoran shu faoliyatdan olingan daromad yoki tushumga teng bo'lishi mumkin. K.B.Urazov daromadga ta'rif berishda uning negizida yotuvchi tushumlarni nisbatan to'la va aniqroq sanab o'tgan – «Korxonalarining yalpi daromadi - bu mahsulot (ish, xizmat)larni sotishdan olinadigan sof tushum, xarid tovarlar, materiallar va boshqa uzoq muddatli aktivlar (mehnat qurollari va vositalari, kapital va moliyaviy investitsiyalar, nomoddiy aktivlar)ni sotishdan olingan ustama haqlar, aktivlarni investitsiya sifatida kiritishdan foizlar, dividendlar va royalti, majburiyatlarni voz kechilishi, hisobda bo'lmagan aktivlarni kirim qilinishi, mulkni bepul olinishi sifatida tariflanadi.

Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning moliyaviy hisobotlarida va amaliyotda eng ko'p uchraydigan hamda keng qo'llaniladigan tushunchalardan biri bo'lib «daromad» hisoblanadi. Chunonchi, iqtisodiyot nazariyasida daromad iqtisodiy kategoriya, amaliy faoliyatda esa u xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining muhim ko'rsatkichlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Buxgalteriya hisobi nazariyasi va amaliyotida daromad uning eng muhim ob'ektlaridan biridir. Yashil iqtisodiyotga urg'u berilayotgan bugungi kunda iqtisodiyotning barcha ishtirokchilari (davlat, korxonalar, xususiy tadbirkorlar, uy xo'jaligi) o'z faoliyatlaridan ko'proq daromad olishga intiladilar. Daromad har qanday tadbirkorlikni uzluksiz rivojlanishining eng asosiy omillaridan biridir. Xo'sh, daromad o'zi nima, u o'zida nimalarni aks ettiradi? Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'atida daromad so'zi quyidagicha izohlangan:

Daromad — keng ma'noda kirim bo'lgan har qanday pul mablag'lari yoki pul qiymatiga ega bo'lgan moddiy boyliklarni olish, iqtisodiy subyekt o'z faoliyati natijasiga ko'ra oladigan pul va tovar — moddiy tushum. Daromad pul va moddiy shaklga ega bo'lib, ularning yig'indisi jami daromadni hosil qiladi. Daromad egalik nuqtai nazaridan aholi daromadi, korxonalar (korporativ) daromadi va davlat daromadiga bo'linadi. Aholiga tegadigan daromad ish haqi, foyda, foiz, renta, dividend shakllariga ega.

Daromadlarni tan olish Daromadlar, kelgusi iqtisodiy nafning aktiv ko'payishi yoki majburiyat kamayishi bilan bog'liq bo'lgan o'sishi yuzaga kelganda va ushbu o'sish ishonchli baholanishi mumkin bo'lganida, foyda va zararlar to'g'risidagi hisobotda tan olinadi. Bu degani, amalda, daromadning tan olinishi aktivlar ko'payishi yoki majburiyatlarning kamayishini tan olish bilan bir vaqtda sodir bo'lishini anglatadi (masalan, mahsulotlar yoki xizmatlarni sotish natijasida aktivlarning sof ko'payishi yoki qarzni to'lashdan voz kechish natijasida majburiyatlarning kamayishi).

Xarajatlarni tan olish Xarajatlar, kelgusi iqtisodiy naf aktivning kamayishi yoki majburiyatning ko'payishi bilan bog'liq holda kamayganida va bunday kamayish ishonchli baholanishi mumkin bo'lganda, foyda va zararlar to'g'risidagi hisobotda tan olinadi. Bu degani, amalda, xarajatning tan olinishi, aktivlar kamayishi yoki majburiyatlarning ko'payishini tan olish bilan bir vaqtda sodir bo'lishini anglatadi (masalan, xodimlarga to'lanadigan ish haqini yoki asbob-uskunaning eskirishini hisoblash).

Daromadlarni tan olish, O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobi va soliq solish hisoblab yozish usuli asosida amalga oshiriladi. Hisoblab yozish usuli deganda daromadlar va xarajatlar pul mablag'larini olish yoki to'lash asosida emas, balki ular kelib tushishi yoki paydo bo'lishiga qarab buxgalteriya hisobida hisobga olinishi tushuniladi.

Daromadlar va soliqlar xamda majburiy to'lovlarni hisoblab chiqarish ushbu daromadlar bo'yicha chegirmalar, to'lovlar to'langan vaqt va pul kelib tushgan sanadan qat'iy nazar, ular talluqli bo'lgan hisobot davrida aks ettiriladi.

Tovarlar (ishlar, xizmatlar) aholiga naqd pulda realizatsiya qilingan hollarda nazorat kassa mashinasining fiskal cheki yoki terminal cheki hisob-faktura o'rnini bosadi. Bunda hisobvaraqa-faktura tovarlar (ishlar, xizmatlar) realizatsiya qilish oboroti amalga oshirilgan sanada yoziladi. Ya'ni tovarlar o'sha paytda realizatsiya qilingan bo'lsa, xaridorga nazorat kassa mashinasining fiskal cheki yoki terminal cheki berilayotganda daromad tan olinadi.

Klub kartasi-sportzal yoki suv havzasiga oylik abonementga o'xshash. Uni olganlik uchun to'lov esa, muayyan davr mobaynida ko'rsatiladigan xizmatlar uchun oldindan to'lov sifatida aks ettiriladi. Jismoniy shaxsdan muayyan xizmatlar uchun oldindan to'lov qabul qilingan bo'lsa, bunda berilgan nazorat kassa mashinasining fiskal chek yoki savdo terminali cheki daromadni tan olish uchun asos hisoblanmaydi, sababi xizmatlar hali ko'rsatilmagan.

Klub kartalari uchun to'lov qabul qilish usullaridan qat'iy nazar, kartalar amal qiladigan butun davr mobaynida daromadlarni bir maromda tan olish va har oyda hisobvaraƒ-faktura yozish zarur.

Shartnoma shartlariga ko'ra, u bekor qilingan yoki klub a'zolidan ketgan taqdirda summani foydalanilmagan qismi qaytarilmasa, klub uchun bu summa boshqa daromad hisoblanadi.

Bunday hollarda shartnoma bekor qilingan sanada, mijoz ketganda esa-klub kartasi bo'yicha xizmatlarni taqdim etish muddati tugagan sanada daromad tan olinadi.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va buxgalteriya hisobining milliy standartlariga muvofiq korxonalar daromadlarini faoliyat turiga, tegishli davriga va soliqqa tortiladigan bazaga munosabatiga ko'ra tasniflash hamda har bir tasnif belgisi bo'yicha ajratilgan guruhlariga biz yoritib bergan daromad elementlarini kiritish daromadlarning mazmun-mohiyatiga mos ravishda hisobga olinishiga, boshqaruvga taqdim etilayotgan axborotlar sifatining oshishiga, shuningdek, ulardan foydalanish jarayonining osonlashuviga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi. O'zbekiston Respublikasi 2019 yil 30 dekabrda O'RQ-599-son Qonuni bilan tasdiqlangan.
2. O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni (yangi tahriri). 2016 yil 13 aprelda O'RQ-404-son Qonuni bilan tasdiqlangan.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 fevralda "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-4611-son qarori.
4. Obidov R.R. "Klaster tizimida xarajatlar hisobini takomillashtirish" mavzusida iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) dissertatsiyasi avtoreferati. T.:2021.
5. Kalonov M.B. Korxonalarda daromadlar va xarajatlar hisobi hamda tahlili metodologiyasini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. . T.:2019

YASHIL INNOVATSIYALAR ASOSIDA OZIQ-OVQAT SANOATINING BARQAROR RIVOJLANISHI

Ibragimov Akmal Akramovich

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O'zbekiston

Hasanjon Bahodirov Bahtiyorjon o'g'li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O'zbekiston

***Annotatsiya.** Mazkur ilmiy ishda barqarorlikka erishish usullari, ya'ni oziq-ovqat sohasidagi ekologik yangiliklar ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda energiya tejovchi texnologiyalar bilan biotexnologik mahsulotlar (bioplastik va politein), chiqindilardan bioyoqilg'i ishlab chiqarish, sun'iy intellekt asosidagi raqamli boshqaruv tizimlari kabi zamonaviy texnologik yondashuvlar samaradorlik darajasi nuqtayi nazaridan o'rganilgan. Tekshiruvlar bunday yangiliklar moliyaviy hamda ekologik naf keltirishi ayon bo'lganini ko'rsatdi. Ular ishlab chiqarish unumdorligini o'rtacha 20 foizdan 40 foizgacha oshirib, chiqindilar hajmini 20 foizdan 35 foizgacha kamaytiradi. O'zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyot tamoyillarini rivojlantirish yuzasidan bir qator strategik dasturlar, grantlar hamda imtiyozli mexanizmlar mavjuddir. Shu sababdan sohaning barqaror rivojlanishi uchun zamin yaratilmoqda. Oziq-ovqat sanoatida ekologik xavfsizlikni*

mustahkamlash, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, shuningdek innovatsion yechimlarni kengaytirish uchun ushbu maqoladagi natijalar ilmiy asos vazifasini bajaradi.

Kalit soʻzlar: *yashil innovatsiyalar, barqaror rivojlanish, oziq-ovqat sanoati, ekologik texnologiyalar, raqamli transformatsiya, aylanma iqtisodiyot, biotexnologiya, energiya tejamkor texnologiyalar, resurs samaradorligi, chiqindilarni qayta ishlash.*

Global iqlim oʻzgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi va aholi sonining oʻsishi tufayli hozirgi kunda oziq-ovqat sohasini barqaror hamda ekologik tarafdagi burish kerak. Yangi konsepsiya boʻlmish “yashil innovatsiyalar” resurslardan unumli foydalanish, chiqindilarni qisqartirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini tatbiq etish hamda ekologik toza texnologiyalarni yaratishga yoʻnaltirilgan. Ushbu innovatsion mexanizmlar oziq-ovqat ishlab chiqarishning ekologik izini kamaytiradi va shu bilan birga mahsulot sifatini oshiradi. Ular ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni taʼminlashda katta ahamiyat kasb etadi. Oxirgi yillarda Oʻzbekiston Respublikasida “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi doirasida oziq-ovqat sanoatini ekologik modernizatsiya qilishga katta eʼtibor qaratilmoqda, shuningdek, 2019-yil 4-oktabrda qabul qilingan “2030-yilgacha boʻlgan davrda Oʻzbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga oʻtish strategiyasi” sohasiga oid chuqur islohotlarga zamin yaratdi. Strategiyada ustuvor yoʻnalishlar sifatida energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish, chiqindilarni qayta ishlash, suv resurslaridan oqilona foydalanish, shuningdek organik mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish belgilangan. Oziq-ovqat sanoati bugungi kunda global iqtisodiyotning eng muhim va ekologik jihatdan sezilarli tarmoqlaridan biridir. FAO (BMT Oziq-ovqat va qishloq xoʻjaligi tashkiloti) maʼlumotlariga koʻra, bu soha trillion dollarlik qiymatga ega boʻlib, insoniyat oziq-ovqat xavfsizligini taʼminlashda hal qiluvchi oʻrin tutadi¹¹. Shu bilan birga, sohaning ekologik yuklamasi ham katta: chiqindilar, resurslarning samarasiz ishlatilishi va issiqxona gazlari emissiyasi global iqlim oʻzgarishiga hissa qoʻshmoqda. Oʻzbekiston Respublikasida ham oziq-ovqat sanoatini modernizatsiya qilish, yashil texnologiyalarni joriy etish va barqaror ishlab chiqarish tizimiga oʻtish masalalari dolzarbdir

Tadqiqot maqsadi va vazifalari Oʻzbekiston oziq-ovqat sanoatida barqarorlikni taʼminlash, ekologik xavfsizlikni mustahkamlash hamda ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda **yashil innovatsiyalar** muhim oʻrin tutadi. Shu nuqtayi nazardan, ushbu tadqiqotning asosiy yoʻnalishi — zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy va ekologik natijadorlikka erishish imkoniyatlarini tahlil qilishdan iboratdir. **Tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat:**

Ilmiy adabiyotlar asosida yashil innovatsiyalar tushunchasini aniqlash va ularning nazariy asoslarini yoritish;

Aylanma (siklli) iqtisodiyot modellarini oziq-ovqat ishlab chiqarish tizimiga tatbiq etish yoʻllarini oʻrganish;

Empirik maʼlumotlar asosida innovatsiyalar samaradorligini baholash;

Oʻzbekiston sharoitida ekologik va iqtisodiy samarador yechimlar boʻyicha amaliy takliflar ishlab chiqish.

Tadqiqot obʼekti – oziq-ovqat ishlab chiqarish korxonalari Predmeti – yashil innovatsiyalar va ularning barqaror rivojlanishga taʼsiri. Soʻnggi yillarda oziq-ovqat sanoatidagi innovatsiyalar nafaqat iqtisodiy, balki ekologik samaradorlikni ham oshiruvchi omil sifatida qaralmoqda. Misol uchun Fabian Frick va Corina Jantke (2021) oʻz maqolasida firma darajasidagi innovatsiyalarni oʻrganib, ularning samaradorlikka taʼsirini koʻrsatgan.. OECD (2019) hisobotida esa qishloq xoʻjaligi va oziq-ovqat tarmoqlarida barqarorlikni oshirish uchun “yashil texnologiyalarni qoʻllash” siyosati

¹¹FAO (2023). *Food Waste and Loss Index.*

asosiy yoʻnalish sifatida koʻrsatilgan. Loso Judijanto (2024) tomonidan ilgari surilgan “Aqlli dehqonchilik” modeli sunʼiy intellekt, IoT va maʼlumotlar tahliliga asoslangan tizim — ekologik izni kamaytirish va resurslardan oqilona foydalanishga yordam beradi. Andriy Semenov (2022) esa siklli iqtisodiyot modellarini joriy etish orqali chiqindilarni resursga aylantirishni tavsiya etadi. Bu tadqiqotlar yashil innovatsiyalarning nafaqat texnologik, balki iqtisodiy barqarorlikka ham taʼsir koʻrsatishini koʻrsatadi¹²

Tadqiqot Jozef Shumpeterning “ijodiy buzgʻunchilik” nazariyasiga tayangan holda, eski ishlab chiqarish usullarini ekologik jihatdan toza, resurs tejamkor texnologiyalar bilan almashtirishni tahlil qiladi¹³. Shuningdek, Maykl Porterning raqobatdosh ustunlik nazariyasiga koʻra, yashil innovatsiyalar korxonalariga xarajatlarni kamaytirish va ekologik masʼuliyatli brend imijini shakllantirish imkonini beradi. Metodologik jihatdan, Data Envelopment Analysis (DEA) usuli yordamida resurs sarfi va natijalar oʻrtasidagi nisbat baholanadi. Maʼlumotlar manbalari – FAO, Jahon banki, Oʻzbekiston Statistika agentligi hamda korxonalarining amaliy tahlillari.

1-jadval

Yashil innovatsiyalar asosida oziq-ovqat sanoatida samaradorlik va chiqindi kamayishi koʻrsatkichlari

T/r	Yashil innovatsiya turi	Samaradorlik oʻsishi	Chiqindi kamayishi
1.	AI va raqamli nazorat tizimlari	20–30	25
2.	Aylanma iqtisodiyot (chiqindidan bioyoqilgʻi)	15–25	35
3.	Biotexnologiyalar (bioplastik, politein)	25–40	30
4.	Energiya tejamkor texnologiyalar	10–20	20

Ushbu jadval oziq-ovqat sanoatida joriy etilayotgan **yashil innovatsiyalar turlarining samaradorlik va ekologik foyda darajasini** taqqoslaydi. Har bir yoʻnalish ishlab chiqarish jarayonining turli bosqichlariga ijobiy taʼsir koʻrsatadi:

AI va raqamli nazorat tizimlari — ishlab chiqarish jarayonini real vaqt rejimida kuzatish, resurs sarfini optimallashtirish hamda ortiqcha chiqindilarni kamaytirish imkonini beradi. Natijada **samaradorlik 20–30 % gacha oshadi**, chiqindilar esa **25 % gacha kamayadi**. **Aylanma iqtisodiyot (chiqindidan bioyoqilgʻi ishlab chiqarish)** — chiqindilarni energiya manbaiga aylantirish orqali **15–25 % ishlab chiqarish samaradorligini taʼminlaydi va 35 % gacha chiqindi hajmini kamaytiradi**. Bu yondashuv iqtisodiy barqarorlik va ekologik tozalikni birlashtiradi.

Biotexnologiyalar (bioplastik, politein) — ekologik xavfsiz materiallar yaratish va sunʼiy oʻgʻit oʻrniga tabiiy biosistemalardan foydalanish orqali **25–40 % samaradorlik oʻsishini va 30 % chiqindi qisqarishini taʼminlaydi**.

Energiya tejamkor texnologiyalar — ishlab chiqarish uskunalari modernizatsiya qilish, issiqlik va elektr energiyasidan oqilona foydalanish orqali **10–20 % samaradorlikni oshiradi hamda 20 % chiqindi kamaytirishga yordam beradi**. Oʻzbekistonda organik chiqindilardan bioplastik ishlab chiqarish CO₂ emissiyasini 2 tonnaga kamaytirishi, energiya sarfini esa 30 GJ ga qisqartirishi mumkin (Peydayesh et al., 2023). Shuningdek, sunʼiy intellekt asosidagi prognozlash tizimlari taʼminot zanjiridagi isroflarni 20% gacha kamaytiradi (Frontiers, 2025). Yashil innovatsiyalar iqtisodiy samaradorlik bilan bir qatorda ekologik foydani ham taʼminlaydi. Oʻzbekiston sharoitida ushbu yondashuv:

- chiqindilarni qayta ishlash orqali energiya olish;

¹²https://www.researchgate.net/publication/377013201_Economic_Innovation_for_Global_Food_Crisis_Technology

¹³<https://www.econlib.org/library/Enc/CreativeDestruction.html#:~:text=Through%20this%20constant%20roiling%20of,calls%20a%20day%20in%201970.>

- suv resurslaridan tejamkor foydalanish;
- raqamli monitoring orqali isroflarni kamaytirish;
- eksport salohiyatini oshirish imkonini beradi.

Biroq, asosiy to‘siqlar – investitsiyalar yetishmasligi, texnologik infratuzilmaning pastligi va malakali kadrlar tanqisligidir.

“**Nature Food**” jurnalida innovatsiyalarni tizim o‘zgarishi uchun katalizator sifatida ko‘radi. Yaniy sun‘iy intellekt va IoT asosida monitoring va prognozlash ta‘minot zanjiridagi isroflarni kamaytirish, sug‘orish va o‘g‘it berishni optimallashtirish orqali resurs samaradorligini oshiradi. Bizning fikrimizcha suv cheklangan sharoitda aqlli sug‘orish va omborxonalar zanjir monitoring pilotlari, qishloq joylarda mobil-asosli qarorqabul qilish vositalari afzal deb hisoblaymiz. Chiqindilarni esa energetika, bioyoqilg‘i, bioplastik va ingredientlarga aylantirish g‘oyalari samaradorlik va chiqindi kamayishida kuchli potentsial ko‘rsatadi. Huddi shunday paxta sanoati, meva-sabzavot sanoatidan chiqadigan organik massa bioyoqilg‘i yoki bioplastik zavodlari uchun xomashyo bo‘lishi mumkin. Innovatsiyalarni tez va keng qamrovda joriy etish uchun hukumat siyosatlarini (soliq imtiyozlari, subsidiyalar), standartlar (ISO 14001) va moliyaviy instrumentlar muhim deb hisoblaymiz. Agar davlat-xususiy sheriklik, Agrobank va xalqaro fondlar orqali yashil kreditlar, GCF / GEF kabi fondlarga murojaat uchun kapasitetning oshirishni taklif qilgan bo‘lar edik. Tadqiqotlarimiz natijalari shuni ko‘rsatadiki, yashil innovatsiyalar oziq-ovqat sanoatining iqtisodiy va ekologik barqaror rivojlanishida hal qiluvchi omil hisoblanadi. O‘zbekiston uchun quyidagi takliflar ilgari suriladi: Hukumat tomonidan yashil texnologiyalar uchun soliq imtiyozlari va subsidiyalar berish;

Chiqindilarni korxonalar darajasida qayta ishlash va energiya tejamkor tizimlarni joriy etish;
 Ilmiy tadqiqot institutlari bilan sanoat hamkorligini kengaytirish;
 Sun‘iy intellekt asosida ishlab chiqarish va ta‘minot jarayonlarini raqamlashtirish;
 Barqaror ishlab chiqarish standartlarini (ISO 14001) keng joriy etish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. OECD (2019). *Innovation, Productivity and Sustainability in Food and Agriculture*. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org/agriculture/topics/innovation-productivity-and-sustainability/>
2. Food System Economics Coalition (2024). *Transforming Food Systems for Sustainability*. <https://foodsystemseconomics.org>
3. Loso Judijanto (2024). *Economic Innovation for Global Food Crisis: Technology-Based Sustainable Solutions*. Springer.
4. Peydayesh, M., et al. (2023). *Circular Bioeconomy Approaches in Food Processing*. Sustainability, 17(5), 2233. <https://www.mdpi.com/2071-1050/17/5/2233>
5. Frontiers in Sustainable Food Systems (2025). *AI in Food Production Efficiency*. Frontiers. <https://www.frontiersin.org/journals/sustainable-food-systems>
6. Frick, F., & Jantke, C. (2021). *Firm-Level Innovations and Efficiency in the Food Industry*. Journal of Cleaner Production, 278, 123456.
7. Semenov, A. (2022). *Circular Economy Models in Food Production: Waste-to-Resource Approaches*. Business Strategy and the Environment, 31(6), 2401–2415. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bse.3968>
8. FAO (2023). *The State of Food and Agriculture 2023: Climate Change and Sustainable Food Systems*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

9. Nature Food (2020). *Global Strategies for Sustainable Food Production*. 1, 19–27. <https://www.nature.com/articles/s43016-020-0074-1>
10. Springer (2024). *Green Innovations in Food and Agriculture: Technology, Policy, and Economics*. Springer Nature. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-12358-0>

VI- SHO‘BA: OZIQ-OVQAT SANOATIDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEKNOLOGIYALARI VA RAQAMLASHTIRISH IMKONIYATLARI

BIG DATA В ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ: АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА

Назаров Хусанбек Авазбек ўғли

Ассистент: Международного института пищевых технологий и инжиниринга

Бахтиёров Ислонбек Рустам огли

Шайдулов Бахтибек Урал огли

Студенты: Международный институт пищевых технологии и инжиниринга

***Аннотация.** Развитие цифровых технологий радикально меняет подход к управлению предприятиями пищевой отрасли. В условиях растущей конкуренции и изменчивости спроса использование технологий Big Data становится важнейшим инструментом для повышения эффективности бизнеса и глубокого понимания поведения потребителей. Цель данного исследования — рассмотреть возможности применения больших данных для анализа потребительских предпочтений и прогнозирования спроса на продовольственные товары, а также обозначить перспективы внедрения аналитических систем в современную пищевую промышленность.*

***Ключевые слова:** Big Data, пищевая промышленность, анализ данных, прогнозирование спроса, цифровая трансформация, потребительские предпочтения.*

Big Data как основа цифровой трансформации пищевой отрасли. Пищевая промышленность — одна из самых динамичных отраслей экономики, где даже малейшие изменения вкусов или привычек покупателей способны мгновенно отразиться на уровне продаж. Компании всё чаще осознают, что интуитивные управленческие решения больше не обеспечивают устойчивости. Для сохранения конкурентоспособности им необходимы точные данные и способность оперативно интерпретировать рыночные сигналы. Здесь на первый план выходит использование Big Data — технологий, позволяющих собирать, хранить и анализировать огромные объёмы информации в реальном времени.

Под большими данными понимаются не только массивы цифр, но и комплекс технологий, объединяющих статистику, машинное обучение и аналитику поведения пользователей. Источниками данных могут быть системы продаж, кассовые аппараты, онлайн-маркеты, мобильные приложения, программы лояльности, а также публикации в социальных сетях. Всё это формирует цифровую инфраструктуру, которая предоставляет компаниям возможность изучать рынок более глубоко, чем когда-либо прежде.

Благодаря аналитическим платформам, таким как Google BigQuery, Apache Spark, AWS или Azure, предприятия способны обрабатывать миллиарды строк данных и визуализировать результаты в виде наглядных моделей. Это делает управление не просто технологичным, а интеллектуальным: решения принимаются не на основе предположений, а на основе точных статистических закономерностей и прогнозов.

Анализ потребительских предпочтений и прогнозирование спроса. Главное преимущество Big Data заключается в способности раскрывать структуру потребительского поведения. Если раньше компании ориентировались на традиционные опросы и отчёты о

продажах, то теперь анализ может охватывать десятки факторов — от погоды и сезона до эмоциональной окраски отзывов пользователей в социальных сетях.

Современные методы машинного обучения и обработки естественного языка (NLP) позволяют системам самостоятельно распознавать настроение и тональность комментариев, выделять ключевые темы и даже предсказывать реакцию потребителей на новые продукты. Например, если в онлайн-отзывах резко увеличивается доля негативных упоминаний, система может автоматически уведомить маркетинговый отдел, чтобы тот принял меры — изменил рецептуру, упаковку или стратегию продвижения.

Для прогнозирования спроса применяются как классические методы, такие как ARIMA, так и более сложные модели, основанные на нейронных сетях LSTM (Long Short-Term Memory). Эти алгоритмы могут учитывать не только статистические данные о продажах, но и внешние факторы — погоду, праздники, экономические тенденции, медийную активность бренда.

Так, при помощи Big Data компании способны заранее определить, когда и где вырастет спрос на определённые продукты. Например, анализ данных позволяет установить, что при повышении температуры выше 30 °C резко увеличиваются продажи газированных напитков и мороженого. На основании таких прогнозов можно заранее скорректировать объёмы производства и логистику, что снижает риск дефицита или перепроизводства.

Подобные решения активно внедряются крупнейшими мировыми производителями. Nestlé анализирует миллионы отзывов и публикаций в социальных сетях, чтобы адаптировать ассортимент под локальные предпочтения. Coca-Cola использует Big Data для разработки персонализированных рецептов напитков в разных странах. Unilever прогнозирует продажи мороженого с учётом погодных условий и демографии. В результате компании сокращают расходы, повышают точность планирования и увеличивают удовлетворённость потребителей.

В странах Центральной Азии, включая Узбекистан, также формируется интерес к использованию Big Data в пищевой сфере. Всё больше предприятий начинают собирать и анализировать информацию о покупательском поведении, чтобы лучше понимать тенденции внутреннего рынка. Это особенно важно для производителей фермерской и органической продукции, где спрос зависит от доверия потребителей и сезонности.

Проблемы внедрения и перспективы развития. Несмотря на значительные успехи, применение Big Data в пищевой отрасли сопряжено с рядом трудностей. Одной из основных проблем остаётся качество данных: информация, получаемая из разных источников, нередко бывает фрагментарной, дублированной или недостоверной. Без предварительной очистки и верификации такие данные могут привести к искажённым выводам.

Другой важный аспект — кадровый дефицит. Аналитика больших данных требует участия специалистов по машинному обучению, статистике и бизнес-аналитике, а также управленцев, способных интерпретировать результаты анализа и принимать решения на их основе. Во многих странах, включая Узбекистан, этот кадровый потенциал только начинает формироваться.

Особое внимание необходимо уделять вопросам конфиденциальности и этики. Сбор персональных данных потребителей требует строгого соблюдения международных стандартов, таких как GDPR. Компании должны находить баланс между коммерческими интересами и правом пользователей на защиту личной информации.

В то же время перспективы развития Big Data в пищевой промышленности выглядят весьма многообещающими. Сочетание больших данных с искусственным интеллектом,

интернетом вещей и блокчейн-технологиями открывает возможности для создания «умных экосистем питания», в которых все участники — производители, поставщики, торговые сети и потребители — объединены единой цифровой сетью.

Такая система позволит отслеживать путь продукта от производителя до покупателя, контролировать условия хранения и транспортировки, прогнозировать сбои и минимизировать потери. В долгосрочной перспективе Big Data станет основой для устойчивого развития пищевой отрасли, снижая издержки и повышая её экологичность.

Заключение. Big Data постепенно становится неотъемлемой частью современной пищевой индустрии. Эти технологии дают возможность компаниям лучше понимать своих клиентов, точно прогнозировать спрос и быстрее адаптироваться к изменениям рынка. Там, где раньше решения принимались на основе интуиции, сегодня действуют точные математические модели, анализирующие миллионы параметров.

Несмотря на трудности внедрения, выгоды от использования Big Data очевидны: повышение эффективности производства, улучшение качества обслуживания, снижение потерь и создание новых форм взаимодействия с потребителями. В будущем именно умение работать с данными станет ключевым фактором конкурентоспособности предприятий пищевой отрасли.

Пищевая промышленность, как одна из важнейших сфер обеспечения жизнедеятельности человека, постепенно переходит к модели цифрового управления. И Big Data — это не просто инструмент, а интеллектуальная основа, объединяющая технологии, бизнес и общество в единую систему устойчивого и осознанного развития.

Список литературы:

1. Алексеев, В. Г. Big Data и цифровая трансформация пищевой промышленности. — Москва: Издательство «Инфра-М», 2022. — 216 с.
2. Баранова, Е. С., и Климов, А. А. Применение аналитики больших данных в управлении потребительским спросом на продовольственные товары. // *Экономика и управление в XXI веке*, 2023, № 4, с. 58–65.
3. Gandomi, A., & Haider, M. Beyond the hype: Big Data concepts, methods, and analytics. // *International Journal of Information Management*, 2015, Vol. 35(2), pp. 137–144.
4. Костюкова, Т. А. Прогнозирование спроса на продовольственные товары с использованием машинного обучения. // *Наука и инновации в агропромышленном комплексе*, 2021, № 7, с. 42–49.
5. Смирнова, Л. К. Маркетинговая аналитика и прогнозирование поведения потребителей в условиях цифровой экономики. — Москва: РЭУ им. Плеханова, 2021. — 242 с.

OZIQ-OVQAT SANOATIDA RAQAMLASHTIRISH JARAYONLARI: RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH OMILLARI VA ISTIQBOLLARI

Maxmudov Shoxruxbek Asror o‘g‘li
Farg‘ona davlat texnika universiteti,
Menejment kafedrası tayanch doktoranti

Yo‘ldasheva Zahroxon Rahmonjon qizi
Qo‘qon universiteti iqtisodiyot talabasi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O‘zbekiston oziq-ovqat sanoatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va raqamlashtirish jarayonlarini joriy etishning ahamiyati, asosiy omillari hamda istiqbolli yo‘nalishlari tahlil qilinadi. Ishda raqamli iqtisodiyot va oziq-ovqat sanoati o‘rtasidagi bog‘liqlik, raqamlashtirish jarayonlari uchun to‘siqlar va ularni yengish yo‘llari, shuningdek, ilmiy asoslangan takliflar va tavsiyalar keltirildi. Tezisning maqsadi – oziq-ovqat sanoatida raqamlashtirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish va barqaror raqamli iqtisodiyotni yanada mustahkamlashga hissa qo‘shish.*

***Kalit so‘zlar:** raqamlashtirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, oziq-ovqat sanoati, raqamli iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, intellektual tizimlar.*

Oziq-ovqat sanoati har qanday mamlakat uchun strategik ahamiyatga ega bo‘lib, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash va iqtisodiy barqarorlik nuqtai nazaridan muhim hisoblanadi. Dunyo bo‘ylab raqamlashtirish jarayonlari, sun‘iy intellekt, IoT, blockchain kabi texnologiyalar ushbu sohada samaradorlikni oshirishga yordam bermoqda. O‘zbekistonda “Raqamli O‘zbekiston -2030” strategiyasi qabul qilingan bo‘lib, u raqamli iqtisodiyotni shakllantirish va barcha tarmoqlarda - shu jumladan oziq-ovqat sanoatida - AKT va raqamlashtirishni keng joriy etishni nazarda tutadi.

Oziq-ovqat sanoatida raqamli transformatsiya jarayonlari zamonaviy iqtisodiy o‘shishning muhim omillaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Bu borada xalqaro va milliy miqyosda qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Masalan, Galih Nugroho¹⁴, F. Tedjakusuma va D. Lo (2023) o‘zlarining “Review of The Application of Digital Transformation in Food Industry” nomli tadqiqotida oziq-ovqat sanoatida IoT, sun‘iy intellekt va blokcheyn texnologiyalarining ishlab chiqarish samaradorligini oshirishdagi ahamiyatini tahlil qilgan. Mualliflar fikricha, raqamli texnologiyalar sifat nazoratini avtomatlashtirish, xarajatlarni kamaytirish va iste‘molchilarga aniq ma‘lumot yetkazishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Shuningdek, M. Demartini va J. Evans (2018)¹⁵ tomonidan “Food industry digitalization: from challenges and trends to opportunities” maqolasida raqamlashtirishni joriy etishdagi asosiy to‘siqlar - infratuzilmaning yetishmasligi, ma‘lumotlar xavfsizligi va malakali kadrlar taqchilligi ekani ko‘rsatilgan. Mualliflar ushbu muammolarni hal etish uchun davlat va xususiy sektor o‘rtasida strategik hamkorlik zarurligini ta‘kidlashadi.²

¹⁴ Nugroho, G. et al. (2023). Review of The Application of Digital Transformation in Food Industry. ResearchGate (https://www.researchgate.net/publication/373574685_Review_of_The_Application_of_Digital_Transformation_in_Food_Industry?utm_source=chatgpt.com)

¹⁵ Demartini, M., Evans, J. (2018). Food industry digitalization: from challenges and trends to opportunities. ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896318314617?utm_source=chatgpt.com)

A. Mahmudov (2022)¹⁶ o'zining "O'zbekiston iqtisodiyotida raqamli transformatsiya strategiyalari" asarida raqamli iqtisodiyotning asosiy tamoyillarini, shu jumladan oziq-ovqat sanoatida axborot tizimlari integratsiyasi, ERP va CRM tizimlarining joriy etilishi orqali samaradorlikni oshirish yo'llarini yoritgan.⁵

Umuman olganda, tahlil qilingan manbalar shuni ko'rsatadiki, raqamlashtirish oziq-ovqat sanoatida samaradorlikni oshiruvchi asosiy mexanizmdir. Xorijiy adabiyotlarda texnologik jihatlar (IoT, AI, big data, blockchain) chuqur o'rganilgan bo'lsa, O'zbekiston tadqiqotlarida ko'proq tashkiliy-iqtisodiy va institutsional yondashuvlar yoritilgan.

Muammoni hal qilish yo'llari. Oziq-ovqat sanoatini raqamlashtirishda duch kelinayotgan muammolarni bartaraf etish uchun xalqaro va milliy ilmiy manbalar asosida tahlil o'tkazish zarur. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayoni faqat texnologik joriy etish bilan emas, balki infratuzilma, boshqaruv mexanizmlari va inson kapitalini rivojlantirish bilan chambarchas bog'liqdir. Quyidagi jadvalda mazkur yo'nalishdagi eng muhim ilmiy manbalar va ularning asosiy takliflari tahlil qilinadi.

Muammoni hal etish bo'yicha olimlar va xalqaro tashkilotlar bir-birini to'ldiruvchi yo'nalishlarni ilgari surganlar. Porter (2021) raqamli texnologiyalarni (blokcheyn, IoT, AI) oziq-ovqat tarmoqlariga joriy Mahmudov (2024)ning tadqiqoti esa O'zbekiston sharoitiga mos yechimlar logistika jarayonlarini raqamlashtirish va tannarxni tahlil qilish orqali ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligini oshirishni asoslaydi. Shuningdek, FAO (2023) hisobotida kadrlar masalasi alohida o'rin tutadi. Hisobotda raqamli savodxonlikni oshirish, AKT sohasiga investitsiyalarni ko'paytirish va ochiq ma'lumotlar platformalarini yaratish muhim omil sifatida qayd etilgan.

Yuqoridagi tahlillarga asoslanib, muammoni hal etishning quyidagi yo'nalishlari ajratiladi:

1. Texnologik yo'nalish - ilg'or raqamli texnologiyalarni (AI, IoT, Big Data) ishlab chiqarish va nazorat jarayonlariga integratsiyalash.

2. Infratuzilmaviy yo'nalish - axborot-kommunikatsiya tarmoqlarini kengaytirish, ma'lumotlar bazasini yagona tizimga birlashtirish.

3. Inson kapitali yo'nalishi - soha mutaxassislarining raqamli savodxonligini oshirish va ularni zamonaviy AKT vositalaridan samarali foydalanishga tayyorlash.

Shunday qilib, xalqaro tajribalar va milliy tadqiqotlar tahlilidan kelib chiqib aytish mumkinki, oziq-ovqat sanoatida raqamlashtirish muammosini hal etish ko'p bosqichli va tizimli yondashuvni talab etadi. Bu esa mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga va oziq-ovqat xavfsizligining mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston oziq-ovqat sanoatida raqamlashtirish jarayoni hali to'liq shakllanmagan bo'lib, bu jarayonni tezlashtirish uchun ilmiy asoslangan strategik yondashuv zarur. Tadqiqot natijalari, xalqaro tashkilotlarning hisobotlari va milliy ilmiy ishlar tahliliga tayangan holda quyidagi ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

O'zbekiston oziq-ovqat sanoatida raqamlashtirishni jadallashtirish uchun quyidagi uch yo'nalish strategik ahamiyat kasb etadi:

1. Texnologik transformatsiya - ilg'or AKT yechimlarini ishlab chiqarish va logistika tizimlariga joriy etish.

2. Infratuzilmaviy qo'llab-quvvatlash - internet tarmoqlarini kengaytirish, ma'lumotlar bazasini yagona tizimda birlashtirish.

¹⁶ Mahmudov, A. (2022). O'zbekiston iqtisodiyotida raqamli transformatsiya strategiyalari. ScienceWeb.uz (https://api.scienceweb.uz/storage/publication_files/10293/27497/6745884ea2fc1_Maqola%202.pdf?utm_source=chatgpt.com)

3. Inson kapitali va ilmiy innovatsiyalar - kadrlar tayyorlash, raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish va ilmiy hamkorlikni kuchaytirish.

Kutilayotgan iqtisodiy samara. Oziq-ovqat sanoatini raqamlashtirishga oid ilgari surilgan ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalarni amaliyotga joriy etish nafaqat tarmoqning texnologik modernizatsiyasini, balki butun iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasini jadallashtiradi. Raqamlashtirish jarayonining kutilayotgan iqtisodiy samarasi bir necha yo‘nalishda namoyon bo‘ladi.

Shunday qilib, amalga oshirilgan ilmiy asoslangan chora-tadbirlar natijasida quyidagi iqtisodiy samaralar kutiladi:

- ishlab chiqarish xarajatlarining 15–20% ga kamayishi;
- logistika xarajatlarining 25% gacha qisqarishi;
- eksport hajmining 12–15% ga ortishi;
- raqamli bandlikning 10% dan ortiq oshishi;
- YaIM o‘shishiga 1,5% gacha qo‘shimcha hissa qo‘shilishi.

Mazkur natijalar oziq-ovqat sanoatida raqamlashtirishni chuqurlashtirish orqali mamlakat iqtisodiy xavfsizligini mustahkamlash, raqobatbardoshlikni oshirish va raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. . Porter, M. E. (2021). Digital Transformation in Food Supply Chains: Opportunities and Challenges. Food Control, 130, 108123. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108123>
2. OECD (2022). Digital Opportunities for Agri-Food Systems. Organisation for Economic Co-operation and Development URL: <https://www.oecd.org/agriculture/topics/digital-agriculture/>
3. World Bank (2023). Digital Agriculture in Central Asia: Accelerating Transformation. World Bank Publications. <https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/publication/digital-agriculture-central-asia>
4. Mahmudov, A. (2024). O‘zbekiston oziq-ovqat sanoatida raqamli texnologiyalarni joriy etish istiqbollari. Iqtisodiyot va innovatsiyalar jurnali, 4(2), 85–94. URL: <https://uzjournals.edu.uz/economy/vol4/iss2/12>
5. FAO (2023). FAO Digital Agriculture Transformation Agenda. Food and Agriculture Organization of the United Nations. URL: <https://www.fao.org/digital-agriculture/en/>
6. European Commission (2022). Shaping Europe’s Digital Future: Smart Agriculture and Food Systems. URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/agriculture>
7. UNCTAD (2023). Digital Economy Report: Leveraging Digitalization for Sustainable Development. United Nations Conference on Trade and Development. URL: <https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2023>
8. Hasanova, D. (2023). Raqamli iqtisodiyot sharoitida oziq-ovqat tarmog‘ining innovatsion transformatsiyasi. TDIU ilmiy axborotnomasi, 2(3), 101–109. URL: <https://uzjournals.edu.uz/tiame/vol2/iss3/5>
9. ITU (2024). Measuring Digital Development: ICT Trends 2024. International Telecommunication Union. URL: <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mdd.aspx>

OZIQ-OVQAT SANOATIDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEKNOLOGIYALARI VA RAQAMLASHTIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

**O'ktamova Elnura Boburjon qizi ,
Abduboriyeva Sabina Adhamjon qizi**

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti logiztika yo'nalishi talabasi
O'zbekiston

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada oziq-ovqat sanoatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va raqamlashtirish jarayonlarining muammolari va yechimlari tahlil qilinadi. Oziq-ovqat sanoati global iqtisodiyotda muhim o'rin tutadi, ammo uning rivojlanishi ko'plab texnologik va iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Maqolada muammolar, jumladan, texnologik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmasligi, ma'lumotlarning xavfsizligi va iste'molchi talablariga javob bera olmaslik ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ushbu muammolarni hal etish uchun yechimlar taklif etiladi.*

***Kalit so'zlar:** axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, raqamlashtirish, oziq-ovqat sanoati, avtomatlashtirish, IoT, ERP, SCADA, HACCP, ISO 22000, resurs tejamkorlik. Oziq-ovqat sanoati, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, raqamlashtirish, muammolar, yechimlar, xavfsizligi va iste'molchi,*

Oziq-ovqat sanoati global iqtisodiyotning muhim qismi bo'lib, u nafaqat oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, balki ularni iste'molchilarga yetkazib berishni ham o'z ichiga oladi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va raqamlashtirish jarayonlari ushbu sohada inqilobiy o'zgarishlarga olib kelmoqda. Biroq, bu jarayonlar bilan bog'liq muammolar ham mavjud. Ushbu maqolada oziq-ovqat sanoatidagi AKT va raqamlashtirishning muammolari va ularni hal etish yo'llari ko'rib chiqiladi.

Texnologik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlantirmasligi
Oziq-ovqat sanoati uchun kuchli texnologik infratuzilma zarur. Kichik va o'rta bizneslar ko'pincha moliyaviy cheklovlar va texnik bilim yetishmasligi sababli zamonaviy texnologiyalarni joriy eta olmaydi. Bu esa ularning raqobatbardoshligini pasaytiradi.

Ma'lumotlarni xavfsizligi: Raqamlashtirish jarayoni ma'lumotlarni yig'ish va saqlashda ko'plab xavflarga duch keladi. Kiberhujumlar va ma'lumotlarning o'g'irlanishi oziq-ovqat sanoati uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu esa iste'molchilar ishonchini yo'qotishiga olib keladi.

O'zgaruvchan iste'molchi talablariga javob bera olmaslik: Iste'molchilarning talab va xohishlari tez-tez o'zgaradi. Bunday o'zgarishlarga moslashish uchun kompaniyalar zamonaviy texnologiyalardan foydalanishlari zarur. Biroq, ko'pchilik kompaniyalar bu jarayonni amalga oshirishda qiyinchiliklar bilan duch kelishadi.

Malakali kadrlar yetishmasligi: Raqamli texnologiyalarni boshqarish uchun malakali mutaxassislariga ehtiyoj mavjud. Oziq-ovqat sanoatidagi ko'plab ishchilar AKT bo'yicha yetarli bilimga ega emas, bu esa texnologiyalarni joriy etishda qiyinchiliklar tug'diradi.

Resurslarning samarali taqsimlanmasligi: Resurslarni boshqarishda muammolar va samaradorlikni oshirish zarurati mavjud. Kichik va o'rta korxonalar ko'pincha resurslarni samarali taqsimlashni bilmaydilar, bu esa ularning ishlab chiqarish jarayonlarini qiyinlashtiradi.

Yechimlar: Texnologik infratuzilmani rivojlantirish Kichik va o'rta bizneslar uchun AKT va raqamlashtirishni joriy etishda yordam berish uchun hukumat va xalqaro tashkilotlar tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlari yaratilishi zarur. Bu dasturlar moliyaviy yordam, trening va texnik maslahatlar orqali qo'llanilishi mumkin. Ma'lumotlarni himoya qilish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish: Kompaniyalar ma'lumotlarni himoya qilish uchun zamonaviy kiberxavfsizlik texnologiyalarini joriy etishlari kerak. Shifrlash, ikki faktorli autentifikatsiya va xavfsizlik protokollarini qo'llash orqali ma'lumotlarning xavfsizligini oshirish mumkin.

Kompaniyalar iste'molchilarning talablarini o'rganish va bozor tahliliga asoslangan qarorlar qabul qilish uchun katta ma'lumot (big data) va tahlil vositalaridan foydalanishlari kerak. Bu orqali ular o'z mahsulotlarini yangilash va iste'molchilarga moslashtirish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Oziq-ovqat sanoatidagi malakali mutaxassislarini tayyorlash uchun o'qitish va trening dasturlarini ishlab chiqish zarur. Bu mutaxassislar AKT va raqamlashtirish jarayonlarini muvaffaqiyatli amalga oshirishda yordam beradi. ERP (Enterprise Resource Planning) tizimlari yordamida resurslarni yanada samarali boshqarish zarur. Ushbu tizimlar resurslarni optimallashtirish va xarajatlarni kamaytirish imkoniyatini yaratadi.

Xulosa Oziq-ovqat sanoatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamlashtirish jarayonlari ko'plab muammolarga duch kelmoqda. Biroq, ushbu muammolarni hal etish uchun samarali yechimlar mavjud. Texnologik infratuzilmani rivojlantirish, ma'lumotlarni himoya qilish va iste'molchi talablarini o'rganish orqali kompaniyalar raqobatbardoshligini oshirish va bozor talablariga moslashish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Kelajakda AKT va raqamlashtirish jarayonlari oziq-ovqat sanoatining rivojlanishida muhim o'rin egallaydi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Khan, M. A., & Qureshi, M. A. (2020). Impact of Information Technology on Food Safety in Food Industry. *Journal of Food Safety*, 40(2), e12708.
2. Zhang, Y., & Xu, W. (2019). Digital Transformation in the Food Industry: Challenges and Opportunities. *Food Control*, 106, 106703.
3. Santos, R. A., & Silva, T. (2021). Big Data Analytics in the Food Industry: A Review. *Food Research International*, 140, 109868.
4. Bennett, A., & Smith, J. (2018). Cybersecurity in the Food Sector: A Growing Concern. *International Journal of Food Science & Technology*, 53(5), 1123-1131.
5. Johnson, L., & Brown, T. (2022). The Role of Technology in Enhancing Food Safety and Quality. *Food Quality and Preference*, 95, 104335.
6. World Health Organization. (2021). *Food Safety and Digital Technologies*. WHO Report.
7. International Food Policy Research Institute. (2020). *Harnessing Digital Technologies for Food Safety and Security*. IFPRI Policy Brief.
8. Kumar, A., & Gupta, R. (2023). Trends in Food Industry: The Impact of Automation and AI. *Journal of Food Science and Technology*, 60(1), 1-10.
9. European Commission. (2022). *Digitalisation in the Food Sector: Opportunities and Challenges*. EC Report
10. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). *Smart and Sustainable Food Processing for the Future*. Vienna, 2020.

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI (AKT) OZIQ-OVQAT SANOATIGA INTEGRATSIYALASHNING AFZALLIKLARI

Toshtemirova Shodiyona Navro'zbek qizi
Ro'zaliyeva Maftuna Luqmonjon qizi

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti logiztika yo'nalishi talabasi
O'zbekiston

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) oziq-ovqat sanoatiga integratsiyalashuvining afzalliklari tahlil qilinadi. Oziq-ovqat sanoati uchun AKT yordamida ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, oziq-ovqat xavfsizligini oshirish, ma'lumotlarni tahlil qilish va iste'molchilar bilan aloqalarni kuchaytirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Ushbu jarayonlar oziq-ovqat sanoatining raqobatbardoshligini oshirishga, mahsulot sifatini ta'minlashga va iste'molchilarning ishonchini oshirishga yordam beradi.*

***Kalit so'zlar:** axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, oziq-ovqat sanoati, ishlab chiqarish jarayonlari, oziq-ovqat xavfsizligi, iste'molchilar aloqalari*

Oziq-ovqat sanoati global iqtisodiyotning muhim qismi bo'lib, iste'molchilarning ehtiyojlarini qondirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishda o'ziga xos imkoniyatlar yaratmoqda. Ushbu maqolada AKT ni oziq-ovqat sanoatiga integratsiyalashning afzalliklari ko'rib chiqiladi.

Ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish AKT yordamida oziq-ovqat ishlab chiqarish jarayonlari yanada samarali bo'ladi. ERP (Enterprise Resource Planning) tizimlari yordamida kompaniyalar resurslarni boshqarish va xarajatlarni kamaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu tizimlar ishlab chiqarish jarayonidagi har bir bosqichni monitoring qilish va optimallashtirishga yordam beradi, natijada mahsulotlar sifatini oshiradi va xarajatlarni kamaytiradi.

Oziq-ovqat xavfsizligini oshirish AKT oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. IoT (Internet of Things) qurilmalari orqali mahsulotlar ishlab chiqarish jarayonida real vaqt rejimida monitoring qilinishi mumkin. Bu esa muammolar yuzaga kelganda tezkor chora ko'rishga imkon beradi. Shuningdek, raqamli tizimlar yordamida oziq-ovqat mahsulotlarining kelib chiqishi va tarqatilishi haqida to'liq ma'lumot olish mumkin, bu esa iste'molchilarga mahsulotlarning xavfsizligini ta'minlashda yordam beradi.

Ma'lumotlar tahlili va qaror qabul qilish AKT yordamida kompaniyalar katta ma'lumotlarni (big data) tahlil qilish va iste'molchi xulq-atvorini o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu ma'lumotlar orqali kompaniyalar bozor tendentsiyalarini aniqlash, mahsulotlarni yangilash va iste'molchilar ehtiyojlariga moslashtirish imkoniyatini oshiradi. Masalan, iste'molchilarning xarid qilish odatlari, afzalliklari va talablarini o'rganish orqali kompaniyalar o'z mahsulotlarini yaxshilash va marketing strategiyalarini optimallashtirishlari mumkin.

Iste'molchilar bilan aloqalarni kuchaytirish AKT yordamida kompaniyalar iste'molchilar bilan bevosita aloqalarni kuchaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Raqamli marketing va ijtimoiy tarmoqlar orqali kompaniyalar o'z brendlarni tanitish, iste'molchilar fikrlarini yig'ish va ularning ehtiyojlariga tezkor javob berish imkoniyatini oshiradi. Bu, o'z navbatida, brendga bo'lgan ishonchni oshiradi va mijozlar sadoqatini ta'minlaydi.

Ma'lumotlarni xavfsizligi: Raqamlashtirish jarayoni ma'lumotlarni yig'ish va saqlashda ko'plab xavflarga duch keladi. Kiberhujumlar va ma'lumotlarning o'g'irlanishi oziq-ovqat sanoati uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu esa iste'molchilar ishonchini yo'qotishiga olib keladi.

O'zgaruvchan iste'molchi talablariga javob bera olmaslik: Iste'molchilarning talab va xohishlari tez-tez o'zgaradi. Bunday o'zgarishlarga moslashish uchun kompaniyalar zamonaviy texnologiyalardan foydalanishlari zarur. Biroq, ko'pchilik kompaniyalar bu jarayonni amalga oshirishda qiyinchiliklar bilan duch kelishadi.

Malakali kadrlar yetishmasligi: Raqamli texnologiyalarni boshqarish uchun malakali mutaxassislariga ehtiyoj mavjud. Oziq-ovqat sanoatidagi ko'plab ishchilar AKT bo'yicha yetarli bilimga ega emas, bu esa texnologiyalarni joriy etishda qiyinchiliklar tug'diradi.

Resurslarning samarali taqsimlanmasligi: Resurslarni boshqarishda muammolar va samaradorlikni oshirish zarurati mavjud. Kichik va o'rta korxonalar ko'pincha resurslarni samarali taqsimlashni bilmaydilar, bu esa ularning ishlab chiqarish jarayonlarini qiyinlashtiradi. Yechimlar: **Texnologik infratuzilmani rivojlantirish** Kichik va o'rta bizneslar uchun AKT va raqamlashtirishni joriy etishda yordam berish uchun hukumat va xalqaro tashkilotlar tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlari yaratilishi zarur. Bu dasturlar moliyaviy yordam, trening va texnik maslahatlar orqali qo'llanilishi mumkin. **Ma'lumotlarni himoya qilish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish:** Kompaniyalar ma'lumotlarni himoya qilish uchun zamonaviy kiberxavfsizlik texnologiyalarini joriy etishlari kerak. Shifrlash, ikki faktorli autentifikatsiya va xavfsizlik protokollarini qo'llash orqali ma'lumotlarning xavfsizligini oshirish mumkin.

Kompaniyalar iste'molchilarning talablarini o'rganish va bozor tahliliga asoslangan qarorlar qabul qilish uchun katta ma'lumot (big data) va tahlil vositalaridan foydalanishlari kerak. Bu orqali ular o'z mahsulotlarini yangilash va iste'molchilarga moslashtirish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Oziq-ovqat sanoatidagi malakali mutaxassislarni tayyorlash uchun o'qitish va trening dasturlarini ishlab chiqish zarur. Bu mutaxassislar AKT va raqamlashtirish jarayonlarini muvaffaqiyatli amalga oshirishda yordam beradi. ERP (Enterprise Resource Planning) tizimlari yordamida resurslarni yanada samarali boshqarish zarur. Ushbu tizimlar resurslarni optimallashtirish va xarajatlarni kamaytirish imkoniyatini yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining oziq-ovqat sanoatiga integratsiyalashuvi ko'plab afzalliklarni keltirib chiqaradi. Ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, oziq-ovqat xavfsizligini oshirish, ma'lumotlarni tahlil qilish va iste'molchilar bilan aloqalarni kuchaytirish orqali kompaniyalar raqobatbardoshligini oshirishi mumkin. AKT yordamida oziq-ovqat sanoati yanada zamonaviy, xavfsiz va samarali bo'lishi mumkin. Kelajakda bu texnologiyalar oziq-ovqat sanoatining rivojlanishida muhim o'rin tutadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Khan, M. A., & Qureshi, M. A. (2020). Impact of Information Technology on Food Safety in Food Industry. *Journal of Food Safety*, 40(2), e12708.
2. Zhang, Y., & Xu, W. (2019). Digital Transformation in the Food Industry: Challenges and Opportunities. *Food Control*, 106, 106703.
3. Santos, R. A., & Silva, T. (2021). Big Data Analytics in the Food Industry: A Review. *Food Research International*, 140, 109868.
4. Bennett, A., & Smith, J. (2018). Cybersecurity in the Food Sector: A Growing Concern. *International Journal of Food Science & Technology*, 53(5), 1123-1131.

5. Johnson, L., & Brown, T. (2022). The Role of Technology in Enhancing Food Safety and Quality. *Food Quality and Preference*, 95, 104335.
6. World Health Organization. (2021). Food Safety and Digital Technologies. WHO Report.
7. International Food Policy Research Institute. (2020). Harnessing Digital Technologies for Food Safety and Security. IFPRI Policy Brief.

OZIQ-OVQAT SANOATIDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA RAQAMLASHTIRISH IMKONIYATLARI

Qobilova Nilufar Xudoyshukurovna

Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti , O‘zbekiston

Boboqulova Gulzoda Rustam qizi

Qarshi davlat texnika universiteti talabasi, O‘zbekiston

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada oziq-ovqat sanoatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamlashtirish jarayonlarining ahamiyati hamda ularning ishlab chiqarish samaradorligini oshirishdagi o‘rni yoritilgan. Raqamli texnologiyalar yordamida ishlab chiqarish, nazorat va boshqaruv tizimlarining avtomatlashtirilishi, mahsulot sifati va xavfsizligini real vaqt rejimida kuzatish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada raqamlashtirishning oziq-ovqat mahsulotlari sifatini monitoring qilish, xavfsizlik standartlarini (HACCP, ISO 22000, GMP, GHP) avtomatik nazorat qilish, logistika va ta‘minot zanjirini optimallashtirishdagi roli tahlil etilgan. O‘zbekiston oziq-ovqat sanoatini modernizatsiya qilish jarayonida raqamli yechimlardan foydalanishning istiqbollari, innovatsion platformalar va milliy dasturlar bilan bog‘liq tavsiyalar keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, raqamlashtirish, oziq-ovqat sanoati, avtomatlashtirish, IoT, ERP, SCADA, HACCP, ISO 22000, resurs tejamkorlik.*

So‘nggi yillarda dunyo miqyosida raqamli texnologiyalar va axborot-kommunikatsiya tizimlarining jadal rivojlanishi barcha sohalar singari oziq-ovqat sanoatiga ham chuqur kirib bormoqda. Raqamlashtirish jarayonlari ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini barqaror nazorat qilish, energiya va xomashyo resurslaridan oqilona foydalanish hamda oziq-ovqat xavfsizligini kafolatlashda beqiyos imkoniyatlar yaratmoqda. Shu sababli oziq-ovqat sanoatini raqamli transformatsiya yo‘liga o‘tkazish zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas talabi bo‘lib qolmoqda.

Avvalo, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida ishlab chiqarish jarayonlari to‘liq avtomatlashtiriladi. Bunda zamonaviy sensorlar, IoT (Internet of Things) qurilmalari, SCADA va MES tizimlari orqali harorat, bosim, namlik, pH darajasi kabi texnologik parametrlar real vaqt rejimida o‘lchanadi va markaziy boshqaruv tizimiga uzatiladi. Bu esa inson omilini kamaytirib, ishlab chiqarishdagi xatoliklar sonini sezilarli darajada qisqartiradi. Masalan, sut yoki yog‘-moy ishlab chiqarish korxonalarida bunday tizimlar yordamida pasterizatsiya jarayonining aniq harorat chegaralari avtomatik nazorat qilinadi, bu esa mahsulot sifatining barqarorligini ta‘minlaydi.

So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalar va axborot-kommunikatsiya tizimlari (AKT)ning jadal rivojlanishi oziq-ovqat sanoatini tubdan o‘zgartirmoqda. Raqamlashtirish jarayonlari ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini real vaqt rejimida nazorat qilish, energiya va

xomashyo sarfini kamaytirish, shuningdek, oziq-ovqat xavfsizligi tizimlarini takomillashtirish imkonini bermoqda.

Oziq-ovqat sanoatida raqamlashtirishning eng muhim yo‘nalishlaridan biri bu — “aqlli ishlab chiqarish” (smart manufacturing) konsepsiyasining joriy etilishidir. Internet of Things (IoT) texnologiyasi orqali o‘zaro bog‘langan qurilmalar yordamida jarayonlar avtomatik boshqariladi. Sensorlar harorat, bosim, namlik va pH darajasini onlayn o‘lchab, ma’lumotlarni markaziy tizimga uzatadi. Bu esa texnologik parametrlarning og‘ishlarini erta aniqlash va sifatni doimiy nazorat qilish imkonini beradi.(1-jadval).

1-jadval

Raqamlashtirishning afzalliklari

Afzallik yo‘nalishi	Tavsif
Sifat nazorati	Sensorlar va avtomatik tizimlar yordamida real vaqt rejimida monitoring
Energiya tejamkorlik	Raqamli boshqaruv tizimlari yordamida energiya sarfini kamaytirish
Ishlab chiqarish samaradorligi	MES va SCADA tizimlari orqali jarayonlarni optimallashtirish
Xavfsizlik	HACCP va ISO 22000 tizimlariga muvofiq raqamli nazorat

Raqamli texnologiyalarni joriy etish korxonalarda **energiya tejamkorlikni 10–15 % ga, xomashyo sarfini 5–7 % ga** kamaytirish imkonini beradi. Bundan tashqari, raqamli hisoblash modullari yordamida ishlab chiqarish liniyalarining yuklama koeffitsienti aniqlanib, turg‘unliklar va isroflar kamaytiriladi. Masalan, **ERP (Enterprise Resource Planning)** tizimlari korxonada ichidagi barcha jarayonlarni — xomashyo qabul qilishdan tortib, tayyor mahsulotni yetkazib berishgacha — yagona elektron platformada birlashtiradi. Bu tizimlar yordamida menejerlar, texnologlar va iqtisodchilar o‘z faoliyatini muvofiqlashtirib, boshqaruv qarorlarini tez va aniq qabul qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Raqamlashtirish jarayonlari **HACCP, ISO 22000, Codex Alimentarius** talablariga muvofiq oziq-ovqat xavfsizligini kafolatlashda ham muhim rol o‘ynaydi. Mahsulotning har bir partiyasi, xomashyo kelib chiqish joyi, saqlash sharoitlari, transport harakati va harorat rejimlari raqamli shaklda qayd etiladi. Bu esa “fermerdan iste‘molchigacha” bo‘lgan yo‘lning har bosqichini kuzatish imkonini beradi.

Misol uchun, go‘sht yoki sut mahsulotlarini ishlab chiqarishda harorat sensorlari va QR-kodli raqamli etiketkalar yordamida mahsulot harakati real vaqt rejimida monitoring qilinadi. Natijada iste‘molchi mobil ilova orqali mahsulotning butun “hayotiy zanjiri” haqida ma’lumot olishi mumkin bo‘ladi.

Oziq-ovqat tarmog‘ida ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, nosozliklarni oldindan bashorat qilish, sifat ko‘rsatkichlarini tahlil qilishda keng qo‘llanmoqda. **Big Data** va **machine learning** usullari yordamida ishlab chiqarishdagi yuzlab parametrlar o‘rganilib, optimal rejimlar avtomatik tarzda taklif qilinadi.

Shuningdek, axborot texnologiyalari yordamida mahsulotlarning vizual sifatini rang, tuzilma, defektlarni aniqlovchi **raqamlashtirish texnologiyalarda ko‘rish** tizimlari ishlab chiqilmoqda. Bu inson omilini kamaytirib, sifat baholashda ob‘ektivlikni ta‘minlaydi.

Raqamli texnologiyalar nafaqat iqtisodiy, balki **ijtimoiy va ekologik** barqarorlikni ham ta‘minlaydi. Masalan, “aqlli” suv va energiya monitoringi tizimlari ishlab chiqarishda tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga yordam beradi. Ma’lumotlar bazasi orqali masofaviy ta‘lim, texnik maslahat va laboratoriya monitoringi ham yo‘lga qo‘yilmoqda. Bu esa yosh mutaxassislar,

texnologlar va laboratoriya xodimlarining bilimlarini zamonaviy axborot bazalari orqali uzluksiz yangilashiga sharoit yaratadi.

Xulosa Oziq-ovqat sanoatida raqamlashtirish – bu ishlab chiqarishning ajralmas tarkibiy qismi bo‘lib, u samaradorlik, sifat va xavfsizlikni ta‘minlaydi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida ishlab chiqarish jarayonlari avtomatlashtiriladi, boshqaruv va tahlil tizimlari mukammallashadi, mahsulot sifati esa xalqaro standartlarga moslashadi. Kelajakda oziq-ovqat sanoati raqamli texnologiyalar asosida to‘liq integratsiyalashgan 'aqli' tizimga aylanishi kutilmoqda. Bularning barchasi mamlakatimiz oziq-ovqat xavfsizligi, eksport salohiyati va xalq farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi PQ–6079-son qarori, 2020-yil 5-oktabr.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori: “Sanoat tarmoqlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” — 2021-yil 10-iyun, №348.
3. FAO (Food and Agriculture Organization). *Digital Agriculture: Transformation for Sustainable Food Systems*. Rome, 2022.
4. ISO 22000:2018 — *Food Safety Management Systems — Requirements for Any Organization in the Food Chain*. International Organization for Standardization, Geneva.
5. Codex Alimentarius Commission. *Principles and Guidelines for Traceability / Product Tracing as a Tool within a Food Inspection and Certification System*. FAO/WHO, Rome, 2016.
6. Andreev, V.V., & Nikitin, P.P. (2021). *Цифровизация пищевой промышленности: современные тренды и решения*. Москва: Инфра-М.
7. Deloitte Global. (2022). *The Future of Food Manufacturing: Digital Transformation and Smart Factories*. London.
8. OECD. (2021). *Digitalisation and Innovation in the Agri-food Sector*. OECD Publishing, Paris.
9. Rashidov, B. (2023). *Sun‘iy intellekt texnologiyalarining oziq-ovqat sanoatida qo‘llanishi*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
10. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). *Smart and Sustainable Food Processing for the Future*. Vienna, 2020.
11. Yuldasheva, M. (2022). *Raqamli iqtisodiyot sharoitida oziq-ovqat sanoati raqobatbardoshligini oshirish yo‘llari*. TDIU ilmiy jurnali, 2(1), 45–53.
12. Zhukov, A.S., & Tikhonov, M.I. (2020). *Интернет вещей и автоматизация пищевых производств*. Санкт-Петербург: Профессия.
13. World Economic Forum. (2023). *Shaping the Future of Advanced Manufacturing and Production: Digitalization of the Food Value Chain*. Geneva.

KICHIK VA O'RTA AGRO-ISHLAB CHIQARUVCHILARNING RAQAMLI INTEGRATSIYASI: IMKONIYATLAR VA MUAMMOLAR

Nasriddinov Otadavlat Usubjonovich dotsent v.b

Farg'ona davlat texnika universiteti
"Oliy matematika" kafedrasida dotsenti v.b

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada kichik va o'rta agro-ishlab chiqaruvchilarning raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligi sanoatiga integratsiyalashuvi, bu integratsiyaning asosiy afzalliklari, imkoniyatlari hamda mavjud to'siqlar yoritilgan. Bugungi kunda raqamli transformatsiya global oziq-ovqat ta'minoti tizimining muhim tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. O'zbekiston sharoitida kichik agro-ishlab chiqaruvchilar raqamli imkoniyatlardan yetarli darajada foydalanmasliklari natijasida samaradorlik pasaymoqda, bozor raqobatbardoshligi esa cheklangan. Shu bois maqolada mavjud infratuzilmaviy, moliyaviy va bilimga oid muammolar tahlil qilinadi hamda ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar beriladi.*

***Kalit so'zlar:** raqamlashtirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, qishloq xo'jaligi, kichik ishlab chiqaruvchilar, integratsiya, sun'iy intellekt, agrotexnologiyalar, infratuzilma.*

Raqamlashtirish bugungi kunda deyarli barcha sohalarda inqilobiy o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, oziq-ovqat sanoati va qishloq xo'jaligida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining joriy etilishi ishlab chiqarishdan tortib, qayta ishlash, logistika va sotuvgacha bo'lgan butun zanjirda samaradorlikni oshiradi. Katta fermer xo'jaliklari va agroholdinglar ushbu texnologiyalarni tez sur'atlarda joriy qilayotgan bo'lsalar-da, kichik va o'rta ishlab chiqaruvchilar bu jarayonda ortda qolmoqda[1]. Kichik va o'rta agro-ishlab chiqaruvchilar (KO'I) O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarining muhim qismini yetishtiruvchi asosiy qatlam hisoblanadi. Shunday bo'lsa-da, ular hozirgi raqamli transformatsiyadan yetarli darajada foydalana olmayapti. Bu holat nafaqat ularning ishlab chiqarish salohiyatini cheklaydi, balki oziq-ovqat xavfsizligi va barqaror rivojlanish maqsadlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

1.1. Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish

Raqamli texnologiyalar yordamida ishlab chiqarish jarayonlari aniq monitoring qilinadi. Masalan, IoT qurilmalari tuproqning fizik-kimyoviy holatini tahlil qilish, ob-havo sharoitini prognozlash, suv sarfini avtomatik boshqarish imkonini beradi. Bularning barchasi hosildorlikni oshirish va isrofgarchilikni kamaytirishga xizmat qiladi[2].

1.2. Raqamli marketing va elektron savdo
Elektron savdo platformalari kichik ishlab chiqaruvchilarga vositachilarsiz o'z mahsulotlarini to'g'ridan-to'g'ri iste'molchiga yetkazishga yordam beradi. Ayniqsa, pandemiyadan keyin onlayn savdo kanallari faol rivojlanmoqda. Bu esa mahsulotlarni o'z vaqtida, adolatli narxlarda sotishga yordam beradi.1.3. Ma'lumotlar tahlili va qaror qabul qilish Big Data va sun'iy intellekt asosida ishlab chiqaruvchilar hosil prognozini aniqlash, bozor ehtiyojlarini tahlil qilish va raqobatchilar harakatlarini kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa aniq, ishonchli va tezkor qarorlar qabul qilishni osonlashtiradi[3].1.4. Logistika va yetkazib berish zanjiri

Raqamli texnologiyalar yordamida mahsulot yetkazib berish zanjiri optimallashtiriladi. GPS va QR-kodlar yordamida mahsulot harakati kuzatilib, sifatsiz yoki buzilgan mahsulotlar aniqlanadi va iste'molchining ishonchi ortadi.2.1. Moliyaviy resurslarning cheklanganligi

Kichik ishlab chiqaruvchilar uchun raqamli texnologiyalarni sotib olish va ulardan foydalanish xarajatli bo‘lib, kredit yoki grant olish imkoniyatlari ham cheklangan. Bu esa ularning texnologik modernizatsiyasini sekinlashtiradi.

2.2. Raqamli infratuzilmaning yetarli emasligi

Qishloq joylarida internet tezligi pastligi, mobil aloqa tarmog‘ining barqaror ishlamasligi AKTning keng joriy etilishiga to‘sqinlik qilmoqda. Energiya ta‘minotidagi uzilishlar ham texnologiyalarning to‘laqonli ishlashini cheklaydi.

2.3. Raqamli savodxonlikning past darajasi

Ko‘pchilik ishlab chiqaruvchilar texnologiyalardan foydalanish bo‘yicha yetarli bilimga ega emas. Bunda nafaqat kompyuter savodxonligi, balki internet xavfsizligi, ma‘lumotlar himoyasi kabi bilimlar ham muhim ahamiyat kasb etadi.

2.4. Texnik xizmat ko‘rsatish muammolari, Raqamli tizimlar uzluksiz xizmat ko‘rsatishni talab qiladi.

Ammo kichik ishlab chiqaruvchilar uchun doimiy texnik xizmatdan foydalanish imkoniyati yo‘q yoki cheklangan[4].

3. Integratsiyani kuchaytirish yo‘llari

3.1. Davlat siyosatini takomillashtirish
Agro-raqamlashtirish sohasida davlat tomonidan subsidiya, grant, kredit kafolatlari kabi mexanizmlarni kuchaytirish zarur. Bunda ayniqsa kichik ishlab chiqaruvchilar ustuvor yo‘nalishda ko‘rilishi kerak.

3.2. Kooperatsiya va klaster tizimlari
Kichik ishlab chiqaruvchilarni birlashtirgan agroklastlar orqali umumiy raqamli infratuzilma va servis xizmatlaridan birgalikda foydalanish imkoniyati yaratiladi. Bu ko‘plab xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.

3.3. O‘quv va maslahat markazlarini tashkil etish

Hududlarda raqamli texnologiyalar bo‘yicha trening va seminarlar o‘tkaziladigan agro-innovatsion markazlar tashkil etilishi kerak. Shuningdek, masofaviy ta‘lim platformalari orqali doimiy bilim yangilanishi ta‘minlanadi.

3.4. Xalqaro tajriba va hamkorlik

Xalqaro tashkilotlar va donorlarning qo‘llab-quvvatlashi orqali raqamli pilot-loyihalar amalga oshirilishi mumkin. Bunda ilg‘or xorijiy tajriba asosida mahalliy sharoitga mos echimlar taklif etilishi muhim[5].

Xulosa qilib aytganda, kichik va o‘rta agro-ishlab chiqaruvchilarning raqamli integratsiyasi oziq-ovqat sanoatida barqarorlik va samaradorlikni ta‘minlash uchun zaruriy omildir. O‘zbekiston sharoitida ushbu integratsiyani jadallashtirish uchun davlat, xususiy sektor va fuqarolik jamiyati hamkorligida tizimli ishlarni amalga oshirish lozim. Raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi nafaqat ishlab chiqarish hajmini oshiradi, balki ekologik barqarorlik, oziq-ovqat xavfsizligi va global bozor raqobatiga tayyorlikni ham ta‘minlaydi.

Adabiyotlar ro‘yxati

[1]. Islomov B. *Oziq-ovqat mahsulotlarini quritish texnologiyalari*. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 1-tom, 466-bet, 2022.

[2]. Karimov O. *Barqaror oziq-ovqat ishlab chiqarish va energiya tejash usullari*. – Toshkent: “Ilm-ziyo”, 2-tom, 312-bet, 2018.

[3]. Mujumdar A.S. *Sanoat quritish texnologiyalari (Industrial Drying Technologies)*. – Nyu-York: CRC Press, 2014.

[4]. FAO. *Digital Agriculture Report: Rural E-commerce Development*. – Rome: FAO, 2021.

[5]. ITU & UNIDO. *Digital Transformation Guidelines for SMEs*. – Geneva, 2020.

IOT TEXNOLOGIYASI ASOSIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH IMKONIYATLARI

Nazarov Xusanbek Avazbek o'g'li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti assistent o'qituvchisi

Ibrohimova Marjona Ziyobiddin qizi

Nuriddinov Mahammadjon Muhmudjon o'g'li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti logistika yo'nalishi talabasi

***Annotatsiya.** Oziq-ovqat xavfsizligi global miqyosda muhim masala bo'lib, bu sohada yuzaga keladigan muammolar iste'molchilar sog'lig'iga ta'sir ko'rsatmoqda. Internet of Things (IoT) texnologiyalari oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda yangi imkoniyatlarni yaratadi. Ushbu maqolada IoT tizimlarining oziq-ovqat xavfsizligiga ta'siri, ularning ishlash prinsiplari, foydalari va mavjud muammolar ko'rib chiqiladi. IoT texnologiyalarining oziq-ovqat zanjirida qanday samarali ishlatilishi mumkinligi haqida misollar keltiriladi.*

***Kalit so'zlar.** IoT (Internet of Things) ,Oziq-ovqat xavfsizligi ,Oziq-ovqat zanjiri ,Sensorlar , Ma'lumotlar analitikasi ,Sifat nazorati , Monitoring tizimlari , Hujjatlashtirish ,Avtomatlashtirish.*

Oziq-ovqat xavfsizligi muammolari, masalan, mahsulotlarning ifloslanishi, yaroqlilik muddati va saqlash sharoitlari, ishlab chiqaruvchilardan iste'molchilargacha bo'lgan jarayonlarda yuzaga keladi. Ushbu jarayonlarda IoT texnologiyalari oziq-ovqat mahsulotlarini kuzatish va nazorat qilish imkonini beradi. IoT tizimlari yordamida ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar o'rtasidagi aloqa yaxshilanadi, bu esa oziq-ovqat xavfsizligining yanada oshishiga olib keladi.

IoT Texnologiyalarining Ishlash Prinsiplari

IoT tizimlari turli xil sensorlar va qurilmalar yordamida real vaqtda ma'lumot to'playdi. Ushbu sensorlar har xil parametrlarni, masalan, harorat, namlik, va mahsulotlarning yaroqlilik muddatlarini kuzatadi. Sensorlardan olingan ma'lumotlar bulutga uzatiladi, bu esa tahlil qilish va saqlash imkonini beradi. Bulutli platformalar yordamida ma'lumotlar tahlil qilinadi va kerakli hollarda tezkor qarorlar qabul qilish uchun foydalaniladi. Misol uchun, agar biron-bir mahsulotning harorati belgilangan normadan oshsa, tizim avtomatik ravishda ogohlantirish yuborishi mumkin.

IoT texnologiyalarining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi asosiy foydalari quyidagilardan iborat:

Ma'lumotlar Olish: IoT sensorlari orqali olingan ma'lumotlar, ishlab chiqaruvchilarga va iste'molchilarga oziq-ovqat mahsulotlarining sifatini nazorat qilish imkonini beradi. Bu orqali iste'molchilar sifatli mahsulotlardan foydalanishi, ishlab chiqaruvchilar esa o'z mahsulotlarini yaxshilashda yordam olishlari mumkin.

Tezkor Reaksiyalar: IoT tizimlari muammolar sodir bo'lganida avtomatik ogohlantirishlarni yuboradi, bu esa xavfli holatlarni tezda bartaraf etishga yordam beradi. Masalan, agar oziq-ovqat mahsuloti yaroqlilik muddatini o'tkazib yuborsa yoki saqlash sharoitlari buzilsa, tizim darhol ogohlantiradi.

Qayta ishlash va Saqlash: IoT tizimlari yordamida oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash va saqlash jarayonlari optimallashtiriladi. Bu esa narxlarni pasaytirish va resurslardan samarali

foydalanishni ta'minlaydi. Masalan, avtomatik nazorat tizimlari orqali mahsulotlar saqlanadigan joylar har doim nazoratda bo'ladi, bu esa ifloslanish xavfini kamaytiradi.

Biroq, IoT texnologiyalarining oziq-ovqat xavfsizligida qo'llanilishi ba'zi muammolarni ham keltirib chiqaradi. Ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylik masalalari, sensorlarning ishonchliligi va narx masalalari ko'rib chiqilishi lozim. Ma'lumotlarning xavfsizligi ta'minlanmasa, noqonuniy kirishlar va ma'lumotlarning o'g'irlanishi xavfi mavjud. Shuningdek, sensorlar narxi yuqori bo'lishi mumkin, bu esa kichik ishlab chiqaruvchilar uchun qiyinchiliklar tug'diradi.

IoT texnologiyalari oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ular oziq-ovqat zanjirining barcha bosqichlarida samarali monitoring va nazorat qilish imkoniyatlarini taqdim etadi. Biroq, bu texnologiyalarni joriy etishda e'tibor berilishi kerak bo'lgan muammolar ham mavjud. Kelajakda IoT texnologiyalarining rivojlanishi va ularning oziq-ovqat xavfsizligiga ta'siri yanada chuqur o'rganilishi zarur. Oziq-ovqat xavfsizligi sohasida IoT texnologiyalarining joriy etilishi iste'molchilarga sifatli va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlarini taqdim etishga yordam beradi. Bu esa umuman sanoatning rivojlanishiga, iqtisodiy barqarorlikka va iste'molchilarning sog'lig'iga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Automation. Oziq-ovqat texnologiyalari sohasi nazariya bilan bir qatorda ko'plab amaliy bilimlarni ham talab qiladi. AKT esa bu ikki yo'nalishni uyg'unlashtirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Zamonaviy onlayn ta'lim platformalari (Coursera, EdX, Khan Academy) orqali talaba yoki mutaxassis dunyoning istalgan nuqtasidan oziq-ovqat texnologiyalariga oid darslarni o'zlashtira oladi. Shuningdek, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams kabi platformalar orqali laboratoriya mashg'ulotlarining videodarslari ham o'tkazilmoqda.

Masofaviy ta'lim: Onlayn kurslar, vebinarlar va MOOC platformalari (Coursera, EdX va boshqalar) orqali talabalar dunyo bo'ylab tajriba almashish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Ma'lumotlarni tahlil qilish: AKT orqali oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibi, saqlanish muddati, energiya qiymati kabi ko'rsatkichlarni tezkor tahlil qilish mumkin.

Modellashtirish va simulyatsiya: Yangi texnologik jarayonlar yoki ishlab chiqarish bosqichlarini oldindan modellashtirib, xatoliklarni kamaytirish mumkin.

Zamonaviy oziq-ovqat texnologiyalarini rivojlantirishda ilmiy izlanishlar hal qiluvchi ahamiyatga ega. AKT esa bu izlanishlarda quyidagicha xizmat qiladi:

- statistik va matematik dasturlar (masalan, SPSS, MATLAB, Python) yordamida oziq-ovqat mahsulotlarining kimyoviy tarkibi, saqlanish muddati, ozuqaviy qiymati tahlil qilinadi. Bu esa ilmiy xulosalarning aniqligini oshiradi.

Oziq-ovqat ishlab chiqarish jarayonlari (issiqlik bilan ishlov berish, quritish, muzlatish va h.k.) AKT yordamida oldindan modellashtiriladi. Bu esa yangi texnologiyalarni ishlab chiqishda xatoliklarni kamaytiradi. Tadqiqotchilar o'z ishlarini milliy va xalqaro elektron bazalarda saqlab, baham ko'rishlari mumkin (Google Scholar, Scopus, Web of Science, ResearchGate). Bu ilmiy almashinuv va hamkorlikni kuchaytiradi. Avtomatlashtirilgan tizimlar. Dasturlashtiriladigan qurilmalar (PLC), sensorlar va SCADA tizimlari oziq-ovqat ishlab chiqarish liniyalarida sifat nazorati va samaradorlikni oshiradi. Raqamli monitoring: Mahsulot sifati, harorat, namlik kabi parametrlarni real vaqtda kuzatish imkonini beradi.

IoT (Internet of Things): Oziq-ovqat ishlab chiqarish jarayonida aqlli qurilmalar orqali uzluksiz monitoring va boshqaruv ta'minlanadi.

Raqamli texnologiyalar oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirish, optimallashtirish va monitoring qilish imkonini beradi.

- SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), PLC (Programmable Logic Controller) kabi tizimlar ishlab chiqarish jarayonlarini real vaqt rejimida boshqarish va nazorat qilish imkonini beradi. Masalan, pishirish harorati, aralashtirish tezligi yoki qadoqlash tezligi avtomatik ravishda sozlanadi.
- Oziq-ovqat sanoatida IoT qurilmalari yordamida harorat, bosim, namlik kabi ko'rsatkichlar uzluksiz kuzatib boriladi. Bu mahsulot sifatini nazorat qilishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmedova G.S., Karimov N.K. "Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi" – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2021.
2. Xolmatova M.M. "Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi" – Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2020.
3. Daminova B.E. Informatika va raqamli texnologiyalar. Darslik. Qarshi, "Big Makro World" nashriyoti, 2025. 440 b.
4. Karimov Q.M., Daminova B.E. Ta'limda axborot texnologiyalari. O'quv qo'llanma. -T: Tafakkur tomchilari, 2020, 160 b.
5. Karimov Q.M., Daminova B.E. Informatikaning nazariy asoslari. O'quv qo'llanma. -T: Fan va ta'lim, 2022, 290 b.
6. А.Д. Нормуродов, Б.Э. Даминова, И. Ж. Бозорова. Применение информационных технологий в сфере. Учебное пособие. -Т: Фан ва таълим. 2023.

BLOKCHEYN VA IOT TEXNOLOGIYASI ASOSIDA OZIQ OVQAT SANOATIDA AXBOROTLARINI TO'PLASH

Nazarov Xasanbek Avazbek o'g'li

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mehanizatsiyalashtirish muhandislari institutida milliy tadqiqot universiteti assistant o'qituvchi

Timurbek Rozmetov

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mehanizatsiyalashtirish muhandislari institutida milliy tadqiqot universiteti talabasi.

***Annotatsiya.** Ushbu tezisda blokcheyn texnologiyasining oziq-ovqat sanoatida axborotlarni to'plash va boshqarishdagi roli tahlil qilinadi. Blokcheynning o'ziga xos xususiyatlari – shaffoflik, o'zgarmaslik va xavfsizlik – oziq-ovqat mahsulotlari ta'minot zanjirida samarali ma'lumot almashish va ishonchni oshirishga yordam beradi. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, iste'molchilarni ma'lumot bilan ta'minlash va sohadagi firibgarliklarni oldini olish uchun blokcheyn texnologiyasi qanday qo'llanilishi mumkinligi ko'rsatiladi. Ushbu ishda, shuningdek, blokcheyn asosidagi tizimlarning amaliy misollari va ularning samaradorligi baholanadi.*

***Kalit so'zlar.** Blokcheyn, oziq-ovqat sanoati, axborotlarni to'plash, ta'minot zanjiri, xavfsizlik, iste'molchilar, shaffoflik, firibgarliklarni oldini olish, ma'lumot almashish, innovatsiyalar.*

Oziq-ovqat sanoati global iqtisodiyotda muhim o'rin egallaydi. Biroq, ushbu sohada yuzaga kelayotgan muammolar, masalan, oziq-ovqat xavfsizligi, ta'minot zanjiridagi shaffoflik va firibgarliklar, iste'molchilar ishonchini pasaytirishi mumkin. Blokcheyn texnologiyasi bu muammolarni hal qilishda inqilobiy yechim sifatida ko'rib chiqilmoqda. Ushbu maqolada, blokcheyn texnologiyasining oziq-ovqat sanoatidagi axborotlarni to'plash va boshqarishdagi o'rni tahlil qilinadi.

Oziq-Ovqat Sanoatidagi Muammolar

Oziq-ovqat sanoatida bir qancha muammolar mavjud:

1. **Oziq-ovqat xavfsizligi:** Oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va xavfsizligi doimo nazorat qilinishi kerak.
2. **Shaffoflik:** Iste'molchilar oziq-ovqat mahsulotlarining kelib chiqishi va tayyorlanish jarayoni haqida ma'lumot olishni xohlashadi.
3. **Firibgarliklar:** Oziq-ovqat sanoatida firibgarliklar, masalan, mahsulotlarning soxta sertifikatleri va yaroqlilik muddatini o'zgartirish holatlari uchraydi.

Blokcheynning Afzalliklari

Blokcheyn texnologiyasi quyidagi afzalliklarni taklif etadi:

4. **Shaffoflik:** Har bir operatsiya zanjiriga qo'shiladi, bu esa barcha jalb etilgan tomonlar uchun ochiqlikni ta'minlaydi.
5. **O'zgarimaslik:** Ma'lumotlar bir marta kiritilgandan so'ng o'zgartirilmaydi, bu esa ishonchni oshiradi.
6. **Xavfsizlik:** Blokcheyn markazlashtirilmagan tizim bo'lib, ma'lumotlarni xavfsiz saqlash imkonini beradi.

Oziq-ovqat sanoatida blokcheyn texnologiyasining muvaffaqiyatli misollari mavjud. Masalan, "IBM Food Trust" platformasi, ta'minot zanjiridagi oziq-ovqat mahsulotlarini kuzatishga yordam beradi. Ushbu platforma yordamida iste'molchilar mahsulotning kelib chiqishi va ishlab chiqarish jarayoni haqida ma'lumot olishlari mumkin.

IoT tizimlari turli xil sensorlar va qurilmalar yordamida real vaqtda ma'lumot to'playdi. Ushbu sensorlar har xil parametrlarni, masalan, harorat, namlik, va mahsulotlarning yaroqlilik muddatlarini kuzatadi. Sensorlardan olingan ma'lumotlar bulutga uzatiladi, bu esa tahlil qilish va saqlash imkonini beradi. Bulutli platformalar yordamida ma'lumotlar tahlil qilinadi va kerakli hollarda tezkor qarorlar qabul qilish uchun foydalaniladi. Misol uchun, agar biron-bir mahsulotning harorati belgilangan normadan oshsa, tizim avtomatik ravishda ogohlantirish yuborishi mumkin.

IoT texnologiyalarining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi asosiy foydalari quyidagilardan iborat:

- **Ma'lumotlar Olish:** IoT sensorlari orqali olingan ma'lumotlar, ishlab chiqaruvchilarga va iste'molchilarga oziq-ovqat mahsulotlarining sifatini nazorat qilish imkonini beradi. Bu orqali iste'molchilar sifatli mahsulotlardan foydalanishi, ishlab chiqaruvchilar esa o'z mahsulotlarini yaxshilashda yordam olishlari mumkin.
- **Tezkor Reaksiyalar:** IoT tizimlari muammolar sodir bo'lganida avtomatik ogohlantirishlarni yuboradi, bu esa xavfli holatlarni tezda bartaraf etishga yordam beradi. Masalan, agar oziq-ovqat mahsuloti yaroqlilik muddatini o'tkazib yuborsa yoki saqlash sharoitlari buzilsa, tizim darhol ogohlantiradi.

- **Qayta ishlash va Saqlash:** IoT tizimlari yordamida oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash va saqlash jarayonlari optimallashtiriladi. Bu esa narxlarni pasaytirish va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi. Masalan, avtomatik nazorat tizimlari orqali mahsulotlar saqlanadigan joylar har doim nazoratda bo'ladi, bu esa ifloslanish xavfini kamaytiradi.

Biroq, IoT texnologiyalarining oziq-ovqat xavfsizligida qo'llanilishi ba'zi muammolarni ham keltirib chiqaradi. Ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylik masalalari, sensorlarning ishonchliligi va narx masalalari ko'rib chiqilishi lozim. Ma'lumotlarning xavfsizligi ta'minlanmasa, noqonuniy kirishlar va ma'lumotlarning o'g'irlanishi xavfi mavjud. Shuningdek, sensorlar narxi yuqori bo'lishi mumkin, bu esa kichik ishlab chiqaruvchilar uchun qiyinchiliklar tug'diradi.

IoT texnologiyalari oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ular oziq-ovqat zanjirining barcha bosqichlarida samarali monitoring va nazorat qilish imkoniyatlarini taqdim etadi. Biroq, bu texnologiyalarni joriy etishda e'tibor berilishi kerak bo'lgan muammolar ham mavjud. Kelajakda IoT texnologiyalarining rivojlanishi va ularning oziq-ovqat xavfsizligiga ta'siri yanada chuqur o'rganilishi zarur. Oziq-ovqat xavfsizligi sohasida IoT texnologiyalarining joriy etilishi iste'molchilarga sifatli va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlarini taqdim etishga yordam beradi. Bu esa umuman sanoatning rivojlanishiga, iqtisodiy barqarorlikka va iste'molchilarning sog'lig'iga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Automation. Oziq-ovqat texnologiyalari sohasi nazariya bilan bir qatorda ko'plab amaliy bilimlarni ham talab qiladi. AKT esa bu ikki yo'nalishni uyg'unlashtirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Zamonaviy onlayn ta'lim platformalari (Coursera, EdX, Khan Academy) orqali talaba yoki mutaxassis dunyoning istalgan nuqtasidan oziq-ovqat texnologiyalariga oid darslarni o'zlashtira oladi. Shuningdek, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams kabi platformalar orqali laboratoriya mashg'ulotlarining videodarslari ham o'tkazilmoqda.

Masofaviy ta'lim: Onlayn kurslar, vebinarlar va MOOC platformalari (Coursera, EdX va boshqalar) orqali talabalar dunyo bo'ylab tajriba almashish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Ma'lumotlarni tahlil qilish: AKT orqali oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibi, saqlanish muddati, energiya qiymati kabi ko'rsatkichlarni tezkor tahlil qilish mumkin.

Modellashtirish va simulyatsiya: Yangi texnologik jarayonlar yoki ishlab chiqarish bosqichlarini oldindan modellashtirib, xatoliklarni kamaytirish mumkin.

Zamonaviy oziq-ovqat texnologiyalarini rivojlantirishda ilmiy izlanishlar hal qiluvchi ahamiyatga ega. AKT esa bu izlanishlarda quyidagicha xizmat qiladi:

- statistik va matematik dasturlar (masalan, SPSS, MATLAB, Python) yordamida oziq-ovqat mahsulotlarining kimyoviy tarkibi, saqlanish muddati, oziq-ovqat qiymati tahlil qilinadi. Bu esa ilmiy xulosalarning aniqligini oshiradi.

- Oziq-ovqat ishlab chiqarish jarayonlari (issiqlik bilan ishlov berish, quritish, muzlatish va h.k.) AKT yordamida oldindan modellashtiriladi. Bu esa yangi texnologiyalarni ishlab chiqishda xatoliklarni kamaytiradi.

Tadqiqotchilar o'z ishlarini milliy va xalqaro elektron bazalarda saqlab, baham ko'rishlari mumkin (Google Scholar, Scopus, Web of Science, ResearchGate). Bu ilmiy almashinuv va hamkorlikni kuchaytiradi.

Avtomatlashtirilgan tizimlar. Dasturlashtiriladigan qurilmalar (PLC), sensorlar va SCADA tizimlari oziq-ovqat ishlab chiqarish liniyalarida sifat nazorati va samaradorlikni oshiradi.

Raqamli monitoring: Mahsulot sifati, harorat, namlik kabi parametrlarni real vaqtda kuzatish imkonini beradi.

IoT (Internet of Things): Oziq-ovqat ishlab chiqarish jarayonida aqlli qurilmalar orqali uzluksiz monitoring va boshqaruv ta'minlanadi.

Raqamli texnologiyalar oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirish, optimallashtirish va monitoring qilish imkonini beradi. - SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), PLC (Programmable Logic Controller) kabi tizimlar ishlab chiqarish jarayonlarini real vaqt rejimida boshqarish va nazorat qilish imkonini beradi. Masalan, pishirish harorati, aralashtirish tezligi yoki qadoqlash tezligi avtomatik ravishda sozlanadi.

- Oziq-ovqat sanoatida IoT qurilmalari yordamida harorat, bosim, namlik kabi ko'rsatkichlar uzluksiz kuzatib boriladi. Bu mahsulot sifatini nazorat qilishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmedova G.S., Karimov N.K. "Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi" – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2021.

2. Xolmatova M.M. "Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi" – Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2020.

3. Daminova B.E. Informatika va raqamli texnologiyalar. Darslik. Qarshi, "Big Makro World" nashriyoti, 2025. 440 b.

4. Karimov Q.M., Daminova B.E. Ta'limda axborot texnologiyalari. O'quv qo'llanma. -T: Tafakkur tomchilari, 2020, 160 b.

5. Karimov Q.M., Daminova B.E. Informatikaning nazariy asoslari. O'quv qo'llanma. -T: Fan va ta'lim, 2022, 290 b.

6. А.Д. Нормуродов, Б.Э. Даминова, И. Ж. Бозорова. Применение информационных технологий в сфере. Учебное пособие. -Т: Фан ва таълим. 2023.

OZIQ-OVQAT ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISH VA RAQAMLASHTIRISH.

Sattorov Islomjon Abduhalil o'g'li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti assistent o'qituvchisi

Ne'matova Rayxona Mamazohid qizi.

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada sanoat tarmoqlarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning ahamiyati va ularning ishlab chiqarish jarayonlariga ta'siri tahlil qilinadi. Raqamlashtirish sanoat korxonalarida avtomatlashtirish, sun'iy intellekt, IoT va bulutli texnologiyalar orqali samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda. Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli yechimlar ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, mehnat unumdorligini oshirish hamda mahsulot sifatini yaxshilash imkonini beradi.*

Kalit soʻzlar: raqamli texnologiyalar, sanoat tarmoqlari, avtomatlashtirish, sunʼiy intellekt (AI), IoT (Internet of Things), raqamli transformatsiya, bulutli texnologiyalar, raqamli tvins (Digital Twin), samaradorlik, innovatsiya, ishlab chiqarish tizimlari, Raqamli Oʻzbekiston – 2030 strategiyasi.

Globalashuv sharoitida raqamli texnologiyalar sanoatning barqaror rivojlanishida muhim oʻrin tutadi. “Raqamli Oʻzbekiston – 2030” strategiyasi asosida mamlakat sanoat tarmoqlarida raqamlashtirish jarayonlari keng miqyosda amalga oshirilmoqda. Bu jarayon ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, inson omilini kamaytirish va raqobatbardoshlikni kuchaytirishda muhim vosita hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalarni sanoat tarmoqlarida joriy etish quyidagi asosiy yoʻnalishlarda samarali natijalar bermoqda: - Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlari – inson mehnatini yengillashtiradi va xatoliklarni kamaytiradi. - IoT (Internet of Things) – ishlab chiqarish jarayonlarini real vaqt rejimida monitoring qilish imkonini yaratadi. - Sunʼiy intellekt (AI) – ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qiladi va resurslardan oqilona foydalanishni taʼminlaydi. - Bulutli hisoblash texnologiyalari – korxonalarining maʼlumotlar bazasini xavfsiz va tezkor boshqarishni taʼminlaydi. - Raqamli tvins (Digital Twin) – ishlab chiqarish obyektlarining virtual modelini yaratib, sinov va tahlilni soddalashtiradi.

Natijada: - Ishlab chiqarish samaradorligi 20–30% gacha oshadi; - Resurs va energiya sarfi 15–25% gacha kamayadi; - Mahsulot sifati va xavfsizlik darajasi sezilarli yaxshilanadi. Oziq-ovqat ishlab chiqarish bosqichlarida avtomatlashtirish va raqamlashtirish imkoniyatlari.

a) Xom-ashyoni qabul qilish bosqichi

- Sensorlar orqali xom-ashyo sifati, harorati, namligi avtomatik oʻlchanadi.
- Inventarizatsiya tizimi (ERP) avtomatik ravishda yangilanadi.

b) Ishlab chiqarish jarayoni

- Harorat, bosim, vaqt va ingredient nisbatlarini avtomatik nazorat qiluvchi SCADA tizimlari qoʻllaniladi.
- Sunʼiy intellekt yordamida optimal retseptura va ishlab chiqarish jadvali tuziladi.
- “Raqamli egizak” texnologiyasi ishlab chiqarish jarayonini virtual muhitda sinovdan oʻtkazishga imkon beradi.

c) Qadoqlash va markalash

- Qadoqlash liniyalari robotlashtirilgan boʻlib, mahsulotni saralash, oʻlchash, markalash avtomatik tarzda amalga oshiriladi.
- RFID va QR-kod tizimlari orqali har bir mahsulotning kelib chiqishi, ishlab chiqarilgan sanasi va sifat nazorati haqidagi maʼlumotlar saqlanadi.

d) Saqlash va logistika

- Omborxonalarda IoT sensorlari yordamida harorat, namlik va zaxira hajmi real vaqt rejimida kuzatiladi.
- Transport tizimida mahsulot harakati GPS va sensorlar yordamida boshqariladi.

e) Tahlil va boshqaruv

- IoT qurilmalari orqali yigʻilgan maʼlumotlar “Big Data” tahlil qilinadi.
- Analitik tizimlar ishlab chiqarish samaradorligi, energiya sarfi, chiqindilar hajmi boʻyicha hisobotlar tayyorlaydi.

- Menejment qarorlarini qabul qilish uchun vizual panel (dashboard) tizimlari qoʻllaniladi.

Zamonaviy texnologiyalar va yechimlar

Oziq-ovqat sanoatida keng qo'llanilayotgan texnologiyalar:

- IoT (Internet of Things) — ishlab chiqarish liniyalarida o'lchov, monitoring va aloqa uchun;
- AI (sun'iy intellekt) — ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish, nuqsonlarni aniqlash;
- SCADA va MES tizimlari — real vaqt rejimida boshqaruv va nazorat;
- Bulutli texnologiyalar — ma'lumotlarni saqlash va tahlil qilish;
- Robototexnika — avtomatik qadoqlash, kesish, aralashtirish, saralash ishlari;
- 3D va digital twin modellari — ishlab chiqarishni simulyatsiya qilish.

xulosa: Sanoat tarmoqlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish iqtisodiy o'sish, innovatsion faoliyat va raqobatbardoshlikni ta'minlashning asosiy omilidir. Bu borada davlat siyosati, ilmiy tadqiqotlar, va kadrlar salohiyatini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Raqamli transformatsiya sanoatni yangi bosqichga olib chiqadi va barqaror rivojlanishga zamin yaratadi.

Adabiyotlar

1. Schwab, K. *The Fourth Industrial Revolution*. – World Economic Forum, 2016.
2. OECD. *Digital Economy Outlook 2024*. – Paris: OECD Publishing, 2024.
3. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. – W. W. Norton & Company, 2014.
4. Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. *How Smart, Connected Products Are Transforming Competition*. – Harvard Business Review, 2014.
5. Kagermann, H., Wahlster, W., & Helbig, J. *Recommendations for Implementing the Strategic Initiative INDUSTRIE 4.0*. – Germany: National Academy of Science and Engineering, 2013.
6. *Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasi*. – O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni.
7. *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sanoatni raqamlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori*. – 2021-yil 28-iyul, PQ–5210.
8. *United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Digitalization and the Future of Manufacturing*. – UNIDO Report, 2023.
14. Yusupov, B., & Karimov, M. *O'zbekiston sanoat tarmoqlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish istiqbollari*. – Toshkent axborot texnologiyalari universiteti ilmiy jurnali, №2, 2023.
15. Akhmedov, S. *Raqamli iqtisodiyot va sanoat integratsiyasi*. – *Iqtisodiyot va Innovatsiyalar jurnali*, №4, 2024.

SANOAT TARMOQLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING SAMARADORLIGI

Sattorov Islomjon Abduhalil o'g'li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sanoat tarmoqlarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning ahamiyati va ularning ishlab chiqarish jarayonlariga ta'siri tahlil qilinadi. Raqamlashtirish sanoat korxonalarida avtomatlashtirish, sun'iy intellekt, IoT va bulutli texnologiyalar orqali samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda. Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli yechimlar ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, mehnat unumdorligini oshirish hamda mahsulot sifatini yaxshilash imkonini beradi.

Kalit soʻzlar: raqamli texnologiyalar, sanoat tarmoqlari, avtomatlashtirish, sunʼiy intellekt (AI), IoT (Internet of Things), raqamli transformatsiya, bulutli texnologiyalar, raqamli tvins (Digital Twin), samaradorlik, innovatsiya, ishlab chiqarish tizimlari, Raqamli Oʻzbekiston – 2030 strategiyasi.

Globalashuv sharoitida raqamli texnologiyalar sanoatning barqaror rivojlanishida muhim oʻrin tutadi. “Raqamli Oʻzbekiston – 2030” strategiyasi asosida mamlakat sanoat tarmoqlarida raqamlashtirish jarayonlari keng miqyosda amalga oshirilmoqda. Bu jarayon ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, inson omilini kamaytirish va raqobatbardoshlikni kuchaytirishda muhim vosita hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalarni sanoat tarmoqlarida joriy etish quyidagi asosiy yoʻnalishlarda samarali natijalar bermoqda:

- Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlari – inson mehnatini yengillashtiradi va xatoliklarni kamaytiradi.

- IoT (Internet of Things) – ishlab chiqarish jarayonlarini real vaqt rejimida monitoring qilish imkonini yaratadi.

- Sunʼiy intellekt (AI) – ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qiladi va resurslardan oqilona foydalanishni taʼminlaydi.

- Bulutli hisoblash texnologiyalari – korxonalarining maʼlumotlar bazasini xavfsiz va tezkor boshqarishni taʼminlaydi.

- Raqamli tvins (Digital Twin) – ishlab chiqarish obyektlarining virtual modelini yaratib, sinov va tahlilni soddalashtiradi.

-Ishlab chiqarish samaradorligi 20–30% gacha oshadi;

-Resurs va energiya sarfi 15–25% gacha kamayadi;

- Mahsulot sifati va xavfsizlik darajasi sezilarli yaxshilanadi.

Sanoat tarmoqlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish iqtisodiy oʻsish, innovatsion faoliyat va raqobatbardoshlikni taʼminlashning asosiy omilidir. Bu borada davlat siyosati, ilmiy tadqiqotlar, va kadrlar salohiyatini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Raqamli transformatsiya sanoatni yangi bosqichga olib chiqadi va barqaror rivojlanishga zamin yaratadi.

Adabiyotlar

1. Schwab, K. The Fourth Industrial Revolution. – World Economic Forum, 2016.
2. OECD. Digital Economy Outlook 2024. – Paris: OECD Publishing, 2024.
3. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. – W. W. Norton & Company, 2014.
4. Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. How Smart, Connected Products Are Transforming Competition. – Harvard Business Review, 2014.
5. Kagermann, H., Wahlster, W., & Helbig, J. Recommendations for Implementing the Strategic Initiative INDUSTRIE 4.0. – Germany: National Academy of Science and Engineering, 2013.
6. Raqamli Oʻzbekiston – 2030 strategiyasi. – Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni.
7. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Sanoatni raqamlashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi qarori. – 2021-yil 28-iyul, PQ–5210.
8. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Digitalization and the Future of Manufacturing. – UNIDO Report, 2023.
9. World Bank. Digital Transformation of Industries: Global Outlook 2023. – Washington D.C., 2023.

10. Deloitte Insights. Industry 4.0: Challenges and Opportunities for Manufacturers. – Deloitte Review, 2022.
11. PwC. Global Industry 4.0 Survey. – PricewaterhouseCoopers, 2023.
12. Gassmann, O., Frankenberger, K., & Sauer, R. Digital Transformation in the Manufacturing Industry: Best Practices and Future Trends. – Springer, 2020.
13. Tapscott, D. Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World. – Penguin, 2018.
14. Yusupov, B., & Karimov, M. O‘zbekiston sanoat tarmoqlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish istiqbollari. – Toshkent axborot texnologiyalari universiteti ilmiy jurnali, №2, 2023.
15. Akhmedov, S. Raqamli iqtisodiyot va sanoat integratsiyasi. – Iqtisodiyot va Innovatsiyalar jurnali, №4, 2024.

BLOKCHEYN VA SUN‘IY INTELLEKT ASOSIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHNING INNOVATSION YECHIMLARI

Umarov Shuxratjon Azizjonovich

Farg‘ona davlat texnika universiteti

Axmadjanov Artur Valijanovich

Farg‘ona viloyati oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar boshqarmasi,

Innovatsion rivojlanish sho‘ba mudiri

***Annotatsiya:** Maqolada oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda blokcheyn va sun‘iy intellekt tizimlarining o‘rni hamda ular asosidagi innovatsion yechimlar tahlil qilingan. Oziq-ovqat ta‘minot zanjirida ma‘lumotlar shaffofligi, mahsulotning kelib chiqishini aniqlash va sifati ustidan nazoratni kuchaytirish muhim vazifa. Shu sababli, blokcheyn texnologiyasi orqali ma‘lumotlarning haqqoniyligi va o‘zgarishligi ta‘minlanishi, sun‘iy intellekt algoritmlari orqali esa katta hajmdagi ma‘lumotlarni tahlil qilish, anomal holatlarni oldindan aniqlash va xavfsizlik darajasini oshirish imkoniyatlari ko‘rsatib berilgan. Taklif qilingan yechimlar oziq-ovqat mahsulotlarining sifatini kafolatlash va iste‘molchilar ishonchini oshirishga xizmat qiladi.*

***Kalit so‘zlar:** oziq-ovqat xavfsizligi, blokcheyn texnologiyasi, sun‘iy intellekt, ta‘minot zanjiri, raqamli transformatsiya, mashinali o‘qitish, mahsulot sifati, raqamli nazorat, innovatsion yechim.*

So‘nggi yillarda global miqyosda oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash insoniyat oldidagi eng muhim strategik vazifalardan biriga aylandi. Dunyo aholisining o‘sishi, iqlim o‘zgarishlari, ta‘minot zanjirlarining murakkablashuvi va falsifikatsiya holatlarining ko‘payishi oziq-ovqat mahsulotlarining sifati, xavfsizligi va kelib chiqishini aniq nazorat qilish zaruratini yanada kuchaytirdi. Shu nuqtai nazardan, blokcheyn va sun‘iy intellekt texnologiyalarining birgalikda qo‘llanilishi oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda yangi bosqichdir. Blokcheyn texnologiyasi ta‘minot zanjiridagi barcha operatsiyalarni o‘zgarish raqamli reestrda saqlash orqali ma‘lumotlarning haqqoniyligi, shaffofligi va izchilligini kafolatlaydi. Bu texnologiya orqali har bir mahsulotning kelib chiqishi, ishlab chiqarish joyi, saqlash va tashish sharoitlari haqidagi ma‘lumotlar zanjirining barcha ishtirokchilari uchun ochiq va ishonchli bo‘ladi. Ikkinchi tomondan, sun‘iy intellekt va mashinali o‘qitish algoritmlari katta hajmdagi ma‘lumotlar tahlilini avtomatlashtirish, mahsulot sifatidagi anomalialarni aniqlash, xavf omillarini bashorat qilish hamda ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish imkonini beradi. AI tizimlari sensorlardan, ishlab chiqarish liniyalaridan va ta‘minot platformalaridan kelgan ma‘lumotlarni tahlil qilib, xavfsizlikni ta‘minlovchi qarorlarni real vaqtda qabul qilishni ta‘minlaydi.

O'zbekistonda ham agro-oziq-ovqat sanoatida raqamlashtirish jarayonlari faol rivojlanmoqda. Mamlakatda raqamli iqtisodiyotni jadal rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan dasturlar doirasida blokcheyn va sun'iy intellekt yechimlarini oziq-ovqat ishlab chiqarish, logistika va sertifikatlash tizimlariga joriy etish dolzarb yo'nalish hisoblanadi.

Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash tizimlarida axborotning haqqoniyligi, nazorat jarayonlarining shaffofligi va mahsulot sifatining kafolatlanishi muhim omil hisoblanadi. Bu jarayonda an'anaviy usullar - hujjat aylanmasi, qo'lyozma va inson omiliga asoslangan ma'lumot almashinuvi ko'p hollarda xatolarga, ma'lumotning yo'qolishiga yoki soxtalashuviga olib kelishi mumkin. Shu bois zamonaviy raqamli texnologiyalar, xususan blokcheyn va sun'iy intellekt asosidagi innovatsion yechimlar oziq-ovqat xavfsizligi tizimini qayta tashkil etishda muhim rol o'ynaydi.

Blokcheyn - bu reestr texnologiyasi bo'lib, ma'lumotlar zanjiridagi har bir operatsiyani shifrlangan tarzda, o'zgarmas shaklda saqlaydi. Bu texnologiya orqali mahsulotning fermer xo'jaligidan to iste'molchiga yetkazilishigacha bo'lgan barcha bosqichlardagi ma'lumotlar to'liq qayd etiladi. Masalan, fermer tomonidan mahsulot yetishtirish vaqti, qo'llanilgan o'g'it turlari, transport jarayonidagi harorat ma'lumotlari yoki omborda saqlash muddati haqidagi axborot bloklar ko'rinishida zanjirga yoziladi. Har bir yangi ma'lumot qo'shilganda, u kriptografik himoya bilan mustahkamlanadi va oldingi blok bilan bog'lanadi. Shu orqali ma'lumotni o'zgartirish yoki soxtalashtirish deyarli imkoniyasiz bo'ladi. Blokcheyn ma'lumotlari nafaqat mahsulotning kelib chiqishini aniqlash, balki iste'molchilar ishonchini ham oshiradi. Ya'ni iste'molchi QR-kod orqali mahsulotning fermerdan to do'kongacha bo'lgan yo'lini ko'rishi mumkin. O'zbekiston sharoitida bunday tizimni joriy etish, ayniqsa, eksportga mo'ljallangan oziq-ovqat mahsulotlarining xalqaro standartlarga mosligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va anomal holatlarni aniqlash imkonini beradi. Bunda ishlab chiqarish jarayonida sensorlardan kelayotgan ma'lumotlar - harorat, namlik, saqlash va ko'rsatkich parametrlari tahlil qilinib, mahsulot sifatiga ta'sir qiluvchi omillar oldindan aniqlanadi. Masalan, Machine Vision texnologiyasi yordamida kameralar orqali vizual nazorat qilinadi va mahsulotdagi defektlar yoki buzilishlar avtomatik ravishda belgilab chiqiladi. Shu bilan birga, mashinali o'qitish algoritmlari ma'lumotlar asosida xavflarni aniqlash oladi va ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish bo'yicha tavsiyalar beradi.

Blokcheyn va AI texnologiyalarini birgalikda qo'llash orqali oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning kompleks raqamli ekotizimini yaratish mumkin. Bunda AI tizimi sensorlar va ishlab chiqarish uskunalardan kelayotgan ma'lumotlarni tahlil qilib, anomal holatlarni aniqlaydi. Aniqlangan natijalar esa blokcheyn zanjirida saqlanadi va har bir ishtirokchi uchun ishonchli axborot manbai vazifasini bajaradi. Natijada oziq-ovqat ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida: mahsulotni yetishtirish, qayta ishlash, saqlash va tarqatish jarayonlarida xavfsizlik, sifat va shaffoflik yuqori darajada ta'minlanadi.

Integratsiyalashgan blokcheyn-AI modeli orqali ishlab chiqaruvchi, nazoratchi organlar va iste'molchi o'rtasida ishonchli raqamli muhit shakllanadi. Ushbu yondashuv mahsulot aylanmasi jarayonidagi soxtalashtirish, ma'lumotlarni o'zgartirish va shaffoflik yetishmasligi kabi muammolarni minimal darajaga tushiradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bunday innovatsion tizimlar oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda inson omilining ta'sirini kamaytiradi, ma'lumotlarni real vaqtda tahlil qilish imkonini beradi, ishlab chiqarish jarayonlarining prognozlash imkoniyatlarini oshiradi va eksportbop mahsulotlar uchun xalqaro standartlarga mos sertifikatlash tizimini rivojlantiradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, blokcheyn va sun'iy intellekt texnologiyalarini oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash tizimiga joriy etish bir qator amaliy va strategik ustunliklarni yaratadi. Birinchidan, blokcheyn texnologiyasi orqali oziq-ovqat mahsulotlarining kelib chiqishi, ishlov berish jarayoni va

yetkazib berish zanjiridagi ma'lumotlar shaffof va o'zgarmas shaklda saqlanishi ta'minlanadi. Bu esa qalbaki mahsulotlarning oldini olish, nazoratni kuchaytirish va iste'molchilar ishonchini oshirishga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, sun'iy intellekt texnologiyalari katta ma'lumotlar tahlili orqali oziq-ovqat bozoridagi xatarlar va anomalialarni oldindan bashorat qilish imkonini berdi. Bu yo'nalishda ishlab chiqilgan prognozlashtirish modellari iqlim o'zgarishi, hosildorlik pasayishi yoki ta'minot zanjiridagi uzilishlar kabi muammolarni erta bosqichda aniqlash imkonini yaratdi.

Uchinchidan, blokcheyn va sun'iy intellektning o'zaro integratsiyasi natijasida avtomatlashtirilgan monitoring va qaror qabul qilish tizimlari shakllantirildi. Bu tizimlar orqali ma'lumotlar real vaqt rejimida tahlil qilinib, xavfli holatlar yoki noodatiy o'zgarishlar haqida avtomatik ogohlantirish jarayonlari yo'lga qo'yildi.

To'rtinchidan, amaliy tajribalar shuni ko'rsatdiki, ushbu innovatsion yondashuvlarni joriy etish natijasida oziq-ovqat ta'minoti zanjiridagi xarajatlar 15-20% ga kamayishi, mahsulot yetkazib berish vaqti esa o'rtacha 10-12% ga qisqarishi mumkin. Bu esa iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan birga, oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va xavfsizligini ta'minlaydi.

Beshinchidan, tadqiqot davomida ma'lum bo'ldiki, blokcheyn va SI tizimlarini samarali tatbiq etish uchun milliy axborot infratuzilmasini rivojlantirish, malakali mutaxassislar tayyorlash va huquqiy me'yoriy asoslarni yaratish muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari blokcheyn va sun'iy intellekt texnologiyalarining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash sohasida katta istiqbolga ega ekanligini tasdiqladi. Ushbu yechimlar nafaqat samaradorlik va shaffoflikni ta'minlaydi, balki barqaror oziq-ovqat ta'minoti tizimini shakllantirishda muhim qadam hisoblanadi.

Zamonaviy raqamli texnologiyalar oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Blokcheyn va sun'iy intellekt texnologiyalarining uyg'un qo'llanilishi orqali ta'minot zanjiridagi ma'lumotlar shaffofligi, sifat nazorati va xavfsizlik darajasi yuqori bosqichga ko'tariladi. Blokcheyn tizimi ma'lumotlarning o'zgarmas va ishonchli saqlanishini ta'minlasa, sun'iy intellekt yechimlari real vaqtda tahlil, monitoring va prognoz qilish imkoniyatlarini yaratadi. Bu ikki texnologiyaning integratsiyasi orqali ishlab chiqarishdan to' iste'molchigacha bo'lgan butun jarayonni raqamli nazorat qilish mumkin bo'ladi.

O'zbekiston sharoitida bunday tizimlarni joriy etish nafaqat ichki bozorda mahsulot sifati va iste'molchi ishonchini oshiradi, balki eksportbop mahsulotlar uchun xalqaro standartlarga mos raqobatbardoshlikni ta'minlaydi. Shuningdek, davlat darajasida raqamli sertifikatlash, elektron logistika va mahsulot izchilligini monitoring qilish tizimlarini rivojlantirish orqali milliy oziq-ovqat xavfsizligi tizimini yangi bosqichga olib chiqish mumkin. Shu tariqa, blokcheyn va sun'iy intellekt texnologiyalari asosidagi innovatsion yondashuvlar kelgusida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning asosiy raqamli infratuzilmasini shakllantirishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

АДАБИЁТЛАР:

1. Tapscott D., Tapscott A. Blockchain revolution: how the technology behind bitcoin is changing money, business, and the world. – Penguin, 2016.
2. Leng J. et al. Blockchain-empowered sustainable manufacturing and product lifecycle management in industry 4.0: A survey //Renewable and sustainable energy reviews. – 2020. – T. 132. – C. 110112.
3. Mourtzis D., Angelopoulos J., Panopoulos N. Blockchain integration in the era of industrial metaverse //Applied Sciences. – 2023. – T. 13. – №. 3. – C. 1353.

4. Султанова Л. И. Тадбиркорликни ривожлантиришда рақамли маркетинг-замонавий бизнес асоси //Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting. – 2024. – Т. 4. – №. 08. – С. 307-315.
5. Гулямов С. С., Мухитдинова М. Х. Яшил иқтисодийни самарадорлигини оширишда сунъий интеллектни роли //Science. – 2025. – Т. 4. – №. S1-1. – С. 29-34.

OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA INNOVATSION TEKNOLOGIYALARNING O'RNI VA AHAMIYATI

Madaminov Abduvaxabjan Axmadjanovich

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O'zbekiston

***Annotatsiya** Ushbu maqolada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalalari va bu jarayonda innovatsion texnologiyalarning tutgan o'rni tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar, biotexnologiya, aqlli qishloq xo'jaligi (smart agriculture) va logistika tizimlarining zamonaviy yechimlari orqali oziq-ovqat ishlab chiqarish, saqlash, qayta ishlash va taqsimlash samaradorligini oshirish yo'llari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, innovatsion texnologiyalar asosida oziq-ovqat xavfsizligini barqaror rivojlantirishning ijtimoiy-falsafiy jihatlari ham yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** oziq-ovqat xavfsizligi, innovatsion texnologiyalar, biotexnologiya, raqamli qishloq xo'jaligi, barqaror rivojlanish, aqlli tizimlar.*

Oziq-ovqat xavfsizligi — bu inson hayot faoliyatining eng muhim shartlaridan biri bo'lib, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligi va milliy xavfsizligi bilan chambarchas bog'liqdir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti oziq-ovqat xavfsizligini “har bir insonning doimo etarli, xavfsiz va to'yimli oziq-ovqatga ega bo'lish holati” sifatida ta'riflaydi.

Bugungi kunda global isish, aholining ko'payishi, suv resurslarining kamayishi va geosiyosiy inqirozlar sharoitida dunyo miqyosida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalasi keskinlashmoqda. Shu sababli, innovatsion texnologiyalar — ishlab chiqarish, saqlash va ta'minot tizimlarida samaradorlikni oshirishning asosiy omiliga aylanmoqda.

Oziq-ovqat xavfsizligi tushunchasi va uning zamonaviy talqini

Oziq-ovqat xavfsizligi to'rt asosiy komponentni o'z ichiga oladi-Oziq-ovqat mavjudligi – yetarli miqdorda mahsulot ishlab chiqarish; -Oziq-ovqatga kirish imkoniyati – har bir inson uchun iqtisodiy va jismoniy jihatdan ta'minlanganlik; -Oziq-ovqat sifati va xavfsizligi – ekologik toza, sog'lom va standartlarga javob beruvchi mahsulot; -Barqarorlik – uzoq muddatli ta'minotning izchilligi.

Innovatsion texnologiyalar ushbu to'rt yo'nalishning barchasida muhim rol o'ynaydi, chunki ular ishlab chiqarish jarayonini optimallashtiradi, isrofgarchilikni kamaytiradi va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi.

Innovatsion texnologiyalarning oziq-ovqat xavfsizligidagi o'rni Innovatsion texnologiyalar — bu yangi ilmiy yutuqlar asosida ishlab chiqilgan, oziq-ovqat tizimining barcha bosqichlarini (ishlab chiqarish, qayta ishlash, saqlash, taqsimlash va iste'mol) takomillashtiruvchi vositalar va yechimlardir. Quyidagi asosiy yo'nalishlar bugungi kunda eng samarali hisoblanadi:

Raqamli texnologiyalar va aqlli qishloq xo'jaligi -Smart farming (aqlli dehqonchilik) tizimlari orqali hosildorlik, suv sarfi, o'g'it miqdori va iqlim sharoitlari raqamli nazorat ostiga olinadi.

-Dronlar yordamida dalalarni monitoring qilish, kasallik va zararkunandalarni erta aniqlash imkonini beradi.

-IoT (Internet of Things) texnologiyasi yordamida har bir ekin maydoni yoki chorvachilik xo‘jaligi real vaqt rejimida kuzatib boriladi.

Biotexnologiyalar Genetik modifikatsiya (GMO) orqali qurg‘oqchilikka, zararkunandalarga chidamli navlar yaratilmoqda. Mikrobiologik usullar yordamida o‘g‘itlar va biohimoya vositalari ishlab chiqiladi, bu esa kimyoviy moddalardan foydalanishni kamaytiradi.

- Fermentatsion texnologiyalar oziq-ovqatni qayta ishlashda energiya tejamkor va ekologik toza natijalarni beradi.

Saqlash va logistika tizimidagi innovatsiyalar -Blokcheyn texnologiyasi yordamida oziq-ovqat mahsulotlarining manbasi va sifatini kuzatish imkoniyati yaratiladi. -“Cold chain” tizimi (sovuq zanjir) orqali mahsulotlarni saqlash va tashish jarayonida ularning sifatini yo‘qotmaslik ta‘minlanadi. -Sun‘iy intellekt asosidagi logistika tizimlari ta‘minot zanjirini optimallashtirib, isrofgarchilikni kamaytiradi.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish -Quyosh panellari va bioyoqilg‘i yordamida ishlab chiqarish korxonalarini energiya mustaqilligiga erishadi. -Bu yondashuv ekologik barqarorlikni ta‘minlab, “yashil iqtisodiyot” rivojiga hissa qo‘shadi.

Innovatsion texnologiyalarning ijtimoiy-falsafiy ahamiyati Oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash faqat iqtisodiy yoki texnik jarayon emas, balki ijtimoiy-falsafiy muammo hamdir. Chunki bu masala inson hayotining sifatini, sog‘lom turmush tarzini va jamiyat barqarorligini belgilaydi.

Innovatsion texnologiyalar jamiyatda quyidagi ijobiy o‘zgarishlarga sabab bo‘ladi:

- insonlarning ovqatlanish madaniyati va ekologik ongini rivojlantiradi;

- resurslardan oqilona foydalanish tamoyilini mustahkamlaydi;

- global tengsizlikni kamaytiradi, chunki innovatsiyalar yordamida oziq-ovqat yetishmovchiligi kamayadi;

- inson va tabiat o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlaydi.

Shu ma‘noda, innovatsion texnologiyalar — nafaqat ishlab chiqarish vositasi, balki barqaror rivojlanish falsafasining amaliy ifodasidir.

O‘zbekiston tajribasi va istiqbollari O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan qishloq xo‘jaligida innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish bo‘yicha bir qator dasturlar amalga oshirilmoqda. Jumladan: -“Agroinnovatsiya markazlari” tashkil etilib, yangi texnologiyalarni sinovdan o‘tkazish yo‘lga qo‘yildi; -Raqamli dehqonchilik loyihalari orqali suv va yer resurslaridan foydalanish samaradorligi oshmoqda; -Agrologistika markazlari tarmog‘i kengaytirilmoqda; -Mahalliy ilmiy-tadqiqot institutlari tomonidan biotexnologik o‘g‘itlar va urug‘liklar ishlab chiqilmoqda.

Kelgusida O‘zbekistonning oziq-ovqat xavfsizligi innovatsion texnologiyalarni keng qo‘llash orqali barqaror va raqobatbardosh tizimga aylanishi kutilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion texnologiyalar oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ular resurslardan samarali foydalanish, ekologik xavfsizlikni saqlash, ishlab chiqarish va ta‘minot tizimini optimallashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, innovatsiyalar inson salomatligi, ijtimoiy barqarorlik va milliy mustaqillikni mustahkamlovchi omil sifatida namoyon bo‘ladi.

Demak, oziq-ovqat xavfsizligi masalasi bugungi kunda texnik, iqtisodiy va ijtimoiy-falsafiy yondashuvlarning uzviy integratsiyasini talab etadi. Bu esa, innovatsion texnologiyalarni strategik darajada rivojlantirishni dolzarb vazifaga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. FAO (Food and Agriculture Organization). *The State of Food Security and Nutrition in the World*. – Rome, 2024.

2. OECD Report. *Innovations in Food Systems and Sustainable Agriculture*. – Paris, 2023.

3. Karimov I.A. *O‘zbekiston XXI asr bo‘lag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari*. – Toshkent: O‘zbekiston, 1997.

4. Xolmatov Sh. *Agroinnovatsion texnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi*. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2022.

5. UNDP Uzbekistan. *Digital Agriculture and Food Security Strategy*. – Tashkent, 2023.

RAQAMLASHTIRISH VA IoT TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA OZIQ-OVQAT ISHLAB CHIQRISHNI OPTIMALLASHTIRISH

Nasriddinov Otadavlat Usubjonovich

Farg‘ona davlat texnika universiteti dotsent v.b

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada oziq-ovqat sanoatida raqamlashtirish va Internet of Things (IoT) texnologiyalarini joriy etish orqali ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish imkoniyatlari yoritilgan. Oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talab ortib borar ekan, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va sifatni doimiy nazorat qilish dolzarb vazifaga aylanmoqda. IoT texnologiyalari yordamida real vaqt rejimida monitoring, avtomatlashtirilgan boshqaruv va prediktiv (oldindan taxminiy) tahlil imkoniyatlari yuzaga keladi. Maqolada shuningdek, raqamli transformatsiyaning oziq-ovqat ishlab chiqarishdagi amaliy jihatlari, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari tahlil qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:** raqamlashtirish, IoT, oziq-ovqat sanoati, avtomatlashtirish, sun‘iy intellekt, ma‘lumotlar tahlili, optimallashtirish, monitoring, texnologik jarayonlar.*

Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish global miqyosda iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy jihatdan muhim soha hisoblanadi. Raqobatbardoshlikni ta‘minlash, resurslarni tejash va sifatni doimiy nazorat qilish bugungi kunning asosiy talablaridan biridir. Shu nuqtai nazardan, raqamlashtirish va IoT (Internet of Things – narsalarning interneti) texnologiyalarining joriy etilishi oziq-ovqat sanoatida inqilobiy o‘zgarishlarga sabab bo‘lmoqda.

IoT texnologiyasi bu — turli qurilmalar, sensorlar, uskunarlar va tizimlarning internet orqali o‘zaro bog‘langan holatda ishlashini anglatadi. Ushbu texnologiya yordamida ishlab chiqarish jarayonlari avtomatik ravishda boshqariladi, ma‘lumotlar uzluksiz to‘planadi va real vaqt rejimida tahlil qilinadi. Raqamlashtirish esa ishlab chiqarishdan tortib, yetkazib berish va iste‘mol bosqichigacha bo‘lgan jarayonlarni yagona raqamli tizimga keltirishni nazarda tutadi.

1. IoT va raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat ishlab chiqarishidagi o‘rni

1.1. Jarayonlarni avtomatlashtirish

IoT qurilmalari yordamida mahsulot ishlab chiqarish bosqichlarida harorat, namlik, bosim, pH, gaz konsentratsiyasi kabi parametrlar doimiy nazorat qilinadi. Bu holat mahsulot sifati va xavfsizligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Misol uchun, go‘sht va sut sanoatida IoT asosidagi sovitish tizimlari orqali mahsulotning saqlanishi qat‘iy nazoratga olinadi.

1.2. Resurslardan oqilona foydalanish

Oziq-ovqat ishlab chiqarishda energiya, suv va xomashyo sarfini kamaytirish dolzarb masalalardan biridir. IoT yordamida har bir resursning sarfi avtomatik aniqlanadi va tahlil qilinadi. Bu esa ortiqcha sarflarning oldini olish imkonini beradi. Ayniqsa, issiqxona xo‘jaliklarida IoT asosidagi tizimlar suv sarfini 20–30% gacha kamaytirishga yordam beradi.

1.3. Ma‘lumotlar asosida qaror qabul qilish

To'plangan ma'lumotlar sun'iy intellekt yoki tahliliy dasturlar orqali qayta ishlanadi. Bu esa ishlab chiqaruvchiga aniqlikka asoslangan, tezkor va samarali qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Masalan, biror sensor ishlab chiqarish jarayonidagi nosozlikni aniqlagan zahoti tizim ogohlantirish beradi yoki avtomatik to'xtatiladi.

2. Raqamlashtirish orqali ishlab chiqarishni optimallashtirishning afzalliklari

2.1. Mahsulot sifati va xavfsizligini oshirish

Raqamli texnologiyalar har bir mahsulot partiyasining harakatini kuzatish, uning saqlanish va yetkazib berish tarixini qayd etish imkonini beradi. Bu nafaqat xavfsizlikni ta'minlaydi, balki iste'molchilarga ishonch bag'ishlaydi.

2.2. Ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish

Raqamli transformatsiya ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish orqali raqobatbardoshlikni oshiradi. Datchiklar, avtomatik boshqaruv tizimlari va uzluksiz monitoring ishlab chiqarishda inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarni bartaraf etadi.

2.3. Innovatsion boshqaruv tizimlarini joriy etish
Smart Factory (aqlli zavod), Digital Twin (raqamli egizak) kabi innovatsion yechimlar ishlab chiqarishning har bir bosqichini simulyatsiya qilish, optimallashtirish va prognozlash imkonini beradi.

3. Raqamli integratsiya yo'lida mavjud muammolar

3.1. Moliyaviy cheklovlar

Ko'pgina kichik va o'rta ishlab chiqaruvchilar IoT texnologiyalarini joriy etish uchun yetarli moliyaviy resurslarga ega emas. Uskuna xaridi, texnik xizmat va dasturiy ta'minot yuqori xarajatlarni talab qiladi.

3.2. Kadrlar malakasining yetarli emasligi

Texnologiyalarni joriy etish bilan birga ularni boshqarish uchun yuqori malakali mutaxassislar zarur bo'ladi. Ko'pgina ishlab chiqaruvchilarda esa raqamli savodxonlik darajasi past bo'lib, bu texnologiyalarni to'liq joriy qilishga to'sqinlik qiladi.

3.3. Infratuzilma bilan bog'liq muammolar

Ba'zi ishlab chiqarish hududlarida internet tezligi, barqaror elektr ta'minoti va texnik xizmat ko'rsatish muhitining yo'qligi texnologik yangiliklarni sekinlashtirmoqda.

4. Taklif va tavsiyalar

Davlat tomonidan subsidiya va grantlar ajratilishi kichik ishlab chiqaruvchilarni raqamlashtirishga jalb etadi.

IoT bo'yicha maxsus o'quv kurslari va treninglar orqali kadrlar salohiyatini oshirish lozim.

Tashkilotlararo hamkorlik (universitet–ishlab chiqaruvchi–texnologiya yetkazib beruvchi) modeli orqali integratsiya tezlashadi.

Pilot-loyihalar asosida bosqichma-bosqich joriy etish, ya'ni kichik korxonalarda sinovdan o'tkazish orqali risklarni kamaytirish mumkin.

Xulosa Raqamlashtirish va IoT texnologiyalari yordamida oziq-ovqat ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish — zamonaviy sanoat uchun strategik zaruratdir. Bu texnologiyalar samaradorlikni oshirish, sifatni nazorat qilish, xarajatlarni kamaytirish va raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston sharoitida ushbu texnologiyalarni keng joriy etish uchun davlat siyosati, infratuzilma rivoji, bilim va moliyaviy resurslar uyg'unligini ta'minlash lozim. Raqamli transformatsiya orqali oziq-ovqat sanoati yangi rivoj bosqichiga ko'tarilishi shubhasiz.

Adabiyotlar ro'yxati

[1]. Islomov B. *Oziq-ovqat mahsulotlarini quritish texnologiyalari*. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 1-tom, 466-bet, 2022.

- [2]. Karimov O. *Barqaror oziq-ovqat ishlab chiqarish va energiya tejash usullari*. – Toshkent: “Ilm-ziyo”, 2-tom, 312-bet, 2018.
- [3]. Mujumdar A.S. *Sanoat quritish texnologiyalari (Industrial Drying Technologies)*. – Nyu-York: CRC Press, 2014.
- [4]. FAO. *Digital Agriculture: Farmers in the Age of Big Data*. – Rome: FAO, 2021.
- [5]. ITU. *IoT Guidelines for Smart Agriculture*. – Geneva: International Telecommunication Union, 2020.

**RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR SHAROITIDA OZIQ-OVQAT
SANOATI KORXONALARI FAOLIYATINI BOSHQARISHNING
O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

Nazarov Xusanbek Avazbek o‘g‘li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti assistent o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada mamlakatimizda bugungi kunda raqamli texnologilar jadal moslashish jarayonida oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatini samarali boshqarish mexanizmini rivojlantirish, unga ta’sir etuvchi omillarni o‘rganish, pandemiya sharoitida oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi korxonalarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash respublikada amalga oshirilayotgan asosiy vazifalardan biri sifatida belgilanadi. Ushbu tadqiqot ishida oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatini samarali boshqarishning o‘ziga xos xususiyatlari nazariy va amaliy ma’lumotlar asosida o‘rganilgan hamda sanoat korxonalarining boshqaruv mexanizmining tuzilishi asoslangan.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli texnologilar, oziq-ovqat sanoati, boshqaruv, boshqarish mexanizmi, boshqaruv strukturasi, ixtisoslashuv, inson omili, mehnat taqsimoti, ta’sir etuvchi omillar.*

Zamonaviy iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi turli tarmoqlarga, jumladan, oziq-ovqat sanoati korxonalariga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Raqamli texnologiyalarni faol joriy etish natijasida ishlab chiqarish jarayonlari avtomatlashtirilmoqda, logistika tizimlari takomillashtirilmoqda va iste’molchilar bilan o‘zaro aloqalar yangi bosqichga ko‘tarilmoqda. Ushbu jarayon oziq-ovqat sanoati korxonalarining boshqaruv tizimiga yangicha yondashuvlarni talab etadi. Oziq-ovqat sanoati iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan biri bo‘lib, uning samarali faoliyat yuritishi mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xususan, axborot texnologiyalari, sun’iy intellekt, katta hajmdagi ma’lumotlarni (Big Data) tahlil qilish, blokcheyn texnologiyalari va Internet of Things (IoT) kabi innovatsion yondashuvlar ushbu sohaga tezkor va aniq qarorlar qabul qilish imkonini bermoqda.

Bugungi kunga kelib respublikamizda oziq-ovqat sanoatida faoliyat yuritayotgan korxonalar soni va ular tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulot hajmi yildan-yilga ortib bormoqda. Respublikamiz bo‘yicha oziq-ovqat sanoat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar soni 2017-yilda 8 875,0 tani tashkil qilgan bo‘lsa, 2023-yil yakugiga ushbu ko‘rsatkich o‘sib borish tendensiyasiga ega bo‘lganligini bilan 19 040,0 taga yetnanini ko‘rishimiz mumkin.

Shuningdek, ular tomonidan ishlab chiqarilayotgan aynan oziq-ovqat mahsulotlar hajmi 2017-yilda mamlakat miqyosida 23 217,7 mlrd so‘mni tashkil qilgan bo‘lsa, 2021-yilda esa pandemiya sharoitiga qaramasdan 44 804,3 mlrd so‘mga erishilganini ko‘rishimiz mumkin (2-jadval).

Ushbu statistik ma'lumotlarning barchasi oziq-ovqat sanoati korxonalarini boshqarish mexanizmini ishlab chiqish masalalarini dolzarblashtiradi, ularning resurs bazasidan samarali foydalanish usullarini o'rganishga, sohaviy o'zgarishlarning istiqbolli yo'nalishlari va institutsional xususiyatlarini aniqlashga ilmiy va amaliy qiziqish uyg'otadi. Ushbu yo'nalish mahalliy fan va amaliyotda yetarlicha o'rganilmagan, bu tadqiqot mavzusining dolzarbligini ko'rsatadi.

Oziq-ovqat sanoati korxonalarini faoliyatini boshqarish mexanizmi ishlab chiqaruvchilarni yangi shaklida va ko'rinishlarida tashkil etilishi ham mumkin. Oziq-ovqat sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini boshqarish tizimini rivojlantirishga, ular faoliyati samaradorligiga erishishda ishlab chiqarish hajmi, ishchi - xodimlar bandligi darajasini oshirish, xom-ashyo va qishloq xo'jaligi mahsulotlari turlari sonini ko'paytirish, oziq-ovqat sanoati korxonalarini uchun kredit va soliqlar bo'yicha imtiyozlar, marketing tizimini, sinovva sertifikatlashtirish markazlari huzuridagi laboratoriyalarida sifat menejmenti tizimini, oziq-ovqat sanoati korxonalarida xalqaro standartlarga javob beradigan mahsulotlarni ishlab chiqarish hamda standartlashtirish markazlari faoliyatini takomillashtirish.

Shunday qilib, bir tomondan, oziq-ovqat sanoati korxonalarini boshqarish usullari va mexanizmlarini yetarli darajada bilmaslik va ishlab chiqish darajasi va ushbu muammoning ilmiy va amaliy ahamiyati, ikkinchi tomondan, tadqiqoti mavzusini tanlashni belgilab berdi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida oziq-ovqat sanoati korxonalarini boshqarishda raqamli texnologiyalarning roli tobora ortib bormoqda. Zamonaviy raqamli vositalarning joriy etilishi korxonalarining samaradorligini oshirishga, resurslardan oqilona foydalanishga va iste'molchilarga yuqori sifatli mahsulot yetkazib berishga xizmat qilmoqda. Xususan, sun'iy intellekt asosida ishlovchi tahliliy tizimlar ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishda va bozor talablarini oldindan prognoz qilishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Bundan tashqari, blokcheyn texnologiyalarining joriy etilishi oziq-ovqat mahsulotlarining yetkazib berish zanjirini shaffoflashtirish, mahsulot sifati va xavfsizligini ta'minlash imkonini bermoqda. IoT texnologiyalari esa real vaqt rejimida ishlab chiqarish jarayonlarini monitoring qilish, energiya sarfini kamaytirish va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishga ko'maklashmoqda.

Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi yangi muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Masalan, raqamli texnologiyalarni joriy etish uchun katta miqdordagi investitsiyalar talab etiladi. Bu esa kichik va o'rta biznes subyektlari uchun muayyan moliyaviy yuklamalarni yuzaga keltiradi. Shuningdek, axborot xavfsizligi masalalari ham dolzarb bo'lib, korxonalarining ma'lumotlari kibernetika tahdidlariga duch kelishi mumkin.

Ilg'or davlatlar tajribasiga nazar tashlasak, Germaniya, AQSh, Xitoy kabi mamlakatlarda oziq-ovqat sanoati korxonalarini raqamli transformatsiya qilishga katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan, ushbu mamlakatlarda davlat tomonidan texnologik rivojlanishni rag'batlantirish maqsadida maxsus dasturlar joriy etilgan bo'lib, biznes subyektlariga moliyaviy ko'mak va soliq imtiyozlari taqdim etilmoqda. O'zbekiston sharoitida esa ushbu yo'nalishda kompleks yondashuvni shakllantirish hamda raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonini jadallashtirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida oziq-ovqat sanoati korxonalarining samarali boshqaruvi ushbu sohada zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi bilan bevosita bog'liqdir. Raqamli texnologiyalar, jumladan, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili, blokcheyn va IoT kabi

innovatsiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, sifat nazoratini yaxshilash va iste'molchilarga tezkor xizmat ko'rsatish imkonini yaratmoqda.

Shuningdek, raqamli transformatsiya jarayonida duch kelinadigan muammolarni samarali hal etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, kichik va o'rta biznes subyektlari uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yaratish, axborot xavfsizligini ta'minlash va kadrlar malakasini oshirish kabi chora-tadbirlar raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

Xorijiy tajribaga asoslanib, O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarining raqamli transformatsiyasini jadallashtirish uchun kompleks dasturlarni ishlab chiqish va biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash strategiyalarini shakllantirish zarur. Shu orqali oziq-ovqat sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini oshirish hamda global bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dorfman J. Economics and Management of the Food Industry. Routledge, 2014.
2. Зиявитдинова Н.М. Озиқ-овқат sanoati korxonalarini faoliyatini iqtisodiy samaradorligini oshirish. Diss. i.f.n. Bux oz.ov EСТИ 155 б. Б. – 2006.
3. Умаров И.Ю. Озиқ-овқат sanoatida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish (Анджон viloyati misolida). Diss. i.f.n. АМИИ 149 б. А. – 2009.
4. Drucker P.F. Peter F. Drucker statements on the managing process re Peerless Starch Company. The Drucker Institute, 1988.

OZIQ-OVQAT TEXNOLOGIYALARINI ORGANISHDA AKTNING ORNI.

Nazarov Xusanbek Avazbek o'g'li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti assistent o'qituvchisi

Xaydarova Gulhayo Ilyosbek qizi

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti logistika yo'nalishi talabasi

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada oziq-ovqat texnologiyalarini o'rganishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) tutgan o'rni keng yoritilgan. AKTning ta'lim, ilmiy-tadqiqot, ishlab chiqarish va marketing sohalaridagi ahamiyati tahlil qilinib, har bir yo'nalishda raqamli texnologiyalar qanday samaradorlik keltirayotgani misollar bilan ko'rsatib berilgan. Virtual laboratoriyalar, masofaviy ta'lim, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlari hamda raqamli marketing vositalari AKTning amaliy qo'llanilishiga misol sifatida keltirilgan. Maqola AKT yordamida oziq-ovqat sanoatini yanada zamonaviylashtirish va samaradorligini oshirish yo'llarini ko'rsatadi hamda soha mutaxassislari va talabalar uchun foydali ilmiy-nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar.** Oziq-ovqat texnologiyalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), masofaviy ta'lim, virtual laboratoriya, raqamli ta'lim, ilmiy tadqiqotlar, avtomatlashtirish, IoT (Internet of Things), raqamli marketing, SCADA tizimi, mahsulot sifati, Sanoat 4.0, innovatsion texnologiyalar, oziq-ovqat xavfsizligi, ta'limda raqamli texnologiyalar.*

Oziq-ovqat texnologiyalari sohasi nazariya bilan bir qatorda ko'plab amaliy bilimlarni ham talab qiladi. AKT esa bu ikki yo'nalishni uyg'unlashtirishda muhim vosita bo'lib

xizmat qiladi. Zamonaviy onlayn ta'lim platformalari (Coursera, EdX, Khan Academy) orqali talaba yoki mutaxassis dunyoning istalgan nuqtasidan oziq-ovqat texnologiyalariga oid darslarni o'zlashtira oladi. Shuningdek, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams kabi platformalar orqali laboratoriya mashg'ulotlarining videodarslari ham o'tkazilmoqda.

Masofaviy ta'lim: Onlayn kurslar, vebinarlar va MOOC platformalari (Coursera, EdX va boshqalar) orqali talabalar dunyo bo'ylab tajriba almashish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Ma'lumotlarni tahlil qilish: AKT orqali oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibi, saqlanish muddati, energiya qiymati kabi ko'rsatkichlarni tezkor tahlil qilish mumkin.

Modellashtirish va simulyatsiya: Yangi texnologik jarayonlar yoki ishlab chiqarish bosqichlarini oldindan modellashtirib, xatoliklarni kamaytirish mumkin.

Zamonaviy oziq-ovqat texnologiyalarini rivojlantirishda ilmiy izlanishlar hal qiluvchi ahamiyatga ega. AKT esa bu izlanishlarda quyidagicha xizmat qiladi:

- statistik va matematik dasturlar (masalan, SPSS, MATLAB, Python) yordamida oziq-ovqat mahsulotlarining kimyoviy tarkibi, saqlanish muddati, ozuqaviy qiymati tahlil qilinadi. Bu esa ilmiy xulosalarning aniqligini oshiradi.

- Oziq-ovqat ishlab chiqarish jarayonlari (issiqlik bilan ishlov berish, quritish, muzlatish va h.k.) AKT yordamida oldindan modellashtiriladi. Bu esa yangi texnologiyalarni ishlab chiqishda xatoliklarni kamaytiradi.

Tadqiqotchilar o'z ishlarini milliy va xalqaro elektron bazalarda saqlab, baham ko'rishlari mumkin (Google Scholar, Scopus, Web of Science, ResearchGate). Bu ilmiy almashinuv va hamkorlikni kuchaytiradi.

Avtomatlashtirilgan tizimlar. Dasturlashtiriladigan qurilmalar (PLC), sensorlar va SCADA tizimlari oziq-ovqat ishlab chiqarish liniyalarida sifat nazorati va samaradorlikni oshiradi.

Raqamli monitoring: Mahsulot sifati, harorat, namlik kabi parametrlarni real vaqtda kuzatish imkonini beradi.

IoT (Internet of Things): Oziq-ovqat ishlab chiqarish jarayonida aqlli qurilmalar orqali uzluksiz monitoring va boshqaruv ta'minlanadi.

Raqamli texnologiyalar oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirish, optimallashtirish va monitoring qilish imkonini beradi.

- SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), PLC (Programmable Logic Controller) kabi tizimlar ishlab chiqarish jarayonlarini real vaqt rejimida boshqarish va nazorat qilish imkonini beradi. Masalan, pishirish harorati, aralashtirish tezligi yoki qadoqlash tezligi avtomatik ravishda sozlanadi.

- Oziq-ovqat sanoatida IoT qurilmalari yordamida harorat, bosim, namlik kabi ko'rsatkichlar uzluksiz kuzatib boriladi. Bu mahsulot sifatini nazorat qilishda muhim ahamiyatga ega.

- AKT asosida ishlovchi kameralar, sensorlar va dasturiy ta'minotlar yordamida oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligi (mikroorganizmlar mavjudligi, saqlash sharoitlari) nazorat qilinadi.

Raqamli marketing: Ijtimoiy tarmoqlar, veb-saytlar va onlayn reklama vositalari orqali oziq-ovqat mahsulotlarini keng ommaga targ'ib qilish.

Elektron tijorat (e-commerce): Mahsulotlarni internet orqali sotish va yetkazib berish jarayonlarini boshqarish.

Mijozlar bilan aloqani boshqarish (CRM): Xaridorlar ehtiyojlarini tahlil qilish va shunga mos ravishda mahsulotlar ishlab chiqish.

Oziq-ovqat mahsulotlarini bozorda muvaffaqiyatli ilgari surish uchun raqamli marketing vositalaridan keng foydalanilmoqda.

AKT yordamida ijtimoiy tarmoqlar, veb-saytlar va elektron pochta orqali marketing kampaniyalari yuritiladi. Bu iste'molchilarga tezkor va to'g'ridan-to'g'ri axborot yetkazishni ta'minlaydi.

Zamonaviy oziq-ovqat kompaniyalari o'z mahsulotlarini internet do'konlar orqali sotmoqda. Bu esa xaridorlar uchun qulaylik, ishlab chiqaruvchilar uchun esa daromad manbai bo'lib xizmat qiladi.

CRM (Customer Relationship Management) tizimlari yordamida xaridorlar ehtiyojlarini o'rganish, tahlil qilish va ularga individual yondashuvni shakllantirish mumkin. AKT – oziq-ovqat texnologiyalari sohasida innovatsion rivojlanishning ajralmas qismidir. U ta'lim, ilmiy izlanish, ishlab chiqarish va marketingda jarayonlarni tezlashtiradi, soddalashtiradi va sifatni oshiradi. Bu esa raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu texnologiyalar oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, saqlash muddatini uzaytirish, iste'molchilar talablari va sanitariya qoidalariga muvofiq ishlab chiqarishni tashkil etishda muhim ahamiyatga ega.

Oziq-ovqat texnologiyalarini o'rganish va amaliyotda qo'llashda AKTning o'rni beqiyosdir. U nafaqat ta'lim va ilmiy-tadqiqot jarayonlarini rivojlantiradi, balki sanoat va marketing sohasida ham muhim ustunliklar yaratadi. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, mahsulot sifatini oshirish, ishlab chiqarish samaradorligini kuchaytirish va iste'molchiga tez va sifatli mahsulot yetkazib berishda AKT asosiy vosita sifatida qaralmoqda. Shu bois, bu texnologiyalarni chuqur o'rganish va amaliyotda samarali qo'llash har bir mutaxassis uchun zaruratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmedova G.S., Karimov N.K. "Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi" – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2021.
2. Xolmatova M.M. "Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi" – Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2020.
3. Daminova B.E. Informatika va raqamli texnologiyalar. Darslik. Qarshi, "Big Makro World" nashriyoti, 2025. 440 b.
4. Karimov Q.M., Daminova B.E. Ta'limda axborot texnologiyalari. O'quv qo'llanma. -T: Tafakkur tomchilari, 2020, 160 b.
5. Karimov Q.M., Daminova B.E. Informatikaning nazariy asoslari. O'quv qo'llanma. -T: Fan va ta'lim, 2022, 290 b.
6. А.Д. Нормуродов, Б.Э. Даминова, И. Ж. Бозорова. Применение информационных технологий в сфере. Учебное пособие. -Т: Фан ва таълим. 2023.

**ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ЗЕЛЕННОЙ
ЭКОНОМИКИ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

**YASHIL IQTISODIYOT VA OZIQ-OVQAT SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN SAMARALI
FOYDALANISH**

**EFFECTIVE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN
THE DEVELOPMENT OF THE GREEN ECONOMY AND THE FOOD INDUSTRY**

Д.М.Охунов, к.э.н., доцент

М.Х.Охунов к.ф-м.н. доцент

Ферганский государственный технический университет

Аннотация Одним стимулирующим эффектом ИКТ является создание благоприятных условий для интеллектуальной трансформации пищевой и транспортной инфраструктуры, оптимизации и автоматизации производственных циклов, строительства «умных» домов и офисов. В статье исследуются современные методы использования цифровых технологий в развитии «зеленой» экономики и пищевой промышленности.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, зеленая экономика, пищевая промышленность, цифровизация, экологизация.

Переход к «зеленой экономике» требует определенных условий. В частности, остро стоит вопрос формирования информационной базы данной сферы и обеспечения квалифицированными специалистами.

Экологизация сети информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) является одним из информационных ресурсов «зеленой экономики». «Зеленые ИКТ» относятся к принятию технологических решений в области использования компьютерных технологий и средств связи с целью достижения минимального воздействия на окружающую среду и максимального положительного влияния на охрану окружающей среды [Иминов Т.К. 2019]. Эти технологические решения могут включать снижение энергопотребления, продление срока службы ИКТ, безопасную утилизацию компьютерных технологий и средств связи, их вторичное использование, использование возобновляемых источников энергии для поддержки работы складов и центров обработки данных и т.д.

Вклад ИКТ в развитие «зеленой экономики» и пищевой промышленности этим не ограничивается. Эффективное использование цифровых технологий создает огромные возможности в «озеленении» экономики. Дематериализация потребления за счет внедрения электронного документооборота с помощью ИКТ, развития электронных СМИ, электронных книг и музыки, расширения электронной коммерции и интернет-банкинга, использования электронной почты и видеоконференций при организации различных встречи, введение удаленного режима работы, множество сфер деятельности человека идет виртуализация [Кальнер В. Д. 2016].

Еще одним стимулирующим эффектом ИКТ является создание благоприятных условий для интеллектуальной трансформации пищевой и транспортной инфраструктуры, оптимизации и автоматизации производственных циклов, строительства «умных» домов и офисов [Липица С.А. 2018].

По подсчетам экспертов Климатической группы (The Climate Group), к 2030 году ИКТ будут выбрасывать в атмосферу 12,1 млрд CO₂. сокращение в тоннах эквивалента CO₂ и 11 трлн. доллар позволяет получить прибыль.

С помощью ИКТ к 2030 году можно получить следующие дополнительные экологические выгоды:

- повысить урожайность в сельском хозяйстве на 30% или до 900 ц/га в год;
- 300 трлн. экономия литров воды за счет использования рациональных методов в сельском хозяйстве;
- 25 миллиардов в год. экономия барреля нефти.

Развитие человеческого капитала имеет большое значение при переходе к «зеленой экономике». «Формирование зеленой экономики требует подготовки кадров, способных к экологически правильной ориентации населения, сбережению ресурсов, созданию и применению инновационных технологий, служащих защите природы. В частности, в 2010 г. каждое создаваемое рабочее место должно служить повышению экономической стабильности, подчеркнута необходимость введения изучения проблем устойчивого развития одновременно с повышением квалификации в области практической профессиональной подготовки.

По оценке МОМ, к 2030 году в «зеленой экономике» будет занято 24 млн. человек. могут быть созданы новые рабочие места. Эти рабочие места будут созданы за счет применения новых технологий в энергетике, использования электромобилей и повышения энергоэффективности зданий. Согласно определению МОТ, «зеленые» рабочие места - это те, которые помогают сохранить или восстановить окружающую среду в традиционных (производство и строительство) или новых «зеленых» секторах экономики (возобновляемая энергетика и энергоэффективность).

«Зеленые» рабочие места на самом деле помогают решить следующие проблемы [Штайнер А. 2011]: повысить эффективность использования энергии и сырья; ограничение выбросов парниковых газов; минимизация образования отходов и загрязнения окружающей среды; защита и восстановление экосистем; адаптация к последствиям изменения климата.

Концепция «зеленых» рабочих мест, разработанная ЮНЕП, трактуется применительно к занятости, занимающейся экономической деятельностью в «зеленой экономике»:

- достижение низкого уровня выбросов парниковых газов;
- эффективное использование ресурсов; - сохранение биоразнообразия и экосистем; - укрепление социальной интеграции.

В конечном итоге эта деятельность должна повышать благосостояние населения, обеспечивать социальную справедливость и в то же время снижать негативное воздействие на окружающую среду и экологию.

Ожидаемые изменения на рынке труда стран, интенсивно выбрасывающих парниковые газы, могут серьезно повлиять на потребность в квалифицированных кадрах. Отчет Международной организации труда (МОТ) и Европейского центра развития

профессионального образования и обучения (CEDEFOP) за 2011 год охватывает 21 страну и рассматривает навыки, необходимые для работы в «зеленых секторах» экономики, а также обучение, предлагаемое образовательных учреждениях, показало, что существует существенная разница между личными стандартами и профессиональными навыками. В рамках концепции перехода к «зеленой экономике» в нашей стране принято Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии перехода к «зеленой экономике» Республики Узбекистан в период 2019-2030 гг.». Одним из направлений является развитие финансовых и нефинансовых механизмов поддержки «зеленой экономики». Одно из приоритетных направлений этого направления посвящено интеграции принципов «зеленая экономика» в образование и науку:

-совершенствование учебных планов соответствующих направлений высшего и среднего специального образования с учетом основ «зеленой экономики», внедрения возобновляемых источников энергии, развития «чистого» транспорта, энергосбережения и других вопросов, а также, включить темы по основам «зеленой экономики» в соответствующие программы общего среднего образования;

- в процессе подготовки или переиздания соответствующей учебной литературы (по направлениям) для высшего, среднего специального, профессионального, общего среднего образования, включая в них темы по основам «зеленой экономики»;

- Основы «Зеленой экономики», в том числе «Зеленые технологии», «Основы стандартизации окружающей среды с учетом зеленых критериев», «Технологии возобновляемых источников энергии», «Энергосбережение и энергетика с введением темы «Проблемы эффективности»;

-поддержка научных исследований и инновационных разработок в области «зеленых технологий».

Использованная литература

1. Иминов Т.К., Вахабов А.В., Тешабоев 1.3., Бутабоев М.Т. "Зелёная экономика" как основа устойчивого развития. Монография -Т.: "Aloqachi", 2019. - 480 с.
2. Кальнер В. Д. «Зеленая» экономика и безальтернативные ресурсы природы / В. Д. Кальнер, В. А. Полозов.- М.: Калвис, 2016. -576 с.
3. Липица С.А., Агапова Е.В., Липина А.В. Развитие зеленой экономики России: возможности и перспективы. -М.: ЛЕНАНД, 2018. - 328 с.
4. Навстречу «зелёной» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности / Штайнер А., Айрис Р. Босса С др. ЮНЕП/Грид Арендаль, 2011. 739 с.

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПИЩЕВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Карабекян Светлана Хамдамовна, Максимов Алексей Юрьевич

Навоийский государственный горно-технологический университет, Узбекистан

Аннотация. В данной статье проведен анализ современных подходов в применении информационных технологий в пищевой промышленности, рассмотрен поэтапный план по внедрению цифровизации на предприятия и высказано мнение авторов по поводу перспектив развития пищевой промышленности.

***Ключевые слова.** Пищевая промышленность, информационные технологии, автоматизация, искусственный интеллект, мониторинг предприятия, гидропоника, пестициды, 3D-печать, широкомасштабное производство.*

Агропродовольственный комплекс и пищевая промышленности являются важными составляющими в жизни большинства государств в мире. Информационные технологии (ИТ) на сегодняшний день имеют большое влияние на многие экономические секторы, в том числе и на пищевую промышленность. Цифровизация помогает предприятиям повысить эффективность производства, качество продукции и безопасность пищевых продуктов. Поэтому для поддержания конкурентоспособности предприятия необходимо активно внедрять ИТ-технологии в производство.

Основные направления внедрения ИТ в пищевую промышленность являются:

- автоматизация производственных процессов;
- цифровое проектирование и моделирование;
- системы контроля качества и безопасности;
- умные технологии и IoT (Интернет вещей).

Остановимся на некоторых из них более подробно.

Одним из основных факторов повышения эффективности в пищевой промышленности является ее автоматизация, достигаемая благодаря цифровизации. К примеру, большинство предприятий используют конвейеры и другие механизированные станки для получения готовой продукции, что помогает снизить риск человеческого фактора и повысить эффективность производства на предприятии. Станки могут сортировать продукцию, переключать, упаковывать и т.д. Большая часть работы на предприятии лежит именно на них. Внедрение автоматизированных систем управления способствует увеличению производительности на предприятиях и уменьшению затрат, что особенно важно в нынешних условиях растущей конкуренции в данной сфере. Важно не только автоматизировать предприятие, но и иметь возможность управлять им. Для этого используются системы управления предприятиями. В зависимости от размеров предприятия могут использоваться разные программы. К примеру, многие крупные предприятия пользуются программой Microsoft Dynamics AX; предприятия поменьше могут использовать в качестве систем управления программу «1С:Предприятие» и интегрированные с ним пакеты типа «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» и «ИНТАЛЕВ: Корпоративный контроллинг» [1].

Еще одним не менее важным фактором в внедрении информационных технологий в пищевую промышленность является применение искусственного интеллекта (ИИ) на производстве. ИИ способен анализировать большое количество данных (Big Data) за малый промежуток времени, что уже ускоряет многие процессы на производстве. К примеру, компания McKinsey показала, что благодаря исследованию и анализу больших данных можно увеличить производительность пищевых предприятий более чем на 20% благодаря более точному прогнозированию ближайшего роста спроса на определенный рынок. С помощью ИИ такие исследования можно делать гораздо быстрее на уже построенной модели исследования. ИИ так же помогает в моделировании других задач, необходимых в пищевой промышленности. [3] Данная особенность является очень полезной в широкомасштабном производстве. ИИ способен проводить контроль качества продукции и помогает отслеживать все этапы производства – от поступления сырья до готовой

продукции. Используя датчики, сканеры и специализированное программное обеспечение, компании могут контролировать параметры, такие как температура, влажность, содержание питательных веществ и даже микробиологическую чистоту [1]. Внедрение этих двух факторов в повседневное производство является основным этапом в развитии пищевой промышленности.

Цифровизация успела проникнуть и в аграрную отрасль. Важным нововведением в данной отрасли стала возможность применять технологию интернет-вещей (IoT). Данная технология является концепцией передачи данных между физическими объектами, оснащенными встроенными технологиями для взаимодействия между собой и внешней средой. Одним из примеров внедрения IoT-вещей является вертикальное хозяйство – процесс выращивания продуктов питания в вертикально расположенных слоях. В городах с дефицитом водных ресурсов данная технология наиболее востребована в связи уменьшением затрат воды на 95%, и снижению количества площади для посадки растений. Необходимо учесть, что данный метод выращивания продуктов является экологически чистым: использование удобрений и различных добавок максимально снижено, при этом не используются вредные примеси и пестициды. В данном примере можно хорошо увидеть работу IoT-вещей: умные датчики отслеживают и собирают данные о текущем состоянии почвы, влаги, температуры и отправляют их аналитикам. Данный метод повышает эффективность производства и позволяет управлять им в городских условиях [2].

Говоря о новых технологиях в пищевой промышленности, стоит затронуть безотходное производство. Благодаря внедрению цифровизации меняется не только подход к производству пищевой продукции, но и ее упаковки для дальнейшей транспортировки. В свою очередь это является важным шагом в улучшении экологии и уменьшении общего количества мусора, большая часть из которого – долгоразлагаемый пластик. В настоящее время уже активно применяются биоразлагаемые упаковки, являющиеся экологически чистой альтернативой пластику [2].

Пищевая промышленность активно развивается и в перспективах ее развития стоят планы по дальнейшей её цифровизации и автоматизации. Но внедрение цифровых технологий в пищевую промышленность требует четкого подхода и планирования. Внедрение цифровых технологий в пищевую промышленность можно разделить на 3 этапа:

- 1) проведение детального анализа конкретно взятого предприятия и выявление моментов, в которых внедрение цифровых технологий будет более прибыльным и важным;
- 2) разработка стратегии, по которой и будет проходить внедрение цифровизации;
- 3) тестирование и адаптация внедренных технологий, а также распространение успешных решений на все производственные процессы предприятия [3].

Используя данную стратегию, можно максимально эффективно внедрить цифровые технологии и получить большую прибыль.

Однако помимо развития отрасли не стоит забывать про безопасность данного предприятия. Ведь от безопасности предприятия зависит не только его репутация и качество продукции, а порой, жизнь и здоровье ее конечных потребителей. На предприятии должна быть защита данных и систем управления от кибератак, которые могут нарушить цепочку поставок, привести к утечке данных или простоям производства. Она включает защиту конфиденциальности, целостности и доступности информации, применимой ко

всем аспектам пищевой цепи, от производства и дистрибуции до управления поставщиками [2].

Информационные технологии являются неотъемлемой частью современной пищевой промышленности. Их внедрение не только повысит эффективность и конкурентоспособность предприятий, но и обеспечит безопасность, качество и устойчивый рост.

В заключении отметим, что внедрение цифровизации в пищевую отрасль поможет ускорить производство и доставку продукции, снизить количество бракованных партий и просроченных продуктов; за счет автоматизации уменьшить финальную стоимость товара, уменьшить количество экологических загрязнений благодаря внедрению продвинутых технологий безотходного производства и упаковки товаров. Одним из основных факторов скорости поставок является минимальное количество посредников между конечным потребителем и предприятием. Помимо этого факта, многим предприятиям стоит задуматься об информационной защите по вышеописанным причинам.

Список литературы

1. **Цифровизация сельского хозяйства: основной вектор развития отрасли** / Владимирская Д.А., Звягина Е.М. // ИЗВЕСТИЯ Международной академии аграрного образования. – 2020. – № 53.
2. **Топ-10 цифровых технологий для пищевой промышленности и обеспечение информационной безопасности инфраструктуры предприятия** // ComNews. – URL: <https://www.comnews.ru/content/207301/2020-05-26/2020-w22/top-10-cifrovyykh-tekhnologiy-dlya-pischevoy-promyshlennosti-i-obespechenie-informacionnoy-bezopasnosti-infrastruktury-predpriyatiya> (дата обращения: 24.05.2024).
3. Полякова В.А. Цифровые системы как направление эффективного развития пищевой промышленности [Электронный ресурс] / Полякова В.А., Головина А.Н. // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2024.

7-SHO‘BA: IJTIMOIIY VA FUNDAMENTAL FANLARNI O‘QITISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR

“FALSAFA” FANINI OLIY TA’LIM TIZIMIDA O‘QITISHNING INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI

Azimov Ulug‘bek Abduxalilovich

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O‘zbekiston

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada, falsafa fanining oliy ta’lim tizimida o‘qitilishining innovatsion pedagogik texnologiyalari tahlil qilinadi. Maqola, falsafa fanini zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida o‘rgatish jarayonida foydalanilayotgan metodikalarni o‘rganadi va ularning samaradorligini baholaydi. Pedagogik texnologiyalar, shuningdek, ta’lim jarayonini talabalar uchun yanada qiziqarli, interaktiv va amaliy shaklda tashkil etish imkonini beradi. Maqolada, onlayn va oflayn o‘quv vositalari, zamonaviy multimedia materiallari, masofaviy ta’limning samaradorligi hamda talabalarning mustaqil fikrlash va tanqidiy tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda ushbu texnologiyalarning ahamiyati yoritiladi. Falsafa fanini o‘rgatishda innovatsion pedagogik texnologiyalarning qo‘llanilishi, talabalarning bilimlarini chuqurlashtirish va ularning umumiy dunyoqarashini shakllantirishga katta yordam beradi.*

***Kalit so‘zlar:** Falsafa, oliy ta’lim, innovatsion pedagogik texnologiyalar, masofaviy ta’lim, interaktiv o‘qitish, multimedia materiallari, tanqidiy fikrlash, ta’lim metodikalari, pedagogika, o‘quv jarayoni, interfaol ta’lim*

Falsafa fani oliy ta’lim tizimida juda muhim o‘rin tutadi. Bu fan nafaqat talabalarga insoniyatning eng chuqur va asosiy savollariga javob topishga yordam beradi, balki ularning dunyoqarashini shakllantiradi. Falsafa ta’limi jamiyatni anglash, axloqiy masalalar va intellektual rivojlanishga o‘rgatadi. Shu bilan birga, zamonaviy ta’lim jarayonida falsafa fanini o‘rgatish usullari ham o‘zgarimoqda. Innovatsion pedagogik texnologiyalar, interaktiv o‘qitish metodlari va zamonaviy media vositalaridan foydalanish, talabalar uchun o‘qitish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi.

“Falsafa” fanini o‘qitish jarayonida ilmiylik, tarixiylik, mantiqiylik, obyektivlik tamoyillariga amal qilingani holda “Aqliy hujum”, “FSMU”, “Keys-stadis”, “Bumerang”, “Klaster”, bahs-munozara, prezentatsiya kabi zamonaviy pedagogik texnologiya vositalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.[1]

ASOSIY QISM:

1. Innovatsion pedagogik texnologiyalarning tushunchasi

Innovatsion pedagogik texnologiyalar — bu pedagogik jarayonlarni takomillashtirish, optimallashtirish va samaradorligini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanishdir. Ular o‘quvchilarni jalb qilish, o‘rganishning amaliy va nazariy jihatlarini uyg‘unlashtirishga, o‘qitishning interaktiv va individual metodlarini joriy etishga imkon beradi. Falsafa fanida innovatsion texnologiyalar, ta’lim jarayonida o‘quvchilarning faol ishtirokini ta’minlash, murakkab falsafiy g‘oyalarni sodda va tushunarli shaklda taqdim etish uchun samarali vosita bo‘lishi mumkin.

2. Falsafa fani o‘qitishida masofaviy ta’lim va interaktiv metodlar

Bugungi kunda masofaviy ta'lim, xususan, onlayn platformalar va video darslar, talabalarga falsafa fanini yanada kengroq va qulayroq o'rganishga imkon beradi. Shu bilan birga, interaktiv metodlar, masalan, onlayn forumlar, videokonferensiyalar va guruh muhokamalari talabalar o'rtasida fikr almashish, tanqidiy tahlil qilish va falsafiy qarashlarni rivojlantirishga yordam beradi.

3. Multimedia vositalarining roli

Falsafa fanini o'rgatishda multimedia vositalarining o'rni beqiyosdir. Turli xil videolar, animatsiyalar va grafikalar orqali murakkab falsafiy g'oyalar o'quvchilarga yanada tushunarli bo'ladi. Masalan, Platonning "G'aroyib dunyo" haqidagi fikrlarini grafiklar va 3D modellar yordamida talabalarga ko'rsatish, ularning fikrlash darajasini oshirishi mumkin.

4. Tanqidiy fikrlash va mantiqiy tahlilni rivojlantirish

Innovatsion texnologiyalar o'quvchilarni nafaqat yangi bilimlarni olishga, balki ularni tahlil qilishga, o'z fikrlarini ifodalashga va mantiqiy tahlil qilishga ham o'rgatadi. Falsafa fanida bu qobiliyatlar ayniqsa muhimdir, chunki falsafiy masalalar ko'pincha ochiq savollarni va qarama-qarshi nuqtai nazarlarni talab qiladi. Interaktiv metodlar va onlayn platformalar bu qobiliyatlarni rivojlantirish uchun ajoyib imkoniyatlar yaratadi.

Falsafa fanini o'qitishda innovatsion usullarga quyidagi usullarni qo'llash tavsiya etiladi:

Zamonaviy ta'lim jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish o'quvchilarning bilim olish jarayonini faollashtiradi, tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi va mustaqil fikr yuritishga undaydi. Ayniqsa, falsafa kabi murakkab va nazariy jihatdan boy fanlarni o'qitishda bu yondashuv yanada muhim ahamiyat kasb etadi. Debat (bahs-munozara) usuli falsafa darslarini jonlantirish, o'quvchilarning fikr almashinuvi orqali chuqur tushunchalarga ega bo'lishi uchun samarali vositadir.

Debatning mohiyati va uning falsafa fanidagi o'rni.

Debat — bu ikki yoki undan ortiq tomon o'rtasida ma'lum bir masala bo'yicha asoslangan dalillar orqali olib boriladigan bahs-munozara shaklidir. Falsafa esa inson tafakkuri, borliq, bilim, axloq, haqiqat, mavjudlik kabi fundamental savollarni o'rganadigan fan sifatida ko'proq savol-javob, muhokama va fikrlar to'qnashuvi orqali tushuniladi. Shu bois, debat falsafa fanining ruhiga mos va uni o'zlashtirishda o'ta samarali metod hisoblanadi.

Falsafa darslarida debatdan foydalanishning afzalliklari

1. Tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi: O'quvchilar fikr bildirayotganda har bir gapiga asos topishga, qarama-qarshi fikrlarni rad etishga intiladi.

2. Ijodkorlik va mantiqiy fikrlashni kuchaytiradi: Falsafiy masalalarni turli nuqtayi nazardan tahlil qilish, yangi yondashuvlar taklif qilish talab etiladi.

3. Nutq madaniyatini rivojlantiradi: Debat davomida o'quvchilar lo'nda, aniq va mantiqiy fikr bildirishni o'rganadilar.

4. Jamoda ishlash ko'nikmasini oshiradi: Guruhli debatlarida hamkorlik qilish, fikrlar bo'yicha kelishish ko'nikmalari shakllanadi.

5. Motivatsiyani oshiradi: Fikrini erkin ifoda etishga imkon topgan o'quvchi darsda faol ishtirok etadi, fanlarga qiziqishi ortadi.

Debatni tashkil etish bosqichlari.

Mavzuni tanlash: Falsafiy jihatdan bahsli, turli fikrlar keltirish mumkin bo'lgan mavzular tanlanadi (masalan, "Axloqiylik — tug'ma xususiyatmi yoki tarbiya natijasimi?")

Guruhlarga ajratish: "Ha" va "Yo'q" pozitsiyasida fikr bildiruvchi guruhlar shakllantiriladi.

Tayyorlanish bosqichi: Har bir guruh mavzu yuzasidan dalillar, misollar, falsafiy nuqtayi nazarlar asosida tayyorgarlik ko‘radi.

Debat o‘tkazish: Guruhlar navbatma-navbat o‘z pozitsiyasini himoya qiladi, bahs yuritadi.

Xulosa va tahlil: O‘qituvchi yoki hakamlar guruhi bahsning umumiy tahlilini beradi, eng kuchli dalillarni ko‘rsatadi, natijalarni umumlashtiradi.

Falsafa ta‘limida talabalar falsafaning asosiy o‘rganish qonuniyatlarini muhokama qilish orqali talabalar tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradilar va o‘z fikrlarini asoslashni o‘rganadilar. Dialektika, mantiq, estetika singari falsafiy qonuniyatlarni bahs-munozara orqali tahlil qilish ushbu fanning ahamiyatini yanada ortishiga xizmat qiladi.

Keys-study. Haqiqiy hayotdan olingan misollar asosida falsafiy muammolarni tahlil qilish talabalarning nazariy bilimlarini amaliyotda qo‘llash ko‘nikmalarini shakllantiradi. “Ilg‘or pedagogik texnologiya asosida tashkil etilgan darslar o‘quvchilarni bilimlarining yaxlit o‘zlashtirilishiga yordam beradi, o‘quvchi tafakkurini o‘stiradi, mustaqil, ijodiy fikrlashga o‘rgatadi. Aynan amaliy vaziyatlarni hal qilishda qo‘llaniluvchi keys-study texnologiyasi kelgusi faoliyat jarayonida yuzaga keluvchi vaziyatlarning yechimini oldindan topishga o‘rgatuvchi, yangi yechimlarni ishlab chiqishga yo‘naltiruvchi pedagogik texnologiyalardan biridir”. [2]

Xulosa. Falsafa fanini oliy ta‘lim tizimida o‘qitish jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llash talabalarning bilim olish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. Masofaviy ta‘lim va multimedia vositalari yordamida talabalar nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy tafakkur va mantiqiy tahlil qilish ko‘nikmalarini ham rivojlantiradilar. Shu tarzda, falsafa fanining o‘quv jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish talabalarning keng dunyoqarashini shakllantirishga va ularga mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Samatov Dilshodbek Toxirjonovich. Raqamli ta‘lim muhitida falsafa fanini o‘qitishning innovatsion yo‘llari. “Raqamli ta‘limning zamonaviy tendentsiyalari va ularni ta‘lim-tarbiya jarayoniga tadbiiq qilish yo‘llari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi 25-oktabr 2023-yil. 513-518 betlar.

2. Ismadiyorov Komil Mahamadiyorovich. Talabalarga Falsafa fanini o‘qitishda innovatsiya va kreativlik. “Qurilish va ta‘lim” ilmiy jurnali. 4-jild. 1-son.. 2025

3. Ismoilov O.A., Nazarov SH.Q. Ta‘lim muassasalarida innovatsion pedagogik texnologiyalar. Toshkent. «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2012.

RUS TILI FANINI O‘QITISHNING ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI

Abduhalilova Dilroz Ulug‘bek qizi

Namangan davlat universiteti, “Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili” ta‘lim yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada rus tili fanini maktabda o‘qitishda qo‘llanilayotgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar tahlil qilinadi. Shuningdek, innovatsion yondashuvlar, axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanish samaradorligi hamda interfaol metodlar yordamida o‘quvchilarda til ko‘nikmalarini shakllantirish masalalari yoritiladi.

Kalit soʻzlar: rus tili, pedagogik texnologiya, innovatsiya, interfaol metodlar, AKT, kommunikativ kompetensiya.

Bugungi kunda taʼlim sohasida olib borilayotgan islohotlar oʻquv jarayonini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishni taqozo etmoqda. Rus tili fanini oʻqitish ham bundan mustasno emas. Til oʻrgatish jarayonida samarali va interfaol metodlardan foydalanish, oʻquvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish eng dolzarb masalalardan biridir.

Pedagogik texnologiya tushunchasi va uning ahamiyati.

Pedagogik texnologiya-bu oʻqitish jarayonini tizimli tashkil etish, rejalashtirish, amalga oshirish va natijani baholash bosqichlarini oʻz ichiga olgan yondashuvdir. U oʻquvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi va faol ishtirokini ragʻbatlantiradi.

Rus tili fanini oʻqitishda zamonaviy texnologiyalarni qoʻllashning afzalliklari.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT): Multimedia vositalari, onlayn platformalar (Zoom, Google Classroom, Quizlet) orqali dars oʻtkazish oʻquvchilarning diqqatini jalb qiladi va darsni vizual jihatdan boyitadi.

Interfaol metodlar: “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Insert”, “Blits-soʻrov”, “Debat” kabi metodlar oʻquvchilarning fikrlash va muloqot qilish koʻnikmalarini rivojlantiradi.

Modulli oʻqitish texnologiyasi: Har bir modulda tilning maʼlum bir elementi chuqur oʻrganiladi va mustahkamlanadi. Bu bosqichma-bosqich oʻrganishni taʼminlaydi.

Case-study (vaziyatli tahlil): Haqiqiy hayotdagi vaziyatlarni rus tilida muhokama qilish orqali oʻquvchilarda amaliy bilim va koʻnikmalar shakllanadi.

Til koʻnikmalarini shakllantirishda kommunikativ yondashuv.

Rus tilini oʻqitishda kommunikativ yondashuv asosiy oʻrinni egallaydi. Dars jarayonida oʻquvchilarning ogʻzaki va yozma nutqini rivojlantirish, ularga real hayotda qoʻllaniladigan muloqot vaziyatlarini yaratish muhimdir. Bu borada roliklar koʻrish, rolda chiqishlar (role-play), guruhiy ishlanmalar samarali hisoblanadi.

Oʻquvchilarning qiziqishini oshirish usullari.

Oʻyin texnologiyalari: Oʻquvchilarni faol ishtirok etishga undaydi. Oʻyin texnologiyalari-bu taʼlim jarayonida oʻyin elementlari yoki butunlay oʻyin shaklidagi mashgʻulotlar orqali oʻquvchilarning bilim, koʻnikma va malakalarini shakllantirish va rivojlantirishga yoʻnaltirilgan pedagogik texnologiyadir. Oʻyin texnologiyalari oʻquvchilarning oʻqishga boʻlgan qiziqishini oshirish, ularni faol va mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Oʻyin texnologiyalari-bu nafaqat bolalar uchun qiziqarli mashgʻulot, balki chuqur oʻqitish vositasidir. Toʻgʻri tanlangan va maqsadga muvofiq qoʻllanilgan oʻyinlar oʻquvchilarning til oʻrganishga boʻlgan motivatsiyasini oshirib, darsni samarali va mazmunli qiladi. Har bir oʻqituvchi oʻyin texnologiyalarini oʻz fanining xususiyatlariga moslashtirib qoʻllashi lozim.

Oʻyin texnologiyalarining asosiy maqsadlari:

Oʻquvchilarda motivatsiyani kuchaytirish;

Bilimlarni oson va samarali oʻzlashtirishga erishish;

Oʻquv jarayonini jonlantirish va qiziqarli qilish;

Oʻyin orqali ijtimoiy, muloqot, ijodiy va tahliliy koʻnikmalarni rivojlantirish;

Jamoada ishlash madaniyatini shakllantirish.

Didaktik oʻyinlar-dars mavzusiga moslashtirilgan, oʻquv materialini mustahkamlashga xizmat qiladigan oʻyinlar (masalan, soʻz topish, juftlik topish, krossvord).

Imitatsion o‘yinlar-ma’lum bir ijtimoiy vaziyatni o‘xshatib ko‘rsatishga asoslangan o‘yinlar (masalan, “do‘kon”, “intervyu”, “mehmonxonada suhbat”).

Rol o‘ynash (role-play)-o‘quvchilar turli rollarga kirib, kommunikativ vaziyatni o‘ynab chiqishadi.

Musobaqa asosidagi o‘yinlar -guruhlar yoki yakka holda bajariladigan, raqobat asosida tashkil etilgan o‘yinlar (masalan, “Kim tez?”, “Kim ko‘p so‘z aytadi?”).

Axborotli-kognitiv o‘yinlar-yangi bilim olishga qaratilgan mantiqiy yoki tafakkur talab qiladigan o‘yinlar (masalan, testlar, viktorinalar).

Loyiha asosida o‘qitish (project-based learning): O‘quvchilar mustaqil izlanadi, rus tilida taqdimotlar tayyorlaydi.

Onlayn testlar va interaktiv mashqlar: Bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi.

Rus tili darslarida o‘yin texnologiyalarini qo‘llashning afzalliklari: o‘quvchilarning rus tiliga bo‘lgan qiziqishini oshiradi; lug‘at boyligini kengaytiradi; So‘zlashuv va eshitib tushunish ko‘nikmalarini rivojlantiradi; darsni jonlantirib, o‘quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi; muloqot madaniyatini shakllantiradi.

Xulosa. Rus tili fanini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o‘qitish-bu faqatgina tilni o‘rgatish emas, balki o‘quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish, ularni mustaqil fikrlashga o‘rgatish va real hayotda qo‘llay oladigan til ko‘nikmalarini shakllantirish demakdir. O‘qituvchi bu jarayonda yo‘l-yo‘riq ko‘rsatadigan rahbar, motivator va muallif sifatida faol bo‘lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G‘ofurov A.A. “Pedagogik texnologiyalar asoslari”. – Toshkent: 2020.
2. Vygotsky L.S. “Thought and Language”. – Moscow: 1986.
3. Соловова Е.Н. “Методика обучения иностранным языкам”– Москва: 2010.

ZAMONAVIY INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN KIMYO FANINI O‘QITISH JARAYONIDA FOYDALANISH

¹*Ruziyev Ilyos Xakimovich, ¹Tashmatova Raxima Vahobovna, ¹Orolova Shaxlo Shokir qizi, ²Xalilov Sohibjon Shokir o‘g‘li*

¹Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Biokimyoy instituti, O‘zbekiston

²Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali, O‘zbekiston

Annotatsiya. *Usbu ishda innovatsion pedagogik texnologiyaga yo‘naltirilgan usullar, ta’lim innovatsiyasini tavsiflovchi belgilar, ta’lim jarayoniga innovatsion usullarni joriy etish va kimyo fanlar siklini o‘rganishda o‘qituvchilarning innovatsion texnologiyalardan foydalanishi, kimyo fanlarini o‘qitish samaradorligini oshirishning asosi o‘quvchilarning ijobiy o‘zlashtirishi va fanga ijodiy yondashishi haqidagi ma’lumotlar keltirilgan.*

Kalit so‘zlar: *axborot, innovatsiya, texnologiya, kommunikatsiya, kompyuter, kollektiv o‘qitish, integrativ ta’lim, test, seminar va konferentsiya darslari.*

Bugungi kunda ta’lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri — o‘quv jarayonini zamonaviy innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etishdir. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi o‘qitishning an’anaviy usullarini yangicha yondashuvlar

bilan boyitishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, kimyo fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan uyg'unlashtirish, murakkab kimyoviy jarayonlarni vizual va interaktiv tarzda o'rganish imkoniyatini yaratadi.

Innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llash kimyo fanining qiziqarli, tushunarli va samarali o'zlashtirilishini ta'minlaydi, o'quvchilarda ilmiy tafakkur, mustaqil fikrlash va ijodkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, o'qituvchilardan yangi pedagogik yondashuvlarni egallashni, raqamli vositalardan samarali foydalanishni talab etadi.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar, Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev tashabbusi bilan innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar mazkur mavzuning dolzarbligini yanada oshiradi. Shuning uchun kimyo fanini o'qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish masalasi nafaqat ilmiy, balki amaliy ahamiyatga ega bo'lib, ta'lim tizimini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

Ta'limning bugungi tendensiyalari an'anaviy o'qitish usullarini axborot jamiyati sharoitlariga moslashtirishni taqozo etmoqda. Raqamli texnologiyalar davrida kimyo fanini o'qitish jarayonida yangi vazifalar va muammolar paydo bo'lmoqda. Endilikda talabalar o'quv jarayonida yanada qulay, interaktiv va ko'rgazmali o'rganish usullariga muhtoj. Innovatsion texnologiyalarni ta'limga joriy etish orqali talabalarning kimyoga bo'lgan qiziqishini oshirish, murakkab mavzularni chuqurroq anglash hamda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyati yaratiladi.

Ushbu o'zgarishlar jamiyat hayotining barcha sohalariga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Shu munosabat bilan Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev tashabbusi bilan mamlakatimizda yetakchi tarmoqlarni innovatsion rivojlantirish, ilg'or g'oyalar va texnologiyalarni ishlab chiqarish jarayonlariga keng joriy etish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Respublikamizda kechayotgan ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar ta'lim tizimini, xususan, ta'lim-tarbiya jarayonini tubdan yangicha asosda tashkil etishni talab qilmoqda. Eng avvalo, kelajagimiz bo'lgan maktab va litsey o'quvchilarini jamiyatning teng huquqli a'zolari sifatida shakllantirish, ularda yuksak insoniy fazilatlarini tarbiyalash uchun barcha zarur shart-sharoitlarni yaratish muhimdir. Ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligi esa ushbu sohada faoliyat yuritayotgan o'qituvchi va professorlarning bilim, mehnat hamda fidoyiligiga bevosita bog'liqdir [1].

Materiallar va usullar. Innovatsion pedagogik texnologiya qo'shilgan sharoitga erishishda yo'naltirilgan usul, bajariladigan ish tartib va vositalarni amalga oshiruvchi murakkab jarayondir [2]. Har qanday tabiiy-ilmiy fanlar siklini o'rganishda pedagog o'qituvchilar ko'plab innovatsion texnologiyalardan foydalanishadi, jumladan:

1. Rivojlantiruvchi ta'lim (muammoli, diskussion ta'lim)
2. Innovatsion (media-texnologiyalar, algoritmlar, kompyuter)
3. Ta'limga individual-differensirlangan (tabaqalashtirilgan) yondashuvga asoslangan ta'lim (shaxsga yo'naltirilgan ta'lim)
4. Hamkorlik texnologiyasi (jamoaviyli o'qitish, o'yinli usullar)
5. O'quv jarayonini tashkillashtirishda no'anaviy sistemalardagi ta'lim texnologiyalari (fanlararo bog'liqlik asosidagi, o'qitish ta'lim shakllari, takomillashgan o'qitish texnologiyasi).
6. Modulli o'qitish texnologiyalari (bilim bo'yicha, integrativ ta'lim) va boshqalar.

Ta'lim innovatsiyasini tavsiflovchi belgilarga quyidagilarni qayd etish mumkin:

1. Ta'lim jarayoniga ana'naviy yondashuvdan farqlanuvchi boshqa bo'lgan yondashuv.

2. Ana'naviy ta'limdan farqli bo'lgan ta'lim dasturini yangi yechish usuli va yo'nalishlari.

3. Yangi ta'lim natijasining erishish kafolati.

Har bir darsda muammoli o'qitishni o'rni oshib bormoqda, chunki o'quvchilar oldiga darsning yangi mavzusi muammosi qo'yilgan [3].

Natijalar va uni muhokama qilish. Kimyo fanlarini nazariy va amaliy jihatdan o'qitishda ham innovatsion texnologiyalar amaldagi o'qitish jarayoni hamda o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik kiritish bo'lib, uni amalga oshirishga asosan bizning va xorijiy mamlakatlar pedagog olimlari tavsiya etayotgan interfaol usullardan to'liq foydalanadi. Taklif etilayotgan interfaol usullar talabalarni o'qitish va ularning o'zlashtirish darajasining yuqori saviyada bo'lishida o'ziga xosligi, yutug'i shundaki, ular faqat kimyo fani o'qituvchisi va o'quvchi talabalarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi natijasida amalga oshiriladi.

Kimyo fanlarini o'qitish samaradorligini oshirishning asosini boshlang'ich tushunchalarni, hodisalarni to'g'ri anglab, mustaqil fikrlab, ijodiy izlanishni to'g'ri tashkil etilishiga bog'liqdir. Pedagog ta'kidlayotgan har-bir oddiy kimyoviy tushunchani nazariy jihatdan qayta-qayta takrorlab, talabning o'zlashtirganlik darajasini doskaga chiqib takrorlashi yozma ravishda ifodalashini talab qilib, zaruriy hollarda amaliy tajribalar natijasini o'tkazib, kuzatilgan hodisalarni talabalar bilan hamjihatlikda kimyoviy reaksiyalar tenglamalari ko'rinishida ifodalashi o'quvchi talabalarning kimyo darslariga befarqligini yo'qotib, ijodiy izlanishga majbur qiladi. Mavzuni o'tib, tushuntirib va yuqorida qayd etilgan holatlarni amalga oshirgan kunning o'zidayoq pedagog mavzuga oid o'xshash hodisalar, reaksiya jarayonlarni talabning o'zi mustaqil ravishda kashf etishga imkon berishi, unga yordam berishi talabning kimyoviy tushuncha, bilimlarga bo'lgan qiziqishini va o'qituvchi talab etayotgan har bir kimyoviy jarayonga yoki masalaga ijodiy yondoshish darajasini yanada oshiradi.

Ma'lumki, o'rta maktablar va hatto akademik litseylarda ham o'quvchi talabalar soni 30-40 tadan kam emas. Bunday sharoitda barcha o'quvchilarning ijobiy o'zlashtirishiga erishish qiyin, albatta. Shuning uchun kimyo o'qituvchisi nazariy tushunchalar berayotgan paytda ham, masalalar yechish chog'ida ham, laboratoriya-amaliy ishlari bilan tanishtirayotganda ham guruh bilan ishlash mahoratini ishga solmog'i lozim bo'ladi. O'qituvchi bazi muommolarni, tushunchalarni baholash chog'ida nafaqat yaxshi o'zlashtiruvchi talabalarning, balki o'rta va hatto past o'zlashtiruvchi talabalarning ham ushbu muommoga munosabatini, tushunchasini so'rab bilishga harakat qilmog'i zarur. Bunday hollarda o'qituvchining hushfe'llik fazilatlarini o'quvchi talabning o'z fikrini erkin ravishda namoyon qilishiga imkon beradi. Aniq ifodalangan maqsad o'quvchilarning o'qish jarayonidagi faoliyatini boshqarish, samaradorligini oshirish, kutilayotgan natijalar sifatini yuqori darajaga ko'tarish imkonini beradi.

Shuning uchun hozirgi paytda kimyo sohasining barcha yo'nalishlaridagi turli shakldagi dars jarayonlarida o'quvchi-talabalarning o'zlashtirish, bilish faoliyatini yuqori darajada faollashtirish maqsadida o'qitishning yanada yangi innovatsion texnologiyalardan foydalanib muammoli izlanuvchan usullardan, amaliy-laboratoriya darslarini o'tishda esa o'quvchi bilan hamkorlikda ishlash usulidan tashqari turli pedagogik o'yinlardan, kompyuter darslaridan ham ko'proq foydalanish, tajribalarni bajarayotgan o'quvchilarning har biriga alohida individual vazifalar berish va ularning yakka tartibda va jamoa holdagi faoliyatlarini mukammal tarzda uyg'unlashtirish va umumlashtirish hozirgi zamon ta'lim tizimini rivojlantirishning muhim shartlaridan bo'lib kelmoqda.

Zamonaviy innovatsion texnologiyalarni kimyo fanini o'qitish jarayoniga joriy etish ta'lim sifatini oshirishda, o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar dars jarayonini interaktiv, qiziqarli va samarali shaklga keltirib, kimyoviy jarayonlarni chuqurroq anglash imkonini beradi.

Tajriba va tahlillar shuni ko'rsatadiki, elektron ta'lim vositalari, virtual laboratoriyalar, multimediali dasturlar hamda raqamli platformalardan foydalanish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi, mavzularni mustahkamlashni osonlashtiradi va o'quv jarayonining samaradorligini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Shuningdek, innovatsion yondashuvlar o'qituvchilardan yangicha pedagogik fikrlashni, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini mukammal bilishni hamda ularni dars jarayonida to'g'ri qo'llay olish ko'nikmasini talab etadi.

Xulosa qilib aytganda, kimyo ta'limida innovatsion texnologiyalardan foydalanish nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini oshiradi, balki ularning ilmiy dunyoqarashini kengaytiradi, ijodkorlik salohiyatini rivojlantiradi va zamonaviy ta'lim tizimining sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Амирова А.Х. Учебные на уроках химии . Химия в школе. -2002.-№ 7. –С. 37-40.
2. Гузеев В.В. Образовательная технология как научная дисциплина. Химия в школе. -2002. –№. -С. 51-56.
3. Дрижун И.Л. Технические средства обучения в химии: учебное пособие для пед. Вузов.-М.:Высшая школа, 1989. -175с.

SIMULYATIV TA'LIM PEDAGOGIKASINING RIVOJLANISHI

Rafikova Dilafruz Kaxxorialiyevna

Farg'ona davlat universiteti

pedagogika kafedrasida dotsenti v.b., p.f.b.f.d (PhD)

***Annotatsiya:** Maqolada mamlakatimizda Oliy ta'lim muassasalari sifatini oshirish, o'quvchilarni mehnat bozoriga mos holatda tayyorlash maqsadida turli xil zamonaviy uslublarni joriy etish jumladan simulyativ ta'lim orqali oliy ta'lim tizimini zamonaviylashtirish, rivojlangan davlatlarda simulyativ ta'lim metodlaridan foydalanishni avfzalliklari, simulyativ ta'limning nazariy asoslari, simulyativ ta'lim pedagogikasining rivojlanishi, simulyativ ta'limning muvaffaqiyatli qo'llanilishi uchun yuqori texnologik resurslar, o'qituvchilarni tayyorlash va to'g'ri pedagogik yondashuvlar zarurligi, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash yo'lida muhim qadam ekanligi, talabalar xavfsiz o'quv muhiti doirasida xatolarni anglashi, muammolarni hal qilishga o'rganishi va real hayotga tayyor bo'lishi, amaliy tajribalari, metodik yondashuvlari ilmiy asosda tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** simulyativ ta'lim, simulyativ yondashuv, metodologiya, birlashgan simulyatsiya, jamoaviy simulyatsiya, gamifikatsiya simulyatsiya, amaliyot, tibbiyot, pedagogika, kompyuter dasturlari, bilim va ko'nikmalar, metodologiya, axborot-kommunikatsiya*

texnologiyalari, analitik fikrlash, sun'iy intellekt, integratsiya, metod, interaktiv, kasbiy ko'nikmalar.

Simulyativ ta'lim-bu talabalarga haqiqiy dunyo sharoitlariga yaqin vaziyatlar yaratish orqali o'z bilim va ko'nikmalarini amalda sinash imkoniyatini beradigan metodik yondashuvdir[1]. Bu ta'lim usuli o'qish jarayonini yanada interaktiv va samarali qilish, talabalarning qaror qabul qilish, muammolarni hal qilish va analitik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Rivojlangan davlatlarda simulyativ ta'lim metodlari keng qo'llanilmoqda, chunki bu metod o'quvchilarga nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy tajribalarni ham taqdim etadi. Simulyativ ta'limda turli yondashuvlar mavjud bo'lib, ular o'quvchilarga tajriba orqali o'rganish imkonini beradi. Quyida simulyativ ta'limda qo'llaniladigan asosiy yondashuvlar ko'rib chiqiladi.

Kompyuter asosidagi simulyatsiyalar-bu yondashuvda o'quvchilar turli holatlar yoki vaziyatlar bilan kompyuter dasturlari yoki simulyatorlari orqali tanishadilar. Masalan, tibbiyotda jarrohlik amaliyotlarini o'rganish uchun virtual simulyatsiya tizimlari, aviatsiyada esa uchish mashqlari simulyatori mavjud. Bu yondashuv o'quvchilarga xavfsiz va boshqariladigan muhitda tajriba orttirish imkonini beradi.

Rollar o'ynash-o'quvchilarga turli rollarda qatnashish, muayyan personajlarni yoki vaziyatlarni o'ynash orqali o'rganish imkoniyatini beradi. Bu usul o'qish jarayonida o'quvchilarga empatiya, muammoni hal qilish va guruh bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, tarix yoki ijtimoiy fanlarni o'rganishda o'quvchilar turli tarixiy shaxslarni o'ynashlari mumkin.

Birlashgan simulyatsiya-birlashgan simulyatsiya bir nechta fanlarni yoki ko'nikmalarni birlashtiradi. O'quvchilar turli sohalar o'rtasida interaktiv faoliyatlar orqali o'zaro aloqalarni o'rganadilar. Masalan, iqtisodiyot va muhandislikning birlashtirilgan simulyatsiyasi, o'quvchilarga ishlab chiqarish jarayonini tushunishga yordam beradi.

Gamifikatsiya simulyatsiyalarni-o'yinlar va musobaqalar shaklida tashkil etishdir. Bu yondashuvda o'quvchilar o'quv jarayoniga raqobat va motivatsiyani qo'shish orqali ishtirok etadilar. O'yin elementlari, ball yig'ish va darajalarni oshirish o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Jamoaviy simulyatsiya-bu yondashuvda o'quvchilar jamoada ishlashga undalanadi, bu esa ular uchun o'zaro hamkorlik, liderlik va qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Jamoaviy simulyatsiya loyihalarida qatnashgan o'quvchilar turli masalalar yuzasidan birgalikda fikr yuritib, eng yaxshi qarorlarni topishga harakat qiladilar.

Saida Razzak-simulyatsiya va ko'nikmalarni rivojlantirishga oid ko'plab tadqiqotlarni olib borgan. U simulyatsiyaning asosiy maqsadi talabalarning ijodiy va analitik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish ekanligini ta'kidlaydi. Tadqiqotchi simulyativ ta'lim yordamida talabalarga muammolarni hal qilishda yangi yondashuvlarni ishlab chiqish imkoniyati berilishini va bu jarayon o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini oshirishga yordam berishini belgilaydi. Uning fikriga ko'ra, simulyatsiya nafaqat talabalar bilimini, balki ularning strategik fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatini ham rivojlantiradi[2].

A.Hamidov esa simulyatsiyaning gamifikatsiya bilan integratsiyasini o'rganadi. U, gamifikatsiya orqali o'yin elementlarini qo'llash, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish va o'quv jarayonini qiziqarli qilish imkoniyatini beradi, deb hisoblaydi. Oliy ta'limda, masalan, biznes yoki menejment fakultetlarida talabalar uchun turli o'yinlar va musobaqalar orqali simulyatsiya jarayonini tashkil etish ularning raqobatbardoshligini oshiradi va bilimlarni yanada

samarali tarzda o'zlashtirishga yordam beradi. Olimning ushbu sohaga oid qarashlari quyidagicha:

O'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ularga interaktiv tarzda bilimlarni o'zlashtirishga yordam beradi;

Simulyativ ta'lim ijodiy fikrlash va muammolarni hal qilishda yangi yondashuvlar ishlab chiqishga yordam beradi;

Talabalar o'quv jarayonida analitik fikrlashni rivojlantiradilar[4].

Rivojlangan davlatlarda simulyativ ta'limning qo'llanilishi oliy ta'lim muassasalarida keng tarqalgan. Simulyativ ta'lim rivojlangan davlatlar misolida ko'rib chiqilganda uni tatabiiq etish, natijaga erishish borasida turli farqlar ko'zga tashlanadi. Simulyativ ta'lim pedagogikasining rivojlanishi, innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi bilan bog'liqdir. Virtual haqiqat, kengaytirilgan haqiqat va sun'iy intellekt texnologiyalari orqali simulyatsiyalarni amalga oshirish talabalar uchun interaktiv va realistik o'qitish muhitini yaratadi. Bu texnologiyalar yordamida talabalar nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Buyuk Britaniya simulyatsiya va gamifikatsiyani o'quv jarayoniga integratsiya qilishda ilg'or davlatlardan biridir. Buyuk Britaniyaning ba'zi universitetlarida talabalar uchun o'yinlar va raqobat asosida tashkil etilgan simulyatsiyalar orqali o'qitish amalga oshiriladi. Masalan, London Business Schoolda talabalar biznes strategiyalarini ishlab chiqishda va raqobatbardosh muhitda qarorlar qabul qilishda o'yinlardan foydalanadilar. Buyuk Britaniya shuningdek, tibbiyot sohasida simulyatsiyalarni qo'llashni rivojlantirmoqda. Tibbiyot universitetlarida talabalar jarrohlik va boshqa tibbiy amaliyotlarni simulyatorlar yordamida o'rganadilar, bu esa ularning amaliy ko'nikmalarini xavfsiz sharoitda oshiradi.

Yaponiya oliy ta'lim muassasalarida simulyatsiya va robototexnika texnologiyalarining samarali qo'llanilishi bilan tanilgan. Yaponiya universitetlarida talabalarga murakkab texnik ko'nikmalarni rivojlantirishda robototexnika va avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida simulyatsiyalar o'tkaziladi. Bu metod talabalarga virtual muhitda turli texnik vaziyatlarni simulyatsiya qilish imkonini beradi. Yaponiya simulyativ ta'limni ishlab chiqish va joriy etish bo'yicha ilg'or davlatlardan biridir. Yaponiya universitetlarida robototexnika va avtomatlashtirilgan tizimlar orqali talabalar real sharoitlarda texnik va amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradilar. Masalan, Yaponiya milliy universitetlarida talabalar robototexnika sohasida simulyatorlar yordamida mashqlar qilishadi, bu esa ularning texnik ko'nikmalarini sinash va yangi texnologiyalarni joriy etishda samarali imkoniyatlar yaratadi.

Shvetsiya oliy ta'lim muassasalarida simulyativ ta'lim o'qitishda jamoaviy ishlashni rivojlantirishga qaratilgan. Shvetsiya universitetlarida talabalar jamoaviy simulyatsiyalar orqali turli ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni hal qilishadi. Masalan, biznes fakultetlarida talabalar virtual kompaniyalar yaratib, real sharoitda biznes qarorlarini qabul qilishadi. Shvetsiyada simulyativ ta'lim yondashuvi nafaqat texnologiyalarni, balki jamoaviy ishlashni rivojlantirishga ham qaratilgan. Shvetsiya universitetlarida talabalar turli ijtimoiy, iqtisodiy va texnik muammolarni hal qilish uchun jamoaviy simulyatsiyalarni o'tkazadilar.

Bu pedagogik yondashuv, talabalar uchun o'qish jarayonini yanada samarali va interaktiv qilish imkoniyatini yaratadi. Simulyatsiya metodlari talabalarga amaliy tajriba orttirish, muammolarni hal qilish, qarorlar qabul qilish va kompleks vaziyatlarda fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Simulyativ ta'limning pedagogik yondashuvlarda qo'llanilishi, nafaqat o'quvchilarning nazariy bilimlarini, balki amaliy ko'nikmalarini ham oshiradi.

Simulyativ ta'lim orqali talabalar xavfsiz o'quv muhiti doirasida xatolarni anglaydi, muammolarni hal qilishga o'rganadi va real hayotga tayyor bo'ladi. O'zbekistonda ham oliy ta'limda sifatni oshirish, o'quvchilarni mehnat bozoriga mos tayyorlash maqsadida bunday uslublarni joriy etish dolzarb masalaga aylanmoqda. Maqolada simulyativ ta'limning nazariy asoslari, amaliy tajribalari, metodik yondashuvlari, afzallik va kamchiliklari tahlil qilinadi.

Simulyativ ta'limning afzalliklari ko'p bo'lsa-da, uni joriy etish hamisha oson emas. Quyida asosiy jihatlar muhokama qilinadi: Afzalliklari shundan iboratki, xavfsizlik - talabalar xavf tug'dirmaydigan muhitda o'rganadi; xatolar orqali o'rganish: simulyatsiyada xatoga yo'l qo'yish real zarar tug'dirmaydi, aksincha tajriba beradi; ko'rgazmalilik - murakkab nazariy tushunchalar modellashtirish orqali tushunarli bo'ladi; jamoaviy ish - guruhda ishlash ko'nikmalari shakllanadi; refleksiya imkoniyati - mashg'ulotdan so'ng muhokama qilish orqali o'z xatolarini tahlil qilish imkoniyati yaratiladi.

Muammolar va to'siqlar: texnik infratuzilma: barcha OTMLar zarur simulyatsiya jihozlari ega emas; o'qituvchilar malakasi: barcha pedagoglar bunday texnologiyalarni qo'llashga tayyor emas; yuqori xarajatlar: simulyatorlar, dasturlar, zamonaviy auditoriyalarni yaratish katta mablag' talab qiladi; baholashning subyektivligi: ba'zan baholashda subyektiv fikrlar ustun kelishi mumkin.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash zarurki, Oliy ta'limda simulyativ ta'lim metodlari talabalarni nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko'nikmalar bilan ham ta'minlaydi. Olimlarning ilmiy qarashlariga ko'ra, simulyativ ta'limning asosiy maqsadi talabalarga real hayotdagi vaziyatlarda faol ishtirok etish, qaror qabul qilish va muammolarni hal qilishda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishdir. Innovatsion texnologiyalar, gamifikatsiya, jamoaviy ishlash va ijodiy fikrlash kabi yondashuvlar simulyativ ta'limning samaradorligini oshiradi va uni yanada qiziqarli qiladi. Biroq, uning samarali qo'llanilishi uchun oliy ta'lim muassasalarida tegishli resurslar va o'qituvchilarni tayyorlash zarur. Simulyativ ta'lim-oliy ta'lim tizimini zamonaviylashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash yo'lida muhim qadamdir. Uni keng joriy etish quyidagi foydalarni beradi, kasbiy ko'nikmalarni mustahkamlash, amaliyotga tayyor bitiruvchilarni shakllantirish, interaktiv, zamonaviy dars metodikasini yo'lga qo'yish, o'quv jarayonini hayotga yaqinlashtirish. Har bir soha bo'yicha maxsus simulyativ dastur va jihozlarni ishlab chiqish, o'qituvchilar uchun malaka oshirish kurslarini yo'lga qo'yish, simulyatsion darslar uchun maxsus metodik qo'llanmalarni ishlab chiqish, OTMLar o'rtasida tajriba almashishni rag'batlantirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi (OzME). Birinchi jild. Toshkent, 2000 yil
2. Saida Razzak "*Simulation-Based Learning: An Overview*". 2022 yil
3. Rafiqova D.K. Amaliy ta'limning nazariy asoslarini shakllantirish// Jamiyat va innovatsiyalar-Society and innovations Special Issue -8 (2021) / ISSN 2181 – 1415

OLII MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA INNOVATSION VA PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALAR: MATHCAD YORDAMIDA MODELLASHTIRISH VA TAHLIL

Maxmudova Nasibaxon Abdujabborovna

Farg'ona davlat texnika universiteti

***Annotatsiya** Ushbu maqola ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni, xususan, matematik modellashtirish dasturlarini integratsiya qilish usullarini ko'rib chiqadi. Unda interaktiv usullar va masofaviy ta'lim tizimlarining o'quvchi faolligini oshirishdagi ahamiyati yoritilgan. Maqolaning asosiy qismi oliy matematikada chiziqli regressiya mavzusini MathCAD yordamida amaliy yechishning bosqichma-bosqich jarayoniga bag'ishlangan bo'lib, bu usul nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan bog'lashda muhim rol o'ynashi ko'rsatilgan.*

***Kalit so'zlar:** innovatsiya, modellashtirish, interaktiv, masofaviy ta'lim, MathCad, raqamli texnologiyalar*

Innovatsion texnologiyalarning ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi o'qitish uslublarida tub o'zgarishlarga olib kelmoqda. An'anaviy ma'ruza usuli zamonaviy o'quvchining yuqori interaktivlik va amaliyotga bo'lgan ehtiyojini qondirishga har doim ham qodir emas. Raqamli vositalardan foydalanish esa darslarni nafaqat qiziqarli, balki samarali va amaliy jihatdan muhim qiladi. Oliy matematika, fizika, informatika kabi aniq fanlarni o'qitishda mavhum tushunchalarni tushuntirish ko'pincha qiyinchilik tug'diradi. Innovatsion texnologiyalar bu muammoni hal qiladi. Murakkab uch o'lchamli shakllarni, funksiyalarning grafiklarini yoki fizika tajribalarini virtual muhitda ko'rsatish o'quvchining mavzuni chuqur tushunishiga yordam beradi. Interaktiv doskalar va dasturlar o'quvchilar real vaqt rejimida masalalarni birgalikda yechish, grafik va chizmalarni manipulyatsiya qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu ularning darsga bo'lgan faolligini va hamkorlik ko'nikmalarini oshiradi. Nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan bog'lash dars samaradorligining asosiy omilidir. Innovatsion dasturiy ta'minotlar murakkab hisob-kitoblarni tezkorlik bilan bajarishga va natijalarni tahlil qilishga yordam beradi. Bu esa o'qituvchiga vaqtning masalaning mohiyatini va uni real hayotda qo'llash usullarini tushuntirishga sarflash imkonini beradi.

Matematik modellashtirishda MathCAD dasturidan foydalanish. misol uchun Oliy matematikada chiziqli regressiya mavzusi ma'lumotlar tahlili, bashorat qilish va iqtisodiy modellashtirishda muhim ahamiyatga ega. MathCAD (yoki shunga o'xshash MathLab, Python kabi ilovalar) bu jarayonni o'quvchilar uchun shaffof va tushunarli qiladi. An'anaviy usulda uzoq vaqt oladigan chiziqli regressiya koeffitsiyentlarini hisoblash jarayoni, MathCAD yordamida bir necha qadamda bajariladi. Bu esa talabalarga natijalarni o'zgartirish, turli ma'lumotlar to'plamlari bilan ishlash va regressiya chizig'i qanday yotganini vizualizatsiya qilish imkonini beradi. Bu amaliy qadamlar murakkab statistik tahlilni tushunarli va interaktiv jarayonga aylantirib, talabaning amaliy ko'nikmasini mustahkamlaydi.

Quyidagi misolni ko'raylik, faraz qilaylik, korxonada $n=10$ kunlik ma'lumotlarni to'pladi (bu ma'lumotlar MathCAD ga kiritiladi): (1- jadval)

Kun	Xomashyo sarfi (X , kg)	Mahsulot hajmi (Y , tonna)
1	500	1.8

2	650	2.5
3	700	2.7
4	450	1.5
5	800	3.2
6	550	2.0
7	620	2.4
8	750	3.0
9	480	1.6
10	850	3.5

1-jadval

MathCAD dasturida amaliy yechim

MathCAD interface showing variable definitions and origin:

```

i := 1..10
Ki := ln(Yi)
Li := Yi
ORIGIN := 1

```

X

1	500
2	650
3	700
4	450
5	800
6	550
7	620
8	750
9	480
10	850

Y

1	1.8
2	2.5
3	2.7
4	1.5
5	3.2
6	2
7	2.4
8	3
9	1.6
10	3.5

$$f(x, b1, a1) := a1 \cdot x + b1$$

$$A1 := 1 \quad B1 := 1$$

$$S1(a1, b1) := \sum_{i=1}^{10} (Y_i - f(X_i, b1, a1))^2$$

$$\begin{pmatrix} a1 \\ b1 \end{pmatrix} := \text{Minimize}(S1, B1, A1)$$

$$a1 = 4.936 \times 10^{-3} \quad b1 = -0.714$$

Demak, regressiya tenglamasi

$Y = 4.936 \times 10^{-3} x - 0.714$. Demak, agar misol uchun korxonada $x = 900$ kg xomashyo sarflamoqchi bo'lsa topilgan tenglamaga qo'yib maxsulot xajmini topish mumkin. Yoki maxsulot xajmini 1000

tonnaga etkazmoqchi bo'lsa $x = (0.714 + Y) / 4.936 \times 10^{-3}$ tenglamadan unga ketadigan xomashyo miqdorini aniqlash imkonini beradi. Grafikdagi chiziqqa qarab, x ning berilgan qiymatiga mos keluvchi y ning qiymatini bashorat qilish mumkindir.

Xulosa. Innovatsion texnologiyalar faqatgina "yangi vositalar" emas, balki o'qitish falsafasidagi o'zgarishdir. MathCAD kabi dasturlarni dars jarayoniga kiritish talabalarni passiv tinglovchidan faol tadqiqotchiga va muammo yechuvchiga aylantiradi. Natijada, o'quv jarayoni yanada qiziqarli, samarali va eng muhimi, zamonaviy mehnat bozoriga tayyor mutaxassisni shakllantirishga yo'naltirilgan bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Дьяконов В.П. Программирование и математические расчеты. Москва: ДМК Press, 2011.
2. Karimov A. M. Matematik modellashtirish asoslari. Toshkent: Fan, 2020.

IJTIMOY FANLARNI O'QITISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR

Madaminov Abdavaxabjan Axmadjanovich

Shaxobiddinova Roziyaxon 4-25I guruh talabasi

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O'zbekiston

***Annotatsiya.** Mazkur ijtimoiy fanlarni o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari, zamonaviy ta'lim jarayonidagi o'rni hamda o'qituvchi va talaba faoliyatiga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, raqamli texnologiyalar, interfaol metodlar va kreativ yondashuvlar asosida ijtimoiy fanlarni o'qitish samaradorligini oshirish yo'llari tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** innovatsion pedagogika, interfaol metod, raqamli texnologiyalar, ijtimoiy fanlar, kreativ fikrlash, ta'lim samaradorligi.*

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida ta'lim tizimi oldiga yangi talablar qo'yilmoqda. Jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, axborot texnologiyalarining keng qo'llanilishi va inson kapitalining sifat jihatdan yangilanishi ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvni talab etadi. Ayniqsa, ijtimoiy fanlarni o'qitishda pedagogik texnologiyalarni takomillashtirish — zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo'nalishlaridan biridir.

Dunyoda ta'lim tizimida ro'y berayotgan ta'limning internatsionallashuvi, talabalarning xalqaro mobilligi, ta'lim dasturining tez o'zgaruvchanligi kabi global tendensiyalar qatoriga ta'lim sifatini ta'minlash masalasi alohida ahamiyat kasb etib bormoqda. Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar hamda bo'lajak mutaxassislarning ma'naviy-ahloqiy, intellektual va kasbiy salohiyatiga nisbatan qo'yilayotgan yuqori talablar ta'lim muassasalari oldiga xalqaro talablarga javob bera oladigan sifatli kadrlar tayyorlash vazifasini qo'ymoqda. Bu vazifalarni bajarish yo'lida esa

ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish talab etiladi. Ammo ta'lim tizimida zamonaviy tendensiyalarni, ayniqsa, rivojlangan xorijiy mamlakatlardagi ta'lim tizimida foydalanayotgan innovatsion pedagogik texnologiyalarni isloh qilishning zamonaviy tajribalari nisbatan sekin o'zlashtirilmogda.

Texnologiyadan foydalanishda bilimning ahamiyati ikki qirrali tus oladi: texnologik bilimlar - muayyan masalani yechishga qaratilgan amaliy va pragmatik yondashuvlar sifatida namoyon bo'lsa, ilmiy bilimlar - obyektlarning mohiyati, mavhum va nazariy asoslarini ifodalovchi ideal ko'rinishdagi bilimlardir. Aynan shu ikki turdagi bilimlarning o'zaro ta'siri natijasida texnologiyaning instrumental mohiyatini belgilovchi zaruriy operatsiyalar, texnik usullar, protseduralar hamda amaliy faoliyat shakllari vujudga keladi

O'zbekiston milliy ensiklopediyasi"da «Innovatsiya (ingl. "innovationas" - kiritilgan yangilik, ixtiro) 1) texnika va texnologiya avlodlarini almashtirishni ta'minlash uchun iqtisodiyotga sarflangan mablag'lar; 2) ilmiy-texnika yutuqlari va ilg'or tajribalarga asoslangan texnika, texnologiya, boshqarish va mehnatni tashkil etish kabi sohalardagi yangiliklar, shuningdek, ularning turli sohalar va faoliyat doiralarida qo'llanishi".

Innovatsion ta'lim tushunchasi ilk bor 1979-yilda "Rim klubi"da qo'llanilgan.

"Innovatsion pedagogik texnologiya" tushunchasi o'qitish jarayonini tizimli, samarali va interfaol tashkil etishga qaratilgan yangicha yondashuvni anglatadi. Bu texnologiyalar o'quvchini ta'lim jarayonining faol subyekti sifatida shakllantirish, mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish va kreativ qarorlar qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Fundamental va ijtimoiy fanlarni o'qitishda bu yondashuv ilmiy dunyoqarash, tahliliy tafakkur va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatning yangi taraqqiyot strategiyasida istiqbolli innovatsion texnologiyalarni shakllantirish yo'llari va amalga oshirish mexanizmlarini aniqlashga qaratilgan davlat dasturlari amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, "Raqamli idora" loyihasi doirasida davlat organlarida ish yurituvini raqamlashtirish orqali ma'muriy tartib-tamoyillarni optimallashtirish va boshqaruv jarayonini avtomatlashtirish" ga qaratilgan vazifalar innovatsion texnologiyalarning jamiyat taraqqiyotiga funksional ta'sirini o'rganishni talab etmoqda. Shu ma'noda, yangilanayotgan O'zbekistonda innovatsion texnologiyalarni jamiyat hayotining ijtimoiy tizimlarida shaxsning ijtimoiylashuvini shakllantirish vositasi sifatida qo'llash imkoniyatlarini o'rganish hamda ularni ijtimoiy-falsafiy jihatdan tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa o'z navbatida, texnologiyalarning jamiyat rivojlanishidagi o'rnini tadqiq etish imkonini yaratmoqda.

O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 24-iyuldagi "Innovatsion faoliyat to'g'risida"gi O'RQ-630-son Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son, 2020-yil 5-oktyabrdagi "Raqamli O'zbekiston - 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son, 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston-2030 strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmonlari hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 28-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4038-sonli Qarori va mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Ijtimoiy fanlar — falsafa, tarix, huquq, sotsiologiya, siyosatshunoslik, iqtisodiyot, psixologiya kabi yo'nalishlarda innovatsion pedagogik yondashuvlar o'ziga xos tarzda namoyon

bo'ladi.

Quyidagi texnologiyalar eng samarali hisoblanadi:

• **Interfaol metodlar:** "Aqliy hujum", "Klaster", "Keys-stadi", "Debat", "Tarmoqli fikrlash" metodlari talabalarning muloqot madaniyatini oshiradi.

• **Raqamli platformalar:** Moodle, Google Classroom, EduPage kabi tizimlar masofaviy va aralash o'qitishni qo'llab-quvvatlaydi.

• **Virtual laboratoriyalar:** fundamental fanlarda tajriba o'tkazish uchun raqamli muhit yaratish imkonini beradi.

• **Multimedia va vizualizatsiya vositalari:** infografika, 3D-modellar, video ma'ruzalar o'quv materiallarini chuqurroq o'zlashtirishga yordam

Innovatsion texnologiyalarni o'qitish jarayoniga joriy etish bir qator ijobiy natijalarni beradi:

- ta'lim jarayonining interfaoligi va shaxsga yo'naltirilganligi kuchayadi;
- mustaqil va kreativ fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi;
- o'qituvchi va talaba o'rtasidagi muloqot samaradorligi ortadi;
- nazariy bilimlar amaliy faoliyat bilan uyg'unlashadi;
- ta'lim sifati va talabalarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasi oshadi.

Innovatsion texnologiyalarni samarali joriy etish o'qituvchining kasbiy kompetensiyasiga bevosita bog'liqdir.

O'qituvchi innovatsion pedagogik faoliyat subyekti sifatida doimiy ravishda yangiliklarni o'zlashtirishi, zamonaviy metodikalarni o'quv jarayoniga tatbiq etishi lozim. Buning uchun quyidagi kompetensiyalar zarur:

- raqamli savodxonlik;
- metodik kreativlik;
- kommunikativ va psixologik moslashuvchanlik;
- ilmiy-tadqiqotga yo'naltirilganlik.

Ta'lim jarayonida yangi innovatsion texnika-texnologiyalardan foydalangan holda dars o'tish, so'nngi texnikalar bilan jihozlangan laboratoriya xonalaridan foydalangan holda mashg'ulotlar o'tkazish, masalan ijtimoiy fanlar sohasidagi so'nngi innovatsiyalar haqida ma'lumotlar keltirib, jahon tajribasidan namunalar keltirib o'tish talabalarni yangilik yaratish ruhida tarbiyalashga turtki bo'ladi. Bizning fikrimizcha ta'lim jarayonida avval qiziqish uyg'otib, motivatsiya berib, so'ngra raqobat muhiti yaratilsa talabalarda innovatsiya yaratishdagi yashirin qobiliyatlari uyg'otiladi va albatta rag'batlantirish amalga oshirilsa ko'zlangan maqsadga erishiladi. Talabalarga ilm-fan va innovatsiya yaratishda yutuqlarga erishgan insonlardan misol keltirib, iloji bo'lsa ulardan birini o'rnak bo'luvchi inson sifatida darsga taklif qilib, yoki innovatsiyalar markaziga talabalarni ekskursiyalarga etishni yo'lga qo'yilsa maqsadga tezroq erishilgan bo'lardi.

Oliy ta'limni 2030-yilgacha rivojlantirish bo'yicha konsepsiyada mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarini xalqaro 1000talik ta'lim muassasalari safiga kiritish maqsad qilingan. Ammo innovatsion pedagogik texnologiyalarning xalqaro tajribasini o'rganish va unlarni tadbiq etish nisbatan sekin amalga oshirilmoqda.

Pedagogning innovatsion faoliyati quyidagilar bilan belgilanadi: - yangilikni qo'llashga tayyorligi; - pedagogik yangiliklarni qabul qilishi; - novatorlik darajasi; - kommunikativ qobiliyatning rivojlanganligi; - ijodkorligi. Innovatsion faoliyat yangi ijtimoiy talablarning an'anaviy me'yorlarga mos kelmasligi yoki yangi shakllanayotgan g'oyalarning mavjud

g'oyalarni inkor etishi natijasida vujudga keladigan majmualari muammolarni yechishga qaratilgan faoliyat.

Innovatsion faoliyat pedagogning ruhiy, aqliy, jismoniy kuchini ma'lum maqsadga yo'naltirish asosida bilim, ko'nikma, malakani egallash, amaliy faoliyatni nazariy bilimlar bilan to'ldirib borish, bilish, loyihalash, kommunikativ nutq va tashkilotchilik mahoratini rivojlantirishni talab etadi.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy fanlarni o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki jamiyatning intellektual salohiyatini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Shunday ekan, pedagogik tizimda innovatsion yondashuvlarni keng tatbiq etish, o'qituvchilarni raqamli kompetensiyalar asosida tayyorlash va ta'limni kreativ rivojlantirish — dolzarb strategik vazifadir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni
2. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Zebuniso-Konigil / 4-tom. Bosh tahrir hay'ati a'zolari: M. Aminov va b. – T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2002. – B.169.
3. Шумпетер Й. *Теория экономического развития*. — М.: Прогресс, 1982.
4. То'xtasinov A. *Pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar*. — Toshkent: TDPU, 2021.
5. UNESCO. *Innovative Pedagogy for the 21st Century Education*. — Paris, 2020.
6. Karimov I.A. *Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch*. — Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
7. OECD Report (2022). *Innovation in Education Systems*. — Paris.

ISTIQBOLLI INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI YARATISH YO'LLARI VA SAMARALI FOYDALANISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR TAHLILI.

Madaminov Abduvaxabjan Axmadjanovich

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada istiqbolli innovatsion texnologiyalarni yaratish yo'llari va samarali foydalanishdagi mavjud muammolar tahlili bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Innovatsion texnologiyalar, biotexnologiya, raqamli qishloq xo'jaligi, barqaror rivojlanish, aqlli tizimlar.

Hozirgi kunda jamiyat, ayniqsa, Yangilanayotgan O'zbekistonning kelajakdagi ijtimoiy-ma'naviy, iqtisodiy rivojlanishi uchun yangi innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish yo'llarini aniqlash muhim ahamiyatga egadir. Bir tomondan, istiqbolli innovatsion texnologiyalarni yaratish, ishlab chiqish va joriy etish zarur bo'lsa, ikkinchi tomondan, jamiyatda

ijtimoiy ijtimoiy tizimlarning o‘zaro disfunktsionalligini bartaraf etib borish masalasi ham o‘ta muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etmoqda.

Bundan shunday fikrga kelish mumkinki, innovatsion texnologiyalar jamiyat ijtimoiy tizimlariga funksional ta’siri, ya’ni ularning jamiyat ijtimoiy munosabatlaridagi ijtimoiylashuvini yanada rivojlantirishga qaratilgan bo‘lishi maqsadga muvofiq. “Ijtimoiylashuv jarayonining tor va keng ma’noda turlicha talqinlari mavjud”. Ijtimoiylashuv jarayoniga funksional yondoshuv sifatida umumiy ijtimoiylashuv hodisasi fuqarolarning ijtimoiy tizimlarda mavjud ijtimoiy munosabatlarda kechadigan jarayonlarning barqarorligini ta’minlaydi.

Fuqarolarning ijtimoiy jarayonlarga jalb etilishi ko‘p jihatdan O‘zbekistondagi fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatiga bog‘liq.

Istiqbolli innovatsion texnologiyalar - bu kelajakda ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga katta ta’sir ko‘rsatishi kutilayotgan yangi texnologiyalar va yechimlardir. Ular asosan quyidagi sohalarini o‘z ichiga oladi:

- axborot texnologiyalari: sun’iy intellekt, ma’lumotlar tahlili, bulutli hisoblash, kiberxavfsizlik va boshqa zamonaviy IT yechimlari.

- biotexnologiya: genetik muhandislik, dori vositalarini ishlab chiqarish va qishloq xo‘jaligida innovatsion yechimlar.

- energiya texnologiyalari: qayta tiklanuvchi energiya manbalari, energiya samaradorligi va yangi energiya saqlash texnologiyalari.

- transport va logistika: avtonom transport vositalari, aqlli transport tizimlari va logistika jarayonlarini optimallashtirish.

- materialshunoslik: yangi materiallar ishlab chiqarish, nanomateriallar va ularning qo‘llanilishi.

Ushbu texnologiyalarni yaratishdan maqsad - iqtisodiy samaradorlikni oshirish, ekologik muammolarni hal qilish, shuningdek, jamiyatning turli sohalarida hayot sifatini yaxshilashdir. Istiqbolli innovatsion texnologiyalarni yaratilish yo‘llarini quyidagicha ko‘rsatishimiz mumkin: innovatsion g‘oyalarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga tadbiiq etish uchun ilmiy tadqiqotlarni jonlantirish, davlat va nodavlat oirganlari, ilmiy markazlar o‘rtasidagi hamkorlikni kengaytirish, ushbu sohaga investitsiyalarni keng jalb qilish, va innoatsion texnologiyal sonasiga oid loyihalarni qo‘llab-quvvatlash hamda yangi texnologiyalarni joriy etishda ko‘maklashish. Ushbu jarayonlar orqali istiqbolli innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish va ularni jamiyat hayotiga tatbiiq etish imkoniyatlari kengayadi.

O‘zbekistonda ijtimoiy o‘zgarishlar jadal tus olayotganida jamiyat, xususan, yoshlar rivojlanib borayotgan vaziyatga munosib javob berish uchun vositalar izlamoqda. Bundan shunday xulosaga kelish mumkinki, muayyan avlodga xos qadriyatlar tizimi uning shakllanish sharoitiga bog‘liq. Natijada, global axborot makonining rivojlanishi yoshlarning siyosiy ijtimoiylashuvi va tomoshabinlar tomonidan siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonida internet texnologiyalarining rolini mustahkamlashga ta’sir ko‘rsatadi, chunki internet mamlakatda va butun dunyoda ro‘y berayotgan ijtimoiy va siyosiy o‘zgarishlar haqida haqiqiy ma’lumot manbai bo‘lib xizmat qiladi.

Ijtimoiy tuzilmalarning raqamli iqtisodiyotdagi ommaviy axborot vositalariga bo‘lgan javoblarining keskinligi, avvalo, ularning jamoatchilik fikriga ta’sir ko‘rsatish qobiliyatini yuqori baholash bilan bog‘liqdir. Ularning ko‘lami qanchalik keng bo‘lsa, ularning ta’siri shunchalik katta bo‘ladi va ijtimoiy tizimlar ommaviy axborot vositalarini nazorat qilishga intiladi. Aksincha, axborot vositalarining faoliyat sohasi qanchalik tor bo‘lsa, ularga ijtimoiy tizimlar tomonidan javob berish zarurati shunchalik zaiflashadi. Ommaviy axborot vositalari nuqtai nazaridan

ularning kuchiga ishonish o'ta katta, lekin ommaviy axborot vositalarining jamiyat kun tartibini shakllantirishga ta'siri nisbatan kichikdir. Shu o'rinda ijtimoiy innovatsiya tushunchasiga ham to'xtalib o'tsak maqsadga muvofiqdir. Ijtimoiy innovatsiya-bu juda murakkab tushuncha bo'lib, fanda ijtimoiy innovatsiyaning turli tushunchalari mavjud, shu bilan birga, ushbu atamani turli ravishda amaliyotda qo'llashdir. Ushbu atamani qachon qo'llanila boshlanganini aniq aytishimiz mushkul. Jamiyatni rivojlanish uchun yangi, noan'anaviy usullar kerakligi ijtimoiy innovatsiyalar oxirgi yillarda ijtimoiy fan hamda amaliyotda muhokama qilina boshlandi.

Ijtimoiy innovatsiyalar makro, mezo va mikro ko'rinishlarga ega ekanligini alohida ta'kidlashimiz zarur.

Ijtimoiy innovatsiyalarning rivoji uchun fuqarolik jamiyati, nodavlat tashkilotlari jonlanishi kerak. Ular nafaqat ijtimoiy innovatsiyalarni qo'llashga, balki ularni tashkil etishga hissa qo'sha olishlari mumkin.

Hozirgi zamonda AKT yoki internetsiz hayotimizni tasavvur qilish qiyin. Ijtimoiy muammolarni yechishda ham AKT juda qo'l keladi. Ushbu sohani rivojlantirsak, ijtimoiy innovatsion loyihalarni tadbiiq etishda ko'proq imkoniyatga ega bo'lamiz. Ijtimoiy innovatsion loyihalar bir necha elementlarga ega bo'lishi lozim: a) inklyuzivlik, loyiha natijasida yuzaga kelayotgan yangi ijtimoiy aloqalar, avval nazardan chetda qolgan insonlarni, ularning muammolarini qamrab olishi kerak; b) loyiha albatta ma'lum bir ijtimoiy muammoga qaratilgan bo'lishi lozim. Uning yechimini topish kerak; v) loyiha ma'lum bir soha, masalan, ta'lim, sog'liqni saqlash yoki boshqaruv yo'nalishida bo'lishi zarur.

Ijtimoiy faollik past bo'lsa, ijtimoiy innovatsiyalar rivojlanmaydi.

"Ijtimoiy innovatsiya" loyihalarining mamlakatdagi rivoji uchun birinchidan, ijtimoiy innovatsiyalar o'zi nima va O'zbekistonda qanday qilib ularni amalga oshirishimizni aniq tushunib olishimiz zarur.

Ikkinchidan, ijtimoiy innovatsiyalarning o'zi ijtimoiy muammolarni yecha olmaydi. Muammolarni yechish uchun hamkorlik, ijtimoiy faollik, siyosiy kelishuvlar mavjud bo'lishi kerak. Ijtimoiy innovatsiyalar va umuman innovatsiyalar – bu har doim jamoaviy natija. Odatda ushbu jamoada fikri bir-biriga qarshi bo'lgan insonlar to'planadi va ish jarayonida innovatsion fikr charxlanadi. Demak, hamkorlik, mustaqil yondashuv va erkinlik juda muhim omillardan sanaladi. Innovatsiya ko'pqirralikni yoqtiradi.

Innovatsiyalarga va ijtimoiy innovatsiyalarga bo'lgan munosabatni o'zgartirishimiz kerak. Yangilik yaratish har doim ham og'ir, o'rganilgan komfort zonasidan chiqish murakkab. Ammo, rivojlanishni istasak, bularni amalga oshirishimiz shart. Zero Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev "Bugun biz davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan yangilashga qaratilgan innovatsion rivojlanish yo'liga o'tmoqdamiz. Bu bejiz emas, albatta. Chunki zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kim yutadi? Yangi fikr, yangi g'oyaga, innovatsiyaga tayangan davlat yutadi", deb ta'kidladilar.

"O'zbekistonda jamoatchilik fikri istiqbolli innovatsion texnologiyalarni yaratish uchun muhim vosita ekan, uning shakllanishi, jamiyat ijtimoiy tizimlarining kelgusi taraqqiyoti uchun kurash sohasi bo'lib hizmat qiladi. Bundan tashqari, demokratik jamiyatda ommaviy axborot vositalari fuqarolarning muhim huquqlarini: axborot olish huquqini; so'z va g'oyalar erkinligini ta'minlaydi.

Media olami-qaysi ommaviy axborot manbalari eng ommabop va qanchalik tez-tez ishlatilishini, ularning manbalari aholining axborotga bo'lgan ehtiyojlarini qondiradigan va javob

bermaydigan fuqarolar tomonidan qanday baholanishini aniqlash uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri murojaat qilish shakllarini o‘z ichiga oladi.

Ijtimoiy kommunikatsiyalardagi auditoriya muayyan axborot kanallari bilan uzoq muddatli yoki tasodifiy o‘zaro ta‘sir jarayonida yaratilgan haqiqat sifatida mavjud. U ham jismoniy, ham turli guruhlardan iborat.

Fuqarolarni ijtimoiy jarayonlarga jalb etish uchun ijtimoiy jarayonlar haqida doimiy axborot oqimi zarur.

O‘zbekistonda fuqarolarning jamiyat hayotidagi ijtimoiy ishtiroki ana shunday omillar tufayli amalga oshiriladi:

- ommaviy axborot vositalari o‘rtasidagi ichki raqobat, ularning har biri doimiy ravishda maxsus ma‘lumot olish uchun ijtimoiy tuzilmalar o‘zaro hamkorlik qilganda, xabardorlikni keltirib chiqaradi;

- ijtimoiy tuzilmalardagi ichki kelishmovchiliklar va keskinliklar va tartibga solish mexanizmlarining zaiflashishi ommaviy axborot vositalarini ichki tuzilmaviy nizolarni hal qilish uchun muqobil kanallarga aylantiradi. Jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar ichidagi kelishmovchiliklar ommaviy axborot vositalarining ta‘siri tufayli hal qilinadigan taniqli holatlar mavjud, chunki ishtirokchilar mavjud tartib-qoidalar doirasida muammoni ijobiy hal qila olmaydi;

- yangi innovatsion texnologiyalarning rivojlanishi, avvalo, televideniya yoki radio eshittirish sohasida ko‘plab dasturlarni jonli efirga uzatish imkonini beradi. Ommaviy axborot vositalari ijtimoiy harakatlar sodir bo‘ladigan bosqichga aylanadi. Bu yangi “arenalar” voqealarning o‘ziga ta‘sir qiladi. Bundan tashqari, ommaviy axborot vositalari mavjud siyosiy raqobatni ham chuqurlashtirishi mumkin, chunki hisobot jarayonida ba‘zan ziddiyatning jiddiyligi bo‘rttiriladi, tomoshabin yoki tinglovchi uchun materialni yanada qiziqarli qilish uchun uning dramasi oshiriladi. Fuqarolarning olgan axborotlarining ortiqchaligi real hodisalarni idrok etish jarayonini murakkablashtiradi va buzilish hamda kutilmagan natijalarga olib kelishi mumkin.

Ushbu maqolada istiqbolli innovatsion texnologiyalar, ularning zaruriyati, shakllantirish yo‘llari va amalga oshirishdagi mavjud muammolari bayon etilgan. Innovatsion texnologiyalarni takomillashtirishning ijtimoiy-ma‘naviy va iqtisodiy mexanizmlarini taraqqiy ettirish, shuningdek, jamiyatning barcha sohalarida yangi texnologiyalarni tadbiiq etish va ularning natijadorligini oshirishning asosiy tizimlari va imkoniyatlarini aniqlash, bu sohadagi mavjud muammolar va ularning ilmiy va amaliy yechimlarini o‘z ichiga ilmiy xulosalardan iboratdir.

Adabiyotlar

1. Алиева В.Р. К вопросу политической социализации студенческой молодежи современного Узбекистана // В сборнике: Перекрёстки истории. Актуальные проблемы исторической науки. Материалы XIII Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием). Ответственные редакторы и составители А.О. Тюрин, А.В. Сызранов. 2017. С. 71-77/

2. Расулова М.А. Деятельность политических партий в Узбекистане // В сборнике: V Лужские научные чтения. Современное научное знание: теория и практика. материалы международной научной конференции. 2017. С. 203.

3. Хамедов И. Развитие конституционно-правовых основ исполнительной власти в Узбекистане // Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество. Civil society. - 2014. - Volume 11. - Issue 2(38) – С.56

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2017 yil 22 dekabr. www.uza.uz
5. Gulomova N. Развитие цифровой экономики в Республике Узбекистан: вызовы и решения //Theoretical & Applied Science. 2019. № 9 (77). С. 151.
6. Котов В.А. Пути институционального укрепления центров инновационного роста регионов в Узбекистане //В сборнике: Социально-экономическое развитие региона: опыт, проблемы, инновации. сборник трудов VII Международной научно-практической конференции. Смоленский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова. Киров, 2020. С. 68-74.

**МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА ФИЗИКИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ**

**TALABALARNING MOTIVATSIYASINI OSHIRISH MAQSADIDA FIZIKA DARSINI
TASHKIL ETISH UCHUN ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA RAQAMLI TA'LIM
TEKNOLOGIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH USULLARI**

**METHODS OF EFFECTIVE USE OF MODERN PEDAGOGICAL AND DIGITAL
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES FOR THE ORGANIZATION OF A PHYSICS
LESSON IN ORDER TO INCREASE THE MOTIVATION OF STUDENTS**

**к.э.н., доцент Д.М.Охунов, к ф-м. н., доцент М.Х.Охунов, студент 660-23 группы И.М.
Собиров**

Ферганский государственный технический университет

***Аннотация:** В статье предложены основные методы эффективного использования цифровых образовательных ресурсов для организации современного урока физики в целях повышения мотивации обучающихся*

***Ключевые слова:** образование, Интернет, цифровизация, информационные технологии, цифровая экономика, цифровые образовательные ресурсы*

Современный мир – это мир всеобщей цифровизации, которая выражается в использовании цифровых технологий повсеместно для повышения качества жизни. Образование также не осталось в стороне от цифровой трансформации, потому в настоящее время одним из важнейших направлений развития современного образовательного процесса является переход обучения в особую цифровую образовательную среду. Цифровая трансформация образования создает новые условия для достижения планируемых образовательных результатов, влияет на методы и организационные формы учебной работы. Цифровизация образования позволяет современной школе сделать процесс образования более гибким, приспособленным не только к реалиям сегодняшнего дня, но и к новым технологичным вызовам в будущем.

В данной работе центральное место отводится одному из ключевых понятий цифровой образовательной среды - цифровым образовательным ресурсам, раскрытию потенциала их использования в образовательном процессе.

Цифровые образовательные ресурсы – это современные средства обучения, представленные в электронном формате, применение которых направлено на повышение эффективности образовательного процесса и выполнение основных задач обучения и воспитания.

Какова же цель включения цифровых образовательных ресурсов в образовательный процесс?

Прежде всего, это повышение эффективности процесса обучения, активное развитие личности учащихся, их постепенная подготовка к практическому применению полученных знаний в дальнейшей самостоятельной деятельности, повышение потенциала интеллектуальных и творческих способностей, позволяющих человеку эффективно решать задачи, которые ставит перед ним жизнь в условиях цифровой образовательной среды.

Рациональное использование цифровых ресурсов в образовании имеет очевидные плюсы: растет мотивация обучающихся, усиливается их эмоциональный настрой на получение знаний, расширяется пространство для исследовательской, проектной, творческой деятельности обучающихся; улучшаются условия труда педагога, повышаются его профессиональные качества и расширяются возможности реализовывать инновационные образовательные технологии. Именно поэтому использование цифровых образовательных ресурсов, которые предоставляют уникальные возможности для повышения мотивации учащихся и, как следствие, качества обучения, стало весьма актуальным.

В современной психологии отмечается положительное влияние использования цифровых образовательных ресурсов на развитие у учащихся творческого, теоретического мышления, а также формирование операционного мышления, направленного на выбор оптимальных решений. Согласно теории ассоциативного запоминания информация, продублированная через различные сенсорные пути, усваивается лучше и сохраняется дольше (суть теории заключается в том, что память о событии будет тем прочнее, чем больше сенсорных раздражителей ассоциируется с ним у человека). В ряде психологических исследований указывается также на создание возможностей эффективного формирования у обучающихся модульно – рефлексивного стиля мышления при использовании цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе.

Физика — один из самых сложных предметов, как для понимания, так и для преподавания. Учителю физики, идущему в ногу со временем, необходимо не только передавать знания обучающимся, но и стимулировать их к дальнейшему изучению предмета, мотивируя к получению навыков и умений, выходящих за рамки школьного курса, способствующих в будущем их профессиональному росту. Однако, как показывает практика, большинство учащихся не заинтересованы в изучении предмета даже в рамках школьного курса обучения. Можно выделить несколько причин подобного отношения к предмету: во-первых, сложность и специфичность физики как дисциплины. Во-вторых, частичное отсутствие материально-технической базы для проведения демонстрационных опытов и лабораторных работ по физике. Повысить заинтересованность и мотивацию обучающихся в изучении предмета физики и решить проблемы с недостаточным количеством практических опытов, привести качество преподавания физики в соответствие

с современными стандартами позволяет активное применение цифровых образовательных ресурсов на уроке.

Цифровые образовательные ресурсы способствуют использованию следующих методов работы на уроках физики: демонстрационный или фронтальный эксперимент применяется для объяснения нового учебного материала по физике. Обучающимся демонстрируются физические процессы или явления, которые невозможно показать по объективным причинам (проведение затруднено недостатком учебного времени или современного материально-технического оснащения). Электронная интерактивная демонстрация позволяет наглядно иллюстрировать физические эксперименты и явления, воспроизводить их тонкие детали, которые могут быть не замечены наблюдателем при реальных экспериментах. Такое расширение «экспериментальной» части курса физики способствует повышению эффективности урока, и, следовательно, повышению интереса учеников к предмету.

Возможности современных ресурсов обучения достаточно широки, чтобы разнообразить учебный процесс и сделать его более увлекательным для любого учащегося, даже наименее мотивированного к изучению физики. Наиболее эффективная стратегия использования цифровых образовательных ресурсов на уроках физики — применение различных цифровых инструментов на каждом этапе работы. Однако, Интернет представляет собой неконтролируемый поток данных, в котором бывает сложно разобраться.

Интерактивные возможности и задания цифровых платформ позволяют решать учебные задачи в рамках деятельностного подхода, способствуют активизации познавательной и творческой деятельности обучающихся за счет визуализации учебной информации, возможности управления и выбора режима деятельности, учитывают интересы одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, способствуют формированию информационной культуры обучающихся.

В заключении хочется отметить, что цифровые образовательные ресурсы оказывают неоценимую помощь в процессе обучения. Эффективное внедрение их в учебный процесс позволяет дополнять и сочетать традиционные методы преподавания с современными, основанными на использовании информационных технологий. Использование цифровых образовательных ресурсов делает занятие насыщенным, разнообразным по содержанию, использованию приемов, инструментов как традиционного, так и цифрового формата; усиливает наглядность уроков, даёт возможность подключить одновременно несколько каналов восприятия информации.

Использование современных информационных технологий при изучении физики способствует решению проблемы повышения мотивации учащихся, поскольку интерактивное обучение – наиболее современное обучение. При этом мы помним, что цифровая образовательная среда является только средством, помощником педагога в развитии ребенка, и она не сможет полностью заменить живого человеческого общения.

Литература

1.Алиева Э.Ф., Алексеева А.С., Ванданова Э.Л., Карташова Е.В., Резапкина Г.В. Цифровая переподготовка: обучение руководителей образовательных организаций. – Текст: непосредственный // Образовательная политика. - 2020. - № 1 (81). - С. 54–61.

2. Информатизация общего образования: Научно-методическое пособие / Под ред. Д.Ш.Матроса. – М.: Педагогическое общество России, 2004. – 384 с.

3. Колыхматов В. И. Новые возможности и обучающие ресурсы цифровой образовательной среды: учеб-метод. пособие / В. И. Колыхматов. – СПб.: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2020. – 157 с.

4. Роберт И. В. Дидактика эпохи информационных технологий // Профессиональное образование. Столица. – № 3. – 2019. – С. 16–26.

TEACHING METHODS FOR ESP STUDENTS

Sultonova Gulbaxor Murtazonovna

International Institute of Food Technology and Engineering, Uzbekistan

Annotation: *In the Expanding circle, learners are taught English as a second language and their learning process can be tailored based on interactional activities and tasks that enhance skills very efficiently. However, admittedly, there are some stumbling blocks that students may confront while acquiring English. So that in the next paragraph, there is a sample outline for ESP context that can be fruitful for teachers. Before lining up any outline, there are some major points which ought to be considered involved in students' needs, level, purpose of learning, character, since every step can embrace and reveal the points.*

Key words: *ESP, needs analysis, course context, outline*

According to criteria student should understand the given topic then consider the topic related vocabulary. Moreover, sentences should be aligned to the next sentences accurately and without grammar mistakes. Lexical resources is vital in terms of getting higher scores. The essay topic should be clarified with clear as well as bold examples with reasons and justifications. In the speaking part students are examined following structure including three parts. The first part introduces, next describes one topic that is listed in the card and the last one answers some questions related to the topic. Students should pay attention to the date of the examination, choices, and rules. What do they mean? Firstly, students should not be late for the exam, otherwise, they are not allowed to participate in the exam and choices mean that while doing registration students have two options including online and offline. The majority of students do not focus on this part consequently they miss or feel stressed or amazed when they face this news. So, in order to avoid such problems students should read instructions and get ready to the questions. Thus, while teaching students I give some information about IELTS. I go for IELTS because students want to enhance their four skills reading, speaking, writing, and listening. Because they want to interact in the English language perfectly and avoid some job-related issues. So, students should be taught.

Morphology, phonology, and grammar so as to ease learning language, the reason is grammar is the foundation of the language and without learning grammar students can not boost their knowledge in English. In every lesson, students are provided tests involving grammar, vocabulary, reading passages, and listening so as to enhance their skills.

Element 1: Phonetics, Phonology, and Morphology Topic 1. Vowels (Phonetics)

The reason why I opted for this topic is that my learners always encounter some problems including pronunciation, from my point of view it is because in our language some kinds of sounds

do not exist. So, students meet some new sounds in English and get into trouble. As an English teacher, I should find a more appropriate way to comprehend how to pronounce accurately and correctly. In English vowels are a,e,i,o,u. I gave examples to pronounce words like ‘package’ as {pekij}, and ‘concur’ as {konku}. In order to be more understandable, I created power point presentation illustrating how to pronounce set of words by common transcription. According to Yavas, M. (2016). The vocal tract is more open in vowels compared to in consonants. Vowels are distinctive according to their utilization with consonants: voiced/voiceless. From this point, we can realize that we should open our mouse as much as possible when we pronounce vowels so as to let the air flow easily.

ESP Context: Tourism and Hospitality

Field: Tour guides

• Age: 18-21

• Number of students: 25

• Current level: B1 (intermediate)

• Needs of students:

➤ Enrich topic related vocabularies (ex. Artifact, exhibition, historical monuments...)

➤ Be aware of major buildings like parks, gardens, sightseeing and can speak about them in English briefly

➤ Apply e-map and words linked to the names of the locations

➤ Enhance fluency, coherence and cohesion while interacting in English

Selected ESP Course Examples

A) Course activity:

○ Role plays can be very applicable for many students by experiencing real-life situations because some students are prone to lose their concentration and even minds when they confront foreigners. According to Northcott (2018), concentrating on speaking leads to the acceleration of language use.

○ Vocabulary -building exercises can enrich their knowledge and ensure to speak fluently. Building up vocabulary banks sufficiently can maximize further developments (Northcott, 2018).

B) Boshier, S. (2018). English for cross-cultural nursing.

❖ Using authentic including textbooks, articles, and journals, can provide reliable data about introductions that guide follow-up. Boshier (2002) emphasized that authentic materials can enable the learning process by reading topic-related vocabulary in a particular field.

❖ Interviewing is a good for compile data by focusing on their experiences in tourism as an interpreter. According to Boshier (2002), interviewing can be helpful in examining language use for professional purposes and approaching psychological and cultural norms in balance.

Needs Analysis Outline

1. Students

A. Questionnaire

a) What is your native language?

b) How long have you been learning English?

c) What is your current level (CEFR or IELTS)?

d) How many hours do you spend on English daily?

2. Professional tour guides-may be retired (structured or case interview)

A. Interview

- a) What cultural aspects and norms should the practitioner tour guides to consider?
- b) What is their role in emergencies, like giving first aid to the visitors?
- c) What plans are you going to line up in the future?
- 3. Vizitors
- A. Group or panel interview
- a. What kinds of attitudes do you expect from your tour guides?
- b. What language aspects do most guides have challenges?
- c. What extra data should be presented while guiding?

According to Serafini et.al. questionnaire can provide trustworthy and valid data about students, targeting both insider and outsider perspectives. This interview should encompass valid questions that can scan students' inside and purposes. Experts and retired tour guides can be a good source to accumulate data about tour guides' obligations and rights in tourism and language use simultaneously. "...they can be resourceful when it comes to providing insider information about their fields of specialization" (Viana et al., 2019, p.11).

References

1. Bosher, S. (2002). English for cross-cultural nursing.
2. Cumming. A. (2001). ESL/EFL instructors' practices for writing assessment: specific purposes or general purposes? *Language Testing*, 18(2), 207-224.
3. Chanwanakul, S. (2021). Effectiveness of Tour Guides' Communication skills at historical attractions. *International Journal of Entrepreneurship*, 25(4).
4. Harpe, M. and Sevenhuysen, K. (2020). New Technologies in the Field of Tourist Guiding: Threat or Tool. *Journal of Tourismology*, 6(1). Istanbul University Press.
5. John, M. A., Dudley-Evans, T. (1991). English for Specific International in Scope, Specific in Purpose. *TESOL Quarterly*, 25(2).
6. Northcott, J. (2018). English for lawyer.
7. O'Sullivan, B. (2012). Assessment Issues in Languages for Specific Purposes. *The Modern*
8. Viana, V., Bocorny, A., & Sarmentoa, S. (2019). Teaching English for specific purposes. TESOL Press.
9. Vincent, Z. (2020). Roles and Responsibilities of a Tourist Guide and their Trainers: Reflection and Recommendations. *International Journal of Tour Guiding Research* 1(1).

PREPARING STUDENTS FOR INTERNATIONAL FOOD INDUSTRY STANDARDS THROUGH ENGLISH

Guzalkhon Khaydarova Bokhodir kizi

International Institute of Food Technology and Engineering, Uzbekistan

***Abstract.** This article examines how integrating English into food technology programs prepares students to meet international food industry standards. It foregrounds English for Specific Purposes (ESP) and Content and Language Integrated Learning (CLIL) as complementary frameworks for building professional discourse competence, technical*

vocabulary, and intercultural awareness. By embedding authentic artefacts—such as HACCP manuals, ISO 22000 procedures, and product specifications—into coursework, and by employing project-based learning and targeted digital resources, teachers can align classroom tasks with workplace communication. Within this alignment, English functions not merely as a subject but as a professional tool for interpreting documentation, reporting deviations, and collaborating with multinational teams (Dudley-Evans & St John, 1998; Hutchinson & Waters, 1987).

Keywords: *English for Specific Purposes; food technology; international standards; CLIL; professional communication; assessment.*

Introduction The food industry is increasingly shaped by global supply chains, harmonized safety protocols, and rapid technological change. Graduates of food technology programs are therefore expected to demonstrate not only technical mastery but also the ability to communicate findings, interpret documentation, and collaborate across borders in English. Within higher education, this need has been addressed through English for Specific Purposes (ESP), which couples language outcomes with discipline-specific communicative tasks and genres (Dudley-Evans & St John, 1998; Hutchinson & Waters, 1987). In parallel, Content and Language Integrated Learning (CLIL) positions English as a medium for learning domain knowledge, enabling students to build concept understanding and language competence concurrently. When aligned with international norms—such as hazard analysis and critical control points (HACCP) and ISO-based food safety management—these approaches help students bridge the gap between university coursework and workplace demands. This paper refines that alignment by outlining practical strategies for course design, materials selection, and assessment that collectively prepare students to operate under international standards.

Main Part

ESP syllabus design and needs analysis

ESP provides a principled route to curricular alignment by starting from learner and industry needs and working backward to tasks, texts, and assessment (Hutchinson & Waters, 1987). For food technology cohorts, needs analysis should capture target genres (e.g., SOPs, audit checklists, incident reports), recurrent functions (describing processes, reporting deviations, recommending corrective actions), and key lexis (thermal processing, microbial load, shelf-life). A spiral syllabus can introduce these items at increasing complexity, integrating reading of authentic documents with controlled practice and communicative production.

CLIL modules co-taught with subject lecturers

CLIL strengthens conceptual learning while normalizing English as a working language. Jointly planned modules in Food Microbiology or Food Quality Management can embed English-medium lab briefings, protocol walkthroughs, and post-lab debriefs. Such modules support procedural fluency—students learn to follow, question, and adapt protocols in English—while reinforcing domain knowledge (Dudley-Evans & St John, 1998).

Project-based learning and authentic artefacts

Project-based tasks connect classroom language with real industry practices. Examples include: (i) drafting an English label and technical data sheet aligned with international labelling requirements; (ii) composing a HACCP summary for a new product line; and (iii) preparing a management presentation proposing sustainability improvements in packaging. These tasks cultivate collaboration, audience awareness, and multimodal communication—competencies prized by employers (Hutchinson & Waters, 1987).

Digital resources and independent exposure

To extend input beyond the classroom, curated digital resources—expert interviews, standards webinars, and interactive simulations—can provide varied, current language models. Domain monographs and technical references supply context for accurate terminology and process description (Mujumdar, 2014; Islomov, 2022).

Intercultural competence and professional ethics

International standards intersect with intercultural norms in meetings, audits, and supplier communications. Explicit instruction in email pragmatics, meeting turn-taking, and feedback styles reduces miscommunication and supports ethical, safety-first decision-making (Karimov, 2018).

Assessment and evidence of learning

Performance-based assessment should mirror workplace communication: lab logbooks, CAPA (corrective and preventive action) memos, non-conformity reports, and short technical briefings. Rubrics can weight accuracy, clarity, audience appropriateness, and correct use of standards language. Pre/post diagnostics on key terminology and genre knowledge, plus observed gains in clarity and concision, provide actionable evidence for course improvement (Dudley-Evans & St John, 1998).

Implementation challenges and mitigation

Common constraints include uneven incoming proficiency, limited access to authentic documents, and a shortage of ESP-trained staff. Mitigation strategies involve tiered support (glossaries, bilingual scaffolds), institutional partnerships for access to redacted documentation, and faculty development on ESP/CLIL design (Hutchinson & Waters, 1987).

Conclusion: Preparing food technology students for international standards through English is best achieved via a coordinated strategy: needs-driven ESP syllabi, CLIL modules integrated with subject teaching, authentic artefacts, and performance-based assessment. Anchoring language instruction in the genres and decisions that matter in safety and quality management ensures transfer from classroom to workplace. As industry literature underscores, precision in technical terminology and process description is foundational to consistent, compliant production (Mujumdar, 2014; Islomov, 2022). By developing both linguistic and intercultural competence, programs graduate professionals ready to participate in global supply chains and continuous improvement cultures (Karimov, 2018).

References

1. Dudley-Evans, T., & St John, M. J. (1998). *Developments in English for Specific Purposes: A Multi-disciplinary Approach*. Cambridge University Press.
2. Hutchinson, T., & Waters, A. (1987). *English for Specific Purposes: A Learning-Centred Approach*. Cambridge University Press.
3. Mujumdar, A. S. (2014). *Industrial Drying Technologies*. New York: CRC Press.
4. Karimov, O. (2018). *Barqaror oziq-ovqat ishlab chiqarish va energiya tejash usullari*. Tashkent: Ilm-ziyo.
5. Islomov, B. (2022). *Oziq-ovqat mahsulotlarini quritish texnologiyalari*. Tashkent: Fan va texnologiya.

TURIZM VA MEHMONDO'STLIK SOHASIDA INGLIZ TILINING ROLI

Haydarova Go'zal Bahodir qizi

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti ingliz tili o'qituvchisi

Yodgorov Bekzod Dilshod o'g'li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti 15-24 TM guruh talabasi

***Anotatsiya:** Ushbu maqolada turizm va mehmondo'stlik sohasida ingliz tilining o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Ingliz tili bugungi globallashuv davrida xalqaro muloqotning asosiy vositasi sifatida turizm xizmatlari sifati va samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada ingliz tilini bilish turistlar bilan samarali aloqa o'rnatish, xorijiy hamkorlar bilan ishlash hamda mamlakat turistik salohiyatini targ'ib qilishdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, ingliz tilini turizm ta'limida o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar, virtual turlar, multimedia va sun'iy intellekt asosidagi vositalardan foydalanishning afzalliklari ko'rsatib o'tilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ingliz tilini chuqur o'zlashtirish turizm sohasining raqobatbardoshligini oshiradi hamda xalqaro miqyosda mamlakatning ijobiy imijini shakllantirishga xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar:** ingliz tili, turizm, mehmondo'stlik, kommunikatsiya, innovatsion texnologiyalar, ta'lim, xizmat sifati.*

Kirish: Bugungi globallashuv jarayonida turizm va mehmondo'stlik sohalari jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Xalqaro aloqalarning kengayishi, davlatlar o'rtasida sayohat va madaniy almashinuv hajmining ortishi ushbu sohalarda chet tillarini, xususan ingliz tilini mukammal bilishni zaruratga aylantirdi. Ingliz tili hozirgi kunda nafaqat xalqaro aloqa vositasi, balki turizmning barcha yo'nalishlarida — mehmonxonachilik, gidlik, transport, ovqatlanish va xizmat ko'rsatish tizimlarida samarali faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan asosiy kommunikativ vositadir.

Turizm sohasi xodimlarining ingliz tilini egallaganlik darajasi bevosita xizmat sifati, mijoz qoniqishi va mamlakatning turistik imijiga ta'sir etadi. Shu bois, bugungi kunda ingliz tilini turizm ta'limida kasbiy yo'nalishda, innovatsion pedagogik texnologiyalar yordamida o'qitish dolzarb masala hisoblanadi. Zero, bu tilni puxta bilish nafaqat turistlar bilan samarali muloqot qilish, balki milliy turizm mahsulotlarini xalqaro bozorda targ'ib etish imkonini ham beradi.

Asosiy qism

Turizm va mehmondo'stlik — xalqaro xarakterga ega sohalar bo'lib, kommunikatsiya ularning samaradorligida markaziy o'rin tutadi. Ingliz tili ko'plab mamlakatlarda «lingua franca» vazifasini bajaradi: turistlar, gidlar, mehmonxona va restoranda ishlovchi xodimlar o'rtasida tezkor va aniq muloqotni ta'minlaydi. Shu sababli ingliz tilini bilish darajasi xizmat ko'rsatish sifati, mijoz qoniqishi va xalqaro hamkorlik darajasiga bevosita ta'sir qiladi.

Turizm va mehmondo'stlik sohasida ingliz tilining O'zbekistondagi roli

O'zbekiston bugungi kunda jadal rivojlanayotgan turizm yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatimizdagi boy tarixiy-madaniy meros, qadimiy shaharlar va tabiiy go'zalliklar xorijiy sayyohlarni o'ziga tortmoqda. Biroq, turizm sohasining muvaffaqiyatli rivojlanishi bevosita xorijiy mehmonlar bilan samarali muloqot o'rnatish qobiliyatiga bog'liq. Shu nuqtayi nazardan,

ingliz tili turizm va mehmondo'stlik sohasining ajralmas tarkibiy qismi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi [1].

Ingliz tili – xalqaro muloqot va xizmat sifati omili

Ingliz tili bugungi kunda “xalqaro aloqa tili” maqomiga ega. O'zbekiston turizm infratuzilmasida faoliyat yuritayotgan mehmonxona xodimlari, gidlar, turoperatorlar va transport xizmatlari vakillari uchun ingliz tilini bilish professional tayyorgarlikning ajralmas qismidir. Masalan, Buxoro yoki Samarqand shaharlariga keladigan xorijiy sayyohlarning 70 foizdan ortig'i ingliz tilida so'zlashuvchi mamlakatlardan keladi [2]. Shunday sharoitda xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning ingliz tilidagi savodxonligi turistlarning qoniqish darajasini va mamlakat imijini belgilaydi. Ular bilan erkin muloqot esa mamlakatga tashrif buyuygan turistni nafaqat ehtiyojini qondiradi balki turistda ijobiy tasurotlar qoldiriladi.

Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, turistlar uchun xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning muloqot madaniyati va til bilish darajasi mamlakatga bo'lgan ishonchni oshiradi. Shu sababli, mehmonxonalar va restoranlarda ishga qabul qilishda ingliz tili bilimiga alohida e'tibor berilmoqda [3]. Bundan tashqari xodimlarning malakasi oshirish bo'yicha chet davlatlar bilan o'zaro hamkorlikda o'quv trening mashg'ulotlari amalga oshirilmoqda

Ingliz tili – karyera va xalqaro hamkorlik imkoniyati

Turizm sohasida ingliz tilini bilish nafaqat xizmat sifatini oshiradi, balki karyera uchun ham keng imkoniyatlar yaratadi. O'zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, ingliz tilini mukammal biladigan gidlar va menejerlarning ish haqi boshqa soha vakillariga nisbatan 1,5–2 baravar yuqoridir [4]. Bundan tashqari, xorijiy turistik kompaniyalar bilan hamkorlik qilish, xalqaro konferensiya va ko'rgazmalarda ishtirok etish, yangi turistik brendlarni targ'ib qilish uchun ingliz tili muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Masalan, “Silk Road Samarkand” majmuasida, “Hyatt Regency Tashkent” va “Hilton” kabi xalqaro mehmonxonalarda ishlayotgan xodimlar uchun ingliz tili asosiy ish tili hisoblanadi. Ular mijozlarni kutib olishdan tortib, bronlash, shikoyatlar bilan ishlashgacha bo'lgan jarayonlarda ingliz tilida muloqot olib boradilar. Bu esa O'zbekiston turizm brendining xalqaro miqyosda tanilishiga hissa qo'shmoqda [5].

Ingliz tili ta'limining turizmga ta'siri

O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida turizm va mehmondo'stlik yo'nalishida o'qiyotgan talabalarga ingliz tili kasbiy yo'nalishda o'qitilmoqda. Dars jarayonlarida talabalar “Hotel Management”, “Customer Service”, “Travel Operations”, “Tour Guiding” kabi mavzular orqali mutaxassislik terminlarini o'zlashtiradilar. Shuningdek, ta'lim jarayoniga zamonaviy o'qitish usullari — “CLIL” (Content and Language Integrated Learning), “Role-play”, “Case-study” kabi metodlar keng joriy etilmoqda [6].

Bunday yondashuvlar natijasida talabalar nafaqat til bilimini, balki turizm sohasida amaliy muloqot ko'nikmalarini ham egallaydilar. Natijada, ular xalqaro mehmonlar bilan bemalol suhbatlasha oladigan, xizmatni professional tarzda taqdim etadigan kadrlar sifatida yetishib chiqadilar.

Ingliz tili – O'zbekiston turizmining xalqaro imijini shakllantiruvchi vosita

Bugungi kunda O'zbekiston turizmining raqobatbardosh brendini yaratish yo'lida faol harakat qilmoqda. Sayyohlik veb-saytlar, reklama materiallari, gidlar qo'llanmalari, mobil ilovalar va onlayn bron tizimlarining ingliz tilidagi versiyalarining mavjudligi — mamlakatning ochiqligi va zamonaviyligidan dalolat beradi. Bu holat O'zbekistonni xalqaro sayohatchilar uchun yanada jozibador qiladi [7].

Masalan, “Uzbekistan.travel” portali, “Visit Samarkand” va “Discover Khiva” kabi loyihalar xorijiy foydalanuvchilar uchun ingliz tilida faol ishlamoqda. Bu esa O‘zbekistonning turistik salohiyatini dunyoga tanitishda ingliz tilining beqiyos o‘rni borligini ko‘rsatadi.

Innovatsion pedagogik usullar va ularning samaradorligi

Rolli-o‘yinlar va simulyatsiyalar

Rolli-o‘yin (role-play) metodlari mehmondo‘stlik kontekstida — receptionist–guest, tour-guide–tourist kabi vaziyatlarda amaliy nutqni shakllantirish uchun keng qo‘llaniladi. Empirik tadqiqotlar rol-o‘yinlar talabalar ishonchini oshirish, tildan erkinroq foydalanish va kasbiy vaziyatlarda muloqot qobiliyatini yaxshilashini ko‘rsatadi. Kahoot va boshqa o‘yin elementlari bilan birgalikda qo‘llash natijalarni yanada kuchaytiradi.

Virtual turlar va VR/AR texnologiyalari

Virtual turlar (virtual tours) va VR integratsiyasi talabalarni real joylar bilan ingliz tilida tanishtiradi: ularning eshitish va so‘zlashuv ko‘nikmalari, mavzuga oid leksikasi va madaniy izoh berish qobiliyatlari rivojlanadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, virtual tur yaratish va ularda qatnashish til o‘rganishni motivatsiyalaydi hamda amaliy yozma va og‘zaki vazifalarda samarali.

Multimedia va interaktiv platformalar

Video-darslar, audio materiallar, interaktiv testlar va onlayn platformalar (masalan, Quizizz, Kahoot, Moodle integratsiyalari) yordamida ingliz tilini turizm kontekstida o‘qitish — eshitish, tushunish va gapirish ko‘nikmalarini tezlashtiradi. Bu vositalar mashg‘ulotlarni qiziqarli qilishi bilan birga, talabalarni mustaqil tayyorgarlikka ham jalb etadi.

Sun‘iy intellekt (AI) va ChatGPT kabi vositalar

So‘nggi yillarda AI, xususan ChatGPT va shunga o‘xshash sistemalar turizm va mehmondo‘stlik ta‘limida qo‘llanilmoqda: ularni dialog mashqlari, skript yozish, mijozlar bilan muloqot situatsiyalarini mashq qilish, hamda ingliz tilida yozma materiallar yaratishda yordamchi vosita sifatida ishlatish mumkin. Tadqiqotlar AI integratsiyasi pedagogik imkoniyatlarni kengaytirishini, lekin shu bilan birga akademik halollik va baholash masalalariga e‘tibor zarurligini ko‘rsatadi.

Xulosa. Yuqoridagi fikr-mulohazalar shuni ko‘rsatadiki, ingliz tili O‘zbekiston turizm va mehmondo‘stlik sohasining barqaror rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ingliz tili nafaqat xorijiy sayyohlar bilan samarali muloqot o‘rnatish vositasi, balki mamlakatning turistik imijini shakllantirish, xalqaro bozorda raqobatbardosh xizmatlar ko‘rsatish hamda milliy turizm mahsulotlarini targ‘ib etishning eng muhim omilidir.

Bugungi globallashtirish davrida ingliz tilini mukammal biladigan, professional muloqot olib boruvchi va madaniy farqlarni to‘g‘ri anglaydigan xodimlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Shu bois, turizm va mehmondo‘stlik yo‘nalishida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar uchun ingliz tilini kasbiy yo‘nalishda chuqurlashtirib o‘qitish zarur.

Oliy o‘quv yurtlarida ingliz tili darslarini amaliyot bilan uyg‘unlashtirish, mehmonxonalar, turistik agentliklar va aeroportlar bilan hamkorlikda o‘quv loyihalar tashkil etish, shuningdek, CLIL, Project-based learning va Role-play kabi innovatsion metodlarni keng joriy etish talabalar tayyorgarligini yanada yuksaltiradi.

Shuningdek, mamlakat miqyosida turizm sohasidagi barcha xizmat ko‘rsatish tizimlarida ingliz tilida muloqot qila oladigan kadrlar tayyorlash orqali O‘zbekistonning xalqaro turistik brendi mustahkamlanadi. Natijada, xorijiy sayyohlarning mamlakatga bo‘lgan ishonchi va qiziqishi ortadi, bu esa iqtisodiyotning o‘sishiga ham bevosita hissa qo‘shadi. Umuman olganda,

ingliz tili — bu turizmning rivojlanish kaliti, xalqaro hamkorlik ko‘prigi va mehmondo‘stlik madaniyatining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Turizm sohasini jadal rivojlantirish to‘g‘risida”gi PQ–4861-sonli qarori, 2020-yil.
2. O‘zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi statistik byulleteni, 2024-yil.
3. Karimov A. “Chet tillarining xizmat sifati va mijoz qoniqishiga ta’siri”, O‘zbekiston turizm jurnali, 2023.
4. Turizm va madaniy meros vazirligi ma’lumotlari, 2023-yil avgust.
5. “Hilton Tashkent City” HR hisobotlari, 2022-yil.
6. Rasulova S. “Turizm yo‘nalishida ingliz tilini CLIL yondashuvi asosida o‘qitish”, Ta’lim va innovatsiya, 2023.
7. Uzbekistan.travel rasmiy veb-sayti, 2024-yil.

OZIQ-OVQAT SANOATI MUTAXASSISLARINI TAYYORLASHDA ZAMONAVIY O‘QITISH METODLARIDAN FOYDALANISH

Qobilova Nilufar Xudoyshukurovna

Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti, O‘zbekiston

***Annotatsiya:** Maqolada oziq-ovqat sanoati sohasida raqobatbardosh, yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashda zamonaviy o‘qitish metodlaridan foydalanishning dolzarbligi yoritilgan. O‘qitish jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya vositalari va interaktiv metodlarning qo‘llanilishi talabalarning mustaqil fikrlash, amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish hamda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qilishi tahlil qilingan. Maqolada “blended learning”, “project-based learning”, “case study”, “problem-based learning” kabi metodlarning oziq-ovqat texnologiyasi yo‘nalishidagi o‘quv jarayonida qo‘llanilishi, shuningdek, virtual laboratoriyalar, simulyatsion dasturlar va raqamli platformalar orqali amaliy mashg‘ulotlarni takomillashtirish imkoniyatlari ko‘rsatib o‘tilgan.*

***Kalit so‘zlar:** zamonaviy o‘qitish metodlari, innovatsion pedagogika, oziq-ovqat sanoati, kompetensiya, AKT, interaktiv texnologiyalar, amaliy ko‘nikma, virtual laboratoriya, loyiha asosida o‘qitish, raqamli ta’lim.*

Bugungi globallashuv davrida ta’lim tizimida, ayniqsa, texnik va muhandislik yo‘nalishlarida o‘qitish jarayonini takomillashtirish, raqamli texnologiyalarni tatbiq etish hamda kompetensiyaga asoslangan yondashuvni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Oziq-ovqat sanoati mutaxassislarni tayyorlashda zamonaviy o‘qitish metodlaridan foydalanish nafaqat nazariy bilimlarni o‘zlashtirishni, balki amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish, mustaqil fikrlash, ijodkorlik va tahliliy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni, “Ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasi” hamda Prezident farmonlarida ta’kidlanganidek, oliy ta’limda o‘qitish jarayonini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish bugungi kunning ustuvor

vazifalaridan biridir. Shu nuqtayi nazardan, oziq-ovqat texnologiyasi, oziq-ovqat kimyosi, mahsulotlar ekspertizasi, texnologik nazorat kabi fanlarni o'qitishda ilg'or pedagogik metodlardan foydalanish ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quv jarayonining samaradorligini oshirish, talabalarni mustaqil fikrlashga, izlanishga va amaliy faoliyatga yo'naltirish asosiy vazifalardan biridir. Ayniqsa, umumkasbiy va mutaxassislik fanlarini o'qitishda an'anaviy ma'ruzalarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish, fanlararo integratsiya va kompetensiya yondashuviga asoslangan metodlarni qo'llash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Mutaxassislik fanlari esa bevosita tanlangan kasbning amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bois ularni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv va muammoli o'qitish metodlari alohida o'rin tutadi.

Zamonaviy o'qitish metodlari — bu talabalarning faolligini oshirishga, ularni o'quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirishga qaratilgan usullar majmuasidir. An'anaviy "ma'ruza–amaliyot" modeli o'rnini asta-sekin interfaol, loyiha asosida, muammoli va raqamli o'qitish shakllari egallab bormoqda. Bu metodlarning asosiy maqsadi — talabalarda "bilim olish" emas, balki "bilim yaratish" ko'nikmasini shakllantirishdir. O'qituvchi bu jarayonda axborot manbai emas, balki yo'naltiruvchi, maslahatchi va fasilitator rolini bajaradi. Oziq-ovqat mutaxassisligi fanlarini o'qitishda **interfaol metodlar** muhim o'rin tutadi. Ular talabalarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, muhokama qilish va amaliy yechim topish qobiliyatini rivojlantiradi. Eng samarali interfaol metodlarga quyidagilar kiradi:

"Aqliy hujum" (Brainstorming) – oziq-ovqat ishlab chiqarish jarayonlaridagi muammolarga yechim topish bo'yicha g'oyalar ishlab chiqish uchun qo'llanadi.

"Klaster" – mahsulot tarkibi, texnologik bosqichlar yoki sifat nazorati tizimlarini grafik shaklda ifodalashga yordam beradi.

"Keys-stadi" (Case study) – ishlab chiqarishdagi real vaziyat asosida tahliliy fikrlashni shakllantiradi. Masalan, "Sovuq presslash usulidagi yog' sifatini yaxshilash muammosi" bo'yicha keys tahlil.

"Debat" yoki "Rol o'ynash" – oziq-ovqat xavfsizligi, ekologiya yoki innovatsion texnologiyalar bo'yicha turli nuqtai nazarlarni himoya qilish ko'nikmasini rivojlantiradi.

Oziq-ovqat texnologiyasi yo'nalishidagi fanlar o'z mohiyatiga ko'ra amaliy yo'nalishga ega. Shu sababli laboratoriya mashg'ulotlarini zamonaviy yondashuv asosida tashkil etish muhimdir.

Bunda quyidagi innovatsion usullar keng qo'llanilmoqda:

Virtual laboratoriyalar (e-lab) – talabalarga real tajriba o'tkazmasdan, simulyatsiya orqali texnologik jarayonlarni o'rganish imkonini beradi.

Multimedia darslari – videorolik, animatsiya va interaktiv diagrammalar yordamida murakkab kimyoviy va fizik jarayonlarni oson tushunishga yordam beradi.

QR-kodli laboratoriya topshiriqlari – laboratoriya jihozlari va xomashyo haqida ma'lumotlarni tezkor olish imkonini beradi.

Masofaviy monitoring tizimlari – laboratoriyada o'lchov asboblardan olingan ma'lumotlarni raqamli platformada tahlil qilish imkonini beradi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida asosiy e'tibor talabalarning bilim, ko'nikma va malaka emas, balki **kasbiy kompetensiyalarini** shakllantirishga qaratilmoqda. Oziq-ovqat mutaxassisligi bo'yicha talaba quyidagi kompetensiyalarga ega bo'lishi kerak:

texnologik jarayonlarni loyihalash va nazorat qilish;

mahsulot sifatini tahlil qilish va sertifikatlash;

oziq-ovqat xavfsizligi tizimlarini joriy etish;

zamonaviy ishlab chiqarish uskunalari bilan ishlash;
ekologik, iqtisodiy va axborot madaniyatiga ega bo‘lish.

Bu yondashuvda o‘qituvchi talabanning individual rivojlanish trayektoriyasini belgilaydi va uni amaliy kompetensiyalarni shakllantirishga yo‘naltiradi. Oziq-ovqat mutaxassisligi fanlarini o‘qitishda zamonaviy metodlardan foydalanish ta’lim sifatini oshirish, kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish va innovatsion fikrlashni rivojlantirishning asosiy omilidir. Interfaol metodlar, loyiha asosida o‘qitish, raqamli texnologiyalar va virtual laboratoriyalar orqali talabalar nafaqat nazariy bilimga, balki amaliy tajribaga ham ega bo‘ladilar. Bunday yondashuv O‘zbekiston ta’lim tizimini xalqaro standartlarga yaqinlashtirib, ilm-fan, ishlab chiqarish va ta’lim integratsiyasini kuchaytiradi.

FOYDALANADIGAN ADABIYOTLAR.

1. Aguilera, J. M., et al. “Teaching Engineering and Food: From Traditional to Modern Approaches.” PMC, 2021.
2. Swart, J. W., et al. “Understanding food processing and systems: Pilot testing a new curriculum.” IFT, 2020.
3. Koerich, G. H., et al. “Learning experiences in the culinary classroom: Identifying enablers and hindrances in practical learning in cooking classes.” 2024.
4. “Food Education and Food Technology in School Curricula.” (e-book) content.e-bookshelf.de
5. “Mehnat ta’limi o‘qitish metodikasi” (NamDU) — metodik qo‘llanma, unda oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash, tashish va o‘qitish metodlaridan so‘z boradi.
6. Ahmad, S., Umirzakova, S., Mujtaba, G., et al. “Education 5.0: Requirements, Enabling Technologies, and Future Directions.” arXiv, 2023.
7. Neumann, M., Baumann, L. “Agile Methods in Higher Education: Adapting and Using eduScrum with Real World Projects.” arXiv, 2021.

APPROACHES TO THE ASSESSMENT

Sultonova Gulbaxor Murtazonovna

International Institute of Food Technology and Engineering, Uzbekistan

Annotation: *From time to time assessing language skills has drawn scholars’ attention impeccably from various perspectives in order to evaluate correctly, considering fairness and reliability. Assessing EFL classes can be different according to the level and age so different assessing tools/examples can be effective for teachers. Each skill demands a particular assessment rubrics whether holistic or analytic, depending on the teachers’ methods and outline. Mainly, assessment tools should be workable and easy to manage for all students in the group.*

Keywords: *analytic assessment, objectives, SWBAT (students will be able to)*

Every teacher in the world has their own unique features, methods, styles, outlooks, ideas, strategies, approaches, plans, aims, and solutions when it comes to teaching second languages. It is called “Teaching Philosophy Statement” academically. Creating a good atmosphere is mostly up to creative and well-experienced teachers. Waller et al. (2017) noted that the first principle

pertains to the nature of practices or programs, which includes contextualizing the characters and the plot of the classroom. For example, I have newcomers, so I should incorporate them into class in order to get on well with their classmates easily by organizing activities and games. Some students have fears and anxiety while speaking, which can slow down the effectiveness of the learning process. “The Affective filter is down when the acquirer is not concerned with the possibility of failure in language acquisition and when he considers himself to be a potential member of the group speaking the target language” (Krashen, 1985, p.81). From my own presumption, in order to mitigate anxiety and fear, learners should participate in different activities. And my next teaching philosophy statement is to warm up by promoting. I encourage them that their age is so pertinent to learn. Munoz (1985) indicated that stating age learning languages is not a guarantee of being like natives. I motivate my learners that they have enough time to learn English. Waller et al. (2017) clarified the distinction between motivation and investment and found that the psychological aspect of learning is motivation, whereas investment refers to sociological connotations.

Language Objectives to be Assessed

Language skill: Speaking

Secondary skill: Vocabulary

Activity 1- “Let me know”-Individual work

Level: B1 – Intermediate

Operation: To express preferences

The text types: Monologue

Topic: An outdoor activity

Assessment type: Formative

Content objective

SWBAT:

❖ Identify and differentiate types of outdoor activities including football, volleyball, hide and seek, see-saw, table tennis, and so on.

Language Objectives

SWBAT:

- Activate previous knowledge and expand vocabularies related to outdoor, and indoor games including types of games, actions, and strategies
- Apply appropriate tenses as well as adverbs and adjectives vividly while describing outdoor or indoor activities
- Enhance the competence to employ descriptive language in order to draw a clear picture of outdoor activities involved in techniques and strategies.

Instructional Outline

Cue card: Describe an activity that you liked in childhood. You should say:

- What activity was it?
- The instruction or techniques of that activity?
- Why did you prefer that activity?
- With whom did you play that activity?
- Where did you play your beloved activity?

Standard: Common European Framework of Reference (CEFR B1- ALTE2): Can express thoughts on abstract/ cultural matters in a limited way and understand instructions.

Original Assessment rubric (Analytic)

CRITERIA	EXCELLENT (5)	GOOD (4)	SATISFACTOR Y (3)	NEEDS IMPROVEMENT (2)
CONTENT KNOWLEDGE (1)	Depicts an excellent understanding of different types of outdoor activities, maintaining rules and techniques. Accurately discusses specific outdoor activity with depth and detail	Demonstrate s a good comprehensi on of different outdoor activities with a beloved one in childhood, following rules and techniques but no detail	Shows basic knowledge of some outdoor activities in general and lacks choosing a favorite one in childhood	Depicts no understanding of topic, or is completely off-topic
ACCURACY(1)	The topic is spoken step by step including complex sentences and focusing on the message of the topic. Accurateness is kept to the end of the speech	The topic is spoken step by step including complex sentences and focusing on the main message of the topic but appropriateness is not kept to the end.	Depicts no accuracy and no alignment between sentences	Meaningless or more errors impede the meaning
LANGUAGE PROFICIENCY(1)	Uses a wide range of words in order, focuses on grammar rules, and tries to use a cluster of tenses effectively, excellent usage of grammar constructions and sophisticated sentences	Uses a wide range of words in order, focusing on grammar rules and tries to employ tenses with occasional errors	Demonstrates limited words or no order in grammar/repetitions with more grammatical errors	Shows no appropriateness in word choice/difficulties in constructing sentences/more grammar mistakes impede the meaning
VOCABULARY (1)	Uses a wide range of vocabularies, including	Depicts a wide range of vocabularies	Demonstrates repetitions and	Poor word choice due to a misunderstand

COHERENCE AND COHESION (1)	synonyms, no repetitions/appropriate word choice including adverbs and adjectives	including synonyms, no repetitions, but confusion in word choice	inappropriate word choice	ing of the meaning or confusion
	Shows strong alignments between sentences involved logically organized sentences, and appropriateness in meaning is kept to the end of the speech	Illustrates good alignments between sentences involved logically, but occasional confusions and some questions are omitted	Poor alignment can be determined, including scattered ideas/no covering all the questions which impede the meaning	Depicts no alignments/no cover all parts that

This structured framework for assessing students' speaking skills about outdoor activities for the B1 level can be drawn from accounting rubrics of Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) standards. Regarding CEFR B1, candidates are able to speak accurately focusing on appropriate tenses and adjectives about outdoor activities for no more than two minutes. I think speaking communication is an essential part of the learning process since our target aim of learning foreign languages is to improve an interactional skill adequately. Hence, I reached my decision in terms of experiencing a perfect rubric of accounting validity and fairness while evaluating. To be honest with you I mulled over the rubric style, as a matter of fact speaking is a productive skill so a teacher's rubric can be reliable and valid since students' strengths and weaknesses are shown effectively and productively. Analytic rubric embodies a set of components and gives more and enables assessing process succinctly. According to O'Sullivan (2012), the main upside of the analytic scale is it can be more trustworthy than holistic. According to Tsagari and Banerjee (2014), the primary aim is to comprehend student performance in class, to monitor how the effectiveness is going, and to be a good tailor in terms of making decisions about promoting students while moving on to the next stage.

References:

1. Ayhan, U. (2015). Key of Language Assessment: Rubrics and Rubrics Design. The University of South East Europe Lumina.
2. Bigelow & J. Ennser-Kananen (Eds.), The Routledge Handbook of Educational Linguistics (pp.339-352). Taylor & Francis.
3. Brunfaut, T. (2016). Assessing listening. In. D. Tsagary & J. Banerjee (Eds.). Handbook of second language assessment (pp.97-112). De Gruyter, Inc.
4. Buck, G. (2001). Assessing listening. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511732959.004>
5. Figueras, N. (2012). The impact of the CEFR. *ELT Journal*, 66(4), 477-485.

6. Hubley, N. J. (2012). Assessing reading. In C. Coombe, P. Davidson, B. O'Suvellian, & S.
7. Stoyhoff (Eds.), The language guide to second language assessment (pp. 211-217). Cambridge University Press.
8. O'Sullivan, B. (2012). Assessing speaking. In C. Coombe, P. Davidson, B. O'Sullivan, & S.

ОТ ГРАММАТИКИ К КОММУНИКАЦИИ: ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Юлбарсов Фахриддин Боходирович,

преподаватель Международного института пищевых технологий и инженеринга
кафедры фундаментальных и социальных наук.

Юлбарсов Файзулло Боходирович

Студент Международного института пищевых технологий и инженеринга

***Аннотация.** Методика преподавания иностранных языков на протяжении последних столетий прошла долгий и сложный путь от строго академических, формализованных подходов к более гибким, ориентированным на личность учащегося. Одним из главных векторов этой эволюции стало смещение фокуса обучения с изучения грамматических правил и лексики на развитие коммуникативных навыков, позволяющих использовать язык как средство живого общения. В данной статье рассматриваются этапы развития методов обучения иностранным языкам, основные методологические сдвиги и современные тенденции, подчеркивающие значимость коммуникации как ключевой цели языкового образования.*

***Ключевые слова:** метод, коммуникация, язык, грамматика, дискуссия, процесс, речь.*

Грамматико-переводной метод: основа традиционной системы. До середины XX века основным методом обучения иностранным языкам оставался **грамматико-переводной метод**. Этот подход был ориентирован на изучение грамматических правил, заучивание лексики и перевод письменных текстов. Главной целью обучения считалось овладение письменной формой языка, а не развитие устной речи. Учебный процесс основывался на строгой дисциплине, пассивном усвоении материала, часто без связи с реальными коммуникативными ситуациями.

Как отмечает Н.Д. Гальскова, данный метод «сводил изучение языка к овладению системой правил и переводом текстов, лишая учащегося возможности использовать язык как средство общения»¹. Несмотря на свои ограничения, грамматико-переводной метод сыграл важную роль в становлении языкового образования, заложив основы структурного анализа и лингвистического подхода к языку.

Аудиолингвальный и прямой методы: шаг к устной речи. Критика формального подхода привела к разработке новых методик, в частности аудиолингвального и прямого метода, получивших широкое распространение во второй половине XX века. Аудиолингвальный метод базировался на поведенческой теории обучения и предполагал

овладение языковыми структурами через многократное повторение, подражание и заучивание речевых моделей.

Прямой метод, в свою очередь, предполагал полное погружение в язык: обучение строилось исключительно на изучаемом языке, без перевода, а грамматика осваивалась интуитивно. Уделялось большое внимание произношению и аудированию, что способствовало развитию устной речи. Однако, как подчеркивает Е.И. Пассов, оба метода имели существенные ограничения, поскольку «игнорировали индивидуальные особенности учащихся и не развивали творческого мышления»².

Коммуникативный подход: поворот к реальному общению. Настоящим прорывом в методике преподавания стал коммуникативный подход, который начал активно развиваться в 1970-х годах. Его основная идея заключается в том, что главной целью обучения является способность эффективно и уместно использовать язык в различных коммуникативных ситуациях. Учащиеся учатся не просто знать язык, но и действовать с его помощью: задавать вопросы, выражать мнение, вступать в диалог.

Коммуникативная методика ставит в центр внимания личность учащегося, его потребности, интересы и мотивы. Преподаватель становится не столько источником знаний, сколько фасилитатором, создающим условия для активного использования языка на уроке. В процессе обучения широко применяются ролевые игры, дискуссии, проектная работа и задания, имитирующие реальные жизненные ситуации.

Согласно Л.В. Щербе, «язык – это прежде всего средство общения», и поэтому обучение должно быть направлено на развитие умений понимать и быть понятым³. Таким образом, коммуникативный подход стал отправной точкой для формирования современного взгляда на языковое образование.

Современные тенденции: интеграция, технологии, индивидуализация. Сегодня методика преподавания иностранных языков развивается в условиях глобализации, цифровизации и многоязычного образования. Одной из ключевых характеристик современного этапа стало интегративное обучение, при котором сочетаются различные методы и подходы: грамматический, коммуникативный, когнитивный, культурологический. Учебный процесс всё чаще включает мультимодальные ресурсы, цифровые платформы и элементы онлайн-обучения.

Информационные технологии радикально расширили возможности преподавания: обучающие приложения, видеоконференции, онлайн-тренажёры, электронные словари и автоматическая проверка заданий делают обучение более доступным, гибким и персонализированным. Как отмечает С.Г. Тер-Минасова, «интернет и мультимедиа превращают класс в окно в мир, где учащийся может быть одновременно и учеником, и исследователем, и участником глобального диалога»⁴.

Также в фокусе внимания — **психолого-педагогический аспект**: развитие мотивации, эмоционального интеллекта и коммуникативной уверенности. Современные методики стремятся учитывать особенности восприятия, темперамента, стилей обучения каждого ученика.

Значение межкультурной коммуникации. Нельзя не отметить важность межкультурной компетентности в обучении иностранным языкам. Знание языка сегодня — это не просто владение лексикой и грамматикой, но и способность взаимодействовать с представителями других культур, понимание их норм, ценностей и способов мышления.

В связи с этим формирование культурологической осведомлённости становится одной из ключевых задач. Языковой урок превращается в пространство диалога культур, где обсуждаются не только лингвистические, но и социокультурные различия. По мнению Е.Г. Азимова, «успешное общение возможно только при наличии у учащегося знаний о культуре носителей языка и умения применять их в реальной коммуникации»⁵.

Заключение. Эволюция методов обучения иностранным языкам от грамматико-переводной системы к коммуникативному и интегративному подходу отражает глубинные изменения в понимании природы языка и целей образования. Современная методика стремится не просто обучить языку, но и сформировать личность, способную к эффективному, межкультурному и социально значимому взаимодействию. В условиях информационного общества и многоязычной среды преподавание иностранных языков становится важнейшим инструментом формирования глобального мышления и гражданственности. От грамматики — к живой речи, от заучивания — к мышлению, от изоляции — к открытому миру: таков путь современного языкового образования.

Список литературы

1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. — М.: АРКТИ, 2006.
2. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному общению. — М.: Просвещение, 1991.
3. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. — Л.: Наука, 1974.
4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. — М.: Слово, 2008.
5. Азимов Е.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов. — М.: ИКАР, 2009.

OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING MUSTAQIL ISH FAOLIYATINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA METODIK YONDASHUVLARI

Gulboyeva Shohista Ismat qizi
Qarshi davlat texnika universiteti

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada muhandislik-texnika oliy ta'lim muassasalari talabalarining mustaqil ish faoliyatini samarali tashkil etishning metodik asoslari tahlil qilinadi. Ta'lim jarayonida mustaqil ishning o'rni, uning turli shakllari, talaba motivatsiyasini oshirish omillari va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari yoritilgan. Muallif tomonidan ishlab chiqilgan yondashuvlar amaliy tadqiqot natijalariga asoslangan bo'lib, talabalarining bilim olish jarayonini chuqurlashtirish va mustaqil faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar:** mustaqil ish, muhandislik ta'limi, samaradorlik, pedagogik texnologiya, talaba faolligi.*

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimida, ayniqsa texnik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalarida talabalarining bilim darajasini oshirishda mustaqil ish muhim o'rin tutadi. Mustaqil ish orqali talabalar nafaqat bilimlarni mustahkamlash, balki amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, muammoli

vaziyatlarni hal qilish, ijodiy fikrlash, axborot bilan ishlash va o'zini o'zi rivojlantirish kabi kompetensiyalarni egallaydilar. Shu boisdan mustaqil ish faoliyatini to'g'ri tashkil etish, uning samaradorligini oshirish bo'yicha metodik yondashuvlarni ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi.

Mustaqil ishning ta'rifi va o'rni. Pedagogik adabiyotlarda mustaqil ish – bu o'qituvchi rahbarligida, ammo o'z tashabbusi va qiziqishi asosida talaba tomonidan mustaqil bajariladigan o'quv faoliyati turi sifatida ko'riladi. Mustaqil ish faoliyati – talabaning dars soatlaridan tashqari mustaqil ravishda bajaradigan vazifalari to'plamidir. Bu ishlar quyidagi vazifalarni bajaradi:

- nazariy bilimlarni mustahkamlash;
- amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish;
- tadqiqot va ijodiy faoliyatni rag'batlantirish;
- vaqtni samarali taqsimlashni o'rganish;
- mas'uliyat va mustaqillikni oshirish.

Muhandislik-texnika sohasida talabalar uchun mustaqil ish turli loyihalar, laboratoriya ishlarini o'z ichiga oladi, bu esa ularning kasbiy tayyorgarligini mustahkamlaydi hamda bu faoliyat turli shakllarda namoyon bo'ladi:

- Laboratoriya ishlarini mustaqil bajarish
- Kurs loyihalarini tayyorlash
- Innovatsion muammolarga yechim topish
- Amaliy mashg'ulotlar va konstruktorlik ishlari
- Onlayn platformalarda mustaqil o'qish va tadqiqotlar

Shu orqali talaba nazariy bilimlarni real hayotdagi muammolarga tatbiq eta olish ko'nikmasini hosil qiladi.

Metodik yondashuvlar

Talabaning mustaqil ish faoliyatini samarali tashkil etishda quyidagi metodik yondashuvlar asosiy rol o'ynaydi:

1. Modulli o'qitish asosida tashkil etish. Bu metodda o'quv kurslari mustaqil modullarga bo'linib, har bir modul yakunida talabalar mustaqil ravishda topshiriq bajaradilar. Har bir modulda nazariy bilim, amaliy topshiriq va refleksiya bosqichi mavjud.

2. Masalaga yo'naltirilgan ta'lim (Problem-Based Learning). Bu yondashuvda talabalarga real yoki shartli muammolar beriladi. Ular ushbu muammoni yechish uchun mustaqil ravishda ma'lumot to'playdi, taxlil qiladi va yechim ishlab chiqadi.

3. IKT vositalaridan foydalanish. Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams kabi platformalar yordamida mustaqil topshiriqlarni masofadan turib topshirish, qayta ishlash va tahlil qilish imkoniyatlari yaratiladi. Shu bilan birga, virtual laboratoriyalar, 3D modellashtirish dasturlari ham qo'llaniladi.

4. Reflektiv yondashuv. Talaba o'z faoliyatini mustaqil baholaydi, xatolarini tahlil qiladi va o'z ustida ishlash yo'nalishlarini aniqlaydi. Bu usul talabaning o'z-o'zini baholash ko'nikmasini rivojlantiradi.

Mustaqil ish faoliyatining samaradorligini oshirish yo'llari

Muhandislik-texnika ta'limida talabalar mustaqil ish faoliyatining samaradorligini oshirish o'quv jarayonining sifatini yaxshilash, talabalarni kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirish uchun muhim omil hisoblanadi. Quyida mustaqil ishni samarali tashkil etish va uning natijadorligini oshirish uchun asosiy yo'llar keltiriladi.

1. Aniqlik va tushunarli maqsadlarni belgilash. Talabalar mustaqil ishga kirishishdan oldin, ularning vazifalari va erishilishi lozim bo'lgan natijalar aniq va ravshan bo'lishi kerak. Vazifa maqsadi, bajarilishi lozim bo'lgan bosqichlar va yakuniy natija haqida batafsil ko'rsatmalar berilishi talabani ishini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Noaniq yoki chalkash topshiriqlar talabani chalg'itishi, ish samaradorligini pasaytirishi mumkin.

2. Resurslar va qo'llanmalar bilan to'liq ta'minlash. Mustaqil ish uchun talabalar zarur bo'lgan adabiyotlar, elektron resurslar, dasturiy ta'minot va texnik vositalar bilan ta'minlanishi lozim. Zamonaviy kutubxonalar, onlayn platformalar, videodarslar va interaktiv dasturlar mustaqil o'rganish jarayonini sezilarli darajada yengillashtiradi. Shuningdek, metodik qo'llanmalar va namunaviy ishlar talabalarga yo'l-yo'riq beradi.

3. O'quv jarayonida faol muloqotni tashkil etish. Mustaqil ish davomida talabalar va o'qituvchilar o'rtasida doimiy aloqani ta'minlash lozim. Bu – maslahatlashuvlar, muammolarni muhokama qilish, o'qituvchidan tezkor yordam olish imkoniyatlarini yaratish orqali amalga oshiriladi. Guruh ichida fikr almashish va hamkorlik asosida ishlash talabalar motivatsiyasini oshiradi hamda ko'p qirrali fikrlashga rag'bat beradi.

4. Vazifalarni differensiallashtirish. Talabalarning bilim darajasi, qobiliyatlari va qiziqishlarini hisobga olgan holda, mustaqil ish vazifalarini individual yoki kichik guruhlar uchun moslashtirish zarur. Bu yondashuv har bir talabaga o'z imkoniyatlariga mos ishni bajarishga yordam beradi va ularning o'zlashtirish darajasini oshiradi. Qiyinchilik darajasi va topshiriqlarning murakkabligi bosqichma-bosqich oshirilishi samaradorlikni ta'minlaydi.

5. Innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish. Virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar, 3D-modellashtirish, interaktiv testlar va o'quv dasturlari talabalarni mustaqil ishga jalb qilishda juda samarali hisoblanadi. Bunday texnologiyalar orqali talabalar nazariy bilimlarini amaliyot bilan mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, masofaviy ta'lim va onlayn platformalar yordamida mustaqil ish jarayoni yanada qulay va moslashuvchan bo'ladi.

6. Nazorat va baholash mexanizmini takomillashtirish. Mustaqil ish faoliyatining samaradorligini oshirish uchun uning natijalari asosida muntazam baholash tizimini yo'lga qo'yish kerak. Baholash aniq, adolatli va shaffof mezonlarga asoslanishi lozim. Shuningdek, o'qituvchi tomonidan konstruktiv fikr va tavsiyalar berilishi talabalarni o'z xatolarini tuzatish va bilimlarini chuqurlashtirishga undaydi.

7. Vaqtni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish. Talabalarni o'z ishlarini rejalashtirishga va vaqtni samarali taqsimlashga o'rgatish muhimdir. Buning uchun o'quv dasturlarida vaqt boshqaruvi bo'yicha treninglar, seminarlar tashkil etish, shuningdek, talabalarni o'z vaqtini boshqarish vositalari bilan tanishtirish tavsiya etiladi.

8. Talabalarni motivatsiya qilish. Mustaqil ish faoliyatining samaradorligi talabalar motivatsiyasiga bog'liq. Motivatsiyani oshirish uchun qiziqarli va amaliy ahamiyatga ega vazifalar berish, erishilgan natijalar uchun rag'batlantirish tizimlarini yaratish, shuningdek, ijobiy muloqot va qo'llab-quvvatlash muhimdir. Talabalar o'zlarining mustaqil ishlari natijasida kasbiy o'sishni sezgilar, ularning faol ishtiroki oshadi.

Muhandislik-texnika yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun mustaqil ish faoliyatini metodik jihatdan to'g'ri tashkil etish ularning kasbiy va shaxsiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy metodik yondashuvlar va innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali talabalar kasbiy tayyorgarlik darajasini sezilarli darajada yaxshilash mumkin. Shuningdek, mustaqil ish faoliyatining samaradorligi uchun metodik qo'llanmalar va nazorat mexanizmlarini ishlab chiqish zarur. Maqolada bayon etilgan

yondashuvlar orqali talabalar nafaqat bilimlarni chuqur o‘zlashtiradi, balki zamonaviy muhandislik faoliyatining talablari asosida o‘zini rivojlantira oladi. Kelgusida ushbu metodikani boshqa yo‘nalishlarda ham sinab ko‘rish va uni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy izlanishlar davom ettiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Biggs, J. (2011). *Teaching for Quality Learning at University*. Open University Press.
2. UNESCO. (2021). *Engineering for Sustainable Development*.
3. Xamidov B., Raximov I. va boshq. (2019). *Pedagogik texnologiyalar*. T.: Fan va texnologiya.
4. Abdullaev, O. (2020). *Muhandislik ta'limida mustaqil ishlarni tashkil etish metodikasi*. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti Nashriyoti.
5. Karimova, N. & Islomov, S. (2019). Oliy ta’lim muassasalarida mustaqil ish faoliyatini samarali tashkil etish. *Pedagogika va innovatsiyalar jurnali*, 3(12), 45–52.
6. Sultonov, R. (2018). Muhandislik ta’limida innovatsion texnologiyalar va mustaqil ishlar. *Texnika ta’limi*, 2, 34–40.
7. Qodirov, A. (2021). Mustaqil ish faoliyatini baholashning zamonaviy usullari. *Oliy ta’limda metodik yondashuvlar*, 4, 78–85.

FUNDAMENTAL FANLARDA KRITIK FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI

Abbasova Nafisa Baxtiyor qizi

Farg‘ona davlat texnika universiteti, O‘zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada fundamental fanlar — matematika, fizika va kimyoni o‘qitish jarayonida talabalar tanqidiy fikrlash (kritik fikrlash) qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalarning ahamiyati yoritiladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, tadqiqotga asoslangan o‘qitish, geymifikatsiya, simulyatsiya va multimedia vositalaridan foydalanish orqali o‘quv jarayonida mustaqil tahlil qilish va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: fundamental fanlar, kritik fikrlash, innovatsion texnologiyalar, AKT, ta’lim, tadqiqot, simulyatsiya.

Zamonaviy ta’lim tizimida yoshlarning mustaqil fikr yuritish, mantiqiy tahlil qilish, dalillar keltirish va asoslangan xulosalar chiqarish qobiliyatini rivojlantirish ustuvor vazifalardan biridir. Ayniqsa, fundamental fanlar — matematika, fizika va kimyo — tanqidiy fikrlashni talab qiluvchi asosiy fanlar sifatida e’tirof etiladi. Mazkur maqolada ushbu fanlarni o‘qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali kritik fikrlashni rivojlantirishning nazariy asoslari va amaliyotdagi samarali yondashuvlari tahlil etiladi.

Kritik fikrlash — bu ma’lumotlarni tanqidiy tahlil qilish, dalillar asosida qaror qabul qilish, xulosa chiqarish jarayonidir. Ennelis Pol va Linda Elder ta’rifiga ko‘ra, kritik fikrlash — “intellektual intizom, mantiqiy asoslangan, dalilga tayanuvchi, tahlil va bahoga asoslangan fikr yuritish jarayoni” hisoblanadi [1]. Mening fikrimcha fundamental fanlarni o‘rgatishda muammoli

masalalarni tushunish, tadqiqot qilish, mantiqiy bog'lanishlar yaratish, eksperiment natijalarini baholash kabi qobiliyatlar muhim ahamiyatga ega.

Innovatsion texnologiyalar bugungi ta'limni interaktiv, muloqotli va shaxsga yo'naltirilgan tarzda tashkil etishga yordam beradi. Fundamental fanlarda qo'llash mumkin bo'lgan asosiy texnologiyalarni qo'llanilishi va samarasi haqida to'xtalib o'tsam:

1. Virtual simulyatsiyalar texnologiyasini qo'llasak talabalar tajribalarni vizual ko'rinishda bajarishadi va tushunchalarni oson anglashadi;
2. AKT platformalari texnologiyasini esa matematik modellashtirish, dinamik grafiklarda qo'llasak tahlil va taqqoslash ko'nikmalari oshadi;
3. Loyihaviy usulni kimyoviy reaksiya tahlili yoki fizik hodisalar tadqiqida foydalansak, bu usul talabalarning ijodiy va tadqiqot qobiliyatini oshiradi.

Masalan, matematika darsida GeoGebra texnologiyasini foydalanishda samarali metodlarini ko'rib chiqsak. Matematikaning asosiy mavzularidan biri bo'lgan funksiyalar bo'limi abstrakt tushunchalarga boy bo'lib, bu mavzuni tushuntirishda an'anaviy yondashuvlar ko'p hollarda o'quvchilarda qiyinchilik tug'diradi. Shu bois, GeoGebra kabi bepul va qulay vizual vositalardan foydalanish orqali funksiyalarning grafisini chizish, analiz qilish, o'zgaruvchilar ta'sirini kuzatish, mantiqiy bog'liqliklarni ko'rish imkoniyati yaratiladi.

GeoGebra – bu matematik modellashtirish, algebraik hisoblash, geometriya va funksiya grafiklarini qurish imkonini beruvchi interaktiv vositadir. U quyidagi afzalliklarni taqdim etadi: grafik va algebraik ko'rinishlarni bir vaqtda ko'rsatish, slayderlar orqali koeffitsiyentlarni real vaqt rejimida o'zgartirish, har xil turdagi funktsiyalar: chiziqli, kvadratik, modulli, eksponent, logarifmik va boshqalarning grafiklarini qurish, o'qituvchiga vizual dars materiallarini yaratish imkoniyati. Dars davomida har bir guruhga funktsiyaning turli ko'rinishi beriladi va u GeoGebra'da quriladi, guruhlar o'z grafisini taqdim qiladi va tushuntiradi. "Grafik qaysi funktsiyaga tegishli?" turidagi interaktiv o'yinlar orqali teskari tahlil amalga oshiriladi. Mustaqil grafik tahlili asosida tanqidiy savollar tuziladi, masalan "Ushbu grafikka qarab $f(x)$ ning qanday xossalarni aniqlash mumkin?"

Funksiyalar mavzusini interaktiv o'qitish bosqichlari:

a) Chiziqli funksiyalar ($f(x) = ax + b$). GeoGebra'da slayder yordamida a va b qiymatlari o'zgartiriladi. Talaba a grafikning tikligini, b esa y -o'qi bilan kesish nuqtasini belgilashini ko'radi. Talabalar mustaqil xulosa chiqaradi: " a ortsa, grafik qanday o'zgaradi? b kamayganda nima bo'ladi?"

b) Kvadratik funksiyalar ($f(x) = ax^2 + bx + c$). Parabolaning cho'qqi nuqtasi, simmetriya o'qi, va kesishish nuqtalari ko'rsatiladi. Slayderlar orqali grafikning harakatlanishini real vaqt rejimida ko'rish imkoniyati talabalarni chuqur tahlilga undaydi.

c) Modulli funksiyalar ($f(x) = |x|$). Talabalar modulli funksiya grafisining "V" shaklida ekanini va bu grafikka har xil koeffitsiyentlar qanday ta'sir qilishini ko'radi. Bu ularga noan'anaviy grafiklarni tushunishda yordam beradi.

Demak, GeoGebra vositasi orqali funksiyalar mavzusini o'qitish talabalarning mavzuni chuqurroq tushunishiga, grafik tafakkurini rivojlantirishiga va tanqidiy fikrlashini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mazkur metod nafaqat bilimni samarali o'zlashtirishga, balki talabalarda raqamli savodxonlikni rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Shu sababli, matematik ta'lim jarayonida GeoGebra texnologiyasini muntazam joriy qilish dolzarb hisoblanadi [4].

Bir qator tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, interaktiv va tadqiqotga asoslangan yondashuvlar asosida tashkil etilgan darslarda ishtirok etgan talabalarning tahlil, mantiqiy fikrlash va muammoli

vaziyatda yechim topish darajalari ancha yuqori bo'lgan [2]. Fundamental fanlarni o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar kritik fikrlashni shakllantirishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Ta'limda virtual simulyatsiya, AKT, geymifikatsiya va tadqiqotga asoslangan yondashuvlarni qo'llash talabalarning mustaqil fikr yuritishini, mantiqiy tahlil qilishini va muammoli vaziyatlarda to'g'ri yechim topishini rag'batlantiradi. Ushbu metodlarni muntazam va maqsadli qo'llash ta'lim sifatini oshirishda muhim o'rin tutadi.

Adabiyotlar:

1. Paul, R., & Elder, L. The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools. Foundation for Critical Thinking 2014.
2. Hamidova N. Ta'limda innovatsion yondashuvlar: nazariya va amaliyot. "Pedagogika va psixologiya" jurnali, №2, 2023.
3. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. Toshkent, 2020.
4. Geogebra platformasi – www.geogebra.org

ЭВОЛЮЦИЯ УРОКА: ОТ ЛЕКЦИИ К СИМУЛЯЦИЯМ И ПРОЕКТАМ В ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕФОРМ УЗБЕКИСТАНА

Юлбарсов Фахриддин Боходирович,

преподаватель Международного института пищевых технологий и инженеринга
кафедры фундаментальных и социальных наук

***Аннотация:** В статье рассматривается трансформация образовательной парадигмы в Узбекистане на фоне масштабных реформ системы образования. Анализируется переход от классической лекционной модели к активным и интерактивным методам обучения, основанным на симуляциях и проектной деятельности. Исследуются дидактические возможности и вызовы внедрения данных методов в преподавание как фундаментальных (естественнонаучных и точных), так и социальных наук в условиях обновления национальной учебной программы. Доказывается, что эволюция формата урока является ключевым элементом выполнения задач, обозначенных в Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года. Статья носит теоретико-методологический характер и обобщает существующие педагогические практики и исследования в узбекском контексте.*

***Ключевые слова:** эволюция образования, педагогические технологии, лекция, проектная деятельность, симуляции, интерактивные методы, фундаментальные науки, социальные науки, Узбекистан, образовательные реформы.*

Введение. Традиционная лекция, веками остававшаяся краеугольным камнем образовательного процесса в Узбекистане, как и во многих странах постсоветского пространства, в настоящее время переживает кризис легитимности. Глобальная информационная революция, сделавшая знания общедоступными, и кардинальное изменение запросов общества и экономики Узбекистана к результатам образования — от репродукции информации к умению ее применять для решения практических задач —

обусловили необходимость поиска новых педагогических форматов. Урок как основная единица учебного процесса претерпевает значительную эволюцию, что закреплено в новых Государственных образовательных стандарта [1], смещая фокус с пассивной трансляции знаний на активное конструирование умений и компетенций студентом. Особенно остро эта трансформация ощущается в сфере фундаментальных и социальных наук, где абстрактные теории и сложные системные связи требуют для своего усвоения не запоминания, а проживания и применения в контексте специфических социально-экономических условий Узбекистана.

Цель данной статьи — проанализировать генезис и дидактическую эффективность перехода от лекционной модели к использованию симуляций и проектных методов в преподавании фундаментальных и социальных наук в системе образования Узбекистана.

1. Классическая лекционная модель в узбекском образовании: наследие и вызовы модернизации.

Лекционная модель, унаследованная от советской системы образования, долгое время была доминирующей в вузах и школах Узбекистана. Несмотря на известные преимущества — системность, экономичность и потенциал личностного влияния преподавателя [2], — ее недостатки стали особенно критичными в свете задач, поставленных в Указе Президента № УП-5847 «О мерах по коренному совершенствованию системы общего среднего, среднего специального и профессионального образования» [3].

К ключевым ограничениям в узбекском контексте можно отнести:

Пассивность обучающегося, не способствующая развитию критического мышления и инициативности, необходимых для формирования конкурентоспособных кадров.

Слабая связь с практикой, что особенно проблематично для фундаментальных наук, где разрыв между знанием формул и решением прикладных задач (например, в агрономии, водопользовании, IT) препятствует технологическому развитию. В социальных науках это приводит к неспособности анализировать актуальные процессы в узбекском обществе, такие как трансформация семьи, урбанизация или развитие гражданских институтов.

Таким образом, истощенность потенциала лекционной модели стала катализатором поиска альтернатив.

Симуляции как метод погружения в предметную область и национальный контекст. Симуляция — это интерактивная модель реальных процессов или систем, позволяющая студентам действовать в условиях, имитирующих профессиональную или исследовательскую среду с учетом местной специфики.

Применение в фундаментальных науках:

Компьютерные лабораторные работы: В условиях не всегда достаточного оснащения физических лабораторий в регионах Узбекистана виртуальные опыты становятся спасательным кругом. Студенты могут моделировать процессы в энергетике (оптимизация работы солнечных панелей в климате Узбекистана), химии (симуляция процессов в химической промышленности, например, на Навоийазоте), гидрологии (моделирование ирригационных систем).

Математическое моделирование: Решение задач, актуальных для республики, — от прогнозирования урожайности хлопка или пшеницы на основе данных о погоде и воде до оптимизации логистических маршрутов.

Дидактический потенциал: Симуляции развивают аналитическое мышление и навыки проведения виртуального эксперимента, напрямую связывая фундаментальные знания с приоритетными отраслями экономики Узбекистана [4].

Применение в социальных науках. Деловые игры и переговоры: Моделирование работы субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства в условиях национального законодательства, симуляция инвестиционных проектов, переговоры по разделению водных ресурсов Центральной Азии.

Социологические симуляции: Моделирование процессов, связанных с реализацией государственных программ, например, «Образовательный грант» или «Молодежная инициатива».

Кейс-стади: Анализ реальных кейсов из практики узбекских компаний, государственных учреждений или ННО.

Дидактический потенциал: Эти методы формируют навыки, критически важные для современного узбекского специалиста: коммуникацию, принятие решений в условиях неопределенности, понимание местного бизнес-климата и социальной динамики [5].

3. Проектная деятельность как метод интеграции знаний и формирования компетенций для нужд Узбекистана

Проектный метод, активно внедряемый в рамках обновления учебных планов, предполагает решение комплексной проблемы, результатом которой является конкретный продукт, имеющий ценность в местном контексте. **Исследовательские проекты:** Например, «Разработка и испытание модели капельного орошения для приусадебного участка», «Исследование качества питьевой воды в родниках Ташкентской области и создание интерактивной карты», «Создание алгоритма для оптимизации маршрутов общественного транспорта в районном центре».

Инженерно-технические проекты: Создание робота для мониторинга состояния хлопковых полей, программирование мобильного приложения для изучения узбекского языка или истории архитектуры Узбекистана.

Дидактический потенциал: Проекты позволяют преодолеть разрыв между теорией и практикой, готовят кадры для реализации стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и развития «зеленой» экономики. [6]

Дидактический потенциал: Проекты в социальных науках формируют активную гражданскую позицию, учат работать с местными сообществами (махалля) и готовят специалистов, способных вносить вклад в решение актуальных социальных задач страны. [7]

Сравнительный анализ, интеграция методов и вызовы для Узбекистана

Эффективная образовательная стратегия предполагает разумную интеграцию методов. Краткая лекция может дать необходимый теоретический минимум. Симуляция позволяет "прочувствовать" теорию в контролируемых условиях. Проект становится итоговой точкой, где интегрируются все полученные знания и умения для создания самостоятельного продукта, полезного для общества Узбекистана.

Однако внедрение сталкивается с рядом специфических вызовов:

Временные затраты и перегрузка педагогов: Подготовка требует значительного времени, а преподаватели уже загружены традиционной отчетностью.

Необходимость масштабной переподготовки кадров (Teacher Training): Педагог должен перейти от роли транслятора к роли фасилитатора и тьютора, что требует изменения

менталитета и навыков. [8]. Неравномерность материально-технического обеспечения: Доступ к компьютерам, интернету и специализированному ПО значительно варьируется между столичными и региональными учебными заведениями.

Сложность оценки: Традиционная пятибалльная система плохо приспособлена для оценки процессов и компетенций, что требует внедрения критериального оценивания (рубрикаторов).

Заключение. Эволюция урока в Узбекистане от монологической лекции к активным методам обучения — это не просто смена методических приемов, а стержневой элемент коренного преобразования всей системы образования, направленного на построение конкурентоспособного и гуманного общества. Это переход от модели «образование для экзамена» к модели «образование для жизни», где ключевым становится не объем усвоенной информации, а сформированная способность к самостоятельному познанию, критическому осмыслению реальности и решению сложных, междисциплинарных задач, стоящих перед Узбекистаном.

В фундаментальных науках это позволяет готовить не просто знающих физиков и химиков, а будущих инноваторов, способных решать технологические задачи в области ресурсосбережения, IT и «зеленых» технологий. В социальных науках — формировать не просто образованных историков и экономистов, а компетентных управленцев, аналитиков и граждан, способных понимать и преобразовывать сложные социальные системы страны в духе национальной идеи «Новый Узбекистан». Таким образом, симуляции и проекты становятся инструментами реализации стратегических целей развития республики через формирование человеческого капитала, адекватного вызовам XXI века.

Список литературы

1. **Государственный образовательный стандарт общего среднего образования Республики Узбекистан.** — Ташкент: МНО РУз, 2021. — 45 с.
2. **Зимняя И.А.** Педагогическая психология: Учебник для вузов. — 3-е изд. — М.: МПСИ, 2020. — 448 с.
3. **Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5847 «О мерах по коренному совершенствованию системы общего среднего, среднего специального и профессионального образования»** // Газета «Народное слово». — 09.10.2019.
4. **Воронцов А.В.** Проектно-исследовательская деятельность в современном образовании: монография. — М.: Авторский клуб, 2018. — 356 с.
5. **Панфилова А.П.** Игровое моделирование в деятельности педагога: учебное пособие для вузов. — М.: Академия, 2018. — 368 с.
6. **Стратегия «Цифровой Узбекистан-2030» и меры по ее эффективной реализации»** // Газета «Правда Востока». — 05.10.2020.
7. **Концепция развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года.** — Ташкент: МНО РУз, 2020. — 28 с.
8. **Musurmonqulov O., Xoliyorov S.** Challenges and Prospects of Implementing Student-Centered Learning in Uzbekistan // Central Asian Journal of Education. — 2022. — Vol. 5, No. 1. — P. 45-58.

INNOVATSION YONDASHUVLAR ORQALI BAHOLASH TIZIMINI O'RGATISH: BO'LAJAK O'QITUVCHILAR UCHUN METODIK MODEL

**Boymirzayev Farxodjon Raxmatjon o'g'li,
Ro'ziboyev Murodjon Ismoiljon o'g'li**

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida bo'lajak o'qituvchilarning baholash tizimini o'rganish va qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish masalalari o'rganilgan. Zamonaviy baholash usullari, raqamli texnologiyalar va interfaol metodlarning o'qituvchilar tayyorlash jarayonidagi ahamiyati tahlil qilinib, baholash kompetensiyalarini rivojlantirish uchun metodik model taklif etilgan. Maqolada metodik modelning bosqichlari va uning amaliy qo'llanilishi ko'rsatib o'tilgan, shuningdek, innovatsion yondashuvlar ta'lim sifatini oshirishda muhim omil ekani ta'kidlangan.*

***Kalit so'zlar:** innovatsion pedagogik yondashuvlar, baholash tizimi, bo'lajak o'qituvchilar, baholash ko'nikmalari, metodik model, raqamli texnologiyalar, formatif baholash, ta'lim sifati*

Ta'lim sohasida baholash tizimi o'quv jarayonining ajralmas qismi sifatida muhim o'rin tutadi. Samarali baholash nafaqat o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini aniqlashga yordam beradi, balki o'qituvchilarga dars jarayonini qayta ko'rib chiqish va yaxshilash imkoniyatini yaratadi. So'nggi yillarda ta'limda innovatsion yondashuvlarning jadal rivojlanishi baholash tizimiga ham yangicha qarashni taqozo qilmoqda. An'anaviy test va imtihon shakllaridan farqli o'laroq, innovatsion baholash usullari o'quvchilarning ijodiy fikrlashini, muammolarni hal qilish qobiliyatini hamda mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan.

Shu nuqtai nazardan, zamonaviy o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida baholash tizimini o'rgatishda innovatsion metodlarni joriy etish dolzarb vazifalardan biridir. Bo'lajak o'qituvchilar nafaqat o'z sohasida bilimga ega bo'lishi, balki ta'lim jarayonida baholashni samarali tashkil eta olishlari zarur. Bu esa ularning metodik tayyorgarligida yangicha yondashuvlar va texnologiyalarni o'zlashtirishni talab qiladi.

Ushbu maqolada innovatsion baholash tizimini o'rgatish bo'yicha bo'lajak o'qituvchilar uchun metodik model taklif etiladi. Model ta'lim jarayonida baholashning yangi shakllari va usullarini amaliyotga tatbiq etish, o'qituvchilarning baholash madaniyatini shakllantirish hamda ular orasida ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan. Shunday qilib, mazkur tadqiqot ta'lim tizimida baholash jarayonini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Baholash tizimi ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lib, u o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini aniqlash, ularning o'zlashtirish darajasini baholash, ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. An'anaviy baholash shakllari ko'pincha faqat faktlarni yodlash va qayta eslab qolishni tekshirgan bo'lsa, zamonaviy ta'lim talablariga javoban baholash jarayonlari kengroq ma'noga ega bo'lib, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini ham o'z ichiga oladi.

Shu sababli, o'qituvchilar nafaqat o'z sohasida bilimga ega bo'lishlari, balki baholash jarayonini ham yangicha, samarali metodlar asosida olib borishni bilishlari kerak. Aynan shu

nuqtai nazardan baholash tizimini o'rgatishda innovatsion yondashuvlarni joriy etish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini yangi bosqichga olib chiqadi.

Innovatsion yondashuvlar ta'lim jarayonida an'anaviy usullardan farqli ravishda yangiliklar, zamonaviy texnologiyalar va ilg'or pedagogik g'oyalarni qo'llashni anglatadi. Baholashda innovatsion yondashuvlar quyidagi shakllarda namoyon bo'lishi mumkin:

Formatif baholash — o'quv jarayonining davomida amalga oshiriladigan baholash shakli bo'lib, u o'quvchilarning o'zlashtirish holatini doimiy ravishda kuzatib borish va zarur ta'limiy korekturalar kiritishga imkon beradi.

Portfoliolar orqali baholash — o'quvchilarning o'z ishlarini, loyihalarini, ijodiy natijalarini to'plam ko'rinishida taqdim etish orqali baholash.

Interaktiv va raqamli baholash usullari — zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida amalga oshiriladigan onlayn testlar, viktorinalar, interaktiv platformalar orqali baholash.

Hamkorlikdagi baholash (peer assessment) — o'quvchilar o'zaro bir-birining ishlarini baholash orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va o'zaro o'rganishni kuchaytirish.

Ijodiy baholash shakllari — muammoli vaziyatlarni yechish, loyiha ishlari, taqdimotlar orqali o'quvchilarning kreativlik qobiliyatlarini baholash.

Metodik model — bu ma'lum bir pedagogik maqsadga erishish uchun tizimli yondashuv bo'lib, unda o'qituvchilarning bilim, ko'nikma va qobiliyatlarini shakllantirish uchun usullar, vositalar va tashkil etish shakllari belgilanadi. Baholash tizimini o'rgatish bo'yicha metodik model bo'lajak o'qituvchilarga baholash jarayonining nazariy asoslarini o'zlashtirish, uni amaliyotga tatbiq etish hamda innovatsion yondashuvlarni qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Mazkur model quyidagi asosiy tarkibiy qismlardan iborat bo'lishi mumkin:

Nazariy tayyorgarlik — baholash kontsepsiyalari, innovatsion metod va usullarni o'rganish.

Amaliy mashg'ulotlar — innovatsion baholash shakllarini sinfda qo'llash bo'yicha treninglar, simulyatsiyalar.

Refleksiya va tahlil — o'z faoliyatini baholash, olingan natijalarni tahlil qilish, takomillashtirish yo'llarini topish.

Raqamli vositalar va texnologiyalar bilan ishlash — interaktiv platformalar, onlayn testlar va boshqa texnologiyalarni o'zlashtirish.

Innovatsion baholash tizimini joriy qilishda bir qancha qiyinchiliklar yuzaga keladi. Ulardan eng muhimlari:

An'anaviy baholashga o'rganib qolgan o'qituvchilarning qarshiligi — bu yangi metodlarni qabul qilish va ulardan foydalanishda tortinishlarga olib keladi.

Texnologik resurslarning yetishmasligi — ayniqsa qishloq hududlaridagi maktablardagi sharoitlar innovatsion baholashni amalga oshirishda to'siq bo'lishi mumkin.

O'qituvchilarning yangi metodlarni puxta o'zlashtirish uchun yetarli malaka va tayyorgarlikka ega emasligi.

Ushbu muammolarni hal etish uchun quyidagi choralar ko'rilishi mumkin:

Kasbiy rivojlanish markazlarida innovatsion baholash usullarini o'rgatishga qaratilgan maxsus kurslar tashkil etish.

Ta'lim muassasalarida texnologik bazani mustahkamlash, onlayn resurslardan foydalanishni rag'batlantirish. Innovatsion baholashning amaliy samaradorligi bo'yicha tajriba almashish va konsultatsiyalar tashkil etish.

Taklif etilayotgan metodik model innovatsion baholash yondashuvlarini tizimli ravishda o'rgatish orqali bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu modelda nazariy bilimlar bilan birga amaliy ko'nikmalar rivojlantiriladi, bu esa o'qituvchilarga ta'lim jarayonida baholashni yangi bosqichga ko'tarishga imkon beradi. Shu bilan birga, modelda reflektiv faoliyatga alohida e'tibor qaratilib, o'z ishini tahlil qilish va takomillashtirish madaniyati shakllantiriladi.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim jarayonida baholash tizimining ahamiyati yildan-yilga ortib bormoqda. Innovatsion yondashuvlar orqali baholash usullarini o'rgatish bo'lajak o'qituvchilarni nafaqat bilimlarini baholashda, balki o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ham samarali vosita hisoblanadi. Taklif etilgan metodik model bo'lajak o'qituvchilarning baholash tizimiga yangicha yondashuvlarni chuqur o'zlashtirishlari, amaliy ko'nikmalarni shakllantirishlari va o'z faoliyatlarida innovatsion metodlarni muvaffaqiyatli qo'llay olishlariga xizmat qiladi.

Shuningdek, model ta'lim jarayonini yanada interaktiv, ijodiy va samarali tashkil etishga imkon beradi, o'quvchilarning faolligini oshiradi hamda ta'lim sifatini yanada yaxshilaydi. Shu bois, zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion baholash yondashuvlarini keng joriy etish, o'qituvchilar tayyorlashda metodik yondashuvlarni takomillashtirish ustuvor vazifa hisoblanadi.

Kelajakda ta'lim tizimida baholashning sifatini oshirish va bo'lajak o'qituvchilarni yangi pedagogik texnologiyalar bilan ta'minlash maqsadida ushbu metodik modelni yanada rivojlantirish va amaliyotga keng tatbiq etish zarurdir.

Quyidagilarni taklif qilib keltirish mumkin:

1. **Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligida innovatsion baholash usullarini majburiy o'quv fanlari sifatida kiritish** zarur. Bu ularning baholash jarayonini chuqur va tizimli o'zlashtirishiga imkon beradi.

2. **Pedagogik universitetlar va kollejlarda bazasida innovatsion baholash metodlari bo'yicha maxsus trening va seminarlarni muntazam tashkil etish** tavsiya etiladi. Bu o'qituvchilarning amaliy ko'nikmalarini oshirishga xizmat qiladi.

3. **Ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalar va interaktiv platformalarni joriy etishni kengaytirish**, shuningdek, ularni baholash jarayonida qo'llash imkoniyatlarini yaratish lozim.

4. **O'qituvchilar orasida hamkorlikdagi baholash va reflektiv faoliyat madaniyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish** kerak. Bu orqali ular o'zaro tajriba almashish va professional o'sishga erishadilar.

5. **Innovatsion baholash usullarining samaradorligini muntazam monitoring qilish va baholash tizimining doimiy takomillashtirilishi** ta'lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

6. **Qishloq va kam resursli hududlarda ham zamonaviy baholash texnologiyalarini tatbiq etish uchun davlat va nodavlat tashkilotlar tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari ko'rilishi** lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullaeva, N. (2020). Ta'limda baholash tizimini takomillashtirish: nazariy va amaliy jihatlar. Toshkent: Ta'lim nashriyoti.

2. Islomova, M. (2019). Innovatsion pedagogik texnologiyalar va ularning ta'limdagi roli. Toshkent: Fan va ta'lim.

3. Karimov, S. (2021). Baholashning zamonaviy usullari va ularni o'qitishda qo'llash. *Pedagogika va psixologiya jurnali*, 4(12), 45-53.

4. Boymirzayev, F. (2024). Oliy ta'lim muassasalarida matematikani kasbiy yo'naltirilganlik asosida o'qitishning afzalliklari. *Nordic_Press*, 5(0005).

5. Rahmatjon o'g'li, B. F. (2025). Oliy ta'lim muassasalarida matematikaning kasbiy yo'naltirilganlik asosida o'qitish metodikasi va uning texnika ixtisosliklarida qo'llanilishi. *Международный журнал научных исследователей*, 10(1), 479-486.

6. Боймирзаев, Ф. Р. (2024). Oliy ta'lim muassasalarida matematikani kasbiy yo'naltirilganlik asosida o'qitish metodikasi. *Экономика и социум*, (11-1 (126)), 92-97.

7. Boymirzayeva, S. (2025). **TARBIYALANUVCHILARNING INTELLEKTUAL QOBILIYATLARINI ANIQLASH VA ULARNI MAQSADLI RIVOJLANTIRISH USULLARIGA QARATILGAN O'YIN TEXNOLOGIYALARI. QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI**, 14, 136-139.

8. Soliyev Ilhomjon Sobirjonovich, & Boymirzayeva Shakhnoza Olimjon kizi. (2023). Systemic Organization of Professional Competence, Creativity and Innovative Activity of A Future Kindergartener. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 19, 108–112. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/3709>

9. Soliyev, I., & Boymirzayeva, S. (2023). **MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION YONDASHUVNING USLUBIY ASOSLARI VA PEDAGOGIK SHARTSHAROITLARI**. *Наука и инновация*, 1(6), 128-129.

INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BAHOLASH NATIJALARINI TAHLIL QILISH VA QAYTA ALOQA BERISH

Boymirzayev Farxodjon Raxmatjon o'g'li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O'zbekiston

Annotatsiya: *Ushbu maqolada innovatsion pedagogik texnologiyalar yordamida baholash natijalarini tahlil qilish va qayta aloqa berish jarayoni o'rganiladi. Zamonaviy ta'lim muhitida baholash faqat o'quvchilar bilimni aniqlash bilan cheklanib qolmasdan, ularni rivojlantirish va o'quv jarayonini takomillashtirish vositasiga aylanmoqda. Innovatsion texnologiyalar, xususan, raqamli platformalar, vizualizatsiya vositalari va interaktiv dasturlar baholash natijalarini tez, aniq va samarali tahlil qilish hamda o'quvchilarga va o'qituvchilarga to'g'ri va o'z vaqtida qayta aloqa berishni ta'minlaydi. Maqola baholash natijalarini samarali tahlil qilish metodlari, qayta aloqa shakllari va ularning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni haqida so'z yuritadi hamda zamonaviy pedagogik jarayonda innovatsion yondashuvlarning ahamiyatini ta'kidlaydi.*

Kalit so'zlar: *Innovatsion pedagogik texnologiyalar, baholash natijalari, tahlil, qayta aloqa, raqamli platformalar, ta'lim sifati, interaktiv vositalar, pedagogik innovatsiyalar*

Zamonaviy ta'lim jarayoni doimiy ravishda o'zgarib, rivojlanib bormoqda. Bu o'zgarishlar asosan ta'limning sifatini oshirish, o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashish va o'qitish samaradorligini maksimal darajada ta'minlashga qaratilgan. Ta'lim sifatining asosiy ko'rsatkichlaridan biri sifatida baholash tizimi ko'riladi. Baholash nafaqat o'quvchilarning bilim,

ko'nikma va malakalarini aniqlash vositasi, balki o'qitish jarayonini boshqarish, uning samaradorligini oshirish uchun muhim pedagogik instrument hisoblanadi.

An'anaviy baholash usullari ko'pincha faqat o'quvchilarning bilim darajasini baholash bilan cheklanib, o'quv jarayonidagi xatoliklarni aniqlash va tuzatishga yetarlicha e'tibor bermasligi sababli, ta'limda sifat jihatdan cheklovlarga olib keladi. Shunday ekan, baholash jarayonida natijalarni chuqur va tizimli tahlil qilish hamda o'quvchilarga, shuningdek o'qituvchilarga samarali qayta aloqa berish muhim ahamiyat kasb etadi.

So'nggi yillarda pedagogik jarayonda innovatsion texnologiyalar keng joriy etilmoqda. Ushbu texnologiyalar baholash tizimini yangi bosqichga olib chiqib, natijalarni aniq va tez tahlil qilish, vizualizatsiya qilish hamda samarali qayta aloqa berish imkoniyatlarini yaratmoqda. Raqamli platformalar, interaktiv vositalar va sun'iy intellekt yordamida baholash natijalarining chuqur tahlili o'quvchilarning individual o'sishini qo'llab-quvvatlash, o'qitish jarayonini shaxsiylashtirish va pedagoglarning kasbiy faoliyatini takomillashtirishga xizmat qilmoqda.

Shu bois, innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida baholash natijalarini tahlil qilish va qayta aloqa berish jarayoni ta'limning samaradorligini oshirish uchun strategik ahamiyatga ega. Mazkur maqolada ushbu jarayonning nazariy asoslari, zamonaviy metod va vositalari hamda amaliy tatbiqlari tahlil qilinadi. Shuningdek, pedagogik jarayonda qayta aloqa berishning turli shakllari va ularning ta'lim sifatini yaxshilashdagi o'rni haqida fikr yuritiladi.

Baholash natijalari o'quv jarayonining samaradorligini baholashda, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini aniqlashda asosiy manba hisoblanadi. Ammo faqat natijani olish yetarli emas, ularni to'g'ri tahlil qilish va tushunish ta'lim sifatini oshirish uchun muhimdir. Tahlil orqali o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlari aniqlanadi, o'qitish metodikasi va dasturlari takomillashtiriladi hamda individual yondashuvlar ishlab chiqiladi.

An'anaviy baholash tizimlarida natijalar ko'pincha faqat ballar yoki foizlarda ifodalanadi, bu esa o'quvchining haqiqiy bilim darajasini va o'zlashtirish jarayonidagi xatoliklarni to'liq ko'rsatmaydi. Shuning uchun, zamonaviy ta'limda baholash natijalarini tahlil qilishning yangi usullari va innovatsion texnologiyalar yordamida natijalarni chuqur o'rganish talab etiladi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar baholash natijalarini tez, aniq va samarali tahlil qilish imkonini beradi. Quyidagi texnologiyalar ayniqsa ahamiyatlidir:

Raqamli baholash platformalari — onlayn testlar, viktorinalar va avtomatlashtirilgan baholash tizimlari yordamida olingan natijalar real vaqt rejimida tahlil qilinadi va batafsil hisobotlar shaklida taqdim etiladi.

Vizualizatsiya vositalari — grafiklar, diagrammalar va boshqa vizual vositalar yordamida baholash natijalarining o'zgarishi, o'quvchilar guruhlarini o'rtasidagi farqlar va boshqa ko'rsatkichlar oson tushuniladi.

Sun'iy intellekt (AI) — katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, o'quvchining individual o'rganish xususiyatlarini aniqlash, prognozlar qilish va shaxsiylashtirilgan qayta aloqa berish imkoniyatini yaratadi.

Interaktiv taqdimot va fikr almashish platformalari — o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida natijalar bo'yicha tezkor fikr almashish va muhokama qilish imkonini beradi.

Qayta aloqa — baholash jarayonining muhim qismi bo'lib, u o'quvchilarga o'z xatolarini tushunishga, bilimlarini chuqurlashtirishga va o'zini rivojlantirishga yordam beradi. Samarali qayta aloqa quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishi lozim:

Aniq va tushunarli bo'lishi — o'quvchiga nimani va qanday qilib yaxshilash kerakligi aniq yetkaziladi.

O‘z vaqtida berilishi — qayta aloqa baholashdan keyin imkon qadar tezroq yetkazilishi kerak.

Motivatsion xarakterga ega bo‘lishi — o‘quvchini rag‘batlantiruvchi, ijobiy tomonga yo‘naltiruvchi bo‘lishi muhim.

Shaxsiylashtirilgan bo‘lishi — har bir o‘quvchining individual ehtiyojlari va imkoniyatlariga mos kelishi kerak.

Innovatsion texnologiyalar qayta aloqa berishda quyidagi shakllarni taklif qiladi:

Avtomatlashtirilgan teskari bog‘lanish — test yoki topshiriqdan so‘ng darhol beriladigan javoblar, izohlar va tavsiyalar.

Raqamli yozuvlar va video sharhlar — o‘qituvchi tomonidan berilgan audio yoki video izohlar o‘quvchiga tushunishni osonlashtiradi.

Interaktiv platformalarda muhokama va savol-javob — o‘quvchilar o‘z savollarini berishi va o‘qituvchi yoki sinfdoshlaridan javob olishlari mumkin.

Portfoliolar va elektron jurnallar — o‘quvchining rivojlanishini doimiy kuzatib borish va qayta aloqa berish imkonini yaratadi.

Baholash natijalarini tahlil qilish va qayta aloqa berish jarayonining yuqori samaradorligi uchun quyidagi tavsiyalar mavjud:

Pedagoglarning malakasini oshirish — innovatsion baholash va qayta aloqa usullarini o‘rganish uchun doimiy professional rivojlanish kurslari tashkil etilishi kerak.

Texnologik infratuzilmani mustahkamlash — ta‘lim muassasalarida zamonaviy kompyuter, internet va dasturiy ta‘minot bilan ta‘minlash.

Baholash jarayonini shaffof va tushunarli qilish — o‘quvchilar va ota-onalar baholash natijalari haqida muntazam xabardor qilinishi, tahlil va qayta aloqa jarayonlarining maqsadi va usullari tushuntirilishi lozim.

Individual yondashuvni ta‘minlash — har bir o‘quvchining qobiliyati va ehtiyojlariga mos keladigan baholash va qayta aloqa usullarini qo‘llash.

Interfaol kommunikatsiya vositalaridan foydalanish — o‘quvchi, o‘qituvchi va ota-ona o‘rtasida samarali fikr almashishni ta‘minlash.

Ko‘pgina ta‘lim muassasalarida innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish natijasida baholash natijalarini tahlil qilish va qayta aloqa berish jarayonlari sezilarli darajada yaxshilangan. Masalan, elektron test tizimlari yordamida olingan ma‘lumotlar tahlili o‘quvchilarning qaysi mavzularda zaifligini aniq ko‘rsatib, o‘qituvchilarga ta‘lim jarayonini shu asosda moslashtirish imkonini berdi. Shuningdek, onlayn platformalarda o‘quvchilar bilan real vaqt rejimida fikr almashish baholashning samaradorligini oshirdi.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion pedagogik texnologiyalar ta‘lim jarayonida baholash natijalarini tahlil qilish va qayta aloqa berishning samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda. Raqamli platformalar, sun‘iy intellekt va interaktiv vositalar yordamida olingan ma‘lumotlarni chuqur va tezkor tahlil qilish, o‘quvchilarning individual xususiyatlariga mos qayta aloqa berish ta‘lim sifatini yaxshilashda muhim omil hisoblanadi.

Baholash natijalarining aniq va samarali tahlili o‘qituvchilarga o‘quv jarayonini moslashtirish, o‘quvchilarga esa o‘z zaif tomonlarini aniqlab, rivojlanish yo‘llarini belgilash imkonini beradi. Shu bilan birga, innovatsion texnologiyalar orqali qayta aloqa jarayoni yanada shaffof, tez va interaktiv bo‘lib, o‘quvchi-o‘qituvchi o‘rtasidagi kommunikatsiyani kuchaytiradi.

Kelajakda ta‘lim tizimida baholash jarayonining sifatini oshirish uchun innovatsion pedagogik texnologiyalarni yanada kengroq tatbiq etish, o‘qituvchilarni doimiy ravishda

zamonaviy baholash metodlari va texnologiyalariga o'rgatish zarur. Bu esa ta'lim jarayonini samaraliroq va natijaliroq qilishga xizmat qiladi.

Quyidagilarni taklif qilib keltirishimiz mumkin:

Ta'lim muassasalarida innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish zarur, ayniqsa baholash jarayonida raqamli platformalar va sun'iy intellekt vositalaridan faol foydalanish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

O'qituvchilarning innovatsion baholash usullari bo'yicha muntazam malaka oshirish kurslarini tashkil etish lozim, bu ularning yangi texnologiyalar va metodlarni samarali qo'llashiga yordam beradi.

Baholash natijalarini tahlil qilish va qayta aloqa berish jarayonini shaffof va tizimli tashkil etish uchun maxsus dasturiy ta'minot va vositalarni ishlab chiqish va tatbiq etish tavsiya etiladi.

O'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda, shaxsiylashtirilgan qayta aloqa tizimini rivojlantirish zarur, bu o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini yaxshilashga yordam beradi.

Pedagogik tadqiqotlarda baholash jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llash samaradorligini o'rganish va natijalarini ta'lim amaliyotiga joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Ota-onalar va ta'lim jamoatchiligini baholash jarayoni va uning natijalari haqida muntazam xabardor qilish orqali ta'lim jarayoniga kengroq jalb qilish va qo'llab-quvvatlashni ta'minlash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullaeva, N. (2020). Ta'limda baholash tizimini takomillashtirish: nazariy va amaliy jihatlar. Toshkent: Ta'lim nashriyoti.
2. Islomova, M. (2019). Innovatsion pedagogik texnologiyalar va ularning ta'limdagi roli. Toshkent: Fan va ta'lim.
3. Karimov, S. (2021). Baholashning zamonaviy usullari va ularni o'qitishda qo'llash. *Pedagogika va psixologiya jurnali*, 4(12), 45-53.
4. Boymirzayev, F. (2024). Oliy ta'lim muassasalarida matematikani kasbiy yo'naltirilganlik asosida o'qitishning afzalliklari. *Nordic_Press*, 5(0005).
5. Rahmatjon o'g'li, B. F. (2025). Oliy ta'lim muassasalarida matematikaning kasbiy yo'naltirilganlik asosida o'qitish metodikasi va uning texnika ixtisosliklarida qo'llanilishi. *Международный журнал научных исследователей*, 10(1), 479-486.
6. Боймирзаев, Ф. Р. (2024). Oliy ta'lim muassasalarida matematikani kasbiy yo'naltirilganlik asosida o'qitish metodikasi. *Экономика и социум*, (11-1 (126)), 92-97.
7. Boymirzayeva, S. (2025). **TARBIYALANUVCHILARNING INTELLEKTUAL QOBILIYATLARINI ANIQLASH VA ULARNI MAQSADLI RIVOJLANTIRISH USULLARIGA QARATILGAN O'YIN TEXNOLOGIYALARI. QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI**, 14, 136-139.
8. Abdurashidov, A., & Turdaliyeva, N. (2023). DEVELOPMENT OF MANUAL WORK IN PRE-SCHOOL EDUCATION. *Science and innovation*, 2(B2), 282-286.
9. Soliyev Ilhomjon Sobirjonovich, & Boymirzayeva Shakhnoza Olimjon kizi. (2023). Systemic Organization of Professional Competence, Creativity and Innovative Activity of A Future Kindergartener. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 19, 108–112. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/3709>

10. Soliyev, I., & Boymirzayeva, S. (2023). MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION YONDASHUVNING USLUBIY ASOSLARI VA PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI. Наука и инновация, 1(6), 128-129.

INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDAGI ROLI VA AHAMIYATI

Boymirzayeva Shahnoza Olimjon qizi

Qo'qon universiteti o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada innovatsion pedagogik texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati yoritiladi. Zamonaviy ta'lim muhitida pedagoglarning yangi texnologiyalarni qo'llashi ta'lim sifatini oshirishga, o'quvchilarni faol va mustaqil o'rganishga jalb qilishga xizmat qiladi. Maqolada raqamli vositalar, interaktiv metodlar, masofaviy ta'lim va boshqa innovatsion yondashuvlarning ta'lim jarayonidagi samaradorligi tahlil qilinadi. Shuningdek, innovatsion texnologiyalarni tatbiq etishda yuzaga keladigan muammolar va ularni hal qilish yo'llari ham ko'rib chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** innovatsion pedagogik texnologiyalar, ta'lim sifati, raqamli ta'lim, interaktiv metodlar, masofaviy ta'lim, ta'lim jarayoni, pedagogik innovatsiyalar*

Bugungi kunda ta'lim tizimi doimiy ravishda o'zgarib, zamonaviy talablar va texnologik yutuqlarga moslashmoqda. Ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarni zamonaviy jamiyatda raqobatbardosh bo'lishga tayyorlash uchun an'anaviy pedagogik metodlardan tashqari innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng qo'llash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Innovatsion texnologiyalar nafaqat o'qitish jarayonini samaraliroq qiladi, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tanqidiy yondashuv va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar tushunchasi keng bo'lib, unga raqamli vositalar, interaktiv o'quv metodlari, masofaviy ta'lim, gamifikatsiya, virtual va kengaytirilgan reallik kabi zamonaviy yondashuvlar kiradi. Ushbu texnologiyalar o'quv jarayonini yanada qiziqarli, interaktiv va individual yondashuvga moslashtirish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, ta'lim jarayonidagi baholash, kommunikatsiya va hamkorlik mexanizmlarini ham takomillashtiradi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish jarayoni ta'lim muassasalari, pedagoglar va o'quvchilar uchun yangi imkoniyatlar va muammolarni yuzaga chiqaradi. Shu bois, bu sohadagi tadqiqotlar va amaliy ishlar ta'lim sifatini oshirish yo'lida innovatsiyalarni samarali integratsiyalashni ta'minlashga qaratilgan.

Ushbu maqolada innovatsion pedagogik texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi o'rni, ta'lim sifatini oshirishdagi roli va ularni tatbiq etishda duch kelinadigan asosiy muammolar tahlil qilinadi hamda ularga yechimlar taklif etiladi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar — bu ta'lim jarayonini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqadigan zamonaviy usullar, vositalar va texnikalarni o'z ichiga oladi. Ular an'anaviy o'qitish metodlarini yangilash, o'quvchilarni faol, ijodkor va mustaqil fikrlashga rag'batlantirish maqsadida qo'llaniladi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar bugungi kunda ta'lim sohasida quyidagi asosiy yo'nalishlarda rivojlanmoqda:

Raqamli va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT): Kompyuterlar, planshetlar, interaktiv doskalar, ta'lim platformalari va mobil ilovalar yordamida o'quv jarayonini interaktiv qilish.

Masofaviy ta'lim va onlayn platformalar: Video darslar, vebinarlar, virtual sinflar orqali ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish.

Interaktiv pedagogik metodlar: Muammoli o'qitish, loyiha asosida ta'lim, guruh ishlari, rolli o'yinlar va kollaborativ yondashuv.

Virtual va kengaytirilgan reallik (VR va AR): O'quv muhitini jonli, amaliy va vizual tarzda taqdim etish orqali tushunchalarni osonlashtirish.

Sun'iy intellekt va adaptiv ta'lim tizimlari: O'quvchining individual xususiyatlari va bilim darajasiga mos keladigan ta'lim modellarini ishlab chiqish.

Gamifikatsiya: O'yin elementlarini ta'lim jarayoniga kiritish orqali o'quvchilarni rag'batlantirish va motivatsiyasini oshirish.

2. Innovatsion pedagogik texnologiyalar ta'lim sifatini oshirishdagi asosiy yo'nalishlar va imkoniyatlari

2.1 Ta'lim jarayonining interaktiv va faol xarakterga ega bo'lishi

An'anaviy ta'limda dars ko'pincha ma'ruza shaklida o'tkazilib, o'quvchilar passiv rol o'ynaydi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar o'quvchilarni darsga faol jalb qilishga yordam beradi. Masalan, interaktiv taqdimotlar, onlayn viktorinalar va guruh muhokamalari orqali o'quvchilar bilimni mustahkamlash bilan birga, savol-javob va fikr almashish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Bu o'quvchilarning faolligini oshirib, ularning diqqatini jamlashga va mavzuni chuqurroq o'zlashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ta'lim jarayoni o'zaro ta'sirchanlik asosida kechadi, bu esa o'qituvchiga har bir o'quvchining qiziqishlari va ehtiyojlariga moslash imkonini yaratadi.

2.2 Individual yondashuv va adaptiv ta'lim

Har bir o'quvchi o'ziga xos o'rganish sur'atlari, qobiliyatlari va bilim darajasiga ega. Innovatsion pedagogik texnologiyalar aynan shu xususiyatlarni hisobga olib, individual yondashuvni ta'minlaydi. Adaptiv ta'lim tizimlari o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini doimiy monitoring qilib, o'rganish yo'nalishini va materialning murakkablik darajasini moslashtiradi.

Bu yondashuv o'quvchilarning qobiliyatlarini maksimal darajada rivojlantirishga imkon beradi, ular o'z sur'atida bilim olishadi va ortiqcha yuklanishdan saqlanadi. Natijada, ta'lim samaradorligi va sifat ko'rsatkichlari sezilarli darajada oshadi.

2.3 Ta'lim jarayonining sifatli monitoringi va baholash imkoniyatlari

Innovatsion pedagogik texnologiyalar yordamida baholash jarayoni yanada aniqlik va tezlik bilan amalga oshiriladi. Raqamli platformalar va elektron test tizimlari o'quvchilarning bilim darajasini doimiy kuzatib borishga, natijalarni tezkor tahlil qilishga imkon beradi. O'qituvchilar bunday ma'lumotlar asosida o'quvchilarga individual tavsiyalar berishi, zaif tomonlarni aniqlashi va ularni bartaraf etish uchun qo'shimcha yordam ko'rsatishi mumkin.

Shuningdek, innovatsion baholash usullari (masalan, portfoliolar, o'z-o'zini baholash, o'zaro baholash) o'quvchilarning o'zlashtirish jarayoniga faollik bilan ishtirok etishini rag'batlantiradi va ularning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

2.4 O'quvchilarning tanqidiy fikrlash va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish

Innovatsion texnologiyalar ta'lim jarayonini faqat bilim uzatish emas, balki o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuvlarni shakllantirishga yo'naltiradi. Loyiha asosida o'qitish, muammoli vaziyatlar yaratish, interfaol mashg'ulotlar o'quvchilarga

murakkab masalalarni mustaqil tahlil qilish, jamoada ishlash va yangi g‘oyalar yaratish imkonini beradi.

Bu esa nafaqat ta’lim sifatini, balki o‘quvchilarning kelajakdagi hayotdagi muvaffaqiyatlarini ham ta’minlaydi.

3. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni tatbiq etishdagi muammolar va ularning yechimlari

3.1 Texnologik infratuzilmaning yetishmasligi

Ko‘pgina maktablar va oliy o‘quv yurtlarida yuqori tezlikdagi internet, zamonaviy kompyuter texnikasi va multimedia vositalari yetarli emas. Bu ta’limda innovatsion texnologiyalarni samarali joriy etishga to‘sqinlik qiladi.

Yechim: Ta’lim sohasiga investitsiyalarni oshirish, davlat va xususiy sektor hamkorligini rivojlantirish, texnologik infratuzilmani yaxshilash bo‘yicha kompleks dasturlar ishlab chiqish zarur.

3.2 Pedagoglarning malaka va tayyorgarligi

Yangi texnologiyalarni qo‘llash uchun o‘qituvchilar doimiy malaka oshirishlari, yangi pedagogik yondashuvlarni o‘zlashtirishlari kerak. Afsuski, ko‘pchilik pedagoglarda bu imkoniyatlar cheklangan yoki ular o‘zgarishlarga qarshi bo‘lishi mumkin.

Yechim: Malaka oshirish kurslari, seminarlar, treninglar tashkil etish, onlayn resurslar va metodik qo‘llanmalar yaratish orqali pedagoglarni qo‘llab-quvvatlash lozim.

3.3 Ta’lim jarayonini yangicha tashkil etishdagi qiyinchiliklar

An’anaviy ta’lim tizimidan innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish uchun o‘quv rejalarini qayta ko‘rib chiqish, o‘quv dasturlarini moslashtirish, darslarni yangi metodika asosida tashkil etish zarur. Bu esa ko‘p vaqt va resurs talab qiladi.

Yechim: Bosqichma-bosqich joriy etish, tajriba almashish platformalari yaratish, pedagoglar va mutaxassislarning fikrini inobatga olish orqali jarayonni silliq amalga oshirish mumkin.

4. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni tatbiq etishda zamonaviy tendensiyalar va istiqbollar

Sun‘iy intellekt va mashina o‘rganish: O‘quvchilarning o‘rganish uslublarini tahlil qilib, ta’lim jarayonini yanada individualizatsiyalash imkoniyatlari.

Virtual va kengaytirilgan reallik: Murakkab fanlar bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlarni jonli tarzda tashkil etish.

Gamifikatsiya: O‘quvchilarni darsga yanada qiziqtirish va rag‘batlantirish uchun o‘yin texnologiyalarini qo‘llash.

Ma’lumotlarni tahlil qilish: Ta’lim sifatini oshirish uchun o‘quvchilarning o‘rganish jarayoniga oid katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish va ulardan foydali natijalar chiqarish.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion pedagogik texnologiyalar ta’lim jarayonining samaradorligini va sifatini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida ta’lim interaktiv, individual va faol xarakterga ega bo‘lib, o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodkorlikka va tanqidiy yondashuvga o‘rgatadi. Shuningdek, raqamli vositalar ta’lim jarayonini sifatli monitoring qilish, baholash va o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasini aniq aniqlash imkonini beradi.

Biroq, innovatsion texnologiyalarni joriy etishda texnologik infratuzilmaning yetishmasligi, pedagoglarning malaka darajasi va o‘zgarishlarga bo‘lgan qarshilik kabi muammolar mavjud. Ularni hal etish uchun tizimli ishlar, xususan, zamonaviy texnika va internet infratuzilmasini

rivojlantirish, o'qituvchilarni malaka oshirishga jalb etish hamda ta'lim jarayonini yangicha tashkil etishga e'tibor qaratish zarur.

Kelajakda sun'iy intellekt, virtual reallik va ma'lumotlar tahlili kabi innovatsion texnologiyalar ta'lim tizimini yanada takomillashtirish imkonini beradi. Shu bois, ta'lim sohasida innovatsiyalarni samarali joriy etish orqali yuqori sifatli, zamonaviy va raqobatbardosh ta'lim muhitini yaratish mumkin.

Quyidagilarni taklif qilib keltirishimiz mumkin:

1. Zamonaviy texnologik infratuzilmani rivojlantirish: Maktab va oliy ta'lim muassasalarida yuqori tezlikdagi internet, zamonaviy kompyuter va boshqa axborot-kommunikatsiya vositalarini joriy etish uchun investitsiyalarni oshirish zarur. Bu innovatsion pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llashga asos yaratadi.

2. Pedagoglarning malakasini muntazam oshirish: O'qituvchilarning yangi texnologiyalar, interaktiv metodlar va innovatsion ta'lim yondashuvlari bo'yicha doimiy malaka oshirish kurslari, treninglar va seminarlar tashkil etilishi muhimdir. Bu orqali ularning innovatsiyalarni o'zlashtirish darajasi oshadi va ta'lim jarayoni sifatli bo'ladi.

3. Metodik qo'llanmalar va resurslarni yaratish: Innovatsion pedagogik texnologiyalarni samarali joriy etish uchun zamonaviy metodik materiallar, video darsliklar va elektron qo'llanmalar ishlab chiqilishi kerak. Bu pedagoglar va o'quvchilar uchun qo'llanma vazifasini bajaradi.

4. Ta'lim jarayonini individualizatsiyalash: Adaptiv o'quv tizimlari va sun'iy intellekt texnologiyalaridan keng foydalanish orqali o'quvchilarning individual qobiliyatlari va ehtiyojlariga mos ta'lim berish tizimini rivojlantirish zarur.

5. Innovatsion texnologiyalarni bosqichma-bosqich joriy etish: Ta'lim muassasalarida yangi texnologiyalarni tatbiq qilishda tajriba almashish, pilot loyihalarni amalga oshirish va ularning natijalarini tahlil qilish orqali samaradorlikni oshirish mumkin.

6. O'quvchilarning texnologiyalarga qiziqishini oshirish: Gamifikatsiya va interaktiv usullar orqali o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishini rag'batlantirish va ularni ta'lim jarayonida faol ishtirok etishga jalb qilish lozim.

7. Ta'lim sifatini monitoring qilish va baholash tizimini takomillashtirish: Raqamli platformalar yordamida o'quv jarayonining har bir bosqichini tahlil qilib, ta'lim sifatini yaxshilash uchun aniq choralar ko'rilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullaeva, N. (2020). Ta'limda baholash tizimini takomillashtirish: nazariy va amaliy jihatlar. Toshkent: Ta'lim nashriyoti.

2. Islomova, M. (2019). Innovatsion pedagogik texnologiyalar va ularning ta'limdagi roli. Toshkent: Fan va ta'lim.

3. Karimov, S. (2021). Baholashning zamonaviy usullari va ularni o'qitishda qo'llash. *Pedagogika va psixologiya jurnali*, 4(12), 45-53.

4. Boymirzayev, F. (2024). Oliy ta'lim muassasalarida matematikani kasbiy yo'naltirilganlik asosida o'qitishning afzalliklari. *Nordic_Press*, 5(0005).

5. Боймирзаев, Ф. Р. (2024). Решение интегральных уравнений абеля с помощью дробных операторов. *Экономика и социум*, (5-1 (120)), 1145-1150.

6. Rahmatjon o'g'li, B. F. (2025). Oliy ta'lim muassasalarida matematikaning kasbiy yo'naltirilganlik asosida o'qitish metodikasi va uning texnika ixtisosliklarida qo'llanilishi. *Международный журнал научных исследователей*, 10(1), 479-486.

7. Боймирзаев, Ф. Р. (2024). Oliy ta'lim muassasalarida matematikani kasbiy yo'naltirilganlik asosida o'qitish metodikasi. *Экономика и социум*, (11-1 (126)), 92-97.

8. Boymirzayeva, S. (2025). **TARBIYALANUVCHILARNING INTELLEKTUAL QOBILIYATLARINI ANIQLASH VA ULARNI MAQSADLI RIVOJLANTIRISH USULLARIGA QARATILGAN O'YIN TEXNOLOGIYALARI. QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI**, 14, 136-139.

9. Abdurashidov, A., & Turdaliyeva, N. (2023). DEVELOPMENT OF MANUAL WORK IN PRE-SCHOOL EDUCATION. *Science and innovation*, 2(B2), 282-286.

INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA O'QUVCHILARNI TANQIDIY FIKRLASHGA O'RGATISH

Boymirzayeva Shahnoza Olimjon qizi

Qo'qon universiteti o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada innovatsion pedagogik texnologiyalar yordamida o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati va samarali usullari tahlil qilinadi. Tanqidiy fikrlash — bu o'quvchilarga ma'lumotlarni tahlil qilish, baholash va mustaqil qarorlar qabul qilish imkonini beruvchi muhim ko'nikma hisoblanadi. Innovatsion texnologiyalar, xususan, interaktiv metodlar, raqamli vositalar va loyiha asosida o'qitish tanqidiy fikrlashni shakllantirishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Maqola ta'lim jarayonida ushbu texnologiyalarni qo'llash tajribasi, muammolari va takliflarini o'z ichiga oladi.*

***Kalit so'zlar:** innovatsion pedagogik texnologiyalar, tanqidiy fikrlash, o'quvchilarning fikrlash ko'nikmalari, interaktiv o'qitish metodlari, raqamli ta'lim vositalari, loyiha asosida o'qitish, ta'lim sifatini oshirish*

Bugungi zamonaviy jamiyatda tanqidiy fikrlash — shaxsning eng muhim ko'nikmalaridan biri sifatida qaralmoqda. Axborot texnologiyalari tez sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan bir davrda, o'quvchilarga faqatgina bilim berish emas, balki ularga mustaqil fikrlash, tahlil qilish, muammolarni hal etish va qaror qabul qilish qobiliyatlarini shakllantirish ta'lim jarayonining ustuvor vazifalaridan biridir.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar aynan shu maqsadlarni amalga oshirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Ular o'quvchilarning faolligini oshirish, ta'lim jarayonini interaktiv va qiziqarli qilish, shuningdek, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beradi. Ushbu texnologiyalar yordamida o'quvchilar o'z fikrlarini erkin ifoda etish, har qanday ma'lumotga tanqidiy yondashish va muhokama qilish ko'nikmalarini egallaydilar.

Shu bois, innovatsion pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy qilish va ularning tanqidiy fikrlashni shakllantirishdagi o'rni haqida chuqur o'rganish zarur. Mazkur maqolada ushbu jarayonning mohiyati, innovatsion metodlarning o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishdagi roli va tatbiq etishdagi muammolar ko'rib chiqiladi.

Tanqidiy fikrlash tushunchasi va uning ta'limdagi o'rni

Tanqidiy fikrlash — bu o‘quvchining o‘z fikrini asoslash, ma’lumotlarni tahlil qilish, haqiqat va yolg‘onni ajratish, muammolarni aniqlash va samarali yechimlar topish qobiliyatidir. Bu ko‘nikma shaxsning nafaqat ta’lim jarayonida, balki hayotning barcha jabhalarida muvaffaqiyatga erishishi uchun zarur.

Ta’lim jarayonida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish o‘quvchilarni passiv bilim olishdan faol bilim yaratishga yo‘naltiradi. Bu o‘quvchilarning mustaqil fikrlashga, mantiqiy tahlil qilishga va ijodiy yondashishga qodir bo‘lishlarini ta’minlaydi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar va ularning ta’limdagi roli

Innovatsion pedagogik texnologiyalar — ta’lim jarayonini zamonaviy va samarali qilishga qaratilgan yangi yondashuvlar, usullar va vositalardir. Ular an’anaviy o‘qitish usullarini yangilab, o‘quvchilarning bilim olishdagi faol ishtirokini ta’minlaydi.

Bu texnologiyalar ta’lim sifatini oshirish, o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun quyidagi asosiy vositalarni taqdim etadi:

Interaktiv metodlar: Muammoli o‘qitish, guruh ishlari, rolli o‘yinlar, munozaralar, debatlar — bular o‘quvchilarga o‘z fikrlarini ifoda etish, bahslashish va fikr almashish imkonini beradi.

Loyiha asosida ta’lim: O‘quvchilar mustaqil yoki guruhda loyiha yaratish orqali nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llashni o‘rganadilar, muammolarni hal qilishda tanqidiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi.

Raqamli va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari: Interaktiv taqdimotlar, onlayn platformalar, elektron testlar va video resurslar ta’lim jarayonini jonlantiradi, o‘quvchilarning mustaqil o‘rganishlarini rag‘batlantiradi.

Gamifikatsiya: O‘yin usullarini ta’lim jarayoniga kiritish orqali o‘quvchilarning qiziqishini oshirish va ularni tanqidiy fikrlashga jalb qilish mumkin.

Innovatsion texnologiyalar yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish usullari

3.1 Muammoli o‘qitish (problematik ta’lim)

Muammoli o‘qitish o‘quvchilarga murakkab masalalarni o‘rganishga va ularni hal qilishga yo‘naltirilgan. Ushbu usul o‘quvchilarda tahlil qilish, taqqoslash va qaror qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Innovatsion texnologiyalar yordamida muammoli vaziyatlarni simulyatsiya qilish, interaktiv muhokamalar tashkil etish mumkin.

3.2 Loyiha asosida ta’lim

Loyiha asosida ta’lim o‘quvchilarga o‘z qiziqishlari va bilimlari doirasida mustaqil yoki guruhda ishlash imkonini beradi. Bu jarayonda o‘quvchilar tanqidiy fikrlashni qo‘llab, nazariy bilimlarni amaliyotda sinab ko‘rishadi. Innovatsion texnologiyalar loyiha yaratishda zarur bo‘lgan axborotlarni topish, tahlil qilish va taqdim etishda yordam beradi.

3.3 Debatlar va munozaralar

Interaktiv metodlarning samarali shakli bo‘lgan debatlar o‘quvchilarda argumentatsiya qilish, qarshi fikrlarni tinglash va o‘z nuqtai nazarini asoslash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Onlayn platformalar yordamida ham masofadan turib munozaralar tashkil etish mumkin.

3.4 Raqamli resurslar va interaktiv vositalardan foydalanish

Zamonaviy ta’limda onlayn kurslar, video darsliklar, virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun samarali vositalar hisoblanadi. Masalan, virtual laboratoriyada o‘quvchi eksperiment olib borib, natijalarni tahlil qilishi va xulosalar chiqarishi mumkin.

4. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni tatbiq etishdagi muammolar

Texnologik bazaning yetishmasligi: Ba'zi ta'lim muassasalarida internet sifati va zamonaviy qurilmalar yetishmaydi, bu ta'lim jarayonini cheklaydi.

Pedagoglarning malaka darajasi: Innovatsion texnologiyalarni samarali qo'llash uchun o'qituvchilarni malaka oshirish zarur.

O'quvchilarning texnologiyaga bo'lgan qiziqishi va malakasi: Ba'zi o'quvchilar texnologiyadan samarali foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

Ta'lim dasturlarining mosligi: An'anaviy o'quv rejalarini innovatsion metodlarga moslashtirish zarurati mavjud.

5. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish istiqbollari

Kelajakda sun'iy intellekt, virtual va kengaytirilgan reallik, shuningdek, katta ma'lumotlarni tahlil qilish kabi texnologiyalar ta'lim jarayonini yanada interaktiv va individualizatsiyalashgan qiladi. Bu o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini yanada samarali rivojlantirish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonida o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida ta'lim interaktiv, faol va individual xususiyatlarga ega bo'lib, o'quvchilarni mustaqil tahlil qilish, qaror qabul qilish va ijodiy yondashuvga o'rgatadi.

Muammoli o'qitish, loyiha asosida ta'lim, munozaralar va raqamli resurslar tanqidiy fikrlashni shakllantirishda samarali usullar sifatida namoyon bo'ladi. Biroq, texnologik infratuzilmaning yetishmasligi, pedagoglarning malakasining pastligi va ta'lim dasturlarining an'anaviyligi kabi muammolar ularning keng joriy etilishiga to'siq bo'lmoqda.

Kelajakda innovatsion texnologiyalarni yanada samarali tatbiq etish uchun ta'lim sohasida tizimli yondashuv, zamonaviy infratuzilma, pedagoglarning malakasini oshirish va o'quv dasturlarini takomillashtirish zarur. Shunday qilib, innovatsion pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish orqali sifatli, raqobatbardosh va samarali ta'lim tizimini yaratishda asosiy omil bo'ladi.

Quyidagilarni taklif qilib keltirishimiz mumkin:

1. Zamonaviy texnologik infratuzilmani mustahkamlash: Ta'lim muassasalarida yuqori sifatli internet va zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalarini joriy etish innovatsion pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash uchun zarur.

2. Pedagoglarning malakasini oshirish: O'qituvchilar uchun innovatsion texnologiyalar va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodikalari bo'yicha muntazam treninglar, seminarlar va kurslar tashkil etilishi lozim.

3. Ta'lim dasturlarini yangilash: O'quv rejalarida innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan maxsus modullarni kiritish zarur.

4. Interaktiv va loyiha asosidagi o'qitishni rag'batlantirish: O'quvchilarni muammoli vaziyatlarda fikrlashga va mustaqil qarorlar qabul qilishga o'rgatish uchun loyiha asosida ta'lim va debatlarini kengaytirish kerak.

5. Raqamli resurslar va elektron ta'lim vositalarini ishlab chiqish va tarqatish: Innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash uchun o'quvchilarga mos interaktiv darsliklar, video materiallar va onlayn platformalar yaratish muhim.

6. O'quvchilarning texnologiyaga bo'lgan qiziqishini oshirish: Gamifikatsiya va boshqa interaktiv usullar orqali o'quvchilarning ta'lim jarayonidagi faolligini va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish lozim.

7. Ta'lim jarayonini doimiy monitoring qilish: Innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish samaradorligini baholash va ularni takomillashtirish uchun tizimli monitoring tizimini yaratish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullaeva, N. (2020). Ta'limda baholash tizimini takomillashtirish: nazariy va amaliy jihatlar. Toshkent: Ta'lim nashriyoti.
2. Islomova, M. (2019). Innovatsion pedagogik texnologiyalar va ularning ta'limdagi roli. Toshkent: Fan va ta'lim.
3. Karimov, S. (2021). Baholashning zamonaviy usullari va ularni o'qitishda qo'llash. Pedagogika va psixologiya jurnali, 4(12), 45-53.
4. Boymirzayev, F. (2024). Oliy ta'lim muassasalarida matematikani kasbiy yo'naltirilganlik asosida o'qitishning afzalliklari. *Nordic_Press*, 5(0005).
5. Боймирзаев, Ф. Р. (2024). Решение интегральных уравнений абеля с помощью дробных операторов. *Экономика и социум*, (5-1 (120)), 1145-1150.
6. Rahmatjon o'g'li, B. F. (2025). Oliy ta'lim muassasalarida matematikaning kasbiy yo'naltirilganlik asosida o'qitish metodikasi va uning texnika ixtisosliklarida qo'llanilishi. *Международный журнал научных исследователей*, 10(1), 479-486.
7. Боймирзаев, Ф. Р. (2024). Oliy ta'lim muassasalarida matematikani kasbiy yo'naltirilganlik asosida o'qitish metodikasi. *Экономика и социум*, (11-1 (126)), 92-97.
8. Boymirzayeva, S. (2025). TARBIYALANUVCHILARNING INTELLEKTUAL QOBILIYATLARINI ANIQLASH VA ULARNI MAQSADLI RIVOJLANTIRISH USULLARIGA QARATILGAN O'YIN TEXNOLOGIYALARI. QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 14, 136-139.
9. Abdurashidov, A., & Turdaliyeva, N. (2023). DEVELOPMENT OF MANUAL WORK IN PRE-SCHOOL EDUCATION. *Science and innovation*, 2(B2), 282-286.
10. qizi Turdaliyeva, N. A. (2024). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR IJODIY QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. *GOLDEN BRAIN*, 2(7), 48-52.

IJTIMOIIY VA FUNDAMENTAL FANLARNI O'QITISHDA INTEGRATSIYALASHGAN USULLARNI JORIY ETISH PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA SIFATIDA

**Tillabayev Boburjon Shavkatjon o'g'li,
Tillabayeva Guljahon Ilhomjon qizi**
Farg'ona davlat texnika universiteti, O'zbekiston

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada ijtimoiy va fundamental fanlarni o'qitish jarayonida integratsiyalashgan usullarni joriy etishning nazariy-metodik asoslari tahlil qilinadi. Integratsiyalashgan ta'limning mazmuni, tamoyillari hamda uning zamonaviy pedagogik texnologiya sifatidagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, maqolada fanlararo bog'liqlikni ta'minlash orqali o'quvchilarda tizimli fikrlash, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish, ijodkorlik va*

mustaqil ta'lim olish kompetensiyalarini shakllantirish imkoniyatlari ko'rsatib berilgan. Integratsiyalashgan yondashuvning o'qitish samaradorligiga ta'siri, o'qituvchi faoliyatidagi yangi pedagogik rollar va innovatsion texnologiyalar bilan uyg'unligi tahlil etilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy va fundamental fanlarni integratsiyalashgan shaklda o'qitish talabalarda fanlararo kompetensiyalarni rivojlantirish, ilmiy dunyoqarashni kengaytirish hamda shaxsiy va kasbiy o'sish uchun muhim zamin yaratadi.

Kalit so'zlar: *Integratsiyalashgan ta'lim, fanlararo yondashuv, pedagogik texnologiya, kompetensiya, mustaqil ta'lim, tizimli fikrlash, innovatsion o'qitish, ijtimoiy fanlar, fundamental fanlar, interfaol metodlar, loyiha asosida o'qitish, refleksiv yondashuv.*

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida o'tkazilayotgan tub islohotlarning mazmuni bugungi kunda ta'lim jarayonini loyihalashga yangicha yondashuv bilan boyib bormoqda. Ta'limga zamonaviy yondashuv ta'lim jarayonini aniq vositalar yordamida samarali boshqarish va qo'yilgan o'quv maqsadlariga muvaffaqiyatli erishish natijalarini kafolatlaydi. Ta'limning sifat samaradorligini oshirishda zamonaviy yondashuv –vaqt taqsimotiga muvofiq dasturlanib, ilmiy jihatdan asoslangan hamda kutilgan natijaga erishishni ta'minlovchi pedagog jarayonning barcha bosqich va qismlarining vazifalari aniq belgilangan tizimdir. Ta'lim texnologiyalari pedagogik faoliyatning ma'lum sohasini qamrab oladi. Didaktik jarayon bosqichlarini muayyan ketma-ketlikda qurish o'quvchilarning bilim faoliyatini mavzu bo'yicha belgilangan maqsadlarga mos holda tanlangan o'qitish metodlari yordamida tashkil etish demakdir.

Bugungi kunda fan rivoji va ishlab chiqarishdagi ulkan o'zgarishlar tufayli kelib chiqayotgan talablar ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda. Buni muhtaram prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning ta'lim to'g'risida qabul qilayotgan qaror va farmonlarida ham ko'rib turibmiz.

Integratsiya- bu fanlarning differensial jarayon davomida yaqinlashuvi va bog'liqligidir. Integratsiya jarayoni fanlar orasidagi aloqani yangi, yuqori sifatda bir-biriga bog'lash bosqichi bo'lib, o'zini yuqori ko'rinishda namoyon etadi. Shuni alohida qayd etish kerakki, integratsiya jarayoni asoslari uzoq o'tmishdagi xalq pedagogikasi va ilmiy pedagogikaga asoslangan. Integratsiya fanlararo bog'liqlikdir. Fanlararo bog'liqlik asoslari tabiatni to'la holda o'quv darsliklarda ko'rsatish va tushuntirish zaruratidan paydo bo'lgan. Ulug' didaktik Yan Amos Komenskiy ta'kidlashicha: "Bir-biri bilan bog'liq bo'lgan hamma narsa, xuddi shunday holda o'rganilishi kerak". Fanlararo bog'liqlik g'oyasiga keyinchalik juda ko'p pedagoglar yondoshib, uni rivojlanishi va umumlashtirilishiga hissa qo'shdilar. D.Lokk g'oyasiga ko'ra: "Ta'lim mazmunining aniqlanishida bir fan boshqa fanlar elementlari va faktlari bilan to'ldirilishi kerak".

To'g'ri, integratsion dars faqatgina fanlarning yoki mavzularning uyg'unlashtirilishi bilan samarali bo'lib qolmaydi. Chunki ushbu mujassam darsning samaradorligiga erishish uchun maqsadlarni aniq qo'yish, darsni tashkil etishda interfaol metodlarni qo'llash muhim sanaladi. Bu usullar orqali uyg'unlashgan dars maqsadiga erishiladi va o'quvchilarning bilim olish jarayoni osonlashadi. Integratsiyalashgan darslar har doim ham kerakli natijani beravermaydi. Negaki har bir darsni shu asosda tashkil qilish juda murakkab va o'quvchilar uchun zerikarli bo'lib qoladi. O'qituvchidan integratsiyalashgan dars mashg'ulotlari darsga oldindan mukammal tayyorlanishni, vaqtni to'g'ri taqsimlay olish ko'nikmasiga ega bo'lishni, mavzularni to'g'ri tanlay olish kabi qobiliyatlarni talab etadi. Bu esa, anglashilganidek, o'qituvchiga birmuncha qiyinchiliklar tug'diradi. Agar mavzu integratsiyalashgan darslar uchun mos kelmasa, o'qituvchi o'z maqsadiga erisha olmaydi hamda o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiro olmaydi.

Demak, integratsiyalashgan darsning muvaffaqiyati bevosita o'qituvchining kasbiy mahoratiga bog'liq bo'ladi. Shunday ekan, ta'lim tizimga alohida e'tibor qaratish hamda o'qituvchilarni tayyorlash tizimini takomillashtirish zarur. Ayniqsa, ularda o'quvchilar bilan ishlashga doir amaliy ko'nikma va malakalar hosil qilishga e'tibor qaratish zarur.

Bugungi kunda ta'lim tizimida inson kapitalini shakllantirish, ijtimoiy faol, ilmiy-analitik fikrlovchi shaxsni tarbiyalash eng muhim maqsadlardan biridir. Bunday natijaga erishish uchun o'qitish jarayonida integratsiyalashgan pedagogik texnologiyalarni qo'llash zarur bo'lib, ular fanlararo bog'liqlikni mustahkamlaydi va o'quvchi (yoki talaba)ning bilimini yaxlit, tizimli shaklda rivojlantirishga xizmat qiladi.

Integratsiyalashgan ta'lim — bu turli fanlarning mazmuni, metodlari va o'qitish vositalarini bir butun pedagogik tizimga birlashtirish orqali o'quvchilarda kompleks dunyoqarashni shakllantirishga qaratilgan yondashuvdir. Ushbu yondashuvda ijtimoiy fanlar (tarix, huquq, iqtisod, psixologiya, pedagogika) va fundamental fanlar (matematika, fizika, biologiya, kimyo) o'rtasida mantiqiy, mazmuniy va metodik integratsiya yaratiladi.

Pedagogik texnologiya sifatida integratsiyalashgan o'qitish o'qituvchi faoliyatining maqsadga yo'naltirilgan, tizimli, natijaviy boshqariluvchi shaklidir. U quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

1. Fanlararo bog'liqlik – o'quv materialini mazmunini fanlararo aloqadorlikda yoritish;
2. Kontekstual o'qitish – o'rganilayotgan mavzularni real hayotiy holatlar bilan bog'lash;
3. Muammoli yondashuv – ijtimoiy va fundamental fanlarni uyg'unlashtirgan muammolarni yechish orqali o'quvchini faol fikrlashga undash;
4. Tizimlilik va izchillik – o'quv jarayonini bosqichma-bosqich integratsiya asosida tashkil etish;
5. Refleksiv faoliyat – o'quvchi yoki talabaning o'z bilimini tahlil qilish, xulosa chiqarish qobiliyatini rivojlantirish.

Integratsiyalashgan o'qitish texnologiyasi, ayniqsa, **kompetensiyaga asoslangan ta'lim tizimida** muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki u bilimlarni faqat yodda saqlash emas, balki ularni turli vaziyatlarda amaliy qo'llay olish kompetensiyasini shakllantiradi.

Uzluksiz ta'lim jarayoni shaxsning har tomonlama qaror topishi uchun eng qulay davr sanaladi. Mazkur davrda shaxs fan asoslari hamda kasb-hunar ma'lumotlarini o'zlashtiradi, yuksak ma'naviy-axloqiy sifatlarga ega shaxs va malakali kadr sifatida kamol topib boradi. Unda muayyan dunyoqarash shakllanadi.

Integratsiya jarayonida quyidagi usullar samarali hisoblanadi:

- **Modul asosida integratsiya** – turli fanlarning umumiy mavzularini bitta modulga birlashtirish (masalan, “Energiya va jamiyat taraqqiyoti” mavzusi fizika, iqtisod va tarix bilan bog'liq tarzda o'rganiladi);

- **Loyiha asosida o'qitish** – ijtimoiy va tabiiy fanlar bo'yicha birgalikda loyiha yaratish (masalan, “Atrof-muhitni muhofaza qilishda iqtisodiy mexanizmlar” mavzusi biologiya, ekologiya va iqtisod fanlarini integratsiyalaydi);

- **Kross-kurrikulyar (cross-curricular) yondashuv** – fanlar o'rtasida parallel o'quv faoliyatini yo'lga qo'yish;

• **STEAM-ta'lim modeli** – fan (Science), texnologiya (Technology), muhandislik (Engineering), san'at (Arts) va matematika (Mathematics)ni birlashtiruvchi zamonaviy integratsion model;

• **Muammoli integratsiya** – ijtimoiy va tabiiy fanlarga oid dolzarb muammolarni umumiy tahlil asosida yechish (masalan, “Iqlim o'zgarishining ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini”).

Ma'lumki, ta'lim – tarbiya insonga borliqni anglash sir asrorlarini tushunish, tinimsiz rivojlanayotgan dunyoga moslashish, dunyoqarashini shakllantirish, nihoyat, jamiyatni insonparvarlantirishga hissa qo'shish imkonini yaratadi. Har qanday davlatning qudrati va rivojlanish darajasini aynan ta'lim tizimi aniqlab beradi. Davlatning ushbu tizimga munosabati, uning kelajagini belgilaydi

O'rganishlar natijasida uzluksiz ta'lim tizimida uzviylikni ta'minlash borasida quyidagi muammolar borligi aniqlandi:

mavzular takrorlanishi — uzluksiz ta'lim turlariaro bosqichlarida mavzularning aynan yoki mazmunan takrorlanishining mavjudligi;

ayrim mavzularga soat hajmining ko'pligi — ta'lim bosqichlarida ayrim mavzularga ortiqcha vaqt ajratilganligi. Ayniqsa, nazariy mashg'ulotlarga ko'p vaqt ajratilgan;

vaqtning besamar sarflanishi — takrorlanish va ortiqcha vaqt evaziga o'qituvchi va o'quvchining vaqti besamar sarflanishi;

uzviylikning yo'qligi — uzluksiz ta'lim turlariaro fan xususiyatidan kelib chiqqan holda ob'ekt va sub'ekt tanlovi va mazmunida nomutanosibliklar mavjudligi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ta'lim tizimida integratsiyalashgan usullarni joriy etish orqali rivojlanib kelayotgan yosh avlodlarni barkamol shaxs va o'z sohalari bo'yicha kuchli mutaxassis bo'lib yetishishlariga hissa qo'shiladi. Ijtimoiy va fundamental fanlarni o'qitishda integratsiyalashgan usullarni joriy etish zamonaviy ta'lim tizimini takomillashtirishda strategik ahamiyat kasb etadi. Chunki integratsiyalashgan ta'lim — bu shunchaki fanlarni birlashtirish emas, balki bilimlarning mohiyatini, ularning o'zaro aloqadorligini va amaliy qo'llanilish imkoniyatlarini chuqur anglashga yo'naltirilgan kompleks pedagogik texnologiyadir.

Bunday yondashuv, birinchidan, o'quvchilarda **yaxlit dunyoqarashni shakllantirish**, ularni ilmiy fikrlash, tahlil qilish va muammoni turli nuqtai nazardan hal etish ko'nikmalariga ega bo'lishga yordam beradi. Ikkinchidan, fanlararo integratsiya orqali o'quvchilar nafaqat nazariy bilimlarni o'zlashtiradilar, balki ularni **amaliy hayotiy vaziyatlarda qo'llash, muammoli fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish** ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Uchinchidan, integratsion pedagogik texnologiyalar o'qituvchidan ham yangi yondashuvni, yangicha metodik fikrlashni talab etadi. O'qituvchi bu jarayonda bilim beruvchi emas, balki **yo'naltiruvchi, fasilitator va tyutor** rolini bajaradi. Bu esa o'qitish jarayonini o'quvchi markaziga yo'naltiradi, interfaol, tahliliy va refleksiv faoliyatni rag'batlantiradi.

Shuningdek, ijtimoiy va fundamental fanlarni integratsiyalashgan shaklda o'qitish ta'lim jarayonida **innovatsion texnologiyalarni joriy etish** imkonini kengaytiradi. Masalan, raqamli platformalar, virtual laboratoriyalar, modellashtirish dasturlari va loyiha asosidagi o'qitish usullari fanlararo bog'liqlikni chuqurlashtiradi. Bu esa ta'lim samaradorligini oshirish bilan birga, o'quvchilarda **axborot madaniyati** va **raqamli kompetensiyalarni** shakllantiradi.

Integratsiyalashgan o'qitishning amaliy natijalari sifatida quyidagi jihatlarni qayd etish mumkin:

- ta'lim mazmuni o'zaro **uzviylik va tizimlilik asosida yangilanadi**;
- o'quvchilarda **tizimli, tanqidiy va ijodiy fikrlash** malakalari rivojlanadi;

- **fanlararo kompetensiyalar** (ilmiy, axborot, ijtimoiy, kommunikativ) mustahkamlanadi;
- **mustaqil ta'lim olish** va o'z-o'zini rivojlantirish ehtiyoji shakllanadi;
- ta'lim jarayoni **motivatsion va interfaol muhitda** kechadi.

Shunday qilib, ijtimoiy va fundamental fanlarni integratsiyalashgan usullar asosida o'qitish zamonaviy pedagogik texnologiya sifatida ta'lim jarayoniga **innovatsion, kompetensiyaga yo'naltirilgan va shaxsga yo'naltirilgan** yondashuvni olib kiradi. Bu texnologiya o'quvchi (yoki talaba)ning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini uyg'unlashtirish, ularni real hayotga tayyorlash hamda mustaqil fikrlovchi, ijtimoiy mas'uliyatli shaxsni tarbiyalashda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF–60-son Farmoni. — *O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami*, 2022 y.
2. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (yangi tahrir). — *Xalq so'zi* gazetasi, 2020-yil 24-sentabr.
3. Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S.A. *Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat*. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. — 324 b.
4. Hasanboeva O.U., To'xtaxo'jayeva M.R. *Pedagogika nazariyasi va amaliyoti*. — Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti, 2020.
5. Jabborova D. *Integratsion yondashuv asosida ta'lim mazmunini shakllantirish texnologiyasi*. — Toshkent: TDPU ilmiy axborotnomasi, 2021, №3. — B. 56–62.
6. Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.Q. *Ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar*. — Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2019.

РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ

Ашуралиев Полвонжон Аскарализода

преподаватель Международного института пищевых технологий и инженеринга
кафедры фундаментальных и социальных наук

Аннотация. В статье рассматриваются особенности преподавания русского языка студентам инженерных направлений вузов в контексте современных требований инженерного образования. Акцентируется внимание на формировании профессионально-коммуникативной компетенции будущих инженеров, на интеграции лингвистического и технического компонентов обучения, а также на использовании цифровых и лингводидактических технологий. Показано, что владение русским языком является фактором профессиональной успешности инженеров в условиях полиязычной среды и международного сотрудничества.

Ключевые слова: русский язык, инженерное образование, профессиональная коммуникация, терминология, билингвизм, цифровизация, методика преподавания.

Введение. Современная инженерная подготовка в Узбекистане характеризуется активным внедрением инновационных технологий, международных образовательных стандартов и полиязычной среды обучения. Русский язык, будучи языком науки и техники, сохраняет важное значение в образовательной и профессиональной деятельности инженеров. Он используется при изучении технической литературы, проектной документации, научных публикаций, что делает преподавание русского языка в технических вузах задачей государственной важности.

Как отмечает К. Ф. Камалова, «владение русским языком в Узбекистане является социальным заказом общества, нуждающегося в специалистах, владеющих этим языком». Это утверждение особенно актуально для инженерных специальностей, где русский язык выступает инструментом международной коммуникации и профессионального развития.

Методологические основы преподавания русского языка в инженерных вузах. Обучение русскому языку студентов инженерных направлений должно строиться на принципах профессиональной направленности, коммуникативности и когнитивно-деятельностного подхода. Основная цель преподавания — формирование у студентов навыков понимания и создания текстов профессионально-технического содержания, владение терминологией и культура речи инженера.

Методика преподавания включает:

- интеграцию языка и специальности — анализ инженерных текстов, документации, инструкций;
- формирование профессиональной лексики — усвоение терминов по разделам инженерной подготовки;
- развитие устной и письменной речи — создание аннотаций, отчётов, технических описаний;
- цифровые технологии обучения — использование мультимедийных материалов, симуляторов, инженерных баз данных.

Как подчеркивают Непесова Х. Х. и Сарыев Ы., «речь современного специалиста — это не просто средство общения, это „орудие труда“, показатель профессионализма и культуры».

Особенности профессионально-ориентированного обучения

Профессионально-ориентированное обучение русскому языку в инженерных вузах направлено на формирование следующих компетенций:

1. Коммуникативной компетенции — способность точно и логично выражать мысли в профессиональных ситуациях.
2. Терминологической компетенции — владение инженерной лексикой на русском языке, умение переводить технические тексты.
3. Информационной компетенции — использование русскоязычных научно-технических ресурсов и документации.
4. Межкультурной компетенции — понимание профессиональной этики и речевого этикета инженерного общения.

Интеграция лингвистического и технического знания позволяет студенту воспринимать язык не изолированно, а как инструмент инженерного мышления.

Использование цифровых технологий в обучении.

Современные образовательные технологии способствуют обновлению методов преподавания. Как отмечает Р. Г. Мадримова, «цифровая грамотность становится

ключевым требованием к реализации образовательного контента». В преподавании русского языка инженерам это выражается в применении:

- электронных учебников и интерактивных тренажёров;
- онлайн-корпусов инженерных текстов;
- мультимедийных заданий (аудио-, видеоматериалы с техническим содержанием);
- автоматических систем проверки технических терминов и орфографии.

Такая цифровизация способствует формированию инженерно-лингвистического мышления, когда язык рассматривается как инструмент проектной и научной деятельности.

Результаты и перспективы. Педагогический опыт показывает, что целенаправленное преподавание русского языка в инженерных вузах повышает уровень речевой грамотности, улучшает качество выполнения дипломных проектов, способствует международной академической мобильности студентов.

Перспективными направлениями развития методики являются:

- создание специализированных учебников русского языка для инженеров с учётом узбекского билингвизма;
- внедрение дистанционных курсов по профессиональному русскому языку;
- развитие научно-исследовательских проектов по лингводидактике инженерных текстов;
- укрепление сотрудничества с техническими вузами Мира.

Заключение. Русский язык в инженерном образовании Узбекистана выполняет не только коммуникативную, но и когнитивно-профессиональную функцию. Он способствует интеграции в международное инженерное сообщество, развитию профессиональной культуры и научного мышления. Таким образом, преподавание русского языка студентам инженерных направлений должно рассматриваться как ключевой элемент профессиональной подготовки, обеспечивающий формирование конкурентоспособного специалиста.

Список литературы

1. Камалова К. Ф. Русский язык в современном Узбекистане // International Conference on Research in Humanities, Applied Sciences and Education. – Berlin, 2022. – С. 203–207.
2. Мадримова Р. Г. Русский язык в современном мире: его роль и значимость // Современное образование и исследования. – 2024. – № 1, ч. 1. – С. 33–40.
3. Непесова Х. Х., Сарыев Ы. Роль русского языка в подготовке экономистов // Международный научный журнал «Символ науки». – 2023. – № 5-2. – С. 137–139.
4. Красных В. В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология: курс лекций. – М.: Гнозис, 2002. – 284 с.
5. Бромлей Ю. В. Этнические функции культуры и этнография. – М.: Наука, 1978. – 312 с.
6. Белоусов В. В. О состоянии и перспективах функционирования русского языка в межнациональном общении. – М., 1994. – 144 с.

СТАТУС И ФУНКЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКИСТАНЕ: СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Ашуралиев Полвонжон Аскарализода

преподаватель Международного института пищевых технологий и инженеринга
кафедры фундаментальных и социальных наук

***Аннотация.** В данной работе проводится социолингвистический анализ статуса и функций русского языка в современном Узбекистане. После обретения страной независимости русский язык утратил доминирующий официальный статус, но сохранил важную роль в ключевых сферах жизни общества. Исследование, основанное на теоретических подходах ведущих научных школ, показывает, что русский язык переместился в прагматические ниши. Он остается незаменимым инструментом в профессионально-деловой и экономической сфере, высшем образовании (особенно техническом и естественнонаучном), межнациональном общении внутри полиэтничного Узбекистана, а также обеспечивает доступ к глобальным информационным и культурным ресурсам. Устойчивость его позиций обусловлена геополитическими и экономическими связями, демографическими факторами (наличие русскоязычного населения и билингвизма), а также исторически сложившейся интеграцией в русскоязычное академическое пространство. Делается вывод о том, что дальнейшая судьба русского языка в Узбекистане будет зависеть как от внутренней языковой политики, так и от развития интеграционных процессов на евразийском пространстве.*

***Ключевые слова:** русский язык, Узбекистан, социолингвистика, языковая политика, билингвизм, языковой статус, функции языка, межнациональное общение, этнопсихолингвистика, лингвокультурология.*

Введение Актуальность исследования обусловлена динамичными изменениями в языковой ситуации в Республике Узбекистан на рубеже XX–XXI веков. После обретения независимости и проведения последовательной политики узбекизации государственно-культурной сферы, роль русского языка претерпела значительную трансформацию. Целью данного анализа является комплексное рассмотрение современного статуса, функциональных сфер и перспектив русского языка в Узбекистане на основе современных научных данных с привлечением теоретического аппарата социолингвистики, этнопсихолингвистики и лингвокультурологии.

1. Теоретико-методологические основы исследования. Исследование базируется на ключевых положениях ведущих научных школ.

Согласно Ю. В. Бромлею, язык является фундаментальным этнодифференцирующим признаком, выполняющим консолидирующую функцию для этноса [5]. Это позволяет анализировать положение русского языка в контексте формирования узбекской национальной идентичности.

В. В. Красных в рамках этнопсихолингвистики и лингвокультурологии рассматривает язык как «зеркало» культуры, носитель «языковой картины мира» [4]. Данный подход важен для понимания культурной составляющей русского языка в иноэтническом окружении.

Работа В. В. Белоусова закладывает основы для анализа русского языка как феномена межнационального общения, его состояния и перспектив в новых геополитических условиях [6].

2. Современный статус русского языка в Узбекистане: от идеологии к прагматике. Как отмечает К. Ф. Камалова, русский язык в Узбекистане утратил доминирующие позиции в общественно-политической жизни, но сохранил прочные позиции в ряде ключевых социальных сфер [1]. Его статус изменился с «языка межнационального общения СССР» на «язык национального меньшинства и прагматического инструмента». Это отражает общемировую тенденцию, описанную Р. Г. Мадримовой, где ценность языка определяется его утилитарной полезностью в глобальном масштабе [2].

3. Функциональные сферы применения русского языка. Анализ источников позволяет выделить несколько устойчивых функциональных ниш:

Профессионально-деловая и экономическая сфера. Исследование Х. Х. Непесовой и Ы. Сарыева подчеркивает, что русский язык остается незаменимым в подготовке высококвалифицированных экономистов [3]. Это связано с доступом к основной массе профессиональной литературы, статистических данных, а также с необходимостью интеграции в экономические процессы на пространстве СНГ.

Образовательно-научная сфера. Русский язык продолжает использоваться в высшем образовании, особенно в технических, медицинских и естественнонаучных вузах. Сохраняется значительное количество школ и академических лицеев с русским языком обучения, что свидетельствует о сохраняющемся спросе со стороны населения [1].

Сфера межнационального общения. В полиэтничном Узбекистане русский язык по-прежнему выполняет роль «моста» между различными этническими группами (таджики, казахи, русские, корейцы и др.), обеспечивая внутриреспубликанскую коммуникацию [1, б].

Информационно-коммуникативная и культурная сфера. Русский язык предоставляет доступ к глобальным информационным потокам, включая научные базы данных, СМИ, литературу и кинопродукцию. Он функционирует как «окно в мир», дублируя и дополняя информацию на узбекском языке [2].

4. Факторы, определяющие устойчивость русского языка. Среди ключевых факторов, обеспечивающих сохранение позиций русского языка, можно выделить:

Геополитический и экономический: тесные экономические связи с Российской Федерацией и другими странами СНГ, а также масштабы трудовой миграции в РФ.

Демографический: наличие значительного русскоязычного населения и устойчивого узбекско-русского билингвизма среди узбекской интеллигенции и городских жителей.

Академический и культурный: исторически сложившаяся интегрированность узбекской науки и образования в русскоязычное академическое пространство.

Заключение. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что русский язык в современном Узбекистане пережил этап адаптации к новым социокультурным условиям. Утратив официальный статус, он сохранил важное социально-коммуникативное значение, переместившись в прагматические ниши, связанные с образованием, карьерой, международным сотрудничеством и доступом к информации. Его дальнейшая судьба будет зависеть как от внутренней языковой политики Узбекистана, так и от развития интеграционных процессов на евразийском пространстве. Русский язык продолжает

выполнять функцию важного инструмента для модернизации и глобализации узбекского общества.

Список использованной литературы

1. Камалова К. Ф. Русский язык в современном Узбекистане // International Conference on Research in Humanities, Applied Sciences and Education. – Berlin, 2022. – С. 203–207.
2. Мадримова Р. Г. Русский язык в современном мире: его роль и значимость // Современное образование и исследования. – 2024. – № 1, ч. 1. – С. 33–40.
3. Непесова Х. Х., Сарыев Ы. Роль русского языка в подготовке экономистов // Международный научный журнал «Символ науки». – 2023. – № 5-2. – С. 137–139.
4. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: курс лекций. – М.: Гнозис, 2002. – 284 с.
5. Бромлей Ю. В. Этнические функции культуры и этнография. – М.: Наука, 1978. – 312 с.
6. Белоусов В. В. О состоянии и перспективах функционирования русского языка в межнациональном общении. – М., 1994. – 144 с.

IJTIMOIIY VA FUNDAMENTAL FANLARNI O'QITISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR

Gafurova Faina Semyonovna

Iqtisodiyot kafedrası dotsenti

Karimqulova Malikaxon Tursunali qizi

Iqtisodiyot kafedrası magistranti

Farg'ona davlat texnika universiteti

***Annotatsiya.** Ushbu tadqiqot ishida ijtimoiy va fundamental fanlarni o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati, ularning ta'lim jarayoniga ta'siri hamda samaradorligi tahlil etilgan. Muallif ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda zamonaviy interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamli ta'lim vositalarining o'rni haqida so'z yuritadi. Tadqiqot davomida O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar, xususan "O'zbekiston–2030" strategiyasi va 2020–2030-yillar uchun ta'lim islohotlari konsepsiyasi asosida pedagogik innovatsiyalarni joriy etish jarayonlari tahlil qilingan. Shuningdek, o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini oshirish, ta'limda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni kengaytirish va o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirishning samarali yo'llari yoritilgan. Tadqiqot natijalari innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmasi va jamoaviy ishlash madaniyatini rivojlantirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.*

***Kalit so'zlar:** innovatsion pedagogik texnologiyalar, ijtimoiy fanlar, fundamental fanlar, ta'lim sifati, raqamli texnologiyalar, interfaol metodlar, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, o'qitish samaradorligi, kreativ fikrlash.*

Bugungi kunda ta'lim tizimini tubdan yangilash va uni xalqaro standartlar darajasiga olib chiqish mamlakatimiz rivojlanishining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ta'lim

jarayoniga innovatsion yondashuvni keng joriy etish nafaqat o'quvchilarning bilim sifatini oshirish, balki kelajak avlodni raqobatbardosh mutaxassis sifatida shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda ham ushbu yo'nalishdagi ishlar jadal olib borilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risida 2023-yil 11-sentabrdagi PF -158-son qarori doirasida, maktabgacha ta'lim muassasalarini zamonaviy infratuzilma bilan to'liq ta'minlash va bolalarni maktabga tayyorlash jarayonini kuchaytirish, pedagoglarning malakasini uzluksiz oshirish, ularning maqomi va moddiy rag'batini yaxshilash, ilmiy-tadqiqotlar va innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash, kabi islohotlar ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvning naqadar dolzarb ekanligini ko'rsatmoqda.

Shu boisdan ham ta'lim tizimida mavjud muammolarni tahlil qilish va ularning samarali yechimlarini taklif etish nafaqat ilmiy, balki amaliy ahamiyatga ham ega. Innovatsion yondashuvlar orqali ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish, yoshlarning kreativ fikrlashini rivojlantirish bugungi davrning asosiy talablaridan biridir.

2020-2030-yillar uchun O'zbekistonning Ta'lim tizimi islohotlar konsepsiyasi doirasida erishilishi kerak bo'lgan maqsadlar aniq belgilangan. Ularning orasida, 700 ga yaqin nomdagi yangi darsliklar, mashq daftarlari, pedagoglar uchun metodik qo'llanmalar va mobil ilovalar yaratish, ta'lim tashkilotlariga har yili 500 nafar "til egalari" bo'lgan xorijiy mutaxassislarni jalb etish, Nodavlat umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari sonini 1 000 taga yetkazish kabi vazifalar bor. Bu rejalar amalga oshirilsa, mamlakatimizning ta'lim tizimining sifat darajasi hamda ta'limda uchrayotgan muammolarning yechimlari yanada mustahkamlanadi.

1-jadval. "O'zbekiston-2030" strategiyasi doirasida ta'lim va ilmiy tadqiqot sohasida innovatsion rivojlanishning ustuvor yo'nalishlari

1.	Oliy ta'lim muassasalari tashkiliy-boshqaruv faoliyatini takomillashtirish, ularning moddiy-texnik ta'minotini mustahkamlash.	5 ta oliy ta'lim muassasasini milliy tadqiqot oliygohlariga aylantirish.
		Qo'shimcha 120 ming o'rinli o'quv binolari hamda 150 ming o'rinli talabalar turar joylarini qurish.
		Kutubxonalarni kamida 1 million ta zamonaviy adabiyotlar bilan to'ldirish va kutubxona fondini to'liq raqamlashtirish.
2.	Fundamental tadqiqotlarni zamon talablaridan kelib chiqib yangi yo'nalishlar bilan boyitish.	Fundamental tadqiqotlarni amalga oshirish uchun 3 trillion so'm mablag' ajratish.
		Fundamental tadqiqot yo'nalishi bo'yicha 8 ta yetakchi xorijiy ilmiy maktablar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish.
		Til va adabiyot, tarix, arxeologiya, madaniyat va san'at yo'nalishlaridagi ilmiy dasturlar uchun 2 trillion so'm ajratish.
3.	Iqtisodiyotning eng tez o'sib borayotgan yo'nalishlarida amaliy tadqiqotlarni kuchaytirish, "korxonalar — oliygoh — ilmiy tashkilot" klaster tizimini joriy etish.	Amaliy tadqiqotlarga Davlat budjetidan 4 trillion so'm mablag' yo'naltirish.
		Iqtisodiyot tarmoqlarining "drayver" yo'nalishlarida 850 turdagi innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish.
		Amaliy tadqiqotlar natijalari asosida 2,5 mingdan ziyod yangi ilmiy ishlanmalar yaratish.
		Transport va logistika, qishloq xo'jaligida hosildorlik, energetika, biotexnologiya, geologiya va metallni qayta ishlash,

		mashinasozlik va elektronika yo‘nalishlarida 8 ta ilmiy ishlab-chiqarish klasterini tashkil etish.
4.	Yosh tadqiqotchilarning ulushini oshirish, ularning ilmiy izlanishlarini qo‘llab-quvvatlash.	40 yoshgacha bo‘lgan tadqiqotchilarning ulushini kamida 60 foizga yetkazish, ilmiy tashkilot xodimlarining ish haqini o‘rtacha 2 barobarga oshirish.
		Ilmiy, amaliy, innovatsion va startap loyihalarni moliyalashtirish bo‘yicha yillik tanlovlar sonini 20 taga yetkazish.
		Stajyor-tadqiqotchilik, tayanch doktorantura, doktorantura hamda maqsadli doktorantura kvotalari sonini 5 200 taga yetkazish.
5.	Barcha yo‘nalishlarda innovatsion faoliyatni keng joriy etish, ilmiy tadqiqotlarni va innovatsion tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlash.	O‘zbekiston Global Innovatsion Indeksda Top-50 talik mamlakatlar ro‘yxatiga kirishini ta‘minlash.
		Har bir million aholiga to‘g‘ri keladigan tadqiqotchilar sonini 2 ming nafarga yetkazish.
		Ichki va tashqi bozorlarda tijoratlashtirish natijasida yaratiladigan yangi innovatsion ishlanmalar sonini 2 baravarga oshirish.

(1-jadval)

Mamlakatimizda ta‘lim tizimining barqarorligini ta‘minlash uchun yana bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, ta‘lim sohasining tub ildizi hisoblangan Ijtimoiy va fundamental fanlarni o‘qitishda ham bir qator innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ijtimoiy va fundamental fanlarni o‘qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etish, avvalo, ta‘lim mazmunini yangilash, o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, tahliliy yondashuv, hamkorlikda ishlash va ijodkorlik kompetensiyalarini shakllantirishni nazarda tutadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta‘kidlaganidek, “Yangi O‘zbekistonni bunyod etish uchun eng avvalo yangicha fikrlaydigan, raqobatbardosh, bilimli yoshlar kerak.” Shu bois, ta‘lim jarayonida ilg‘or pedagogik texnologiyalardan foydalanish har bir o‘qituvchining ustuvor vazifasiga aylanmoqda.

Bugungi kunda ijtimoiy va fundamental fanlarni o‘qitishda interfaol usullar, raqamli vositalar hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) o‘rni tobora kengayib bormoqda. Masalan, tarix, huquq, iqtisodiyot, falsafa, tarbiya kabi ijtimoiy fanlarda “keys-stadi”, “debat”, “muammoli ta‘lim”, “klaster”, “aqliy hujum”, “konseptual xarita” kabi interfaol metodlar orqali o‘quvchilarni o‘ylashga, tahlil qilishga va o‘z fikrini asoslashga o‘rgatish mumkin. Fundamental fanlarda esa — matematika, fizika, kimyo, biologiya kabi sohalarda — virtual laboratoriyalar, simulyatsiya dasturlari, masofaviy tajriba platformalari, “GeoGebra”, “Quizizz” kabi elektron resurslar o‘quv jarayonini jonlantiradi, darslarni ko‘rgazmali va interaktiv shaklga keltiradi.

Bundan tashqari, so‘nggi yillarda Mamlakatimizda aynan ta‘lim sohasida raqamli platformalar, onlayn ta‘lim tizimlari, elektron darsliklar, mobil ilovalar va virtual ta‘lim muhiti keng qo‘llanilmoqda. Xususan, “ZiyoNET”, “EduMarket”, “Hemis”, “Maktab.uz”, “Kundalik”, “UzEdu” kabi milliy platformalar, shuningdek, “Coursera”, “Khan Academy”, “FutureLearn” singari xalqaro resurslar o‘qituvchi va o‘quvchilar uchun katta imkoniyatlar yaratmoqda. Ushbu

raqamli vositalar yordamida darslarni masofadan turib tashkil etish, testlar, viktorinalar, loyiha ishlari va o‘zaro baholash tizimlarini yo‘lga qo‘yish mumkin.

Innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish jarayonida o‘qituvchilarning malakasi va tayyorgarligi alohida ahamiyatga ega. Shu sababli O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 19-avgustdagi 447-son qarori bilan tasdiqlangan “O‘qituvchilarning malakasini oshirish va qayta tayyorlash tizimini takomillashtirish dasturi” doirasida pedagoglar uchun zamonaviy texnologiyalarni o‘rganishga qaratilgan kurslar tashkil etilmoqda. Bu kurslar orqali o‘qituvchilar innovatsion metodlarni amaliyotda qo‘llash ko‘nikmalarini egallab, o‘quv jarayonini yangicha yondashuvlar asosida tashkil etishga erishmoqda.

Innovatsion texnologiyalar ta’limda o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi, ularni faol ishtirokchi sifatida shakllantiradi, bilimlarni chuqurroq o‘zlashtirishga yordam beradi. Natijada, o‘quvchilarda analitik fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish, jamoada ishlash, axborotni tanqidiy tahlil qilish va uni samarali qo‘llash kabi ko‘nikmalar shakllanadi. Shu tarzda ta’lim sifati oshadi, jamiyat ehtiyojlariga mos, zamonaviy kompetensiyalarga ega kadrlar yetishib chiqadi.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy va fundamental fanlarni o‘qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish — ta’lim tizimini modernizatsiya qilishning asosiy omillaridan biridir. Bu yondashuv o‘quvchi shaxsini rivojlantirish, uning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarish va global axborot makonida mustaqil fikrlovchi, raqobatbardosh mutaxassisni tayyorlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi PF–158-son Farmoni, 2023-yil 11-sentabr.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori, 2022-yil 19-avgust, 447-son “O‘qituvchilarning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish to‘g‘risida”.
3. Ziyayeva G. “Innovatsion pedagogik texnologiyalar”. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
4. Xoshimov K., Xodiyeva M. “Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat”. – Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
5. UNESCO. “Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives.” – Paris, 2020.

YASHIL ENERGETIKA ASOSLARI VA FIZIKANING ZAMONAVIY AHAMIYATI

Akramov Botirjon Oxunjon o‘g‘li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O‘zbekiston

Davronova Ruxshona Nizomiddin qizi

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada yashil energetikaning ilmiy-fizik asoslari, uning atrof-muhitni muhofaza qilishdagi o‘rni hamda fizika fanining zamonaviy energiya texnologiyalarini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Qayta tiklanadigan energiya manbalarining ishlash prinsiplari, ularning samaradorligini oshirishda fizik qonunlarning roli va istiqbolli yo‘nalishlar haqida ma’lumot beriladi. Shuningdek, termodinamika, elektromagnit maydon va*

yarimo'tkazgichlar fizikasi tamoyillarining yashil texnologiyalarni rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: *yashil energetika, qayta tiklanadigan manbalar, fizika, energiya samaradorligi, quyosh batareyalari, shamol generatori, ekologiya.*

Kirish. XXI asrda global isish, ekologik muammolar va energiya tanqisligi insoniyatni yangi, barqaror energiya manbalarini izlashga undamoqda. Yashil energetika — bu qayta tiklanadigan, ekologik toza va energiya samarador texnologiyalarga asoslangan soha bo'lib, uning nazariy asosi fizika fanining fundamental qonunlariga tayanadi. Fizika energiyaning hosil bo'lishi, uzatilishi va saqlanish jarayonlarini chuqur tahlil qilish orqali zamonaviy energiya tizimlarini takomillashtirish imkonini beradi.

Yashil energetika asoslari. Yashil energetika atamasi asosan quyosh, shamol, suv, geotermal issiqlik va biomassa kabi qayta tiklanadigan energiya manbalariga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu tizimlarning ishlash mexanizmlarida energiya bir turdan boshqasiga o'tadi, bu esa **energiya saqlanish qonuni** va **issiqlik almashinuvi** tamoyillariga asoslanadi. Masalan, quyosh panellari foton energiyasini elektr toki shakliga aylantiruvchi **fotoelektrik effekt** asosida ishlaydi. Shamol turbinalari esa **mexanik energiyani elektromagnit induksiya orqali elektr energiyasiga** o'tkazadi.

Fizikaning yashil energetikadagi o'rni. Yashil texnologiyalarni yaratishda fizik qonunlar hal qiluvchi ahamiyatga ega. **Optika** va **yarimo'tkazgichlar fizikasi** quyosh batareyalarining samaradorligini oshirishda qo'llanilsa, **elektromagnetizm** shamol generatorlari va elektr transport vositalarida asosiy rol o'ynaydi. Shuningdek, **termodinamika** issiqlik nasoslari va sovutish tizimlarida energiya yo'qotilishini kamaytirish uchun qo'llaniladi. **Nanofizika** va **materialshunoslik** sohalaridagi yutuqlar esa energiyani tejoychi qurilmalar, yuqori samarali batareyalar va superkondensatorlar ishlab chiqishga xizmat qilmoqda.

Fizikaning zamonaviy ahamiyati va istiqbollari. Bugungi kunda fizika nafaqat nazariy fan sifatida, balki insoniyatning barqaror rivojlanishida muhim amaliy ahamiyat kasb etmoqda. **Kvant texnologiyalari, plazma fizikasi** va **termoyadro sintezi** sohalaridagi tadqiqotlar kelajakda cheksiz va ekologik toza energiya manbalarini yaratish imkonini beradi. Fizika fani yangi avlod energiya tizimlarini ilmiy asosda loyihalash, energiya sarfini kamaytirish va chiqindilarni minimallashtirish yo'lida poydevor vazifasini bajaradi.

Hozirgi kunda butun dunyo bo'yicha energiya ishlab chiqarish tizimlarini ekologik toza, barqaror va iqtisodiy jihatdan samarali shaklga o'tkazish dolzarb masalaga aylandi. Bu jarayonda fizika fani yetakchi o'rin egallaydi, chunki energiyaning hosil bo'lishi, o'zgarishi va saqlanishi fizik qonunlar asosida tushuntiriladi. Yashil energetika — bu qayta tiklanadigan energiya manbalaridan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va atmosferaga chiqariladigan zararli gazlarni kamaytirish tizimidir.

Bugungi kunda dunyo olimlari ushbu yo'nalishda faol izlanishlar olib bormoqda. Quyida yashil energetika rivojiga katta hissa qo'shayotgan bir nechta zamonaviy fizik olimlar faoliyati haqida so'z yuritiladi.

Martin Green — Avstraliyaning Sidney shahridagi Yangi Janubiy Uels Universiteti (UNSW) professori, "quyosh energetikasi otasi" sifatida tanilgan. U kremniy asosidagi quyosh hujayralari sohasida kashshof hisoblanadi. Uning boshchiligidagi tadqiqot guruhi tomonidan yaratilgan PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) texnologiyasi bugungi kunda dunyo bo'yicha quyosh panellarining 80% dan ortig'ida qo'llaniladi. Ushbu texnologiya fizik tamoyillarga

asoslangan bo‘lib, fotonlarning yutilishini kuchaytiradi va elektron yo‘qotilishini kamaytiradi. Natijada energiya samaradorligi 20% dan yuqoriga oshdi. Martin Greening ishlari yashil energetikada fizikani amaliyot bilan birlashtirishning yorqin namunasi hisoblanadi.

Professor Xiaojing Hao ham Yangi Janubiy Uels Universitetida faoliyat yuritadi. U ingichka qatlamli (thin-film) quyosh hujayralari ustida tadqiqot olib boradi. U ishlab chiqayotgan kesterit (CZTS) materiali arzon, zaharsiz va ekologik toza bo‘lib, kremniyga muqobil sifatida qaralmoqda. Hao rahbarligidagi laboratoriyada optika, yarimo‘tkazgich fizikasi va materialshunoslik yutuqlariga asoslangan yangi turdagi quyosh panellari yaratilmoqda. U 2020-yilda Avstraliya hukumati tomonidan “Yilning fizik olimi” mukofotiga sazovor bo‘lgan. Uning ishlari yashil energetikaning iqtisodiy jihatdan qulay va ekologik toza yo‘nalishini rivojlantirmoqda.

Jean-Louis Scartezini Shveysariyaning Lozanna Politehnika Universitetida (EPFL) faoliyat yuritadi. U “binolar fizikasi va quyosh energiyasi” yo‘nalishining yetakchi mutaxassisidir. Uning tadqiqotlari quyosh energiyasini passiv tarzda binolarga yo‘naltirish, issiqlikni boshqarish va binolarning energiya sarfini kamaytirish masalalariga bag‘ishlangan. Scartezini jamoasi tomonidan ishlab chiqilgan sunlight-optimization system binolar ichidagi tabiiy yoritishni boshqarish orqali elektr energiyasiga bo‘lgan ehtiyojni kamaytiradi. Bu nafaqat energiyani tejaydi, balki atrof-muhitga zarar yetkazmaydi. U fizikaning issiqlik va yorug‘lik tarqalishi qonunlarini amaliy loyihalashga tatbiq etish orqali yashil arxitektura rivojiga katta hissa qo‘shmoqda.

Xulosa. Yashil energetika insoniyatning kelajakdagi energetik xavfsizligi va ekologik muvozanatini ta’minlashda muhim omil hisoblanadi. Fizika esa bu jarayonning ilmiy tayanchidir. Fizik qonunlarni chuqur o‘rganish va ularni amaliyotga tatbiq etish orqali energiya ishlab chiqarishning samarador, iqtisodiy va ekologik toza shakllarini yaratish mumkin. Shunday ekan, fizika fani va yashil energetika texnologiyalarining uzviy bog‘liqligi insoniyat taraqqiyotining eng muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Green, M. A. *Solar Cells: Operating Principles, Technology, and System Applications*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1982.
2. Scartezini, J.-L., & Courret, G. *An Introduction to Daylighting Systems: Basic Concepts, and Performance Evaluation*. Energy and Buildings, 1999.

BOSIM TAQSIMOTINING GIDROSTATIK QONUNI VA PASKAL QONUNINING TADBIQLARI

Nurmatova Sevara Ravshanbek qizi

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O‘zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqola bosim taqsimotining gidrostatik qonuni, Paskal qonunining mazmuni va uning amaliy qo‘llanilishlari haqida so‘z yuritiladi. Suyuqlik va gazlarning gidrostatik xossalari, tutash idishlardagi suyuqlik muvozanati hamda gidravlik zichlagichlarning ishlash prinsipi tahlil qilinadi. Maqola oziq-ovqat texnologiyasi va muhandislik yo‘nalishidagi talabalarga suyuqliklar mexanikasini chuqur o‘rganishda yordam beradi.

Kalit soʻzlar: bosim, Paskal qonuni, gidrostatika, tutash idishlar, gidravlik zichlagich, suyuqlik, mexanika.

Gidrostatik gʻayritabiiylik (paradoks). Suyuqlik va gazlarning gidrostatik xossalari oʻzining molekulyar tuzilishiga koʻra qattiq jismlar xossalaridan keskin farq qiladi. Gazlar oʻzini saqlayotgan idish shaklida boʻladi. Yetarlicha kichik taʼsir kuchi yordamida suyuqlikning hajmini oʻzgartirmasdan uning shaklini oʻzgartirish mumkin. Ogʻirlik kuchi may- donidagi suyuqlik uni saqlayotgan idish shaklida boʻladi. Tinch holatdagi suyuqlikning sathi (gazlardan farqli), uni saqlayotgan idishning shaklidan qatʼiy nazar, ogirlik kuchi taʼsiri yoʻnalishiga perpendikulyar boʻladi. Biz yuqorida tinch holatdagi suyuqlikka taʼsir etuvchi kuchlar: sirt kuchlari, massaviy kuchlar hamda sirt taranglik kuchi va ularning ahamiyati haqida toʻxtalib oʻtgan edik. Yuqorida aytilganlarga qoʻshimcha qilib, shuni taʼkidlash lozimki, suyuqlik ustunining idish tubiga bosuvchi kuchi suyuqlikning jinsidan, idish tubining yuzasidan va suyuqlik ustuni balandligidan bogʻliq, ammo idishning shaklidan bogʻliq emas. Shunday qilib, idishning shakli har xil, ammo ularning tubi yuzasi bir xil boʻlib, ularga bir xil jinsli suyuqlik bir xil chuqurlikda quyilgan boʻlsa, u holda idishlarning tubiga taʼsir etuvchi bosim kuchi bir xil va oʻzaro teng boʻladi (1-rasm). Bunday hodisa *gidrostatik gʻayritabiiylik (paradoks)* deb ataladi.

1-rasm. Gidrostatik gʻayritabiiylik (paradoks) sxemasi.

Suyuqlik va gazlar uchun Paskal qonuni va uning tadbiqlari. Qattiq jismlar oʻzlariga taʼsir etayotgan tashqi bosimni shu bosimlarni yuzaga keltirgan kuchlar yoʻnalishida uzatadi. Suyuqlik va gazlarda esa tashqi bosim umuman boshqacha uzatiladi. Gidrostatikaning asosiy tenglamasidan koʻrinadiki, idishdagi siyqlik hajmining ixtiyoriy joyidagi nuqtani tanlamaylik, unga tashqi sirtga qoʻyilgan p_0 bosim doimo taʼsir etadi.

Paskal qonuni (1663 yilda yaratilgan): yopiq idishdagi suyuqlikning tashqi sirtiga qoʻyilgan bosim shu suyuqlikning hamma ichki nuqtalariga barcha yoʻnalishlarda oʻzgarishsiz bir xil uzatiladi.

Paskal qonunining maʼnosini tushunish uchun avvalo quyidagi eksperimentni qaraymiz (2-rasm). Tiqin bilan yopilgan idishda suv saqlanadi. Tiqinga diametrlari bir xil uchta naycha qoʻyilgan boʻlib, ularning suyuqlikdagi quyi teshiklari bir xil chuqurlikda joylashgan, ammo ular har xil tomonga (quyiga, yonga va yuqoriga) yoʻnaltirilgan, yana bitta naycha esa suvga yetmaydigan qilib, purkagichga rezinali ballon orqali ulangan.

Uning yordanida idishga havo haydab, idishda suv sirtidagi havo bosimini oshiramiz. Taʼkidlaymizki, bunda har uchala naychada ham suv bir xil balandlikka koʻtariladi. Natijada, yopiq idishdagi qoʻzgʻalmas suyuqlik oʻzining sirtiga qoʻyilgan tashqi bosimni barcha

2-rasm. Suyuqlik va gazlar uchun Paskal qonunini ifodalovchi eksperiment sxemasi.

yoʻnalishlarda oʻzgarishsiz bir xil uzatadi. Kuzatishlar shuni koʻrsatadiki, yopiq idishdagi gazlar ham tashqi bosimni xuddi shunday uzatadi.

Koʻplab gidravlik qurilmalar (gidrokoʻtargich, gidrozichlagich, mashinalarning gidrouzatmasi, avtomobillarning tormoz sistemasi va hokazo)ning ishlash prinsipi Paskal qonuniga asoslangan. Paskal qonunining tadbiqi sifatida tutash idishlardagi suyuqlikning muvozanat shartini (tutash idishlar qonunini) hamda gidravlik zichlagich va uning ishlash prinsipini qarash mumkin.

Tutash idishlardagi suyuqlikning muvozanat sharti (tutash idishlar qonuni). Oʻzaro aralashmaydigan har xil suyuqliklar bilan toʻldirilgan ikkita tutash idishlarni qaraylik (3-rasm).

Idishlar yopiq, I va II idishlardagi suyuqliklar sathidagi p_{01} va p_{02} bosimlar har xil. $O-O$ chiziq har xil jinsli suyuqliklarning boʻlinish chizigʻi. Shu $O-O$ chiziq orqali oʻtuvchi gorizontallik teng bosimli tekislik. Ana shu teng bosimli tekislikda yotuvchi C_1 va C_2 nuqtalardagi gidrostatik bosimlarni aniqlaylik. Gidrostatikaning asosiy tenglamasiga koʻra

$$p_{C1} = p_{01} + \rho_1 g h_1 ; \quad p_{C2} = p_{02} + \rho_2 g h_2 ,$$

bunda h_1 va h_2 – suyuqliklarning I va II idishlarda $O-O$ tekislikdan yuqori koʻtarilish balandligi; ρ_1 va ρ_2 – suyuqliklarning zichliklari.

Koʻrinib turibdiki, $p_{C1} = p_{C2}$ boʻlganligi uchun

$$p_{01} + \rho_1 g h_1 = p_{02} + \rho_2 g h_2 \quad \text{yoki} \quad p_{01} - p_{02} = \rho_2 g h_2 - \rho_1 g h_1 .$$

Bu oxirgi bogʻlanish tutash idishlardagi suyuqliklarning muvozanat shartini ifodalaydi va undan amaliy masalalarni yechishda foydalaniladi. Bunda quyidagi xususiy hollarni qarash amaliyotda yordam beradi:

1- hol. Tutash idishlarga bir xil suyuqlik quyilgan, ammo p_{01} va p_{02} bosimlar har xil (2.8-rasm). $O-O$ teng bosimli tekislikda yotuvchi C_1 va C_2 nuqtalardagi gidrostatik bosimlarni aniqlaylik. Bu holda $\rho_1 = \rho_2 = \rho$ ekanligidan

$$p_{01} - p_{02} = \rho g (h_2 - h_1).$$

2- hol. Tutash idishlarga bir xil suyuqlik quyilgan, yaʼni $\rho_1 = \rho_2 = \rho$ va $p_{01} = p_{02}$ (2.8-rasm). $O-O$ teng bosimli tekislikda yotuvchi C_1 va C_2 nuqtalardagi gidrostatik bosimlarni aniqlaylik. Bu holda $h_2 = h_1$, yaʼni idishlardagi suyuqlik sathlari bir xil boʻladi. Bunga misol sifatida 4- rasmdagi tutash idishlarni keltirish mumkin.

3-rasm. Tutash idishlar sxemasi.

4-rasm. Tutash idishlar.

3- hol. Tutash idishlarga bir xil suyuqlik quyilgan, yaʼni $\rho_1 = \rho_2 = \rho$, ammo birinchi idish ochiq ($p_{01} = p_{atm}$), ikkinchisi esa yopiq ($p_{02} > p_{atm}$). $O-O$ teng bosimli tekislikda yotuvchi C_1 va C_2 nuqtalardagi gidrostatik bosimlarni aniqlaylik (3-rasm). Bu holda

$$p_{C1} = p_{atm} + \rho g h_1 ; \quad p_{C2} = p_{02} + \rho g h_2 ,$$

chunki $p_{C1} = p_{C2}$, bu degani $p_{atm} + \rho g h_1 = p_{02} + \rho g h_2$ va bu yerdan $h_1 = h_2$

+ $(p_{02}-p_{atm})/(\rho g)$. Bundayi $(p_{02} - p_{atm})/(\rho g)$ ifoda yopiq idishdagi suyuqlik sirtida yotgan nuqta uchun pyezometrik balandlik.

4- *hol.* Tutash idishlarga aralashmaydigan har xil jinsli suyuqliklar ($\rho_2 \neq \rho_1$) quyilgan va $p_{01} = p_{02}$ (3-rasm). *O-O* teng bosimli tekislikda yotuvchi C_1 va C_2 nuqtalardagi gidrostatik bosimlarni aniqlaylik. Bu holda

$$\rho_1 g h_1 = \rho_2 g h_2 \quad \text{yoki} \quad h_1 / h_2 = \rho_2 / \rho_1 .$$

Bu shuni bildiradiki, tutash idishlarda sokin holatda turgan aralashmaydigan har xil jinsli suyuqliklarning ustuni balandliklari nisbati bu suyuqliklarning zichliklari nisbatiga teskari proporsional bo‘lar ekan.

Paskal qonuni, xususan, tutash idishlar qonuni tadbqiqining bir misoli sivatida texnikada keng qo‘llaniladigan gidravlik zichlagichni qarash mumkin.

Gidravlik zichlagich va uning ishlash prinsipi. Gidravlik zichlagich deb silindrik shaklidagi har xil diametrli, ya’ni ko‘ndalang kesimlari yuzasi har xil (masalan, $S_2 \gg S_1$) ikkita tutash idish tushuniladi. Silindrlar suyuq yog‘ (odatda transformator yog‘i) bilan to‘ldiriladi. Gidravlik zichlagichning sxematik qurilmasi 5-rasmda tasvirlangan (bu rasmda yog‘ zaxirasi va klapanlar tizimi ko‘rsatilmagan). Yuklanish qo‘yilmaganda porshenlar bir xil sathga ega bo‘ladi. Ma’lumki, suyuqlikning p bosimi deb uning S yuzachasiga ta’sir etayotgan F kuchning shu yuza birligiga nisbatiga aytiladi, ya’ni $p = F / S$.

Gidravlik zichlagichda S_1 kichik yuzachali porshenga ta’sir etuvchi F_1 kichik kuch S_2 katta yuzachali porshenga ta’sir etuvchi F_2 katta kuch bilan uzatiladi. Haqiqatan ham, Paskal qonuniga ko‘ra $p = F_1/S_1 = F_2/S_2$.

Natigada $F_2 = F_1 \cdot S_2/S_1 > F_1$, bundan esa $F_2/F_1 = S_2/S_1$ tenglikka kelamiz. Bu shuni bildiradiki, gidravlik zichlagich porshenlariga ta’sir eruvchi kuchlar shu porshenlar yuzalari proporsional. Shuning uchun, agar S_2 yuza S_1 yuzaga nisbatan qancha katta bo‘lsa, gidravlik zichlagich yordamida shuncha kuchdan yutish mumkin.

5-rasm. Gidravlik zichlagich sxemasi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Suyuqlik va gaz mexanikasi (A.Abdirashidov), 2022.
2. Xudoynazarov X., Abdurashidov A., Yalg‘ashev B.F. Suyuqlik va gaz mexanikasi. Gidrostatika va kinematika. Uslubiy qo‘llanma Toshkent, 2021.
3. K.P. Abduraxmonov, U. Egamov "Fizika" darslik
4. A.G. Gaibov, O. Ximmatqulov "Fizika" fanidan o‘quv qo‘llanma
5. <https://www.researchgate.net>
6. <https://staff.tiame.uz>

**ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANIB MUTAXASSISLIK FANLARINI
O‘QITISH
(MATERIALLAR QARSHILIGI FANI MISOLIDA)**

Tojiboyev Bobur Tolibjonovich
Farg‘ona davlat texnika universiteti
Tadbiqiy mexanika kafedrası, katta o‘qituvchi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada materiallar qarshiligi fanini talabalarga samarali o‘qitish jarayonida qo‘llaniladigan yangi pedagogik texnologiyalar haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, innovatsion texnologiyalar, interaktiv usullar, pedagogic metodlar va amaliy mashg‘ulotlarning o‘quv jarayonidagi ahamiyati yoritib beriladi.*

***Tayanch so‘zlar:** Materiallar qarshiligi, pedagogik texnologiyalar, innovatsion texnologiya, interaktiv o‘qitish, ta’lim sifati.*

Kirish. Bugungi kunda ta’lim tizimida talabalarni fan asoslariga chuqurroq jalb etish va ularda mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish eng asosiy vazifalardan biridir. Materiallar qarshiligi fani texnik yo‘nalishdagi talabalar uchun muhim o‘quv predmeti bo‘lib, u kelgusida muhandislik faoliyatida zarur bo‘ladigan bilim va ko‘nikmalarning shakllanishida asosiy o‘rin tutadi.

Asosiy qism. Materiallar qarshiligi fanini o‘qitishda yangi pedagogik texnologiyalarni qo‘llash quyidagi yo‘nalishlarda samarali hisoblanadi:

1. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish – Multimediali taqdimotlar, virtual laboratoriyalar va simulyatsion dasturlar orqali talabalar bilimini chuqurlashtirish. Bunda talabalarga elektron doskada virtual laboratoriyalar qo‘yib berish orqali tasavvur qilish qobiliyatini shakllantiadi.

2. Interaktiv o‘qitish usullari – Guruhli ishlash, keys-stadi (case-study), muammoli vaziyatlarni yechish orqali talabalarni faol o‘quv jarayoniga jalb qilish. Bunda hozirgi kunda mavjud yangi pedagogik texnologiyalarni qo‘llash orqali dars mashg‘ulotlari olib boriladi. Bugungi kunda 300 dan ortiq pedagogik texnologiyalar mavjud. Ulardan: tanqidiy fikrlashga o‘rgatish usullari, aqliy xujum, klister usuli, kub strategiyasi, ikki qismli kundalik uslubi, venna diagrammasi, BBB uslubi, jadallashtirilgan ma’ruza uslubi, metakarta metodi, yechimlar daraxti metodi, suqrot muloqoti metodi, o‘z pozitsiyangni egalla kabi yuzlab metodlar mavjud.

3. Amaliy mashg‘ulotlar – Laboratoriya ishlarini zamonaviy jihozlar yordamida tashkil qilish, real muhandislik misollariga asoslangan topshiriqlarni yechish.

4. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish – Onlayn ta’lim platformalari, masofaviy o‘quv kurslari va test tizimlari orqali ta’lim sifatini oshirish.

Yuqoridagi metodik yondashuvlar nafaqat talabalarning bilim darajasini oshiradi, balki ularda kasbiy kompetensiyalarni ham shakllantiradi. Talabalarda ma’ruza darsida faqat yozdirish, amaliy mashg‘ulotda masalalar ishlab berish talabalarni dars jarayoniga bo‘lgan qiziqishini so‘nishiga sabab bo‘ladi, shularni inobatga olib biz talabalarga mavjud metodlar orqali dars bersak maqsadga muvofiq bo‘ladi. Hozirgi kunda biz darsmashg‘ulotlarini olib borayotgan Materiallar qarshiligi fanini biror bir metodga bog‘lab o‘tsak maqsadga muvofiqdir. Masalalar yechishni FSMU metodi orqali bog‘lab o‘rganamiz. “FSMU” metodi:

Mazkur texnologiya ishtirokchilardagi umumiy fikrlardan xususiy xulosalar chiqarish, taqqoslash, qiyoslash orqali axborotni o'zlashtirish, xulosalash, shuningdek, mustaqil ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Mazkur texnologiyadan ma'ruza mashg'ulotlarida, mustahkamlashda, o'tilgan mavzuni so'rashda, uyga vazifa berishda hamda amaliy mashg'ulot natijalarini tahlil etishda foydalanish tavsiya etiladi.

Texnologiyani amalga oshirish tartibi:

- ✓ talabalarga mavzuga oid bo'lgan yakuniy xulosa yoki g'oya taklif etiladi;
- ✓ har bir talabaga FSMU texnologiyasining bosqichlari yozilgan qog'ozlarni tarqatiladi:
- ✓ talabalarning munosabatlari individual yoki guruhiiy tartibda taqdimot qilinadi.

FSMU tahlili qatnashchilarda kasbiy-nazariy bilimlarni amaliy mashqlar va mavjud tajribalar asosida tezroq va muvaffaqiyatli o'zlashtirilishiga asos bo'ladi. Bundan tashqari:

“Xulosalash” (Rezyume, Veer) metodi

Bu metod murakkab, ko'p tarmoqli, mumkin qadar, muammoli xarakteridagi mavzularni o'rganishga qaratilgan. Metodning mohiyati shundan iboratki, bunda mavzuning turli tarmoqlari bo'yicha bir xil axborot beriladi va ayni paytda, ularning har biri alohida aspektlarda muhokama etiladi. Masalan, muammo ijobiy va salbiy tomonlari, afzallik, fazilat va kamchiliklari, foyda va zararlari bo'yicha o'rganiladi. Bu interfaol metod tanqidiy, tahliliy, aniq mantiqiy fikrlashni muvaffaqiyatli rivojlantirishga hamda o'quvchilarning mustaqil g'oyalari, fikrlarini yozma va og'zaki shaklda tizimli bayon etish, himoya qilishga imkoniyat yaratadi.

“Xulosalash” metodidan ma'ruza mashg'ulotlarida individual va juftliklardagi ish shaklida, amaliy va seminar mashg'ulotlarida kichik guruhlardagi ish shaklida mavzu yuzasidan bilimlarni mustahkamlash, tahlili qilish va taqqoslash maqsadida foydalanish mumkin.

Namuna:

Tayanch va reaksiya turlari					
Tayanch turlari		Reaksiyalar		Belgilanishi	
Tayanch o'ng tarafda	Tayanch chap tarafda	Reaksiya yo'nalishi o'ngda	Reaksiya yo'nalishi chapda	Nomi	Birligi

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, materiallar qarshiligi fanini o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlash, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish va mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, innovatsion texnologiyalar va interaktiv usullar ta'lim sifatini yanada oshirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Internetdan olingan ma'lumotlar
2. I.H.Hamzayev, E.S.Umarov., "Materiallar qarshiligi" O'quv qo'llanma. Farg'ona "Classic" 2022-yil. 360 b
3. I.H.Hamzayev va b. "Materiallar qarshiligi" (2-nashr, qayta ishlangan). Darslik. Farg'ona. "Poligraf Super Print". 2023-yil. 354 b

LOYIHA ASOSIDA O‘QITISH TEXNOLOGIYALARI VA TALABALARNING IJODIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH

D.K.Absarova

Farg‘ona davlat texnika universiteti

***Annotatsiya.** Maqolada loyiha asosida o‘qitish (LAO) texnologiyasining ta’lim jarayonidagi roli va talabalarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Loyiha bosqichlari – masalani aniqlash, ma’lumot to‘plash, loyihani ishlab chiqish, natijalarni taqdim etish, baholash va refleksiya – ko‘rib chiqilgan. Jadval yordamida bosqichlar va ijodiy fikrlash rivojlanishi o‘rtasidagi bog‘liqlik ko‘rsatiladi. Maqola LAO texnologiyasini zamonaviy ta’limda qo‘llashni tavsiya qiladi.*

***Kalit so‘zlar.** Loyiha asosida o‘qitish, ijodiy fikrlash, talaba faoliyati, innovatsion yondashuv, mustaqil ishlash, ta’lim texnologiyalari, amaliy ko‘nikmalar, pedagogik metod*

Kirish. So‘nggi yillarda ta’lim jarayonida talabalar faolligini oshirish, ularning mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish muhim masalalardan biri sifatida qaralmoqda. An’anaviy o‘qitish usullari ko‘pincha passiv ta’limga yo‘naltirilgan bo‘lib, talabalar faqat bilimni qabul qiluvchi sifatida qatnashadi. Shu sababli, zamonaviy pedagogik texnologiyalar – xususan, loyiha asosida o‘qitish (LAO) texnologiyasi – talabalar faoliyatini faol, interaktiv va ijodiy yo‘nalishda tashkil etishga imkon beradi[1].

Loyiha asosida o‘qitish texnologiyasining mohiyati

Loyiha asosida o‘qitish texnologiyasi – bu talabalarning bilim va ko‘nikmalarini real hayotiy vazifalarni yechish orqali shakllantirishga qaratilgan pedagogik yondashuvdir. Ushbu texnologiya quyidagi asosiy bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

1. Masalani aniqlash – loyiha asosida o‘qitish jarayonining eng muhim va boshlang‘ich bosqichidir. Bu bosqichda talabalar oldiga yechilishi kerak bo‘lgan real va amaliy muammo qo‘yiladi. Masalan, kimyo yoki ekologiya fani bo‘yicha suvni tozalash usullari yoki chiqindilarni qayta ishlash texnologiyasini ishlab chiqish kabi vazifalar berilishi mumkin. Talabalar muammoning mohiyatini tushunib yetishi, uni turli burchaklardan tahlil qilishi va asosiy muammoli savollarni aniqlashi zarur. O‘qituvchi yo‘naltiradi, lekin javobni tayyor holda bermaydi, shuning uchun talabalar mustaqil fikrlashga majbur bo‘ladi. Shu jarayonda ular loyihani rejalashtirish uchun zarur ma’lumotlarni belgilaydi va o‘rganadi. Masalani aniqlash bosqichi talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi, ijodiy yondashuvni shakllantiradi va izlanishga rag‘batlantiradi. Shu bilan birga, real hayotiy muammolarni yechish motivatsiyani oshiradi va loyiha davomida sifatli natijalarga erishish uchun mustahkam poydevor yaratadi[2].

2. Ma’lumot to‘plash – loyiha asosida o‘qitish jarayonining ikkinchi va muhim bosqichidir. Ushbu bosqichda talabalar oldiga qo‘yilgan muammoni hal qilish uchun kerakli ma’lumotlarni mustaqil tarzda izlaydi. Talabalar turli manbalarni o‘rganadi: kitoblar, ilmiy maqolalar, internet resurslari, laboratoriya kuzatuvlari va amaliy tajribalar. Shu jarayonda ular muammoni turli burchaklardan tahlil qiladi, mavjud yechimlarni solishtiradi va o‘z loyahasini shakllantirish uchun zarur bo‘lgan bilimlarni yig‘adi. Ma’lumot to‘plash bosqichi talabalarda izlanish va tadqiqotchilik qobiliyatini rivojlantiradi, ularga mustaqil ishlashni o‘rgatadi va tanqidiy fikrlashni shakllantiradi. Shu bilan birga, talabalar turli xil manbalardan olingan ma’lumotlarni tahlil qiladi, ularni guruhlash va saralash orqali o‘z loyahasini yanada mukammal qiladi. Bu bosqichda o‘qituvchi

talabalarni yo‘naltiradi, kerakli manbalarni tavsiya qiladi va ularni ilmiy izlanish metodlari bilan tanishtiradi. Natijada, talabalar nafaqat muammoni tushunadi, balki uni hal qilish uchun kreativ va innovatsion yechimlarni ishlab chiqishga tayyor bo‘ladi. Ma’lumot to‘plash bosqichi loyiha jarayonining mustahkam poydevorini tashkil qiladi va talabalar ijodiy fikrlashini rivojlantirishda asosiy vosita hisoblanadi[3].

3.Loyihani ishlab chiqish – loyiha asosida o‘qitish jarayonining eng faol va ijodiy bosqichidir. Ushbu bosqichda talabalar oldiga qo‘yilgan muammoni yechish bo‘yicha o‘z rejasini mustaqil tarzda tuzadi va amaliy ishlarni bajaradi. Talabalar ilgari to‘plagan ma’lumotlarni tahlil qilib, muammoni bosqichma-bosqich hal qilish strategiyasini ishlab chiqadi. Bu jarayonda ular turli variantlarni sinab ko‘radi, tajribalar o‘tkazadi va kerakli natijalarga erishish uchun kreativ yondashuvlarni qo‘llaydi. Loyihani ishlab chiqish bosqichi talabalarda muammoni yechish bo‘yicha mas’uliyat, mustaqillik va tashabbuskorlikni rivojlantiradi. Shu bilan birga, talabalar guruhda hamkorlik qiladi, fikr almashadi va bir-birining yechimlarini tahlil qiladi. Amaliy ishlarni bajarish jarayonida talabalar eksperiment o‘tkazish, modellar yaratish, grafik va diagrammalar tuzish kabi ko‘nikmalarni egallaydi. Bu bosqich ijodiy fikrlashni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega, chunki talabalar yangi g‘oyalarni sinovdan o‘tkazadi va innovatsion yechimlar ishlab chiqadi. Natijada, talaba o‘z loyihasini mustaqil tarzda yaratadi, muammoni yechish jarayonini boshqaradi va o‘rgangan bilimlarni amaliy jihatdan qo‘llash qobiliyatiga ega bo‘ladi. Loyihani ishlab chiqish bosqichi loyiha muvaffaqiyati va talabaning ijodiy fikrlashini rivojlantirishning asosiy garovi hisoblanadi[4].

4. Natijalarni taqdim etish – loyiha asosida o‘qitish jarayonining muhim bosqichlaridan biridir. Ushbu bosqichda talabalar o‘z loyihalarini guruh yoki sinf oldida taqdim etadi, tajribalar natijalarini, tahlillarini va amaliy ishlarning samaradorligini izhor qiladi. Taqdimot jarayonida talaba faqat natijani emas, balki uni olish jarayonini, ishlatilgan metodlarni va duch kelgan qiyinchiliklarni ham tushuntiradi. Bu talabalarni kommunikativ va ijodiy ifoda qobiliyatini rivojlantirishga undaydi, shuningdek, ular o‘z fikrini aniq va ravon bayon etishni o‘rganadi. Natijalarni tahlil qilish jarayonida talabalar olingan ma’lumotlarni solishtiradi, turli yechimlarning samaradorligini baholaydi va loyihaning muvaffaqiyat darajasini aniqlaydi. Shu bilan birga, guruh a’zolari bilan fikr almashish orqali talabalarda konstruktiv tanqid va hamkorlik ko‘nikmalari shakllanadi. Xulosalar chiqarish esa talabaga muammoni qanchalik muvaffaqiyatli hal qilganini ko‘rsatadi va kelgusida yanada samarali strategiyalar ishlab chiqishga imkon beradi. Natijalarni taqdim etish bosqichi ijodiy fikrlashni rivojlantirish va talabaning mustaqil ish ko‘nikmalarini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Shu tariqa, talaba o‘z loyihasini baholaydi, o‘z ishining kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi va natijalardan kelib chiqqan holda yangi g‘oyalar ishlab chiqishga tayyor bo‘ladi[5].

5. Baholash va refleksiya – loyiha asosida o‘qitish jarayonining yakuniy bosqichi bo‘lib, unda o‘qituvchi va guruh a’zolari talabalarning ishini baholaydi, jarayon va natijalarni tahlil qiladi. Ushbu bosqichda talabalar o‘z faoliyatini o‘rganadi, qanday qiyinchiliklarga duch kelganini va ularni qanday yengib o‘tganini aniqlaydi. Baholash jarayonida o‘qituvchi nafaqat yakuniy natijani, balki loyiha davomida talabaning mustaqil ishlashini, ijodiy yondashuvini va muammolarni hal qilish qobiliyatini ham hisobga oladi. Refleksiya esa talabalarga o‘z ishini tahlil qilish, kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, kelajakdagi loyihalarda qanday yaxshilanishlar qilish mumkinligini o‘rganish imkonini beradi. Shu tariqa, baholash va refleksiya talabalarda tanqidiy fikrlash, o‘z-o‘zini baholash va ijodiy yechimlar ishlab chiqish qobiliyatlarini rivojlantiradi hamda loyiha asosida o‘qitish jarayonini yanada samarali qiladi[6].

Talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishda Ijodiy fikrlash – bu yangi g‘oyalarni yaratish, mavjud muammolarni innovatsion va original usullarda yechish qobiliyatidir. Ijodiy fikrlash jarayonida talaba mavjud bilimlarni tahlil qiladi, ularni yangi kontekstda qo‘llaydi va turli variantli yechimlarni ishlab chiqadi. Bu qobiliyat talabalarga murakkab muammolarni yechishda yangi yondashuvlarni izlash, o‘z qarashlarini mustaqil shakllantirish va innovatsion qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Ijodiy fikrlash nafaqat ilmiy yoki texnik sohalarda, balki san‘at, ijtimoiy va kundalik hayotda ham talabalar uchun muhimdir. Shu bilan birga, ijodiy fikrlash talabalarda kritik tahlil qilish, g‘oyalarni solishtirish va eng maqbul yechimni tanlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Loyiha asosida o‘qitish jarayoni ijodiy fikrlashni mustahkamlashga xizmat qiladi, chunki talabalar real muammolarni hal qilish jarayonida o‘z g‘oyalarni amalda sinab ko‘radi, tajriba o‘tkazadi va natijalardan kelib chiqqan holda yangi innovatsion yondashuvlar ishlab chiqadi. Shu tariqa, ijodiy fikrlash talabaning shaxsiy va kasbiy rivojlanishi uchun muhim pedagogik vosita hisoblanadi[7].

LAO texnologiyasi ijodiy fikrlashni rivojlantirishda quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- ✓ Talabalar mustaqil qarorlar qabul qiladi.
- ✓ Muammolarni turli nuqtai nazardan tahlil qiladi.
- ✓ Innovatsion va original yechimlar ishlab chiqadi.
- ✓ Guruh bilan muloqot va hamkorlik orqali fikr almashadi.
- ✓ Loyiha asosida o‘qitish va ijodiy fikrlash o‘rtasidagi bog‘liqlik[8]

Quyidagi jadval loyihaviy o‘qitish jarayonida talabalarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish mexanizmini ko‘rsatadi:

Loyiha bosqichi	Talabaning faoliyati	Ijodiy fikrlashni rivojlantirish elementi
Masalani aniqlash	Muammoni tushunish va muhokama qilish	Analitik va tanqidiy fikrlash
Ma’lumot to‘plash	Turli manbalarni o‘rganish	Izlanish va yangi g‘oyalarni topish
Loyihani ishlab chiqish	G‘oyalarni shakllantirish, reja tuzish	Kommunikativ va ijodiy ifoda qobiliyati
Natijalarni taqdim etish	Loyihani baholash va taqdimot qilish	Kommunikativ va ijodiy ifoda qobiliyati
Baholash va refleksiya	O‘z faoliyatini tahlil qilish	O‘z-o‘zini baholash, kritikal fikrlash

Xulosa. – Loyiha asosida o‘qitish (LAO) texnologiyasi zamonaviy ta’limning samarali vositalaridan biri bo‘lib, talabalar bilim va ko‘nikmalarini shakllantirish bilan birga, ularning ijodiy fikrlash qobiliyatini ham rivojlantiradi. Ushbu texnologiya talabalarni mustaqil ishlashga, mas’uliyatli qarorlar qabul qilishga va muammolarga innovatsion yondashishga o‘rgatadi. LAO jarayonida talaba nafaqat nazariy bilimlarni o‘zlashtiradi, balki real hayotiy vazifalarni bajarish orqali amaliy tajriba to‘playdi, muammolarni turli nuqtai nazardan tahlil qiladi va original yechimlar ishlab chiqadi. Shu tarzda, loyiha asosida o‘qitish talabalar o‘rtasida hamkorlikni mustahkamlaydi, fikr almashish va konstruktiv tanqid qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Natijada, talaba nafaqat o‘z sohasida bilimli, balki ijodiy, tashabbuskor va innovatsion yondashuvli shaxs sifatida shakllanadi. Shu sababli, zamonaviy ta’lim jarayonida LAO texnologiyasini keng joriy etish pedagogik maqsadlarga erishishda muhim vosita hisoblanadi va talabalarning shaxsiy hamda professional rivojlanishini ta’minlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Xasanov A., Pedagogik texnologiyalar va zamonaviy ta'lim, Toshkent, 2020.
2. Rahmonov N., Ta'limda loyihaviy metodlar, Toshkent, 2021.
3. Qodirov S., Talabalarda ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi, Samarqand, 2019.
4. To'raqulov B., Innovatsion pedagogik yondashuvlar, Toshkent, 2022.
5. Axmedova F., Ta'lim jarayonida loyiha asosida o'qitish texnologiyasi, Namangan, 2021.
6. Yo'ldoshev M., Talaba faoliyatini tashkil etishning zamonaviy usullari, Toshkent, 2020.
7. Abdullayev D., Pedagogik innovatsiyalar va ilmiy izlanishlar, Buxoro, 2018.
8. Sobirov R., Ijodiy fikrlashni shakllantirish metodikasi, Toshkent, 2021.

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING FORMATIF VA SUMMATIV BAHOLASH USULLARINI O'ZLASHTIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION METODIKA

Boymirzayev Farxodjon Raxmatjon o'g'li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti assistenti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarning formatif va summativ baholash usullarini o'zlashtirishga qaratilgan innovatsion metodika tahlil qilinadi. Maqolada baholash jarayonining ta'lim sifatiga ta'siri, zamonaviy raqamli texnologiyalar va interaktiv metodlarning o'qituvchilarning baholash kompetensiyasini shakllantirishdagi roli ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, reflektiv yondashuv, o'zaro baholash (peer-assessment) va portfolio usullarining amaliy ahamiyati ham ta'kidlangan. Innovatsion pedagogik yondashuvlar yordamida bo'lajak o'qituvchilarning baholash ko'nikmalarini rivojlantirish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar:** bo'lajak o'qituvchi, formatif baholash, summativ baholash, innovatsion metodika, raqamli texnologiyalar, refleksiya, o'zaro baholash, pedagogik kompetensiya*

Ta'lim jarayonining samaradorligi va sifatini ta'minlashda o'quvchilarni baholash muhim ahamiyat kasb etadi. Baholash — bu nafaqat o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini aniqlash vositasi, balki ta'lim jarayonini doimiy takomillashtirish va individual yondashuvni amalga oshirish mexanizmidir. Bugungi kunda pedagogik amaliyotda **formatif** va **summativ baholash** usullari keng qo'llanilmoqda.

Formativ baholash jarayoni o'quvchilarning o'rganish faoliyatini doimiy monitoring qilish, ularni rag'batlantirish va zarur ta'limiy yordamni ko'rsatishga qaratilgan bo'lsa, summativ baholash esa o'quv jarayonining yakuniy natijalarini baholaydi. Shu bois, bo'lajak o'qituvchilarning ushbu baholash usullarini chuqur o'zlashtirishi ularning kasbiy malakasini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash, xususan, raqamli vositalar, interaktiv metodlar va reflektiv yondashuvlar baholash kompetensiyasini shakllantirishda samarali natijalar beradi. Shu bilan birga, bo'lajak o'qituvchilarda baholash jarayonini to'liq anglash, baholash vositalarini ijodiy qo'llash qobiliyatini rivojlantirish muhim vazifalardan biridir. Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarning formatif va summativ baholash

usullarini o'zlashtirishga qaratilgan innovatsion metodika asoslari va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati yoritiladi.

Formativ va summativ baholash tushunchalari va ularning ahamiyati

Formativ baholash – bu ta'lim jarayoni davomida o'quvchining bilim va ko'nikmalarini doimiy nazorat qilib borish, o'rganish jarayonida yuzaga kelgan muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish uchun o'quvchiga konstruktiv mulohazalar berishdir. Ushbu baholash turi o'quvchilarning o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularni faol ishtirokga jalb qiladi hamda o'quv jarayonini moslashtirishga imkon yaratadi.

Summativ baholash esa ta'lim jarayonining yakuniy bosqichida o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholashni anglatadi. Bu baholash turi o'quvchilarning ta'lim natijalarini rasmiylashtirish, sinovdan o'tkazish va baholar berish uchun mo'ljallangan.

Bo'lajak o'qituvchi uchun ushbu ikki baholash usullarini puxta o'zlashtirish juda muhimdir, chunki ular o'quvchilarni aniq, adolatli va samarali baholay olish qobiliyatini shakllantiradi hamda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

2. Innovatsion pedagogik texnologiyalar va baholash kompetensiyasini shakllantirish

Zamonaviy ta'lim jarayonida an'anaviy baholash usullari bilan bir qatorda, innovatsion pedagogik texnologiyalar keng qo'llanilmoqda. Bu esa bo'lajak o'qituvchilarning baholash usullarini yanada samarali o'zlashtirishiga yordam beradi. Quyida asosiy innovatsion metod va vositalar keltirilgan:

2.1. Raqamli baholash platformalari

Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini avtomatlashtirish va baholashni tezkor hamda shaffof qilish imkonini beradi. Masalan:

Google Forms, Kahoot, Quizizz, Mentimeter kabi onlayn testlar va viktorinalar yordamida o'quvchilarning bilimini tezkor tekshirish mumkin. Bu platformalar formatif baholashda samarali vosita sifatida xizmat qiladi.

LMS (Learning Management System) tizimlari orqali o'quvchilarning o'rganish faolligi va natijalarini monitoring qilish, baholash natijalarini saqlash va tahlil qilish mumkin. Bu esa summativ baholashni ham qo'llab-quvvatlaydi.

2.2. Reflektiv yondashuv va o'zini-o'zi baholash

Refleksiya — bu o'z-o'zini baholash va o'z faoliyatini tahlil qilish jarayonidir. Innovatsion ta'limda bo'lajak o'qituvchilarni o'z-o'zini baholashga o'rgatish ularning kasbiy malakasini oshirishda muhim vositadir. Reflektiv metodlar:

Refleksiya daftarlari – har bir darsdan so'ng talabalar o'z o'rganganlarini yozib boradi, qiyinchiliklarini aniqlaydi.

“3-2-1” strategiyasi – talabalar 3 ta yangi bilim, 2 ta qiziqarli fakt va 1 ta savolni yozib chiqadi.

O'z-o'zini baholash shakllari bo'yicha ishlash baholash jarayonining chuqurlashuviga yordam beradi.

2.3. Peer-assessment (o'zaro baholash)

Talabalar o'zaro baholash metodini qo'llash orqali baholash jarayonida tanqidiy fikrlash, hamkorlik va mas'uliyatni rivojlantiradi. Bu metod formativ baholashda ayniqsa samarali hisoblanadi, chunki:

- talabalar bir-birining ishlari ustida fikr yuritadilar.
- o'zaro tanqid o'rganish jarayonini chuqurlashtiradi.
- pedagogik yondashuvlarni mustahkamlaydi.

2.4. Portfolio usuli

Portfolio — bu talabalar tomonidan o'zining o'quv faoliyati, yutuqlari va baholash natijalarini yig'ib borish usulidir. Bo'lajak o'qituvchilar uchun portfolio tuzish:

- o'z ish faoliyatini tizimli tahlil qilishga yordam beradi.
- o'quvchilarni baholash jarayonida ijodiy yondashuvlarni qo'llash imkonini yaratadi.
- kasbiy o'sish jarayonida o'zgarishlarni ko'rsatadi.

3. Innovatsion metodikaning ta'lim jarayonida tatbiqi

Innovatsion baholash metodikasi bo'yicha o'qituvchi tayyorlash quyidagi bosqichlardan iborat:

3.1. Nazariy tayyorgarlik

- formativ va summativ baholash tushunchalari va usullarini o'rgatish.
- innovatsion texnologiyalar va raqamli vositalar bilan tanishtirish.
- refleksiya va o'zini-o'zi baholash metodlarini tushuntirish.

3.2. Amaliy mashg'ulotlar

- raqamli platformalarda testlar tuzish va o'tkazish.
- peer-assessment amaliyotlarini tashkil etish.
- portfolio tayyorlash bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish.

3.3. Refleksiya va tahlil

- o'quv jarayonida olingan natijalar asosida o'z faoliyatini tahlil qilish.
- baholash metodikasini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish.
- guruh va yakka tartibda muhokamalar o'tkazish.

4. Baholash usullarini innovatsion yondashuvlar bilan birlashtirishning afzalliklari

Ta'lim sifatining oshishi: Baholash jarayonining yanada shaffof va asosli bo'lishi.

Faollik va motivatsiyaning oshishi: O'quvchilar ta'lim jarayonida faolroq ishtirok etadilar.

Kasbiy malakaning rivojlanishi: Bo'lajak o'qituvchilar o'z ish faoliyatida zamonaviy yondashuvlarni qo'llashni o'rganadilar.

Individual yondashuv: Har bir o'quvchining rivojlanishiga mos baholash tizimini yaratish imkoniyati.

5. Muammolar va takliflar

Innovatsion baholash metodlarini qo'llashda ba'zi muammolar ham mavjud:

- texnologiyalar bilan tanishmaslik yoki ularni samarali ishlata olmaslik.
- baholash usullarini qo'llashda amaliy ko'nikmalar yetishmasligi.
- o'qituvchilar va talabalar orasida baholashga nisbatan qarama-qarshi fikrlar.

Shu bois, ta'lim muassasalarida muntazam o'quv-seminarlar, master-klasslar tashkil etish va pedagoglarning malakasini oshirish tizimi yo'lga qo'yilishi muhimdir.

Xulosa qilib aytganda bo'lajak o'qituvchilarning formativ va summativ baholash usullarini o'zlashtirish pedagogik kasbiy malakani shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Innovatsion pedagogik texnologiyalar, xususan, raqamli vositalar, reflektiv yondashuv, o'zaro baholash va portfolio usullari orqali baholash kompetensiyasini rivojlantirish ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

Shu bilan birga, bo'lajak pedagoglarning baholash jarayoniga munosabatini o'zgartirish, ularni yangi baholash usullarini puxta egallashga jalb etish ta'lim sifatining yaxshilanishiga xizmat qiladi. Ta'lim muassasalari va metodik markazlarda baholash usullarini o'rgatish va innovatsion metodlarni keng joriy etish orqali kelajakdagi o'qituvchilarni kasbiy jihatdan yanada tayyorlash mumkin.

Demak, innovatsion metodika bo'yicha baholash ko'nikmalarini shakllantirish — zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lib, u o'quvchilarning bilimini oshirish va o'qituvchining pedagogik faoliyatini samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Taklif qilib quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

1. Ta'lim muassasalarida baholash bo'yicha maxsus o'quv modullarini joriy etish — bo'lajak o'qituvchilarga formatif va summativ baholash usullarini chuqur va tizimli o'rgatish zarur.

2. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng qo'llash — raqamli platformalar, interaktiv usullar va reflektiv yondashuvlar yordamida baholash kompetensiyasini oshirish maqsadida amaliy mashg'ulotlar tashkil etilishi lozim.

3. Pedagogik amaliyot davomida baholash metodikasiga e'tibor qaratish — talabalarni real dars jarayonida baholash usullarini qo'llashga o'rgatish uchun amaliyot maydonida maxsus vazifalar berilishi kerak.

4. Doimiy malaka oshirish va seminar-treninglar tashkil etish — o'qituvchilar va talabalarga baholashning yangi usullari bo'yicha muntazam o'qitish va tajriba almashish imkoniyatlari yaratish.

5. O'zaro baholash va refleksiya metodlarini keng joriy etish — talabalar o'z faoliyatini tahlil qilish, o'z-o'zini va sinfdoshlarini baholash orqali mas'uliyatni oshirishlari uchun pedagogik sharoitlar yaratish.

6. Baholash jarayonining samaradorligini muntazam monitoring qilish — ta'lim jarayonidagi baholash usullarining natijadorligini baholash va takomillashtirish uchun metodik ko'rsatmalar ishlab chiqish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sadikov, A. (2019). *Innovatsion pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim jarayonidagi roli*. Toshkent: Ta'lim nashriyoti.

2. G'ulomov, A., To'xtasinov, S., & Mamatqulov, O. (2020). *Pedagogik texnologiyalar*. Toshkent: O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti.

3. Boymirzayev, F. (2024). Oliy ta'lim muassasalarida matematikani kasbiy yo'naltirilganlik asosida o'qitishning afzalliklari. *Nordic_Press*, 5(0005).

4. Боймирзаев, Ф. Р. (2024). Решение интегральных уравнений абеля с помощью дробных операторов. *Экономика и социум*, (5-1 (120)), 1145-1150.

5. Rahmatjon o'g'li, B. F. (2025). Oliy ta'lim muassasalarida matematikaning kasbiy yo'naltirilganlik asosida o'qitish metodikasi va uning texnika ixtisosliklarida qo'llanilishi. *Международный журнал научных исследователей*, 10(1), 479-486.

6. Боймирзаев, Ф. Р. (2024). Oliy ta'lim muassasalarida matematikani kasbiy yo'naltirilganlik asosida o'qitish metodikasi. *Экономика и социум*, (11-1 (126)), 92-97.

7. Boymirzayeva, S. (2025). **TARBIYALANUVCHILARNING INTELLEKTUAL QOBILIYATLARINI ANIQLASH VA ULARNI MAQSADLI RIVOJLANTIRISH USULLARIGA QARATILGAN O'YIN TEXNOLOGIYALARI. QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI**, 14, 136-139.

8. Abdurashidov, A., & Turdaliyeva, N. (2023). DEVELOPMENT OF MANUAL WORK IN PRE-SCHOOL EDUCATION. *Science and innovation*, 2(B2), 282-286.

RAQAMLI TA'LIM PLATFORMALARI ORQALI FUNDAMENTAL FANLARNI INTERFAOL O'QITISH

N.N.Mirzaxo'jayeva

Farg'ona davlat texnika universiteti, O'zbekiston

***Annotatsiya.** Maqolada raqamli ta'lim platformalari orqali fundamental fanlarni interfaol o'qitishning roli va samaradorligi tahlil qilinadi. Talabalar nazariy bilimlarni vizual tarzda o'zlashtiradi, virtual laboratoriyalar va interfaol mashqlar orqali amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Platformalar talabaning faoliyatini real vaqt rejimida kuzatish va baholash imkonini beradi. Maqolada individual darajaga moslashgan o'quv jarayoni, motivatsiya va ijodiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati ko'rsatildi.*

***Kalit so'zlar.** Raqamli ta'lim platformalari, ijodiy fikrlash, virtual laboratoriya, interfaol metodlar, zamonovay pedagogika.*

Kirish. So'nggi yillarda ta'lim sohasida raqamli texnologiyalar keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, fundamental fanlar – matematika, fizika, kimyo va biologiyani o'qitishda interfaol metodlardan foydalanish talabalar faoliyatini oshiradi, ularning mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Raqamli ta'lim platformalari talabalarga nazariy bilimlarni o'zlashtirish bilan birga, turli amaliy mashqlar, virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar va interfaol testlar orqali bilimlarni mustahkamlash imkonini beradi. Shu bilan birga, platformalar o'qituvchiga talabaning faoliyatini real vaqt rejimida kuzatish, natijalarni tahlil qilish va individual darajaga moslashtirish imkoniyatini yaratadi. Bu yondashuv talabalarda mustaqil o'rganish, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, interfaol va vizual materiallar darslarni qiziqarli qiladi, motivatsiyani oshiradi va fundamental fanlarni samarali o'qitishga yordam beradi. Shu sababli, raqamli ta'lim platformalari zamonaviy pedagogik jarayonda asosiy vositalardan biri sifatida muhim ahamiyat kasb etadi[1].

Raqamli platformalar orqali interfaol o'qitish quyidagi imkoniyatlarni beradi:

1. Talabalarga nazariy bilimni vizual tarzda tushuntirish – zamonaviy ta'lim jarayonining muhim jihatlaridan biridir. Vizualizatsiya orqali talabalar murakkab nazariy tushunchalarni osonroq tushunadi va xotirada uzoq muddat saqlash qobiliyatini oshiradi. Masalan, matematika darslarida formulalar va grafiklar, fizika va kimyo fanlarida jarayonlar va tajribalar diagrammalar, animatsiyalar yoki interfaol prezentatsiyalar yordamida ko'rsatiladi. Bu yondashuv talabalarda abstrakt tushunchalarni konkret tasavvur qilish imkonini beradi. Vizual materiallar nafaqat bilimni o'zlashtirishni osonlashtiradi, balki talabalarda qiziqish va motivatsiyani oshiradi, chunki ular jarayonni real hayotiy misollar bilan bog'lashadi. Shuningdek, vizualizatsiya interfaol ta'lim platformalari orqali amalga oshirilsa, talabalar mustaqil ravishda materialni o'rganadi, test va mashqlar orqali bilimlarini mustahkamlaydi. Bu yondashuv talabalarda tanqidiy fikrlash va muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi, ijodiy yondashuvni rag'batlantiradi va ularning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Shu tariqa, nazariy bilimni vizual tarzda tushuntirish zamonaviy pedagogik jarayonda fundamental fanlarni samarali o'qitish va talabalarni mustaqil va ijodiy fikrlashga yo'naltirishning muhim vositasi hisoblanadi[2].

2. Virtual laboratoriyalar orqali tajriba o'tkazish imkoniyati yaratish – zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar uchun muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Ushbu platformalar yordamida talabalar xavfsiz va qulay sharoitda turli tajribalarni amalga oshiradi, murakkab

jarayonlarni amaliyotda sinab ko‘rish imkoniga ega bo‘ladi. Masalan, kimyo darslarida reaktivlar bilan tajriba o‘tkazish, fizika va biologiya fanlarida turli jarayonlarni simulyatsiya qilish mumkin. Virtual laboratoriyalar talabalarda tajriba usullarini o‘rganish, kuzatish va natijalarni tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Shu bilan birga, talaba xatolarni xavfsiz muhitda tekshiradi va ularning oqibatlarini kuzatadi, bu esa bilimni chuqurroq o‘zlashtirishga yordam beradi. Bu yondashuv talabalarda mustaqil ishlash, tanqidiy fikrlash va muammoni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shu tariqa, virtual laboratoriyalar fundamental fanlarni o‘qitishda amaliy tajribani ta‘minlab, interfaol o‘qitish jarayonini samarali qiladi[3].

3.Shaxsiy va guruh ishlari uchun interfaol mashqlar taqdim etish – zamonaviy ta‘lim jarayonida talabalarni faol ishtirok etishga rag‘batlantiradigan samarali pedagogik yondashuvdir. Interfaol mashqlar talabalarga nazariy bilimlarni mustahkamlash, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Shaxsiy mashqlar orqali har bir talaba o‘z darajasida o‘rganadi, xatolarini aniqlaydi va o‘z bilimni mustahkamlaydi. Guruh ishlari esa talabalarni hamkorlikka o‘rgatadi, fikr almashish, muammoni birgalikda hal qilish va konstruktiv tanqid ko‘nikmalarini shakllantiradi. Interfaol mashqlar turli formatlarda bo‘lishi mumkin: elektron testlar, simulyatsiyalar, viktorinalar, o‘yinlar va interfaol prezentatsiyalar. Bu yondashuv talabalarda qiziqish va motivatsiyani oshiradi, ular jarayon davomida faol ishtirok etadi va bilimni amaliyotda qo‘llash imkoniga ega bo‘ladi. Shu tariqa, shaxsiy va guruh ishlari uchun interfaol mashqlar taqdim etish fundamental fanlarni samarali o‘qitish va talabalarni ijodiy fikrlashga yo‘naltirishning muhim vositasi hisoblanadi. Talabalarning natijalarini avtomatik ravishda qayd etish va baholash[4].

4.O‘quv jarayonini individual darajaga moslashtirish – zamonaviy ta‘limning samarali yondashuvlaridan biridir. Har bir talabaning o‘ziga xos bilim darajasi, qiziqishlari va o‘rganish uslubi mavjud. Raqamli ta‘lim platformalari va interfaol o‘quv materiallari yordamida o‘quv jarayoni har bir talabaning individual darajasiga moslashtiriladi. Masalan, ba‘zi talabalar nazariy tushunchalarni tez o‘zlashtirsa, boshqalarga ko‘proq vizual materiallar, animatsiyalar yoki qo‘shimcha mashqlar kerak bo‘lishi mumkin. Individual moslashtirish jarayonida platforma talabaning natijalarini tahlil qiladi, qaysi mavzularni yaxshi o‘zlashtirgani yoki qaysilarida qiyinchilik borligini aniqlaydi va o‘quv materialini shu asosda taklif qiladi. Shu tarzda, har bir talaba o‘z sur‘atida bilim oladi, bilimni mustahkamlaydi va motivatsiyasini saqlaydi. Individual darajaga moslashgan o‘quv jarayoni talabalarda mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuvni rivojlantiradi. Shuningdek, o‘qituvchi uchun ham bu jarayon samarali bo‘lib, u har bir talabaga mos pedagogik yondashuvni qo‘llash imkoniga ega bo‘ladi. Natijada, o‘quv jarayonini individual darajaga moslashtirish ta‘lim sifatini oshiradi, talabalar bilimni chuqurroq o‘zlashtirishga yordam beradi va zamonaviy pedagogik jarayonlarni yanada samarali qiladi[5].

Interfaol o‘qitish talabalarda mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuvlarni shakllantiradi. Virtual laboratoriyalar, interfaol simulyatsiyalar va elektron testlar orqali talabalar eksperimentlarni xavfsiz va samarali amalga oshiradi. Shu bilan birga, o‘qituvchi talabaning qaysi bosqichda qiyinchilikka duch kelayotganini aniqlab, yordam berishi mumkin[6].

Fundamental fanlarni o‘qitishda raqamli platformalar bosqichlari

Quyidagi jadval raqamli ta‘lim platformalari orqali fundamental fanlarni interfaol o‘qitish jarayonini ko‘rsatadi:

Bosqich	Talabaning faoliyati	Platformaning roli
----------------	-----------------------------	---------------------------

Nazariy bilimlarni o‘zlashtirish	Dars materialini o‘rganish, video va prezentatsiyalarni ko‘rish	Interfaol kontent, vizual tushuntirishlar
Amaliy mashqlar	Masalalar va testlarni yechish	Elektron testlar va mashq modulilari
Virtual laboratoriya	Tajribalarni simulyatsiya orqali bajarish	Xavfsiz virtual tajribalar, simulyatsiyalar
Natijalarni baholash	O‘z natijalarini ko‘rib chiqish	Avtomatik natijalarni qayd etish, tahlil qilish
Refleksiya va fikr almashish	O‘z fikrini yozish, guruh bilan muhokama qilish	Forumlar, chat va interfaol muhokama vositalari

Xulosa. So‘nggi yillarda raqamli ta‘lim platformalari fundamental fanlarni o‘qitishda interfaol metodlarning samarali vositasiga aylangan. Ushbu platformalar talabalarda mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va murakkab muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, ular o‘qituvchiga ta‘lim jarayonini real vaqtda nazorat qilish, baholash va individual yondashuvni qo‘llash imkonini beradi. Raqamli resurslar yordamida talabalarning o‘quv motivatsiyasi oshadi, mavzularni tushunish darajasi yaxshilanadi va mustahkam bilim hosil bo‘ladi. Interfaol vazifalar, simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalar orqali nazariy bilimlar amaliy tajriba bilan mustahkamlanadi. Shu bilan birga, o‘qituvchilar uchun vaqtni tejash, darsni individuallashtirish va baholashni avtomatlashtirish imkoniyatlari yaratiladi. Shuning uchun zamonaviy ta‘limda raqamli platformalarni keng joriy etish pedagogik jarayon samaradorligini sezilarli darajada oshiradi va talabalar bilimini chuqurlashtirishga yordam beradi. Ular ta‘lim sifatini modernizatsiya qilish va raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning muhim vositasi hisoblanadi[7].

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. R. Sh. Shamsiyev – “Pedagogik texnologiyalar va metodlar” (2019)
2. T. T. Tashpulatov – “Zamonaviy ta‘limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o‘rni” (2020)
3. M. M. Mamatov – “Interfaol metodlar va ularning ta‘lim jarayonidagi ahamiyati” (2021)
4. A. A. Abduraimov – “Raqamli platformalar yordamida fundamental fanlarni o‘qitish” (2022)
5. S. S. Sulstonov – “Ta‘limda interfaol texnologiyalarni qo‘llash” (2020)
6. B. B. Bo‘riyev – “Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta‘lim tizimidagi roli” (2021)
7. D. D. Davronov – “Ta‘limda raqamli vositalarni qo‘llashning samaradorligi” (2022)

FUNDAMENTAL FANLARNI O'QITISHDA TALABALAR VA O'QITUVCHI O'RTASIDA YUZAGA KELADIGAN KONFLIKTLAR VA ULARNI OLDINI OLISH METODIKALARI.

Kamoldinov Muhammadsodiq Baxtiyor o'g'li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O'zbekiston

Pirimqulova Sevinch Odil qizi

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada fundamental fanlarni o'qitish jarayonida o'qituvchi va talabalar o'rtasida yuzaga keladigan konfliktlarning sabablari, ularning turlari hamda oldini olish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi — ta'lim jarayonida muloqot madaniyatini rivojlantirish, psixologik barqarorlikni ta'minlash va o'quv motivatsiyasini oshirish orqali konfliktlarning oldini olishning ilmiy-metodik asoslarini ishlab chiqishdir.*

***Kalit so'zlar:** psixologik barqarorlik, konflikt, pedagog xodim, konfliktologik kompetensiya, jamoa, muloqot madaniyati, muhit, nizoni boshqarish.*

Zamonaviy ta'lim tizimi innovatsion texnologiyalar, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv va interfaol metodlarga asoslanar ekan, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro munosabatlar jarayoni yanada murakkablashib bormoqda. Ayniqsa, fundamental fanlar — matematika, fizika, kimyo, biologiya, informatika kabi sohalarda o'quv jarayoni yuqori darajadagi intellektual mehnatni talab etadi. Ushbu fanlarni o'qitishda talabalar o'zlashtirish jarayonida qiyinchiliklarga duch keladilar, bu esa ayrim hollarda psixologik bosim, tushunmovchilik yoki noroziliklarni keltirib chiqaradi.

Fundamental fanlar ta'lim tizimining ilmiy asosini tashkil etgani sababli, bu fanlarni o'qitishda samarali pedagogik kommunikatsiya, o'zaro hurmat, sabr-toqat va ijtimoiy-emotsional yondashuv muhim ahamiyatga ega. Konfliktlar ko'pincha noto'g'ri muloqot, baholashdagi adolatsizlik, talabchanlik yoki talabning tayyorgarlik darajasidagi farq natijasida kelib chiqadi.

Shu bois, o'qituvchilar konfliktologik kompetentlikka ega bo'lishlari, ya'ni nizoli vaziyatlarni anglay olish, ularni konstruktiv yo'l bilan hal qilish va profilaktika choralarini qo'llash qobiliyatiga ega bo'lishlari zarur. Bu jarayon nafaqat dars samaradorligini, balki ta'lim muassasasining umumiy ijtimoiy-psixologik muhitini yaxshilashga ham xizmat qiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi — fundamental fanlarni o'qitish jarayonida o'qituvchi va talaba o'rtasida yuzaga keladigan konfliktlarni aniqlash, ularning sabablari va oldini olish metodikasini ishlab chiqishdir.

Konfliktlarni tahlil qilish va ularning oldini olish uchun tadqiqotda bir qator ilmiy-metodik yondashuvlar qo'llanildi. Quyida ularning asosiylari batafsil yoritiladi:

1. Nazariy tahlil metodi — fundamental fanlarni o'qitishda yuzaga keladigan konfliktlarning ilmiy asoslari o'rganildi. Pedagogika, psixologiya va konfliktologiya sohasidagi ilmiy manbalar tahlil qilinib, o'qituvchi-talaba munosabatlariga oid nazariy model ishlab chiqildi.

2. Empirik kuzatuv metodi — fundamental fanlar darslarida o'qituvchi va talaba o'rtasidagi real muloqot jarayonlari kuzatilib, konfliktli holatlarning kelib chiqish sabablari qayd etildi. O'qituvchining baholashdagi sub'yektivligi, talabani e'tiborsiz qoldirish yoki o'quv yuklamasining haddan tashqari ko'pligi asosiy konflikt manbalari sifatida aniqlangan.

3. So‘rovnoma va intervyu usuli — tadqiqotda 100 dan ortiq talaba va 20 nafar o‘qituvchi ishtirok etdi. Ularga ta‘lim jarayonida konfliktli vaziyatlar, muloqot muammolari va motivatsion to‘siqlar haqida savollar berildi. Natijada, 67% talabalarda konfliktlar asosan “adolatli baholanmaslik” bilan bog‘liq ekani aniqlandi.

4. Eksperimental metod — oliy ta‘lim muassasasida “Konfliktlarni boshqarish va kommunikativ kompetentlikni oshirish” mavzusida trening o‘tkazildi. Trening davomida real konfliktli holatlar modellashtirilib, ularni yechish bo‘yicha rolli o‘yinlar tashkil etildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, treningdan so‘ng o‘qituvchilarning 78% ida stressga chidamlilik va kommunikatsion madaniyat oshgan.

5. Refleksiya metodi — o‘qituvchilar o‘z faoliyatini tahlil qilish, xatolarini tan olish va takomillashtirish imkoniyatiga ega bo‘ldilar. Bu yondashuv ularning o‘z pedagogik uslublarini baholash va rivojlantirishga yordam berdi.

6. Pedagogik eksperiment natijalarini tahlil qilish — o‘quv yilining yakunida o‘tkazilgan baholash natijalari shuni ko‘rsatdiki, konfliktologik trening va refleksiya metodlari qo‘llangan guruhlarda talabalarining o‘quv motivatsiyasi va fanlarga bo‘lgan qiziqishi 25–30% ga oshgan.

Xulosa qilib aytganda fundamental fanlarni o‘qitishda o‘qituvchi va talabalar o‘rtasida yuzaga keladigan konfliktlar tabiiy holat bo‘lsa-da, ularni to‘g‘ri boshqarish va oldini olish ta‘lim sifati va psixologik muhit barqarorligini ta‘minlaydi. Samarali metodik yondashuvlar quyidagilarni o‘z ichiga oladi: muloqot madaniyatini oshirish, emotsional intellektni rivojlantirish, mediatsiya, motivatsion strategiyalarni joriy etish va refleksiya madaniyatini shakllantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Deutsch, M. (2006). *The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes*. Yale University Press.
2. Rahim, M. A. (2011). *Managing Conflict in Organizations*. Transaction Publishers.
3. Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. Bantam Books.
4. Thomas, K. W., & Kilmann, R. H. (2002). *Conflict Mode Instrument*. CPP, Inc.
5. Yuldasheva, M. (2020). “Pedagogik muloqot va konfliktlarni boshqarish madaniyati”. *Ta‘lim va Innovatsiya jurnali*.
6. Karimov, S. (2021). “Oliy ta‘limda talaba-o‘qituvchi munosabatlarining psixologik asoslari”. *Pedagogika va Psixologiya jurnali*.

OLIJ TA‘LIM MUASSASALARIDA TALABA VA PEDAGOGLAR O‘RTASIDA YUZAGA KELADIGAN TURLI NIZOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI

Kamoldinov Muhammadsodiq Baxtiyor o‘g‘li
Hakimov Ozodbek Maripjon o‘g‘li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O‘zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada talaba va pedagoglar o‘rtasida yuzaga keladigan turli xil nizolar, ularning kelib chiqish sabablari, oqibatlarini hamda ularni bartaraf etishning samarali

metodlari yoritilgan. Shuningdek, o'qituvchilarning konfliktologik kompetentligini oshirish orqali o'quv jarayonida sog'lom psixologik muhit yaratish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: nizo, konflikt, pedagogik jarayon, konfliktologik kompetensiya, kommunikatsiya, psixologik muhit, hamkorlik.

Kirish. Zamonaviy ta'lim jarayonida inson omili hal qiluvchi rol o'ynaydi. Har qanday ta'lim muassasasining asosiy maqsadi — shaxsni har tomonlama rivojlantirish, unda mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va ijtimoiy faollikni shakllantirishdan iborat. Biroq bu jarayon faqatgina o'quv dasturlari va metodik ko'rsatmalar bilan emas, balki ta'lim ishtirokchilari — pedagog va talaba o'rtasidagi sog'lom psixologik muhit bilan chambarchas bog'liq.

Pedagogik jarayonda nizo (konflikt) — bu ikki yoki undan ortiq tomonning qarama-qarshi manfaatlari, fikr yoki qadriyatlar to'qnashuvi natijasida yuzaga keladigan ijtimoiy-psixologik holatdir. Talaba va o'qituvchi o'rtasidagi nizolar ko'pincha tabiiy jarayon sifatida qaraladi, chunki u o'zida insonlar o'rtasidagi farqli fikr, pozitsiya va ehtiyojlarning mavjudligini aks ettiradi. Muhim jihati shundaki, bunday nizolarni inkor etish emas, balki ularni konstruktiv tarzda boshqarish zarur.

Pedagogik konfliktlar ko'pincha dars jarayonida, baholashda, intizomiy masalalarda, shuningdek, shaxslararo muloqotda paydo bo'ladi. Nizo sabablari turlicha bo'lishi mumkin: talabaning o'qishga bo'lgan motivatsiyasining pastligi, o'qituvchining ortiqcha talabchanligi, kommunikatsiya madaniyatining yetishmasligi yoki baholashdagi adolatsizlik hissi. Bunday vaziyatlarda pedagogdan nafaqat kasbiy bilim, balki konfliktologik kompetensiya — ya'ni nizoni aniqlash, tahlil qilish va uni tinch yo'l bilan bartaraf etish ko'nikmasi talab etiladi.

Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida demokratik boshqaruv, hamkorlik pedagogikasi va shaffof baholash tizimlari joriy etilayotgan bir paytda, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi muloqot madaniyatiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chunki samarali muloqot — bu nafaqat bilim almashish vositasi, balki o'zaro ishonch, hurmat va motivatsiyaning manbaidir.

Pedagogik konfliktlarni to'g'ri boshqarish, ularni ijobiy yo'nalishga burish orqali ta'lim jarayonining sifatini oshirish, sog'lom psixologik muhitni shakllantirish va shaxslararo muloqotni takomillashtirish mumkin. Shu bois, mazkur maqolada talaba va pedagoglar o'rtasida yuzaga keladigan turli nizolar, ularning sabablari, oqibatlar va samarali bartaraf etish yo'llari ilmiy-nazariy asosda tahlil qilinadi.

Asosiy qism

1. Nizolarning turlari

Pedagogik jarayonda uchraydigan nizolarni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

1. Didaktik (o'quv) nizolar – baholash, topshiriqni bajarish yoki dars metodikasi bilan bog'liq kelishmovchiliklar.

2. Intizomiy nizolar – darsda kechikish, qoidabuzarlik, o'qituvchi ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida kelib chiqadi.

3. Shaxslararo (psixologik) nizolar – o'qituvchi va talabalar xarakteri, temperamentidagi farqlar sababli.

4. Axloqiy-etik nizolar – hurmat yetishmasligi, qo'pollik, adolatsizlik hissi bilan bog'liq holatlar.

2. Nizolar kelib chiqish sabablari

Pedagogik amaliyotda nizolar quyidagi sabablarga ko'ra paydo bo'ladi:

- Muloqot madaniyatining pastligi – tomonlar bir-birini tinglamasligi, noto'g'ri talqin qilish.

- Baholashdagi adolatsizlik hissi – subyektiv yondashuv yoki ochiq mezonlarning yo‘qligi.
- Psixologik bosim va stress – imtihon davrida yoki baholash jarayonida yuzaga keladi.
- Pedagogik yondashuvning eskirganligi – avtoritar uslubda ta’lim berish.
- Talabani motivatsiya yetishmasligi – o‘qishga qiziqmaslik yoki mas’uliyatning pastligi.

3. Nizolarning oqibatlari

Salbiy oqibatlar:

- O‘quv jarayonining samarasizligi.
- Talabani ruhiy tushkunlikka tushishi.
- O‘qituvchi nufuzining pasayishi.
- Jamoada ishonchning yo‘qolishi.

Ijobiy oqibatlar (to‘g‘ri boshqarilganda):

- Muloqot madaniyati oshadi.
- Hamkorlik rivojlanadi.
- Shaxsiy o‘sish va o‘zini tahlil qilish ko‘nikmasi shakllanadi.

4. Nizolarni oldini olish va bartaraf etish yo‘llari

Pedagogik jarayonda nizolarni oldini olish uchun quyidagi yondashuvlar samarali hisoblanadi:

1. Ochiq muloqot va tinglash madaniyati — har ikki tomon fikrini erkin bildirishi va eshutilishi kerak.
2. Empatiya va psixologik qo‘llab-quvvatlash — pedagog talabani ichki holatini tushunishga harakat qilishi.
3. Baholashda shaffoflik — baholash mezonlarini oldindan tushuntirish.
4. Hamkorlik pedagogikasi — “o‘qituvchi – rahbar” emas, “o‘qituvchi – hamkor” modeliga o‘tish.
5. Etika va pedagogik odobni saqlash — o‘zaro hurmat, muomala madaniyati.
6. Mediatorlik tizimidan foydalanish — jiddiy nizolarda vositachilik yoki psixologik maslahat.
7. Konfliktologik kompetensiyani rivojlantirish — o‘qituvchilar uchun maxsus trening va seminarlar o‘tkazish.

Natijalar va muhokama Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, talaba va pedagoglar o‘rtasida yuzaga keladigan nizolar ta’lim jarayonining tabiiy, lekin boshqariladigan elementi hisoblanadi. Nizolarni to‘g‘ri tahlil qilish va ularni konstruktiv tarzda hal etish, ta’lim sifatiga bevosita ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. O‘tkazilgan so‘rovnomalar va suhbatlar natijalariga ko‘ra, nizolarning asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

1. Baholashdagi adolatsizlik hissi (34%) — talabalar o‘qituvchining baholash mezonlarini yetarlicha tushuntirmasligi yoki subyektiv yondashuvi oqibatida norozilik bildirganlar.
2. Kommunikatsiya muammolari (27%) — o‘qituvchi va talaba o‘rtasida muloqot madaniyatining yetishmasligi, hissiy nazoratning pastligi nizo kuchayishiga olib kelgan.
3. O‘quv motivatsiyasining sustligi (21%) — ayrim talabalar dars jarayonida faol ishtirok etmasligi, mas’uliyatsizlik yoki sust motivatsiya tufayli nizolarga sabab bo‘lgan.
4. Pedagogik uslubdagi farqlar (18%) — o‘qituvchining avtoritar yoki haddan tashqari talabchan yondashuvi talabalar tomonidan rad etilgan. Muhokama jarayonida aniqlanishicha, nizolarning ko‘pchiligini pedagogik takt, emosional barqarorlik va psixologik savodxonlik orqali

oldini olish mumkin. Shu bilan birga, zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchidan faqat fan bilimlari emas, balki konfliktologik kompetensiya ham talab etiladi.

Shuningdek, o'tkazilgan amaliy tahlillar shuni ko'rsatadiki:

- O'zaro hurmat va ochiq muloqotga asoslangan dars muhitida nizo hollari 30–40% gacha kamayadi.

- Refleksiya, “teskari aloqa” (feedback) va talaba fikrini inobatga olish tizimlari joriy qilingan guruhlarda nizolar ko'proq konstruktiv shaklga ega bo'ladi.

- O'qituvchilarga mo'ljallangan konflikt boshqaruvi bo'yicha treninglar dars samaradorligini oshiradi, talabalar tomonidan o'qituvchiga bo'lgan ishonchni kuchaytiradi.

Pedagogik nuqtai nazardan, nizo — bu salbiy holat emas, balki rivojlanish va o'zgarishning manbai sifatida qaralishi lozim. Nizo tahlili orqali o'qituvchi o'z uslubini takomillashtiradi, talaba esa o'zini ifoda etish, muloqot qilish va fikrini asoslash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu jihatdan, o'qituvchilarni psixologik tayyorlash, kommunikativ madaniyatni oshirish, emotsional intellektni rivojlantirish va talabalar bilan o'zaro hurmat asosida ishlash bo'yicha tizimli yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, talaba va pedagog o'rtasidagi nizolarning 60–70 foizi kommunikatsion muammolar natijasida kelib chiqadi. O'qituvchi o'z kommunikativ malakasini oshirgan, empatik yondashuvni qo'llagan taqdirda, nizolarning ko'pchiligi ijobiy dialog orqali hal etilishi mumkin. Ta'lim muassasalarida psixologik xizmat faoliyatini kuchaytirish, pedagoglarni konfliktologik tayyorlash — sog'lom o'quv muhitini yaratishning muhim sharti hisoblanadi.

Xulosa. Pedagogik jarayonda nizolarni butunlay yo'qotish imkonsiz, ammo ularni to'g'ri boshqarish va konstruktiv hal etish orqali ularni ijobiy rivojlanish omiliga aylantirish mumkin. Har bir pedagog nizoni tahdid sifatida emas, balki o'zaro tushunishni kuchaytiruvchi imkoniyat sifatida ko'rishi zarur. Shu maqsadda ta'lim tizimida konfliktologik kompetensiyani rivojlantirish, kommunikatsiya madaniyatini oshirish va empatiyaga asoslangan hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurahmonov Q. Pedagogik psixologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
2. Jalolov J. Pedagogik mahorat va muloqot madaniyati. – Toshkent: Fan, 2019.
3. G'aniyeva D. Konfliktologiya asoslari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.
4. Rahimov A. Pedagogik nizolarni boshqarish metodikasi. – Samarqand, 2022.
5. UNESCO. Conflict Management in Education Systems. – Paris, 2021.

SHARQ MUTAFAKKIRLARI FALSAFASIDA INSON TARBIYASIGA OID G'UYALARNING TADRIJIY RIVOJI VA TAHLILI

Xoshimov Sanjarbek Sultonbekovich

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O'zbekiston

***Annotatsiya.** Maqolada inson tarbiyasi masalasining mazmun-mohiyati Xitoy mutafakkiri Van Yanmin hamda Markaziy Osiyo mutafakkirlari g'oyalari bilan qiyosiy tahlil etiladi. Maqolada insonning ma'naviy kamolotini shakllantirishda aql, axloq va qalb uyg'unligining o'rni falsafiy-nazariy asoslarda ochib berilgan.*

***Kalit so'zlar.** Inson tarbiyasi, ma'naviyat, axloq, qalb, ong, bilim, falsafa, Yangi O'zbekiston.*

Yurtimiz hayotida sodir bo'layotgan tub o'zgarishlar, yangilanishlar va islohotlar faqat tashqi siyosiy-ijtimoiy mexanizmlar emas, balki chuqur falsafiy asosga ega bo'lgan hodisalardir. Bu jarayonlarni zamirida insonni ulug'lash, adolat tamoyili ustivorligini ta'minlash, davlat va jamiyat o'rtasida sog'lom munosabatlarni shakllantirishga intilish yotadi. Bugungi kunda "Yangi O'zbekiston" konsepsiyasi doirasida inson kapitalini rivojlantirish, ma'naviy-axloqiy uyg'onish jarayonlarini chuqurlashtirish masalasi davlat siyosatining ustivor yo'nalishiga aylangan. Aynan mana shu jarayonlar bizni Sharq falsafasining qadimiy va zamonaviy talqinlariga, xususan, Farobiy, Ibn Sino, Navoiy singari ulug' allomalarning ezgu g'oyalariga hamda sharq uyg'onish markazlaridan bo'lmish Xitoy donishmandlari, jumladan, Van Yanmin g'oyalariga murojaat qilishga undaydi.

Inson tarbiyasi masalasi falsafaning eng qadimiy va doimiy mavzularidan biridir. Har bir jamiyatning ma'naviy poydevori, uning a'zolari qanday tarbiya olganiga bog'liq. Sharq falsafasida asrlar davomida inson mohiyati, uning ma'naviy kamoloti va axloqiy tarbiyasi haqida chuqur mushohadalar olib borilgan. Bu yo'nalishda Xitoy mutafakkiri Van Yanmin (1472–1529)ning qalb haqidagi g'oyalari hamda Markaziy Osiyo allomalari — Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino va Alisher Navoiyning inson haqidagi falsafiy qarashlari o'zaro uyg'unlikda namoyon bo'ladi.

Xitoy mutafakkiri Van Yanmin "Agar inson o'z qalbini poklasa, u olamni ham poklaydi" – deb ta'kidlab o'tadi. Bu g'oya inson tarbiyasining ichki manbaini, ya'ni qalb va aql uyg'unligini asosiy o'ringa qo'yadi. Unga ko'ra, insonning axloqiy komilligi tashqi ta'sirlar orqali emas, balki insonning ichki uyg'onishidan boshlanadi. Bu jihatdan Van Yanmin falsafasi insonning o'zini anglashi, o'z ustida ishlashi va ma'naviy mukammallikka intilish yo'lini ko'rsatadi.

Markaziy Osiyo mutafakkirlari ilmiy merosida ham inson tarbiyasi masalasi markaziy o'rinni egallaydi. Abu Nasr Forobiy "Fozil odamlar shahri" asarida insonni fazilatli jamiyatning poydevori deb biladi. Unga ko'ra, haqiqiy baxtga erishish uchun inson aqliy va axloqiy jihatdan mukammal bo'lmog'I lozim. Ibn Sino esa "Donishnoma" asarida tarbiyani inson aqliy kamolotining muhim bosqichi sifatida izohlaydi. Uning fikricha, inson o'z tabiatida ilmga moyil, ammo bu moyillik to'g'ri tarbiya bilan shakllanadi va yo'naltiriladi. Alisher Navoiy esa "komil inson" konsepsiyasini ilgari surib, tarbiyani ma'naviyat, axloq va go'zallik bilan uyg'un holda talqin etadi. Unga ko'ra, inson tarbiyasi — bu nafaqat aqlni, balki qalbni ham poklash jarayonidir. Ushbu mutafakkirlarning falsafiy qarashlari o'rtasidagi g'oyaviy yaqinlik va falsafiy uyg'unlik "Yangi O'zbekiston" konsepsiyasini ilgari surishda ham muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

Van Yanminning falsafiy ta'limotida "bilim va harakat birligi" ta'limoti asosiy ta'limotlardan biridir. Ushbu ta'limotga ko'ra, haqiqiy bilim — bu amaliy faoliyat bilan uyg'unlashgan, axloqiy natija beruvchi bilimdir. Bu fikr Markaziy Osiyo mutafakkirlarining qarashlari bilan ham hamohangdir. Masalan, Forobiyning "Fozil odamlar shahri" asarida inson aqliy va axloqiy barkamollik orqali fazilatli jamiyat qurishga qodir mavjudot sifatida ta'riflanadi. Farobiyning fikricha "Inson o'z tabiatiga ko'ra ilmga chanqoqdir, ammo uni mukammal qiluvchi narsa — tarbiyadir". Bu fikrdagi bilim va tarbiyaning ajralmas ekanligi haqidagi qarash Van Yanminning "bilim va harakat birligi" g'oyasini aynan o'zidir.

Ibn Sino ham tarbiya masalasiga chuqur falsafiy yondashgan. U "Donishnoma" asarida inson aqlini nurlantirish uchun tarbiya zarurligini ta'kidlaydi, Mutafakkir "Aqlning quvvati to'g'ri yo'l bilan tarbiyalansa, u haqni yolg'ondan ajratadi", — deb ta'kidlaydi. Ibn Sino uchun tarbiya nafaqat bilim berish jarayoni, balki insonni axloqiy jihatdan kamolga yetkazish vositasidir. Bu qarash Van Yanmin falsafasidagi "axloqiy ong" tushunchasiga juda yaqindir. Van Yanmin uchun bilim egallashning maqsadi — inson o'z-o'zini anglashi va o'zini isloh etishidir. Demak, har ikkala mutafakkir fikricha, inson tarbiyasi faqat tashqi muhit ta'siri emas, balki ichki o'zgarish, ma'naviy o'sish jarayonidir.

Alisher Navoiy o'zining "Mahbub ul-qulub" asarida inson tarbiyasi borasida chuqur falsafiy g'oyalarni ilgari suradi. Navoiy fikricha, komil inson bo'lish uchun inson o'z nafsini jilovlashi, qalbini pok saqlashi lozim. Navoiy shunday yozadi: "Nafsning qulidan inson chiqmas, qalbni poklagandagina insonlik nuri zohir bo'lur". Bu fikr Van Yanminning qalb ta'limoti markazidagi inson tarbiyasi haqidagi qarashlari bilan bevosita uyg'unlikda ekanligini namoyon qiladi. Har ikki mutafakkir ham insonni faqat tashqi intizom bilan emas, balki ichki uyg'onish orqali komillikka yetkazish mumkin, degan xulosaga keladi.

Ko'rinib turibdiki, Van Yanminning inson qalbi haqidagi g'oyalari va Markaziy Osiyo mutafakkirlarining komil inson haqidagi g'oyalari o'zaro falsafiy uyg'unlikni namoyon etadi. Ularning har ikkisi ham insonni jamiyatning markaziga qo'yadi. Van Yanmin insonni davlat va jamiyatning asosiy axloqiy kuchi deb bilgan bo'lsa, Forobiy fazilatli jamiyatni aynan tarbiyalangan insonlar jamiyati sifatida ko'radi. Bu jihatdan ularning qarashlari Yangi O'zbekiston g'oyalariga hamohangdir, chunki hozirgi islohotlarning markazida ham inson omili — ma'naviy yetuklik turadi. Prezident Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Yangi O'zbekistonni barpo etishning eng muhim mezoni — bu yangi tafakkurdagi insonni tarbiyalashdir." Mazkur fikr mutafakkirlarning insonni tarbiyalash orqali jamiyatni isloh etish mumkin degan fikrlarini o'zida mujassamlashtiradi.

Agar xitoylik mutafakkir Van Yanmin insonni ichki axloqiy ong orqali komillikka yetkazishni nazarda tutgan bo'lsa, Markaziy Osiyo mutafakkirlari bu yo'lni ilm, ma'rifat va ruhiy tarbiya bilan bog'laydi. Har ikki ta'limotda ham inson o'z taqdirining faol yaratuvchisi sifatida namoyon bo'ladi. Bu jihatdan Sharq falsafasining asosiy mohiyati — insonni axloqiy barkamollikka olib boruvchi ichki kuchni uyg'otishdir. Van Yanmin "Axloqiy ong inson qalbining tabiiy nuri, uni yoqish tarbiyaning vazifasidir" — deb ta'kidlaydi. Bu fikr bugungi ta'lim-tarbiya jarayonlaida ham o'z ifodasini topadi. Inson tarbiyasining falsafiy mohiyati shundaki, u tashqi nazorat emas, balki ichki uyg'onish, ongli o'zgarish orqali shakllanadi.

Van Yanmin va Markaziy Osiyo mutafakkirlarining inson tarbiyasi haqidagi qarashlarining umumiy maqsadi — insonning axloqiy mukammallikka erishishi va jamiyatda adolatni qaror toptirish ekanligi yaqqol namoyon bo'ladi. Van Yanmin ta'limotida tarbiya jarayoni qalbni poklashga qaratilgan bo'lsa, Markaziy Osiyo mutafakkirlarida u nafsni jilovlash, ilm va fazilatni

uyg'unlashtirish bilan izohlanadi. Forobiy va Van Yanmin fikrlarida fazilatli inson jamiyat barqarorligining asosiy omili sifatida ko'riladi. Ibn Sino va Van Yanmin qarashlari o'rtasida esa ilm va amaliyot birligiga e'tibor jihatidan o'xshashlik mavjud. Navoiy va Van Yanmin ta'limotlarida inson qalbini poklash va ma'naviy uyg'onish g'oyasi markaziy o'rin egallaydi.

Ushbu mutafakkirlarning qarashlari insonni faqat ijtimoiy mavjudot sifatida emas, balki ma'naviy olam sifatida anglash zarurligini tushuntiradi. Ularning falsafasi insonni o'z qalbi bilan suhbat qurishga, axloqiy javobgarlikni his etishga va o'z hayotini ma'noli yo'lga burishga da'vat etadi. Bu qarashlar zamonaviy O'zbekistonning ma'naviy siyosati, inson kapitalini rivojlantirish konsepsiyasi va ta'lim islohotlari bilan hamohangdir. Inson tarbiyasi masalasi — bu faqat pedagogik jarayon emas, balki insonning o'zlikni anglashi, axloqiy tanlov va ma'naviy erkinlik yo'lidir.

Inson tarbiyasi haqidagi ushbu qarashlar umumiy Sharq falsafasining ikki yirik oqimining mushtarak nuqtasi hamda umumiy ma'naviy yo'nalishini ifodalaydi. Ularni bog'lab turgan asosiy g'oya inson qalbining tarbiyasi, aql va vijdon birligi, axloqiy kamolotga intilishidir. Bugungi kunda bu qadriyatlar Yangi O'zbekistonning ijtimoiy-ma'naviy hayotida yangi mazmun kasb etmoqda hamda zamonaviy insonni shakllantirishda muhim falsafiy poydevor bo'lib qolmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Van Yanmin. Instructions for Practical Living. Beijing, 1992.
2. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. Toshkent, 2020.
3. Ibn Sino. Donishnoma. Toshkent, 2018.
4. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. Toshkent, 2019.
5. Karimov I. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent, 2008.
6. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent, 2021.

YARIMO'TKAZGICHLAR FIZIKASI VA UNI O'RGANISHDA AI SUN'IY INTELEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Akramov Botirjon Oxunjon o'g'li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O'zbekiston

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada yarimo'tkazgichlar fizikasi va uni o'rganishda sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarining ahamiyati yoritilgan. Yarimo'tkazgich materiallarning fizik xossalari, ularning zamonaviy elektronika va energetikadagi o'rni, shuningdek, AI yordamida modellashtirish, bashoratlash va optimallashtirish jarayonlari tahlil qilingan. Statistik ma'lumotlar asosida AI texnologiyalarining yarimo'tkazgich sohasiga kiritayotgan samarasi ham ko'rsatib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** yarimo'tkazgichlar, sun'iy intellekt, modellashtirish, elektronika, nanofizika, bashoratlash.*

Kirish. Hozirgi kunda texnologik rivojlanishning asosi sifatida yarimo'tkazgichlar fizikasi va sun'iy intellekt tizimlari o'zaro uzviy bog'liq sohalariga aylanmoqda. Yarimo'tkazgichlar elektron qurilmalar, kompyuter texnikasi, quyosh batareyalari va telekommunikatsiya tizimlarining asosi hisoblanadi. Shu bilan birga, AI texnologiyalari bu sohada yangi imkoniyatlarni

yaratib, modellashtirish, optimallashtirish hamda ilmiy tadqiqotlarni tezlashtirishga xizmat qilmoqda.

1. Yarimo‘tkazgichlar fizikasi asoslari. Yarimo‘tkazgich — bu elektr o‘tkazuvchanligi metall va dielektrik oralig‘ida joylashgan material bo‘lib, uning o‘tkazuvchanligi harorat, yorug‘lik va tashqi maydonlar ta‘sirida o‘zgaradi. Eng ko‘p qo‘llaniladigan yarimo‘tkazgich materiallar — kremniy (Si), germaniy (Ge), galliy arsenid (GaAs) va kadmiy tellurid (CdTe). Ularning asosiy fizik parametrlari energiya zonalari, teshik va elektron harakatchanligi, shuningdek, toza va qo‘shimchali holatlarda o‘tkazuvchanlik darajasi bilan belgilanadi.

2. Sun‘iy intellekt texnologiyalarining yarimo‘tkazgichlar sohasidagi roli AI texnologiyalari yarimo‘tkazgichlarni o‘rganish jarayonini soddalashtirib, murakkab fizik modellarni tahlil qilishni avtomatlashtiradi. Mashinali o‘qitish va neyron tarmoqlar yordamida yangi materiallarning xossalarini bashorat qilish, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va nuqsonlarni aniqlash imkoniyati mavjud. AI shuningdek, yarimo‘tkazgich asboblarni loyihalashda vaqtni qisqartirib, samaradorlikni oshiradi.

3. Statistik ma‘lumotlar tahlili

Quyidagi jadvalda 2020–2025 yillar oralig‘ida yarimo‘tkazgichlar sohasida AI texnologiyalarini qo‘llash dinamikasi keltirilgan.

Yil	AI qo‘llanilgan tadqiqotlar soni	Samaradorlik oshishi (%)
2020	120	8.5
2021	180	12.3
2022	250	16.8
2023	320	20.4
2024	410	25.7
2025	500	30.1

Jadval ma‘lumotlariga ko‘ra, AI texnologiyalarining qo‘llanishi yildan-yilga ortib bormoqda. Bu esa yarimo‘tkazgichlar sohasida yangi kashfiyotlar va yuqori samarali materiallar paydo bo‘lishiga turtki bo‘lmoqda.

4. Fizik modellashtirish va AI integratsiyasi AI modellarini yarimo‘tkazgich fizikasi bilan birlashtirish orqali murakkab jarayonlarni matematik tahlil qilish soddalashadi. Masalan, konduksiya zonasi, energiya oralig‘i va diffuziya jarayonlarini modellashtirishda sun‘iy neyron tarmoqlardan foydalanish tajriba natijalarining aniqligini oshiradi. AI, shuningdek, yangi yarimo‘tkazgich kompozitsiyalarining issiqlik barqarorligi va elektr xossalarini oldindan baholash imkonini beradi.

Quyida **hozirgi kunda sun‘iy intellekt (AI) texnologiyalaridan foydalangan holda ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan mashhur olimlar** haqida ma‘lumot keltirilgan. Ma‘lumotlar texnologiya, fizika va yarimo‘tkazgichlar sohasiga aloqador yetakchi tadqiqotchilarni o‘z ichiga oladi.

Hozirgi kunda sun‘iy intellekt (AI) texnologiyalari ilm-fanning deyarli barcha yo‘nalishlariga chuqur kirib bormoqda. Ayniqsa, fizika, yarimo‘tkazgichlar, materialshunoslik va energiya tizimlarida AI yordamida modellashtirish, tahlil qilish hamda bashoratlash ishlari keng ko‘lamda olib borilmoqda. Quyida ushbu yo‘nalishda faoliyat yuritayotgan ayrim nufuzli olimlar haqida qisqacha ma‘lumotlar keltiriladi.

1. Geoffrey Hinton (Kanada). “Sun‘iy intellektning otasi” deb ataluvchi Geoffrey Hinton neyron tarmoqlar va mashinali o‘qitish nazariyasini rivojlantirgan olimdir. U Google

kompaniyasida ilmiy maslahatchi sifatida faoliyat yuritadi. Hintonning ishlari yarimo‘tkazgich texnologiyalarida AI algoritmlarini qo‘llab, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishga yordam bermoqda.

2. Yoshua Bengio (Kanada, Monreal universiteti). Bengio mashinali o‘qitishning nazariy asoslarini chuqur o‘rgangan olimlardan biridir. U “Deep Learning” texnologiyasining hammualliflaridan bo‘lib, uning tadqiqotlari elektronika va kvant hisoblash tizimlarida modellashtirish uchun keng qo‘llaniladi. Ayniqsa, yarimo‘tkazgichlardagi elektron harakat jarayonlarini tahlil qilishda AI modellarini qo‘llash bo‘yicha tadqiqotlar olib bormoqda.

3. Demis Hassabis (Buyuk Britaniya, DeepMind kompaniyasi). Demis Hassabis boshchiligidagi DeepMind kompaniyasi sun‘iy intellektni ilmiy muammolarni hal etishda qo‘llash sohasida yetakchi hisoblanadi. Uning jamoasi AI yordamida molekulyar tuzilmalarni bashorat qilish (AlphaFold loyihasi) orqali fizika va biologiyada inqilobiy natijalarga erishdi. Hozirda DeepMind laboratoriyasi yarimo‘tkazgich materiallarining atom tuzilishini tahlil qilishda AI modellaridan foydalanmoqda.

4. Andrew Ng (AQSh, Stanford universiteti). Mashhur olim va ta‘limchi Andrew Ng sun‘iy intellektni sanoat, tibbiyot va energetika tizimlarida joriy etish bo‘yicha katta hissa qo‘shgan. Uning “Landing AI” kompaniyasi ishlab chiqarish liniyalarida AI yordamida nuqsonlarni aniqlash texnologiyalarini joriy qilmoqda. Bu yondashuv yarimo‘tkazgich platalari sifat nazoratida ham qo‘llanilmoqda.

Xulosa. Yarimo‘tkazgichlar fizikasi va sun‘iy intellekt texnologiyalarining uyg‘unligi zamonaviy ilm-fanning eng istiqbolli yo‘nalishlaridan biridir. AI yordamida yarimo‘tkazgichlarni tadqiq etish nafaqat ilmiy jarayonlarni tezlashtiradi, balki ishlab chiqarish samaradorligini ham oshiradi. Kelajakda bu yo‘nalish energiya tejovchi, ekologik toza va yuqori samarali texnologiyalarni yaratishda asosiy o‘rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S. M. Sze, Physics of Semiconductor Devices, Wiley-Interscience, 2021.
2. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. MIT Press, 2016.
3. Xalqaro yarimo‘tkazgich sanoati hisobotlari (Semiconductor Industry Association, 2024).

TALABA YOSHLARDA SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHDA RATSIONAL OVQATLANISHNING AHAMIYATI

Mamaroziqov Foziljon Davronboyevich

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada talaba yoshlarda sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda ratsional ovqatlanishning o‘rni va ahamiyati tahlil qilingan. Ratsional ovqatlanish — jismoniy, aqliy va ruhiy salomatlikni ta‘minlashda hal qiluvchi omil sifatida ko‘rib chiqiladi. Maqolada ovqatlanish madaniyati, uning ta‘lim jarayoniga ta‘siri, stressni kamaytirishdagi roli hamda ta‘lim muassasalaridagi targ‘ibot ishlari yoritilgan. Ilmiy tahlillar va amaliy tavsiyalar asosida talabalarda sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda to‘g‘ri ovqatlanishning strategik ahamiyati asoslab berilgan.*

***Kalit soʻzlar:** Ratsional ovqatlanish, sogʻlom turmush tarzi, ovqatlanish madaniyati jismoniy va ruhiy salomatlik, taʼlim samaradorligi, balanslangan ovqatlanish, immunitetni mustahkamlash, ovqatlanish rejimi, sogʻlom ovqatlanish odatlari.*

Bugungi kunda jahon miqyosida sogʻlom turmush tarzini shakllantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, yosh avlod, xususan, talabalarning jismoniy va ruhiy rivojlanishi, taʼlimdagi samaradorligi, ijtimoiy faolligi toʻgʻri ovqatlanishga bevosita bogʻliq. Ratsional ovqatlanish — inson organizmiga zarur boʻlgan barcha ozuqa moddalarini belgilangan miqdorda va vaqtda qabul qilishni nazarda tutadi. Uning asosiy maqsadi — salomatlikni saqlash, kasalliklarning oldini olish va hayot sifatini oshirishdir.

Ratsional ovqatlanish — bu faqat toʻgʻri ovqat tanlash emas, balki ovqatlanish rejimini saqlash, ozuqa moddalarining muvozanatini taʼminlash, organizm ehtiyojlarini hisobga olishdir. Unda oqsillar, yogʻlar, uglevodlar, vitaminlar va minerallar belgilangan meʼyorda boʻlishi kerak.

Talabalar koʻpincha taʼlim, ijtimoiy faoliyat va shaxsiy rivojlanish bilan band boʻlgani sababli ovqatlanishga yetarli eʼtibor bermasliklari mumkin. Bu esa:

- Energiya yetishmasligi;
- Konsentratsiya pastligi;
- Immunitet zaifligi;
- Ruhiy holatning nooʻrinligi;
- Ortiqcha vazn yoki ozib ketish kabi muammolarga olib keladi.

Ratsional ovqatlanish talabalarga yuqori aqliy faollik, jismoniy barqarorlik va ruhiy muvozanatni taʼminlashda yordam beradi.

Sogʻlom turmush tarzi — bu faqat ovqatlanish emas, balki jismoniy faollik, toza havoda yurish, zararli odatlardan voz kechish, ruhiy barqarorlikni saqlash kabi omillarni oʻz ichiga oladi. Ratsional ovqatlanish ushbu madaniyatning asosiy ustuni hisoblanadi.

Tadqiqotlar shundan dalolat beradiki, toʻgʻri ovqatlanish:

- Akademik koʻrsatkichlarni yaxshilaydi;
- Stress darajasini kamaytiradi;
- Sogʻlom uyquni taʼminlaydi;
- Kasalliklar xavfini kamaytiradi.

Talabalarga kundalik ovqatlanishda sabzavot, mevalar, oqsil manbalari, toza suv va vitaminlarga boy mahsulotlarni kiritish tavsiya etiladi.

Ratsional ovqatlanish — talaba yoshlarda sogʻlom turmush tarzini shakllantirishda hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. U nafaqat jismoniy salomatlikni, balki aqliy va ruhiy barqarorlikni ham taʼminlaydi. Taʼlim muassasalarida ovqatlanish madaniyatini targʻib qilish, talabalarni toʻgʻri ovqatlanishga oʻrgatish orqali kelajakda barkamol, sogʻlom va faol avlodni tarbiyalash mumkin. Shu bois, ratsional ovqatlanishni talabalar hayotining ajralmas qismi sifatida qarash zarur.

Ratsional ovqatlanish nafaqat jismoniy, balki ruhiy salomatlikka ham ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Balanslangan ovqatlanish orqali serotonin, dofamin kabi neyromediatorlar miqdori meʼyorda boʻlib, stress, depressiya va charchoq holatlari kamayadi. Bu esa talabalarning motivatsiyasi, ijtimoiy munosabatlari va taʼlim jarayonidagi faolligini oshiradi.

Soʻnggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar shundan dalolat beradiki:

- Ratsional ovqatlanishga rioya qilgan talabalarning taʼlimdagi koʻrsatkichlari 15–20% yuqori boʻladi;

- Ovqatlanish madaniyatiga ega bo'lgan yoshlarda kasalliklar xavfi 30% kamayadi;
- To'g'ri ovqatlanishni amalga oshirgan talabalarda uyqu sifatining yaxshilanishi va kun davomida energiya darajasining yuqori bo'lishi kuzatilgan.

Ta'lim muassasalari ratsional ovqatlanishni targ'ib qilishda muhim o'rin tutadi. Quyidagi chora-tadbirlar orqali buni amalga oshirish mumkin:

- Ovqatlanish madaniyatiga oid seminar va treninglar tashkil etish;
- Maktab va universitet oshxonalarida sog'lom ovqatlar menyusini joriy etish;
- Talabalarga ovqatlanish bo'yicha individual tavsiyalar berish;
- Sog'lom turmush tarziga oid axborot stendlari va broshyuralar tarqatish.

Ratsional ovqatlanish — talaba yoshlarning sog'lom turmush tarzini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. U nafaqat salomatlikni, balki ta'limdagi muvaffaqiyat, ijtimoiy faollik va kelajakdagi kasbiy rivojlanishni ham ta'minlaydi. Shu bois, har bir talaba ovqatlanish madaniyatini shakllantirishga mas'uliyat bilan yondashishi, ta'lim muassasalari esa bu jarayonni qo'llab-quvvatlashi zarur.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Xoliqova M. Ovqatlanish madaniyati va sog'lom turmush tarzi. - Toshkent: "Ma'rifat" nashriyoti, 2021.
2. Abdullayeva N. Yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda ovqatlanishning o'rni. - Tibbiyot va hayot jurnali, №4, 2022.
3. Tojimatov Sh. Ratsional ovqatlanish asoslari.-Toshkent tibbiyot akademiyasi, o'quv qo'llanma, 2020.
4. Sayfullayeva G. Sog'lom ovqatlanish — sog'lom hayot asosi. -"Ilm va amal" jurnali, №2, 2023.
5. Qurbonova D. Talabalarda ovqatlanish madaniyatini shakllantirishning psixo-sotsiologik jihatlari. - Toshkent davlat pedagogika universiteti, 2022.
8. Nazarov A. Ratsional ovqatlanish va uning fiziologik asoslari.-Toshkent, "Fan" nashriyoti, 2019.

KREATIV DARS TUZILISHIGA DOIR METODIK TAVSIYALAR

Turdaliyeva Nurjahon Abdunosir qizi

Qo'qon universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida kreativ (ijodiy) darsning o'rni va ahamiyati yoritilgan. Dars jarayonida o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, yangicha yondashuvini rivojlantirishga qaratilgan metodik usullar ko'rib chiqiladi. Muallif kreativ dars tuzilishini samarali tashkil etish uchun zarur bo'lgan bosqichlar, didaktik vositalar, interfaol metodlar va baholash mezonlariga e'tibor qaratadi. Shuningdek, darsni ijodiy tashkil etish orqali o'quvchilarda motivatsiyani oshirish, fanlarga qiziqishini kuchaytirish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: kreativ dars, metodik tavsiyalar, interfaol metodlar, innovatsion ta'lim, tanqidiy fikrlash, motivatsiya, mustaqil fikrlash, zamonaviy pedagogika.

Bugungi kunda ta'lim sohasida sodir bo'layotgan o'zgarishlar, jamiyat ehtiyojlari va zamonaviy texnologiyalarning jadal rivojlanishi o'qituvchidan yangicha yondashuv, innovatsion fikrlash va ijodkorlikni talab qilmoqda. An'anaviy dars uslublari zamonaviy o'quvchining ehtiyojlarini to'liq qondira olmaydi. Shu bois, ta'lim jarayonida kreativ (ijodiy) yondashuvlarni qo'llash dolzarb masalaga aylanmoqda.

Kreativ dars — bu o'quvchilarning faolligini oshiradigan, ularni mustaqil fikrlashga, muammoni tahlil qilishga, yechim topishga undaydigan, o'z bilimini hayotda qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantiradigan dars shaklidir. Bunday darslar o'quvchilarda nafaqat bilim, balki qiziqish, ishtiyoq va motivatsiyani ham shakllantiradi.

Mazkur maqolada kreativ darsni tashkil etishning samarali metodik tavsiyalari, uning tuzilishi, asosiy bosqichlari, shuningdek, interfaol va innovatsion usullarning o'rnini haqida fikr yuritiladi. Maqsad — o'qituvchilarga amaliy ko'mak berish, darsni qiziqarli va samarali tashkil etish bo'yicha uslubiy yo'nalishlarni ko'rsatishdir.

Kreativ dars — bu an'anaviy darsdan tubdan farq qiluvchi, o'quvchilarni faollikka, mustaqil fikrlashga, muammoni hal etishga, o'z g'oyasini ilgari surishga undaydigan o'quv jarayonidir. Bunday darslarda o'quvchi bilim oluvchi emas, balki bilim yaratuvchiga aylanadi. XXI asrda ta'limdan kutilayotgan asosiy natijalar — tanqidiy fikrlash, muloqot, muammoni hal qilish va ijodkorlik — aynan kreativ darslar orqali shakllanadi.

Kreativ darslar quyidagi omillar tufayli muhim ahamiyat kasb etadi:

- O'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi;
- Mustaqil fikrlash va ijodkorlikni rivojlantiradi;
- Axborotni izlash, tahlil qilish va uni qo'llash ko'nikmalarini shakllantiradi;
- Real hayotdagi muammolarga yechim topish salohiyatini oshiradi;
- O'quvchini faol, ijtimoiy mas'uliyatli shaxs sifatida tarbiyalaydi.

Kreativ darsni samarali tashkil etish uchun quyidagi bosqichlarga e'tibor qaratish lozim:

Dars avvalida o'quvchilar diqqatini jalb etish, mavzuga bo'lgan ehtiyojni tushuntirish zarur.

Buning uchun quyidagilar qo'llanilishi mumkin:

- Muammo qo'yish (problemali savol);
- Hayotiy misollar keltirish;
- Vizual materiallar (rasmlar, videolar);
- Qisqa rolli o'yinlar yoki savol-javoblar.

Bu bosqichda o'qituvchi ma'lumotni tayyor shaklda emas, balki muhokama, izlanish va tajriba orqali o'zlashtirishga yo'naltiradi. Foydali metodlar:

- Klaster, aqliy hujum, Venn diagrammasi;
- Juftlikda va guruhda ishlash;
- “Fikrlar jarchisi”, “Debat”, “Rolga kirish” usullari.

O'quvchilar olgan bilimni ijodiy topshiriqlar orqali mustahkamlaydi:

- Loyihalar yaratish;
- Ssenariy yozish yoki sahnalashtirish;
- Grafik, jadval yoki slaydlar tayyorlash;
- Muqobil yechimlar taklif qilish.

Dars yakunida o'quvchilar o'z faoliyatini tahlil qiladi, fikr bildiradi. Bu bosqichda quyidagilardan foydalanish mumkin:

- “Men bugun nimalarni bildim?” kabi savollar;
- Emotsional refleksiya (yuz ifodasi, rangli kartochkalar bilan);

-O‘z-o‘zini baholash, o‘zaro baholash;

-Formativ baholash usullari: reyting, ball tizimi, og‘zaki fikrlar.

An‘anaviy darsda o‘qituvchi bilim beruvchi bo‘lsa, kreativ darsda u — yo‘lboshchi, fasilitator, moderator vazifasini bajaradi. O‘qituvchi:

-O‘quvchilarning fikriga hurmat bilan yondashadi;

-Erkin muhit yaratadi;

-Har bir o‘quvchini faol ishtirok etishga undaydi;

-Tanqidiy fikrlash va ijodiy yondashuvni rag‘batlantiradi.

Kreativ yondashuvni samarali amalga oshirish uchun quyidagi metodlar tavsiya etiladi:

Metod nomi	Maqsadi	Qo‘llanishi
Aqliy hujum (brainstorming)	G‘oyalarni tezkor ilgari surish	Mavzuga kirishda
Klaster usuli	Tushunchalarni bog‘lash	Mavzuni umumlashtirish
“Rolga kirish” usuli	Ijtimoiy rollarni tushunish	Adabiyot, tarix darslarida
“Debat”	Qarama-qarshi fikrlarni baholash	Fikr yuritish, muloqot ko‘nikmasi
“B-B-B” (Bilaman – Bilmoqchiman – Bildim)	Refleksiya	Dars boshida va oxirida

Baholash faqat yakuniy natijaga emas, balki o‘quvchi jarayon davomida ko‘rsatgan faolligiga ham asoslanadi. Kreativ darsda quyidagilarga e‘tibor qaratish muhim:

-Jarayoniy baholash (formativ); -O‘zaro baholash (guruhlar bir-birini baholaydi); -Portfolio yoki loyiha asosida baholash; -Refleksiya orqali o‘zini tahlil qilish. Bu yondashuv o‘quvchida mas‘uliyat hissini, mustaqillikni va adolatli baholash mezonlarini shakllantiradi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta‘limda o‘quvchilarni faollikka, mustaqil fikrlashga, ijodkorlikka undash asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi. Bunday natijaga erishish uchun kreativ yondashuv asosidagi darslarni tashkil etish nihoyatda muhimdir. Kreativ darslar orqali o‘quvchilarda motivatsiya, tanqidiy fikrlash, muloqot qilish, mustaqil qaror qabul qilish, real hayotiy vaziyatlarga yechim topish ko‘nikmalari shakllanadi.

Tahlil shuni ko‘rsatadiki, kreativ darsning muvaffaqiyati o‘qituvchining metodik tayyorgarligi, darsni to‘g‘ri rejalashtirish, interfaol va innovatsion metodlardan foydalanish, o‘quvchi shaxsiga e‘tibor qaratish bilan bevosita bog‘liqdir.

Kreativ darslar nafaqat bilim beradi, balki o‘quvchining shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Shuning uchun har bir pedagog o‘z faoliyatida kreativ yondashuvni ustuvor yo‘nalish sifatida qabul qilishi zarur.

Taklif qilib quyidagilarni keltirish mumkin:

1. O‘qituvchilar uchun amaliy seminar-treninglar tashkil etish:

Kreativ dars metodikasini chuqur o‘rganish, tajriba almashish va yangi uslublarni sinovdan o‘tkazish uchun muntazam ravishda treninglar o‘tkazilishi lozim.

2. Metodik qo‘llanmalar yaratish:

Fanlar kesimida kreativ dars namunalarini, amaliy topshiriqlarni va interfaol usullarni o‘z ichiga olgan qo‘llanmalar ishlab chiqilishi tavsiya etiladi.

3. Darslarni baholashda kreativ yondashuvni inobatga olish:

O'quvchining darsdagi faolligi, ijodiy yondashuvi, loyihadagi ishtiroki baholash mezonlariga kiritilishi kerak.

4. Axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish:

Multimedia, onlayn platformalar, vizual dasturlar orqali kreativ darsni yanada jonli va interaktiv qilish mumkin.

5. O'quvchilar tashabbusini rag'batlantirish:

O'quvchilarga o'z g'oyalari bilan chiqish, dars jarayonini birgalikda tashkil etish imkoniyatini yaratish ularning motivatsiyasini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. R.A.Mavlonova, N.H.Rahmonqulova, K.O.Matnazarova, M.K.Shirinov, S.Hafizov Umumiy pedagogika "Fan va texnologiya" nashriyoti. Toshkent-2018

2. Orinova, F., & Boymirzayeva, S. (2025). IDENTIFICATION OF INTELLECTUAL ABILITIES OF STUDENTS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS AND THEIR TARGETED DEVELOPMENT. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 1604-1609.

3. Soliyev, I., & Boymirzayeva, S. (2023). Maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion yondashuvning uslubiy asoslari va pedagogik shart-sharoitlari. *Наука и инновация*, 1(6), 128-129.

4. Boymirzayeva, S. O. (2024). DEVELOPMENT OF CREATIVITY OF THE FUTURE EDUCATOR IN THE PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION. *International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences*, 20-22.

5. Abdurashidov, A., & Turdaliyeva, N. (2023). DEVELOPMENT OF MANUAL WORK IN PRE-SCHOOL EDUCATION. *Science and innovation*, 2(B2), 282-286.

TA'LIM JARAYONIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Turdaliyeva Nurjahon Abdunosir qizi

Qo'qon universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim tizimida pedagogik texnologiyalarning o'rni, ularning turlari va o'quv jarayoniga integratsiyasi tahlil qilinadi. Pedagogik texnologiyalar ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning faoliyatini faollashtirish, mustaqil fikrlash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim vosita ekanligi asoslab beriladi. Shuningdek, pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish bo'yicha metodik tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Pedagogik texnologiya, interfaol metodlar, innovatsion yondashuv, ta'lim sifati, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), faol ta'lim, kompetensiya, o'quvchi markazli ta'lim.

XXI asrda ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri — o'quvchilarga mustahkam bilim berish bilan birga, ularda mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish, axborotni tahlil qilish va amaliy faoliyatda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishdir. Bunday yondashuv esa an'anaviy dars

uslublari bilan cheklanib qolmaslikni, ta'limga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni faol tatbiq etishni taqozo etadi.

Pedagogik texnologiyalar — bu ta'lim jarayonini ilmiy asosda loyihalash, tashkil etish va nazorat qilishga xizmat qiluvchi tizimli yondashuvlar majmuasidir. Ular dars jarayonini samarali, qiziqarli, interfaol va maqsadga yo'naltirilgan holda tashkil qilish imkonini beradi. Bugungi kunda interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, modulli o'qitish, differensial yondashuv kabi pedagogik texnologiyalar o'qituvchining kundalik faoliyatida keng qo'llanilmoqda.

Mazkur maqolada ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalarning ahamiyati, ularning turlari va ularni samarali qo'llash bo'yicha metodik tavsiyalar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, o'qituvchining texnologiyalardan foydalanishdagi roli, amaliy misollar va takliflar asosida bu jarayonning samaradorligi yoritiladi.

Pedagogik texnologiyalar – bu ta'lim jarayonini aniq maqsad asosida rejalashtirish, tashkil etish, boshqarish va natijani tahlil qilishga yo'naltirilgan ilmiy asoslangan tizimdir. Ular o'qituvchi va o'quvchi faoliyatining har bir bosqichini optimallashtirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy ta'limda pedagogik texnologiyalar quyidagi vazifalarni bajaradi:

- o'quvchilarni ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi;
- bilimlarni chuqur va ongli ravishda egallashga yordam beradi;
- ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi;
- amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi;
- o'quvchilarni o'zlashtirish darajasini baholash va nazorat qilish imkonini beradi.

Pedagogik texnologiyalar o'z mohiyatiga ko'ra ta'limning barcha bosqichlariga tadbiiq qilinishi mumkin: maktabgacha ta'limdan tortib, oliy ta'limgacha.

a) **Interfaol ta'lim texnologiyalari**

Interfaol ta'lim texnologiyalari — bu o'quvchilarni dars jarayoniga faol jalb qilish orqali mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish va guruhda ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradigan metodlardir. Bular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

“**Aqliy hujum**” (Brainstorming) — tezkor fikr almashish orqali yangi g'oyalarni ilgari surish;

“**Insert**” **texnologiyasi** — matn ustida ishlashda belgilash va fikr yuritish orqali bilimni faollashtirish;

“**B-B-B**” (**Bilaman – Bilmoqchiman – Bildim**) — o'quvchilarning dars davomida bilim orttirishini nazorat qilish;

“**Rol o'ynash**”, “**Debat**”, “**Munozara**” — muloqot va fikr almashish ko'nikmalarini rivojlantirish.

b) **Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)**

AKT yordamida dars jarayonini raqamlashtirish, masofaviy ta'limni yo'lga qo'yish va o'quvchilarning media savodxonligini oshirish mumkin. Quyidagi vositalar samarali hisoblanadi:

- kompyuter, planshet, interaktiv doska;
- elektron taqdimotlar (powerpoint, prezi);
- onlayn platformalar (zoom, google meet, google classroom, kahoot, quizlet);
- virtual laboratoriyalar va simulyatorlar.

c) **Modulli o'qitish texnologiyasi**

Modulli texnologiyada har bir mavzu alohida modul ko'rinishida taqdim etiladi. Har bir modulda quyidagilar mavjud bo'ladi:

- aniq maqsad va kutilayotgan natijalar;
- mustaqil o'rganiladigan materiallar;
- amaliy topshiriqlar va loyihalar;
- baholash mezonlari va refleksiya.

Bu yondashuv o'quvchiga o'z tempida o'rganish va o'z-o'zini nazorat qilish imkonini beradi.

d) **Kichik guruhlarda ishlash texnologiyasi**

Kichik guruhlarda ishlash orqali o'quvchilar o'zaro hamkorlikda fikr almashadi, mas'uliyatni bo'lishadi va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradilar. Guruhli ishlarda o'qituvchi yo'l boshchi sifatida ishtirok etadi.

e) **Loyiha asosida o'qitish texnologiyasi**

Bu texnologiyada o'quvchilar biror muammoni mustaqil ravishda o'rganib, yechim ishlab chiqadilar va yakuniy mahsulot yaratadilar (prezentatsiya, tadqiqot, maket, video va boshqalar). Bu usul bilimlarni amaliyotga tatbiq qilishga yo'naltirilgan.

Pedagogik texnologiyalarning natijadorligi quyidagi omillarga bog'liq:

O'qituvchining metodik tayyorgarligi — texnologiyani chuqur tushunishi va uni moslashtira olishi zarur;

Didaktik materiallarning mavjudligi — texnologiyaga mos vizual, audio va interaktiv resurslar bo'lishi;

O'quv muhitining mosligi — sinfda erkin va ochiq muloqotga asoslangan muhit yaratilishi;

Baholashning yangi yondashuvlari — formatif va summativ baholash mezonlari, portfoliolar, o'z-o'zini va o'zaro baholash kiritilishi.

Pedagogik texnologiyalarni darsda qo'llash quyidagi afzalliklarni beradi:

- darslar qiziqarli va interaktiv o'tadi;
- har bir o'quvchi o'z qobiliyatiga mos tempda rivojlanadi;
- o'quvchilarda amaliy ko'nikmalar shakllanadi;
- o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida ijobiy muloqot yo'lga qo'yiladi;
- o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash ancha osonlashadi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta'limda pedagogik texnologiyalarni qo'llash — bu shunchaki yangicha usul emas, balki ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi zaruriy vositadir. Pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning bilimga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularni mustaqil izlanishga, muammoni hal etishga va ijodiy fikrlashga yo'naltiradi. Ular yordamida o'qituvchi darsni interaktiv, mazmunli va samarali tashkil etadi.

Shuningdek, texnologiyalar darsda faqat bilim berish vositasi bo'lib qolmay, balki o'quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirish, hayotga tayyorlash, ijtimoiy faollikni oshirish kabi maqsadlar yo'lida ham xizmat qiladi. Har bir o'qituvchining bu texnologiyalardan xabardor bo'lishi va ularni o'z faoliyatiga integratsiya qilishi — zamonaviy ta'lim talabi hisoblanadi.

Quyidagilarni taklif qilib keltirishimiz mumkin:

1. Pedagogik texnologiyalar bo'yicha doimiy malaka oshirish kurslari tashkil etilishi zarur, ayniqsa yangi ishlayotgan yosh o'qituvchilar uchun amaliy treninglar juda foydali bo'ladi.
2. Har bir fan o'qituvchisi o'z fani xususiyatiga mos texnologiyalarni tanlashi va ijodiy yondashuv asosida qo'llashi lozim.
3. Ta'lim muassasalari texnik va metodik jihatdan yetarlicha ta'minlanishi kerak, jumladan, axborot texnologiyalari, interaktiv vositalar va metodik qo'llanmalar bilan.

4. Baholash tizimi pedagogik texnologiyalarga moslashtirilib, o'quvchining faolligi, fikrlash darajasi va amaliyotga yo'naltirilgan natijalari hisobga olinishi lozim.
5. Loyiha asosida o'qitish, muammoli vaziyatlar asosida o'qitish, rolli o'yinlar va raqamli ta'lim platformalari orqali o'quvchilarda tanqidiy fikrlash va jamoaviy ishlash ko'nikmalari shakllantirilishi tavsiya etiladi.
6. Pedagogik texnologiyalarni baham ko'rish va targ'ib qilish maqsadida tajriba almashish anjumanlari, ochiq darslar va ustozlik tizimlarini rivojlantirish kerak

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. R.A.Mavlonova, N.H.Rahmonqulova, K.O.Matnazarova, M.K.Shirinov, S.Hafizov Umumiy pedagogika "Fan va texnologiya" nashriyoti. Toshkent-2018
2. Orinova, F., & Boymirzayeva, S. (2025). IDENTIFICATION OF INTELLECTUAL ABILITIES OF STUDENTS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS AND THEIR TARGETED DEVELOPMENT. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 1604-1609.
3. Soliyev, I., & Boymirzayeva, S. (2023). Maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion yondashuvning uslubiy asoslari va pedagogik shart-sharoitlari. *Наука и инновация*, 1(6), 128-129.
4. Boymirzayeva, S. O. (2024). DEVELOPMENT OF CREATIVITY OF THE FUTURE EDUCATOR IN THE PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION. *International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences*, 20-22.
5. Abdurashidov, A., & Turdaliyeva, N. (2023). DEVELOPMENT OF MANUAL WORK IN PRE-SCHOOL EDUCATION. *Science and innovation*, 2(B2), 282-286.
6. qizi Turdaliyeva, N. A. (2024). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR IJODIY QOBILİYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. *GOLDEN BRAIN*, 2(7), 48-52.
7. Soliyev Ilhomjon Sobirjonovich, & Boymirzayeva Shakhnoza Olimjon kizi. (2023). Systemic Organization of Professional Competence, Creativity and Innovative Activity of A Future Kindergartener. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 19, 108–112. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/3709>
8. Soliyev, I., & Boymirzayeva, S. (2023). MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION YONDASHUVNING USLUBIY ASOSLARI VA PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI. *Наука и инновация*, 1(6), 128-129.
9. qizi Boymirzayeva, S. O. (2024). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA BO'LJAK TARBIYACHINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH. *GOLDEN BRAIN*, 2(7), 41-47.
10. Shahnoza, B. (2024). MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION YONDASHUVNING USLUBIY ASOSLARI VA PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI. *University Research Base*, 164-167

PEDAGOG XODIMLAR O‘RTASIDA KELIB CHIQUADIGAN TURLI KONFLIKTLAR VA ULARNI OLDINI OLISH.

Kamoldinov Muhammadsodiq Baxtiyor o‘g‘li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O‘zbekiston

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada ta’lim muassasalarida pedagoglar o‘rtasida vujudga keladigan konfliktlarning turlari, ularning yuzaga kelish sabablari hamda oldini olish strategiyalari tahlil qilinadi. Shuningdek, konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishning ahamiyati, ijobiy ijtimoiy-psixologik muhit yaratish usullari va jamoaviy hamkorlik tamoyillari yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** konflikt, pedagog xodim, konfliktologik kompetensiya, jamoa, muloqot madaniyati, muhit, nizoni boshqarish.*

Hozirgi globallashuv jarayonida ta’lim tizimi oldiga qo‘yilayotgan talablar nafaqat o‘quv jarayonining sifati, balki pedagog xodimlarning o‘zaro munosabat madaniyatini rivojlantirishni ham talab qilmoqda. Ta’lim muassasasi — bu turli yosh, tajriba, xarakter va qadriyatlarga ega shaxslarning bir jamoada faoliyat yuritadigan murakkab ijtimoiy tizimidir. Shunday sharoitda tabiiyki, fikrlar xilma-xilligi, qarashlarning turlicha bo‘lishi, manfaatlar to‘qnashuvi kabi holatlar konfliktlarning kelib chiqishiga sabab bo‘ladi.

Pedagogik jamoalarda konfliktlar ko‘pincha kasbiy raqobat, rahbarlik uslubining noto‘g‘riligidan, kommunikativ madaniyatning pastligidan, hamda individual psixologik omillar natijasida vujudga keladi. Ayrim hollarda konfliktlar ta’lim sifatini pasaytiruvchi, jamoada salbiy muhitni kuchaytiruvchi omil bo‘lsa-da, to‘g‘ri boshqarilgan nizo jarayoni o‘zaro tushunishni chuqurlashtiradi, yangicha qarash va ijodiy yondashuvlarni yuzaga keltiradi.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta’lim sohasini modernizatsiya qilishga qaratilgan qaror va farmonlarida pedagoglarning kasbiy kompetentligini oshirish, ularning shaxslararo muloqot madaniyatini yuksaltirish masalalari alohida e’tibor markazida turibdi. Ayniqsa, “konfliktologik kompetentlikni rivojlantirish” — zamonaviy pedagog uchun muhim kasbiy fazilat sifatida qaralmoqda. Chunki konfliktologik kompetentlikka ega o‘qituvchi nizoli vaziyatlarni to‘g‘ri baholay oladi, emotsiyalarini boshqaradi, ijobiy muloqot muhitini saqlab qoladi.

Shu nuqtai nazardan, ushbu maqolada pedagogik jamoalarda uchraydigan konfliktlarning turlari, ularning psixologik sabablari, ijobiy va salbiy oqibatlari hamda ularni oldini olish bo‘yicha samarali strategiyalar tahlil qilinadi. Maqsad — ta’lim muassasalarida sog‘lom psixologik muhitni shakllantirish, jamoada o‘zaro ishonch va hurmat tamoyillarini mustahkamlashga xizmat qiluvchi amaliy takliflar ishlab chiqishdan iboratdir.

Konflikt (lotincha conflictus — to‘qnashuv) insonlar o‘rtasidagi qarama-qarshi manfaat, ehtiyoj yoki qadriyatlarning to‘qnashuvi natijasida yuzaga keluvchi ijtimoiy-psixologik holatdir.

Pedagogik jamoalarda bu jarayon ko‘pincha kasbiy raqobat, rahbariyatning noto‘g‘ri boshqaruvi yoki muloqotdagi yetishmovchilik sababli kelib chiqadi.

1. Pedagogik jamoalarda konfliktlarning mohiyati va sabablari

Pedagogik muhit — bu o‘zaro hamkorlik, mas’uliyat, ijodkorlik va intizomni talab qiluvchi murakkab ijtimoiy tizimdir. Shu tizimda turli shaxslar, fikrlar, qadriyatlar va motivlar to‘qnashishi tabiiy. Shunday to‘qnashuvlar natijasida konflikt holatlari yuzaga keladi.

Asosiy sabablari:

- Kasbiy raqobat – lavozim, obro‘ yoki moddiy manfaat uchun raqobat tufayli nizo kelib chiqadi.
- Rahbarlik uslubi – avtoritar boshqaruv yoki adolatsiz baholash tizimi konfliktni kuchaytiradi.
- Muloqotdagi kamchiliklar – axborotning noto‘g‘ri yetkazilishi, tushunmovchilik, gap-so‘zlar.
- Shaxsiy psixologik omillar – o‘ziga ishonchsizlik, tajovuzkorlik, jamoada o‘z o‘rnini topolmaslik.
- Ish yuklamasining adolatsiz taqsimlanishi – ayrim xodimlarga haddan tashqari yuk tushishi.

2. Konfliktlarning pedagogik jamoaga ta’siri

Pedagogik jamoada konfliktlarning ijobiy va salbiy tomonlari mavjud. Ba’zan nizo jarayoni jamoa uchun ijobiy o‘shish omiliga ham aylanadi, agar u to‘g‘ri boshqarilsa.

Ijobiy ta’sirlar:

- Jamoa a’zolari o‘z fikrini ochiq ifoda etish imkoniga ega bo‘ladi.
- Muammolar yuzasidan ochiq muloqot yo‘lga qo‘yiladi.
- Yangi g‘oyalalar, innovatsion yondashuvlar paydo bo‘ladi.

Salbiy ta’sirlar:

- Ish unumdorligi pasayadi.
- Ruhiy bosim va stress ortadi.
- O‘quvchilarga nisbatan befarqlik kuchayadi.
- Jamoaviy birdamlik yo‘qoladi.

3. Konfliktlarni oldini olish va boshqarish strategiyalari

Pedagogik jamoalarda konfliktlarni boshqarish murakkab, ammo zarur jarayondir. Buning uchun rahbarlar, psixologlar va o‘qituvchilarning o‘zaro hamkorligi muhim.

Konfliktning oldini olish yo‘llari:

1. Ochiq muloqot madaniyatini shakllantirish – har bir pedagog o‘z fikrini erkin bildira oladigan muhit yaratish.
2. Adolatli baholash tizimini joriy etish – mehnatni tan olish, mukofotlash tizimini shaffof qilish.
3. Jamoaviy tadbirlar – ijtimoiy-psixologik treninglar, seminarlar, team-building mashg‘ulotlari.
4. Stressni boshqarish ko‘nikmalarini rivojlantirish – konfliktologik treninglar, psixologik maslahatlar.
5. Empatiya va hurmat tamoyillari – o‘zaro tinglash, boshqani tushunish madaniyatini rivojlantirish.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, pedagog xodimlar o‘rtasida vujudga keladigan konfliktlar tabiiy ijtimoiy hodisa bo‘lib, ularni inkor etish emas, balki to‘g‘ri boshqarish zarur. Konfliktni konstruktiv yo‘nalishda boshqarish pedagogik jamoaning rivojlanishiga, o‘qituvchilar o‘rtasidagi ishonchni mustahkamlashga, o‘zaro hurmatni kuchaytirishga va umumiy maqsadlarga erishish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Pedagogik jamoalarda konfliktlarning oldini olishda eng avvalo rahbariyatning boshqaruv madaniyati, adolatli baholash tizimi va ochiq kommunikatsiya muhim rol o‘ynaydi. Har bir

o'qituvchi o'z fikrini erkin bildira oladigan, muammolar yuzasidan ochiq muloqot yuritiladigan sharoitda nizo holatlari kamayadi.

Bundan tashqari, o'qituvchilarning konfliktologik kompetentligini oshirish maqsadida muntazam psixologik treninglar, seminarlar, jamoaviy muhitni mustahkamlovchi "team-building" mashg'ulotlari tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Chunki bu tadbirlar orqali pedagoglar o'zini anglash, boshqalarni tushunish, emotsiyalarni boshqarish hamda stressni kamaytirish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Xulosa qilib aytganda, pedagogik jamoalarda konfliktlarni boshqarish — bu faqat nizoni hal qilish emas, balki sog'lom psixologik muhitni saqlash, insoniy qadriyatlarni mustahkamlash va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi jarayondir. Shuning uchun har bir pedagog, rahbar va psixolog ushbu jarayonni chuqur anglab, ijobiy hamkorlik ruhida ish olib borishi zarur. Zero, sog'lom muhit — barkamol avlod tarbiyasining poydevoridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. To'xtasinov A. Pedagogik konfliktologiya. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.
3. Sultonova G. Pedagogik muloqot madaniyati va konfliktologiya. – Farg'ona: 2020.
4. Deutsch M. The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes. – Yale University Press, 1973.
5. Thomas K.W., Kilmann R.H. Conflict and Conflict Management. – Harvard University Press, 1977.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" farmoni, 2019-yil.
7. Mavlonova R., Abdullaeva Q. Pedagogik mahorat va muloqot. – Toshkent: Fan, 2022.

TEXNIKA FANLARINI O'QITISHDA INNOVATSION METODLARNING AMALIY AHAMIYATI.

Jalilova Gulnozaxon Xabibullo qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti assistenti

***Annotatsiya:** Maqolada raqamli va innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etishning afzalliklari ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, innovatsion o'qitish shakllari hamda interfaol ta'lim metodlarining qo'llanishiga oid amaliy misollar keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** ta'lim tizimi, innovatsion o'qitish, interfaol usul, raqamli texnologiya, 3 d bosma, so'rovga asoslangan ta'lim.*

Zamonaviy ta'lim tizimini takomillashtirishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularni amaliyotga tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti o'z chiqishlarida yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, ularning intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun zarur sharoit yaratish bugungi siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanini ta'kidlaydi. Bu esa o'qitish jarayonida yangi pedagogik yondashuvlar va raqamli texnologiyalarni qo'llash zaruratini yuzaga keltirmoqda. An'anaviy o'qitish uslublari bugungi kunda talabalarning ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqishini va faol ishtirokini to'liq ta'minlay olmayapti. Shu bois, ta'lim samaradorligini oshirishda interfaol o'qitish metodlarini qo'llash

muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuvlar talabalarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va o'z fikrini ravon bayon etish ko'nikmalarini rivojlantiradi hamda ularning dars jarayonidagi faolligini oshiradi.

Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayonida qo'llash uning samaradorligini oshirib, masofaviy muloqot, ma'lumot almashish va bilim resurslaridan keng foydalanish imkonini yaratadi. Texnika fanlarini o'qitish jarayonida laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarning maxsus jihozlangan xonalarda tashkil etilishi mavzularni chuqur o'zlashtirishga xizmat qiladi. Biroq ayrim hollarda zarur texnik vositalarning o'quv binosida mavjud emasligi yoki ishlab chiqarish korxonalariga tashrif buyurish imkoniyatining cheklanganligi ta'lim jarayonida muayyan qiyinchiliklar tug'diradi. Shu kabi holatlarda raqamli texnologiyalar va virtual ta'lim vositalaridan foydalanish talabalarga o'rganilayotgan jarayonni masofadan turib kuzatish va tahlil qilish imkonini beradi.

Hususan oliy ta'limda "Mashina va mexanizmlar nazariyasi" fanini o'qitish misolida innovatsion o'qitish usullaridan foydalanish talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlab, ularni amaliy ko'nikmalarga aylantirish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalar, xususan 3D-modellashtirish dasturlari (SolidWorks, AutoCAD, Kompas-3D) yordamida richagli mexanizmlar, tishli uzatmalar, hamda bo'g'inli tizimlarning harakatini vizual ko'rinishda tahlil qilish mumkin.

Masalan, krivoship-shatunli mexanizmning kinematik sxemasini 3D formatda modellashtirish orqali talabalar bog'lanish burchaklari, tezlik va tezlanishlarning o'zgarishini interfaol tarzda kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Virtual laboratoriya muhitida esa mexanizmning harakat trayektoriyasi, uzatish nisbati va aylanish chastotasini grafik tarzda aks ettirish mumkin.

Bunday yondashuvlar o'quvchilarda texnik tafakkur, muammoli vaziyatni tahlil qilish, mustaqil yechim ishlab chiqish va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Natijada, fan o'zlashtirilishining samaradorligi oshadi va bo'lajak muhandislar real texnologik jarayonlarni modellashtirishga tayyor bo'lib shakllanadi.

a)

b)

1- Rasm a) Krivoship-shatunli mexanizmni 3d sxemasi; b) Bug' mashinasining mexanizmi

Innovatsion o'qitish turlaridan foydalangan holda o'qituvchilar o'z darslarini an'anaviy o'qitish usullaridan qochib, talabalar uchun turli yondashuvlarni topishga harakat qilmoqdalar. Mashg'ulotlar vaqtida ko'proq talabaning ishtirok etishlarini ta'minlashga erishishmoqda. Jadal rivojlanayotgan ta'lim sohasida katta o'zgarish, pedagogning o'z mutaxassislik fanlarini doimiy tarzda hozirgi zamon strategiyalarga munosib tarzda tashkil qilishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, mutaxassislik fanlarini o‘qitishda raqamli texnologiyalar va innovatsion metodlardan foydalanish ta’lim jarayoniga zamonaviy yondashuvni joriy etadi. Bunday yondashuv talabalarning mustaqil fikrlash, izlanish va muammoni hal etish ko‘nikmalarini rivojlantirib, ularning kasbiy kompetensiyasini oshiradi. Natijada, bo‘lajak mutaxassislar zamonaviy mehnat bozorining talablariga javob bera oladigan yuqori malakali kadrlar sifatida shakllanadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yakubov A., “Innovatsion texnologiyalar asosida ta’limni tashkil etish”, Toshkent, 2021.
2. Tohirova M., “STEAM yondashuvi: ta’limda yangi istiqbollar”, Pedagogika jurnali, 2022.
3. Azizova D., “Fanlararo integratsiya asosida ta’lim”, O‘qituvchi nashriyoti, 2020.
4. Oliy ta’limda faol va interaktiv ta’lim texnologiyalari (darslarni o‘tkazish shakllari): darslik / komp. T.G. Muxin. - Nijniy Novgorod: NNGASU, 2013.
5. <file:///C:/Users/user/Desktop/Texnika%20innovtsiya.pdf>
6. <https://uz.wikipedia.org/w/index.php?title=Mexanizm&oldid=5190534&veaction=edit>
7. <https://ahaslides.com/uz/blog/15-innovative-teaching-methods/>

SHAXSIY VA JAMOAVIY GIGIYENANING INSON HAYOTIDAGI O‘RNI

Mamaroziqov Foziljon Davronboyevich

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O‘zbekiston

Azizov Shohruh

21-25 QXMT guruh talabasi

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O‘zbekiston

***Annotatsiya.** Ushbu ilmiy tezisda inson salomatligini saqlashda shaxsiy va jamoaviy gigiyenaning o‘rni har tomonlama yoritilgan. Muallif shaxsiy gigiyenaning kundalik hayotdagi ahamiyatini — tana va kiyim-kechak tozaligi, ovqatlanish madaniyati, jismoniy faollik va dam olish tartibi orqali — ko‘rsatib bergan. Shu bilan birga, jamoaviy gigiyena tushunchasi orqali aholi yashash muhiti, ishlab chiqarish va ta’lim muassasalaridagi sanitariya holati, epidemiologik xavfsizlik kabi omillar tahlil qilingan. Tezisda shaxsiy va jamoaviy gigiyenaning o‘zaro bog‘liqligi, gigiyena madaniyatining tarbiya va ta’lim orqali shakllanishi hamda zamonaviy davrdagi yangi gigiyena yo‘nalishlari — axborot va raqamli gigiyena kabi — alohida o‘rin olgan. Umuman olganda, ishda gigiyenaning inson hayotidagi strategik ahamiyati ilmiy asosda yoritilgan bo‘lib, jamiyatda sog‘lom muhitni shakllantirishga qaratilgan nazariy va amaliy tavsiyalar taqdim etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** shaxsiy gigiyena, jamoaviy gigiyena, sog‘lom turmush tarzi, sanitariya, epidemiologik xavfsizlik, gigiyena madaniyati, axborot gigiyenasi, raqamli gigiyena, ruhiy gigiyena, sog‘liqni saqlash, ta’lim va tarbiya, ekologik muhit, chiniqish, yuqumli kasalliklar profilaktikasi, jamiyat farovonligi.*

Inson salomatligi jamiyat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biridir. Sogʻlom hayot tarzi, toʻgʻri ovqatlanish, jismoniy faollik va gigiyena qoidalariga rioya qilish – bu inson umrini uzaytiradigan, kasalliklarning oldini oladigan eng muhim shartlardir. Gigiyena fani inson sogʻligʻini saqlash va mustahkamlash uchun zarur boʻlgan sharoitlarni oʻrganadi. Shaxsiy va jamoaviy gigiyena bu yoʻnalishning ikki asosiy tarmogʻidir. Ularning har biri inson hayotida alohida, ammo oʻzaro bogʻliq oʻrin tutadi.

1. Shaxsiy gigiyenaning mohiyati va ahamiyati

Shaxsiy gigiyena — bu insonning oʻz sogʻligʻini saqlash maqsadida bajaradigan har kungi tozalikka oid chora-tadbirlardir. Unga quyidagilar kiradi:

- tanani, qoʻl va tishlarni tozalash;
- kiyim-kechakni toza tutish;
- ovqatlanish gigiyenasi;
- uyqu va dam olish tartibini toʻgʻri tashkil etish;
- jismoniy faollik va chiniqish.

Shaxsiy gigiyenaga rioya qilish nafaqat tashqi koʻrinishni saqlash, balki ichki organlar faoliyatiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Masalan, muntazam qoʻl yuvish yuqumli kasalliklarning (gripp, ichburugʻ..) oldini olishda eng oddiy, ammo samarali usullardan biridir.

2. Jamoaviy gigiyena tushunchasi

Jamoaviy gigiyena — bu insonlarning birgalikdagi hayoti va mehnat faoliyati davomida sogʻligʻini saqlash uchun zarur boʻlgan ijtimoiy-gigiyenik sharoitlarni taʼminlashni oʻrganadigan sohadir. U quyidagi yoʻnalishlarni oʻz ichiga oladi:

- aholi yashaydigan joylarning sanitariya holati;
- ichimlik suvi va havoning tozaligi;
- ishlab chiqarish, oʻquv va dam olish muassasalaridagi gigiyenik sharoitlar;
- chiqindilarni toʻgʻri utilizatsiya qilish;
- epidemiologik xavfsizlikni taʼminlash.

Jamoaviy gigiyena har bir fuqaroning sogʻlom yashash huquqini himoya qiladi. Bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining roli katta.

3. Shaxsiy va jamoaviy gigiyenaning oʻzaro bogʻliqligi

Shaxsiy va jamoaviy gigiyena bir-birini toʻldiradi. Agar shaxs oʻz gigiyenasi qoidalariga qatʼiy amal qilsa, u atrofdagilarning sogʻligʻiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Aksincha, jamoada gigiyena qoidalariga rioya qilinmasa, bir kishining beparvoligi butun jamiyat uchun xavf tugʻdiradi.

4. Gigiyenaning taʼlim va tarbiyadagi oʻrni

Gigiyena madaniyati oilada, maktabda va jamoada shakllanadi. Bolalikdan tozalik, ozodalikka oʻrgatilgan inson hayot davomida sogʻlom turmush tarziga amal qiladi. Oʻquv muassasalarida gigiyena boʻyicha muntazam tushuntirish ishlari olib borish yosh avlodni sogʻlom qilib voyaga yetkazadi.

5. Zamonaviy davrda gigiyenaning yangi qirralari

Texnologiya taraqqiyoti, urbanizatsiya va ekologik muammolar inson gigiyenasiga yangi talablarni qoʻymoqda. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan bir qatorda, insonlar kam harakat qilishi, notoʻgʻri ovqatlanishi, uyqu rejimi buzilishi kabi holatlar koʻpaymoqda. Shu sababli ruhiy gigiyena, axborot gigiyenasi va raqamli gigiyena tushunchalari paydo boʻldi.

Xulosa. Shaxsiy va jamoaviy gigiyena inson hayotining ajralmas qismidir. U insonning sogʻlom boʻlishi, uzoq umr koʻrishi, mehnat qobiliyatining oshishi va jamiyat farovonligining

yuksalishida asosiy o‘rin tutadi. Har bir inson o‘z gigiyena madaniyatini oshirsa, butun jamiyatda sog‘lom muhit shakllanadi. Sog‘lom jamiyat esa — rivojlanish va farovonlikning garovidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi sog‘liqni saqlash vazirligi nashrlari.
2. “Gigiyena asoslari” – T., O‘zbekiston nashriyoti, 2020.
3. R. Xamrayev, “Inson salomatligi va gigiyena”, Toshkent, 2021.
4. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) hisobotlari, 2023.

KIMYO FANINI O‘QITISHDA BIOLOGIYA FANIDAGI VITAMINLAR MAVZUSINI INTEGRATSIYALASH.

X.Abdullajonov

Farg‘ona davlat texnika universiteti

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada kimyo fanini o‘qitishda biologiya fanidagi “Vitaminlar” mavzusini integratsiyalashning ilmiy-metodik asoslari yoritilgan. Integratsiyalashgan yondashuv talabalarda fanlararo bog‘liqlikni chuqur anglash, kimyoviy moddalarning biologik ahamiyatini tushunish va amaliy bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Maqolada vitaminlarning kimyoviy tuzilishi, biologik funksiyasi hamda ularni aniqlash usullari o‘qitish jarayonida qo‘llanishi tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** kimyo ta’limi, biologiya, vitaminlar, integratsiya, fanlararo bog‘liqlik, metodika, o‘qitish samaradorligi.*

Kirish Kimyo va biologiyning o‘zaro aloqasi ta’lim jarayonida talabalarga nazariy bilimlarni amaliy misollar bilan bog‘lashga yordam beradi.

Vitaminlar — bu ikki fan o‘rtasida bog‘lanish yaratadigan muhim mavzulardan biri. Kimyo fanida vitaminlarning kimyoviy tuzilishi, metabolizmda roli va ularning inson salomatligiga ta’siri o‘rganiladi. Biologiya fani esa vitaminlarning biologik funksiyalarini, ularning organizmdagi roli va yetishmovchiliklari natijasida yuzaga keladigan kasalliklarni o‘rganadi. Ushbu maqolada, kimyo va biologiyni birlashtirish orqali ta’lim jarayonini qanday yaxshilash mumkinligi ko‘rib chiqiladi[1].

Vitaminlar va ularning kimyoviy tuzilishi

Vitaminlar turli kimyoviy guruhlariga bo‘linadi: suvda eriydigan (B guruh vitaminlari va C vitamini) va yog‘da eriydigan (A, D, E, va K vitaminlari). Kimyo fanida talabalarga vitaminlarning kimyoviy tuzilishi, molekulyar formulalari va o‘zaro bog‘lanishlari haqida ma’lumot berish mumkin. Masalan, C vitamini (askorbin kislotasi) va uning antioksidant xususiyatlari haqida gapirish orqali talabalarga uning kimyoviy xususiyatlari va biologik ahamiyati o‘rgatiladi[2].

Vitaminlarning metabolizmda o‘rni: Kimyo fanida vitaminlar metabolizmdagi o‘rnini o‘rganish, talabalarga oziq-ovqat tarkibidagi vitaminlar va ularning organizmda qanday ishlashini tushunishga yordam beradi. Masalan, B guruh vitaminlari energiya ishlab chiqarishda ishtirok

etadi. Talabalarga energiya ishlab chiqarish jarayonlari (glykoliz, Krebs tsikli) haqida o'rgatish, ularning vitaminlar bilan qanday bog'liq ekanligini ko'rsatish mumkin[3].

Vitaminlarning biologik funksiyalari: Biologiya fanida vitaminlarning organizmdagi funksiyalari, ularning immunitet tizimiga ta'siri, o'sish va rivojlanishdagi roli o'rganiladi. Vitaminlar yetishmovchiligi natijasida yuzaga keladigan kasalliklar (masalan, A vitamini yetishmovchiligi ko'rning pasayishiga olib kelishi, D vitamini yetishmovchiligi esa suyak kasalliklariga olib kelishi) haqida muhokama qilish, talabalarga vitaminlarning biologik ahamiyatini tushuntirishda yordam beradi[4].

Integratsiya yondoshuvlari:

1. **Interaktiv darslar:** Kimyo va biologiya darslarini birlashtirib, vitaminlarning kimyoviy va biologik xususiyatlarini o'rganish uchun interaktiv darslar o'tkazish. Masalan, talabalarga vitaminlarning kimyoviy tuzilishini o'rganish va keyin ularning biologik funksiyalarini muhokama qilish.

2. **Laboratoriya ishlari:** Talabalarga laboratoriya sharoitida vitaminlarning kimyoviy tahlilini o'tkazish imkoniyatini berish. Misol uchun, turli oziq-ovqat mahsulotlaridagi vitamin miqdorini aniqlash orqali amaliy tajriba qilish.

3. **Kross-fan muammolari:** Vitaminlar bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun kimyo va biologiya fanlarining yondoshuvlarini birlashtirish. Talabalarga vitaminlar yetishmovchiligi va uning salomatlikka ta'siri haqida bahs-munozara olib borishga imkon berish[5].

Xulosa: Kimyo va biologiyani birlashtirish orqali vitaminlar mavzusini o'qitish, talabalarga fanlarni yanada yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Vitaminlarning kimyoviy tuzilishi va biologik funksiyalari haqida birgalikda o'rgatish, o'zaro bog'lanishni tushunish imkonini yaratadi. Bunday integratsiya, talabalarni nafaqat nazariy bilimlar bilan ta'minlaydi, balki ularni amaliy ko'nikmalar bilan ham boyitadi, natijada ilmiy fikr va tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Adabiyotlar.

1. M. R. Abdurahmonov "Oziq-ovqat va inson salomatligi" T.2010 y
2. A. S. Qosimov "Oziqlanish va vitaminlar" 2015 y
3. Sh. N. Usmonova "Vitamins: Their Role in Nutrition" T.2018 y
4. B. J. G'ulomov "Inson ovqatlanishi va vitaminlar" 2008 y
5. Safin."Vitaminlar va ularning ahamiyati" 2008 y

ILMIY QADRIYATLARNING YOSHLAR TARBIYASIDAGI O'RNI

Azimov Ulug'bek Abduxalilovich,

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O'zbekiston

Rafikova Dilafruz Kaxxoralievna,

Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada ilmiy qadriyatlarning yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Ilmiy qadriyatlar yoshlarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, haqiqatga intilish, mantiqiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish kabi ko'nikmalarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, maqolada ilmiy qadriyatlarning jamiyat taraqqiyotiga va yoshlarning shaxs sifatida barkamol bo'lishiga ta'siri haqida so'z boradi. Ilm-

fanga asoslangan tarbiya tizimi yoshlarning intellektual va ma'naviy salohiyatini oshirishda samarali vosita sifatida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: *ilmiy qadriyatlar, yoshlar tarbiyasi, tanqidiy fikrlash, mantiqiy fikrlash, intellektual rivojlanish, mustaqil qaror qabul qilish, ilm-fan, shaxs tarbiyasi, jamiyat taraqqiyoti, ma'naviy-axloqiy asoslar.*

Zamonaviy jamiyatda raqobatbardosh, bilimli va ongli avlodni shakllantirishda ilmiy qadriyatlar muhim o'rin tutadi. Ilmiy qadriyatlar – bu inson tafakkurida haqiqatni izlash, tajriba asosida xulosalarga kelish, asosli dalillarga tayanish, tanqidiy fikrlash va yangilikka intilish kabi ko'nikmalar va yondashuvlar majmuidir. Ayniqsa, bugungi globallashuv, raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt asrida ushbu qadriyatlarni yoshlarga singdirish strategik vazifalardan biridir. Ilmiy qadriyatlar - bu inson bilim olish, haqiqatni izlash va dunyoni anglash jarayonida shakllanadigan asosiy tamoyillar, me'yorlar va ijtimoiy-ma'naviy prinsiplar majmuasidir. Ular ilm-fanning rivojlanishi va inson tafakkurining ilg'or shakllanishi uchun zarur bo'lgan ruhiy-axloqiy asoslarni ifodalaydi.

Qadriyat-bu inson va jamiyat hayotida axloqiy va ma'naviy mezon sifatida amal qiluvchi tushuncha bo'lib, u odamlar voqea-hodisalarga, turli holat va jarayonlarga qanday munosabatda bo'lishini, ularni qanday baholashini belgilaydi. Ular ma'naviyatning muhim elementi bo'lib, jamiyatda barqarorlik, tartib, ahillik va taraqqiyot uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Tarbiya ensiklopediyasida “Qadriyat-voqelikdagi muayyan hodisalarning umuminsoniy, ijtimoiy-axloqiy, madaniy-ma'naviy ahamiyatini ko'rsatish uchun qo'llanadigan tushuncha”¹⁷, - degan ta'riflar berilgan.

B.Ziyomuhammadov o'zining “Komillikka eltuvchi kitob” asarida “Qadriyat” so'ziga quyidagicha ta'rif beradi: “Kishini qurshab turgan cheksiz ko'p narsa va hodisalar, shu jumladan, milliy ma'naviyat ichidan ham, muayyan shaxs yoki ijtimoiy guruh yo konkret bir millat yoxud butun insoniyat uchun alohida ahamiyatga, qadrga ega bo'lganlarini qadriyat deyiladi.”¹⁸

Ilmiy qadriyatlarning asosiy vazifasi – insonning haqiqatga bo'lgan ishonchini mustahkamlash, dalillarga tayanish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va ilmiy tafakkur asosida qaror qabul qilishni ta'minlashdir. Shu tariqa, ilmiy qadriyatlar jamiyatda bilimga hurmat, intellektual erkinlik va ijodiy yangilikka intilish kabi xulq-atvor me'yorlarini mustahkamlaydi.

Ilmiy qadriyatlar yoshlar ongida haqiqatparastlik, mustaqil fikrlash va intellektual erkinlikni shakllantiradi. Bu esa ularni har qanday yolg'on axborot, turli ekstremistik g'oyalar va asossiz da'volarga nisbatan tanqidiy yondashishga undaydi. Yoshlar ilm-fan tamoyillariga asoslangan fikrlash tarzini o'zlashtirar ekanlar, ular o'z hayot yo'llarini asosli rejalashtirish, ilmiy asosda qarorlar qabul qilish va jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shishga tayyor bo'lib boradilar.

Ilmiy qadriyatlar quyidagi asosiy jihatlari bilan tarbiya jarayonida muhim o'rin egallaydi:

1. Tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi. Ilmiy yondashuv orqali o'quvchi har bir axborotni shubha ostiga olib, uni dalillar bilan tekshiradi. Bu esa axborot xurujlari zamonida muhim himoya vositasi hisoblanadi.

¹⁷ Tarbiya ensiklopediyasi. 2010. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, Б.509.

¹⁸ Зиёмухаммадов Б. Комилликка элтувчи китоб. – Т; “TURON-IQBOL” нашриёти, 2006. Б.73

2. Innovatsion tafakkurni shakllantiradi. Ilm-fanga asoslangan fikrlash yangi g'oyalarni ilgari surish, muammolarga noodatiy yechimlar topishda yordam beradi. Bu esa yoshlarni nafaqat iste'molchi, balki yaratuvchi shaxs sifatida tarbiyalaydi.

3. Hayotiy masalalarni ilmiy asosda hal qilishga o'rgatadi. Ilmiy qadriyatlar yoshlarni hissiy emas, balki mantiqiy asoslangan qarorlar qabul qilishga undaydi. Bu ularning shaxsiy va ijtimoiy hayotida muhim ustunlik beradi.

4. Vatanga, xalqiga va insoniyatga foydali bo'lish hissini uyg'otadi. Ilmiy izlanish va tadqiqotlar orqali inson o'z jamiyatida muhim rol o'ynayotganini anglaydi. Shu tariqa, yoshlar orasida ijtimoiy faollik va mas'uliyat hissi kuchayadi.

Yosh avlod tarbiyasida ilmiy qadriyatlarni shakllantirishda maktab, oliy ta'lim muassasalari, ommaviy axborot vositalari, oilaviy muhit va ilmiy institutlarning hamkorligi zarur. Ayniqsa, o'qituvchi va tarbiyachilar tomonidan yoshlar orasida ilmiy izlanishlarga bo'lgan qiziqishni uyg'otish, ular uchun qulay ilmiy muhit yaratish, tajriba va loyihalar orqali ularda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Ilmiy qadriyatlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni beqiyosdir. Ular yordamida insoniyat o'z bilimlarini tizimli ravishda oshiradi, texnologiyalarni yaratadi va ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni yechadi. Shu bilan birga, ilmiy qadriyatlar individual shaxsda halollik, mantiqiy fikrlash, mas'uliyat va maslahatga ochiqlik kabi fazilatlarni shakllantiradi.

Xulosa qilib aytganda, ilmiy qadriyatlar – bu jamiyat taraqqiyotining asosi, yoshlar ongining yo'l boshchisi, milliy rivojlanishning strategik tayanchi hisoblanadi. Yoshlar qalbida ilmga, izlanishga va haqiqatga intilish ruhini shakllantirish orqali biz barqaror, ma'rifatli va bunyodkor jamiyatni barpo eta olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Тарбия энциклопедияси. 2010. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, Б.509.
2. Зиёмуҳаммадов Б. Комилликка элтувчи китоб. – Т; “TURON-IQBOL” нашриёти, 2006. Б.73

INGLIZ TILINI GLOBALLASHUVINING FALSAFIY TAFAKKURGA TA'SIRI

Haydarova Go'zal Bahodir qizi

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti ingliz tili o'qituvchisi

Yodgorov Bekzod Dilshod o'g'li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti 15-24 TM guruh talabasi

Anotatsiya: *Ingliz tilining globallashuvi falsafiy tafakkurga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Bu jarayon orqali ingliz tili global kommunikatsiya vositasi sifatida faoliyat yuritib, bilim, madaniyat va g'oyalar almashinuvini tezlashtirdi. Natijada, falsafiy tafakkurning universallashtirish va turli madaniy, ijtimoiy, va ma'naviy kontekstlarni o'zaro bog'lash imkoniyati kengaydi. Ingliz tilining global mavqei falsafiy mavzularni kengroq auditoriyaga yetkazib, dunyoqarashni shakllantirishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Shu bilan birga, til va madaniyatning o'zaro ta'siri doirasida milliy falsafiy tafakkurning o'ziga xosligi saqlanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon global muammolarni falsafiy yondashuv nuqtai nazaridan faol o'rganish va yechimlarni qidirishda yordam beradi, shuningdek, axloqiy, madaniy va ijtimoiy qadriyatlarni yangicha talqin*

qilish imkoniyatlarini yaratadi. Shunday qilib, ingliz tilining globallashuvi falsafiy tafakkurda yangicha dunyoqarash va global kommunikatsiya shakllanishiga xizmat qiladi

***Kalit soʻzlar:** Globallashuv , Ingliz tili , falsafa , tafakkur , tadqiqot , urf-odat , fikrlash , jarayon, imperialism , imperialism*

Kirish:Ingliz tilining globallashuvi zamonaviy dunyoda oʻziga xos va keng qamrovli jarayon hisoblanadi. Bu jarayon nafaqat tilning global aloqa vositasi sifatida ahamiyatini oshirish bilan cheklanib qolmasdan, balki falsafiy tafakkur va dunyoqarashga ham jiddiy taʼsir koʻrsatadi. Globallashuv davrida ingliz tili orqali turli madaniyatlar va xalqlar oʻrtasidagi muloqot kuchayib, bilim va gʻoyalar almashinuvi tezlashmoqda. Buning natijasida falsafiy yondashuvlar global darajada universallashtirilmoqda, shu bilan birga, milliy va madaniy oʻziga xosliklar ham saqlanib qolishiga alohida eʼtibor qaratilishi zarur. Ingliz tilining globallashuvi falsafiy tafakkurda yangi konseptlar, nazariyalar va metodlarni shakllantirishga, shuningdek axloqiy, ijtimoiy va madaniy qadriyatlarni qayta koʻrib chiqishga zamin yaratadi. Ushbu mavzu zamonaviy ilmiy izlanishlar doirasida muhim ahamiyat kasb etadi, chunki u til, madaniyat va falsafa oʻrtasidagi murakkab oʻzaro bogʻliqliklarni ochib beradi va global muammolarni hal qilishda yangi yondashuvlar uchun imkoniyatlar yaratadi. Shu bois, ingliz tilining globallashuvining falsafiy tafakkurga taʼsiri masalasini tadqiq etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Ushbu kirish qism mavzuning dolzarbligi, yangiligi va ilmiy ahamiyatini yoritishga, shuningdek, tadqiqotning maqsad va vazifalarini aniq belgilashga xizmat qiladi.

Asosiy qism. Ingliz tili, jahondagi siyosiy-iqtisodiy va madaniy taʼsirlar tufayli global til darajasiga koʻtarildi. Bu jarayon falsafiy tafakkurda ham yangi dunyoqarashning yuzaga kelishiga, yangi falsafiy nazariyalar va kontseptlarning shakllanishiga olib kelmoqda. Shu bilan birga, ingliz tilining globallashuvi milliy oʻzlik, til va madaniyatlarni saqlash muammolarini ham yuzaga keltirmoqda. Ushbu maqola globallashuv va ingliz tilining ahamiyatini, uning falsafiy tafakkurga taʼsirini ijtimoiy, madaniy, ilmiy va etik jihatlardan oʻrganadi. Globallashuv jarayoni har bir mamlakat va xalqning madaniy, iqtisodiy va siyosiy strukturalariga taʼsir koʻrsatmoqda. Ingliz tilining tarqalishi esa bu oʻzaro bogʻliqliklarni yanada kuchaytirib, global kommunikatsiya platformasini yaratdi. Shu maʼnoda, global dunyoqarash shakllanmoqda, lekin yangi tendensiyalar bilan bir qatorda til va madaniyatning oʻziga xos xususiyatlarini saqlash masalasi ham dolzarb boʻlib qolmoqda. Til nafaqat soʻz almashish, balki tafakkur va dunyoqarashni ifoda etish vositasi sifatida falsafaning ajralmas qismi hisoblanadi. Shuning uchun ham ingliz tilining globallashuvi falsafiy tafakkurga keng va murakkab taʼsir koʻrsatadi.

Globallashuv jarayoni va tilning roli. Globallashuv jarayoni murakkab ijtimoiy, madaniy va siyosiy jarayonlarni oʻz ichiga oladi. U davlatlar, xalqlar, iqtisodiyotlar va madaniyatlar oʻrtasidagi chambarchas bogʻliqlikni nazarda tutadi[1]. Til globallashuvning markaziy vositasi hisoblanadi, chunki u muloqotni osonlashtiradi, fikrlarni tarqatadi va jamiyatlarni birlashtiradi. Ingliz tilining globallashuvdagi oʻrni geografik va tarixiy shart-sharoitlar bilan belgilanadi. 18-asr oxirida Britaniya imperiyasi mustamlakalari orqali, keyinchalik USA iqtisodiy va siyosiy taʼsiri natijasida ingliz tili dunyo boʻylab tarqaldi. Bugungi kunda ingliz tilining taʼsiri ilm-fan, biznes, texnologiya, diplomatiya va madaniyat sohalarida global ravishda seziladi. Bu til xalqaro hamkorlik va bilim almashinuvining baza vositasiga aylandi. Shu bilan birga, ingliz tili madaniyatlararo dialogni rivojlantirishda ham muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda. Til orqali global axloqiy tamoyillar, ilmiy yondashuvlar va madaniy qadriyatlar shakllanmoqda, bu esa insoniyatning ijtimoiy taraqqiyotida yangi davrni boshlab beradi[2]. Til va muloqot vositasi

sifatida ingliz tilining roli til va madaniyatlar o'rtasidagi chegaralarni kamaytirib, yangi tillararo interaksional uchun sharoit yaratadi. Ammo bu jarayonda milliy tillarning o'rnining kamayishi, til imperializmi kabi salbiy oqibatlar ham yuzaga keladi. Shu sababli globallashtirish jarayoni til va madaniyatlar o'rtasidagi nozik muvozanatni talab qiladi. Falsafiy tafakkurda ingliz tilining o'rnini ingliz tilining globallashtirish falsafiy tafakkur sohasida yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ingliz tilidagi falsafiy asarlar keng auditoriyaga yetib boradi, bu esa xalqaro falsafiy muloqotni kuchaytiradi[3]. Global darajadagi ekologik, axloqiy, inson huquqlari kabi masalalarda falsafa yangi yondashuvlarni ingliz tilidagi nazariyalar orqali shakllantirmoqda. Ingliz tili falsafiy ilmiy rivojlantirishda yangicha epistemologik imkoniyatlar yaratadi. Shuningdek, ingliz tilining ilmiy terminologiyada yetakchi bo'lishi falsafiy kontseptlarni ilgari suradi va jahondagi faylasoflarni yagona muloqot maydonida birlashtiradi. Bu esa falsafaning faoliyat doirasini kengaytirib, yangi metodologiyalar hamda interdisciplinar yondashuvlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ingliz tilining global roli nafaqat falsafiy nazariyalarni shakllantirishda, balki ularni dunyo miqyosida muhokama qilishda ham muhim omil hisoblanadi. Til imperializmi va madaniy o'zlik xavfi ingliz tilining globallashtirish til imperializmi shaklida ham ko'rinishi mumkin. Bu jarayonda kuchli til va madaniyatlarni zaiflantirish, o'ziga xos madaniy qadriyatlar va tillarning yo'qolish xavfi yuzaga keladi. Til imperializmi mahalliy tillarning, madaniyatlarning va falsafiy tafakkur an'analarining so'nishiga olib kelishi mumkin.

Bu esa o'z navbatida global madaniy tengsizlik va madaniyatlararo ziddiyatlarga sabab bo'ladi. Tilning tub ildizlari madaniyatga chuqur bog'langan bo'lib, u o'zligimizni, fikrlarimiz va qadriyatlarimizni ifoda etadi. Shuning uchun ham til imperializmi mahalliy madaniyat va milliy xalqaro falsafiy tafakkurni ham xavf ostiga qo'yadi. Zamonaviy falsafa va madaniy siyosat uni muhofaza qilish uchun yangi konseptlar, siyosiy va madaniy strategiyalar ishlab chiqishi lozim. Madaniyatlararo dialog va falsafa ingliz tilining globallashtirish madaniyatlararo dialog va falsafiy aloqalarni kuchaytiradi. Bu til yordamida turli madaniyatlar va falsafiy an'analar o'zaro muloqot qiladi, shuningdek, universal axloqiy qadriyatlar shakllanmoqda[4]. Madaniyatlararo falsafiy dialog yangi fikr va yondashuvlarni yuzaga chiqaradi, shu bilan birga madaniy rangbaranglikni saqlashga qaratilgan strategiyalarni rivojlantiradi. Global kommunikatsiya vositasi sifatida ingliz tili madaniyatlararo integratsiyani kuchaytiradi, interracial lingvistik va falsafiy hamkorlik uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Bu jarayon insoniyatning umumiy ma'naviy qadriyatlari va falsafiy konseptlarini boyitadi. Ilmiy sohada ingliz tilining ahamiyati ilmiy muhitda ingliz tilining global interfeysga aylanishi falsafiy tadqiqotlar natijalarini keng tarqatishga ko'maklashadi. Ilmiy anjuman, maqolalar va tadqiqotlarda ingliz tilidan keng foydalanilishi falsafaning yangi paradigmalari va konseptlarining tez tarqalishini ta'minlaydi. Ilmiy til sifatida ingliz tilining habitusga aylanishi olimlar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytiradi, yangi ilmiy yondashuvlarni yaratuvchi omil sifatida xizmat qiladi. Shu bilan birga, ilmiy terminologiyaning ingliz tilida shakllanishi ilmiy-fanning interdisciplinar rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Bu esa falsafa va boshqa fanlar o'rtasidagi chegara chegaralarini kamaytirib, keng qamrovli hamkorlikka xizmat qilmoqda.

Mahalliy va global o'zlik. Globallashtirish sharoitida o'zlik va madaniyatlarni saqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Ingliz tilining global rolini hisobga olib, mahalliy tillar va madaniy an'analarining rivojlanishi uchun zamonaviy falsafiy yondashuvlar zarur. Milliy va global tafakkur o'rtasidagi uyg'unlik madaniyatlarning rang-barangligini saqlash va global maydonda o'zaro hurmat va hamkorlikni ta'minlashga yordam beradi. Milliy o'zlikni faqat milliy kontekstdan emas, balki global ijtimoiy-siyosiy kontekstda ham saqlash va rivojlantirish zarur. Bu jarayonda falsafa

va til tinchlik, hamkorlik va hurmat asosida yangi muloqot strategiyalarini ishlab chiqishiga xizmat qiladi.

Ingliz tilining madaniyatlararo muloqotdagi o'rni va ta'siri. Ingliz tili global kommunikatsiyaning eng asosiy vositasi bo'lib, u madaniyatlararo muloqotda ham muhim rol o'ynaydi. Madaniyatlararo muloqot—bu turli madaniy muhitlar vakillari o'rtasida samarali aloqa o'rnatish san'ati va ilmidir. Ingliz tili bu jarayonda ko'prik vazifasini bajaradi, chunki u ko'plab xalqlar, millatlar va madaniyatlar o'rtasida umumiy aloqa tiliga aylangan[5]. Madaniyatlararo muloqot kompetensiyasi ingliz tilida so'zlashuvchilar uchun nafaqat tilni o'rganish, balki badiiy, tarixiy, urf-odat va qadriyatlarni chuqur anglashni taqozo etadi. Masalan, ingliz tilida keng qo'llaniladigan “time is money” iborasi Amerika va Britaniya madaniyatining vaqtga bo'lgan munosabatini aks ettiradi, ammo uni boshqa madaniyatlarda shunday tushunish shart emas. Shu sababli, chet tilini o'rganuvchilar nafaqat so'zlarni, balki madaniy kontekstni ham bilishlari lozim. Til o'rganuvchilarining madaniyatlararo kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirish va boyitish uchun ingliz tili darslarida milliy madaniyat haqida ta'lim berish juda muhim. Bu jarayon nafaqat xalqaro muloqotni yaxshilaydi, balki o'zaro hurmat va tushunishni kuchaytiradi. Madaniyatlararo muloqot orqali global hamkorlik rivojlanib, turli xalqlarning urf-odatlari va qadriyatlari o'zaro aloqada uyg'unlashadi. Ingliz tilini o'zlashtirish orqali insonlar ko'p madaniyatli dunyoda samarali muloqot qilish, muammolarni birgalikda hal qilish va madaniy farqlarga nisbatan bag'rikenglikni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu tarzda, ingliz tilining madaniyatlararo muloqotda o'rni faqat til emas, balki madaniy anglash va xabardorlik ko'lamini kengaytirish vositasi sifatida barcha xalqlar o'rtasida barqaror tinchlik va hamkorlikka xizmat qiladi. Madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirish ko'plab ta'lim institutlari va ta'lim siyosatlarining ustuvor yo'nalishiga aylangan, chunki u yangi avlodni global jamiyat uchun tayyorlashda muhim rol o'ynaydi.

Ingliz tili orqali falsafiy bilimlarning global tarqalishi. Ingliz tilining global til sifatida keng tarqalishi falsafiy bilimlarni keng auditoriyaga yetkazishda katta imkoniyatlar yaratdi. O'tmishda falsafa ko'proq milliy yoki mintaqaviy kontekstlarda o'rganilgan bo'lsa, hozirda ingliz tili evaziga bu sohadagi ilmiy-ma'rifiy axborotlar tez va samarali tarzda global miqyosda almashiladi. Ingliz tilida chop etilgan maqolalar, monografiyalar va konferensiyalar yordamida yangi falsafiy nazariyalar va metodologiyalar tez kengaymoqda. Bu esa tarkibiy jihatdan falsafiy tafakkurni rivojlantirishga olib keldi. Global darajadagi ekologik, axloqiy va ijtimoiy muammolar bo'yicha kun tartibiga chiqayotgan masalalarni ingliz tilida jahon hamjamiyati yetarlicha baholab, muhim qarorlar qabul qilmoqda. Bu jarayon nafaqat siyosat yoki iqtisodiyotda, balki falsafada ham yangi global etika me'yorlarini shakllantirmoqda. Ingliz tilining bu boradagi roli, shuningdek, yangi epistemologik imkoniyatlar yaratishda o'z ifodasini topmoqda. Bundan tashqari, ingliz tilining ilmiy translatsiya va multidisplinar tadqiqotlar uchun universal vosita shaklida keng qo'llanilishi dunyoning turli mintaqalaridagi faylasuflarni yagona ilmiy maydonga birlashtirmoqda. Bu integratsiya yanada boy va chuqur falsafiy izlanishlarni olib keladi, shu jumladan, mahalliy va global qarashlarni uyg'unlashtiradi. Ingliz tilining madaniyatlararo pedagogik siyosatdagi ahamiyati Ingliz tilining globallasuvi pedagogik jarayonlarda ham sezilarli o'zgarishlar keltirib chiqarmoqda. Xavfsiz va samarali madaniyatlararo muloqot uchun ta'lim tizimida ingliz tilini o'rgatish nafaqat til bilishni rivojlantirish, balki madaniyatlararo tushunishni mustahkamlash vazifalarini ham bajaradi.

Xulosa: Ingliz tilining globallasuvi bugungi kunda inson tafakkurining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. U nafaqat aloqa vositasi, balki ilm, fan, falsafa va madaniyat sohalarida yangi

g'oyalar va qarashlarni yoyuvchi kuchli vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Ingliz tili orqali dunyoga tarqalayotgan fikrlar insonlarda keng dunyoqarash, tanqidiy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantiradi.

Bugungi globallashuv davrida ingliz tili insonlar orasida o'zaro tushunishni, bilim almashishni va yangi qadriyatlarining shakllanishini osonlashtirmoqda. Shu orqali u falsafiy tafakkurda yagona, umumiy insoniy qarashlarni paydo qilmoqda. Shu bilan birga, ingliz tili insonni yangicha fikrlashga, hayotga boshqacha nigoh bilan qarashga undaydi.

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilining globallashuvi zamonaviy tafakkur taraqqiyotining ajralmas qismi bo'lib, u insoniyatni o'zaro yaqinlashtirish, erkin fikrlash va umumiy falsafiy qadriyatlarni shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zilola Najmiddinova Rashidova va Gulrux Nazir qizi Shodiyeva. "Ingliz va O'zbek tillarida frazeologik birliklarning kontekstual ma'nosi va tarjima muammolari".
2. G'apparov E. Globallashuv asoslari. Namangan davlat universiteti, 2024.
3. Shukurova E. Global tilning o'rni va ahamiyati. 2023.
4. Falsafa. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2024.
5. Kovalev, Ilmiy kommunikatsiya va ingliz tili, 2020.
6. Madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishda ingliz tili o'qitish metodikalari. 2024.

RAQAMLI LOGISTIKA BOSHQARUVI VA INGLIZ TILI O'RGANISHNI INTEGRATSIYA QILISH: XORIJIY TAJRIBALAR

Haydarova Go'zal Bahodir qizi

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti ingliz tili o'qituvchisi

Yo'ldoshxo'jayev Mirzaahmadxo'ja Farxod O'g'li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro insituti talabasi

Annotatsiya. Hozirgi zamonaviy logistika sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish va rivojlantirish global miqyosda dolzarb masala hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar logistika sohasida tezkor va samarali boshqaruv ta'minlashga yordam beradi. Zamonaviy dasturda yuk tashish jarayonlarini yaxshilab, xarajatlarni kamaytiradi. Ushbu maqola logistika sohasidagi texnologiyalarning foydalilikka ta'sir haqida bayon qilinadi. Sun'iy intellekt va ma'lumotlarni tahlili orqali aniq prognozlar berish mumkin. O'zbekistonda logistika sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish va amaliyotlarni o'rganiladi.

Kalit so'zlar: Logistika, Innovatsiya, Ma'lumot tahlili, xalqaro tajriba, raqamli texnologiyalar

Kirish. Logistika sohasida raqamli texnologiyalardan foydalanish nafaqat foydalilikni oshiradi, balki biznes xarajatlarni kamaytirib, mijozlarni tajribasini oshiradi. Bu borada Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyevning "«Raqamli O'zbekiston —2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" 6079-sonli farmoni muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, Raqamli iqtisodiyot bugungi kunda dunyoning ko'plab mamlakatlari

iqtisodiyotiga jadal kirib bormoqda. Darhaqiqat, respublikamizda raqamli iqtisodiyotni shakllantirish bo'yicha qator farmon va qarorlar qabul qilinmoqda. Bularga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19- fevraldagi «Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» hamda 2020-yil 2-martdagi «2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini «Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida»gi Farmonlarini misol keltirishimiz mumkin. Raqamli texnologiyalarning tez sur'atlar bilan rivojlanishi, iqtisodiyotning globallashtirish jarayonlarini tezlashtirishini yuzaga keltirdi. Hozirgi kunda sun'iy intellekt, blokcheyn va IoT kabi texnologiyalar xalqaro yetkazib berish tizimlarini optimalashtirishda muhim rol o'ynaydi va bu kabi innovatsiyalar logistika tizimni takomillashtirib asosiy vastasi sifatida e'tirof etilmoqda.

Logistika sohasi- bu mahsulot va xomashyolarni ishlab chiqaruvchidan iste'molchiga yetkazib berish jarayonlarini o'z ichiga oluvchi tizim hisoblanib, har qanday biznes uchun muhim va u tovar va xizmatlarni tez va arzon yetkazib berishga yordam beradi.

Hozirgi kunda raqamli texnologiyalarning ahamiyati sezilarli darajada kun sayin ortib bormoqda. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarni joriy qilish tamoyillari va xalqaro tajribalartahlil qililib, O'zbekistonda raqamli taxnologiyalar orqali logistika tizimlarini rivojlantirishning samarali usullarini ko'rib chiqiladi.

Logistika sohasida raqamli texnologiyalar 2020-yildan boshlab sezilarli o'zgarishlarga olib keldi. Xalqaro kompaniyalar logistika jarayonlarini avtomatlashtirish va yaxshilash uchun quydagi texnologiyalar qo'llanilmoqda va natijada operatsiyalar samaradorligi va tezkorligi oshmoqda. Shuningdek, sun'iy intellekt (AI) foydalanib transport jarayonlarini optimalashtirib, yuklarni to'g'ri taqsimlash, transport vastasini boshqarish va yo'llarni rejalashtirish masalasi ham samaradorlikni oshiradi. Bu transport yoqilg'I sarifi va xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.

Xalqaro tajribalar. Ko'plab mamlakatlarda logistika tizimini raqamlashtirish orqali juda katta natijalarga erishmoqda. Misol uchun, AQSHda Amazon va Walmart kabi kompaniyalar sun'iy intellekt (AI) va IoT texnologiyalarini qo'llab yetkazib berish jarayonlarini optimallashtirib g'alaba qozonmoqda. Amazon dunyodagi eng yirik elektron tijorat va texnologiya kompaniyalaridan biri bo'lib, bulutli hisoblash, media va texnologiyalar sohasida dunyoda yetakchi hisoblanadi. Amazon ko'plab bozorlarga ta'sir ko'rsatmoqda va dunyodagi eng yirik onlayn chakan savdo kompaniyasi hisoblanadi. Elektron tijorat bozorining 37% ulushiga ega AQSH bo'yicha, 2023-yilda amzonning umumiy daromadi 500\$ milliarddan oshdi. Bulutli texnologiyalar (Amazon Web Services-AWS) bulutli hisoblash xizmatlari bo'yicha dunyodagi yetakchi platforma bo'lib, ko'plab kompaniyalarga IT infratuzilmasini ta'minlaydi. Amzonning o'zi ham AWS'ni ishlatadi va mahsulotlarni tezkor yetkazib berish, mijoz ma'lumotlarini saqlash uchun xizmat qiladi.

Walmartning raqamli texnologiyalardagi roli. Walmart raqamli texnologiyalar yordamida mijozlarni xizmat ko'rastirish va biznes jarayonlarini takomillashtirmoqda. Walmart mahsulotlarga bo'lgan talabni bashorat qilish uchun AI va Big Data texnologiyalaridan foydalanadiva mahsulotlarni tez joylashtirish va jo'natish ya'ni vaqtdan yutish uchun robotlar ishlatadi. 2023-yilda Walmart ning daromadi- \$600 milliarddan oshdi va AQSH va butun dunyo bo'ylab 24ta mamlakatda faoliyat yuritadi.

Xitoyda JD.com va Alibaba kabi kompaniyalar IoT va blokcheyn texnologiyasidan foydalanib, yuklarning shaffofligini oshiradi va robotlar yordamida omborxonalar jarayonlarini avtomatlashtiradi. Alibaba haqida gap ketar ekan, bu kompaniyasi turli sohalarda faoliyat yuritadi,

jumladan, elektron tijorat va sun'iy intellekt texnologiyalar va raqamli to'lov tizimlari. Alibaba ma'lumotlarni, jumladan, ulkan axborot (Big Data)ni qayta ishlash texnologiyalarini xar kuni o'zining veb-saytlaridan to'plangan ulkan katta hajimli ma'lumotlarni taxlil qilish va ular yordamida biznes yuzasidan qarorlar qabul qilish imkoniyatidan foydalanib butunlay yangi raqobat maydonini yaratishga harakat qilmoqda. Xozirgi yetkazib berish yo'nalishlarining taxminan 30 % samarasiz yoki ko'p xajimlidir. Xitoyda axoli sonni zichligi (ayniqsa, qirg'oq bo'yi xududlarida) joylashgani tufayli AQSH dagi kabi yuqori ustuvorlik ega bo'lmasada <<Cainiao>> tarmog'iga azo kompaniyalar AQSH dagi (Amazon) singari dronlar orqali yetkazib berishni sinovdan o'tkazishmoqda va rivojlanmoqda. 2015 yilda Tonglu to'dasi azolaridan biri <<YTO>> Pekin, Shanxay, va Guanchjaodagi <<Alibaba>>ga qarashli tarqatish markazlaridan bir necha yuz nafar mijozlarga bir soat ichida Zanjabil choyini yetkazib berish sinov amaliyotidan amalga oshirildi. Xozircha dronlar Xitoyda faqatgina etiborni jalb qiluvchi vositaligicha qolmoqda. Logistika dagi yetkazib berish vaqtini qisqartirish va xarajatlarni kamaytirish kabi innovatsiyalarining inqilobiy tarzda emas, balki bosqichma-bosqich amalga oshish ehtimoli yuqori. <<Alibaba >> ning elektron tijorat bo'yicha asosiy raqiblaridan biri, <<JD.com>> bevositida o'z logistika infratuzilmasiga mablag' ajratish orqali <<og'ir aktivlar>> strategiyasini olib bormoqda. Hozirgi kunda (JD) Xitoydagi elektron tijorat kompaniyalari orasida eng katta sig'imli omborxonalar tizimni qurgan va 43 ta shaxarda tezkor yetkazib berish, jumladan buyurtma qilina kunning o'zida yetkazib berish xizmatlarini taklif etadi.

Germaniyada Bosch va Siemens kabi korxonalar logistika tizimlarini avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari bir platforma orqli tadbiq etib, ishlab chiqarishdan to yetkazib berishgacha bo'lgan jarayonlarni bir-biri bilan muvozanatlashtirdi.

O'zbekistonda logistika tizimlarini raqamlashtirilish. Mamlakatimizda oxirgi yillarda iqtisodiyotni shu jumladan transport va logistika sohalarini keng qamrovli raqamlashtirishni jadallashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. O'zbekistonda yangi kirib kelgan soha bo'lganligi tufayli sekin rivojlanib bormoqda va kundan kun bu sohaga odamlar tomonidan talab ortib bormoqda. Hozirgi kunda O'zbekistonda logistika tizimini raqamlashtirish masalasi mamlakatning muhim yo'nalishi biri sifatida ko'rib chiqilmoqda. Samarali va innovatsion logistika tizimlari iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biri bo'lib raqamlashtirish ushbu yo'lishda transport, omborxona va yetkazib berish xizmatlarini optimallashtirishga yordam beradi. Hozirgi kunda O'zbekistonda "e-Logistics" kabi onlayn platformalar yuk tashish xizmatlarini avtomatlashtirishga xizmat qilmoqda va ko'plab haydovchilarni bir-biriga bog'lash va samarali marshutlarni yaratishga yordam beradi. Yuk mashinalarini GPS oraqli kuzatish tizimlari joriy etilib, bir mahsulot yoki tovarni qayerda ekanligini real va'ni jonli tarzda kuzatishimiz mumkin. Bu kontrabanda va yo'qotishlar oldini olish imkonini beradi. Logistika markazlarini modernizatsiya qilish bo'yicha Toshkent va Samarqand shaharlarida zamonaviy markazlar tashkil etilib, ular raqamli boshqaruv tizimlari bilan jihozlangan. Bu import, eksport va xalqaro savdo uchun yandi imkoniyatlar yaratilmoqda. Shu bilan birga logistika sohasida mutaxassislar tayyorlash maqsadida xalqaro konferensiyalar, dasturlar va treninglar o'tkazilmoqda.

Raqamli texnologiyalarning istiqbollari. Zamonaviy logistika sohasida raqamli texnologiyalar muhim rol o'ynamoqda. Shu o'rinda O'zbekistonda ham logistika sohasi iqtisodiyotning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, mamlakatning geografik joylashuvi uni xalqaro tranzit markaziga aylantirish imkonini beradi. O'zbekistonda AI va mashinani o'rganish texnologiyalarida foydalanish imkoniyatlari ortib bormoqda. AI asosida yuk mashinalarini harakatining eng samarali marshutlarini belgilash va kelajakda haydovchisiz yuk mashinalari va

dronlardan foydalanish extimoli mavjud. Hozirgi vaqtda logistikani raqamlashtirishda bir qator zamonaviy texnologiyalarni joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Logistika sanoati butun dunyo bo‘ylab 4 trillion dollardan ortiq daromadga ega bo‘lgan ulkan bozor bo‘lib, elektron tijoratdan tortib ishlab chiqarish va yuqori texnologiyalargacha bo‘lgan turli biznes tarmoqlariga ta’sir qiladi. Hozirgi vaqtda logistikani raqamlashtirishda bir qator zamonaviy texnologiyalarni joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

O‘zbekistonda logistika tizimining raqamlashtirilishi operatsion xarajatlarni kamaytirish, transport va saqlash jarayonlaridagi yo‘qotishlarni minimallashtirishga xizmat qiladi. Bu jarayon mijozlarga xizmat ko‘rsatish sifatining oshishiga, buyurmalarini real vaqt rejimida kuzatish va tezkor axborot almashish imkoniyatning kengayishiga olib keladi. Shu bilan birga, O‘zbekiston xalqaro savdo va transport koridorlariga integratsiyalashib, global bozorlarga chiqish imkoniyatlarini yanada kengayiradi.

Xulosa. Hozirgi kunda logistika sohasi tezkor rivojlanib, innovatsion texnologiyalar bilan uyg‘unlashib bormoqda. Raqamli yechimlar yuk tashish jarayonlarini aniq rejalashtirish, operatsion xarajatlarni kamaytirish va mijozlarga xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish imkonini bermoqda.

Xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatmoqdaki, sun‘iy intellekt, Internet of Things (IoT) va blokcheyn kabi ilg‘or raqamli texnologiyalar logistika sohasini avtomatlashtirish, real vaqt rejimida nazorat qilish va tranzit samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Bu logistika kompaniyalariga resurslardan yanada samarali foydalanish hamda global bozorlarda raqobatbardoshlikni saqlab qolish imkonini yaratadi.

O‘zbekiston uchun logistika tizimlarini raqamlashtirish istiqbollari juda keng. Mamlakat transport infratuzilmasining rivojlanishi, xalqaro savdo yo‘laklarining modernizatsiyasi ushbu sohani yangi bosqichga olib chiqishi mumkin. Bunda tajribali kadrlarni tayyorlash va zamonaviy texnologiyalarni mahalliy sharoitga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/logistik-muammolar-va-potentsial-yechimlar-quruqlik-bilan-o-ralgan-o-zbekiston-holati>
2. <https://lex.uz/ru/docs/-7342148?ONDATE=28.01.2025>
3. https://tsue.uz/media/section_file/Ozbekiston_2030_STRATEGIYA_3_May_2024yil_T_OPLAM_Full.pdf
5. <https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/journal/21-noy%202024%20DBA.%20v2.pdf>
6. D.M. Umarov, M.A. Bo‘ronova, “Logistika”; Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, Toshkent-2016
7. Ivut, R.B. Logistika. Logistika nazariyasi; o‘quv qo‘llanma / R. B. Ivut, T.R. Kiseli. – Minsk; BNTU, 2011.
8. https://edu.utu-anch.uz/media/files/2024/09/06/Moliya_va_Soliqlar_B.A.Xasanov_2023.pdf

GIDRAVLIK TIZIMLARDA BOSIMNI O'LGHASH: PYEZOMETR, MANOMETR VA VAKUUMMETRLAR TAHLILI

Nurmatova Sevara Ravshanbek qizi

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O'zbekiston

Ibrohimova Ruhshona Dilmurod qizi

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti talabasi, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada bosim tushunchasi, uning turlari hamda o'lchash usullari haqida so'z yuritiladi. Bosimning absolyut, ortiqcha (manometrik) va vakuummetrik turlari o'rtasidagi farqlar tahlil qilinadi. Shuningdek, pyezometr, manometr, vakuummetr va barometr kabi asboblarning tuzilishi va ishlash prinsiplari bayon etiladi. Absolyut bosimning atmosfera bosimi bilan bog'liqligi, suyuqlik ustunining balandligi orqali bosimni aniqlash formulalari hamda turli suyuqliklar uchun vakuummetrik balandlik qiymatlari keltirilgan. Suyuqlikli manometrlarning (U-shaklli, kosali, differensial va ikki suyuqlikli) ishlash tamoyillari va ularning amaliy qo'llanilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, mexanik va elektr manometrlarning afzalliklari ham ko'rsatib o'tilgan. Maqolada keltirilgan nazariy tushunchalar gidravlik tizimlar, texnik o'lchashlar va amaliy muhandislik hisoblarida keng qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: Bosim, absolyut bosim, ortiqcha bosim, vakuummetrik bosim, manometr, pyezometr, barometr, vakuummetr, atmosfera bosimi, pyezometrik balandlik, simob ustuni, gidrostatik bosim, suyuqlikli manometr, mexanik manometr, elektr manometr.

Agar p bosim absolyut noldan boshlab hisoblansa, u holda uni p_{abs} – absolyut bosim deb atashadi. Absolyut bosim doimo musbat bo'ladi. Absolyut bosim uchun quyi limit nolga teng. Agar bosim atmosfera bosimidan boshlab hisoblansa, u p_{ort} – ortiqcha bosim deb ataladi. Ortiqcha bosim musbat ham va manfiy ham bo'lishi mumkin. Atmosfera bosimi o'zgarmas $p_{at} = 103$ kPa (1-rasm). Shularga ko'ra $p_{abs} = p_{ort} + p_{at}$ yoki $p_{ort}/\gamma = (p_{abs} - p_{at})/\gamma = h_p$, bu yerda h_p – ortiqcha bosimning o'lchovi bo'lib, pyezometrik balandlik deb ataladi. To'la va atmosfera bosimlari orasidagi farq manometrik bosim deb ataladi, ya'ni $p_{man} = p - p_{at}$. Manometrik bosim ortiqcha gidrostatik bosim ham deb ataladi. U nuqtaning suyuqlik erkin sirtidan cho'ktirish chuqurligidan bog'liq.

Tashqi bosim p_0 suyuqlik ichidagi ixtiyoriy nuqtasida bir xil ta'sir etadi, uning o'zgarishi berilgan nuqtadagi absolyut gidrostatik bosimning o'zgarishiga olib keladi. Gidrotexnik amaliyotda (ochiq idishlar va suv havzalarida) p_0 – tashqi bosim ko'pincha atmosfera bosimiga teng, ya'ni $p_0 = p_{at}$, bunda $p_{at} = 98100$ N/m² – texnik atmosfera deb ataladi. Texnik atmosferaga $h_1 = p/\gamma_{suv} = 10$ m suv ustuni va $h_2 = p/\gamma_{simob} = 0,735$ m simob ustuni mos keladi.

Vakuummetrik bosim yoki vakuum – atmosfera bosimiga yetmagan bosim (bosim tanqisligi), ya'ni atmosfera yoki barometrik va absolyut bosimlar farqi: $p_{vak} = p_{at} - p$. Boshqacha aytganda, manfiy ishora bilan olingan ortiqcha bosim vakuummetrik bosim deb ataladi: $p_{vak} = -p_{ort} = -p_{man}$.

1-rasm. Bosimlarni aniqlash sxemasi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, biror sohada bosim atmosfera bosimidan kam ($p' < p_{at}$) bo'lsa, u holda bu sohada vakuum hosil bo'lgan deyiladi. Suyuqlikning berilgan nuqtasidagi *vakuum* – bu bosimning atmosfera bosimiga yetmasligi. Bunday bosimni o'lchash uchun teskari pyezometr – vakuummetr qo'llaniladi.

Vakuummetr – bu bir uchi **A** soha bilan tutashgan bo'lib, bosim o'lchaydigan, ikkinchi uchi esa **B** yordamchi suyuqlikli idishga tushirilgan, erkin sirtidagi bosim esa atmosfera bosimiga teng naycha (2-rasm). Atmosfera bosimi ta'siri ostida suyuqlik **B** idishdan naycha bo'ylab h_{vak} balandlikka ko'tariladi va bu balandlik *vakuummetrik balandlik* yoki *vakuum balandligi* deb ataladi.

2-rasm. Vakuummetr

Vakuummetrik balandlik biror nuqtadagi ikkita bosimlar – atmosfera va absolyut farqini ifodalaydi. Aynan ana shu farq (bosimning o'zi emas) *vakuum* deb ataladi.

Yuqoridagi tushunchalardan foydalanib, quyidagi tushunchalarni kiritamiz: *pyezometrik balandlik* (h_p) – bu ortiqcha bosimning o'lchovi (rezervuarga ulangan **II** – pyezometr **A** nuqtadagi ortiqcha bosimni aniqlaydi): $h_p = p_{ort}/\gamma = (p_{abs} - p_{at})/\gamma$ (3,a-rasm); *vakuummetrik balandlik* (h_{vak}) – bu ortiqcha bosimning o'lchovi (rezervuarga ulangan **B** vakuummetr): $h_{vak} = p_{vak}/\gamma = (p_{at} - p_{abs})/\gamma$ (3,b-rasm).

Vakuumnin o'lchov birligi bosimniki kabi. Bu ikki ifodadan kelib chiqadiki, vakuum noldan atmosfera bosimigacha o'zgaradi; 3,c- rasmda tasvirlangan naychadagi porshenning yuqoriga harakati natijasida $h_{max} = p_0/\gamma$ bo'lib, normal atmosfera bosimi $1,033 \text{ kg/sm}^2$ ga teng bo'lganda $h_{max} = 0,76 \text{ m}$ (simob ushun); $10,33 \text{ m}$ (suv ushun); $13,8 \text{ m}$ (benzin ushun).

3-rasm. Pyezometrik (a), vakuummetrik (b), hamda maksimal vakuummetrik (c) balandliklarni izohlashga oid sxemalar.

Suyuqlik hajmining biror nuqtasidagi p' – absolyut bosimini suyuqlikning biror ustuni balandligi yoki h' – absolyut (keltirilgan) pyezometrik balandlik bilan ifodalash mumkin va u metrlarda o‘lchanadi.

4- rasm. Ochiq va yopiq turdagi pyezometrlar.

Absolyut (keltirilgan) pyezometrik balandlik – bu suyuqlik shunday ustunining balandligiki, bu qaralayotgan nuqtadagi absolyut bosimga teng. Bunday balandlikni o‘lchaydigan asbob *yopiq pyezometr* deyiladi (4- rasm). Suyuqlik hajmining biror nuqtasidagi p – manometrik bosimini suyuqlik ustuni balandligi yoki h' – ortiqcha (keltirilgan) pyezometrik balandlik bilan ifodalash mumkin va u metrlarda o‘lchanadi. *Ortiqcha pyezometrik balandlik* (h) – bu suyuqlik shunday ustunining balandligiki, bu qaralayotgan nuqtada suyuqlik o‘zining og‘irligi bilan manometrik bosimga teng bosim hosil qiladi (4- rasm). Pyezometrlar kichik bosimlarni (0,3 – 0,4 at gacha)

o‘lchashda ishlatiladi (ochiq turdagi pyezometrlar), chunki kattaroq bosimlarni (3–4 m suv ustuni) o‘lchash uchun pyezometrlarning quvurchasi juda ham uzun bo‘lishi talab etiladi. Bu sodda va aniq asboblarda laboratoriya gidravlik tadqiqotlarida keng qo‘llaniladi.

Yetarlicha katta bosimlarni o‘lchash uchun boshqa asboblardan foydalanish maqsadga muvofiq. Masalan, simobli manometrlarda naychadagi suv simob bilan almashtiriladi.

Umuman olganda, laboratoriya sharoitida suyuqlik va gazlarning bosimini o‘lchash uchun, pyezometrlardan tashqari, ikki xil manometrlardan foydalaniladi: *suyuqlikli va mexanik manometrlar*.

Suyuqlikli manometrlar o‘zining tuzilishiga ko‘ra quyidagi sxemalarda bo‘ladi (5-rasm):

- U – shaklida (5,a-rasm);
- bir nechta U-shaklli manometrlar ulanmasi (5,b-rasm);
- kosali manometrlar (5,c-rasm);
- U-shaklladi differensial manometrlar (5,d-rasm);
- ikki suyuqlikli mikromanometrlar (5,e-rasm);
- ikki suyuqlikli kosali manometrlar (5,f-rasm). Suyuqlikli manometrlarning ishlash prinsipini qaraylik.

U-shaklli manometr egilgan shishali naychadan iborat bo‘lib, unga simob solingan (5,a-rasm). Gazlarda uncha katta bo‘lmagan bosimni o‘lchash uchun spirt qo‘llaniladi.

Ketma-ket ulangan bir nechta U-shakllidagi manometrlar p_{ort} – ortiqcha bosim yetarlicha katta bo‘lgan hollarda qo‘llaniladi va unga mos keluvchi h balandlik U-shakllidagi bitta naycha doirasigacha kamaymaydi. 5,b-rasmda tasvirlangandek ketma-ket ulangan ikkita U-shakllidagi naychalar (bunda K – jo‘mrak yoki havo qo‘yish uchun qisqich) uchun

$$p_{ort} = \gamma_{simob}(h_1 + h_2) - \gamma_2 (H_1 + H_2) \text{ yoki umumiy holda bir nechta naychalar uchun}$$

$$p_{ort} = \gamma_{simob} \gamma h - \gamma_2 \gamma H.$$

Kosali manometrning (5,c-rasm) yuqoridagidan qulayligi shundaki, uni qo‘llashda suyuqlikning bitta sathini fiksirlash yetarli. Kosaning

naycha diametriga nisbatan yetarlicha katta diametrlarida suyuqlikning sathini o‘zgarmas deb hisoblash mumkin.

Differensial manometr ikkita nuqtadagi bosimlar farqini aniqlash uchun xizmat qiladi, uning eng soddasi U-shakldagi manometer bo'lib, u 5,d-rasmda tasvirlangan. Agar simob solingan bundy manometr tutash idishni to'ldirib turgan γ – solishtirma og'irlikli suyuqlikning p_1 va p_2 bosimlari farqini o'lchasa, u holda

$$p_1 - p_2 = h (\gamma_{\text{simob}} - \gamma).$$

Bu manometrnning tadbqiqi sifatida 6-rasmda tasvirlangan differensial manometrni misol qilib keltirish mumkin.

Ikki suyuqlikli kosali manometrlar taxminan 0,1 dan 0,5 atm gacha intervalda bosimni o'lchash yoki havoning siyraklashishini aniqlash uchun ishlatiladi (7,e-rasm), bunda spirtli yoki suvli manometr spirtning juda katta ustunini beradi, shuning uchun undan foydalanish noqulay; simobli manometr esa simob ustunining balandligi etarlicha bo'lmagani uchun kerakli aniqlikni bermaydi.

5-rasm. Suyuqlikli manometrlar sxemalari

Bunday manometrlar tezkor aerodinamik quvurlarda qo'llaniladi. Uning ishlash sxemasi 5,f-rasmda tasvirlangan (kosaga simob, naychaga esa spirt, kerosin yoki boshqa suyuqlik quyilgan, bunda kam bug'lanuvchan kerosindan foydalanish qulaylik tug'diradi).

Temir yo‘l transportida manometrlar magis- traldagi yog‘ bosimini nazorat qilishda qo‘llaniladi. Hozirgi kunda manometrlarning eng ko‘p tarqalgan turlaridan biri elektrik manometr

6-rasm. Differen- sial manometer.

hisoblanadi, mexanik manometrlar esa ularga ko‘ra kamroq qo‘llaniladi. Elektrik manometrda sezgich sifatida membrana ishlatiladi. O‘lchanayotgan bosim ta‘sirida membrana deformatsiyalanadi va uzatgich qurilma orqali potensiometrning dvijogini harakatga keltiradi, o‘z navbatida bu potensiometr kalit orqali elektrik sxemaga ulangan.

Mexanik manometrlar ikki turda bo‘ladi: *prujinali va membranali*. Ularning ishlash prinsipi o‘lchanayotgan bosim ta‘sirida to‘la prujinaning yoki membrananing deformatsiyasiga asoslangan bo‘lib, maxsus mexanizm orqali bu deformatsiya strelkaga uzatiladi, uning siferblati

o‘lchanayotgan bosimni ko‘rsatadi.

7-rasm. Barometraaneroid sxemasi.

Atmosfera bosimini o‘lchagich aneroid deb ataluvchi metall barometrni bunga misol qilib keltirishimiz mumkin (7-rasm). Bu asbob (K – havosi so‘rilgan silindrik kamera; M – kamerani germetik yopuvchi membrana; T – taranglovchi; Π – prujina; C – strelka; O – o‘q; III - shkala) suvli manometrlarga nisbatan aniqligi kamroq, ammo u bilan atmosfera bosimini har xil balandliklarda o‘lchash qulay. Shishali aneroid (altimetr yoki balandlik o‘lchagich) yordamida Yerdan ko‘tarilish balandligini o‘lchash mumkin, u aviatsiyada, parashyutdan sakrash sportida, alpinizmida va boshqa hollarda keng qo‘llaniladi.

Insonlar amaliy faoliyatida tez-tez bir birlari bilan qattiq yoki egiluvchan shlanglar bilan ulangan tutash idishlardagi suyuqliklarning muvozanati masalalari bilan to‘qnash keladilar. Idishlarning o‘zi odatda *tirsaklar* deb ataladi. Bunday gidravlika elementlari ko‘pincha gidravlik mashinalarda (gidravlik zichla- gichlar va boshqa), gidrouzatma tizimlarda va gidroavtomatlarda, har xil o‘lchagich asboblarda va boshqa holatlarda qo‘llaniladi. Odamlar tabiiy tutash idishlar bilan qadimdan tanish: katta hajmdagi tutash idishlar tabiiy gidrodinamik tizimlarning alohida tirsaklari rolini o‘ynovchi quduqlar tizimi bilan suv shimuvchi tog‘ jinslari qatlami orqali bog‘langan bo‘ladi. Bir jinsli suyuqlik bilan to‘ldirilgan ochiq tutash idishlarda suyuqlikning erkin sathi har ikkala tirsakda bir hil bo‘ladi. Agar idishlar tirsaklariga o‘zaro aralashmaydigan suyuqliklar quyilgan bo‘lsa, u holda suyuqlikning erkin sathi suyuqliklarning zichligidan bog‘liq holda chap va o‘ng tirsaklarda har xil balandliklarda bo‘ladi. Bu qoidadan differensial manometrlarda foydalaniladi (6- rasm).

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Suyuqlik va gaz mexanikasi (A.Abdirashidov), 2022.
2. Xudoynazarov X., Abdirashidov A., Yalg‘ashev B.F. Suyuqlik va gaz mexanikasi. Gidrostatika va kinematika. Uslubiy qo‘llanma Toshkent, 2021.
3. K.P. Abduraxmonov, U. Egamov "Fizika" darslik

4. A.G. Gaibov, O. Ximmatqulov "Fizika" fanidan o'quv qo'llanma
5. <https://www.researchgate.net>
6. <https://staff.tiame.uz>

TALABALARDA ILMIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHDA FIZIKA FANINING O'RNINI

Akramov Botirjon Oxunjon o'g'li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O'zbekiston

Jo'raqulova Zarina Laziz qizi

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti talabasi, O'zbekiston

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada talabalarda ilmiy tafakkurni rivojlantirishda fizika fanining o'rnini, uning metodologik va amaliy ahamiyati, shuningdek, zamonaviy ta'limda fizika fani orqali innovatsion fikrlashni shakllantirish masalalari yoritilgan. Maqolada talabalarning mantiqiy, tahliliy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda fizika fanining ta'sirini o'rganish natijalari statistik tahlillar va diagrammalar yordamida asoslab berilgan.*

***Kalit so'zlar:** ilmiy tafakkur, fizika fani, ta'lim, innovatsion fikrlash, tahlil, tajriba, metodika.*

Kirish. Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida talabalarda ilmiy tafakkurni shakllantirish masalasi ta'lim sifatini oshirishning eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Fizika fani bu jarayonda asosiy o'rin tutadi, chunki u nafaqat nazariy bilimlarni, balki tabiat qonunlarini tajribaviy yo'l bilan o'rganish imkonini beradi. Fizik tafakkur – bu kuzatish, taxmin qilish, tahlil etish va natijalarni asoslash jarayonidir.

Asosiy qism. Ilmiy tafakkur — bu insonning hodisalarni ilmiy asosda tushunish, tahlil qilish va xulosa chiqarish qobiliyatidir. Oddiy tafakkurdan farqli o'laroq, ilmiy tafakkur mantiq, tajriba va dalillarga tayangan holda fikr yuritadi. U kuzatish, tajriba, tahlil va xulosaga asoslanadi hamda voqealar o'rtasidagi sabab-oqibat bog'liqliklarini ilmiy usulda aniqlashni nazarda tutadi. Fizika fanining o'qitilishi talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishga katta hissa qo'shadi. Masalan, mexanika, elektromagnetizm yoki kvant hodisalarini o'rganish jarayonida talaba tahlil, mantiqiy bog'liqliklarni aniqlash va natijalarni modellashtirish ko'nikmalarini egallaydi. Shuningdek, fizika laboratoriya mashg'ulotlari orqali amaliy tajriba o'rtirish, eksperimentlar asosida ilmiy xulosalar chiqarish imkonini beradi.

Ilmiy tafakkurda kuzatish — bu ilmiy bilishning dastlabki va eng muhim bosqichidir. Kuzatish jarayonida olim yoki tadqiqotchi hodisani bevosita sezgi organlari yoki maxsus asboblardan yordamida idrok etadi, lekin unga aralashmaydi — faqat ma'lumot to'playdi va tahlil qiladi.

Quyidagi tarzda amalga oshiriladi

1. Maqsadni aniqlash – kuzatishdan oldin nimani o'rganish kerakligi belgilanadi (masalan, jism harakati, issiqlik o'zgarishi, yorug'lik sinishi va h.k.).
2. Sharoitni tayyorlash – kuzatuv uchun zarur jihozlar, o'lchov asboblari va muhit tayyorlanadi.
3. Kuzatish jarayoni – hodisa tabiiy sharoitda yoki tajriba asosida diqqat bilan kuzatiladi, barcha o'zgarishlar qayd etiladi.

4. Ma'lumotlarni yozib borish – natijalar jadval, grafik yoki diagramma ko‘rinishida qayd etiladi.

5. Tahlil va xulosa – olingan kuzatish natijalari asosida hodisaning sabablari yoki qonuniyatlari aniqlanadi.

Ilmiy tafakkurdagi kuzatish — bu dalillarni yig‘ish, ularni tahlil qilish va umumlashtirish jarayoni bo‘lib, u ilmiy xulosalar chiqarish uchun tayanch bo‘lib xizmat qiladi.

Ilmiy tafakkurda kuzatish — bu hodisalarni bevosita yoki texnik vositalar yordamida maqsadga yo‘naltirilgan holda kuzatish, ularning belgilarini aniqlash va dalillar to‘plash jarayonidir. U odatda quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Maqsadni belgilash – nimani va nima uchun kuzatish kerakligi aniqlanadi.

2. Sharoit yaratish – kuzatuv uchun mos muhit va asboblarni tayyorlanadi.

3. Hodisani kuzatish – ob‘yektning o‘zgarishlari diqqat bilan kuzatilib, barcha natijalar yozib olinadi.

4. Natijalarni tahlil qilish – olingan ma‘lumotlar solishtiriladi, o‘xshashlik va farqlar aniqlanadi.

5. Xulosa chiqarish – kuzatish asosida hodisani tushuntiruvchi ilmiy fikr (gipoteza yoki nazariya) shakllantiriladi.

Quyidagi jadvalda 100 nafar talaba o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovnoma natijalari keltirilgan. So‘rovda fizika fanining ularning tafakkur rivojiga ta‘siri baholangan.

Baholash mezon	Talabalar soni	Foiz
Yuqori darajada ta‘sir qiladi	45	45%
O‘rta darajada ta‘sir qiladi	35	35%
Kam ta‘sir qiladi	20	20%

Ushbu natijalardan ko‘rinadiki, talabalarning aksariyati fizika fanining ularning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda yuqori darajada ta‘sir ko‘rsatishini tan olgan. Quyida diagrammada bu natijalar grafik ko‘rinishda ifodalangan.

Fizika fanining talabalarda ilmiy tafakkurni rivojlantirishga ta‘sir darajasi ancha yuqori turadi, chunki fanda ilmiy tafakkurning yuqorida keltirilgan barcha jarayonlari ya‘ni kuzatish, tajriba, tahlil va xulosa qismlari mavjud. Bu esa o‘z navbatida o‘quvchi talabalar ko‘z o‘ngida sodir bo‘luvchi jarayonlarga bog‘liq albatta, shuning uchun fanni o‘qitish imkon qadar ko‘proq amaliy tarzda fizik hodisalarni laboratoriya sharoitida ko‘rsatib berish muhim hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, fizika fani talabalarda ilmiy tafakkurni shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Fizika nafaqat tabiat qonunlarini o‘rgatadi, balki talabaning tahliliy fikrlash, mantiqiy xulosa chiqarish, ijodkorlik va muammolarga tizimli yondashuvini rivojlantiradi. Shu boisdan, fizika fanini zamonaviy axborot texnologiyalari, sun‘iy intellekt va amaliy tadqiqotlar bilan uyg‘un holda o‘qitish ilmiy tafakkur rivojining asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mavlonov Sh. Fizika o‘qitish metodikasi. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti, 2022.

2. Karimova N. Ta‘limda innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2023.

IJTIMOY FANLARDA TANQIDIY VA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR

Rasuljonova Mubinaxon Bahodirjon qizi

Farg'ona davlat universiteti, 25-82 Falsafa guruh talabasi

Abduxalilova Dilroz Ulug'bek qizi

Namangan davlat universiteti

Rasulova Shoira Azizovna

Farg'ona davlat universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy fanlar (tarix, jamiyatshunoslik, huquq, siyosatshunoslik) talabalarida tanqidiy va kreativ fikrlashni shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyalar tahlil qilinadi. Innovatsion metodlar, masalan, case method, debatlar, interaktiv yozuv daftarlar (interactive notebooks), multimedia va texnologiyalar bilan birlashtirilgan storytelling, hamda so'rov-savollar (Socratic questioning) kabi yondashuvlar ta'lim jarayonida qanday qo'llanayotgani va ularning afzalliklari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, metod, interaktiv, ijtimoiy fanlar,

Kirish. XXI asrda ta'lim muhitida faqat faktlarni yodlash yetarli emas; talabalar tanqidiy fikrlash, analitik yondashuv va kreativ yechimlar qidirish qobiliyatiga ega bo'lishlari kerak. Ijtimoiy fanlar darslarida bu qobiliyatlar juda muhim, chunki talabalarda jamoatchilik, tarixiy voqealar, siyosiy va ijtimoiy nizolarni tushunish, ularni baholash va fikr bildirish zarurati tug'iladi. An'anaviy metodlar (ko'proq taqdimot va yodlashga asoslangan darslar) bu jihatlarni yetarlicha rivojlantira olmaydi. Shuning uchun metodologiya va texnologiyalarni innovatsion shakllarda qo'llash talab qilinadi.

Adabiyotlar tahlili. Zamonaviy ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash talabalarning faolligini oshirish, mustaqil va tanqidiy fikrlash, shuningdek, ijtimoiy muhitda samarali muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. So'nggi yillarda ijtimoiy fanlarni o'qitishda an'anaviy yondashuvlardan interaktiv, ijodiy va texnologik yechimlarga o'tish tendensiyasi kuchaymoqda. Shu nuqtai nazardan, ilg'or tajribalar, ilmiy izlanishlar hamda innovatsion metodlar tahlili zamonaviy ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Quyida bir nechta innovatsion pedagogik texnologiyalar va tadqiqotlardan misollar keltiriladi:

Case method – bu haqiqiy yoki sun'iy yaratilgan muammoli vaziyatni o'rganish, tahlil qilish va yechim ishlab chiqish orqali ta'lim berish jarayonidir. Ushbu metodda o'quvchi: vaziyatni mustaqil tahlil qiladi, sabab-oqibat aloqalarini aniqlaydi, muqobil yechimlar taklif qiladi va ularni asoslaydi. Bu jarayon mantiqiy, ijodiy va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantiradi. Ushbu mavzuda V.Shutaleva tomonidan yozilgan "Case Method as a Pedagogical Education Method for Creative Problem Solution" maqolasida, o'quv jarayonida "keys" (case) usulidan foydalanish o'quvchilarda ijodiy tasavvur, sezgi, iroda, tanqidiy fikrlash, ijodiy qobiliyatlar bilan birga maqsad tuyg'usini rivojlantirish imkonini berishi batafsil yoritilgan.¹⁹

Debat va munozara metodlari - bu o'quvchilarning fikrlash, mantiqiy tahlil va nutq madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan faol o'qitish metodi hisoblanadi.

¹⁹ <https://www.atlantis-press.com/proceedings/hssnpp-19/125913460>

Bu metodda o'quvchilar ma'lum bir mavzu bo'yicha qarama-qarshi fikrlarni himoya qilish yoki rad etish orqali o'z nuqtai nazarini asoslaydi. Debat jarayonida ishtirokchilar dalil (evidence), da'vo (claim) va asos (warrant) o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlikni shakllantiradi. Quyida eng ko'p ishlatiladigan debat formatlari yoritib o'tiladi.

Parliamentary (Parlament uslubi): bu eng mashhur va keng tarqalgan debat formatlaridan biri bo'lib, asosan Buyuk Britaniya parlamentidagi bahs uslubi asosida shakllangan. U tezkor fikrlash, mantiqiy dalillash va nutq mahoratini rivojlantirishga qaratilgan.

Policy Debate: bu mantiqiy va daliliy asosda fikr yuritishni talab qiluvchi interaktiv o'qitish usuli bo'lib, unda ishtirokchilar aniq siyosiy muammo yoki taklif ustida bahs yuritadilar. Ushbu metod ta'lim jarayonida talabalarning tanqidiy va analitik fikrlash, dalillash, hamda muammolarga yechim ishlab chiqish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Lincoln–Douglas (LD): ushbu metod mantiqiy va axloqiy asosdagi bahs yuritish usuli bo'lib, unda ikki nafar ishtirokchi (bir nafari *affirmative*, ikkinchisi *negative*) o'rtasida ma'lum bir axloqiy, falsafiy yoki ijtimoiy masala yuzasidan munozara olib boriladi. Ushbu formatning nomi 1858-yilda AQShda prezidentlik uchun kurashgan Abraham Lincoln va Stephen Douglas o'rtasidagi mashhur debatlardan olingan. Lincoln–Douglas debatining asosiy maqsadi - axloqiy va falsafiy qadriyatlar nuqtai nazaridan baholash orqali bir pozitsiyaning boshqa pozitsiyadan ustunligini isbotlashdir. U ko'proq axloqiy dilemma, adolat, erkinlik, inson huquqlari, jamiyat va shaxs munosabati kabi mavzularni qamrab oladi.

Public Forum (PF): bu zamonaviy va keng tarqalgan jamoaviy debat formati bo'lib, unda ishtirokchilar ijtimoiy ahamiyatga ega dolzarb mavzular (masalan, ta'lim, texnologiya, atrof-muhit, siyosat, inson huquqlari va boshqalar) yuzasidan bahs yuritadilar. Bu formatning asosiy maqsadi - murakkab masalalarni ommaga tushunarli, mantiqan asosli va dalillarga tayangan holda tahlil qilishdir.

Oxford-style / BP (British Parliamentary): ushbu metod eng mashhur akademik debat formatlaridan biri bo'lib, universitetlar va xalqaro musobaqalarda keng qo'llaniladi (jumladan, *World Universities Debating Championship – WUDC*). Bu format parlamentdagi siyosiy muhokama modeliga asoslanadi va ishtirokchilarning mantiqiy fikrlash, dalillash va nutq madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan.

Interactive Notebooks - talabalarning dars davomida yozish, fikrlarini qayta ko'rib chiqish, diagrammalar, rasm va tahlillar bilan shug'ullanish kabi faol ishtirokchilikka undaydi. Misol: "Social Studies Interactive Notebook (SSIN) Practices" tadqiqotida talabalar SSIN metodini qiziqarli, esda qoladigan va dars mavzularini yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beruvchi deb baholaganlar.²⁰ Maqolaning maqsadi esa ijtimoiy fanlarni o'qitishda Social Studies Interactive Notebook (SSIN) metodining samaradorligini tahlil qilish hamda uning talabalarga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotda mazkur metodning talabalarning bilish faolligini oshirishdagi roli, ularning dars jarayoniga munosabati, shuningdek SSIN orqali o'zlashtirish sifati va motivatsiyaga ta'siri chuqur tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada ushbu metodning boshqa fanlarga tatbiq etish imkoniyatlari ham o'rganilgan bo'lib, natijalar asosida ta'lim jarayonini interaktivlashtirishga doir tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Multimedia va raqamli texnologiyalar - video, interaktiv grafikalar, simulyatsiyalar va raqamli hikoyalar (digital narratives) yordamida darslar yanada jonli, tushunarli va kreativ fikrlashga stimol beradi. Masalan, Syamsul va Bahri (2024) tomonidan olib borilgan "The Effect of Digital Technology on Students' Creative and Critical Thinking Skills" nomli tadqiqotda

²⁰ <https://educationandscience.ted.org.tr/article/view/1922>

“Toponym Ray” dasturiy ilovasi sinfda bir semestr davomida qo‘llanilib, ijodiy va tanqidiy fikrlash ko‘rsatkichlari statistik jihatdan sezilarli darajada yaxshilanganligi aniqlangan. Eksperimental guruhda ijodiy fikrlash o‘rtacha 85.2, tanqidiy fikrlash 82.7 bo‘lishi bilan, nazorat guruhidagi mos ko‘rsatkichlar mos ravishda 70.4 va 68.3 bo‘lgan.²¹

Innovatsion texnologiyalar va metodlar ijtimoiy fanlarda tanqidiy va kreativ fikrlashni rivojlantirishda bir nechta asosiy jihatlarini taklif qiladi:

- Faollik va ishtirokchilik: O‘quvchilarga passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylanish imkoniyati beriladi.

- Metakognitiv jarayonlar: Talabalar o‘z fikrlarini, qarorlarini, dalillarini tahlil qiladi, “nima uchun” va “qanday qilib” savollariga javob berishga o‘rgatiladi.

- Texnologik vositalar yordamida vizual va simulyativ tajriba: Murakkab tarixiy voqealar, siyosiy jarayonlar, ijtimoiy strukturalarni simulyatsiyalar yordamida ko‘rish, multimedia orqali ko‘rgazmali ta‘lim yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

- **Tanqidiy fikr va etik jihatlar:** Ma‘lumot manbalari, axborot ishonchligi, turli qarashlarning nisbiyligini tushunish texnologiyalar orqali osonroq muhokama qilinadi.

- **O‘qituvchining roli:** U faqat ma‘lumot beruvchi emas, balki yo‘naltiruvchi, mentor va tahlilchi bo‘ladi. Innovatsion metodlarni samarali qo‘llashda o‘qituvchilarning malakasi muhim.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy fanlarni o‘qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llash ta‘lim jarayonining sifatini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Bunday metodlar talabalarda faollik, tanqidiy va ijodiy fikrlash, tahliliy yondashuv, muloqot va hamkorlik ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Tahlil qilingan case method, debat formatlari, interactive notebooks, Socratic questioning, hamda multimedia va raqamli texnologiyalar kabi yondashuvlar ijtimoiy fanlarda o‘quvchilarning darsga faol ishtirokini ta‘minlab, mavzularni chuqurroq anglash va hayotiy misollar orqali tahlil qilish imkonini beradi.

Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar yordamida yaratilgan interaktiv muhit o‘quvchilarning mustaqil o‘rganish jarayonini qo‘llab-quvvatlaydi, o‘qituvchini esa bilim beruvchi emas, balki yo‘naltiruvchi va fasilitator roliga o‘tkazadi.

Demak, innovatsion metodlarning ijtimoiy fanlardagi qo‘llanilishi nafaqat ta‘lim samaradorligini oshiradi, balki talabalarda ijodkorlik, tanqidiy tafakkur va metakognitiv ko‘nikmalarni rivojlantirish orqali ularni zamonaviy jamiyatning faol, mustaqil fikrlovchi shaxslariga aylantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/hssnpp-19/125913460>
2. <https://educationandscience.ted.org.tr/article/view/1922>
3. <https://journal.upy.ac.id/index.php/icasse/article/download/6877/4173/22496>

²¹ <https://journal.upy.ac.id/index.php/icasse/article/download/6877/4173/22496>

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA INTERAKTIV TRENAJORLARNI QO'LLASH ORQALI JISMONIY MASHG'ULOTLARNI TAKOMILLASHTIRISH

Uraimov Sanjar Ruzimatovich

Farg'ona davlat universiteti

Pedagogika fanlari doktori (DSc), Professor

Abdubannobov Muxammadyusuf Sherali o'g'li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, O'zbekiston

***Annotatsiya.** Mazkur tezisda umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarini interaktiv trenajorlar yordamida takomillashtirish masalasi yoritilgan. Raqamli texnologiyalar va innovatsion vositalar orqali o'quvchilarning jismoniy faolligini oshirish, sportga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish hamda mashg'ulotlarni samarali tashkil etishning afzalliklari tahlil qilingan. Asosiy e'tibor interaktiv trenajorlarning turlari, ularning pedagogik jarayonga integratsiyasi, o'quvchilarning individual rivojlanishiga ta'siri va o'qituvchi bilan texnologiya o'rtasidagi hamkorlikka qaratilgan. Tajriba natijalari interaktiv usullar jismoniy tayyorgarlikni sezilarli darajada yaxshilashini ko'rsatadi. Shuningdek, texnik vositalarning yetishmasligi, o'qituvchilarning malakasi va trenajorlarning narxi kabi muammolar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar keltirilgan. Tezisda interaktiv trenajorlar sog'lom avlodni tarbiyalashda muhim vosita sifatida taqdim etiladi.*

***Kalit so'zlar:** interaktiv trenajorlar, jismoniy tarbiya, umumiy o'rta ta'lim, raqamli texnologiyalar, virtual sport mashqlari, sensorli tizimlar, o'quvchilarning faolligi, pedagogik innovatsiyalar, fitnes texnologiyalari individual yondashuv, o'yinlashtirilgan mashg'ulotlar o'qituvchi va texnologiya hamkorligi, sog'lom turmush tarzi, mashg'ulot samaradorligi, ta'limda motivatsiya.*

Bugungi kunda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar, interaktiv vositalar va innovatsion uslublardan foydalanish jarayoni kengaymoqda. Zamonaviy sharoitda o'quvchilarni jismoniy jihatdan sog'lom, kuchli va har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir.

Shu boisdan, jismoniy tarbiya darslarida ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etish, interaktiv trenajorlar yordamida mashg'ulotlarni yanada samarali tashkil qilish zarur. Interaktiv trenajorlar o'quvchilarda jismoniy faollikni oshiradi, ularni sportga qiziqtiradi, harakat koordinatsiyasini rivojlantiradi hamda darslarni qiziqarli va natijador qiladi.

I Interaktiv trenajorlar tushunchasi va ularning afzalliklari

Interaktiv trenajor — bu harakatni, jismoniy mashqlarni yoki sport o'yinlarini virtual muhitda yoki raqamli boshqaruv orqali bajarish imkonini beruvchi texnik vositadir. Ular sensorli ekran, harakatni aniqlovchi kamera, raqamli panel yoki virtual haqiqat (VR) tizimlariga asoslangan bo'ladi.

Asosiy afzalliklari:

1. O'quvchining harakatini real vaqt rejimida tahlil qiladi;
2. Xatolarni avtomatik aniqlab, to'g'rilash bo'yicha tavsiya beradi;
3. Jismoniy yuklamani individual darajada nazorat qiladi;
4. Natijalarni raqamli tarzda saqlaydi va tahlil qiladi;
5. Dars jarayonini o'yin shaklida tashkil etish imkonini yaratadi.

Masalan, yugurish yo'laklari (treadmill)ga o'rnatilgan monitorlar yordamida o'quvchi yugurish tezligi, yurak urish soni, sarflangan energiya va bosib o'tilgan masofani kuzatishi mumkin. Bu esa o'z faoliyatini nazorat qilishga yordam beradi.

II Maktablarda jismoniy tarbiya darslarining hozirgi holati

O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya faniga katta e'tibor qaratilgan. Har bir maktabda sport zallari, ochiq maydonlar mavjud. Biroq ko'p hollarda darslar an'anaviy uslubda, ya'ni o'qituvchining ko'rsatmasi va o'quvchining takrorlashi asosida o'tkaziladi. Bu esa o'quvchilarning individual yondashuvini ta'minlay olmaydi.

Ko'pchilik o'quvchilar jismoniy mashqlarga bo'lgan qiziqishini tez yo'qotadi, chunki darslar bir xil shaklda o'tadi. Shu sababli interaktiv trenajorlar yordamida o'qitish uslubini joriy etish jismoniy tarbiya darslariga yangicha ruh bag'ishlaydi.

III Interaktiv trenajorlarning turlari

Interaktiv trenajorlar turli yo'nalishlarda qo'llaniladi. Ularning asosiy turlari quyidagilardir:

1. Virtual sport trenajorlari – VR texnologiyalari yordamida sport o'yinlarini (futbol, tennis, suzish, boks, velosport) simulyatsiya qiladi.

2. Sensorli mashqlar paneli – o'quvchi harakatlarini qayd etuvchi va ularni tahlil qiluvchi devor yoki polga o'rnatilgan sensorli joylar.

3. Kompyuter asosidagi jismoniy mashq tizimlari – maxsus dastur orqali mashq jarayonini kuzatib, natijalarni grafik ko'rinishda ko'rsatadi.

4. Multimedia interaktiv tizimlari – video, animatsiya va audio yo'riqnoma asosida mashqlarni bosqichma-bosqich o'rgatadi.

5. O'yin shaklidagi interaktiv mashqlar – sportni o'yinga aylantirib, motivatsiyani oshiradi (masalan, "Just Dance", "FitBox", "Kinect Sports" kabi dasturlar).

Bu trenajorlar o'quvchilarning yoshiga, jismoniy tayyorgarlik darajasiga va sog'lig'iga qarab tanlanadi.

4. Interaktiv trenajorlar yordamida dars jarayonini tashkil etish

Interaktiv trenajorlar yordamida dars o'tkazish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Tayyorlov bosqichi

O'qituvchi mashg'ulot mavzusiga mos interaktiv dastur yoki trenajor turini tanlaydi. Masalan, yugurish mashqlari uchun sensorli yugurish yo'lakchasi yoki "Virtual Run" dasturi ishlatiladi.

2. Amaliy bosqich

O'quvchilar guruhlariga bo'linib, har biri o'zining trenajori bilan ishlaydi. Trenajor natijalarni real vaqt rejimida ko'rsatadi. O'qituvchi esa kuzatish va tahlilni olib boradi.

3. Tahlil va natija bosqichi

Mashg'ulot yakunida dastur natijalarni umumlashtirib, har bir o'quvchining faolligini, tezligini, aniqligini baholaydi. Bu natijalar kelgusi darslarda individual reja tuzishga yordam beradi.

Misol: "FitLight Trainer" tizimi yordamida o'quvchilarning reaksiya tezligi va muvofiqlashtirish qobiliyati o'lchanadi. Harakatli chiroqlarni to'g'ri urish orqali o'quvchi o'z tezligi va diqqatini oshiradi.

5. Interaktiv trenajorlarning jismoniy tayyorgarlikka ta'siri

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, interaktiv trenajorlar yordamida mashq qilgan o'quvchilarda quyidagi natijalar kuzatiladi:

- Motivatsiya 40–50% ga oshadi;

- Diqqat va koordinatsiya sezilarli darajada yaxshilanadi;
- Harakat tezligi 20% gacha ortadi;
- Jismoniy yuklama individual nazorat ostida bo'ladi;
- Mashg'ulotdan zavq olish psixologik jihatdan o'sishni ta'minlaydi.

Bundan tashqari, o'quvchilar sportni "majburiyat" emas, balki "qiziqarli faoliyat" sifatida qabul qiladi. Bu esa sog'lom turmush tarziga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

6. O'qituvchi va texnologiya o'rtasidagi hamkorlik

Interaktiv trenajorlar o'qituvchini almashtirmaydi, balki uning ishini yengillashtiradi.

O'qituvchi:

- mashg'ulot dasturini tuzadi;
- trenajor orqali o'quvchi natijalarini tahlil qiladi;
- xatolarni tushuntiradi va to'g'rilaydi;
- o'quvchilarni rag'batlantiradi.

Shu tariqa, texnologiya – nazorat vositasi, o'qituvchi esa yo'lboshchi rolini bajaradi.

Ularning uyg'unligi dars samaradorligini oshiradi.

7. Amaliy natijalar va tajribalar

Ba'zi o'rta maktablarda olib borilgan tajribalar natijalari quyidagilarni ko'rsatgan:

Ko'rsatkich Oddiy darslar Interaktiv trenajor bilan darslar

O'quvchilarning darsga qiziqishi 65% 92%

Mashqlarni to'g'ri bajarish ko'rsatkichi 70% 95%

O'quvchilarning jismoniy rivojlanish ko'rsatkichi +5% +15%

Bu ma'lumotlar interaktiv usullarning jismoniy tayyorgarlikni sezilarli darajada yaxshilashini tasdiqlaydi.

8. Mavjud muammolar va yechimlar

Muammolar:

- Ba'zi maktablarda texnik vositalarning yetishmasligi;
- O'qituvchilarning yangi texnologiyalarni qo'llash bo'yicha malaka yetishmasligi;
- Trenajorlarning yuqori narxi.

Yechimlar:

- Hududiy sport markazlari bilan hamkorlikda umumiy foydalanish tizimini joriy etish;
- O'qituvchilar uchun maxsus o'quv seminarlarini tashkil etish;
- Mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan arzonroq interaktiv trenajorlar yaratish.

Xulosa. Interaktiv trenajorlar zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ular jismoniy tarbiya darslarini takomillashtiradi, o'quvchilarning sog'lig'ini mustahkamlaydi va sportga qiziqishini oshiradi.

Ushbu texnologiyalarni umumiy o'rta ta'lim maktablariga keng joriy etish orqali yosh avlodni sog'lom, faollikni qadrlaydigan va zamonaviy fikrlaydigan shaxslar sifatida tarbiyalash mumkin. Shunday qilib, interaktiv trenajorlar – bu nafaqat texnik vosita, balki sog'lom kelajakni yaratish vositasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sog'lom avlod – millat kelajagi" dasturi, 2022.
2. "Jismoniy tarbiya va sportda axborot texnologiyalarini qo'llash", T., 2021.
3. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlari, 2023.

4. R. G‘ulomov, “Innovatsion pedagogika asoslari”, Toshkent, 2020.
5. E. To‘xtasinov, “Interaktiv usullar yordamida jismoniy tarbiya samaradorligini oshirish”, T., 2022.ч
6. Internet manbalari: www.edu.uz, www.who.int, www.fitness-tech.com

TO‘Y LEKSIKASI LINGVISTIK TAHLILINING O‘RNI VA AHAMIYATI

Uzakova Lola

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti *katta o‘qituvchi, PhD*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada asosan to‘y leksikasiga oid lingvistik tahlilning o‘rni va ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, to‘y leksikasi bo‘yicha olib borilayotgan lingvistik izlanishlar, konseptlar va tushunchalar, namuna va leksemalar, so‘zlarning ma‘nosi va qo‘llanish doirasi, madaniy tafakkur, tarixiy-lug‘aviy tadqiqotlar, to‘y atamalari hamda kontrastiv va tarjimashunoslik yondashuvlari muhokama etilgan. Bundan tashqari, to‘y bilan bog‘liq leksikaning tadqiqotlarda tobora ko‘proq tarmoqlanib borayotgani, yana, uning lingvokulturologiya, sotsiolingvistika, kognitiv tilshunoslik va diskurs tahlili kabi keng yo‘nalishlar doirasida o‘rganilayotgani ta‘kidlangan.*

***Kalit so‘zlari:** to‘y, lingvistik va qiyosiy tahlil, leksik birliklar, til, madaniyat*

Kirish. Hozirgi kunda madaniyat fenomeniga bo‘lgan qiziqish kundan kunga ortib bormoqda. Bu jarayonda til va madaniyatni birgalikda tadqiq etish zarurati yanada dolzarblashmoqda, chunki ular o‘zaro chambarchas bog‘liq hodisalardir. Har bir millatning til va madaniyatida o‘ziga xos to‘yga oid milliy va autentik leksemalar hamda realiyalar mavjud. Bu borada qiyosiy tilshunoslik zamonaviy tilshunoslikning eng muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

To‘y leksikasi bo‘yicha olib borilayotgan lingvistik izlanishlar quyidagi asosiy yo‘nalishlarga tayangan holda amalga oshiriladi: konseptlar va tushunchalar, namuna va leksemalar, so‘zlarning ma‘nosi va ishlatilish doirasi, sinonimiya, iboralar va frazeologizmlar, semantik guruhlar, xalq qadriyatlar va urf-odatlar, madaniy tafakkur, tarixiy-lug‘aviy tadqiqotlar, to‘y atamalari hamda kontrastiv va tarjimashunoslik yondashuvlari. A.Vejbitskaya o‘z tadqiqotlarida tabiiy semantik meta til nazariyasini madaniyat orqali ishlab chiqqan [1; p. 328]. Shuningdek, u to‘y madaniy andozalar tushunchasini o‘rganib, turli til tizimlarida ularning o‘xshash va farqli jihatlarini taqdim etgan [2; p.368].

Nemis faylasufi, lingvisti va diplomati V.Gumboldt til falsafasining asoschisi hisoblanadi. U alohida ta‘kidlaganidek: “Til - bu millatning ruhi.” Shu nuqtai nazardan turli tizimdagi to‘yga oid leksik birliklarni tadqiq etish - tilni madaniyat prizmasida o‘rganishdir.

Shu borada V.Gumboldtning til haqidagi quyidagi fikri alohida ahamiyat kasb etadi: “Til nafaqat fikr almashish vositasi, balki fikrni shakllantirish vositasi hamdir.” Har bir til o‘zining so‘zlovchilari dunyoqarashini shakllantiradi. Xususan, ma‘lum bir tilga oid to‘y leksikasining lingvistik tahlili alohida ahamiyatga ega, chunki u madaniy ssenariy yanada til va tafakkurning ifodasi sifatida xizmat qiladi.

Tadqiqot obyekti va qo'llanilgan metodlar. So'nggi bir necha o'n yillik davomida biz, ijobiy yoki salbiy tomonlari bilan, "postmodernizm davri" deb ataladigan davrda yashab kelmoqdamiz. Bu davr – ijtimoiy sezgirlikni ifodalovchi madaniy harakat yoki iqlim bo'lib, ma'rifat davridan meros bo'lib qolgan ratsionalistik va globallashuvga asoslangan to'y bilan bog'liq an'anaviy qadriyatlaridan farqli ravishda, xilma-xillik, tarqoqlik va farqlarga asoslangan mafkuraviy lingvistik tahlil va tadqiqotlar mavjud. Shuningdek, to'y bilan bog'liq leksika ayrim tadqiqotlarda obyekt sifatida tobora ko'proq tarmoqlanib bormoqda. Biz esa tadqiqotimizni lingvokulturologik, sotsiolingvistik, kognitiv va diskurs tahlili kabi kengroq yo'nalishlar doirasida olib bordik.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. Xususan, V.Hurvitz AQShda o'tkazilgan 112 ta madaniyatlararo to'ylarni tahlil qilgan, to'y marosimlari orqali leksik birliklarning madaniy tafovutlarni qanday yengib o'tishini, madaniy va lingvistik o'zlikni qanday ifodalashlarini ko'rsatadi [3]. Shuningdek, E.Friman to'y leksikasini ijtimoiy me'yorlar va shaxsiy o'zlikni mustahkamlovchi madaniy belgi sifatida tahlil qiladi [4]. R.Vilding romantik sevgi va to'y marosimlarining ifodalaydigan leksik birliklarni filmlardagi va real hayotdagi tasvirlarini taqqoslaydi [5]. P.C.Rosenblat va D.Unangst turli madaniyatlardagi to'y marosimlarini ifodalovchi leksik birliklarini solishtirib, ularning umumiy va o'ziga xos jihatlari aniqlagan [6]. N.Rehiraki o'z tadqiqotida Indoneziyadagi Kisar orolidagi an'anaviy to'y marosimlari misolida til va madaniy marosimlar o'rtasidagi murakkab bog'liqlikni o'rgandi. Unda til orqali ramziy ma'nolar ifodalangani, an'analar saqlangani va etnik o'zlik mustahkamlangani ta'kidlaydi [7].

Sharqiy Slovakiyada rusinlar orasida to'y marosimlari atamalarining madaniy o'zlikni shakllantirishdagi o'rni: lingvistik va lingvokulturologik tahlil S.Kopchakova va A.Petrikovalar tomondan tadqiq etilgan. Hususan, S.Kopchakova shunday deydi "Bizning maqsadimizga erishish uchun slavyan lingvokulturologiya maktabi doirasida ishlab chiqilgan semantik rekonstruksiya usulini qo'llash maqsadga muvofiqdir. Ushbu usul, bir tomondan, mavjud faktlarni o'rganish va o'xshash (yoki yaqin qarindosh) an'analarni taqqoslash asosida ichki rekonstruksiyaning, ikkinchi tomondan esa, tashqi rekonstruksiyaning – ya'ni turli an'ana va davrlardagi materiallarni solishtirishni nazarda tutadi. Rekonstruksiya uchun asos bo'ladigan materiallar og'zaki va noog'zaki madaniyat unsurlaridan iborat: to'yga aloqador frazeologizmlar (turli barqaror iboralar, qoliplar); rasmiy matnlar (qo'shiqlar, folbinlik matnlari, topishmoqlar); tilning metafora va metonimiyalar tizimi; to'y marosimlar terminologiyasi; xalq taqvimi; miflar va ertaklar; e'tiqodlar va demonologiya (insondan tashqari ongli mavjudotlar yoki ruhlar haqidagi tasavvurlar); odob-axloq, stereotiplar va kundalik hamda marosimiy xatti-harakat (shu jumladan, nutqiy xulq) me'yorlari; to'y ramzlar tizimi hamda an'anaviy xalq madaniyatining boshqa shakllari" [8].

V.Berger, to'y marosimi va rasmiy amallarda ifodalangan hamda belgi shaklida mustahkamlangan madaniy ma'nolarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, to'y konseptining mazmunida rus, qozoq va ingliz lingvokulturasida umumiy (universal) belgilar bilan bir qatorda, ushbu xalqlarning ko'p asrlik tarixiy taraqqiyoti bilan bog'liq bo'lgan milliy-madaniy xususiyatlar ham mujassamdir. Masalan, ushbu uch tildagi to'y konseptiga xos bo'lgan universal belgilar sifatida "bayram" va "tantana" ma'nolarini kiritish mumkin. Rus va qozoq tillarida esa umumiy belgilar sifatida "turmushga chiqmagan", "erkinlik", "turmushga chiqqan" tushunchalari mavjud. Rus va ingliz tillarida esa "daxlsizlik", "muqaddaslik", "himoyalanganlik" va "poklik" kabi belgilar umumiy hisoblanadi. Milliy-madaniy belgilar esa har bir til va madaniyatga xos tarzda namoyon bo'ladi: rus tilida bu – "xotirjamlik", "tashvishlar", "sharmandalik", "himoyasizlik"; qozoq tilida – "nikoh rishtalari"; ingliz tilida esa – "boylik", "serhosillik", "farovonlik", "parvarishlanganlik", "benuqsonlik", "ikkiyuzlamachilik", "xiyonat" tushunchalari bilan

ifodalanadi. “Mazkur o‘ziga xoslik taqqoslanayotgan lingvokulturalarning mentaliteti va qadriyatlar tizimi xususiyatlarini aks ettirgan lingvistik va madaniy an‘analarning farqi bilan izohlanadi. Turli turmush tarzi va xalqlarning an‘anaviy ma‘naviy tajribasi to‘y konseptining madaniy qatlamlarini turlicha aktual holatga keltirishini ko‘rdik.”[9]

Natijalar va ularning muhokamasi. Turli tizimdagi tillarda to‘yga oid leksikaning lingvistik jihatlarini haqida fikrni davom ettirgan holda, dunyo tilshunosligida lingvokulturologik va etnolingvistik tahlil asosida Zohreh R. Eslami, Angelika Ribeiro, Mariane Snou va Anna Varton o‘z tadqiqotlarida Amerika to‘y taklifnomalarining tuzilishi hamda ularning ijtimoiy-madaniy va madaniy-lingvistik xilma-xilligini o‘rganish maqsadida janr tahlili, variatsion lingvokulturologiya va tanqidiy diskurs tahlilini birlashtirgan transdisiplinar yondashuv qo‘llashgan. Amaldagi to‘y taklifnomalarini to‘plash bilan birga, mualliflar to‘y taklifnomalarini tahlil qilishda turli mamlakat xalqlarining madaniy urf-odatlarini va to‘yga oid so‘zlarni anglashga yo‘l ochishi mumkin. Amerika to‘y taklifnomalarini tadqiqoti jamiyatning qadriyatlarini chuqurroq tushunishga imkon beruvchi manba bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Shu sababli, turli madaniyatlar to‘y taklifnomalarini taqqoslab o‘rganadigan madaniyatlararo tadqiqotlar muhim lingvistik-madaniy o‘xshashliklar va farqlarni aniqlashga yordam beradi hamda global tendensiyalarni yaxshiroq tushunishimizga zamin yaratadi[10].

Z.Temirgazina o‘z tadqiqotida Qozog‘iston madaniyatida to‘yga oid so‘zlarni o‘ziga xos jihatlarini o‘rgandi. To‘y marosimidagi to‘yxatlarning semiotikasini tahlil qilishda Hollidey va Malinovskiy yondashuvlari, shuningdek, lingvistikada taklif etilgan “madaniy metafora” tahlili usuli qo‘llanilgan. Qozog‘istonliklarning to‘y to‘yxatlari matnlarida ishlatilgan til birliklari ularning to‘y va oila haqidagi o‘ziga xos qarashlarini aks ettiradi. To‘yda qadimiy, muqaddas, mifologik tasavvurlar, urf-odatlar va an‘analarning izlari saqlanib qolganligi aytadi. Xususan, nikoh to‘yining semiotikasi yosh oila — yangi uy degan g‘oyani ifodalaydi. Qozog‘istonliklar yurti – shaniraq, kereghe va bosaga kabi elementlarning semiotik mazmuni ham to‘yga xos muqaddas belgilar bo‘lib, baxt, farovonlik, boylik va oilaviy osoyishtalik timsoli sanaladi. Bu holat to‘y marosimida ishtirok etayotgan mehmonlar nutqida tez-tez uchraydigan “oq o‘tov” va uning tarkibiy qismlarining nomlari orqali isbotlanadi. To‘y to‘yxatlarini sharhlashdagi qiyinchiliklar madaniyatlararo muloqotda yuzaga keladi, chunki Qozog‘istondagi to‘y bilan bog‘liq o‘ziga xos tasavvurlar tilning ekvivalentga ega bo‘lmagan birliklarida aks etgan bo‘ladi. Z.Temirgazina to‘yga oid leksikaning xususiyatlarini, uning pragmatik va lingvistik jihatlarini aniqlaydi hamda bu kabi so‘zlarni madaniyatlararo kommunikatsiya nuqtayi nazaridan o‘rganish muhimligini ta‘kidlaydi. Z.Temirgazina britaniyalik antropolog Malinovskiy ilgari surgan “madaniy kontekst” tushunchasiga tayangan. Malinovskiy shunday yozgan: “...Menimcha, o‘z mavzusi - ya‘ni to‘yga oid leksikasi - haqidagi ilmiy tasavvurni shakllantirish bilan shug‘ullanuvchi lingvokulturologiya boshqa gumanitar fanlarga ham juda muhim xizmat ko‘rsatishi mumkin. Inson xulq-atvorining eng keng qamrovli konteksti sifatida madaniyat lingvistikasi uchun ham, sotsiolog, tarixchi yoki tilshunos uchun ham birdek muhimdir. Ishonamanki, kelajak tilshunosligi, ayniqsa ma‘no nazariyasi nuqtayi nazaridan, tilni uning madaniy kontekstida o‘rganishga aylanishi kerak bo‘ladi.” Z.Temirgazina shunday deydi: “Qozog‘iston xalqi nikoh to‘yi va oilaga oid o‘ziga xos tasavvurlarini ko‘pincha boshqa dunyoqarashga ega bo‘lgan xalqlar til ongida bo‘shliq (lakuna) sifatida namoyon bo‘ladigan va ekvivalentga ega bo‘lmagan lingvistik birliklar orqali ifodalaydi.”[11]

“Til - madaniy merosni saqlash va uni avloddan avlodga yetkazishning asosiy vositasidir. Til va madaniyat o‘rtasidagi uzviy hamkorlik ilmiy tadqiqotlarda keng qamrovda o‘rganilgan. Shu

bilan birga, ijtimoiy-madaniy muhit va global jarayonlarning uzluksiz o'zgarishi natijasida til tizimida ham dinamik o'zgarishlar yuz beradi. Xususan, ayrim leksik birliklar passiv holatga o'tib, arxaizmlar va tarixiy birliklar sifatida til boyligida saqlanib qoladi, ularning o'rnini esa zamonaviy realiyalarni aks ettiruvchi yangi birliklar va neologizmlar egallaydi. Leksik-semantik maydonlar tizimi bu jarayonlarning lingvistik aksidir. Ushbu tizimni mukammal tadqiq etish tilning ichki tuzilmasini va evolyutsion xususiyatlarini teran anglash imkonini yaratadi. To'y fenomeni esa har bir etnos madaniy modelida muhim sotsial-madaniy hodisa bo'lib, uning mazmuni, marosim unsurlari va urf-odatlar tarixiy davrlar davomida sezilarli transformatsiyalarga uchragan. Bu o'zgarishlar bevosita til resurslarida ham o'z ifodasini topgan."

Til elementlari o'rtasidagi semantik munosabatlar muammosi bilan hali XIX asr oxiri – XX asr boshlaridayoq mashhur tilshunos olimlar F. de Sossyur, I.A.Boduen de Kurtene va boshqalar shug'ullanganlar. Biroq "semantik maydon" atamasini birinchi bo'lib 1924 yilda G.Ibsen kiritgan. U semantik maydonni "umumiy ma'noga ega bo'lgan so'zlar yig'indisi" deb ta'riflagan. Hozirgi kunda ko'plab mutaxassislar tomonidan "sinonimik qator" va "semantik maydon" kabi tushunchalar leksik birliklarni torroq guruhlarga ajratish va ular orasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun qo'llaniladi. Shunga qaramay, bu ikki tushuncha umumlashtirilgan "leksik-semantik maydon" kategoriyasiga kiradi.

Yu.Maslov LSP (leksik-semantik maydon)ni "...bir xil haqiqat parchasiga oid bo'lgan so'zlar, aniqrog'i – ularning ma'nolari to'plami"[12] sifatida ta'riflaydi. Bu ta'rif qisqa va aniq bo'lib, aynan shu yondashuv A.Yagotinseva va S.Baluyan S.Kinselaning "Shopaholic ties the knot" romanining matnidagi wedding/to'y leksik semantik maydonni leksik jihatdan o'rganish asosini tashkil etadi. Olimlar leksik semantik maydon tuzilmasini bitta invariant tushuncha – wedding/to'y leksemasini yadrosi (nomi, markazi) bilan birlashgan, ierarxik tarzda tashkil etilgan leksik birliklar guruhi sifatida taqdim etgan. Bu yadro umumiy ma'noni – arxisemani ifodalashini ta'kidlashadi. Leksik-semantik maydon tarkibiga kiruvchi leksik birliklar invariant tushunchaga nisbatan "yaqin" va "uzoq" periferiya qismlarini ajratgan. Ya'ni, ayrim leksik birliklar yoki so'z birikmalari maydon yadrosiga yaqinroq bo'lsa, boshqalari undan uzoqroqda joylashadi. N.Razumkova ta'kidlaganidek, "ko'p ma'nolilik xususiyati tufayli bitta leksik birlik bir vaqtning o'zida bir nechta leksik semantik maydon tarkibiga kirishi mumkinligini eslatadi. Natijada, bir semantik maydon boshqa, darajasi pastroq (ya'ni, kamroq birliklarga ega) maydonni o'z ichiga olishi mumkin."[13]

Tilshunos olim O.Tyshchenko o'zining "To'yga oid ritual terminologiyasi: tarjima ekvivalentlari, semantik dinamika va qiymat konseptlari" nomli tadqiqotida "to'y" konseptosferasiga oid etnomadaniy parallel semantik va pragmatik tahlil asosida to'yga oid ritual terminologiyasini ko'rib chiqadi[14]. Bu tahlil etno-madaniy mazmuni ifodalash uchun tillararo ekvivalentlar va analoglarni izlash, transformatsiya yo'llari hamda bog'liq bo'lgan qadriyat konseptlarini tarjima qilish, birgalikdagi yoki ichki shakl nuqtayi nazaridan ketma-ket strukturaviy-semantik modellashtirish orqali olib boriladi. Shuningdek, O.Tyshchenko paremiyalar (maqol-matallar) ning sinonimik variantlari qiyosiy nuqtayi nazardan aniqladi. O.Tyshchenko to'yga oid leksik birliklarni talqin qilishda umumiy baholovchi komponent maqollar va obrazlar kategoriyasi doirasida o'rganib, barqaror birikmalar, maqollar va matallarda gender va ijtimoiy-madaniy belgilarning turlicha namoyon bo'lishini ko'rsatadi. Bu holat polyak, ukrain, slovak, fransuz va ingliz tillarida kuzatilishi to'g'risida ham ma'lumot beradi.

E.Medetova va N.Mongilyovalar kognitiv tilshunoslik nazariyasi nuqtai nazaridan Qozog'iston to'y tabriklaridagi konseptual metaftonimiyani tadqiq etishgan. E.Medetova va

N.Mongilyovalar Qozog‘iston to‘y tabriklarini diskurs tahlil, konseptual tahlil va kognitiv modellashtirish ilmiy tadqiqot usullari yordamida to‘y bilan bog‘liq metaftonimiya holatlarini aniqlashgan. Masalan, qozoq‘ tilida “Жүректерін бірге соға берсін!”/ “Sizlarning yuraklaringiz bir bo‘lib uraversin!” Bu yerda “yurak” (жүрек) so‘zi to‘g‘ridan-to‘g‘ri “sevgi”, “his-tuyg‘u” ma‘nosida ishlatilmoqda. Bu qism - butun munosabatidir: “yurak” - “sevgi” (ya‘ni yurak his-tuyg‘ular bilan bog‘liq bo‘lgan narsa sifatida ishlatiladi). Urish” fe‘li (yurak uraverishi) ikki yurakning ritmik birligi orqali birga yashash, uyg‘un hayot kechirish obrazini beradi. Bu metafora orqali ikki insonning hayoti bitta yurak singari bitta ritmda davom etadi degan g‘oya ifodalanadi. Birgalikda metaftonimiya yurak-sevgi (metonimiya). U birga uradi - uyg‘un, bir hayot (metafora). Bu bir vaqtning o‘zida metonimiya va metafora elementlarini birlashtirib turadi, ya‘ni metaftonimiya hisoblanadi. Ingliz tilida esa tying the knot /nikohdan o‘tmoq, oila qurmoq, turmush qurmoq, tugunni bog‘lamoq metaftonimiya namunasi hisoblanadi. Ko‘plab an‘anaviy madaniyatlarda (masalan, keltlar, hindularlarda) tugun bog‘lash leksik birligi nikoh to‘y marosimining haqiqiy amaliy qismi bo‘lgan. Bu ikki inson yoki ikki oila o‘rtasidagi bog‘lanishni anglatgan. Metonimik bog‘lanishda knot tying action to‘y marosimi bilan bog‘liqdur. Yuqorida keltirilgan iborada metaforik tushuncha “nikoh to‘yi bu bog‘lanish yoki nikoh to‘yi bu rishta”[15]. Bu ikki jihatning uyg‘unlashuvi bu iborani metaftonimiyaga aylantiradi.

O‘zbek tilshunosligida to‘y leksikasi lingvistik tahlili Z.Husainova[16], O.Ismonova[17], A.Jo‘raboyev[18], R.Qosimova[19], F.Hayitova[20], N.Kurbanazarova[21], S.Davlatov[22], D.Khudoyberganova[23] singari ayrim tadqiqotchilar ishining o‘rganish muammosi bo‘lgan.

Filolog olimi F.Hayitova o‘zining qator maqolalarida to‘yga oid leksik birliklarni tadqiq etganda, til va madaniyat o‘rtasidagi chambarchas aloqani alohida ta‘kidlab, har bir to‘yga oid leksik birlik ma‘lum bir madaniy tushunchani o‘zida aks ettirishini qayd etadi. Tadqiqotchi fikricha, “to‘yga oid leksik birliklar madaniy belgi sifatida xizmat qiladi hamda til chog‘ishtiruvchilarga nafaqat lingvistik bilimlarni, balki kengroq ijtimoiy-madaniy kontekstni ham idrok etish imkonini beradi.”[24] Masalan, nikoh to‘yi qoshig‘ida “Oq libosda kelinim, baxting ochiq bo‘lsin.” Bu jumlada “oq libos” iborasi metaftonimiyaviy vosita sifatida ishlatilgan. “Oq libos” metaforasi - tozalik, poklik, beg‘uborlik, baxt va yangi hayot ramzi sifatida qo‘llanmoqda. Oq rang madaniy mentalitetda ma‘naviy poklik va baxtning timsoli. Bu yerda “oq libos” bevosita kelinga tegishli tashqi atribut orqali kelinning o‘zi yoki kelinlik maqomini anglatmoqda. Ya‘ni, libos orqali shaxs yoki maqom ko‘rsatilgan. Bu iborada metafora va metonimiya birlashib, metaftonimiya hosil qilgan. Oq libos - bir tomondan kelinning pok va beg‘ubor bo‘lishini (metafora), ikkinchi tomondan kelin maqomini (metonimiya) anglatadi. Shu orqali nikoh qo‘shig‘ida faqatgina tashqi ko‘rinish emas, balki ijtimoiy va madaniy mazmun ham yetkaziladi.

Xulosa. To‘yga oid leksik birliklar ma‘lum bir madaniyatga xos urf-odatlar, e‘tiqodlar va qadriyatlarini o‘zida mujassam etadi. Lingvistik tahlil ushbu nomoddiy madaniy merosni hujjatlashtirish va kelajak avlodlarga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, Edvard T.Xoll o‘zining “Beyond culture” (“Madaniyat chegarasidan tashqarida”) asarida madaniyatning chuqur qatlamlari - ayniqsa, to‘y marosimlari, urf-odatlar va ularni ifodalovchi lingvistik birliklar haqida so‘z yuritadi[25]. Edvard T.Xoll til faqat aloqa instrumenti emas, balki jamiyat qadriyatlarining yashirin shakli ekanligini ko‘rsatadi. To‘y marosimlarining til orqali ifodalanishi ham madaniyat va komponental semantika nuqtai nazaridan o‘rgangan. Tarjima nazariyotchisi Yujin Nayda o‘zining tarjima nazariyasida madaniy tafovutlar qanday qilib til orqali aks etishini, xususan, to‘y so‘zi mavjud matnlar tarjimasi orqali tahlil qilgan. Naydaning

ta'kidlashicha, "to'y" kabi so'zlar kontekstga qarab turli lingvistik va madaniy ma'nolarga ega bo'ladi"[26].

Shu bilan birga to'yga oid so'z va iboralar muayyan til orqali madaniyat dunyoqarashini ifodalaydi. Lingvistik tahlil turli madaniyatlarda to'y va ijtimoiy hamkorlik tushunchalari qanday shakllanganini ochib beradi. Feyrklaufga ko'ra, "to'y so'zining diskurs tahliliga tanqidiy yondashuv matn xususiyatlari bilan madaniy jarayonlar va til yoki jamiyat munosabatlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ko'rsatish va tanqid qilishga qaratilgan,"[27]To'yga oid lingvistik birliklar tadqiqi madaniyatga bog'liq o'zgarishlarni chuqur anglashga va til o'rganuvchilarga madaniy jihatdan aniq ma'nolarni to'g'ri yetkazishga yordam beradi, madaniyatlararo muloqotdagi tushunmovchiliklarning oldini oladi hamda ijtimoiy birdamlik bildirish kabi nutq amallarini amalga oshirishni tushunishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

[1] Wierzbicka A. Understanding Cultures through Their Key Words: English, Russian, Polish, German, and Japanese. – New York: Oxford University Press, 1997. – 328 p.

[2] Wierzbicka A. Language, Culture, and Meaning: The Semantic Perspective. – New York: Oxford University Press, 2006. – 368 p.

[3] Leeds-Hurwitz W. Wedding as Text: Communicating Cultural Identities Through Ritual. Routledge (Taylor & Francis). 2002 – 326 p.

[4] Freeman E. The Wedding Complex: Forms of Belonging in Modern American Culture. Edinburgh Duke University Press. 2002. – 272 p.

[5] Wilding R. Romantic Love and 'Getting Married': Narratives of the Wedding in and Out of Cinema Texts. - Research Gate journal. Journal of sociology 2003. 39(4) - 15 p.

[6] Rosenblatt P.C. & Unangst D. Marriage Ceremonies: An Exploratory Cross-Cultural Study. Journal of Comparative Family Studies, 5 (#1), 41-56. Reprinted in 1979 in G. Kurian (Ed.), Cross-Cultural Perspective on Mate Selection and Marriage (pp. 227-242). Westport, CT: Greenwood.

[7] Rehiraky N.A. Language relations and cultural rituals: an ethnolinguistic study on traditional wedding ceremonies (trang kampung) Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT, 2022-12-19. 1-6 p.

[8] Kopcakova S., Petrikova A. The Role of wedding words in building the culture of rusyns in eastern Slovakia: A look at language and beauty in traditions. ResearchGate journal. Volume 25.2020.02. – 12 p.

[9] Berger V.P. Cultural meaning of wedding rituals and its manifestation in languages. ResearchGate journal. Volume 106/111 2019.03. – 6 p.

[10] Eslami Z., Ribeiro A., Snow M., Wharton A. Exploring discourse practices in American wedding invitations. De gruyter. University of Liverpool. Lods papers in pragmatics. 12.2.2016. 135-161 pp.

[11] Temirgazina Z. The semiotics of family in Kazakh wedding toasts from the perspective of intercultural communication. Metaphor and semiotics world. 2nd edition 2022 <https://doi.org/10.1075/MSW.19019.TEM>.

[12] Маслов Ю.С. Введение в языкознание. Москва: Высшая школа, 1987. - 272 с.

[13] Разумкова Н. В. Лексико-семантическое поле цвета и света как когнитивно-поэтический феномен: автореф. дисс. ... к. филол. н. Тюмень, 2009. - 23 с.

[14] Тищенко О. Обрядова термінологія шлюбу: перекладні еквіваленти паремій, семантична динаміка та ціннісні концепти. *Studia linguistica*, 2019. – Вип. 15: 261-276 P.

[15] Medetova E., Mongilyova V. Conceptual metaphonymy of Kazakh wedding toast wishes. WUT 2020
10th international conference “Word, utterance, text: cognitive, pragmatic and cultural aspects”. 2020.08.115. P.984-994.

[16] Хусаинова З. Ономаσιологическое исследование названий свадебных обрядов в узбекском языке (на материалах Бухарской группы говоров): Автореф.дисс. ... канд.филол.наук. – Ташкент, 1984.

[17] Исмонова О. “Ўзбек тўй маросим фольклорида „келин салом“ жанри (генезис, ўзига хос хусусиятлари ва поэтикаси). Филол.фанлари номзоди ... дисс.автореф. – Тошкент, 1999.

[18] Джурабаев А. Названия свадебных церемоний в узбекском языке: (На материалах андиж. группы говоров): Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. АН УзССР. Институт языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент: 1971.

[19] Qosimova R. O‘zbek to‘y va motam marosim folklori matnlarining inglizcha tarjimasida etnografizmlarning berilishi: Fil.fan.bo‘yicha fals.dok. (PhD) dis. – Toshkent, 2018.

[20] Ҳайитова Ф. Никоҳ тўйи қўшиқларининг лингвистик талқини: Филол.фанлари номзоди... дисс.автореф. – Тошкент, 1998.

[21] Kurbanazarova N. Surxondaryo vohasi to‘y marosimi etnografizmlarining semantik tadqiqi va lingvomadaniy tadqiqi. –Termiz, 2021.

[22] Давлатов С. Қашқадарё воҳаси ўзбек тўй маросимлари фолклори. Филол.фанлари номзоди ... дисс. автореф. Тошкент, 1996.

[23] Худойберганава Д. Лингвокультурология терминларининг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент: Турон замин зиё, 2015.

[24] Ҳайитова Ф. Никоҳ тўйи қўшиқларининг лингвистик талқини: Филол.фанлари номзоди... дисс.автореф. – Тошкент, 1998.

[25] Hall E.T. Beyond culture. – New York: Anchor books, 1976. – 96 P.

[26] Nida E.A. Language and culture: contexts in translating. – Shanghai: Shanghai foreign language education press, 2001. – 87 P

[27] Fairclough N. Critical discourse analysis: the critical study of language. Longman: London. 1995. - 265 p.

O‘QITISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI

Sadullayev Hamidullo Mansurovich

Farg‘on davlat texnika universiteti

***Annotatsiya:** Maqolada oliy ta’lim muassasalari o‘quv jarayonida talabalarning faolliklarini oshirish uchun innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish orqali erishiladigan natijalar bayon etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Tafakkur, muvaffaqiyat, faollik, o‘quv mehnati, kompleks o‘quv ko‘nikmasi, “talaba-o‘qituvchi” aks aloqasi, vaqt rezervi, istiqbolli o‘rganish.*

Bugungi kunda ta'lim muassasalarida talabalarning o'qishga, o'rganishga va ilmiy izlanishlarga bo'lgan qiziqishlarini oshirish eng dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Shu yo'nalishda mamlakatimizda qator islohotlar, dasturlar va tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Biroq shunga qaramay, ilm-fan fidoyilarining — olim va tadqiqotchilarning Vatan ravnaqiga qo'shayotgan ulkan hissalarini, ularning jamiyatdagi obro'-e'tibori talabalarning ulardan ibrat olishiga, ularga o'xshab yuksak cho'qqilarni zabt etishga bo'lgan intilishlarini yetarlicha rag'batlantira olmayotgani aytish qiyin. Bugungi kunda ham mamlakatimizda ilm-fanni rivojlantirish, ilmiy salohiyatni oshirish va tadqiqotchilarga munosib e'tibor ko'rsatish yo'lida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda davlat miqyosida qabul qilinayotgan dasturlar, grant tizimlari, ilmiy loyihalarning moliyaviy qo'llab-quvvatlanishi olimlar mehnatini qadrlashga xizmat qilmoqda. Bu esa, tabiiyki, yaqin kelajakda o'zining ijobiy samarasini ko'rsatadi.

Ta'lim sifatini oshirish hamma vaqt eng dolzarb masalalardan bo'lib kelgan, hozir ham shunday va bundan keyin ham u o'z ahamiyatini yo'qotmaydi.

Ta'lim ikki yoqlama jarayon bo'lib, unda o'qituvchi ham faol bo'lishi kerak. O'qituvchi har bir darsda talabalarning bilim olishdagi, o'qib o'rganishdagi faolligini oshirishga intilmog'i, yaxshi o'qishni, ilm olishni rag'batlantirish usullarini o'ylab topish, dars mashg'ulotlari davomida berilgan ma'lumotlar talabalar tomonidan qabul qilinganligiga ishonch hosil qilish kerak.

Pedagog kadrlar oliy texnika ta'limi olishga intilayotgan yoshlarni o'qita olish, tarbiyalash, ta'lim oluvchilar bilimlarini xolis, shaffof tarzda ob'ektiv baxolay olish mahoratiga va qator shaxsiy fazilatlariga ham ega bo'lishlari kerak bo'ladi. Bundan tashqari, ilm-fan sohasi vakillarining jamiyatdagi nufuzini oshirish, ularning mehnatini munosib qadrlash va rag'batlantirishga qaratilgan tizimli yondashuvni shakllantirish zarur. Bu jarayonda davlat siyosati darajasida olimlarning faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy maqomini mustahkamlash, moddiy va ma'naviy rag'batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish muhim o'rin tutadi. Zero, ilm-fan ahlining jamiyatdagi mavqei qanchalik yuksak bo'lsa, mamlakat taraqqiyoti ham shunchalik barqaror va istiqbolli bo'ladi.

Pedagogning ta'lim-tarbiya berish mahorati, uning psixologik-pedagogik tayyorgarlik darajasi, fanni chuqur bilishi, fan bo'yicha amaliy malakalarga ega bo'lishi, kasbiy omilkorligi va eruditsiyasi, yangi pedagogik va kompyuter texnologiyalarini puxta bilishi, kasbiy axborot manbalari sifatida chet tillaridan foydalana olishi, auditoriyada jozibali o'quv jarayoni muhitini yarata olish qobiliyatiga ega bo'lishi ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligiga erishishning muhim omillaridan hisoblanadi. Oliy texnik ta'lim sifatini oshirish uchun bugungi kunda talabalarni o'qitish, ularni har tomonlama yetuk, barkamol mutaxassis etib tayyorlash vazifasini o'z zimmasiga olgan professor-o'qituvchi, avvalo-

- o'z talabalarini sevishi, ularga mehribon murabbiy bo'lishi, ular bilan do'stona munosabat o'rnatishi;

- o'zining kiyinishi, yurish-turishi, odobi, madaniyati, ma'naviyati, hulqi-atvori, ahloqi, muomalasi bilan shogirdlariga namuna, o'rnak bo'lishga intilishi;

- o'quv mashg'ulotlarini talabalarning bazaviy bilimlarini e'tiborga olgan holda qiziqarli, jonli muloqot tarzida tashkil etishga harakat qilishi, bunda talabalarning faolligini oshirishga sharoit yaratib berishga urinishi, o'qitishning texnik vositalaridan, tarqatma materiallardan me'yorida, samarali foydalanishi,

- talabalar mustaqil ishini oqilona tashkil etishi, topshiriqlarni talaba vaqt budjetini hisobga olgan holda rejalashtirishi va hisob-grafika ishlarini bajarish uslubiyoti va qo'llanmalarini takomillashtirishga harakat qilishi.

Agar oliy ta'lim muassasalari talabalari o'z oldilariga qo'yilgan vazifalarni muvaffaqiyatli ado etishsa, bir-birlariga yordam bergan holda berilib, zavq shavq bilan ishlasa, o'tgan o'quv kunidan ko'ngillari to'lib, biron-bir yangi bilimni o'zlashtirgan holda uyga (yashash joylariga) qaytishsa, uyga berilgan vazifa (topshiriq) larni o'z vaqtida bajarib, ertangi kun darslarini sabrsizlik bilan kutishsa, o'qib o'rganishga bo'lgan havas ishtiyoq ortadi. Bu esa professor-o'qituvchi mehnatining muvaffaqiyatlilik natijalari ko'rsatkichlaridan biridir. Zero, mehnatdagi muvaffaqiyat- bu muvaffaqiyat qozongan kishining faxri. O'z mehnatidan faxrlanmaydigan haqiqiy insonning o'zi yo'q.

Albatta talabani yomon baho bilan cho'chitish, atrofdagilarning qoralashi bilan qandaydir natijaga erishish mumkin. Lekin bunday intizom qanchaga tusharkan?

Talabalarning tafakkurli va haqiqiy faolligi qo'rquv ostida karaxt bo'lib qoladi, ular ustamonlik qilish yo'lini izlab qoladilar, sharoitga moslasha boshlaydilar.

O'ta qattiqqo'llik usulini nafaqat oliy ta'lim muassasasi hayotida, balki bo'lajak mutaxassisning kelajak hayotiga ham halokatli ta'sir etgan holda shaxsiyatining shikastlanishiga olib keladi.

Sermashaqqat bo'lsada, uyushqoq muvaffaqiyat sari eltuvchi o'quv mehnati shodligini boshidan kechirgan talabalar ko'tarinki rux, bunyodkor kuch-g'ayrat, faoliyat jo'shqinligi bilan to'lib-toshadilar. Bunday darslar oxirida talabalar qarsak chalib o'qituvchini olqishlaydilar. Auditoriyadan ustozlariga rahmat aytib chiqib ketadilar. Mana shuning uchun ham darsda talabaning mehnatini to'g'ri yo'naltirish, vaqtining passiv o'tishiga yo'l qo'ymaslik juda muhim. Bunga esa sharhlab boshqarish usuli yordamida erishish mumkin.

Sharhlab boshqarish o'quv vazifalari bilan bir qatorda tarbiyaviy, rivojlantiruvchi vazifalarni ham hal etish imkonini beradi. Talabalarda garmonik kompleks o'quv ko'nikmasi (fikrlayman, taxlil qilaman, yozib boraman) hosil bo'ladi, yelkadoshlik, o'rtoqlik hissi tarbiyalanadi. O'qituvchi esa doimiy harakatdagi "talaba-o'qituvchi" aks aloqasi tufayli har bir talabaning faoliyatini kuzatishi mumkin bo'ladi.

O'quv jarayonini bunday tashkil etish natijasida guruhda umumiy ishchanlik kayfiyati vujudga keladi.

Mutaxassislik fanlarini o'qitishda tayanch sxemalar va sharhlab boshqarish butun guruhning ahil bo'lib ishlashini hamda talabalarning o'qishda jadal ilgari lab borishini ta'minlaydi. Natijada har darsda vaqt rezervi paydo bo'ladi, ya'ni o'rganilganlarni mustahkamlash va takrorlash, bilimlarni umumlashtirish, puxta malaka va ko'nikmalar hosil qilishga qaratilgan xilma-xil mashqlar, keyslar bajarish imkoniyatini yuzaga keladi.

Sharhlab boshqarish talabalarning darsda berilayotgan bilimlarni anglash, ma'nosiga tushinib yetish, o'z harakatlarini tushintirish, asoslash, isbotlab berishlariga dalda beradi.

Eng muhimi mavzularni o'rganishda ilgari lab borish, istiqbolni ko'zlab ishlash- bu chuqur va puxta bilimlarga poydevor bo'libgina qolmay, vaqt rezervi hamdir.

Sharhlab boshqarish- bu darsning har-bir talabani o'qish-o'rganishga da'vat etadigan harakatlantiruvchi kuchidir.

Sharhlab boshqarish uch harakat (fikrlash, tahlil qilish, yozish) ni birlashtirib, o'quv mehnatini ongli amalga oshirish imkonini beradi hamda shu bilan bir vaqtda aks (teskari) aloqani ta'minlaydi; ya'ni o'qituvchiga talabalarning bilim saviyasini nazorat qilish, o'zlashtirmayotgan

talabalarni vaqtida aniqlash, bilim va malakalarini egallashda ilgarilashni, ya'ni o'qish muvaffaqiyatini ta'minlash imkonini beradi.

Shunday qilib, faqat yuqori malakali, chuqur bilimli ustoz, yorug' va chiroyli binolar, o'qitishning mukammal texnik vositalari, zamonaviy o'quv adabiyotlaridan tashqari o'qituvchi shaxsi, uning madaniyati, muomalasi, odobi, samimiyligi, talabalarga mehri, g'amxo'rliги kabi shaxsiy sifatlari talabalarning o'qishga munosabati, bilim olishga intilishi, har tomonlama yetuk, malakali va barkamol mutaxassis bo'lib yetishishida katta ahamiyatga ega. Yuqorida keltirilgan fikr-mulohazalardan ko'rinadiki, mamlakatimizda ilm-fan va oliy texnika ta'limini rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlash hamda ilmiy merosni targ'ib etish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ilmiy maktablar yaratgan atoqli olimlarimizning boy tajribasi, ularning ilmiy izlanishlari va amaliy natijalari bugungi avlod uchun bebaho o'quv manbai bo'lib xizmat qilmoqda.

Olimlarimizning yutuqlarini ommalashtirish, ularning hayoti va faoliyati haqida keng jamoatchilikni xabardor etish, shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida "Ilm portretlari" kabi tashabbuslarni yo'lga qo'yish yoshlarning ilmga bo'lgan qiziqishini oshirishda muhim omil sanaladi. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim sifati va ilmiy salohiyatni yuksaltirishga, jamiyatda ilmiy tafakkur va intellektual madaniyatni shakllantirishga xizmat qiladi. Zero, Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Yoshlar imtihondan o'tish uchun emas, bilimli mutaxassis bo'lish uchun o'qishi kerak" Ushbu g'oya yosh avlodni chin ma'noda ilmga, tadqiqotga, ijodkorlikka yo'naltirishning bosh mezonini bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sadullaev, X., Tojiyev, R., & Mamarizaev, I. (2021). Experience of training bachelor-specialist mechanics. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 1(5), 116-121.
2. Sadullaev, X., Alimatov, B., & Mamarizaev, I. (2021). Development and research of a high-efficient extraction plant and prospects for industrial application of extractors with pneumatic mixing of liquids. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 1(5), 107-115.

TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR: IJTIMOIIY VA FUNDAMENTAL FANLAR MISOLIDA TAHLIL

Gapparov Bexzod Nematillayevich,

Jizzax politexnika instituti "Arxitekturaviy loyihalash" kafedrasida dotsent v.b.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni joriy etishning dolzarbligi va ularning ijtimoiy hamda fundamental fanlarni o'qitish jarayonidagi samaradorligi tahlil etilgan. Tadqiqotda zamonaviy pedagogik yondashuvlar - raqamli ta'lim, interfaol metodlar, masofaviy o'qitish, STEAM yondashuvi va sun'iy intellektdan foydalanishning o'quv jarayoniga ijobiy ta'siri yoritilgan. Shuningdek, innovatsion texnologiyalar yordamida talabalarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirish va o'qitish sifati oshirish imkoniyatlari ko'rsatib o'tilgan. Maqolada O'zbekiston ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan raqamli transformatsiya jarayonlari misolida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash tajribalari tahlil qilingan hamda ularni yanada takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit soʻzlar: innovatsion texnologiyalar, pedagogik yondashuv, ijtimoiy fanlar, fundamental fanlar, raqamli taʼlim, interfaol metodlar, STEAM, sunʼiy intellekt, masofaviy oʻqitish, kreativ fikrlash, taʼlim sifati.

Hozirgi davrda taʼlim tizimining raqobatbardoshligi va samaradorligini oshirishning asosiy omillaridan biri bu - innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etishdir. Global miqyosda taʼlim jarayoni tobora raqamlashtirilayotgan, oʻquvchi va talabalarning mustaqil oʻrganish, axborotni tahlil qilish va ijodiy fikrlash koʻnikmalarini rivojlantirishga yoʻnaltirilgan yangi oʻqitish metodlari keng qoʻllanilmoqda. Bunda raqamli platformalar, masofaviy taʼlim tizimlari, multimedia resurslari, virtual laboratoriyalar, sunʼiy intellekt asosidagi taʼlim dasturlari va interfaol metodlarning oʻrni beqiyosdir.

Ijtimoiy va fundamental fanlarni oʻqitish jarayonida innovatsion texnologiyalarni samarali tatbiq etish - nafaqat bilimni uzatish, balki oʻquvchini faol ishtirokchi, izlanishga moyil shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Masalan, ijtimoiy fanlarda simulyatsiya va muammoli taʼlim usullaridan foydalanish, fundamental fanlarda esa virtual tajriba laboratoriyalari, modellashtirish dasturlari va STEAM integratsiyasiga asoslangan darslar orqali oʻquvchilarning tahliliy fikrlash salohiyati sezilarli darajada ortadi.

Oʻzbekiston Respublikasi taʼlim siyosatida ham innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish davlat ahamiyatiga molik masala sifatida koʻrilmoqda. “Raqamli Oʻzbekiston - 2030” strategiyasi, “Taʼlim toʻgʻrisida”gi qonun va “Innovatsion rivojlanish strategiyasi” kabi hujjatlar taʼlim tizimini modernizatsiya qilish, raqamli va interfaol metodlarni kengaytirish, zamonaviy pedagogik yondashuvlarni ilmiy asosda yoʻlga qoʻyishni nazarda tutadi.

Mazkur maqolada ijtimoiy va fundamental fanlarni oʻqitish jarayonida innovatsion texnologiyalarni qoʻllash holati, ularning afzalliklari va amaliy natijalari tahlil qilinadi. Shuningdek, taʼlim jarayonida raqamli yechimlardan foydalanishning samaradorligini oshirishga qaratilgan tavsiyalar ham ishlab chiqiladi.

Soʻnggi yillarda taʼlim tizimida innovatsion texnologiyalarni qoʻllash boʻyicha bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Xalqaro miqyosda J. Dewey, B. Bloom, D. Kolb, va M. Fullan kabi olimlar oʻz ishlarida taʼlim jarayonini modernizatsiya qilish, interfaol metodlarni tatbiq etish va oʻquvchi faoliyatini markazga qoʻyish tamoyillarini chuqur tahlil qilganlar. Ayniqsa, Kolbning tajriba asosidagi oʻqitish modeli va Bloomning taksonomiyasi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etishda asosiy metodologik yoʻnalish sifatida keng qoʻllanilmoqda.

Mahalliy olimlardan M. Joʻrayev, Z. Raxmonqulova, A. Tursunov, Sh. Saidov va D. Yusupovlarning ilmiy ishlari Oʻzbekiston taʼlim tizimida innovatsion yondashuvlarni qoʻllash, raqamli taʼlim platformalarining imkoniyatlari, hamda ijtimoiy va tabiiy fanlarda interfaol texnologiyalarni integratsiya qilish masalalariga bagʻishlangan.

Masalan, M. Joʻrayev (2023) oʻz tadqiqotida fundamental fanlarda modellashtirish texnologiyalarini joriy etish oʻquvchilarning tahliliy fikrlashini oshirishini taʼkidlaydi. Z. Raxmonqulova (2024) esa ijtimoiy fanlarni oʻqitishda loyiha asosidagi oʻqitish (Project-Based Learning) metodini qoʻllash orqali oʻquvchilarning ijtimoiy masʼuliyat va ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishni tahlil qilgan.

Shuningdek, UNESCO (2023) va OECD (2024) hisobotlarida taʼlimda raqamli transformatsiya, masofaviy oʻqitish tizimlari, sunʼiy intellekt vositalaridan foydalanish va individual oʻquv yoʻnalishlarini shakllantirishning samarali modellariga alohida eʼtibor qaratilgan.

Ushbu manbalarda raqamli texnologiyalar nafaqat o'qitish sifati, balki ta'limning inkluzivligi va barqarorligini ta'minlashda ham muhim omil sifatida e'tirof etiladi.

Yuqoridagi manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, innovatsion pedagogik texnologiyalar ta'lim sifatini oshirishda, o'quvchilarni faol va mustaqil o'rganishga yo'naltirishda, hamda ijtimoiy-fundamental fanlar o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi.

Endi mavzuga oid muammo, yechim va takliflar qismini ko'rib chiqamiz, ya'ni:

№	Muammolar	Yechimlar	Takliflar
1	O'qituvchilarning innovatsion texnologiyalarni qo'llash bo'yicha yetarli ko'nikmalarga ega emasligi	Muntazam malaka oshirish kurslari, trening va amaliy seminarlarni tashkil etish	O'qituvchilar uchun innovatsion metodika markazlarini tashkil etish
2	Ta'lim muassasalarida raqamli infratuzilmaning yetarli darajada shakllanmaganligi	Ta'lim jarayonini zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari bilan jihozlash	Har bir o'quv muassasasida raqamli ta'lim markazlarini yaratish
3	O'quv dasturlarining innovatsion yondashuvlarga mos emasligi	Dars mazmunini interfaol metodlar va raqamli resurslar asosida qayta ishlab chiqish	Innovatsion texnologiyalarni o'quv dasturlariga bosqichma-bosqich integratsiya qilish
4	Fundamental va ijtimoiy fanlar o'rtasidagi integratsiyaning sustligi	Fanlararo loyiha asosidagi o'qitish usullarini tatbiq etish	STEAM yondashuvi asosida integratsion fan modullarini yaratish
5	Talabalarning raqamli ko'nikmalari pastligi	Masofaviy o'quv platformalaridan samarali foydalanish bo'yicha treninglar tashkil etish	Raqamli savodxonlikni rivojlantirish bo'yicha umumta'lim dasturlarini joriy etish

Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni joriy etish - o'quvchi va talabalarning mustaqil fikrlash, amaliy tahlil hamda ijodkorlik salohiyatini rivojlantirishda muhim omildir. Ayniqsa, ijtimoiy va fundamental fanlarda raqamli yechimlar, interfaol metodlar va virtual o'quv muhitidan foydalanish ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi. O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli transformatsiya jarayonlari bu yo'nalishda muhim natijalar bermoqda. Shunday ekan, innovatsion pedagogik yondashuvlarni keng joriy etish, o'qituvchilarning malakasini oshirish va o'quv jarayonini raqamlashtirish ta'limning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Chiu, W.K. (ed.). "Editorial: Innovations and technologies in science"/STEM education. *Frontiers in Education*. 2024.
2. Guncaga, J. "Innovative Approach on Teaching and Learning with STEAM". *Education Sciences (MDPI)*. 2024.
3. Wang, S. et al. Artificial Intelligence and Education: A systematic literature review. *Knowledge-Based Systems / ScienceDirect (journal article)*. 2024.
4. Shalgimbekova, K. "Innovative teaching technologies in higher education". (Article). 2024.

5. Akhmedov, K.Y. "The importance of innovative-pedagogical technologies in the teaching of history". Peerian Journal / conference paper. 2023.

EKOLOGIYA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY TA'LIM METODLARINING AHAMIYATI

Usmonova Bahora Komiljon qizi
Xayrullayev Inomjon Abdiraxmon o'g'li,
Jizzax politexnika instituti, O'zbekiston

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Ekologiya va boshqa tabiiy fanlarni o'qitishda "T-JADVAL" metodi, "5x5"- metodi tahlil qilingan. Bu metodlar ta'lim jarayonida o'quvchi (talaba)lar hamda o'qituvchi o'rtasidagi faollikni oshirish orqali o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirishini faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlanishiga xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar:** interfaol ta'lim, ta'lim metodlari, interfaol ta'lim usuli, interfaol ta'lim tenologiyasi, interaktiv ta'lim metodlari.*

Ma'lumki, bugungi kunda darslarni interfaol metodlarsiz tasavvur qilish mushkul. Negaki hozirgi ta'lim jarayonida interfaol metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan kunga kuchayib bormoqda.

Tabiiy fanlar - insonni, uning sog'lig'ini, shuningdek butun atrof-muhitni: tuproqni, atmosferani, umuman yerni, kosmosni, tabiatni, barcha tirik va jonsiz jismlarni tashkil etuvchi moddalar va ularning o'zgarishini o'rganadigan fanlardir. Tabiatda ro'y berayotgan hodisa va jarayonlar, tirik organizmlarning rivojlanish bosqichlari, tabiat va jamiyat qonunlariga insoniyatning ko'rsatadigan ta'sirlari haqida ilmiy va amaliy bilimlar majmuasini yoritish tabiiy va iqtisodiy fanlar blok-modulining asosiy vazifasini belgilab beradi. O'quvchining ichki motivatsiyasining qanchalik shakllanganligi tabiiy va iqtisodiy fanlarga qiziqishi, atrof-muhit muammolarini anglashi va uni hal qilishda muhim qarorlarni qabul qilishni bilishi hamda tabiiy va sotsial muhitga ta'sirini tahlil qilishda muhim o'rin egallaydi. Fanlarning o'zaro integratsiyasi o'quvchilarda tabiatni butun bir borliq sifatida, olamning yagona manzarasini anglashlariga yo'naltirmog'i lozim. Shu bilan birga, o'quvchilar inson faoliyatining tabiatga salbiy va ijobiy ta'siri, zamon va makon miqyosidagi global ekologik muammolarni va tabiat oldida javobgarlik hissini tushunishi, Shuningdek, sog'lom turmush tarziga amal qilishlari hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish ko'nikmalarini, tabiat va jamiyat taraqqiyotiga o'z hissasini qo'sha oladigan kompetent shaxsni tarbiyalashni ko'zda tutadi [1].

Ekologiya va boshqa tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida o'qituvchi (pedagog)lar tomonidan interfaol metodlarning o'rinli, maqsadli, samarali qo'llanilishi ta'lim oluvchi (o'quvchi, talabalar)da muloqotga kirishuvchanlik, jamoaviy faoliyat yuritish, mantiqiy fikrlash, mavjud g'oyalarni sintezlash, tahlil qilish, turli qarashlar orasidagi mantiqiy bog'liklikni topa olish qobiliyatlarini tarbiyalash uchun keng imkoniyat yaratadi[2; 4-b].

Zamonaviy sharoitda ekologiya va tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida ta'lim samaradorligini oshirishning eng maqbul yo'li-bu mashg'ulotlarning interaktiv ta'lim metodlari yordamida tashkil etish deb hisoblanmoqda. Xo'sh interaktiv ta'lim metodlari o'zi nima? Ular qanday didaktik

imkoniyatlarga ega? Ekologiya va tabiiy fanlarni o'qitishda qanday interfaol metodlardan foydalanish mumkin? Quyida ekologiya va tabiiy fanlarni o'qitishda foydalanish uchun bir nechta interfaol metodlar keltirilgan. [2, 44-b].

“T-JADVAL” metodi

Texnologiya tayanch tushunchalarni bir-biri bilan o'zaro solishtirish, qiyoslash asosida o'rganilayotgan mavzu yoki masalaning muayyan jihatini bir necha asosiy belgilarga ko'ra batafsil yoritish maqsadida qo'llaniladi. Ko'p hollarda texnologiya mavzu mazmunida yoritiladigan bir necha xolatlarning afzallik yoki kamchiliklarini, samaradorli yoki samarasizligini, bugungi kun va istiqbol uchun ahamiyatini taqqoslash maqsadida qo'llaniladi [3; 68-69 b].

Mashg'ulotlarda “T-jadval” metodidan foydalanish uchun o'quvchi (talaba)larning e'tiboriga quyidagi sxema taqdim etiladi:

O'rganilayotgan masala (g'oya,omil)

T/r	Afzalligi	Kamchiligi
1		
2		
3		

“5 x 5” METODI

«5 x 5» metodi yordamida bir vaqtning o'zida 25 nafar o'quvchini muayyan faoliyatga jalb etish orqali ma'lum topshiriq yoki masalani hal etish, shuningdek, guruhlarining har bir a'zosi imkoniyatlarini aniqlash, ularning qarashlarini bilib olish mumkin. Bu metod asosida tashkil etilayotgan darsda har birida 5 nafardan ishtirokchi bo'lgan 5 ta guruh o'qituvchi tomonidan o'rtaga tashlangan muammoni muhokama qiladi. Belgilangan vaqt nihoyasiga yetgach, o'qituvchi 5 ta guruhni qayta tuzadi. Qaytadan shakllangan guruhlarining har birida avvalgi 5 ta guruhdan bittadan vakil bo'ladi. Yangi shakllangan guruh a'zolari o'z jamoadoshlariga avvalgi guruhi tomonidan muammo yechimi sif atida taqdim etilgan xulosani bayon etib beradilar va mazkur yechimlarni birgalikda muhokama qiladilar. «5 x 5» metodining afzallik jihatlari quyidagilardan iborat:

- ✓ guruhlarining har bir a'zosini faol bo'lishiga undaydi;
- ✓ ular tomonidan shaxsiy qarashlarning ifoda etilishini ta'minlaydi;
- ✓ guruhning boshqa a'zolarining fikrlarini tinglay olish ko'nikmalarini hosil qiladi;
- ✓ ilgari surilayotgan bir hecha fikrni umumlashtira olish, shuningdek, o'z fikrini

himoya qilishga o'rgatadi.

Eng muhimi, har bir o'quvchi qisqa vaqt (15-20 minut) davomida ham munozara qatnashchisi, ham ma'ruzachi sifatida faoliyat ko'rsatadi. Ushbu metod qo'llanilayotgan mashg'ulotlarda guruhlar tomonidan bir yoki bir necha mavzu (muammo) ni muhokama qilish imkoniyati mavjud. «5 x 5» metodidan ta'lim jarayonida foydalanish o'qituvchidan faollik, pedagogik mahorat, guruhlarni maqsadga muvofiq shakllantira olish layoqatiga ega bo'lishni talab etadi. Guruhlarning to'g'ri shakllantirilmasligi topshiriq yoki vazifalarning to'g'ri hal etilmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Ushbu metod yordamida mashg'ulotlar quyidagi tartibda tashkil etiladi:

- ✓ O'qituvchi mashg'ulot boshlanishidan oldin 5 ta stol atrofiga 5 tadan stol qo'yib chiqadi.
- ✓ 5 ta varaqqa turli xil 5 ta topshiriq yozib chiqiladi. Varaqlarga I dan V gacha rim raqami yozib qo'yiladi. Bu varaqlar 5 ta stolning har biriga qo'yib chiqiladi.

✓ O'quvchilar o'qituvchi tomonidan 5 ta guruhga bo'linadilar. O'quvchilarni guruhlarga bo'lishda o'qituvchi quyidagicha yo'l tutadi. Har bir o'quvchiga 1 dan 25 gacha raqamlangan varaqchalardan birini olish taklif etiladi. Bu varaqlarda rim raqami bilan stol raqami ko'rsatilgan bo'ladi. Har bir o'quvchi o'zi tanlagan varaqchadagi rim raqami bilan ko'rsatilgan stol atrofiga qo'yilgan stuldan joy egallaydi.

✓ O'quvchilar joylashib olganlaridan so'ng o'qituvchi stol ustiga qo'yilgan topshiriqlarni bajarish uchun ma'lum vaqtni (5-10 minut) belgilaydi, munozara jarayoni boshlanganini e'lon qiladi.

✓ O'qituvchi guruhlarning faoliyatini kuzatib boradi, kerakli o'rinlarda guruh a'zolariga maslahatlar beradi, yo'l-yo'riqlar ko'rsatadi. Belgilangan vaqt tugagach, guruhlardan munozaralarni yakunlashlarini so'raydi.

✓ Munozara uchun belgilangan vaqt nihoyasiga yetgach, o'qituvchi guruhlarni qaytadan shakllantiradi.

Yangidan shakllangan har bir guruhda avvalgi 5 ta guruhning har biridan bir nafar vakil bo'lishiga alohida e'tibor qaratiladi. O'quvchilar o'z o'rinlarini almashtirib olganlaridan so'ng belgilangan vaqt (5-10 minut) ichida guruh a'zolari avvalgi guruhlarga topshirilgan vazifa va uning yechimi xususida guruhdoshlariga so'zlab beradilar. Shu tartibda qabul qilingan xulosalarni muhokama qiladilar va yakuniy xulosaga keladilar. «5x5» metodini ayrim boblar yoki o'quv semestri bo'yicha o'tilgan mavzularni takrorlash va mustahkamlash maqsadida o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xulosa. Bugungi kunda dars mashg'ulotlarini interfaol metodlardan foydalangan holda olib borish oliygoh talabalarini ekologiya va boshqa tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishini hamda dars sifatini oshirishga amaliy xizmat qiladi. Oliy ta'lim o'quvchi (talaba)larga aniq va tabiiy fanlarni o'qitishda va fanga bo'lgan qiziqishlarini oshirish maqsadida amaliy darslarda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda o'tish zarur. Xulosa o'rnida aytishimiz lozimki, bugungi kunda dars mashg'ulotlarida interfaol metodlardan foydalangan holda dars mashg'ulotlarini olib borish oliygoh talabalarini aniq va tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishi va dars sifatini oshirishga asoslanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Begmatova E.E., Pirmatova M.T. Tabiiy fanlarni o'qitishda innovatsion metodlardan foydalanish. « Zamonaviy dunyoda tabiiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiyasi

2. D.Ro'ziyeva, M.Usmonboyeva, Z.Xoliqova. //Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi//metodik qo'llanma. Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti, 2013 yil

3. X.A.Aynaqulov. Pedagogikada interfaol metodlarning o'rni// "Экономика и социум" №12(103)-1 2022б 44-46 b

KREATIV YONDASHUV ASOSIDA EKOLOGIYA FANINI O`QITISH

Usmonova Bahora Komiljon qizi,
Mizomov Jahongir Ikromjon o`g`li,
Jizzax politexnika instituti, O`zbekiston
talaba

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada tabiiy fanlarni o`qitishda an`anaviy usuldan uzoqlashib, kreativ yondashuv asosida o`qitishning afzalliklari haqida so`z boradi.*

***Kalit so`zlar:** kreativlik, intellekt, tafakkur, ijodkorlik, fikrlash.*

Kirish. Ta`lim yangi bosqichga ko`tarilmoqda, o`quvchilar fikr darajasi kengaymoqda, axborot olish osonlashmoqda, bunday o`shish jarayonida o`qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanmaslik darsning samaradorligini pasaytirib yuboradi.

Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarda o`quvchilarning o`quv va ijodiy faolliklarini oshiruvchi, ta`lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi pedagogik texnologiyalarni qo`llashga doir katta tajriba to`plangan bo`lib, bu tajriba asosini interfaol hamda kreativ metodlar tashkil etmoqda. Bu kabi metodlar o`z mohiyatiga ko`ra ta`lim oluvchilarga o`quv-bilish faolligini oshirish, ularni kichik guruh va jamoada ishlash, o`rganilayotgan mavzu, muammolar bo`yicha shaxsiy qarashlarini dadil, erkin ifodalash, o`z fikrlarini himoya qilish, dalillar bilan asoslash, tengdoshlarini tinglay olish, g`oyalarni yanada boyitish, bildirilgan mavjud mulohazalar orasidan eng maqbul yechimni tanlab olishga rag`batlantirish imkoniyatiga egaligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi [1, 44-b].

Tabiiy fanlarni o`qitish jarayonida o`qituvchi (pedagog)lar tomonidan kreativ metodlarning samarali qo`llanilishi ta`lim oluvchi (o`quvchi, talabalar)da muloqotga kirishuvchanlik, jamoaviy faoliyat yuritish, mantiqiy fikrlash, mavjud g`oyalarni sintezlash, tahlil qilish, turli qarashlar orasidagi mantiqiy bog`liklikni topa olish qobiliyatlarini tarbiyalash uchun keng imkoniyat yaratadi.

Kreativlik – bu shaxsning yangi g`oyalarni yaratishi, tafakkurning an`anaviy sxemasidan chetga chiqib, o`ziga xos, original qarorlar qabul qilishga qodirligi.

Adabiyotlar tahlili. Mazkur atamaga ilk bora 1922 yilda D.Simpson tafakkurning nostandart usuli, deb ta`rif bergan.

Kreativlikni o`rganish bo`yicha Rossiyada A.M.Matyushkin, A.V.Petrovskiy, M.G.Yaroshevskiy, V.N. Drujinin kabi olimlar ish olib borganlar.

Psixologiyada intellekt va kreativlikni aloqasini tushuntiruvchi 3 ta nazariya mavjud.

D.Veksler, G.Ayzenk, L.Termen, R.Stenberg va boshqalar intellekt va kreativlikni oliy darajadagi insoniy qobiliyatlarning birligi deb bilishadi. Intellekt kreativlikning yuqori bosqichidir. Bu degani nafaqat ular birlikda, balki ijodkorlik intellektning hosilasidir. Yuqori darajadagi intellekt- yuqori darajadagi qobiliyatning asosisi hisoblanadi. Quyi intellekt- quyi darajadagi intellektni yuzaga keltiradi. Gans Ayzenk kreativlikni qobiliyatning o`ziga xos ko`rinishi deb hisoblagan. Kreativlik intellektning yuqori bo`lishi bilan belgilangan.

Muhokama va natijalar. An`anaviy shaklda olib boriladigan ta`lim o`quvchi-talabalarga ilgaridan ma`lum axborot, bilim, tushuncha, ko`nikma va malakalarni berish bilan chegaralanadi. Lekin kreativ ta`lim metodlari asosida tashkil etilgan orientatsiyadagi darslar jarayonida qabul qiluvchi obyektidan ijodkor (kreativ) subyektga aylanadi. Predmetni (tomoni, mazmuni)

o`zlashtiruvchi o`ziga nisbatan yaratuvchanlik bilan yondoshishi asosida o`zlashtirib oladi. Har bir faktik materialga ijodiy va tanqidiy qaray oladi. Olinayotgan o`quv materiali unga yangicha qarash, qo`shimcha materiallarni olish, o`zlashtirishga yo`l ochadi. Ko`pincha bunday hollar o`zlashtirishga evristik yondashuvni shakllantiradi. Bu esa malakali mutaxassislarni kelajakda olgan bilim, ko`nikmasining faqat ijrochisigina bo`lib qolmay, balki o`z kasbiy faoliyatiga ijodkorlik, yaratuvchanlik asosida qarashga olib keladi. Hozirgi kun ta`lim tizimining bosh va asosiy maqsadi ham ijodiy fikrlaydigan malakali mutaxassislarni va yuksak darajadagi fikr yurituvchi shaxsni tarbiyalash va tayyorlashdan iborat. Sir emaski, mamlakat taraqqiyotida texnologiya, xomashyo, jihozlar, energo-resurslar, ekologik o`zgarishlar borgan sari globallashib, uning boshqaruvchisidan yuksak mahorat egasi bo`lishni talab etmoqda. Umuman, ta`lim tizimida ham uning dasturlari, mazmuni, Davlat ta`lim standartlari (DTS) takomillashib bormoqda. Bunday tezkor o`zgarishlar bilim olishning zamonaviy texnologiyalari, masofaviy, loyihalangan ta`lim, media ta`limini, ya`ni shaxsiy ijodkorlikka asoslangan ta`limni joriy qilish ehtiyojini keltirib chiqarmoqda.

Amaliy intellekt kundalik hayotda atrof-muhitga moslashish uchun muammolarning ko`plab yechimidan qulayini tanlashga yordam beradi.

Mustaqil fikrlashning yuqori shakli bo`lmish ijodiylik muammosi chet el psixologiyasida juda chuqur o`rganilgan, bu asosan qobiliyatning kreativligi tarzida talqin qilingan. Biz bu ta`rifdan "ijodiy" deb foydalanmasligimizga sabab ("*create*" - inglizcha "ijod qilish" demakdir), ijodiylik - bu intellektual faollikning yuksak bosqichi, degan tasavvur paydo bo`lmasligi uchun "kreativlik" atamasidan foydalandik. Psixologiyada kreativlik muammosi 1950-yillardan boshlab izchil ravishda o`rganilmoqda. Lekin biz o`z tadqiqotimizda "kreativlik" atamasini o`zbek tilida shartli ravishda "aqliy ijodiylik" deb atadik va uni mustaqil fikrlashning psixologik asosi sifatida o`rganishni lozim topdik. Shunday qilib, bundan buyon aqliy ijodiylik haqida mulohaza yuritilganda fikrlashning nostandartligi, uning mustaqilligi va "kreativligi" nazarda tutiladi.

Kreativlikning ajratilishiga aqlning an'anaviy testlari va muammoni yechishning muvafaqiyati o`rtasida bog`lanish yo`qligi haqidagi ma'lumot turtki bo`lgan. Bu sifat mohiyatan aql orqali berilgan ma'lumotlarni, qo`yilgan vazifalarni hal qilishda tezkor usul va har xil yo`sindan foydalanish qobiliyatiga bog`liqligini ifodalaydi.

Shuni yodda saqlash kerakki, ijodkor yaratuvchi shaxsni, malakali mutaxassisni tarbiyalash-fanga ma'lum bo`lgan bilimlarning o`zinigina o`zlashtirish bilan kifoyalanmay, olingan bilimlar zamirida yangi bilimlarni kashf etishlari bilan muhimdir. Bunga yorqin misol, ulug` allomalarimiz Muso alXorazmiy matematika fanining asoschisi, al-Farg`oniyning turli fanlarga tegishli buyuk kashfiyotlari, al-Farobiyning (70 dan ortiq tillarda erkin so`zlashgan) tovush tezligi, chastotasi, moddiyat, issiqlik, harakat, optikaga oid kashfiyotlari, Abu Rayhon Beruniyning (qomusiy olim) mineralogiya, geodeziya, jo`g`rofiya, falakiyot (astronomiya), tarix, tilshunoslik, falsafa va boshqa fanlar rivojiga qo`shgan katta hissasi, Abu Ali ibn Sinoning "Tib qonunlari" va boshqa asrlari, Ulug`bekning "Zijji Ko`ragoniy", "Tarixi arba ulus" (To`rt ulus tarixi) asarlari hozirda ham mamlakatimizda va ko`plab Yevropa mamlakatlarida o`qib o`rganilmoqda. Ularning kashfiyotlari butun jahon xalqlarining umummulkgiga aylangan. Bu shundan darak beradiki, allomalarimiz o`z davrida mavjud bilimlarni chuqur va puxta o`rganib, o`zlashtirib qolmay, ular o`z ishlariga izlanuvchanlik va ijodkorlik bilan yondoshib, juda ko`plab kashfiyotlar qilganlar. Shuning uchun yangilangan didaktikaning vazifasi faqatgina fanga ma'lum bo`lgan bilimlarning o`zini o`rgatish, uni takrorlash bilan cheklanmay, ularning ijodiy, tanqidiy va yaratuvchanlikruhida ish yuritishlariga zamin yaratib bormoqdan iborat.

Hozirgi zamon ta'limining bosh va asosiy vazifasi o'quvchi-talabalarning intellektual darajasini, yaratuvchanligini, ijodkorligini, izlanuvchanligini takomillashtirish orqali ularni yangi bilimlarni olish, yaratishga ruhlantirishga qaratilmog'i kerak. Ma'lumotlarga qaraganda (yoshlar psixologiyasiga ko'ra) olti yoshgacha bo'lgan bolalar 40% iste'dod potensialiga ega ekanlar. Bolalar eng kichik yoshdanoq ijodkorlik, yaratuvchanlikka juda moyil bo'lar ekan. Agar shu davrda u bilan olib borilayotgan ta'lim jarayoniga faqat an'anaviy ta'lim asosida yondoshilsa, undagi ijodkorlikka moyillik so'nib boradi. O'quv-biluv ijodkorlikka yo'naltirilsa-uning faolligi, yaratuvchanlik qobiliyati oshib boradi. Masalan:

1. Ijodkorlik asosida ish yuritishda faqatgina ob'ektning o'zi bilangina cheklanmay, ya'ni sub'ekt (o'quvchi- talaba)ning ijodkorligi, moyilligi, ehtiyojiga qarab ish tutilsa, ijobiy natijalar beradi, ya'ni ijodkorlikka yoshlikdan o'rgatish mumkin va zarur.

2. Umuman ulug' kashfiyot namoyondalari fikrlash algoritmini yaxshi o'zlashtirganlar, atroflicha bilimga ega bo'lganlar. Ular, asosan, evristik metod va usullarni yaratganlar, shular asosida ijodkorlik namunalari namoyon qilganlar.

Inson o'z miyasi o'z ishini yengillashtirish, qulaylashtirish uchun shablon va steratiblardan foydalanadi. Stereotiplar shu paytgacha ma'lum bo'lgan umummaqbul fikrlardir. Ular asosida fikrlashga bizga hech qanday yangi g'oya bermaydi. Qoliplarning yuzaga kelishida jamiyatda ustuvor bo'lgan ijtimoiy fikr, media mahsulotlaridan taqdim etilayotgan shakl va ko'rinishlar ham yetakchi o'rin tutadi. Inson jamiyatdan ajralib qolmaslik nuqtayi nazaridan hammaning fikriga qo'shiladi. Qolaversa oqim bo'ylab suzish mustaqil fikrlashdan ko'ra osonroq tuyiladi. Stereotiplar orqali fikrlaganda muayyan mavzu bo'yicha, inson ongiga so'rov berilganda odatiy ma'lumot va mulohazalar yuzaga keladi.

Kreativ fikrlovchi insonlar oddiy manzalardan o'zgacharoq tasvirlarni ham tasavvur qilib hech kim ilg'amagan jihatlarni payqaydi va yangilik yarata oladi. Eng ajablanarli jihati ta'lim va tarbiya jarayoni ham talabalarni bir xil fikrlashga o'rgatib qo'yarkan. Mashhur ixtirochi, kashfiyotchilarning aynan maktab jarayonidagi bir xillikka ko'nika olmaganligi, qoliplarga sig'maganligi va qoniqmaganligini ko'rish mumkin. Albert Eynshteynni maktadan haydashi yoki Dmitriy Mendeleyevning kimyo fanidan 3 olganliklari bunga misol bo'la oladi. Bugungi kunning o'qituvchisi qanday bo'lishi kerak? O'qituvchi jamiyat ijtimoiy- siyosiy hayotida ro'y berayotgan o'zgarishlar, olib borilayotgan ijtimoiy islohatlar mohiyatini chuqur anglab yetishi hamda bu borada o'quvchilarni bera olishi lozim. Shu bilan birga bugungi kun o'qituvchisi o'z mutahassisligi bo'yicha chuqur, puxta bilimga ega bo'lishi, o'z ustida tinimsiz ishlashi shart. Ta'lim-tarbiyaviy faoliyatda pedagogik va axborot texnologiyalarining eng samarali shakli-metod va vositalaridan unumli foydalana olish zamonaviy ustozning eng samarali qurolidir. Ijodkorlik (kreativlik) qobilyatlariga ega bo'lish ko'nikmasi ham asosiy hislatlardan biridir, ijodkor, tashabbuskor va tashkilotchilik qobilyatiga ega bo'lish har bir ustoz uchun muhimdir. Ya'ni, o'qituvchi zamonaviy o'quvchilar nima bilan yashayotganini tushinishi kerak.

Shunday qilib, o'quv jarayonini kreativ yo'naltirish uchun:

1. O'quv jarayoni o'quv materialini berib borish, boshqa qiziqarli qo'shimcha materiallarni taklif etish va o'quvchi-talabalarni izlanishga, ijodkorlikka yo'naltiruvchi material asosida ularni o'z ehtiyoji, xohishi bilan yangilik sari yetaklash.

2. O'quv jarayonini ham shunday o'zgartirish kerakki, o'quvchi-talabalar o'quv materiallarining yaratuvchisiga aylanib, berilgan o'quv materialini o'sha yaratuvchilikka xizmat qiladi.

3. O`quv materiallariga yangi qo`shimchalar kiritish orqali evristik strategiya, taktika, metod va usullar taklif etish orqali o`quvchi-talabalarning ijodiy fikrlashga bo`lgan qiziqishini oshirish kerak.

Xulosa. Xulosa o`rnida shuni aytolamanki, kreativlik hozirgi kunda judayam, ayniqsa O`zbekistonda tanqis, kam uchraydigan narsalardan biri hisoblanadi. Bunga sabab ko`pchilik pedagog o`qituvchilarni o`z ustida ko`p ishlamasligida deb aytsak bo`ladi. Kreativlik uchun qobiliyat tug`ma bo`lishi kerakmi degan savol tug`iladi. Qaysidir ma`noda albatta kerak bo`ladi. Lekin xammasi mehnatga, o`z ustida ishlashga borib taqaladi. Kreativ- pedagog har tomonlama rivojlangan, har bir darsini qiziqarli o`ta oladigan, yangi metodlar va texnikalardan xabardor va barcha o`quvchilari uchun sevimli bo`lgan mahoratli ustoz. Uning darslari g`aroyib g`oyalarga boy! Shuni unutmash kerakki, hozirgi jamiyat bir xillikdan zerikdi. Endi faqatgina kerativ o`ylagan insongina xammadan ajralib tura oladi. Chunki Kreativlik- bu cheklash mumkin bo`lgan tushuncha emas. Uni rivojlantirish har birimizning qo`limizda. Unutmang, Kreativlik – XXI asr talabi!

Foydalanilgan adabiyotlar

1. X.A.Aynaqulov. Pedagogikada interfaol metodlarning o`rni// “Экономика и социум” №12(103)-1 2022, 44-46 b,
2. M.U.Oripova. Kreativlik tushunchasi, mazmun mohiyati va uning nazariy metodologik asoslari // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. October 2022. 324-325 b.
3. S.N.Abduvohidov, Z.A.G`aniyev. Geografiya ta`lim metodikasi// O`quv qo`llanma// Samarqand 2021, 218-220 b.
4. <https://cybrleninka.ru>
5. <https://e-library.namdu.uz>

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA INGLIZ ADABIYOTINI O'QITISHDA GAMIFIKATSIYA ELEMENTLARI VA INTEGRATIV YONDASHUV

Xudoyberganova Mohigul Alisher qizi

Farg`ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida ingliz adabiyotini o'qitishda gamifikatsiya elementlari va integrativ yondashuvning birgalikda qo'llanilishi masalalari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida gamifikatsiya texnologiyasining pedagogik imkoniyatlari, integrativ yondashuvning nazariy asoslari va ularning birgalikdagi ta'siri o'rganildi. Maqolada filologik yo'nalish talabalariga ingliz adabiyotini o'qitishda o'yin elementlaridan foydalanish orqali fanlararo bog'lanishlarni mustahkamlash metodikasi taklif etilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, gamifikatsiya va integrativ yondashuv birgalikda qo'llanilganda talabalarning motivatsiyasi va bilim sifati sezilarli darajada oshadi.*

***Kalit so'zlar:** gamifikatsiya, integrativ yondashuv, ingliz adabiyoti, innovatsion ta'lim, o'qitish metodikasi*

Kirish. XXI asr ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhim o'rin tutmoqda. Ayniqsa, filologik ta'limda ingliz adabiyotini o'qitishda an'anaviy usullar bilan birga yangi metodlar va yondashuvlardan foydalanish zaruriyati tobora ortib bormoqda. Bu borada gamifikatsiya elementlari va integrativ yondashuvning birgalikda qo'llanilishi alohida ahamiyat kasb etadi [1:42].

Gamifikatsiya - bu o'yin mexanikasi va elementlarini ta'lim jarayoniga tatbiq etish orqali talabalarning motivatsiyasini oshirish va bilim olish faoliyatini qiziqarli qilish texnologiyasidir [2:156]. Integrativ yondashuv esa turli fanlar va bilim sohalarini birlashtirib, yagona tizim sifatida taqdim etish metodologiyasidir [3:89].

Gamifikatsiya konsepsiyasi birinchi marta 2002-yilda N. Pelling tomonidan kiritilgan bo'lib, keyinchalik ko'plab tadqiqotchilar tomonidan rivojlantirildi [4:23]. K. Kapp o'z tadqiqotlarida gamifikatsiyaning ta'limdagi ahamiyatini ta'kidlab, uning motivatsiyani oshirish va faol o'rganishni ta'minlashdagi rolini ko'rsatdi [5:67]. Integrativ yondashuv masalasida esa J.A. Jalolovning ishlari alohida ahamiyat kasb etadi. U o'z tadqiqotlarida fanlararo bog'lanishlarni o'rnatishning nazariy va amaliy jihatlarini chuqur tahlil qilgan [6:134]. Shuningdek, V.N. Maksimova integrativ ta'limning pedagogik asoslarini ishlab chiqishda muhim hissa qo'shgan [7:78]. Ingliz adabiyoti o'qitish metodikasi bo'yicha M.L. Rosenblatt, L.A. Rosenblatt va boshqa xorijiy tadqiqotchilarning ishlari ham muhim ahamiyat kasb etadi [8:145]. Ular adabiy matnlarni o'qitishda talaba va matn o'rtasidagi dialektik munosabatlarning ahamiyatini ta'kidladilar.

Gamifikatsiya elementlari talabalarni rag'batlantirish va faol o'rganishga jalb qilishda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Uning asosiy komponentlari ochko to'plash tizimi, darajalar (levels) orqali bilim va ko'nikmalarni bosqichma-bosqich rivojlantirish, mukofot va nishonlar orqali muvaffaqiyatni qadrlash, guruh ichidagi sog'lom raqobat hamda o'quv jarayonini hikoya asosida tashkil etishdir [9:112]. Integrativ yondashuv esa fanlararo bog'liqlikni ta'minlash, murakkab masalalarni kompleks yondashuv orqali hal qilish, bilimlarni yagona tizim sifatida berish va ularni real hayot bilan bog'lash tamoyillariga asoslanadi [10:98].

Gamifikatsiya va integrativ yondashuv tamoyillarini amaliyotda qo'llash uchun maxsus metodika ishlab chiqildi. Ushbu metodika ingliz adabiyoti darslarini o'yin elementlari bilan boyitish va boshqa fanlar bilan bog'lashni nazarda tutadi. Jumladan, "Literary Quest" nomli o'yin orqali talabalar virtual dunyoda sayohat qilib, turli adabiy asarlar va ularning mualliflari bilan tanishadilar. O'yin jarayonida ular adabiy qahramonlarni tahlil qilib psixologik portret yaratadilar (psixologiya bilan integratsiya), asarning yozilgan davrini o'rganadilar (tarix fani bilan bog'lanish), adabiy tilning xususiyatlarini tahlil qiladilar (tilshunoslik bilan integratsiya), shuningdek, asarlardagi madaniy elementlarni dekodlashadi (madaniyatshunoslik bilan bog'lanish) [11:167]. Baholash tizimi ham gamifikatsiya elementlariga asoslangan bo'lib, adabiy asarni to'liq o'qish 100 ball, tahliliy insho yozish 150 ball, prezentatsiya tayyorlash 120 ball, guruh loyihasida ishtirok etish 200 ball, forum muhokamalarida faol qatnashish esa 50 ball bilan baholanadi.

Gamifikatsiya elementlari va integrativ yondashuvning birgalikda qo'llanilishi pedagogik samaradorlik, motivatsion omillar va fanlararo integratsiya jihatlarida ijobiy natijalar berdi. Pedagogik samaradorlik nuqtayi nazaridan, ushbu yondashuv o'qitish sifatini sezilarli darajada yaxshiladi. Talabalar adabiy asarlarni nafaqat mazmuni jihatidan, balki ularning tarixiy, madaniy va psixologik kontekstida ham chuqur o'rganish imkoniga ega bo'ldilar. Motivatsion omillar jihatidan, o'yin elementlari dars jarayonini talabalarning qiziqishini oshiruvchi vositaga aylantirdi. Natijada, an'anaviy usullarda passiv tinglovchi sifatida qoladigan talabalar faol ishtirokchi va

tadqiqotchiga aylanishdi. Fanlararo integratsiya nuqtayi nazaridan, ingliz adabiyoti boshqa fanlar bilan organik bog‘lanishda o‘qitilganda talabalarning dunyoqarashi kengaydi va bilimlar tizimli ko‘rinish kasb etdi, bu esa filologik ta‘limda alohida ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot davomida texnik jihozlar yetishmasligi, o‘qituvchilarning tayyorgarligi, vaqt taqsimoti va baholash mezonlari kabi qiyinchiliklar kuzatildi. Ularni bartaraf etish uchun mobil ilovalardan foydalanish, maxsus treninglar o‘tkazish, moslashuvchan jadval tuzish va yangi baholash rubrikalarini ishlab chiqish kabi choralar qo‘llanildi [13:89].

Kelajakda gamifikatsiya va integrativ yondashuvni samarali qo‘llash uchun bosqichli joriy etish, talabalar faoliyatini doimiy monitoring qilish, guruh xususiyatlarini hisobga olgan holda moslashuvchan yondashuvni qo‘llash, zarur texnologik vositalar bilan ta‘minlash va o‘qituvchilarning malakasini oshirib borish tavsiya etiladi [14:156].

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, ingliz adabiyotini o‘qitishda gamifikatsiya elementlari va integrativ yondashuvning birgalikda qo‘llanilishi talabalar motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi, bilimlarning sifati va chuqurligini yaxshilaydi, fanlararo bog‘lanishlarni mustahkamlaydi, XXI asr ko‘nikmalarini rivojlantiradi hamda ta‘lim jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Ushbu yondashuvni kelajakda boshqa adabiy fanlar va filologik yo‘nalishlar bo‘yicha ham tatbiq etish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shuningdek, raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan gamifikatsiya imkoniyatlari yanada kengayib boradi [15:234].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. - T.: O‘qituvchi, 2023. - 187 bet.
2. Burke B. Gamify: How Gamification Motivates People to Do Extraordinary Things. - Routledge, 2022. - 245 p.
3. Fogarty R. The Mindful School: How to Integrate the Curricula. - Corwin Press, 2021. - 156 p.
4. Gee J.P. What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. - Palgrave Macmillan, 2023. - 198 p.
5. Kapp K.M. The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods. - Pfeiffer, 2022. - 301 p.
6. Jalolov J.J. Ta‘lim metodikasining nazariy asoslari. - T.: O‘qituvchi, 2022. - 267 bet.

OZIQ-OVQAT TEXNOLOGIYASI YO'NALISHIDAGI TALABALARDA INGLIZ TILINI RIVOJLANTIRISH

Axmedova Odinaxon Abdullajon qizi

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi insituti, O‘zbekiston

***Annotatsiya.** Oziq-ovqat texnologiyasi yo‘nalishidagi talabalarda ingliz tilini rivojlantirish, ularning global sanoatdagi muvaffaqiyati uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada, ingliz tilining oziq-ovqat texnologiyasida qanday rol o‘ynashi va talabalarda til ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun qo‘llaniladigan samarali usullar va metodlar tahlil qilinadi. Oziq-ovqat sanoati globalizatsiya jarayonida rivojlanayotganligi sababli, talabalar uchun ingliz tilini bilish zaruriyati oshmoqda.*

***Kalit so'zlar:** oziq-ovqat texnologiyasi, ingliz tili, metodlar, globalizatsiya, terminologiya, kommunikatsiya, ilmiy yozuv, interaktiv.*

Oziq-ovqat texnologiyasi sohasida ingliz tili bilimlari talabalar uchun muhim ahamiyatga ega. Global oziq-ovqat sanoati tez rivojlanmoqda va bu jarayonda ingliz tili xalqaro kommunikatsiya vositasi sifatida xizmat qiladi. Talabalar, o'z sohalarida muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun ilmiy tadqiqotlar, texnik hujjatlar va xalqaro konferensiyalarda ishtirok etishlari zarur. Shuningdek, oziq-ovqat texnologiyasidagi yangi innovatsiyalar va tadqiqotlarni o'rganish uchun ingliz tilidagi manbalarni bilish muhimdir. Oziq-ovqat texnologiyasida ingliz tilini o'qitishda bir qator metodlar mavjud. O'zbek olimlari va chet ellik mutaxassislar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, interaktiv o'qitish usullari talabalar motivatsiyasini oshiradi. Masalan, D.Abdurakhmonova o'zining tadqiqotida “interaktiv metodlar yordamida talabalar o'z fikrlarini erkin ifoda etish imkoniyatiga ega bo'lishadi” deb ta'kidlaydi. Bunday metodlar orasida guruh ishlari, simulyatsiyalar va rol o'ynash o'yinlari mavjud.

Shuningdek, terminologiyani o'rganish ham muhimdir. Oziq-ovqat texnologiyasi sohasida ishlatiladigan maxsus terminlarni bilish talabalar uchun zarur. I.Karimov “terminologiyani bilish, ilmiy yozuvda va amaliyotda muvaffaqiyatli bo'lish uchun asosiy omildir” deb ta'kidlaydi. S.Xolmatova “talabalar maxsus terminlarni o'rganish orqali ilmiy tadqiqotlar olib borishda ishtirok etishga tayyor bo'lishadi” deb yozadi. Bundan tashqari, multimedia vositalaridan foydalanish ham samarali hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan e'lon qilingan hisobotda “multimedia materiallari yordamida o'qitish jarayonini qiziqarli qilish mumkin” deb ta'kidlangan. Video darslar va interaktiv taqdimotlar yordamida talabalar o'z bilimlarini yanada mustahkamlashlari mumkin.

Shuningdek, chet el tajribasidan foydalanish ham muhimdir. Misol uchun, R. Evans “oziq-ovqat texnologiyasi sohasida ingliz tilini o'qitishda xalqaro tajribalardan foydalanish talabalarni global miqyosda tayyorlashga yordam beradi” deb yozadi. Bu fikrni qo'llab-quvvatlab, J.Smith “talabalar xalqaro standartlarga mos keladigan bilimlarni olishlari kerak” deb ta'kidlaydi. Shu bilan bir qatorda Oziq-ovqat texnologiyasi yo'nalishida “Healthy diet plan” yoki “Food sustainability model” kabi loyihalar orqali talabalar ilmiy-ijodiy ishlar tayyorlaydi. Bu metod mustaqil tadqiqot olib borish, ma'lumotlarni tahlil qilish va jamoada ishlash malakasini rivojlantiradi. Natijada, oziq-ovqat texnologiyasi yo'nalishidagi talabalarda ingliz tilini rivojlantirish uchun turli xil metodlar va yondashuvlar mavjud bo'lib, ular talabalarni zamonaviy ish bozoriga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, oziq-ovqat texnologiyasi yo'nalishidagi talabalarda ingliz tilini rivojlantirish nafaqat ularning shaxsiy rivojlanishi, balki global oziq-ovqat sanoatidagi muvaffaqiyatlari uchun ham zarurdir. Interaktiv o'qitish usullari, terminologiyani o'rganish va multimedia vositalaridan foydalanish kabi metodlar talabalar uchun samarali hisoblanadi. Chet el tajribasi va zamonaviy pedagogik yondashuvlar yordamida talabalar ingliz tilida bilimlarini yanada kengaytirishi mumkin. Ushbu tadqiqot natijalari kelajakda oziq-ovqat texnologiyasi sohasidagi ta'limni yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Abdurakhmonova, D. Interaktiv ta'lim metodlari: nazariya va amaliyot. (2020) Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi.

2. Karimov, I. Oziq-ovqat texnologiyasi sohasida terminologiyani o'rganish. (2021) O'zbekiston ilmiy jurnali.
3. Xolmatova, S. Talabalarda ilmiy yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish. (2022) O'zbekiston pedagogik jurnali.
4. Evans, R. Global food technology education: challenges and opportunities. (2019) Journal of Food Science Education.
5. Smith, J. The importance of English in the food technology industry. (2020) International Journal of Food Technology.
6. O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi (2023). Ta'lim jarayonida multimedia vositalaridan foydalanish bo'yicha hisobot. Toshkent: Vazirlik nashri.

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ

Ибрагимов Наврузбек Кимсанбаевич

Ферганский государственный технический университет

***Аннотация:** Цифровые технологии развиваются с колоссальной скоростью. Многие сферы деятельности переходят на цифровые системы: больницы, предприятия общественного питания, учебные заведения. Эксперты все чаще говорят о переводе учебных программ в электронный формат. Когда эта идея будет реализована, изменится не только система образования, но и ее смысл и предназначение.*

***Ключевые слова:** Цифровые технологии, ИТ, образовательный процесс, образование, компьютерные технологии, инновационный взгляд, непрерывное образование, обучение, новейшие технологии, интернет, электронные ресурсы*

Быстро меняющийся мир вокруг нас обязывает ВУЗы меняться так же быстро. Сегодня мир совершает прыжок в цифровую эпоху.

Подумайте сами: планшеты, мобильные телефоны, умные часы, очки виртуальной реальности прочно вошли в повседневную жизнь современных школьников. Наша цифровая жизнь стремительно развивается. И на уроках показ презентаций, видеороликов, аудиоприложений уже не является новинкой. Цифровые технологии — основа образования в XXI веке.

Каждый современный учитель понимает, что необходимо преподавать по-новому, используя в учебном процессе инновационные компьютерные технологии.

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) — это фотографии, видеоклипы, модели, ролевые игры, картографические материалы, необходимые для организации учебного процесса и представленные в цифровом виде, подобранные в соответствии с содержанием конкретного учебника, «привязанные» к планированию урока и снабженные необходимыми методическими рекомендациями.

Внедрение новых информационных технологий, ЦОР, в учебный процесс позволяет активизировать процесс обучения, повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной и индивидуальной работы учащихся. Сегодня для того, чтобы процесс обучения был полноценным, необходимо, чтобы каждый учитель мог подготовить и провести урок,

используя различные электронные образовательные ресурсы, ведь их использование может сделать урок более ярким, увлекательным, насыщенным и эффективным.

Методы. Развитие системы профессионального образования в современном мире связано с широким внедрением в образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), без использования которых современный специалист любого профиля немислим в своей профессиональной деятельности. Решение этой задачи требует комплексного подхода, который возможен при использовании новых образовательных технологий (в частности, электронного обучения), реформировании системы профессионального образования с учетом перспективных технологических укладов экономики и, как следствие, создании сетевых структур на базе новых ИКТ. Использование ИКТ на всех этапах образовательного процесса позволяет привить будущим специалистам навыки коллективной работы в рамках электронных сетевых структур, научить продвижению собственных знаний и навыков на рынке высококвалифицированных кадров через электронное пространство [1].

Использование ИКТ на уроках позволяет использовать разнообразный иллюстративный и информационный материал. Причем материал может быть найден самими учениками в Интернете и на дисках (например, очень насыщенный материал содержится на диске «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия»). Таким образом, формируется познавательная компетентность учеников. Использование интерактивных тестов помогает не только экономить время учителя, но и дает возможность ученикам самим оценивать свои знания и свои возможности.

Устойчивое развитие включает социальное благополучие, которое зависит от образования. Информационные технологии появились для распространения общих знаний и являются основной движущей силой реформ образования. Внедрение новых инструментов обучения с использованием технологий, таких как мобильные устройства, смарт-доски, MOOC, планшеты, ноутбуки, симуляции, динамические визуализации и виртуальные лаборатории, изменило образование в школах и учреждениях. Интернет вещей (IoT) оказался одним из самых экономически эффективных методов обучения молодых умов. Это также надежный механизм для интеграции опыта обучения мирового класса для всех. Компании, занимающиеся образовательными технологиями, постоянно пытаются создавать новые решения для расширения доступа к образованию для людей, которые не могут получить адекватные образовательные возможности. Социальные сети как инструмент обучения прошли долгий путь. Большое количество учителей и студентов используют социальные сети как неотъемлемый элемент общего опыта электронного обучения. В наши дни это важнейшее место для обмена информацией по важным темам. Помимо возможности передавать информацию в любое время и в любом месте, сайты социальных сетей также являются фантастическим источником возможностей для создания сетей, позволяющих налаживать социальные связи и, возможно, создавать новые рабочие места [2].

Когда речь идет о цифровизации, мы в первую очередь имеем в виду инфраструктуру, аппаратное и программное обеспечение, перечень интернет-платформ и предложений. Цифровые технологии становятся повседневными и сливаются с повседневными предметами, что делает их менее заметными, чем увесистые компьютеры из недавнего прошлого. Школы, университеты и другие образовательные учреждения, которые в

недавнем прошлом были оплотами письменной и книжной культуры, также сталкиваются с вызовами цифровой трансформации.

Учитель, как и любой человек любой другой профессии, должен обладать знаниями в области цифровой грамотности, то есть базовыми знаниями, навыками и установками, необходимыми для развития в цифровом обществе. Педагоги по всему миру еще лучше осознают привилегии, которые приходят с умелым использованием современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в общем образовании. Информационно-коммуникационные технологии способствуют решению задач везде, где коммуникация и знания имеют особое значение. Сюда относятся: рост образовательных результатов учащихся и их образовательной мотивации, развитие процессов обучения, реализация совместных проектов и коммуникаций в школьной сети, улучшение взаимодействия школы и родителей, улучшение организации и управления образовательным процессом. Это неудивительно, поскольку возможности, которые предоставляют ИКТ для совершенствования современного общества и инновационной экономики, теперь доступны и для образования [3].

Цифровые технологии являются мощным инструментом, который может помочь улучшить образование различными способами, например, облегчая преподавателям создание учебных материалов и предоставляя новые методы для людей, чтобы учиться и сотрудничать. Наступила новая эра с всемирным охватом Интернета и множеством интеллектуальных устройств, подключенных к нему. Таким образом, разработчикам учебных программ и педагогам предстоит использовать потенциал передовых цифровых технологий для революционного преобразования образования таким образом, чтобы эффективное и действенное образование было доступно всем и везде. Технологии продолжают играть важную роль в предоставлении образования детям за пределами классной комнаты. Цифровое обучение способствует творчеству и дает учащимся чувство успеха, поощряя дополнительное обучение, думая за пределами традиционных методов. Все страны смогли принять технологии дистанционного обучения, используя комбинацию телевидения, радио, онлайн и мобильных платформ, что заслуживает похвалы. Они обеспечивают легкий доступ к информации, легкое удержание информации, увеличенное хранение информации и улучшенное представление информации; образование стало более интерактивным, более простым обменом знаниями и возросшим энтузиазмом в обучении [4].

Список использованной литературы:

1. Abdurahimovna, U. F. (2020). The Role of Digital Technologies in the Education System. *Journal La Edusci*, 1(6), 1-4. <https://doi.org/10.37899/journallaedusci.v1i6.258>
2. Barno Nazarova DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS // Academic research in educational sciences. 2021. №CSPI conference 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/digital-technologies-in-the-educational-process>
3. A.I. Beksultanova, O.Yu. Vatyukova, M.A. Yalmaeva APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS // Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference on Digital Economy (ISCDE 2020). URL: <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201205.014>
4. Abid Haleem, Mohd Javaid, Mohd Asim Qadri, Rajiv Suman UNDERSTANDING THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION: A REVIEW. Sustainable Operations

HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI FANINI OQITISHNING ILMIY NAZARIY ASOSLARI

Maxmudov Sodir Yusufaliyevich

Farg‘ona davlat texnika universiteti Neft-neft gazni qayta ishlash kafedrası katta o‘qituvchisi

Maxmudova Gulbahor Maxammadjon qizi

Farg‘ona davlat texnika universiteti Oliy matematika kafedrası assistenti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada “Hayot faoliyati xavfsizligi” fanining mehnat faoliyati turlari va ularning insolarga ta’siri, fanni o‘qitish uslubining asosiy strukturaviy elementlari, fanning mazmuni va tarkibiy tuzilishi hamda pedagogik axamiyat keltirilgan.*

Kalit so‘zlar: *Intellektual mehnat, konveyr, mehnat faoliyati mehanizatsiyalashgan mehnat*

Inson umri davomida mehnat faoliyati har qanday turlarini bajarishga to‘g‘ri keladi. Biz mehnatni jismoniy va aqliy turlarga bo‘lib o‘rganamiz. Jismoniy mehnat-bu bizning harakat a‘zolarimiz tomonidan bajarilib, inson organizmining faoliyatini oshiradi(yurak, asab, nafas yo‘llarini) va ularning mehnatini ta‘minlaydi. Aqliy mehnat-bu o‘zida axborot qabul qilish, e‘tibor va diqqatni ongda jamlashdir.

Mehnat faoliyati quyidagilarga bo‘linadi:

- qattiq jismoniy mehnat bir qator kamchiliklarni keltirib chiqaradi. Bu esa o‘z navbatida ishlab chiqarishning pasayishiga va uzilishga olib keladi, natijada bu uzilishlar ishchilarning 50% vaqtini oladi;

- mehanizatsiyalashgan mehnat. Bunda energiya yo‘qotish ishchilarda 300-400 kg/J gacha bo‘ladi. Mehanizatsiyalashgan mehnatda faqat barmoqlar ko‘proq ishlaydi va bir xil tarzdagi mehnat tez charchashga olib keladi;

- yarim avtomat va avtomatlashish bilan bog‘liq mehnat. Bu yerda inson mehnatni kam bajaradi, ko‘p ishlar mehanizm bilan amalga oshiriladi. Insonning vazifasi esa ushbu mehanizmni ishlatish, mahsulotni uzatish va tayyor mahsulotni olish konveyr. Bu yerda ish konveyr tomonidan bajariladi, har bir ish joyiga mahsulot uzatiladi. Bunda vaqt tejaladi, lekin asab tolalarining xususiyati pasayib, charchashga olib keladi. Mehnat distansiyasini boshqarish bilan bog‘liq.

Bu yerda inson asosiy boshqaruv operativ zvenoga kiritiladi. Bu yerda insonning faoliyati katta ahamiyatga ega bo‘lib, u ishini va asboblari tayyorligini hamda ko‘rsatkichlarni nazorat qilishga mas’uldir. Intellektual (aql) mehnat. Operatorlik, ijodiy boshqarish, tibbiyot xodimlarining mehnati, o‘qituvchilar, o‘quvchilar va talabalar mehnatidir. Intellektual mehnat – bu har xil axborotni taxlil qilish, xotirani va e’tiborni kuchaytirishdir.

Operatorlik vazifasi – bu mas’uliyatli va yuqori asab quvvati bilan bajariladi. O‘qituvchilar va tibbiyot xodimlari mehnati – bu odamlar bilan bog‘liq mehnat bo‘lib, vaqt yetishmovchiligi, to‘g‘ri qaror qabul qilinishi, asab zo‘riqishiga olib keladi.

Mehnat faoliyat turlari

Mazmun va struktura ajralmas ichki birlikni tashkil etsa ham bu aynan bir narsa degani emas, chunki aynan bir mazmun turli struktura ichida bo‘lishi mumkin yoki strukturasiz mazmun ko‘rinishida ham bo‘lishi mumkin. Har bir fanda o‘quv materialining strukturasini ma’lum tuzilishga ega bo‘lib, uning qismlari shunday joylashgan, bog‘langanki ular bir-biri bilan

o‘zaro va jiddiy ta’sirga ega bo‘ladi. Ulardan birini tushurib qoldirish yoki qo‘shish o‘quv materialining mantiqiy strukturasini tamomila o‘zgartirib yuboradi. Har bir predmet uslubining strukturasini pedagogik xodimlar ta’lim va tarbiya jarayonida o‘quv materiallari chuqurlashuvida mukamallashib boradi.

Hayot faoliyati xavfsizligi fanini olib borish mexanizmi

O‘qitish uslubidagi ichki qismlar-struktura elementlari va aloqalar uning strukturasini belgilaydi. Boshqacha aytganda, o‘quv fanining har qanday o‘qitish uslubi ma’lum strukturaga ega bo‘lib ichki va tashqi, mikro va makrostrukturadan, uni tashkil qiladigan strukturalar majmuasidan iboratdir.

O'qitish uslubining asosiy strukturaviy elementlari o'quv fanining mazmuni, ta'lim-tarbiya usullari va shakllari bo'lib, ular yagona bir butunlikni tashkil qiladi va uslubiy strukturaviy elementlar soni, fanning mazmuni va tarkibiy tuzilishi doimiy bo'lmay, ijtimoiy taraqqiyot ehtiyojini, fan yutuqlari va ilg'or pedagogik amaliyot ta'sirida o'zgaradi, rivojlanib boradi.

Kadrlar tayyorlash Milliy dasturida ta'kidlanganidek, "Inson, uning har tomonlama uyg'un kamol topishi va farovonligi, shaxs manfaatlarini ro'yobga chiqarish sharoitlarini va ta'sirchan mexanizmlarini yaratish, eskirgan tafakkur va ijtimoiy xulq - atvor andozalarini o'zgartirish mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning asosiy maqsadi va harakatlantiruvchi kuchi. Xalqning boy intellektual merosi, umumbashariy qadriyatlar asosida zamonaviy madaniyat, iqtisodiyot, fan, texnika va texnologiyalarning yutuqlari asosida kadrlar tayyorlashning mukammal tizimini shakllantirish O'zbekiston taraqqiyotining muhim shartidir".

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni bilan 2017–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini amalga oshirishga oid Davlat dasturida Respublikaning 367 ta umumta'lim maktabining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, ularni "o'quv-laboratoriya jihozlari va boshqa inventarlar bilan ta'minlash" orqali "talabalarning ta'lim olishlari va o'qituvchilarning faoliyat yuritishlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratish"ga erishish zarur vazifa sifatida belgilandi [3].

Dasturning bosh maqsadi ta'lim tizimini isloh qilish va takomillashtirishdan iborat. Bu esa, o'z navbatida oliy ta'lim professor-o'qituvchilari zimmasiga tegishli o'quv fanlari bo'yicha o'quv adabiyotlarini hozirgi davr talabi va ilm-fanning so'nggi yutuqlarini hisobga olgan holda yangilab borish, ta'lim jarayoniga innovasiya va ta'lim texnologiyalarini joriy etishni taqozo etmoqda.

Mehnat muhofazasida davlat siyosati. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun mehnatni muhofaza qilish huquqlarini O'zbekiston Respublikasining "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonuni belgilab beradi.

Ushbu qonun davlat siyosati darajasida ishlab chiqarish usullari, mulk shaklidan qat'iy nazar mehnatni muhofaza qilishni tashkil etishning va ta'minlashning yagona tartibini belgilashga xizmat qiladi va quyidagi hollarda buni ta'minlaydi:

- korxonaning ishlab chiqarish faoliyati natijalariga nisbatan xodimning hayoti va sog'ligi ustuvorligi;
- mehnatni muhofaza qilish sohasidagi faoliyatni iqtisodiy va ijtimoiy siyosatning boshqa yo'nalishlari bilan muvofiqlashtirib borish;
- mulk va xo'jalik yuritish shakllaridan qat'iy nazar barcha korxonalar uchun mehnatni muhofaza qilish sohasida yagona tartibqoidalar belgilab qo'yish;
- mehnatning ekologik jihatdan xavfsiz sharoitlar yaratilishi va ish joylarida atrof-muhit xolatining muntazam nazorat etilishini ta'minlash; • korxonalarda mehnatni muhofaza qilish talablariga hamma joyda rioya qilinayotganini nazorat qilish;
- mehnatni muhofaza qilishni mablag' bilan ta'minlashda davlat organlarining ishtirok etishi;
- oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarida mehnat muhofazasi bo'yicha mutaxassislar tayyorlash;
- xavfsiz texnika, texnologiyalar hamda xodimlarni himoyalash vositalari ishlab chiqilishi va joriy etilishini rag'batlantirish;

- fan - texnika yutuqlaridan hamda mehnatni muhofaza qilish bo'yicha vatanimiz va chet el ilg'or tajribasidan keng foydalanish;
- ishlovchilarni maxsus kiyim va poyafzal, shaxsiy himoya vositalari, parhez ovqatlari bilan bepul ta'minlash;
- korxonalarda mehnatning sog'lom va xavfsiz shartsharoitlarini yaratishga ko'maklashuvchi soliq siyosatini yuritish;
- ishlab chiqarishdagi xar bir baxtsiz hodisa, xar bir kasb kasalligini tekshirib, hisobga olib borish

Mehnat faoliyati xavfsizligini ta'minlash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi kasaba uyushmalari Federatsiyasi Kengashi bilan birgalikda mehnatni, atrofmuhitni muhofaza qilishning ilmiy asoslangan standartlari, qoida va me'yorlarini ishlab chiqib, qabul qilish orqali ishlab chiqarishda mehnat xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan talablar darajasini belgilaydi, shuningdek mehnat sharoitlarini yaxshilash, ishlab chiqarishdagi jarohatlanishlar, kasb kasalliklarining oldini olishga oid davlatning aniq maqsadga qaratilgan dasturlarini ishlab chiqadi va moliyaviy ta'minlaydi hamda ularning bajarilishini nazorat qiladi. Shunga ko'ra vazirliklar va idoralar tegishli kasaba uyushmasi idoralari bilan kelishilgan holda mehnat sharoitlarini yaxshilashga oid tarmoq dasturlarini ishlab chiqadilar va moliyaviy ta'minlaydilar.

Korxonada ma'muriyati, yollovchi, mulkdor yoxud ular vakolat bergan boshqaruv idorasi korxonada mehnatni muhofaza qilish standartlari, qoida va me'yorlarining talablari, shuningdek jamoa shartnomasida ko'zda tutilgan majburiyatlar bajarilishini ta'minlaydi.

Korxonalarning xodimlari respublikaning tegishli qonunlari va me'yoriy hujjatlari, jamoa shartnomalarida belgilangan mehnatni muhofaza qilish qoidalari va me'yoriy talablariga rioya etishlari talab qilindi. Moliyaviy ta'minlash - davlat tomonidan, shuningdek mulk shaklidan katiy nazar jamoat birlashmalari, korxonalarning ixtiyoriy badallari hisobiga amalga oshirilishi ko'zda tutiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risida Qonuni. 2020 yil 23 sentabr. O'RQ-637-son
2. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF - 4947 - son Farmoni. 2017 yil 7 fevral.
3. Abdullaeva B.S. Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari (Ijtimoiy-gumanitar yo'nalishlardagi akademik litseylarda matematika o'qitish misolida): Ped. fan. dokt diss. avtoreferat. –T., 2006, - 49 b. 49.
4. Bazarova S.D. Oliy texnik ta'limda kasbiy yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalarining tizimli asoslanishi: Ped. fan. dokt diss. avtoreferat. –T., 2009 - 36 b.
5. Farhodovich, T. X. D. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishning psixologik va pedagogik jihatlari. ijtimoiy fanlarda innovatsiya onlayn ilmiy jurnali, 3(3), 24-28.

INNOVATSION TA'LIM SHAROITIDA "HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI" FANINI O'QITISHNING MAZMUNI VA PRINSIPLARI

Maxmudov Sodir Yusufaliyevich

Farg'ona davlat texnika universiteti Neft-neft gazni qayta ishlash kafedrası katta o'qituvchisi

Maxmudova Gulbahor Maxammadjon qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti Oliy matematika kafedrası assistenti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada "Hayot faoliyati xavfsizligi" fanining o'qitish uslubi ta'lim texnologiyalar yordamida oq'itish, fanning mazmuni va tarkibiy tuzilishi doimiy bo'lmay, ijtimoiy va ilg'or pedagogik amaliyot ta'sirida o'zgaradi, rivojlanib borishini muommolarini hal qilishga qaratilgan.*

***Kalit so'zlar:** Mehnatni muhofaza, jamoa shartnomasi, pedagog, insonparvarlik, dezinfeksiya*

Mehnatni muhofaza qilish uchun budjetdan(respublika va mahalliy) alohida qayd bilan ajratiladigan mablag'lar, boshqaruv hamda nazorat idoralarini saqlash uchun foydalaniladi. Har bir korxonada mehnatni muhofaza qilish uchun zarur mablag'larni jamoa shartnomasida belgilangan miqdorda ajratadi. Korxonada xodimlari ana shu maqsadlar uchun qandaydir qo'shimcha xarajat qilmaydilar. Korxonalar o'zining xo'jalik, tijorat, tashqi iqtisodiy va boshqa faoliyatidan keladigan foyda (daromad), shuningdek boshqa manbalar hisobiga mehnatni muhofaza qilishning markazlashtirilgan jamg'armalarini tashkil etish huquqiga ega. Mehnatni muhofaza qilish jamg'armasiga qaratiladigan foydaga soliq solinmasligi qonunda belgilab qo'yilganligi uchun ham mehnatni muhofaza qilishga mo'ljallangan mablag'larni boshqa maqsadlarga ishlatib bo'lmaydi. Mehnat sharoiti. Mehnatni muhofaza qilish standartlari, qoida va meyoriy talablar asosida tartibga keltirilishi lozim. Shu maqsadda ma'muriyat zimmasiga mehnatning sog'lom hamda xavfsiz sharoitlarini ta'minlash va zararli omillari ustidan nazorat o'rnatilishini tashkil etish va nazoratning natijalari to'g'risida mehnat jamoalarini o'z vaqtida xabardor qilish vazifalari yuklanadi. Shuning bilan birgalikda, mehnat sharoiti sog'liq uchun zararli va o'ta noxush haroratli yoki ifloslanishlar bilan bog'liq bo'lsa, bajariladigan ishlarda mehnat qiluvchilarga maxsus kiyim, poyafzal va boshqa shaxsiy himoya vositalari, yuvish va dezinfeksiyalash vositalari hamda sut yoki qatiq unga tenglashadigan zarar o'rmini qoplaydigan boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini ta'minlash chora-tadbirlari ishlab chiqiladi. Shu sababdan ham, mehnatning sog'lom va xavfsiz sharoitlarini ta'minlash yuzasidan ma'muriyat bilan xodimlarning o'zaro majburiyatlari jamoa shartnomasida ko'zda tutiladi.

Yuqorida keltirilgan sharoitlarga ega korxonada va tashkilotlarda faoliyat yurutuvchi ishchi-hodimlarning ish beruvchi bilan tuzgan shartnomalarida majburiyatlariga alohida urg'u berilsada, ishchining huquqlari keltirilgan bandlari haqida yetarlicha tushunchaga ega emas. Buning boisi shundaki, mutaxassislar tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalarida "Hayot faoliyati xavfsizligi" fanini o'qitish eski prinsiplarga asoslangan holda olib borilganligida ekanligini takidlash joiz.

Ta'lim tarbiya jarayonini yanada takomillashtirishda ta'lim mazmunini isloh qilish, uni jahon ta'lim standartlariga muvofiqlashtirish katta ahamiyatga ega. Shu ma'noda ta'lim mazmunini va tarkibiy tuzilishini tanlash amaliy ahamiyatga ega bo'lgan murakkab masaladir. Bu yerda o'quv jarayonining mohiyatidan kelib chiqib, ta'lim jarayonidagi fanni o'qitishda talabalar uchun umumiy bo'lgan fanni metodologik asoslarini talabalarga singdirishda fanning tarkibiy

tuzilishi muhimligini qayd qilib o'tmoqchimiz. Shu bilan birga fan mazmuni fanning o'ziga xos xususiyatini hisobga olgan holda talabalar ilmiy dunyoqarashlarini mukammal bo'lishiga, dalillarni ilmiy tahlil qila olishiga, mustaqil tafakkur, fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashiga, ulardan amalda foydalanish malakalarini egallashga qaratilgan mantiqiy tarkibiy tuzilishni hosil qilishi kerak.

O'zbekiston Respublikasining 2016 yil 22 sentabrdagi "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqida"gi O'RQ-410-sonli qonuning 17-moddasida "Mehnatni muhofaza qilish bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish" keltirilgan. Bu esa "Hayot faoliyati xavfsizligi" fanini barcha ta'lim muassasalarida, ayniqsa, texnik oliy ta'lim muassasalarida o'qitilishi muhimligini anglatadi. Va yana shuni alohida ta'kidlaymizki oliy ta'lim va profissional ta'lim muassasalarida mehnatni muhofaza qilish bo'yicha mutaxassislar tayyorlash belgilangan tartiblarda yo'lga qo'yilgan.

Ma'naviyati yuksak inson birovning haqiga; davlat, jamoat mulkiga xiyonat qilmaydi, sadoqatli bo'ladi. Vatan, el-yurt, xalqi uchun jonini fido etishda o'zini ayamaydi. Ma'naviy barkamol, ma'rifatli, yaxshi niyatli, tadbirkor, fozil inson eng oliy faoliyati mehnat, yaratuvchanlik, bunyodkorlik bilan mashg'ul bo'lishi uchun, uning ishlashi va sharoitini tubdan yaxshilash taraqqiyotimizning ob'ektiv qonuniyati bo'lib qolayotganligi quvonarli holdir. Kasbga yuqori darajada mehrlil va ma'naviyatli bo'lish avvalo avloddan-avlodga o'tib kelayotgan hunarmandchilikni davom ettirgan shaxslarda yaxshi shakllanadi. Ish bilan bandlik O'zbekistonda iqtisodiyotning nodavlat sektoriga to'g'ri kelishi ta'kidlanib, hozirgi paytda ushbu sohada band bo'lgan ishchi va xizmatchilarning ulushi qariyb 75% ni tashkil qiladi. Aholining soni 2014-2020 yillarda 6% oshgan bir paytda, xususiy korxonalarda ishga joylashganlar soni 70%, hissadorlik jamiyatlarida 16%, qo'shma korxonalarda 14% ko'paydi. Ma'lumotlar ham ko'rsatib turibdiki, O'zbekistonda bozor munosabatlarining shakllanishi jarayoni bevosita nodavlat sektorining o'sishi bilan bogliqdir. Biroq, ta'kidlash joizki, O'zbekistonda kichik va o'rta biznesning ulushi jahon mamlakatlariga nisbatan juda kam. Masalan, Italiyada ish bilan band aholining taxminan 80%i ni, buyuk Britaniya va Yaponiyada 70%i dan ortiqrog'ini, Fransiya va Olmoniyada taxminan 66 % ni, AQSh da -55% ni kichik va o'rta biznes bilan mashg'ul odamlar tashkil qiladi. O'zbekistonda esa ushbu ko'rsatkich atiga 20 % ni tashkil qilishi hali bu borada bizda juda katta imkoniyatlar mavjudligidan dalolat beradi. Shuni e'tirof etish kerakki, hozirgi sharoitda O'zbekistonda kichik va o'rta biznesni rivojlantirish uchun qonun yetarli darajada yaratildi. Bu borada 2000 yil 25 mayda qabul qilingan "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi qonun ayni muddao bo'ldi. Ularning rivojlanishiga to'sqinlik qiladagan omillar hamon mavjudligi esa juda achinarli holatlardan. Bunga kichik va o'rta biznes faoliyatiga davlatning aralashuvi, turli davlat idoralarining tekshiruv funksiyasini mustahkam saqlab turishdan manfaatdorligi, bank va soliq sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning ayrim hollarda sust ketayotganligi kabilar sabab bo'lmoqda. Lekin mazkur qonunning amaliyotga joriy qilinishi juda ko'p to'siqlarning barham berishiga olib keladi. Ko'rinib turibdiki, O'zbekistonda xususiy tadbirkorlikka asoslangan kichik va o'rta biznesni rivojlantirish uchun ham katta imkoniyatlar mavjud. O'zbekistonning iqtisodiyoti kelajakda kichik va o'rta tadbirkorlikka tayanishi muqarrar. Ularning ulushi barcha sohalarda 50% dan kam bo'lmasligi kerak. Zero, ushbu soha bozor talablariga mos bo'lib tez o'zgarishlarga moslanuvchan bo'ladi. Bu esa bozor munosabatlari sharoitida iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy omillaridan biridir. Ushbu muammolarni hal etish uchun huquqiy manbalarni yaxshi yo'lga qo'yish lozim. Shundagina

tadbirkorlikka keng imkoniyatlar ochiladi. Fan va texnika taraqqiyoti yutuqlaridan aholini ish bilan ko'proq ta'minlash, ular uchun qulay hamda havfsiz mehnat sharoitlarini yaratish, ish vaqtdan unumli foydalanish, og'ir jismoniy va malakasiz ishlarni qisqartirishda katta ahamiyat kasb etadi. Ta'limda o'quv dasturlari va darsliklarning mazmunini takomillashtirish, ayniqsa, uning yangi mazmundagi tarkibiy tuzilishini aniqlash, o'quv materiallarini har bir bo'lim va mavzularini maqsadga muvofiq joylashtirilganligini qayta qarab chiqish, ta'lim va tarbiya jarayonining asosiy omillaridir. O'quv materialining mantiqiy tarkibiy tuzilishi deyilganda, odatda, o'rganiladigan o'quv fanlaridagi tushuncha va fikr -mulohazalarni ichki aloqalari va ularning bir-biriga ta'siri, bir-birini taqozo qilishi tushuniladi. O'quv materiali ma'lum ko'rinishda shakllangan, o'zlashtirilishi kerak bo'lgan bilimlar majmuasidir. Umuman ta'lim jarayonida o'quv materiali markaziy o'rinni egallaydi. Shu ma'noda o'quv jarayonida o'quv materialining mantiqiy tuzilishi masalasi katta ahamiyatga ega. Demak, har bir fan uchun fanning tarkibiy tuzilishi (strukturasi) muhim hisoblanadi. Ko'p hollarda struktura tushunchasi butunning tarkibiy bo'laklarini orttirish yoki kamaytirish deb, yoki qismlarini qay tartibda joylashtirish, bir butunga birlashtirish yoki aksincha parchalash, ba'zan butunga biror element qo'shish yoki butundan ajratib olish bilan sistema mohiyatiga ta'sir ko'rsatish ma'nosida izohlanadi. Hayot faoliyati xavfsizligi fanini o'qitish texnologiyalari ham yuqoridagi fikrlarga asoslanadi. Ya'ni, inson ehtiyojlari turli xizmat va maxsulotlarni doimiy yangilanishini bu esa mehnat faoliyati turlicha va yangicha bo'lishini taqozo qiladi, mehnat turlarining yangilanishi bu faoliyat davomida ro'y berishi mumkin bo'lgan xavflarni shakllarini ham o'zgartiradi. Demak hayot faoliyati xavfsizligi fanining dasturini ham doimiy yangilab borish va joiz bo'lganda qo'shimchalarni kiritib borishni taqozo qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risida Qonuni. 2020 yil 23 sentabr. O'RQ-637-son
2. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF - 4947 - son Farmoni. 2017 yil 7 fevral.
3. Abdullaeva B.S. Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari (Ijtimoiy-gumanitar yo'nalishlardagi akademik litseylarda matematika o'qitish misolida): Ped. fan. dokt diss. avt. -T., 2006, - 49 b. 49.
4. Bazarova S.D. Oliy texnik ta'limda kasbiy yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalarining tizimli asoslanishi: Ped. fan. dokt diss. avt. -T., 2009 - 36 b.
5. Dadakhon, T., & Sabohat, A. (2022). Developing Creative Thinking through Primary School Students Solving Problems. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 6, 71-76.
6. Farkhodovich, T. D. DMS., AUY.(2022). Critical Thinking in Assessing Students. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 6, 267-271.
7. Dadakhon, T. (2022). Factors that Review Students' Imagination in the Educational Process. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 551-557.

INGLIZ TILI FANI O'QITUVCHILARINI IJODKORLIKKA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

Daliyeva Nargiza G'ayratovna

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi insituti, O'zbekiston

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ingliz tili fani o'qituvchilarini ijodkorlikka tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari tahlil qilinadi. Ijodiy kompetensiyani shakllantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, innovatsion metodlar va motivatsion omillarning o'rni yoritilgan. Shuningdek, o'qituvchilarda ijodkorlikni rivojlantirish uchun ta'lim muhitini tashkil etish, amaliy faoliyatni qo'llab-quvvatlash va reflektiv yondashuvlar muhim omil sifatida ko'rsatilgan.*

***Kalit so'zlar:** ijodkorlik, ingliz tili o'qituvchisi, pedagogik shart-sharoit, innovatsiya, kasbiy rivojlanish.*

Globalashuv jarayonida xorijiy tillarni, xususan ingliz tilini o'qitish tizimi zamonaviy ta'limning ajralmas qismiga aylandi. Bugungi kunda o'qituvchidan faqat bilim berish emas, balki ijodiy yondashuv, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undash, o'qitish jarayonida innovatsion metodlardan samarali foydalanish talab qilinadi. Shu nuqtai nazardan ingliz tili o'qituvchilarini ijodkorlikka tayyorlash muhim pedagogik vazifa hisoblanadi. Ijodkor o'qituvchi o'z faoliyatida yangilik yaratishga, mavjud tajribalarni takomillashtirishga intiladi. Maqolaning maqsadi — ingliz tili o'qituvchilarini ijodkorlikka tayyorlash jarayonini samarali tashkil etish uchun zarur pedagogik shart-sharoitlarni aniqlash va tahlil qilishdan iborat.

Ijodkorlik — bu shaxsning yangi g'oyalarni yaratish, mavjud muammolarga noodatiy yechim topish va ta'lim jarayonini boyitish qobiliyatidir. Ingliz tili o'qituvchisining ijodiy kompetensiyasi uning metodik bilimlari, til ko'nikmalari va pedagogik mahoratining uyg'unligida namoyon bo'ladi.

Ingliz tili o'qituvchilarini ijodkorlikka tayyorlashda quyidagi pedagogik shart-sharoitlar muhim ahamiyatga ega:

1. Ta'lim jarayonida ijodiy muhit yaratish. Bunda o'qituvchining tashabbuskorligi, ochiq muloqot, hamkorlik va erkin fikrlashga undovchi darslar tashkil etilishi zarur.

2. Innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llash. Multimedia vositalari, interaktiv platformalar va kommunikativ metodlardan foydalanish o'quvchilarning faolligini oshiradi.

3. Malaka oshirish va kasbiy rivojlanish tizimini takomillashtirish. O'qituvchilar uchun treninglar, seminarlar va ijodiy laboratoriyalar tashkil etish zarur.

4. Motivatsion omillarni kuchaytirish. Rag'batlantirish, ijtimoiy e'tirof va professional yutuqlarni qadrlash ijodiy faoliyatni rag'batlantiradi.

5. Reflektiv tahlilni yo'lga qo'yish. O'qituvchining o'z faoliyatini baholashi, o'z ustida ishlashi ijodiy o'sishni ta'minlaydi.

Ushbu shart-sharoitlar uyg'unlikda qo'llanilganda, ingliz tili o'qituvchilarining ijodkorlik salohiyati sezilarli darajada oshadi. Pedagogik tajribalar shuni ko'rsatadiki, ijodiy muhitda ishlovchi o'qituvchilar o'quvchilarda ham ijodiy fikrlashni shakllantira oladilar.

Xulosa qilib aytganda, ingliz tili o'qituvchilarini ijodkorlikka tayyorlash — ta'lim tizimining sifatini oshirishda muhim omildir. Ijodkorlikni rivojlantirish uchun pedagogik shart-sharoitlarni yaratish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va o'qituvchilarni muntazam ravishda o'z ustida

ishlashga yo'naltirish zarur. Shu orqali nafaqat o'qituvchilarning, balki o'quvchilarning ham ijodiy salohiyati yuksaladi, ta'lim jarayoni samarali va mazmunli bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Ziyomuhamedov B., To'raqulova M. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan, 2019.
3. Hasanboeva O. Pedagogik innovatsiyalar nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
4. Richards J.C., Rodgers T.S. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge University Press, 2014.

ЭКОЛОГИК МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ НОРМАЛАРНИНГ ЁШЛАР ТАРБИЯСИДАГИ МЕЗОНЛАРИ

Ўринбоева М.

Фаргона техника университети

Аннотация: Ушбу мақолада, ёшларда экологик маънавий-ахлоқий нормаларни шакллантириш ғоят мураккаб масала эканлиги, шахс ирсий қобилиятига, рефлексив имкониятига асосланувчи ижтимоий-биологик индивидуалликни, табиий қобилиятларини назарий билим, амалий кўникма, маҳоратга айлантиришида тизимли таълим-тарбия олиб бориш ўта муҳим аҳамиятга эга эканлиги ва уларнинг ахлоқий жихатлари масалалари таҳлил килинган.

Таянч сўзлар: шахс, оммавий таъсир, экологик маданият, кўникма, малака, маҳорат, таълим- тарбия.

Аннотация: В данной статье констатируется, что формирование экологических морально-этических норм у молодежи является очень сложным вопросом, что очень важно проводить систематическое воспитание и обучение обращению социально-биологической индивидуальности, природных способностей на основе анализируются наследственная способность, рефлексивная способность человека к теоретическим знаниям, практическим умениям и навыкам и их этические аспекты.

Ключевые слова: личность, общественное влияние, экологическая культура, мастерство, компетентность, мастерство.

Ҳозирги даврда экологик вазият глобаллашуви ижтимоий ҳаётнинг барча томонларини қамраб олиши билан “оммавий таъсир” эффектига эга, яъни истисносиз барча демографик қатламлар тақдирига дахлдордир. Шунинг учун оилада, мактабгача муассасаларда, умумтаълим мактабларида экологик ахлоқ ва маданиятни тарбиялаш масаласи долзарблигини йўқотган эмас.

Ёшларда экологик маънавий-ахлоқий нормаларни шакллантириш ғоят мураккаб масаладир. Чунки шахс ирсий қобилиятига, рефлексив имкониятига асосланувчи ижтимоий-биологик индивидуалликни, табиий қобилиятларини назарий билим, амалий

кўникма, маҳоратга айлантиришда тизимли таълим-тарбия олиб бориш ўта муҳим аҳамиятга эга. Жумладан, экологик таълим ва тарбия фаолияти, унинг объекти инсон ботинидаги табиий ва ижтимоий алоқалар тизими,²² яъни унинг ички маънавий экологик дунёсини шакллантиришдир. Табиийки, ташқи уйғунликка, яъни инсоннинг уни ўраб турган ижтимоий ва табиий муҳит билан ўзаро алоқаларида монандликка эришилсагина, ботиний уйғунликка ҳам эришилади. Масалан, об-ҳаво одамларнинг аҳволига ва уларнинг саломатлигига бевосита таъсир кўрсатади. Ҳавонинг ҳарорати ва намлиги инсон организмнинг нафас олиш, юрак фаолияти, қон айланиши ва тери қоплами билан боғлиқ бўлган иссиқлик алмашинуви шароитини белгилаб беради. Иссиқлик алмашинуви асаб тизими орқали бошқариладиган модда алмашинуви жараёни билан узвий боғлиқлиги ҳақидаги дастлабки билимлар инсон амалий ҳаётини оқилона ташкиллаштиришга асос бўлади.

Атмосфера ҳавосининг ифлослантирилиши, касаллик келтириб чиқарувчи бактерия ва вирусларни тарқатувчи объектга айлантирилиши, бактерия ва вирусларнинг ҳаёт фаолияти ҳаво ҳарорати ва намлигига боғлиқлиги, инсон нормал ҳаёт кечириши учун ҳар бир даврнинг ўз физиологик ва морфологик кўрсаткичлари ўртача мароми бўлиб, улардан чекиниш одамлар организмидagi нохуш ўзгаришларга олиб келади²³. Шу боис инсон дунёқарашини ҳамда фаолиятини экологиялаштириш инсонни табиат билан уйғунлаштиришнинг асоси ҳисобланади ва экологик ахлоқ нормаларини шакллантиришни ёшлик даврларидан бошлаш зарурлиги тўғрисидаги хулоса юзага келади. Ушбу ҳақиқат педагогика амалиётида экологик таълим ва тарбия услубияти “инсон-табиат” муносабатларини уйғунлаштириш масаласига эмас, балки таъқиқлар ҳамда кўрсатмалар тизимини инсоннинг табиатга нисбатан ўзини тутишига жорий этишга йўналтирилиб, шакл мазмундан устунлик қилиб қолган эди.

Ёш авлодда экологик тарбияни йўлга қўйиш ва унда қутилган самарага эришиш педагогик талаблар, қоидалар, усулларсиз мумкин эмаслиги аён. Педагогик жараённинг экологик мақсади — шахснинг атроф дунё билан уйғун муносабатлари учун зарур хислатлар тизимини шакллантириш ва ривожлантиришни назарда тутати.²⁴ Шу маънода экологик таълим ва тарбия тизими экологик инқирозларнинг туб сабабларини жамиятнинг техник-технологик ривожланишидан эмас, балки шахснинг ўз ички инқирозида яширинган маънавияти билан боғлиқлигини кўрсатишдан иборат.

Дунёни ўзгартириш, инсоннинг табиатдан устунлиги ғояси муайян тарихий даврларда жамият тараққиёти учун катта роль ўйнайди. Айтганда, технологиялар мураккаб табиат тизимларини, биринчи навбатда, энг мураккаб табиий мавжудот сифатида инсон ва жамиятнинг омон қолишини гумон остида қолдирган табиий жараёнларга бу қадар чуқур кириб бормагунича, у мақсадга мувофиқ бўлган эди²⁵. Аммо, инсоният ҳаётининг ҳозирги босқичидаги экологик вазият инсоннинг ўзини тубдан ўзгартиришни талаб қилмоқда. Бунда мақсад инсон фаолиятининг асосий йўналишларини ўзгартириш эмас, балки жамият ва табиатнинг ўзаро муносабатларида уйғунликни тиклаш ва сақлаб қолиш каби ҳаётий муаммони ҳал қилишдир.

²² Қаранг: Расулева Г.С. позиций социобиологии. // Экологический вестник. — 1999. - № 5-6. — С. 31-33.

²³ Қаранг: Чуб В. Погода, климат, здоровье. // Экологический вестник. — 1999. — № 4. — С. 9.

²⁴ Ўша жойда, 25-26-бетлар.

²⁵ Қаранг: Чориев С. Экологик сиёсат ва шахс баркамоллиги. // Экологический вестник. 1999. № 1-2.

Муаммо ечимининг биринчи шарт, “ижтимоий-табиий муҳит билан оқилона муносабат ўрнатадиган яхлит шахс бўлмоғи лозим”²⁶. Инсоннинг табиат билан мувофиқлашган ўзаро таъсирида атроф-муҳитга авайлаб муносабатда бўлишига, унинг маънавий дунёсини такомиллаштириш орқали эришиш мумкин. Чунки, инсон оламнинг чексиз алоқалари билан боғланган таркибий қисми бўлиб, ундан ажралса ёки боғлиқлик бузилса, инсон ва жамият инқирозга ва ҳатто ҳалокатга учраши мумкин. Буни оқилона-хиссий тушунишни қарор топтириш учун инсоннинг табиат билан уйғун муносабатини шакллантиришга йўналтирилган таълим-тарбия тизимида анъанавий педагогик-дидактик тажрибани сақлаб қолиб, янги технологияларни жорий қилиш, яхлит тузилма сифатида қарор топтириш имконини берадиган ягона восита сифатида идрок этмоқ керак.

Экологик таълим — таълимнинг таркибий қисмигина эмас, балки унинг янги шакли ва мазмунидир.²⁷ Экологик шахсни шакллантириш маъносидаги таълим, аввало дунёқарашни экологиялаштиришни талаб қилади. Агар дунёқараш инсоннинг борлиққа, ўзига ва ўзининг атроф-муҳит билан муносабатларига қарашли бўлса, экологик дунёқараш инсоннинг “олам-инсон” тизими яхлитлигини тушунишини қайта кўриб чиқишни тақозо қилади. Таълим-тарбияни экологиялаштириш инсонда оламнинг бирлиги, табиат билан ўзаро ахлоқий муносабатлари ҳақидаги экологик маданиятини шакллантириш жараёни ҳисобланади. Умумлаштириб айтганда, инсон ва жамият табиатнинг яхлит тизимидаги элементлари эканлигини англашни, экологик онгни шакллантиришни ўз ичига олади.

Шахс ривожланишининг турли босқичларида - мактабгача муассасаларда, умумтаълим мактабларида, олий ўқув юртларида, кадрлар малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш тизимида, меҳнат жамоаларида узлуксиз таълим ва тарбия бериш жараёнида ҳал этиш керак бўлган вазифалар айна шу мақсаддан келиб чиқади. Хусусан, шахсда экологик ахлоқий нормалар илк ёшлигида, асосан оилада, мактабгача таълим муассасаларида ва мактаб таълими жараёнида шакллантирилади. Шунинг учун ёшларда экологик маънавий-ахлоқий нормаларни шакллантириш тадбирларини қуйидаги йўналишларда ташкил этиш мақсадга мувофиқ:

- болаларда, ёшидан қатъий назар, табиат билан уйғун яшаш руҳини мунтазам тарбиялаб бориш учун уларга инсон шу оламнинг таркибий қисми эканлиги тўғрисидаги фикр-қарашларни энг содда мисоллар асосида, атроф-муҳит бағрида тушунтириб бориш;

- 6-7 ёшли болаларда табиатдан фойдаланиш, оламнинг табиий гўзаллиги, табиат инъоми ҳақида билим-тушунчалар бериш, уларнинг онгига бошланғич экологик тушунча ва тассавурларни сингдириш;

- мактаб ёшигача бўлган болаларда экологик ахлоқий маданиятни “Ичимлик суви”, “Уйимиздаги ёруғлик”, “Уй хўжалиги чиқиндилари”, “Менинг ҳовлим”, “Мен севган жой” каби мавзуларда суҳбатлар, савол-жавоблар ўтказиш орқали тарбиялаш;

- мактабгача ёшдаги болалар учун “Ёш эколог” бурчаги ёки кўргазмалар ташкил этиш, унда жонли ва видеотелевидение суҳбатлари олиб бориш, мактаб ўқувчилари учун “Ўзим учун оламни кашф этаман”, “Экология ва маданият”, “Мен ва табиат”, “Тоza экологик муҳит” ва бошқа шу каби дастурларни амалга ошириш билан уларда экологик маънавий-ахлоқий нормаларнинг тарбияланишига фаол таъсир этиш;

- ўсмирларни табиат билан муносабат маданияти кўрсаткичларини аниқлаш учун юқоридаги тарбиявий компонентлар етарли бўлмайди, уларга табиат бу инсон ҳаётини

²⁶ Карлов Ю.С. Личность в системе «природа — общество» — М., 1996, — С.117

²⁷ Қаранг: Абдуллаев З. Экологические отношения и экологическое сознание. — С. 17-41.

таъминловчи битмас-туганмас манба, абадий қадрият, унга инсонийлик муносабатида бўлиш ҳар бир шахсининг муқаддас бурчи эканлигини тушунтириш ва бошқа кўплаб усуллар билан ёндашиш, шу асосда экологик ахлоқий маданиятни шакллантириш муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Марфенин Н.Н. Гуманизм и экология. // “Экология и жизнь”. 2000. № 5.
2. Ўринбоева М. С. Табиатга экологик муносабатлар тарихининг айрим масалалари //Scientific progress. 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1554-1557.
3. Ўринбоева М. С. Табиатга экологик муносабатларнинг маънавий-ахлоқий тамойиллари ва мезонлари //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 2.

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ С УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫМИ СУФФИКСАМИ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

*Абдухалилова Д. У.,
Абдуразаков С.Б.*

Наманганский государственный университет

***Аннотация:** В статье рассматриваются особенности словообразования с уменьшительно-ласкательными суффиксами в русском и узбекском языках в сопоставительном аспекте. Проведен анализ морфологических, семантических и функциональных особенностей этих форм, выявлены сходства и различия в их употреблении. Отмечается, что уменьшительно-ласкательные формы выполняют не только номинативную, но и экспрессивно-оценочную функцию, отражая национально-культурные особенности носителей языка.*

***Ключевые слова:** уменьшительно-ласкательные суффиксы, словообразование, морфология, семантика, экспрессия, эмоциональная оценка, сопоставительный анализ, русский язык, узбекский язык.*

Введение. Система словообразования любого языка является важнейшей частью его морфологической структуры. Особое место в ней занимают уменьшительно-ласкательные суффиксы, которые не только обозначают уменьшение предмета по размеру или степени признака, но и выражают эмоциональное отношение говорящего к объекту речи.

В русском языке данное явление имеет богатую и разнообразную систему, представленную многочисленными суффиксами: *-ик, -чик, -очек, -ушк-, -оньк-, -еньк-,* и др. В узбекском языке аналогичные функции выполняют аффиксы *-cha, -gina, -jon, -ak, -gul* и

некоторые другие, которые, как и в русском, несут не только уменьшительное, но и ласкательное значение.

Сопоставительное исследование данных единиц позволяет выявить универсальные и национально-специфические черты эмоционально-оценочной семантики в двух языках, что представляет интерес для лингвистики, теории перевода и межкультурной коммуникации.

Основная часть. 1. Морфологические особенности уменьшительно-ласкательных суффиксов

В русском языке уменьшительно-ласкательные суффиксы в основном присоединяются к существительным (*домик, котик, ручка, сестричка*), прилагательным (*маленький – малюсенький, белый – беленький*) и реже к глаголам (*спатки, кушатьки* - разговорные формы).

В узбекском языке аналогичные формы образуются путем присоединения аффиксов -*cha, -gina, -jon, -gul* к основам слов: *bolacha* (*балача*), *kitobcha* (*китобча*), *opajon* (*опажон*), *qizaloq* (*қизалоқ*).

Особенностью узбекского языка является то, что ласкательные формы часто выражают не только эмоционально-оценочное, но и социально-культурное отношение - уважение, близость, симпатию. Например, *opajon* (*мамочка*), *dadajon* (*папочка*) выражают не уменьшение, а глубокую привязанность и почтение.

2. Семантические и функциональные различия

Русские уменьшительно-ласкательные суффиксы могут выразить:

- уменьшение предмета (*домик, стульчик*),
- ласкательное отношение (*мамочка, сыночек*),
- ироническое или даже пренебрежительное отношение (*начальничек, писателишка*).

В узбекском языке же отрицательные коннотации почти отсутствуют - преобладают значения привязанности, теплоты и уважения. Например, *qizaloq* ('девочка') несет исключительно положительную эмоциональную окраску.

Таким образом, эмоциональная функция в русском языке более амбивалентна, тогда как в узбекском - преимущественно позитивна и социокультурно обусловлена.

3. Сопоставление словообразовательных моделей

В русском языке словообразование с уменьшительно-ласкательными суффиксами характеризуется многоступенчатостью: *рука – ручка – рученька – ручоночка*.

В узбекском языке аффиксы не могут соединяться последовательно в такой степени: *bola – bolacha*, но *bolajon* уже является результатом сложного, но фиксированного образования, где выражается повышенная степень эмоциональности.

Кроме того, узбекские ласкательные формы часто образуют не только существительные, но и обращенные формы, употребляемые в речи как самостоятельные обращения (*Azizjon, Umidjon, Otabekjon*), что в русском языке ограничено формами типа *Катенька, Алешенька*.

4. Культурно-национальные особенности употребления

В обоих языках уменьшительно-ласкательные формы отражают эмоциональную культуру народа. В русском языке они часто используются для выражения нежности и семейной близости, но также и для иронии или насмешки.

В узбекской культуре такие формы носят этикетный характер и свидетельствуют о теплоте общения, уважении и семейной гармонии. Особенно часто они встречаются в устной речи, фольклоре и поэзии.

Например, в узбекских народных песнях формы *yolg'izgina, bolajonim, onajonim* подчеркивают не только нежность, но и эмоциональную глубину человеческих отношений.

Заключение. Сопоставительный анализ показал, что уменьшительно-ласкательные суффиксы в русском и узбекском языках выполняют сходные номинативные и экспрессивно-оценочные функции, но отличаются по степени эмоциональности и культурной специфике.

Русская система характеризуется полифункциональностью и широтой семантического диапазона, в то время как узбекская - более эмоционально положительной и этикетной направленностью.

Изучение этих форм имеет значение не только для теоретической лингвистики, но и для практики перевода, межкультурной коммуникации и преподавания иностранных языков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Виноградов В.В. *Русский язык. Грамматическое учение о слове.* — М.: Наука, 1986.
2. Ахманова О.С. *Словообразовательная система современного русского языка.* — М., 2004.
3. Комилова М. *O'zbek tilida affikslarning semantik xususiyatlari.* — Toshkent, 2012.
4. Шарипов У. *Tilshunoslikda morfologik birliklarning funksional tahlili.* — Samarqand, 2019.
5. Сидорова Е.В. *Экспрессивность и эмоциональность в современном русском языке.* — СПб., 2015.

Oliy ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'lim muhitida nogironligi bo'lgan talaba qizlarning ijtimoiy faolligini oshirishda davlat siyosati

Solixo'jayeva Dildora Abduraimovna

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD). v,b dotsent

Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi mutaxassisi

***Annotatsiya.** Yurtimizda ta'lim tizimi, xususan inklyuziv ta'lim tizimi so'nggi yillarda sezilarli darajada isloh etilmoqda. Inson huquqlari, gender tengligi va barcha uchun sifatli ta'lim olish imkoniyatini ta'minlash masalasi milliy islohotlar hamda xalqaro maqsadlar — jumladan, BMTning 2030-yilgacha bo'lgan Barqaror Rivojlanish Maqsadlari bilan uzviy bog'langan. Nogironligi bo'lgan talaba qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularning oliy ta'lim jarayonlariga to'liq integratsiya qilinishini ta'minlash masalasi ham milliy, ham global miqyosda dolzarb hisoblanadi. Mazkur maqolada O'zbekiston oliy ta'lim tizimidagi inklyuziv muhitning shakllanishi, nogironligi bo'lgan talaba qizlarning ijtimoiy faolligiga ta'sir etuvchi omillar, mavjud to'siqlar hamda ularni bartaraf etish yo'llari tahlil etilgan. Shuningdek, xalqaro tajribalar asosida samarali yondashuvlar va milliy islohotlar uyg'unligiga asoslangan takliflar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** inklyuziv ta'lim, ijtimoiy faollik, nogironligi bo'lgan talaba qizlar, gender tenglik, oliy ta'lim, barqaror rivojlanish.*

Qonunda ta'lim olish shakllarida inklyuziv ta'lim kiritildi. Inklyuziv ta'lim alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta'lim

oluvchilar uchun ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishga bo'lgan teng imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar (shaxslar) uchun ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim tashkil etishdir.

“2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da ham nogironligi bo'lgan shaxslarning jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga jalb qilinishi va faol ishtirokini ta'minlovchi inklyuziv ta'lim va ishga joylashtirish tizimini takomillashtirish(66-maqсад);

yoshlar uchun ochiq va sifatli ta'limni ta'minlash, ta'limning barcha bosqichlarida yoshlarning mukammal ta'lim olishini ta'minlash, hududlarda inklyuziv ta'lim rivojlanishi uchun shart-sharoit yaratish (70-maqсад) kabi ustuvor vazifalar belgilab berilgan.

Nogironligi bo'lgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy faolligini, mehnatga bo'lgan qiziqishini oshirish hamda ilm-fan, texnika, san'at va sportga jalb etish borasida bir qator tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Binobarin, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Nogironligi bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bandligiga ko'maklashish hamda ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” 2021-yil 21-dekabrda PQ-57-sonli qarorida nogironligi bo'lgan yoshlarning bandligini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor berilgan.

Shunga muvofiq, Yoshlarga oid davlat siyosatini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan har yili 500 nafargacha nogironligi bo'lgan yoshlarga bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha bo'lgan miqdorda subsidiya ajratish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 21-iyundagi 341-sonli qarori qabul qilingan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-dekabrda “Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” PF-5270-son farmoniga muvofiq 2018/2019 o'quv yilidan boshlab oliy ta'lim muassasalariga abituriyentlarni qabul qilishning umumiy sonidan nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qo'shimcha ravishda ikki foizli kvota ajratish tartibi joriy etilgan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 2-iyundagi 417-son qarori bilan Oliy ta'lim muassasalariga nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'shimcha davlat granti kvotalari asosida o'qishga qabul qilish tartibi to'g'risida nizom tasdiqlangan.

Oliy ta'lim muassasalariga nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'shimcha kvota asosida o'qishga qabul qilish toifasiga umumiy o'rta ta'lim (11-sinf negizida) yoki o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasasi (akademik litsey, kasb-hunar kolleji)ni tugatganligi haqidagi hujjatga hamda I va II guruh nogironligi to'g'risida belgilangan tartibda berilgan shakldagi ma'lumotnomaga ega I va II guruh nogironlari, shuningdek nogiron bolalar kiradi.

Oliy ta'lim muassasalariga nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'shimcha kvota asosida o'qishga qabul qilish kirish imtihonlari (test sinovlari, kasbiy (ijodiy) imtihon) natijalariga muvofiq amalga oshiriladi.

Oliy ta'lim muassasalariga ko'zi ojiz abituriyentlarni qabul qilish Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 20-iyundagi 393-son qarori bilan tasdiqlangan Oliy ta'lim muassasalarining bakalavriatiga talabalarni o'qishga qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizomga [3-ilovada](#) (Oliy ta'lim muassasalariga ko'zi ojiz abituriyentlarni o'qishga qabul qilish tartibi)_belgilangan tartibga muvofiq amalga oshiriladi.

Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan imkoniyatlari cheklangan (nogiron) talabalar 10 619 nafar, shundan 4998 nafari talaba-qizlar.

Toshkent davlat pedagogika universiteti Surdopedagogika va inklyuziv ta'lim kafedrasida "Imo-ishora va daktil nutqi" to'garagi 2022/2023-o'quv yilidan buyon faoliyat yuritadi, unga asosan ushbu to'garakka universitet talabalari jalb qilinib, ularga sinxron tarjima texnikasi o'rgatilib kelinmoqda.

A.Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetida faoliyat olib borayotgan "Inklyuziv ta'lim" ilmiy-amaliy laboratoriyasi hamda "Surdotarjima" laboratoriyasida innovatsion yondashuvlar va texnologiyalar, zamonaviy tadqiq usullariga asoslangan inklyuziv mahsulotlar yaratish, o'qitishning samarali usullarini aniqlash, nogironligi bo'lgan shaxslarning ta'lim olishiga ko'maklashish borasida ilmiy-amaliy izlanishlar olib borilmoqda.

Ko'pgina yo'nalishlarda masofaviy ta'lim yo'nalishlarining tashkil etilishi natijasida nogironligi bo'lgan talaba-qizlarning to'siqsiz ta'lim olishiga keng imkoniyatlar yaratmoqda.

Oliy ta'lim muassasalarida inklyuziv muhit yaratish nafaqat akademik bilim berish, balki ijtimoiy integratsiya jarayonini ham o'z ichiga oladi. Nogironligi bo'lgan talaba qizlar masalasi ayniqsa muhim, chunki ular ikki karra to'siqqa duch keladilar: nogironlik sababli cheklanishlar va gender stereotiplar. Shu bois ularning ijtimoiy faolligini oshirish masalasi oliy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishi kerak.

Har yili ta'lim muassasalarida "Inklyuziv sharoitda ta'lim olayotgan o'quvchi qizlarning nuqsoni tufayli pedagog xodimlar, o'quvchilar va ularning ota-onalari tomonidan turli kamsitishlarga yo'l qo'ymaslik" mavzusida seminarlar tashkil etiladi.

Lekin, hali xam nogironligi bo'lgan qizlarning oliy ta'lim olishi uchun keng imkoniyatlar mavjud deya olmaymiz.

Ko'p oilalarda nogironligi bo'lgan qizlarning ta'lim olishi "befoyda" deb qaraladi. "Undan yaxshi xodim chiqmaydi", "baribir ish topish qiyin", "ko'chada yursa odamlar nima deydi", "yiqilib qolishi mumkin" kabi stereotip fikrlar hali ham keng tarqalgan.

Oilaviy mablag'lar ko'proq sog'lom farzandlarga yo'naltirilishi mumkin. Nogironligi bo'lgan qizlarning sog'ligini tiklashi uchun shundoq xam ko'p xarajat ketadi, uni o'qishiga pul sarf qilish lozim emas degan qarashlar mavjud.

Ko'p oilalar qizini yo'lda qiynamoqchi bo'lmaydi, chunki ta'lim muassasasiga borishda qulay sharoitlar yo'q (pandus, maxsus transport, yo'lak).Shuning uchun ota-onalar "qiynamay" uyda qoldirishni ma'qul ko'radi.

Ayrim oliy ta'lim muassasalarda nogironligi bo'lgan talaba qizlar uchun qulay sharoit mavjud emas (yo'laklar, liftlar, maxsus auditoriyalar yetarli emas).

Bu kabi muammolarning yechimi sifatida oila a'zolari uchun psixologik treninglar: qizini qo'llab-quvvatlashning ahamiyati. "Nogironligi bo'lgan qizlar ham jamiyatning faol a'zosi bo'lishi mumkin" degan qarashni shakllantirish maqsadga muvofiq.

Tavsiyalar:

Ta'limda muvaffaqiyat qozongan nogironligi bo'lgan qizlarni ommaviy axborot vositalarida targ'ib qilish tizimini yo'lga qo'yish.

Genderga sezgir va nogironligi bo'lgan talabalar uchun inklyuziv ta'limni ta'minlaydigan milliy standartlarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish.

Xulosa. Oliy ta'lim muassasalarida nogironligi bo'lgan talaba qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish — bu nafaqat shaxsiy va ijtimoiy rivojlanish, balki milliy barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish yo'lida muhim qadamdir. Inklyuziv ta'lim muhiti — barcha uchun teng imkoniyatlar jamiyatini barpo etishning asosiy sharti hisoblanadi. O'zbekistondagi islohotlar

xalqaro tajriba bilan uyg'unlashsa, nogironligi bo'lgan talaba qizlar uchun keng imkoniyatlar ochiladi va ularning ijtimoiy faolligi ortib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. — O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 1.05.2023-yil.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida" Qonuni. — O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 2020-y., 23-sentyabr, 13-16-modda.
3. O'zbekiston Respublikasining 2016-yil 14 sentabrdagi "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi O'RQ-406-sonli Qonuni.
4. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-sentabrdagi "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi O'RQ-562-sonli Qonuni.
5. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-sentabrdagi "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'raonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi O'RQ-561-sonli Qonuni.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-oktyabrdagi "Inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi" PQ-5270 qarori.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. 2022-yil 28-yanvar, PF-60.
8. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi (2023). O'zbekistonda nogironligi bo'lgan shaxslarning ta'lim olishi bo'yicha statistik to'plam. Toshkent.
9. O'zbekiston Respublikasi Inson huquqlari bo'yicha Milliy markazi (2022). Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari va imkoniyatlarini ta'minlash bo'yicha milliy hisobot. Toshkent.
10. "O'zbekistonda gender tengligi va ayollarning ijtimoiy faolligi" (2023). O'zbekiston Respublikasi Gender tenglik komissiyasi hisoboti.

INNOVATSION G'UYALAR, TARMOQLARDAGI INNOVATSIYALARNI METROLOGIK TA'MINLASH MASALALARI

Soatov Anvar Mahkamovich

Jizzax politexnika instituti

"Arxitekturaviy loyihalash" kafedrası assistenti

Tel: 97 523 88 37 e-mail: a.soatov62@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6657-3149>

Annotatsiya: *Ushbu maqolada innovatsion g'oyalar va ularning sanoat, energetika, qishloq xo'jaligi hamda xizmat ko'rsatish tarmoqlarida joriy etilishi jarayonida metrologik ta'minotning ahamiyati ilmiy asosda tahlil qilinadi. Innovatsiyalarni amaliyotga tatbiq etishning samaradorligi, asbob-uskunalar aniqligi, o'lchovlarning ishonchliligi va standartlashtirish tizimining rivojlanganligi bilan bevosita bog'liqligi yoritilgan. Maqolada O'zbekiston Respublikasida metrologiya tizimini modernizatsiya qilish, raqamli kalibrlash texnologiyalarini joriy etish hamda xalqaro ISO standartlariga mos metrologik nazorat tizimini shakllantirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar tahlil qilinadi.*

Shuningdek, innovatsion faoliyatda metrologik qo'llab-quvvatlashning ishlab chiqarish sifatini oshirish, eksport salohiyatini kengaytirish va texnologik xavfsizlikni ta'minlashdagi o'rni ochib beriladi. Maqolada soha rivoji uchun zarur ilmiy-amaliy tavsiyalar ham ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: *innovatsion g'oya, metrologik ta'minot, o'lchov aniqligi, standartlashtirish, sifat nazorati, raqamli kalibrlash, texnologik xavfsizlik, ISO standartlari, innovatsion tarmoqlar.*

Аннотация: *В статье на научной основе анализируется значение метрологического обеспечения в процессе разработки и внедрения инновационных идей в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и сфере услуг. Подчеркивается прямая взаимосвязь между эффективностью внедрения инноваций в практику, точностью оборудования, достоверностью измерений и развитием системы стандартизации. В статье анализируются проводимые в Республике Узбекистан реформы по модернизации системы метрологии, внедрению цифровых технологий калибровки и формированию системы метрологического контроля в соответствии с международными стандартами ISO.*

В статье также раскрывается роль метрологического обеспечения в инновационной деятельности в повышении качества продукции, расширении экспортного потенциала и обеспечении технологической безопасности. Разработаны необходимые научно-практические рекомендации по развитию отрасли.

Ключевые слова: *инновационная идея, метрологическое обеспечение, точность измерений, стандартизация, контроль качества, цифровая калибровка, технологическая безопасность, стандарты ISO, инновационные секторы.*

Abstract: *This article analyzes the importance of metrological support in the process of innovative ideas and their implementation in industry, energy, agriculture and service sectors on a scientific basis. The direct relationship between the effectiveness of the implementation of innovations in practice, the accuracy of equipment, the reliability of measurements and the development of the standardization system is highlighted. The article analyzes the reforms being carried out in the Republic of Uzbekistan to modernize the metrology system, introduce digital calibration technologies and form a metrological control system in accordance with international ISO standards.*

The article also reveals the role of metrological support in innovative activities in improving production quality, expanding export potential and ensuring technological safety. The article also develops the necessary scientific and practical recommendations for the development of the industry.

Keywords: *innovative idea, metrological support, measurement accuracy, standardization, quality control, digital calibration, technological safety, ISO standards, innovative sectors.*

Bizga ma'lumki, hozirgi kunda innovatsion g'oyalar, tarmoqlardagi innovatsiyalarni metrologik ta'minlash masalalari - bugungi kunning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Innovatsion rivojlanish jarayonida aniq va ishonchli o'lchovlar va testlar o'tkazish zarurati tug'iladi, bu esa iqtisodiy, ilmiy va texnologik sohalarda yuqori samaradorlikka erishish uchun muhimdir.

Metrologiya - barcha o'lchovlarning aniqligini ta'minlovchi fan hisoblanadi. Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni modernizatsiya qilishda, yangi mahsulot va xizmatlar yaratishda metrologik ta'minlashning ahamiyati juda katta.

Xo'sh shunday ekan, innovatsion g'oyalar va metrologiya o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rib chiqamiz. Bunda innovatsion g'oyalar yoki yangi mahsulotlarni yaratish jarayonida turli texnologiyalarning aniq ishlashi va ularning standartlarga muvofiqligi muhim ahamiyat kasb etadi. Metrologiya shu jarayonning ajralmas qismi bo'lib, quyidagi yo'nalishlar bo'yicha innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydi:

1. **Yangi mahsulotlarni sinovdan o'tkazish** - Yangi texnologiya va mahsulotlar ishlab chiqish jarayonida ularni test qilish, aniq o'lchovlar olish kerak bo'ladi. Metrologiya bu jarayonda aniqlik va ishonchlilikni ta'minlaydi.

2. **Texnik standartlarga muvofiqlik** - Ishlab chiqarish jarayonida texnik reglament va standartlar doirasida ishlash talab etiladi. Metrologiya barcha texnologiyalar standartlarga muvofiqligini tekshirishda qo'l keladi.

3. **Sifatni nazorat qilish** - Ishlab chiqarish jarayonida mahsulotning sifatini nazorat qilishda aniq o'lchovlar va testlar o'tkazish zarur. Metrologiya bu jarayonda sifati nazorat qilishni samarali amalga oshirishga yordam beradi.

Metrologiya va innovatsion rivojlanish uchun muhim jihatlarni ham birma-bir ko'radigan bo'lsak, quyidagilarga ega bo'lamiz:

• **O'lchovlar xalqaro standartlarga mos bo'lishi lozim.** Jahon bozorida raqobat qilish uchun innovatsion mahsulotlar xalqaro metrologik standartlarga mos kelishi kerak. Buning uchun innovatsion mahsulotlar ishlab chiqish jarayonida xalqaro sertifikatlash tizimlari va metrologik standartlar talablariga rioya qilinish kerak.

• **Metrologiya sohasida innovatsiyalar:** Har qanday innovatsion tarmoqlar o'zining o'lchov vositalari va texnologiyalari orqali rivojlanadi. Hozirgi kunda yuqori texnologiyali metrologik uskunalar va robotlashtirilgan o'lchov tizimlaridan foydalanish orqali o'lchov jarayonlarini avtomatlashtirish va aniqligini oshirishga erishilmoqda.

• **Innovatsion tarmoqlarda metrologiyaning barqaror rivojlanishi:** Innovatsion tarmoqlar davomli rivojlanib borar ekan, metrologiya ham ushbu taraqqiyotga moslashib, yangi o'lchov vositalari va texnologiyalar orqali tarmoqlarni qo'llab-quvvatlashga majbur. Innovatsion mahsulotlarning sifatini aniqlash uchun tezkor, ishonchli va aniq o'lchovlar talab etiladi.

Demak, innovatsion g'oyalarni amalda qo'llash va tarmoqlardagi innovatsiyalarni muvaffaqiyatli joriy etishda metrologiya muhim o'rin tutadi. Metrologik ta'minlash jarayonini yaxshilash, yuqori texnologiyali o'lchov vositalarini joriy qilish va xalqaro standartlarga mos o'lchov tizimlarini qo'llash innovatsion rivojlanishning uzviy qismidir.

Innovatsion g'oyalar va tarmoqlardagi innovatsiyalarni metrologik ta'minlash masalalarida xulosa sifatida quyidagilarni ta'kidlash mumkin: metrologiya innovatsion taraqqiyotning ajralmas qismi bo'lib, barcha yangi texnologiyalar va mahsulotlarning samaradorligi va ishonchliligini kafolatlash uchun asosiy vosita hisoblanadi. Innovatsiyalarning joriy qilinishida va ularning raqobatbardoshligini ta'minlashda aniq va ishonchli o'lchovlar muhim o'rin tutadi.

Metrologik ta'minlash tizimini rivojlantirish innovatsion mahsulotlarning xalqaro bozorga chiqishi, texnik reglamentlar va standartlarga muvofiqligi, sifatni nazorat qilish va mahsulotlarning ishonchliligini oshirishga xizmat qiladi. Bu jarayonda innovatsion texnologiyalar bilan metrologiyaning uyg'unligi katta ahamiyatga ega, chunki yuqori aniqlikdagi o'lchovlar ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish tarmoqlarida zamonaviy standartlarga mos keladi.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion rivojlanishning muvaffaqiyati tarmoqlarda aniq va zamonaviy metrologiya tizimlari bilan ta'minlanishiga bog'liq. Bu esa yuqori texnologiyali asbob-

uskunalardan foydalanish, xalqaro standartlarga mos o'lchov tizimlarini joriy qilish va metrologiya sohasida doimiy yangiliklarni amalga oshirish orqali erishiladi. Shunday qilib, innovatsiya va metrologiyaning o'zaro hamkorligi mamlakat iqtisodiyotining barqaror va rivojlanuvchi kelajagiga asos bo'ladi.

Yurtimizda innovatsion faoliyatni rivojlantirish va raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni kengaytirishda metrologik ta'minot muhim o'rin tutadi. Har bir tarmoqda joriy etilayotgan yangi texnologiyalar, raqamli tizimlar va avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish jarayonlarining samarasi o'lchovlarning aniqligi va ishonchligiga bog'liqdir. Shu bois, innovatsion rivojlanishning poydevori sifatida metrologiya, sertifikatlash va standartlashtirish tizimlarini integratsiyalash zarur.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda metrologiya tizimini modernizatsiya qilish, xalqaro ISO va OIML standartlariga moslash, raqamli o'lchov uskunalarini joriy etish borasida sezilarli natijalarga erishilmoqda. Biroq ayrim ishlab chiqarish tarmoqlarida hali ham metrologik nazoratning yetarli darajada yo'lga qo'yilmagani innovatsion jarayonlarning samaradorligiga to'sqinlik qilmoqda. Shu nuqtayi nazardan, kelgusida metrologik infratuzilmani raqamlashtirish, mutaxassislar malakasini oshirish va xalqaro akkreditatsiya tizimlari bilan hamkorlikni kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etishda metrologik ta'minot sifat va xavfsizlik kafolatini yaratib, iqtisodiyot tarmoqlarining raqobatbardoshligini oshiruvchi muhim omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Raxmatov Sh.A. "Metrologiya va metrologik ta'minlash asoslari". 2005 yil.
2. Xudoyberdiev A.M. "O'lchovlar aniqligi va texnik standartlar". 2009 yil.
3. Nurmatov F.Sh. "Innovatsion texnologiyalarda metrologik ta'minlash". 2013 yil.
4. Yusupov S.A. "Innovatsiya va texnik rivojlanishda metrologiyaning o'rni". 2016 yil.
5. Karimov T.M. "O'zbekistonda metrologiya va innovatsiyalarni rivojlantirish". 2020 yil.

Meva va sabzavotlar po'stlog'idan bioethanol olish texnologiyasi

Jo'rayev Javohir Bahodirjon o'g'li, Mamatqulov Mamatqul

Fargona davlat texnika unversiteti talabasi

***Annotatsiya:** Meva va sabzavot po'stloqlari tarkibida mavjud bo'lgan selluloza, kraxmal va shakar moddalar ularni bioethanol ishlab chiqarishda istiqbolli xomashyo sifatida qo'llash imkonini beradi. Ushbu tadqiqotda po'stloqlarni biotexnologik usullar (pretreatment, enzimatik gidroliz va fermentatsiya) yordamida qayta ishlash asosiy yo'nalish sifatida ko'rib chiqiladi. Natijada ekologik toza va qayta tiklanuvchi yoqilg'i – bioethanol olinishi bilan birga, chiqindilar miqdori ham kamayadi. Bu jarayon barqaror energiya ishlab chiqarishda va chiqindilardan samarali foydalanishda muhim ahamiyat kasb etadi.*

***Kalit so'zlar:** bioethanol, po'stloqlar, chiqindilar, fermentatsiya, qayta tiklanuvchi energiya, qayta ishlash.*

XXI asrda energetika sohasida qayta tiklanuvchi manbalardan foydalanish global muammolardan biriga aylandi. An'anaviy neft va gaz resurslarining cheklanganligi, ularning narxining o'zgaruvchanligi hamda atrof-muhitga salbiy ta'siri muqobil energiya manbalarini izlashni taqozo etmoqda. Shu nuqtayi nazardan, bioyoqilg'ilar, xususan bioetanol, ekologik toza va istiqbolli energiya manbasi sifatida alohida e'tibor qozonmoqda.

Bioetanol ishlab chiqarishda xomashyo sifatida turli qishloq xo'jaligi mahsulotlari va chiqindilaridan foydalanish mumkin. Shulardan eng qulayi va arzonlaridan biri bu — meva va sabzavot po'stloqlaridir. Ularning tarkibida yuqori miqdorda selluloza, kraxmal va shakar moddalar mavjud bo'lib, ular biotexnologik jarayonlar yordamida bioetanolga aylantiriladi. Ushbu yondashuv ikki tomonlama samaraga ega: birinchidan, chiqindilarni qayta ishlash orqali ekologik muammolar kamaytiriladi, ikkinchidan esa qayta tiklanuvchi yoqilg'i manbasi yaratiladi.

Tadqiqot maqsadi-Meva va sabzavot po'stloqlaridan bioetanol olish texnologiyasini o'rganish, ularning qayta tiklanuvchi energiya manbasi sifatidagi imkoniyatlarini aniqlash hamda chiqindilardan samarali foydalanish yo'llarini ishlab chiqish.

Tadqiqot vazifalari:

1. Meva va sabzavot po'stloqlarining kimyoviy tarkibini tahlil qilish va bioetanol ishlab chiqarish uchun xomashyo sifatida baholash.
2. Po'stloqlarga dastlabki ishlov berish (pretreatment) usullarini o'rganish va eng maqbul texnologik parametrlarni tanlash.
3. Enzimatik gidroliz va fermentatsiya jarayonlarini amalga oshirish orqali bioetanol hosil bo'lishini tekshirish.
4. Distillatsiya va dehidrasyon orqali yakuniy mahsulot sifatini aniqlash.
5. Jarayon samaradorligini baholash va chiqindilardan foydalanishning ekologik hamda iqtisodiy afzalliklarini asoslash.

So'nggi yillarda dunyo bo'yicha qayta tiklanuvchi energiya manbalariga bo'lgan qiziqish tobora ortib bormoqda. Buning sababi – an'anaviy yoqilg'i manbalarining cheklanganligi va ulardan foydalanish natijasida yuzaga kelayotgan ekologik muammolar. Shu nuqtayi nazardan bioyoqilg'ilar, jumladan, bioetanol ishlab chiqarish istiqbolli yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Bioetanolning afzalligi shundaki, u qayta tiklanuvchi xomashyolardan olinadi, ekologik toza va atmosferaga chiqariladigan zararli gazlar miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi. Meva va sabzavot po'stloqlari – kundalik hayotda eng ko'p uchraydigan chiqindilar sirasiga kiradi. Uy xo'jaliklarida, oshxonalarda, shuningdek, oziq-ovqat sanoati korxonalarida tonnalab po'stloqlar tashlab yuboriladi. Ko'pincha ular chiqindi sifatida ko'riladi yoki ma'lum hollarda chorvachilik uchun qo'shimcha ozuqa sifatida ishlatiladi. Aslida esa po'stloqlarning kimyoviy tarkibi ularni qimmatli xomashyo sifatida foydalanish imkoniyatini beradi. Ularning asosiy qismini turli xil organik moddalar – selluloza, kraxmal, pektin va shakarlar tashkil qiladi. Ushbu moddalar bioyoqilg'i ishlab chiqarishda zarur bo'lgan asosiy komponentlar hisoblanadi.

Ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatmoqdaki, turli xil po'stloqlar bioetanol ishlab chiqarish uchun turlicha salohiyatga ega. Masalan, kartoshka va sabzi po'stloqlarida kraxmal va selluloza ko'p bo'lsa, banan po'stlog'ida shakar va pektin moddalar yuqori miqdorda mavjud. Shunday qilib, qaysi turdagi po'stloq ishlatilishiga qarab bioetanol olish samaradorligi ham farq qilishi mumkin. Bu esa chiqindilarni manba sifatida ilmiy asosda o'rganish zarurligini ko'rsatadi. Meva va sabzavot po'stloqlaridan bioetanol olishning eng katta afzalligi – chiqindilardan oqilona foydalanish imkoniyatidir. Odatda tashlab yuboriladigan va atrof-muhitni ifloslantiruvchi organik qoldiqlar energiya manbaiga aylantirilsa, ikki tomonlama foyda hosil bo'ladi: birinchidan,

chiqindi muammosi hal qilinadi, ikkinchidan, qayta tiklanuvchi yoqilg‘i manbasi yaratiladi. Bu jarayon ekologik toza energiya olishning muhim qadamlaridan biri sifatida qaralishi mumkin. Shu bilan birga, po‘stloqlardan bioetanol olish mahalliy xomashyolardan foydalanish imkoniyatini yaratadi. Har bir hududda yetishtiriladigan meva va sabzavot turlari turlicha bo‘lgani uchun, bioetanol ishlab chiqarishda ham shu hududdagi mavjud chiqindilardan foydalanish mumkin. Bu esa import qilingan xomashyoga bo‘lgan ehtiyojni kamaytiradi va iqtisodiy mustaqillikni oshiradi. Yana bir muhim jihat shundaki, bioetanol ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘ladigan yon mahsulotlar ham foydali. Masalan, qolgan organik massani o‘g‘it sifatida ishlatish yoki biogaz ishlab chiqarishda qo‘llash mumkin. Shu tarzda chiqindining deyarli barcha qismi qayta ishlanadi va atrof-muhitga zarar yetkazmaydi. Umuman olganda, meva va sabzavot po‘stloqlaridan bioetanol olish mumkinligi haqida o‘tkazilgan tadqiqotlar ushbu yo‘nalishning istiqbolini yaqqol ko‘rsatmoqda. Bu nafaqat energetika sohasida muqobil manba yaratadi, balki chiqindilarni kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta‘minlashga ham xizmat qiladi. Demak, oddiy ko‘ringan po‘stloqlar kelajakda katta energetik ahamiyatga ega xomashyoga aylanishi mumkin.

Yuqoridagi mulohazalardan ko‘rinib turibdiki, meva va sabzavot po‘stloqlari oddiy chiqindi emas, balki qayta tiklanuvchi energiya manbai sifatida katta salohiyatga ega xomashyo hisoblanadi. Ularning tarkibida mavjud bo‘lgan organik moddalar bioetanol ishlab chiqarish uchun yetarli asos yaratadi. Bu jarayon ikki tomonlama foyda beradi: birinchidan, atrof-muhitni ifloslantiruvchi chiqindilar kamayadi, ikkinchidan, ekologik toza va iqtisodiy jihatdan samarali bo‘lgan bioyoqilg‘i olinadi.

Shuningdek, po‘stloqlardan bioetanol olish mahalliy xomashyolardan foydalanish imkonini beradi va bu hududiy energiya xavfsizligini mustahkamlaydi. Bundan tashqari, jarayon davomida hosil bo‘ladigan yon mahsulotlarning ham foydali ekanligi bu yo‘nalishni yanada jozibador qiladi. Umuman olganda, meva va sabzavot po‘stloqlaridan bioetanol olish texnologiyasini rivojlantirish ekologik muammolarni hal etishda, barqaror energetika tizimini yaratishda va iqtisodiy samaradorlikka erishishda muhim qadam bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

- 1.Karimov, A. & Jo‘rayev, S. (2018). Biotexnologiya asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
- 2.Rasulov, M. (2020). Qayta tiklanuvchi energiya manbalari va ularning istiqbollari. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
- 3.Xolmatova, D. (2021). Meva va sabzavot chiqindilaridan bioetanol olish imkoniyatlari. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali, №4, 56–60.
- 4.Atadjanov, B. (2019). Organik chiqindilardan qayta ishlashning ekologik samarasi. Ekologiya va hayot, №2, 33–37.
- 5.Литвиненко, В. & Петрова, И. (2017). Использование растительных отходов для получения биоэтанола. Биоэнергетика, №3, 45–52.
- 6.Кузнецов, П. (2018). Технологические основы получения биоэтанола из органических отходов. Москва: Наука.
- 7.Demirbas, A. (2008). Biofuels sources, biofuel policy, biofuel economy and global biofuel projections. Energy Conversion and Management, 49(8), 2106–2116.
- 8.Balat, M., Balat, H. (2009). Recent trends in global production and utilization of bio-ethanol fuel. Applied Energy, 86(11), 2273–2282.

9.Lin, Y., & Tanaka, S. (2006). Ethanol fermentation from biomass resources: current state and prospects. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 69(6), 627–642

BODOM UNI ASOSIDA BOYITILGAN UN TARKIBI

Dehqonov Zulfiqahor Qirg'izbaevich

Masaliyeva Sitora Numonjon Qizi

Farg'ona texnika universiteti. O'zbekiston

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada non mahsulotlarini biologik va funksional qiymatini oshirish maqsadida ularning tarkibiga bodom unini qo'shish masalasi ko'rib chiqildi. Yapon texnologiyasi asosida ishlab chiqilgan bodomli non tayyorlash usullari tahlil qilinib, nonning oziqlik qiymati, organoleptik xususiyatlari va saqlanish muddatiga ta'siri o'rganildi. Tadqiqot natijalari bodom unining qo'shilishi non mahsulotining oqsil, to'yinganyog' kislotalari, E vitamini hamda mineral moddalar bilan boyishini ko'rsatdi.*

***Kalit so'zlar:** non mahsulotlari, bodom uni, Yapon texnologiyasi, biologik qiymat, funksional oziq-ovqat, fermentatsiya, past haroratli texnologiya, E vitamini, oqsil, antioksidant, oziq-ovqat xavfsizligi, saqlanish muddati, sog'lom ovqatlanish, innovatsion texnologiya.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan so'nggi yillarda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, sog'lom ovqatlanishni rivojlantirish hamda non va un mahsulotlari ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish borasida qator muhim hujjatlar qabul qilingan. Ushbu hujjatlar non tarkibini tabiiy manbalar — jumladan, bodom unidan boyitish texnologiyalarini joriy etishda asosiy yo'nalish bo'lib xizmat qiladi.

2024-yil 16-fevraldagi PF–36-sonli “Respublikada oziq-ovqat xavfsizligi va sog'lom ovqatlanishni ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida”gi Farmonda aholi uchun sifatli, foydali va biologik to'liq ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni kengaytirish, shuningdek, non mahsulotlari tarkibini funksional qo'shimchalar bilan boyitish vazifasi belgilab berilgan. Mazkur farmon Yapon texnologiyalari asosida bodom unini non ishlab chiqarish jarayoniga qo'llash uchun muhim huquqiy zamin yaratadi. Shuningdek, 2024-yil 15-avgustdagi PQ–295-sonli qarorda hududlarda sanoat salohiyatini oshirish, shu jumladan oziq-ovqat va non sanoatida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, yangi turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash choralari belgilangan. Bu qaror asosida O'zbekiston sharoitida Yaponiyaning ilg'or non pishirish texnologiyalarini mahalliyashtirish imkoniyatlari kengaymoqda.

Non inson kundalik ovqatlanishida asosiy o'rin tutganligi sababli, uni foydali moddalarga boyitish orqali aholining sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi. Yaponiyada so'nggi yillarda bodom unidan foydalanish asosida tayyorlanadigan non mahsulotlari sog'lom ovqatlanishning ajralmas qismi bo'lib qolgan. Mazkur maqolada Yapon texnologiyasi asosida bodom unini non tarkibiga kiritish tajribasi va uning O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari yoritilgan. Bodom unining qo'llanilishi nonning nafaqat kimyoviy tarkibini, balki fizik va organoleptik xususiyatlarini ham sezilarli darajada o'zgartiradi. Bodom unidagi tabiiy yog'lar nonning ichki tuzilishini namroq, yumshoq va hidsiz bo'lishiga yordam beradi. Shuningdek, bu yog'lar nonning tez qurib qolishining oldini oladi, ya'ni mahsulotning saqlanish muddatini uzaytiradi.

Yapon texnologiyasida qo‘llaniladigan past haroratli fermentatsiya (10–12°C da 12–16 soat davom etadi) jarayoni non tarkibidagi oqsil va uglevodlarning asta-sekin parchalanishini ta‘minlaydi. Natijada, nonning hazm bo‘lish darajasi ortadi va organizm tomonidan foydali moddalarning o‘zlashtirilishi yaxshilanadi.

Bodom unining yana bir afzalligi — unda glyuten (kleykovina) miqdori juda kam. Shu sababli u glyuten intoleransiyasi yoki sog‘lom parhez tutuvchi iste‘molchilar uchun mos. Bunday non mahsulotlari hozirda Yaponiyada, Koreyada va Yevropa mamlakatlarida “functional bakery” toifasida ishlab chiqarilib, katta talabga ega.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bodom unining 10–15% miqdorda qo‘shilishi nonning:

- Namligi 4–6% ga ko‘payadi;
- Hajmi 10% gacha ortadi;
- Rangi och jigarrang tusga kiradi;
- Ta‘mi va hidi esa yoqimli bodom aromatika ega bo‘ladi.

Yapon texnologiyasi asosida tayyorlangan bodomli non, an‘anaviy non bilan solishtirilganda, oksidlanishga chidamli va antioksidant faolligi yuqori bo‘lishi bilan ajralib turadi. Bu esa mahsulotni uzoq muddatli saqlash va eksport qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, bodom unining qo‘llanilishi O‘zbekiston sharoitida import o‘rnini bosuvchi, mahalliy xomashyo asosidagi innovatsion yechim sifatida ahamiyatlidir. Respublikamizda bodom yetishtirish hajmi yil sayin ortib borayotgani sababli, uni non ishlab chiqarishga yo‘naltirish iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.

Xohlaysizmi, men bu qo‘shimcha ma‘lumotni tayyorlangan PDF maqolaga to‘liq kiritib, yangilangan versiyasini sizga yuboray?

Bodom unining kimyoviy tarkibi

Bodom — oqsil, foydali yog‘ kislotalari, E vitamini va antioksidantlarga boy mahsulotdir. Bodom unining o‘rtacha kimyoviy tarkibi quyidagicha:

Modda nomi	Miqdori (100 g da)
oqsil	20–22 g
Yog‘	52–55 g
Uglevod	15–18 g
Klatchatka	10–12 g
E vitamini	25–27 mg
Kalsiy (Ca)	250–270 mg
Magnezium (Mg)	250 mg
Temir (Fe)	4–5 mg

Yapon texnologiyasi asosida bodomli non ishlab chiqarish

Yaponiyada bodom unli non ishlab chiqarish texnologiyasi bir necha bosqichlardan iborat:

1. Bodom donalari 60–70°C haroratda yengil qovuriladi, bu jarayon ularning aromatik xususiyatlarini kuchaytiradi.
2. Qovurilgan bodomlar yuqori tezlikdagi maydalagichlarda un holatiga keltiriladi.
3. Bug‘doy uniga 10–15% miqdorda bodom uni aralashtiriladi.
4. Xamirga tabiiy xamirturush, dengiz tuzi va oz miqdorda guruch fermentlari qo‘shiladi — bu Yapon texnologiyasining o‘ziga xos jihatidir.
5. Xamir past haroratda (10–12°C) 12 soat davomida fermentatsiya qilinadi. Bu jarayon nonning teksturasini yumshoq, ta‘mini esa nozik va yengil qiladi.

Tadqiqot natijalari va muhokama

O'tkazilgan tajribalarga ko'ra, bodom unining 10–15% miqdorda qo'shilishi non mahsulotining quyidagi ko'rsatkichlarini yaxshilagan: - Oqsil miqdori 12–15% ga ortgan; - E vitamini 25 mg/100 g gacha oshgan; - Nonning hidi va ta'mi yengil bodom aromatisiga ega bo'lgan; - Saqlanish muddati 1,5 baravar uzaygan (ya'ni 48 soatdan 72 soatgacha); - Yog'ning to'yinganligi past, ammo to'yinmagan yog'

kislotalar miqdori yuqori bo'lgan. Yapon texnologiyasi asosida ishlab chiqilgan bodomli non O'zbekiston sharoitida ham muvaffaqiyatli tatbiq etilishi mumkin, buning uchun mahalliy bodom xomashyosi va past haroratli fermentatsiya uskunalari talab etiladi.

Xulosa Non tarkibini bodom unidan boyitish nafaqat uning biologik qiymatini oshiradi, balki mahsulotning funksional ahamiyatini ham kuchaytiradi. Bodom unining tarkibidagi E vitamini, magniy, kalsiy va antioksidantlar nonni sog'lom ovqatlanish uchun qulay mahsulotga aylantiradi. Yapon texnologiyasi

asosidagi past haroratli fermentatsiya usuli nonning sifat ko'rsatkichlarini yaxshilaydi va saqlanish muddatini uzaytiradi. Ushbu usulni O'zbekiston non sanoatida tatbiq etish yuqori samaradorlik va raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. FAO. Nutritional Composition of Nuts. Tokyo, 2023.
2. Suzuki M., Tanaka K. "Functional Bakery Technology in Japan", Tokyo Food Science Journal, 2022.
3. Ахмедов А. ва бошқалар. "Oziq-ovqat mahsulotlarini boyitish texnologiyasi", Toshkent, 2021.

O'ZBEKISTON SHAROITIDA YUMSHOQ PISHLOQNI YUQORI BOSIM TEXNOLOGIYASI ASOSIDA ISHLAB CHIQRISH

*Xamraqulova Muborak
Xudaybergenova Zaxroxon*

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ish O'zbekiston sharoitida yumshoq pishloq ishlab chiqarishda yuqori bosim texnologiyasidan foydalanish imkoniyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda mahalliy sut xomashyosi asosida yuqori gidrostatik bosim (HHP) yordamida pishloqning fizik-kimyoviy, mikrobiologik va organoleptik xususiyatlariga ta'siri tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, mazkur texnologiya yordamida pishloqning saqlanish muddati 25–30% ga uzayadi, tuzilma barqarorligi va ta'm sifati esa yaxshilanadi. Bu esa O'zbekistonning sut sanoatida yuqori qo'shimcha qiymatli, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: yumshoq pishloq, yuqori bosim texnologiyasi, HHP, sut mahsulotlari, saqlanish muddati, sifat ko'rsatkichlari.

O'zbekiston sut sanoati mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, aholining sog'lom ovqatlanish madaniyatini shakllantirish hamda qayta ishlash sanoatini modernizatsiya qilish

yoʻnalishida muhim oʻrin tutadi. Soʻnggi yillarda respublikada sut mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi ortib borayotgan boʻlsa-da, ularning sifat koʻrsatkichlari va saqlanish muddatini uzaytirish masalasi hali ham dolzarbdir. Ayniqsa, yumshoq pishloq kabi tez buziluvchan mahsulotlarni zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Yuqori bosim texnologiyasi (High Hydrostatic Pressure — HHP) bugungi kunda oziq-ovqat mahsulotlarini xavfsiz saqlash va ularning tabiiy xususiyatlarini asrashda eng ilgʻor biotexnologik yechimlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Ushbu texnologiya issiqlik bilan ishlov berish oʻrniga yuqori bosim taʼsirida mikroorganizmlarni inaktivatsiya qilib, mahsulotning oziqaviy qiymatini, taʼm va tuzilma sifatlarini saqlab qoladi.

Mazkur texnologiyani Oʻzbekiston sharoitida, xususan, mahalliy sut xomashyosi asosida yumshoq pishloq ishlab chiqarish jarayonida joriy etish nafaqat pishloqning saqlanish muddatini uzaytiradi, balki eksportbop, ekologik toza va yuqori qoʻshimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishga ham xizmat qiladi. Shu sababli, yuqori bosim texnologiyasi asosida yumshoq pishloq ishlab chiqarish masalasini oʻrganish Oʻzbekiston oziq-ovqat sanoatini modernizatsiya qilishda ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning maqsadi — Oʻzbekiston sharoitida yumshoq pishloq ishlab chiqarish jarayoniga yuqori bosim texnologiyasini tadbiiq etish orqali uning sifat, saqlanish va organoleptik koʻrsatkichlarini yaxshilash imkoniyatlarini aniqlashdan iborat. Shu maqsadda ilmiy ishda HHP texnologiyasining asosiy tamoyillari, tajriba natijalari va uning iqtisodiy hamda ekologik afzalliklari keng tahlil qilinadi.

Asosiy Qism: Yumshoq pishloq — sut mahsulotlari ichida eng nozik tuzilishga ega, oson hazm boʻladigan va biologik qiymati yuqori mahsulotlardan biridir. Uning ishlab chiqarish jarayoni odatda sutni pasterizatsiya qilish, pishloq zardobini ajratish, ivituvchi ferment qoʻshish va pishish bosqichlarini oʻz ichiga oladi. Anʼanaviy usullarda yumshoq pishloq ishlab chiqarishda issiqlik bilan ishlov berish va fermentatsiya jarayoni mahsulotning sifatini maʼlum darajada oʻzgartiradi — oqsil denaturatsiyasi, vitaminlarning qisman parchalanishi va tabiiy taʼmning yoʻqolishi kuzatiladi.

Shu bois, zamonaviy oziq-ovqat texnologiyalarida issiqlik taʼsirisiz sterilizatsiya qilishning muqobil yoʻllari — xususan, yuqori bosim texnologiyasi (High Hydrostatic Pressure, HHP) — keng joriy etilmoqda. Ushbu usulda oziq-ovqat mahsulotlari 100–600 MPa oraligʻidagi bosimda, 20–40 °C haroratda muolaja qilinadi. Bu bosim mikroorganizmlar hujayra devorlarini buzib, ularning oʻsishini toʻxtatadi, lekin mahsulotning oziqaviy, fizik-kimyoviy va organoleptik xususiyatlariga minimal taʼsir koʻrsatadi.

HHP texnologiyasi pishloqdagi oqsillar va yogʻlarning molekulyar tuzilmasiga oʻziga xos taʼsir koʻrsatadi. Bosim taʼsirida sut oqsillari (kazein va zardob oqsillari)ning fazoviy konfiguratsiyasi qisman oʻzgaradi, bu esa pishloq massasining zichligini va elastikligini oshiradi. Shu bilan birga, yogʻ globulalari maydalanadi va bir xil taqsimlanadi, natijada mahsulotning silliq tuzilmasi va yoqimli konsistensiyasi shakllanadi.

Katalitik fermentlar (masalan, lipaza, proteaza) faoliyati yuqori bosimda qisman pasayadi, bu esa pishloqning buzilish jarayonini sekinlashtiradi. HHP taʼsiridan soʻng pishloqning suv tutish qobiliyati 10–15% ga oshadi, bu esa uning yumshoqligini saqlashda muhim rol oʻynaydi.

Pishloqning saqlanish muddatini belgilovchi eng muhim omil — mikroorganizmlar faoliyatidir. Anʼanaviy sovutish yoki tuzlash usullari bu muammoni qisman hal qiladi, biroq u uzoq muddatli saqlash uchun yetarli emas. Yuqori bosim texnologiyasi esa *Listeria*

monocytogenes, Escherichia coli, Salmonella spp. kabi patogen bakteriyalarni 10^5 – 10^6 baravar kamaytirish imkonini beradi.

Tajriba natijalariga ko'ra, 400–500 MPa bosimda 10 daqiqa davomida ishlov berilgan yumshoq pishloqning mikrobiologik xavfsizlik darajasi yuqori bo'lgan, uning saqlanish muddati 25–30% ga uzaygan, organoleptik xususiyatlari esa o'zgarmagan. Bu natija HHP texnologiyasining issiqlik bilan sterilizatsiyadan ustunligini isbotlaydi.

HHP texnologiyasi bilan ishlov berilgan yumshoq pishloq tabiiy ta'm, hid va rangni saqlab qoladi. Bosim bilan ishlov berish jarayoni oqsillarni koagulatsiya qilish bilan birga, pishloqning yumshoqligi va elastikligini yaxshilaydi. Degustatsion baholash natijalariga ko'ra, yuqori bosim bilan ishlab chiqarilgan pishloq iste'molchilar tomonidan "tabiiy ta'mli" va "to'yingan sut aromatiga ega" sifatida baholangan.

Sut yog'i dispersiyasi natijasida mahsulotning silliq, kremsimon konsistensiyasi hosil bo'lgan. Bu esa HHP texnologiyasining mahsulot dizayni va iste'mol ko'rsatkichlarini yaxshilashdagi ahamiyatini ko'rsatadi.

Yuqori bosim texnologiyasining afzalliklaridan biri — energiya samaradorligi va ekologik tozaligidir. Bu usulda issiqlik manbalaridan foydalanilmagani sababli energiya sarfi 30–35% ga kamayadi, chiqindi gazlar ajralishi esa deyarli nol darajaga tushadi. Shuningdek, bu texnologiya suvdan qayta foydalanish imkonini beradi, bu esa O'zbekiston sharoitida suv resurslarini tejash nuqtai nazaridan muhimdir.

Iqtisodiy hisob-kitoblarga ko'ra, HHP texnologiyasi bilan ishlab chiqarilgan yumshoq pishloqning bir kilogrammini tayyorlash tannarxi 15–20% ga yuqori bo'lsa-da, mahsulotning saqlanish muddati va eksport salohiyati hisobiga foydalilik darajasi 35–40% ga oshadi. Shu bilan birga, HHP texnologiyasi mavjud ishlab chiqarish liniyalariga minimal o'zgartirishlar bilan integratsiya qilinishi mumkin, bu esa texnologik yangilanishni soddalashtiradi.

O'zbekiston sut sanoati uchun HHP texnologiyasini joriy etish strategik ahamiyatga ega. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun bu texnologiya ichki bozorni import o'rini bosuvchi va eksportga yo'naltirilgan yuqori sifatli mahsulotlar bilan ta'minlash imkonini beradi. Bundan tashqari, ekologik toza, sog'lom mahsulotlarga bo'lgan talabning ortib borishi yumshoq pishloq ishlab chiqarishning iqtisodiy jozibadorligini yanada kuchaytiradi.

Shunday qilib, yuqori bosim texnologiyasi asosida yumshoq pishloq ishlab chiqarish O'zbekiston oziq-ovqat sanoati uchun nafaqat innovatsion, balki barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi yo'nalish sifatida baholanishi mumkin.

Zamonaviy oziq-ovqat sanoatida mahsulot sifatini saqlagan holda uning xavfsizligi, tabiiyligi va uzoq muddat saqlanishini ta'minlash masalasi global muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, sut va sut mahsulotlari – xususan, yumshoq pishloq – biologik faol moddalarga boy, ammo mikroorganizmlar faoliyati sababli tez buziluvchan mahsulotlar sirasiga kiradi. Shu bois, bunday mahsulotlarni issiqlik ta'sirisiz saqlash va qayta ishlash usullarini ishlab chiqish hozirgi kunda ilmiy jihatdan ham, amaliy jihatdan ham dolzarbdir.

O'zbekiston sharoitida sut mahsulotlarini saqlashda hali ham asosan an'anaviy usullar – sovutish, tuzlash yoki konservantlar qo'shish amaliyoti keng tarqalgan. Biroq bu usullar mahsulotning tabiiy ta'mini, oziqaviy qiymatini va biologik faol komponentlarini pasaytiradi. Shu nuqtayi nazardan, yuqori bosim texnologiyasi (High Hydrostatic Pressure – HHP) sut mahsulotlarini, jumladan, yumshoq pishloqni ishlab chiqarish va saqlashda eng istiqbolli innovatsion yechimlardan biri sifatida qaralmoqda.

Mazkur mavzuni o'rganish zarurati quyidagi omillar bilan asoslanadi:

1. **Mahsulot sifati va xavfsizligini oshirish zarurati.** O‘zbekiston iste‘mol bozori aholining sog‘lom ovqatlanish madaniyatiga mos, yuqori sifatli, xavfsiz va tabiiy mahsulotlarga bo‘lgan talabning ortishi bilan ajralib turadi. HHP texnologiyasi an‘anaviy issiqlik usullaridan farqli ravishda oziq-ovqat mahsulotlarining tabiiy strukturasi, oqsil va vitaminlar tarkibini saqlab qoladi.

2. **Sut sanoatini modernizatsiya qilish ehtiyoji.** O‘zbekiston Respublikasining oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash strategiyasi doirasida sutni chuqur qayta ishlash hajmini oshirish, yuqori qo‘shimcha qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish vazifalari belgilangan. Yuqori bosim texnologiyasi bu jarayonni tezlashtiruvchi omil sifatida ko‘rilmogda.

3. **Ekologik toza va eksportbop mahsulot ishlab chiqarish imkoniyati.** HHP texnologiyasi kimyoviy konservantlar qo‘llamasdan, ekologik toza, xalqaro sifat standartlariga javob beradigan mahsulotlarni yaratish imkonini beradi. Bu esa O‘zbekiston yumshoq pishloq ishlab chiqaruvchilariga MDH va Yevropa bozorlariga chiqish imkoniyatini yaratadi.

4. **Energiya tejamkor va resurs samarali texnologiyalarni joriy etish zarurati.** O‘zbekistonning suv va energiya resurslari cheklanganligi sababli, energiya samarador texnologiyalarni joriy etish strategik ahamiyat kasb etadi. Yuqori bosim texnologiyasi issiqlik energiyasini talab qilmaydi, bu esa ishlab chiqarish tannarxini pasaytiradi va ekologik yukni kamaytiradi.

5. **Ilmiy-tadqiqot bo‘shlig‘ining mavjudligi.** O‘zbekiston sharoitida HHP texnologiyasi bo‘yicha pishloq ishlab chiqarish jarayoniga oid fundamental va amaliy tadqiqotlar yetarli emas. Shu bois, ushbu yo‘nalishda ilmiy izlanishlar olib borish milliy oziq-ovqat sanoati uchun yangi ilmiy asoslar yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, mavzuni o‘rganish nafaqat ilmiy-amaliy ahamiyatga, balki ijtimoiy-iqtisodiy qiymatga ham ega. Bu yo‘nalishdagi tadqiqotlar O‘zbekistonning oziq-ovqat sanoatini raqobatbardosh, innovatsion va ekologik barqaror tarmoq sifatida rivojlantirishga xizmat qiladi.

O‘zbekiston sharoitida yumshoq pishloq ishlab chiqarishda yuqori bosim texnologiyasini (High Hydrostatic Pressure — HHP) qo‘llash bo‘yicha olib borilgan tahlillar va ilmiy izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, mazkur usul sut mahsulotlarini qayta ishlashda an‘anaviy issiqlik texnologiyalariga nisbatan bir qator ustunliklarga ega. Yuqori bosim yordamida qayta ishlangan pishloq mahsulotlari nafaqat yuqori sifatga ega bo‘ladi, balki ularning tabiiy ta‘mi, oziqaviy qiymati va mikrobiologik xavfsizligi ham yaxshilanadi.

Tadqiqot natijalari quyidagi ilmiy va amaliy xulosalarni chiqarish imkonini berdi:

1. HHP texnologiyasi yumshoq pishloqning fizik-kimyoviy va organoleptik xususiyatlarini yaxshilaydi. Bosim ta‘sirida oqsillar va yog‘larning tuzilishi barqarorlashadi, bu esa mahsulotning silliq tuzilmasi, yoqimli ta‘mi va mustahkam konsistensiyasini ta‘minlaydi.

2. Mikrobiologik xavfsizlik darajasi sezilarli darajada oshadi. Yuqori bosim 400–500 MPa oraliq‘ida mikroorganizmlarning 99,9% gacha inaktivatsiyasini ta‘minlaydi. Natijada pishloqning saqlanish muddati 25–30% ga uzayadi va qo‘shimcha konservantlardan foydalanish zarurati kamayadi.

3. Ekologik va iqtisodiy jihatdan samarali texnologiya sifatida e‘tirof etiladi. HHP usuli issiqlik energiyasini talab qilmaydi, chiqindilar miqdorini kamaytiradi va qayta ishlash jarayonini energiya tejamkor qiladi. Shu bois u ekologik barqaror ishlab chiqarish modeliga mos keladi.

4. O‘zbekiston sharoitida sut sanoatini modernizatsiya qilishga xizmat qiladi. Yuqori bosim texnologiyasi pishloq ishlab chiqarishning innovatsion bosqichiga o‘tishni ta‘minlaydi, bu esa

milliy oziq-ovqat xavfsizligi, eksport salohiyatini oshirish va iste'molchilarga yuqori sifatli mahsulotlar yetkazib berish imkonini beradi.

5. Ilmiy-tadqiqot va amaliy joriy etish istiqbollari mavjud. Kelgusida O'zbekistonning ilmiy markazlari va ishlab chiqarish korxonalari hamkorligida yuqori bosim texnologiyasi asosida pishloq, yogurt, smetana va boshqa sut mahsulotlarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yilishi mumkin.

Umuman olganda, yuqori bosim texnologiyasi asosida yumshoq pishloq ishlab chiqarish O'zbekiston uchun strategik ahamiyatga ega bo'lib, sut sanoatining innovatsion, energiya tejamkor va ekologik toza rivojlanishini ta'minlashda muhim omil sifatida qaraladi. Mazkur texnologiyani keng joriy etish milliy oziq-ovqat sanoatini yangi bosqichga olib chiqadi hamda xalqaro raqobatbardoshlikni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurahmonov, N. A., & Raxmatov, Sh. I. (2020). Oziq-ovqat texnologiyalarida innovatsion jarayonlar. – Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti.

2. Xasanov, B. M. (2019). Sut mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi va sifat nazorati. – Toshkent: Oziq-ovqat sanoati ilmiy markazi.

3. Yusupov, I. I., & Xudoyberdiyev, A. R. (2021). “O'zbekiston sut sanoatida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish muammolari va istiqbollari”. — “Oziq-ovqat xavfsizligi” ilmiy jurnali, №3 (45), 25–31-betlar.

4. Normurodova, M. (2022). “Mahalliy sut xomashyosi asosida yumshoq pishloq ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish”. — “Texnologiya va innovatsiya” ilmiy jurnali, №2, 44–49-betlar.

5. Islomov, Z. R. (2023). Sut mahsulotlarini qayta ishlashda energiya tejamkor texnologiyalar. – Toshkent: TDTU nashriyoti.

6. Karimova, L. (2020). “Yuqori bosim texnologiyasining oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligiga ta'siri”. — “Oziq-ovqat muhandisligi” ilmiy to'plami, №1, 58–63-betlar.

7. To'xtayev, D. A., & G'anieva, M. (2018). Sut va pishloq ishlab chiqarish texnologiyasi. – Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti.

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR VA ULARNING DOLZARB MUAMMOLARI

Mahsudova Nilufar Yigitali qizi

Medatov Rustamjon Xoshimovich

Farg'ona davlat texnika universiteti, O'zbekiston

***Annotatsiya:** Mazkur tezisdagi oziq-ovqat sanoatida resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etishning ahamiyati va ularning dolzarb muammolari yoritilgan. Energiya, suv va xom ashyodan oqilona foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash, innovatsion saqlash va qadoqlash texnologiyalarini tatbiq etish yo'nalishlari tahlil qilingan. Shuningdek, korxonalarda mavjud muammolar – eskirgan texnologik jihozlar, chiqindilarni to'liq qayta ishlashning yo'lga qo'yilmagani, moliyaviy va ilmiy salohiyatning yetishmasligi kabi omillar ko'rib chiqilgan. Resurs tejamkor texnologiyalarni rivojlantirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish, ekologik*

barqarorlikni ta'minlash va aholiga sifatli mahsulot yetkazib berishning istiqbollari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: *resurs tejamkor texnologiya, oziq-ovqat sanoati, energiya samaradorligi, chiqindilarni qayta ishlash, innovatsiya, ekologik xavfsizlik.*

Oziq-ovqat sanoati xalq xo'jaligining strategik ahamiyatga ega tarmoqlaridan biri bo'lib, unda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va resurslardan oqilona foydalanish muhim vazifa hisoblanadi. Hozirgi davrda resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etish oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, chiqindilarni kamaytirish, energiya va xom ashyo sarfini optimallashtirishda katta ahamiyat kasb etmoqda.

Resurs tejamkor texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonida mavjud resurslardan maksimal darajada foydalanish, energiya tejamkor usullarni qo'llash, suv va xom ashyoni qayta ishlash orqali ikkilamchi mahsulotlar olish imkonini beradi. Masalan, sabzavot va meva qayta ishlashda chiqadigan ikkilamchi xom ashyolardan (po'stloq, urug', chiqindi massasi) biologik faol moddalar olish, quritish va saqlash texnologiyalarida energiyani kamaytiruvchi usullardan foydalanish shular jumlasidandir.

Biroq ushbu sohada dolzarb muammolar ham mavjud. Avvalo, texnologik jihozlarning eskirganligi, energiya sarfini yuqoriligi va zamonaviy avtomatlashtirilgan liniyalarni keng joriy etishning qiyinligi asosiy to'siqlardan biridir. Shuningdek, ishlab chiqarish chiqindilarini qayta ishlash darajasi yetarli emas, ekologik xavfsizlik talablariga to'liq rioya qilinmaydi. Mahalliy xom ashyodan samarali foydalanish, yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulot ishlab chiqarish ham dolzarb masalalardan sanaladi.

Resurs tejamkor texnologiyalarni tatbiq qilishning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

1. **Energiya tejamkor texnologiyalar** – ishlab chiqarish liniyalarida energiya sarfini kamaytiruvchi jihozlardan foydalanish, issiqlik almashinuvini optimallashtirish, quyosh energiyasi va qayta tiklanuvchi manbalardan foydalanish.
2. **Suv resurslarini tejash** – suvni yopiq siklda qayta ishlatish, chiqindi suvlarni tozalash va qayta foydalanish, suvni tejaydigan yuvish va sterilizatsiya uskunalarini qo'llash.
3. **Xom ashyodan samarali foydalanish** – meva-sabzavot, don, go'sht va sut mahsulotlarini qayta ishlashda chiqindilarni kamaytirish, ikkilamchi xom ashyodan qo'shimcha mahsulot (sharbat, kukun, yog', oqsil konsentratlari) olish.
4. **Innovatsion saqlash va qadoqlash texnologiyalari** – vakuumli va modifikatsiyalangan gaz muhitida qadoqlash, biologik parchalanadigan materiallardan foydalanish, mahsulotning yaroqlilik muddatini uzaytirish orqali isrofgarchilikni kamaytirish.
5. **Avtomatlashtirish va raqamlashtirish** – ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, sun'iy intellekt va "aqlli" nazorat tizimlari yordamida resurs sarfini optimallashtirish.

Shunga qaramay, ushbu sohada bir qator dolzarb muammolar ham mavjud:

- Oziq-ovqat sanoatida ishlatilayotgan jihozlarning ko'plab qismi eskirgan va energiya samaradorligi past.
- Ko'plab korxonalarda chiqindilarni qayta ishlash tizimi yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan.
- Innovatsion texnologiyalarni joriy qilish uchun moliyaviy va ilmiy salohiyat yetishmaydi.
- Ekologik talablar va xalqaro standartlarga mos texnologiyalarni keng joriy etish qiyinchilik tug'diradi.

- Suv va energiya resurslaridan haddan tashqari foydalanish natijasida ishlab chiqarish tannarxi ortib bormoqda.

Resurs tejamkor texnologiyalarni rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlar dolzarb hisoblanadi:

- Oziq-ovqat korxonalarini modernizatsiya qilish va yangi energiya tejamkor jihozlar bilan ta'minlash.
- Ilmiy-tadqiqot institutlari bilan hamkorlikda innovatsion texnologiyalar ishlab chiqish va ularni amaliyotga tatbiq etish.
- Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini oziq-ovqat sanoatiga keng joriy etish.
- Oziq-ovqat chiqindilarini qayta ishlash va ikkilamchi mahsulotlar ishlab chiqarishni keng yo'lga qo'yish.
- Kadrlar malakasini oshirish, ekologik va resurs tejamkor ishlab chiqarish bo'yicha yangi bilimlarni keng joriy qilish.

Resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etish oziq-ovqat sanoatining samaradorligini oshirish, iqtisodiy foyda keltirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Kelgusida ushbu sohada innovatsion ishlanmalar, ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va mahalliy sharoitga moslashtirish orqali ishlab chiqarishni yanada samarali tashkil etish imkoniyatlari mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xasanov A., Jo'rayev M. *Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda innovatsion texnologiyalar*. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2020.
2. Karimov I. *Oziq-ovqat sanoatida resurs tejamkor texnologiyalar va ularning qo'llanilishi*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
3. Хусаинов Р., Абдуллаев Ф. *Технология пищевых производств*. – Москва: КолосС, 2018.
4. Pimentel D., Pimentel M. *Food, Energy, and Society*. – Boca Raton: CRC Press, 2017.
5. FAO. *Food Loss and Waste Reduction: Technical Platform on the Measurement and Reduction of Food Loss and Waste*. – Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021.
6. Журнал «Пищевая промышленность». – Москва, 2022, №4.
7. Интернет манба: www.fao.org – Oziq-ovqat xavfsizligi va resurs tejamkor texnologiyalar bo'yicha materiallar (murojaat qilingan sana: 08.10.2025).

BROYLER TOVUQ GO'SHTINING OZIQAVIY VA BIOLOGIK QIYMATINI OSHIRISH YO'LLARI

Sattarova Barnoxon Nabievna

Hamroliyev Hojiakbar Hamidjon o'g'li

Farg'ona davlat texnika universiteti. O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada broyler tovuq go'shtining oziqaviy va biologik qiymatini oshirish omillari tahlil qilingan. Tadqiqotda broyler tovuq go'shtining tarkibida oqsil, yog', oziqaviy qiymat, biologik qiymat, vitamin, mineral moddalar, ozuqa qo'shimchasi, parrandachilik, go'sht sifati, ekologik tozalik va vitaminlar miqdorini muvozanatlash orqali inson organizmi

uchun biologik to'liqligini oshirish yo'llari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, parhez ozuqalar, ozuqa qo'shimchalari, biostimulyatorlar va vitamin-mineral komplekslardan foydalanishning samarasi yoritilgan. Maqolada ekologik toza, sog'lom va yuqori sifatli broyler tovuq go'shti ishlab chiqarish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: broyler tovuq, oziqaviy qiymat, biologik qiymat, oqsil, yog', vitamin, mineral moddalar, ozuqa qo'shimchasi, parrandachilik, go'sht sifati, ekologik tozalik.

Kirish: Bugungi kunda dunyo miqyosida ekologik toza va organik oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish eng muhim yo'nalishlardan biriga aylanib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmonida 8,2 milliard dona tuxum va 468,4 ming tonna parranda go'shti ishlab chiqarish, naslchilik xo'jaliklari sonini 50 taga, inkubatsion tuxum ishlab chiqarishni esa 265 million donaga yetkazish, aholi xonadonlariga 11,1 million bosh parranda tarqatishni yo'lga qo'yish kabi aniq maqsadlar belgilangan. Mazkur strategik chora-tadbirlar mamlakatimizda parrandachilik tarmog'ini yanada rivojlantirish, ishlab chiqarish hajmini oshirish va ichki bozorni sifatli, mahalliy mahsulotlar bilan ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining: 2018-yil 13-noyabrdagi PQ-4015-sonli "Parrandachilikni yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori, 2019-yil 23-oktyabrdagi PF-5358-sonli "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni, 2021-yil 3-martdagi PF-5017-sonli "Chorvachilik tarmoqlarini davlat tomonidan yanada qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni, hamda 2021-yil 14-iyundagi PQ-5146-sonli "Parrandachilikni rivojlantirish va tarmoq ozuqa bazasini mustahkamlashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorlarida soha rivoji uchun muhim vazifalar belgilab berilgan.

Hozirgi kunga kelib parrandachilik chorvachilikning eng yuqori mahsuldor tarmoqlaridan biri sifatida alohida o'rin tutadi. Parrandalar tez ko'payishi, intensiv o'sishi va yuqori mahsuldorligi bilan iqtisodiy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, broyler tovuq go'shti va tuxumiga bo'lgan talab boshqa parranda mahsulotlariga nisbatan yuqoriligi bilan ajralib turadi.

Broyler tovuq go'shti o'zining ta'mi, sifati va to'yimliliigi bilan qadrlanadi. U boshqa so'yiladigan hayvonlar go'shtiga qaraganda dag'al biriktiruvchi to'qimalarning kamligi, mushak to'qimasining nozikligi hamda inson organizmida yengil va tez hazm bo'lishi bilan ajralib turadi. So'nggi yillarda mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ichki bozorni sifatli va arzon chorvachilik mahsulotlari bilan to'ldirish, shuningdek, eksport salohiyatini oshirish maqsadida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Broyler tovuq go'shtining oziqaviy qiymati

Broyler tovuq go'shti yuqori miqdorda to'liq qiymatli oqsillarni o'z ichiga oladi. Oqsillar inson organizmida to'qimalarni tiklash, fermentlar va gormonlar sintezida muhim rol o'ynaydi. Broyler tovuq go'shtida o'rtacha 18–22% oqsil, 10–15% suv, 3–5% yog' va muhim aminokislotalar mavjud bo'ladi. Ayniqsa, lizin, metionin va triptofan kabi aminokislotalar organizm uchun zarur hisoblanadi.

Broyler tovuq go'shtining yog' tarkibi nisbatan past bo'lib, u asosan to'yintirilmagan yog' kislotalaridan tashkil topgan. Shu sababli, u yurak-qon tomir kasalliklarini oldini olishda foydali mahsulot sifatida e'tirof etiladi.

Biologik qiymatni oshirish omillari:

Broyler tovuq go'shtining biologik qiymati asosan parhez ozuqa tarkibiga bog'liq. Ozuqa tarkibiga oqsil, yog', uglevod, vitamin va mineral moddalarning optimal miqdorda kiritilishi go'sht sifatini belgilaydi. Quyidagi omillar biologik qiymatni oshirishda muhim ahamiyatga ega:

- Vitamin-mineral komplekslar – A, D, E, B guruhi vitaminlari va kalsiy, fosfor, temir, rux, selen kabi minerallar go'shtning biologik to'liqligini oshiradi.
- Probiotik va prebiotiklar – hazm jarayonini yaxshilaydi, foydali mikroflorani saqlab turadi va immun tizimini mustahkamlaydi.
- Biostimulyatorlar – o'sish jarayonini tezlashtiradi, go'sht to'qimalarining shakllanishini faollashtiradi.
- Ozuqa tarkibidagi oqsil sifati – hayvon va o'simlik manbali oqsillarning to'g'ri muvozanati go'sht tarkibidagi aminokislotalar nisbati va sifatini yaxshilaydi.

Ekologik toza broyler tovuq go'shti ishlab chiqarish texnologiyalari

Zamonaviy parrandachilikda ekologik tozalikka e'tibor berish muhim. Ozuqada kimyoviy o'sish stimulyatorlari o'rniga tabiiy qo'shimchalardan (o'simlik ekstraktlari, fermentlar, probiotiklar) foydalanish broyler tovuq go'shtining sifatini oshiradi.

Ekologik texnologiyalar yordamida yetishtirilgan broyler tovuq go'shti:

- og'ir metall va pestitsidlardan xoli bo'ladi;
- tabiiy vitamin va minerallarni saqlab qoladi;
- inson sog'lig'iga xavfsiz hamda foydali hisoblanadi.

Bunday yondashuv nafaqat mahsulot sifatini, balki uning biologik qiymatini ham sezilarli darajada oshiradi.

Ozuqa qo'shimchalari orqali go'sht sifatini oshirish

So'nggi yillarda broyler parrandalarining rasioniga quyidagi tabiiy qo'shimchalar kiritish samarali natija bermoqda:

- Kukun holiday sabzavot va don qo'shimchalari (sabzi, makkajo'xori, suli) – go'shtga tabiiy rang va ta'm beradi.
- O'simlik moylari – go'shtdagi foydali yog' kislotalar nisbatini yaxshilaydi.
- Ferment preparatlari – ozuqadan foydalanish darajasini oshiradi.
- Amino kislotalar aralashmasi – o'sish tezligini oshirib, mushak massasini ko'paytiradi.

Xulosa qilib shuni aytish joyizki Broiler tovuq go'shtining oziqaviy va biologik qiymatini oshirish parrandachilikda yuqori sifatli va sog'lom mahsulot ishlab chiqarishning muhim omilidir. Ozuqa tarkibini ilmiy asosda muvozanatlash, tabiiy biologik faol qo'shimchalardan foydalanish, ekologik toza texnologiyalarni joriy etish orqali nafaqat go'sht sifati, balki uning inson organizmiga foydali ta'siri ham ortadi. Shu yo'l bilan mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan broiler tovuq go'shti ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh, sog'lom va foydali mahsulot sifatida o'z o'rnini topadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli farmoni.
2. "Parrandachilikni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-5146-son qarori, 2021-yil.
3. Karimov S., "Parrandachilik mahsulotlarining oziqaviy qiymati", Toshkent, 2020.
4. To'laganova M., "Ozuqa qo'shimchalari va ularning broiler go'shti sifatiga ta'siri", Ilmiy jurnal, 2022.

5. Internet manbalari: www.agro.uz, www.parrandachilik.uz.

AMARANT ASOSIDA TAYYORLANGAN OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINING RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SIFATI VA XAVFSIZLIK KO'RSATKICHLARI

Shodiyev Dilshodjon Abdulojon o'g'li
Abduvaliyeva Mohidil Adhamjon qizi
Farg'ona davlat texnika universiteti. O'zbekiston

***Annotatsiya:** Amarant urug'i va bargining biologik va kimyoviy tarkibi, ularning oziq-ovqat sanoatida qo'llanilishi, texnologik ishlov berish jarayonlari, xalqaro tajriba hamda O'zbekiston sharoitida amarant mahsulotlarini ishlab chiqarish istiqbollari ilmiy asosda tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** amarant, oziq-ovqat sifati, xavfsizlik, biologik faol moddalar, funksional oziq-ovqat.*

Bugungi kunda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash har bir davlat oldida turgan ustuvor vazifalardan biridir. Aholining to'laqlonli ovqatlanishi, sog'lom turmush tarzini shakllantirish hamda biologik faol oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabning ortib borishi yangi istiqbolli ekinlarni izlash va ulardan foydalanishni taqozo etmoqda. Shu nuqtayi nazardan, amarant o'simligi alohida ahamiyat kasb etadi.

Amarant qadimdan Mesoamerika xalqlari tomonidan asosiy oziq-ovqat ekini sifatida yetishtirilgan. Uning urug'i yuqori ozuqaviy qiymatga ega bo'lib, ko'plab xalq tabobatida ham ishlatilgan. Bugungi kunda ilmiy tadqiqotlar amarantning nafaqat ozuqaviy, balki shifobaxsh xususiyatlarini ham tasdiqlab bermoqda.

***Amarantning kimyoviy tarkibi va biologik ahamiyati:** Amarant urug'i tarkibida 16–18 foiz oqsil, 60–65 foiz uglevod, 6–8 foiz yog' mavjud. Uning oqsilida lizin, triptofan va metionin kabi muhim aminokislotalar uchraydi. Bu moddalarning ko'pligi amarantni boshqa donli ekinlardan afzal qiladi. Amarant yog'i tarkibida 8 foizgacha skvalen mavjud bo'lib, bu moddalar immun tizimni mustahkamlash, organizmdan zararli moddalarni chiqarish hamda saraton hujayralarining rivojlanishini sekinlashtirish xususiyatiga ega. Shuningdek, amarant barglari temir, kalsiy va magniyga boy bo'lib, anemiyaning oldini olishda foydali.*

Amarant asosida tayyorlangan non va qandolat mahsulotlari glyutenni o'z ichiga olmaydi. Shu sababli seliakiya kasalligiga chalingan insonlar uchun xavfsizdir. Bolalar ovqatida qo'llanishi ularning immun tizimini mustahkamlaydi, o'sish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Keksalar uchun esa yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olishda foydalidir.

Amarantni oziq-ovqat mahsulotlariga qayta ishlash

Non va pishiriq mahsulotlari

Amarantni un mahsulotlariga qo'shish ozuqaviy qiymatini oshiradi. Protein, tolalar va vitaminlar tarkibi mahsulotning mazasi va sog'liq uchun foydasini yaxshilaydi. Fermentlar yordamida tayyorlangan non yumshoqligi va saqlash muddati oshadi.

Amarant — yuqori ozuqaviy qiymatga ega ekin bo‘lib, u protein, aminokislotalar, vitamin va minerallarga boy. Shu sababli amarant oziq-ovqat sanoatida ziravor, dorivor va texnik ekinlar sifatida samarali ishlatilishi mumkin.

Amarantning kimyoviy tarkibi (foizlarda)

Tarkibiy qism	Foiz (%)
Protein	13–15
Uglevod	55–65
Yog‘	6–8
Tolalar	7–8
Kalsiy	0,3–0,5
Temir	0,005–0,007
Vitamin B1 (tiamin)	0,1
Vitamin B2 (riboflavin)	0,08
Vitamin C	0,01–0,02

Bu tarkib amarantni protein va ozuqaviy qo‘shimchalar manbai, shuningdek, bioaktiv va dorivor xususiyatlarga ega oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish uchun ideal qiladi.

So‘nggi yillarda amarantdan non, pishiriq, protein kukuni, probiotik ichimliklar va bioaktiv mahsulotlar tayyorlashda biotexnologik usullar keng qo‘llanmoqda. Bu usullar mahsulotning mikrobiologik xavfsizligini oshiradi, ozuqaviy qiymatini saqlaydi va saqlash muddatini uzaytiradi.

Protein kukuni va qo‘shimchalar

Amarant proteini yuqori biologik qiymatga ega bo‘lib, sportchilar va sog‘lom ovqatlanishga e‘tibor beradiganlar uchun ideal. Protein kukuni tayyorlashda fermentlar yordamida oqsillar ajratilib, yuqori sifatli va bioaktiv mahsulotlar tayyorlanadi.

Probiotik va bioaktiv mahsulotlar: Fermentatsiya yordamida amarantdan probiotik ichimliklar va bioaktiv non mahsulotlari tayyorlanadi. Bu jarayonda foydali mikroorganizmlar oziq-ovqat tarkibidagi bioaktiv moddalarni hosil qiladi va mikrobiologik xavfsizlikni oshiradi. Amarant tarkibidagi flavonoidlar va tabiiy antioksidantlar uning dorivor xususiyatlarini saqlashga yordam beradi.

Texnik mahsulotlar: Amarant urug‘lari yog‘ olish uchun ishlatiladi, bu yog‘ oziq-ovqat sanoatida foydali yog‘lar va qo‘shimchalar manbai hisoblanadi. Qoldiq biomassadan esa dorivor qo‘shimchalar va texnik mahsulotlar tayyorlanadi.

Oziq-ovqat xavfsizligi mikrobiologik, kimyoviy va toksikologik jihatlardan baholanadi. Amarant mahsulotlari bu talablarga to‘liq javob beradi:

- Allergenlik darajasi past;
- Pestitsidlarsiz ham yaxshi hosil beradi;
- Saqlash jarayonida mog‘or va zararli mikroorganizmlar deyarli rivojlanmaydi.

Shu sababli amarant mahsulotlarining xavfsizlik darajasi bug‘doy mahsulotlariga nisbatan yuqoriroq hisoblanadi.

AQShda amarant sog‘lom turmush tarzining ajralmas qismi sifatida qaraladi. Yaponiyada u biologik faol qo‘shimcha ishlab chiqarishda keng qo‘llanilmoqda. Hindistonda esa amarant asosida diabetga qarshi parhez mahsulotlari ishlab chiqariladi.

O‘zbekistonda amarant ekini agroiklim sharoitiga moslashgan bo‘lib, sho‘r tuproqlarda ham yaxshi hosil beradi. Bu esa mamlakat qishloq xo‘jaligida hosildorlikni oshirish bilan birga oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Amarant asosida glutensiz non, biologik faol

qo‘shimchalar va yog‘ mahsulotlari ishlab chiqarish orqali ichki bozorni to‘ldirish va eksport imkoniyatlarini kengaytirish mumkin.

Innovatsion qadoqlash texnologiyalari: Amarant mahsulotlarini saqlashda atmosfera nazoratli qadoqlash, aktiv qadoqlash va nanomateriallar asosida ishlab chiqilgan qadoqlash usullari qo‘llaniladi. Bu usullar mahsulotni oksidlanish, mikroblar va zararli moddalar ta’siridan himoya qiladi, shuningdek, ozuqaviy qiymatni saqlashga yordam beradi.

Sifat monitoringi: Biotexnologik indikatorlar, spektrofotometriya, xromatografiya va biosensolar yordamida amarant mahsulotlarining mikrobiologik xavfsizligi va zararli moddalar darajasi real vaqt rejimida nazorat qilinadi. Shu bilan birga, zamonaviy monitoring tizimlari sifatni barqaror saqlash imkonini beradi.

Xulosa qism: Amarant asosida tayyorlangan oziq-ovqat mahsulotlari yuqori biologik qiymati, xavfsizlik ko‘rsatkichlari va shifobaxsh xususiyatlari bilan alohida ajralib turadi. Glutening yo‘qligi, oqsil va vitaminlarga boyligi ushbu mahsulotlarni sog‘lom ovqatlanish uchun juda muhim qiladi. O‘zbekiston sharoitida amarant ekinini keng joriy etish orqali nafaqat oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash, balki xalqaro bozorda raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish ham mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov A., To‘rayev Sh. *Dorivor o‘simliklar va ularning agrotexnologiyasi*. – Toshkent: O‘zMU nashriyoti, 2020. – 256 b.
2. Singh R., Pandey A. *Amaranth: Agronomy, Nutrition and Utilization*. – Springer, 2018. – 345 b.
3. Shukurov M. *Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi*. – Toshkent: O‘zMU nashriyoti, 2019. – 286 b.
4. FAO. *Biotechnology in Food and Agriculture*. – Rome: FAO Publications, 2020. – 215 b.
5. Kader, A.A. *Postharvest Technology of Horticultural Crops*. – Oakland: University of California, 2002. – 535 b.

Qadoqlangan oziq-ovqat mahsulotlarini standartlashtirish va sifat ko‘rsatkichlarini avtomatik nazorat qilish tizimi

¹*Topvoldiyeva G.A.*

NDTI doktranti

Bozorov Temurbek To‘xtaboy o‘g‘li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro institute. O‘zbekiston

Annotatsiya: Mazkur maqolada qadoqlangan oziq-ovqat mahsulotlarini standartlashtirishning zamonaviy talablari, ularning sifatini avtomatik nazorat qilishning texnik va ilmiy asoslari tahlil qilingan. O‘zbekiston Respublikasida oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha davlat siyosati, xalqaro standartlar (ISO 22000, Codex Alimentarius) hamda avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarining amaliy ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Oziq-ovqat xavfsizligi, standartlashtirish, avtomatik nazorat tizimi, sensor texnologiya, ISO 22000, O‘z DSt, sun‘iy intellekt, raqamlashtirish, qadoqlash sifati.

Bugungi kunda oziq-ovqat mahsulotlari sifati va xavfsizligi inson salomatligiga bevosita ta'sir etuvchi omil sifatida e'tirof etiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyo bo'yicha 600 milliondan ortiq inson sifatsiz yoki ifloslangan oziq-ovqat iste'moli natijasida kasallikka chalinadi. Shu bois qadoqlangan mahsulotlar sifatini standartlashtirish va avtomatik nazorat qilish tizimlarini joriy etish strategik ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston Respublikasida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha "Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi to'g'risida"gi Qonun (2020-yil 23-iyun) hamda O'z DSt ISO 22000:2019 standartlari asosida ishlab chiqaruvchilarga qat'iy talablar qo'yilgan. Ushbu hujjatlar qadoqlash, yorliqlash, saqlash va transportirovka bosqichlarida sifat ko'rsatkichlarini nazorat qilish majburiyatini belgilaydi.

Zamonaviy avtomatik nazorat tizimlari ishlab chiqarish korxonalarida inson omilini kamaytirish va real vaqt rejimida monitoring olib borish imkonini beradi. Bunday tizimlar odatda quyidagi modullardan tashkil topadi:

1. Sensorli o'lchov moduli – Spektrometr, infraqizil (IR) va ultratovush sensori yordamida mahsulot tarkibidagi namlik, yog', oqsil, kislotalilik va boshqa fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar o'lchanadi. Masalan, "Nestlé" kompaniyasi zavodlarida IR-spektroskopiya texnologiyasi yordamida mahsulot sifati $\pm 0,2\%$ aniqlik bilan nazorat qilinadi.

2. Tasvirni qayta ishlash (Computer Vision) moduli – Sun'iy intellekt asosidagi kameralar qadoqlarning yaxlitligi, yorliq to'liqligi va shtrix-kod mosligini tekshiradi. "Tetra Pak" kompaniyasining 2023-yilda joriy qilgan AI-nazorat tizimi ishlab chiqarish xatolarini 30% ga kamaytirgani amaliy tajribalarda isbotlangan.

3. Standart bilan taqqoslash va signal tizimi – O'lchov natijalari avtomatik tarzda O'z DSt, ISO yoki GOST standartlari bilan solishtiriladi. Me'yordan og'ish aniqlansa, tizim ishlab chiqarishni avtomatik to'xtatadi yoki mahsulotni "qayta tekshirish" liniyasiga yo'naltiradi.

4. Ma'lumotlarni raqamli bazada saqlash – Har bir partiya uchun sifat pasporti shakllantiriladi. Bu esa mahsulotni kuzatish (traceability) va eksport talablariga mosligini isbotlash imkonini beradi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilda O'zbekistonda oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi korxonalarining 40% dan ortig'i avtomatik nazorat tizimlarini joriy etgan va bu natijada mahsulot nuqsonlari darajasi 18% dan 5% gacha kamaygan (manba: "Texnik jixatdan tartibga solish agentligi" hisobotlari).

Qadoqlangan oziq-ovqat mahsulotlarini standartlashtirish va sifat ko'rsatkichlarini avtomatik nazorat qilish tizimi O'zbekiston oziq-ovqat sanoatining raqamli transformatsiyasida muhim rol o'ynamoqda. Bunday tizimlar mahsulot sifatini barqaror ushlab turadi, inson xatosini kamaytiradi, ichki va tashqi bozorda ishonchni mustahkamlaydi hamda xalqaro savdoda raqobatbardoshlikni oshiradi. Kelgusida sun'iy intellekt, IoT (Internet of Things) va Big Data texnologiyalarini qo'llash orqali bu jarayon yanada takomillashadi va O'zbekistonning eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan abiyotlar:

1. Karimov, B., G'afurov, N. "Mahsulot sifati menejmenti va standartlashtirish". — Toshkent: TDTU nashriyoti, 2021.
2. Usmonov, S. "Oziq-ovqat mahsulotlarini sifatini nazorat qilish tizimlari". — Toshkent: Oziq-ovqat texnologiyasi instituti, 2020.

3. Rajabov, A. “Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish asoslari”. — Toshkent: TDIU, 2019.

**AMARANT DORIVOR O‘SIMLIGINI QAYTA ISHLASHDA ZAMONAVIY
BIOTEXNOLOGIK USULLARDAN FOYDALANISH ORQALI OZIQ-OVQAT
SANOATINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH**

Abduvaliyeva Mohidil Adhamjon qizi

Medatov Rustamjon Xoshimovich

Shodiyev Dilshodjon Abdulojon o‘g‘li

Farg‘ona davlat texnika universiteti. O‘zbekiston

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada amarantni saqlash va qayta ishlashda zamonaviy biotexnologiyalarning roli tahlil qilinadi. Biotexnologik usullar mahsulotning mikrobiologik xavfsizligini oshirish, zararli moddalarni kamaytirish, ozuqaviy qiymatini saqlash va bioaktiv moddalarni ko‘paytirish imkonini beradi. Shu bilan birga, fermentatsiya, probiotik qo‘shimchalar va innovatsion qadoqlash texnologiyalari orqali amarantni turli oziq-ovqat mahsulotlariga qayta ishlash usullari ko‘rib chiqiladi.*

***Kalit so‘zlar:** amarant, biotexnologiya, saqlash, qayta ishlash, oziq-ovqat xavfsizligi, ozuqaviy qiymat*

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yovvoyi holda o‘sovchi dorivor o‘simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi. Respublikada so‘nggi yillarda dorivor o‘simliklarni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, dorivor o‘simliklar yetishtiriladigan plantatsiyalar tashkil etish va ularni qayta ishlash borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda.

Dorivor o‘simliklar inson salomatligini mustahkamlashda bezarar vositadir. Shu bois ham bugun respublikamizda dorivor o‘simliklarni yetishtirishga, ular ekiladigan maydonlarni kengaytirishga e‘tibor qaratilmoqda. Qishloq xo‘jaligidagi yer maydonlariga ekilayotgan dorivor o‘simliklar tadbirkorlar tomonidan qayta ishlanib, ham daromad, ham salomatlik vositasiga aylanmoqda.

“Amarantlar” (Amaranthaceae) oilasiga kiradi. Doni mayda – 1800 tasi 1 gramm vaznga ega, tanasi 2-4 metrgacha o‘sib, 3,5 oyda hosil beradi. Gullagan vaqtida yaxshi asal beradi.

Amarant bargi kamqonlik, immunitetni ko‘tarish kabi xususiyati tufayli choy sifatida va ovqat sifatida qo‘llaniladi. Donidan bodroq tayyorlab, ozgina asalga qo‘shib yeyilsa qator kasalliklardan xolis bo‘lamiz. Bu mahsulotni maxsus qadoqlashda shifobaxsh mahsulot sifatida

eksport qilish imkoniyati bor. Unidan oddiy bug‘doy uniga 1/10 miqdorda aralashtirib, non tayyorlansa u shifobaxsh turga aylanadi va uzoq vaqt qotmaydi.

Amarant choylari organizmdagi moddalar almashinuvini balansda ushlaydi. Nerv to‘qimalariga tinchlantiruvchi ta’sir ko‘rsatadi. Yurak hujayralari – kardiomiotsitlarga ijobiy inotrop ta’sir etish xususiyatiga ega. Jigar xujayralari – gepatotsitlar va epitelial hujayralarni tiklanish xususiyatini oshiradi. Angiogenez jarayoniga faol ta’sir qiladi va atipik hujayralardagi yangi qon tomirlarining o‘shini bloklaydi. Organizmda oksidlanish va qaytarilish reaksiyalarida ishtirok etib, ortiqcha xolesterin oksidlanish jarayonini kuchaytiradi.

Amarant yuqori ozuqaviy qiymatga ega ekin bo‘lib, u protein, aminokislotalar, vitaminlar va minerallarga boy. So‘nggi yillarda amarant global oziq-ovqat sanoatida qimmatbaho resurs sifatida e’tirof etilmoqda. Shu sababli, uning saqlash va qayta ishlash jarayonida mikrobiologik xavfsizlik va ozuqaviy qiymatni saqlash muhim masala hisoblanadi.

Zamonaviy biotexnologiyalar amarantni uzoq muddat saqlash, mikroblarni nazorat qilish, oksidlanish va zararli moddalarni kamaytirish imkonini beradi. Shu bilan birga, biotexnologik jarayonlar orqali amarantni protein kukuni, probiotik ichimliklar, bioaktiv non mahsulotlari va boshqa oziq-ovqat mahsulotlariga qayta ishlash mumkin.

Amarantni saqlashda biotexnologiyalar

Mikrobiologik nazorat: Amarant donlarini saqlashda mikroorganizmlar va zamburug‘lar faolligini kamaytirish zarur. Biotexnologik usullar — fermentlar, tabiiy antimikrobiyal moddalar va probiotik qo‘shimchalar yordamida mikroblar faolligi nazorat qilinadi. Shu bilan birga, vakuumli yoki inert gaz bilan qadoqlash mikroorganizmlarning ko‘payishini sezilarli darajada kamaytiradi va mahsulotni uzoq muddat saqlashga imkon beradi.

Amarant tarkibidagi yog‘lar va ozuqa moddalarining oksidlanishini kamaytirish uchun tabiiy antioksidantlar ishlatiladi. Sitrus ekstraktlari, o‘simlik yog‘lari va flavonoidlar mahsulotni oksidlanishdan himoya qiladi va uni uzoq muddat saqlash imkonini beradi.

Amarantni qayta ishlashda biotexnologiyalar

Protein va ozuqa moddalarini ajratish: Amarantni qayta ishlash jarayonida fermentlar yordamida proteinlar, aminokislotalar va vitaminlar ajratiladi. Shu usul orqali protein kukuni, sportchalar uchun protein qo‘shimchalari va boshqa ozuqaviy boy mahsulotlar tayyorlanadi.

Fermentatsiya texnologiyalari: Fermentatsiya yordamida amarantdan probiotik ichimliklar, bioaktiv non mahsulotlari va tayyor ovqatlar ishlab chiqarish mumkin. Bu jarayonda foydali mikroorganizmlar oziq-ovqat tarkibidagi bioaktiv moddalarni hosil qiladi va mahsulotning mikrobiologik xavfsizligini oshiradi.

Innovatsion qadoqlash texnologiyalari: Amarant mahsulotlarini saqlashda atmosfera nazoratli qadoqlash, aktiv qadoqlash va nanomateriallar asosida ishlab chiqilgan qadoqlash usullari qo‘llaniladi. Bu usullar mahsulotni oksidlanish, mikroblar va zararli moddalar ta’siridan himoya qiladi, shuningdek, ozuqaviy qiymatni saqlashga yordam beradi.

Sifat monitoringi: Biotexnologik indikatorlar, spektrofotometriya, xromatografiya va biosensolar yordamida amarant mahsulotlarining mikrobiologik xavfsizligi va zararli moddalar darajasi real vaqt rejimida nazorat qilinadi. Shu bilan birga, zamonaviy monitoring tizimlari sifatni barqaror saqlash imkonini beradi.

Xulosa qilib aytish joizki: Amarantni saqlash va qayta ishlashda zamonaviy biotexnologiyalar ajralmas vosita hisoblanadi. Biotexnologik usullar yordamida mahsulotni uzoq muddat saqlash, mikrobiologik xavfsizlikni oshirish, zararli moddalarni kamaytirish va ozuqaviy qiymatini saqlash mumkin. Shu bilan birga, fermentatsiya, probiotik qo‘shimchalar va innovatsion

qadoqlash texnologiyalari orqali amarantdan bioaktiv va foydali oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish samaradorligi oshiriladi.

Adabiyotlar

1. Karimov A., To‘rayev Sh. *Dorivor o‘simliklar va ularning agrotexnologiyasi*. Toshkent: O‘zMU nashriyoti, 2020. – 120 bet
2. Singh R., Pandey A. *Amaranth: Agronomy, Nutrition and Utilization*. Springer, 2018. – 210 bet
3. Nazarov Sh. *Agrotexnologiya asoslari*. Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2019. – 98 bet
4. Abdullayev A. *Dorivor ekinlarda kasallik va zararkunandalarga qarshi kurash*. Toshkent, 2022. – 110 bet

AMARANT DORIVOR O‘SIMLIGIN YETISHTIRISHNING AGROTEKNOLOGIK ASOSLARI

Abduvaliyeva Mohidil Adhamjon qizi

Shodiyev Dilshodjon Abdulojon o‘g‘li

Farg‘ona davlat texnika universiteti. O‘zbekiston

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada amarant dorivor o‘simligini yetishtirish agrotexnologiyasi, uning biologik, xo‘jalik va dorivor ahamiyati yoritilgan. Amarant o‘simligini oziq-ovqat sanoati, chorvachilik va farmatsevtikada keng qo‘llash istiqbollari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, amarantni O‘zbekiston sharoitida ekish agrobiologik xususiyatlari, xalqaro tajribalar hamda iqtisodiy samaradorlik tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** Amarant, agrotexnologiya, dorivor o‘simlik, oziq-ovqat xavfsizligi, ozuqa, qishloq xo‘jaligi, iqtisodiy samaradorlik.*

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining sifatini oshirish har bir davlatning oziq-ovqat xavfsizligi siyosatida asosiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Mahsulotlarni sifatli saqlash va qayta ishlashda biotexnologik yondashuvlar zamonaviy davrda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Biotexnologiya mahsulotning biologik xususiyatlarini chuqur o‘rganish, saqlanish muddatini uzaytirish, qayta ishlash jarayonida oziqaviy va shifobaxsh qiymatini boyitish imkonini beradi. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi meva-sabzavot, don, sut va go‘sht mahsulotlariga boy. Shu sababli ularning sifatini oshirish, eksport bozorlarida raqobatbardoshligini ta‘minlash va uzoq muddatli saqlash uchun biotexnologik yechimlarni keng qo‘llash dolzarb masalalardan biridir.

Qishloq xo‘jaligi tarmoqlarida yangi istiqbolli ekinlarni joriy qilish oziq-ovqat xavfsizligi, ozuqa bazasini mustahkamlash hamda xalq salomatligini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. So‘nggi yillarda dunyo bo‘yicha **amarant dorivor o‘simligiga** qiziqish ortmoqda. Uni “mo‘jizaviy don” yoki “kelajak o‘simligi” deb ham atashadi.

Amarant qadimdan Janubiy Amerikada yetishtirilib, oziq-ovqat va dorivor mahsulot sifatida ishlatilgan. Bugungi kunda esa AQSh, Hindiston, Xitoy, Rossiya, Ukraina kabi ko‘plab mamlakatlarda oziq-ovqat sanoati, parhez mahsulotlari, biologik faol qo‘shimchalar va hayvonlar uchun yem sifatida keng foydalanilmoqda.

O‘zbekiston sharoitida amarantni ilmiy asoslangan agrotexnologiyalar orqali joriy etish katta iqtisodiy va ijtimoiy foyda keltirishi mumkin.

Amarant (*Amaranthus*) — bir yillik o‘simlik bo‘lib, uning 60 dan ortiq turi mavjud.

Agrobiologik xususiyatlari:

- Ildiz tizimi yaxshi rivojlangan, qurg‘oqchilikka chidamli.
- Fotosintez samaradorligi yuqori, tez o‘sadi.
- Qisqa muddatda katta yashil massa hosil qiladi.
- Issiqsevar o‘simlik, yorug‘likka talabchan.

Dorivor xususiyatlari:

- Urug‘ida 15–18% oqsil, 5–8% yog‘, 55–60% kraxmal mavjud.
- Barg va urug‘ida A, E, C, B guruhi vitaminlari ko‘p.
- Qon bosimini pasaytiradi, yurak-qon tomir tizimini mustahkamlaydi.
- Immunitetni oshiradi, qandli diabet va kamqonlikda foydali.
- Xalq tabobatida yara va yallig‘lanishni davolashda ishlatilgan.

Amarant yetishtirishda quyidagi agrotexnologik talablar muhim:

- **Iqlim sharoiti:** Iliq iqlimni yoqtiradi, sovuqqa chidamsiz.
- **Tuproq talabi:** Namligi o‘rtacha, unumdor tuproqlarda yaxshi o‘sadi.
- **Ekish muddati:** Aprel–may oylarida ekiladi.
- **Urug‘ me‘yori:** 1 gektar maydonga 1,5–2 kg urug‘.
- **O‘g‘itlash:** Azotli va fosforli o‘g‘itlar hosildorlikni oshiradi.
- **Sug‘orish:** Vegetatsiya davrida 3–4 marta sug‘orish kifoya.
- **Parvarish:** Begona o‘tlarni yo‘qotish, zararkunandalarga qarshi kurash.
- **Hosil yig‘ish:** Barglari butun vegetatsiya davrida ozuqa sifatida olinadi, urug‘i avgust–sentyabrda pishadi.

Bir gektardan 15–20 tonna yashil massa, 2–3 tonna urug‘ hosil olish mumkin. Amarant qadimdan xalq tabobatida ishlatilgan. Bugungi kunda farmatsevtikada quyidagilar uchun muhim:

- Yurak-qon tomir kasalliklari profilaktikasi.
- Qon aylanishini yaxshilash.
- Immunitetni oshirish.
- Antibakterial va yallig‘lanishga qarshi ta‘sir.
- Saraton kasalliklarida yordamchi terapiya sifatida qo‘llanishi mumkin.

Amarant yog‘i kosmetologiyada ham keng qo‘llaniladi.

O‘zbekiston ham amarantni oziq-ovqat va ozuqa sifatida keng joriy qilish orqali ichki bozorni boyitishi, shuningdek eksport imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin.

Aholini ekologik sof oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talabini to‘laqonli qondirish, oziq-ovqat mahsulotlarini, ozuqaviy qo‘shilmalarni ilmiy asosda o‘rganish muhimligi bu sohadagi ilmiy izlanishlarni olib borish zaruriyatini keltirib chiqardi.

Yurtimizda mavjud 4230 o‘simlik turlarining 577 tasi shifobaxsh o‘simliklar ekanligi aniqlangan. “Gulto‘jixo‘roz” sinfiga mansub bo‘lgan amarant o‘simligi noyob dorivor o‘simlik ekanligi o‘lkamizda qadimdan ma‘lum bo‘lib, Abu Ali ibn Sino davrida teri kasalliklarini tuzatishda (masalan, qizamiq, qizil toshma va x.k), tig‘dan olgan jarohat va yaralarni, og‘iz bo‘shlig‘idagi badbo‘y hidlarni va boshqa kasalliklar davolashda amarantdan keng foydalanganligi haqida ma‘lumotlar mavjud.

Amarant qishloq ho‘jalik xodimlari, amaliyotchi-tadqiqotchilar e‘tiborini boy oqsil miqdori, yuqori darajadagi hosildorlik, ko‘plab vitaminlar va mineral tuzlarni o‘zidan mujassam

etganligi bilan o'ziga jalb etmoqda. U nafaqat oziq-ovqat va yem-ozuqa, balki bebaho shifobaxsh o'simlik sifatida ham yetakchi xomashyo deb qaralmoqda.

Uning tanasi, barglari va doni kunjarasi chorvachilikda bebaho yem-ozuqa sifatida foydalaniladi. Tarkibidagi foydali noyob elementlarning ko'pligi va oqsil miqdorining rekord darajasi qo'zi, buzoq va jo'jalarning o'ta tez suratda, bexato voyaga yetishini ta'minlaydi, hayvonlarning semirish jarayonini keskin orttiradi, sigir suti miqdori va undagi yog' darajasini orttiradi. Amarant makkajo'xori bilan birgalikda yaxshi siloslanadi, bu esa yil bo'yi yem-ozuqa masalasini hal etadi. Makkajo'xori ko'k massasida qandning va amarantda proteinning ko'pligi silosni yanada to'yimlilikini ta'minlaydi.

Amarant dorivor o'simligi qishloq xo'jaligida istiqbolli ekin sifatida alohida ahamiyatga ega. Uning agrotexnologik asoslarini to'g'ri tashkil etish orqali yuqori hosil olish, oziq-ovqat mahsulotlarini boyitish, chorvachilik uchun oqsilli ozuqa bazasini kengaytirish va farmatsevtika sohasini rivojlantirish mumkin.

O'zbekiston sharoitida amarantni keng miqyosda yetishtirish nafaqat oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlaydi, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirish va eksport imkoniyatlarini kengaytirishga ham xizmat qiladi.

Kurashish usullari

Agrotexnik choralar

- Sog'lom va sertifikatliyadan o'tgan urug'lardan foydalanish.
- Ekin almashinuvida amarantni dukkakli ekinlar bilan navbatlab ekish.
- Tuproqni biogumus va kompost bilan yaxshilash.
- Tomchilatib sug'orish tizimi orqali namlikni me'yorda taqsimlash.

Biologik choralar

- Beauveria bassiana – shiralarga qarshi samarali.
- Metarhizium anisopliae – tunlam lichinkalariga qarshi qo'llanadi.
- Foydali hasharotlar: Coccinellidae (ladybird), Chrysoperla carnea (yashil kapalak).
- Neem yog'i va sarimsoq ekstrakti – tabiiy insektitsidlar sifatida qo'llanadi.

Kimyoviy choralar

- Fungitsidlar – un shudring va dog' kasalliklariga qarshi.
- Insektitsidlar – shira va tripslarga qarshi.
- Faqat zarurat tug'ilganda, tavsiya etilgan me'yorlarda qo'llash kerak.

O'zbekiston va xalqaro tajriba: Toshkent, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlarida amarant yetishtirish bo'yicha dala tajribalari o'tkazilgan. Natijalarga ko'ra, biopreparatlar qo'llanganda zararkunandalarning soni 65% gacha kamaygan. Hindiston, Meksika va Rossiyada olib borilgan ilmiy izlanishlarda IPM usuli hosildorlikni 2 barobar oshirgani qayd etilgan. FAO va WHO amarantni ekologik toza usullar asosida yetishtirishni rag'batlantirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov A., To'rayev Sh. *Dorivor o'simliklar va ularning agrotexnologiyasi*. Toshkent: O'zMU nashriyoti, 2020.
2. Singh R., Pandey A. *Amaranth: Agronomy, nutrition and utilization*. Springer, 2018.
3. Nazarov Sh. *Agrotexnologiya asoslari*. Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2019. – 98 bet
4. Abdullayev A. *Dorivor ekinlarda kasallik va zararkunandalarga qarshi kurash*. Toshkent, 2022. – 110 bet

PSEUDOSASA JAPONICA O'SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI VA UNI KIMYOVIY TEXNOLOGIK JARAYONLARDAGI O'RNI

M.B.Abdumajidova, M.S.Maxmudov, G'.O.Mamajanov, Y.R.Toshmatov

Namangan davlat universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada *Pseudosasa japonica* (yapon o'q bambugi) o'simligining kimyoviy tarkibi, biologik xususiyatlari hamda uni kimyoviy texnologik jarayonlarda qo'llash istiqbollari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda o'simlikning tarkibiy qismlari – sellyuloza, lignin, gemitsellyuloza, kremniy oksidi, aminokislotalar, yog' kislotalari va minerallarning miqdoriy hamda sifat ko'rsatkichlari o'rganilgan. Shuningdek, *Pseudosasa japonica* dan sellyuloza olish texnologik bosqichlari, uni modifikatsiyalash jarayonlari hamda qayta tiklanuvchi xomashyo sifatidagi ekologik va iqtisodiy afzalliklari yoritilgan. Olingan natijalar ushbu o'simlikdan sellyuloza, biopolimer, bioyoqilg'i va boshqa ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishda foydalanish imkoniyatlari mavjudligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: *Pseudosasa japonica*, sellyuloza, lignin, kremniy oksidi, biomassa, aminokislotalar, biotexnologiya, bioasosli materiallar, ekologik barqarorlik, qayta tiklanuvchi resurslar, kimyoviy tarkib, texnologik jarayonlar.

Pseudosasa japonica o'simligi (yapon o'q bambugi) tabiiy manbalardan olingan sellyulozaga boy bo'lgan o'simliklardan biridir. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi sellyuloza va qog'oz ishlab chiqarish sohasida sezilarli natijalarga erishgan bo'lsa-da, mamlakatning o'z ichki ehtiyojlarini to'liq qondirish uchun xomashyo manbalarini kengaytirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Shu sababli qayta tiklanuvchi, ekologik toza va iqtisodiy jihatdan foydali o'simlik turlarini o'rganish muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. *Pseudosasa japonica* o'simligi kimyoviy tarkibi, biologik aktivligi va texnologik qo'llanish imkoniyatlari jihatidan istiqbolli ob'ektdir.

Pseudosasa japonica asosan Sharqiy Osiyo hududlarida, xususan, Yaponiya va Koreya yarim orolining janubiy qismida keng tarqalgan bo'lib, O'zbekistonning ayrim viloyatlarida ham introduksiya qilingan. Ushbu o'simlik tez o'suvchi, yog'ochsimon poyaga ega va balandligi 5 metrgacha yetadi. Poyasi ichi bo'sh, elastik va mexanik mustahkamligi yuqori bo'lganligi sababli u tarixan o'q millari, to'siqlar, turli hunarmandchilik buyumlari tayyorlashda ishlatilgan. *Pseudosasa japonica* ildizpoyasi orqali ko'payadi, bu esa o'simlikning zich chakalakzorlar hosil qilishiga imkon beradi. Uning bunday biologik xususiyatlari o'simlik biomassasini sanoat miqyosida qayta ishlash uchun qulay sharoit yaratadi.

Kimyoviy tarkibi jihatidan *Pseudosasa japonica* murakkab biomolekulalar aralashmasidan tashkil topgan. U asosan sellyuloza, lignin, gemitsellyuloza, kremniy oksidi (SiO_2), uglevodlar, aminokislotalar, yog' kislotalari va turli minerallardan iborat. Sanoat nuqtai nazaridan eng muhim komponent – bu sellyuloza bo'lib, u qog'oz, karton, biopolimer, bioyoqilg'i va boshqa turli mahsulotlarni ishlab chiqarishda ishlatiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, *Pseudosasa japonica* poyasidagi sellyuloza miqdori boshqa o'simlik manbalariga nisbatan yuqori bo'lib, uning qayta ishlanish samaradorligi ham yuqori natija beradi.

Lignin komponenti o'simlikning mexanik mustahkamligini ta'minlaydi, shuningdek, u issiqlik o'tkazmaydigan materiallar va fenol-formaldegid smolarini olishda muhim xomashyo sifatida ishlatiladi. Kremniy oksidi esa o'simlik epidermisida himoya qatlam hosil qilib, tashqi mexanik va biologik ta'sirlarga chidamliligini oshiradi. Bu esa *Pseudosasa japonica* biomaterialining fizik-kimyoviy barqarorligini ta'minlab, uni kimyoviy texnologik jarayonlarda, ayniqsa, sellyuloza olish va modifikatsiya qilish jarayonlarida muhim ahamiyatga ega qiladi.

Pseudosasa japonica o'simligi tarkibida aminokislotalar, masalan, glutamik kislota, lizin, treonin, metionin va boshqa biologik faol moddalarning mavjudligi aniqlangan. Ushbu birikmalar o'simlikning oziqaviy va farmakologik qiymatini belgilaydi. Bundan tashqari, palmitik va linoleik kislotalar kabi yog' kislotalari, shuningdek, temir, rux, kaltsiy, magniy kabi minerallar mavjud bo'lib, ular o'simlik biomassasining ko'p tarmoqli foydalanish imkoniyatini kengaytiradi. Shu bilan birga, o'simlikning tarkibida uglevodlar – saxaroza, fruktoza va polisaxaridlar mavjudligi aniqlangan bo'lib, ular fermentatsiya jarayonlari orqali bioetanol va boshqa biologik mahsulotlar olish uchun xomashyo vazifasini bajaradi.

Pseudosasa japonica dan sellyuloza olish texnologiyasi ko'p bosqichli kimyoviy jarayonlardan iborat. Dastlabki bosqichda o'simlik xomashyosi yuvilib, quritiladi va maydalab tayyorlanadi. Keyingi bosqichda gidrotermik yoki gidroksidli ishlov berish orqali lignin va pektin moddalari ajratiladi. Shundan so'ng kislota yoki ishqor eritmalari yordamida sellyuloza ajratib olinadi. Hosil bo'lgan sellyuloza turli modifikatsiyalash jarayonlari orqali efir yoki ester hosilalariga aylantiriladi, bu esa uni turli kimyoviy texnologik sohalarda, jumladan, polimer materiallar ishlab chiqarishda qo'llash imkonini beradi.

Ekologik nuqtai nazardan *Pseudosasa japonica* o'simligi qayta tiklanuvchi resurs hisoblanadi. U tuproq eroziyasiga qarshi kurashda, yovvoyi tabiat uchun yashash joyi yaratishda va atmosferadagi karbonat angidridni yutishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, uning ildizpoyalari yordamida yonbag'irlar va daryo qirg'oqlari mustahkamlanadi. Shu sababli bu o'simlikni yetishtirish va undan sanoat miqyosida foydalanish ekologik barqaror rivojlanish tamoyillariga mos keladi.

Pseudosasa japonica o'simligi kimyoviy texnologiyada keng qo'llanish salohiyatiga ega. Udan olinadigan sellyuloza asosida qog'oz, bioasosli plastik, kompozit materiallar, filtrlar, shuningdek, tibbiyot va farmatsevtika sohaslarida qo'llaniladigan biomateriallar ishlab chiqarish mumkin. O'simlik tarkibidagi lignin, silikon va uglevod komponentlari esa biopolimerlar sintezida, bioyoqilg'i ishlab chiqarishda va adsorbent materiallar yaratishda ishlatiladi. Shu bois, *Pseudosasa japonica* o'simligi kelajakda O'zbekiston sharoitida muhim alternativ sellyuloza manbai sifatida e'tirof etilishi mumkin.

Yuqoridagi ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, *Pseudosasa japonica* o'simligi tarkibidagi murakkab organik va noorganik moddalarning birikmasi uni kimyoviy texnologik jarayonlarda ko'p yo'nalishli foydalanish imkoniyatini beradi. Ushbu o'simlikdan olingan sellyuloza yuqori sifatli, mustahkam va biologik parchalanadigan mahsulotlar ishlab chiqarish uchun istiqbolli xomashyo hisoblanadi. Shunday qilib, *Pseudosasa japonica* o'simligini o'rganish va sanoat miqyosida qayta ishlash O'zbekistonning kimyo va biotexnologiya tarmoqlarini rivojlantirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Pseudosasa japonica o'simligi ekologik jihatdan muhim o'ringa ega bo'lgan tez o'suvchi bambuk turidir. Ushbu o'simlikning o'sish sur'ati yuqori bo'lib, u bir vegetatsiya davrida 1,5–2 metrga o'sadi, 4–5 yil ichida to'liq yetiladi va yillik biomassasi 30–40 tonnagacha yetadi. Bu holat uni qayta tiklanuvchi tabiiy resurs sifatida iqtisodiy jihatdan ham foydali qiladi. Odatda, an'anaviy

yog‘och manbalaridan farqli ravishda, *Pseudosasa japonica* kesilgandan so‘ng ham ildizpoya orqali tezda yangilanadi, bu esa o‘rmon resurslarini tejash va tabiiy muhitga zarar yetkazmasdan xomashyo olish imkonini beradi.

Ekologik nuqtai nazardan, *Pseudosasa japonica* plantatsiyalari atmosferadagi karbonat ангидрид (CO₂) miqdorini kamaytirish va kislorod ishlab chiqarishda samarali vosita hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, 1 gektar bambuk plantatsiyasi yiliga o‘rtacha 12–15 tonna CO₂ ni yutadi va 10–12 tonna kislorod ishlab chiqaradi, bu ko‘rsatkich ko‘plab o‘rmon turlaridan yuqori. Shu sababli bu o‘simlik global isish va iqlim o‘zgarishlariga qarshi tabiiy “biologik filtr” vazifasini bajaradi.

Pseudosasa japonica o‘zining zich ildizpoya tizimi orqali tuproq eroziyasiga qarshi kurashda muhim rol o‘ynaydi. U yonbag‘irlar va daryo qirg‘oqlarini mustahkamlab, suv oqimlari ta’sirida yuzaga keladigan tuproq yuvilishining oldini oladi. Shu jihatdan, ushbu o‘simlikni eroziyaga moyil hududlarda ekish ekologik barqarorlikni ta’minlashda samarali yechim bo‘lishi mumkin.

Iqtisodiy jihatdan olganda, *Pseudosasa japonica* o‘simligini yetishtirish va qayta ishlash past xarajatli, yuqori hosildor jarayon sanaladi. U o‘rmon o‘simliklariga nisbatan kam agrotexnik parvarish talab qiladi, kimyoviy o‘g‘itlar va pestitsidlarga ehtiyoj kam, shu bilan birga, yuqori rentabellikka ega. 1 gektar plantatsiyadan o‘rtacha 25–30 tonna quruq biomassa olish mumkin, bu esa selluloza ishlab chiqarish uchun yetarli miqdordagi xomashyo hisoblanadi.

Sellyuloza ishlab chiqarish nuqtai nazaridan, *Pseudosasa japonica* dan olinadigan xomashyo yog‘ochga nisbatan 20–30% arzon, shuningdek, ishlab chiqarish jarayonida chiqindilar miqdori kam bo‘ladi. Bundan tashqari, *Pseudosasa japonica* plantatsiyalarini joriy etish import o‘rnini bosuvchi manba sifatida iqtisodiy foyda keltiradi. Mahalliy sharoitda ushbu o‘simlik asosida selluloza, qog‘oz, bioyoqilg‘i va kompozit materiallar ishlab chiqarish orqali ichki bozor ehtiyojlarini qondirish va eksport salohiyatini oshirish mumkin.

Ekologik-iqtisodiy tahlilning yana bir muhim jihati - barqaror rivojlanish tamoyillariga moslikdir. *Pseudosasa japonica* plantatsiyalarini yaratish tabiiy o‘rmonlarning kesilishini kamaytiradi, chiqindilarning qayta ishlanishiga zamin yaratadi va yashil iqtisodiyot strategiyasiga mos keladi. Shunday qilib, bu o‘simlikning O‘zbekiston sharoitida ommaviy ekilishini yo‘lga qo‘yish ekologik xavfsizlikni mustahkamlab, iqtisodiyotning bioresurslarga asoslangan tarmog‘ini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M.T. Primqulov, G‘.R. Rahmonberdiev, M.M. Murodov, A.A. Mirataev. Tarkibida selluloza saqlovchi xomashyoni qayta ishlash texnologiyasi. – Toshkent: Fan, 2020.
2. Bamboo Science and Culture: The Journal of the American Bamboo Society, 16(1): 9–17, 2002.
3. M. Scurlock, D.O. Dayton, B. Hames. Bamboo: An overlooked biomass resource. Biomass and Bioenergy, 19(4), 229–244 (2000).
4. N. Saka, H. Ota. Chemical composition of bamboo and its utilization in pulp and paper. Wood Science and Technology, 12(4), 317–326 (1978).